

2-son

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI

**2021-YEAR
2-JANUARY**

«TA'LIM FIDOYILARI» ilmiy-uslubiy jurnali

«INTELLECT EDUCATION OFFICIAL»
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI

«TA'LIM FIDOYILARI»

ILMIY-USLUBIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO'YICHA

2-SON, 2-JILD YANVAR - 2021

2-QISM

WWW.TALIMFIDOYILARI.UZ

Issue 2. 2 January 2021

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Abdurahmonov Abdushokir Abdukarimovich
SVXT boshqarma boshlig'i

Preparing for publishing

Hakimova Aziza Xaydaraliyevna

Bosh muharrir

Abdurahmonov Abdushokir Abdukarimovich
SVXT boshqarma boshlig'i

Nashrga tayyorlovchi

Hakimova Aziza Xaydaraliyevna

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

«TA'LIM FIDOYILARI»

ILMIY-USLUBIY JURNALI

Ismoilov Akram Suyunovich

Guliston tumani XTB mudiri

Bayturayeva Shoira Karimovna

Guliston tumani 1-maktab direktori

Bayqulova Navbahor Sultanovna

Sirdaryo tumani 31-maktab direktori

Umaraliyev Jaloliddin Xaydaraliyevich

Sirdaryo tumani 31-maktab ona tili fani o'qituvchisi

Axrorova Nilufar Uktamovna

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti,

turizm kafedrasida 2 magistranti

Xidirboyev Fozil Oybek o'g'li

Guliston davlat universiteti fizika-matematika fakulteti

10-18-guruh 3-bosqich talabasi

Qambarov Ma'ruf Abduhakimovich

Sirdaryo viloyati XTB metodika bo'limi rahbari

Rahmonova Munosibxon Xurramjonovna

Guliston tumani filologiya fanlari metodisti

Akbaraliyev Muxriddin Muxiddinovich

Kompyuter xizmatlari markazi

Umaraliyev G'ayrat Xaydaraliyevich

Kompyuter xizmatlari markazi

Nurmuxammedova Dildora

Sirdaryo viloyati Guliston tumani

1-maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Qobil Kubayev Umarovich

Guliston davlat universiteti dotsent

MUNDARIJA:

1	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. HOZIRQULOVA OYGUL	13
2	FIZIKA DARSLARIDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH JO'RAYEVA ILRABO	17
3	MUSAVVIR FOYVIY NIYATI VA KOMPOZIЦИЯ. IKROMOV MUHAMMAD ANASXON., MUXTORJOH QIZI ZULXAË.	27
4	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI RIVOJLANISHIDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI. DAVLATOVA MUADDAM BAXRIDINOVNA	30.
5	O'QUVCHILARNING NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. SALIEVA BAZARXAN ALIEVNA	33
6	JINOIY XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI. SULTONOVA MUQADDAS NURBOYEVNA	36
7	ПЕДАГОГИК МАШГУЛОТЛАРИДА УЧРАЙДИГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ЕЧИШ ОМИЛЛАРИ. Б. Ж. МАМАНАЗАРОВ	40
8	ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИОН МАҲОРАТИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ. ХОЖИЕВА Н.Ж. ҚУВАНОВА П. З. (ТАТУ ТАЛАБАСИ)	43
9	ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARINING UMUMLASHGAN YECHIMLARINI TOPISH USULLARI HAQIDA. SHAMSIYEVA AZIZA MUXIDDIN	47
10	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИ РИВОЖЛАНИШИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. ХОЛМАТОВ МУРОД ФАЗЛИДДИНОВИЧ	50
11	A. TAMKIN YASHAGAN DAVRDA BUXORO AMIRLIGIDAGI TARIXIY SHAROIT VA MADANIY HAYOT	56
12	ШКОЛЬНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ. МАХМУДОВА МАРЖОНА АКБАРОВНА	59
13	RAQAMLI IQTISODIYOTNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARGA O'RNI MUAMOLI YECHIMLARI. QO'CHQOROVA GULRUX G'AYRATOV	66
14	BENEFITS OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION. ABDULLAEVA SHAHZODA NARZILLAYEVNA TA'LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA PISA VA TIMSS KABI XALQARO TADQIQOTLARNING ROLI. ABDULLAYEVA FERUZA NURILLOYEVNA	69
15	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARINI TASHKIL QILISH. ABDURAHMONOVA NIGORA SOLIYEVNA. RAHIMOVA O'G'ILCHAXON MELIYO'ZIYEVNA	76
16	ADABIYOT DARSLARIDA MUAMMOLI TA'LIMNI QO'LLASHNING TARBIVAVIY ASOSLARI. MAMADALIYEVA DILDORA PARDABOYEVNA	79
17	ADABIY TA'LIM METODLARI, USULLARI, SHAKLLARI HAMDA ULARNING AHAMIYATI MO'MINQULOVA NARGIZA RAVSHANBEKOVNA	83
18	O'QUVCHILARGA IJODKOR TARJIMAI HOLINI O'RGATISHNING NAZARIY JIHLTLARI RAHMONOVA MA'RIFAT BOLTAIYEVNA	87
19	ADABIYOT DARSLARIDA IJODIY METOD VA OQIMLARNING AHAMIYATI SABIROV MATKARIM ATAXANOVICH	91

20	ADABIYOT DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH SAYFIDDINOVA NARGIZA RINATOVNA	95
21	ЕЛБУҒОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН АЁЛЛАРНИ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ.. КАРИМОВА МАВЛУДА НЕГМАТОВНА, АМАНОВ АКМАЛЖОН КАРИМЖОН ЎҒЛИ , СУБХОНОВ УЛУҒБЕК ЖЎРАҚУЛОВИЧ	98
22	AMIR TEMUR DAVLAT BOSHQARUVIDA ADOLAT TAMOYILLARINING USTUVORLIGI VA UNING HOZIRGI AHAMIYATI.SUYUNOVA GULSARA QUVONDIQOVNA	103
23	ENG OLIYJANOB KASB EGALARI.HUSNORA IKROMOVA MUHAMMADJONOVNA	106
24	THE CONTENT OF TEACHING LISTENING IN ENGLISH.THE ROLE AND PLACE OF LISTENING IN TEACHING ENGLISH.ARIFALIYEVA OYGUL FAKHRIDINOVNA ,SHAROPOVA DILNOZA MO'MINOVNA	110
25	TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA DIDAKTIK PRINSIPLAR.ASLONOVA ZARINA MURODJONOVNA	114
26	PISA DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXOLIGINI OSHIRISH.ATABEKOVA DILRABO BEKTEMIROVNA	118
27	KUTUBXONA – ILM MASKANI. ATADJANOVA ORZIGUL YULDASHBAYEVNA	120
28	MAKTABDA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI AVAZOV SAIDALI MUSOYEVICH	123
29	TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGINING SIYOSIY-MA'MURIY BOSHQARUV TIZIMI.AXMEDOV ANVAR MURATOVICH, XUDAYBERGANOVA MUNAVVAR RAVSHANOVNA	127
30	O'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISH TIPLARI VA STRUKTURASI..AXUNJANOVA SAYYORAXON AZIMOVNA, HATAMOVA NILUFAR AHMADJONOVNA, RAYIMJONOVNA FERUZAXON SHERMAMATOVNA	130
31	ФИЗИКА ФАНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ХАКИДА.УСМАНОВ ЮЛДАШБОЙ АТАХАНОВИЧ, БЕГЖАНОВ ИЛЁС КУТЛИМУРАТОВИЧ	133
32	THE WAYS OF TEACHING SPEAKING.BEKTEMIROVA SEVARA NARZULLAYEVNA	136
33	BOSHLANG'ICH SINFLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH. BERDALOVA GULANDAM UMARALIYEVNA	139
34	А.С. ПУШКИН ИЖОДИГА АЙРИМ ЧИЗГИЛАР. А. МАҲКАМ, БЕРДАЛОВА ХАДИЧА УМАРАЛИЕВНА	141
35	XALQARO QIZIL KITOBNING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI.NOROVA DILOROM MUSTAFOYEVNA	144
36	BIOLOGIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRIB TA'LIM BERISH MASALALARI. OLIMOVA MAXFUZA MARIPOVNA	147
37	ТАЪЛИМ ВА ТАРАҚҚИЁТ.OYDIN BOBOJONOVA	150
38	O'QUVCHILARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI.BOBOQULOV MUZAFFAR ZARIPOVICH	154

39	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARINING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI. ISAYEVA NARGIZA TUYCHIEVNA	158
40	BOSHLANG'ICH FANLARI DOIRASIDA TEXNOLOGIYA FANIDA GAZLAMA QOLDIQLARIDAN QO'G'IRCHOQ TIKISH TEXNOLOGIYASI.AKBAYEVA MANZURAXON MAHAMMADILLAYEVNA	162
41	BOSHLANG'ICH SINF O'QISH DARSLARI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH USULLARI.ABDUKARIMOVA BARNO	165
42	TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISH. ABDUQAXXOROVA MUXOBATXON SHAVKATOVNA	169
43	DARSLARNI INNOVATSION USULLARDA O'TISH VA UNING AHAMIYATI. ALIMOVA ODINAXON MELIQO'ZIYEVNA	172
44	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.BOQIYEVA MANZURA USMONOVNA,MUSTOQOVA MANZURA MAMATOVNA	176
45	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISH JARAYONIGA NOAN'ANAVIY YONDASHISH. MAHAMMATOVA NAFISA NAZIMOVNA	180
46	BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHISINING TARBIYACHI SIFATIDAGI MAHORATI. MURODOVA IRODA	184
47	BOSHLANG'ICH SINFLARINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLAR QO'LLANILISHINING TA'LIMIY-TARBIYAVIY AHAMIYATI.NIYAZOVA ZULXUMAR YULDASHEVNA	188
48	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI.ORTIQOVA KAMOLA KARIMJONOVNA	192
49	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARGA ILMIY-OMMABOP ASARLARNI O'QITISH METODIKASI.QOBULOVA HAMIDAXON IBROHIMOVNA	196
50	BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILADIGAN TA'LIM METODLARI RASULOVA ZUMRAD ANVAROVNA.MIRZAYEVA MASHHURA SADULLAYEVNA	200
51	BOSHLANG'ICH SINFDA DARSLARNI INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.SAPAYEVA QURVANJON ISMOILOVNA.RO'ZMETOVA JONIBIKA JUMANIYOZOVNA	203
52	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI SAPARBOYEVA DILSHODA SOBIR QIZI	207
53	BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI SAPAYEVA SHAHODAT RAXIMBAYEVNA	211
54	TA'LIMIY O'YINLAR – O'QITISH JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA.SHUKUROVA SEVARA ILASHEVNA	215
55	BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.SHARIFOVA SHAHLO ABDUAZIM QIZI	219
56	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI.SHARIPOVA MANZURA BERDIYEVNA	213
57	1-SINF O'QUVCHILARINI SAVODGA O'RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI SULAYMONOVA NODIRA RAXIMBERDIYEVNA	227
58	ONA TILI DARSLARIDA SO'Z O'YINLARIDAN FOYDALANISH USULLARI TURSUNOVA SHAXNOZA SHAXIMARDONOVNA	231

59	BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.XALILOVA SHOHDAXON NEMATJONOVNA	235
60	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA HAR XIL JANRDAGI MATNLARNI O'QITISHNING AHAMIYATI.ZULUNOVA ERGASHXON AXMADJONOVNA	240
61	SAID AHMAD- O'TKIR KULGU USTASI.RAHMONOVA DILNOZA ISMOILOVNA	244
62	ILK QADAM DAVLAT DASTURI ASOSIDA YARATILGAN ILM YO'LI VARIANTIV DASTURINING QO'LLANISHI.DO'STMURODOVA SHOHSANAM RUZIMURODOVNA	250
63	GARDER LA FORME.SALIMOVA MUBORAK	253
64	CULTURAL BARRIERS WHILE TEACHING ENGLISH LANGUAGE WITH SOME SOLUTIONS DILNAVOZ SHAKHOBIDDINOVA.NAVBAHOR ABDULLAYEVA	263
65	ТАЪЛИМНИ ДИДАКТИК ЛОЙИХАЛАШНИНГ ЯНГИ ҚИРРАЛАРИ АВЕЗОВА ДИЛОВАР СОБИТОВНА	267
66	МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИ СИНАШДА ДЕТАЛЛАРНИНГ ЕЙИЛИШ МИҚДОРINI АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.С.У.МУСТАПАҚУЛОВ., Қ.И.ИБРАГИМОВ	272
67	BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YIN TEXNOLOGIYALARINI DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.DOLIYEVA GULNOZA QAYUMOVNA	280
68	DO'STLIK –OLTINDAN QIMMAT".XAYDAROVA NODIRAXON	283
69	EKOLOGIK TA'LIM-BUGUNNING TALABI.MIRZAQULOVA HANIFAXON NASIRDINOVNA	285
70	“ENG YAXSHI SINFLAR RAHBARI QANDAY BO'LADI? XAYDAROVA NODIRAXON	287
71	EFFECTIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH IN UZBEKISTAN.KHATTABOVA SHAXLO KHALILOVNA	296
72	EFFECTIVE TEACHING OF WRITING SKILLS TO ENGLISH LANGUAGE LEARNERS MEHMONOVA DILRABOKHON OLIMOVNA	300
73	SEMANTIC AND LINGVO CULTUROLOGICAL ANALYSIS OF ENGLISH WORDS YULDASHEVA MASTONA MUKHUBILLAYEVNA	304
74	DIDACTIC TOOL TO IMPROVE ENGLISH PRONUNCIATION HABITS OF LEARNERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.YUSUPOVA DILRABOKHON	307
75	KIMYO FANIDAN O'QUVCHILAR BILIMIDAGI BO'SHLIQLARNI TO'LDIRISHDA QO'LLANILADIGAN METOD VA USLUBLAR..ERGASHEVA SHAXLO RAMAZONOVNA	311
76	NEMIS TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI TO'G'RI TALAFFUZGA O'RGATISH ESHCHANOVA DILDORA SHEXNAZAROVNA	316
77	REKURRENT MUNOSABATLAR METODI VA FIBONACHCHI SONLARI USMONOV MAXSUD TULQIN O'G'LI.TOSHQO'RG'ONOV RUSTAM G'AYRAT O'G'LI	320
78	TIL MATERIALINI EGALLASHDA NUTQ FAOLIYATI TURLARI XAMIDOVA ZAMIRA XAKIMOVNA.XAMIDOVA JAMILA XAKIMOVNA	325
79	TALIM-TARBIYA BERISH..YUSUPOV ABDURASHID SAMADOVICH.SOBITOVA MAMURA ABDURAYIMXONOVNA	328

80	FIZIKA DARSLARIDA O'QITISH VOSITALARINI QO'LLASHNING AHAMIYATI RAXIMOVA MASHXURA SHARIPOVNA	333
81	FRANSUZ TILINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH BESHIMOVA ZARINA MURTAZO QIZI	337
82	SINFLARDA O'RGATISHDA INTERFAOL USLUBLARNING QO'LLANILISHI.HAYITOVA GULSHAN	340
83	UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA "TARBIYA" FANINI JORIY ETILISHI VA UNI O'QITISHNING AHAMIYATI.XUSANOV G'OLIB ELMURODOVICH	343
84	ADABIY TA'LIMDA BLUM TAKSONOMIYASI VA MOTIVATSIYANI QO'LLASHNING AHAMIYATI.G'OFUROVA MAVLUDAXON ABDULVOHIDOVNA	346
85	O'RTA OSIYODA SUV (GIDROLOGIYA) ILMINING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN BUYUK ALLOMALAR VA OLIMLAR. HAYDAROV JAVOHIR BAXTIYOR O'G'LI,RAJABOVA HULKAR A'ZAMOVNA,	350
86	GEOGRAFIYA DARSLARIDA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYASINI QO'LLASHNING AHAMIYATI.DEHKANOVA NODIRAXON NOSIROVNA	359
87	XORIJDA GEOGRAFIYA TA'LIMIMAMATQULOVA HILOLAXON ODILJONOVNA	363
88	GEOGRAFIYA DARSLARIDA MODULLI VA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH HAMDA ULARNING AHAMIYATI. MASHRABOV HAMIDULLO ISLOMIDINOVICH	368
89	GEOGRAFIYA TA'LIMIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YULDASHEVA RA'NOXON ABDUSALOMOVNA	372
90	GEOGRAFIYA TA'LIMIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI.YUSUPOVA RAYHON RO'ZMETOVNA	376
91	GIMNASTIKA MASHQLARINI O'RGATISHDA ATAMALARNING AHAMIYATI MA'MUROV YO'LDOSHXON SAYDALIYEVICH.RO'ZMATOVA MUXLISAXON YO'LDASHOVNA	381
92	GLABALLASHUV DAVRIDA MA'NAVIY TAHDIDLAR. N.R.SHARIPOVA	385
93	O'QUVCHIGA FAQAT GRAMMATIKANI O'RGATISH KERAKMI?.XAYITOV AKROM JO'RAXONOVICH	390
94	HIKOYANI QANDAY O'RGATASIZ ? ELMURODOVA DILOROM .EGAMQULOVA GULJAHON ISMATOVNA	394
95	MASOFAVIY TA'LIM – XXI ASR TA'LIMI".ERGASHEVA GULNORA OLTIBOY QIZI	397
96	O'NLI SANOQ SISTEMASIDA KO'P XONALI SONLARNI KO'PAYTIRISH.HAMRAYEVA NORGUL	400
97	MEHRIBONLIK UYI BOLALARINI IJTIMOYIY MOSLASHUVINING AHAMIYATI HAYDAROVA SHAHLO NARZULLAYEVNA	406
98	YOSHLARNING HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH, QURANBOYEVA SHOXSANAM SHUXRAT QIZI	410
99	ILM-FAN RIVOJLANISHI TARIXIDA IBN SINONING TUTGAN O'RNI.BOZOROVA DILSO'Z ILHOMOVNA	415

100	HOW TO TEACH STUDENTS TIME CLAUSES IN EASY WAYS. IBRAGIMOVA DILOROM ABDURAKHMANOVNA	418
101	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH USULLARI .IBRAGIMOVA N.M.	426
102	UMUMTA'LIM FANLARI TARKIBIDA O'QUVCHI YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASI NORMALARINI SHAKLLANTIRISH BABAYEVA VASILA TOSHPULATOVNA BABAYEVA LOLA TASHPULATOVNA BOBOYEV XURSHID MANSUROVICH	429
103	WORD-FORMATION IN ENGLISH NASIMOV FARRUX FERUZOVICH	438
104	BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILIDA TINGLAB TUSHUNISHNI O'RGATISH ALMATOVA KAMOLA SHOYIMNAZAROVNA	444
105	CHET TIL O'QITISHNING BOSHLANG'ICH BOSQICHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI PIRMATOVA SAODATXON TOLIBOVNA	448
106	INNOVATIONS IN EDUCATION. KHASANOVA M..KASIMOVA U.R.	452
107	IQTIDORLI O'QUVCHILARNI TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA YO'NALTIRISH XALIMOVA XOLNISO SOLIJON QIZI.RUSTAMOVA XURSHIDA YUSUPOVNA	459
108	O'ZBEKISTONDA RAQOBATBARDOSH IQTISODIYOT SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI YUSUPOV XAKIMBOY RO'ZIMOVICH	462
109	BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHISI KREATIV FAOLIYATINING NAZARIY ASOSLARI ISAYEVA NARGIZA TUYCHIEVNA	466
110	ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI CHIZIG'I.OXUNJON QULLIYEV ANVAR O'G'LI	470
111	ISIRIQ MO'JIZASI.QOILOVA YULDUZ ASKAROVNA	473
112	TURIZMGA OID REKLAMALAR MATNLARIDA LEKSIK XUSUSIYATLARNING O'RNI IZZATILLAYEV A'ZAMJON AKRAMJON O'G'LI	477
113	TASHKILOTLARDA KADRLARNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH STRATEGIYASI JALOLOVA DILDORA JAMALOVNA	481
114	SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING ROLI ABDURAYIMOV FERUZ HAKIMOVICH	485
115	JISMONIY HARAKAT – SOG'LOMLIK GAROVI.IBRAGIMOVA HALIMA RAHIMJON QIZI	489
116	DASTLABKI O'RGATISH BOSQICHIDA 10 -13 YOSHLI VOLLEYBOLCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI TARBIYALASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR SALIMOVA MARG'UBA NE'MATOVNA	493
117	O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR SPORTINING BIR QANCHA TURLARINI RIVOJLANTIRISH VA TA'LIM TIZIMIDA QO'LLASHNING USULLARI.XASANOVA SHAXLO TO'QSONOVNA	497
118	SAVOD O'RGATISH DAVRIDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI. JO'RAQULOVA INOBAT HAMDAMOVNA	504
119	BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI JO'RAYEVA UMIDA JABBAROVNA	506

120	O'QUVCHILARDA KIMYO FANIDAN MASALALAR YECHISHDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH QO'CHQOROVA DILFUZA O'KTAM QIZI	510
121	BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMETIKA DARSINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH.DAKIBAEVA KAMOLA TAIROVNA	514
122	“KISLOTALARNI OLINISHI VA XOSSALARI” ASHUROV SOBIRJON	519
123	KONSTITUTSIYAMIZ – BAXTIMIZ VA PORLOQ KELAJAGIMIZ KAFOLATIDIR XAMROYEVA YULDUZ RO'ZIYEVNA	532
124	“KUNTUG'MISH” DOSTONI XALQ DOSTONLARINING MILLAT RUHIYATINI AKS ETTIRISHDAGI O'RNI.FAZODA FAYZIYEVA NARZULLAYEVNA	536
125	ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISH.MAMUROVA AROFAT G'ULOMOVNA	539
126	O'ZBEKISTN RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING USTUVOR AHAMIYATI.TASHBOYEV SHOHRUH TAJIBOYEVICH.	542
127	ONA TILI DARSLARINI O'TISHDA YANGICHA YONDASHUV VA QARASHLAR NOSIROVA FARIDA QAHRAMONOVNA	545
128	THE IMPORTANCE OF TEACHING IDIOMS IN ENGLISH JALILOVA UMIDA ABDUSALIMOVNA	549
129	TA'LIM TAYANCHI. YEDILOVA ZAMIRA ABENOVNA	553
130	QORA TUYNUKLAR QAYERGA OLIB BORADI?. <i>ABDUG'OFFOROV ABDULAZIZ MURODJON O'G'LI MUXTAROVA DILDORAXON PAYZULLAYEVNA</i>	556
131	G'AFUR G'ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDA QO'LLANGAN “KO'Z” KOMPOENTLI FRAZEMALARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI. <i>NAZOKAT CHORSHANBIYEVA</i>	561
132	MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA QO'SHIQ KO'YLASH FAOLIYATIGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR.. <i>UMIDA NAJMIDINOVNA</i>	565
133	AMIR TEMURNING SHAXSIY SIFATLARI VA UNING ICHKI VA TASHQI SIOSIY FAZILATLARI . <i>NARZIEVA NAZIRA XOLMATOVNA. AXMEDOV ANVAR MURATOVICH</i>	571
134	KIMYO TA'LIMIDA AMALIY MAZMUNDAGI MASALA VA MASHQLARNING AHAMIYATI.. <i>NAZIRAXON ERGASHOVA XABIBULLAYEVNA</i>	574
135	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONOYATLARI. <i>XODJIMURODOVA GUL'CHEXRA AZIMDJONOVNA.QOBULOVA NASIBAXON YUNUSOVNA</i>	578
136	1-4-SINFLAR DIKTANT VA DIKTANT TURLARIDAN DARSNING TURLI BOSQICHLARIDA FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI.. <i>SOTVOLDIYEVA DILORAMXON</i>	582
137	BOSHLANG'ICH SINFLARDA BO'G'IN KO'CHIRISH QOIDALARINI O'RGATISH METODIKASI JUMANOVA MANZURA OZADOVNA. <i>JUMANOVA MALOXAT OZADOVNA</i>	591
138	UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI BITIRUVCHILARINI MAQSADLI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH USULLARI AXRAMQULOVA NAZIRAXON TO'LANBOYEVNA. <i>ISAQOVA XADICHAXON ABDUSAMADOVNA</i>	599
139	XORAZM VILOYATIDAGI YAKKA TARTIBDAGI KAM QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. <i>ZOXIDOV MANSUR MAXMUDOVICH NURIMETOV SHERZOD</i>	602

140	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI YANGIYER SHAHAR 5-SONLI MAKTABNING BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDAGI 1-TOIFALI O'QITUVCHI O'RAZALIYEVA SANOBAR TURDIQULOVNA	612
141	TURKISTON LEGIONI: ULAR VATAN "XOINLARI"MI YOKI VATAN QAHRAMONLARI ALIMOV OBIDJON SULTANMURODOVICH	616
142	IKKI TO'PLAM ELEMENTLARI ORASIDAGI MOSLIK. BINAR MUNOSABATLAR VA ULARNING XOSSALARI.USMONOV MAXSUD TULQIN O'G'LI	620
143	PISA TADQIQOTLARI ASOSIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI ANIQLASH MAMATMUROTOVA GULSORA FAYZULLAYEVNA	623
144	MAKTABLARDA MATEMATIKA TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHDA SINGAPUR O'QUV DASTURI AHAMIYATI.MATYOQUBOVA SHAXLO KARIMOVNA	627
145	MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA NOAN'ANAVIY TA'LIM YONDASHUVLARI XIKMATOVA SHARIFA SODIQOVNA	631
146	MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHI FAOLLIGINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH.JUMAYEVA MADINA XO'JAMURODOVNA	636
147	1-4 VA 5-6 SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH BORASIDA IZCHILLIK RAMAZONOVA ZARIFA KOMILOVNA	639
148	O'ZBEK ADABIYOTIDA PERSONAJLI LIRIKA.JO'RAYEVA MAHSUMA HASANOVNA SHAMSHIDDINOVA MUATTAR RAHMATULLAYEVA	643
149	MS EXCEL DASTURIDA MANTIQUIY MASALALARNI YECHISH. <i>QO'ZIBOYEV JO'RABEK BAXRAM O'G'LI</i>	650
150	MUSIQA TA'LIMIDA TURLI METODLARNI QO'LLASH VA UNING AHAMIYATI YUSUPOVA LATOFAT ABDUMANABOVNA	653
151	TARIX DARSLARIDA XARITA BILAN ISHLASH.NAZAROVA NODIRABONU SHAROF QIZI	657
152	NEGA PAST O'ZLASHTIRUCHI O'QUVCHI DEYMIZ?" XAYDAROVA NODIRAXON	660
153	KIMYONI TABAQALASHTIRILGAN O'QITISHNING XUSUSIYATLARI NEGOVA GULSHODA MUHIDDIN QIZI	664
154	NEMIS TILINI IKKINCHI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISHNING AHAMIYATI ESHCHANOVA DILDORA SHEXNAZAROVNA	668
155	DAVLAT MOLIVAVIY AKTIVLARINI SAMARALI JOYLASHITIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI.NILUFAR FAYZIEVA SHUHRAT QIZI	672
156	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYANI QO'LLASH NUTFULLOYEVA FERUZA ERKINOVNA	675
157	BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MANTIQUIY SAVOL VA MASALALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI.RAHMONOVA OYDIN TO'QLIYEVNAN	679
158	"MATEMATIKA – FANLAR ICHRA SHOH, UNING SIRLARIDAN BO'LINGIZ OGOH" O.T.RAHMONOVA	681
159	AXBOROT ALMASHINUVI VA GLOBALLASHUV JARAYONIDAGI "OMMAVIY MADANIYAT"NING JAMIYATIMIZ TARAQQIYOTIGA TA'SIRI XOLBEKOVA MUNISA ABDUQULOVNA	701
160	INSONIYATNING GLOBAL MUAMMOLARI.OMONOV ZAVQIDDIN UCHQUNOVICH	705

161	YUQORI SINFLARDA ONA TILI DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI RAXMONQULOVA NARGIZA NARZULLAYEVNA	708
162	CHINGIZ AYTMATOV ASARLARINING AHAMIYATI.XASANOVA NODIRA AXADOVNA	711
163	GRAMMATIKA VA SO'Z YASALISHIGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI.ISMOILOVA TURSUNOY TELMANOVNA	715
164	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA ONA TILINI O'RGATISHNING LINGVISTIK ASOSLARI JAKBAROVA YOQUTXON ANAPIYAYEVNA	719
165	ADABIYOT O'QITISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI ABDURAXMONOVA MUSHARRAF FAYZIYEVNA	723
166	YUQORI SINFLARDA ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI SHAKLLANTIRISHDA BUGUNGI KUN TALABI ASADOVA MUBORAK FAYZULLOYEVNA	727
167	SO'ZLARNING SEMANTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI MADUMAROVA GULMIRA G'AYRATOVNA	732
168	MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYASINING XUSUSIYATLARI VA ADABIYOT O'QITISHDA UNDAN FOYDALANISH MAMADJONOVA SHAHNOZA ISROIL QIZI	736
169	ONA TILI DARSLARIDA BOG'LANISHLI NUTQ VA UNI O'STIRISH VAZIFALARI SHARIPOVA SADOQAT	740
170	ONA TILI VA ADABIYOT FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR TUROBJONOVA UMIDAXON	745
171	ONA TILI DARSLARIDA LUG'AT USTIDA ISHLASH VA NUTQ O'STIRISH YADGAROVA MANZILA IBRAGIMOVNA	749
172	BOLALARNING RAVON O'QISHIGA QANDAY ERISHILADI ? ORTIQOVA DILDORA MURODILLOEVNA	753
173	O'ZBEKISTONDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINING QONUNYIY- HUQUQIY ASOSLARI.BAHODIR ABBASOV, DILAFRUZ XUDAYBERDIYEVA	755
174	HOZIRGI ZAMON AXBOROT OQIMI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI MAXMUDOVA DILAFRO'Z MIRZAYEVNA	760
175	KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN GEOGRAFIYA DARSLARIDA FOYDALANISH QAZOQOVA ORASTA XAYRULLAYEVNA.	766
176	QORAXONIYLAR DAVLATI HUKMDORLARI . XANBABAYEVA GAVHAR AKBAROVNA	770
177	XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARNI QO'LLASH ASLONOVA MALOXAT FAYZULLAYEVNA KURBONOVA GULZIRA ALPISOVNA	773
178	BADIIY ASARLARDA INSON RUHIYATI TAHLILI (O'LMAS UMARBEKOVNING "QIYOMAT QARZ" HIKOYASI MISOLIDA) HALIMA G'AFFOROVA ABDURASULOVNA	777
179	ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL QILISH.QURBONOVA LOBAR TO'RAYEVNA	780
180	MAKTABDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING USLUBLARI .FAYZULLAYEVA ZEBINISO MAXMUTOVNA	784

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Andijon viloyati Izboskan
tumani

Xalq ta'limi bo'limi 19 –
umumiy

o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf

o'qituvchisi Hozirqulova Oygul

Annatatsiya: Ushbu mavzuga oid dars ishlanmasi DTS talabriga mos ravishda tayyorlandi. Mavzu bo'yicha o'quvchilar bilim, konikma va malakalarini shakllanishda ancha qulay, chunki hozirgi kun talabi darslarda kompetensiyaviy yondashuv asosida darsni tashkil qilish. Undan maqsad o'quvchilarni mustaqil o'zining layoqatidan kelib chiqib darsni o'zlashtirish uchun va ushbu dars ishlanmasi no'anaviy usulda dars o'tishga mo'ljallangan.

O'qituvchi o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun yangiliklar yaratilgan. Shu bilan birga mashg'ulotni tashkil etishga doir tavsiyalar berilgan

Kalit so'zlar : ta'lim tarbiya ,ko'mak,o'yin ,jadval,rasmi testlar
Muhokamali topshiriqlar ,mantiqiy vaziyatlar, boshqotirmalar,
Pedagogik texnologiya, didaktik o'yinlar.

Birinchi Prezidentimiz I. Karimov «Asosiy vazifamiz - Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz faravonligini yuksaltirishdir» mavzusidagi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi nutqida: «Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan,

uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga etishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz», - degan edi

Педагогик дастурий воситаларга қўйиладиган дидактик талабларга қуйидагилар киради:

илмийлик, тушуварли, қатъий ва тизимли баён этилиши билан биргаликда (педагогика, психология, информатика, эргономиканинг асосий тамойилларини, замонавий фаннинг фундаментал асосларини ҳисобга олиб, ўқув фаолияти мазмунини қўриш имкониятини таъминлаш)

узлуksизлик ва яхлитлик (илгари ўрганилган билимларнинг маънавий оқибати ҳамда тўлдирувчиси ҳисобланади)

взчиллик, муаммолилик, кўргазмалилик, фаоллаштириш (ўқитиш мустақиллиги ҳамда фаоллик хусусиятининг мавжудлиги)

ўқитиш натижаларини ўзлаштириш мустаҳкамлиги, мулоқотнинг интерфаоллиги, ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш ва амалиётнинг яхлит бирлиги

Педагогик texnologiyalarning mazmuni va mohiyati

Pedagogik texnologiyalar ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi

Педагогик texnologiya inson ongi, tafakkuri bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushuntirish mumkin bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etadi. Uning o'ziga xos jihati - tarbiya muammosini ham qamrab olishidir

O'q
ish
dar
slar

ini tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning shakllari va qo'llash usullari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. O'qish darslarini tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko'pgina metodlaridan foydalaniladi.

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

O'zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». T.: O'zbekiston, 1997-yil.

O'zbekiston Respublikasining «ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent, 1997-yil.

Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch.-T.: Ma'naviyat, 2008-yil

Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda.- T.: O'zbekiston, 2000-yil
Avliyoqulov N.X., Musaeva N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2008-yil
Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari - Toshkent, 2001
9.Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion
texnologiyalar. T.: 2008-yil

Ziyomhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya. T.: 2009-yil 1 I.Tolipov
O'.,

**FIZIKA DARSLARIDA ILG'OR
PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNI QO'LLASH**

**Buxoro viloyati
Buxoro tumanidagi
38- umum ta'lim
maktabi fizika fani
o'qituvchisi
Jo'rayeva Dilrabo**

Reja .

I. Kirish :

Innovatsiya nima ?

II. Asosiy qism :

1. Interfaol usullar .
2. Blits.
3. Bumerang .
4. Klaster .
5. Sinkveyn.
6. Ven dagrammasi .
7. “ Ikki qismli kundalik “
8. “Sport – loto “ o'yini .
9. “Domino “o'yini .
- 10.“Insert “ jadval .
11. Piramida
- 12.O'yla, izla ,top .
- 13.Matn yozish .
- 14.Kubiklar .

III. Xulosa .

Innovatsiya — lotincha so'z bo'lib, “yangilik kiritaman, tatbiq etaman, o'zgartiraman “ degan ma'nolarni bildiradi . Keng ma'noda qaraganda ta'lim tizimidagi har qanday o'zgarish – bu pedagogik innovatsiyadir. Bu ta'limot uch yo'nalishni o'z ichiga oladi :

1. Pedagogik neologiya (yunoncha neo- yangi va “Logos” – ta'lim –yangilik haqidagi ta'limot) bunda pedagogika sohasidagi yangiliklar o'rganiladi va umumlashtiriladi .

2. Pedagogik akseologiya (yunoncha "Aksioma" – hurmat qilmoq, isbotlanmaydigan ta'limot) deyilib bunda pedagogik yangiliklar ichidan eng samaralisi tanlab olinadi.

3. Pedagogik praksologiya (yunoncha "Proks" – harakat, "Logos" – ta'lim, amaliyotga qo'llash haqidagi ta'limot) deyilib bunda tanlab olingan pedagogik yangiliklar amaliyotda qo'llaniladi.

O'qituvchiga qo'yiladigan talablar :

- Innovatsion texnologiya tushunchasini, uning mazmun mohiyatini bilishi ;
- Innovatsion texnologiyalarning ta'lim maqsadini amalgam oshirishdagi o'rni va rolini bilishi.
- Innovatsion texnologiyalarni fanlar bo'yicha qo'llash prinsiplarini bilishi ,o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish va ta'minlash yo'llarini bilishi.
- O'quvchilarning o'z ustida mustaqil ishlash mahoratini oshirish usullarini egallashi .
- Ko'rgazmali o'qitish usullarini bilishi va egallashi .

Ilg'or pedagogic texnologiyalarni qo'llab namunaviy o'quv mashg'ulotlarini o'qitish ta'lim – tarbiyaning faollashtiruvchi usullarini bilishi va egallashi kerak. Bugungu kunda Ozbekistonda uzluksiz ta'lim ta'lim tizimida 80 ga yaqin innovatsion texnologiyalar va metodlardan foydalanilmoqda .

Masalan:

- "Bumerang "
- "Loyihalash "
- "Ishbilarmonlik rolli o'yini "
- "Charxpalak " texnologiyalari
- "Klaster " metodi .
- "Xulosalash "texnologiyalari .
- "Muommoli o'qitish texnologiyalari ."
- "Beer (Yelpig'ich) texnologiyalari ."
- "Muammo "
- Debatlar .
- "Mini test metodi "
- Skarabey texnologiyasi
- "Aqliy hujum "
- "Ikki qismli kundalik "

O'qituvchi qaysi fandan dars o'tmasin, har doim "Qanday o'qitish kerak?" degan savol turadi. Bu masalani yechimi faqatgina shu pedagogning mahoratiga bog'liq .

Maqsadimiz:

"Sen buni bilishing kerak " degan majburlovchi da'vatdan " Menga bu zarur va men

buni bilishga ,uni hayotga qo'llashga qodirman “ degan ichki ishonch va intilishni yug'otish !

O'qitish jarayonida qo'llaniladigan usullar juda ko'p. Bu usullar bolaning yosh xususiyatlariga , ko'pchilikni o'qitishga yoki individual ta'lim berishga mo'ljallangan bo'ladi.

1. **Blits** — uch bosqichda olib boriladi. Hamma bosqichlar uchun bir xil vaqt ajratiladi .Shu o'yinni VI sinfda “Tovush manbalari “ mavzusiga qo'llalik .

I bosqich :

Bunda har bir o'quvchi induvidual holatda islaydi

Shart: “Tovushning tabiiy manbalari”ga ettita misol yozing 1 daqiqa vaqt ajratiladi.

Keyin o'qib eshitiladi .

II bosqichda o'quvchilar ikkitadan bo'lib

III bosqichda Qatoridagi o'quvchilar bir guruh bo'lib 1 daqiqa ichida 30 ta

“Tovushning tabiiy manbalari”ga misol yozishadi. Keyin o'qib eshitiladi .

Bu metod bolalarni hamjihat bo'lib fikirlashga, tezkorlikka o'rgatadi .

II .Bumerang

Ushbu texnologiya dars jarayonida, darsdan tashqari bo'sh vaqtlarda turli adabiyotlar tarixiy manbalar, matnlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning o'rganilgan mavzuni yaxshi eslab qolish og'zaki nutqini rivojlantirish va o'z fikrlarini erkin bayon eta olish malaksini shakllantiradi shuningdek bir dars davomida barcha o'quvchilarni baholash imkonini beruvchi texnologiya hisoblanadi Bu texnologiyadan yangi mavzuni yoki materialni o'rganish jarayonida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

1- bosqich .O'quvchilar 4-5 kishidan iborat kichik guruhlariga bo'linadi .

2- bosqich .O'qituvchi har bir guruh va uning har bir a'zosiga mustaqil o'rganish fikrlash va yodda saqlab qolish uchun o'rganilayotgan yangi mavzu bo'yicha alohida yozma tarqatma material beradi. Tarqatma material umumiy mavzuning bir qismini tashkil etib, guruhning barcha a'zolariga bir xil mazmunda berilishi kerak. Demak yangi mavzu oldindan tashkil etiladigan guruhlar soniga qarab to'rt yoki besh qismga bo'linishi lozim. Shunda har bir guruh yangi mavzuga oid alohida matnga ega bo'ladi .

3- bosqich.Gguruhning har bir a'zosi matni yakka tartibda alohida o'rganib chiqib, eslab qolishi, keyin esa guruh a'zolari matnini o'zaro savol-javob asosida guruhda muhokama qilishi kerak. Matnning katta kichikligiga qarab bu ishga 10 min

ajratiladi .

4- bosqich. O'qituvchi har bir guruh yoniga kelib oldindan raqam yozilgan kartochkalardan bittadan olishni taklif etadi (qog'oz soni guruhdagi o'quvchilar soniga teng bo'lishi kerak, 1 raqamini olganlar 1- guruhga, 2 raqamini olganlar 2- guruhga va hokazo .) O'qituvchi raqamlar bo'yicha yangi guruh tuzishni taklif etadi .

5- bosqich .Yangi tuzilgan guruhning har bir a'zosi endi o'ziga 2ta vazifani ham o'qituvchi, ham o'quvchi vazifasini oladi .Yani guruhning har bir a'zosidan oldingi guruhda o'zi o'rganib chiqqan maqtn mazmunini yangi guruh o'zolaroga o'rgatishi va

o'z navbatida guruhning boshqa a'zolarining matnlarini ham o'zlashtirib olish talab etiladi. bunda guruhning har bir ishtirokchisi o'zi o'zlashtirgan materualni so'zlab berishi orqaki boshqalarga yetkazishi lozim.buningv uchun 20 daqiqa vaqt ajratiladi. natijada raqamlar bo'yicha tuzilgan yangi guruhlar umumiy mavzu boyicha barcha materialni o'zlashtirishga erishadilar.

6- bosqich. Guruhdagilar bir-birlariga o'z matnlarini gapirib bergach , matn qanday o'zlashtirilganini tekshirish uchun o'qituvchi guruh a'zolariga o'z matnlaridan kelib chiqib bir-

birlariga savol berishlari tushuntiriladi va guruh ichida shu tariqa ichki nazorat o'tkaziladi. bu esa guruhdagilarning bir-birlariga so'zlab bergan materiallarini boshqa-lar tomonidan qanday o'zlashtirilganini aniqlashga va mustahkamlashga yordam beradi.

7- bosqich. O'qituvchi barcha o'quvchilarning oldingi guruhlariga qaytarilishlarini so'raydi va hamma dastlabki guruhiga qaytadi .

8- O'qituvchi barcha o'quvchilarning mavzuga oid hamma material bilan tanishib chiqqanligini hisobga olgan holda sinfdagi hohlagan o'quvchisidan usgbu mavzuga oid hohlagan savolini so'rashi mumkinligini va nazorat savollarini reytni ballariasosida baholashini aytadi

9- bosqich. O'qituvchi tarqatma materiallardagi savollar asosida guruhlarining o'zlashtirishini tekshirib chiqadi

10- bosqich. O'qituvchi har bir guruhga o'z materiali asosida yangidan 3ta savol tuzishni aytadi Vaqt 3-5 daqiqa

11- bosqich .Bu bosqichda guruhlar bir – birlariga o'zlari tuzgan savollarni beradilar va berilgan javoblar baholanadi. Agar guruhlar savolga javob bera olmasa o'zlari to'ldiradi va qo'shimcha balni qo'lga kiritadilar .

12- Yakuniy bosqichda guruhlar to'plagan ballar hisoblanib, rag'batlantiriladi .Bunda guruh a'zolarining ham fikrlari inobatga olinib ballar qo'yiladi .

Bu o'yinni masalan VII sinfdan 30-mavzu. Sirpanish ishqalanishi. Dumalanish

ishqalanishi mavzusini o'tishda qo'llashni ko'raylik .

I- bosqichda o'quvchilarga kartochkalar tarqatamiz. Tarqatib bo'lgach ochib qarashlari aytiladi. Kartochkalarda “ Doira “, “Rubob “, “G'jjak”, “Surnay “ yozuvlari bo'ladi. O'quvchilardan gapirmasdan pantamimo qilib o'z guruhlarini topishlari aytiladi.

2-3-bosqich: “Doira “ guruhi a'zolariga “Sirpanish ishqalanishi deb nimaga aytiladi ?”

“Rubob “guruhi a'zolariga “ Sirpanish ishqalanish kuchi formulasi, undagi kattaliklar “,“G'jjak” guruhi a'zolariga “Dumalanish ishqalanishi deb nimaga aytiladi?”, “Surnay “ guruhi a'zolariga “ Dumalanish ishqalanish kuchi qanday kattaliklarga bog'liq? “ degan topshiriqlar beriladi .Guruh a'zolari savollarni yotib beruvchi matnni alohida daftarlariga yozishlari eslatiladi .Buning uchun 8 min vaqt berilgani eslatiladi .

4-bosqich. O'quvchilarda “1 ” va “2” raqam yozilgan kartochkalarni tarqatib chiqamiz.

5- bosqich .Yangi tuzilgan guruhlar bir birlariga o'zlariga berilgan topshiriqlarni o'rgatishadi (“Mehmonlarga “) ... Shu tartibda barcha bosqichlarni yuqorida aytilgandek tashkil etiladi.

IV. “Klaster “ .

Klaster inglizcha so'z bo'lib (cluster), bosh, bir shingil, popuk ma'nosini anglatadi. Klaster – bu ma'lum bir mavzu bo'yicha o'ylashga yordam beruvchi strategiya bo'lib fikrlashning noxiziqli shaklidir.

Klasterni o'tkazish usuli

1 .Doskaning o'rtasiga tayanch, asosiy formula, tushuncha yoki fizik qonun yozib qo'yiladi .

2 O'quvchilar shu so'z bilan bog'liq hayoliga kelgan barcha so'z va gaplarni aytadilar. Ularni o'qituvchi, boshlovchi o'quvchi yoki fikr aytgan o'quvchining o'zi doskaga yozib qo'yadi .

3 Go'yalarni aytish va yozish belgilangan vaqt davomida amalga oshiriladi .

4 Yozish tugagach, yozilgan so'zlar orasida bog'liqlik tahlil qilinadi va chiziqchalar chiziladi .

Doirachalar ichiga :

Og'rlik kuchi, elastiklik kuchi, jism tezligini o'zgartiruvchi sabab, Nyuton , dinamometr, jism shaklini o'zgartiruvchi sabab yozilishi mumkin. bog'liqlik chiroyli chiqmasa shingil, yoki popuk hosil bo'lmay qoladi .

V. “Sinkveyn “ tuzish. Qisqa gapda katta o'quv axborotni o'z ichiga olgan qofiyalanmagan misra. Sinkveyn — fransuzcha so'z bo'lib “besh “ degan ma'noni bildiradi. U besh qatordan iborat bo'ladi .

- 1- qator: Mavzu bitta so'z bilan yoziladi .
- 2- qator: mavzu ikkita so'z bilan yoziladi .
- 3- qator : Mavzudagi voqea uchta so'z bilan yoziladi
- 4- qator: Munosabat, hissiyot to'rtta so'z bilan yoziladi .
- 5- qator: Mavzu mazmuni bitta so'z bilan yoziladi .

Masalan : IX sinflarda “Koinot haqidagi tasavvurlar bo'limi”da

1. Mars
2. To'rtinchi sayyora, qizil
3. Doimiy, murakkab harakatda .
4. Yer gruppasiga kiradi, tabiiy yo'ldoshlari ikkita, hayot mavjud emas.
5. Sayyora .

VI sinflarda Tezlik va uning birliklari mavzusidan:

1. Tezlik .
2. Vektor kattalik.
3. Texnikadagi asosiy parametr.
4. O'lchovchi asbobi spidometr, asosiy birligi m/s.
5. Fizik kattalik .

Bu vazifani musobaqa darslarida kichik guruhlarga uyga topshiriq sifatida berish mumkin .

VI . **Venn** diagrammasi .

Fizik hodisalar mexanizmlarning bir biriga o'xshydigan va o'xshamaydigan xususiyatlarini taqqoslovchi vosita buning uchun ikki yoki undan ortiq doira quriladi. Doiralarning ikki tomoniga taqqoslovchi hodisa yoki mexanizmning nomlari yoziladi. Kesishuvchi doiralarga moz ravishda o'xshydigan yoki o'xshamaydigan xossalarni yoziladi .

O'xshash tomonlari .

VI sinfdagi o'quvchi yoshlarning tabiati hali o'yinqaroq bo'lishini hisobga olsak, ta'limning ma'ruza usuli unchalik qo'l kelmaydi . Konferensiya darslarini ham yuqori sinflarda qo'llashning samarasi ko'proq bo'ladi.

O'quvchilarni ko'proq qiziqtirish uchun “O'yin dars”laridan foydalanish mumkin.

VII. “Ikki qismli kundalik “ metodi –

Darsning yangi mavzu o'rganilayotgan qismida yoki yangi terminlar, tushunchalarni mustahkamlashda foydalaniladi .

Bu metod bilan ishlash asosan yozma shaklda amalga oshiriladi . Bunda o'quvchi o'zining konspekt daftarini ikki qismga ajratadi . Yangi o'rganilgan tushuncha, ta'rif

yoki izohlar daftarning birinchi tomoniga yoziladi. Ikkinchi tomonga esa har bir o'quvchi berilgan ta'rifdan kelib chiqib, o'z ta'rifini bir necha variantda yozishi kerak.

Masalan :

Berilganta'rif	O'quvchiningta'rif	Galvanostegiya	Elektroliz yordamida metall buyumlarni boshqa metallarning yupqa qatlami bilan qoplash . Metallbuyumsirtiga bezakberish.
.	.	elektrolizdan foydalanib, buyumlarning sirtini qiyin oksidlanadigan metallar bilan qoplash .	

VII. “Sport – loto” - bunda huddi “Sport – loto” kartochkasiga o'xshash kartochkalar tayyorlanadi. Har bir kartochka 6- 8 bo'laklarga bo'linadi. Bo'laklarga tushadigan savollarning javoblari yozilgan bo'ladi. O'qituvchi yoki olib boruvchining haltasida savollar yozilgan doirachalar yoki kichik kartochkalar bo'ladi. Oyinni o'tkazish uchun o'quvchilar 6-8 tadan qilib guruhlariga ajratiladi .Har bir guruhga javoblar kartochkasi va uning har bir katagini berkitilgan qalin kartondan qilingan bo'sh qog'oz kartochkalar beriladi. O'qituvchi haltadagi, yoki qutidagi savollarni aralashtirib o'quvchilardan birini savol olish uchun taklif qiladi va olingan savolni o'qiydi. Savolga javob qaysi guruhning kartochkasida bo'lsa uni bo'sh kartochka bilan berkitadi. Kimning kartochkasi oldin to'lsa o'shq guruh g'olib bo'ladi. To'g' berkitilganligi tekshirib chiqildi .

Masalan :

VIII. “Domino “ o'yini

Formula boshlab beriladi o'quvchilar uni davom ettirishadi .

Masalan:

$$A=F \times S \text{ --- } S= V * t \text{ ---}$$

Fizikada formulalarni yod olish kerak bu o'yin aynan shu maqsadga qaratilgan .

IX .“Insert “.Har bir dars yakunida o'quvchilardan “Insert “ jadvalini to'ldirish talab qilinsa bola yanada ko'proq izlanishga harakat qiladi .Insert jadvali

Bilaredim	Biliboldim	Bilishnixoxlayman
-----------	------------	-------------------

X. Piramida o'yini - bu o'yinda o'quvchilar ikkiguruhgabo'linib, piramidashaklidagi jadvalgafizikkattaliklarningnomini, fizikhodisalarni harflaro'rtibborishitartibida yozingdegan topshiriqnibajaradilar. Qaysiguruh g'olib chiqsarag'batlantiriladi. Buo'yinga 1-2 daqiqavaqtyetarlibo'libumumlashtiruvchidarslardafoydalanishmumkin

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Ish | 4.Massa . |
| 2.Yo'l | 5.Tezlik |
| 3. Vaqt | 6.... |

XI. O'yla ,izla , top.

Buo'yindao'quvchilarga birqancha fizikkattaliklarningbelgilari beriladi, ulardan foydalanib, formulalar yozdiriladi, Ikkalaguruh bir – birini kamchiliklarini topadilar. Ushbuo'yinni darsdavomida 1-2 daqiqaichidao'tkazishmaqsadgamuvofiqbo'ladi .

XII. “Matnyozish“

Bundaesaberilganso'zlardan foydalanib, 6 ta, 10 ta, 12 tagaptuzishlozim. Matnmazmuninio'qitilib, ilmiyaniqfaktlarkeltirilishigae'tiborqaratiladi .

Masalan :

Buso'zlardanfoydalanib 6 tagapyozing dektopshiriaberishmumkin.

O'quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh bo'lib ishlashga imkon beradi. Bunday usullardan uyga vazifa so'rashda va yangi mavzuni o'tib bo'lgandan so'ng ham foydalanish mumkin .

XIII.” Kubiklar o'yini. “

Oddiy kubiklar bo'lib yon tomonlariga formulalarning, fizikaviy tushunchalarning o'lchov birliklari va boshqalarning bo'laklari bo'ladi . Ularning soni 6 ta bo'lishi mumkin. Ular to'g'ri birlashtirilsa, aniq formula va hodisa tasvirlangan rasm hosil bo'ladi. Kubikni uyga vazifa sifatida ham berish mumkin. Bunda kubikning bir tomonida rasm qo'yiladi, har bir tomoni uchun topshiriqlar beriladi .

- 1- tasvirlang – hajmi, shakli .
- 2- Taqqoslang – nimaga o'xshaydi ?
- 3- O'xshating – sizga nimani eslatdi ?Qayerda ko'rgansiz ?
- 4- Tashkil qiling – qanday va nimadan qilingan? Nimalardan tashkil topgan?
- 5- Ishlating – qayerda va qanday ishlatish mumkin ?

6- Foydali va zararli tomonlari qanday ?

“O'zligingni angla “

Yer yuzida eng ko'p tarqalgan elementsiz. – Siz kimsiz ?

Rangsiz, hidsiz, gabsiz. – Siz kimsiz ? Havodan og'ir, suvda juda oz eriydi, undan elektr uchquni o'tganda, yoki momaqaldiroqda va chaqmoq chaqqanda o'ziga xos hidga ega birikma hosil bo'ladi, Uning manashu birikmasi Yerni Quyoshning hafli radiatsiyasidan himoya qiladi ,Nafas olish, yonish, jonsiz va jonli tabiatdagi hamda texnikadagi ko'pgina jarayonlar uning ishtirokida boradi .Fotosintez jarayonida qatnashadi va inson tanasining 65% ni tashkil etadi .O'simliklar quruq biomassasining 45% ni tashkil etadi. Uni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin vujudimizda his qilamiz .- J: O 2 — Kislrod .

II guhuhga : Bu modda metalla oilasiga mansub, Kumushsimon oq rangli, yumshoq bolg'alanuvchan, kuchli magnit xossaga ega, issiqlikni va elektr tokini yaxshi o'tkazadi .Nam havoda u yemiriladi va sarg'ish – qo'ng'ir rangli birikma hosil qiladi, biologic jihatdan muhim element .U o'simliklarda yetishmasa xloroz kasalligi, kelib chiqadi uning bo'lagi tanani jarohatlasa havfli, lekin inson organizmida yetishmasa kam qonlik kelib chiqadi. U olma, anor, behi, sabzavotlar parranda tuxumi hayvonlar jigari tili, buyragi, talog'ida ko'p bo'ladi .
Javobi : Temir .

Xulosa :

Innovatsion usullarni qo'llashda dars o'qitilganda sinfda qoloq, mavzuni o'zlashtirmaydigan o'quvchi qolmaydi. Deyarli barcha o'quvchilar dars jarayoniga jalb etilib, ularning darsga qiziqishlari ortadi. O'quvchilarning kelgusidagi mustaqil bilim olishlariga, hunar o'rganishlariga imkon yaratadi.

Pedagogik faoliyatim davomida VI- VII – VIII – IX-X-XI sinflarda turli xil didaktik o'yinlardan foydalanib kelmoqdaman va uning natijasini ham tahlil qilib kelmoqdaman .

Darslarda didaktik o'yinlardan foydalanish, o'quvchilarni ahillik, birdamlikka va sinfda do'stona muhitni shakllantirishga yordam beradi .

Bir so'z bilan aytganda ta'lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyodkorlik tadbiriq etilsagina, ta'lim samarasi yangi bosqichga ko'tariladi .

Yani:

- **Bolaning talabi, moyilligi, istak xoxishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi .**
- **O'quvchining o'quv mehnatiga mas'uliyati, javobgarligi va burchi oshadi .**
- **Bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakllanadi .**

- U umr bo'yi o'z bilimni o'ziga foydalanishga ishonch faydo bo'ladi
- Erkin fikrlash malakasi shakllanadi .
- Shaxs jamiyatda o'zining o'rnini tezroq topib olishga muhit yaratadi .

Buning uchun bugun biz o'quvchiga

“Sen buni bilishing kerak “ degan majburlovchi da'vatdan “ Menga bu zarur va men buni bilishga ,uni hayotga qo'llashga qodirman “ degan ichki ishonch va intilishni yug'otishimiz kerak.

**Igna bilan quduq qazgan misoli ,
Muallim chekadi og'ir mashaqqat .
U mudom yashaydi g'arazdan holi ,
Muallimga bo'lsin eng buyuk xurmat !**

Foydalanilgan adabiyotlar .

1. Turdiyev. N.Sh. Fizika VI sinf .O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent -2003.
2. Turdiyev. N.Sh. Fizika VI sinf darslik .Toshkent .
3. Bahromov A. Boydadayev A. Fizika VII sinf .O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent -2005.
4. Yusupov .A. Turdiyev. N.Sh. Fizika IX sinf .O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. “

Yer yuzida eng ko'p tarqalgan elementsiz. – Siz kimsiz ζ

Rangsiz, hidsiz, gazsiz. – Siz kimsiz ζ . Havodan og'ir, suvda juda oz eriydi, undan elektr uchquni o'tganda, yoki momaqaldiroqda va chaqmoq chaqqnda o'ziga xos hidga ega birikma hosil bo'ladi, Uning manashu birikmasi Yerni Quyoshning hafli radiatsiyasidan himoya qiladi ,Nafas olish, yonish, jonsiz va jonli tabiatdagi hamda texnikadagi ko'pgina jarayonlar uning ishtirokida boradi .Fotosintez jarayonida qatnashadi va inson tanasining 65% ni tashkil etadi .O'simliklar quruq biomassasining 45% ni tashkil etadi. Uni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin vujudimizda his qilamiz .- J: O 2 — Kislrod .

II guhuhga : Bu modda metallar oilasiga mansub, Kumushsimon oq rangli, yumshoq bolg'alanuvchan, kuchli magnit xossaga ega, issiqlikni va elektr tokini yaxshi o'tkazadi .Nam havoda u yemiriladi va sarg'ish – qo'ng'ir rangli birikma hosil qiladi, biologic jihatdan muhim element .U o'simliklarda yetishmasa xloroz kasalligi, kelib chiqadi uning bo'lagi tanani jarohatlasa havfli, lekin inson organizmida yetishmasa kam qonlik kelib chiqadi. U olma, anor, behi, sabzavotlar parranda tuxumi hayvonlar jigari tili, buyragi, talog'ida ko'p bo'ladi .

Javobi : Temir .

МУСАВВИР ҒОЯВИЙ НИЯТИ ВА КОМПОЗИЦИЯ

Қўқон ДШИ тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси кафедраси ўқувчи Икромов Муҳаммад Анасхон.

Қўқон ДШИ тасвирий санъат ва муҳанлислик графикаси йўналиши 2 курс талабаси Мухторжон қизи Зулхаё.

Аннотация: Мақолада мусаввирнинг картина яратишида композициянинг ўрни масаласи ёритилади. Ҳамда ижодкорнинг композиция қуришдаги ўзига хос услуби ўрганилган.

Калит сўзлар: композиция картина ижодкор образ бўёқ мусаввир Тасвирий санъатда мусаввир ғоявий ниятини ўзига мужассамлаб маълум фикр беришнинг муҳим воситаларидан бири асар композициядир. Композицияда ижодкорнинг борлиқни бадий маҳорат билан акс эттиришдаги истеъдоди ёрқин намоён бўлади. “Композиция (лотинча "compositio" тузилиш, бирлашиш, боғланиш) бадий асарнинг мазмунан характери ва мақсади жиҳатидан боғланиш қисмларининг жойлашиши” деб таъриф берилади.¹ Мусаввир ғоявий ниятидан келиб чиқиб асар композициясини ўзига хос шаклда яратади ва унда чизик, шакл, ранг ва образларни жойлаштиради. Композиция асосини мантиқийлик, шакл аниқлиги ва уларнинг ўзаро ўйғунлиги ташкил қилади. Шунингдек ижодкор унда борлиқни идрок этиш жараёнида хосил бўладиган хис туйғуларининг ҳам ифодасини сингдириб юборади. Тасвирий санъат асарида композиция буюмлар ҳамда шакллар ва фазовий кенгликдаги нур ва соялар, ёруғ доғлар муносабатларига кўра ифодаланиши билан асарнинг изчил ғоявий ва сюжетли мавзули асосини яратиш беради.

"Композицияни рассом кузатишини ўрганмасдан, ўзи учун қизиқарли ва муҳим жиҳатларни белгиламасдан туриб ярата олмайди. Шу дақиқалардан кейингина бирламчи ҳисобланган борлиқни ифода этиш имкониятлари рассомга очила боради, ҳамда у гоя нимадан иборат эканлигини тушуна бошлаганда фақат шакллантуриш қолади ва композиция ўз-ўзидан унга таслим бўлади.

Юқорида олинган Крамеской И.Б. фикрларида таъкидлаганидек рассом бўлғуси асари учун керакли тасаввурга ва зарурий материалларга эга бўлгандан

¹ Крамеской И.Б. КИТОБНИНГ НОМИ ЙИЛИ НАШРИ БЕТИНИ КЎРСАТ

кейингина картина устида ишлай бошлайди. Бунда у ўзи учун муҳим бўлган умумий режани ва нималарга этиборини қаратиш лозим эканлигини белгилаб олади. Асардаги унсурлар тасодифан жойлаштирилмайди, улар рассом ғоясига мувофиқ келиши, композиция деб юритиладиган ғоявий мулоҳазани таъкидлаб туриши лозим. Берилган фикрларимизни амалий жиҳатдан кўринишини Василий Иванович Суриковнинг " Меншиков Берёзовкада" картинаси тасдиқлайди. Рассом Пётрнинг дўсти ва маслакдошини Пётр 1 ўлимидан кейин юз берган ҳолатини тасвирлайди. Меншиков совуқ ва қоронғу ҳужрада фарзандлари билан ўтирибди. Кичик қизи китоб ўқимокда, лекин уни ҳеч ким эшитмаяпти. Барча ўз хаёллари билан банд. Меншиков ўй-хаёлларига ботиб, нигоҳларини бир нуқтага қадаганча аянчли аҳволда ўтирибди. Ташқи кўринишидан хотиржам бўлсада, лекин у тақдирдан бутунлай норози. Тажовузкор кеккайган қомати, қўлини мушт қилиб сиқиб туриши, унинг жунбушга келганини кўрсатиб туради. Унинг вазли қомати бошқалардан ажралиб турибди. Тўнғич қизи унинг оёқларига суяниб ўтириб олган. Пўстин кийиб олган бу озғингина қизнинг нигоҳлари бир нуқтага қадалиб қолган, лекин ҳеч нарсани кўрмаётгандек. Бундай нигоҳлар чуқур ўйга толган кишидагина бўлади. Меншиковнинг ўғли ҳам атрофдагиларга бепарво, синглисини эшитмаяпти ҳам. У бармоқлари билан эриб оқаётган шамни беихтиёр тозаламоқда. Ғира-шира ёруғлик, пастаккина хона уларни янада босиб қуяётгандек.

Бу одамлар кимлар, уларга нима бўлганлигини билиб туриб ҳам томошабин картинага бефарқ бўла олмайди. Картинага қанчалар кўп тикилсанг , шунчалар кўп нарсани кўра бошлайсан. Бир қарашда эътибор бермаган нарсаларга

тикилиб коласан. Деярли бир-бирига тегиб турган Меншиковлар оиласидагиларнинг ҳар бири ёлғиз! Улар бир-бирларидан қанчалар узоқдалар! Ҳар бири ўзича ўйлайди.

Тасвирдаги унсурлар: айиқ териси, қимматбаҳо дастурхон, муздеккина хона – буларнинг барчаси бир-бирига зид. Биз картинага қанчалар узоқ тикилсак, унинг маъноси шунчалар теранлашиб боради. Лекин биз унга кўз югуртирганимизда нигоҳларимиз Меншиков фигурасига яна ва яна қайтади. Диққатингиз тўнғич қизнинг озғин қиёфасига, ўғилга, кичкина қизга ва яна Меншиковга қаратилади. Бу тасодифий эмас, рассом томошабин эътиборини бир қиёфадан иккинчисига беихтиёр ўтишини ва асосий қахрамонга яна қайтиб келишини онгли тарзда ифодалаган.

Томошабин картинани умумий ҳолда қабул қилгандан кейин, ундаги ҳар бир унсурни диққат билан кузатиши рассомнинг композицияни шакллантиришдаги маҳоратига боғлиқ ва бу энг муҳими.

Мавзунини танлаш ва униккомпозициясини яратиш ҳамда қизиқарли ечимига эришиш мусаввир маҳоратига боғлиқ. Бунинг учун у атроф-муҳитни рассом нуқтаи назари билан кузатиб, қизиқарли ва ўзига хос саҳналарни яратиб беради. Буларнинг барчаси келажакда асар яратишда кўмакчи восита бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ЎзМЕ биринчи жилд. Тошкент 2000 йил.

2. Дастгоҳли рангтасвирда композиция асослари. Тошкент 2007 йил.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI RIVOJLANISHIDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI

Davlatova Muaddam Baxriddinovna
Namangan shahar 88-maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars mashg'ulotlari jarayonida faolligini oshirish, bilish faolligini rivojlantirish muammosini hal etishda didaktik o'yinlarning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: faollik, ta'limning o'yinli shakllari, didaktik o'yinlar, o'quv-biluv faoliyati.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir o'quvchining darslarda faol qatnashishini ta'minlovchi mashg'ulot shakllari alohida o'rinni egallaydi. Bu masalalarni ta'limning o'yinli shakllari texnologiyasi orqali muvaffaqiyatli hal etish mumkin. O'yin ko'pfunksionaldir. Biz o'yinlarning faqat didaktik funksiyasiga to'xtalib o'tamiz.

Didaktik o'yinlar – bu atamani bevosita o'yinlarga nisbatan ishlatish mumkin, chunki u maqsadli ravishda didaktikaning bo'limiga kiradi.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarda predmetga nisbatan qiziqishni uyg'otadi, har bir o'quvchini individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi, bilish faolligini tarbiyalaydi. Didaktik o'yinning muhimligi, u bolalar tomonidan qanday reaksiya qilinishi bilan emas, balki u yoki bu masalani yechish har bir o'quvchi uchun tadbiiq qilinishining samaraliligi bilan aniqlanadi.

Didaktik o'yinlarning natijaviyligi, birinchidan, ulardan tizimli ravishda foydalanishga, ikkinchidan, o'yinlar dasturining oddiy didaktik mashqlar bilan birgalikda maqsad sari yo'naltirilganligiga bog'liq. Masalan, bilish faolligini rivojlantirish muammosini hal etishda, o'quvchining mustaqil tafakkurini rivojlantirish asosiy masala deb hisoblanishi zarur.

Kichik maktab yoshida bolalar didaktik o'yinlarni (syujetli, predmetli, musoboqali) rohatlanib o'ynashadi. Ularda faoliyatning quyidagi elementlari mavjud: o'yinli masala, o'yinli motivlar, masalalarni o'quv faoliyati bilan bog'liq yechimlari.

Natijada o'quvchilar o'yin mazmuniga ko'ra yangi bilimlarga ega bo'lishadi. O'quv-biluv masalalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'yilishidan farq qilgan holda, didaktik o'yinda u bolaning o'zini o'yinli masalasi sifatida nomoyon bo'ladi. Uni yechish usullari esa o'quv-biluv faoliyatiga tegishli hisoblanadi.

Buni quyidagi misolda qarab chiqamiz. O'quvchilar "Biz turistlarmiz" nomli didaktik o'yinni o'ynashadi. Uning ma'nosi shundan iboratki, bolalarni turistlar guruhining marshrut yo'lini kartada belgilashga o'rgatish. Uni to'g'ri belgilagan har bir o'quvchi turist belgisini oladi. O'quvchilarning o'z oldilariga qo'yadigan masala – turistlar o'yinini o'ynash. O'yin motivi – turist belgisini olish uchun to'g'ri marshrutni tanlash. Bunday o'yin shu bilan tavsiflanadiki, uning faollik shakli kattalar tomonidan aniqlanadi va o'yin qoidalari ko'rinishida bolalar oldiga qo'yiladi. "Biz turistlarmiz" o'yinining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat: "Marshrutni aytayotgan o'qituvchini diqqat bilan eshiting va uni o'z kartangizda joylashtiring. U kartada ko'rsatilgandan so'ng, uni namunadagi bilan solishtiring".

Shuni qayd etishimiz lozimki, o'yinda va undan keyin o'yin motivlarida bilishga qarab siljish ro'y berishi mumkin. Masalan, "Biz turistlarmiz" o'yinidan keyin o'quvchilar ko'plab savollar bilan o'qituvchiga va boshqa katta yoshdagilarga murojaat qila boshlashdi, kitoblardan mos ma'lumotlarni izlasha boshlashdi, ya'ni ularda o'yin sifatida taqim etilgan masala o'quv masalasiga aylandi. Bolalar hodisalar doirasidagi ma'lumotlar bilan chegaralanib qolmasdan, o'yin faoliyati bilan bog'liq yangi tushunchalarni egallashga (kompas, topografik belgilar va boshqalarni) faol harakat qilishadi. To'plangan bilimlar tizimlashtirilib, kichik maktab yoshidagi bolalar ta'limga nisbatan o'z faoliyatlarini qayta moslashtirishadi. Endi u nafaqat o'yinlar nuqtai-nazaridan, balki o'yin davomida paydo bo'lib, rivojlangan o'quv-biluv qiziqishlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Demak, didaktik o'yinlar bolalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish uchun qulay bo'lgan shart-sharoitni paydo qiladi va bilish uchun qiziqishni rivojlanishiga ko'maklashadi.

Eng yaxshi didaktik o'yinlar mustaqil ta'lim olish prinsipida tuzilgan, ya'ni, shunday tuzilganki, ularning o'zi o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlariga qarab yo'naltiradi. Ma'lumki, ta'lim olish ikkita komponentni o'zida jamlaydi: kerakli ma'lumotni to'plash va to'g'ri yechimni qabul qilish. Bu komponentlar o'quvchilarda didaktik tajribani ta'minlaydi. Lekin, tajribaga ega bo'lish ko'p vaqtni talab qiladi. O'quvchilarda "bunday tajribaga ega bo'lish"ni ko'paytirish, ularni mustaqil ravishda bu ko'nikmalarga ega bo'lish mashqlariga o'rgatishdan iboratdir. Bunga psixologik tavsifdagi rivojlantiruvchi o'yinlarni kiritish mumkin: krossvordlar, viktorinalar, boshqotirmalar, rebuslar, kriptogrammalar va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, kichik maktab yoshida, o'yinlardan bolalarning o'quv va mehnat faoliyatini yengillashtiruvchi va tashkil etuvchi vosita sifatida foydalanish mumkin. Ta'lim jarayonida o'yin elementlari o'quvchilarda ijobiy emotsiyalarni yuzaga keltirib, ularning faolligini oshiradi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar, o'yin tavsifiga ega, mehnatga taaluqli topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar. O'yin

faoliyati bolalarni ruhiy hayotining barcha tomonlarini shakllanishida, masalani qo'yilishida va harakatlanish usullarini tanlashda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T.: O'zbekiston, 2012 y.-46b.
- 2.O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: 1998. B. 20-29.
- 3.Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1998. B. 31-61.

O'QUVCHILARNING NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

**Qoraqalpog'iston Respublikasi
Qorao'zak tumani 4-sonli maktabning
qoraqalpoq tili fani o'qituvchisi.
SALIEVA BAZARXAN ALIEVNA**

Annotaciya: Ta'limning qaysi sohasida bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchi nutqi birinchi o'rinda va uni rivojlantirish doimo o'qituvchilar e'tiborida turishi shart.

Kalit so'zlar: nutq texnikasi, ijrochilik, milliy urg'u, nutq ritmi, manzaraviy matn . mustahkam nafas

Ta'lim berishning eng avvalgi birlamchi quroli o'qituvchi nutqidir. Hozirgi kunda ta'limga qanchalik zamonaviy texnologiyalar kirib kelishiga qaramay o'qituvchi nutqi o'z o'rnini yo'qotgani yo'q. Chunki inson ilmning eng baland cho'qqisiga o'z ona tili orqali erishadi.

Mamlakatimizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida: "Insonni, uning ma'naviy olamini kashf etadigan yana bir qudratli vosita borki, u ham bo'lsa, so'z san'ati, badiiy adabiyotdir. Adabiyotning insonshunoslik deb, shoir va yozuvchilarni esa inson ruhining muhandislari deb ta'riflanishi bejiz emas, albatta" deb aytib o'tdilar.

Bu esa badiiy adabiyot zamiridagi so'z san'atini yanada jonlantirib, xalqning yuragiga yetkazib beradigan ijroni talab etadi va ijrochilarga shu bilan bir qatorda biz o'qituvchilarga ham katta vazifa va ma'suliyat yuklaydi.

Biz o'z fikrimizni tinglovchiga yetkazish maqsadida ikki-og'zaki va yozma tildan foydalanamiz. Ayniqsa, og'zaki til.

Og'zaki tilni rivojlantirish uchun ikki jarayon diqqatni talab etadi:

- 1). Tilni chiniqtirish.
- 2). Ongni rivojlantirish

Birinchi jarayon nutq faoliyatini rivojlantirish bo'lib, u ko'pincha maktabgacha ta'lim muassasalarida va maktabning boshlang'ich sinf bosqichlarida qo'llanish maqsadga muvofiq.

O'quvchilarning dars paytida nutq faoliyatidagi quyidagi kamchiliklarini sezishimiz mumkin:

- Matnni o'qiganda nutq texnikasi sust. Bunda so'zdagi tovushlarning xato aytilishi yoki tushib qolishi seziladi. Unutilish-intilish, o'qish-oqish, bur-bor va h.k;
- bir so'zni ikki yoki undan ko'proq takrorlashi;
- So'z va gap urg'usidan to'g'ri foydalana olmasligi;

Bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun quyidagi amaliy mashg'ulotlarni ketma-ketlikda olib borishni tavsiya qilaman.

- Nutq texnikasi yaxshi rivojlangan bo'lishi uchun o'quvchilar barcha tovushlarni aniq aytib bilishini ta'minlash;
- Aytilishi qiyinchilik tug'diradigan so'z va jummalarni gap ichida keltirish;
- Tezaytishlarni aytishni o'rganish;
- She'rlarni (4 qatorli, 5 qatorli, 6 qatorli) g'azal, ruboilarning o'ziga xos intonasiyasi bilan ifodali o'qish;
- Manzaraviy matn, badiiy asarlardan matnlarni ifodali o'qish.

Bunda aniq-ravshan talaffuz, mustahkam nafas, jarangli ovoz, yaxshi muomalaga tarbiyalovchi matnlar muhim.

Ikkinchi jarayon. Ongni rivojlantirish orqali nutq faoliyatini va lug'at boyligini oshirish.

Bu borada o'qituvchining o'zi bermoqchi bo'lgan bilimiga ega bo'lishi va tayyor bo'lishi, har mavzuda so'z va jummalarning takrorlanmasliklarini e'tiborga olishi kerak. Masalan, shoir I.Yusupov haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsa "XX asr qoraqalpoq adabiyotiga salmoqli hissa qo'shgan shoir", "qoraqalpoq adabiyotining qo'sh boyteragingining biri", "adabiyotning poeziya janrining eng buyuk yulduzi", "xalq qalbining suyukli farzandi" kabi tasviriy ifodalarni foydalanish o'qituvchi nutqining boy va mazmundorligini ta'minlaydi.

O'quvchilar o'z hayolida o'tayotgan tushunchalarini, taassurotlarini, hodisalarni tinglovchiga bayon qilishida quyidagi kamchiliklarini sezishimiz mumkin:

- o'quvchilarning so'z bilan ta'riflashida so'z, jumla va iboralarning bog'lanmasligi orqali fikrning aniqsizligiga olib keladi.
- gapdagi so'zlar o'rnining almashishi yoki tushib qolishi kuzatiladi.

Bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun quyidagi topshiriqlarni foydalanish ahamiyatli deb o'ylayman:

1. Gapni to'ldiring.

Men bu ishga qarshiman, chunki ...

Qayerda totuvlik bor bo'lsa, ...

Sizga maslahatim shuki: ...

2. Tuzilgan gapning iziga mazmunan bog'langan 5ta gap tuzing

Qish ketmoqda. ...

Men bugun xursandman. ...

Mening do'stim kitobxon.

3. Berilgan mavzuga oid matn tuzing.

1) Mening kunlik rejam

- 2) Fasllar go'zali-bahor.
- 3) Mening sevimli ertagim.
- 4) Kitob-bilim bulog'i. Nima uchun?
- 5) Kompyuterga mening fikrim.
- 6) Mening qahramonim.

Fanda axborot texnologiyalari bilan ish olib borish ta'limning eng yangi zamonaviy qatlamini tashkil etadi.

Yuqori sinf o'quvchilariga dars berish jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalar proektor, audio va video yozuvlardan foydalanib, adabiy o'qishlardan iborat parchalarni eshittiriladi va oddiy yoki murakkab tarzda ishlangan rasmlar ko'rinishi ko'rsatiladi. O'quvchilardan eshittirilgan va ko'rgan ma'lumotlarini o'z tilida keng bayon qilishi talab etiladi. Bu o'quvchilarning nutq faoliyatini, lug'at boyligini oshirishga ko'mak beruvchi omillarning biridir.

Ayniqsa, og'zaki xalq ijodini ijro etadigan jirov, baxshi, qissaxonlarning ijrochilik paytidagi milliy urg'u, nutq ritmi va tovush to'lqini e'tiborga olinishi juda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga zamonaviy ifodali o'qish namunalari, notiqalar, suxandonlar, ijrochi-aktyorlarning, jurnalistlarning olib borishlari, tinglovchi auditoriyasini o'ziga jalb etishi o'quvchilarda nutq mahoratining rivojlanishiga xizmat qiladi va darsning mazmunli o'tishiga olib keladi. .

Topshiriqlar

1. Eshittirilgan bir tutash voqea hodisadan iborat ertak, gurung, rivoyat, qissalarni o'z tilingizda bayon qiling.

2. Tasvirga qarab mavzu tanlang, shu mavzuga oid matn tuzing.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda uchraydigan kamchiliklarning oldini olish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar va tavsiyalar berib o'tdim. Har bir o'qituvchi dars paytida o'z sharoitiga qarab, o'zi reja tuzishi mumkin.

Bu reja bizning ertangi kelajagimizning o'z fikriga ega va uni erkin ayta oladigan, zamon talablariga to'liq javob beradigan bilimli yoshlar bo'lib tarbiyalanishiga o'z hissasini qo'shishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva K. Nutq o'stirish 1990 y
2. Ayupova M. Yu. Logopediya Tashkent 2007
3. Nurkeldieva D. A. Checherina Ya.E. Ilk, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish. Toshkent 2007

JINOIY XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.

Sultonova Muqaddas Nurboyevna
Navoiy viloyati Karmana tumani xalq
ta'limi bo'limiga qarashli 31-umumiy
o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoiy xulq - atvorning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar va uni bartaraf etuvchi omillar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: rigidlik, psixik anomaliya, oligofreniya, aksentuatsiya, isterik, paranooyal, psixostenik, klaynfelter.

Jinoiy xulq-atvorning shakllanishiga sabab bo'luvchi biologik (irsiy) va ijtimoiy-psixologik omillarni to'g'ri anglash hamda har tomonlama o'rganish jinoyatchi psixologiyasini, uni jinoyatga undagan ehtiyojlar, motivlar va boshqalarni anglashga yordam beradi. Mamlakatimizda o'tkazilgan tadqiqotlardan birining natijasiga ko'ra, jinoyat sodir etgan bolalarning oilalari o'rganilganda quyidagilar aniqlangan:

- Oilada tarbiyaviy ta'sir vositalarining noto'g'ri qo'llanilishi;
- Bolalarning ota-onalar, maktab, mahalla nazoratidan chetda qolganligi;
- Oilasidagi ma'naviy muhit nosog'lom va noto'liq oilalar.

Ko'p hollarda jinoyat sodir etgan shaxslar o'zi yashayotgan ijtimoiy muhitga moslasha olmagan bo'ladi, buning asosiy sababi esa o'z-o'zini boshqarishning buzilishi bilan bog'liqdir. O'z-o'zini boshqaruvning buzilishi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Kayfiyatning tez-tez o'zgarib turishi, asab va psixologik tez, kuchli toliqish natijasida tashqi ta'sirlarga haddan ziyod e'tibor berish. Nerv-psixik jarayonlarning sustligi, kam harakatliligi (rigidlik)dan odamovilik, jamoaga qo'shilmaslik, o'zini odamlarga qarshi qo'yish. Haddan tashqari qo'zg'aluvchanlik, hayajon, impulsiv harakat, uzoq vaqt xafagarchilik, jahli tezlik, tez xafa bo'lish, shafqatsizlik, berahmlik, arzimagan narsaga janjal chiqarish, o'ziga yuqori baho berish yoki juda past baho berish, egoistlik. O'ta konformlik (asotsial kishilar ta'siriga tez tushib qoladi), xarakterning kuchsizligi, intellektning chegaralanganligi, o'z-o'zini tanqid qilishning yo'qligi, aqliy kam harakatlilik.

Shaxsning ijtimoiylashuvi qanchalik past darajada bo'lsa, unda shunchalik biologik omillar ta'siri yaqqolroq namoyon bo'ladi. Shaxsda psixik rivojlanishlar qanchalik chegaralangan bo'lsa, uning xulq-atvorida motivlar iyerarxiyasidagi "quyi" motivlar yetakchilik qiladi. Shaxsning irsiy sifatlari uning psixik mohiyatiga ta'sir etishini yuridik amaliyotda doimo e'tiborga olish zarur. Afsuski, ko'p hollarda jinoyatchi

shaxsida psixik anomaliyalar bor yoki yo'qligiga e'tibor berilmaydi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qonunbuzarlar orasida psixik anomaliyasi mavjud shaxslar 70% ga yaqin ekan. Psixik anomaliya-shaxsning irsiy kamchiliklari bilan bog'liq bo'lgan, ammo asab va ruhiyatning patologik bo'lmagan buzilishlaridir. Psixik anomaliyalar o'z-o'zidan jinoyatga sabab bo'lmaydi. Ammo, ma'lum bir salbiy muhitda yoki holatda jinoyiy xatti-harakat sodir etilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Psixik anomaliya – psixikaning chegara holati, ya'ni nopatologik psixikaning buzilishi bo'lib, shaxs psixoz holatiga yetmagan bo'ladi. Psixik anomaliyalarga quyidagilar kiradi: psixopatiya, xarakterning aksentuatsiyasi, oligofreniya, nevroz va jinsiy buzuqlik.

Nopatologik psixik anomaliyalar (buzilishlar): psixopatlar, yengil shakldagi debillar (aqli zaiflar), xarakter aksentuatsiyasining deformatsiyasi – shaxsning ichki strukturalarini (hissiyot, iroda, psixik jarayonlari va boshqalarni), motivlar va qadriyatlarning buzilishiga (deformatsiyasiga) sabab bo'ladi. SHu bilan birga ular bu kamchiliklarni sog'lom odamlar kabi fikr, muammolarni solishtirish bilan emas, balki salbiy emotsionallik, agressiya va boshqa yo'llar bilan hal etadilar, ya'ni ularda “kompensatsiya” jarayoni o'ziga xos bo'ladi.

Psixopatiya – tug'ma yoki orttirilgan shaxs anomaliyasi bo'lib, bu oliy asab faoliyatining buzilishidan kelib chiqadi va shaxsning psixik nomukammalligiga sabab bo'ladi.

Psixopatiyaning kechish darajasiga ko'ra turlicha: isterik, qo'zg'aluvchan va psixoastenik, paranoyal turlari bo'ladi.

Psixopatiya asab tizimining biologik kamchiliklari va tashqi muhit (oilada va boshqalar)ning o'ta salbiy ta'sirini qo'shilishidan kelib chiqadi. Asosiy nuqson hissiy iroda sohasidagi yetishmovchiliklar (disgarmoniya)dir, ammo intellekt saqlangan bo'ladi. Psixopat shaxsning asosiy xususiyati shundaki, u ijtimoiy muhitga moslashishga (adaptatsiya) qiynaladi. Agar bunday shaxs janjalli, nizoli vaziyatlarga (asab va ruhiyatiga salbiy ta'sir etuvchi muhitga) tushsa, u o'zini bosa olmaydi, qonunni buzuvchi xatti-harakat qilib qo'yishi mumkin bo'ladi. Bunday shaxslarning nuqsonlarini tuzalmas deb bo'lmaydi. Agar ularni qurshab turgan ijtimoiy muhit tinch, xotirjam bo'lsa, psixik anomaliya belgilari kamayib ketadi, biroq psixologik muammoli vaziyatlarda (stress, nizo, kelishmovchiliklar) u o'zini nazorat qila olmaydi va jinoyat sodir etishi mumkin.

Isterik psixopatlar. Oilada bolani haddan ziyod erkalash, uning barcha istaklarini bajarish, uni oshirib maqtash, uni adekvat baholamaslik bu boladan isterik shaxs shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday shaxslarda egoistik tendensiyalar yuqori bo'lib, ular birovlardan doimo maqto'v eshitishni yaxshi ko'radilar. O'zlarini ko'rsatishni, xammaning ularga e'tibor berishlarini yoqtirishadi. Ko'pincha yolg'on gapirishadi. Isterik kulgi (baland ovozda, e'tiborli, kuchli kulgi) va ovoz chiqarib yig'lash ularga

xos. Hayotdan ko'p noliydilar. Bunday shaxsda infantillik yuqori bo'lib, o'z-o'zini tanqid qilish xususiyati shunchalik past darajada bo'ladi.

Psixoastenik psixopatlar. Ularda xavotirlanish, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik yuqori. Har narsaga, hatto arziyas voqealarga ham o'ta hayajonlanadilar. Ularning hayotiy rejalari real hayotga to'g'ri kelmaydi, bo'lmag'ur g'oyalarga yopishib oladilar. Motivlari bir narsada qotib qolgan. Ular o'zlarini himoya qila olmaydi. Ularning asab tizimi kuchsiz, ular tez charchab qolishadi. Nerv hujayralari kuchsiz, tez toliqadi va bu asab tizimining ishdan chiqishiga, buzilishiga olib keladi. Psixoastenik psixopatlar hammaga, hamma narsalarga shubha bilan qaraydi, ba'zi bir fikrlar xech miyasidan ketmaydi.

Qo'zg'aluvchan psixopatlar. Ular o'ta hayajonlanuvchan, ta'sirchan, doimo psixik qo'zg'alishda, ba'zan ularda hissiy portlashlar yuz beradi va o'zlarini nazorat qila olmay qolishlari mumkin. Ular atrofdagilarga nisbatan o'ta talabchan, o'ta egoist va o'zini sevuvchi bo'lishadi. Odamlarga ishonmaydi va hammadan shubhalanadi. Tez-tez o'z-o'zidan disgarmoniya –kayfiyatning tushishi, norozilik holatiga tushib, sababsiz janjal paydo qiladilar.

Paranoyyal psixopatlar. Ularda “qimmatli g'oyalar” mavjud bo'lib, ular shu g'oyalarni amalga oshirishda to'sqinlik qiluvchilar bilan doimo kurashadilar. Aslida esa bu g'oyalar puch, qimmatga ega bo'lmagan fikrlardir. Ular o'zlarining “ixtiro” va “ijod” larini yuqori baholaydilar. Ularning intellektual qobiliyatlari tor bo'lib, real vaziyatni tushunmaydi. Fikrlash qobiliyati bir tomonlama bo'lib, o'zining “g'oyasini” tanqidiy tahlil eta olmaydi. Tashkilotlar, rahbarlar ustidan doimo shikoyat xatlar yozishdan charchamaydi.

Umuman olganda psixopatlarga xos xususiyatlar: janjalkashlik, kelishmovchilik, nizo, kuchli agressiya, impulsivlikdir. Psixopatlarning hissiy turg'un emasligi – ularning konfliktlarga va agressiv xulq-atvorga sabab bo'ladi. Ayniqsa, qo'zg'aluvchan psixopatlarda:

- 1) ijtimoiy identifikatsiyaning sustligi (o'zini boshqaning o'rniga qo'ya olmaslik);
- 2) refleksiya qobiliyati (o'z kamchilik va yutuqlarini ko'ra olish);
- 3) empatiya (birovning hissiy holatini sezish va unga hamdard bo'la olish)

qobiliyatining yo'qligi og'ir jinoyatlarga olib keluvchi sabablardan hisoblanadi. Psixopatlarda ruhiy zo'riqish va deprivatsiyaga nisbatan tolerantlik o'ta susaygan bo'ladi. Ular har qanday sharoitda ham o'z istak-xohishlarini qondirishga intilishlari ham jinoyatga sabab bo'lishi mumkin. Psixopatlarda oliy his-tuyg'ular rivojlanmaganligini barcha tadqiqotchilar qayd etadilar. Ularning shaxs xususiyatlarida fuqarolik burchi, ijtimoiy javobgarlik, mas'uliyat kabi sifatlar yetishmaydi. Ammo maqsad shakllanishida va maqsadga yetishda quyi his-tuyg'u, ehtiyojlar yetakchi rol o'ynaydi. Ozigina muvaffaqiyatsizlik ham ularda agressiv holatga olib boruvchi affektivlik paydo qiladi, o'z-o'zini boshqarish keskin pasayib

ketadi. Kriminal xulq-atvorga sabab bo'luvchi biologik omillardan genetik anomaliyalardan biri - Klaynfelter sindromi hisoblanadi ("x" yoki "u" xromosomalardan birining ortiqcha bo'lishi). Bunda ortiqcha X- xromosoma yuqori darajadagi agressivlik bilan aloqador bo'lsa, ortiqcha U- xromosoma maqsadga erishish, xulq-atvorni irodaviy boshqarish sohasidagi anomaliyalar bilan bog'liq hisoblanadi. Biologik-genetik anomaliyalarning o'zi kriminal xulq-atvorga sabab bo'lmaydi, balki bu omil ijtimoiy salbiy omil bilan qo'shib kelsa, kriminal xulq-atvorga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, agressiv shaxs shakllanishida genetik omillar ta'siri mavjud bo'lishi mumkin. Shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni qanchalik past darajada kechgan bo'lsa, unda *agressivlik* darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Xavotirlanish darajasi yuqori, impulsiv shaxslarda stressorlarga qarshi himoya kuchsiz shakllangan bo'ladi. Bu esa shaxsning nizoli vaziyatlarda, kelishmovchiliklar, salbiy psixologik muhit mavjud bo'lgan vaziyatda o'zini tuta olmasligi atrofda qilishi, urushishi, umuman qonunbuzarlik holatlarini sodir etishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, jinoyatni o'rganishda tizimli yondashuv darkor, bunda asosiy holatlarga:

Huquqbuzarning shaxsini o'rganishda jinoiy hulq-atvor va uning shakllanishiga asosiy e'tibor;

Jinoyatchining ijtimoiy muhiti bilan birgalikda o'rganish (u yashagan va ishlagan joyi, mehnat jamoasi va h.k);

Ayniqsa, shaxsni o'rab turgan mikro muhitga asosiy e'tibor qaratilmog'i lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. www.arxiv.uz
3. www.yomi.uz

ПЕДАГОГИК МАШҒУЛОТЛАРИДА УЧРАЙДИГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ЕЧИШ ОМИЛЛАРИ

ТАТУ Самарқанд филиали
“Ахборот таълим технологиялари”
кафедраси катта ўқитувчиси Б. Ж.
Маманазаров
Мустақил илмий изланувчи

Аннотация: Ушбу мақолада ўқув машғулотларида муаммоли, модулли, лойиҳалаш, эвристик ҳамда ҳамкорликда ўқитиш, ўқув машғулотларининг сифати ўқилаётган, таҳлил қилинаётган мавзуларга педагогнинг масъулият билан ёндашиши, ўқув машғулотларида муаммоли, модулли, лойиҳалаш, эвристик ҳамда ҳамкорликда ўқитиш технологияларидан фойдаланиш, Таълим олувчиларнинг билим эгаллаш жараёнини ташкил этиш, асосий эътиборни мақсад ва вазифаларни аниқлашга қаратиш масалалари борасида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Таълим, малакали мутахассисларни тайёрлаш, ўқув машғулот, ўқитиш сифати, Ўқув машғулотлар, ўзлаштириш, педагогик технология, билим олиш, ўқув-услубий қўлланма, касбий кўникма, топшириқ, ўқув жараён. Мамлакатимиз таълим тизимида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар таълим-тарбия сифатининг юқори даражада бўлишини таъминлашга қаратилган бўлиб, ушбу йўналишда муваффақиятни белгиловчи асосий омиллардан бири – таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг замонавий билим, кўникма ва малакаларни эгаллаганлиги ҳамда таълимнинг инновацион ахборот-дидактик шакллари илмий тадқиқ қилиш ҳисобланади.

Бу ўз навбатида олий таълим муассасаларидан ўқитиладиган барча фанлардан ўқув машғулотларини ташкил этиш ва улар асосида таълим олувчиларнинг интеллектуал қобилиятларини ривожлантиришда замонавий талабларга, педагогик ва ахборот технологияларига алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини тақозо этади. Мазкур технологияларнинг асосий моҳияти таълим олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш бўлиб, унинг асосида ўқув машғулотларини ташкил этиш ва бошқаришда уларнинг ҳаётий тажрибаси, эҳтиёжи, қизиқиши ҳамда имкониятларига таянилади. Ўқув машғулотларининг сифати, уларнинг мақсадини, вазифаларини, мазмунини, шакл, метод, технология ва воситаларини тўғри танлашга, бунга ҳамкорликда эришиш учун ўқув материалларини эгаллашга таълим олувчиларни сафарбар этишга кўп жиҳатдан боғлиқ. Ҳар бир ўқув машғулот

уларда ўқиш кўникмаларини шакллантиришга, дарсликдан, ўқув қўлланмалардан, қўшимча адабиётлардан керакли ахборотларни мустақил топишга йўналтирилган бўлиши лозим.

Жумладан, ўқув машғулотларида муаммоли, модулли, лойиҳалаш, эвристик, масофадан ўқитиш технологиялари ҳамда ҳамкорликда ўқитиш технологияларидан фойдаланиш таълим олувчиларни ижодий ва мустақил фикр юритишга ўргатиш, мустақиллигини ошириш, уларда ўз қобилиятларига бўлган ишончини мустаҳкамлаш, масъулият ҳиссини шакллантиришни кўзда тутати. Бу технологиялар таълим олувчиларнинг берилган топшириқларни сифатли бажаришга, ўқув материалларини пухта ўзлаштиришга замин тайёрлайди. Мазкур технологияларнинг гуруҳларда ўқитиш, кичик гуруҳларда ижодий изланишни ташкил этиш усулларида фойдаланиш учун педагог ҳар бир усулнинг мақсадини англаган ҳолда муаммоли ўқув топшириқларини тузиши ва улардан ўз ўрнида фойдаланиш йўллари белгилаши лозим.

Бугунги кун талаблари ўқув машғулотлари сифатини ошириш масаласига янгича ёндашишни, бажарилган ишлар билан чекланмасдан, уни мунтазам равишда такомиллаштириш, янги услуб ва шакллари ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш вазифаларини қўймоқда. Жумладан, олий таълим муассасаларида ўқитиладиган барча фанлар бўйича ўқув машғулотларини янги муаммоли масалалар, топшириқлар, вазифалар билан бойитиш устида иш олиб бориш бош масалалардан бирига айланмоқда .

Ҳар бир таълим йўналиши бўйича: ўқув машғулотлари жараёнининг мантикий-тузилиш шаклини (ўқув машғулотларини ташкил этишда кетма-кетлик) аниқлаш, уларни бевосита ҳаёт талабларига мослаштириш, муаммоли топшириқларни тузиш, улар асосида услубий тавсиялар ва кўрсатмаларни тайёрлаш, педагогик технологияларнинг замонавий турларини қўллаш, тажрибадан ўтказиш, натижаларига қараб, ўқув жараёнига жорий этиш, шу тариқа таълим олувчиларда касбий кўникма ва малакаларни шакллантириш ҳамда ривожлантиришга эришиш, педагоглар фаолиятини рағбатлантиришда барчага бир хил ёндашиш тамойилларидан воз кечиш, унинг ўрнига фаоллигига ҳамда машғулотлар сифатини оширишга тааллуқли бўлган муайян ишининг сифати, ҳажмига қараб, моддий-маънавий рағбатлантириш лозим.

Бу борада, яъни ўқув машғулоти сифатини янги босқичга кўтариш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз: ўқитиладиган барча фанлар бўйича тайёрланган топшириқлар асосида ўқув машғулотларини ташкил этиш ва бошқариш, фанлар бўйича муаммоли топшириқларни тайёрлашга малакали мутахассисларини жалб этиш, уларни тайёрлаш жараёнида муайян йўналиш бўйича фан, техника ва технология соҳаларида

дунё миқёсида тан олинган янгиликлар, йўналишлар бўйича нашр этилган янги авлод адабиётларининг мазмун ва моҳиятини ақс эттириш ва бошқалар. Замонавий ўқув машғулоти фақат ўқитишнинг метод ва шакллари билан чекланиб қолмай, балки таълим-тарбия, ривожлантириш мақсадларини амалга ошириш, педагог ва таълим олувчилар фаолиятида ҳамкорликни рўёбга чиқаришни талаб қилади. Ўқув машғулоти қандай бўлиши, педагогларнинг ижодкорлигига ва маҳоратига боғлиқ. Таълим олувчиларнинг билим эгаллаш жараёнини ташкил этиш учун педагоглар ўқув машғулотидаги тескари алоқаларни амалга ошириш керак. Бундай маҳоратга у таълим олувчилар билан мулоқат қилганда кузатувчанлиги, яхши ривожланган тасаввур ва чуқур мулоҳазали бўлгандагина эришади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // «Халқ сўзи», 2017 йил. 8-февраль. № 28 (6722) // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Тошкент ш., 2017 йил 20 апрель, ПҚ-2909-сон. “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил 21 апрель. 79 (6773)-сон.
3. Рахимов О.Д., Тургунов О.М. ва б. Замонавий таълим технологиялари. /Тошкент, «Фан ва технологиялар» нашриёти, 2013й, 170б.
4. С. Сафаев Н. Психологические особенности национального самосознания студенческой молодёжи. Дис....д-ра..пед. наук. – Т., 2006.
5. Абдуқудусов О.А. Олий таълим муассасалари рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш йўлида. //Ж. Kasb-hunar taTimi.- 2000. - №1.
6. <http://www.aahb.org/>

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИОН МАҲОРАТИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ

Жиззах вилояти Пахтакор
тумани Х.Т.Б карашли 9-
сонли мактабнинг жисмоний
тарбия уқитувчиси **Ҳожиева
Н.Ж.**

Қуванова П. З. (ТАТУ талабаси)

Аннотация

Ўқитувчининг инновацион фаолиятнинг асосий касбий фаолияти онгли таҳлили, меъёрларга нисбатан танқидий ёндошув, касбий янгиликларга нисбатан мослашувчан, дунёга нисбатан ижодий яратувчилик муносабатида бўлиш, ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, ўз турмуш тарзи ва интилишларини касбий фаолиятида мужассам қилишидир.

Калит сўзлар: *Инновацион фаолият, ижодий яратувчилик, интерфаол усул*

Аннотация

Основная профессиональная деятельность педагога инновационной деятельности - это осознанный анализ, критический подход к нормам, гибкость в профессиональных нововведениях, творческое отношение к миру, реализация своего потенциала, интеграция своего образа жизни и стремлений в профессиональную деятельность.

Ключевые слова: *инновационная деятельность, творчество, интерактивный метод.*

Буюк истиқлолимиз шарофати билан, бугунги кунда мустақил Ўзбекистонимиз барча соҳаларда ўз тараққиёт йўлини белгилаб олди. Мустақил тараққиёт йўлидан бораётган буюк мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигининг ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг қабул қилиниши билан узлуксиз таълим тизими орқали замонавий кадрлар тайёрлашнинг асоси яратилди.

Қудратли келажаги буюк давлат, буюк ижтимоий-иқтисодий ислохотлар қудратли маънавият замирида вужудга келади. Ҳар бир алоҳида шахснинг ва бутун миллатнинг маънавий камолоти орқали демократик ҳуқуқий давлат барпо этилади. Давлатимиз раҳбари Ш. М. Мирзиёев шу боис ҳам маънавият ва маърифатга доимо катта эътибор бериб келмоқда. Шу оқилона сиёсат туфайли халқимиз ўзлигини таниб, ўз шажарасини идрок етмоқда, тарих олдидаги вазифасини англаб олмоқда. Инсон маънавияти ва маърифатини

юксалтирмасдан туриб, халқимиз ҳаёти ва турмуши юксалишида, ҳамда мамлакатимиз тараққиётида муваффақиятларга эришиш қийин.

Бу эса, уз навбатида, устоз ва мураббийлардан янги ишлаш принципларини амалга оширишни, кенг дунёқарашли, чуқур билимли, ҳар томонлама баркамол инсонни тарбиялаш масъулиятини ва маҳоратини талаб этади. Ўқитувчи фаолиятида ўз-ўзини фаоллаштириш, ўз ижодкорлиги, ўз-ўзини билиши ва яратувчанлиги муҳим аҳамият касб этади. Бу эса ўқитувчи шахсининг креативлигини шакллантириш имкониятини беради. Янгилик киритишнинг биринчи муҳим шarti янги мулоқот вазиятини яратишдир.

Мулоқотнинг янги вазияти - бу ўқитувчининг ўз мустақиллик мавқеини, педагогик муносабатни ярата олиш қобилиятидир. Ўқитувчи ўз нуқтаи назарларига ўралашиб қолмайди, у педагогик тажрибанинг бой шакллари орқали мукамаллашиб боради. Бундай вазиятларда ўқитувчининг фикрлаш усуллари, креатив маданияти шаклланиб боради, ҳиссий туйғулари ривожланади.

Кейинги шarti - бу ўқитувчининг маданият ва мулоқотга тайёрлигидир. Ўқитувчининг инновацион фаолияти воқеликни ўзгартиришга, унинг муаммолари ва усуллари ечишни аниқлашга қаратилгандир. Ўқитувчи ва талаба ўртасидаги мулоқот намунасининг ўзгариши инновацион фаолият шартларидан биридир. Янги муносабатлар аъъаналарда бўлганидек, қистовлар, ҳукмга бўйсуниб каби унсурлардан ҳоли бўлиши лозим. Улар томонларнинг ҳамкорлиги, ўзаро бошқарилиши, ўзаро ёрдам шаклида қурилган бўлиши даркор. Улар муносабатларининг энг муҳим хусусияти бу ўқитувчи ва талабанинг ижоддаги ҳамкорлигидир.

Инновацион фаолиятнинг функциялари: касбий фаолиятнинг онгли таҳлили; меъёрларга нисбатан танқидий ёндошув; касбий янгиликларга нисбатан шайлик; дунёга нисбатан ижодий яратувчилик муносабатида бўлиш; ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, ўз турмуш тарзи ва интилишларини касбий фаолиятида мужассам қилишдир.

Демак, ўқитувчи янги педагогик технологиялар, назариялар, концепцияларнинг муаллифи, ишлаб чиқарувчиси, тадқиқотчиси, фойдаланувчиси ва тарғиботчиси сифатида намоён бўлади. Ҳозирги замон, маданият ва таълим тараққиёти шароитида ўқитувчи инновация фаолиятига бўлган зарурият куйидаги омиллар билан белгиланади. Ижтимоий-иқтисодий янгиланиш таълим тизими, методология ва ўқув жараёни технологиясининг тубдан янгиланиши талаб қилади. Бундай шароитда ўқитувчининг инновацион фаолияти педагогик янгиликларни яратиш, ўзлаштириш ва фойдаланишдан иборат бўлади; таълим мазмунини инсонпарварлаштириш доимо ўқитишнинг янги ташкилий шакллари, технологияларини амалиётга жорий этишни тақозо

қилади; педагогик янгиликни ўзлаштириш ва уни татбиқ этишга нисбатан ўқитувчининг муносабати характери ўзгариши.

Ўқитувчининг инновацион фаолияти таҳлили янгилик киритишнинг самарадорлигини белгиловчи муайян меъёрлардан фойдаланишни талаб қилади. Бундай меъёрларга - янгилик, самарадорлик, юқори натижалилик, оммавий тажрибаларда инновацияни ижодий қўллаш имкониятлари киради. Ўқитувчи-новатор сермахсул ижодий шахс бўлиши, креативликни, кенг қамровли қизиқиш ва машғулликни, ички дунёси бой, педагогик янгиликларга изланувчан бўлиши лозим.

Ўқитувчини инновацион фаолиятга тайёрлаш икки йўналишда амалга оширилиши лозим:

- янгиликни идрок қилишга инновацион шайликни шакллантириш;
- янгича ҳаракат қила олишга ўргатиш.

Инновацион фаолиятни ташкил этишда ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолияти ва уни бошқариш алоҳида аҳамиятга эга.

Инновация жараёнлари, уларнинг функциялари, ривожланиш қонуниятлари, механизмлари ва уни амалга ошириш технологиялари, бошқариш тамойилларининг педагогик асосларини ўрганиш таълим тизимидаги ўқув жараёнини замонавий педагогика ва психология фанлари ютуқлари асосида жаҳон стандартлари даражасида ташкил этиш имконини беради.

Таълим муассасаси ўқитувчисининг малакаси махсус ва педагогик фанлар билан ёритиладиган икки қиррага эга бўлиши лозим ва у доимо: "Нима учун ўқитиш керак?", "Қандай ўқитиш керак?" деган саволларга жавоб топиши, шунингдек, таълим-тарбия хусусиятлари эътиборга олинган билимларга асосланган бўлиши лозим. Таълимнинг самарадорлигини ошириш, шахснинг таълим масканида бўлишини ва ёшларнинг мустақил билим олишларини таъминлаш учун таълим муассасаларига яхши тайёргарлик кўрган ва ўз соҳасидаги билимларни мустақкам эгаллашдан ташқари замонавий педагогик технологияларни ва интерфаол усулларни билладиган, улардан ўқув ва тарбиявий машғулотларни ташкил этишда фойдаланиш қоидаларини билладиган ўқитувчилар керак. Бунинг учун барча фан ўқитувчиларини янги педагогик технологиялар ва интерфаол усуллар билан қуроллантириш ва олган билимларини ўқув-тарбиявий машғулотларда қўллаш малакаларини узлуксиз ошириб бориш лозим.

Ўқитувчилар ўзлари ўқитаётган ўқувчиларининг руҳиятларига мос равишда мулоқотда бўла олиш, замонавий педагогик технологияларни эгаллаш ва ўқув-тарбия жараёнида қўллаш олиши керак. Бизнинг фикримизча, педагогик технологиянинг энг асосий негизи-бу

Ўқитувчи ва ўқувчининг белгиланган мақсаддан кафолатланган натижага ҳамкорликда эришишлари учун танлаган технологияларига боғлиқ деб ҳисоблаймиз, яъни ўқитиш жараёнида, мақсад бўйича кафолатланган натижага эришишда қўлланиладиган ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида ҳамкорлик фаолиятини ташкил эта олса, ҳар иккаласи ижобий натижага эриша олса, ўқув жараёнида ўқувчилар мустақил фикрлай олсалар, ижодий ишлай олсалар, излансалар, таҳлил эта олсалар, ўзлари хулоса қила олсалар, гуруҳга, гуруҳ эса уларга баҳо бера олса, ўқитувчи эса уларнинг бундай фаолиятлари учун имконият ва шароит ярата олса, бизнинг фикримизча, ана шу, ўқитиш жараёнининг асоси ҳисобланади.

Ҳар бир дарс, мавзу, ўқув предметининг ўзига хос технологияси бор, яъни ўқув жараёнидаги педагогик технология-бу яқка тартибдаги жараён бўлиб, у ўқувчи-талабанинг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда бир мақсадга йўналтирилган, олдиндан лойиҳалаштирилган ва кафолатланган натижа беришига қаратилган педагогик жараёндир.

Ўқитувчи ва ўқувчи-талабанинг мақсаддан натижага эришишида қандай технологияни танлашлари улар ихтиёрида, чунки ҳар иккала томоннинг асосий мақсади аниқ натижага эришишга қаратилган, бунда ўқувчиларнинг билим савияси, гуруҳ характери, шароитга қараб ишлатиладиган технология танланади, масалан, натижага эришиш учун балким, компьютер билан ишлаш лозимдир, балким фильм, тарқатма материал, чизма ва плакатлар, турли адабиётлар, ахборот технологияси керак бўлар, булар ўқитувчи ва ўқувчи талабага боғлиқ.

Ўқитиш жараёнида ўқувчиларга шахс сифатида қаралиши, турли педагогик технологиялар ҳамда замонавий методларни қўлланилиши уларни мустақил, эркин фикрлашга, изланишга, ҳар бир масалага ижодий ёндошиш, масъулиятни сезиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, таҳлил қилиш, илмий адабиётлардан унумли фойдаланишга, энг асосийси, ўқишга, фанга, педагогга ва ўзи танлаган касбига бўлган қизиқишларини кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И. А. Каримов — Ўзбекистон буюк келажак сарил. Т. Ўзбекистон, 1998.
2. Янги педагогик технологиялар: назария ва амалиёт. Т. 2001.
3. Кларин М. В. — Педагогическая технология в учебном процессе — Анализ зарубежного опыта. М.: Знание, 1989.

ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING UMUMLASHGAN YECHIMLARINI TOPISH USULLARI HAQIDA.

Shamsiyeva Aziza Muxiddin
qizi Samarqand viloyati,
Kattaqo'rg'on tumani 16 -son
umumiy o'rta ta'lim maktabi
o'qituvchisi.

Oddiy differensial tenglamalarning klassik yechimlari orqali umumlashgan yechimlarini topishga doir misollar keltirilgan.

Faraz qilaylik m – tartibli chiziqli oddiy differensial tenglama berilgan bo'lsin

$$\sum_{k=0}^m a_k(x)y^{(k)} = f(x) \quad (1)$$

Bu yerda $a_k(x) \in C^{(\infty)}(R^1)$ va $f \in D'(R^1)$.

Ta'rif. Ixtiyoriy $\varphi(x) \in D(R^1)$ uchun (1) tenglikni umumlashgan ma'noda, ya'ni

$$\left(\sum_{k=0}^m a_k(x)y^{(k)}, \varphi \right) = (f, \varphi)$$

tenglikni qanoatlantiruvchi $y(x) \in D'(R^1)$ umumlashgan funksiyaga (1) tenglamaning umumlashgan yechimi deyiladi.

Oddiy differensial tenglamalarning umumlashgan yechimlarini topishga doir misollar qaraymiz.

1-Misol. $D'(R^1)$ fazoda $y'=0$ tenglamaning umumlashgan umumiy yechimini toping?

Yechish. Faraz qilaylik $y \in D'$ yechimi mavjud bo'lsin. U holda har qanda $\varphi \in D$ asosiy funksiya uchun quyidagi tenglik bajariladi.

$$(y', \varphi') = 0 \quad (2)$$

Ma'lumki, $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_0(x)dx = 1$ shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy $\varphi_0(x)$ funksiya uchun, ixtiyoriy $\varphi \in D(R^1)$ funksiyani quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\varphi(x) = \varphi_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)dx + \varphi_1'(x), \quad \varphi_1 \in D(R^1), \quad (3)$$

(3) ni inobatga olib quyidagilarni yozishimiz mumkin:

$$(y, \varphi) = \left(y, \varphi_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)dx + \varphi_1'(x) \right) =$$

$$= (y, \varphi_0) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi dx + (y, \varphi'_1) \quad (4)$$

Bu yerdan (2) ni hisobga olsak, $(y, \varphi'_1) = 0$ va $(y, \varphi_0^1) = c$ ni hosil qilamiz. U holda

$$(y, \varphi) = c \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi dx = (c, \varphi), \quad \forall \varphi \in D$$

ya'ni $y = c$ ni hosil qilamiz.

2-Misol. $y^{(m)} = 0, m = 2, 3, \dots$

Yechish. Tenglamani $y^{(m-1)} = z, y^{(m-2)} = z, \dots$ ketma-ket belgilashlar olib $z' = f(x)$ ko'rinishdagi oddiy differensial tenglamani yechishga keltirish mumkin.

1-misolning natijasidan foydalansak, qaralayotgan m-tartibli oddiy differensial tenglamaning umumiy yechimining quyidagi ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz:

$$y(x) = c_0 + c_1 + \dots + c_{m-1}x^{m-1}.$$

Endi o'zgaruvchi koeffisientli oddiy differensial tenglamalarni qaraymiz:

• $xy' = 1; 2. x^2y' = 0; 3. y'' = \delta(x)$

4. $(x+1)y'' = 0; 5. (x+1)^2 y'' = 0; 6. (x+1)y''' = 0$

Bu tenglamalarni yechishda $\theta(x)$ - xovisayda va $\delta(x)$ – Dirakning δ funksiyalari va ularning hosilalaridan foydalanamiz; Ma'lumki, $\theta'(x) = \delta(x)$ tenglik o'rinni.

Umumlashgan yechim ta'rifi va umumlashgan hosilalarni hisoblash qoidalariga ko'ra yuqoridagi tenglamalarning umumlashgan yechimlari quyidagi ko'rinishlarda bo'ladi.

1. $y(x) = c_0 + c_1\theta(x) + \ln|x|$

2. $y(x) = c_0 + c_1\theta(x) + c_3\delta(x)$

3. $y(x) = c_0 + c_1x + x\theta(x)$

4. $y(x) = c_0 + c_1(x) + c_2\theta(x+1)(x+1)$

5. $y(x) = c_0 + c_1(x) + c_2(x+1) + c_3\theta(x+1)(x+1)$

6. $y(x) = c_0 + c_1(x) + c_2x^2 + c_3\theta(x+1)(x+1)^2$

Endi ikkinchi tartibli o'zgaruvchi koeffisientli bir jinsli oddiy differensial tenglamalarning umumlashgan umumiy yechimlarini topishga doir tenglama va ularning yechimlarini keltiramiz:

$$af''(x) + bf'(x) + cf(x) = m\delta(x) + n\delta'(x)$$

1-misol $f''(x) + 2 * f' + f(x) = 2\delta(x) + \delta'(x)$

Yechimi. $f(x) = \theta(x)e^{-x}(1+x)$.

2-misol. $f''(x) + 4f(x) = \delta(x)$

Yechimi. $f(x) = \frac{1}{2}\theta(x)\sin 2x$.

3-misol. $f''(x) - 4f(x) = \delta(x) + \delta'(x)$

Yechimi. $f(x) = \theta(x)e^{2x}$.

Bu tenglamalarning yechimlari $f(x) = \theta(x)z(x)$, $z \in C^2(R')$ ko'rinishda izlash orqali topiladi.

Adabiyotlar:

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики, изд. „Наука“, 1971.
2. Сборник задач по уравнениям математической физики, под редакцией В.С. Владимиров. изд. „Наука“, Главная редакция физико-математической литературы, 1970.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИ РИВОЖЛАНИШИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Холматов Мурод Фазлиддинович Тошкент
давлат иқтисодиёт университети “Давлат
молиясини бошқариш” йўналиши 2-босқич
магистранти Манзил: Тошкент ш., Ислоом
Каримов кўч., 49

Аннотация: Мақола Ўзбекистонда давлат молиявий назорати муаммоларига бағишланган. Мақолада давлат молиявий назорати органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари, молиявий назорат органлари фаолиятининг тамойиллари ва давлат молиявий назоратини такомиллаштириш йўналишлари ўрганиб чиқилган.

Таянч сўзлар: давлат молиявий назорати, молия тизими, молиявий назорат, молиявий барқарорлик, қонунийлик.

Аннотация: Статья посвящена вопросам государственного финансового контроля в Узбекистане. В работе рассмотрены правовые основы функционирования органов государственного финансового контроля, принципы деятельности органов финансового контроля и направления совершенствования государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовая система, финансовый контроль, финансовая стабильность, законность.

Annotation: The article is dedicated to state financial control in the Uzbekistan. In work legal bases in functioning structures of the state financial control, the principles activity of financial control structure is considered; directions of perfection in the state financial control are offered.

Key words: state financial control, financial system, financial control, financial stability, legality.

Мустақилликнинг дастлабки давридаёқ бозор муносабатларига ўтиш, давлат мулкани хусусийлаштириш жараёнлари ўзига мос бўлган молиявий тизим ва механизмлар, шунингдек, молиявий назоратни шакллантиришни тақозо этди. Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кучли молиявий назоратни шакллантиришни давр талаби ҳисобланади. Молиявий назоратни такомиллаштириш доимо мамлакатимиз раҳбариятининг диққат-эътиборида бўлди:

Бу хусусда Президентимиз Ш.Мирзиёев фикр юритар экан, қуйидагиларни таъкидлайди: “Албатта, Давлат бюджети ўлчовсиз эмас, маблағларни қаттиқ тежаш, белгиланган мақсад учун ва оқилона ишлатишни таъминлаш зарур. Бу – ҳаммага равшан ва рад этиб бўлмайдиган ҳақиқат. Шундай экан, нима учун Ғазначилик ва Назорат-тафтиш бошқармасининг аппаратлари ҳаддан ташқари кенгайиб кетган? Уларда жами 4 минг нафар ходим ишлайди ва уларнинг харажатига йилига 90 миллиард сўм давлат маблағи сарфланади. Ана шу тузилмалар раҳбар ва ходимлари шундай тасаввур билан яшамокдаки, уларнинг вазифаси гўё фақатгина назорат қилиш ва бошқаларни жазолашдир. Лекин фақат қамчи ва қилич билан ижобий натижаларга эришиб бўладими? Бу - нафақат хато фикр, балки чуқур янглишиш, деб ҳисоблайман. Бу борада профилактика ишларини ким самарали олиб боради?” [1].

Дарҳақиқат, ислоҳотлар изчиллигини таъминлаш ва давлат бюджети харажатларидан оқилона фойдаланиш жараёнида молиявий назоратнинг илғор усулларини қўллаш, маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ҳамда харажатларни тежашда молиявий назорат органларининг профилактик тадбирларни ўтказиши муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг хўжалик юритишнинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида, товар ва пул оқимларини молиявий-иқтисодий бошқаришда давлат молиявий назоратининг самарали тизимини яратиш ўзига хос ўрин эгаллайди, бундан ташқари давлатнинг молиявий маблағларидан самарали фойдаланишнинг кафолати бўлиб давлат молиявий назорати ҳисобланади. Давлатнинг жамият олдидаги асосий вазифаларини бажаришдаги ролини ошириш бу амалдаги қонунчиликка мувофиқ давлат харажатлари ва молиявий оқимлар йўналишлари устидан самарали назоратни таъминлашга қодир бўлган замонавий молия тизимини яратишни талаб қилади. Ўз навбатида молия тизими эса мавжуд усуллардан фойдаланиб, иқтисодиётни барқарорлаштириш учун давлат молиявий жараёнларининг юқори даражадаги тиниқлиги ва шаффофлигини таъминлайди.

Иқтисодиётнинг ўсиш суръатлари таъминланган ҳамда молиявий барқарорликка эришган ҳозирги даврда давлат молияси ва айниқса, бюджет тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш муҳим стратегик вазифа ҳисобланади. Молиявий назорат молия функцияларининг амалга оширилиш шакли бўлиб хизмат қилади. У ҳам давлатнинг, ҳам бошқа барча иқтисодий субъектларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган. Айрим иқтисодчи олимларнинг фикрича, молиявий назорат тизими ўз ичига қуйидагиларни олади: давлат молиявий назорати; контрагентлар билан молиявий ҳисоб-китоб муносабатлари жараёнидаги назорат; нодавлат молиявий назорати. Иқтисодий

жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда молиявий назорат, бир томондан, ўзаро таъсирчан ва иккинчи томондан, мустақил бўлган икки соҳага бўлинади:

- давлат молиявий назорати;
- нодавлат молиявий назорати [2].

Молиявий назоратнинг давлат ва нодавлат соҳалари назоратни амалга ошириш методларининг ўхшашлигига қарамасдан, ўзларининг пировард мақсадлари бўйича бир-биридан тубдан фарқ қилади. Давлат молиявий назоратининг бош мақсади давлат хазинасига ресурслар туширишни максималлаштириш ва давлат бошқарув харажатларини минималлаштириш бўлса, бунга қарама-қарши равишда нодавлат молиявий назоратнинг (айниқса, фирма ичидаги молиявий назоратнинг) бош мақсади жойлаштирилган капиталдаги фойда нормасини ошириш мақсадида давлат фойдасидаги ажратмалар ва бошқа харажатларни минималлаштиришдан иборат [3].

Бошқа бир гуруҳ иқтисодчи олимлар молиявий назоратни 3 та турга бўлишган:

- Давлат молиявий назорати;
- Идоралараро молиявий назорат;
- Аудиторлик назорати [4].

Россиялик иқтисодчи олим Е.Г.Грачева молиявий назоратнинг куйидаги 4 та турини санаб ўтади:

- Давлат молиявий назорати;
- Идоралараро молиявий назорат;
- Ички хўжалик назорати;
- Аудиторлик назорати [5].

Айни пайтда молиявий назорат тушунчасига жуда катта аҳамият берилмоқда, баъзи бир олимларнинг фикрига кўра, молиявий назорат бу молиянинг назорат функциясини амалга оширадиган шакли, бошқа олимлар эса ташкилий бошқарув нуқтаи назаридан ёндашиб, махсус ташкил қилинган назорат органлари фаолияти деб таърифлашади. Кўплаб олимлар молиявий назоратни бошқарувнинг функцияси сифатида кўришади. Лим декларациясига кўра назоратнинг бошқарув тамойилларида шундай дейилган: “Назоратни ташкил қилиш бу молиявий маблағларни бошқаришнинг мажбурий элементи бўлиб ҳисобланади, бундай бошқарув жамоат олдида жавобгарликни келтириб чиқаради. Назорат - бирдан бир мақсад эмас, балки тартибга солиш тизимининг ажралмас қисмидир” [6].

Ўзбекистонда давлат молиявий назорати тизимининг ривожланиши узлуксиз жараён ҳисобланиб, у ўзининг ривожланишида маълум босқичлардан ўтган ва ҳозирда ҳам давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилиш стратегияси доирасида ислоҳ қилинмоқда. Шунинг учун ҳозирги кунда молиявий назорат

соҳасига янги истиқболли тизимлар ва усулларни жорий қилиш долзарб масала ҳисобланади.

Давлат молиявий назорати молия соҳасида интизомни ушлаб туриш, бюджет ва давлат мақсадли жамғармалари олдидаги мажбуриятларини бажариш, ҳисоб ва ҳисобот қоидаларига амал қилиш самарадорлигини ошириш, давлат молия тизими барча бўғинлари даромадлари ва харажатларининг қонунийлиги, давлат ресурсларидан тўлиқ ва ўз вақтида фойдаланилишини таъминлаш, молиявий қонунчиликни бажарилиши ва амал қилинишини текширишга қаратилган. Давлат молиявий назоратининг таъсирчан тизимини яратиш, молиявий маблағларни шакллантириш ва ишлатиш бўйича давлат функцияларини муваффақиятли амалга оширишини таъминлаши керак ва давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини тезлаштиришга қаратилган бўлиши, ҳамда миллий иқтисодиёт ва молия тизимини мустаҳкамлашнинг омили сифатида қаралиши лозим.

Давлат молиявий назорати миллий иқтисодиётни ривожлантириш, жамият ва хусусий ишлаб чиқаришга таъсир кўрсатиш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш суръатларини ошириш, илмий-техник тараққиётни ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг ҳамда бажарилаётган ишлар ва кўрсатилаётган хизматларнинг сифати ва ҳажмини оширишга қаратилган бўлиши керак. Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг молиявий назорат объектлари томонидан бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик мақсадида давлат молиявий назорат органлари томонидан амалга оширилади.

Давлат молиявий назорат органлари давлат молиявий назоратини давлат молиявий назорат органлари ёки ваколатли орган томонидан тасдиқланадиган назорат қилиш йиллик режаларига мувофиқ амалга оширади.

Давлат молиявий назорати тафтиш, текшириш (шу жумладан бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг аввалги тафтишда ёки текширишда аниқланган бузилиши ҳолларини бартараф этиш юзасидан назорат тартибидаги текшириш) ва ўрганиш шаклида амалга оширилади. Молиявий назоратни амалга ошириш давомида молиявий интизом ҳолати, қонунбузарликлар аниқланади ва давлат молиясининг келажакдаги фаолиятини такомиллаштириш учун асос яратилади.

Давлат молиявий назоратининг объекти сифатида давлат маблағларини ишлатиш ва шакллантириш билан боғлиқ бўлган хўжалик ташкилотлари субъектларининг фаолияти жараёнида вужудга келадиган барча пул муносабатлари тушунилади.

Молиявий назорат белгиланган маълум тамойиллар асосида ташкил қилинади ва ўтказилади. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 172-моддасида

Давлат молиявий назорати принциплари келтирилган, жумладан давлат молиявий назоратини ўтказишнинг қонунийлиги ва мустақиллиги, шунингдек давлат молиявий назорати натижаларининг ишончлилиги ва холислиги давлат молиявий назоратининг принципларидир [7].

Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 1996 йил 8 августдаги “Текширишларни тартибга солиш ва назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришни такомиллаштириш тўғрисида”ги [ПФ-1503-сонли](#) Фармони билан ташкил этилган [8].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, давлат молиявий назоратининг асосий вазифаларидан бири бу молиявий қонун ҳужжатларига риоя қилинишини, молиявий интизомни таъминлаш, бюджет маблағларидан мақсадсиз фойдаланилишига йўл қўймаслик орқали давлат молиявий сиёсатининг амалга оширилишига кўмаклашишдан иборатдир. Шу билан бир қаторда Давлат молиявий назорати оптимал бюджет ва солиқ сиёсатининг ишлаб чиқилиши ва самарали амалга оширилиши ҳамда давлат бюджетига ва иқтисодиётнинг ривожланишига тушумларнинг максимал даражада ўсишини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, молиявий интизомга риоя қилинишига эришиш воситаларидан бири молиявий назоратдир. Молиявий назорат тизимини такомиллаштиришда хориж тажрибасидан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. - 104 б.
2. Финансы, налоги и кредит. Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. /Под ред. д.э.н., проф. И.Д. Мацкуляка.- М.: Изд-во РАГС, 2007. с.23
3. Яхшибоев Ф. Молиявий назорат. Ўқув қўлланма.-Тошкент, “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2008. 217-б.
4. Зудилин А.П., Ахмедов Ф.Н. Финансовый контроль: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2000. - 124 с.
5. Грачева Е. Финансовое право. Учебник. –М.: Проспект, 2014. 580 стр.

6. <http://www.intosai.org> – Олий назорат органлари халқаро ташкилоти.
7. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, 2013 йил 26 декабрь.
8. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 1996 йил 8 августдаги “Текширишларни тартибга солиш ва назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришни такомиллаштириш тўғрисида”ги [ПФ-1503-сонли](#) Фармони.

A.TAMKIN YASHAGAN DAVRDA BUXORO AMIRLIGIDAGI TARIXIY SHAROIT VA MADANIY HAYOT

Annotatsiya: Mazkur maqola XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab, ijod etgan sermahsul ijod namoyandasi, zabardast shoir va zamonasining peshqadam olimlaridan biri Abdurahmon Tamkinning hayoti hamda adabiy merosi haqidadir.

Tayanch so'zlar: Abdurahmon Tamkin, XIX asr oxiri, XX asr boshlari, tazkiralari, Mulla Abduxoliq, Buxoro madrasalari.

XIX asr va XX asr boshlarida siyosiy-iqtisodiy vaziyati va madaniy hayoti haqida ma'lumot beruvchi manbalar turli avtorlar qalamiga masub bo'lib, xarakter e'tibori bilan bir necha guruhga bo'linadi:

- Buxoro xonligining turli davrlarida yashagan tarixnavislarning asarlari;
- G'arbiy Yevropa hamda rus sayyohlarining memuarlari, tazkira tipidagi asarlari; - tazkira, bayozlar;
- ilmiy tadqiqot xarakteridagi asarlardir.

Mang'itlar sulolasi davri haqida ma'lumot beruvchi dastlabki manbalardan Abdulkarim Buxoriyning 1830-yilda yozilgan yo'l taassurotlari, Mirzo Shams Buxoriy asarlari, Muhammad Ya'qub "Gulshan ul-muluk"ining (1831) so'ngi qismi, Muhammad Vafoiy Karminagi va Domulo Olimbek binni Niyozqulibeklarning "Tuhfat ul-xoniy"si, Ahmad Donish va Mirzo Abdulazimi Somiy risolalarini ko'rsatish mumkin.

Sho'rolar hokimiyatining ilk kunlaridan boshlab mang'itlar hukumronligi davrigacha Buxoro tarixiga oid ilmiy-tadqiqot ishalari yaratila boshladi. Bo'lot Soliyev, Sadridin Ayniy risolalari, P.P.Ivanovning bir qator ilmiy asarlari diqqatga sazavordir.

Shuningdek, XX asr Buxoro xonligidagi adabiy hayot haqida tasavvur hosil qiluvchi muhim manbalar esa qo'yozma devon va bayozlar hamda XIX asrning ikkinchi yarmi –XX asr boshlarida tuzilgan tazkiralardan iborat ekanligi ko'rsatib berilgan. Zero, bu davr shoirlaridan bir nechtasining devonlari bizga ma'lum bo'lsa ham, ayrim devon tuzmagan yoki hozirga qadar devoni ma'lum bo'lmagan ijodkorlar merosining bir qator namunalari o'nlab qo'lyozma bayozlar vositasida bizgacha yetib kelgan. Chunonchi, Qori Rahmatulloh Vozehning "Tuhfat ul-ahbob fi tazkirat ul-as'hob" (1871) nomli tazkirasida mazkur davr adabiyotining ko'zga ko'ringan vakillari haqida muhim ma'lumotlar mavjud. Keyinroq yaratilgan Hashmatning "Tazkirat ush-shuaro", Afzali Pirmastiyning "Afzalut-tazkor fi zikr ush-shuaro val ash'or", Hoji Nematullo Muhtaramning "Tazkirat ush-shuaro", kabi tazkiralari ham ushbu davr adabiyoti haqidagi ma'lumotlarni kengaytirishga yordam beradi.

XIX – XX asr boshlari Buxoro adabiyotining ba'zi masalalari yoki ayrim vakillari ijodiga oid ma'lumot va materiallar o'zbek, tojik olimlarining darslik, qo'llanma,

xrestomatiya va o'nlab ilmiy ishlarida uchraydiki, mavjud ishlar ikki qondosh va jondosh tilda yaratilgan adabiyotning muhim namunalari, ayrim atoqli ijodkorlari haqida ma'lumot beruvchi muhim manbalardir.

XIX asrda Buxoro xonligi O'rta Osiyodagi mayda feodal mulklarni birlashtirish asosida yuzaga kelgan o'zbek xonliklari (Buxoro, Xiva, Qo'qon) orasida o'ziga xos mavqega ega edi. Buxoro mamlakatiga qarashli yerlar Amudaryoning sharqiy sohillaridan, ya'ni Rossiya Pomiridan to Xivaning keng dashtlarigacha cho'zilib boradi. Rossiya va Buxoro o'rtasidagi bo'lgan urushdan oldin 1868-yili va bolsheviklar hukumati tasarrufida bo'lgan (1920) chog'da Buxoro shimol tarafdin Qizilqum sahrosi bilan chegaradosh. G'arb tarafdin Sirdaryo bilan hamda Qo'qon xonligi bilan, Janubdan esa Afg'oniston, sharqdan Turkman o'lkasi va Xiva davlati bilan tutashgan edi. O'sha davrda Buxoroda 2-3 yarim million aholi yashagan. Uning yer maydoni 225000 km² bo'lgan. Buxoro davlati 28 beklikka bo'lingan. Jumladan: Nurota, Qorako'l, Qaboqli, Choharjo'y, Karki, Boysun, Hisor, Dehnav, Qo'rg'on (tepa) Boljuvon, Ko'lob, Qabodiyon, Yakkabog', Kitob, G'uzor, Qarotegin, Kalif, Burdoliq, Shahrisabz kabilardir.

Qadimiy madaniy yodgorliklar mavjud shaharlar hali hanuz ma'lum va mashhurdir. 1783-yildan to 1920-yilga qadar Buxoroda Mang'itlar sulolasi hukimronlik qildi. Chunonchi, 1783- 1800-yillar Amir Shohmurod; 1800-1826 – yillar Amir Haydar; 1826-1860-yillar Nasrulloxon; 1860-1885-yillar Amir Muzaffar; 1885-1910-yillar Amir Abdulahad va 1910-1920-yillar Amir Said Olimxon davlatni boshqardi. Ana shu yillarda Buxoro va Qo'qon xonligi orasidagi kelishmovchilik fojiviy tus oldi. O'zaro nizolardan xabardor bo'lgan Angliya va rus hukumati harbiy va boshqa xil mutaxassislikdagi josuslarni yubora boshladilar. Masalan: 1825-yil Murk Fort va Trebek nomli josuslar Buxoroga keldilar. 1830-1833-yillarda Aleksandr Bernis nomli diplomat – ayg'oqchi Buxoro va Murg'obda bo'ldi. Savdo uchun rus hukumati 1820-yilda Negri, Meyendorf, Eversman degan kishilarni Buxoroga yubordi.

Ular Buxorodan bitta singan shamdon va singan oftoba hamda sopoldan yasalgan singan tavoqni o'z inperatorlariga etib, O'rta osiyoliklarning mana shulardan boshqa ilmiy hech narsasi yoq. Agar biz nafis to'qilgan gazlamalarimizni va boshqa chiroyli buyum hamda armiyaga kerakli boshqa anjomlarni yuborib turmasak, ularning holiga voy, ya'ni ular dag'al to'qilgan o'zlarining bo'zlarini va beburd choriqlarini kiyolmaydilar degan ma'nolarni berishlari, 1832-1842-yillar Afg'onistonda Ingliz kolonizatorlariga qarshi kurashning keskinlashib ketishi O'rta Osiyoda Rus hukumati mavqeyining ko'tarilishiga sabab bo'ldi².

Ahmad Donish g'azab bilan ta'kidlaganidek, Buxoro amirlari yuksak e'tiqod va ilm-fan markazlari sifatida shuhrat qozongan Buxoro bilan Samarqand sha'niga shu qadar

² O'z SSR tarixi. S.P.Talstov va b. tahriri ostida. I tom, 2-kitob. Toshkent. O'z SSR. F.A.nashriyoti, 1956-yil

katta isnod keltirdilarki, (Amir Nasrullo davri ko'zda tutilyapti), bu narsa tarix sahifalaridan hech qachon o'chmaydi.

Bu parokandalikdan foydalangan rus hukumati o'z askarlarini- XIX asrning o'rtalarida- Xiva, Qo'qon xonliklarining shimoliy chegaralariga keltirib qo'ydi. O'rta Osiyo xonliklari uchun o'z mustaqilligini saqlab qolishdek mas'uliyat real bo'lib qolgan bir sharoitda ham Buxoroning qo'shni xonliklar bilan munosabati keskinligicha qola berdi.

Buxoro bilan Qo'qon xonligi o'rtasidagi chegara tumanlari uchun kurash esa mazkur territoriya (Xo'jand va O'ratepa) 1866-yil Rossiya qo'shib olgungacha davom etdi. Shunday qilib, XIX asrning 60-yillaridan boshlab, ya'ni Toshkent va Xo'jand shaharlari ham Rossiyaga qo'shib olinishi bilan Buxoro xonligi siyosiy hayotining inqirozli bosqichiga qadam qo'ya boshladi.

Buxoro mamlakati, garchi, Rossiya davlati himoyasida bo'lgan bo'lsa-da, lekin u o'zining yarim mustaqilligini (Vassall) saqlab qolgan edi.

Amir Sayyid Olimxonning "Buxoro xalqining hasratli tarixi" degan kitobida keltirilgan ushbu fikr ham buni tasdiqlaydi: "1868-yil Buxoro bilan Rusiya o'rtasida tuzilgan qarorga binoan Rusiya fuqarolari Buxoro amirligida soliq to'lashdan ozod edi, lekin ular Buxoro bozorlarida o'zlarining tijorat mollarini sotganlarida sotilganning yuzdan ikki yarim foizini Buxoro hukumatiga berishlari shart edi".³

Buxoro 1920-yildan o'z erki mustaqilligidan butunlay judo bo'ldi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, (892-903) Somoniylar tashabbusi bilan Buxoro poytaxt bo'ldi va buyuk shaharlar qatoridan o'rin oldi. To 1920-yilga qadar Buxoroga alohida nazar bilan qaralib, ikkinchi Makka deb ta'riflanar edi. Ming taassufki, sho'rolar hukumati Islom dunyosining Sharifi Buxoroni oddiygina "Buxoro"ga aylantirdi. Ushbu shahar balogardoni Bahovuddin qasrini otxona qildi.

Ollohga shukurki, Buxoro yana jahonga yuz tutdi, o'z mavqeini tikladi.

Bu ishlarning barchasi oqilona siyosat, hamda davlat rahbarining tadbirkorligi va fidoiyligi tufayli amalga oshdi.

Adabiyotlar

1. V.Zohidov. Мир идей и образов Алишера Навои. Т.-1961.¹
2. V.Zohidov. O'zbek adabiyoti tarixidan. Т -1961
3. V.Abdullayevning XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o'zbek adabiyoti, doktorlik dissertatsiyasi. Samarqand. 1958-y
4. A.Qayumovning. Qo'qon adabiy muhiti. Toshkent. 1961

³ A.S.Olimxon. Bux.x.hasratli tarixi. O'z.SS.J. "Fan" nashriyoti. T.1991-yil, 27-bet

**ШКОЛЬНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ**

*Махмудова Маржона
Акбаровна
студентка, Навоийский
государственный
педагогический институт,
факультет иностранных
языков. Узбекистан, г. Навои*

**SCHOOL COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE:
CURRENT PROBLEMS OF TEACHING**

*Makhmudova Marjona Akbarovna
Student Navoi State Pedagogical Institute,
Faculty of Foreign Languages.
Uzbekistan, Navoi*

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной лингводидактики, отражающие основные направления развития методики преподавания русского языка конца XX — начала XXI века. Автор убежден в том, что теоретическое осмысление целей, содержания, технологий обучения и контроля по русскому языку в школе соотносится с компетентностным подходом в образовании.

ABSTRACT:

The article deals with the current problems of modern linguodidactics, reflecting the main directions of development of the methodology of teaching the Russian language in the late XX-early XXI century. The author is convinced that the theoretical understanding of the goals, content, technologies of teaching and control in the Russian language at school correlates with the competence approach in education.

Ключевые слова: лингводидактика, концепция обучения, языковая личность, компетенция, образовательные технологии, итоговый контроль.

Keywords: linguodidactics, learning concept, language personality, competence, educational technologies, final control.

Основные направления развития современной методики преподавания русского языка на рубеже XX-XXI веков соотносятся с потребностями личности, государства и общества. Данные потребности формируются в процессе становления России как демократического и правового государства, в котором изменились приоритеты, проявляющиеся и в направлениях научных исследований, и в развитии и достижениях информационных технологий. С

этим связаны и изменения образовательных целей и задач обучения учащихся. Модернизация российского образования предполагает построение новой модели российской школы, которая ориентирована на органическое единство нового содержания образования, новых форм организации учебного процесса, современных образовательных технологий и новых форм оценки качества образования [1, с. 11].

Преподавание русского языка осуществляется в настоящее время в условиях расшатывания его норм. Снижается общая и речевая культура населения. В этих условиях преподавание учебного предмета «Русский язык» приобретает особую общественную значимость, а состояние речевой культуры общества обуславливается постановкой преподавания русского языка, в основе которого лежат представления и о самом языке, и о человеке как его носителе.

Следует отметить, что учащиеся небрежно относятся к освоению родного языка, так как владение им не является достаточно престижным в обществе, а общество не может подняться на более высокую ступень постижения родного языка, так как недостаточно высок уровень культуры его носителей. Очевидно, что изменить ситуацию в один момент невозможно. Поэтому проанализировать состояние русского языка как учебного предмета в школе, раскрыть содержание таких вопросов, как значение, цели преподавания русского языка в современной школе, содержание и технологии обучения, формы итогового контроля языковых знаний, умений и навыков учащихся необходимо.

А. А. Шахматов писал: «Немаловажным представляется ... решить прежде всего, нужно ли, должно ли в школе изучать родной язык. Этот странный вопрос напрашивается сам собой уже потому, что теперешняя постановка преподавания в наших школах наводит на мысль, что изучение русского языка признано излишним, ибо, конечно, обучение правописанию, как излагать мысли на письме, нельзя назвать изучением языка» [2, с. 76].

За двести с лишним лет положение русского языка как учебного предмета в школе почти не изменилось. Не секрет, что уроки русского языка для современных школьников представляются трудными и неинтересными. Прежде всего, это объясняется непониманием детьми его роли и значения в повседневной жизни. И для того чтобы придать смысл его изучению, вернуть ценности правильной и красивой речи, следует взглянуть на методику преподавания русского в школе с точки зрения актуальных проблем современной лингводидактической науки.

Первая проблема - значение изучения родного языка в школе. Русский язык как учебный предмет существует по указу Екатерины II с 1786 г., и с этого времени в обществе наблюдается двойное к нему отношение: признание его значимости

на словах и недооценка на деле. На этот факт указывали М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский, В. О. Ключевский.

В 1755 г. М. В. Ломоносов в предисловии к «Российской грамматике» отметил такое положение дел: «Повелитель многих языков, язык российский ... велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали» [3, с. 391]. К. Д. Ушинский писал: «Когда исчезнет народный язык - народа нет более! ... Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ» [4, с. 541]. Сегодня эти слова получают новую актуализацию, так как незнание родного языка не дает возможности людям ориентироваться в современном мире, понимать свою ответственность перед страной. Образовательное и воспитательное значение предмета «Русский язык» определяется социальными функциями русского языка, являющегося средством общения и воздействия, познания действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре русского народа, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. Однако донести это понимание до современного школьника непросто, поэтому выбор принципов, средств, методов и приемов обучения требует от учителя знаний и умений, адекватных современным научным достижениям [5, с. 8]

Конечная цель - воспитание языковой личности, обладающей этими компетенциями. Языковая компетенция - владение знаниями о языке как системе, его особенностях, его правилах и использование этих знаний на практике; лингвистическая компетенция - формирование взгляда на язык как на национальный феномен, знания о лингвистике как науке; коммуникативная компетенция - умение понимать чужую речь, свободно пользоваться речью самому в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, правил речевого поведения; культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка и русского речевого поведения, формирование языковой картины мира, овладение национально-маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой межнационального общения.

Введение в теорию и практику обучения русскому языку понятия компетенции не дань моде. Утверждение этого понятия - закономерное следствие теоретического осмысления целей и содержания обучения русскому языку в школе, критериев овладения им учащимися. Для достижения этих целей требуется корректировка объекта изучения и содержания обучения. Очевидно, в школе должен изучаться курс общенародного языка в его исторических и местных разновидностях и вестись обучение литературной речи в устной и

письменной речи с выходом на такие аспекты, как культура речи, практическая стилистика. Перспективной представляется разработка новых программ и учебников, в создании которых должны принять участие три стороны: ученый-лингвист, методист и учитель, чтобы сочетать три подхода: научность, доступность и практическую направленность с опорой на интерес [6, с. 99]. Третья проблема - содержание школьного учебного предмета «Русский язык». На современном этапе основное содержание школьного лингвистического образования не связывают с привычным набором знаний, умений и навыков (ЗУНов). Учебные стандарты школ России, содержание которых отражается в государственных программах, устанавливает единообразные требования к выпускнику средней школы и предлагает новую форму измерения результатов обучения - компетенцию.

Сегодня цель обучения формулируется иначе: передать от одного поколения другому социальный опыт, культурные ценности, созданные человечеством, развитие личности путем включения ее в важнейшие виды деятельности. В связи с этим содержание образования в дидактике понимается как педагогически адаптированный социальный опыт человечества. Теоретической предпосылкой определения содержания предмета «Русский язык» является разграничение языка и речи, в котором реализуется деятельностный подход. В содержании предмета «Русский язык» представлены знаниевая и деятельностная составляющие. Знания о языке - это общие и системные сведения о языке, его устройстве, функционировании, о единицах разных уровней языковой системы, сведения о выдающихся представителях русистики. Знания о речи - это сведения о речевой деятельности, тексте как продукте речевой деятельности, о стилях и типах речи, речевых жанрах, речеведческие понятия. Усвоение этих знаний обязательное условие формирования познавательной и коммуникативной культуры школьника [7, с. 68-69]. Таким образом, если выпускники школ овладевают только письменной речью на уровне правописания в объеме школьной грамматики, не получая представления о роли языка в жизни народа вообще и каждого отдельного человека, то они не будут испытывать ответственности за судьбу родного языка.

Четвертая проблема - технологии обучения русскому языку. Выбор технологии обучения - это сложный процесс перехода учителя от традиционных методов и средств обучения на уроке к новым. При этом традиционное может рассматриваться как внутреннее, уже принятое системой и учителем, а инновационное - как внешнее, вносимое, но еще не принятое. Таким образом, педагогические процессы перехода можно рассматривать как единство устойчивого и нового.

Последовательная смена парадигм образования всегда сопровождается сменой образовательных технологий или их модернизацией. Привычная нам методика обучения стала вытесняться технологией обучения. Методика обучения есть свод педагогических правил, приемов, методов и средств, с помощью которых происходит то, что называется передачей опыта одного поколения другому и формированием нового опыта жизнедеятельности человека. Любая методика обучения всегда соотнесена с определенным учебным предметом, основана на определенной образовательной парадигме. До недавнего времени наше учительство пользовалось методиками обучения своим предметам, разработанными в советское время и основанными на идеях коммунистического воспитания детей и молодежи, идеях объяснительно-иллюстративного образования с элементами развивающего [8, с. 9].

Технология обучения, называемая еще образовательной технологией, это следующая ступень приближения теории к практике и практики к теории. Суть ее - в формировании систем использования тех правил (целей, задач, принципов, содержания, методов и форм обучения и воспитания), которые выработала методика обучения, но уже с учетом времени, места, особенностей участников и других конкретных условий. Содержание образовательной технологии по русскому языку должно соотноситься с такими понятиями, как стратегия развития общества, стратегия развития образования, концепция образования, цели образования, содержание, методы, организационные формы, средства обучения и наиболее эффективно отражать запросы общества (9, с. 4-5).

Пятая проблема - формы итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку.

Введение в практику школы понятия «компетенция» дает более четкие ориентиры для разработки измерителей уровня подготовки школьников по данному предмету и в конечном итоге значительно изменит всю систему контроля, учета и оценки этого уровня. Не случайно, оценка уровня владения языком включает и тесты для определения языковой и лингвистической компетенции, а коммуникативная компетенция включает в себя проверку уровней владения речевой деятельностью. Указанные компетенции должны формироваться на протяжении всех лет обучения в школе с 1 по 11 класс, а содержание каждой компетенции отражаться в материалах итогового контроля на любом этапе изучения курса с 5 по 11 класс. Другими словами, содержательная структура итогового контроля по русскому языку в любом классе одна и та же: заключительная работа состоит из трех частей, каждая из которых проверяет сформированность у учащихся той или иной компетентности [10, с. 216].

Большая часть заданий с выбором ответа проверяет языковую компетенцию экзаменуемых: умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в предложении, а также способность выявлять соответствие (или несоответствие) какой-либо речевой единицы языковой норме. Несколько заданий с выбором ответа проверяют лингвистическую компетенцию - способность опознавать языковые единицы и классифицировать их - и коммуникативную компетенцию - способность понимать высказывание, связно, а также логично строить текст. В целом задания с выбором ответа проверяют подготовку по русскому языку на базовом уровне.

Задания открытого типа с кратким ответом ориентированы главным образом на проверку лингвистической компетенции экзаменуемых. В для анализа предлагается более сложный, чем в заданиях с выбором ответа, языковой материал, причем предъявляется он не в виде изолированных языковых примеров (слов, словосочетаний, предложений), а на материале текста.

Задание открытого типа с развернутым ответом - это сочинение на основе предложенного текста. Задание проверяет сформированность у учащихся коммуникативной и культуроведческой компетенции, т.е. проверяет состояние практических речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли выпускники школы монологической речью, умеют ли аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего профессионального образования выпускника.

По справедливой мысли известного ученого - психолога М. М. Рубинштейна, новая школа - это прежде всего новый педагог. В современных условиях, когда общество стоит перед необходимостью создания новой школы, проблема педагога в своем значении удвоилась, устроилась, может быть удесятерилась [11, с. 9-10]. Эти слова, прежде всего, можно отнести к учителю русского языка, на плечи которого ложится огромная ответственность за сохранение русской языковой культуры и передачу ее богатств новым поколениям.

Русский язык как учебный предмет существует уже более двухсот лет. Педагогические проблемы того времени не потеряли своей актуальности по сей день. Они соотносятся с современной языковой ситуацией, состоянием лингводидактической науки. Цели обучения русскому языку определяются через языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции. Конечная цель - воспитание языковой личности, обладающей этими компетенциями.

Список литературы:

1. Аспекты модернизации российской школы. М., 2001.
2. Шахматов А. А. К вопросу об историческом преподавании русского языка в средних учебных заведениях // Хрестоматия по методике русского языка. Русский язык как предмет преподавания. М., 1982. С. 75.
3. Ломоносов М. В. Российская грамматика // Полн. собр. соч. М. Л., 1952. Т. 7. С. 391.
4. Ушинский К. Д. Родное слово // Избр. пед. соч. М., 1954. Т. 2. С. 541-545.
5. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный подход: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. 464 с.
6. Лыжова Л. К. Русский язык как предмет преподавания в школе на современном этапе // Известия Воронежского пед. университета. Русский язык. Т. 246. Воронеж: издательство Воронежского пед. ун-та. 1997. С. 96-100.
7. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. Е. А. Быстровой. М., Дрофа, 2004. 240 с.
8. Безрукова В. С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. М.: Сентябрь, 2004. С. 128.
9. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений. М.: Академия, 2008. 368 с.
10. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. Е. А. Быстровой. М.: Дрофа, 2004. 240 с.
11. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М., 2001.

RAQAMLI IQTISODIYOTNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARGA O`RNI MUAMOLI YECHIMLARI

Qo'chqorova Gulrux G'ayratov

**Buxoro tuman 38-umumta'lim maktabi
informatika fani o`qituvchisi**

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Huddi shuning uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Muroja'atnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: *"Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsitasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli halqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun Hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "yo'l haritasi"ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot havfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur"*. Shuning uchun ham uni qanday rivojlantirish masalalari jamiyat va xalq oldida ko'ndalang bo'lib turibdi. Ushbu qarorlar bo'yicha quyidagilar raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar deb ko'rsatilgan:

- > Blokcheyn texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish sohasida amaliy ish ko'nikmalariga ega bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlash.
- > Raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining yaqin hamkorligini ta'minlash.
- > Kriptoaktivlar bo'yicha faoliyat va blokcheyn texnologiyalari sohasida halqaro va horijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish va ishlab chiqarish sohasida faoliyat ko'rsatadigan yuqori malakali horijlik mutahassislarni jalb qilish.
- > Horij tajribasini hisobga olgan holda blokcheyn texnologiyalarini joriy etish uchun huquqiy baza yaratish.

Avvalo shuni aytish kerakki, raqamli iqtisodiyot o'zaro bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining zanjiridan iborat bo'lib, uning ajralmas elementi zanjirlararo (*insonlararo, mashinalararo, bulutlar orqali, datamarkazlararo*) raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan ma'lumot almashinishdir. Raqamli iqtisodiyotda raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar barcha

ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich o'tish mamlakatimizning global miqyosdagi raqobatbardoshligi oshirib, fuqarolarning hayot sifatini yanada oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy o'sishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ham ta'minlab beradi. Ushbu raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi quyidagi maqsadlarini amalga oshirish uchun xizmat qilishi kerak :

- O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning ekotizimini yaratish;
- Mamlakat raqamli iqtisodiyot tizimining institutlari va infratuzilmasini yaratish;
- Respublikaning barcha tarmoqlarini qamrab oluvchi information jamiyat tashkil qilish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- Global miqyosda va global bozorlarga respublikamizning raqobatbardoshligini oshirish.

Endi global information tizimda mavjud bo'lgan ochiq ma'lumotlar va adabiyotlardan foydalangan xolda bir qancha rivojlangan mamlakatlar misolida raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini shakllantirishning asosiy ko'rsatgichlari va uning o'ziga hos hususiyatlari bilan tanishib chiqamiz .

- *Raqamli elektron biznes sohasidagi kompaniyalarning kapitalizatsiyasi foydalanuvchilar soniga va ular sonining ko'payishiga bog'liq bo'lib qoladi* . Bu esa kompaniyalarga sotuvdan katta miqdordagi daromad olinishiga sabab bo'ladi. Masalan, YouTube bir kunda 100 million so'rov oladi, Facebookda esa 2 milliarddan ko'p ishtirokchilar mavjud. Huddi shu juda katta foydalanuvchilar guruhini qamrab olish nafaqat kapitalizatsiyani ko'paytiradi, balki reklamada ham katta miqdordagi mablag' ishlab olishga sabab bo'ladi. Masalan, 2015 yilda Facebook reklamani o'zidan 26,9 milliard dollardan ortiq mablag' ishlab oldi. 2016 yil natijalari bo'yicha Facebookning yillik daromadi 27,6 milliard dollarni tashkil qilib, sof foyda 10,2 milliard dollarni tashkil etgan . Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot - yangi iqtisodiy muhit bo'lib, u biznes uchun yangi va juda katta imkoniyatlar yaratib beradi.
- *Raqamli iqtisodiyot sharoitlarida raqobat kurashining tuzilishi va harakteri ham butkul o'zgarib ketadi*. Aniq va ravshan qilib ta'kidlash mumkinki, raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning yangi texnologiyalari ta'sirida biznes-modellar ham o'zgarib ketadi. Masalan, yo'lovchilar tashish bozoridagi agregator-kompaniyalar (GettTaxi, Yandex.Taxi kabilar) transport kompaniyalarning ish faoliyatiga ko'pgina

o'zgarishlar kiritib, ularni iste'molchilarga ancha yaqinlashtirishga erishdilar. Oziq - ovqat yetkazib berish kompaniyalari ham sotuvchilarni iste'molchilarga yaqinlashtirib berdilar va raqobatli bozorda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar. Bularning natijasida an'anaviy off-layn kompaniyalar o'z bizneslarini transformatsiya qilishga yohud on - laynga o'tishga majbur bo'ladilar. Bu holat esa tadbirkorlarga internetda o'z bizneslarini tashkil qilishga undaydi.

Internet orqali daromat toppish uchun, eng avvalo iqtidorli hamda yaxshi bilimga ega bo'lish zarur. Ta'lim tarbiyasiz uzoq manzilni ko'zlab bo'lmaydi. Shuning uchun maktab davridanoq yaxshi bilim olishga intilish kerak!

Internet orqali daromat topish uchun ingliz tilini bilish juda muhim rol o'ynaydi. ingliz tilini yaxshi bilgan inson uchun barcha yo'llar ochiq, shuning uchun 8-sinf informatika darsligining Toshkent 2020 yil nashrida juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan o'quvchilarimiz uchun bu darslik asosida "SMM-Ijtimoiy media marketing", "SSM loyihasi bilan ishlash", "LMS-ta'limni boshqarish tizimlari", "MOOC-Ommaviy ochiq onlayn kurslar" kabi boblar yordamida o'quvchilarga internetdan foydalanishda internet tarmog'ining rivojlanishi hamda uning jamiyat hayotida muhim o'rin egallashi bugungi kunga jahon miqyosida keng ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Dunyo aholisining aksariyat qismi, shu jumladan yoshlar o'z media mahsulotlari hamda biznes loyihalarini ijtimoiy media orqali reklama qilib daromat manbaiga ega bo'lishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Muroja'atnomasi.
2. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.
3. Гулямов С.С. *va boshqalar*. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: "Iqtisod Molia" nashriyoti, 2019. 396 bet.
4. Аюнов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ракамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. -Т: "Фан ва технология" nashriyoti, 2018, 172 бет.
5. Ланидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. -М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - Vikipediadagi sahifa
7. 8-sinf informatika darsligi "Nashriyot uyi tasvir Toshkent 2020"

BENEFITS OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Abdullaeva Shahzoda Narzillayevna
Toshkent Davlat Pedagogika
universiteti ingliz tili o'qituvchisi
Tel: +998 90 321 34 50
Email: shahzoda3450@gmail.com

Annotation: There are various and disputable ideas around the concept of “Foreign Language Acquisition”. Accordingly, current article explains and discusses several advantageous sides of learning a second language by giving some minuses, as well.

Аннотация: Вокруг концепции «изучения иностранного языка» существуют разные и спорные идеи. Исходя из этого, в данной статье объясняются и обсуждаются несколько преимуществ изучения второго языка, а также приводятся некоторые минусы.

Annotatsiya: “Xorijiy tilni o'rganish” tushunchasi atrofida turli va munozaralarga boy fikrlar mavjud. Shularga asosan, ushbu maqolada ikkinchi tilni o'rganishning bir necha o'ziga xos afzalliklari hamda kamchiliklari misollar orqali muhokama qilinadi.

Key words: Second language acquisition, bilingualism, multilingualism, monolinguals, intercultural competence, subtractive bilingualism, new career doors, losing a fluency.

There is no doubt that, in today's modern life, language acquisition is one of the most demanded skills that people have to do. Though, a number of people agree that second language acquisition is advantageous, still some people do not espouse the same view. As everything has two sides we have to consider both pros and cons related to this issue. In the following paragraphs, both sides will be analyzed by proving ideas and conclusion.

First and foremost, learning a new language means opening a new world. Bilinguals have more advantages like enhancing their worldview, being more creative and good at problem solving than monolinguals. As Kathleen Stein-Smith (2017) pointed out that “Language also shapes thought, so it is likely that bilinguals and multilinguals have different ways of envisioning the world and reacting to situations at their disposal than monolinguals” (p.52). Therefore, the investigation which was carried out by Bamford and Mizokawa (1991) concludes that second language learners are more inventive and better at to figure out more multiple problems (pp. 413-429). Moreover, with the help of the second language obtainment learners can also improve their other academic skills. In Curtain and Dahlberg's point of view

(2004), “exposure to a foreign language serves as a means of helping children to intercultural competence”. When students get possessed with other cultures by the help of foreign languages, it means that they are widening their imagination to the world.

The second reason why learning more languages is profitable is that foreign language skills improves people’s successful capability for their job career. As Kathleen Stein-Smith (2017) believes that multilinguals have more opportunities like working in a globalized workplace, becoming global citizen and taking an operative part in world standing (p.49). There are some statistics related to the foreign language learning benefits. Depending on the Occupational Outlook Handbook, employment in translating and interpreting is predicted to increase faster than average (K.Smith, 2017. p.53). It is the fact that, foreign language skills may be worth over \$100,000 in earnings over a lifetime (Economist, 2014); 6.1 million of U.S. workers are working in companies which are owned by foreign companies, and 12 million of U.S. jobs are connected with foreign companies (Trade.gov, 2016). It becomes clear that the more languages we learn, the more opportunities and abilities we have.

Admittedly, sometimes the learning a new language can have some demerits, as well. To be more specific, most people believe that language acquisition is just time consuming, and wasting the money. There is also another essential point that was mentioned by linguistics is subtractive bilingualism. In subtractive bilingualism learners “feel that the learning of a new language threatens what they have already gained for themselves” (Vivian Cook, pp. 140-141.). They can lose their fluency in their first language and get confused between two languages while expressing their ideas or opinions. As Hollis Reddington (2018) emphasizes that with requiring new language, the learner can face some difficulties related to speaking more languages. “A second even a third language can mess with the brain in ways you would never expect” (Hollis Reddington, 2018).

To put it in a nutshell, I pen down with saying that although bilingualism causes some obstacles like the lack of fluent speaking in native language, it influences to learners’ worldview, critical thinking improvements and helps to carry on a successful job career. In my point of view, we have to learn the new languages as much as possible, as it opens us the new world and new doors for career. Since foreign language acquisition is all about learning how to correctly communicate and get connected with others—a vital life skill that can only be developed by interacting with people.

Bibliography

1. Kathleen Stein-Smith, 2017. The Multilingual Advantage: Foreign Language as a Social Skill in a Globalized World, pp. 49-52.

2. Office of Trade and Economic Analysis, 2016. Jobs Attributable to Foreign Direct Investment in the United States
<http://www.trade.gov/mas/ian/build/groups/public>
3. Bamford K.W., and D.T. Mizokawa, 1991. Additive-Bilingual (Immersion) Education: Cognitive and Language Development, *Language Learning* 41 (3), pp. 413–429.
4. Curtain, Helena and Dahlberg, Carol Ann, 2004, *Languages and Children: Making the Match: New Languages for Young Learners, Grades K-8*, Third Edition, New York: Longman.
5. Hollis Reddington, 2018. 7 Quirky Side Effects Of Learning A Foreign Language, university of Alaska Anchorage.
6. Vivian Cook, *Second Language Learning and Language Teaching*, Fourth Edition, pp. 140-141.
7. U.S. Bureau of Labor Statistics, *Occupational Outlook Handbook*.
<https://www.bls.gov/ooh/>
8. <http://www.economist.com/blogs/prospero/2014/03/language-study>

TA'LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA PISA VA TIMSS KABI XALQARO TADQIQOTLARNING ROLI

Abdullayeva Feruza Nurilloevna
Buxoro shahri 28-sonli umumta'lim
maktabi
boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Zamonaviy ta'lim sohasiga qo'yiladigan talablar kundan kunga oshib bormoqda. O'z navbatida hukumatimiz tomonidan ta'lim sifatini oshirishda PISA, TIMSS va PIRLS singari xalqaro tadqiqotlarning joriy etilishi ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada shu haqda so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim tizimi, PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro tadqiqotlar.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5538-sonli farmoni va "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3931-sonli qarori asosida 2018–2021 yillarda xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Hujjat beshta bo'limdan iborat.

«O'qituvchining maqomi to'g'risida»gi Qonunni qabul qilish rejalashtirilgan, unda quyidagilar nazarda tutiladi:

- o'qituvchining maqomi, pedagogik faoliyat printsiplarini belgilash;
- o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish;
- o'qituvchining nufuzi va qadr-qimmatini himoya qilish kafolatlari, sh.j. o'qituvchilarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb etilishini taqiqlash, xususan aybdor shaxslarning javobgarligini oshirish;
- ijtimoiy ta'minot va yakka tartibda pedagogik faoliyat yuritish huquqini mustahkamlash;
- o'qituvchilarning kasbga oid huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida uyushmalar (ittifoqlar) va boshqa tashkilotlarga birlashish huquqini belgilash.

Nodavlat umumta'lim muassasalari, o'quv va o'quv-metodik adabiyotlarni nashr etish hamda boshqa xalq ta'limi sohalari faoliyatini tartibga soluvchi normativhuquqiy baza rivojlantiriladi. Bolalarni umumta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish reglamenti tasdiqlanishi lozim. Yangi davlat ta'lim standartlari va umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarini, shu jumladan STEAM usulini bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish ko'zlangan. Xalq ta'limi muassasalari ilg'or jahon tajribasiga tayanib, ta'lim sifatini

takomillashtiradilar. Respublikaning quyidagilarda ishtirok etishi bunda yordam beradi:

- PISA o'quvchilarning o'qishdagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dasturda (15–16 yashar o'quvchilarning matematik savodxonligi, o'qish va tabiatshunoslik sohasidagi savodxonligini baholash);
- TIMSS maktabdagi matematika va tabiiy fanlar sohasidagi ta'lim sifatining xalqaro tadqiqotida (4 va 8-sinflar o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar sohasidagi savodxonligini baholash);
- PIRLS matnni o'qish va tushunish sifatining xalqaro tadqiqotida (boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish hamda tushunish darajasi va sifatini baholash).

Bundan tashqari, mamlakatimiz TALIS o'qitish va o'qish tizimining xalqaro tadqiqotida (o'qituvchilarning mehnat sharoiti va maktablardagi ta'lim muhitini baholash) qatnashadi.

Bundan tashqari, mamlakatimiz TALIS o'qitish va o'qish tizimining xalqaro tadqiqotida (o'qituvchilarning mehnat sharoiti va maktablardagi ta'lim muhitini baholash) qatnashadi.

Ushbu masalalarni hal etishda umumta'lim muassasalarida shu jumladan quyidagi usullar orqali chet tillarni o'qitishni kengaytirish loyihasiga tayanadilar:

- rus, ingliz, frantsuz, nemis va boshqa tillarga o'rgatadigan maktablar ochish;
- malakali mutaxassislarni tayyorlash va xorijdan jalb etish;
- zamonaviy talablarga javob beruvchi chet tillardagi darsliklarni nashr etish.

Ta'lim sifatini oshirish uchun uning holati va rivojlanish tendentsiyalarini uzluksiz monitoringini olib borish va o'quvchilarning o'quv yutuqlarini ob'ektiv va adekvat baholashni amalga oshirish zarur. Bu ayniqsa, o'quvchilarning keyingi shaxsiy va fuqarolik rivojlanishi uchun zamin yaratadigan umumiy o'rta ta'lim darajasida muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8 dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori bilan xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchiyoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llabquvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etildi. Milliy markazning asosiy vazifalari va faoliyatining yo'nalishlaridan etib:

- umumiy o'rta ta'lim muassasalarining xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlash;
- O'zbekiston Respublikasining xalqaro baholash dasturlarida qayd etgan natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash;
- xalqaro baholash dasturlarini ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha tizimli monitoring olib borish, ushbu sohadagi ilg'or tajribani ommalashtirish va uning asosida ta'lim muassasalari uchun tavsiyalar va qo'llanmalar ishlab chiqishda ishtirok etish;
- o'qitishning innovatsion usullaridan foydalangan holda o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlar bo'yicha pedagog kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha o'quv-uslubiy tavsiyalar tayyorlash kabilar belgilandi.

Quyidagi xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish belgilandi:

PISA - The Programme for International Student Assessment — 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash;

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study— 4 va 8sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash;

PIRLS - Progress in International Reading and Literacy Study— boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

TALIS - The Teaching and Learning International Survey— rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish.

Xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha «Yo'l xaritasi» ishlab chiqildi, unga ko'ra, o'quvchilarning yozma va nutq savodxonliklarini oshirish bo'yicha ilg'or milliy va xalqaro tajribalarni joriy etish; o'quvchilar mustaqil ta'lim olishlari uchun elektron shakldagi ta'limni rivojlantirish, unda o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan xalqaro tadqiqotlar bo'yicha savollar bazasini yaratish hamda boyitib borish; o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish uchun mustaqil ta'limni joriy etish; xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish yuzasidan malakali o'qituvchitreneerlar bilan hamkorlikda hududlarda o'quvlar tashkil etish kabilar belgilangan.

PISA tadqiqotlari PISA (Programme for International Student Assessment) o'quvchilar bilimni baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko'nikmalarni egallaganligini o'rganishga qaratilgan tadqiqot. PISA tadqiqotlari 2000-yildan boshlangan va har uch-yilda

o'tkaziladi. Tadqiqot natijalari ishtirokchi mamlakatlar o'quvchilari ta'lim yutuqlari, ta'lim tizimida o'zgarishlar, o'rta ta'lim islohotining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish va ularning amalga oshirish uchun to'siqlarni aniqlash, natijalarning o'zgarish dinamikasini kuzatish va tanqidiy tahlil qilish imkonini beradi. Xalqaro PISA tadqiqotlarining maqsadi 15 yoshli o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo'yicha hamda ona tili bo'yicha savodxonligini baholashdan iborat. Tadqiqot maktab o'quv dasturlarini ishlab chiqish darajasini belgilashga emas, balki o'quvchilar hayot sharoitida o'qitish jarayonida olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llash qobiliyatini baholashga qaratilgan.

Shu bilan birga, tadqiqot ishtirokchi mamlakatlar o'quvchilarining natijalaridagi farqlarni tushuntiruvchi omillarni o'rganadi. PISA tadqiqoti baholash topshiriqlari to'plami quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- test topshiriqlari to'plami; ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun so'rovnomalar;
- ta'lim tashkilotlarini boshqarish uchun so'rovnomalar; test yoki so'rov o'tkazadigan shaxs uchun qo'llanma; ta'limni tashkil etish koordinatori uchun qo'llanma;
- test topshiriqlarini, ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash va baholash bo'yicha qo'llanma.

Tadqiqot natijalariga statistik ishlov berish natijasida har bir o'quvchi 1000 balli tizimda quyidagi me'zonlar bo'yicha baholanadi:

- kundalik turmushda yuzaga keladigan real muammolarni aniqlash va ularni matematikadan foydalanib hal qilish;
- muammolarni matematika tilida ifodalash;
- muammolarni matematik bilimlar va usullarni qo'llash orqali hal qilish;
- ishlatilgan usullarni tahlil qilish;
- muammoning yechimini tushuntirish;
- hal etish natijalarini shakllantirish va qayd etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yunusova D. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2011.
2. Turdiev N.Sh., Asadov Yu.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetentsiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, T.: 2015.
3. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2008.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARINI TASHKIL QILISH.

Abdurahmonova Nigora Soliyevna

Farg'ona shahar 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Telefon raqami:

Rahimova O'g'ilchaxon Meliqo'ziyevna

Farg'ona shahar 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Telefon raqami:

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'qish darsliklarida yuzdan ortiq shoirlarning ko'plab xilma-xil mavzulardagi she'rlari berilga. Albatta, ularning har biridan ulug' maqsadlar ko'zlangan. Chunki sh'er ham, avvalo, badiiy adabiyotdir.

Kalit so'zlar. Adabiyot, vatanparvarlik, ezgulik, insonparvarlik, Ta'lim, Kadrlar tayyorlash milliy darsturi, islohot, Davlat Umummilliy Dasturi.

Adabiyotni o'z mohiyatiga ko'ra jo'shqin daryoga qiyos qilsa bo'ladi. Daryo suvlaridan dalalar, dov-daraxtlar gullab-yashnasa, adabiyot inson qalbiga ezgulik urug'ini sepadi, uni hayotda to'g'ri yashashga, ulug' maqsadlar yo'lida kurashishga o'rgatadi. Daryo irmoqlardan vujudga keladi. Adabiyotimiz irmoqlari esa adiblarimiz yaratgan asarlardan iborat. Daryolarning sersuvligi, hayqirib oqishi irmoqlar suviga bog'liq bo'lgani singari, adabiyotning jo'shqinligi, kurashchanligi – hayotda tutgan o'rni undagi asarlarning sifatiga qarab belgilanadi. Shunga ko'ra adabiyot ta'limi o'z oldiga bir qator maqsadlarni qo'yadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi adabiy ta'lim asosan sof ilmiy maqsadlarni emas, balki ma'naviyaxloqiy yo'nalishlar ustuvorligini ko'zda tutadi. Ular orasida eng muhimlari quyidagilar: ·

o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda, milliy va jahon adabiyotining eng munosib namunalari bilan tanishtirish asosida ularning qalbida vatanparvarlik, ezgulik, insonparvarlik singari yuksak insoniy fazilatlarga nisbatan rag'bat, mehr va muhabbat uyg'otish; · ularni fuqarolik va vatanparvarlik ruhida, adabiyotga, milliy, madaniy-ma'rifiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash; · ularning boy ma'naviy dunyosini shakllantirish; · badiiy asar va uning poetik xususiyatlarini o'rganish asosida o'quvchida tanqidiy fikrlashga oid ko'nikma va malakalarni hosil qilish; · ulardagi mustaqil fikrlash, ijodkorlik qobiliyatlarining shakllanishi va rivoji uchun imkoniyat yaratish; · ularda har qanday ma'naviy xurujlarga nisbatan sog'lom va baquvvat e'tiqodga tayanadigan immunitetni shakllantirish; · so'z san'ati vositasida o'quvchining individual va shaxslik fazilatlarini rivojlantirish. Kadrlar tayyorlash milliy darsturda, «Ta'lim to'g'risida»

qabul qilingan Qonunda bola tarbiyasi asosiy masala qilib qo'yilgan. Bolalar tarbiyasi asosan ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan oshiriladi. Hali o'qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar dunyo sirlaridan mutloqo bexabar bo'ladilar. Shunga qaramay, bizni qurshagan olamni tezroq bilib olishga uning sirlarni o'rganishga intiladilar. Unda oilada ota-onalar, bog'chalarda esa tarbiyachilar, maktabda esa o'qituvchilar yaqindan yordam beradilar, ya'ni ular badiiy asarlardan parchalab o'qishni, mazmun va mohiyatini tushunishni o'rganadilar. Badiiy kitoblarning rasmlarini rang-barang harflarini o'qish o'rganishga muvaffaq bo'ladilar. Ulg'ayib ketayotgan yosh avlodni komil insonlar qilib tarbiyalashda kattalar adabiyotining ajralmas bir bo'lagi bo'lgan bolalar adabiyotining ham ahamiyati katta. Bolalar adabiyoti o'z oldiga kelajak avlodni jismonan baquvvat, ruhan pok, fikran sog'lom, iymon-e'tiqodi butun, bilimi ma'naviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalashdek katta va murakkab vazifani quyganligi bilan ajralib turadi. Yuqorida ta'kidlangan fikrlarga hamohang g'oya, maqsad va tushuncha «Kadrlar tayyorlash milliy dastur» hamda «Ta'lim to'g'risida» Qonunda o'z ifodasini topgan. demak, shunday ekan, tarbiyachilar, murabbiy va o'qituvchi ustozlarning, shoir va adib, olim va adabiyotshunoslarning oldida turgan eng asosiy vazifa yoshlarni barkamol qilib tarbiyalashdir. Yoshlarda milliy g'urur tushunchasini shakllantirish, tarix sahnasida chaqnagan ilm-fan, ma'rifat va ma'naviyat yulduzlarining asarlarini o'rgatish va shu e'tiqod asosida tarbiyalab voyaga yetkazish muhim ishdir. Mustaqillik yillari mamlakatimiz ta'lim tizimida farzandlarimizni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash maqsadida "Talim to'g'risida" gi Qonun "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilindi. Ta'limning har bir bosqichida islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. 2004-yil esa Respublikamizda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha muhim xujjatlar qabul qilingan yil sifatida yodimizda qoldi. O'zbekiston Respublikasi 1- Prezidentining 2004-2009- yillarda maktab ta'limini rivojlantirish. "Davlat Umummilliy Dasturi to'g'risi" dagi farmoni va ushbu farmon asosida qabul qilingan qarorlarida maktablarimizning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda uzluksiz ta'limining yagona tizimini shakllantirish bilan bog'liq ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bugun ushbu farmon talablarini bajarish bo'yicha joylarda keng ko'lamli sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ta'lim tizimi islohotiga doir chiqarilgan farmon va qarorlar xalq ta'limi hodimlari, jumladan boshlang'ich ta'lim mutahassislariga ham ma'sulyatli vazifalarni yukladi. Boshlang'ich ta'limni takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri xisoblanadi. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim fanlari orqali o'quvchilarning umuminsoniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantiriladi. Ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini dunyo qarashini, o'z-o'zini anglash, jismoniy sog'lom bo'lishga, milliy urf-odatlarini o'zida singdirishga, mamlakatimiz

boyliklarini ko'z-qorachig'iday asrashga, tabiatga ongli munosabatda bo'lishga o'rgatadi. O'quvchi maktabga kelgan dastlabki kundan boshlab o'qishga havas qo'yishi savodli o'qishi, dastlabki amallarni to'g'ri bajarishga o'rgatishi kerak. O'qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. O'qishni bilmagan odamning ko'zi o'qish kishidan farqi yo'q. O'qish faoliyati boshlang'ich sinflarda barcha fanlar tarkibida amalga oshiriladi., lekin o'qishga o'rgatish o'qish darslarining asosiy vazifasidir. Kichik yoshdagi o'quvchini o'qishga o'rgatishda ularning umumiy rivojlanishini, psixologiyasini hisobga olish zarur. Ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni olib kirish va eng zamonaviy, takomillashgan o'qitish usullarini qo'llagan holda yuqori samaraga erishish bugungi kunning oldidagi dolzarb vazifalaridan biridir. O'quvchilarni qiziqarli topshiriqlar asosida o'qitish o'qishga o'yin tusini beradi. Bola o'ynab charchamaganidek, o'qib charchaganini sezmaydi. O'qishga qiziqmaydigan, darslarga kelib-kelmaydigan o'quvchilar ham o'yinga qiziqadi. Darslarda turli o'yin mashg'ulotlarini tashkil etish bu o'quvchilarda ham qiziqish uyg'otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –Toshkent, O'zbekiston, 2011-yil.
2. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha Yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // «Boshlang'ich ta'lim». Jurnal. Toshkent, 2005. - №5.5,6.
3. www.ziyouz.com

ADABIYOT DARSLARIDA MUAMMOLI TA'LIMNI QO'LLASHNING TARBIYAVIY ASOSLARI

Mamadaliyeva Dildora
Pardaboyevna.Sirdaryo viloyati
Boyovut tuman 26-umumiy o'rta
ta'lim maktabi ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Adabiyot darslarini samarali tashkil etish uchun turli o'qitish uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Maqolamizda adabiyot darslarida muammoli ta'limni qo'llashning tarbiyaviy asoslari xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** adabiyot, muammoli ta'lim, tarbiya, pedagogik mahorat.*

Ma'lumki, har qanday inson o'z oldida ko'ndalang turgan hayotiy yoki ilmiy muammoni hal etish uchun o'ylanadi, izlanadi, bilganlarini taftish qiladi, zo'riqadi, mashaqqat chekadi. Bu ruhan sog'lom odamga xos bo'lgan tabiiy xususiyat. Ta'lim jarayonida shunday vaziyatga solingan o'quvchi ham ta'limiy muammoni hal qilish orqali bilim olish yo'lida mehnat qiladi. Shu ma'noda, muammoli ta'lim mustaqil, mantiqiy, ilmiy, ijodiy fikrlashga o'rgatish, bu yo'lda uchragan to'siqlarni mustaqil ravishda, unga ijodiy yondashgan holda bartaraf etish garovidir. U o'quv materiali o'zlashtirilganligini tezgina namoyish etadi, uni mustahkam qiladi, bilimlarni qat'iylashtiradi. O'quvchida o'qishga ijobiy hissiy munosabat uyg'otadi, bilim olishga ichki ehtiyoj paydo qiladi.

Muammoli ta'limga o'qitish jarayonidagi barcha kamchiliklarni bartaraf etadigan universal vosita deb qarash ham to'g'ri emas, albatta. Muammoli ta'lim hamisha ham yuqori darajada samara beraveradigan hodisa emas. O'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilimlar, ayrim hollarda kamroq kuch va vaqt sarflangani holda, an'anaviy metodlar orqali ham maksimal darajada hal etilishi mumkin. Bunda hamma narsani o'zlashtiriladigan materialning tabiati, o'qituvchining bilimdonligi va mahorati hal qiladi. O'qituvchining rahbarlik roli muammoli ta'limda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan o'qituvchi o'quv materialiga o'quvchilarning umumiy va individual taraqqiyoti, egallagan bilim, ko'nikma, malakalari darajasi, qo'yilgan muammoning umumiy maqsadga qanchalik mosligidan kelib chiqib yondashadi.

Muammoli ta'limning asosiy xususiyati shundaki, unda o'quvchi oldiga bilim berishga yo'naltiradigan masalalarni qo'yishda ham, uning ma'naviyatini shakllantirish yo'lida ham muammoli savollar muhim o'rinni egallaydi. Ular muammoli vaziyat hosil qilishning asosiy sharti sanaladi. Bilim berishga qaratilgan

savol o'quvchi uchun ma'lum qiyinchilik tug'diradigan darajada bo'lishi, avval egallagan bilimlariga mos kelishi, shu bilan birga, uning imkoniyatlari doirasida bo'lishi lozim. Ya'ni muammoli vaziyatlar bolaning hayotiy tajribasi va nazariy bilimini hisobga olgan holda yaratilishi kerak. Bunday masalalar qiziqarli bo'lishi ham shart. Bu ham muammoli ta'limdan bilimlarni o'zlashtirish jarayonida foydalanishning asosiy talablaridan biridir. Bu, ayniqsa, qiyin o'zlashtiradigan o'quvchilar uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Qiziqishning mavjudligi shaxs psixologik faoliyatiga ijobiy ta'sir etadi, uni yuqori pog'onaga ko'taradi. Tafakkur jarayoni, xotira, diqqat va tasavvur faollashganda insonda ko'proq hamda chuqurroq bilim olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi tomonidan qo'yiladigan savol-topshiriqlar o'quvchining mustaqil fikrlashi ni talab qiladigan, ularni qiziqtiradigan, tuyg'ularini junbushga keltiradigan, ruhiyatini qo'zg'otadigan, bezovta qilib qo'yadigan bo'Mishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, muammoli yo'l bilan o'zlashtiriladigan ma'lumotlar yangiligi, bugungi ilm-fan, hayot va bola shaxsi uchun dolzarbligi bilan ajralib turishi, darsda fikrlar tortishuviga, u yoki bu hodisaning hayotiy hamda nazariy jihatlarini taqqoslashga, atrofdagilaming qarashlarini qiyoslashga qaratilgan bo'lishi, bolani hayratga soluvchi, aqliga sig'maydigan jihatlariga ega bo'lishi kerak.

Muammoli ta'limda o'qituvchi o'quvchilar bilan individual ishlaydi. Bu undan kasbiy mahoratni talab qiladi. Gap shundaki, u yoki bu o'quv topshiriqlari bir bola uchun qiyin, ikkinchisi uchun oson. O'quv jarayonini to'g'ri tashkil qilish uchun har bir o'quvchi dars jarayonida o'zining kuchi darajasidagi masalani hal qilish bilan shug'ullanishiga erishish lozim. Shundagina har bir o'quvchining bilim olishga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish mumkin. Buning uchun o'qituvchilaming oldida hamisha qiyin didaktik masala ko'ndalang turadi. U dars mavzusida nafaqat o'quv-biluv muammosini yechishi, balki qanday yo'llar bilan bu mavzu mazkur sinfdagi o'quvchilaming barchasi tomonidan o'zlashtirilishi mumkinligini oldindan ko'ra olishi kerak.

O'quvchiga hamma muammoli masalalar ham qiziq bo'lavermaydi.

Tarbiyalanuvchini masalaning shunchaki yechimi emas, balki undan intellektual zo'riqish, zehn, onglilik talab qiladigan masalani hal etish jarayoni qiziqtiradi.

Qiyinchiliklarni chamalaganda, o'qituvchi o'quvchi laming intellektual imkoniyatlarini hisobga olishi shart. Ayrim o'quvchilar uchun masala qancha qiyin bo'lsa shuncha qiziqarli bo'ladi. Boshqalaming esa «tarvuzi qo'ltig'idan tushadi». Shuning uchun masalaning obyektiv qiyinligidan tashqari, yechuvchining subyektiv imkoniyatlari ham hisobga olinishi zarur. Gap faqat o'quvchilaming har xil tayyorgarlik darajasi haqida emas, ular aqliy faoliyatining individual xususiyatlari

haqida ketyapti. Sekin-sekin o'quvchi mustaqil ravishda muammoni o'zi shakllantira olishiga erishish muammoli ta'limning maqsadlaridan biridir. Bu o'quvchining shunday ishlarni bajarishga bo'lgan ehtiyoji darajasi bilan asoslanadi. Ma'lumki, har qanday katta ta'limiy muammo zamirida turli kichik-kichik muammolar mavjud bo'ladi va ular o'quv materialining ma'lum qismini tashkil etadi. Umumiy muammoning yechilishi, odatda, ana shu mayda muammolarni hal qilish orqali amalga oshadi.

Muammoni hal qilishning asosiy yo'li yechimga doir farazni ilgari surish, uning isboti va amalga oshirilishidir. Bir qaramaqarshilikning yechilishi o'z navbatida keyingisini keltirib chiqaradi. Shundan ham muammoli ta'limning o'zgarishlarga juda boy ekanligini anglash mumkin. O'z navbatida, ta'limiy muammoning o'zi qarama-qarshiliklarga boy o'zgarishlardan kelib chiqadi. Muammoli ta'limning rivojlanishida bir vaziyatdan ikkinchi holatga tabiiy ravishda o'tiladi. Bir-birini aynan takrorlamaydigan bunday vaziyatlar o'quvchini o'ziga tortadi. Muammoli ta'limning maqsadi ta'lim jarayonini ayri-ayri tashkil etishda o'qitishning tarbiyaviy, ta'limiy, rivojlantiruvchi, qiziqtiruvchi imkoniyatlarini ta'minlashdan iboratdir. Muammoli ta'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarning bilim olish faoliyatini mustaqil va ijodiy yo'nalishga chiqarish.
2. O'quvchining yangi bilim va faoliyat usullarini o'zlashtirishini ta'minlash.
3. Tarbiyalanuvchilarning bilim olishdagi mustaqilligi va ijodiy qobiliyatlarini o'stirish.
4. Ta'limning ilmiyligi darajasini oshirish.
5. O'quvchida ilmiy dunyoqarash shakllanishini ta'minlash.
6. Shakllanib kelayotgan shaxsda hissiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish, uning ko'nglida odam va olam sirlarini bilishga ichki ishtiyoqni uyg'otish.

Badiiy asarning muammoli tahlilidagi yana bir muhim jihat asar ustida ishlash bilan o'quvchi badiiy tafakkurining rivojlanishi orasidagi bog'liqlikdir. Asar syujeti, undagi xarakterli muammolar, adibning uslubi haqida mulohaza yuritish jarayonida o'quvchining badiiy tafakkuri rivojlanishi va kamol topishi zamr. Masala shundan iboratki, o'quvchilar ma'lum asar, yozuvchi, janr, obraz va yo'nalishning badiiy mantig'ini anglab yetishi kerak. Ma'lumki, inson o'zga bir odamdagi o'ziga xush kelgan biror sifat yoki fazilatni o'zlashtirishni istasa, o'sha narsa uning tabiatiga o'tadi. Adabiyot o'qituvchisi mana shu haqiqatni hisobga olib ish yuritishi kerak. Masalan, 6-sinfda P. Qodirovning «Avlodlar dovoni» romanidan olingan «Nizomning tantiligi» nomli parcha o'rganish uchun berilgan⁵¹. Mana shu parcha ustida ishlash mobaynida o'qituvchi Nizom va Humoyunning shaxsiga daxldor bo'lgan birorta ham detaining o'quvchilar nazaridan chetda qolishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Qahramonlarning har bir xatti-harakati, so'zi, ko'nglidan kechgan tuyg'ulari, fikrlari, mhiyatidagi chizgilarga o'quvchilarning e'tibori tortilishi lozim.

Shu tariqa o'quvchilarda ular intiladigan ideal shaxslarni yaratish mumkin. Ideallar esa yoshlarni kamolot sari yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. T., "Yangi asr avlodi", 2007-2010.
2. Богданова О.Ю и др. Методика преподавания литературы. Москва: 2008.
3. Zunnunov A . O'zbek adabiyoti metodikasi tarixidan o'cherklar. T., "O'qituvchi", 1973

ADABIY TA'LIM METODLARI, USULLARI, SHAKLLARI HAMDA ULARNING AHAMIYATI

Mo'minqulova Nargiza

**Ravshanbekovna Namangan viloyati
Chortoq tumani 16-sonli umumta'lim
maktabi ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Dars samaradorligini yanada oshirishning eng zarur shartlaridan biri bu to'g'ri metodlar orqali dars o'tish hisoblanadi. Mazkur maqolada adabiyotni o'qitishda qo'llaniladigan metodlar hamda ularning ahamiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** adabiyot, metodika, ta'lim metodlar, tashkiliy usullar.*

Bugungi adabiyot o'qituvchisidan o'quvchi ma'naviyatining sog'lomlashuvi asosi bo'lgan bir qator an'anaviy va mantiqiy metodlar (suhbat, evristik, tadqiqot, taqqoslash, induktiv, deduktiv) bilan birga «fikriy hujum», «6x6» va hk. interfaol metodlardan ham samarali foydalana bilish talab etiladi. Ma'lumki, pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari «Umumiy pedagogika» kursida ta'lim metodlari va ulaming mazmun-mohiyati haqida batafsil bilim beriladi. Mazkur qo'llanmada talabalarni takrorlardan qo'rg'ash maqsadida ta'lim metodlarining ayrimlaridan foydalanish yo'llari badiiy asarlar misolida, namuna sifatida taqdim etilmoqda. Talaba bir-ikki metoddan amalda foydalanish haqida tasavvurga ega bo'lsa, qolgan metodlardan ham o'mi bilan shunday foydalanaverish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim amaliyotida hamisha yetakchi o'rinlardan birini egallab kelgan suhbat metodi o'quvchi tafakkuri mustaqilligini ta'minlashda ham qo'l keladigan metodlardandir.

Metodika ilmida bu metodga bag'ishlangan anchagina ishlar mavjud. Jumladan, A. Tojiyevning «Adabiyot darslarida suhbat» qo'llanmasida adabiy ta'lim samaradorligini ta'minlashda suhbat metodining o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Bugun ta'limda yangi bilimlar, ma'naviy sifatning «kashf etilishi» o'quvchilar ishtirokida o'qituvchi tomonidan emas, balki o'quvchilarning o'zlariga tomonidan o'qituvchi ishtirokida amalga oshirilishi talab qilinmoqda. Bunday qayta kashfiyotlar asar ustida ishlash davomida o'qituvchi va o'quvchining jonli muloqotida, tom ma'nodagi izlanuvchi suhbatlarda amalga oshadi.

Darsda yaxshi tashkil etilgan suhbatning ahamiyati shundaki, u yosh kitobxonning o'qiganlariga o'z munosabatini bildirish, qarashlari bilan o'rtoqlashish kabi ehtiyojlarini qondiradi. Suhbatda ishtirok etgan o'quvchi o'z fikrlarini muhokama qiladi, qarashlarini so'z bilan ifodalashga tayyorlanadi. Bu fikrning aniq va muayyan maqsadga yo'naltirilishini ta'minlaydi. Suhbat jarayonida o'quvchida o'z fikrini aytish, uning to'g'riligiga hamsuhbatlarini ishontirish ehtiyoji tug'iladi. o'quvchida

o'z fikrini isbotlash uchun asar matnidan dalillar topa bilish, misollar keltirish ko'nikmasi shakllanadi, e'tiroz bildirishga odatlanadi. U hamsuhbatni eshitish, munozarada ishtirok etishga o'rgatadi, o'z bilimni chuqurlashtirishga ehtiyoj tug'diradi, qiziqishlari doirasini kengaytiradi. Adabiy asarlarni o'rganishda suhbat metodi o'quvchiga nafaqat bilimlar beradi va tarbiyalaydi, balki aqliy faoliyatga ham yo'naltiradi. Suhbat xotirani, kuzatuvchanlikni, bilish jarayonini, tasavvur va hissiyotni faollashtirishga imkon beradi. Suhbat davomida har bir o'quvchining individual jihati namoyon bo'ladi. Adabiyot darslarida to'g'ri tashkil etilgan suhbatlarda bitta masala bo'yicha bir nechta o'quvchi, ba'zan butun sinf fikr aytadi. O'qituvchi tomonidan bitta murakkabroq, bolalami o'ylashga, munosabat bildirishga undaydigan mavzu o'rta tashlanadi va suhbat asnosida shu masala ustida birgalikda ishlanadi. O'qituvchi sinfning faoliyatini kuzata borib, uni yo'naltiradi, shu bilan birga o'quvchilarning o'zlari ishlashlari uchun sharoit yaratadi. Suhbat metodi adabiy ta'limning barcha bosqichlarida: kirish darslarida ham, badiiy asami o'zlashtirishda ham, uning tahlili mobaynida ham, yakunlovchi bosqichida ham qo'l keladi. Adabiyot darslarida suhbatning asosiy talablaridan biri - savollarning shakl tomonidan ham, mazmun jihatidan ham har xil bo'lishi. o'quvchiga bir xil narsa bilan uzoq shug'ullanish o'ta salbiy ta'sir qiladi. o'quvchini o'yantiradigan, mustaqil ravishda mulohaza yuritishga undaydigan savollarni tayyorlayotganda o'qituvchi sinfdagi barcha o'quvchilarning rivojlanganlik darajasini nazarda tutishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari, suhbat uchun tuzilgan savollar o'quvchi ruhiy faoliyatining xilma-xilligini ham ta'minlashi kerak. o'quvchining savolga javob berish uchun o'ylanishi, eslashi, tasavvur qilishi, izlanishi unda shaxslik sifatleri shakllanishida juda foydalidir.

Yuqori sinflarda asar muallifi timsolini tushunish uchun suhbatlarning soni ham, doirasi ham kengayadi. O'quvchilar ko'p asarlar orasidan ayni adibning ovozi, uslubi, shaxsini ajrata olishi, unga yaqinlashishi, uni his qilishi lozim. Lirik asar yuzasidan tashkil qilingan suhbatlar qaysidir o'rinlarda muallif timsolidagi, uning fikr va tuyg'ulari olami haqidagi suhbatlarga buriladi. Suhbatlar o'quvchini qiziqtirgandagina uning shaxsiyati, ma'naviyati uchun samarali bo'ladi. Odatda, bolalarga tushunarli bo'lgani holda javob berish bir qadar qiyinchilik tug'diradigan savollar qiziqarli tuyuladi. Ular - o'quvchi uchun o'ziga xos topishmoq. O'quvchilarda emotsional holat hosil qilishda, eng asosiy yumush muhokamani bog'lab turadigan boshlang'ich savolni topish.

Adabiyot darslarida o'quvchi ma'naviyatining tozarishida qo'l keladigan metodlardan yana biri evristik metoddir. Bu metod yunoncha izlayman, topaman degan ma'nolarni anglatadigan «heurisko» so'zidan olingan bo'lib, u mahsuldor ijodiy fikrlash jarayonini tashkil qilishni nazarda tutadi. o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda qo'l keladigan evristik metod uning oldiga yo'naltiruvchi masalalar qo'yish,

tekshirish, hal etish, aks savollar vositasida o'qitish usuli hisoblanadi. Evristik metoddan foydalanganda o'qituvchi o'quv materialining suhbat metodida foydalangan tizimini to'liq qo'llashi mumkin. Faqat uning tarkibi qo'shimcha bilim olishga yo'naltiradigan savollar bilan to'ldiriladi. Mazkur metod tahlili shuni ko'rsatadiki, u suhbat metodida bo'lgan barcha usullarning birgalikda qo'llanilishini taqozo etadi. Evristik metodda yetakchilik qiladigan savollar qo'zg'otuvchi ahamiyat kasb etadi. Bunday asosdagi suhbat tizimi topshiriqni bajarish, jarayonni kuzatish, savollarga javob berish, ma'lumot olish, xulosa chiqarish va xulosalami taqqoslash yo'lga qo'yilganda, o'quvchilarning fikrlash hamda bilim olish mustaqilligi ancha ko'tariladi. o'quvchilar taqqoslash, tahlil qilish, dalillar keltirish bilan birga ma'lum umumlashmalar qiladilar, farazlarni ilgari suradilar, zarur ashyolar, materiallar to'playdilar, xulosalar chiqaradilar, o'z faoliyatini rejalashtiradilar. Bu o'qitishning yangi usullari bo'lmish bilimlarni faollashtirish zamratini tug'diradi.

Tadqiqot metodi. Ushbu metod o'quv jarayonida bir muncha qiyin bo'lgan nazariy yo'nalishdagi masalalar ko'tarilishini nazarda tutadi. Bu metodda bilim olishning nisbatan yuqori bosqichida ta'limning samarali izlanish usullarini mustaqil ravishda qo'llash talab qilinadi. Bunda o'quvchilar dalil to'plash va ularni nazariy tahlil qilish, tizimga solish, umumlashtirish va ilmiy xulosalar chiqarish kabi amaliy ishlarini bajaradilar. Tadqiqot metodining evristik metoddan farqi shundaki, «kashfiyot» avvaldan ajratilgan materiallar tahlil qilinib, faktik materiallar umumlashtirilganidan so'ng, amaliy ish jarayonida sodir bo'ladi. Bunda o'quv-biluv faoliyatining to'liq turkumini o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida o'zlari bajaradilar. Ya'ni ma'lumot to'plashdan tortib, uni tahlil qilish va yangi bilimlarni amaliyotda qo'llashgacha bo'lgan ishlarning barchasini o'quvchilar o'zlari mustaqil ravishda amalga oshiradilar.

Taqqoslash metodi. Bu yangi bilim va tushunchalarni o'zlashtirishda keng qo'llaniladigan ta'lim metodi hisoblanadi. Yangi o'zlashtiriladigan bilimlarni avvalgilari bilan taqqoslash usuli, o'z navbatida, yangi tushunchalarni mustaqil ravishda tadqiq qilishning bir ko'rinishidir. Taqqoslash metodi asosida o'quvchilarda sinfdoshlarining isbot va dalillariga o'zlarining mantiqiy qarashlarini qarshi qo'yishga intilishlari yotadi. Mavzularni taqqoslash asosida isbotlashning o'qituvchi tomonidan o'quv materialini tanlash ham, uning o'quvchilar tomonidan egallanishi ham juda qiyin kechadi. Sababi, bu usuldan hamisha har xil vaziyatlarda, holatlarda foydalanishga to'g'ri keladi. Qiyin mavzularni taqqoslab o'zlashtirish bilim egallashda unchalik qiynalmaydigan o'quvchidan ham anchagina fikriy zo'riqishni talab qiladi. Adabiyot darslarida bu metoddan foydalanilganda o'qituvchi o'quvchilardan matnda mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklarni taqqoslash bilan isbotlab ko'rsatishni talab qilishi ham mumkin. o'qituvchi tomonidan shunday savol

yoki masalaning qo'yilishi, farazlaming ilgari surilishi, ulardan birining to'g'riligini isbotlash fikrlar to'qnashuvi asnosida amalga oshiriladi.

Induktiv va deduktiv metodlar. Adabiyot o'qitishda ta'limning induktiv, deduktiv metodlarining ham o'ziga xos o'rni bor. So'nggi yillarda deduktiv ta'limga e'tibor kuchaydi. Lekin tafakkuming induktiv usullarini shakllantirmay turib ta'limda muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Induktiv yoki deduktiv metodlarni qo'llash o'rganilayotgan o'quv materialining mantig'ini ajratishda, ya'ni xususiyydan umumiyga yoki umumiydan xususiyyga o'tishda ahamiyat kasb etadi.

Qarashlami umumlahtirib shuni aytish mumkinki, adabiy ta'lim jarayonini qiziqarli va o'quvchilarga yoqimli tashkil etish uchun an'anaviy o'qitish usullari bilan birga turfa metod va usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husanboeva Q. Tahlil - adabiyotni anglash yo'li. -T.: "Muharrir", 2013.
2. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. -T.: "Yangi asr avlodi", 2010.
1. Rajabova I. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish. -T.: "Tamaddun", 2010.

O'QUVCHILARGA IJODKOR TARJIMAI HOLINI O'RGATISHNING NAZARIY JIHATLARI

Rahmonova Ma'rifat Boltayevna
Buxoro viloyati Peshku tumani
19-sonli umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Adabiyot darslarida badiiy asar bilan tanishishdan oldin albatta asar muallifi haqida ma'lumot beriladi. Negaki, istalgan asarni to'liq tushunib, uni mohiyatiga yetish uchun avvalo yozuvchining hayoti, dunyoqarashi, yozuv uslubi kabilarni bilish lozim. Mazkur maqolada o'quvchilarga yozuvchi tarjimai holini o'rgatishda e'tibor beriladigan jihatlar aytib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** adabiyot, badiiy asarlar, asar muallifi, tarjimai hol.*

Adabiyot o'qitish boshqa fanlarni o'qitishdan keskin farq qiladi. Shunga ko'ra, uni fan sifatida qaraydiganlar bir guruhni tashkil etsa, adabiyot o'qitishni san'at turi sifatida baholab, adabiyot o'qituvchisining ishini ham san'atkorona bir ish sifatida baholaydiganlar kam emas. Demak, ular adabiyot o'qitish metodikasini ham san'at bilan tenglashtiradi. Amaliyotchilik nuqtayi nazaridan qaraydiganlar esa adabiyot o'qitish metodikasini darslarning o'tilishiga bevosita yordam beradigan, har bir darsning samarali bo'lishiga amaliy ko'mak bera oladigan soha deb bilishadi. Istalgan asar bilan tanishdan oldin avvalo uning muallifi haqida bilib olish zarur. Demak, uqyidagi ketma-ketliklarda asar muallifi tarjimai holini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mavzuning birinchi rejasida ijodkor tarjimai holini turli bosqichlarda o'rganishning ahamiyatini maktab darsliklari materiallari yordamida yoritib beriladi. Umumta'lim maktabida badiiy asar o'rganilar ekan, uni ilmiy va didaktik tahlil etib xulosalar chiqarishga uruniladi. Badiiy asar tahlilidan ilmiy xulosalar chiqarmoq uchun yozuvchining pozitsiyasini tushunish kerak bo'ladi, buning uchun esa ijodkorlarning tarjimai holi bilan tanish bo'lish talab etiladi, shundagina u yoki bu hayotiy hodisaga adib qanday munosabatda bo'lganligidan xabardor bo'lish mumkin.

Maktab adabiy ta'limida yozuvchilar umr bayoni 2 sababga ko'ra o'rganiladi:

1. Adiblar millat ahlining diqqat e'tiborida turgan kishilar, ularning shaxsiy hayoti va tabiatida o'quvchilar uchun namuna bo'ladigan jihatlar ko'p. Binobarin, yozuvchi hayoti o'quvchilarga ma'naviy namuna maktabi sifatida o'rgatiladi.
2. Adiblarning hayot yo'li, sa'jiyasi asarlarida o'z nuqsini qoldiradi. Binobarin, ijodkorlarning hayot va ijod yo'llari va shaxsiyatlari borasidagi ma'lumotlar ularning asarlarini tushunishga kalit hamdir.

Yozuvchi biografiyasi haqidagi ma'lumot hamma sinflarda ham beriladi. Ammo o'smir yoshidagi o'quvchi bilan o'spirin yoshidagi o'quvchining adiblar tarjimai holini o'rganish o'ziga xos didaktik jarayonlar tarzida kechadi. O'smir yoshidagi bolalar yoki 5-6-sinflarning o'quvchilari hali adabiy asarlar yaratish badiiy zaruriyat ekanini unchalik tushunmaydilar. Buning ustiga ular adib shaxsiyatining badiiy asarda aks etishini ham to'liq anglamaydilar. Shu sababdan ham 5-8-sinflarning darsliklarida yozuvchilar haqida o'quvchilarga eng umumiy ma'lumotlar berish bilan kifoyalanadi.

Odatda, 5-8-sinflarda adiblarning biografiyalarini o'rganishiga alohida soat ajratilmaydi. Binobarin, yozuvchi haqida uzoq to'xtalish zaruriyati yo'q. Shuning uchun darsliklarda o'quvchilarning o'zlari o'qib olishlari mumkin bo'lgan ma'lumotlar beriladi. Bu yoshdagi o'smirlarda hissiy bilish kuchli bo'ladi, abstrakt tafakkur, bilishning diduksiya usuli yetarlicha rivojlanmagan bo'ladi. Shu bois ko'rgan, sezgi organlari orqali qabul etilgan tushunchalar mustahkam o'zlashtiriladi. Sabab-oqibat bog'lanishlari haqidagi mulohazalar unchalik anglashilmasligi mumkin. O'smir yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari boshqacha rivojlangan bo'ladi. Ularda inson shaxsining jamiyat tomonidan shakllanishi, bir jamiyatda turib, yashab turib, undan tashqarida turishning imkonsizligi haqida muayyan qarashlar mavjud. Demak, yozuvchi shaxsiyati, ma'naviyati bu sinf o'quvchilarining axloqiy sifatlariga ta'sir etishi mumkin.

Yuqori sinflardagi mashg'ulotlarda o'qituvchi adib shaxsiyati qirralarining, u qachondir boshidan kechirgan voqealarning asarlarda qay tarzda namoyon bo'lishiga alohida e'tibor berishi kerak. Katta maktab yoshidagi o'quvchilar o'zlari intensiv ravishda shaxs sifatida shakllanib borayotganliklari uchun yozuvchilar shaxsiyatiga astoydil qiziqadilar. O'qituvchi adib qarashlarning, kayfiyatlarining tadrijiy yo'li, bu yo'lning asarlarda aks etishi kabi muammolarni yuqori sinf talabalarida aniqlab olgani ma'qul. Bu xol, birinchidan o'quvchilarning avval bilganlarini esga solib, ma'ruzani o'zlashtirishda bolalar faolligini oshirsa, ikkinchidan, berilayotgan bilim mustahkam ilmiy poydevor ustiga qurilib, yaxshiroq esda qoladi. O'quvchilar o'ylashga majbur bo'lishadi. O'ylash jarayoni ularning yangi bilimlarni o'zlashtirishlarida ham qo'l keladi.

9-sinfdan e'tiboran adiblarning tarjimai holini o'rganishga alohida vaqt ajratiladi, ularning hayotidagi muhim hodisalargina emas, balki ijodiy qiyofalarning shakllanish bosqichlari ham tekshiriladi. O'quvchilar shu sinfda adib shaxsi bilan uning asari o'rtasidagi bog'lanishni ilg'aydigan bo'ladi. Adabiyot o'qituvchisi yuqori sinflarda yozuvchining hayot va ijod yo'li haqida va'z o'qishdan oldin o'quvchilar avvalgi sinflarda adiblarning hayot va ijod yo'llari haqida nimalar o'rganganliklarini esga solishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Yozuvchining hayoti o'rganilar ekan, uning o'ziga

zamondosh, o'zidan oldin o'tgan va keyin paydo bo'lgan ijodkorlarga ta'siriga ham o'rni bilan to'xtalish joiz.

Mavzuning ikkinchi rejasida adib hayotini o'rganishning shakl va usullari xususida fikrlar o'rta tashlanadi. Ijodkor umrbayonini o'rganishda adiblarning o'zlari yozib qoldirgan tarjimai hollardan, adib haqida aytilgan zamondoshlar, uning tengdoshlari, ustozlari yoki shogirdlari, tanish – bilishlari, muxlislari tomonidan aytilgan fikrlar yoki yozma holda yetib kelgan manbalardan olish mumkin. Bu boradagi eng yaxshi omillardan yana biri shoir va yozuvchilarning asarlarida saqlanib qolgan materiallardir. Masalan, Abdulla Oripov haqida gapirib turib, Erkin Vohidov shunday degan edi : *“Barcha isyonkor shoirlar kabi Abdullaga ham oson bo'lgan emas. Qattol tuzum qamchisidan u ham omon qolmagan. Lekin ruhiy azoblar, siquvlar, ming iztiroblar so'nggida shoirga nasib bo'lgan kattakon baxt shuki, u xalqi mehrini qozondi, o'zi kurashgan ozodlik va mustaqillik g'oyasining kurtak yozganiga guvoh bo'ldi...”*

A.Navoiy, Z.M.Bobur, Ogahiy, Furqat singari ko'plab mumtoz adabiyotimiz vakillarining hayoti va ijodini o'rganishda ana shu usuldan foydalanish yaxshi samara beradi. Mavzuning uchinchi rejasida ijodkor tarjimai holini o'rganishda ularning o'z asarlarida saqlanib qolgan materiallardan foydalanish usullari muhokama etiladi.

Jumladan, Yusuf Xos Hojibning hayoti va ijodini o'rganishda uning “Qutadg'u bilig” asaridagi yoki Xorazmiyning tarjimai holini o'rganishda uning “Muhabbatnoma” asaridagi, Muqimiy va Furqatlarning “Sayohatnoma”laridagi ma'lumotlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etiladi Mavzuning to'rtinchi rejasida yozuvchi tarjimai holi va uning uslubi o'rtasidagi aloqadorlik klaster yordamida ochib beriladi. O'qituvchi adib haqida gapirar ekan, uning hayotidagi u yoki bu voqeani shunchaki sodir bo'lgan fakt sifatida emas, balki bo'lajak sanatkorning ijodiy qiyofasini belgilaydigan omil sifatida yoki biror asarning bitilishiga turtki sifatida talqin etsa maqsadga muvofiqdir. Bu sinf o'quvchilari bir yozuvchi uslubining boshqasidan farqli ekanligi sabablarini adiblar voyaga yetgan muhitdan, ularning xarakter xususiyatlaridan qidirishni o'rganishlari kerak. H.Olimjonning dilbar she'riyati, G'.G'ulomning tarixiy xulosalarga yo'g'rilgan qasirg'ali falsafiy asarlarining yaratilishini ularning tarjimai hollari, xarakter xususiyatlarining o'ziga xosligi bilan bog'lash, ulardan keltirib chiqarish muhimdir.

Odatda, o'quvchilar turli asarlarning qahramonlarini, ularning shaxsiyatidagi bir-biridan farqli xususiyatlarini bir muncha yaxshi tadqiq etadilar. Gulnor Kumush bilan adashtirilmaydi. Ammo bu o'ziga xoslik ildizi o'sha obrazlarni yaratgan adiblarning shaxsiyatidagi o'ziga xosliklarga bog'liq ekanligi o'quvchilar nazaridan chetda qoladi. A.Qahhor shaxsiyatida mavjud bo'lgan prinsipiiallik , murosasizlik, halollik, uning asarlarida qay tarzda aks etganini o'quvchilar bilishsa, adabiyot uchun, bolalar ma'naviyati uchun juda foydali bo'ladi. Cho'lpon, Hamza, Qodiriy kabi murakkab

taqdirli ijodkorlarning hayot yo'lini o'rganish, ularning asarlarini tushunish kalitigina emas, balki bolalar ma'naviyatini shakllantirish yo'li hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. T., "Yangi asr avlodi", 2007-2010.
5. Богданова О.Ю и др. Методика преподавания литературы. Москва: 2008.
6. Zunnunov A . O'zbek adabiyoti metodikasi tarixidan o'cherklar. T., "O'qituvchi", 1973
7. Yo'ldosheva N., Murodova S. Adabiyot darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalligi. T., 2007.

ADABIYOT DARSLARIDA IJODIY METOD VA OQIMLARNING AHAMIYATI

Sabirov Matkarim Ataxanovich
Xorazm viloyati Xonqa tumani
33-sonli umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Adabiyot darslari o'zining badiiy uslublari bilan ham boshqa darslardan ajralib turadi. Badiiy asarlarni o'qib o'rganishda albatta ijodiy metod va ularning oqimi haqida bilim shakllantirish zarur hisoblanadi. Maqolamizda adabiy ta'limda ijodiy metodlarning ahamiyati borasida bayon etamiz.*

***Kalit so'zlar:** adabiyot, ijodiy metod, oqimlari, badiiy uslublari.*

Badiiy uslub har bir yozuvchi-san'atkorning, har bir yetuk asarning, har bir davr adabiyotining o'ziga xos barcha xususiyatlarini qamrasa, badiiy metod muayyan guruhga mansub san'atkorlar ijodining umumiy va mushtarak barcha belgilarini o'zida tashiydi. Bu xususiyat va belgilar hayot materialini tanlash, umumlashtirish, baholash, aks ettirish borasidagi umumiylik va ayni paytda, ana shu umumiylikning yakka shaxs (yozuvchi) talanti, qudrati ila «pishib yetilishidir». Ko'rinadiki, garchi uslub va metod birbiriga o'xshamasa-da, lekin ular birlashganda, bir-biri bilan chatishganda voqe bo'ladilar, ana shundagina ular yaratish xislatiga, ta'sirdorlik fazilatiga, go'zallikni bunyod etishga qodirlik kasb etadi. Bundan ko'rinadiki, badiiy asar yaratilganidanoq, uslub ham, metod ham tug'iladi.

Nazariy adabiyotlarda aytilganidek, dastavval, romantizm, keyinchalik yoki to'g'rirog'i XIX asrga kelib realizm dunyoga keldi degan tushunchani rad etadi. Demoqchimizki, uslub va usul (metod) adabiyotning paydo bo'lishi bilan bir vaqtda tug'iladi. Faqat adabiyotning rivoji, kamolot sayin o'sishi, g'oyaviy badiiy kashfiyotlarning umumlashtirilishi va saboqlariga bog'liq holda uslub ham, usul ham turfa xillik kasb etadi. Jamiyat taraqqiyotidagi o'zgarishlarga javob tarzida usul ham, uslub ham yangicha sifat kasb etib, bahor yangligi qayta tug'ilib boraveradi. Har bir yilning o'z bahori bo'lganidek, har bir yozuvchining o'z uslubi tashida, qobig'ida metod vazifasini o'tayveradi. Shuning uchun «Iliada» ham, «Ramayana» ham, «Xamsa» ham, «O'tkan kunlar» ham, «O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa» ham asrlarni tan olmasdan, hamma avlodlarga estetik zavq ulashaveradi, insonni komillik yo'lida tarbiyalayveradi. Chunki ularning hammasida ham hayot va inson mohi yatini tushunish, idrok etish, ezgulikni ulug'lash va uning amaliyotiga chorlash bosh pafosdir, insoniyat tuyg'ulari tarbiyasi uchun o'lmas namunadir; ana shu sohadagi

anglangan jihatlardan saboq olib, anglanmagan qirralarini kashf etish — adabiyot taraqqiyotining tuganmas, nihoyasi yo'q yo'nalishidir.

Shu mulohazalardan kelib chiqsak, hayot va insonning badiiy modelini yaratishning ikkita yo'li eng qadimgi davrdan bugungacha davom etib kelayotgani aniqlashadi va bu haqiqatni allomalar ham tasdiqlaydilar. Jumladan, Aristotel «Poetika» asarida:

«Sofoklning aytishicha, u odamlarni qanday bo'lishi kerak bo'lsa shunday tasvirlagan, Yevripid esa qanday bo'lsa o'shanday tasvirlagan».

Rusning buyuk tanqidchisi V.G.Belinskiy ham (XIX asrda) bu haqiqatni tasdiqlaydi: «Aytish mumkinki, poeziya ikki usul bilan hayot hodisalarini qamrab oladi va qayta tiklaydi. Bu usullar, garchi biri ikkinchisiga qarama-qarshi bo'lsa ham, bir maqsad tomon yetaklaydilar. Shoir uning narsalarga nazari tarziga, uning dunyoga munosabatiga, o'zi yashagan asri va xalqiga bog'liq idealiga moslab hayotni qayta yaratadi yoki shoir bu hayotni butun ya'loning'ochligi va haqqoniyligi bilan qayta tiklab hayot voqeligining hamma tafsilotlariga, bo'yoqlariga va nozik tomonlariga sodiq qoladi. Shuning uchun aytish mumkinki, poeziyani ikki bo'lakka — ideal poeziyaga va real poeziyaga bo'lsa bo'ladi».

I.O.Sultonov: «Hozirgi zamon adabiyotshunosligida birinchi xil badiiy tafakkur — «romantik tafakkur tipi», ikkinchi xil tafakkur — «realistik tafakkur tipi» deb ataladi», — deb yozadilar va «Romantik tafakkur yoki realistik tafakkurning ma'lum tarixiy davr uchun xarakterli va hukmron ko'rinishini ijodiy metod» tushunchasi bilan yuritishni taklif etadilar.

Darvoqe, hayotni obrazli tasvirlashning ikki yo'nalishi «ham aslida inson tabiati bilan bog'liq hodisa sanaladi. Chunki odam real hayot qo'ynida, ham orzu-havaslar dunyosida yashaydi. Inson tabiatida mavjud hayot tarziga qanoat qilishdan ko'ra, turmushni o'zgartirish istagi, uni yanada yaxshilash havasi baland turadi. Bu havas... kuchli bo'ladi».

Ana shu ikki yo'nalish — ijod tipi turli-tuman davrlaming, jamiyatlarning talablariga doimo javob berib kelmoqda, faqat, bizningcha, evolyutsion rivojlanish — romantizmni, revolyutsion taraqqiyot - realizmni birinchi o'ringa olib chiqadi. Ko'pincha badiiy asarlarda ijodning bu janrlari qo'shaloqlashgan bo'ladi. Realistik asarda romantizmning xislatlari yordamchi vazifani bajarsa, romantik asarda realizmning unsurlari ham vazifani o'taydi. «Xamsa» (Navoiy)da ham, «Qiyomat» (Ch.Aytmatov)d; ham, «Yolg'izlikda yuz yil» (G.G.Markes)da ham, «O'tkan kunlar*» (A.Qodiriy)da ham bu holat yaqqol ko'zga tashlanishi va barchaga ayonlig isbot talab etmaydi. Shunday bo'lsa-da, yana bir asos: Sadriddin Ayniyning ta'kidlashicha «Xamsa» dostonlarida Navoiy salbiy tiplami o'z zamonasidan olgan, ijobij tiplar esa — Navoiy fantaziyasi va idealining maxsulidir, lekin romantizm ustundir. Yana shuni ta'kidlash lozimki, muayyan yozuvchi ijodida, muayyan asard; yo romantizm, yo realizm doimo yetakchilik qiladi.

Professor Abduqodii Hayitmetov ilmiy xulosalari ham shu hodisalarni isbot qiladi. Uningcha Navoiyning asosiy metodi — romantizm, ayni paytda, uning Said Hasar Ardasheriga yozgan maktubi, «Mahbub ul-qulub», satirik g'azallari va qit'alari «Lison ut-tayr»dagi ba'zi hikoyatlari realistik xarakterdadir. Albatta, har bir san'atcoming «o'ziga xos»ligini unutmash kerak. Biride isyonkorlik, birida jamiyat bilan kelishib yashaydigan donolik ustun bo'Mish ham mumkin. Biri realliklarga chiday olmay, biri undan ko'ra orzulai dunyosida yashashi — o'zini voqe qilishi ham tabiiydir.

Jumladan, Alisher Navoiy inson haqidagi orzu-havaslarini akslantiruvchi asarlar yozgan bo'lsa, uning yosh zamondoshi Bobur o'z zamoni voqez va odamlarini haqqoniy, real tasvirini beradi. Jahon adabiyoti taraqqiyoti tarixidagi realizm va romantizmni —ijod tiplari. ijod yo'nalishlari, badiiy tafakkur tiplari deb yuritish ham asoslidir. Chunk ularning turfa xil ko'rinish va qirralarini turli davrlar ro'yobga chiqargandir Jumladan, klassitsizm (P. Komel, J. Rasin), ekzistensializm(Po Sartr, M. Prust, F. Kafka), syurrealizm (Pol Elyuar, Oskar Uayld, A. Axmatova), tanqidiy realizm (Maxmur, Muqimiy, L. Tolstoy, F. Dostoyevskiy). sotsialistik realizm (Oybek, G'.G'ulom, M.Gorkiy) va sh. k. romantizm va realizm (ikki daryo)ni metod deb yuritish va bu ko'rinishlaming hammasini oqimlar(irmoqlar) deb atash, (ikki daryoning birikuvidan tug'ilgan irmoqlar deya tasavur qilish) ma'qulga o'xshaydi. Chunki oqimlarning hammasi ham yo realistik, yo romantik tasvirlash prinsiplarining qonuniyatlariga bo'ysunadi. Shu qonuniyatlarga tayanganlari holda, uning hali toiiic anglanmagan yangi qirralarini ochadilar, xolos.

Yangi qirralarni kashf etish va ifodalash jarayonida muayyan o'ziga xosliklar ham yuzaga kelishi tabiiydir. Jumladan, realizmning o'ziga xos bii ko'rinishi — klassitsizm (lot. classicus — namuna, ibrat)ni ko'raylik. Uning vakillari o'tmish antik adabiyoti namunalarini o'zlari uchun ibrat namunas deb sanaganlar. Ular adabiyotda hamma narsalar aniq va qat'iy qoida asosida tasvirlanishi shart deb tushunganlar va estetik qarashlarini «uch birlik»ka moslaganlar: asarda tasvirlanayotgan hodisa bitta yaxlit syujetda gavdalantirilishi («harakat birligi»), bir joyda bo'lib o'tishi («joy birligi») va yigirma to'rt soat ichida yuz berishi («vaqt birligi») lozim bo'lgan. P. Kornelning «Sid» («Said»), «Goratsiy», J. Rasinning «Andromaxa», «Britanik», Molerning «Xasis» singari go'zal, betakror asarlari shu qoidalarga muvofiq yaratilgan.

Ko'rinadiki, realist-san'atkor hayot qa'rida yotgan haqiqatni kashf etuvchi uning ko'p qirrali va qarama-qarshi tomonlarini ro'yirot ochuvchi, uni tadqiq va tahlil qiluvchi hislatga ega bo'lishi kerak; hayotning obyektiv manzarasini xolis tasvirlovchi yozuvchi bo'Mishi lozim. Bu — realizmning bosh talabi, uning mohiyatidir.

Hayotga yaqinligining, romantizmga teskariligining yaqqol ko'rinishidir. Romantizm va realizm metodining barcha hususiyatlari, xislatlari haligacha voqe bo'lgan emas. Shundan bo'lsa kerakki, hech kim ularga mukammal ta'rifni ham bera olgani yo'q.

Biz ham ta'riflashdan voz kechamiz, chunki ularning xususiyatlarini yetarli tarzda o'rganishga va kelajakda voqe bo'ladigan alomatlarini bashorat qilishga umr kamlik qiladi, lekin shu yo'ldagi izlanishlarga baraka tilaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

3. Husanboeva Q. Tahlil - adabiyotni anglash yo'li. -T.: "Muharrir", 2013.
4. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. -T.: "Yangi asr avlodi", 2010.
5. Rajabova I. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish. -T.: "Tamaddun", 2010.
6. Сафин Д., Мусина Р. Интерактивные методы преподавания и учения. Технология проблемного обучения. Учебное пособие. –Т.: 2007.

ADABIYOT DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH

Sayfiddinova Nargiza Rinatovna
Buxoro viloyati Jondor tumani
4-sonli umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maktab darslarini samarali o'qitishda integratsiyaning ahamiyati juda yuqoridir. Negaki, fanlararo bog'liqlik fanlarning o'quvchilar uchun tushunarli bo'lishi va xotirasida yaxshi qolishiga sabab bo'ladi. Mazkur maqolada adabiyot darslarini o'qitishda integratsiyani qo'llashning ahamiyati xususida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** adabiyot, metodika, integratsiyalashuv jarayoni, fanlararo integratsiya.*

Ilmu fan taraqqiyoti ko'z ilg'amas darajada tezlashgan davrda fanlararo integratsiya uzluksiz ta'limni yo'lga qo'yishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Integratsiya atamasi lotincha "integration" so'zidan olingan bo'lib qo'shilish, birlashish ma'nolarini anglatadi. Ma'lumotlarni integratsiyalash har xil manbalarda mavjud bo'lgan materiallarni ma'lum maqsad asosida birlashtirib taqdim etishni nazarda tutadi. Integratsiyalashgan ta'lim va fanlararo aloqa bir-birini to'ldiradigan ikki xil tushuncha. Fanlararo aloqada o'quvchining ma'lum bilimlarni o'zlashtirish jarayonida u yoki bu muammoni imkon qadar chuqur anglash hamda olingan bilimlarni amaliyotga samarali joriy etishiga imkon berish maqsadida o'quv fanlari orasida o'rnatiladigan aloqa nazarda tutiladi.

Integratsiya esa fanlararo aloqaga, ya'ni umuman fanlar, o'quv fanlari, ularning bo'lim va mavzulari bo'yicha olingan bilimlarga tayanilgan holda o'rganilgan masalaga xos bo'lgan yetakchi g'oyalarni hamda hodisalarning izchil, har jihatdan chuqur hamda serqirra ochilishi demakdir. Biror muammoning yechimini fanlararo aloqaga asoslangan holda integratsion o'rganish uchun o'qituvchi, avval maqsadni aniq belgilab olishi, o'rganiladigan materialni qayta qarab chiqishi, uning samarali o'zlashtirilishi uchun mos metodlarni tanlashi, dars jarayonini tashkil etishning shakli va zaruriy ashyolarini aniqlashi va olinadigan natijalarni oldindan belgilab chiqishi taqozo etiladi.

Fanlararo aloqa xarakteridagi integratsiyalashgan darslar tizimi ma'lum o'quv fani bo'yicha yil davomidagi mashg'ulotlarning maksimal qismini tashkil etishi lozim. O'zlashtirilgan bilimlarning har xil aspektida ochilishi, masalan, biror badiiy asar mazmunidagi voqea-hodisalarning ham geografik, ham biologik, ham botanik, ham psixologik bilimlarga tayanilgan holda va insoniy tuyg'ular asosida ochib berilishi shakllanib kelayotgan shaxsning fikrlash, his qilish, qayg'udosh bo'lish singari jihatlardan rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Oliy o'quv yurtlarida adabiy ta'lim,

fan va maktab integratsiyasi ta'limiy, ilmiy va amaliy potensialdan umumiy manfaatlar yo'lida foydalanishni nazarda tutadi.

Ma'lum faoliyatlarning integratsiyalashuvijarayoni samaradorlikvatejamkorlikni ta'minlaydi, ilmiy jarayonni jadallashtiradi, ayni zamonda dunyo hamjamiyatidagi fan va oliy ta'limning intellektual potensialidan unumli foydalanish imkonini beradi.

Adabiy ta'limda mavjud tajribalami umumlashtirish, tahlillash va foydalanish bu jarayonning barcha ishtirokchilariga katta samara keltirishi mumkin. Adabiy ta'lim, fan va maktabning integratsiyalashuvi bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlari adabiy ta'limi jarayonini integratsiyalashni quyidagi tizimda ko'rish mumkin:

- o'quv, ilmiy va maktab amaliyoti kompleksi integratsiyasi;
- oliy o'quv yurti va maktab tizimi integratsiyasi;
- adabiyot o'qitish metodikasi kafedrasini va maktab o'quvmetodik birlashmalari integratsiyasi;
- ilmiy-o'quv va amaliy markazlar integratsiyasi;
- talabalarni ma'lum yo'nalishlarga individual tayyorlash integratsiyasi;
- mutaxassislar va talabalarining ijodiy jamoasi integratsiyasi va boshqalar.

Adabiy ta'limni integratsiyalash bo'yicha taqdim etilgan bu shakllarning har biri alohida ta'lim muassasalari va turli shartsharoitlarda o'z xususiyatiga ega, albatta.

Ayni zamonda, ta'lim amaliyotini integratsiyalashning bu shakllarida ularning barchasi uchun umumiy bo'lgan jihatlari ham mavjud. Masalan, «o'quv, ilmiy va maktab amaliyoti kompleksi integratsiyasi»da bo'lajak adabiyot o'qituvchisining adabiyot va ona tili o'qitish metodikasi, adabiyotshunoslik, pedagogika, tarix va hk. fanlar orqali o'zlashtirgan bilimlarini maktab amaliyotida, badiiy asarlar tahlili jarayonida umumlashtirgan holda qo'llay bilishi nazarda tutiladi. Shu maqsadda oliy pedagogik ta'limda pedagogik amaliyotlar tashkil etilgan.

Oliy o'quv yurtining faoliyati maktab bilan hamkorliksiz samarali bo'lmaydi. Shu ma'noda oliy o'quv yurti va maktab tizimi integratsiyasi katta ahamiyat kasb etadi. Garchi maktab ham, oliy o'quv yurti ham uzluksiz ta'limning turli bosqichlari bo'lsa-da, bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda ularning integratsiyasi taqozo etiladi. Oliy o'quv yurtlari filologiya fakultetlari adabiyot o'qitish metodikasi kafedralari maktablardagi ona tili va adabiyot bo'yicha o'quv-metodikbirlashmalari bilan hamkorlik qilishi, bir-birini zaruriy ilmiy yangiliklar, nazariy bilimlar va amaliyotdagi o'zgarishlar bilan tanishtirib borishi zamrdir. Bo'lajak adabiyot o'qituvchilari ham ta'lim markazlarining ish faoliyati, dastur, darslik va boshqa didaktik ashyolarning yaratilish jarayoni, ularga qo'yilayotgan talablar haqida tasavurga ega bo'lishlari o'ta foydalidir.

Oliy o'quv yurtlari filologiya fakultetlari talabalarini «ma'lum yo'nalishlarga individual tayyorlash integratsiyasi» shakli ham kompetentli o'qituvchilarni

tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, har bir inson o'ziga yarasha qobiliyat, iqtidor va imkoniyatlarga ega. Oliy ta'lim tizimida talabalarga xos individual xususiyatlarni ilg'ab, ularni ma'lum sohalariga yo'naltirishlari uchun bunday integratsiya katta ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak adabiyot o'qituvchilarini maktablarda ish olib borayotgan tajribali o'qituvchilar, olimlar, shoir va yozuvchilar bilan hamkorlik qilishi, bu sohalarining xususiyatlaridan xabardor bo'lishi «mutaxassislar va talabalarning ijodiy jamoasi integratsiyasi»ni yuzaga keltiradi. Davr bo'lajak adabiyot o'qituvchilarining oldiga yangicha talablar qo'yimoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi ularning ilmiy salohiyati bilan o'lchanadi.

Zamonaviy adabiyot o'qituvchisi o'z maqsad va vazifalarini o'quvchilarning maqsad va vazifalariga moslashtira bilishi taqozo etiladi. Kelajakda adabiyot o'qitish ishi bilan shug'ullanadigan talabalarning adabiy ta'lim bo'yicha olgan bilimlari o'qitish amaliyotida ona tili, adabiyotshunoslik, tarix, pedagogika, san'atshunoslik fanlari bo'yicha bilimlari bilan bevosita, ruhshunoslik, tabiatshunoslik, biologiya va boshqa bir qator fanlar bilan esa bilvosita integratsiyalashadi. Masalan, Shayxzodaning 5-sinf «Adabiyot» darsligidan o'rin olgan «Iskandar Zulqamayn» dostonini o'tishda tarix fani; O'zbekistonning «Dunyoning ishlari» qissasini o'rganishda ruhshunoslik fani; Nodir Dumbadzening «Hellados» hikoyasini o'rganishda geografiya; Janni Rodarining 6-sinf «Adabiyot» darsligidan o'rin olgan «Hurishni eplolmagan kuchukcha» hikoyasini o'rganishda zoologiya; Abdulla Qahhorning «Bemor», Odil Yoqubovning «Muzqaymoq» hikoyalari, erkin Vohidovning «Nido» dostonlarini o'rganishda tarix; Gulxaniyning «Zarbulmasal» asari, Chingiz Aytmatovning «Oq kema» qissasi singari adabiy materiallarning mohiyatiga kirishda zoologiya fanlarini aloqadorlikka tayanish, ya'ni shu o'quv fanlarini o'rganish jarayonida o'zlashtirilgan bilimlarni integratsiyalagan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, adabiy ta'limni tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchilarning boshqa o'quv fanlarini o'zlashtirishda olgan bilimlari ham ma'lum darajada asqotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. T., "Yangi asr avlodi", 2007-2010.
2. Богданова О.Ю и др. Методика преподавания литературы. Москва: 2008.
3. Zunnunov A. O'zbek adabiyoti metodikasi tarixidan o'cherklar. T., "O'qituvchi", 1973
4. Yo'ldosheva N., Murodova S. Adabiyot darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalligi. T., 2007.

ЕЛБУҒОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН АЁЛЛАРНИ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ.

Аманов Акмалжон Каримжон
Ўғли , Субхонов Улуғбек
Жўрақулович.Илмий Рахбар
Т.Ф.Н.Доц.Каримова Мавлуда
Негматовна.Самарканд
Давлат Тиббиёт Институту

Аннотация: Елбуғоз касаллиги барча гинекологик касалликлар ичида олдинги уринларни эгалламокда ва бу касалликка чалинганлар сони йилдан- йилга ошиб бормокда. Охирги йилларда йилбуғозга чалинган аёллар ёши хам анча ёшариб бормокда ва касалликни уртача учраш ёши 21-39 ёшни ташкил килади.Бутун дунё бўйича

1 йилга 126 млн. та туғруқ бўлса, шулардан 126 000 таси елбуғоз касаллиги ёки хорионкарциномага тўғри келади. Ҳозирги кунда трофобластик касалликлар репродуктив ёшдаги аёлларда кўп учраганлиги сабабли, аёлларда бепуштликка, ногиронликка, рухий зўриқишга, ҳаттоки ўлимга сабаб бўлмокда. Касалликни таркалиш даражаси урганилганда шаҳар аҳолисига нисбатан кишлок аёллари орасида елбуғоз касаллигига чалинганлар купрок учрайди. Бу эса кишлок аҳолиси сонининг куплиги ва кишлок аёлларида хомиладорлик сонининг куплиги билан богликдир.

Калит сузлар: елбуғоз касаллиги,хорионкарцинома, химиотерапия, репродуктив ёш,монохимиотерапия

АннотацияПузырный занос- одно из ведущих гинекологических заболеваний, и число больных этим заболеванием с каждым годом растет. В последние годы возраст женщин, больным пузырным заносом, значительно моложе, а средний возраст начала заболевания составляет 21-39 лет.

Во всем мире роды у женщин 126 миллионов в год. 126 000 из них заболает пузырный заносом или хорионическим раком. Поскольку трофобластические заболевания сейчас чаще встречаются у женщин репродуктивного , они вызывают бесплодие, инвалидность, стресс и даже смерть у женщин. При изучении распространенности заболевания пузырный занос выше среди сельских женщин, чем среди городских. Это связано с большим количеством сельского населения и большим количеством беременностей у сельских женщин.

Ключевые слова: пузырный занос, хорионическая карцинома, химиотерапия, репродуктивный возраст, монохимиотерапия.

Annotation: Cystic drift is one of the leading gynecological diseases, and the number of patients with this disease is growing every year. In recent years, the age of women with cystic drift is much younger, and the average age of onset of the disease is 21-39 years.

Around the world there are 126 million child birth per year. 126,000 of these get sick with cystic drift or chorionic cancer. Since trophoblastic diseases are now more common in women of reproductive age, they cause infertility, disability, stress and even death in women. When studying the prevalence of the disease, cystic drift is higher among rural women than among urban women. This is due to the large number of rural population and the large number of pregnancies among rural women.

Key words: cystic drift, chorionic carcinoma, chemotherapy, reproductive age, monochemotherapy.

Елбуғоз касаллиги охирги вақтларда гинекологик амалиётда олдинги ўринларни эгалламоқда. Бу касаллик билан аёлларни 100% ҳолларда соғайиб кетиши, касаллик ҳужайраларини химиявий препаратларга юқори сезгирлиги туфайли уни даволашда химиявий препаратларни қўллаш орқали исботланмоқда.

Статистик маълумотларга кўра трофобластик касалликлар учраш частотаси йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2012 йилги маълумотига кўра шу касалликлар туфайли рўйхатга олинганлар сони 46 000 дан ортиқ, химиятерапия давосини олган беморлар сони 40 000 дан ортиқ бўлиб, шу кунгача бу кўрсаткич ортиб бормоқда. Женева шаҳридаги 2011 йилда ўтказилган йиғилишда ҳар 1 000 та туғруқнинг 1 таси елбуғоз касаллигига тўғри келади. Бутун дунё бўйича

1 йилга 126 млн. та туғруқ бўлса, шулардан 126 000 таси елбуғоз касаллиги ёки хорионкарциномага тўғри келади. Лекин 1 йилги трофобластик касалликлар билан рўйхатга олинганлар сони 150 000 тага етган. Трофобластик ўсма касалликлари 20 ёшгача ва 40 ёшдан кейин ҳам учраши мумкин, хорионкарцинома асосан постменапаузадан кейин учраши таъкидланади.

Трофобластик ўсма касалликларининг ўртача учраш ёши 26-37 ёш (2009 й) бўлиб, 2012 йилдаги статистик маълумотларига кўра 21-30 ёшларда учраши 68.4 % ни ташкил қилган. Ichizuka маълумотларига кўра (2011й) 10 йиллик натижалар кузатилганда 5 млн. аёллардан 1.52 млн. ҳомиладор аёллар аниқланган бўлиб, улардан 2 903 тасида елбуғоз кузатилган ва кейинчалик уларнинг 13.6 % да хорионкарцинома, 41.2 % да инвазив елбуғоз, 45.2 % да морфологик верификациясиз ТБЎ аниқланган. Ҳозирги кунда трофобластик касалликлар репродуктив ёшдаги аёлларда кўп учраганлиги

сабабли, аёлларда бепуштликка, ногиронликка, рухий зўриқишга, ҳаттоки ўлимга сабаб бўлмоқда.

Ҳозирги кунда ТБК ларни химиотерапия усулида даволаш самарадорлиги юқори бўлиб, аёлларда репродуктив функциянинг сақланиб қолиши ва туғруқ нормал кечиб, 80-85 % соғлом бола туғилмоқда. (3,7,8,)

Мақсад. Елбуғоз касаллигини даволашда ва профилактикасида юқори натижага эришиш учун, касалликнинг барча турларини эрта аниқлашнинг клинико -морфологик мезонларини ишлаб чиқиш.

Услуг ва материаллар.

Республика Иқтисослаштирилган Онкология ва Радиология Илмий Амалий Тиббиёт Маркази Самарканд Филиали(РИОваРИАТМСФ) Онкогинекология булимида 2016-2019- йилларда елбуғоз касаллиги билан даво олган беморлар касаллик тарихи ва амбулатор картасидаги маълумотларга асосан ретроспектив олиб борилди.

Елбуғоз касаллиги репродуктив ёшдаги аёлларда кейинги 10 йил ичида ошиб бораётганлиги кузатилмоқда, шу жумладан Самарканд вилояти бўйича елбуғоз касаллиги билан касалланган беморлардан 40 таси танлаб олинди ва ретроспектив ўрганилди.

Баъзи адабиётларда келтирилишича (1,2,4,5,6) елбуғоз билан касалланиш беморларнинг яшаш тарзига, иқтисодий-ижтимоий ҳолати, социал омилларга боғлиқ. Шу сабабли касалликнинг шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасида тарқалиш даражасини таҳлил қилинди. Бу таҳлилга кўра қуйидагилар аниқланди. Ўрганилган 40 та беморимиздан 28 таси (70%) қишлоқ аҳолиси, 12 таси (30%) шаҳар аҳолисига тўғри келади.

Таҳлилимиздан маълум бўлишича қишлоқ аҳолиси жуда юқори кўрсаткичга эга. Бу қишлоқ аҳолисининг шаҳар аҳолисига нисбатан кўплиги, шу билан бирга қишлоқ аҳолиси ўртасида ҳомиладорлик сонининг, бола тушиш ҳолларининг кўплиги, бу ҳол кузатилганда аёлларнинг гинекологларга мурожаат этмаслиги, тиббий маданиятнинг пастлиги, Соғлиқни Сақлаш Тизимининг биринчи бўғинларида диагностиканинг қониқарли эмаслиги сабаб бўлмоқда.

Натижалар. Елбуғоз касаллигининг ривожланишида бир неча омиллар муҳим аҳамият касб этади. Бу омиллардан беморнинг ёши, ҳомиладорликнинг умумий сони, ҳомиладорликнинг оқибати қандай тугаганлиги, нормал туғруқ, аборт ёки эрта бола тушиши билан якун топиши муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари аёлларда ҳайз циклининг жуда эрта ёки кеч бошланиши, эрта ёки кеч жинсий ҳаётнинг бошланиши, аёлнинг биринчи ҳомиладорликдаги ёши, жинсий органлар сурункали яллиғланиш касалликлари, гормонал бузилишлар, беморларнинг касаллик белгилари кузатилгандан сўнг махсус клиникаларга

мурожаат қилган вақтига боғлиқ. Беморлар анамнезига асосан елбуғоз касаллиги ривожланишига сабаб бўлган ҳолатларни таҳлил қилдик ва қуйидаги натижаларга эришилди. Беморларнинг ижтимоий, социал, иқтисодий шароити ўрганиб чиқилганда, қуйидагиларга эришдик. Тахлилимиздаги 40та бемордан 28таси қишлоқ аҳолиси, 12таси шаҳар аҳолисига тўғри келди.

Тахлилимиздан маълум бўлишича қишлоқ аҳолиси жуда юқори кўрсаткичга эга. Бу қишлоқ аҳолисининг шаҳар аҳолисига нисбатан кўплиги, шу билан бирга қишлоқ аҳолиси ўртасида ҳомиладорлик сонининг, бола тушиш ҳолларининг кўплиги, бу ҳол кузатилганда аёлларнинг гинекологларга мурожаат этмаслиги, тиббий маданиятнинг пастлиги, Соғлиқни Сақлаш Тизимининг биринчи бўғинларида диагностиканинг қониқарли эмаслиги сабаб бўлган. Таҳлил натижасига кўра энг юқори кўрсаткич 20-24 ёшдаги беморларга тўғри келади. Елбуғоз касаллиги билан касалланиш ёшариб бораётганлиги аниқланди.

Беморлар анамнезидан маълум бўлдики, 19 та (47.5%) беморимизда ҳайз цикли кеч (17-18 ёшдан) бошланганлиги, 10 та (25%) беморда 15-16 ёшда, 5 та (12.5%) беморда 13-14 ёшда, 6 та (15%) беморда 11-12 ёшда бошланганлиги маълум бўлди. Кузатишларга асосланиб шуни айтишимиз жоизки ҳайз цикли кеч бошланган беморлар ҳам хавф гуруҳига кириши маълум бўлди. Жинсий ҳаёт бошланиши қанча эрта бўлса елбуғоз касаллигининг келиб чиқиш хавфи шунча юқори бўлади.

Хулоса. Шундай қилиб, елбуғоз касаллиги ривожланишида асосан беморларнинг ёши, эрта ҳомиладорлик, ўз вақтида тиббий кўрикда бўлишлиги, жинсий ҳаёт тарзи, репродуктив ҳолати, турмуш тарзи, ҳамда социал-иқтисодий, ижтимоий омиллар муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланади. Елбуғоз касаллигида хавфли омиллар, беморнинг бирламчи мурожаати, клиник белгиларга асосан даво турлари ҳар бир бемор учун индивидуал танланиши муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланади. Елбуғоз касаллигида 70 % беморда МХТ давоси ўтказилган, 40 % беморга МХТ+ПХТ давоси ўтказилиб, 95 % и репродуктив функция тиклангани кузатилди. Шунини таъкидлаш керакки, касалликнинг эрта муддатла рида шифокорга бирламчи мурожаат қилган беморларда касалликнинг оқибати яшхи, яъни аёлнинг репродуктив фаолияти сақланиб қолади.

АДАБИЁТЛАР.

1. Баринов А.А, Ботерашвили Н.М., Алешина Г.М., //Там же. С. 165-166ст.
2. Баженова Л.Г., Промзелев Е.Г., Промзелева Н.В. и др. // Тез. докл. научно- практ. конф., посвященной 70-летию кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого ГИДУВ. Новокузнецк, 2012. С. 36-37.
3. Гершанович М.Л, Борисов В.И., Сидоренко Ю.С., Современные возможности и перспективы лекарственной терапии в онкологии, вопросы онкологии -2015.
4. Доказательная медицина. Ежегодный справочник. Пер. с англ.-М.: Медиа Сфера, 2012,-вып. 1.-1399с.
5. Жевачевский Н.Г., Юркина Э.А., Ткаченко Т.Н., Офицеров В.И. // Тез. докл. научной конф. "Проблемы инфекц. патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера". Новосибирск, 2011. С. 98-99.
6. Козаченко В.П. и др. Вопросы онкологии.-2012.-№5.-с.97-103.
7. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-Ю), 10-пересмотр: в 3т.-Женева-М. ВОЗ-Медицина, 2015.
8. Мерзликина Л.А., Акинфеева Л.А., Юркина Э.А. и др. // Новости "Вектор-Бест". 2014. № 3 (13), с. 12-15

AMIR TEMUR DAVLAT BOSHQARUVIDA ADOLAT TAMOYILLARINING USTUVORLIGI VA UNING HOZIRGI AHAMIYATI

**Uchquduq tuman 10-umumiy o'rta
ta'lim**

**maktabi tarix fani o'qituvchisi
Suyunova Gulsara Quvondiqovna**

tel: +99894-228-87-76

Electron pochta:

suyunovagulsara 177@gmail.com

Uch ming yillik davlatchilik tarixiga ega bo'lgan xalqimizning boy merosi va jahon davlatchiligi ilg'or tajribalarini uyg'unlashtirgan mustaqil O'zbekiston bugun demokratik taraqqiyot yo'lidan bormoqda.

Ma'lumki, demokratiyaning barcha xalqlar va mamlakatlar uchun yagona bo'lgan mutlaq andozasi yo'q. Shunday ekan, har bir davlat bu taraqqiyot yo'lini tanlar ekan, o'z xalqining milliy-ruhiy negizlariga, milliy-ma'naviy qadriyatlariga tayanadi, undan madad oladi. Sharqona demokratiyaga xos bo'lgan ayrim xususiyatlarni Amir Temur davri davlatchilik boshqaruvi misolida ko'rish mumkin.

Ta'kidlash joizki, XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrlardagi siyosiy, madaniy-ma'rifiy yuksalish tarixda Amir Temur nomi bilan bog'liq. Sohibqiron olib borgan siyosat tufayli mamlakatda osoyishtalik qaror topib, madaniyat, san'at, ijtimoiy hayot ravnaq topdi. U o'z faoliyatini islom va shariat hukmlariga qat'iy amal qilgan holda olib bordi. Birinchi Prezidentimiz I.Karimov Amir Temur muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, "Insof-iymon tuyg'usi, diyonat mezonini Amir Temur hayotining mazmunini tashkil etadi. Olamning qariyb yarmiga jahongir ersada, u kuch-qudrat zo'rlik, zo'ravonlikda emas, aksincha adolatda ekanini teran anglaydi" deb ta'kidlaydi.

Azaldan Sharqda davlat qanchalik demokratiyaga keng imkoniyat yaratib bergan bo'lmasin, kuchli hokimiyat mavjud bo'lgan. Eng ulug' va adolatpesha davlat boshlig'ining bir qo'lida qilich, ikkinchisida ma'rifat bo'lgan. Lekin qilich hamma vaqt ham ishga solinmagan, u tinch, adolat va haqiqatga xizmat qilgan. Amir Temur saltanatida "Kuch-adolatda" tamoili ustuvorlik qilib bu haqda "Temur tuzuklari"da shunday deyiladi: "Saltanatim martabasini qonun qoidalar asosida shunday saqladimki, saltanatim ishlariga aralashib, ziyon yetkazishga hech bir kimsananing qurbi yetmasdi... Barcha ishlarda bu ishlar qaysi o'lka xalqiga taalluqli bo'lmasin, hokimlarning adolat tomonida qattiq turishlariga buyruq berilgan.

Qashshoqlikni tugatish maqsadida boshpanalar tashkil qildimki, kambag'allar ulardan nafaqa olib turardilar".

Manbalardan ma'lumki, Turon zamining ko'p asrlik tarixiga, xalqning ma'naviy-ruhiy olamiga chuqur hurmat ehtirom ko'rsatish va uni har qanday Sharoitda asrab-avaylash intilishi Amir Temur faoliyatining asosiy mezonini tashkil etgan. Sohibqiron davlat jamiyat hayotida bo'lib o'tadigan har bir muhim tadbir oldidan mashvarat o'tkazgan va bu kengashga davlat arboblari, sarkardalar, temuriyzodalar, sayidlar, shayxlar hamda o'z davrining mashhur ilm-fan arboblari ham taklif etgan hamda ular fikri bilan o'rtoqlashgan. Natijada Movorounnahrda kuchli davlat tizimi tashkil topdi, riyoziyot handasa, me'morchilik, falakiyot, adabiyot, tarix, musiqa kabi ilm-fan sohalari rivojlandi, yirik obodonchilik ishlari amalga oshirildi. "Amir Temur tashabbusi bilan 1365 yilda qarshi, 1370 yilda Samarqand, 1380 yilda Keshning atrofi qaytadan mudofaa devorlari bilan o'ralgan. "Xalq faravonligi yo'lida suv omborlari, to'g'onlar qurilgan. Iqtisodiyotni ko'tarish maqsadida savdo aloqalari tiklanib bozorlar, rastalar, ustaxonalar barpo etilgan. Qadimgi Sharqning savdo markazi bo'lgan Samarqanddan boshqa mamlakatlarni bog'lovchi "Buyuk ipak yo'li" o'tganligi tarixdan ma'lum. Hindiston, Xitoy, Misr mamlakatlari bilan savdo aloqalarining o'rnatilishi Amir Temur davlatining iqtisodiy qudratini mustahkamlashga xizmat qildi. Saltanat sohibining savdo rivojiga, karvon yo'llarini yaxshilash, ularni turli talon-tarojlardan himoya qilish, chetdan keltiriladigan mollarga solinadigan soliqlarni tartibga solish savdogarlarga imkoniyatlar yaratish ishlariga e'tibori tufayli mamlakatda moddiy boyliklar ko'payib bordi. "Temur tuzuklari"da bu haqda shunday yozilgan: "Agar kasbu hunar ma'rifat ahillaridan bo'lsa, bundaylarga saltanat sarhatlaridan yumush berilsin. Bulardan boshqa bilagida kuchi bor miskinlar esa o'z ahvoli va kasbi-koriga qarab ish tutsinlar. Sarmoyasi qo'lidan ketib qolgan savdogarlarga o'z sarmoyasini qaytadan tiklab olish uchun xazinadan yetarli miqdorda oltin berilsin. Agar fuqarodan birining uy-imorati buzilib, tuzatishga qurbi yetmasa unga yordam berilsin". Amir Temur davlatchilik boshqaruvida o'ziga xos tartiblar, mavjud muammolarni adolat yuzasidan hal qilish natijasida Movorounnahrda kuchli markazlashgan davlat tashkil topib, fan madaniyat, sa'nat rivojlandi. Samarqand jahonning eng go'zal shaharlaridan biriga aylantirildi, atrofdagi qishloqlarga Bog'dod, Qohira, Damashq, Forij kabi nomlarni berish bilan poytaxtning mavqeyi oshirildi. Qator xorijiy mamlakatlar shu jumladan, Fransiya, Ispaniya, Genuya, Angliya bilan har tomonlama aloqalar o'rnatildi. Markaziy Osiyo uyg'onish davri Amir Temur va uning avlodlari hukmronligi yillarida mustahkam negizga ega bo'ldi. Jahon miqyosida Rossiya Oltin O'rda zulmidan, Evropa esa Turkiya tajovuzidan xolos bo'ldi. Ajdodlarimiz tarixiy tajribasi inobatga olingan holda bugungi kunda ham, mukammal shakl kasb etgan sharqona demokratiya qoidalariga asoslangan kuchli, adolatli ijtimoiy siyosat tufayli respublikamiz umumjahon miqyosida o'z o'rni va mavqeiga ega bo'lib, yildan-yilga iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy yuksalish sari dadil odimlar bilan

qadam tashlamoqda. Bu albatta, ma'naviy qadriyatlarimizga sodiqlik, ularni asrab-avaylash natijasidir. Adolatli, fuqarolik jamiyati qurishga bel bog'lagan ekanmiz, biz yoshlar, qonun ustuvorligi, ijtimoiy hamkorlik, mashvarat, kengash, murosayu madora, diniy bag'rikenglik, adolat tamoyillari kabi milliy davlatchiligimizga xos bo'lgan xususiyatlarni qadrlab, jonajon Vatanimizning demokratik taraqqiyot yo'lida ulardan unumli foydalanishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev. N. Tarix falsafasi. Ma'naviyat nashriyoti 1999, 75-bet.
2. Ma'naviyat yulduzlari. Toshkent. Xalq merosi nashriyoti 2001, 164-bet.
3. Temur tuzuklari. Toshkent: Matbaa birlashmasi nashriyoti 1991, 66-67-betlar.

ENG OLIYJANOB KASB EGALARI

“Tarbiya biz uchun yo hayot,yo mamot,yo najot-yo halokat,yo saodat,yo falokat masalasi”. Abdulla Avloniy.

*Husnora Ikromova Muhammadjonovna
Andijon viloyati Izboskan tumani
19- umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich
sinf o'qituvchisi*

Annatasiya: Yurtimizda o'quvchilarning bilimini yanada rivojlantirish,komil inson qilib tarbiyalash maqsadida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni vatanparvar ,yurt uchun xizmat qiluvchi rostgo'y insonlar qilib tarbiyalashimiz zarurdir.

Hurmatli hamkasblar. Sizlarga yuborayotgan ushbu qo'llanishingizni osonlashtirib,bolani o'zini-o'zi baholashga o'rgatadi.

***Kalit so'zlar:** bolajonlar,bolalarga atab, bolajonlarning quvonchi,bolaning qalbi. Bugungi kunda yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik xalqimizning kun tartibida turgan asosiy vazifalardan biriga aylandi.*

“Tarbiyani bola tug'ilgan kundan boshlasak vujudni quvvatlantirmoq,fikrni nurlantirmoq,axaloqni go'zal qilmoq, zehnni ravshanlantirmoq lozim”

Abdulla Avloniy.

Ta'lim - tarbiya tizimining: bugungi kundagi asosiy vazifasi o'sib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirgan hamda jamiyatda o'z munosib o'rnini egallashga qodir bo'lgan – komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir.

Bugungi kun yosh avlod bilimli, yetuk, komil inson bo'lishi uchun biz o'qituvchilar yangiliklarga intilib,izlanib, o'z ustimizda tinmay ishlashimiz, zamon talablariga mos ravishda o'quvchilarga bilim berishimiz zarur.

Oqituvchilar o'quvchilar uchun

- * Bebaho gavhar kabi, har narsani muhayyo qiluvchi “sehrgar “dek ko'rinadi.
- * O'quvchi o'z muallimini hatti – harakati va fazilatlarini o'zida aks ettirib turuvchi bir ko'zgudir.
- * Bolalarga mehribon tarbiyachi bora – bora shunchalik ishonchli shaxsga aylanadiki, bola hatto ota-onasiga aytolmagan sirlarini ustoziga aytadi.
- *O'quvchilarning bilim va malakalarini shunday adolat bilan baholaylikki,qo'yilgan bahoning haqligini butun sinf bilib tursin.
- * Sizni horitgan ham shu bola.Bolaga yaqinlashing, hordig'ingizni yozadigan ham shu boladir.

* Bolaga mehr ko'zi bilan boqing. Har qaysisi bir gulshan. Ich-ichiga kirib borganingiz sari zavqingiz oshib boradi.

* Har bir bola bilan psixologiyasini o'rganib ehtiyotkorlik bilan muloqotga kirishing. Chunki uning ham ko'ngli oyna kabi nozikdir, darz ketsa qayta tiklanmaydi.

* Qaysi o'quvchi tanholikka intilayotganini sezsangiz, u bilan yaqinroq bo'ling. Siz u uchun barcha narsani muhayyo qiluvchi "farishta"siz.

* Bolalarning ismini toq aytib chaqirmang, "xon", "jon", "oy", "bek" qo'shimchalarini qo'shib yo'qlang. Sizga nisbatan bola qalbidagi muhabbat shu nuqtadan boshlanadi.

* Bolani qalbiga quloq soling. Uni doimo tushuning, oilaviy muhitini o'rganing, qo'lingizdan kelganicha bola quvonchi uchun yordam bering.

* Bayram, o'quvchilar tug'ilgan kunlarini yodingizdan chiqarmang, bir og'iz shirin tilak bolani hayolan osmonlarda qush kabi parvoz etishiga sababchidir.

O'quvchilarning bilimni baholash:

O'quvchilarni dars davomida olgan bilimlarini inobatga olib, ularni turli rag'batlantirish usullarini o'ylashimiz zarur.

O'quvchilar doimo dars davomida biror rag'bat olishni orzu qiladi, intiladi.

Masalan: iqtidorli, ijodkor, namunali o'quvchilarga ko'krak nishonlari taqdim qilsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi.

O'quvchilar ushbu rag'batlar orqali fanga qiziqtiriladi, kasbga yo'naltiriladi va bolada kelajakka orzu –havas, ishonch uyg'onadi. Har bir o'quvchi shunday ko'krak nishonini olish uchun intilib o'qiydi.

O'quvchilarni kelajakdagi orzusini so'ramoqchi bo'lsangiz, yaxshi, daromadi bor kasblarni tanlaydi. Kimlargadir o'xshashga havas qiladi. Men bu kasb orqasidan” insonlarga foydamim tegishini xohlayman” deydigan o'quvchilar afsuski kam. Biz o'quvchilarga har bir kasbning albatta insonlarga ko'proq foydali tomonlari haqida gapirishimiz kerak.

Bunday ulug' inson bo'lish uchun albatta yaxshi o'qish, izlanish kerakligini bola his etadi va talablarga bo'ysunadi.

O'quvchilarni o'zlashtirishiga qarab sinfdagi o'rni belgilanadi.

Sinfdagi o'rnim.

T' r	O'quvchilar ning ismi, familiyasi	Yoqtirgan fani	O'qish fani (10balli)	Onatili fani (10balli)	Matematika fani (10balli)	O'rtoqlari bilan munosabati (10balli)	Tadbirlardagi Ishtiroki (10balli)	Bali
1	Botirov Muhammad ali	Matematika, o'qish, tabiat	10	10	10	Barchaga yordam beradi. 10	Faol. 10	50

Agar o'quvchi jami bo'lib 50 ball to'plasa, “ Sinf yulduzi” ko'krak nishoni beriladi. Agar bali 50 baldan past bo'lsa, uni yanada qiziqtirish va 50 ball yig'ishi uchun qo'shimcha topshiriqlar beriladi.

Niyat qilamizki, kelajakda yaxshi shifokor-u, o'qituvchilar, olim-u, fuzalolar, O'zbekiston nomini, bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib, butun dunyoga tanitadigan dunyo tan olgan mard Amir Temurlar, ijodiga jahon lol qolgan Alisher Navoiylar yetishib chiqadi.

Shunday yaxshi orzu, niyatlar bilan olg'a boraveramiz.

Bolalarga.

Intilaman menga tole yor,
Hech narsaga qilmas tangrim, zor,
Ming shukurki, ulug' kasbim bor,

Bolalarni asra hudoyim.
Kulgusidan osuda zamon,
Shular borki, musaffo osmon,
Yo'q bo'lsa-chi, rangimiz samon,
Shular borki oila omon,
Bolalarni asra hudoyim.
Yomonlarga insof bergin haq,
O'zgalarga qilmagin ilhaq,
INSOF, IYMON so'rayman yo Rab.
Bolalarni asra hudoyim!

Barchamiz bolalarimizni tangri o'z panohida asrasin!

ADABIYOTLAR:

1. "Tarbiya". Xalq ta'limi vazirligining ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnali. 2009 yil, 2-son.
2. Karimov, I.A. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asari. Toshkent, "Ma'naviyat" nashriyoti, 2008 yil.

THE CONTENT OF TEACHING LISTENING IN ENGLISH. THE ROLE AND PLACE OF LISTENING IN TEACHING ENGLISH

**Arifaliyeva Oygul Fakhridinovna
Sharopova Dilnoza Mo'minovna
Chust district, Namangan region
English teachers of the school number
1 and school number 7**

Annotation. This article discusses the content of teaching listening in English, the role and place of listening in teaching English.

Keywords: listening, comprehension, students, speech sounds, phonetic, lexical, grammatical, teacher, sequence of sounds, foreign language.

Audio or listening and comprehension are difficult for learners because they should discriminate speech sounds quickly, retain them while hearing a word, a phrase, or a sentence and recognize this as a sense unit. Pupils can easily and naturally do this in their own language and they, cannot do this in a foreign language when they start learning the language. Pupils are very slow in grasping what they hear because they are conscious of the linguistic forms they perceive by the ear. This results in misunderstanding or a complete failure of understanding.

When auditing a foreign language pupils should be very attentive and think hard. They should strain their memory and will power to keep the sequence of sounds they hear and to decode it. Not all the pupils can cope with the difficulties entailed. The teacher should help them by making this work easier and more interesting. This is possible on condition that he will take into consideration the following three main factors which can ensure success in developing pupils' skills in auditing: (1) linguistic material for auditing; (2) the content of the material suggested for listening and comprehension; (3) conditions in which the material is presented, 1. Comprehension of the text by the ear can be ensured when the teacher uses the material which has already been assimilated by pupils. However this does not completely eliminate the difficulties in auditing.

Pupils need practice in listening and comprehension in the target language to be able to overcome three kinds of difficulties: phonetic, lexical, and grammatical.

Phonetic difficulties appear because the phonic system of English and Russian differ greatly. The hearer often interprets the sounds of a foreign language as if they were of his own language which usually results in misunderstanding. The following opposites present much trouble to beginners in learning English

They can hardly differentiate the following words by ear: *worked* — *walked*; *first* — *fast* — *forced*; *lion* — *line*; *tired* — *tide*; *bought* — *boat* — *board*.

The difference in intonation often prevents pupils from comprehending a communication. For example, *Good morning* (when meeting); *Good morning* (at parting).

The teacher, therefore, should develop his pupils' ear for English sounds and intonation.

Lexical difficulties are closely connected with the phonetic ones. Pupils often misunderstand words because they hear them wrong. For example: *The horse is slipping. The horse is sleeping. They worked till night. They walked till night.*

The opposites are often misunderstood, for the learners often take one word for another. For example: *east — west, take — put; ask — answer.* The most difficult words for auding are the verbs with postpositions, such as: *put on, put off, put down, take off, see off, go in for, etc.*

Grammatical difficulties are mostly connected with the analytic structure of the English language, and with the extensive use of infinitive and participle constructions. Besides, English is rich in grammatical homonyms, for example: *to work — work; to answer — answer; -ed* as the suffix of the Past Indefinite and the Past Participle.

This is difficult for pupils when they aud.

2. The content of the material also influences comprehension. The following factors should be taken into consideration when selecting the material for auding:

The topic of communication: whether it is within the ability of the pupils to understand, and what difficulties pupils will come across (proper names, geographical names, terminology, etc).

The type of communication: whether it is a description or a narration. Description as a type of communication is less emotional and interesting, that is why it is difficult for the teacher to arouse pupils' interest in auding such a text. Narration is more interesting for auding. Consequently, this type of communication should be used for listening comprehension.

The context and pupils' readiness (intellectual and situational) to understand it.

The way the narrative progresses: whether the passage is taken from the beginning of a story, the nucleus of the story, the progress of the action or, finally, the end of the story. The title of the story may be helpful in comprehending the main idea of the text. The simpler the narrative progresses, the better it is for developing pupils' skills in auding.

The form of communication: whether the text is a dialogue or a monologue.

Monologic speech is easier for the learners, therefore, it is preferable for developing pupils' ability to aud.

3. Conditions of presenting the material are of great importance for teaching auding, namely:

The speed of the speech the pupil is auditing. The hearer cannot change the speed of the speaker.

There are different points of view on the problem of the speed of speech in teaching auditing a foreign language.¹ The most convincing is the approach suggested by N. V. Elukhina. She believes that in teaching auditing the tempo should be slower than the normal speed of authentic speech. However this slowness is not gained at the expense of the time required for producing words (that might result in violating the intonation pattern of an utterance), but of the time required for pauses which are so necessary for a pupil to grasp the information of each portion between the pauses. Gradually the teacher shortens the pauses and the tempo of speech becomes normal or approximately normal, which is about 150 words per minute. According to the investigation carried out by L. Tzesarsky the average speed for teaching auditing should be 120 words per minute; the slow speed — 90 words per minute.

The number of times of presenting the material for auditing: whether the pupils should listen to the text once, twice, three times or more. Pupils should be taught to listen to the text once and this must become a habit. However they sometimes can grasp only 50% of the information and even less, so a second presentation may be helpful. In case the pupils cannot grasp most of the information, practice proves that manifold repetitions when hearing do not help much. It is necessary to help pupils in comprehension by using a "feed back" established through a dialogue between the teacher and the class which takes as much time as it is required for the repetitive presentation of the material.

The presence or the absence of the speaker. The most favorable condition is when pupils can see the speaker as is the case when the teacher speaks to them in a foreign language. The most unfavorable condition for auditing is listening and comprehending a dialogue, when pupils cannot see the speakers and do not take part in the conversation.

Visual "props" which may be of two kinds, objects and motions. Pupils find it difficult to audio without visual props. The eye should help the ear to grasp a text when dealing with beginners.

The voice of the speaker also influences pupils' comprehension. Pupils who get used to the teacher's voice can easily understand him, but they cannot understand other people speaking the same language.

Consequently, in teaching listening comprehension the teacher should bear in mind all the difficulties pupils encounter when auditing in a foreign language.

Speaking a foreign language is the most difficult part in language learning because pupils need ample practice in speaking to be able to say a few words of their own in connection with a situation. This work is time-consuming and pupils rarely feel any

real necessity to make themselves understood during the whole period of learning a new language in school.

The stimuli the teacher can use are often feeble and artificial. The pupil repeats the sentence he hears, he completes sentences that are in the book, he constructs sentences on the pattern of a given one. These mechanical drill exercises are, of course, necessary; however, when they go on year after year without any other real language practice they are deadening. There must be occasions when the pupils feel the necessity to inform someone of something, to explain something, and to prove something to someone. This is a psychological factor which must be taken into account when teaching pupils to speak a foreign language.

Another factor of no less importance is a psycho-linguistic one; the pupil needs words, phrases, sentence patterns, and grammatical forms and structures stored up in his memory ready to be used for expressing any thought he wants to. In teaching speaking, therefore, the teacher should stimulate his pupils' speech by supplying them with the subject and by teaching them the words and grammar they need to speak about the suggested topic or situation. The teacher should lead his pupils to unprepared speaking through prepared speaking.

REFERENCES:

1. <https://www.grammarbank.listenin>
2. g.com/beginners-esl-lessons.html
3. www.ziyonet.uz.
4. <http://www.edunet.uz> - maktablar, o'quvchi va o'qituvchilar sayti
5. <http://britishcouncil.org+uzbekistan>
6. <http://britishcouncil.org.uk>

TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA DIDAKTIK PRINSIPLAR

Aslonova Zarina Murodjonovna
Buxoro shahar 28-sonli umumiy o'rta
ta'lim maktabi tasviriy san'at fani
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** maktab darsliklari orasida tasviriy san'atning o'rni bo'lakcha, negaki, o'quvchi mazkur fan orqali asar qahramonlari ichki kechinmalarining tub mohiyatini anglab yetishga muvaffaq bo'la oladi. Maqolaa tasviriy san'atni o'qitishda qo'llaniladigan didaktik prinsiplar haqida so'zlashamiz.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at, o'rta umumiy ta'lim, didaktik prinsiplar.*

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at darslarini didaktik prinsiplarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Faqat amaliyot bilan nazariyani uzviy bog'lagan Holdagina dars va darsdan tashqari ishlarda ta'lim va tarbiyaning samarali bo'lishiga erishish mumkin. Didaktik prinsiplar va ularning asosiy masalalari Evropaning buyuk pedagog-olimlari YA.A.Komenskiy, J.J.Russo, I.G. Pestalotssilar tomonidan ishlab chiqilgan. Shuningdek, didaktik prinsiplarni ishlab chiqishda F.A.Disterveg va K.D.Ushinskiylar ham katta hissa qo'shganlar. Ular tomonidan ilgari surilgan g'oya Hozirgi zamon didaktikasining asosini tashkil etadi.

Didaktik prinsiplar hisoblangan ta'lim va tarbiyaning birligi, ko'rgazmalilik, ilmiylik, onglilik va faollik, muntazamlilik va ketma-ketlilik, ta'lim mazmunini bolalarning kuchi va yoshiga mos bo'lishi maktabda tasviriy san'atni o'qitishda alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda didaktik prinsiplar professorlar N.N.Rostovsev, V.S.Kuzin, R.Hasanovlar tomonidan ishlab chiqilgan.

Ta'lim va tarbiya birligi prinsipi didaktik prinsiplarning eng asosiylaridan hisoblanadi va bu tasviriy san'atni o'qitish jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, bugungi kunda ta'lim-tarbiyaning asosiy qismlaridan biri o'quvchilarni milliy istiqlool mafkurasi ruhida tarbiyalash hisoblanadi.

O'. Tansiqboevning "Jonajon o'lka", X. RaHmonovning "May tongi", N. Karaxanning "Oltin kuz", Z. Inog'omovning "Choyga", Yu.Elizarovning "Natyurmot" kabi asarlarida O'zbekiston ko'rk-jamoli yorqin aks ettirilgan.

O'quvchilarni bunday asarlar bilan tanishtirishda bolalarda ona-vatanimizga bo'lgan ilk muhabbat paydo bo'ladi, shu zaylda ularda ona-vatanga, o'lkaga nisbatan mehr-muhabbat tuyg'ulari yanada kuchayadi.

Tasviriy san'at darslarida millatlararo totuvlik va baynalminal tarbiyani amalga oshirish imkoniyatlari ham katta va u turli mavzularda kompozitsiya ishlash, boshqa millat va xalqlar hayotini ifodalovchi suratlarining reproduksiyalarini, xalq ertaklariga ishlangan illyustratsiyalarni namoyish etish orqali amalga oshiriladi.

"Mehmonlarimiz", "Chet el delegatsiyasini kutib olish", "Turistlar" mavzularida

rasm chizdirish yuzasidan o'tkaziladigan suhbatlarda o'quvchilar ongiga millatlararo totuvlik, do'stlik tushunchalarini singdirishga harakat qilinadi. Asar mazmunini ochishga yordamlashuvchi suhbatlar, turli millat va xalqlarning qiyofalarini tasavvur etish, bolalar ijodining takomillashuviga, tasavvurlarining boyishiga olib keladi. Turli millat yozuvchilarining asarlari va xalqlarining og'zaki ijodiga xos illyustratsiyalar o'quvchilarga boshqa millatlarning hayoti, orzusi, g'oyalari bilan tanishish, sevish va tushunish imkonini beradi.

Tasviriy san'at darslarida millatlararo do'stlik, totuvlik Respublikamiz va chet el rassomlari tomonidan yaratilgan asarlar orqali ham amalga oshirildi. Respublikamiz rassomlari tomonidan yaratilgan asarlar orasida o'zbek xalqining Hayoti va mehnati, uning boshqa xalqlar va millatlar bilan totuvligi, ba'zi chet xalqlarining hayoti va mehnati aks ettirilgan suratlarni ko'rish mumkin. P.P.Benkov ("Dugonalar"), A.Abdullaev ("Shomahmudovlar oilasi"), L.Abdullaev ("Demobilizatsiya qilinganlarni kutib olish"), Q.Husniddinxo'jaev ("Navoiy va Jomiy"), A.Siglinsev ("Mening uyim, sizning Ham uyingiz"), O'.Tansiqboev ("Issiqko'l oqshomi") va boshqalarning bir qator asarlari millatlararo totuvlik, do'stlik g'oyalarini aks ettirganligi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, tasviriy san'at dasturiga bir qator SHarq va G'arb mamlakatlari rassomlarining ijodini o'rganish ham kiritilgan. Leonardo da Vinchi, Rafael, Mikelanjelo, Rembrant, Rubens, Kent, Pikisso, Matiss va boshqa chet el rassomlarining asarlari do'stlik va hamkorlik g'oyalarini amalga oshirishda boy material bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, dasturda Misr, Hindiston, Xitoy, Eron, YAponiya kabi mamlakatlarning me'morchiligini o'rgatish Ham nazarda tutilgan. O'qituvchi bunday san'at asarlarini tahlil qilar ekan, ularning o'ziga xos hamda umumiy belgilarini ta'kidlab o'tishi maqsadga muvofiq. O'quvchilar tasviriy san'at asarlarini o'rganish orqali chet el mamlakatlari xalqlarining mehati va mehnatdagi jasoratlari, an'analari, odatlari, turmush tarzi Hamda tabiati bilan oshno bo'ladilar. Jamiyat qurilishining muaffaqiyati har bir kishining mehnat qilish darajasiga bog'liq. Shuning uchun kishilarning jamiyat uchun nafi bo'lgan mehnatga nisbatan xatti-harakati asosiy ko'rsatkich sanaladi. Bu sifat mehnat tarbiyasi jarayonida vujudga keladi. Tasviriy san'at darslarini o'quvchilar mehnattarbiyasini amalga oshirishdagi imkoniyatlari katta. Bu masala tasviriy san'at darslarining barcha turlari - naturaga qarab tasvirlash, kompozitsiya, san'atshunoslik asoslari mashg'ulotlari mazmunida ko'zda tutilgan.

Naturani o'ziga qarab tasvirlash jarayonida o'quvchilar turmushda qo'llaniladigan turli buyumlar, sabzavot va mevalar tasvirini ishlaydilar. O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilar mustaqil ish boshlamaslaridan oldin naturani qisqacha tahlil qilib, faqat buyumlar shakli, proporsiyasi, rangi va tuzilishi haqidagina emas, balki ularni yaratish uchun sarflangan katta mehnat haqida ham gapirib beradi. Masalan,

turmushga qo'llaniladigan ayrim san'at buyumlarining o'ziga qarab rasmini chizdirishda o'qituvchi o'quvchilarga buyumlarning vazifasi, shakli, ularning qanday materiallardan yasalgani, buning uchun qancha mehnatsarflangani va hokazolar haqida to'xtaladi. Shuningdek, o'zbek xalq amaliy san'ati haqidagi suhbat darslarida o'qituvchi ularning turlari va ustalarning mehnatshijoatining o'ziga xos jihatlari haqida gapiradi.

“Paxta terimi”, “Fermada”, “Hosilni yig'ib-terib olish”, “Maktab yer uchastkasida”, “Qurilishda” kabi ishlar o'quvchilarni kattalar mehnati bilan tanishtiradi. Ishlab chiqarish korxonalariga qilingan sayohat bu masalada muhim ahamiyat kasb etadi. Sayohatda bolalar kishilarning qanday mehnat qilayotganlarini kuzatadilar, mehnatsharoitlari va uni tashkil etish yo'llari bilan tanishadilar, kattalar mehnatining natijalarini ko'radilar. Sayohat chog'ida ular kattalar mehnatining ahloqiy tomonini, ularning mehnatga bo'lgan munosabatini, mehnatning jamoaviy xarakterini o'rganadilar.

Bolalarni sayohat jarayonida olgan taassurotlari ularning rasmlarida aks etadi, natijada o'quvchilarning mehnat haqidagi tasavvurlari yanada kengayadi. Tasviriy san'at dasturida xalqimizning fidokarona mehnati va uning go'zalligni aks ettiruvchi asarlarini o'rganish Ham ko'zda tutilgan. O'.Tansiqboevning “Paxtani sug'orish”, “Chorovoq qurilishida”, Z.Inog'omovning “CHoyga” va boshqa asarlari shular jumlasiga kiradi.

Bolalar o'zbek rassomlari asarlarining qahramonlari bo'lmish artist A.Hidoyatov, xalq hofizi Mulla To'ycha Toshmuxammedov, amaliy san'at ustasi U. Jo'raqulov va boshqa o'z baxtini mehnatdan topgan kishilar bilan suvratlar orqali uchrashar ekanlar, ular, mehnatjamiyat hayotining, har bir shaxsining asosiy qonuni ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Bunday darslarda o'quvchilarni turli kasblarga yo'llash imkoniyatlari ham paydo bo'ladi.

Natijada, o'quvchilar mehnatinson baxt-saodatining ma'naviy va axloqiy manbai, har qanday inson mehnatqilmog'i va mehnatni sevmog'i lozim, degan xulosaga keladilar. Shuningdek, bolalar odamlar faqat o'zi uchun emas, jamiyat uchun mehnatqilishlari kerak, mehnatkishilariga va ular yaratgan buyumlarga nisbatan hurmat bilan qarash lozimligi haqida tasavvurga ega bo'ladilar.

Maktabda tasviriy san'at estetik turkumdagi o'quv predmeti xisoblanib, o'quvchilarda badiiy va estetik didning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, ya'ni tasviriy san'at darslarida san'atdagi va borliqdagi go'zallikni ko'rish, tushunish va qadrlay olish hissi takomillashadi.

Ilmiylik prinsipi didaktik prinsiplarning eng asosiylaridan biri bo'lib, u fan asoslarini chuqur o'zlashtirmasdan o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish mumkin emasligini bildiradi. Boshqa o'quv predmetlaridagi kabi bu prinsip tasviriy san'at darslarida ham amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.N.Rostovsev “Metodika prepodovaniya izobrazitelnogo iskusstva v shkole” (-Moskva: Prosveshenie, 1974)
2. R.I.Korguzalova “Tematicheskoe risovanie v shkole (-Moskva Uchpedgiz, 1999)
3. V.S.Kuzin “Psixologiya” (-Moskva: Visshaya shkola, 1982)
4. A.Turdaliev. “Tasviriy san`at darslari va darsdan tashqari mashg`ulotlar jarayonida o`quvchilarni badiiy kasb-hunarlariga yo`llash”, 1996 y.

PISA DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXOLIGINI OSHIRISH.

*Andijon viloyati Xo'jaobod tumani
6-maktab matematika-fizika fani
o'qituvchisi
Atabekova Dilrabo Bektemirovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda kundalik hayotda matematikani qo'llashga tayyor bo'lish – alohida turdagi topshiriqlarni ishlab chiqishni taqozo etishi, o'quvchilarga an'anaviy baholashda qo'llaniladigan tipik o'quv topshiriqlar o'rniga real muammoli vaziyatlarga yaqin bo'lgan hamda o'quvchi matematik tayyorgarligiga mos bo'lgan topshiriqlar bajarishda PISAning ahamiyati haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: PISA, matematik savodxonlik, formalizatsiya, kontekst, matematik tushuncha

PISA — 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligi va kompetensiyasini baholovchi xalqaro dastur bo'lib, Xalqaro Iqtisodiy hamkorlik va rivojlantirish tashkiloti tomonidan 3 yilda bir marta o'tkaziladi. 15 yoshli o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholash mazmuni matematik savodxonlik tushunchasiga asoslanadi. Matematik savodxonlik – bu "insonning u yashayotgan dunyoda matematikaning o'rnini aniqlash va tushunish, asoslangan matematik mulohazalar yuritish hamda fikrlaydigan, qiziquvchan va ijodkor fuqaroga mansub hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish maqsadida matematikadan foydalanish qobiliyati ". Yuqorida keltirilgan ta'rif 2009 yilgacha qo'llanilgan bo'lib 2012 yilda matematik savodxonlikni bu ta'rifiga matematika yordamida kontekstda berilgan masalani yechish uchun tafakkur jarayonlari bilan bog'liq o'zgarishlar kiritilgan. Ma'lumki, qo'yilgan masalani yechish uchun uni matematik tarzda ifodalash (formalizatsiya qilish), ma'lum matematik tushunchalar, faktlar, usullar va mulohazalarni qo'llash, olingan matematik natijalarni matematik masala berilgan kontekstni hisobga olgan holda talqin qilish va baholash zarurdir. Matematik savodxonlikning yangi ta'rifida turli muammolarni matematikani qo'llagan holda yechish jarayonida intellektual faoliyatning shu tomonlari o'z aksini topdi.

"Matematik savodxonlik - shaxsning matematikani turli kontekstlarda formalizatsiya qilish, qo'llash va talqin qilish qobiliyatidir. U hodisalarni tushunish, tushuntirish va bashorat qilish uchun o'z ichiga matematik mulohazalarni yuritish, matematik tushunchalarni, [usullarni](#), faktlarni va vositalarni qo'llash kabi jihatlarni olgan. Matematik savodxonlik insonlarga dunyoda matematikaning o'rnini tushunish, konstruktiv , faol va fikrlaydigan fuqaroga zarur bo'lgan mulohazalarni yuritish

hamda qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Matematik savodxonlikning aniqlashtirilgan ta'rifi matematik vositalar bilan ishlash ko'nikmalarini o'z ichiga olgan. Ularga ishlatilishi umume'tirof bo'lgan va kengaytirilishi davom etgan 21-asrning texnologiyasiga mansub fizik va raqamli asboblarni kiradi. Ravshanki, bu ko'nikmaga ega bo'lish sharti zamonaviy insonning muvaffaqiyatli bo'lishiga zarurdir .

Matematik savodxonlikni baholashni tashkil qilish

Matematik savodxonlikni baholashni tashkil qilishning asosida quyidagi uchta o'zaro bog'liq jihatlar turadi:

1. topshiriqlarda ishlatiladigan matematik tushunchalar majmui (mazmun),
2. muammoni taqdim etadigan kontekst
3. bu kontekstda berilgan muammoni yechishga zarur bo'lgan matematika bilan bog'lash uchun o'quvchi faoliyatini tasvirlaydigan matematik aqliy jarayonlar.

2009 yilgacha matematik jarayonlar kompetentlik termini yordamida tasvirlangan edi. Bunda turli masalalarni yechish uchun inson umumiy matematik kompetentlikni ifodalaydigan bir qator matematik kompetensiyalarga ega bo'lishi lozimligi qayd etilgan. Kompetentlikning quyidagi uchta darajasi o'rnatilgan: qayta tasvirlash darajasi, aloqalarni o'rnatish darajasi va tafakkur darajasi. Biroq 2010-2012 yillarda tadqiqotchilar masalalarni yechishda kognitiv faoliyatini tavsiflovchi bunday yondashuvdan voz kechdilar. Test natijalari va o'quvchilar bilan suhbatlar tahlili o'quv dasturlari va o'quv jarayoni xususiyatlariga bog'liq bo'lgan holda bir hil topshiriqni bajarishda har xil o'quvchilar kompetentlikning turli darajalarini namoyish qilganini ko'rsatdi. Ya'ni qabul qilingan kompetentlik darajalari masalalarni yechishda zarur bo'lgan faoliyatning asosiy turlarini aks ettirmas ekanligi aniqlandi.

Natijada masalalar yechishda faoliyatni tasvirlab berish uchun quyidagi uchta fe'lni ishlatish taklif qilingan: ifodalash, qo'llash va talqin qilish. Ular o'quvchilarning masalalar yechishda vujudga kelgan fikrlashning uchta jarayonini ifodalaydi:

- vaziyatni matematik tarzda ifodalash ;
- matematik tushunchalarni, faktlarni, fikrlash usullarini qo'llash;
- matematik natijalarni sharhlash, ishlatish va baholash .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining 2017-yil 16-sentabrdagi "2017-2018 o'quv yilida ta'lim sifati monitoring tizimini yanada takomillashtirish va tashkil etish to'g'risida"gi 299-sonli buyrug'i.
2. Nurmonov A. Ikramov I. Boynazarov F. Yangi pedagogik texnologiya asoslari (interfaol darslar) Toshkent – 2007
3. [Keeley B. PISA, we have a problem...](#) OECD Insights, April 2014

KUTUBXONA – ILM MASKANI

*Atadjanova Orzigul Yuldashbayevna
Toshkent viloyati Bekobod shahar 11 -
umumiy o'rta ta'lim maktab kutubxona
mudirasi*

Annotatsiya: Insonni ilmga yetaklovchi maskanlardan biri kutubxonadir. Kimdir shaxsiy kutubxonasini boyitish uchun kitob tanlaydi, boshqa birov esa kitob o'qish uchun joy tanlaydi. Mazkur maqolada kitob va kitobxonning diydorlashishi uchun eng yaxshi joy sanalmish kutubxonalar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kutubxona, kitob, ma'naviyat, kitobxon, ilm, ziyo maskani.

Kutubxona – bu g'oyalar maskani, unga hammani taklif qilish mumkin.

A. Gersen.

Ma'lumki, kutubxonalar qadim-qadimdan insonlar uchun ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i bo'lib, inson zoti doim kitoblarga intilib yashab kelgan. Har doim kutubxonalar jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Faqat kutubxonalar tufayligina qadimgi qo'lyozmalar, bosma kitoblar, tarixiy shaxslar haqidagi manbalar bizgacha yetib kelgani hech kimga sir emas.

Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalar, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Kutubxonalar miloddan avvalgi 2 ming yillikda vujudga kelib, yozuvlar sopol bitiklarda yozilgan edi. Miloddan avvalgi VII asr o'rtalarida Sharqdagi ko'p saroylarda qadimgi Misr va Rim ibodat xonalari qoshida kutubxonalar bo'lgan. Qadimgi davrdagi kutubxonalardan eng mashhuri Aleksandriya kutubxonasidir. Kitobga bolalikdan mehr qo'ygan bolada kitobxonlik madaniyati erta shakllanib boradi, nutqi ravonlashadi, dunyoqarashi kengayadi, — deydi Xo'jaobod tumanidagi 2-umumta'lim maktabi direktor o'rinbosari Lola Sulaymonova. — Ehtimol ular o'qishni bilmas, harf tanimas, lekin kitobni tomosha qilish orqali uni o'qishga, ichidagi sehrdan bahra olishga intiladi. Bola bog'chadan maktab davriga o'tayotgan paytda kitob, kutubxona tushunchalaridan boxabar bo'lishi, kitobning ta'sirini sezib maktabga qadam qo'yishi kerak. O'shanda maktab kutubxonachisi ham, o'qituvchi ham qiynalmaydi. Chunki bola kutubxona ahamiyatidan boxabar. Ehtimol, keyinchalik bo'sh vaqtini kutubxonada o'tkazishga o'zi o'rganib ham qolishi mumkin. Zero, kitob dunyosida ulg'ayayotgan bolada yomon illatlar shakllanmaydi. Insoniyat yaratgan muomala vositalari ichida eng ishonchlisi, eng qulayi kitobdir. Barkamol inson tarbiyasi, odamlar ma'naviyati, madaniyati, odob-axloqi, bilim saviyasi, jamiyatda o'ziga xos o'rinni egallashi faqat kitobdan olgan bilim iga bog'liq, chunki u inson aql-zakovati va bilimlarini saqlash hamda keng yoyishning

eng mukammal qurolidir. Kitob kishilarga insoniyat erishgan yutuqlarni bilish imkonini beradi, xalqlar o'rtasidagi munosabatni, hamjihatlikni, o'zaro mehr-oqibatni tiklaydi. Dunyoda tinchlikni o'rnatishga, mustahkamlashga xizmat qiladi.

Insoniyat yaratgan yozuvlar, kitoblar bo'lmaganda odamzod o'zining o'tmishini, bilim, donolik va hikmatlarini ham bilmagan, ilm-fanni ham taraqqiy ettira olmagan bo'lardi. Jami ixtirolar, kashfiyotlar, taraqqiyot darajasi ham kitoblar tufaylidir.

«Kitob har qanday bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir», degan edi nemis yozuvchisi S. Sveyg. Kitoblar barcha zamonlar uchun eng zarur narsa, qalblar malhami, bilimlar xazinasi, donishmandlik chashmasi bo'lgan va bo'lib qolaveradi.

2006-yil 20-iyunda qabul qilingan «Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida»gi Qarordan so'ng uning ijrosi bo'yicha ko'plab hujjatlar qabul qilindi. Mamlakatimiz kutubxonachilik sohasida islohotlar davri boshlandi.

Kutubxonalar paydo bo'libdiki, ularda shu davrning, makonning o'ziga xos axborot resurslari to'plangan, saqlangan va keyingi avlodlarga yetkazib berilgan. Shu bilan birga, ular inson kamoloti uchun, jamiyat taraqqiyoti uchun bilim manbayi, rivojlanish asosi bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasining «Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida»gi Qonuni 3-bobida mamlakatimizda axborot-kutubxona tizimi belgilab berilgan. U ning 9 - moddasida axborot-kutubxona tizimi hamda axborot-kutubxona muassasalarining turlari qonunan tartibga solinib, ta'rif beriladi. Qonunda belgilanishicha, axborot-kutubxona tizimi yagona tashkiliy va uslubiy ta'minot asosida faoliyat ko'rsatuvchi axborot-kutubxona muassasalari majmuyidan iborat. Axborot-kutubxona muassasasi mustaqil muassasa bo'lishi yoxud korxon, muassasa yoki tashkilotning tarkibiy bo'linmasi bo'lishi mumkin va ular quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Milliy kutubxonasi;
- axborot-kutubxona markazlari;
- axborot-resurs markazlari;
- davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining kutubxonalari;
- boshqa kutubxonalar (o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, tijorat tashkilotlarining kutubxonalari).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 28-may kuni o'tkazilgan iqtisodiyotda raqobat muhitini ta'minlash va iste'molchilar huquqini himoya qilish borasidagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tomonidan aholining iste'mol madaniyatini oshirish, tuman va shaharlarda kutubxona xizmati ko'rsatish tizimini tashkil etish, aholi, ayniqsa yoshlar orasida huquqiy va badiiy jihatdan yuksak,

intellektual saviyani oʻstirishga xizmat qiladigan siyosiy va badiiy adabiyotlar, zamonaviy “Book cafe” hamda bepul WiFi tizimi bilan taʼminlangan “Isteʼmolchi kutubxonasi”ni qurish loyihasi doirasida Buxoro viloyatining Olot tumanida zamonaviy “Isteʼmolchilar uyi” va “Isteʼmolchi kutubxonasi” qisqa muddat ichida qurib bitkazilganligi ham kutubxona faoliyatiga berilayotgan eʼtibor namunasi desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Z.Sh. Berdiyeva. Kutubxonashunoslik. «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2013-yil.
2. <https://shosh.uz/uz>

MAKTABDA MA'NAVIIY-MA'RIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI

Avazov Saidali

Musoyevich Surxondaryo viloyati

Sariosiyo tumani 38-sonli

umumta'lim maktabi

ma'naviyat-ma'rifat ishlari

bo'yicha direktor o'rinbosari

***Annotatsiya:** Maktabda ta'lim-tarbiya ishlari bilan birgalikda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni birgalikda olib borish muhim vazifalardan biridir. Mazkur maqolada maktabda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning dolzarbligi hamda ahamiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** ma'naviy-ma'rifiy ishlar, maktab, tarbiya, milliylik.*

Ma'lumki, ota-bobolarimiz azal-azaldan inson tarbiyasi masalalariga jiddiy e'tibor berib kelishgan va bu an'ana avloddan-avlodga ko'chib, takomillashib, yangicha usullar evaziga boyib borgan. Zotan, inson ma'naviyati tarbiyaga bog'liq. Tarbiasiz ma'naviyat poydevorsiz binoga o'xshab omonatlik kasb etadiki, bu holni sharhlab, izohlab o'tirishning hojati yo'q. Shu boisdanda, ta'lim-tarbiya jarayoniga barcha davlatda kuchli extiyoj sezilgan. Ma'naviy barkamol, komil inson tarbiyasi hozirgi kunning eng muhim, dolzarb masalalaridan biridir.

Ma'naviy islohot ma'naviyatimiz manbalari va sarchashmalari bo'lgan madaniy merosimizni istiqloq mafkuramizning asosiy manbalaridan biri sifatida qarash bilan birgalikda bu merosni har tomonlama xolisona o'rganishni, uning hozirgi davrimiz uchun nihoyatda ahamiyatli ekanligini nazarda tutadi. Shu bilan birgalikda ma'naviy soha milliy qadriyatlarimizni tiklash, ularni to'plash, o'rganish, xalqqa yetkazib berishni ma'naviy siyosatimizning poydevoriga aylantirish kabi jihatlarni ham qamrab oladi.

Jahonning milliy mustaqillikni qo'lga kiritgan mamlakatlari o'z taraqqiyot yo'llarini belgilab olib, har biri o'z xalqining milliy qiyofasi va o'zligi xususida chuqur o'ylab, milliylikni, milliy ma'naviyatni tiklashni bosh vazifalaridan biri deb islohatga kirishganlar. Bizning davlatimiz ham xalqimizning o'tmish taraqqiyoti va ma'naviyatini hisobga olib, shularga mos tarzda yo'l tanladi. Ayniqsa respublika rahbariyatining jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish borasidagi sa'yi-harakatlari yoshlar tarbiyasini xalqimiz ruhiyatiga mos bo'lishini taminlashga yo'naltirilmoqda. Chunki bu - davlatimizning milliy ma'naviyatini tiklash, jamiyatni ma'naviy yangilash, o'quvchi-yoshlarning milliy mafkuraviy ongiligini oshirish vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan siyosatning amaliy-pedagogik vositasi bo'lib xizmat

qiladi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti munosabatlarini shakllantirishning xos va mos xususiyati shundan iboratki, bu munosabatlar ijtimoiy-ma'naviy yo'naltirilgan, milliy mazmunga ega.

Boshqacha qilib aytganda, bozor iqtisodiyoti munosabatlarini shakllantirish, xuquqiy demokratik davlat barpo etish, erkin fuqarolik jamiyatini qaror toptirish maqsad o'zida milliy va umuminsoniy ijobiy fazilatlarni mujassam qilgan, yuksak madaniyatli insonlarni voyaga yetkazmay turib erishib bo'lmaydi. Buni har bir yosh avlod nazarda tutishi, shundan kelib chiqib o'z Vatani, xalqi odidagi yuksak ma'suliyat hissini barqaror qilishi tadqiqotimizda dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda. Milliy va umuminsoniy tamoyillar uyg'unligiga asoslangan taraqqiyotimiz talabiga ko'ra hozir pedagogik aloqalar, tajribalarni qiyosiy o'rganish har qachongidan ham rivojlantirilishi kerak. Chunki kelajak ko'p jihatdan jahon pedagogikasi yutuqlarini o'rganib, milliy tarbiya maqsadlarida foydalanishimizga bog'liq bo'ladi. Buyuk kelajakni yaratish zarurati respublika fuqarolarining umummilliy ijtimoiy hamkorligini yaratishning pedagogik muammolarini o'rganishni ham taqozo etadi. Bu milliy taraqqiyotimiz tadrijini pedagogik o'rganish uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki mamlakatimizning hozirgi va bundan keyingi taraqqiyoti xalqimizda, ayniksa yoshlarimizda milliy mustaqillikni mustahkamlashga qodir, har qanday buzg'unchi g'oyani fikr bilan yenga oluvchi e'tiqodning shakllanganligiga bog'liq. Bu esa g'ururli, vatanparvar, davlatlararo, millatlararo do'stlikni mustahkamlashga xizmat qilishga qodir, so'zi bilan ishi bir, milliy istiqloq goyasini chuqur o'zlashtirgan kishilar, yoshlarga bog'liq. Bunday fazilat sohiblarini tarbiyalashga maxsus pedagogik masala sifatida o'rganilishi va tajriba-tadqiqot ishlarida sinab ko'rib, joriy qilinishi davlat va jamiyat qurilishi nuqtai-nazaridan katta ahamiyatga molik.

O'zbekiston XXI asrda kirib borarkan, o'zining jahon hamjamiyatida munosib o'rinni egallashi uchun ma'naviy poydevorga ega bo'lmog'i lozim. Jamiyat ma'naviyati - ijtimoiy tarbiya mahsulidir. Shu sababli ma'naviy tarbiyaning ilmiy asoslarini ishlab chiqish jamiyat ma'naviy yangilanishining strategik yo'nalishlaridan biriga aylandi. Chunki xalqimizning milliy o'ziga xosligi, ma'naviyatini saqlab qolish, tiklash va takomillashtirishni uning ma'naviy tarbiya an'alariga tayanmay amalga oshirish mushkul.

Mamlakatimizdagi ma'naviy tiklanishning hozirgi bosqichida fuqaroni, xususan o'quvchi-yoshlarni milliy istiqloq g'oyalari ruhida tarbiyalashning ahamiyati tobora oshmoqda. Shu bois, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan yangilash, isloh qilish – O'zbekistonning buyuk kelajagini ta'minlashning bosh shartlaridan biri deb e'tirof qilmoq kerak. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, keyingi yillarda ayrim yoshlarda millatga, Vatanga foyda keltirishni o'ylash, mustaqillikni mustahkamlashda foydali inson bo'lib yetishish hissi maxsus,

ilmiy asosda shakllantirilmaganligi tufayli shaxsiy manfaatni o'ylash, yengil yo'llar bilan to'kis xayotga intilish hissi namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga ayrim o'quvchilar orasida ma'naviy cheklanganlik, dunyoqarashning torligi tufayli yot goyalarga aldanish, milliy odob me'yorlariga rioya qilmaslik, so'z va ish orasidagi tafovut, milliy g'urning sustligi kabi noxush ko'rinishlar uchrab turadiki, ularni ilmiy asosda o'rganib, bartaraf qilish lozim.

Ma'naviyat – insonning insoniylik mohiyati, shaxsdagi ijobiy fazilatlar majmui, insonning zohiriy va botiniy qiyofasi. U inson hayotining tub mohiyatini belgilaydigan aqliy, ruhiy, axloqiy va jismoniy qarashlar, ko'nikmalar, odatlar tizimidir. Ma'naviyat – har bir insonning milliy va umuminsoniy komillik darajasi, unga yetaklovchi, undovchi imkoniyat. U inson shaxsini insoniylik bilan boyituvchi, kamol toptiruvchi, ko'rkamlashtiruvchi beqiyos hayotiy omil.

Ma'naviyat – yaxshilik va ezgulikka moyil, yomonlik va yovuzlikdan tiyilish, nafosat va haqiqatga, halollik va rostgo'ylikka intilish, o'zi mansub jamiyatning axloqiy, huquqiy, ma'rifiy-madaniy mezonlariga amal qilish hissidir. U insonning umrguzaronlik mohiyati, faoliyatining tabiatini belgilab bergan va faoliyatida gavdalangan ijobiy, go'zal fazilatlar majmui. Ma'naviyatda inson qalbi, shuuri, aql-zakovati, tabiati, bilimi, madaniyati aks etadi. Ma'rifat esa insonning o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi kamol toptirish, imkoniyatlarini harakatga keltirish yo'lida bilim, tarbiya, madaniyat boyliklaridan bahramand bo'lishini kafolatlovchi omildir.

Ma'rifat – mohiyatan aql-idrok, tafakkurning mayog'i, mijozning murabbiysi, qalbdan munavvarlikni, insoniy ulug'vorlikni qaror toptiruvchi umriy vosita, iymon-e'tiqod, xarakter, lafzning me'mori, vujudning jon tomiri. U – bilish, tanish, ilm va madaniyatning kamol topish mazmuni, usul va vositalaridir

Respublikamizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlar taqdiri pirovard natijada ma'naviy ma'rifiy ishlarni qay darajada yuksak saviyada tashkil qila bilish muhim hayotiy muammo. Chunki ma'naviy – ma'rifiy ishlarning asosiy vazifasi yuksak axloqiy fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan komil insonni tarbiyalashdan iborat. Bugungi kunda bilimdon, yetuk malakali, yuksak aql-zakovat va istiqbol dunyoqarashiga ega tadbirkor kishilargina jamiyatimizning jahon sivilizatsiyasi sari taraqqiyotini tezlashtira oladi, O'zbekistonning dunyodagi rivojlangan mamlakatlar safidan munosib o'rin egallashini ta'minlay oladi. O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashning va yangi jamiyatni qurishimizning eng asosi bo'lgan ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirish hamda uni izchillik bilan hozirgi zamon talablari, milliy ruhiyatimizning ildizlariga suyangan holda yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb va g'oyat muhim vazifasidir. Ma'naviyat va ma'rifat davlat ichki hayotidagi bir butunlikni, odamlar ruhiyatidagi ko'tarinkilik va kelajakka ishonchni, aql-zakovat yuksakligini, o'z faoliyatida tinchlikni, millatlararo hamjihatlikni barqaror rivojlantirish yo'lini aniq belgilashdagi o'z fuqarolarning orzu-umidlarini,

manfaatlarini ifoda eta bilish, uni buyuk kelajak sari harakatga yo'naltirish va unga rahbarlik qilish salohiyati hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova V., Umarov A., Quronov M. Milliy istiqlol g'oyasini xalqimiz ongiga singdirish omillari va vositalari.-T.: "Yangi asr avlodi", 2001 yil.
2. Azizxo'jaev A.A. Chin o'zbek ishi.-T.: "Akademiya", 2003 yil.
3. A'zamov Q., Jumaev Sh. Ma'naviyat va ma'rifat ishi. Toshkent, «Ma'naviyat», 2005.
4. Abilov O'. Milliy g'oya, ma'naviy omillar.-T.: "Ma'naviyat", 1999 yil.

TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGINING SIYOSIY-MA'MURIY BOSHQARUV TIZIMI

Axmedov Anvar Muratovich
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on XTB ga qarashli
1-sonli umum ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi
Xudayberganova Munavvar Ravshanovna
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on XTB ga qarashli
3-sonli umum ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrboshlarida hukmronlik qilgan Chorizm davrida zo'rovonlikka asoslangan ma'muriy buyruqbozlik tizimi totalitar markaz o'z qo'lidagi cheksiz hokimiyatni ishga solib respublikalarning mustaqilligini, fuqarolarning eng oddiy haq-huquqlarini ham kamsitish, ularni xo'rlash, qul qilishdan iborat edi. Mazkur maqolada Chorizm davridagi siyosiy-ma'muriy boshqaruv tizim haqida yoritib beradi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, Chorizm davri, siyosiy-ma'muriy boshqaruv tizim. Hozirgi kun nuqtai nazaridan tarixiy voqea hodisalarni soxtalashtirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Uni oldini olmog'Imiz lozim. Tarixni aqidalar asosida talqin qilishdan voz kechish payti keldi. Bizning kelajagi porloq buyuk davlatimiz O'zbekiston o'zining, o'z yo'lini to'g'ri tanlagan holda bu mustamlaka siyosatidan voz kechgan holda, tarixni manbalar asosida to'g'ri yoritishni yurtboshimiz o'zlarining har bir chiqishlarida takror aytib o'tgan edilar. Biz yoshlar o'z oldimizga o'z tariximizni o'rganish bilan birga kelajakka yorug' ko'z bilan qarashni maqsad qilib qo'ymog'imiz darkor. Bu esa bizning oldimizda kelajagimizni to'g'ri o'rganish uchun o'tmishimizni to'g'ri idrok etishimizni talab etadi. Rossiya imperiyasi hukumati Toshkent shahrini egallab olganidan keyin o'z mustamlakachilik hukmronligini qaror toptirishga intilib, zudlik bilan tegishli ma'muriy hokimiyatni ta'sis etishga kirishib ketdi. 1865-yil 6-avgustda Aleksandr II «Turkiston viloyatini idora qilish to'g'risidagi Muvaqqat Nizom»ni tasdiqladi. Hokimiyatni tashkil etuvchi tizim «harbiy-xalq boshqaruvi» deb yuritilgan. Mahalliy hokimiyat boshlig'i bo'lmish **harbiy gubernator** qo'lida harbiy va fuqaroviy hokimiyat jamlangan edi. Harbiy gubernatorni «yarim podsho» deb atagan mahalliy aholi u o'rta Osiyoda chinakam podsho ekanligiga urg'u berar edi Joylarda ma'muriyatga rahbarlik qilgan bolim boshliqlari ayni mahalda **harbiy komendantlar** ham bo'lishgan. Rossiyalik amaldorlardan tayinlangan mahalliy aholini boshqaruvchilar ularga bo'ysunar edi. Bu shaxslar mahalliy aholi ustidan umumiy politsiya nazoratini amalga oshirar edi. Mahalliy xalq ma'muriyati esa (ular *tuzem*, ya'ni mahalliy ma'muriyat deyilardi) yordamchi rolini o'ynardi. Mahalliy aholiga boshchilik qilgan **oqsoqolga** esa xonadon sohiblari tomonidan saylanuvchi shahar, tuman oqsoqollari bo'ysunar edi.

Politsiyachilik vazifalarini esa **raislar** bajararedi. Raislar bozordagi savdo sotiq va jamoat tartibi ustidan nazorat qilib borardi. Soliqlar yig'imini amalgam oshirgan **zakotchi** lavozimi ham alohida joriy etilgan edi. Mahalliy xalq uchun **qozilar** sudi, ko'chmanchi aholi uchun esa **biylar sudi** saqlanib qoldi. Qozilar uch yil muddatga saylanardi. Rossiyadan kelgan aholi podsholik sudlarida sud qilingan. Rossiya imperiyasi hokimiyati o'rta Osiyoni o'z ichki mustamlakasiga aylantira oladigan ma'muriy va siyosiy tizimni yaratishga zamin hozirlagan edi. Bu tizim o'zining to'liq harbiy hukmronligini qaror toptirishni, o'lka iqtisodiy va siyosiy hayoti ustidan yalpi nazorat o'rnatishni anglatar edi. Bu tizimning boshqa bir jihati Turkiston o'lkasi — Xiva, Buxoro va Qo'qonni tashqi dunyodan tamomila yakkalab qo'yishda, Rossiya imperiyasi tashqi davlat chegaralarini barpo etish yo'li bilan har qanday iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni to'xtatishdan iborat edi. Ingliz imperialistlari bilan imzolangan shartnomaga ko'ra 1869-1872-yillarda Panj daryosi bo'ylab mahalliy xalqni ikkiga ajratib tashlab, surfiy chegara o'rnatildi. 1881-yilda Skobelev Turkmanistonni bosib olishi natijasida Eron bilan hozirgi chegaralar belgilandi. Xuddi shu yili Sharqiy Turkistonning Ili o'lkasidagi qo'zg'alon chor qo'shinlari tomonidan bostirilgandan so'ng Rossiyava Xitoy imperatori hozirgi (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi) chegaralarni belgilab, shartnoma imzoladilar.

Rossiya mustamlakachilik siyosati maqsadi, bu — mintaqada rus aholisining ma'lum bir foizini joylashtirish edi. Markaziy Rossiyadan ochlik va yersizlikdan qochgan rus dehqonlarini ko'chirib keltira boshladilar, ammo shaharlarda rus aholisini shakllantirish siyosati muhim ahamiyatga ega edi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Toshkent shahri Rossiyadan ko'chib kelgan aholi hisobiga zudlik bilan kengayib bordi. Bu aholining kattaqismi iste'foga chiqqandan keyin shaharda yashash uchun qolgan askarlar, davlat amaldorlari, Rossiya armiyasi amaldorlari, Rossiya firmalari xizmatchilari, jazo manziliga jo'natilib, jarimaga tortilgan xizmatchilar, xizmatdan bo'shatib yuborilgan harbiy xizmatchilar edi. Anhor shaharni qoq ikki qismga ajratgan bo'lib, eski shaharda mahalliy aholi, yangi shaharda esa rus aholisi yashardi. Shaharning bu ikki qismi bir-biri bilan kamdan-kam aralashgan holda o'z iqtisodiy va ma'naviy hayotini boshdan kechirar edi. Mustamlakachilikning plantatsion modeli ishga oid barcha hujjatlarni rus tilida yuritishni nazarda tutardi, buyruqlar va farmoyishlar ham rus tilida berilardi, ularning mohiyatini mahalliy aholiga mahalliya maldorlart ushuntirib berar edi. Ishlab chiqarishdagi ichki qoidalar ham rus tilida yozib qo'yilar va ijro etilardi. Bu narsa o'ziga xos shaharlashtirishni rag'batlantirdi, aholi savodxonlik darajasining pastligi saqlanib qoldi. Mahalliy aholi asosan yordamchi ishlarda mehnat qilardi, ishchilar, texnik ziyolilar qatlami esa Rossiyadan yollash hisobiga to'ldirib borilardi. Rossiyai mperiyasi olib borgan tinimsiz urushlar uning cheklangan moliyaviy zaxiralarini

kasodga uchratdi. 1874-yilda Rossiya Sharqiy Turkistondagi Yoqubbek qo'zg'alonini bostirish uchun katta qo'shin jo'natdi. Ayniqsa, 1877-1878-yillarda Turkiya bilan olib brogan urush San Stefan sulh shartnomasi bilan yakunlanishi imperiyaga juda qimmatga tushdi. 1878-1880-yillarda ingliz-afg'on urushi tufayli Afg'onistonga yurish qilishga mo'ljallangan rus armiyasi askarlari soni Turkiston o'lkasida qariyb 40 mingga yetgandi. Rossiyaning harbiy xarajatlari yangi mustamlaka mamlakatlarni ezish hisobiga qoplandi.

1877-yilda Toshkentda «*Shahar nizomi*» joriy etilgan bo'lib, unga muvofiq shahar boshqaruvi Dumaga o'tgan edi. Duma a'zolarining 1/3 qismi shaharning «Osiyo» qismidan, 2/3 qismiesha «yangi Toshkent» qismidan saylangan edi. Natijada shaharning 80 ming mahalliy aholisidan 21 deputat, 3900 nafar yevropalik aholidan esa 48 deputat qatnashadigan bo'ldi. Shahar xo'jaligini yuritishga oid barcha ishlar ana shu Duma qo'liga o'tdi. Duma ustidan rahbarlik qiluvchi **shahar boshlig'ini** general-gubernator taqdimiga ko'ra Harbiy vazirning o'zi tasdiqlar edi. Joylarda boshqaruv apparati vazifalarining bir qismi mahalliy rus ma'muriyati nazorati ostida ish yuritgan mahalliy **oqsoqollar va volostnoylarga** o'tkazildi. Ular aholidan «soliqlarni qurutday sanab olar edi». 1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan «Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagi yangi Nizom» arziyas o'zgarishlar bilan 1917-yilga qadar amal qildi. Nizom to'rtta asosiy bo'limdan iborat bo'lgan: 1) o'lkaning ma'muriy tuzilishi; 2) sud tuzilishi; 3) yer tuzilishi; 4) soliqlar va yig'implar. Bu Nizom general-gubernatorlik hududiy birliklari nomlarini o'zgartirishni va ularni bundan keyin ham bir xillashtirib borishni nazarda tutar edi.

Xulosa qilib aytganda, Turkistonda mustamlaka tuzumi sharoitida tashkil etilgan siyosat, jazo va harbiy tizim muassasalarining faoliyati o'lka aholisini imkon qadar nazorat davo itoatda saqlashga qaratilgan bo'lib, buning uchun mustabid hukumat mablag'ni ayamagan, aksincha, o'lka byudjeti ning katta qismi ana shu xarajatlarga yo'naltirilgan. Mazkur tartiblar yil sayin kuchaytirilib, sarf-xarajatlar ham ortib borgan. 50-yillarning boshlaridan boshlab mustamlakachilik masalalari bilan shug'ullanayotgan tarixchilar “bo'ysundirish”, “mustamlaka” kabi atamalardan voz kechib, ularga tuzatish kiritib, ularni o'rniga “kirgizish”, “birlashtirish”, “ixtiyoriy birlashtirishning progressiv ahamiyati” kabi siyosatni qo'llab yangicha mavzuga yondashib tadqiqotlar qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaev U. Xorijiy tarixshunoslikda Rossiya imperiyasining Turkistondagi Moliyaviy siyosati tahlili. Milliy universitet tarixchilarining O'zbekiston ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi. – T.,2016.
2. Tillaboyev. S. Turkiston o'lkasining ma'muriy boshqaruv tizimida mahalliy aholi vakillarining ishtiroki. – T.: Fan, 2008.
3. O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. D.A.Alimova, E.V.Rtveladze. - T., 2001.

O'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISH TIPLARI VA STRUKTURASI.

Axunjanova Sayyoraxon Azimovna

Farg'ona shahar 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Telefon raqami: 998995144268

Hatamova Nilufar Ahmadjonovna

Farg'ona shahar 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Telefon raqami:998911094144

Rayimjonovna Feruzaxon Shermamatovna

Farg'ona shahar 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Telefon raqami:9989 903030812

Annotatsiya. Til lug'at tarkibining yangi yasalgan so'zlar hisobiga boyib borishi, so'z ma'nosining o'zgarishi, uni boshqa ma'noda ishlatish yo'li bilan yangi so'z hosil qilish – bular so'z yasalishining leksikologiya bilan aloqasini ko'rsatadi. Grammatika esa so'z yasash jarayonini boshqaradi, yangi yasalgan so'zlarning qaysi so'z turkumiga tegishli ekanligini belgilaydi.

Kalit so'zlar. Grammatika, leksikologiya, lug'at, so'z turkumi, affiks, morfologiya, morfema, yasovchi vosita, yasash asosi.

Har bir turkum doirasida so'z yasashning shakl yasash bilan aloqada ekanligi, so'z yasalishi va shakl yasalishida ko'pincha bir xil yoki bir-biriga yaqin affikslarning ishlatilishi esa so'z yasalishi bo'limining bevosita morfologiya bilan bog'langanligini ko'rsatadi. Shuningdek, so'z yasashning boshqa usullari bilan munosabatda ekanligini ham ko'rsatadi. So'z yasalishida qarindosh so'zlarning tarkibi jihatidan aloqasi, o'zaro bog'langanligi tahlil qilinadi. Shuning uchun so'z yasalishi sistemasini o'rganishda har bir konkret morfemaning (ham asos morfema, ham affiks morfema) so'z yasovchilik xususiyati aniqlanadi. Shuningdek, grammatik tarkibi turlicha bo'lgan so'zlarning (tub va yasama so'zlarning) yangi so'z hosil qilishdagi rolini belgilash ham muhim ahamiyatga ega. Har bir yasalmada ikki narsa – yasash asosi va yasovchi vosita mavjud bo'ladi. Masalan, bilim, hozirgi, yaxshilik so'zlarida bil, hozir, yaxshi qismi yasash asosi bo'lib, -im, -gi, -lik qismlari yasash vositasidir. So'z qo'shish orqali hosil bo'lgan so'zlarda esa ikki va undan ortiq yasovchi asos qatnashadi. Bu xil yangi so'zning ma'nosi bir holatda yasovchi asos vazifasida kelgan qismlari ma'nosiga asoslanadi, shularning birlashuvidan kelib chiqadi: oqqush, tokqaychi, otboqar, temiryo'l, asalari kabi. Ikkinchi holatda esa bunday so'zning ma'nosi uning yasovchi asos vazifasidagi qismlari ma'nosidan kelib chiqmaydi, balki har ikki qismning qo'shilishi natijasida ularning ma'nosidan farq qiladigan yangi ma'no ifodalanadi: oshqozon, qizilishton, qo'lqop, gultojixo'roz kabi. Demak, yangi yasalmanni hosil qilishda qatnashadigan morfemalar yig'indisi so'z

yasalishi tarkibini tashkil qiladi. Masalan, bilim soʻzida bil – yasash asosi, -im yasovchi vosita – affiks; paxtachi soʻzida paxta – yasash asosi, -chi – yasovchi affiks. Soʻz yasalishi tarkibi soʻzning morfema tarkibidan ham, soʻzning morfologik tarkibidan ham farq qiladi. Soʻzning morfema tarkibida har bir maʼnoli qism – morfema ajratiladi. Jumladan, bilimdon soʻzi uch morfemaga boʻlinadi (bilim-don). Soʻz yasalish tarkibida esa bu soʻz yasash asosi va yasovchi affiks nuqtai nazaridan bilim-don tarzida ikki qismga ajratiladi. Shuningdek, bilimdonlik soʻzi morfemalarga bil-im-don-lik deb ajratilsa, soʻz yasalishi tarkibi boʻyicha bilimdonlik deb ajratiladi. Soʻzning morfologik tarkibida asosan shakl yasash asosi va shakl yasovchi vosita aniqlanadi. Soʻz yasash tarkibida esa soʻz yasash asosi va soʻz yasovchi affiks ajratiladi. Masalan, adabiyotshunoslikdan soʻzida adabiyotshunos – soʻz yasash asosi, -lik – yasovchi affiks; adabiyotshunoslik – shakl yasash asosi, -dan – yasovchi affiks. Demak, soʻz yasalish tarkibida soʻzning leksik maʼno anglatadigan qismi, soʻzning morfologik tarkibida esa grammatik maʼno ifodalovchi qism tahlil qilinadi. Tilda soʻz yasalishi uchun ham, shakl yasalishi uchun ham koʻpincha affikslar xizmat qiladi. Har ikki holatda ham soʻz yasash asosi yoki shakl yasash asosi va soʻz yoki shakl yasash vositasi mavjud boʻladi. Ammo soʻzning tarkibini soʻz yasalishi asosi hamda shakl yasalishi asosi nuqtai nazaridan oʻrganish birbiridan farq qiladi. «Soʻz yasash» («soʻz yasalishi»). Soʻz yasash birikmasi ikki maʼnoga ega: 1) umuman, yangi soʻz hosil qilish; 2) til birliklari yordamida, maʼlum usul bilan soʻz hosil qilish. Ana shu (ikkinchi) maʼnosi bilan «soʻz yasash» birikmasi lingvistik termin hisoblanadi, lingvistik tushunchani bildiradi. Bu birikmaning «soʻz yasalishi» shakli (-l affiksli nisbat shakli) ham keng qoʻllanadi. Uning qaysi nisbat shakli ekanligiga eʼtibor berish lozim. Chunki bu narsa soʻz yasash (soʻz yasalishi, soʻz hosil boʻlishi) bilan bogʻliq hodisalarning mohiyatini belgilashda muhim rol oʻynaydi. Mazkur qoʻshimcha yordamida feʼningʻzlik va majhul nisbat shakli yasalishi maʼlum. Lingvistik termin boʻlmish «soʻz yasalishi» birikmasidagi yasalish feʼli majhul nisbat shakli hisoblanadi. Bu termin (soʻz yasash) oʻzlik nisbat shakli va maʼnosida qoʻllanishi mumkin emas. Chunki «soʻz yasash» deganda, «maxsus til birikmalari yordamida, maʼlum bir usul bilan soʻz hosil qilish» tushunilar ekan, bu hodisaning subyekt (bajaruvchi)ga aloqasi boʻlmasligi mumkin emas. Oʻzbek tili «soʻz yasalishi» deganda, «soʻz yasalishi» birikmasi, fonetika, morfologiya terminlari kabi, oʻzbek tilshunosligining sohasini bildiradi. Demak, soʻz yasalishi termini ikki maʼnoga ega: 1) hozir qayd etilgan soha maʼnosi; 2) soʻz yasash terminining majhul nisbat shakli va maʼnosi. Soʻz yasalishi tilshunoslikning alohida sohasi (boʻlimi) sifatida, soʻz yasash va u bilan bogʻliq birliklar, hodisalar haqidagi, umuman aytganda, soʻz yasalishi tizimi haqidagi taʼlimotdir. Soʻz yasash termini til birliklari yordamida maʼlum usul bilan soʻz hosil qilishni bildirar ekan, birinchi galda, ana shu masalaga – soʻz yasash usuli masalasiga toʻxtalish lozim boʻladi. Soʻz yasash usuli

tushunchasi soʻz yasalihi boʻlimining asosiy tushunchalaridan biri, desak xato boʻlmaydi. Uning mohiyatini toʻgʻri anglamasdan, avvalo, soʻz yasashning qanday usuli yoki usullari borligini aniq belgilab boʻlmaydi. Soʻz yasash usuli (usullari) boʻyicha juda koʻp ishlar qilindi, koʻp fikrlar bildirildi. Biroq oʻzbek tilshunosligida bu hodisaning mohiyati shu vaqtga qadar aniq belgilangani, bu masalada bir fikrga kelingani yoʻq. Natijada, soʻz yasalihi oʻid juda koʻp hodisalarning mohiyati toʻgʻri yoritilmayotganligidan tashqari, soʻz yasalihi bahsida bu tizimga aloqasi boʻlmagan narsalar oʻrin olib kelyapti. Bu ham yasama soʻz bilan bogʻliq masalalarni toʻgʻri hal etishga oʻz salbiy taʻsirini koʻrsatib kelmoqda. Demak, soʻz yasash usuli masalasida toʻgʻri va aniq bir xulosaga kelish soʻz yasalihi oʻid hodisalarni aniq belgilab olishga, ularning mohiyatini toʻgʻri yoritishga yoʻl ochadi. Bunda oʻzga tillarga oʻid qoidalar, taʻriflar asosida emas, bevosita oʻzbek tiliningʻz materiallari asosida ish koʻrish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI.

1. Abdurahmonov N. Hozirgi zamon oʻzbek tilida juft soʻzlar sostavi masalasi //Samarqand davlat universitetining asarlari. - Samarqand, 1963.
2. Hojiyev A. Hozirgi oʻzbek tilida forma yasalihi. –T., 1979.
3. www.ziyouz.com

ФИЗИКА ФАНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ХАКИДА

Усманов Юлдашбой Атаханович Кораколпокистон Республикаси Тўрткўл тумани 23 сон мактабнинг физика -математика фани ўқитувчиси.

Бегжанов Илёс Кутлимуратович Кораколпокистон Республикаси Тўрткўл тумани 33 сон мактабнинг физика фани ўқитувчиси.

Аннотатсия: Физиканинг конунлари ўрганиш табиат ходисаларни тушунишимиздаги ахамияти

Калит сузлар: Физика ва бошка фанлар, физика ва техника, физикани ривожланишига хисса қўшган олимлар
Физика сўзи юнонча тилдан олинган бўлиб “ табиат “ табиий борлик хақидаги фан ҳисобланади. Коинотни ташкил етувчи асосий таркиблари мохиятини тушунтириб берувчи куйидаги қисмлардан иборат.

1. Классик механика
2. Электродинамика ва классик майдон назаряси
3. Квант физикаси
4. Статистик физика ва Термодинамика
5. Оптика
6. Молекуляр физика
7. Атом физикаси
8. Квант майдонлар назаряси

Физика табиат хақидаги умумий фан бўлиб: материянинг тузулиши, шакли, хоссалари ва унинг харакатлари ўзаро таъсирлари, умумий хусусиятлари ўрганади. Булар махсус конуниятларни қимё, география, биология сингари табиий фанлар ўрганади. Физика фани техниканинг назарий пойдеворини ташкил қилади.

Физика тарихи 3 даврга бўлиб ўрганишимиз мумкин.

1. эрамиздан аввалги 17 асргача бўлган давр
2. 17 асрдан 19 аср охиригача бўлган давр.

Бу даврдаги физика фани одатда классик физика номи билан юритилади.

3. 19 аср охиридан ҳозирги давргача бўлган давр ҳисобланади.

Турли мухитларда ва уларнинг сабабини ўрганиш қадим замон олимларининг етиб келган асарларида баён етган. Милоддан аввалги 6 асрдан 2 асргача бўлган даврда моддаларнинг атомлардан ташкил топганлиги ва ғоялар яратилди. 9-16 асрларда илмий изланишлар маркази Яқин ва Ўрта шарқ мамлакатларга силжиди. Бу даврга келиб фан ривожига Ўрта осие олимлари катта хисса қўшдилар. Физика, математика,

астрономия ва табиатшуносликка оид масалалар Хоразмий, Ахмад ал-Фарғоний, Форобий, Беруний, Термизий, Ибн Сино, Улуғбекларнинг ишларида ўз аксини топган. Физикага оид илмий ишларни механика, геометрия, осмон механикаси, оптика ва турли табиат ходисаларини ўрганиш билан боғлиқ. Ахмад ал - Фарғонийнинг осмон жисмлари ҳаракати китоби европанинг бошқа тилларга ҳам таржима қилинган. У ёруғликнинг синиши ва қайтишини аниқлаган.

Беруний ернинг ўз ўқи атрофида айланиши ўзи ясаган асбоблар ёрдамида исботлади ва ернинг радиуси 6400 км яқин эканлиги исботлади. У дунёнинг моддийлиги ҳаракатнинг турлари атомдан кейинги зарраларнинг, ўзаро таъсир кучлари, солиштирма оғирликни аниқлаш усуллари, атмосфера босими бир неча ходисалар, Ер ва бошқа сайёраларнинг қуёш атрофидаги ҳаракатлари эллипс шаклига яқинлиги фазовий жисмларнинг вазнсизлиги тўғрисидаги фикрлар юритди. Мирзо Улуғбек 15 асда жаҳонда ягона расадхона қурди. Унинг “Зижи Қўрагоний” асарида астрономиянинг назарий асослари ёритилди ва 1018 юлдузнинг жойлаши координаталари жуда катта аниқлик берилди.

17 ас физикасининг энг катта ютуқларидан бири классик механиканинг яратилиши бўлди. Исаак Ньютон 1687 йилда Галилей ва ўз замондошларнинг ғояларини умумлаштириб, классик механиканинг асосий қонунлар тарифлаб берди. Ньютон сайёралар ҳаракатлари тушунтирувчи, Кеплер қонунлари асосида бутун олам тортишиш қонуни очди ва бу қонун орқали Ой сайёралар ва кометалар ҳаракатини исботлаб берди.

18 асда зарралар ва каттик жисмлар механикаси билан бирга газ ҳам суюқликлар механикаси ривожланди Д. Бернулли, Л. Эйлер, Ж. Лагранж ва бошқалар идеал суюқлик гидродинамикасига асос солдилар. Франсуз физики Ш. Дюфе электрнинг икки тури мавжудлигини аниқлади ҳамда уларнинг ўзаро тортилишини ва итарилишини кўрсатди. Ш. Кулон кўзгалмас электр зарядининг ўзаро таъсир қучини тажрибада аниқлади ва кулон қонунини очди.

Рус физиклари Г. Рихман, М. Ломоносов атмосферада ҳосил бўладиган электр, яшиннинг табиатини тушунириб берди.

19 ас бошида Т. Юнг ва О. Френелларнинг тўлқин назарияси асосида ёруғлик дифракцияси ва ёруғлик интерференцияси яратилди.

Италиялик олимлар Галвани ва Волталарнинг электр токи кашф этишлари ҳамда дунёда биринчи марта 1800 йилда галваник элементнинг ясалиши физика фанининг ривожланишида катта аҳамиятга эга бўлди.

Рус физики А. С. Попов томонидан радионинг кашф этилиши товуш сигналларни асосий вазифа электромагнит тўлқинларни узок масофаларга етказиб бериш. .

1928 йил 26 июл куни Тошкент шаҳрида Б. П. Грабовский ва И. Ф. Беянскийлар томонидан телевизор кашф етилган.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. К. А. Турсунметов “Механик тебранишлар ва тўлқинлар”
2. А. Г. Ғаниев “Термодинамика”
3. К. Т. Суяров “Кинематика” ва “Электродинамика”
4. Ж. Е. Усаров “Динамика”
5. А. К. Авлиёкулов “механикада сакланиш конунлари”

THE WAYS OF TEACHING SPEAKING.

Bektemirova Sevara Narzullayevna
Samarqand viloyati
Payariq tumani 81- maktabning ingliz tili o'qituvchisi

Annotation: This article reviews that modern teaching methods of speaking are such categories of oral language communication as: situation, role, position, community, type and scope of communication, which are considered in modern science as models of speech communication.

Key words: speaking, teaching methods, communicative, speech

The most important of these teaching methods is the communicative situation. Communicative situation, as a method of teaching speaking, consists of four factors: the circumstances of reality in which communication is carried out (including the presence of unauthorized persons); relations between communicants (subjectively — the identity of the interlocutor); the speech impulses; the implementation of the act of communication, creating a new position, incentives for speech. Each of these factors, the method of teaching speaking, has a certain influence on the speech of the interlocutors. The modern system of teaching a foreign language proceeds from the fact, That for the method of teaching foreign languages, the communicative situations as such, which occur every second in the language collective and are practically not accountable, but only repetitive, most typical communicative situation. By the term a typical communicative situation is understood as some imaginary construction or model of a real contact in which the speech behavior of interlocutors is realized in their typical socially communicative roles. Examples of a typical communicative situation can be: a conversation between the buyer and the seller, the viewer with the theater cashier, a conversation between the mother and his son about his schoolwork, the teacher with the student, the

conversation of former classmates, the conversation of collectors, the meeting of close people, etc. Another important component of the method of teaching speaking is the form of communication. Speech contacts of people occur in conditions that differ in the number of individuals participating in communication, the nature of the relationship between them, the presence of a change in the roles of the speaker and the listener within one communication act. By the first principle, we can distinguish three types of communication: individual, group and public, which determine the specifics of the methodology of teaching speaking. In the individual communication involving two people. It is characterized by immediacy and confidentiality. Here, communication partners are equal in their share of participation in the general speech «product». Each of them can support the proposed topic or replace it with another one. If any of the partners of individual communication terminates the conversation, the communicative act ends. In case of group communication, several people participate in a single communication act. Communicative position of a member of a group of group communication significantly differs from the individual. He can, for example, «participate» in a lengthy conversation or meeting without uttering a word. In such a communication, inserting a word, and even more so with its utterance, to interest listeners is sometimes difficult and requires additional qualities from the speaker. It is clear that the role of the passive participant in group communication is simpler than in individual communication, although «managing» the reception of information in these conditions is much more difficult. Public communication occurs with a relatively large number of individuals. For this reason, the communicative roles of participants in public communication are usually predetermined: a small number of them act as speakers, the rest in the fixed roles of listeners. By the nature of the relationship between communicants, the methods of teaching speaking differentiate between formal and informal communication. Official communication occurs between persons whose relationships are determined by the performance of certain social functions by them. This can include meetings, interviews, briefings, negotiations. The official nature is inherent in public communication in any form. Informal communication is characterized by ease, relaxed, often facetious, both in the behavior of individuals, and in the tone of their speech, freedom in choosing linguistic means. In informal communication, the content of the statements of individuals, as a rule, is not thought out in advance, they have an unprepared character. Unlike official communication, in the conditions of which the official and business style of oral speech is used, in informal communication, the spoken language is widely used in its various variants, including professional jargon. The modern teaching methodology of speaking distinguishes two kinds of informal communication — business conversation and free conversation. Business conversation can be considered as a necessary link in non-speech activity, as a means

of solving problems arising from non-verbal actions . Free conversation is an independent communication activity or an activity whose purpose is to establish contact, mutual understanding, influence on knowledge, skills, the system of social values, the emotional state of another person. In this sphere of oral communication, as a socio-cultural, free conversation is the main, the most common type of communication. The topics of free conversation differ in the exceptional breadth of the range and, in principle, do not depend on any extra-verbal activity or place of action: the participants in the conversation can start communicating with the discussion of a new play, and end with an exchange of opinions on the repair of the bicycle. Free conversation is characterized by a large variety of speech stimuli that encourage communication of its participants. It may be a desire to share news, get some information, or simply fill in the time that has arisen as a result of waiting. Free conversation is widely used to establish contact between members of the temporary group, for example, during the reception of guests.

USED LITERATURES:

1. Richards, J.C. & Rodgers, S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Lynch, T. (1992). Study Speaking-A course in spoken English for academic purposes. Cambridge : Cambridge University Press
3. Klippel, F. (2004). Keep Talking : Communicative Fluency Activities for Language Teaching. Cambridge : Cambridge University Press

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

Berdalova Gulandam Umaraliyevna
Surxondaryo viloyati Angor tumani
14-maktabning boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu ji hatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir.

Kalit so'zlar: Didaktik o'yinlar, Jimjitlik o'yini, Doiraviy misollar, Zanjircha o'yini, Do'koncha o'yini, Narvoncha o'yini, Eng yaxshi hisobchi o'yini, Ko'proq va tezroq o'yini, Qiziqarli kvadrat o'yini

Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi.

Didaktik o'yin usullari cheksiz, takrorlash va o'zgartirish, unga turli yangiliklar kiritish imkoni bor. Masalan, biz "Jimjitlik" o'yinining 5-7 xilini butun sinf bilan hamda ayrim bolalar bilan 10 martadan ko'proq takrorlab o'tkazdik, "Nima o'zgardi?" turidagi o'yin 5 xil turli ko'rsatmali material bilan o'tkazildi. Natijada o'yin malakalarining bir xilda va mustahkam bo'lishiga hamda o'yinning har bir qoidasini tinglay bilish va unga rioya qilishiga erishish imkonini beradi. Didaktik o'yinlar o'zining shakli ji hatidan, asosan, bog'chada o'ynaladigan ijodiy o'yinlardan ham, o'qituvchi o'zi hikoya qilib berish yo'li bilan tushintiradigan va o'quvchilarni birma-bir so'rab chi qish natijasida mustahkamlanadigan o'yinlardan ham bir tomonlama farq qiladi. Didaktik o'yinlar o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qizi qarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g'olib chi qish maqsadida jon-dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiri qni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qizi qish orta boradi. Didaktik o'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsadi va vazifalarini yaxshiroq tushinib olishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligi, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tu g' iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yin qoidalarini o'zlari bajarishlariga undaydi. Didaktik o'yinlarning bu tarzda tuzilish hususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkonini

beradi . Shuning uchun ham barcha bolalar o'yin vaqtida zo'r qizi qish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o'yinlar bolaning his -tuyg'usiga ta' sir etib, unga o'qishga ijodiy munosabat, qizi qish hislatini tarkib topdiradi . Bolalar o'yinda zo'r manmuniyat bilan ishtirok etadilar. O'yin boshlanishini sabrsizlik bilan kutadilar, ularning oldiga bei xtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi. Har bir didaktik o'yinda ko'pchilik bolalar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok etadi . Masalan, “Doiraviy misollar” o'yinida hamma bolalar masala yechadi , “Zanjircha” da 10 nafar, “Do'koncha” da 8-12 nafar bola, ”Narvoncha” da esa hamma o'quvchilar masala yechadilar. Bundan tashqari , o'yin jarayonida hatto bolalardan ba' zi birlari ishtirok etmasa ham , ular o'yinda imo -ishoralar bilan ham qatnashadilar.

Masalan , ko'zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar. “Eng yaxshi hisobchi ”, “Ko'proq va tezroq” kabi o'yinlarda o'z o'rtoqlarining misolni qanchalik tu g' ri - notug' ri yechayotganlarini kuzatib boradilar.

Bu esa o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatiga individual munosbatda bo'lish imkonini beradi . Didaktik o'yinlar o'tkazilish jarayonida bolalarning o'zlarini mustaqil boshqara olishda o'rganishlarini ta' kidlab o'tish lozim . Didaktik o'yinlarda tirishqoqlik , matonatlik , boshlangan ishini oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi . Masalan, “Doiraviy misollar” o'yinida oltita misolning hammasini yechish kerak, aks holda oxirgi sonining birinchisiga to' g' ri kelish-kelmasligini bilib bo'lmaydi . Ana shuning o'zi bolalarni faollashtirib yuboradi va ular misolni yechmay qo'ymaydilar. “Do'koncha” turidagi o'yinda o'yinchoqlar “sotib olish”ning o'zi bilan ish bitmaydi , balki bir necha o'yinchoqlar narxini hisoblab , chiqishga necha pul “qaytarib” berish kerakligi haqida o'ylab ko'rishga ham to'g'ri keladi . Bolalar “Qiziqarli kvadratlar” o'yinida murakkab matematik amallarni bajaradilar. Bunda o'quvchilarga bir yo'la bir necha amallarni bajarishga, chiqqan natijalarni taqqoslashga, erishilishi mumkin bo'lgan natijalar to'g'risida o'ylab ko'rishga va noto'g'ri hisobdan voz kechishga to'g'ri keladi .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – T. 2008 «Ma'naviyat», – 176 bet.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi . - T.: « Sharq», 1998. – 184 bet. 3.
- Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori . - T.: «Sharq»,1997. – 64 bet. 4. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Boshlang' ich ta'lim konstepstiyasi . Boshlang' ich ta'lim . 1998. 6 –son, -12 – 24 betlar. 5. Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang' ich ta'lim . 2004 , 5-son. 15-bet.

А.С. ПУШКИН ИЖОДИГА АЙРИМ ЧИЗГИЛАР

Сўз ва рух билан ёлғиз қолган шоир
иймонли бўлса бу жараён ибодатдир.
А. Маҳкам Бердалова Хадича
Умаралиевна Термиз шаҳар 9
мактабнинг Она тили ва адабиёт фани
ўқитувчиси

Аннотатсия: Биз Пушкин даҳосини чуқурак англашимиз учун унинг асрлардан асрларга ўтиб келаётган гўзал асарларини мутолаа қилишимиз, уни ўрганишимиз зарур. Буюк рус шоири аллақачон ўзбек шоирига айланиб кетган. Унинг номини эшитмаган, асарларини ўқимаган ўзбек бўлмаса керак. Асарлари ўзбек тилига қайта-қайта таржима қилиниб, кўплаб нусхаларда чоп этилмоқда.

Калит сўзлар: “Сарское Село”, “Евгений Онегин”, интеллектуал, оғзаки ижод, таққослашлар.

Рус адабиётининг даҳоси, элсевар шоир Александр Сергеевич Пушкин 1799-йил 6-июнда Москва шаҳрининг Немислар кўчасида яшовчи қадимий дворянлардан бўлмиш истеъфодаги маёр Сергей Пушкин оиласида туғилди. У ёшлигидан бадиий адабиётга меҳр қўйиб улғайди. Унинг юрагида бундай муҳаббат ва меҳр уйғонишида халқ оғзаки ижодини яхши биладиган энагаси Арина Радионовнанинг хизмати катта бўлган. Пушкиннинг шоир сифатида шаклланишида ўша даврлардаги энг илғор ўқув даргоҳларидан бири бўлган “Сарское Село” литсейининг ўрни беқиёс эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. У ўқувчилик кезларидаёқ ўз овозига эга бўлган шоир сифатида танилади ва тез орада эл оғзига тушади.

А.С. Пушкиннинг дастлабки шеърларида ҳам, умрининг сўнгги йилларида ёзган шеърларида ҳам ўзига хос бўлган ватанпарварлик туйғуси ва миллат урф-одатларининг такрорланмас тасвирини кўришимиз мумкин.

Шоирнинг 1814-йил “Вестник Европы” журналида “Шоир дўстимга” деб номланган илк шеъри босилиб чиқди. Бу шеър ўша даврларда яратилган бошқа шеърлардан ўзининг бадиий кўлами, мазмун- моҳияти нуқтаи назаридан ҳам анчагина юқори турарди. Унинг шахсияти ҳам, шеърляти ҳам ҳеч кимга ўхшамас ва ўзига хос бўлган. Шоирнинг литсей билан хайрлашув кечасига бағишланган шеъри оқсоқол адиб Державиннинг юксак баҳосига сазовор бўлади. Адиб унинг келажакда етук шоир бўлиб етишишини башорат қилади.

Улуғ рус мунаққиди В.Г.Белинскийнинг “Рус шеърляти аслида Пушкиндан бошланади”-деган сўзлари шоир ижодига бўлган муносиб баҳодир.

Пушкин рус романтик дostonчилигига ҳам асос солувчилардан бири бўлди. Шоирлар унга эргашиб асарлар ёза бошладилар. У рус адабиётига

бурилиш ясовчи улкан истеъдод кириб келаётганидан далолат берар эди. Буни эътироф этган Жуковский ўз суратига “Мағлуб устоздан ғолиб шогирдга” деган дастхат ёзиб, Пушкинга тортиқ қилади.

Унинг ижодида 1833-йилда “Евгений Онегин” шеърый романининг ёзилиши катта воқеа бўлди. Ушбу асардан ўрин олган шоир томонидан такрорланмас, ўзининг бадиий ва маъно –мазмуни ўқувчини ҳайратга келтирган, олмос янглиғ ярқ этиб турган ҳикматли сўзларидан айримларини Ойбек таржимасида кўриб ўтамыз:

Дунёда ёмонроқ яна нима бор
Шундай оиладан, унда иложсиз.
Бир хотин нолойиқ эрдан йиғлаб зор,
Кундуз ҳам, окшом ҳам ўтирар ёлғиз.

Пушкин бу мисралар орқали оиланинг нақадар буюк эканлигини зимдан таъкидлаб ўтади. Кўриб турганимиздек оиладаги нотинчликни “Дунёда бундан ёмон нарса йўқ”- дейди шоир. Бундан ташқари “Ўзни тутишни-да ўрганмоқ даркор”, “Офатга элтади тажрибасизлик” сингари мисралари замирида ҳам теран ва чуқур маъно борлигини ҳис этасиз. Қуйидаги мисрани англаш учун эса инсондан чуқур бадиий мушоҳада ҳам талаб қилинади: “Кенгликни севган ақл юракни сиқар”. Пушкин бу мисраси орқали муҳитни қоралайди. Шоир фикрича кенг оламга, эркинликка кўниккач ақл энди биқиқ ҳаётда яшай олмайди. Натижада юрак азоблана бошлайди. Бундай қийноқлардан холос бўлиш учун , шоир доимо озодликда яшаши керак.

Шундай фалсафий маънога эга бўлган яна бир ажойиб байт таҳлилига юзланамиз:

Ерга тушган бир дона буғдой
Баҳор боис жонланар чўғдай.

Барчамизга маълумки, баҳор адабиётда саховатпеша инсон сифатида тасвирланади. Агар буғдой донасини яхшилик деб оладиган бўлсак, Шоирнинг юқоридаги сатрлари орқали баҳор эзгуликни янада баркамоллаштирувчи тимсол сифатида берилади.

А.С. Пушкин ҳақида Ўзбекистон халқ шоири А.Орипов шундай дейди: “Пушкин рус адабиётининг қаерида бўшлиқ кўрган бўлса, ўша бўшлиқни ўзининг дурдона асарлари билан бойитди”. Бу сатрларнинг нақадар ҳақиқат эканлигини ҳис этиш учун шоирнинг асарларидан баҳраманд бўлишимизнинг ўзигина етмайди . Балким, биздан бу йўлда юксак бадиий салоҳият, теран идрок ҳамда кучли интеллектуал тайёргарлик талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Д.Қуроноф ва б. Адабиётшунослик луғати.Т, Академнашр. 2010. –Б 44.
2. Каримов И.А. Адабиётга эътибор – келажакка, маънавиятга эътибор. Т.,

Ўзбекистон, 2009. –Б 7.

3. Ўзбек тилининг изоҳли луғалати. Тошкент, 2007, 5 том, 475 бет.

4. Б.Карим. XX аср ўзбек шеърятини антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.

XALQARO QIZIL KITOBNING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI

Norova Dilorom Mustafoyevna

Navoyi viloyati Qiziltepa tuman XTBga
qarashli 42-umumiy o'rta

talim maktabi biologiya fani oqituvchisi

Telefon:+998(90)7446655

Annotatsiya:Maqolada tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi ilgari surilgan.

Kalit so'zlar:tabiat, jamiyat, Qizil kitob, muhofaza, ekologik bilim.

Tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar tobora jiddiy tus olib borayotgan hozirgi davrda tabiiy resurslardan ayovsiz foydalanish, tabiatni tabiiy evolyutsion tiklanish qobiliyatining susayib ketishi ekologik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi o'ta jiddiy masala bo'lib, uning yechimi ekologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Ekologik ta'limni eng avvalo uzluksiz ta'lim tizimini barcha bo'g'inlarida ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish bugungi kunning zaruriy shartidir.

Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni tabiatga va atrof-muhitga munosabatini shakllantirish, dars va darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida amalga oshirish, ya'ni yer shari flora va faunasini rivojlanish bosqichlari hamda o'zgarishi kabi masalalarni yechimini topishda muhim ahamiyatga ega. Bunda tabiatda bo'layotgan salbiy va ijobiy o'zgarishlar va ularni kelib chiqish sabablari oldini olish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar shular jumlasidandir. O'quvchilarga yer sharida hayot paydo bo'lgandan to hozirgacha yashagan o'simlik va hayvonot dunyosini rivojlanish tarixi, qirilib ketgan hayvonlar turlari, ularni yo'q bo'lish sabablarini batafsil ochib berish zarur. Yer sharida hozirgacha qirilib ketgan hayvonlarni yo'q bo'lib ketishiga evolyutsion jarayonlar sabab bo'lsa, ya'ni iqlim va landshaftlarni o'zgarishi, XVII asrga kelib tabiatdagi salbiy o'zgarishlarni asosiy sababi insonlar sonini tinmay oshib borishi tufayli tabiiy resurslardan xo'jasizlarcha foydalanish, yerlarni o'zlashtirilishi, o'rmonlarni kesilishi, yer usti va yer osti tabiiy resurslaridan ayovsiz foydalanishning oshib borishi, hayvonlarni ov qilishning ko'payishi bilan bog'lash mumkin. Bunday holatning intensiv rivojlanishi hayvonlar yashash muhitini qisqarishi va ov jarayonlari ularni sonini keskin kamayib ketishiga olib keldi va natijada yovvoyi hayvonlar soni 80 % gacha qisqarib ketdi.

Yer shari hayvonot dunyosini himoya qilish va uni asl holicha saqlab qolish insoniyat oldida muhim dolzarb vazifa bo'lib qoldi, natijada milliy bog'lar, qo'riqxonalar tashkil etila boshladi. Qo'riqxonalar tashkil etishda mashhur ekolog, biolog, geograf

olimlarning hissasi katta bo'ldi. Hayvonlar soni va turini doimiy nazorat qilish kamayib qolgan, yo'qolib ketish xavfi bo'lgan turlarni saqlab qolish va himoyaga olish insoniyat oldida dolzarb masaladir.

Sayyoramizda hayvonlarni muhofaza qilish borasida tabiatshunos, ekolog olimlar tashabbusi bilan 1948 yilda ko'p davlatlar ishtirokida "tabiat va tabiiy resurslarni qo'llash xalqaro ittifoqi" tuzildi. 1949 yilga kelib bu ittifoq tashabbusi bilan "saqlab qolish komissiyasi" tuzildi.

Taniqli ekolog Piter Skot tashabbusi bilan Xalqaro "Qizil kitob" tashkil bo'ldi. "Qizil kitobni" birinchi nashri 14 yilda tayyorlandi va unda qizil-yo'qolib ketish xavfi kuchli, areal yo'qolib borayotgan turlar-oq varaqlarda tasvirlanib, turlarni tarqalish kartalari ilova qilindi. Xalqaro "Qizil kitob"ni ikkinchi nashri 1966-1971 yillarda 3 tomndan iborat bo'lib, unda turlar yo'qolib ketish darajasiga qarab 4 ga ajratildi.

- Yo'qolib ketishi xavfli darajada –qizil rangli varaqda;
- Kamayib borayotgan darajada –sariq rangli varaqda;
- Kam sonli darajada –oq rangli varaqda;
- Aniqlanmagan darajada –bo'z rangli varaqda tasvirlanib chop etildi.

Xalqaro "Qizil kitob"ni uchinchi nashri 1972 yildan chiqib boshladi. Bu nashrda sut emizuvchilarni 528 turi va kenja turi, qushlarni 619 turi, sut emizuvchilar, amfibiyalarni 153 turi kiritildi. "Qizil kitob"ning to'rtinchi nashri 1973-1980 yillarda chop qilindi. Bunda sut emizuvchilarni 226 turi va 79 kenja turi, qushlarni 186 turi va 77 kenja turi, sudraluvchilarni 77 turi va 21 kenja turi, anfibiylarni 35 turi, 7 kenja turi, baliqlarni 168 turi, 25 kenja turi kiritildi. Xalqaro "Qizil kitob"ning 5 nashri 1982 yilda nashr etildi. "Qizil kitob" ustida ishlash hozirgi kunda ham davom etmoqda.

Juda ko'p turlar to'g'risida ma'lumotlar to'plash ishlari avj oldirildi. Tabiatshunos olimlar tashabbusi bilan quruqlik va okeanlarni tabiatini o'rganib, ilmiy- tadqiqot ishlari olib borilmoqda va xalqaro ekskursiyalar tashkil etildi. Bu borada respublikamizda olib boriladigan ishlar diqqatga sazovor bo'lib, 2 ta milliy bog' hamda o'ndan ortiq qo'riqxonalar va buyurtmaxonalar tashkil etilgan.

Respublikamizda Xalqaro "Qizil kitob"ga kiritilgan o'simlik va hayvon turlari alohida belgilanib himoya ostiga olingan. Bular to'g'risidagi ma'lumotlar ta'lim muassasalarida tabiiy fanlarni o'qitish dasturlariga kiritilgan. Aholi o'rtasida Qizil kitobni targ'ib etish va ekologik madaniyatni shakllantirish borasida ommaviy axborot vositalari jumladan vaqtli matbuot, radio televidenie, internet vositalari o'z hissalarini qo'shib kelmoqda.

Kitobning tashkil etilishi sayyoramiz tabiatida hayvonot dunyosini saqlab qolishga katta ahamiyatga ega. Dars jarayonida "Qizil kitob" haqida o'quvchilarga ma'lumot berish ularda tabiatga bo'lgan munosabatni o'zgarishiga olib kelib, ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiatni asrash atrof-

muhitni muhofaza qilish ishlarini ta'lim muassasalarida, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inlarida amalga oshirish ekologik barqarorlikni saqlashning garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qodirov E . V va boshqalar. Tabiiy muhitni muhofazalashning ekologik asoslari. T., « O'zbekiston», 2018-y.
2. Tursunov X. T . Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. 2017-y.

BIOLOGIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRIB TA'LIM BERISH MASALALARI

**Olimova Maxfuza Maripovna Toshkent
shahar Yashnobod tumani 67-sonli
umumta'lim maktabi biologiya fani
o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Bugungi kun zamonaviy ta'lim metodlari, innovatsion o'qitish uslublarini talab etmoqda. Mazkur maqolada biologik tushunchalarni rivojlantirib ta'lim berishning mohiyati haqida bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** biologiya, pedagogik texnologiya, rivojlantirish ta'limi.*

Tushuncha tabiatda narsa va hodisalarni tashki va ichki tuzilishlari, bog'lanishlarni aks ettirib inson ongida so'zlar vositasidagi imtihosidir. Insonda tushunchalar sezgilardan boshlanadi. Inson ko'zi orqali turli narsalarni shakli, katta-kichikligi, rangi, harakati, ba'zi hayotiy jihatlarini o'rgansa, qo'l sezgisi orqali shu narsalarni kattik – yumshoqligi, issiq-sovuqligini aniqlaydi. Hid sezgisi bilan bu narsalarni tam bilishi orqali mazasini o'rganadi. Sezgilardan idrok shakllanadi. Idrok tashqi olamning sezgi organlariga ta'sir etishi tufayli ob'ektiv dunyoning sub'ektiv obrazidir. Sistemali va ma'lum reja asosida idrok qilish insonning kuzatuvchanligi hisoblanadi. Kuzatuvchanlik o'z navbatida xotirani kuchaytirib turli taqqoslashlar umumlashtirishlarga sabab bo'ladi.

Narsa va hodisalarni farqlantirish, umumlashtirish abstrakt tafakkurga xosdir. U sezgi va idrokdan fikr qilib narsa va hodisalarning ichki bog'lanishlarni mohiyatini ochib beradi. Sezgi, idrok, tasavvur, abstrakt tafakkur va tushuncha bilish jarayonining bosqichidir. Ta'limda tushunchalardan foydalanish masalasiga ahamiyat berib kelingan. Qadimdan katta ahamiyat berib kelingan. Ayniqsa o'rta Osiyoda yashab ijod o'tgan qomusiy olimlarning didaktik karashlarida o'z masalaga aloxida ztibor karatilgan. Masala,; Ibn Sino «Donishnoma» asarida tushunchalari oddiy va umumiy xillari bo'lishi haqida ma'lumotlar beradi. Ibn Sino tushunchalarni xususiy va umumiy bulishligini kursatib xususiy faqat birgina predmetga taalluqli bilishi, xususiy tushunchalar asta rivojlanib borishi ko'rsatadi.

Biologiya ta'limida tushunchalar rivojlantirish nazariyasi 1550 yillarda SankPeterburgli metodistlar tomonidan ishlab chiqildi. Bular biologiya fanlari qo'lga kiritgan yutuqlarni va maktab biologiya predmetlarini mazmunini siyosiy tahlil etish natijasida biologik ta'limdagi asosiy tushuncha guruhlari, ular o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni, nazariy va amaliy tushunchalarni inson dunyoqarashining shakllanishida va amaliy faoliyatidagi ahamiyatlarini aniqladilar. Bugina emas, tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi ayni tushunchalarni o'quvchilar ongida hosil

qilish, rivojlantirishning metodik yo'llari, vositalarini ishlab chiqishga imkon berdi. Shunday qilib biologik tushunchalarni shakllantirish masalasini ishlanishi:

- 1) o'rta maktablar biologiya ta'limi mazmunini belgilash;
- 2) mavzularni o'rganish tartibini tuzish, o'qitish;
- 3) metodlarini aniqlash;
- 4) ko'rgazmalilik tamoyilini amalga oshirish;

5) predmetlararo bog'lanishlarni ilmiy jihatlarini ishlab, chiqish xizmat qildi.

Biologiya tushunchalarning xillari. Biologiya fanlaridagi tushunchalar bir – birlari bilan mantiqan bog'langan morfologik, anatomik, fiziologik, ekologik, sistematik, filogenetik, itologik, embriologik, genetik, agronomik, gigiyenik, paleantilogik tushunchalardan tarkib topadi. Yuqorida ko'rsatilgan tushunchalar oddiy, murakkab maxsus va umumbiologik tushunchalar shaklida bo'ladi. Oddiy tushuncha usimlik va hayvonlar tuzilishi va xayot jarayonidagi eng sodda tomonini aks etdiradi. Masalan: «barg», «novda», «gul» kabi tushunchalar o'simlikning faqat bir organi haqida tushunchadir. Biroq, fan taraqqiyotida, shuningdek biologiya ta'limida oddiy tushuncha asta rivojlanib murakkab tushunchaga aylanadi. Masalan, barg mavzusidagi darslarda o'quvchilar birgina tashqi ichki tuzilish, unda ketadigan hayotiy jarayonlar bilan tanishib borgan sari dastlabki, oddiy tushuncha darsda o'tgan sari o'z tarkibiga yangi-yangi tushunchalarni qamrab murakkab tushunchaga aylanadi. Masalan: yashil barglar yorug'likda yutilishi, kislorodni chiqishi», Bargdagi organik modalar hosil bo'lishi kabi mavzular shular jumlasidandir. Dastlabki barg haqidagi tushuncha o'z tarkibiga anatomik, fiziologik, morfologik, ekologik tushunchalarni mushtarakligida murakkab tushunchaga aylanadi. Maxsus tushunchalar faqat ayrim fanlarni o'rganish doirasida uchraydi. Masalan, o'simliklarning mineral oziqlanishi, morfologiyasi, zoologiyadan ham hayvonlar morfologiyasi, anatomiyasi, fiziologiyasi kabilar maxsus tushunchalardir. Umumbiologik tushunchalar barcha tirik organizmlarga xos bulgan biologik hodisa, konuniyatlarni hal ettiruvchi tushunchalar bo'lib bularga hujayra hayot birligidir, organizmlar tuzilishi, bajarish vazifasi birligi, organizm o'z uzini boshqaruvchi sistema, moddalar almashinuvchi va energiyaning o'zgarishi kabilar misol bo'ladi. Umumbiologik tushunchalar ham oddiy tushunchalarning rivojlanishi natijasida xosil buladi. O'quvchilar ongida tushunchalarni hosil qilish va rivojlantirish masalasini to'g'ri tashqil etish uchun o'qituvchi, tushunchalarni mavzudan mavzuga o'tgan sari qanday rivojlantirish yo'llari va vositalari o'rganib chikishi zarur. Shu boisdan o'rganiladigan har bir tushunchani ajratish, uni qaysi tushunchalar bilan bog'lash, tushuncha hosil qilish uchun zarur ko'rgazma qurollar, o'qitish metodlarini tanlash muhim vaziyatlaridan hisoblanadi.

O'qituvchi darsga tayyorlanar ekan, u dastur talablari bo'yicha o'quvchilarda qanday yangi tushunchalar hosil qilish va tushunchalarni qaysi metodlar, vositalar yordamida

o'quvchilar ongida shakllantirish masalalarini tahlil qiladi. Predmetlararo bog'lanishlardan foydalanish imkoniyatlarini hisobga oladi. Darsda morfologik mazmundagi masalalar o'rganiladigan taqdirda amaliy metod yetakchiligida, anatomik fiziologik mavzularda ko'rgazmali, ekologik mavzuda og'zaki va ko'rgazmali metodlardan foydalanish talab etiladi. O'quvchilar ongida tushunchalarni hosil qilish va shakllantirish, ularni fikrlash qobiliyatini rivojlangirishga karatilgin. Shu boisdan o'qituvchi darsni tashqil etishda analiz, sintez, umumlashtirish kabi amaliy operatsiyalar vositasida olib borishga barakat qiladi. O'quvchilarni dars-faolligini orttirishga xizmat qiluvchi muammoli ta'lim, didaktik o'yinlar, konferensiya darslari ayniqsa tushunchalarni puxta o'zlashtirib olishga yaxshi xizmat qiladi. Tushunchalarning rivojlantirish masalasi o'quvchilarning faqat ilm olishgagina emas, balki amaliy malaka va ko'nikmalar hosil qilish va rivojlantirishga ham qaratilgan. Shu boisdan mavzuni o'rganishda o'quvchilarning mustaqil ishlarni tashqil etishi ham e'tiborni qaratish kerak. Tushunchalarni rivojlantirish talablari bo'yicha o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish uchun o'qituvchi darsga quyidagicha tayyorgarlik ishlarini ko'rishi kerak:

- 1) dastur talabi buyicha o'rganiladigan mavzuda o'quvchilarda qanday tushunchalarni hosil qilish zarurligini aniqlash;
- 2) dastur talabidagi tushunchalarni darslar kay darajada aks etganligini aniqlash;
- 3) yangi urganiladigan mavzudagi tushunchalar guruhlarini ajratish;
- 4) tushunchalarni o'rganishga ijobiy ta'sir etuvchi o'qitishning shaklini tanlash;
- 5) yangi o'rganiladigan tushunchalarni avvalgi darslarda o'rganilgan tushunchalar bilan bog'lash yo'llari;
- 6) tushunchalar hosil qilish va mustahkamlashga xizmat etuvchi dars jihozlarini tanlash;
- 7) tushunchalarni o'rganishdagi xonalarning mashg'ulotda o'quvchi va o'quvchilarning qobiliyatlarning belgilash;
- 8) tushunchalarni o'rganishda o'quvchilar faoliyatiga ta'sir etuvchi yo'llar vositalarni topish;
- 9) tushunchalarni o'rganish, boyitishga xizmat qiluvchi ilmiy-uslubiy ommabop adabiyotlardan foydalanish ham belgilash;
- 10) o'quvchilarning turli tajribalar, eksperimentlar o'tkazish taqqoslashlar, xulosalar chiqarishlar orqali hosil qilinadigan tushunchalar darajasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Niyozov Q. Biologik ta'lim jarayonida o'quvchilar kompetentligini rivojlantirish asoslari.-Namangan. 2017 yil.
2. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent, 2013
3. Tolipova J.O. G'afurov. A.T. Biologiya ta'lim texnologiyalari. T.O'qituvchi.2002 y.

ТАЪЛИМ ВА ТАРАҚҚИЁТ

Oydin Bobojonova, Toshkent shahar
Mirobod tumani 125-maktabning ona
tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqola hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan ta'lim-tarbiya jarayonlariga bag'ishlanadi. Maqoladan ko'zlangan maqsad esa ta'lim tizimidagi, e'tibordan chetda qolayotgan jihatlarni o'rgangan holda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish yuzasidan taklif va mulohazalarni keltirib o'tishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: original, pedagogika, mnemonika, mental arifmetika, abakuse.

Inson dunyoga kelar ekan, u tug'ilgan zamin, uni tarbiya qilgan oila ya'ni ota-ona, u ulg'aygan muhit va ayniqsa uni qurshab olgan odamlar uning dastlabki dunyoqarashini rivojlantiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Keyinchalik esa insonning chinakam hayot maktabiga tayyorlovchi qolgan vositalar ya'ni: bog'cha, maktab, oliy o'quv yurti va hokazo. Yuqorida sanab o'tilgan omillar ayniqsa inson hayoti va dunyoqarashi borasidagi keskin ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, ong va tafakkur taraqqiyotini zinama-zina ilgarilab borishida o'zining munosib hissasini qo'shadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, inson dunyoqarashini hech ikkilanmay o'simlikka qiyos etsak bo'ladi. O'simlik urug'i yerga qadalgach, uning unib-o'sishi va meva berishi uchun tinmay zahmat chekiladi. Shu singari inson ong-u tafakkuri rivoj topishi uchun ham tinmay o'qib-izlanish, o'z ustida ishlash va zamon bilan hamnafas holda qadam tashlash talab etiladi. Natijada inson dunyoqarashi borgan sayin kengayib, inson o'zining bu olam haqidagi barcha savollariga javob ola boshlaydi.

Ta'limning avvali tarbiyadir. Shu o'rinda Abdulla Avloniyning "Tarbiya – "Pedagogika", ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur" – kabi jumalari yodimizga tushadi. Tarbiyaning ham turlari mavjud: badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi va axloq tarbiyasi. Yuqorida sanab o'tilgan tarbiya turlarini bir tartibda olib borishgina biz kutgan natijani berishini tan olishimiz zarur. Axir bejiz aytishmaydi ta'lim va tarbiya o'zaro egizak tushunchalar deb. Tarbiya avvalo oiladan boshlanishini hisobga oladigan bo'lsak, bolani maktabga qadar ta'lim-tarbiya tushunchalaridan boxabar etish ota-onaning zimmasiga yuklangan muhim vazifalardan biridir. Bolaning dunyoqarashi dastlab oilaviy muhit ko'magida shakllana boshlaydi.

Dunyoqarash – bu o'z fikrlash doirasidan kelib chiqqan holda atrofdagi hodisalarga baho berish va hukm chiqarish deyish mumkin. Har bir kishining hayotga nisbatan o'z qarashi, o'zi va o'zgalar, bu olam to'g'risidagi tasavvurlari bo'ladi.

Hozirda bolani “kreativ” ya’ni ijodiy fikrlashga o’rgatish borasida tinimsiz izlanishlar olib borilmoqda. Ijodiy dunyoqarash odamni boshqalardan ko’ra o’zgacharoq fikrlashga undaydi. Agar ijodiy fikrlashga tayanadigan bo’lsak, muammoga yechim topish birmuncha oson va tez amalga oshadi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ta’lim tizimining ahamiyati birmuncha muhim hisoblanadi. Bularga misol tariqasida “Mnemonika” va “Mental arifmetika”ni keltirib o’tishimiz mumkin.

Mnemonika – eslab qolish san’ati bo’lib, bolani oson va qiziqarli tarzda ta’lim olishiga imkon yaratadi. Voqeliklar, raqamlar, suratlar, xorij lug’ati so’zlari va hokazolarni bir-biriga bog’liq holda eslab qolish mahoratini shakllantiradi.

Mental arifmetika – asosan raqamlar bilan ishlash san’ati bo’lib, miyaning har ikkala yarimsharlari bir xilda rivojlanishiga zamin yaratadi. Dastlab 2000-yilda Yaponiyada paydo bo’lgan bu fandan ko’zlangan maqsad hisob-kitob (Abakuse) bo’yicha arifmetika hisoblash yordamida butun aqliy salohiyatni faollashtirishdir.

Hozirgi vaqtda ta’lim tizimiga bo’lgan e’tibor har doimgidan-da ortiqroq deyishimiz mumkin. Shu boisdan ta’lim berishning yangidan-yangi tizimlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiq etish yuzasidan choralar qizg’in tarzda olib borilmoqda. Bunda jahon tajribasidan kelib chiqqan holda o’z mukammal ta’lim berish usullarimizni yaratish ahamiyati yuqoridir. Aks holda ko’r-ko’rona ko’chirib olingan xorij tajribalari biz kutgan natijani bermasligi mumkin.

O’tmishga nazar soladigan bo’lsak, ta’lim tizimimizda asosan o’qituvchi tomonidan tushuntirib berilgan mavzuni o’zlashtirish, maktab darsliklaridan foydalangan holda o’qib-o’rganish va mavzu yuzasidan tushuncha hosil qilishning o’zi yetarli deb hisoblangan. Ammo, bunday ta’lim tizimi hozirgi shiddatli axborotlar oqimi davrida o’z ahamiyatini yo’qotib bormoqda. Bunga sabab, butunjahon o’rgimchak to’ri bo’lmish internet tarmoqlarining rivojlanib borayotganligida desak aslo xato bo’lmaydi. Hozirda har birimiz ijtimoiy tarmoqlar ko’magida aniq, qisqa va to’g’ri ma’lumotni sanoqli soniyalar davomida izlab topish imkoniga egamiz. Shu qatorda maktab o’quvchilari uchun ham maktab darsliklaridan tashqari o’zlarini qiziqtirgan mavzu yuzasidan qo’shimcha ma’lumotlarni o’zlashtirish yo’llari mavjuddir. O’quvchilarni asarni o’qib chiqish orqali mulohaza yuritish, tahlil qilish, xulosa chiqarish, xullaskalom, maktabda olingan bilimlarni hayoti davomida qo’llay olish imkoniyatiga ega shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb masaladir.

Nufuzli “Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot” tashkiloti tomonidan uch yilda bir marta o’tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko’ra, finlyandiyalik maktab o’quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Ular shuningdek ular dunyodagi eng ko’p kitob mutolaa qiluvchi bolalar hamdir. Bundan tashqari, finlyandiyalik maktab o’quvchilari tabiiy fanlar bo’yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo’yicha esa beshinchi o’rinni egallashadi. Biroq pedagogik jamiyatni quvontiradigani birgina bu natijalar emas. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida

yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlyandiyalik maktab o'quvchilari darslarga u qadar ko'p vaqt ajratishmaydi. Mamlakatda na elita va na "bo'shroq" maktablar bor. Finlyandiyadagi eng yirik maktabda 960 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Eng kichigida esa - 11 nafar. Barcha maktablar mutlaqo bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan. Deyarli barcha maktablar - davlat maktablari bo'lib, o'nlab xususiy maktablar bor. Ularning ota-onalar qisman to'lov kiritishlaridan tashqari yana bir farqi - o'quvchilarga bo'lgan talabning yuqoriligidadir.

Finlyandiya bolalari ta'limni boshqa mamlakatlarnikiga qaraganda kechroq boshlaydilar. Ular 7 yoshdan boshlab maktabga qabul qilinadi. Fin tizimida bolalarni haddan ziyod erta maktabga berish ilmiy jihatdan foydali emasligi tasdiqlangan. 7 yoshgacha bo'lgan bolalar kunduzgi bolalar bog'chalariga qatnaydilar, ammo u yerda darslar o'rniga ijodiy o'yinlarga e'tibor berishadi. Bunday yoshdagi bolalarga o'ynash va jismoniy faol bo'lish uchun vaqt kerak. Bu yosh ijodkorlik davri hisoblanadi. O'qishning har 45-daqiqasida o'quvchilar 15 daqiqa tanaffus qilib, turli o'yinlar o'ynashadi. Finlandiyada majburiy ta'lim 9 yil davom etadi, o'quvchilar 16 yoshdan o'qishni tark etishlari mumkin. Ushbu g'oya Finlyandiya o'quvchilarini haqiqiy hayotga tayyorlashga qaratilgan. Finlyandiyada talabalar faqat 16 yoshida maxsus imtihondan o'tishlari talab qilinadi. Finlyandiya talabalari rivojlangan mamlakatlar ichida eng kam dars soatlarini o'qiydilar Darslar 8-9 oralig'ida boshlanib, kunduzgi 2 gacha yakunlanadi. Shunga qaramay juda yaxshi natijalar qayd etadilar. Finlyandiyadagi maktablar hech qanday tartibda joylashmagan, maktablar, mintaqalar, o'qituvchilar va hatto talabalar o'rtasida taqqoslashlar mavjud emas. Ular raqobat emas, aynan hamkorlik muvaffaqiyat kalitidir, deb hisoblashadi. Fin o'qituvchilari dunyodagi eng malakali mutaxassislardir. Finlyandiyada o'qituvchilikka bo'lgan talablar juda yuqori. Finlyandiya o'qituvchilari xuddi shifokorlar va advokatlar kabi maqomga ega. Ularning ijtimoiy mavqei ham juda yuqori. Fin o'qituvchilarining bu qadar ulkan mavqega egaliklari o'qituvchi kasbiga bo'lgan talabning yuqoriligi hamda malaka imtihonlarining murakkabligi bilan izohlanadi. Shuning uchun Finlyandiyada ular o'z o'qituvchilarini doimiy ravishda baholab borish zaruratini sezmaydilar. Agar o'qituvchidan qandaydir xato yoki kamchilik o'tadigan bo'lsa, u bilan maktab rahbarining o'zi shug'ullanib qo'ya qoladi. Shunisi quvonarliki, finlarning farzandlari tunda asabiy zo'riqishdan uyg'onmaydi, tezroq katta bo'lishni orzu qilmaydi, ularda maktabga nisbatan nafrat yo'q, o'quvchilar navbatdagi imtihonlarga tayyorlanib, o'zlari va butun oila a'zolarini qiynamaydi. Xotirjam, sermulohaza va baxtli fin bolalari kitoblar mutolaa qilishadi, tarjimasiz (original tilda) filmlar ko'rishadi, kompyuter o'yinlari o'ynashadi, rolik va velosipedlarda uchishadi, musiqa va teatr pesalari yaratishadi, qo'shiq kuylashadi. Ular hayotdan quvonib yashashadi va buning orasida ta'lim olishga ham ulgurishadi.

Farzand ta'lim-tarbiyasi borasida so'z ketar ekan shu o'rinda oila xususida ham to'xtalib o'tsak. "Farzandingizga to'g'ri tarbiya berishga qanchalik urinmang, u baribir xuddi siz kabi tarbiya topadi" - deyishadi. Chunki, bola taqlid qilish orqali ota-onaning tarbiyasidan o'rnak oladi. Farzandimga qanday o'rnak bo'la olayapmiz degan savolni har bir ota-ona o'zlariga berishsa, ayni muddao bo'lar edi. Bolaning ta'lim olishida nafaqat maktab fan o'qituvchilari, balki ota-ona ham birdek javobgarligini tan olishimiz kerak. Shundagina farzandlarimiz mehr va e'tibordan bebahra qolmagan holda ertanggi kunga ishonch bilan qadam tashlay oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Turkiy guliston yoxud axloq". A.Avloniy
2. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". I.Karimov
3. "Shaxs imiji" Farhod Bobojonov

Foydalanilgan internet manbalari

1. Tarjumon.uz
2. Kun.uz
3. Zamin.uz

O'QUVCHILARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI

Boboqulov Muzaffar Zaripovich Buxoro shahar 28-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Sog'lom tanda sog' aql deganlaridek, ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitish bilan birgalikda jismoniy madaniyatni ham shakllantirib boorish zarur. Maqolada o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga amal qilishga o'rgatishda pedagogik faoliyatning ahamiyati haqida bayon etamiz.*

***Kalit so'zlar:** jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, pedagogik texnologiyalar.* Kunning ko'p qismini (70%) o'quvchilar ta'lim muassasalarida o'tkazadilar. Ta'lim muassasalarida o'qish vaqti bolaning o'sish va rivojlanishiga to'ri keladi. Respublika bo'yicha ta'lim muassasalaridagi boshlang'ich sinf o'quvchilari 2923809 nafarni tashkil qiladi. Tibbiy ko'rikdan 2883931 nafar, ya'ni 98,6% o'tgan bo'lib, shundan sog'lom bolalar 1057826 nafar, ya'ni 36,6% ni, kasal bolalar esa 1826105 nafar ya'ni 63% ni ko'rsatadi.

Ushbu raqamlardan ko'rinib turibdiki sog'lom bolalarga qaraganda kasal bolalarning ko'rsatkichi yuqori. Hozirgi kunda o'qitishning samaradorligi o'quvchilarning aqliy faoliyatini oshirish xisobiga erishiladi. Ko'pchilik o'quv muassasalarida, ayniqsa fanlarni chuqurlashtirib o'qitilayotgan maktablar uchun doimiy psixoemotsional diqqatlilik, uyquning kamayishi, uzoq muddat o'tirish, harakat va toza havoda bo'lish vaqtining kamayishi holatlari xosdir. O'quv jarayoni salbiy omillarning ta'siri o'sayotgan organizmni asab, immun va boshqa tizimlarning moslashuv rezervlarining yomonlashuviga, funksional o'zgarishlar va surunkali o'choqlarning shakllanishiga olib keladi.

O'qitish omillarining bolalar sog'ligiga salbiy ta'siri o'quvchilarga tibbiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirishni talab qiladi.

Ta'lim muassasalarida, ayniqsa maktablarda bolalar haftada 5-6 kun davomida 4 soatdan 6 soatgacha bo'ladilar. Bolalarni jamoa sifatida tashkillashtirish va ularni o'quv muassasasida uzoq muddat bo'lishi, butun o'qish davomida maqsadga yo'naltirilgan ommaviy profilaktik va sog'lomlashtirish dasturlarini samarali amalgam oshirish imkonini beradi.

Bolalarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazishning maqsadi ular sog'ligidagi nuqsonlarning ilk asoratlarini aniqlashdir.

Ko'rikning ketma- ket va bosqichlari, tadqiqotning hajmi va usullari, xulosalar shakllari Sog'liqni Saqlash Vazirligi, Xalq ta'limi Vazirligi buyruqlari va qo'shma buyruqlari bilan tasdiqlangan. Ta'lim muassasalarida tibbiy ko'rik va

sog'lomlashtirish jarayonlarini amalgam oshirish ma'muriyatni, tibbiy xodimlarni, pedagoglarni, ota – onalarning hamkorlikdagi faoliyatini nazarda tutadi. Umumta'lim maktabning birinchi sinfida o'qitish rejimining o'ziga xos tomoni shundaki, bola maktab ostonasiga qadam qo'ygunga qadar fiziologik sistemalari, jismoniy va ruhiy holati ma'lum darajada rivojlangan bo'lishkerak. Bu bolagamaktab zimmasiga qo'yayotgan talablarni uddalashga yordam beradi. Maktabga yetarlicha tayyor bo'lmaslik ko'pincha organizm rivojlanishining orqada qolishiga emas, o'quv faoliyati jarayonida zo'riqishga, uchraydigan funktsiya va sistemalarning yetarlicha rivojlanmaganligiga bog'liq. Sog'lom bola organizmi 6 -7 yoshdan asosan morfologik hamda funktsional jihatdan maktab ta'limiga tayyor bo'ladi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda o'quvchilarda aniqlanayotgan nuqsonlar orasida yetakchi o'rinni tayanch – harakat apparatida va oyoq gumbazini shakllanishida nuqsoni borlar egallaydi.

Zamonaviy qarashga muvofiq gavnani tutish organism holatining integral tavsifidir va nasldan – naslga o'tuvchi hamda ijtimoiy gigiyenik omillarning kompleks ta'siri natijalarini yoritadi.

Bu omillar ichida o'tadigan o'quv tarbiyaviy jarayon va muhit omillarining o'rganilayotgan salbiy ta'siridan ko'proq tahlil qilinayotgani quyidagilardir:

- 1) gavnani to'g'ri shakllanishiga maktab mebelining mos kelmasligi.
- 2) Darsliklar bilan to'la papkani o'ta og'irligi
- 3) Jismoniy kam harakat va ko'p o'tirishdir.

Pedagoglar o'quvchilar o'rtasida sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilishlari, ota – onalarga o'quvchilarning kun tartiblarini to'g'ri tashkil qilishlarini nazorat qilishlari zarurligi tushuntiriladi.

Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning tayanch harakat apparatida ko'p uchraydigan nuqsonlardan biri oyoq taginig deformatsiyasi.

Yozma ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan egilib o'tirish holatida orqa mushaklarga og'irlik tushadi, yurak urushi tezlashadi, nafas olish harakatining amplitudasi kamayadi. Bunday holatda tenglikni saqlash uchun o'quvchilar stol ustiga ko'krak bilan suyanadilar, bu esa ichki organlar ishini yanada og'irlashadi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nazorati bolalarning sog'lom bo'lishlari uchun katta ahamiyatga ega. Darslarda jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazish o'quvchilarning ishga layoqatliligini ushlab turish uchun samarali vositadir.

Rus olimasi Kuindji N.N darslarida jismoniy tarbiya daqiqalarini albatta o'tkazish zarurligini uqtiradi, chunki bunda o'quvchilarning markaziy nerv tizimin hamda partada uzoq o'tirishi sababli statik taranglashgan skelet mushaklar dam olishi ta'minlanadi.

Jismoniy tarbiya daqiqalarini uni versal profilaktik samara berishi uchun turli guruhdagi mushaklar va miyada qon aylanishini yaxshilashga mo'ljallangan mashqlarni o'z ichiga olishi kerak.

Jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazish uchun 3-4 mashqdan iborat maxsus mashqlar majmuasidan foydalanish mumkin. Ta'lim muassasalarida alohida o'rganlarga, tizimga va butun organizmga ruhiy va statik og'irlik qiluvchi mashqlar, darsda umumiy toliqishni oldini olish uchun jismoniy tarbiya daqiqasi va dars davomida taranglashganini xisobga olgan holda turli guruh mushaqlari uchun to'plangan mashqlardan iborat umumiy ta'sir qiluvchi mashqlar o'tkazishni talab qiladi. Mashqlar 1,5 – 2 daqiqa davom etadi. Mashqlarni tuzishga jismoniy tarbiya o'qituvchisi yordam beradi. Yozuv darslarida mashqlar ikki marotaba 15 va 25 – daqiqalarda o'tkazilishi kerak, panjalari toliqishini yumshatish uchun mashqlar bajariladi.

Hozirgi kunda yoshlarimizning salomatligini ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Bolalarda ovqat hazm qilish va qon hosil qilish a'zolari kasalliklari, asab kasalliklari, yuqumli teri kasalliklari yetakchi o'rin egallaydi.

Aynan shuning uchun ham ta'lim – tarbiya ishlarini yoshlar organizmining fiziologik xususiyatlariga asoslangan, gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilingan holda ta'lim tizimini faoliyat ko'rsatishni ta'minlash bugungi kundagi muhim pedagogik muammolardandir.

Pedagoglar yoshlarning o'sish va rivojlanishi qonuniyatlarini bilishi, o'quvchi - yoshlarni yosh xususiyatlariga qarab aqliy va jismoniy ish bajara olishi, tibbiy – gigenik qoidalariga rioya qilgan holda o'quv maskanlaridagi ta'lim – tarbiya ishlarini to'ri yo'lga qo'yishlari kerak.

Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va natijada sog'lom avlodni yaratish uchun albatta o'quvchilarga tibbiy – gigiyenik bilimlar berish juda ham zarur.

Xulosa qilib aytganda ta'lim – tarbiya muassasalarida o'quvchilarning kasalliklarga chalinishining oldini olish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda quyidagi asosiy omillarni ko'rsatib o'tamiz:

- o'quvchilarni sog'ligini ekologik va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazish;
- kasallikka qarshi va sog'lomlashtirish tadbirlarini uzviy va izchil holda o'tkazish;
- sog'lomlashtirishga muxtoj o'quvchilarni sog'lomlashtirish muassasalariga yuborish;
- o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagog va tarbiyachilarning tibbiy – gigiyenik bilimlarini yetarli bo'lishini ta'minlash;

- sog'lomlashtirish dasturini amalga oshirishda tibbiyot xodimlari, ota – onalar bilan hamkorlikda ish olib borish;
- ota – onalar va pedagoglar tomonidan o'quvchilarning kun tartibini to'ri tashkil etishni nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Zokirov "Talim muassasalarida bolalarni sog'lomlashtirish ". 5/2005. Ilmiy metodik jurnal. 6-bet
2. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. T.2003-y.
3. Oqilov O. Sog'lom turmush – uzoq umr poydevori. T.1980
4. Zuparova X. "Boshlang'ich sinflarda salomatlik soatlarini olib borish". Bosh.t.jur. T.2005-y.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARINING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI

**Isayeva Nargiza Tuychiyevna Toshkent viloyati
Zangiota tumani 4-sonli umumta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarining samarali tashkil etilishi o'quvchi yoshning ham bilimli, ham axloqan teran fikrli bo'lib yetishiga zamin yaratdi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish darslarining muhim roli va bu darslarni qanday tashkillashtirish kerakligi borasida bayon etamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, o'qish darslari, sifatli ta'lim.*

O'qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. O'qish orqali inson borliq, jamiyat haqida bilimga ega bo'ladi, o'qishni bilmagan odamning ko'zi ojiz kishidan farqi yo'q. Boshlang'ich sinfda o'qish faoliyati barcha fan darslarida amalga oshiriladi. Lekin o'qishga o'rgatishning yo'l-yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi. O'qish metodikasining kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiyasi, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar bog'liq fanlar yutug'i asosida shakllanib boradi.

Masalan, eski maktablarda o'qish quruq yod olish metodida o'rganilgan bo'lsa, hozirgi maktablarda o'qish izohli o'qish metodida olib boriladi. YO'd olish metodida matndagi so'zlarga izoh berishga, mazmunini tushuntirishga, o'qilganni qayta hikoyalashga, umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilmagan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuzga, qiroat bilan o'qishga, ifodali o'qishga katta e'tibor berilgan.

Hozir maktablarda o'qish izohli o'qish metodida olib borilyapti. Izohli o'qishga keyingi ma'ruzalarda to'xtalamiz. O'qish darslarida o'quvchilar tabiat, jamiyat, unda yashovchi kishilar hayoti, ularning o'tmishi, hozirgi yashash tarzi, mashhur kishilari haqida, vatanning tabiati; ob-havosi, boyliklari, hayvonot dunyosi va boshqalar haqidagi bilimlarni egalaydilar. Bilim olish jarayonida ularga nisbatan munosabat uyg'onadi. Bilim berish bilan o'quvchi shaxsi tarbiyalanib boradi.

V.A.Suxomlinskiy bu haqida shunday deydi: "Bolalar dunyoni va o'z-o'zini bila borish bilan birga katta avlodlar yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklar uchun o'zining mas'ulligini oz-ozdan bila borishlari kerak... bolaga yaxshilik va yomonlikni to'g'ri ko'rish imkonini berish kerak. YAxshilik unda quvonch, zavq, hayajon, ma'naviy go'zallikka erishish ishtiyoqini hosil qiladi; yomonlik qahr-g'azab, murosasizlik uyg'otadi, haqiqat va adolat uchun kurashga chorlovchi ma'naviy kuchga to'ldiradi".

(1-4- sinf "O'qish kitobi" da berilgan asarlar misolida ochib beriladi).

Sinfda o'qish darslari quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'qish malakasini takomillashtirish. O'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlari: to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish.
2. Bolalarda kitobga muhabbat uyg'otish, kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimni olishga, ya'ni kitob bilan ishlashni biladigan, chuqur fikrlovchi, sermulohaza kitobxonlarni etishtirish.
3. O'quvchilarni tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, dunyoqarash elementlarini shakllantirish.
4. O'quvchilar axloqiy-estetik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.
5. O'quvchilarni nutqini va tafakkurini o'stirish.
6. Adabiy tasavvur elementlarini shakllantirish.

Bu vazifalarni bajarishning aniq yo'li bo'lishi zarur.

Yaxshi o'qish malakalarining sifatlari va ularni takomillashtirish yo'llari.

Yaxshi o'qish malakalarining sifatlariga to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish kiradi va ular o'qish darslarida o'zaro bog'liq holda takomillashtiriladi, bu to'rt o'qish sifati bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ongli o'qish asosiy hisoblanadi, chunki o'quvchi o'zi o'qisa-yu, o'qiganini anglamasa, bunday o'qish talabga javob bermaydi, o'qiganini tushunmaslikka olib keladi. To'g'ri o'qish ongli o'qishga xizmat qiladi. Tez, to'g'ri, ongli o'qish ifodali o'qishning asosi hisoblanadi.

Yaxshi o'qish sifatlarini egallash maktabda barcha fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishning sharti hisoblanadi.

O'qish malakasi murakkab malaka bo'lib, uning shakllanish jarayonini metodist T.G.Egorov 3 bosqichga bo'ladi:

1. **Analitik bosqich (o'qish).** Savod o'rgatish jarayoniga to'g'ri keladi. Unda bolalarda so'zlarni bo'g'inlab o'qish malakasi shakllantiriladi.
2. **Sintetik bosqich (o'qish).** Bu bosqichda so'zni sidirg'a o'qish malakasi shakllantiriladi. Bunda so'zni ko'rish bilan uning tovush tomoni idrok qilinadi. So'zning talaffuzi bilan ma'nosini anglash mos keladi. Sidirg'a o'qishga asosan o'quvchilar 3-sinfda o'tadilar.
3. **Avtomatlashgan o'qish.** Bu o'qishda o'quvchi-kitobxon so'zning bosh qismiga qarab o'qib ketaveradi. O'qishning keyingi yillariga to'g'ri keladi. 4-sinfda ba'zi o'quvchilar o'qishi avtomatlashadi.

O'qish darslari shunday tashkil qilinishi kerakki, mazmunini tahlil qilish yaxshi o'qish malakalarini takomillashtirishga yo'naltirilsin.

Yaxshi o'qish malakasining sifatlaridan biri to'g'ri o'qishdir. To'g'ri o'qishga bir nechta metodist olimlar ta'rif berganlar:

K.Qosimova: to'g'ri o'qish xato qilmasdan, yanglishmasdan o'qishdir. SHu ta'rifni kengaytirib: to'g'ri o'qish so'zning tovush-harf tarkibini, grammatik shaklini buzmasdan, so'zdagi biror tovush yoki bo'g'inni tushirib qoldirmasdan, ortiqcha

tovush yoki bo'g'in qo'shmasdan, harflarning o'rnini almashtirmasdan, so'zning urg'usiga rioya qilib o'qish to'g'ri o'qishdir.

M.Odilova, T.Ashrapova: "Adabiy talaffuz normalariga qo'yilgan barcha talablar to'g'ri o'qish ko'nikmasiga ham taalluqlidir", deyishadi. Demak, ularning fikricha, materialni adabiy talaffuz normalariga rioya qilgan holda o'qish **to'g'ri o'qish** deyiladi.

Rus metodisti Yakovleva: "To'g'ri o'qish bu materialni tovush tomonidan xatosiz va bir tekisda ravon nusxa ko'chirishdir".

Har 3 ta ta'rifning mohiyati bir xil. Ya'ni to'g'ri o'qish so'zning tovush tarkibini grammatik shaklini buzmasdan, adabiy-orfoepik talaffuz normalari asosida o'qishdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari to'g'ri talaffuz bilan matn ma'nosini puxta sintez qilishga qiynaladilar. O'qish ko'nikmalarini takomillashtirish uchun asar ustida ishlashni o'qitish bilan birga amalga oshirish zarur.

O'qish jarayonida xatolar turli sabablarga ko'ra kelib chiqadi:

1. So'zni talaffuz qilish bilan uning ma'nosini tushunish o'rtasida puxta sintez bo'lmagani uchun, ya'ni bola oldin so'zni tovush tomonini ko'radi, uni talaffuz qilishga harakat qiladi va ma'nosini e'tibordan chetda qoldiradi.
2. So'zlar ko'p bo'g'inli (murakkab bo'g'in tuzilishidagi so'zlarni o'qishda), ya'ni so'zning tovush tarkibi murakkabligi uchun tez o'qiyman deb xatoga yo'l qo'yadilar.
3. To'g'ri o'qish yorug'likka, matn shriftiga, bolaning ko'ruv sezgisiga ham bog'liq. To'g'ri o'qishni ta'minlash uchun o'qituvchi quyidagilarga rioya qilishi kerak:
 1. Matnni o'qishdan avval o'qilishi qiyin, tuzilishi murakkab so'zlarni, birikma va gaplarni aniqlashi, ular ustida ishlash usullarini belgilab olishi lozim.
 2. Ma'nosi tushunarsiz so'zlarni aniqlashi.
 3. Matnni yaxshi, o'rta, yomon o'qiydigan o'quvchilarga o'qitiladigan qismni oldindan belgilab chiqishi.
 4. O'qituvchi yoki sinf o'quvchilarining nazorati ostida o'qishni doimiy mashq qildirishi.
 5. Xato qilishi mumkin bo'lgan o'rinni belgilab olishi.

Xato o'qishni bartaraf etish:

1. Tuzilishi murakkab so'zlarni xattaxtaga yoki kartonga bo'g'inlarga bo'lib yozish, oldin o'quvchilarga ularni bo'g'inlab, so'ng sidirg'a o'qishni mashq qildirish.
2. So'z ma'nolarining sinonimini, antonimini keltirib yoki gap ichida qo'llab tushuntirishi.
3. Xatcho'pdan foydalanish. Xatcho'p diqqati tarqoq bolaga, ko'ruv sezgisi past o'quvchiga juda foydali.
4. Xato o'qishi mumkin bo'lgan o'rindan o'quvchini ogohlantirish.
5. Kesma harf va kesma bo'g'indan foydalanish.
6. To'g'ri o'qish uchun sharoit yaratish.

7. Shivirlab va ichda o'qishdan foydalanish

O'quvchilar yo'l qo'yadigan xatolar 2 xil:

1. So'z ma'nosini noto'g'ri anglashga olib keluvchi xatolar (urg'uni noto'g'ri qo'yib o'qish tufayli).
2. So'zlarni o'qib olishga xalal beradigan xatolar.

Xatoni quyidagicha to'g'rilash usulidan foydalaniladi:

1. So'z oxiridagi qo'shimchani noto'g'ri o'qisa, o'qishdan to'xtamasdan to'g'rilash.
2. O'qish paytida gapning mazmuni buzilib ketsa, o'qib bo'lgach qaytadan o'qitish yo'li bilan to'g'rilash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J.T. "Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishidagi muammoni yechimlari. 1999 yil.
2. Ishmuhamedov R. «Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent "Nizomiy nashriyoti". TDPU 2005 yil.

**BOSHLANG'ICH FANLARI DOIRASIDA TEXNOLOGIYA FANIDA
GAZLAMA QOLDIQLARIDAN QO'G'IRCHOQ TIKISH
TEXNOLOGIYASI.**

**Akbayeva Manzuraxon
Mahammadillayevna
Andijon viloyati Baliqchi tumani
7-maktab
Texnologiya fani o'qituvchisi.
94 381 63 85**

Bugungi kun texnologiya ta'lim tizimida texnologiya o'qitishning ahamiyati kattadir. Texnologiya fani o'quvchilarni fikrlashga, ijodkorlikka, zamonaviy ishlab chiqarishning bozor munosabatlariga asoslangan talablar asosida professional tayyorgarligingizni oshirishga va jismoniy mehnat turlaridan samarali foydalanishga oid bilimlarni amaliyotda to'g'ri qo'llay bilish malakasini egallashingizga undaydi. Nafaqat jismoniy sog'lom, balki ma'naviy jihatdan ham sog'lom bo'lishingizda yordam beradi.

O'zbekiston badiiy hunarmandchilik borasidagi boy madaniyati bilan butun jahon ahlini lol qoldirib kelmoqda. Buning yorqin namunasini ko'plab qadimiy obidalarimizni bezab turgan ko'hna naqsh va koshinlarda ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlar asosida O'zbekistondagi hunarmandchilik chuqur ixtisoslashgan bo'lib, o'zida xilma-xil kasb –korlarni birlashtirgan. Masalan, naqqoshlik, ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, qulfsozlik, misgarlik, chilangarlik, zargarlik kabi 150dan ziyod sohalarga ega bo'lgan. Milliy hunarmandchilik va amaliy san'atni yanada rivojlantirish, xalq ustalarini qo'llab – quvvatlash, ularning mehnatlarini munosib rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 31 martdagi P F- 1741chi sonli "Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy san'atini rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora –tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi xalq ustalari, hunarmandlari va musavvirlari "Hunarmand" uyshmasi tashkil qilindi. Uyshma faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida 2017-yil 17- noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3393-sonli "Hunarmand" uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi Qarori qabul qilindi.

Maktabda Texnologiya fanini o'rganish va ularning asoslarini mukammal egallash davlatimizning barcha sohalari shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan bugungi kunda yana ham muhim va dolzarb bo'lib bormoqda. Shu sababli agar biz dunyoning eng ilg'or texnologiyalarini mukammal egallay olsak, yurtimiz kelajagini yaratayodkan malakali mutaxassislarning eng oldingi qatorida joy olishimiz mumkin bo'ladi.

Jamiyat taraqqiyoti bosqichlari ,mehnat taqsimoti bilan aloqador holda hunarmandchilikning 3 turi shakllangan;

- 1.uy hunarmandchiligi;
- 2.buyurtma asosida mahsulot tayyorlaydigan hunarmandchilik;
- 3.bozor uchun mahsulot tayyorlaydigan hunarmandchilik .

MILLIY O'YINCHOQ (QO'G'IRCHOQ) TIKISH TEXNOLOGIYASI

Turli xil gazlamalardan hamda gazlama qoldiqlaridan yumshoq o'yinchoqlarni tikish mumkin. Bunday o'yinchoqlarni bezashda turli jun ,charm, porolon, tasmalardan foydalaniladi.O'yinchoqning ko'zlari uchun tugmachalar va taqinchoqlar ,og'zi uchun esa charm yoki klyonka ishlatiladi.

Ko'p qizlar qo'g'irchoq o'ynashni va qo'liga igna ushlashni boshlashi bilan qo'g'irchoqlariga ko'ylak tikishni yaxshi ko'radilar.

ASBOB VA MOSLAMALAR: yumshoq karton ,ochiq rangdagi sidirg'a,gazlama bo'laklari, igna,gazlama rangidagi g'altak ip, qaychi,angishvona, chizg'ich,mayda to'g'nag'ichlar.

ANDAZA QISMLARI:

- 1.Tana qismi-2dona bichiladi.
- 2.Qo'g'irchoqning oyog'i-2dona.
- 3.Qo'g'irchoqning qo'li-2dona.
- 4.Qo'g'irchoqning kovushi -2dona.

QO'G'IRCHOQNING TANA QISMI QUYIDAGIChA TAYORLANADI;

1.Qo'g'irchoq tanasining bosh qismida 4ta 3sm li vitachkalar gazlamaning teskari tomonidan belgilanadi va tikib olinadi.

2.Qo'g'irchoqning yuz qismida o'ng tomondan qosh,ko'z va og'iz o'rnolari belgilanadi.

3.Qo'g'irchoqning tana qismi detallarini o'ngini o'ngiga qaratib,atrofidan 0,5smli chok uchta tamonidan tikib chiqiladi.bo'yin qismida ozgina kertim(ochiq joy qoldiriladi) berilib , tana qismi o'ngiga ag'dariladi va ichi sintefon yoki paxta bilan to'ldiriladi.Chok haqqi ko'rinmas chok bilan tikib qo'yiladi.

4.Qo'g'irchoqning oyog'i va qo'llarini ham o'ngiga ichkariga qaratib 3ta tamonidan tikib chiqiladi,ichi to'ldiriladi va tana qismiga ulab qo'yiladi.

5.Kavushini ikkiga bukilib tavon qismi tikiladi ichi to'ldirilib oyoq uchlariga biriktirib qo'yiladi.

6.Qo'g'irchoqning yuz qismi kashta bilan tikib bezatiladi va sochi qora jun ipdan tayyorlanib ,boshiga tikib yoki yelimlab yopishtiriladi.

QO'G'IRCHOQNING KO'YLAGINI TIKISH

- 1.Ko'ylakning old bo'lagi -1dona.
- 2.Ko'ylakning orqa bo'lagi-2dona.

3. Yoqasi va yengning etak qismi uchun burmasi 45* burchak ostida 4sm kengligida bichiladi.

4.Lozim-2dona/

-ko'ylakning orqa bo'lagining o'rta chizig'I chok haqqi yo'rmab chiqiladi va o'ngini o'ngiga qaratib qo'yilib kertimgacha 0,5 sm kengligida tikib chiqiladi chok haqqi dazmollanadi;

-orqa va old bo'laklarini bir-biriga qaratib yelka va yon qismlari bo'ylab 0,5 sm chok tikiladi , chok haqqi yo'rmab qo'yladi va dazmollanadi;

-bo'yin va yengning yetak qismi uchun burmalar tayyorlanib so'ngra ulanadi;

-ko'ylakning yetak qismi bukib qo'yladi;

-lozim betallari ikkiga bukilib qadam choki 0,5 sm kenglikda tikiladi va chok haqqi dazmollanadi;

-lozimning 2ta detail o'ngini o'ngiga qaratib qo'yilib 0,5 sm kenglikda o'tirish chizig'I tikib chiqiladi, chok haqqi dazmollanadi;

-lozimning bei va etak qismlari bukib tikiladi va dazmollanadi

Qo'g'irchoqning sochlarini o'rib qo'yib unga to'rt burchak yoki dumolaq shaklidagi do'ppini kiydirish yoki ro'mol o'ratib qo'yish ham mumkin.

TAYANCH IBORALAR

1Qo'l ishlari

2 Qo'l ishlariga talablar

3Qaviqlar

4Ignalar

5Angishvona

6Iplar

7Santimetrli lenta

8 Pichoqli halqa

9Qaychi

10 Maneken

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

.Uy –ro'zg'or ensiklopediyasi. T.1992

A.T. Turxanova "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari ". Toshkent.1996

Sh. SHaripov,N.Muslimov,O'.Tolipov Mehnat ta'limi.Toshkent.2015

@uzedu.uz ta'lim pedagoglar rasmiy kanali ma'lumotlaridan foydalanildi.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH USULLARI

**Abdukarimova Barno Jizzax viloyati
Do'stlik tumani Saritepa QFY 16-sonli
umumta'lim maktabi boshlang'ich
ta'lim o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ulardan o'rinli foydalanish - ta'lim samarasini ta'minlashga yordam beradi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullari va ahamiyati xususida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, o'qish darsi, pedagogik texnologiyalar.*

Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, insoniyat hayotiga turli yangiliklarning kirib kelishi ta'lim sohasida ham bir qator o'zgarishlar qilinishini taqozo etmoqda. Hozirgi kunda ta'lim sohasida erishilgan yutuqlarni saqlagan holda, bir xillikdan, bir qolipga tushib qolishdan saqlanmoq zarur. Ta'limning kishi xotirasini rivojlantirishga asoslangan turidan inson tafakkurini har tomonlama rivojlantirish, o'quvchilar egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llash, ularda amaliy ko'nikma va malakalar hosil etishga qaratilgan turiga o'tishga harakat qilish shu kunning talabi. Shunga erishilsagina vatanimiz kelajagi bo'lgan yosh avlod tarbiyasi oldiga qo'yilgan vazifa oqilona hal etilishi mumkin.

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarini yaratish kabilar umumiy o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ta'kidlangan.

Pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi faoliyati doirasini aniq belgilab beradi.

O'qitish metodi deganda ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati tushuniladi. O'qitish usullari ta'lim jarayonida o'qituvchi va O'quvchi faoliyatining qanday bo'lishini, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini belgilab beradi. O'qitish usullari har ikkala faoliyatning:

- a) o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish;
- b) o'quvchilar tomonidan berilayotgan ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish faoliyatida qo'llanadigan yo'llarni o'z ichiga oladi.

Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o'qishga o'rgatish yo'l-yo'riqlarini o'qish

metodikasi ishlab chiqadi. O'qish metodikasi kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi.

O'qish darsining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim metodlarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Binobarin, fanning o'zi kabi o'qish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Masalan, eski maktablarda o'qish quruq yod olish metodi asosida o'rgatilgan bo'lsa, hozir izohli o'qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi sozlarga izoh berishga, ma'nosini tushuntirishga, o'qilganni qayta hikoyalashga, umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilgan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuz, qiroat bilan o'qish, ifodali o'qish nazarda tutilgan.

Hozir maktablarda o'qish izohli o'qish metodi asosida olib borilayotgan ekan, quyidagicha savol tug'iladi: izohli o'qish nima?

Izohli o'qishga XIX asrning 60-70-yillarida rus pedagogi K. D. Ushinskiy asos slogan, u o'qishda o'quvchilarni "ongli, tushunib, o'ylab o'qishga" o'rgatishni alohida ta'kidlaydi va uni "Izohli o'qish" deb nomlaydi.

Izohli o'qish metodiga K. D. Ushinskiy ishining davomchilari yangiliklar kiritdilar. Korf va Vaxterev izohli o'qish o'quvchilarga real bilim berish vositasi desa, Vodovozov va Bunakov o'quvchilarga o'qish jarayonida ham badiiy asar tahlili va asarning tarbiyaviy xarakteri bilan bo'g'liq holda beriladi, degan fikrni ilgari suradilar.

Demak, izohli o'qish deb o'ylashga, his qilishga, asarni to'liq idrok qilishga, o'qilganning mazmunini o'zlashtirishga olib keladigan o'qishga aytiladi. Izohli o'qish asar mazmunini tushunishni, asardagi muhim fikrni, yozuvchi ilgari surayotgan g'oyani anglashni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida asosan she'rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, afsonalar, maqol va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o'qib o'rganiladi. Tabiiyki, ularning har biri o'ziga xos shakl, uslub va mazmunda yaratiladi. Shuning uchun ham har bir janrga mansub asarlarni o'ziga xos usulda o'qib o'rganish taqazo qilinadi.

Ko'rinadiki, ijodiy o'qish izohli o'qishdan farqli o'laroq, to'g'ridan to'g'ri matn mohiyatini ochishga ijodiy yondashishni taqazo etadi. Masalan, 4-sinfda A.

Oripovning "Dehqonbobo va o'n uch bolakay qissasi" asarini ijodiy o'qish metodi asosida o'rganish jarayonida matn mazmuni va shoir g'oyaviy niyatidan kelib chiqib Vatanimiz hududlaridagi aholining yashash tarzi bilan bo'g'liq milliy xususiyatlar haqida ham atroflicha tushuncha beriladi. 2-sifda "o'tinchi yigit", 3-sifda O'tkir Hoshimovning "Xazonchinak", 4-sinfda S. Anorboevning "Qo'rqqoq" asarlarini ham ijodiy o'qish metodi asosida o'qitish ijobiy samaralar beradi.

Ifodali o'qish. Boshlang'ich ta'lim tizimida mantiqiy o'qish (matnni to'g'ri, tushunib, tez (me'yoida) o'qish) va adabiy o'qish mukammal o'zlashtirilganidan song ifodali o'qishga o'tiladi. U yod olingan she'riy asarlarni ifodali o'qishni ham o'z

ichiga oladi. Ifodali o'qishning muvoffaqiyati o'quvchilarning asar mazmuni, g'oyaviy- badiiy xususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo'lishlari bilan bog'liq.

Ifodali o'qish intonatsiya – ohang yordamida asarning g'oyasi va jozibasini to'g'ri, aniq, yozuvchi niyatiga mos ravishda ifodalay bilishdir. Ifodali o'qish adabiyotni aniq va ko'rgazmali o'qitishning dastlabki va asosiy shaklidir”, deb ta'kidlaydi metodist olim M. A. Ribnikova. Demak, “Ifodali o'qishning asosiy vazifasi asarning mazmunini va emotsionalligini intonatsiya orqali o'quvchilarga ko'rgazmali qilib ko'rsatishdir. Ifodali o'qishning asosiy tamoyili o'qiladigan asar go'yasi va badiiy qimmatini chuqur tushunishdir”

Ohang va intonatsiya she'riy asarlarni ifodali o'qishda qay darajada muhim bo'lsa, nasriy asarlarni o'qishda ham muhim talablardan biridir.

Nasriy asarlarni o'qishdan oldin unda qanday g'oya ilgari surilayotganini aniqlash zarur. Masalan, ifodali o'qish oldiga qo'yilgan 4-sinfda X. To'xtaboyevning “Xatosini tushungan bola” hikoyasini ifodali o'qishdan oldin o'quvchilarga xatosini tushungan bola kim ekanligi, uning xatosi nimalardan iborat bo'lganligi, maqtanchoqlikning yomon illat ekanligi to'g'risida tushuncha beriladi.

Badiiy o'qish. Badiiy o'qish ifodali o'qishning yuksak bosqichi hisoblanadi. Unda soz san'atining barcha komponentlari ishtirok etadi. U o'quvchidan asar ruhiga batomom kirishni, san'atkorona o'qishni talab etadi. Badiiy o'qishda asar qahramonlarining ruhiy holati, kechinmalari to'la anglab yetilgandagina ta'sirchanlikka erishish mumkin. Badiiy o'qishga tayyorgarlik ko'rishda aktyorlarning audio-video tasmlarga yozilgan ijrolaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Badiiy o'qishning muvoffaqiyatini ta'minlaydigan omillardan biri tanlab o'qishdir. Masalan, 3-sinfda X.To'xtaboyevning “Hassa” hikoyasi bilan tanishish jarayonida Qobil boboning savollariga Shavkatning javoblari yoki S. Anorboyevning “Bahs” hikoyasidagi epizodi yuzasidan o'qituvchi topshirig'iga ko'ra mazkur o'rinlarni tanlab qayta o'qilishi natijasiga ushbu asarlarning badiiy-estetik qimmatini chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi.

Izlanish metodi. Bu metod asardagi voqea va tafsilotlar asosida o'quvchilarga savol-topshiriqlar tuzishda, qahramonlarga baho berishda keng qo'llanilarigan usuldir.

O'qish darslarida reproduktiv metod keng qo'llaniladi. Xo'sh bu usulni qachon qo'llash mumking'

Bu usullar o'quvchilarning yangi tushuncha, hodisa va qonunlarni bilishdagi ijodiy faolliklari darajasini baholash asosida qismlarga ajratiladi. Reprodukativ usullar o'quvchilarning o'quv materiallarini mustahkamroq eslab qolishlarini ta'minlash, bilishga doir faoliyatni bevosita 6oshqarish, kamchiliklarni tez aniqlash uchun amaliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish maqsadida qo'llaniladi.

Reproduktiv usullar - o'quv materialining mazmuni, asosan, ahborot harakterida bo'lsa, amaliy harakatlarning usullarini ta'riflasa, o'quvchilarning bilimlarini mustaqil qidirib o'la bilishlari uchun juda yangi hisoblansa, vaziyatlarni hal qilish uchun tayyor Qanday holda induktiv va deduktiv usullar qo'llaniladig' Ayniqsa, deduktiv o'qitishga talab va e'tibor kuchaydi. Bu usulda tafakkur qilish katta samara beradi. Induktiv yoki deduktiv usullarni qo'llash o'rganilayotgan mavzu mazmunini ochishning ma'lum mantig'ini - xususiyan umumiyga yoki umumiydan xususiya o'tishni tanlashni anglatadi.

Bu usulda tafakkur qilish katta samara beradi. Reprodukativ usulda o'quvchilar ilgari yoki yaqinda egallagan bilimlarini qo'llaydi. Masalan, o'qituvchi dastlabki darslarda o'zi asar matnini qismlarga bo'ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmoqchi bo'lgan muhim fikriga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi, uni aniqlab ko'rsatadi, o'quvchilar bilan birga tasvir vositalariga yuklatilgan ma'noni ochib, o'quvchilarga ko'maklashadi. Bularning bari o'quvchilar uchun bir ko'rsatma vazifasini o'taydi. Shundan so'ng o'quvchilar o'qituvchining ko'rsatmalari yordamida yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazifalarni o'zlari mustaqil ravishda bajaradilar.

Yuqorida ta'kidlangan metodlardan tashqari, boshlang'ich sinf o'qish darslarida zamonaviy pedagogik texnologiya sullaridan "Aqliy hujum", "Tarmoqlash", "Guruhlar bilan ishlash", "Blis texnologiyasi", "FSMU texnologiyasi" kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bozorova M, Norpo'latova X. "Ta'limni faollashtiruvchi metodlar", Metodik qo'llanma TermDU ilmiy kengashida ko'rib chiqilib nashrga tavsiya qilingan, 2010 yil
2. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar: Nazariya va amaliyot – Toshkent, «Moliya», 2003-yil
3. Tolipov O', M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005-yil.

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISH

Abduqaxxorova Muxobatxon Shavkatovna
Andijon viloyati Andijon tumani 8-umumiy o'rta
ta'lim maktabi Boshlang'ich fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich ta'lim asosiy poydevor sifatida o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Makzur davrda o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish hamda mustaqil fikrlashga o'rgatish innovatsion yondashuv asosida samarali amalga oshiriladi. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida innovatsion dunyoqarashni rivojlantirish xususida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, innovatsion yondashuv, innovatsion pedagogika, dunyoqarashni shakllantirish.*

Innovatika muammolariga murojaat etish va ulartii muhim zamonaviy ilmiy yo'nalishlarga qo'shish jamiyatda innovatsion jarayonlar harakatining o'sib borayotganini tushunish natijasida vujudga keldi. Bizning adabiyotlarimizda innovatsiya muammolari ko'p vaqtgacha iqtisodiy tadqiqotlar tizimida o'rganib kelingan. Ammo vaqt o'tishi bilan jamiyat hayoti faoliyatining hamma sohalarida innovatsion o'zgarishlar asosida sifat xususiyatlarini baholash muammosi yuzaga keldi. Ammo bu o'zgarishlarni faqatgina iqtisodiy nazariyalar bilan aniqlab bo'lmaydi.

Innovatsion jarayonlarni o'rganish uchun boshqa yo'llar zarur, unda innovatsiya tahlili faqat fan va texnikada erishilgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishnigina o'z ichiga olmay, balki boshqarish sohalarida, ta'lim sohalarida, huquq va boshqa sohalarda ham keng joriy etilmoqda. Innovatsion pedagogik muam m olar yechimini izlash ta'lim sohasida innovatsion jarayonning xususiyati, mazmuni, tarkibini tasniflash va tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan amalga oshiriladi. «Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta AQSHda XX asrda madaniyatshunos olimlar tomonidan aniqlangan va paydo bo'lgan. Ularning fikricha, bir madaniyat elementlarini boshqasiga joriy qilish ma'nosini bildirgan. Uning bu ma'nosi etnografiyada hozirgacha saqlanib qolgan. XX asr boshlarida biror bilim sohasiga yangiliklarni kiritish va qo'llash fani yuzaga kelgan. Bu so'z (innovatsiya) dastlab mahsulot ishlab chiqarish sohasida texnik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o'rgatgan. 30-yillarda AQSHda «innovatsion firma siyosati», innovatsion jarayon atamallari paydo bo'ldi. 60-70-yillarda G'arbda firmalar va boshqa korxonalarda amalga oshirilayotgan yangiliklarni tekshirish keng quloch yoydi. Shu bilan birga, yangiliklarni tekshirish ikki asosiy sohaga qaratiladi, ularning har birida o'zlarining nazariy-metodologik madaniyati ustun turadi. Bu ikki sohada yangiliklar kiritish va

amaliy tekshirishlar bir qator fanlarning nazariy yangiliklaridan foydalanishni taqozo etadi. Olimlar yangiliklar kiritish va tekshirishni uch bosqichga ajratadilar:

Birinchi bosqich — yangiliklar muvaffaqiyatiga yordam beruvchi yoki to'sqinlik qiluvchi omillarni o'rganish va turli xil yangiliklarni tahlil qilish.

Ikkinchi bosqich - yangilik kiritish jarayonini bir soha muhitidan ikkinchi soha muhitiga olib o'tish mexanizmini hisobga olish bilan birgalikda o'rganish.

Uchinchi bosqichda yangilik yaratuvchining diqqati turli xil innovatsion vaziyatlarni tahlil qilish, tavakkalchilikni baholash metodlarini ishlab chiqish, yangiliklarni kiritish sohasida tavsiyalar ishlab chiqish. Pedagogik innovatsion jarayonlarni G'arb mamlakatlarida 50-yillar oxirlaridan boshlab, bizning mamlakatimizda esa so'nggi o'n yilliklar ichida olimlar maxsus fan sifatida o'rgana boshladilar. Jahon pedagogik jamoatchiligining qiziqishi maxsus innovatsion xizmat, nashriyot faoliyati, jurnallar va informatsion aqolalar ko'rinishida paydo bo'la boshladi. Xususan, bu to'g'risida YUNESKO qoshida Ta'limni rivojlantirish Osiyo pedagogik innovatsiyalar markazi mavjud bo'lib, dunyodagi turli mamlakatlardagi pedagogik yangiliklarni umumlashtirib, ta'lim masalalari bo'yicha xalqaro byuro bilan birgalikda pedagogik jamoatchilik maxsus nashrlar ular to'g'risida ma'lumotlar tarqatadi.

Bizning mamlakatimizda pedagogik innovatsiyaning rivojlanishi keng jamoatchi pedagoglar harakati, maktabning tez rivojlanishiga bo'lgan talab va uni pedagoglar amalga oshira bilmasliklari o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar bilan bog'liq. Shu sababli yangi bilimlarga bo'lgan talab, «yangilik», yangi «innovatsiya», «innovatsion jarayon» tushunchalarini anglash talabi kundan kunga ortib bormoqda. «Innovatsiya» so'zi lotin tilidan kelib chiqqan bo'lib, yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi. Olimlar innovatsion jarayonlarning tuzilishini o'rganib, yangilik kiritishning «hayotiy davri» deb alohida tushuntirib o'tganlar. Bu jarayon yangilikni yaratish va ijro etishni ta'minlovchi faoliyatlarni turlarga ajratuvchi bosqichlarga bo'linadi. Hozirgi davrga kelib, ilmiy adabiyotlarda quyidagi innovatsion jarayonni bosqichlarga ajratish mumkin:

1. Yangi g'oyaning paydo bo'lishi yoki yangilikning yuzaga kelishi bosqichi, uni shartli ravishda fundamental va amaliy-ilmiy tekshirishlar (yoki birdan paydo bo'ladigan) natijalaridan kelib chiqadigan yangilik bosqichi deb ataydilar.
2. Kashf etish bosqichi, ya'ni moddiy yoki ma'naviy namuna ko'rinishidagi yangilik yaratish.
3. Yaratilgan yangilikning amalda qo'llanishi uni qo'shimcha ishlab mukammallashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu bosqich yangilik kiritish orqali yuqori samaradorlikka erishish bilan yakunlanadi.
4. Faqatgina yangilikni qabul qilish sharti bilan amalga oshirish.
5. Yangilikning tarqalishi, uning yangi sohalarga keng tatbiq etishni amalga oshirish.

6. Yangilikning biror sohada hukmron bo'lishi, bunda, xususan, yangilik o'z yangiligini yo'qotib, yangilik sifatida mavjud bo'lmay qoladi.

7. Yangilik qo'llanilishining doirasi qisqarib, uning yangi mahsuldorligi bilan almashadi.

Yuqorida keltirilgan innovatsion jarayonlar bir-birini ketma-ket almashtirib, muntazam rivojlanib, soddalashtirilgan tizim asosida ifodalaydi. Innovatsion jarayon bu bosqichda ketma-ketlikka va o'zaro bog'liqlikka rioya qilishi shart emas. Yangilik kiritish, yangilik yaratish va tarqatish maqsadga muvofiq jarayon sifatida inson talab va ehtiyojlarini yangi vositalar bilan qondirishdan iborat bo'lib, bu uning samaradorligini, muntazamligini va hayotiyiligini ta'minlovchi uslub va tizimlarni ma'lum sifat o'zgarishiga olib keladi. Innovatsion jarayon eskirib qolgan qoida va vaziyatlarni qayta ko'rib chiqish va sifatli holatga o'tish bilan bog'liq bo'ladi.

Yangilik kiritish ichki yo'nalishga ega bo'lib, u yangilik g'oyasi (fikri) tug'ilishidan to uning foydalanila boshlanishigacha bo'lgan harakatlarni rivojlantirish hamda innovatsion jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatni to'g'ri ifodalaydi. Shu tariqa yangilik kiritish yuksak tizim bo'lib, ichki mantiq kabi vaqt davomida qonuniy rivojlanishi uning atrof-muhit bilan o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Innovatsion jarayon tuzilishi yangilikning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tib borishi bilan o'zgarib boradi. Shu bilan birga, yangilikning xususiyatlari uning natijalari va yakuniy samarasiga bog'liq bo'ladi. Yangilikning yakunlanganligi yoki uning imkoniyatlari muayyan maqsadning amalga oshirilish darajasida innovatsion jarayonning hamma bosqichlari muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liqdir.

Yangilikning samaradorligini uning natijasidan belgilash kerak. «Innovatsiya» atamasiga yaqin bo'lgan tushunchalar «o'zgarish», «mukammallashtirish», «isloh qilish» tushunchalari hisoblanadi, ammo ular o'rtasida ma'lum farqlar ham mavjud. Yangilik pedagogik tekshirishlarni baholashning asosiy o'lchovlaridan biri bo'lib, u ijodiy jarayonning asosiy natijasidir. Bu o'z navbatida har qanday yangilik kiritishning mustaqil qiymati va xususiyatidir. «Yangi» tushunchasi innovatsion pedagogikada markaziy tushunchalardan biri hisoblanadi. Har qanday vositaning yangiligi - nisbiydir. Bir o'qituvchi uchun yangi bo'lgan narsa boshqasiga yangilik bo'lmasligi mumkin. Yangilik doimo aniq tarixiy o'ziga xos tushunchaga ega bo'ladi. Aniq bir vaqtda vujudga kelgan vazifalarni hal etgan yangilik tezda ko'pgina kishilarning mulkiga, hamma tomonidan qabul qilingan ommaviy tajribaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boshlang'ich sinf takomillashtirilgan davlat ta'limi standarti "Boshlang'ich ta'lim" 2005 yil 6-son.
2. Boshlang'ich ta'limi takomillashtirilgan o'quv dasturi, ona tili, "Boshlang'ich ta'lim" 2005 yil 6-son.
3. Abdullayev Q, Nazarov Q, Yo'ldoshevs Sh "Savod o'rgatish" Toshkent "O'qituvchi"2007

DARSLARNI INNOVATSION USULLARDA O'TISH VA UNING AHAMIYATI

Alimova Odinaxon Meliqo'ziyevna Toshkent shahri Olmazor tumani 219-sonli umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ta'lim sifatini yanada oshirishning asosiy shartlaridan biri bu darslarni innovatsion yondashuv asosida o'tish hisoblanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda innovatsion usullarda dars o'tishning ahamiyati hamda innovatsion usullar haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, innovatsion yondashuv, innovatsion usullar.*

Pedagogik texnologiya inson ongi, tafakkuri bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushuntirish mumkin bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etadi. Uning o'ziga xos jihati - tarbiya muammosini ham qamrab olishidir. Demak, texnologiya samaradorligi inson o'zining ko'pqirrali tomonlari bilan unda qanchalik to'liq namoyon bo'lyapti, uning psixologik kasbiy jihatlari, ularni kelajakda rivojlanishi (yoki pasayishi) qanday hisobga oliniyapti, degan savollarning echimiga bog'liq ekan. Shu jihatdan olganda texnologiya shaxsning rivojlanish bosqichlarini loyihalashtirish, tashxislash kabi imkoniyatlarga ham ega bo'ladi. Bu esa o'qituvchining texnologik jarayon bilan ishlash qobiliyatiga bog'liq. O'qituvchining belgilangan ta'lim (tarbiya) vazifalarini me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan talablar asosida yo'l qo'yiladigan chegaraviy ko'rsatkichlar doirasida bajarish holati ishlash qobiliyati deb atalishi mumkin. Binobarin, u yoki bu fan o'qituvchisining mahoratini aniqlashda uning faoliyati davlat ta'lim standartlari talablariga va pedagogik shartlarga nechog'lik mos kelishi nazarda tutiladi.

Innovatsiya (inglizcha "innovation") – yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni anglatadi. Bu termin hozirgi zamon faniga yangi kirib kelgan. Yangilikni joriy qilish esa birmuncha mushkul vazifa hisoblanadi. Bu borada bizga innovator o'qituvchilar, ya'ni yangilik kiritishga mas'ul o'qituvchilarimiz katta yordam beradi. Demak, innovator o'qituvchi deganda fanning turli sohalariga yangilik olib kiruvchi insonlarni tushunamiz. Bunday o'qituvchilirimiz ilm-fanning rivojlanishiga o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shadilar. Ular joriy qilayotgan yangilik fanning shu sohasini rivojlanishida juda katta foyda beradi. Innovator o'qituvchi zimmasiga ham bir necha mas'uliyatlar yuklanadi, ya'ni joriy qilinayotgan yangilik nechog'lik samara beradi yoki bu yangilikni olib kirib qanday yutuqqa erishish mumkin. SHu kabi savollarga yangilikdan olingan natija ijobiy javob berishi mumkin. SHundagina

o'qituvchi o'zi ko'zlagan maqsadga erishadi. Bu esa innovator o'qituvchining ish faoliyatini rivojlanishigi katta yordam beradi.

Innovatsionlik pedagogik jarayonni ifodalab, nafaqat uning didaktik qurilmasiga, balki o'qituvchining ijtimoiy, mohiyatli natijalari va ruhiy qiyofasiga ham taalluqlidir. Innovatsion ochiqlik-boshqalar fikrini tan olinishini bildiradi.

O'qituvchining innovatsion faoliyati turli xildagi qarashlarning to'qnashuvi va o'zaro boyitilishi dinamikasida amalga oshirishini ko'zda tutadi. O'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog'liq. Unga o'qituvchining muloqoti, qarama-qarshi fikrlarga nisbatan beg'araz munosabati, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o'qituvchi o'z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv) ga ega bo'ladi. O'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini faollashtirish, o'z ijodkorligi, o'z-o'zini bilishi va yaratuvchanligi mavzulari muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangilik kiritishning muhim sharti muloqotning yangi vaziyatini tug'dirishdir. Muloqotning yangi vaziyati-bu o'qituvchining o'z mustaqillik mavqeini, dunyoga, pedagogik Fan, o'ziga bo'lgan yangi munosabatni yarata olish qobiliyatidir.

O'qituvchi o'z nuqtai-nazarlariga o'ralashib qolmaydi, u pedagogik tajribalarning bosh shakllari orqali ochilib, mukammallashib boradi. Bunday vaziyatda o'qituvchining fikrlash usullari ham, aqliy madaniyati o'zgarib boradi, hissiy tuyg'ulari rivojlanadi. Keyingi sharti bu o'qituvchining madaniyat va muloqotga shayligi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot namunasini o'zgarishi innovatsion faoliyat shartlaridan biridir. Yangi munosabatlar an'analarida bo'lganidek, qistovlar, hukmga bo'ysunish kabi unsurlardan holi bo'lish lozim. Ular hamkorligi, o'zaro boshqarilishi, o'zaro yordam shaklida qurilgan bo'lishi darkor. Ular munosabatidagi eng muhim xususiyat bu o'qituvchi va talabaning ijoddagi hamkorligidir.

Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi:

1. Kasbiy faoliyatning ongli tahlili.
2. Ma'yorlarga nisbatan tanqidiy yondoshuv.
3. Kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik.
4. Dunyoga ijodiy yaratuvchanlik munosabatida bo'lish.
5. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, o'z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish.

Demak, o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, kontseptsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tatqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta'lim taraqqiyoti sharoitida innovatsion faoliyatga bo'lgan zaruriyat quyidagilar bilan o'lchanadi:

1. Ijtimoiy – iqtisodiy yangilanish ta'lim tizimi, metodologiya va o'quv darayoni texnologiyasini tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o'qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va foydalanishdan iborat bo'ladi.

2. Ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish doimo o'qitishning Yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo etadi.

3. Pedagogik yangilikni o'zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o'qituvchining munosabatining xarakteriva o'zgarish.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining tahlili yangilik kiritishning samaradorligini belgilovchi muayyan me'yorlardan foydalanishni talab qiladi. Bunday me'yorlarga yangilik, maqbullik, yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo'llash imkoniyatlari kiradi. Yangilik, pedagogik yangilik me'yor sifatida, o'zida taklif qilinadigan yangilikni, yangilik darajasi mohiyatini aks ettiradi. Pedagog olimlar yangilikning qo'llanish mashhurligi darajasi va sohasiga ko'ra farqlanadigan mutloq, chegaralangan mutloq, shartli, sub`ektiv darajalarini farqlaydilar. Maqbullik me'yor o'qituvchi va talabning natijaga erishish uchun sarflaydigan kuch va vositalarini bildiradi. Natijalilik o'qituvchi faoliyatidagi muayyan muhim ijobiy natijalarni bildiradi. Pedagogik yangilik o'z mohiyatiga ko'ra ommaviy tajribalar mulki bo'lib qolishi lozim.

Innovatsion usullar:

1. Modellashtirish. (treynirovka)
2. Namoyish qilish.
3. Kichik guruhlarda ishlash.
4. Aqliy hujum.
5. Tanqidiy tafakkur.
6. Debatlar.
7. Nuqtai nazaring bo'lsin.
8. Har kim har kimga o'rgatadi.
9. Roli o'yinlar.
10. Muayyan holatni (vaziyatni)
11. Modifikatsiyalangan ma`ruza.
12. O'yinlar.
13. Bingo.
14. Axborot texnologiyalari (komputer) yordamida.

Fikrimizcha, yuqoridagilardan bir nechta usullarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Modellashtirish. O'qitishning bu usuli o'z ichiga real hayotni qayta tiklash uchun ishlab chiqilgan moslama, asbob yoki vaziyatni o'z ichiga oladi.

Qo'llanilishi: turli vaziyatlarda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni qo'llashda; oddiy va murakkab mexanik va elektrik asboblarni yasashda, operativ ko'nikmalar va qaror qabul qilishni amalga oshirishda; xavfli va kechiktirib bo'lmaydigan vaziyatlarda, boshqarish ko'nikmalarini mustahkamlashda; ilgari o'rnatilgan printsiplarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashda. Afzalligi: o'quvchilarning faolligi va jalb qilishning mustahkamlaydi; eslab qolishni kuchaytiradi.

Namoyish qilish usuli. Demonstratsiya- «ko'rsataman, isbotlayman» degan ma'noni anglatadi. Bu o'qitishning usulida o'qituvchi topshiriqni bajarib, o'quvchilarga bu topshiriqni qanday bajarish kerakligini ko'rsatadi. Bu o'qitishning usulidan sung o'quvchilarga topshiriqni bajarib ko'rish imkonini berish kerak. Qo'llanilishi: topshiriqni qanday bajarishni ko'rsatish uchun; muammolarni hal qilishga o'rgatishda; texnik vositalar va asboblarni ishlashni o'rgatishda. Afzalligi: o'quvchi o'z ko'zi bilan ko'radi; tushunish va eslab qolishga yordam beradi; qiziqishni oshiradi; o'qitishning juda faol shakli ekanligi.

Rolli o'yinlar usuli. O'qitishning bu usulida o'quvchilar «real hayot» holatlarini qayta jonlantiradilar. Bu ularga o'z amaliy ish faoliyatlarida qo'llash mumkin bo'lgan yangi turdagi faoliyatlarni sinab ko'rish va tekshirish imkonini beradi. Qo'llanilishi: yangi turdagi faoliyatni sinash imkonini ko'rsatishda; o'quvchilarni nazariyani amaliyotda qo'llab ko'rishga o'rgatishda; o'quvchilarning faolligini yanada oshirishda. Afzalligi: «real hayot» ning qayta tiklanishi; o'quvchilarning mavzuga chuqurroq jalb qilinishi; o'quvchilarning muammoga boshqacha yondashuvini ko'rish imkonini berish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // "Maktab va hayot" jurnaliga ilova. – T.: O'zPFITI, 2003-y. – 32 b.
2. Shirinov M.K. Interaktiv metodlarning tabiatshunoslik fanida qo'llanilish. Xalq ta'lim jurnali 2013 yil 4 son.
3. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. – Toshkent, 2003.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Boqiyeva Manzura Usmonovna
Mustoqova Manzura Mamatovna
Buxoro viloyati Qorako'l tumani
33-sonli umumta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchilari

***Annotatsiya:** Bugungi kun o'qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifa yuklangan bo'lib, ta'lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan hamnafas bo'lib, ta'limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o'quvchilarda o'z faniga qiziqish uyg'otishlari, xurmat-ehтиrom tuyg'ularini shakllantirib borishlari talab etiladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim metodlari.*

Ta'limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o'rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondoshuvlar tadbiiq etilmoqda. Shulardan birisi, axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tishda mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga erishish hisoblanadi.

Yurtimizda ta'lim mazmuniga alohida e'tibor qaratilib, DTS o'quv dasturlarining yangi tahrirdagi variantlari tajriba sinovdan o'tkazilmoqda, pedagogik texnologiyalar asosida o'quv jarayonining samaradorligi oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. O'qish darslarini tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko'pgina metodlaridan foydalaniladi. Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi. Bu davrda bolaning zehni o'stirishga qaratilgan har bir mashg'ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta'lim jarayonini qiziqarli, ta'sirli qilib tashkil etishga, motiv hosil qilish va uni

rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Chunki bu muddat bolaning o'yin faoliyatidan aqliy faoliyatga, ya'ni o'quv faoliyatiga o'tganligi bilan xarakterlanadi. O'zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'lim muassasalarining moddiy texnik va axborot bazasini mustahkamlash, o'quv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli o'quv adabiyotlari va ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash uzluksiz ta'lim tizimini axborotlashtirish masalasi alohida qayd etilgan. Bundan kelib chiqqan holda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish davr talabi hisoblanadi. O'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning aqliy va ijodiy tafakkurini, intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan. Darslarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarni mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga o'rgatish, o'qitilayotgan fanni o'zlashtirish sifatini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu borada boshlang'ich ta'limni o'qitishda ham turlicha uslublar qo'llanilmoqda. Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir. Zamonaviy axborot texnologiyalarning jadal taraqqiy etib, ta'lim sohasiga jadal kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotgani bu boradagi bilim va malakalarimizni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya qilindi.

Dars jarayonining muhim yutuqlaridan biri kompyuter texnologiyalari komponentlaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vositalarning yaratilishi bo'ldi. Ayniqsa, o'quv jarayonining tashkil qilishda bu dasturiy vositalar alohida ahamiyatga ega. Elektron qo'llanmalarining "Macromedia Flash", "GIF Animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Photoshop", "3D Max", "Microsoft Power Point" kabi dasturiy vositalardan foydalanib yaratilganligi qulaylik tug'dirmoqda. Chunki ular harakatli, rangli, ovozli tasvirlar yaratish imkonini beradi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining mavzuni tez tushunib olishga, o'zlashtirish sifatini oshishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng foydalanilmoqda. O'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida turli xil ko'rgazmali slaydlardan dars jarayonlarida foydalanish mumkin. Masalan: o'qish va ona tili fanlarida katta ekranda harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, so'ngra kichik ertak va hikoyalarni o'qish, harflarni to'g'ri va chiroyli yozish; matematika fanida oddiy amallardan foydalanib, slaydlar yordamida masalalar yechish, turli xil hisob-kitobli o'yinlar tashkil qilish; tabiatshunoslik fanidan tabiatdagi hodisalar haqidagi sodda slaydlar yordamida tushunchalar berish mumkin. Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga,

ogʻzaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga turtki boʻladi.

Elektron taqdimotlardan darsda namoyish va koʻrgazmali material sifatida foydalanish oʻqituvchiga katta yordam beradi. Oʻquv materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi oʻtilayotgan mavzuni tushunishni yengillashtiradi va koʻrgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini oʻquvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Bunga misol qilib, 4-sinf ona tili darslarida foydalanish uchun yaratilgan “Kelishiklar” mavzusidagi elektron taqdimotni aytish mumkin. Elektron darslikdan mustaqil taʼlim olishda va oʻquv materiallarini har tomonlama samarali oʻzlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning oʻquv materiallari oʻquvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik jihatlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan oʻrinli foydalaniladi. Kitob.uz saytida 1-4 sinf oʻquvchilari uchun deyarli barcha fanlarning elektron darsliklari mavjud. Ammo ular matn va ovoz shaklida taqdim etilmagan. Elektron darsliklarni matn va ovoz shaklida, slayd-shou koʻrinishda berish maqsadga muvofiq. Audio va video axborotlarning oʻzaro birgalikda qoʻllanishi oʻqitish samaradorligini keskin yuksaltiradi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun RTM tomonidan yaratilgan “Sanashni oʻrganamiz”, “Alifbo saboqlari”, “Aljabr”, “5x5”, kabi elektron dasturlar oʻzining qiziqarliligi, oʻquvchilar yoshiga mosligi, foydalanish uchun soddaligi, intellektual salohiyatni rivojlantirish, mantiqiy mushohada yuritishga chorlashi bilan ahamiyatlidir.

“Sanashni oʻrganamiz” – boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun matematika fanidan elektron oʻquv vositasi. Mazkur elektron dars ishlanma orqali boshlangʻich sinf oʻquvchilari 4 amalni bajarish koʻnikmasini hosil qilish bilan birgalikda kompyuterning “sichqoncha” qurilmasidan foydalanish koʻnikmasi shakllantiriladi. “Alifbo saboqlari” - 1-sinf oʻquvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, Alifbeni oʻrgatuvchi dastur hisoblanadi. Dasturning afzallik tomoni shundaki, oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqini oʻstirish (harfni talaffuz qilish va yozish, oʻsha harf bilan boshlanuvchi narsalarning nomlarini oʻrganish)ga yordam beradi. Shuningdek, harflar oʻrganilgandan soʻng, mustahkamlash maqsadida rasm beriladi. Berilgan katakchaga rasmdagi narsaning nomini toʻib yozish toʻshiriladi. Shu yerda oʻquvchining kompyuter orqali yozuv malakalari shakllantirilib boriladi, test bilan ishlashga ham oʻrgatiladi.

“Aljabr” - 1-sinf matematika darslarida foydalanish uchun moʻljallangan dastur hisoblanadi. Dastur orqali oʻquvchilar 10 ichida raqamlashni, tartiblashni, qoʻshish va ayirish amallarini bajarishni, taqqoslashni oʻrganadilar. Dastur oʻquvchiga ogʻzaki misol yechishning avtomatik darajada oʻzlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, mustaqil ishlash koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

“5x5” - 2-sinf matematika darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, karrali jadvalni o'rgatuvchi dastur hisoblanadi. Dasturning takrorlash qismida kompyuterning o'zi tartib bilan 2 dan boshlab 9 gacha karrali jadvalni o'rgatadi. Imtihon qismida esa o'quvchi mustaqil ravishda jadvalni ishlab chiqadi. Shunisi e'tiborliki, bir xonani bajarmasdan turib, ikkinchisiga o'tmasligi o'quvchini o'z ustida ishlashiga majbur etadi. Dasturni o'qituvchi uchun haqiqiy yordamchi desak bo'ladi. Chunki, sinfnig 30-40% o'quvchisi karrali jadvalni o'rganishida qiyinchilikka duch keladi. Dastur o'sha o'quvchilarga karrali jadvalning avtomatik darajada o'rganishlarini kafolatlaydi.

Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan talab, dars jarayonida axborot texnologiyalarni qo'llay olishi, o'quvchilarni kompyuterdan erkin foydalanishga, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishiga o'rgatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bozorova M, Norpo'latova X. “Ta'limni faollashtiruvchi metodlar”, Metodik qo'llanma TermDU ilmiy kengashida ko'rib chiqilib nashrga tavsiya qilingan, 2010 yil
2. Tolipov O', M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005-yil.
3. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar: Nazariya va amaliyot – Toshkent, «Moliya», 2003-yil

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISH JARAYONIGA NOAN'ANAVIY YONDASHISH

Mahammatova Nafisa Nazimovna
Jizzax viloyati Jizzax shahri 27-sonli
umumta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinflarda darslarni samarali va o'quvchilar uchun tushunarli usulda o'tish uchun zamonaviy metodlardan, noan'anaviy yondashuvlardan foydalanish lozim bo'ladi. Mazkur maqolada shu haqda bayon etamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, noan'anaviy yondashuv.*

Ta'limning o'ziga xos tomoni, u tarbiyani ijtimoiy hodisa sifatida shaxsning shakllanishini o'ziga birlashtirib, ana shu asoslar yordamida pedagogik jarayonni tuzadi, bu jarayon turli ta'lim-tarbiya konsepsiyalari, nazariyalari asosida loyihalashtiriladi va ta'lim tizimi muassasalarida tatbiq etiladi. Ta'lim tushunchasi, bu umumiy va yaxlit sifat mazmunining bog'lanishidir. Gumanistik pedagogika maktabi o'quvchining moslashuvini va unga qulay sharoit yaratishni talab qiladi. Insonparvarlik maktabi amaliy innovatsion faoliyatning aniq shakl va uslubiini ishlab chiqqan.

Quyida ulardan ba'zilari keltirilgan:

- o'quv-tarbiya faoliyatini differensiallash;
- o'quv-ta'lim jarayonlarini har xil shaxs faoliyatiga qarab muvofiqlashtirish;
- har bir tarbiyalanuvchi qobiliyati va qiziqishini rivojlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berish;
- o'quv-tarbiya faoliyatiga psixologik qulaylik yaratish;
- o'quvchiga va uning kuchi hamda imkoniyatlariga ishonish;
- o'quvchini qanday bo'lsa shunday qabul qilish;
- ta'lim-tarbiya ishlari muvaffaqiyatini ta'minlash;
- maktabning maqsadli yo'nalishini o'zlashtirish;
- har bir o'quvchi rivojlanish darajasining asoslanishi;
- o'qituvchining shaxsiy ichki yo'l-yo'riqlariga qayta yo'naltirish;
- insonparvarlik ta'limini kuchaytirish.

Respublikamizda ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha izlanishda o'qitishning yangi shakllari asta-sekin mustahkam o'rin olmoqda. Bular gimnaziya, ixtisoslashtirilgan sinflardir. Lekin ta'limning yangi shakllari, asosan, maktabning o'rta va yuqori bo'g'inlariga daxldordir. Xo'sh, boshlang'ich maktabda nimalar

bo'layotir? Boshlang'ich maktab har qanday holda ham o'quvchilardagi bilimlarni shakllantirishda va ularning qobiliyatlarini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi, keyin ham shunday bo'lib qoladi.

Ammo boshlang'ich maktabdagi barcha o'quvchilar, bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun tegishli ishlarni amalga oshirayotirmi? Masalan, nima uchun yuqori sinflarda a'lo bahoga o'zlashtiradigan bolalar soni kamayib bormoqda? Maktabni bitta yoki ikkita o'quvchi oltin medal bilan bitirishini qanday tushunish kerak? Iste'dodli, qobiliyatli bolalar yo'qmi yoki o'qitish jarayoni shunchalik samarasiz bo'lib qolganmi? Bularning sababi nima? Sababi ko'p. Birinchidan, boshlang'ich sinflar o'qituvchisining bolalar bilan individual ish olib borish imkoniyati cheklangan. Sinflarda bo'sh o'zlashtiradigan o'quvchilarga e'tibor berish zarur.

Ikkinchidan, mazkur o'qituvchilarning metodik saviyasi yetarli emas. Sinfdagi umumiy ishlar jarayonida qobiliyatli bolalarning ijodiy imkoniyatlari cheklanib qolmoqda. Ular o'z qobiliyatlarini ko'rsata olmayotir. O'quvchining butun kuchi va e'tibori sinfga qaratilib, qobiliyatli bolalar ko'zga tashlanmayotir. Umuman aytganda, xususan, bolalarni saralash va o'qitishga boshqacha yondashishi bilan ularning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish kerak. Boshlang'ich maktab (I bosqich maktab) bola shaxsining ilk shakllanishini ta'minlashi, uning qobiliyatlarini aniqlash, o'quvchilarda bilim olish ko'nikmasi va istagini tarkib toptirishi kerak. Bunday maktabda o'quv faoliyatining zarur ko'nikma va malakalarini egallaydilar, o'qish, yozish, hisoblashni o'rganadi!ar, ijodiy fikrlash elementlarini, madaniy nutq va xulqni, shaxsiy gigiyena hamda sog'lom turmush asoslarini o'rganadilar. Mana shu umumiy vazifalarni amalga oshirish uchun maqsadlarning ustunligini jiddiy, tubdan o'zgartirish, avvalo, predmetlarga doir bilimlar, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishning an'anaviy maqsadi o'rniga bola shaxsini, o'quv faoliyatini shakllantirish asosida tarbiyalash maqsadi egallaydi, lekin bunda an'anaviy predmetlarga doir ko'nikma va malakalarning shakllanish darajasiga e'tibor sustlashmasligi lozim.

Boshlang'ich ta'limning muayyan maqsadlarini ishlab chiqishning haqiqiy ahvoli shundaki, yangi ustunliklar nazariy va amaliy ustunliklar jihatidan eng kam ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda predmet ta'limining o'quv dasturlarida belgilangan muayyan maqsadlari hozircha kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlari va imkoniyatlaridan ajralib qolgan, ta'limning rejalashtirilgan natijalari va ularni baholash mexanizmlari nuqtayi nazaridan ifodalanmagan.

Bu hol o'quv faoliyatini shakllantirishga doir ishlar bilan predmetlar bo'yicha ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish o'rtasida uzilish mavjudligidan dalolat beradi. Boshlang'ich ta'limdagi maqsadlar ustunligining almashinuvi faqat predmetlar o'rtasidagi nisbat (asosiy va ikkinchi darajalilik)ning o'zgarishiga olib bormaydi,

balki shaxsni kamol toptirish vazifalarini kengroq va torroq amalga oshiradigan yangi, uyg'unlashgan kurslarni ishlab chiqishning asosini ham vujudga keltiradi. Bunday kurslarni va ularning dasturlarini ishlab chiqish nihoyatda zarurdir. Shu bilan birga, kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining yosh imkoniyatlarini hisobga oladigan va ularda o'quv faoliyatini shakllantirishga qaratilgan yangi tipdagi ta'lim vositalariga o'tish juda muhimdir.

Muayyan yo'nalishdagi (matematika, til, estetik va jism oniy tarbiya hamda boshqalarga doir) maktablarga bolalarni yoshidan qat'i nazar qabul qilinadi, y a'ni olti va yetti yoshli bolalar farqlanmaydi. Bunda asosiy mezon ko'rish va eshitish xotiralari, mantiqiy fikrlash ham da nutqdan iborat boiadi. Mana shu mezonlarga ko'ra boshlang'ich maktabning asosiy vazifasi: bolalarga kuzatish, o'ylash, o'qish va yozishni, o'qilgan yoki aytilgan materialning asosiy ma'nosini ajratish va tahlil qilishni, muammoli vaziyatlarni turli variantlarda hal etishni o'rgatishdir.

Sinfning ahvoliga muvofiq o'qituvchining eng muhim vazifalari: o'quvchilarning bilimlami o'zlashtirishga tayyorligini aniqlash va rivojlantirish; keyin o'qitishning individual shakli metodikasini ishlab chiqish, bolalarning qobiliyatlari va ijodiy qiziqishlarini takomillashtirish; ularning tafakkuri hamda o'qitish dasturini maksimal darajada o'zlashtirish iqtidorini o'stirish; bolalarning o'ziga xos va shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish; ularni chuqurlashtirish; bilimlar asosida maktabning o'rta zvenosidagi o'qishga tayyorlashdir.

O'zbekistondagi maktablarning tajribali o'qituvchilari bolalarni neyropsixologlarning ekspres-diagnostik tekshirish asosida tanlash metodidan foydalanadilar. Bu metod psixologiya fanlari doktorlari, professorlar B. Qodirov va G. Simernitskaya, dotsent S. Oxunjonovlar tomonidan ishlab chiqildi. O'quvchilar I-IV sinflarda EHM bilan shug'ullanib, mashqlarni mashinada ishlash metodlarini hosil qiladilar, matematika, tabiatshunoslik, mehnat darslari bo'yicha o'yin dasturlarini o'zlashtiradilar, shuningdek, test asosida psixologik yo'nalishdagi har xil mashqlarni bajaradilar. O'yin shaklida olib borilgan til bilan bog'liq darslarda ta'limning ikkinchi tilini o'rganishda, asosan so'zlarni, iboralarni eslab qolishga, o'qish va yozish malakalarini shakllantirishga ahamiyat berildi.

O'qitishning gumanitar yo'nalishlarini «Atrofimizdagi olam», «Tasviriy san'at», «Musiq va raqs» darslari tashkil etdi. Bunday darslarning vazifasi axloqiy va estetik tarbiyaning asosi bo'lib, chinakam insoniylik sifatlarini va rahmdillikni, inson va tabiatning go'zalligini ko'ra olishni rivojlantirishdan iborat edi. Ta'limdagi noan'anaviy o'quv jarayonining ana shu xildagi boyligi tibbiyotchilar va psixologlar tomonidan doimiy ravishda nazorat olib borilishini talab qiladi.

Sinf psixologlarining asosiy vazifasi bolalarning o'quv jarayoniga, psixologik barqarorlikka ko'nikishini aniqlashdan iborat edi. Psixologlar darslarga kirishi, o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazishlari lozim. Ular to'plagan

ma'lumotlar o'quv jarayonini oldindan belgilash imkonini beradigan maxsus daftarlarga muntazam ravishda yozib borilishi shart. Sinf psixologining yana bir vazifasi xotirani rivojlantirishga doir mashg'ulotlarni o'tkazishdan iborat bo'lib, bu ish ta'limning boshlang'ich zvenosida juda zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J.T. "Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishidagi muammoni yechimlari. 1999 yil.
2. Ishmuhammedov R. « Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent "Nizomiy nashriyoti". TDPU 2005 yil.
3. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. - T., O'zMU qoshidagi OPI, 2003. 171 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING TARBIYACHI SIFATIDAGI MAHORATI

Murodova Iroda

**Xorazm viloyati Shovot tumani
boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Annotatsiya: *Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich ta'limning o'rni juda ahamiyatli, mazkur bosqichda o'quvchilarning ilm olishga, kelajakda ilm yo'lidan borib yetuk va komil shaxs bo'lib yetishlarida asosiy zamin bo'lib hisoblanadi. Maqolamizda boshlang'ich sinf o'qituvchisining tarbiyachi sifatidagi mahorati va uning mohiyati haqida fikr yuritimiz.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, tarbiyachi vazifasi, pedagogik mahorat.*

Mamlakatimizning kelajagi, mustaqil O'zbekistonning istiqboli, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan tarbiyachi-o'qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoyiligiga, yosh avlodga ta'lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga etkazishga nisbatan shijoatiga bog'liq. Ma'lumki, ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayon bevosita o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga enshish, o'quvchilarning dais va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish va kasbga yo'naltirish o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan.

Ko'pchilik yosh o'qituvchilarda, ta'lim berish mahoratiga qaraganda tarbiyachilik mahoratini egallash jarayoni qiyin kechadi. Albatta, buning ob'ektiv sabablari bor: tarbiya tushunchasi, insonning aqliy imkoniyatlarini rivojlantirish, axloqan pok, estetik didli, mehnatsevar qilib tarbiyalash omili bo'lib, ta'lim berish ko'nikmalarini egallashga qaraganda keng ma'nodagi tushuncha bo'lganligi uchun doimo ziddiyatlarga va tasodifiy hodisalarga boy.

Tarbiya - o'qituvchi va o'quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida tashkil etiluvchi pedagogik faoliyat bo'lib, tarbiyalanuvchini ma'lum bir maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun shaxsga muntazam va tizimli ta'sir etish, jamiyatning ijtimoiy-tarixiy tajribalariga yondashib shaxsni har tomonlama shakllantirish, uning xulq-atvori va dunyoqarashini, ijtimoiy ongini tarkib toptirishda xalqning boy mafkuralariga yo'naltirilgan qizg'in faoliyat jarayonidir.

Tarbiya asosida tarbiyalanuvchining ongi shakllanadi, ma'naviy boyligi va his-tuyg'ulari rivojlanadi, o'zida ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan, kishilar bilan o'zaro munosabatni to'g'ri tashkil etishga xizmat qiladigan axloqiy odatlar hosil bo'ladi. Tarbiya jarayonida jamiyatning shaxsga nisbatan axloqiy

talablariga muvofiq keluvchi xulqiy malaka va odatlarini hosil qilish lozim. Bunga erishish uchun o'quvchining ongi, hissiyoti va irodasiga o'qituvchi tomonidan pedagogik mahorat qonuniyatlari asosida ta'sir etib boriladi. Agar ularning birortasi e'tibordan chetda qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi. Tarbiyaning mohiyati va mazmuni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy maqsadlarini ifodalaydi, jamiyatning fuqarolar oldiga qo'yadigan talablaridan kelib chiqib asoslanadi. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liqligi qadimdan o'z isbotini topgan.

Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod tarbiyasi muayyan maqsadi asosida tashkil etiladi. Tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Bugungi kunda o'zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan tarbiyaning asosiy maqsadi barkamol avlodni tarbiyalal voyaga etkazishdan iborat. Zero, "Sog'lom avlodni tarbiyalash – buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asoslarini qurish deganidir".

Tarbiya xususida taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniyning "Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot - yo falokat, yo saodat - yo razolat masalasidir" - deb aytgan fikrlari barcha milla vakillarining tarbiyasiga mos keluvchi haqiqatdir. Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy davlat ishidir, o'zining kasbiy mahoratini endigina boshlagan yosh o'qituvchilarda tarbiyachilik mahoratining ko'nikma va malakalarini egallash qiyin shakllanadi. Bunga asosan, yosh o'qituvchilarda kasbiy sifatlar tizimini egallash harakati bilan bog'liq sub'ektiv sabablar mavjud bo'ladi. Bu nimani nazarda tutadi? Boshlovchi o'qituvchilarning ziddiyatli vaziyatlarda o'quvchilar orasida o'zini tuta bilishi, xilma-xil tarbiyaviy usullardan foydalanib, ko'zlangan maqsadiga erishishi taibiyachilik mahorati bilan bog'liq.

Pedagogik faoliyatni endigina boshlagan tarbiyachi-o'qituvchilar jazolash usullarini ko'proq egallashga harakat qiladilar. Ular oldida tarbiyaviy maqsadlarga erishishning omili sifatida «qanday jazolamoq kerak?» muammosi barcha tarbiyaviy masalalarni hal qiluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchi tarbiyachilik faoliyatining mazmunida, oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilib shi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shaxs xulq-atvori hamdi sifatleri mohiyati aks etadi. o'qituvchi tarbiya mazmunini shaxsning shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan kelib chiqib ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlari mohiyati va darajasi shuningdek, jamiyat mafkurasi g'oyalari asosida belgilaydi. Shu bilan birga, tarbiyaviy faoliyat avvalo o'qituvchining pedagogik mahorati, yuksak tashkilotchilik faoliyatiga ham bog'liqdir:

1. O'qituvchining tarbiyachilik mahorati - o'quvchilar dunyosiga kirib borishida, ulaming mehriга sazovor bo'lishida, ta'im muassasasidagi pedagogik faoliyatni to'g'ri va ma'lum bir maqsadga yo'naltira olishida namoyon bo'ladi.

2. O'qituvchining tarbiyachilik mahorati - bu maktab o'quvchisini har taraflama rivojiantimvchi pedagogik vaziyatlarni to'g'ri tashkil qila olish malakasidir.

3. O'qituvchining tarbiyachilik mahorati - bu «o'qituvchi-o'quvchi» munosabatini bir zunda ijobiy tomonga hal qilish emas, balki o'quvchilar jamoasi va alohida shaxsga tarbiyaviy ta'sir etish, jamoada tarbiyaviy muhitni bir maromda tashkil qilishdir.

4. O'qituvchining tarbiyachilik mahorati - bu faqat kasbiy bilimlarni mukammal egallash emas, balki tarbiya qonuniyatlari hamda o'quvchilar jamoasi hayotini tashkil qilish qonuniyatlaridan kelib chiqadigan usul va metodlarning amaliyotga tatbiq etishidir.

5. Bilim va unga asoslangan ko'nikma va malakalar - o'qituvchi tarbiyachilik mahorati mohiyatining asosi hisoblanadi. o'qituvchidan tarbiyachi sifatida intellektual qobiliyatlar tizimiga ega bo'lish talab etiladi. U tarbiyachi sifatida o'zida ushbu qobiliyallarni yillar davomida shakllantirib borishi zarur.

O'z faoliyatini endigina boshlayotgan o'qituvchilar va doimiy izlanishda bo'lgan tajribali o'qituvchilar ham tarbiyachilik mahoratiga zamin yaratuvchi quyidagi jarayonlarni bilishi kerak:

- har qanday pedagogik vaziyatlarda o'quvchining ichki va tashqi dunyosini to'g'ri tushunish malakasini oshirish;
- pedagogik vaziyatlarni to'g'ri idrok qilish uchun diqqatni jamlash;
- tarbiyalanuvchilarga ishonch va talabchanlik;
- tarbiyaviy vaziyatni har tomonlama puxta baholay olish qobiliyati;
- xilma-xil pedagogik taktlardan o'zi uchun eng muhimini ajrata olish qobiliyati;
- ziddiyatli tasodifiy holatlarda ikkilanmasdan to'g'ri qaror qabul qilish;
- tarbiyada ta'sir etishning turli usullaridan foydalana olish qobiliyati;
- fikr va mulohazalarini so'z bilan, mimika va pantomimik harakatlar bilan o'quvchi ongiga aniq etkaza olish;
- dars va darsdan tashqari faoliyatda o'quvchilar bilan kommunikativ aloqa o'rnatish qobiliyati;
- o'quvchilar ongida erkinlik va tashabbuskorlikni, o'z fikr mulohazalarini qo'rqqmasdan bayon qilish ko'nikmalarini tarbiyalash;
- qiyin holatlarda o'quvchilarga yordam bera olish;
- tarbiyaviy tadbirlarni o'tkazishda o'quvchilar jamoasi bilan doimo maslahatlashish;
- o'tkazilayotgan tarbiyaviy tadbirlar yuzasidan o'quvchilarning fikrlarini o'rganish;
- o'z-o'zini boshqarishning turli shakllaridan imomli foydalanish;

- har bir o'quvchining yashirin ijobiy fazilatlarini ko'ra olish va takomillashtirish;
- o'quvchilarning ijtimoiy kelib chiqishiga qarab toifalarga ajratmaslik, bir xil munosabatda bo'lish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: Iqtisod-moliya 2009.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. - T.: O'qituvchi, 1996.
3. Макаренко А.С. Таълим-тарбия тажрибасидан баъзи бир хулосалар.- Т.. Ўқитувчи, 1988
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni ihkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. //Ped. fanlari dokt. ilmiy r. uchun diss. - T.: 2007.

BOSHLANG'ICH SINFLARINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLAR QO'LLANILISHINING TA'LIMiy-TARBIYAVIY AHAMIYATI

Niyazova Zulkumar Yuldashevna
Bekobod shahri 8-sonli umumta'lim
maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich ta'lim o'quv tizimining asosiy poydevori sifatida muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirish interfaol usullardan foydalanish hamda uning ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyati xususida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, interfaol usullar, ta'lim-tarbiya, metodika, o'qituvchiga qo'yiladigan talablar.*

Boshlang'ich ta'lim darslarini o'qitishning interfaol usullari asosida tashkil etish ularda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga bilim berish va ularni tarbiyalashda samaradorlikka erishishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, bunda bir qator pedagogik vazifalar hal etilishi lozim. Ular quyidagilardan iboratdir:

- boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasida muayyan shart-sharoitlarni yaratish;
- boshlang'ich ta'lim tabiat darslari pedagog xodimlari o'rtasida interfaol metodlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish;
- ular tomonidan pedagogik texnologiya asoslarini puxta o'zlashtirilishiga erishish; - boshlang'ich ta'lim darslari pedagoglarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishga nisbatan ijodiy yondoshuv hissini tarbiyalash;
- boshlang'ich ta'lim darslarining o'qituvchilarida texnologik yondashuv asosida tashkil etish kqnikma va malakalarini hosil qilish;
- boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilari tomonidan ta'lim-tarbiyaviy ishlarni interfaol metodlar asosida tashkil etilishiga erishish;
- boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarining texnologik asosda pedagogik faoliyatni tashkil etish borasidagi mahoratlarini oshirish;
- boshlang'ich ta'lim darslarining samaradorligini ta'minlash.

Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilari o'rtasida interfaol metodlar va ularning mohiyati xususidagi nazariy ma'lumotlarni targ'ib etish muvaffaqiyatini pedagogik jamoa, shuningdek, individual pedagog xodimlarda ularni o'rganishga nisbatan ehtiyoj, qiziqishning yuzaga kelishini belgilaydi. Yuzaga kelgan ehtiyoj hamda qiziqish ularni qondirish imkonini beruvchi amaliy faoliyatni tashkil etishga nisbatan qaror toptiradi.

Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarida pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish malakasini shakllantirishga quyidagi tamoyillarga amal qilish asosida erishiladi:

1. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi yagona maqsadning qaror topganligi.
2. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi harakatning izchil, maqsadga muvofiq, tizimli va uzluksiz amalga oshirilishi.
3. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishda mavjud shart-sharoit hamda sub'ektiv yondashuvlarni inobatga olish.
4. Pedagogik mahorat va iqtidorlarni erkin namoyish etish.
5. Yangi tajribalarni ommalashtirish.
6. Nazariy va amaliy faoliyat birligi.
7. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishda xorijiy mamlakatlarning donor tashkilotlari bilan hamkorlik va hokozolar.

Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish quyidagi omillar asosida amalga oshiriladi:

1) Ob'ektiv omillar:

- Boshlang'ich ta'lim darslarida moddiy-texnik bazaning yaratilganligi;
- Ta'lim- tarbiya jarayonining zarur texnik hamda axborotli vositalar bilan ta'minlanganligi;
- Boshlang'ich ta'lim darslarida pedagogik monitoring (ma'lumotlar banki)ning tashkil etilganligi, uning maxsus adabiyotlar bilan boyitilganligi;

2) Sub'ektiv omillar:

- boshlang'ich ta'lim darslarining o'qituvchilarida pedagogik texnologiyalar mohiyatini o'rganishga nisbatan ichki ehtiyoj va qiziqishning yuzaga kelganligi;
- Ularda o'z faoliyatlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga nisbatan rag'batning qaror topganligi;
- kasb-hunar kolleji rahbariyati va jamoasining o'quv yurti faoliyatini interfaol metodlar asosida tashkil etish yo'lidagi birligi va yakdilligining shakllanganligi;
- boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarining pedagogik texnologiyalar mohiyatidan xabardorliklari;
- ularda o'z faoliyatlarini texnologik yondashuv asosida tashkil etish borasidagi ko'nikma va malakalarning tarkib topganligi;
- Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarining o'z pedagogik faoliyatlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish mahoratiga egaliklari;
- ularda ijodkorlik, izlanuvchanlik, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari orasida ko'tarinki kayfiyatni yarata olish sifatlarining mavjudligi;

- pedagogik texnologiyalar asosida pedagogik faoliyatni tashkil etayotgan o'qituvchilarni rag'batlantirib borish va hokazolar.

Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarining pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi mahoratlari darajasi quyidagi ko'rsatgichlarga muvofiq belgilanadi. Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilari tomonidan yangi pedagogik texnologiya nazariyasi, uning mohiyati, ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalash, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalari darajasini oldindan tashhishlash, ular tomonidan tashkil etilayotgan o'quv faoliyati mazmunini nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash, pedagogik faoliyat samaradorligini aniqlash borasidagi nazariy bilimlarning o'zlashtirilishi, boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarida boshlang'ich ta'lim o'quvchilari bilan muloqotni muvaffaqiyatli tashkil etish, pedagogik faoliyatga nisbatan ijodiy yondoshuv, pedagogik vaziyatlarni baholay olish va ularga muvofiq xattiharakatni tashkil etish malakalari shakllanganligi, pedagogik faoliyat mazmuni, ko'lami, sur'ati hamda samaradorligining yuqori darajasiga olib keladi.

Tadqiqot muammosini nazariy-amaliy asoslarini o'rganish natijasida shu holat aniqlandiki, pedagogik texnologiyalar mohiyatini boshlang'ich ta'lim darslari pedagoglari o'rtasida targ'ib qilish jarayonida ijtimoiy-gumanitar fanlarga nisbatan tabiiy fanlar o'qituvchilari mazkur pedagogik texnologiyalarning nazariy-amaliy asoslarini tez va puxta o'zlashtirishga muvaffaq bo'lganlar. Buning boisi, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalari, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorlik darajasini aniqlashga yo'naltirilgan metodlarning statistik xususiyatga egaligidadir. Tabiiy fanlar o'qituvchilarining texnik va axborot vositalari bilan ishlay olish tajribasi va mutaxassislik ma'lumotlariga ega ekanliklari ularni interfaol metodlar borasidagi bilimlardan xabardor etish jarayonida ma'lum qulayliklarni yaratdi.

Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish jarayonidagi imkoniyatlar va tajribalarga tayanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Xususan, o'quv fanlari bo'yicha tashkil etiladigan mashg'ulotlarning loyahasini ishlab chiqish, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining faoliyatlarini nazorat qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash hamda darslarining samaradorligini aniqlashga imkon beruvchi dasturlarni tuzishda tabiiy fanlar o'qituvchilarining o'rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). – Qarshi: Nasaf, 2011.
2. Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik ta'limga tayyorlash . Maktabgacha ta'lim. – T., 2005.
3. Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish . Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T.: 2008.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Ortiqova Kamola Karimjonovna
Toshkent viloyati Bekobod
shahri 7-sonli umumta'lim
maktabi Boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Dars samaradorligini oshirishning eng zarur shartlaridan biri bu pedagogik texnologiyalardan darsning xususiyatiga qarab oqilona foydalanishdadir. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyaviy-ta'limiy yuksalishida pedagogik texnologiyalarning roli xususida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya, dars sifati.*

Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo'lib, u rejalashtirilgan natijalarni kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o'qituvchilar maqsadni aniq belgilashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Har bir o'qituvchi avvalo o'zi o'qitadigan o'quv predmeti va har bir o'tiladigan darsi maqsadini aniq belgilashi kerak. Shuni ta'kidlash lozimki, belgilangan maqsad asosida o'tkaziladigan didaktik jarayonning aniq loyihasi ishlab chiqilsa, uni amalga oshirish osonlashadi. Didaktik jarayonning samarali o'tishida motivlar muhim o'rin tutadi. Chunki qiziqib, aniq maqsad asosida egallangan bilimlarga samarali bo'ladi.

Motiv kishini biror ish-harakatni bajarishga undovchi da'vat, turtki. Shunday ekan, muallimlar bolada o'qish motivlarini hosil qilishga intilishlari va uni o'stirishlari kerak. Motivlar o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson egallashlariga yordam beradi. Motiv bolada bilim olishga ishtiyoq va qiziqish uyg'otadi.

O'qituvchilar bundan mohirlik bilan foydalanishlari va o'quvchilarga beriladigan mustaqil ishlar tizimini ishlab chiqishlari foydadan xoli bo'lmaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining har bir darsni tashkil etish uchun turli didaktik o'yinlardan foydalanishlari yaxshi samara beradi. Chunki 6-7 yoshli bolalar hayotida maktab davri ancha murakkab davr bo'lib, bolalar oldida jiddiy sinov turadi. Bola yangi hayot - maktab hayotiga kirib boradi. Endi u yangi jamoaning a'zosi ekanligini his etishga, intizomga bo'ysunishga, yangi rejimga moslashishga majbur bo'ladi.

Bola yosh bo'lishiga qaramay, endi uning maktabda o'qish, uy vazifalarini bajarish, murakkab materiallarni o'rganish kabi zarur yumushlari ko'p. Muhimi, o'yindan maktabga, kundalik majburiy va davomli mehnatga o'tish bola hayotida tub burilishdir. Hatto maktabgacha tarbiya muassasalaridan kelgan bolalar uchun ham bu oson kechmaydi. Uydan maktabga kelgan bolalarga esa yana ham qiyin. Ayniqsa, sinfda 40—45 daqiqalik darsda o'tirish, tinglash va topshiriqlarni bajarish, uzoq aqliy mehnat bolani tez toliqtiradi. Bola maktabdan, o'qishdan sovib ketishi mumkin.

Shuning uchun ham o'qituvchilar bolalarning maktabdagi hayotini qiziqarli tashkil etishga intilishlari, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga harakat qilishlari lozim. Motiv o'z- o'zidan hosil bolmaydi. Uni bolalar yoshiga va psixologik xususiyatlariga mos didaktik o'yinlar va mustaqil ishlar vositasida hosil qilish mumkin. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni qiziqarli olib borish natijasida o'quvchilarni darsga jalb etish samarali bo'ladi. Shunday darslarda bolalar diqqati to'liq jalb etiladi, xotirasi yaxshi ishlaydi. Motivlar o'quvchilarning bilimlarini chuqur egallashlariga yordam beradi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim jarayonini qiziqarli motivlar asosida tashkil etishga e'tibor qaratishlari zarur.

«Pedagogik texnologiya» tushunchasining vujudga kelishi, ta'limning ilk tashkiliy va metodik shakllarining vujudga kelishi bilan bogliq. Individual ta'lim o'quv-tarbiya jarayonining eng qadimiy tashkiliy shakli bo'lib, u dastavval qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan edi. O'qituvchi bir o'quvchi bilan ishlab, ta'limni bevosita tashkil etgan, boshqargan, nazorat etgan. O'qituvchi matnlarni o'qib bergan yoki bolalariga o'qitib so'zlatgan. Qoida va ta'riflarni yodlash, jismoniy mashqlarni bajarish musiqa asboblarida u yoki bu kuyni ijro etish yo'llari bilan bolalar hayot, san'at, notiqlik, jismoniy madaniyatga oid bilimlarni o'zlashtirgan. Keyinchalik individual ta'lim o'rnini guruhlar asosida o'qitish egallagan. O'rta asrlarga kelib qoidalarni yodlash, bir xil tipdagi mashqlarni bajarish, og'zaki savol-javob, yuqori pag'onalarda esa ma'ruza, munozara ta'limning yetakchi usullariga aylana boshlagan. Bu holat asta-sekin sinf-dars sistemasini keltirib chiqarib yangi texnologiyalarni kelib chiqishiga zamin hozirlagan.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida xorijiy mamalakatlarda ko'plab pedagogik nazariyalar vujudga keldi. Ularning ayrimlari ta'lim-tarbiya tizimini yaxshilashga, o'quvchilar faolligini oshirishga qaratilgan edi. Shu davrlarda «Yangi maktablar» degan pedagogik oqim paydo bo'lib, uning asoschisi fransuz pedagogi E.Demolen edi. Bunday maktablar Angliya, AQSh, Fransiya, Belgiya, Shvesariya kabi ko'plab davlatlarda ochildi. Jenevada «Yangi maktablarning xalqaro birlashmasi» tuzildi va unda yangi maktablarga qo'yilgan talablar belgilab berildi. Bu maktablar xususiy bo'lib, unda haq to'lashga qodir kishilarning bolalarigina o'qitilgan. Yangi maktablarda ish yaxshi yo'lga qo'yilgan, to'liq jihozlangan kabinet va laboratoriyalar tashkil etilgan, «erkin va faol» metodlar qo'llanilgan. O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish organlari bo'lgan. Maktablarning amaliy pedagogik laboratoriyasi bo'lib, bolalarning miyasini yodlab olingan bilimlar bilan to'ldirish orqali ta'lim berish o'rniga, ularning fikrlash qobiliyatini umumiy o'stirish yo'li bilan ta'lim berishga harakat qilingan. O'quvchilarga qanday qilib kuzatish, gipotezalar topishni, o'z taxminlarini tekshirib ko'rishni o'rgatganlar. Bunday maktablarda o'qitish faktlarga va tajribaga tayanishga, bolalarning tashabbuskorligi va mustaqilligini tarbiyalashga

asoslangan edi. XIX asr oxirlarida Germaniyada pedagog Vilgelm Avgust Lay (1862-1926) «ish-harakat pedagogikasi»ga asos soldi. Uning g'oyalari ham o'ziga xos ijobiy tomonlari, yangiliklar bor edi. Lay pedagogik jarayonda ifodalash, tasvirlashga katta ahamiyat berdi, chunki uning fikricha, mana shunday ifodalash yoki tasvirlash jarayonida o'quvchilar o'z faolliklarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar, harakat qiladilar. Uning fikricha, tasvirlashning har qanday turlari: rasm solish, loy va plastilindan buyumlar yasash, har xil narsalarning modelini yasash, chizmachilik, drammatizasiya, ashula, musiqa, raqslar, shuningdek, o'simlik hamda hayvonlarni parvarish qilish tajribalarini o'tkazish, og'zaki va yozma ishlar va shu kabilar ta'lim jarayonidagi «ifodalash» vositalaridir.

Pedagogik ta'sir ko'rsatish Pedagogika o'z metodlarinilarini yo'q joydan yaratmaydi. U hayotdan kishilar xulqatvorining real omillarini, bolalar hayotini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etish vazifalariga javob beradiganlarini tanlab oladi, ulardan tarbiyaviy ishda pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari sifatida foydalanadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish metodikasi bolalarning ijtimoiy-foydali faoliyatini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishga xizmat qiladigan vositalar tizimidan iboratdir. Bu vazifalar tarbiyalanuvchi shaxsiga qaratilgan bo'lib, bolalarning xulq-atvorini rag'batlantiradi, qiyin va murakkab vazifalarni quvonch, ijodiy zavq-shavq manbaiga, har bir o'quvchining shaxsiy muddaosiga aylantiradi.

Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari haqida to'xtalib o'tsak. Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari - ishontirish, talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikridir. O'zaro hamkorlikda ta'sir ko'rsatishning natijasi ishontirishdir. U haqiqiy va soxta turlarga bo'linadi.

Kommunizmga ishonish. Ishonch 3 tarkibiy qismdan iborat:

1. Bilim;
2. Hissiyot;
3. Xulq-atvor.

U tushunish - kechinma - qabul qilish orqali amalga oshadi. Ishontirish shakllari quyidagilar: ma'ruza, bahs, munozara, suhbat, hikoya qilish, dalillash, ko'rsatish (namoyish qilish), shaxsiy namuna. Pedagogik talab - ta'lim-tarbiya jarayonida ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, u tarbiyachi va tarbiyalanuvchi orasidagi shaxsiy munosabatlarda namoyon bo'ladi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usuli bo'lgan talab bilan jamoani tashkil etish metodi sifatidagi yagona pedagogik talablarni farqlay bilish lozim. Agar yagona pedagogik talablar bolalarning ijtimoiy foydali faoliyatini rag'batlantirish mazmunini, jamoani jipslashtirishda pedagoglar bilan bolalarning harakatlari birligiga erishish yo'llarini ta'minlasa, talab esa xulqatvor va faoliyat normalarini, bolalarning xatti-harakatlari hamda ishlarida amalga oshirish usullaridan iboratdir. Istiqbol - ta'sir ko'rsatishning juda ta'sirchan usuli bo'lib, u bolalarning

xattiharakatlarini ular oldiga maroqli, qiziqarli maqsadlar qoyish yo'li bilan ta'minlaydi, bu maqsadlar ularning shaxsiy intilishlari, qiziqish va muddaolariga aylanadi. Bu usul maktab o'quvchilarida shaxsning eng muhim fazilatlaridan biri bo'lgan maqsadga intiluvchanlikni shakllantirishga yordam beradi.

Rag'batlantirish va jazolash - tarbiyaning eng an'anaviy usuli bo'lib, tarbiyalanuvchilar xulq-atvoriga tuzatish kiritishni, ya'ni foydali xatti-harakatlarni qo'shimcha rag'batlantirishni va tarbiyalanuvchilarning nomaqbul xatti-harakatlarini to'xtatishni ta'minlaydi, bunda ularning huquq, burchlarini kengaytirish yoki cheklash, ularga axloqiy ta'sir ko'rsatish yo'lidan foydalaniladi. Rag'batlantirish va jazolash metodi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lganligi sababli uni qo'llashda juda ehtiyot bo'lish lozim. Jamoatchilik fikri - ta'sir ko'rsatishning qudratli usuli bo'lib, tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatini har tomonlama va muntazam rag'batlantirib borishni ta'minlaydi, jamoaning tarbiyaviy vazifalarini ancha to'liq amalga oshiradi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usullaridan samarali foydalanishning zarur sharti pedagogikaning tarbiyalanuvchilarga bo'lgan munosabatlarining chinakkam insonparvarligidir.

Respublikamiz istiqloлга erishgan hozirgi davrda shaxsga chuqur, asosli va umumiy talablar qo'iladi, lekin ikkinchi tomondan, shaxsga katta hurmat ko'rsatiladi. Bu shaxsga bo'lgan talablarni va unga bo'lgan izzat-hurmatni birga qo'shish - ikki xil zarur shart bo'lib, pedagogning bolalarga bo'lgan munosabatlarining chinakkam insonparvarligidir. Pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari o'z tarbiyalanuvchilari taqdiriga beparvo bo'lgan kishilar qo'lida sof kasb-korlik vositalari emas, balki insonlar orasidagi jonli munosabatlar majmuidir. Umuman, pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini mukammal egallamasdan va undan mohirona foydalanmasdan turib ta'lim-tarbiya sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // "Maktab va hayot" jurnaliga ilova. – T.: O'zPFITI, 2003-y.
2. Shirinov M.K. Interaktiv metodlarning tabiatshunoslik fanida qo'llanilish. Xalq ta'lim jurnali 2013 yil 4 son.
3. Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari: Psixol.fan.dok.... diss. avtorefereti. – Toshkent, 2005.
4. Xurvaliyeva T.L. Maktab amaliyotchi-pixologlari malakasini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Ped.fan.nom. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. Avtoreferati, – T.:2008-y

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARGA ILMIY-OMMABOP ASARLARNI O'QITISH METODIKASI

Qobulova Hamidaxon Ibrohimovna
Andijon viloyati Izboskan tumani
19-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asar o'qish ko'nikmasini shakllantirishda turli usullardan foydalaniladi. Shulardan biri bu ilmiy-ommabop asarlarni o'qitish hisoblanadi. Maqolamiz shu haqda bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, ilmiy-ommabop asarlar, metodika, masal.*

Boshlang'ich sinflarda masalni o'rganishda bolalarni masalni ifodali o'qishga va uning mazmunini qisqa, ba'zan bir necha so'z bilan aytib berishga (masalni to'liq qayta hikoya qildirish tavsiya etilmaydi), ayrim qatnashuvchilarning xarakterli xususiyatlarini aytib, o'zaro qiyoslashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Masalning allegorik mazmuniga to'xtalmasdan, bosh personaj obrazini tahlil qilishga kirishiladi. 1- sinfda bolalar masalni hayvonlar haqidagi ertakka o'xshash kulgili hikoya kabi qabul qilsalar, 2- sinfdan boshlab ular masaldagi hayvonlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlari ba'zan kishilar hayotida ham uchrashini, masal axloqiy bilim beradigan hikoya ekanini, ko'proq she'riy tarzda bo'lishini, unda kishilardagi ayrim kamchiliklar tasvirlanishini bilib ola boshlaydilar. Masal tili ustida ishlaganda, o'quvchilar nutqini boyitish uchun unda ishlatilgan obrazli iboralar, badiiy vositalar o'quvchilarga mustaqil toptiriladi: o'quvchilar o'qituvchi bergan gap yoki iborani masaldagi ibora bilan almashtiradilar. Masalan, Shukur Sa'dullaning "Laqma it" masalining tili ustida ishlash jarayonida o'qituvchi "Qish kelib sovuq boshlandi. Bo'ron turdi" gaplarini beradi, o'quvchilar gaplarini topib aytadilar. Masal tahlil qilinayotganda voqea rivojini jonli tasavvur qilish, obrazlarni aniq idrok etishda o'quvchilarga yordam berish zarur. Chunonchi, ularga ayrim epizodlarni so'z bilan tasvirlash, ba'zilariga o'qituvchi yordamida tavsif tuzish, ishning oxirgi bosqichida rollarga bo'lib o'qish kabilarni tavsiya qilish maqsadga muvofiq. Personajga xarakteristika berishda uning xatti-harakati bilan birga, tilning o'ziga xos xususiyatlaridan ham foydalaniladi. Masalni ifodali o'qishga tayyorlanishda uning syujetini bilish bilan birga, avtor tilini yaxshi tushunish, xar bir personajning individual xarakterini hisobga olish zarur. Masalan, "Laqma it" masalini o'qiganda, laqma itning yalinib-yolvorishi, mushukning to'g'riso'zligi muomalasi orqali ifodalandi. Dialogli masallarni rollarga bo'lib o'qish, insenirovka qilib, aytdirish maqsadga muvofiqdir.

Masal, axloqiy mazmunni kinoyaviy obrazlar orqali aks ettiradigan badiiy asardir. U ko'proq she'riy tarzda yoziladi. Masalda inson xarakteriga xos xususiyatlar kinoyaviy

obrazlar – hayvonlar, jonivorlar va o'simliklar dunyosiga ko'chiriladi. Ko'pincha masalning kirish qismida, ba'zan oxirida qissadan hissa, ya'ni ibratli xulosa chiqariladi. Bu o'quvchilarni axloqiy tomondan tarbiyalashga katta imkon beradi. Masalda fikrning qisqa, lo'nda, chiroyli va ifodali tasvirlanishi, tilining o'tkirligi va xalqchilligi o'quvchilar nutqi va tafakkurini o'stirishda muhim material hisoblanadi. Masal kichik hajmli, ammo boy mazmunli, tugun, kulminatsion nuqta va yechimi bo'lgan kichik pesani eslatadi. U biror voqea-hodisani qisqa va mazmunli tasvirlashda ajoyib namuna bo'la oladi.

Bolalarni masaldagi kinoyaviy mazmun emas, balki, birinchi navbatda, obrazlarning go'zalligi o'ziga jalb qiladi. Shuning uchun masal ustida ishlashni hayvonlar hayotidan yozilgan hikoya ustida ishlash kabi uyushtiriladi. Odatda, masal personajlari o'z xatti-harakatlari, fe'l-atvorlari bilan, nutqiy uslublari, odatlari bilan o'zlarini tavsiflaydilar, ba'zan u xarakteristikani masalning boshqa personaji to'ldiradi. Muallifning o'zi esa bir-ikki so'z bilan tavsifni mukammallashtiradi. Shunday qilib, masal ustida ishlash quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: masal mazmunini aniq idrok etish; kompozitsiyasi, qatnashuvchilarning xarakteriga xos xususiyatlarini, xatti-harakatlarining sabablarini ochish allegoriyani aniqlash;

Qish keladi qilich olib,

Bo'ron bilan dovrug' solib

masal qismlaridagi asosiy fikrni aniqlash; masal xulosasini tahlil qilish. Mana shu izchillik hisobga olinsa, masal o'qish darsining qurilishi quyidagicha bo'ladi:

1. Tayyorgarlik ishlari (bunda masalning xususiyatlari va qaysi sinfda o'qitilishiga mos ravishda ish turlari tanlanadi:

- 1) masal muallifi haqida o'qituvchi hikoyasi;
- 2) o'qilgan masal materiali yuzasidan viktorina (savol-javob o'yini);
- 3) o'qilgan masalda qatnashuvchi shaxslar (hayvonlar) xarakteriga xos xususiyatlar haqida suhbat.

2. Masalni o'qituvchi o'qishi (magnitafon yozuvini eshitish yoki film ko'rsatish).

Emotsional baholash planida suhbat.

3. Masalning aniq mazmunini analiz qilish:

- 1) masal struktura va kompozitsiyasini aniqlash (o'qish, reja tuzish v.h.);
- 2) qatnashuvchilarning xatti-harakati, fe'l-atvori sabablarini, xarakteriga xos xususiyatlarini tushuntirish (tanlab o'qish, so'z bilan va grafik rasm chizish, savollarga javob);

3) masalning aniq mazmunidan kelib chiqib undagi asosiy fikrni belgilash.

4. Allegoriyani ochish.

5. Axloqiy xulosa aks ettirilgan qismni tahlil qilish.

6. Hayotda uchragan o'xshash hodisalarga taqqoslash.

She'r-ohang jihatidan ma'lum bir tartibga solingan, his-tuyg'u ifodasi sifatida vujudga kelgan hayajonli ritmik nutq. She'riy nutqni ohang jihatidan ma'lum bir tartibga solish vositalari ritm (bir-biriga monand kichik bo'laklarning izchil va bir me'yorda takrorlanib kelishi) va qofiya (misralarning oxirida keladigan ohangdosh so'zlar) hisoblanadi.

She'rni o'qiganda kichik yoshdagi o'quvchilar tabiat va jamiyat voqea-hodisalarini poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda she'r tarzida yozilgan hikoyalar, ya'ni she'riy hikoyalar va lirik she'rlar o'qitiladi. She'riy hikoyada sujet, ya'ni voqealar sistemasi va uning rivoji xarakterlidir. Lirik she'r "biror hayotiy voqea-hodisa ta'sirida insonda tug'ilgan ruhiy kechinma, fikr va tuyg'ular orqali turmushni aks ettiradi". Lirik she'rning xususiyati "kishining his-tuyg'uga to'la hayajonli nutqini ta'sirliroq ifodalashga to'g'ri keladi". Bunda "ohangdorlik va musiqiylikni vujudga keltiradi".

She'rni o'qish darslarida asosiy ish turi ifodali o'qish hisoblanadi. O'quvchi she'rning asosiy (g'oyaviy) mazmunini tushunsagina, uni ifodali o'qiy oladi. Shuning uchun she'rni tahlil qilib, uning mazmunini o'quvchilarga tushuntirish lozim. She'riy hikoyani tahlil qilishda, asosan, hikoya, ertak, masalni tahlil qilinganidagi ish turlaridan foydalanish mumkin. Tursunboy Adashboevning "Navoiy bobomlar" she'riy hikoyasi mazmuni savollar yordamida gapirtirilishi mumkin. Ammo lirik she'rni o'qish va tahlil qilish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Lirik she'rni o'qish darsida eng asosiy ish turi uni his-hayajon bilan ifodali o'qishdir. She'r ifodali o'qilgach, undagi tushuntirilishi zarur bo'lgan so'z va iboralar ikki-uch so'z bilan qisqacha izohlanadi.

She'rni o'qishdan oldin ba'zan unda tasvirlangan yil fasllari haqida suhbat o'tkaziladi yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqa aytib beradi. Ba'zi she'rlarni o'qishga o'quvchilarni uzoqroq tayyorlash, masalan, Quadrat Hikmatning "Qish", "Bahor" she'rlarini o'qishdan oldinroq tabiatni kuzatish, boqqa, qir-adirlarga ekstadqiqotiya o'tkazish maqsadga muvofiq.

Boshlang'ich sinflarda ko'rgazmali ta'limning asosiy formasi lirik she'rni ifodali o'qish hisoblanadi. Lirik she'rni ham, she'riy hikoyani ham o'quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhimdir, uning uchun she'r birinchi marta o'qilganda, hech qanday tushuntirish berilmaydi. She'r o'quvchilarga qanday ta'sir qilganini hisobga olish, bilish zarur. O'qituvchi she'rni shunday ifodali o'qishi kerakki, bolalar uning asosiy mazmunini anglasinlar, ularga jonli so'z kuchliroq ta'sir etsin. O'qish oddiy bo'lishi kerak. O'qiyotganda tabiiy zavq-shavq, shodlik, xursandlik, qahr-g'azab hissini qichqiriq ovoz bilan soxta ifodalashga yo'l qo'ymaslik zarur. Bolalar she'rni o'qiganda, she'riy satrga rioya qilishlari, she'r ritmini buzmasliklariga erishish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husanboeva Q. O'qitishning zamonaviy metodlari va adabiy ta'lim. Til va adabiyot ta'limi. 2003.
2. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati. Xalq ta'limi. 2000.
3. G'afforova T., Nurillaeva Sh., Xaydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar.– T.: «O'qituvchi», 2004.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILADIGAN TA'LIM METODLARI

Rasulova Zumrad Anvarovna

Mirzayeva Mashhura Sadullayevna

Toshkent viloyati Chirchiq shahri 8-sonli
umumta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim
o'qituvchilari

***Annotatsiya:** O'qitishdan ko'zlanadigan maqsad bu davlat ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini o'quvchiga yetkazishdan iborat. Qachonki o'quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o'quvchi malaka oshirish uchun mo'ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina, o'qitish muvaffaqiyatli kechdi, deb hisoblasa bo'ladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda qo'llaniladigan metodlar borasida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, metodika, ta'lim metodlari, dars samaradorligi.*

Ma'lumki, ta'lim olish (ma'lumot olish) jarayoni – bu ma'naviy va aqliy qobiliyatlarni tizimli rivojlantirib borish, bilim va tushunchalarni shakllantirish va olingan bilimdan foydalana olish qobiliyatini tarkib toptirishdan iborat jarayondir. Bu jarayon ta'lim oluvchining o'zi orqali yoki boshqa birov- ta'lim beruvchining ko'magida amalga oshirilishi mumkin. Ta'lim olish jarayoni esa turli xil metodlarga(usullarga) tayangan holda kechadi.

Metod – grekcha “metodos” so'zidan olingan bo'lib, izlanish yoki bilish yo'li, nazariya, ta'limot ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodini(usulini) - ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining ma'lum maqsadga qaratilgan, birgalikdagi faoliyatini tashkil qilishning muayyan tizimga va tartibga solingan yo'l-yo'rig'i sifatida ta'riflash mumkin. Ta'lim modelini, esa bir yoki bir nechta ta'lim metodlari yordamida amalga oshiriladigan ta'lim jarayoni amalga oshirish tuzilmasi, deb qarashimiz mumkin. Ta'lim metodi - bu ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining ma'lum maqsadga qaratilgan, birgalikdagi faoliyatini tashkil qilishning muayyan tizimga solingan yo'l-yo'rig'i.

“Metod” yunoncha so'z bo'lib “yo'l” ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatlarining usulidir. Ta'lim metodlari o'qitishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullari hamda o'quv materialini nazariy va amaliy jihatdan yo'naltirish yo'llarini anglatadi. O'qitish metodlari ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining qanday bo'lishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini hamda shu jarayonda o'quvchilar qanday ish-harakatlarni bajarishlari kerakligini belgilab beradi.

Metodlar bir qancha asosiy guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z navbatida kichik guruhlar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo'linadi. O'quv bilish faoliyatining tashkil etilishi, o'quv axborotlarining uzatilishi, qabul qilinishi, anglab olinishi, yodda saqlanishi, o'zlashtirilgan bilimlarning amaliyotda qo'llanilishini ta'minlash, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishiga ko'ra ta'lim metodlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: Verbal (o'quv axborotlarni so'z orqali uzatish va eshitish orqali qabul qilish metodlari yoki og'zaki metodlar – hikoya, ma'ruza, suhbat va boshqalar); O'quv axborotini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodlari (ko'rgazmali metodlar – tasviriy, namoyish qilish va boshqalar); O'quv amaliyotini amaliy mehnat harakatlari orqali berish (amaliy metodlarmashqlar, laboratoriya tajribalari, mehnat harakatlari va boshqalar) Ta'lim metodlarini quyidagilarga bo'lish mumkin:

1. Og'zaki bayon qilish metodi

2. Ko'rgazmalilik metodi

3. Amaliy mashg'ulotlar metodi

Og'zaki bayon qilish metodi maktab ta'lim tizimida eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri bo'lib, mazkur metodga barcha o'quv predmetlari bo'yicha ta'limning turli bosqichlarida murojaat qilish mumkin. Ushbu metod bayon qilinayotgan ma'lumotlarning to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchining jonli nutqi orqali idrok qilinishi bilan tavsiflanadi va ana shu xususiyatiga ko'ra ta'limning boshq metodlaridan farq qiladi hamda quyidagi 5 turda qo'llaniladi:

1. Hikoya qilish
2. O'quv materialini tushuntirish
3. Maktab ma'ruzasi
4. Suhbat
5. Darslik va kitoblar bilan ishlash

Hikoya qilish ijtimoiy-gumanitar predmetlarni o'qitishda keng qo'llaniladi. Hikoya qilish o'qituvchi tomonidan yangi o'tilayotgan mavzuga oid dalil, hodisa va voqealarning yaxlit yoki qismlarga bo'lib, obrazli tasvirlash yo'li bilan ixcham, qisqa va izchil bayon qilishdir (bayon qilish boshlang'ich sinflarda 10-12daqiqqa bo'lishi lozim). Hikoya qilish davomida o'quvchilar o'quvchilar passiv tinglovchi bo'lib qolmasliklari aksincha, ularning faolliklarini oshirish, diqqatlarini mavzuga jalb etish, hodisa va voqealar xususida fikr yuritishlarini ta'minlash maqsadida savollar berib borish, ko'rgazmali qurollardan foydalanishga alohida e'tabor berish zarur.

Maktab ma'ruzasi - bir soatlik mashg'ulot davomida o'rganilayotgan mavzuning haqiqiy mohiyatini ochib berish, unda ilgari surilgan g'oyalar asosida ilmiy xulosalar chiqarish va ularni umumlashtirish asosida bilimlarni muayyan izchillikda bayon etishdir.

Suhbat metodi aksariyat holatlarda savol-javob metodi deb ham yuritiladi. Chunki, ushbu metod asosida ta'lim jarayonini tashkil etish asosan savol-javob tarzida olib boriladi. Suhbat metodi o'quvchilarda muayyan faollikni yuzaga keltiradi, shuningdek, berilgan savolga javob topish jarayonida o'quvchi fikr yuritadi, shaxsiy fikrlarini bayon etadi, uni dalillashga urinadi. Bu esa ularda fikrlash ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Namoyish etish metodi o'qituvchi tomonidan bayon qilinayotgan ilmiynazariy bilimlarning o'quvchilar tomonidan puxta o'zlashtirishi uchun ularning sezgi organlari – eshitish, ko'rish, hid va ta'm bilish, teri sezgilarining bir obyektga alohida-alohida yoki bir necha sezgi a'zolarini bir yo'la safarbar qilishga imkon beradi.

O'quvchi markazda bo'lgan (interfaol yoki interaktiv) uslublar. Bu uslublar qo'llanilganda o'qituvchi o'quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. O'quvchi markazda bo'lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- o'quvchini yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari ortirilgan bilimni ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddatini o'quvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi.;
- o'quvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi;
- o'qishni sog'lom muhitda saqlab qolinishi;
- o'qituvching yengillik yaratib beruvchi shaxsga aylanishi. O'quvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Shu sababdan, o'quvchining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yetarli darajada o'quvchilar ishtiroki va amaliyoti mavjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. Shirinov M.K. Interaktiv metodlarning tabiatshunoslik fanida qo'llanilish. Xalq ta'lim jurnali 2013 yil 4 son.
6. Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari: Psixol.fan.dok.... diss. avtorefereti. – Toshkent, 2005.
7. Xurvaliyeva T.L. Maktab amaliyotchi-pixologlari malakasini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Ped.fan.nom. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. Avtoreferati, – T.:2008-y
8. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // "Maktab va hayot" jurnaliga ilova. – T.: O'zPFITI, 2003-y.

BOSHLANG'ICH SINFDA DARSLARNI INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Sapayeva Qurvanjon Ismoilovna
Ro'zmetova Jonibika Jumaniyozovna
Xorazm viloyati Xiva tumani 28-sonli
ixtisoslashtirilgan maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchilari

***Annotatsiya:** Innovatsion pedagogika hozirgi davirda norasmiy fan sifatida ma'lum bo'lgan biroq kun sayin butun jahon soha mutaxassislarining e'tiboriga tushib jadal rivojlanib borayotgan bilimlar tizimidir. Uning ta'limiy ahamiyatini tan olgan pedagoglar jamoasi olimlar shu boisdan ham mavjud ananaviy pedagogikaga tanqidiy yondashmoqdalar.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, pedagogic texnologiyalar.*

Hozirgi kunlarda shakilanib rivojlanib borayotgan mazkur yangi fan haqida jiddiy fikrlar bildirilyapti uning asosiy vazifasi xukumron bo'lib turgan butun o'quv tarbiya tizimi nazariyasini innovatsiya asosida qayta tashkil etib o'zlashtirishdir.

Innovatsion pedagogika – hukumron nazariya nazariy va amaliy muammolarni hal etishning asosi qilib olingan. Innavatorlar fikricha asosan adbiy mumtoz pedagogik nazariyalar eskirib qolgan yangi sharoitda hozirgi avlodni bu yo'l bilan tarbiyalash mumkin emas. Hozirgi pedagogika fanidagi vaziyat umumiy holda shundan iborat. Bu vaziyatda innavatsiya juda muhim pedagogika – bilimlar tizimidir obektivlik maqsadga muvofiqlik, mustahkamlik bir-biriga zid bo'lmaslik uning asosiy xarakteristikalaridir.

Pedagogika tizimini har qanday ilmiy nazariya kabi tizimini tashkil etuvchi tamoyillari loyhalashtiradi va ushlab turadi yani ushbu tizim asosiy bilimlarga asoslanishi asosiy holdir obektiv nazariyaning asosiy tamoyillarini faqatgina ilmiy purintsin bo'linish shart ammo g'oyaviy bo'lmasligi lozim insonning aqliy rivojlanganligi va tarbiyasi haqidagi bilim darajasining talabga muvofiqdir obektivlikning yagona talabidir.

Ideologiya bu har doim ham u yoki bu ijtimoiy guruhlarning bir tomonlama ijtimoiy qiziqishlari bo'lib ular buni qimmatli yo'l-yo'riq va g'oya sifatida boshqalarga majburlaydilar. Jahon pedagogik nazariyasi tarbiyaviy jarayon shrti bilan bog'liq yuqorida turgan odamlarning g'oyalari qanday bo'lishi bilan bog'liq allaqachon etirof etganligi. O'sib borayotgan avlodlar tarbiyasi juda jiddiy ish bo'lib uning o'tkinchi narsalarga bog'liq etib qo'yish mumkin emas. Mustabidlik davrida mamlakatimizda ko'p vaqt insonni komunistik g'oyalar ruhida tarbiyalashga oid pedagogik

ko'rsatmalar ustun bo'lib kelgan uning juda ta'sirligi turli chaqiriqlarni hayotga tatbiq etish kabi maqsadga qaramay uni ilmiy deb bo'lmaydi, chunki bunday g'oyalarni tashkil etuvchi qoidalar inson tabiati va uning rivojlanishi haqidagi tizimini faqatgina fan o'rnatgan obektiv asoslar va amaliyotda tasdiqlangan qoidalar yordamida rivojlantirish mumkin.

Ma'lum bo'lishicha, amaliyotda yo'l ko'rsatuvchi pedagogik nazariyalarimizning asosiy kamchiliklaridan biri bilim va ta'limning ustunligini qattiq bo'rttirib yuborishdadir insoniy manaviy mehnat tarbiyasi zarariga bilimda yodlab olish hajmi ko'payib borishi maktab hayotida odatiy hol bo'lib qoldi. Hozirgi tarbiya va u boshqarayotgan amaliyotning hamma belgilari bo'yicha inqiroz holatda ekani ko'rinib turibdi. Bu holatdan chiqish uchun bo'lgan har qanday harakat innovatsion deb hisoblanayapti va bu holda ular o'z nomlariga mosdir.

Innovatsion pedagogikani ko'pincha ananaviy muqobil pedagogika deb ataydilar. Bu fikriga qo'shilmaslik mumkin emas hech bo'lmaganda eng oddiy tushunchalar bo'yicha sinf ham o'qituvchi ham, dars mazmuni va darsliklar yo'qolib ketmaydiku. Agarda pedagogik tizim saqlanib qolsa, unda faqat uni mukammallashtirish haqida gapirish mumkin faraz qilayotgan rivojlanish strategiyamiz rivojlantiruvchi o'qitish yo'naltirishlaridan end avvalo o'z intilishlarini maktabda o'qishga boshlashgacha yaxshi rivojlangan tuzilmalarini shakillantirish hamda bu harakatlarga endi paydo bo'lib kelayotgan jarayonlarni uyg'unlashtirib olib borishga qaratilgan strategik yo'limiz. Butun taraqqiyotning o'z avlodlari haqidagi g'amho'rliqi mantiqiga asoslangan didaktik va pedagogik tizim tuzishga amal qilishdir huddi ana shuning uchun ham metodologik asos negizi sifatida keng ma'noda tabiatni o'rgatuvchi soha bo'lib halq pedagogikasi hisoblanadi.

Bolalarning qanday bo'lib tug'ilishi uning ota-onasidan bo'lak hech kimga bog'liq emas, lekin har bir insonning yetarlicha rivojlanishi barkamol shaxs darajasiga yetishi o'zicha yoqqan mashg'ulot va hayotda o'z o'rnini topishi o'z umrini hayotiy meyorlarga munosib o'tkazishi, avvalo maktabga bog'liq. Har bir bola shaxsni sevish hurmat qilish va uning rivojlanishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish lozim. Agarda tabiatni o'rgatuvchi pedagogik moslashishni talab etmagan bo'lsa gumonistik pedagogika bu masalani munosabatlar markaziga qo'yishni va bola meyoriy darajada rivojlana olishi uchun hamma ishni qilishni talab qildi.

Gumanistik pedagogikani ko'pincha innovatsion deb ataydilar, lekin innovatsionligi faqatgina ayrim ta'lim tizimlariga aloqador. Hozirgi zamon G'arb mamlakatlari ta'lim tizimlari uchun esa allaqachon gumonistik yo'nalishga o'ta boshlagan. Ta'lim asta-sekin yangi munosabatlarga aylana boshlagan. Gumanistik pedagogikani innovatsion pedagogika deb atalgan so'zining to'la ma'nosida aytish mumkin u tashqarida —ineksiya talab qilmaydi yuqori o'quv tarbiyaviy ta'sir natijalari tizimining ichki qayta tashkil etilishi evaziga erishiladi.

Gumonizm dunyodagi eng qimmatli ma'naviy boyliklar yagona konsepsiyasi. Bu konsepsiyaning asosiy qoidasi shaxs qadr qimmatini himoya qilish, uning erkinlik, baxt, rivojlanish va o'z qobiliyatini namoyon etish, huquqini tan olish buning uchun zarur qulay sharoitlarni yaratib berishdir. Gumonizm inson turmushi yagona va hususan alohida shaxs uchun ahamiyat umumiy ekanligini tasdiqlovchi g'oya va qadriyatlar yig'indisidir. Qimmatli yo'naltirish va ko'rsatmalar tizimi sifatida gumonizm ijtimoiy g'oya mazmunini oladi. Gumonistik pedagogik o'quv tarbiya jarayoni ishtirokchisini o'z imkoniyati bo'yicha rivojlantiruvchi teng huquqli ongli faol tarbiyalanuvchining yetishib chiqishiga ro'l o'ynovchi ilmiy-nazariy tizimdir. Inson qadr-qimmatini eng yuqori o'ringa qo'yilgan bizning davlatimizda insonparvarlik nuqtai nazaridan tarbiyaning asl maqsadi har bir tarbiyalanuvchi munosabatlar o'zlashtirish faoliyati to'la huquqli subekti mustaqil erkin shaxs bo'lib yetishishidan iborat. Tarbiya jarayoning insonparvarlik darajasi ushbu jarayon shaxsi o'zini nomoyon eta olishi o'zidagi hamma tabiiy imkoniyatlarini ochib bera olish uning erkinlikka qobilliyati ijodga masulliyatini ochib berish uchun shart-sharoit yaratib berishi bilan belgilanadi va baholanadi. Insonparvarlik pedagogikasi shaxsga qaratilganidir. Uning belgilari ma'lumotlar egallab olish va ma'lum doiradagi mahorat va ko'nikmalar yuzaga keltirish o'rniga texnik jismoniy intellektual rivojlanishga diqqatning qaratilishi erkin mustaqil fikirlavchi va harakat qiluvchi shaxsni shakillantirishga qaratilgan kuchlarni jamlash har qanday hayoti va o'quv vaziyatlarida asoslangan qarorini tanlab qabul qila oladigan inson parvar fuqoro bo'lib yetishish o'quv tarbiya jarayonini muvoffaqiyatli qayta yo'naltirishga erishish uchun kerakli tashkiliy shart-sharoitlar bilan taminlash, o'quv-tarbiya jarayoning insonparvarlashtirishni avtaritar pedagogikadan uning shaxsiga pedagogik bosimdan vos kechib o'quvchi va pedagog o'rtasida haqiqiy insoniy munosabatlar o'rnatish o'quvchi faoliyati va shaxsiy yorqinligiga asosiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsga qaratilgan pedagogikaga o'tish deb tushunish kerak. Bu jarayonni insonparvarlashtirish shunday shunday sharoit yaratish deganiki bunda o'quvchi ilm olmasligi imkoniyatlaridan past darajada olmasligi mumkin emas, tarbiyaviy ishlarga befarq yoki muddatli o'tib boruvchi hayotda kuzatuvchi bo'lib qolishi mumkin emas gumonistik pedagogika maktabni o'quvchiga moslashuvi qulay sharoit va —psixologik ximoyal bilan taminlashni talab qiladi.

Insonparvarlik maktabi amaliyotini innovatsion faoliyatining anq shakil va uslublarini ishlab chiqishning ba'zilar keltirilgan;

O'quv-tarbiya faoliyatini defferentsiyalash;

O'quv-ta'lim jarayonlarini har bir shaxs xislatiga qarab muvoffiqlashtirish;

Har bir tarbiyalanuvchini va qiziqishini rivojlantirish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berish;

sinflar va shunga o'xshashlarni tashkil etish;

- O'quv-tarbiya faoliyatining qulayligi;
- Psixologik xavfsizlik o'quvchilarni himoyalash;
- O'quvchiga uning kuchi va imkoniyatlariga ishonitirish;
- O'quvchini qanday bo'lsa shunday qabul qilish;
- Ta'lim-tarbiya muvoffaqiyatini ta'minlash;
- Maktab maqsad yo'nalishini o'zgartirish;
- Har bir o'quvchi rivojlanish darajasining asoslanishi;
- sirtqi ta'limni ekstronat —o'quvchi bilan ma'naviy aloqasi yo'qll ta'minlanmasligi sababli to'xtatish, yo'qotish;
- O'quvchi shaxsiy ichki yo'-yo'riq ko'rsatmalarini qayta yo'naltirish;
- Insonparvarlik ta'limini kuchaytirish insonparvarlik pedagogikasini statistik baholash juda qiyin.

Ammo shu narsa aniqlanganki, autotreningga simpatiya va so'zsiz maqullash o'quvchilar rivojlanishi bilan moslashib bog'lanib ketishi va intizom maktabga salbiy munosabat kabi muammolar bilan yomon moslashuvi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidaxmedov N.S. Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash namunalari. T.: RTM, 2000.
2. O'.Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiya:nazariya va amaliyot. T.: «Fan», 2005.
3. Farberman B.L. Передовые педагогические технологии. T.: FAN, 2000

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Saparboyeva Dilshoda Sobir qizi
Toshkent shahar Yunusobod tumani Xalq
ta'limi vazirligi tasarrufidagi tabiiy fanlarga
ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim
maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ta'lim-tarbiya tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi darsning samarali o'tishiga zamin yaratadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ahamiyati xususida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat.*

Muammoli ta'lim texnologiyasining asosiy maqsadi bilim oluvchilarning mustaqilligi va faolligini oshirish, tafakkurini rivojlantirish, o'z-lashtirilgan bilimlarning amaliyotga tatbiq etilishini kuchaytirishdan ibo-rat. Pedagogik-psixologik adabiyotlarda muammoli ta'limning ilmiy-na-zariy asoslari haqida gap borganda, uni ta'lim metodi, prinsipi yoki alo-hida tizim deb hisoblash holatlari uchraydi.

Muammoli ta'limni qanday nomlashdan qat'iy nazar, uning asosiy xususiyati – bilim oluvchining aqliy faolligini oshirish, mustaqil ijodiy izlanish, o'zi uchun yangi bilim, ko'nikma va malakalarni kashf etishdan iborat. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim jarayoni tashkil etilgandan bilim egallashning bir qancha bir-biriga bog'liq bo'lgan bosqichlari mavjud bo'lib, tayyor bilimlarni o'quvchi-talabalar ongiga yetkazish, xotiralash, xotirada saqlash, qayta xotiralash, so'zlab berish, yozma ifodalash kabi holatlar bilish, tushunish darajasini ifodalaydi. Bu darajalarda bilim oluvchidan ijodiy yondashuv talab etilmaydi. O'zlashtirishning keyingi darajalarida olgan bilimlarini amalda tatbiq etishi, ma'lum natijalarni qo'lga kiritishi, to'ldirishi, boyitishi, o'zgartirishi, o'zining mustaqil nuqtayi nazariga ega bo'lishi talab etiladi. Bu o'zlash-tirish darajalari uchun muammoli yondashuv zarur.

O'quv jarayonini muammoli tarzda tashkil etish auditoriyaga o'ziga xos psixologik jihatdan yondashuvni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi va tahsil oluvchilar o'rtasida hech qanday psixologik to'siq bo'lmasligi, iliq psixologik muhit yaratilishi lozim. So'ngra bugungi mashg'ulotni samarali o'tkazish qoidasi qabul qilinadi. Ushbu jarayon auditoriyadagi barcha tahsil oluvchilar bilan birgalikda amalga oshiriladi. O'qituvchi bugungi mashg'ulotning samaradorligini ta'minlash uchun o'quvchi-talabalar qanday qoidalarga amal qilishi lozimligini auditoriyadan so'raydi. Mashg'ulotning samaradorligini ta'minlash uchun quyidagi qoidalarga amal qilinishi tavsiya etiladi: gapni bo'lmaslik; bir-birini eshita bilish; bir-birini tinglay olish

ko'nikmasi; navbat bilan gapirish ko'nikmasi: qo'l ko'tarish qoidasiga amal qilish; sabr-toqatli bo'lish, o'zaro hurmat.

Darsni muammoli tarzda tashkil etish uchun birinchi galda o'quvchi-talaba bahsmunozara yuritishga, fikrlarini erkin bayon etishga, tanqidiy munosabat bildirishga tayyor bo'lishi lozim. Buning uchun qo'yiladigan muammolarga bog'liq bo'lgan tushunchalar yuzaga chiqariladi. So'ngra muammoga aniqlik kiritilib, ma'lum xulosalar chiqariladi. Bu jarayon fikr-mulohazalarda ifodalanadi. Muammoni hal etish bosqichida o'quvchi-talabalarning faol ishti-rokini ta'minlash maqsadida bu jarayonni shartli ravishda quyidagi uch bosqichga ajratish mumkin:

- aniqlash bosqichi;
- anglash bosqichi;
- fikrlash bosqichi.

Birinchi, aniqlash bosqichida o'quvchi-talabalarda mavjud bo'lgan tushunchalar aniqlab olinadi va ularning diqqati muammoga jalb qilinadi. Aniqlash bosqichini tashkil etish uchun quyidagi savollardan unumli foydalanish mumkin: *Bu haqda qanday ma'lumotlarga egasiz? Bu xususda nimani bilishni xohlaysiz? Nima uchun bu muhim?...*

Ikkinchi, anglash bosqichida asosiy maqsad o'qish jarayonining di-namikasini ta'minlash, yangi o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirishdan iborat. Bunda qo'yilgan muammoni mohiyatini anglab yetish va hal etish nazarda tutiladi. Ushbu bosqichda ta'limning turli faol usullaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Jumladan, mikroguruhlar tuzish, munozara tashkil etish va quyidagi tartibda savollar qo'yish mumkin:

Siz uchun yangi ma'lumotlar bormi? Ushbu masala yuzasidan sizning fikringiz qanday? Sizda qaysi jihat eng katta taassurot qoldirdi? Buning ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Qanday natija beradi deb o'ylaysiz?

Uchinchi, fikrlash bosqichida muammoning yechimi chiqarilib, fikr mulohazalar bildiriladi. O'quvchi-talabalarni fikrlashga jalb etish uchun ularga quyidagi savollar bilan murojaat qilish samarali sanaladi: *Bu haqda qanday o'ylaysiz? Qanday yangi fikrlar keldi? Fikringizni asoslay olasizmi?* Ushbu savollarga javob berish mobaynida o'quvchi-talabalar yangi tushunchalarni bayon etishga harakat qilishlari zarur.

Hosil bo'layotgan fikrlarning moslashuvchan, rang-barang bo'lishiga e'tibor qaratish lozim. Ta'lim jarayoniga o'ziga xos psixologik jihatdan yondashuv o'quvchitalabalarni mustaqil fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon etishga undaydi. Shu bilan birga, qo'yiladigan muammoni ijodiy hal etish uchun sharoit yaratadi. Bunda quyidagi faol usullardan foydalanish mumkin.

Mikroguruhlarda ishlash. O'quvchi-talabalar besh-oltitadan kichik guruhlariga ajratilib, muammoni erkin munozara-muhokama qiladilar. Masalan: shu guruhda analiz qiladilar va har bir a'zo yoki o'zlari belgi-lagan biror o'quvchi-talaba fikrlarini

bayon etadi. Bu guruhlar tasodifiy tashkil etilishi mumkin. Masalan, “oq, qizil, qora, yashil, sariq” ranglar beriladi. “Oq”lar birinchi mikrogrup, “Qizil”lar ikkinchi mikrogrup va h.k. yoki ikkinchi usul: dastlab eng a'lo-chi 6 ta o'quvchi-talaba aniqlab olinadi, so'ng nisbatan pastroq o'zlash-tiruvchi 5-6 o'quvchi-talaba so'ng, past o'zlashtiruvchi o'quvchi-talabalar teng guruhlariga ajratiladi. Bu guruhlar doimiy faoliyat ko'rsatadilar. “Muzyorar” va taqdimot – mashg'ulot mavzusidan kelib chiqib erkin munozara tashkil etish.

“*Aqliy hujum*” – iloji boricha qisqa, lo'nda va ko'proq fikrlar to'plash, vaqt chegaralangan bo'lib, tezkorlik talab qilinadi. Replika tarzida bildirilgan fikrlar ham qabul qilinadi, inobatga olinadi. “Rolli o'yinlar” – drama, ma'lum holatlarni imitatsiya qilish, ssena-riylar tuzish. Har bir ishtirokchi biror rolni erkin shu personajning fikrlarini aniq anglash va uning nomidan so'zlashi shart. Shu o'yin orqali o'quvchi-talabalar ma'lum ibrat va xulosalar olishi lozim. “Ijodiy faoliyat” – rasm chizish, ijodiy insho yozish, rollar o'ynash va h.k.

“*Muammoli vaziyatlar*” – ma'lum holatlar, vaziyatlar hosil qilinib, mikrogruplarda va individual tarzda muhokama qilish. “Roven doirachalari” – bunda o'quvchi-talabalarga ikkita fikr, yo'nalish, ma'lumot berilib, ularning o'ziga xos va umumiy jihatlari ajratiladi.

“*T sxema*” – bunda bir jihat berilib, uning ijobiy, salbiy, maqbul, nomaqbul tomonlari ajratiladi. Masalan, test asosidagi sinovlarning ijobiy tomoni va kamchiliklari nimada?

Mashg'ulotlarni bu usulda tashkil etishda o'qituvchi nimalarga erishadi, degan savol tug'iladi. Bunda birinchidan, o'qituvchi: o'quvchi-talaba o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish; faol munozarani vujudga kel-tirish; o'quv faoliyatining ijobiy motivini hosil qiladi; o'quvchi-talaba-larga turlicha fikrlarni tinglash imkonini beradi; tanqidiy fikrlash ko'nikmasini hosil qiladi; o'z-o'zini namoyish etish imkonini beradi; turli ijtimoiy munozaralarga kirish malakasini hosil qiladi.

Mustaqil fikrning hosil bo'lishi uchun birinchi navbatda ma'lum shart-sharoitlar yaratilishi maqsadga muvofiq, vaholanki mustaqil fikrni hosil qilishning aniq formulasi yo'q. Chunonchi, mustaqil fikrlash ko'nikmasini hosil qilish uchun vaqt va imkoniyat berish zarur. O'quvchi-talaba mulohaza qilish uchun sharoit yaratadi; o'quvchi-talabalarni o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlash; har bir shaxsning o'z fikr-mulohazasi mavjudligiga o'quvchi-talabalarni ishonitirish; ijodiy mustaqil fikrni qadrlashga o'rgatish.

Bunda o'quvchi-talabalar, albatta o'z-o'ziga va o'qituvchiga ishonishi, faol o'quv-bilish faoliyatida ishtirok etishi, turli fikr-mulohazalarni diqqat va hurmat bilan eshitishi, yangi fikr-mulohazani bildirishga va o'zlashtirishga ruhan tayyor turishlari zarur.

Bugungi kunda pedagog va psixologlarning fikr va qarashlaridan biri ham o'quvchi-talabada mustaqillik, tashabbuskorlikni rivojlantirish zaruriyati ishiga qaratilgan. O'quvchi shaxsidagi mustaqillik asoslaridan biri bilish mustaqilligini tashkil etadi. Bilish mustaqilligi o'z kuchi bilan maqsadga yo'naltirilgan bilishizlanish faoliyatiga kirisha olish-dir. O'quvchi-talabalarning mustaqil bilim olish faoliyati oddiy qayta tiklash bilan bir qatorda o'zgartirish, ijodiy yondashish xarakterini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat deganda shunday faoliyat tushuniladiki, unda mustaqil ravishda o'quvchi-talabaning shaxsiy tajribasi, layoqati, qobiliyatini aks ettirgan original yangiliklar namoyon bo'ladi. Mustaqil faoliyatdagi ijodiy (produktiv) va qayta tiklovchi, ishlab chiqaruvchi (reproduktiv)ning xarakterliligi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Qayta tiklovchi mustaqil faoliyat mustaqillikni rivojlanishidagi dastlabki bosqich hisoblanadi. Qayta yaratuvchi faoliyat doirasida ijod elementlari o'z o'rnini o'quv ja-rayonida topgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J.G', Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. – T.: "Iqtisod-moliya" nashriyoti, 2009-y. – 492 b. 41-42 betlar. 48-49 betlar.
2. Tolipov O`Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiquiy asoslari. - T.: "Fan", 2006.
3. Ushinskiy A. Ona tilini dastlabki o'qitish. Boshlang'ich ta'lim. 2002. 5-son. 11-13-b
4. Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang'ich ta'lim. 2004. 5-son. -15-20 b.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Sapayeva Shahodat Raximbayevna
Xorazm viloyati Urganch shahar
viloyat bolalar sil kasalliklari
sanatoriyasi maktabining boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda eng muhim jihatlardan biri o'quvchilarning diqqatini bir maromda ushlab turishdir. Mazkur maqolada didaktik o'yinlarning dars samaradorligini oshirishdagi o'rni xususida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, didaktik o'yinlar, pedagogik texnologiyalar.

Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi. Didaktik o'yin usullari cheksiz, takrorlash va o'zgartirish, unga turli yangiliklar kiritish imkoni bor. Masalan, biz "Jimjitlik" o'yinining 5-7 xilini butun sinf bilan hamda ayrim bolalar bilan 10 martadan ko'proq takrorlab o'tkazdik, "Nima o'zgardi?" turidagi o'yin 5 xil turli ko'rsatmali material bilan o'tkazildi. Natijada o'yin malakalarining bir xilda va mustahkam bo'lishiga hamda o'yinning har bir qoidasini tinglay bilish va unga rioya qilishiga erishish imkonini beradi.

Didaktik o'yinlar o'zining shakli jihatidan, asosan, bog'chada o'ynaladigan ijodiy o'yinlardan ham, o'qituvchi o'zi hikoya qilib berish yo'li bilan tushintiradigan va o'quvchilarni birma-bir so'rab chiqish natijasida mustahkamlanadigan o'yinlardan ham bir tomonlama farq qiladi. Didaktik o'yinlar o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g'olib chiqish maqsadida jon-dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqish orta boradi.

Didaktik o'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsadi va vazifalarini yaxshiroq tushinib olishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligi, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yin qoidalarini o'zlari bajarishlariga undaydi. Didaktik o'yinlarning bu tarzda tuzilish hususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkonini beradi. Shuning uchun ham barcha bolalar o'yin vaqtida zo'r qiziqish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o'yinlar bolaning his-tuyg'usiga ta'sir etib, unga o'qishga ijodiy munosabat, qiziqish hislatini tarkib topdiradi. Bolalar o'yinda zo'r manmuniyat bilan ishtirok etadilar. O'yin boshlanishini sabrsizlik bilan kutadilar, ularning oldiga beixtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi. Har bir didaktik o'yinda ko'pchilik bolalar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Masalan, "Doiraviy misollar" o'yinida hamma bolalar masala yechadi, "Zanjircha" da 10 nafar, "Do'koncha" da 8-12 nafar bola, "Narvoncha" da esa hamma o'quvchilar masala yechadilar. Bundan tashqari, o'yin jarayonida hatto bolalardan ba'zi birlari ishtirok etmasa ham, ular o'yinda imo-ishoralar bilan ham qatnashadilar. Masalan, ko'zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar. "Eng yaxshi hisobchi", "Ko'proq va tezroq" kabi o'yinlarda o'z o'rtoqlarining misolni qanchalik tug'ri-notug'ri yechayotganlarini kuzatib boradilar. Bu esa o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo'lish imkonini beradi.

Didaktik o'yinlar o'tkazilish jarayonida bolalarning o'zlarini mustaqil boshqara olishda o'rganishlarini ta'kidlab o'tish lozim. Didaktik o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat? Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar hamjihatlik va intizomlikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yin g'alaba qozonish bilan bog'liq bo'lib, o'yin shartlari va qoidalariga qat'iy va izchil rioya qilishni talab etadi. "Kim aniqroq va tezroq", "Bo'sh kelma", "Eng yaxshi hisobchi", "Ko'rganni eslab qolish" kabi o'yinlarni o'tkazish paytida o'quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo'lishiga o'quvchilarning o'zlarining tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osayishtalik bilan qaytib kelib o'tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar.

Darsda o'yinqaroqlik qilib o'tiradigan va o'qituvchini bitta dars davomida 10-15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o'yin o'tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning hulq-atvori tamoman o'zgarib ketadi. Ular darhol o'zlarini tutib oladilar, o'qituvchining o'yin qoidalarini ko'rsatib berishini kutib o'tirmaydilar ham, qoidalarni o'zlari mustaqil bajaradilar. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish hislatlari tarbiyalanadi. Didaktik o'yinlar bolalarda do'stlik, birodarlik, mehnatsevarlik hissini tarbiyalash va taraqqiy etishiga yordam beradi. "Kim turgan saf yaxshiroq", "Zanjircha", "Narvoncha", "Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin" singari o'yinlar o'tkazilayotganda bolalar o'z o'rtoqlari, o'zi turgan saf va o'z sinflarining sharafi uchun kurashadilar.

Bir safga tizilganlar ikkinchi safda turgan o'quvchilar bilan musobaqalashayotganda topshiriqni saflardan birining o'quvchisi yoki bir necha o'quvchilari, yoxud butun bir saf bajaradi. Odatda, bolalar o'z sheriklariga dalda berib turadilar, agar o'rtoqlari topshiriqni to'g'ri bajarsa, undan behad xursand bo'ladilar va u bilan fahrlanadilar.

Shuni ham aytish kerakki, o'yin o'tkazilayotgan paytda bolalarda hasad, qizishib ketish singari salbiy hislatlar uchramaydi. Didaktik o'yinlar ijodiy shaxsni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yinning takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo'lishini talab kiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi. Didaktik o'yinlarda tirishqoqlik, matonatlik, boshlangan ishini oxirigacha etkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Masalan, "Doiraviy misollar" o'yinida oltita misolning hammasini yechish kerak, aks holda oxirgi sonining birinchisiga to'g'ri kelish-kelmasligini bilib bo'lmaydi. Ana shuning o'zi bolalarni faollashtirib yuboradi va ular misolni yechmay qo'ymaydilar.

"Do'koncha" turidagi o'yinda o'yinchoqlar "sotib olish" ning o'zi bilan ish bitmaydi, balki bir necha o'yinchoqlar narxini hisoblab, (ko'shib) chiqishga necha pul "qaytarib" berish kerakligi haqida o'ylab ko'rishga ham to'g'ri keladi. Bolalar "Qiziqarli kvadratlar" o'yinida murakkab matematik amallarni bajaradilar. Bunda o'quvchilarga bir yo'la bir necha amallarni bajarishga, chiqqan natijalarni taqqoslashga, erishilishi mumkin bo'lgan natijalar to'g'risida o'ylab ko'rishga va noto'g'ri hisobdan voz kechishga to'g'ri keladi.

Bularning hammasi tez, zo'r qiziqish va aqliy faoliyat bilan o'tadi. Katta, chiroyli to'pni ko'rgan o'quvchilarda tortinchoqlik yo'qola borib, dadillik bilan sonlarni o'ylab topishga kirishadilar. O'yin jarayonida bolalarda tevarak-atrof haqida to'g'ri tushuncha paydo bo'ladi, bu esa bolalarga topshiriq mazmunini turli xil turishlarida yordam beradi. "Do'koncha", "Nimani taqillatdim?", "Teatr", "Bolalar bog'chasida", "Mehmondorchilikda" kabi o'yinlarda bolalar tevarak atrofdagi hayotni, narsalarning sifatini, og'irlik o'lchovi, narx-navolar va boshqalarni bilib oladilar, ularda fazoviy tasavvurlar mustahkamlanadi. Didaktik o'yinlar, o'qituvchini bolalarga yaqinlashtiradi, bolalar nazarida tarbiyachigina emas, balki chinakkam do'stga ham aylanadi. Bu esa ayniqsa dastlabki kunlarda yuz beradigan yodsirash hollariga barham beradi.

Shunday qilib, o'yinlar bolalarda o'qituvchi va o'qishga nisbatan ijobiy munosabat paydo qiladi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'tkaziladigan bolalarning bo'sh vaqtini samarali o'tkazish vositasidir. "Bo'g'inlar", "Sanayver", "Qiziqarli kvadratlar" kabi o'yinlardan esa qo'shimcha mashg'ulotlarda unumli foydalaniladi. Bolalar jon dillari bilan darsdan keyin qolishga rozi bo'ladilar. O'quvchi didaktik sifatli o'yinlar sifatida har qadamda didaktik mashqlardan foydalanadi. Ular orasidagi farq shundaki, didaktik o'yinda g'oliblar albatta bo'lishi kerak, didaktik mashqlarni bajarishda esa bu talab shart emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Husanboeva Q. O'qitishning zamonaviy metodlari va adabiy ta'lim. Til va adabiyot ta'limi. 2003.
5. G'afforova T., Nurillaeva Sh., Xaydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar.– T.: «O'qituvchi», 2004.
6. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati. Xalq ta'limi. 2000.

TA'LIMIY O'YINLAR – O'QITISH JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Shukurova Sevara Ilashevna

Jizzax viloyati Forish tumani 38-sonli umumta'lim maktabi

1-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *O'yinlar bolalarda jamoatchilikni his etish, intizomli bo'lish, jasur, qat'iyatli bo'lish, qiyinchiliklarni yenga bilish kabi sifatarning tarkib topishida yordam beradi. Bola kattalarning kundalik hayotiy faoliyatidagi yumushlarni o'yin orqali bajarishga intiladi. Garchi bolalar o'yinlari mazmunan kattalar faoliyatining bir ko'rishini bo'lsa-da, uning o'ziga xos jihatlari bor. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini samarali o'qitishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati xususida so'z yuritamiz.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf, pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar, ta'limiy o'yinlar.*

O'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchilar faoliyatida asosiy o'rinni egallaydi. O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'yin dunyoni va o'zligini anglashda, qiziqishlarini qondirishda asosiy vosita hisoblanadi. Ta'limiy o'yinlar bilimlarni o'zlashtirish jarayonini engillatish va o'yin orqali bilim berish maqsadida yaratilgan. A.Y.Bobomurodova ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini o'yin xarakterida qurish lozimligini ta'kidlaydi va shunday deydi: «Ta'limiy o'yinlar o'quvchilarni ijodiy faoliyat ko'rsatishga, o'rganilayotgan til hodisalarining mohiyatini anglab, mustaqil ravishda hukm va xulosalar chiqarishga, har bir o'quvchiga o'zligini namoyish etish va mulohazalarini erkin bayon etib, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga keng imkoniyat yaratadi. Tezkorlik, sezgirlik, topqirlik, qat'iylik, o'quv qiyinchiliklarini mustaqil engish kabi fazilatlarini tarkib toptirish, ko'pincha, ta'limiy o'yinlar orqali amalga oshiriladi»

Ko'rinadiki, metodist A.Y.Bobomurodova ta'limiy o'yinlarning mohiyati va til o'rganishdagi ahamiyatini to'la ochib bera olgan. L.V.Artemova esa ta'limiy o'yinlarning muhim jihatlari, vazifasi va ahamiyati haqida shunday deydi: «Didaktik o'yinlarning muhim jihatlari shundaki, o'quv topshiriqlari bolalarga o'yin shaklida taqdim etiladi. Bolalar o'yin jarayonida bilimlarni o'zlashtirayotganlari, ma'lum predmetlardan foydalanish malakalarini va o'zaro muomala madaniyatini egallayotganlarini sezmaydilar. Har bir didaktik o'yin ta'limiy va tarbiyaviy mazmuni, o'yin topshiriqlari, o'yin harakatlari, o'yin va tashkiliy munosabatlardan iborat bo'ladi»

Ta'limiy o'yinlarning bir qancha o'ziga xos xususiyatlari bor. Birinchidan, bola o'yinni o'z xohishi bilan erkin va ijodiy bajaradi. Bu o'yinlar emotsional bo'lib,

bolani o'ziga rom qilib oladi. Bola o'yinga qiziqib ketadi, zavqlanadi, o'rtoqlik hissi kuchayadi. Bolalar o'yinlari mazmuniga ko'ra o'yinchoqli, harakatli va didaktik turlarga bo'linadi. Bu o'yinlarning barchasi bolalarni faoliyat yuritishga chorlaydi. Didaktik o'yinlar esa bolaga ta'lim berishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Didaktik o'yinlar tarbiyachilar va maktab o'qituvchilari tomonidan ijod qilingan. Bu o'yinlar bog'chalarning katta guruhlaridagi bolalarga va maktab o'quvchilariga mo'ljallanadi.

O'yin orqali bola jamoani tushunadi. O'zi bajarayotgan mashg'ulotga nisbatan ongli munosabatda bo'ladi. Har bir mashg'ulot jarayonida ixtiyoriy diqqatini ishga soladi. O'yinda ilg'orlikka, g'alaba qozonishga intiladi. Maktab bola hayotida juda muhim o'rin turadi. Shu davrda u atrof-muhit, jamiyat va kishilar mehnati, maktab-maorif haqidagi bilimlarni egallaydi. Kecha o'yin bilan band bo'lib, erkin faoliyat ko'rsatib yurgan bolaning birdan maktabning ichki qonun-qoidalariga moslashishi, belgilangan tartib asosida mashg'ulotlarga o'z vaqtida qatnashishi oson kechmaydi. Shu tufayli kichik maktab yoshidagi bolalar o'yin bilan bog'liq darslarda juda faol qatnashadi. Biz o'qituvchilar buni hisobga olib, darslarga o'yin elementlarini kiritishimiz va undan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarda samarali foydalanishimiz lozim. Bugun maktabga ilk bor qadam qo'ygan o'quvchining kechagi mashg'uloti o'yin edi. Bolada boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan materiallarni o'zlashtirib olishga yordam beradigan ephillik, hozirjavoblik, voqealarni bir-biriga taqqoslash, sinchkovlik kabi ijobiy xislatlarning shakllanish davri bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan bilimlarning o'zlashtirib olinishiga erishish uchun ana shularga tayanish va uni parvarish qila borish lozim. Bu o'rinda Samarqandlik pedagog A. Umarovanning quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir. "Tasavvur qiling, o'quvchi ma'lum amaliy va ruhiy tayyorgarlikdan keyin maktab o'quvchisi bo'ladi. Uning vazifasi o'zgaradi. Bir kecha- kunduzda o'rtacha 4 soat ta'lim oladi. Kechagi o'yinqaroq bola bugun 40-45 daqiqa davomida diqqatini bir joyga joylab o'qituvchi bilan muloqatda bo'ladi. O'quv axborotini qabul qiladi va idrok etadi. Ana shu vaqtda o'qituvchi loqayd, mas'uliyatsizlik qilsa, uning bu holati ota-onalarning holati bilan hamohang bo'lib qolsa, ota-ona ham yordam berishdan ojiz, nazorat qilishga "vaqti yo'q" bo'lsa, o'sha o'quvchilar bo'sh o'zlashtiruvchi, tartibsiz yomon o'quvchilarga aylanadilar.

O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan fidokor o'qituvchi ana shu paytda o'quvchilarni qo'lga oladi, ularning mehrini, ishonchini qozonadi: o'quv mashg'ulotlariga qiziqish uyg'otadi. Chunki kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'yinlarni juda berilib bajaradi va o'zi bajarayotgan ishidan katta qoniqish hosil qiladi. Dars jarayoniga o'yin elementlarining kiritilishi bolaning kundalik hayotida orttirgan ko'nikma va malakalarining ishga tushishi natijasida bola o'zini juda yengil sezadi, erkin harakat qiladi, bir oz dam ham oladi. Ilg'or o'qituvchilar bolalarga bu xususiyatlaridan kelib

chiquvchi darslarni tashkil qilib ana shu imkoniyatdan samarali foydalanadi. Natija, albatta yomon bo'lmaydi. Negaki o'quvchi qiziqish bilan ongli ravishda darslarga qatnashsa, mashqlarni bajarishga faol ishtirok etsa, berilayotgan bilimni to'la o'zlashtirib oladi.

Keyingi darslarda o'rganiladigan bilimlarni egallashda ham o'quvchilarning imkoniyatlari hisobga olinmay, darslarni bir xil uyushtirish mashg'ulotlarning zerikarli bo'lishiga olib keladi. Bunday darslar o'quvchilarda hech qanday qiziqish uyg'otmaydi. Pirovardida bu o'quvchilar faolligining susayishiga olib keladi. Dunyoning ilg'or mamlakatlari tajribasida sinab ko'rilgan va bugun o'qish tizimimizdan mustahkam o'rin olgan ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida ish olib borayotgan bizning mamlakatimizda ta'lim-tarbiyaga katta e'tibor berilmoqda. Qisqa vaqt ichida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va "Ta'lim to'g'risida qonun" ning qabul qilinishi va uning hayotga tadbiiq etilishi, yosh avlod tarbiyasining umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan ish darajasiga ko'tarilishi mamlakatimizda xalq ta'limiga ko'rsatilayotgan ulkan g'amxo'rlik hisoblanadi. Ana shunday bir sharoitda barcha fanlar qatori ona tili o'qitilishiga ham katta ahamiyat berilmoqda. Chunki ona tili barcha o'quv fanlarining asosidir. Ona tilini o'rganish bolaga ta'lim berish uni tarbiyalash va rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitishning asosiy vazifasi ushbu fanning bilimlar tizimini egallash, so'zlarning grammatik shakllarini ishlab chiqish, savodli yozuv ko'nikmasini hosil qilishdir. Bu vazifalarni ro'yobga chiqarish o'ta murakkab bo'lib, o'qituvchining xilma-xil o'qitish metodlarini egallashini, o'quvchilarni mumkin qadar ijodiy fikrlashga o'rgatishni va har bir mashg'ulotga qiziqitira bilishni taqozo qiladi. Bolalarning yozuv savodxonligini oshirish uchun uning xotirasida so'zning yorqin tassavurini mustahkamlash, so'z tarkibi va gap bo'laklarini to'g'ri hamda tez farqlash qobiliyatini o'stirish kerak. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar asosan tasavvur qilish orqali fikr yuritadilar. Ona tili qonun-qoidalari, hodisalari mavhum fikr yuritishni taqozo etadi. Shu tufayli ular ko'pincha o'ynash, jismoniy harakat qilishga intiladilar. Amaldagi o'quv dasturiga asosan o'yin mashg'ulotlari bugungi darslarning qurilishida tez-tez uchrab turadi. Chunki bolaga berilayotgan bilimni o'yinlar vositasida singdirish quruq qoida yodlash va surunkasiga mashq qildirishdan qiziqroq tuyuladi va o'tilgan mavzuning mustahkam esda saqlanishiga imkon beradi. O'yinga bir-ikki nafar bolaning faol qatnashishi bilan chegaralanib qolmaslik zarur. Unga o'quvchilarning aksariyat qismi, iloji bo'lsa hammasi faol qatnashishi kerak. Chunki o'yin bolalarni jamoatchilik ruhida tarbiyalaydi. O'yinlarni bolalar jamoa bo'lib bajarar ekan, uning barcha a'zolari faol qatnashgandagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Bu mashg'ulotda barcha o'quvchi bir maqsad yo'lida harakat qiladi. Hamma g'olib bo'lishga intiladi. Bunday holat har bir o'quvchining ma'suliyatini oshiradi. Javob berayotgan o'quvchi o'z guruhining ishonchini

oqlashga harakat qiladi. Noto'g'ri javob bersa, bolalar oldida o'zini noqulay sezadi, ayrim hollarda o'zini-o'zi koyiydi. Keyingi o'yinlarga puxta hozirlik ko'radi. Bunday mashg'ulotlar bolalarni ko'proq o'qishga chorlaydi. G'oliblik nashidasini birgalashib surishga undaydi. O'yinda kimdir mag'lubiyatga uchraydi. Bu tabiiy hol. Shuning uchun o'yin bellashuvlar bolalarni yana bir xislatga- mag'lubiyatni tan olishga o'rgatadi. Bu esa bola tarbiyasida juda muhim.

Ba'zan o'quvchilar orasida o'z mag'lubiyatini tan olmay, kimdandir kamchilik axtarishga, hakamlarni "sotilgan"likda ayblashadi. Maktab hayotida bunday voqealar tez-tez uchrab turadi. Bunday holatda o'quvchiga yotig'i bilan tushuntirishdan zerikmaslik lozim. Bir-ikki marta shunday munozaradan keyin o'yin mashg'ulotlarini to'xtatib qo'ymaslik kerak emas. Biz didaktik o'yinlarni mazmuniga ko'ra tinch o'yinlar, harakatli o'yinlar, aralash tipdagi o'yinlar; shakliga ko'ra musobaqa o'yinlari, sahna o'yinlariga ajratdik. Harakatli o'yinlarga ona tili ta'limi jarayonida qo'llaniladigan musiqali o'yinlar va sahna o'yinlarini misol qilib keltirish mumkin. Aralash o'yinlar o'zida ham harakatli o'yinlar, ham tinch o'yinlar elementlarini aks ettiradi. Tarqatma materiallar asosida uyushtiriladigan o'yinlar, so'z o'yinlari, kesma harflar bilan o'tkaziladigan o'yinlar tinch o'yinlarga misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobomurodova A. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin topshiriqlaridan foydalanish: Ped. fan. nom. ... dis. –Toshkent, 1996.
2. X.Ibragimov, U.Yo'ldoshev, X.Bobomirzayev. Pedagogik psixologiya T2007.
3. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» G'.G'. Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy xujjatlar to'plami). - Toshkent: 2004.
4. S. Matchonov va boshq. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. — T.: „Yangiyul poligraph service", 2008.
5. M. Umarova, Sh. Hakimova. O'qish darslari (3-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma). — T.: Cho'lpon, 2008.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Sharifova Shahlo Abduazim qizi

**Jizzax viloyati Forish tuman XTB qarashli
15-sonli umumta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar hamda ularning ahamiyati haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, dars samaradorligi.* Pedagogik texnologiya – bu butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonining o'z oldiga ta'lim shakllarini samaradorligini oshirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning aloqasini hisobga olib yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli metodidir. Zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'limni takomillashtirishda pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning eng asosiy talablaridan biridir. Mustaqil O'zbekistonimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilishni yangi Davlat ta'lim standartlari asosida tashkil etishga qaratilgan. Hozirgi kunda o'qituvchi faoliyatiga, uning pedagogik mahoratiga alohida e'tibor berilmoqda. Ta'lim jarayonida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning pedagogik fikrlashida o'rin ola boshlagan pedagogik texnologiyani dars jaaryonida qo'llashga oid tavsiyalar o'qituvchilar uchun juda zarur. Ayniqsa, hamkorlikka asoslangan o'quvchilarning faolligini oshirishga mo'ljallangan: o'quvchilarni boshqalar fikrini eshitishi, tushunishi, hurmat qilishi, o'zgaralar manfaatlar bilan hisoblashishi, ularga o'rgatish, ta'sir qila olish.

O'zining va boshqalarning "men"ligini sezish, his qilish, o'zini boshqarish, fikrini aniq, lo'nda va puxta bayon eta olish, ishlatishga qaratilgan interfaol o'qitish usullari tez suratlar bilan rivojlanib ijobiy samara bermoqda. O'qitishda foydalanib kelinayotgan interfaol metodlar o'quvchilar o'rtasida raqobat muhitini vujudga keltirib o'quvchilarni harakatchanlikka boshlab ruhlantirdi, natijada o'quvchilar hamkorlik o'rgana boshladi. Har qanday interfaol metod to'g'ri va maqsadli qo'llanilganda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Yangi pedagogik texnologiya ta'lim tizimining rastional yo'llarini ishlab chiqaruvchi jarayon bo'lib, unda o'qituvchi asosiy mas'ul shaxs hisoblanadi.

Chunki uning asosiy vazifasi axborotni o'quvchilarga tez, aniq va tushunarli tarzda etkazib berishidan iborat. O'quvchilar yangiliklarni qabul qilishlari va bunga moyilliklari hamda fe'latvori har xil bo'lishiga qaramay o'qituvchi o'quvchilarni mustaqil fikrlash, mushohada qilish, xulosa chiqarishga o'rgatish lozim. Bunda

o'quvchi asosiy harakatlanuvchi kuch bo'lib, o'qish, mutolaa qilish, chizma chizish, proektstiyalar formulalarini tushunib asboblarni ishlata olishi, bir-birlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, oldilariga qo'yilgan muammolarni echishda birbirlariga yordam berish ularning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Ta'lim tizimida sodir bo'layotgan o'zgarish va yangilanishlar o'quvchilarga yangi bilim, ko'nikma va malakalarini berish bilan bir qatorda yoshlarimizni o'ziga va boshqa insonlarga jamiyatga, davlatga, tabiatga nisbatan o'zgarishning vatanparvarlik g'oyalarini ongiga va qalbiga singdirishini ham ko'zda tutadi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi raqobatbardosh kadrlar tayyorlovchi pedagogga qo'yiladigan zamon talablari majmuini belgilaydi. Bir-biriga bog'liq bo'lgan talablarning majmui pedagogning umumlashtirilgan modelini va unga asosan quyidagi asosiy talablarni ifodalaydi: ta'lim berish mahorati, tarbiyalash olish mahorati. O'quv tarbiya jarayonida inson omilini ta'minlovchi shaxsiy fazilatlarini – ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish va nazorat qila olish mahorati. Demak, o'qituvchi pedagog o'z oldiga qo'yilgan murakkab mas'uliyatli va dolzarb vazifalarni bajarish uchun hamda ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarni shakllantirishi uchun quyidagi xislatlarga ega bo'lishi kerak:

- zamonaviy, ilmiy va madaniy taraqqiyotning mohiyatini chuqur tushuna bilishi;
- dunyo va inson haqidagi bilimlar tizimini chuqur va keng nuqtai nazarda yangilashi;
- axborot ta'lim texnologiyalarini va o'qitish vositalarini ta'lim berishda tadbiq etish, internet tarmog'i to'g'risida tushunchaga ega bo'lishi va undan o'z bilimini oshirishda foydalana olishi;
- pedagogika mehnatining samaradorligini tahlil etish yo'llarini bilish va o'ziga o'zi baho bera olishi;
- oilaviy ta'lim-tarbiya muammolari bo'yicha tasavvurlarini rivojlantirishi;
- umuminsoniy hamda milliy madaniyat va qadriyatlar milliy g'oya va milliy mafkura iqtisodiy islohotlar mohiyatini tushunib olishi;
- dars jarayonida pedagogika texnologiyalaridan unumli foydalanish yo'llarini bilishi;
- o'quvchilarning fikrlashlari va bir-birdari bilan fikr almashishlari hamda do'stona muhit yaratish uchun sharoit yaratishi;
- darsning samaradorligini oshirish uchun laboratoriya jihozlaridan foydalanish va mashg'ulotlar o'tkazishni o'zlashtirib olgan bo'lishi;
- texnik vositalar va o'quv vositalardan foydalanish yo'llarini bilishi bolalarning barkamol inson bo'lib etishishida o'zining izlanishlari, ijodkorligi, tashabbuskorligi hamda betinim mehnatlari orqali ta'lim-tarbiya berish kabilardir.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir.

Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakkam ehtiros bo'ladi.

Darsning oldindan loyihasi, ya'ni texnologik xaritasi tuziladi. Texnologik xarita tuzish uchun o'qituvchi darsning har bir bosqichida amalga oshiriladigan ishlar, ularda o'qituvchining pedagogik va o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini tashkil etish, boshqarish va faollashtirish yo'llari, teskari aloqani amalga oshirish, ularga ajratilgan vaqtni aniq belgilash lozim. Texnologik xaritada albatta tashkiliy qism, yangi mavzuning motivatsiyasi, o'quvchilar bilimini tekshirish, yangi mavzuni o'rganish va uni mustahkamlash, erishilgan natijalarni tahlil qilish va yakun yasash kabi bosqichlari bo'ladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchining dars davomida bajaradigan ishlari bosqichma-bosqich qayd etiladi. Dars texnologik xaritasining mukammal tuzilishi, maqsad va vazifalarini amalga oshirish, samaradorlikka erishish

va bosqichlar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, vaqtdan unumli foydalanish imkonini beradi.

“Baliq skeleti” texnologiyasi. Ushbu texnologiya baliq model chizmasi orqali namoyish etilib, bunda o'quvchilar o'rta tashlangan muammoni har tomonlama ochib berishga harakat qiladilar. Baliq skeleti chizmasi vatmanga chizilib uning tepa qismiga yechilishi kerak bo'lgan muammo yoziladi. Pastki qismiga muammoni hal etilish yo'llari yozib boriladi. Masalan, yo'l harakati darslarida “Yo'l qoidalari” mavzusida “Svetofor nima uchun kerak?” muammosi qo'yilsa, bolalar o'z fikrlari bilan baliq skeletini boyitib boradilar. Bu usul orqali o'quvchilar mustaqil, keng, ijodiy, tanqidiy fikrlashga o'rganadilar.

“Venn diagrammasi”. Ushbu texnologiya ona tili, o'qish darslarida o'tilayotgan mavzu haqida o'z fikriga ega bo'lish, matn bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlash, so'zlab berish, fikrini erkin holda bayon etish, hamda dars mobaynida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanib, o'tilgan darsda o'quvchilar o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'ladilar, o'z g'alar fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Bu esa, darsning samaradorligini oshirib, ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). – Qarshi: Nasaf, 2011.
2. Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik ta'limga tayyorlash . Maktabgacha ta'lim. – T., 2005.
3. Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish . Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T.: 2008.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Sharipova Manzura Berdiyevna

Toshkent shahri Uchtepa tumani 229-sonli umumta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Pedagogik texnologiya inson ongi, tafakkuri bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushuntirish mumkin bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etadi. Dars samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolamizda shu haqda so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiyalar.

Pedagogik texnologiya - bu o'qituvchining o'quvchilarga o'qitish vositalari yordamida muayyan sharoitlarda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir.

Pedagogik texnologiya - o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya. Pedagogik nashrlarda «o'qitish texnologiyasi», «ta'lim texnologiyasi» tushunchalari ham ishlatiladi

Texnologiya samaradorligi inson o'zining ko'p qirrali tomonlari bilan unda qanchalik to'liq namoyon bo'lyapti, uning psixologik-kasbiy jihatlari, ularning kelajakda rivojlanishi (yoki pasayishi) qanday hisobga olinyapti, degan savollarning yechimiga bog'liq ekan. Shu jihatdan olganda texnologiya shaxsning rivojlanish bosqichlarini loyihalashtirish, tashxislash kabi imkoniyatlarga ham ega bo'ladi. Bu esa pedagogning texnologik jarayon bilan ishlash qobiliyatiga bog'liq.

Ta'lim tizimiga yangiliklarni olib kirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kun ta'limi oldiga qo'yilgan muhim vazifalardandir.

Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshirdi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

Pedagogik texnologiya mohiyat jihatdan boshqa texnologiyalar bir safda turadi, chunki ular kabi boshqalari ham o'z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga ega, ma'lum "material" bilan ish ko'radi. Biroq Pedagogik Texnologiyalar inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish, biologik xatto axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos tomonlari – tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganliklaridir. Pedagogik texnologiya boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan uzluksiz va an'anaviy o'quv jarayoniga, uning samarasini, oshirishga ta'sir ko'rsatishning yangi imkoniyatlarini egallab oladi. Pedagogik texnologiya asosida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va

boshqarish imkoniyati tug'iladi va u o'qituvchining yaqin ko'makdoshiga aylanadi yoki uning funksiyalarini to'liq bajarishi mumkin. Natijada, mantiqiy bog'langan qisqa yo'llardan shunday olib boriladiki, oqibatda o'quvchilar deyarli xato qilmaydilar va o'quvchi ularning natijasini ma'lum qilish bilan mustahkamlash imkoniyatini yaratadi hamda ta'lim maqsadini to'la amalga oshirish sari yana yangi qadamlar qo'yiladi.

Pedagogik texnologiyaning tuzilmasini quyidagi ko'rinishda tasvirlash mumkin:

1-rasm. O'qitish texnologiyasi tuzilmasi.

Hozirgi davr ta'lim nazariyasida pedagogik texnologiya tushunchasiga keng urg'u berilmoqda. Pedagogik texnologiyaning mazmuni o'qituvchi tomonidan o'quvchiga aqliy, ruhiy, axloqiy jihatdan turli usulda ta'sir o'tkazishdan iboratdir

O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar etishib chiqishiga asos bo'lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega.

Ajdodlarimiz bilim o'rgatuvchi ustoz faoliyatiga katta ahamiyat berganlar. Bu pedagogik faoliyatga bo'lgan asosiy talablardan biri edi. Sharq uyg'onish davrining buyuk mutafakkiri Abu Nasr Forobiy aqlli, dono va o'tkir fikrlaydigan kishilar to'g'risida shunday deydi: «Aqlli deb shunday kishiga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo'r istidodga ega; yomon ishlardan o'zini chetda olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deyдилar». Uning fikricha, «Ta'lim so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan o'rganishdir, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo'lgan ish-harakatga, kasb-hunarga berilgan bo'lishidir. Agar ular ish, kasb-hunarga berilgan bo'lsalar, kasb-hunarga qiziqsalar, shu qiziqish ularni

butunlay kasb-hunarga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig'i bo'ladilar».

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'ektiv xususiyatga ega, ya'ni, har bir pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini o'z imkoniyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar pedagogik texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;
- o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik goyalarining ustuvorligiga

O'qituvchining faoliyati mezonlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- maqsadning aniqligi va uni tashxis etish mumkinligi;
- o'rganilayotgan mavzuga oid nazariy va amaliy masalalar va uni yechish usulining tizimli tarzda taqdim etilishi;
- mavzularning kema-ketligi, mantiqiyliqi, bosqichma-bosqich bayon etilishi;
- o'quv jarayonining har bir bosqichida ishtirokchilarning o'zaro harakat usullarining ko'rsatilishi;
- o'qituvchining eng samarali o'qitish vositalaridan foydalanishi;

Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonlari, ta'lim usuli, vositalari, shakllari, o'qituvchi va tahsil oluvchi o'rtasidagi munosabatlar majmui bo'lib, ta'lim jarayoniga tizimli, texnologik yondashuvni talab qiladi va o'zida ta'lim maqsadlarini oydinlashtirishni, natijasini kafolatlashni va ob'ektiv baholashdek muhim belgilarni aks ettiradi .

Pedagogik texnologiyaning fan sifatidagi vazifalarini o'qitishning har bir bosqichida ta'limning mazmunini belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, predmetning mazmuniga kiritish uchun vaziyatli matnlar, testlar tayyorlash, shaxsda shakllantirish nazarda tutilgan kasbiy sifatlar va ma'naviy fazilatlarni o'zlashtirishga yunaltirilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, ta'limning natijasi va o'zlashtirish darajasini aniqlash ularni ob'ektiv baholash uchun test vazifalarini tayyorlash kabilar tashkil qiladi.

Pedagogik texnologiya fan sifatida ham, shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan prinsiplar, yo'l va usullar sifatida ham shakllanib kelmoqda. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining mavjud qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga, tarixiy taraqqiyot tajribalariga asoslanadi. Pedagogik texnologiyani yaratish milliylik va

umuminsoniylik tamoyillariga, insonparvarlik va demokratiya prinsiplariga, ijodkorlik va tashabbuskorlikka tayanadi.

O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab allomayu donishmandlar etishib chiqishiga asos bo'lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. 182-b.
2. Ziyomhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya. T.: 2009-yil
3. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar: Nazariya va amaliyot – Toshkent, «Moliya», 2003-yil
4. Tolipov O', M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005-yil.

1-SINF O'QUVCHILARINI SAVODGA O'RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI

Sulaymonova Nodira Raximberdiyevna
Jizzax viloyati Jizzax shahri 27-sonli
umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi, 1-sinf rahbari

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinflarda o'quvchining kelajakdagi taraqqiyotini belgilab beruvchi ruhiy, ta'limiy asoslar qo'yiladi. Barkamol avlod taraqqiyoti savod chiqarishning asosi bo'lgan alifbe darsligining ta'limiy-tarbiyaviy sifat darajasiga bog'liq. Mazkur maqolada shu haqda bayon etamiz.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, savodga o'rgatish, alifbe, o'qish darslari.*

Savodga o'rgatish davrida ta'lim jarayonida qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan tahlil-tarkib tovush usulining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Savodga o'rgatishning ilk davridanoq jonli nutqdagi tovush bilan adabiy nutqdagi tovushni chog'ishtirish asos qilib olinadi. O'quvchi alifbegacha bo'lgan davrda, shuningdek, bog'chaning maktabga tayyorlov guruhlarida nutqdagi tovushlarni eshitish yo'li bilan farqlashga o'rgatiladi. Alifbe davrida esa tovushni so'zdan ajratib olishga, shu tovushni ifodalaydigan harfni tanishga o'rgatiladi. Bunda tanishtirilishi lozim bo'lgan tovush boshqa tovushlar sirasidan ajratiladi. Baland ovozda talaffuz qilinadi, «tovush artikulyatsiyasi» ko'rsatiladi. O'quvchilarga tovushni talaffuz qildiriladi. Shundan so'nggina tovushni ifodalaydigan harf shakli bilan tanish tiriladi. So'zlarni o'qishda esa tovush uyg'unligiga, tovushlarni harflab emas, bo'g'inlab biriktirib o'qishga alohida e'tibor beriladi.

2. Savodga o'rgatishning barcha bosqichlarida nutq bo'laklarini birlashtirish, uyg'unlashtirish, tarkiblash yoki aksincha, yaxlit nutqni bo'laklarga ajratish-tahlil qilishga oid fikriy operatsiyalar amalga oshiriladi. Shuning uchun ham bu metod (ajratish-qo'shish) tahlil-tarkib usuli deb ataladi. Savodga o'rgatishning barcha bosqichlarida (alifbega tayyorgarlik davri, alifbe davri, alifbedan keyingi davrlarda) tahlil-tarkib operatsiyalaridan unumli foydalanib boriladi.

3. Alifbe davrida o'quv materiallarini tanlash va joylashtirishda o'quvchining fikrlash darajasi, yoshi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, nutq tovushlarining xususiyatlari nazarda tutiladi. Bu tamoyil tovush va harflarni o'rganish tartibiga, o'qish uchun so'z tanlashga, matn tanlashga, matnlar hajmiga bevosita taalluqlidir.

4. Alifbe davrida o'qish va yozishga o'rgatishning uyg'unlikda, baravar olib borilishi tahlil-tarkib tovush usulining eng asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Tahlil va tarkibning savodga o'rgatish davridagi bosqichlarini quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Tahlil:

1. Matndan gapni ajratib olish.
2. Gapni soʻzlarga boʻlish, birorta soʻzni tanlash.
3. Soʻzni boʻgʻinlarga boʻlish.
4. Boʻgʻindan tovushni ajratish, uning bosma va yozma shaklini koʻrsatish hamda oʻrgatish.

Tarkib:

1. Kesma harfdan boʻgʻin va soʻz tuzish.
2. Tuzilgan soʻzni boʻgʻinlab oʻqish.
3. Bir necha soʻzlarni oʻqish.
4. Yaxlit gapni oʻqish.
5. Yaxlit matnni oʻqish.

Bolalarni savodga oʻrgatishda tahlil-tarkib qilishga undovchi mantiqiy topshiriqlardan foydalanib, oʻquvchilarda fikr rivojlantiriladi. Fikrlash jarayonida oʻquvchilar tafakkur yuritish orqali qator mantiqiy operatsiyalarni bajaradilar. Yaʼni tahlil qiladilar, jumladan, soʻzning tovush tarkibini, soʻz tarkibidagi boʻgʻinlarni, boʻgʻinlarning ochiq yoki yopiqligini tahlil qiladilar. Oʻquvchilar soʻzlarni, ularning elementar belgilariga asoslangan holda yaxlit, ajralmaydigan boʻlaklarga ajratadilar. Tahlil oʻquvchilardagi mavjud koʻnikmalarga, soʻzning tovush tarkibi orasidagi elementlarning assotsiativ (oʻzaro bogʻlanishli) aloqalarni anglash tajribasiga asoslangan holda amalga oshiriladi. Tarkib (qismlarga ajratish) esa, yuqorida taʼkidlab oʻtilganidek, tahlilga qarama-qarshi oppozitsiyada boʻlgan mantiqiy fikrlash jarayonidir. Bu jarayon ham bola tafakkurining rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Sintez (umumlashtirish) operatsiyalarini bajarish jarayonida oʻquvchilar oʻz onglarida mavjud boʻlgan til vositalarining maʼnolari va funksional meʼyorlarni umumlashtiradilar. Savodga oʻrgatishning ilk bosqichida oʻqituvchi oldida soʻzlarning yozuvda ifodalanishi, harf va tovush haqida tushuncha, soʻzni boʻgʻin va tovushlarga ajratish, bogʻlanishli nutqni oʻstirish, boshlangʻich orfografiya qoidalari xususida tasavvurni rivojlantirish, umuman ona tili ning goʻzalligi va rang-barangligini anglatishdek muhim vazifa turadi.

Bu bosqichda muayyan turlarni tashkil etuvchi predmetlar nomi - alifbe darsligining alifbegacha boʻlgan davrida: mevalar, sabzavot, poliz ekinlarining turlariga oid rasmlarning beri lishi, keyingi bosqichlarda joy nomlari, oʻrmon hayvonlari, parrandalarni turkulab oʻrgatishga oid matnlar va rasmlarning tavsiya etilishi, tugallanmagan jumla, matn, soʻzlarning berilishi, ularning oʻquvchi tomonidan davom ettirilishi, oʻzbek xalq maqollari, topishmoq, tez aytish va hikmatli soʻzlarning berilishi – bularning barchasi oʻquvchining nutqi va tafakkurini oʻstirishga qaratiladi. Alifbe darsligiga qoʻyiladigan xususiy talablar savodga oʻrgatishning oʻziga xos xususiyatlaridan, oʻzbek tilining tovush tarkibidan kelib chiqadi:

a) darslikda harflar tovush talaffuzi hamda yozuvdagi ifodasiga ko'ra o'quvchining oson o'zlashtirishini hisobga olgan holda tartib lanadi. Masalan, *o, n, a* kabi harflar ham talaffuzi, ham yozilishi jihatidan oson harflar jumlasiga kiradi.

Qolaversa, ta'limga ota-onalar tomonidan nihoyatda e'tibor kuchaygan hozirgi davrda bolalarning aksariyati bunday harftovushlarni o'zlashtirgan holda maktab ostonasiga qadam qo'ymoqdalar. Albatta, sinfda o'quvchilarning bilim darajasi bir xilda bo'lmaydi. Binobarin *f, z, sh, ch* kabi tovushlar ning yozilishi va talaffuzining bolalar uchun birmuncha murakabligini hisobga olgan holda keyingi bosqichlarda tavsiya qilinadi;

b) tovush(harf)larni o'rganish jarayonida harfga ilova tarzida berilgan so'zlar o'quvchilar uchun amaliy jihatdan tanish buyum, narsa yoki hodisa ni ifodalashiga e'tibor qaratiladi;

d) darslikda berilgan so'zlar, o'quvchilarning aniq fikr yuritishini hisobga olgan holda, aksariyat narsa-buyum nomlaridan iborat bo'ladi;

e) so'zlarni to'g'ri tanlanishi va tartiblanishi asosida imloga oid bilimlar izchil rivojlantirilib boriladi.

Savodga o'rgatish darslari tayyorgarlik va asosiy davrni o'z ichiga qamrab olib, mazkur bosqichda o'quvchilar bilan olib boriladigan ta'limiytarbiyaviy ishlar turli-tumandir. Xususan, bu davrda: matn, og'zaki va yozma matn haqida, gap, matnning gaplardan tuzilishi, so'z, gaplarning so'zlardan tashkil topishi, ya'ni matn tuzish va uni bo'laklarga bo'lib matn tarkibini tashkil qiluvchi qismlarni idrok etishga o'rgatish, bo'g'in, tovush, harf haqida ma'lumot berish, unli tovushlar va undosh tovushlar haqida ma'lumot berish, tovushlarning unli va undosh tovushlarga ajralishini o'rgatish, alifbedagi rasmlar, o'qituvchi yoki o'quvchilar tomonidan tayyorlangan suratlar asosida matn tuzdirish, o'quvchilar bilgan she'r, hikoya, ertak, maqol, tez aytish va boshqalarni yoddan aytirish, ularga yangi she'r, hikoya, ertak, maqol, topishmoq kabilarni o'rgatib borish, alifbe darsligidagi so'zlar, uning ma'nolari ustida ishlash, tanish so'zlar asosida o'quvchilarni gap tuzishga o'rgatish, harf va tovush orasidagi mutanosiblik va farqni tushuntirish ishlari olib boriladi. Mazkur Alifbe darsligiga kiritilgan jumboqli topshiriqlar ko'lami birmuncha keng bo'lib, u o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Darslikda 20 dan ortiq jumboqli topshiriq va krossvordlar berilgan. Jumboqli topshiriqlarni yechishda o'qituvchi o'quvchilar jamoasining imkoniyatlarini hisobga olishi, ba'zi topshiriqlarni yechish ga bolalarni oldindan tayyorlashi, ya'ni jumboqli topshiriqni kattalashtirilgan nusxasini ko'rsatib, undagi ba'zi o'rinlarni izohlashi maqsadga muvofiqdir. Masalan, darslikning 12-13-betlaridagi jumboqli topshiriq, «Ona-bola ish ustida» va «Erkin jonivorlarni sevadi» mavzusi asosidagi mazmunli rasm ham matn tuzish topshiriqlariga bog'lab berilgan bo'lib, ushbu mazmunli rasmlarda Erkin ismli bolaning oiladagi hayoti tasvirlangan. Darslikka jumboqli

topshiriqlarning kiritilishi o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda, ularni topqirlikka va bilimdonlikka undashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // "Maktab va hayot" jurnaliga ilova. – T.: O'zPFITI, 2003-y. – 32 b.
5. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003.
6. Ishmuhamedov R. « Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent "Nizomiy nashriyoti". TDPU 2005 yil.

ONA TILI DARSLARIDA SO'Z O'YINLARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Tursunova Shaxnoza Shaximardonovna
Toshkent shahri Olmazor tumani 196-sonli
umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ichsinflar uchun savod o'rgatishda albatta ularni xususiyatidan kelib chiqqan yondashmoq maqsadga muvofiq. Mazkur maqolada ona tili darslarida so'z o'yinlaridan foydalanish usullari haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** ona tili, boshlang'ich sinf, so'z o'yinlari, pedagogik texnologiyalar.*

Savod o'rgatish davrida qo'llaniladigan grammatik o'yinlar o'quvchi imkoniyatlarini to'la ishga solish, har bir tovush va harfning eng nozik tomonlariga alohida diqqat bilan qarashga undaydi. Bu davrda qo'llaniladigan grammatik o'yinlar ham hilma-hil bo'lib, o'quvchiga bilim berish, uni toliqishdan saqlash, o'zi bajargan ishdan zavqlanish imkoniyatini yaratadi. 1-sinf bolalariga bilim berish o'yin asosiga qurilsa samarali natijalarga erishish mumkin. Bu yoshdagi bolalarni toliqtirmaslik, o'qish va yozuv darslarini qiziqarli tashkil etish, sidirg'ali o'qish, husnixat malakalarini shakllatirish va mustahkamlash uchun yozuv mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil qilish, o'yin shaklida uyushtirish zarur. O'quvchilar bilan grammatik o'yinlar uyushtirilar ekan, ularga barcha o'quvchilarni to'g'ri va chiroyli yozuvda xato va kamchiliklarga yo'l qo'yadigan o'quvchilarni ko'proq jalb qilish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari fonetikadan bir qator bilimlarni egallaydilar. Unli, undosh tovushlarni talaffuz qilish va taqqoslash asosida farqlaydilar. Undosh tovushlarning jarangli va jarangsiz talaffuz etilishi, jufti bor va jufti yo'q jarangli va jarangsiz undosh tovushlar haqida amaliy bilim oladilar. Bu borada boshlang'ich sinflarda qo'llaniladigan tekshirish metodi tovushlarning jarangli yoki jarangsiz ekanligini anglab olish imkonini beradi. Bu o'z navbatida to'g'ri yozishda qo'l keladi. Shuningdek bu

sinflarda bo'g'in va uning turlari, urg'uli va urg'usiz bo'g'inlar, tovushlarning bir-biriga ta'siri haqida amaliy bilim oladi. Bularning barchasini o'zlashtirib olish bir qator murakkabliklar tug'diradi. Shu tufayli boshlang'ich sinflarda fonetikaga oid didaktik o'yinlardan foydalanish qo'l keladi.

“So'z tuzish” o'yini. O'yin savod o'rgatish davrida o'tkaziladi. Bu o'yinlarni bajarish o'quvchilarga tovushning so'z hosil qilishidagi ahamiyatini to'laroq tushunib olish imkonini beradi. O'quvchilar ushbu o'yinda ishtirok etar ekan, so'zlarning turli-tuman usullar bilan hosil bo'lishi katta qiziqish uyg'otadi. O'zlari hosil qilgan yangi so'zlardan bevosita zavq olishga muvaffaq bo'ladi. So'z tuzish o'yini savod o'rgatishning tarkib –tahrir (analitik –sintetik) tovush metodi asosida bajariladi. Ushbu metodning ikkinchi qismi tuzish, qurish, birlashtirish singari ma'nolarni bildiradi. So'z tuzish o'yini ham aynan so'zga xilma-xil tovushlarni, bo'g'inlarni qo'shish orqali hosil bo'ladi. Bu o'yinni bajarishda so'zga turli hil usullar bilan tovush qo'shib yangi so'z hosil qiladi.

“Sirli kataklar” o'yini. O'qituvchi ko'rgazmani ko'rsatib, kerakli harflarni qo'yib so'zlarni o'qishni aytadi. Bunday ko'rgazmalar alifbe kitobining hamma mavzusida bor.kitobning sahifalarida o'rganilayotgan tovush va harf bilan bog'liq narsa-buyumlarning rasmi berilgan. Shu rasmlarning ostiga katakchalar ilova qilingan. Katakchalar soni harflar soniga teng bo'lganligi o'quvchilarning o'yinni to'g'ri bajarishiga yordam beradi. Bu o'yinni uyushtirishda o'quvchilar guruhiga ikki-uchtadan shunday topishmoqlar beriladi.

“Bo'g'inlardan so'z tuzish” o'yini. Xattaxtaga yozma harflar bilan oila, ona, ana, tola, Lola, Ali so'zlari yozib qo'yiladi. O'quvchilar kesma bo'g'inlar yordamida shu so'zlarni yozadilar. L tovushi so'zning qayerida kelayotganini aniqlaydilar. L tovushi qatnashmagan so'zlaning aralashtirilib berilishi o'quvchilar diqqatini orttiradi. Bunday o'yinlarni boshqa harflarni o'rganish davomida ham qo'llash mumkin. D harfini o'rganish jarayonida Odil, Madina, Dildora, dala, dada, odob singari so'zlarni kesma bo'g'inlar yordamida yozish mumkin. Birinchi bo'lib yozib bo'lgan o'quvchi o'yin g'olibi hisoblanadi va rag'batlantiriladi.

“Harflarni tanlab so'z tuz”. Xattaxtaning oldingi qismiga bir xil kattalikdagi harflar kartatekasi terib qo'yilgan. Ularda aralash berilgan harflar ishtirokida *Lola, bobo, kitob* so'zlarini tuzish talab qilinadi. Ushbu harflar uch hil rangdagi kartonga yoziladi. Harflarni endi tanib olayotgan o'quvchilarga mo'ljallanadi. O'quvchilar dastlab o'qituvchi topshirig'iga asosan 1-bola yashil rangdagi, 2- o'quvchi sariq rangdagi 3-o'quvchi ko'k rangdagi; harflarni tanlaydi. O'zlari to'plagan harflarni ma'lum bir tartibda joylashtirib chiqib so'zlarini yozadi. Ba'zan xattaxtaga chiqqan o'quvchi so'zni tuza olmasa, o'z qatoridan boshqa o'quvchi chiqib to'g'irlashi mumkin. Bu o'yin o'quvchilarning kuzatuvchanligini oshiradi.

Jumboq rasm asosida matn tuzish. O'qituvchi Alifbening 13-betidagi ana, non, ni, in kabi so'z va bo'g'inlar asosida tuzilgan krossvord- jumboqda bitta gap, ikkita so'z mavjudligini aytadi. Krossvorddagi strelka chiziqlar so'zni to'g'ri topib o'qishga yordam berishi tushuntiriladi. Bolalar krossvorddan ona, ana, nina kabi so'zlarni o'qiydilar. Ularni bir butun holda o'qisak o'quvchilarga tanish bo'lgan ona, ana nina gapi hosil bo'ladi. Ushbu o'yinni davom ettirib to'g'ri chiziqlar bo'yicha bo'g'inlarni qo'shib o'qisak yana qanday so'zlar hosil bo'ladi? O'quvchilar birin –ketin javob beradi. Ni+na ona, ana, sozlari hosil bo'ladi. Nina so'zini o'qishda o'qituvchi yordamlashib turadi.

Orfografik o'yinlar. Orfografik ko'nikmalar o'quvchilarda asta- sekin shakllanib boradi. O'quvchilar qoidalarni turli xil mashg'ulotlar: ko'chirib yozuv, mashq ishlash, grammatik va orfografik tahlillar orqali o'zlashtirib oladi. Ushbu qoidalarni o'zlashtirib olishda ham bolalarning ixtiyoriy diqqatini bir nuqtaga to'plash talab qilinadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar juda ham o'yinlarni yaxshi ko'rish bilan birga, o'yin orqali ba'zi grammatik orfografik qoidalarni juda tez o'zlashtirib oladilar va uni uzoq vaqt esda saqlab qolishadi. Shu tufayli orfografik qoidalarni o'zlashtirib olishda ham turli xil o'yinlardan foydalanish o'qituvchiga katta yordam beradi.

Bu o'yin ham orfografik o'yinlar turiga kiradi. O'quvchilar odatdagiday ikki guruhga bo'linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a'lochi o'quvchilar bo'lishadi. O'yinda o'quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o'nta so'z xattaxtaga yoziladi.

Taassuf

Mukammal

Minnatdor

Tanaffus

Tashabbus

Mitti

Ikki

Tabassum

Xokkey

Tennis

Yuqorida berilgan so'zlarni har bir boshliq ustun shaklida yozadi. So'zlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh bo'yicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshlig'i yo'l qo'ygan xatolarni sanaydi. Brinchi guruh boshlig'i o'nta so'zdan ikkita xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari so'zlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. To'g'ri yozilgan har bir so'z uchun ball beriladi. Agar biror guruhning o'quvchilari bitta ham xatoga yo'l qo'yishmagan bo'lsa, u holda qo'shimcha tarzda yana beshta so'z yoziladi. Oxirida g'olib guruh aniqlanadi va rag'batlantiriladi.

“Kim ko'p baliq tutadi” o'yini. Bu o'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchilar orasida juda katta qiziqish uyg'otadi. O'yinni tashkil qilishda sinf partalarining qatoriga qarab o'quvchilar guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhdan bittadan bola xattaxta yoniga chiqariladi. Mashg'ulotning bu turi o'quvchilarning yakka tartibdagi bilimlarini aniqlashga yordam beradi. Bolalar konvert ichiga solib qo'yilgan baliqchalarni olishadi. Baliqchalarning rasmi bor qog'ozning orqa tomoniga so'zlar yozib qo'yilgan. O'yinning sharti bir hil bo'lishi lozim. Bolalar konvert orqasidagi so'zlarni o'qib javobini topadi. Baliqchalarning tasviri bor qog'ozning orqa tomoniga yozilgan so'zlarni kuzatadi. O'qilgan mavzularni eslashadi. So'zning ma'nosini aytib, bo'g'inlarga ajratadi. Ushbu so'zdagi unli va undosh tovushlarning talaffuzini aytib bera olgan guruh o'quvchilari g'olib hisoblanadi. Bug'doy so'zida 2 bog'in, 6 harf va 6 tovush bor. U, o unli harflar; b, g', d, y, undosh harflar hisoblanadi. Bu o'yin o'quvchilarning ona tilidan berilayotgan bilimlarini qancha o'zlashtirib olayotganini aniqlash imkonini beradi. Agar guruhlarning xattaxtaga chiqqan o'quvchilaridan biri to'liq javob berolmasa, javobni ushbu guruhning boshqa a'zolari to'ldirishi mumkin. Lekin 1 ball kamayadi. O'yin uchun so'zlar: bahor, qizlar, sariq, o'qidi, buloq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ne'matov H., G'ulomov A., Ziyodova T. So'z boyligini oshirish. –Toshkent: O'qituvchi, 1997. –98 b.
2. G'afforova T., Nurullaeva Sh. Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida didaktik o'yinlar va mustaqil ishlar. –Qarshi: Nasaf,2003.–54 b.
3. G'afforova T., Nurullaeva Sh., Haydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar. –Toshkent: Ilm ziyo, 2004. –80 b.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xalilova Shohidaxon Nematjonovna
Andijon viloyati Jalaquduq tumani 47-sonli
umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinf o'qish darslarida turli xildagi badiiy asarlar qo'llaniladi, ularning o'ziga xos xususiyatlari sababli har bir o'quvchiga tushunarli bo'lishi uchun mos metodlardan foydalaniladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni o'rganishning ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, o'qish darsi, badiiy asarlar, pedagogik texnologiyalar.*

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar turlaridan hikoya, she'r, ertak, masal, maqol va topishmoqlar amaliy ravishda o'rganiladi. Bulardan tashqari, ilmiy-ommabop maqolalar ham o'qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, stilistik priyomlari jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Shunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchi unga mos metodlar tanlashi talab etiladi.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. "Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvir etadi. Uning mazmuni ertakdagidan ortiqroq hayotiydir".

Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni badiiy asar turi bo'lgan hikoya bilan tanishtirish uning syujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni, odatda, savollar asosida tahlil qilinadi. Bunda savollar qatnashuvchi shaxsning xatti-harakati va xarakterini tahlil qilishga qaratilgan bo'ladi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda faktlar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar ma'nosini tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda, ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. So'z ma'nosini tushuntirishga ko'p vaqt sarflamay, asar mazmunini tushinishda eng zarur bo'lgan so'zni qisqa izoh berish bilan tushuntiriladi. ("O'quvchilar nutqini o'stirish metodikasi" bo'limiga qarang).

Hikoyani o'qishda hikoya mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qilgach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish talab etiladi. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmagani, undagi qaysi qaxramonning xarakteri bolaga ta'sir etgani, bolalar kim yoki nima haqida hikoya qilib berishni istashini bilishdan iborat. SHundan keyingina hikoya xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qatnashuvchilarga xarakteristika, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va ishni jonlantiradi; asar mazmunini yaxshi tushunish, mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi.

Hikoyani o'quvchilar yaxshi o'zlashtirishlari, unda ilgari surilgan g'oyani bilib olishlari uchun matn bilan ishlash jarayonida tanlab o'qish, savollarga javob berish, hikoya qismiga o'zlari savol tuzishi, so'z bilan va grafik rasm chizish, reja tuzish, qayta hikoyalashning barcha turlaridan, ifodali o'qishga tayyorlanish kabi ish turlaridan foydalaniladi.

Kichik badiiy hikoyani izohli o'qish darsini uyushtirishda quyidagi reja varianti sxemasi e'tiborga olinadi:

- 1) hikoyani o'qishga tayyorlash (hikoyada tasvirlangani kabi kishilar hayoti, davrga qisqa xarakteristika...);
- 2) hikoyani (to'liq yoki mantiqiy tugallangan qismlarini) o'qituvchi yoki oldindan tayyorlangan o'quvchining ifodali o'qishi;
- 3) idrok etishni tekshirish (qatnashuvchi shaxslarning xatti-harakatlari, shaxslar va voqealar o'rtasidagi munosabatlar yuzasidan qisqacha suhbat);
- 4) hikoyani qayta o'qish (hikoyani qismlarga bo'lish, o'quvchilarga o'qitish, ayrim so'zlar ma'nosini tushuntirish);

- 5) hikoyaning har bir bo'limi yuzasidan suhbat o'tkazish va sarlavha topish;
- 6) hikoyaning ayrim bo'limlarini ifodali o'qish;
- 7) reja asosida qayta hikoyalash;
- 8) hikoyani ifodali o'qishga yoki sahnalashtirishga tayyorlanish (sinfda yoki uyda);
- 9) hikoyani ifodali o'qish va ifodali qayta hikoyalash.

Bu hikoyani o'qish darsi rejasining varianti bo'lib, o'zgarishi ham mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, badiiy hikoyani o'qish darsida uning mazmunini, asosiy fikrini bilish bilan birga, asarning tarbiyaviy (badiiy asar misolida o'quvchilarni tarbiyalash), xususan, estetik ta'siri ham ko'zda tutiladi va ifodali qayta hikoyalashga katta ahamiyat beriladi.

Ertak xalq og'zaki ijodida eng keng tarqalgan janr bo'lib, ularda kishilar hayotida uchraydigan oddiy hodisalar va fantastik sarguzashtlar hikoya qilinadi. Ertaklarning ko'pida real hayot tasviri fantastik elementlar bilan qo'shib ketadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ertak bilan amaliy tanishtiriladi.

Ertakning o'tkir maroqli syujeti, voqea rivojidadagi favqulodda, ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi; undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qahramonlar, ertakning g'oyaviy yo'nalishi, undagi ezgu kuchning – yaxshilikning doimo g'alaba qilishi bolalarni o'ziga tortadi. Ertakda qabul qilingan hikoya qilish shakli, bir xil so'z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, ohangdorligi, tilining ta'sirchanligi, ifodali vositalarining jonliligi bolalar uchun juda qiziqarlidir. Ertakda qatnashuvchilar ko'pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo'lgan yovuz, baxil, ochko'z obrazlarga bo'linadi.

Ertakning pedagogik qimmatini shundan iboratki, bolalar unda to'g'rilik, halollik g'alaba qilganidan, kishilar qiyinchilikdan qutulganidan, ya'ni yaxshilik, ezgulik ro'yobga chiqqanidan va yomonlik, yozuvlik mahkumlikka uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doim shunday bo'lishini istaydilar. Ertak bolalarda personajlarning xatti-harakatini muhokama qilib baholash ko'nikmasini o'stiradi. *O'quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqadi? Nima uchun? ...nima uchun jazolanadi (yoki rag'batlantiriladi)? Nima uchun ertakdagi ba'zi qahramonlarga hatto tabiat kuchlari ham yordam beradi, ba'zilaridan esa, aksincha, yuz o'giradi?* kabi savollarga javob berish uchun o'ylaydilar, ertak qahramonlarining xatti-harakatini muhokama qilib, uni baholashga o'rganadilar. Masalan, "Ur to'qmoq" ertagidagi asosiy fikr yaxshilikka-yaxshilik qaytishi, yovuzlik qoralanishini ifodalashdan iborat bo'lsa, "Donishmand" ertagida ahillikka undashdan iborat. Ertakda halq o'z hayotini o'zi hikoya qiladi, shuning uchun o'quvchilar ertakni o'qish bilan ma'lum davrdagi halq hayotini, o'ylari va

orzu-istaklarini bilib oladilar. Ertak o'quvilar nutqini o'stirishda ham katta ahamiyatga ega. Ertak matni bog'lanishli nutqni o'stirish uchun zarur material beradi. Kichik yoshdagi o'quvchilar ertakni juda qiziqib, obrazli ifodalarni va tasviriy vositalarni, shuningdek, ertakning o'ziga xos sintaktik qurilishini, gap tuzilishini saqlagan holda jonli aytib beradilar.

Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi. Anvar Obidjonning *“Bo'ruining tabib bo'lgani haqida ertak”*, *“Ko'zacha bilan Tulki”*, *“Olapar, Mosh, Musicha”* kabi ertaklar aniq-hayotiy hikoyalar tarzida o'qitiladi va tahlil qilinadi. Matn bilan ishlashda tanlab o'qish, savollarga javob berish, o'quvchilarning o'zlari savol tuzib, javob berishlari, so'z bilan grafik rasm chizish, plan tuzish, qayta hikoyalash, ertak aytish kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bu ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi, ammo ularni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya qilinmaydi. Maktab tajribasidan ma'lumki, kichik yoshdagi o'quvchilar ertakdagi hayvonlar gapirmasligini, tulki va turna bir-biriga mehmonga bormasligini yaxshi biladilar, ammo ertaklar dunyosini hayotiy hikoya kabi qabul qiladilar. Ertakni o'qib, tahlil qilganda, barcha ishlar uning mazmunini yaxshi idrok etishga, slyuet rivojini qatnashuvchi personajlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlarini to'g'ri tasavvur etishga yo'naltiriladi.

Yuqoridagilarni hisobga olganda, ertakni izohli o'qish darsining qurilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

- 1) o'quvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlash;
- 2) o'qituvchining ertakni ifodali o'qishi, yod aytib berishi;
- 3) ertakni o'quvchilar qanchalik idrok etganliklarini aniqlash maqsadida qisqacha suhbat o'tkazish;
- 4) ertakni qismlarga bo'lib o'qish va tahlil qilish, undan ayrim tasviriy vositalar, sinonim so'zlarni topish, ayrim so'zlar ma'nosini tushuntirish;
- 5) ertakni aytib berishga tayyorlanish (ichda o'qish);
- 6) ertakni aytish;
- 7) umumlashtiruvchi suhbat (ertak g'oyasini ochish);
- 8) ma'lum vazifa bilan ertakni qayta o'qish;
- 9) vazifani tekshirish va yakunlash; (Nima uchun ertakni qiziqib o'qidik?)
- 10) uyda boshqalarni

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahimov Q. Boshlang`ich ta`lim samaradorligini oshirishda interfaol o`yinlarning o`rni / Boshlang`ich ta`lim mazmunini modernizatsiyalash strategiyasi: nazariya va amaliyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to`plami, - T.: 2015
2. Tolipov O`.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - T.: "Fan", 2006.
3. Husanboeva Q. O`qitishning zamonaviy metodlari va adabiy ta`lim. Til va adabiyot ta`limi. 2003. 2-son
4. Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang`ich ta`lim. 2004. 5-son. -15-20 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA HAR XIL JANRDAGI MATNLARNI O'QITISHNING AHAMIYATI

Zulunova Ergashxon Axmadjonovna
Andijon viloyati Andijon tumani 8-sonli
umumtalim maktabi Boshlang'ich talim fani
o'qituvchisi

***Annotatsiya:** O'qish darslarida adabiy asar o'qitish tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati hamda nutq madaniyatini ham oshiradi. Maqolamizda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun har xil janrdagi asarlarni o'qitish ahamiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, o'qish darsi, adabiy asar, har xil janrdagi matnlar.*

Asarni tahlil qilishda uning hissiy ta'sirini ham hisobga olish zarur. O'quvchi matnni o'qibgina qolmay, muallif hayajonlangan voqeadan hayajonlansin. Matnni tahlil qilishda o'quvchilarda fikr uyg'onsin, ularda estetik didni tarbiyalasin.

Boshlang'ich sinflar "O'qish kitobi"da turli janrdagi badiiy va ilmiy-ommabop maqolalar berilgan. Sizga ma'lumki, badiiy asarda hayot obrazlar orqali aks ettiriladi. Uning markazida inson, uning tabiat va jamiyatga munosabati turadi. Badiiy asarda borliqni, voqelikni obrazlar vositasida tasvirlash, ob'ektiv mazmun va sub'ektiv bahoni aniq materialda berish haqidagi qoidalar metodika uchun katta nazariy-amaliy ahamiyatga ega. Birinchidan, asar ustida ishlashni muallifning asarida tasvirlangan voqealarga munosabati o'qituvchining diqqat markazida turadi. O'quvchilar voqelikni obrazlar orqali tasvirlashning o'ziga xos xususiyatlarini asta tushuna boshlaydilar. Ikkinchidan, har qanday badiiy asarda aniq tarixiy voqelar tasvirlanadi. Asardagi voqealarga tarixiy yondoshilgandagina asarga haqqoniy baho berish mumkin. Uchinchidan, yozuvchining hayoti va qarashlari bilan o'quvchilarning yoshlariga mos ravishda tanishtirish maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, badiiy asarni tahlil qilishda o'quvchilarni asarning g'oyaviy yo'nalishini tushunishga o'rgatish muhimdir.

Psixolog olimlarning ko'rsatishicha, badiiy asarni idrok etish uchun uni tushunishning o'zigina yetarli emas. Asarni idrok etish murakkab jarayon bo'lib, asarga, unda tasvirlangan voqelikka qandaydir munosabatning yuzaga kelishini o'z ichiga oladi. Kichik yoshdagi o'quvchilar adabiy qahramonga ikki xil munosabatda bo'ladi.

1. Adabiy qahramonga emotsional munosabat.
2. Elementar tahlil qilish.

Asarda qatnashuvchi shaxslarga baho berishda o'quvchilar o'z shaxsiy tushunchalaridan foydalanadilar. Qahramonning boshqa fazilatlarini baholash uchun ularda so'z boyligi, tajriba yetishmaydi. O'qituvchining vazifasi o'quvchilar payqay olmagan sifatlarni ko'rsatish va o'quvchilar nutqiga kiritishdir. Yana bir narsaga e'tibor berish maqsadga muvofiq:

1. O'quvchilar asar qahramoniga munosabatlarini ifodalashda u harakat qilgan sharoitni hisobga olmaydilar.
2. Qahramonning nima uchun shunday qilishi kerakligini tushunolmaydilar, uning uchun maqsadga muvofiq ish olib borishlari zarur.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar turlaridan hikoya, she'r, ertak, masal, maqol va topishmoqlar amaliy ravishda o'rganiladi. Bulardan tashqari, ilmiy-ommabop maqolalar ham o'qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, stilistik priyomlari jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Shunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchi unga mos metodlar tanlashi talab etiladi.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. "Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvir etadi. Uning mazmuni ertakdagidan ortiqroq hayotiydir".

Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni badiiy asar turi bo'lgan hikoya bilan tanishtirish uning syujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni, odatda, savollar asosida tahlil qilinadi. Bunda savollar qatnashuvchi shaxsning xatti-harakati va xarakterini tahlil qilishga qaratilgan bo'ladi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda faktlar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar ma'nosini tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda, ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. So'z ma'nosini tushuntirishga ko'p vaqt sarflamay, asar mazmunini tushunishda eng zarur bo'lgan so'zni qisqa izoh berish bilan tushuntiriladi.

Hikoyani o'qishda hikoya mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qilgach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish talab etiladi. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmagani, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etgani, bolalar kim yoki nima haqida hikoya qilib berishni istashini bilishdan iborat. SHundan keyingina hikoya xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qatnashuvchilarga xarakteristika, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va ishni jonlantiradi; asar mazmunini yaxshi tushunish, mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi.

Ertak xalq og'zaki ijodida eng keng tarqalgan janr bo'lib, ularda kishilar hayotida uchraydigan oddiy hodisalar va fantastik sarguzashtlar hikoya qilinadi. Ertaklarning ko'pida real hayot tasviri fantastik elementlar bilan qo'shib ketadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ertak bilan amaliy tanishtiriladi.

Ertakning o'tkir maroqli syujeti, voqea rivojidadagi favqulodda, ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi; undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qahramonlar, ertakning g'oyaviy yo'nalishi, undagi ezgu kuchning – yaxshilikning doimo g'alaba qilishi bolalarni o'ziga tortadi. Ertakda qabul qilingan hikoya qilish formasi, bir xil so'z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, oxangdorligi, tilining ta'sirchanligi, ifodali vositalarining jonliligi bolalar uchun juda qiziqarlidir. Ertakda qatnashuvchilar ko'pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo'lgan yovuz, baxil, ochko'z obrazlarga bo'linadi.

Ertakning pedagogik qimmatini shundan iboratki, bolalar unda to'g'rilik, halollik g'alaba qilganidan, kishilar qiyinchilikdan qutulganidan, ya'ni yaxshilik, ezgulik ro'yobga chiqqanidan va yomonlik, yozuvlik mahkumlikka uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doim shunday bo'lishini istaydilar. Ertak bolalarda personajlarning xatti-harakatini muhokama qilib baholash ko'nikmasini o'stiradi. O'quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqadi? Nima uchun? ...nima uchun jazolanadi (yoki rag'batlantiriladi)? Nima uchun ertakdagi ba'zi qahramonlarga hatto tabiat kuchlari ham yordam beradi, ba'zilaridan

esa, aksincha, yuz o'giradi? kabi savollarga javob berish uchun o'ylaydilar, ertak qahramonlarining xatti-harakatini muhokama qilib, uni baholashga o'rganadilar. Masalan, "Ur to'qmoq" ertagidagi asosiy fikr yaxshilikka-yaxshilik qaytishi, yovuzlik qoralanishini ifodalashdan iborat bo'lsa, "Donishmand" ertagida ahillikka undashdan iborat. Ertakda halq o'z hayotini o'zi hikoya qiladi, shuning uchun o'quvchilar ertakni o'qish bilan ma'lum davrdagi xalq hayotini, o'ylari va orzu-istaklarini bilib oladilar. Ertak o'quvilar nutqini o'stirishda ham katta ahamiyatga ega. Ertak matni bog'lanishli nutqni o'stirish uchun zarur material beradi. Kichik yoshdagi o'quvchilar ertakni juda qiziqib, obrazli ifodalarni va tasviriy vositalarni, shuningdek, ertakning o'ziga xos sintaktik qurilishini, gap tuzilishini saqlagan holda jonli aytib beradilar.

Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi. Anvar Obidjonning "Bo'ringning tabib bo'lgani haqida ertak", "Ko'zacha bilan Tulki", "Olapar, Mosh, Musicha" kabi ertaklar aniq-hayotiy hikoyalar tarzida o'qitiladi va tahlil qilinadi. Matn bilan ishlashda tanlab o'qish, savollarga javob berish, o'quvchilarning o'zlari savol tuzib, javob berishlari, so'z bilan grafik rasm chizish, plan tuzish, qayta hikoyalash, ertak aytish kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bu ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi, ammo ularni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya qilinmaydi. Maktab tajribasidan ma'lumki, kichik yoshdagi o'quvchilar ertakdagi hayvonlar gapirmasligini, tulki va turna bir-biriga mehmonga bormasligini yaxshi biladilar, ammo ertaklar dunyosini hayotiy hikoya kabi qabul qiladilar. Ertakni o'qib, tahlil qilganda, barcha ishlar uning mazmunini yaxshi idrok etishga, sujet rivojini qatnashuvchi personajlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlarini to'g'ri tasavvur etishga yo'naltiriladi. Ertak ustida ishlashning oxirgi bosqichida "Ertakda sizga juda yoqqan joyini o'qing, nima uchun yoqqanini ayting. Hayotingizda mana shu ertakdagiga o'xshash voqealar bo'lganmi?" kabi savol-topshiriqlar yordamida o'quvchilarning ertak xulosasini tushunishlariga erishiladi. Ertak o'quvchilar uchun ertakligicha qolishi va bolalar hayotidagi hodisalarga avtordek yondoshishga o'rganishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva K va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. T., «O'qituvchi». 1996 –yil
2. Umarova M. 3-sinfda O'qish darslari (O'qituvchi kitobi.) Toshkent «Ijod dunyosi» 2003-yil.
3. www.ziyonet.uz
4. www.pedagog.uz

SAID AHMAD- O'TKIR KULGU USTASI

Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Rahmonova Dilnoza Ismoilovna

Dasrning maqsadi: a) ta'limiy : Said Ahmad hayot yo'li uning serqirra ijodi unda ifodalangan g'oya haqida bilim berish;

b) tarbiyaviy: yozuvchi hayoti va ijodi misolida Vatanga ,ota-onaga muhabbat, kasb o'rganishga intilish, sabr –toqatlik ruhida tarbiyalash, o'quvchilarning siyosiy bilimlarini oshirish .

d) rivojlantiruvchi: o'quvchilarning bilim va tafakkurini o'stirish, bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlashga o'rgatish, eshitib ,ko'rib tahlil qilish va xulosalash ko'nikmasini rivojlantirish.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi: mavjud axborot manbalaridan (kitob, ommaviy axborot vositalari, internet, lug'at, ma'lumotnomalar, (audio-video yozuv), telefon, kompyuter) foydalana olish va ulardagi materiallarga munosabat bildirish.

Milliy va umummadaniy kompetensiya: badiiy adabiyot va san'atda aks etgan vatanparvarlik, insonparvarlik g'oyalarini, umuminsoniy va milliy qadriyatlar tasvirini anglash, ulardagi go'zallik va ezgulikdan o'rnak olishga intilish, yovuzlik va xunuklikdan nafratlana olish.

Dars turi: Yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantiruvchi.

Dars metodi: Noan'anaviy (musobaqa)"Orkestr" usuli, muammoli vaziyat, "Men kimman, qanday alloqam bor?", "Xotira mashqi", "Sirli sandiq"

o'yinlari, "Biri ortiqcha" usuli Dars

jihozi: darslik, slaydlar, S.Ahmad asarlari, O'.Hoshimovning "Badbaxt dala tutquni" asari, sandiqcha, ro'molcha, rag'bat ballari (geometrik shakllarda)

borishi: 1. Tashkiliy qism: a) salomlashish b) navbatchi
axboroti (inglizchada)

d) guruhlarga birlashish (matematika fan oyligi bo'gani sababli 1-, 2-, 3-guruh deb nomlaymiz) **Darsning chaqiriq bosqichi:**

Katta iste'dod avval xalq e'tiborini, keyin xalq muhabbatini va nihoyat xalq e'tiqodini qozonadi. Aslida mana shu uch bosqichning har bittasi bir umrga teng. (O'tkir Hoshimov)

- 7.
8. II . O'tilgan mavzuni takrorlash:
9. U.Nosirning "Nil va Rim "she'ri bo'lib , o'quvchilar "Orkestr" usulida she'rni ifodali aytib berishadi.

III.Yangi mavzu bayoni.

O'quvchilarga mavzu oldindan aytilgan bo'lib ,tayyorlanib kelish topshirilgan bo'ladi.Ekranda namoyon bo'lgan surat asosida savol

beriladi.

10. Javoblar xulosalanib ,yangi mavzu e'lon qilinadi , demak, biz taniqli yozuvchimiz Said Ahmad hayotini o'tamiz.

O'quvchilar "Zanjir" o'yini asosida adibning qayerda,qachon, qanday oilada tug'ilgani haqida aytishadi.

1-guruh: adibning yoshligida qanday kasblarga qiziqqani haqida ma'lumot beradi.

Diqqat savollar:

Bu qaysi aktrisa?

Qaysi asar qahramoni?

Bu asarning muallifi kim?

11. Ekranda namoyon bo'lgan rasmlar orqali "Xotira mashqi" o'yinini o'tkaziladi.

Abdulla Qahhorning
ixcham va teran
fikrlash fazilatlarini

G'afur G'ulom
yumorini

12.

2 - guruh adibning ish faoliyatini yoritib beradi.

Guruh sardorlari tanlagan raqamlari asosida Said Ahmad asarlarini jamoa bo'lib yozishadi. Slayd orqali tekshiriladi.

Hikoyalari to'plamlari	„Tortiq“ 1940, „Er yurak“ 1942, „Farg`ona hikoyalari“ 1948, „Poyqadam“ „Alla“, „Iqbol chiroqlari“.
QISSALARI	„Qadrdon dalalar“ 1949, „Hukm“ 1958.
Romanlari	„Ufq“ 1964-1969 „Jimjitlik“ 1988.
Sahna asarlar	„Kelinlar qo`zg`oloni“ „Kuyov“ 1976.

3-guruh mustaqillik davrida yozilgan asarlari haqida ma'lumot beradi.

O'qituvchi adibning boshiga tushgan savdolar ya'ni uning "Xalq dushmani" deb nohaq qamalishi, uning Qozog'istondagi Jezqo'rg'on koloniyasida o'tkazgan baxtsiz kunlari, u yerdagi hayot shaxtada rux ma'danining qazib olingani haqida gapirib, bu O'. Hoshimovning "Badbaxtdala tutquni" asarida o'z aksini topganini aytadi.

Sinf xonasiga zakovat sandiqchasi olib kiriladi.

Diqqat savol :Bu qutida shunday narsa borki, bu narsa tutqunlik davrida

yo'zuvchiga doimiy hamroh bo'ldi va u adibga ona diyorini, oilasini, qon-qarindoshlarini eslatib turdi. Qutidagi narsa nima?

Diqqat javob: **Balki Otelloning ixtiyorsiz ta'sirimi, har qalayro' molchalar menga allanechuk sirli bo'lib tuyuladi, yo' qotishdan qo'rqaman. 11 dastro' mol uydan qanday kelgan bo'lsa shunday beg'ubor saqlangan, birga yashagan kunlarimizni yodgori bo'lib saqlanadi. (Said Ahmad)**
Ekranida namoyon rasmlarni "Men kimman, qanday aloqam bor?" o'yini asosida sharhlaymiz.

1. N. Aminov 2. O'. Umarbekov 3. O'. Hoshimov va Abdulla Oripov. Ular adibning shogirdlari.

Keyingi shartda adibning olgan mukofotlarini yozishadi. Unga qadar Muhammad Yusufning Said Ahmadga ta'riflangan she'ri tinglanadi.

13. IV. Mustahkamlash bosqichi “Biri ortiqcha “ o’yini orqali bajariladi.

„Ufq“trilogiyasi

Xandon pista

Kuyov

Ishqiboz

Qishloq hukm
ostida

V. Har bir shartdan keyin baholangan guruhlarining ballari jamlanib, g’olib guruh aniqlanadi.

VI. Uyga vazifa: Said Ahmad Husanxo’jayev ijodi haqida qo’shimcha ma’lumotlar topish.

ILK QADAM DAVLAT DASTURI ASOSIDA YARATILGAN ILM YO'LI VARIANTIV DASTURINING QO'LLANISHI

Do'stmurodova Shohsanam Ruzimurodovna
Qashqadaryo viloyati Nishon tumani
Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 23-
DMTT Direktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada ILK QADAM dasturi va u asosida yaratilgan ILM YO'LI variantiv dasturi, ushbu dasturning qo'llanishi va ahamiyati haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilk qadam, ilm yo'li, ta'lim-tarbiya, faoliyat, tayyorlov guruh. Bola-ta'limiy faoliyat jarayonining doimiy ishtirokchisidir. Bugungi kunda barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha tayyorlov va boshlang'ich ta'limning uzviy samaradorligini ta'minlash maqsadida talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. "ILK QADAM" davlat o'quv dasturi asosida yaratilgan "ILM YO'LI" variantiv dasturi ham aynan mana shu samaradorlikni kelajakda yanada barqarorlashtirish jarayoni uchun xizmat qiladi desak hech mubolag'a qilmaymiz. Eng avvalo mazkur variantiv dastur haqida so'z yuritishdan oldin variantiv dastur o'zi nima? Va qanday yaratiladi degan savolga javob berib o'tsak.

Variant dastur- amalda qo'llanilayotgan va mazkur amaldagi davlat dasturga mos keladigan talablar asosida tuzilgan dasturdir.

"ILM YO'LI" variantiv dasturi ilm olishning maktab ta'limiga tayyorlashning zamonaviy bosqichidir.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyayev tashabbusi bilan, Prezidentning 2017-yil 30-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi" 5198-Farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Shu bois eng yaxshi xalqaro tajribalar asosida tizimdagi dasturiy ta'minotni takomillashtirish maqsadida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zarurati paydo bo'ldi.

"O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 999-sonli qarorini ijro etish doirasida O'zbekiston o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo'yicha majrubiyyatni oldi. 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama

rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida, "ilm yo'li" variantiv dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dastur maktabgacha ta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, O'zbekiston respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur", maktabgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi asosida ishlab chiqildi.

"Ilm yo'li" variantiv dasturi bolaning to'laqonli rivojlanishi, tarbiyalanishi va o'qishini, uning maktabda ta'lim olishga samarali tayyorlanishini ta'minlashga qaratilgan, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha xalqaro tajribalarning hisobga olinib, ishlab chiqilgan hujjat bo'lib sanaladi.

Mazkur dastur o'ziga xos bo'lib, unga ko'ra o'quv-tarbiyaviy faoliyat kuniga 3 soat davomida amalga oshiriladi, uning majburiy qismi 80%ni va variantiv qismi 20%ni tashkil etadi.

Dastur idoraviy bo'ysunishidan va mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llanishi mumkin:

- bolalarni maktabga majburiy bir yillik tayyorlov guruhlariga ega bo'lgan umumiy hamda ixtisoslashtirilgan tiplardagi davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarida;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimi uchun kadrlar tayyorlashni amalga oshiradigan o'rta-maxsus va oiliy ta'lim muassasalarida;
- maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimi uchun pedagog-kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash jarayonini amalga oshiruvchi muassasalarda.

Shuningdek, har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti, shu jumladan, maktabgacha ta'limning muqobil shakllari xududiy, milliy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlaridan kelib chiqib, o'z muqobil shakllarini ishlab chiqishi mumkin.

Dastur asosiga bola shaxsning rivojlanishidagi asosiy sohalar :

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari kiritildi. Dasturning o'rgatuvchi jarayonidagi integratsiyalashgan yondashuv bola rivojlanishining yaxlitligini ta'minlaydi.

Dasturning maqsadlari va vazifalari maktabgacha bolalar uchun quyidagilarni ta'minlashni ko'zda tutadi:

-zarur bo'lgan rivojlanish amaliyoti va maktabga tayyorlash uchun teng imkoniyatlarni vujudga keltirish;

-6-7 –yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlar bolalarini to'liq kunli maktabgacha ta'lim tashkilotiga berish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki muayyan sabablariga ko'ra, bunga intilmaydigan ota-onalarning talab va ehtiyojlarini qondirishi kerak;

-6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlar maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq, 5 muhim sohada bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi zarur va har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlashga mo'ljallangan;

-maktab ta'limiga umumiy psixologik tayyorgarlik.

Majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlardagi ta'lim jarayonining quyidagi bosqichlariga asoslangan:

-bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv;

-inklyuziv ta'lim haqida mushohada yuritish;

-bolani yaxlit rivojlanishini ta'minlaydigan muhit xususiyatlarini ta'minlash;

-o'yin asosida ta'lim berish va shu kabilar .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1."Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat o'quv dasturi.

2.O'zbekiston Respublikasining "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari".

3."Ilk qadam" jurnali.

4."Maktabgacha ta'lim metodikasi" jurnali.

GARDER LA FORME

Salimova Muborak -
O 'zDJTU 4-bosqich talabasi

Fiche pédagogique pour la VIII-ème classe.

Niveau : A2

Durée:45 minutes

Objectifs de la leçon :

Objectifs communicatifs ; *Savoir parler de la Nutrition*

Objectifs communicatifs : *Savoir utiliser des mots et les expressions concernant la Garder forme*

Grammaire : *Savoir utiliser le present des verbes ,repondre aux questions*

Objectifs interculturels : *Savoir parler des types le sport .Enrichir les connaissances concernant le sport .Savoir développer la compréhension orale,écrite,et la production orale,écrite des eleves.*

Type de la leçon : *Présentation des nouvelles connaissances révision et généralisation .*

Méthode de la leçon ; *Débat, interrogation, compétition*

Supports ; *le manuel ,les images ,les cartes distributives,le tableau des expressions*

Les méthodes utilisées ; *la conversation,le travail en paire,le travail en groupe.*

Carte technologique de la leçon

1	Mise en situation	7 min
2	Experimentation	6 min
3	Objectivation	15 min
4	Reinvestissement	8 min
5	Notation	5 min
6	Devoir	2 min
7	Conclusion	2 min

Demarche de la leçon

Mise en situation ; Salutations ,Appel,Remue-mininges

Regardez,s.v.p. ces photos.Qu'est que vous pouvez dire en les observent ?

Avant commencer faire compris la leçon,on montre cet image pour que les enfants poussent trouver le thème de la leçon

II. Experimentation

Les étudiants doivent trouver les images qui expriment les activités servant pour garder la forme (pour production orale)

Pour attirer l'attention et développer le langage parlé des élèves , le professeur propose aux équipes de se poser des questions sur le thème précédente ; ” Garder la forme”.

- 1.Synonyme pour “garder la forme”*
- 2.Quést-ce que on doit manger pour maigrir*
- 3.Est-ce que les médicaments servant pour maigrir sont utiles ?*
- 4.Bienfaits de pratiquer un sport régulièrement.*

III.Objectivation.

Ce texte pour faire comprendre le thème

Comment garder la forme physique ?

Avec l'âge nous avons tous peur de devenir gros, faibles, et surtout nous n'admettons pas qu'il peut en être autrement. Apparemment la prise de poids, la perte de muscle semblent inévitables. Alors comment font certaines personnes pour avoir un physique et une forme excellents malgré leur grand âge alors que d'autres ont déjà des mauvais bilans sanguins, une mauvaise santé et un physique qui les vieillit encore plus ? On a beaucoup trop tendance à incriminer la génétique dans le phénomène.

La vraie réponse est : le mode de vie. À lui seul il détermine à 90% votre avenir et cela tombe bien puisqu'on impacte sur lui tous les jours. Ça n'arrange pas certaines

personnes puisqu'elles doivent assumer le fait que leurs problèmes sont dus à leur mode de vie délétère.

Maintenant je vais vous donner des clés pour vous permettre de garder la forme physique le plus longtemps possible

Règle N°1 : Faites du sport

Je commence directement cet article par le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui veut garder une bonne forme physique : fais du sport. Pratiquer du sport est la meilleure chose que vous pouvez faire pour rester en forme pendant des dizaines d'années, c'est le meilleur complément anti-âge possible. Chaque nouvelle étude montre sans cesse des nouveaux bienfaits du sport : une mortalité diminuée toutes causes confondues, moins de pathologies invalidantes, conservation ou augmentation de la masse musculaire, longévité accrue... En clair, le sport pratiqué régulièrement est indispensable dans un mode de vie sain. Éviter les extrêmes (trop de sport et pas du tout de sport) est logique. La musculation, la course à pied, le vélo, ont des effets bénéfiques vraiment énormes, je vous encourage à les pratiquer.

Évidemment la plupart des sports gagnent à être pratiqués : natation, gymnastique, escalade, handball... Pour les sports asymétriques (tennis, badminton, escrime...), veillez à pratiquer la musculation simultanément pour équilibrer les groupes musculaires. Même chose pour les sports « déséquilibrants » tels que la natation, l'escalade ou la gymnastique qui tendent à « fermer » le corps des pratiquants (affaissement et enroulement des épaules vers le bas et l'avant).

**Voilà, les noms des produits utiles et inutiles pour garder la forme,
Créez-vous aussi votre recette qui sert pour maigrir et pour grossir**

**Les exercices d'un audio qui est appartenant au thème (pour compréhension
orale)**

DOCUMENT 1 1^{re} ÉCOUTE

1 Léa donne des conseils à son amie. Regardez les images et classez-les.

Qu'est-ce qu'elle doit faire?

n° :

Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire?

n° :

DOCUMENT 1 2^e ÉCOUTE

2 Choisissez la proposition exacte.

- | | |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> a. Les deux femmes sont des amies. | <input type="checkbox"/> b. Les deux femmes ne se connaissent pas bien. |
| 2. <input type="checkbox"/> a. Une femme veut maigrir. | <input type="checkbox"/> b. Les deux femmes veulent maigrir. |
| 3. <input type="checkbox"/> a. Les deux femmes se donnent des conseils. | <input type="checkbox"/> b. Une femme donne des conseils à l'autre femme. |
| 4. <input type="checkbox"/> a. Une femme a des problèmes. | <input type="checkbox"/> b. Les deux femmes ont des problèmes. |
| 5. <input type="checkbox"/> a. Léa est fatiguée. | <input type="checkbox"/> b. L'autre femme est fatiguée. |

Le thème grammaire

VERBE : FAIRE
présent de l'indicatif

Je fais
Tu fais
Il (Elle) fait
Nous faisons
Vous faites
Ils (Elles) font

prendre

je prends **nous prenons**
tu prends **vous prenez**
il prend **ils prennent**

© orthoaid.com

Je fais du ski.

Nous faisons un voyage.

Tu fais attention.

Vous faites vos devoirs.

Il fait son lit.

Ils font la vaisselle.

Elle fait une faute.

Elles font une pizza.

IV. Réinvestissement

faire - Le verbe faire au présent

Complète ces phrases ! Conjugue le verbe faire au présent de l'indicatif.

Pour t'aider : [Conjugaison du verbe faire](#)

Que -vous cette après-midi ?

Le boulanger du pain chaque matin.

C'est le printemps les oiseaux leur nid.

Je du café pour nos invités.

-vous la course demain ?

Les castors une digue sur la rivière.

Qu'est-ce que cet homme ?

Les écoliers leurs devoirs.

Nous une partie de cartes.

Tu me voir ta nouvelle voiture.

Fotolia © ivoc

Trouvez la définition des mots

Garder la forme

Substance onctueuse repandue en diverses partie du corps

Minceur

Caractere de ce qui pese

<i>Obesite</i>	Etat d'une personne obese
<i>Poids</i>	Caractere de ce qui est mince
<i>Graisse</i>	<i>Etre en pleine forme</i>

V Evaluation

Compréhension orale-1 point

Compréhension écrite-1 point

Production orale-1 point

Production écrite-1 point

Faire des activités 1-point

VI. DEVOIR .

Voila une situation problematique.Les etudiants doivent lui consulter pour le resoudre.C'est pour production écrite

Bonjour,je m'appelle Marie.J'ai 18 ans,mais je pese 80 kilos.Je suis une etudiante et je travaille apres les cours.C'est pourquoi je nourris toujours dans la rue.Je prends quelques medicaments maigrissant,mais je ne sens pas ses effects.Consultez – moi,qu'est-ce que je dois fair pour maigrir plus vite ,innofensif et garder la forme

VII Remediation ,conclusion

CULTURAL BARRIERS WHILE TEACHING ENGLISH LANGUAGE WITH SOME SOLUTIONS

Dilnavoz Shakhobiddinova-student of English philology faculty at Namangan State University

Navbahor Abdullayeva-student of

English philology faculty at Namangan State University

Annotation

This article focuses on how to determine and analyze cultural barriers which can create some difficulties in teaching English and overcome them in an appropriate way. As a consequence in the process of teaching and finding those obstacles, we should note similarities and differences between Uzbek and English cultures. This article tells not only theoretically gathered information and facts, but also practical ones taken by pupils as a survey.

Key words: cultural barriers, local culture, social behavior, interventional goal,

Culture is the term which defines the social behavior and norms found in societies, the knowledge, beliefs, laws, art, customs, lifestyles, habits of individuals in this society. In a simple way, we can say that culture is the way of life of groups of people, what they do and how they think etc. "Traditional and socio-culture contexts have a huge impact on learners's attitude for learning English worldwide" [Jameel Ahmad-2015, 191] As people and traditions are not similar with each other, the culture is also different in one another. Those differences among cultures possibly create some barriers in people's life, work, habits and communication, as well. If we consider the language as a tool of communication, the barriers which can be caused by cultural differences may reflect on language, especially language learning and teaching. Here, following questions ought to be addressed, first:

- What are cultural barriers?
- How cultural obstacles can impact on language teaching process?

-what kind of methods and ways can be used to tackle the challenges resulted from cultural variety

Cultural barriers are considered as the traditions which can be some challenges in understanding or teaching completely different language.”As the same time,language is influenced and shaped by culture,it reflects culture.Therefore,culture plays a very important part in language teaching,which is widely acknowledged by English teaching circle.This thesis depicts the relationship between culture and language.As a result,the gap of cultural differences as one of the most important barriers in English teaching”[Jin wang-2011,1]

If we think learning a foreign language as the ability to use it,understanding its meaning of the target language and culture as the linguist Robert Lado does,learning the culture of the target language with its similarities and differences should be considered as an essential part of it.So,let’s find some similarities and differences between our Uzbek culture and English one.When I was a learner,I found greeting words such as good morning,good afternoon and so on... to learn and use them correctly in speech.Even today I can see some pupils who are keeping asking me to explain those words in the situation over and over.This means that Uzbek pupils can have some difficulties on using greeting words since we do not normally use day part different greetings.In teaching such kind of words and phrases,teachers should show or give some information about them maybe by using authentic materials such as movies,films,dialogies,etc.With the help of them pupils can understand better and easily use them in the speech.

In order to find out what kind of cultural barriers do pupils feel some questionnaires were distributed among school pupils.The result of them was discussed among the teachers,as well.According to tjheir response,most usual barriers are traditional changes,people’s lifestyle,food and clothes,some holidays.During the discussion,those obstacles can be seemed while teaching,respectively.In one paper investigation the survey like ours was taken among Iranian students.”Hence,the results explain Iranian students could have a better learning when both Iranian and English culture were used in English text teaching and also those barriers as taboo words or political and religious relations have partial effectiveness on ELT”[Alinezhad Amin-2015,35]

In that survey political,religious relations and taboo words were indicated as most common cultural barriers in language learning and teaching.So they decided to add English textbooks written based on Iranian culture into teaching process.Then students can easily learn the language without having cultural shocks.As Iranian

teachers do, we should also choose and create teaching materials aimed at teaching English in Uzbek lifestyle-culture. Or we can translate Uzbek traditional fairy-tales and folks like Alpomish, Zumrad and Kimmat etc into English to use in English classes as reading materials. Then teachers as well as pupils can only focus on learning rather than comparing and understanding foreign culture.

“Lamorey(2002) suggests that educators need to examine the ways in which culture affects assessment, interventional goals, child development, learning theory and the preparation of personnel. an effective and responsive ESL program makes considerations for both the students’s second acquisition skills (motivation, personality, learning style) and those aspects of the child’s specific needs (attitude, cognitive functioning, behaviors)” [Natasha Chenowith-2014, 98] So when teachers are designing a teaching program, learners’ personality, age, life style and , importantly, communication needs, environment and surrounding community.” Teachers, who teach in multicultural classes, should be “more tolerant to the needs of their students to create a positive and supportive learning environment” [Nguyen Thu-2018, 12]

Based on the explanation and information, the barriers come from varieties between Uzbek and English cultures can be overwhelmed with the help of creating and forming suitable teaching approach and program, materials.” ...incorporation of local culture helps the students in learning English, the use of cultural material has decreased the foreign nuance of the material, it reduces the stress level of the students due to the familiarity of the material.” [Gusti Negurah-2017, 5]

References

- Alinezhad Amin. Cultural barriers on English teaching and learning in EFL context, Department of Studies in Linguistics, University of Mysore, India. Available online at: www.isca.in, www.isca.me (2014)
- Jameel Ahmad. Traditional & Socio-cultural barriers to EFL learning: A case study, English language teaching (2015)
- Gusti Ngurah. Incorporating local culture in English teaching material for undergraduate students. Balinese Language Education Department: Institut Hindu Negari Denpasar, Indonesia (2017)
- Jin Wang. Culture differences and English teaching, Luohe Medical College (2011)

Lamorey S. The effects of culture on special education services. Evil eyes, prayer meetings, and IEPs. *Teaching Exceptional Children* (2002)

Natasha Chenoweth. Cultural and linguistic obstacles for English language learners. *Beyond Words*, Widya Mandala Catholic University Surabiya (2014)

Nguyen Thi. Barriers of teaching English in a multicultural class. Vietnam Maritime University (2018). <https://www.researchgate.net/publication/328630724>

ТАЪЛИМНИ ДИДАКТИК ЛОЙИХАЛАШНИНГ ЯНГИ ҚИРРАЛАРИ

Бухоро шаҳар Шофиркон тумани
10-умумий ўрта таълим мактаб
она тили ва адабиёт ўқитувчиси
Авезова Диловар Собитовна

Аннотация: Таълимда ўзбек тилини ўқитишда дидактик ўйинлар, метод, инновацион технологиялардан фойдаланиш ва ундан фойдаланишни янги йўллари кўрсатиш. Ушбу мақолада сўз ва фаолият бирлиги, назария ва амалиётнинг ўзаро уйғунлиги дидактик лойиҳаларда қатъий ифода этиш лозим. Бинобарин, ўзбекларда қадим-қадимдан сўз ва амалиёт бирлиги энг асосий шахсий сифатлари кўрсатилган.

Калит сўзлар : маънавит, тил, педагог, дидактика, лойиҳа, синф, буйук алломалар, Аҳмад Фарғоний, Имом Бухорий, Алишер Навоий

Мамлакатимиз сисий, иқтисодий, маърифий ва маданий ривожланишнинг янги тараққиёт босқичига қадам қўймоқда. Юртимиздаги ҳар бир маърифатли шахс ўз ҳаётини маъноли камол топтиришнинг саъй-ҳаракатини қилмоқда. Хусусан, бу соҳада муҳтарам Президентимизнинг 2017йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармонида ижтимоий соҳа, айниқса, таълим ва илм-фан соҳасини такомиллаштириш вазифалари аниқ белгилаб берилди. Бинобарин, 2017-2021 йилларда олий таълим, шунингдек, узлуксиз таълимнинг барча бўғинларида таълимни дидактик лойиҳалаш, таълимни тубдан янгилаш, фан дарсликларини жаҳон таълим стандартларига мувофиқлаштириш, уларни миллий ғоялар билан янада бойитиш, шу асосда ўқув дастурларини такомиллаштириш, таълим тизимини юксак замонавий, билимли педагогик кадрлар билан таъминлаш, ҳар томонлама камол топаётган баркамол ёшларни тарбиялаш, улар иқтидори ва истеъдодини ривожлантириш, жаҳон таълим стандартларига мос равишда билим ва салоҳиятга эга қилиш мақсадига эришиш учун таълим жараёнини шунга мос қилишнинг янги интерфаол, дидактик воситаларини излаб топиш, педагогик жараённинг янги босқичга кўтаришнинг долзарб вазифалари сифатида белгиланиб берилди.

Мамлакатимиз алломалари инсониятга буюк кашфиётларни тақдим этган. Чунончи, Мусо ал-Хоразмий-ўнлик саноклар тизимини яратди, Аҳмад Фарғоний-сферик астрономия асосчиси. Форобий эса мантиқ илмини дунёга ёйиб, "Иккинчи муаллим" деган ном билан шуҳрат қозонган. Беруний янги фанларни излаб топган. Геодезия, минерология, этнография каби фанларнинг асосланиши ва тараққиётига муносиб хисса қўшган. Тиббиёт тараққиётини эса Абу Али ибн Сино номисиз тасаввур этиб бўлмайди. Унинг "Тиб қонунлари" асари ҳозирги кунда ҳам тиббиётимиз тараққиёти учун дастуруламал бўлиб хизмат қилмоқда. Мирзо Улуғбекнинг мунажжимлик олами, Самарқандаги расадхонаси, "Зичи Кўрагоний" юлдузлар жадвали ҳозирга қадар бутун дунё астрономлари учун ҳайрат ва маълумотлар манбасига айланмоқда. Мирзо Улуғбек академиясида таълим олган олимлар-Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид Коший, Али Қушчи, Чағминий кабиларнинг математика, геометрия ва астрономия фанлари ривожига қўшган илмий мерослари қимматлидир. Машҳур тилшунос Маҳмуд Қошғарийнинг "Девони луғотит -турк" асари она тилимиз ривожига учун зарурий эҳтиёж бўлиб қолмоқда, тилимиздаги сўзларнинг этимологияси, унинг тарихий ва қадимийлигини намоён этувчи асар сифатида мислсиз кадр-қимматга эга ҳисобланмоқда. Улуғ тилшунос Маҳмуд Замахшарийнинг илму жасоратига тасаннолар айтмайсизми, ўзи ўзбек бўла туриб, араб тили грамматикасини арабларнинг ўзидан ҳам чуқур таҳлил қила олган ва уларга тил амалиёти учун беминнат ёрдам бера олган. Исломшунослар кўпинча: "Ислом дини Арабистонда шаклланган бўлса-да, Мовароуннаҳрда камолга етган,"-деган фикрни таъкидлаб гапирадилар. Ҳақиқатан ҳам ҳадис илмида бизнинг ақли заколар бу соҳада жуда катта фаолият кўрсатганлар. Махкул Насофий, Имом Бухорий Имом Доримий, Имом Термизий, Имом Насоийларнинг ҳадислари дунё илмида инсонийлик маънавияти маёғи сифатида алоҳида ўрин эгаллайди. Калом илмида Имом Мотуридий, Абу-Лайс Самарқандийнинг "Танбеҳ-ул нажот" каби бебаҳо асарлари маънавиятимизга қўшилган муаббад бойликдир. Фақиҳ илми донишманди Бурхониддин Марғиноний, тасаввуф илм Аҳмад Яссавий, Абдуҳолиқ Гиждувоний, Баҳовуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор ва Махдуби Аъзамлар хизмати улкандир.

Ўзбек тили ва адабиёти нафосати ва гўзаллигини, умумбашарий ғоялар билан суғорилган бадий жозибасини улуғ шоир Алишер Навоийсиз тасаввур қилиб бўлмайди. У юксак фалсафий мушоҳада, салоҳияти чексиз тасаввур ва тафаккур эгаси. Шоирнинг асарлари доираси кенг бўлиб, адабиёт, она тили,

тарих, мантиқ, фалсафа, ижтимоиёт, ахлоқ, этнография ва бошқа соҳалар бўйича маълумотга эга бўласиз. Шоир ижоди аниқ ташбеҳларга бойлиги билан ажралиб туради. У илм ва олимликни улуғлаб, шундай мисралар битганки, бу умумбашарий фалсафий мазмун касб этади:

Илм, Навоий, санга мақсуд бил,

Эмдики илм ўлди амал айлагил.

Демак, илм-маълумот олиш ва ахборот тўплаш мақсадида эмас, балки унга қатъий амал қилиш, сабъ-ҳаракатда намоён этиб, ўз ибрати ва намунасини кўрсатиш орқали вужудга келишини билдирмоқда.

Олимлик ҳам ана шундай аниқ ва тиниқ фаолият кўриниши эканлигини баён этади. У илмсизлиги учун ғам-андухда қолса, фақат унга илм манфаат келтира олиши ёхуд мадад бўла олишини уқтиради:

Олим агар жоҳ учун ўлса залил,

Илми анинг жаҳлига бўлгай далил.

Олим дунё, бойликка ўч бўлса, ёхут дунё ташвиши ва меҳнатларига банд бўлиб ўз вазифасини унутса, у эл назаридан қолади. Ёки бутун вужуди билан маърифат йўлида бўлса шон-шарафга эга бўлиши шоирнинг қуйидаги мисраларида аниқ ифода этилган:

Олим агар қатъий амал айласа,

Илмига шойиста амал айласа.

Солмаса кўз жифаи дунё сари,

Бокмаса туз дуняйи фони сари.

Они шариф гавҳарнинг кони бил,

Гавҳару кон, ҳар ҳар не десанг, они бил.

Бундай улкан қарашларни атоқли жамоат арбоби, буюк шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақида ҳам билдириш мумкин. У истеъдодли адиб, донишманд тарихчи, заковатли илм эгаси ва йирик маданият арбобидир. Шоирнинг лирик девони, айниқса, "Бобурнома" тарихий мемуар асари жаҳон маданияти тараққиётига қўшилган мислсиз нодир асарлардир. Бобур асарларининг умрибоқийлиги умуминсоний ва умуминсонпарварлик ғоялар билан суғорилганлигидир. Чунончи, инсон умри мазмуни унинг кишиларга

қиладиган яхшилиги билан ўлчанади. Шунинг учун ҳам шоир бир ғазалида қуйидаги фикрни изҳор этади:

Бори элга яхшилик қилғилки, мундин яхши йўқ,
Ким дегайлар даҳр аро қолди фалондин яхшилиғ.

Ёхуд унинг инсоннинг адолат ва ҳақгўйликни улуғлаб, вафо ва садоқат туйғуларини чин дилдан туяб яшашга даъват этувчи ушбу рубоийси нақадар қимматлидир:

Ҳар кимки вафо қилса, вафо топқусидир,

Ҳар кимки жафоқилса, жафо топқусидир,

Яхши киши ёмонлиғ кўрмагай ҳаргиз

Ҳар кимки ёмон бўлса, жазо топқусидир.

Биз юқорида баён этган фикрларимизнинг барчаси таълимни дидактик лойиҳалашнинг умумназарий асослари –комил инсон шахсини камол топтириш экан, аслида ана шундай мақсадга қаратилмаган лойиҳалар ҳеч қандай қимматга эга эмас. Биринчи Президентимизнинг”Мафқравий халос бўлиш натижасида ўз мамлакатимиз, ўз халқимиз тарихини чуқурроқ билиш, кўплаб асрлар мобайнида яратиб келинган маънавий қадриятлардан баҳраманд бўлиш она тилимиз гўзаллиги ва улуғворлигини тушуниш имкониятига эга бўлди ва қайта тикланиш бу миллий тикланиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Маънавий камолотнинг юксалиб бориши ҳаётини қадриятларни, ижтимоий тараққиёт мазмуни ва мақсадларини, ислоҳ қилиш ва янгилашнинг барча жараёнини баҳолашга янгича ёндашиш имконини берди“- деган доно фикрлари асосида биз бугунги кунда дидактик лойиҳалашнинг умумназарий концепциясини тўғри белгилаб олганимизда кўринади.

Бундан ташқари , узлуксиз таълимнинг асоси – мактабгача таълим тизимини қайта тиклаш, умумтаълим ўрта мактабларининг 10-синфларини қайта очиш ва олий таълим тизимидаги ислохотли ўзгаришлар дидактик лойиҳалашнинг иштимой буютмага мослиги тамойилининг амалиётдаги рўёби сифатида баҳолаймиз. Зеро, бунинг учун инсон шахси хусусиятлари, албатта ҳисобга олинади. Бунинг учун комил инсон шахси, унинг таркибий қисмларига риоя қилиб, лойиҳалар тузилади. Лойиҳалар фан-техника ютуқлари, жамият тараққиёти натижаларининг ўзаро мутаносиблиги, ақлий ва амалий фаолият бирлиги, ахлоқий ва моддий поклик, ички ва ташқи гўзаллик ўртасидаги уйғунлик акс этиши зарур.

Дидактик лойиҳаларнинг ижтимоий буютмага мослиги тамойилини амалга ошириш учун тайёрловчи қатор педагогик буюрмаларга риоя қилиб, фаолият кўрсатишидир. Ўтмиш ва ҳозирги ўзбек маданияти ўртасидаги ўзаро узвийликни далиллашдан иборатдир.

Хулоса қилиб айтганда, жамият аъзоларида шаклланаётган янгича фикрлаш, янги турмуш тарзи ўтмишнинг вориси эканлигини дидактик лойиҳаларда акс эттирмоғимиз лозим. Сўз ва фаолият бирлиги, назария ва амалиётнинг ўзаро уйғунлиги дидактик лойиҳаларда қатъий ифода этиш лозим. Бинобарин, ўзбекларда қадим-қадимдан сўз ва амалиёт бирлиги энг асосий шахсий сифатлардан бири саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёв. Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўлида.-- Т.:Маънавият, 2001,249-б.
2. Толстой Л.Н. Таржимаи ҳол.-Т.:Ёш гвардия, 1962,31-б.
3. Очиллов Э. Алишер Навоий. Ҳикматлар. Ўзбекистон, НМИУ, 2011,75-б.
4. Бобур. Бобурнома. (Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев –Тошкент, .Юлдузча,1989,366-б.
5. Воҳидов Р,М.Маҳмудов. Маънавият комиллик саодати.- Т.:„Маънавият, 1997,156-б.
6. Маҳмудов М. Комил инсон аждодлар орзуси.- Т.: “Ёзувчи”, 2002,18-б.
7. Сафаров О, Маҳмудов М. Оила маънавияти.-Т.:”Маънавият”, 1998,77-б.

МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИ СИНАШДА ДЕТАЛЛАРНИНГ ЕЙИЛИШ МИҚДОРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

ассистент С.У.Мустапақулов.,
талаба Қ.И.Ибрагимов
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институтини

Мақолада бажарилган тадқиқот натижалари асосида, абразив зарралар актив ва пассив иштирок этганда тишли узатмаларнинг ейилишини синаш давомийлигини ҳисоблаш методикаси таклиф этилди. Олинган натижалар тракторлар ва бошқа, қишлоқ хўжалиги машиналар агрегатларини лойиҳалаш босқичидаёқ, тишли узатмаларнинг ейилишини синаш давомийлигини аниқлашга оид масалаларни ечиш имконини беради. Абразив зарраларнинг актив иштирокидаги ейилиш тезлигининг ўзгариш қонуниятини хар-хил шароитлар учун ҳам аниқланди.

В статье, на основе проведенных исследований предложена методика расчета продолжительности износного испытания зубчатых передач при активном и пассивном участии абразивных частиц. Полученные результаты исследований позволяют на стадии проектирования агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин, решать задачи, связанные с определением продолжительности износного испытания зубчатых передач. Исследовано для разных условий изменение скорости износа при активном участии абразивных частиц.

In article, on base of the called on studies is offered methods of the calculation to length wear-out test toothed issues under active and passive participation of the abrasive particles. The Got results of the studies allow on stage of the designing unit tractor and agricultural machines, solve the problems, connected with determination of length износного test toothed issues. Explored for different conditions change to velocities of the wear-out under active participation of the abrasive particles.

Ейилиш миқдорини микрометраж, масса ва мойдаги темирнинг миқдори бўйича аниқлаш усуллари. Ҳозирги пайтда машина деталларининг ейилишини аниқлаш учун кўп ҳолларда микрометраж усули қўлланилади. У

детални ейилишга синашгача ва ундан сўнгги айнан ўша ўлчамларини микрометр ёки индикаторли ўлчов асбоби билан ўлчашга ососланган. Детал чизиқли ўлчамларини фарқи унинг чизиқли ейилиш миқдори тўғрисида ахборот беради, бироқ унда ейилиш ишқаланиш сиртининг турли жойларида аниқланиши мумкин. Аммо ейилишни микромераж усулида аниқланиши, барча ҳолларда сезиларли даражадаги хатоликлар билан боғлиқ [1,2].

Микрометраж усулида ўлчашни нафақат механик туташувга эга бўлган асбоблар билан, балки ҳуди шундай натижа берувчи бошқа асбоблар билан ҳам амалга оширилиши мумкин. Бунга мисол қилиб механик индикаторли асбобларга нисбатан юқори сезувчанликка эга бўлган индуктив ёки симли контакт датчикли ва пневматик датчикли туташувсиз асбобларни келтириш мумкин.

Замоновий машиналарнинг кўпчилик бирикмаларида рухсат этилган тирқишларнинг қиймати жуда кичик чегарада бўлиб, у бирнеча микрондан бирнеча ўн микронни ташкил қилади. Ушбу рақамлар рухсат этилган ейилиш миқдорлари ва ейилишни ўлчашни аниқлиги, уни аниқлашдаги талаблар тўғрисидаги тасаввурни беради. Рухсат этилган ейилиш миқдорини аниқлаш ҳам ҳуди шу тартибда олиб борилади, талаб этилган аниқлик ўлчов олдига қўйилган мақсадларга мувофиқ микроннинг бирнеча қисмидан бирнеча микронгача бўлиши мумкин.

Микрометражни мукамаллашуви ейилишни аниқлаш учун доимий база бўлган деталнинг ейилишга учрамайдиган қисми билан боғлиқ бўлган детал деворидан махсус мосламаларни қўллаш йўли билан уни ейилишини аниқлашдан иборат. Ушбу мослама ёрдамида детал тешигининг ейилиши аниқланганда диаметр бўйича ейилиш ўрнига, одатдаги микрометраж усулида радиал ейилишнинг миқдори аниқланади. Мослама бир ёки икки шайбадан иборат, уларни ўлчанадиган тешининг охирига ушбу шайбаларда йўналтириладиган скалкага индикатор қотирилади. Скалкага бўлувчи чизиқлар чизилган бўлиб, унинг ҳолатини шайбаларнинг бирортасига нисбатан узунлигини аниқлаш имконини беради, ундан ташқари бўлимларга ажратилган диск ҳам бўлиб, унинг ёрдамида дискнинг бурилиш бучаги аниқланади. Бундай мослама ёрдамида сиртда аввалдан белгиланган нуқталар (улар скалка ва дискдаги бўлинмалар ёрдамида белгиланган) бўлиб, уларнинг ҳолатини индикаторнинг кўрсатиши аниқлайди. Деталларни синовдан олинги ва кейинги ҳолати бўйича аниқланган кўрсаткичларининг фарқи ейилишни кўрсатади.

Агар синов пайтида нафақат цилиндрни ейилиши, балки унинг деформацияси содир бўлса, келтирилган мослама ёрдамида деворнинг радиал ейилишини миқдори эмас, унинг ейилишини ва деформациясини ҳисобга олувчи радиал силжишининг қиймати аниқланади. Ушбу усул ҳам микрометраж каби камчиликка эга. Ундан ташқари ўлчанадиган деталга қотирилган буручи қурилманинг маказлаштирувчи шайбалари ва скалкалардан иборат бўлган сирпанувчи бирикма мавжудлиги ва деталларга ишлов берилаётганда улардаги ноаниқлик, ейилишни аниқлаш бўйича олинган натижаларни етарли даражада аниқ деб бўлмайди

Унча катта массага эга бўлмаган деталларнинг ейилишни аниқлашда қўланиладиган усуллардан бири синовдан олдин ва синовдан сўнг деталларни массини аниқлаш усули ҳисобланади [3]. Аналитик тарозиларда аниқланадиган деталнинг энг катта массаси – 200 г дан ортиқ бўлмаслиги лозим. Оптик қурилмага эга бўлган ВЛА-200 тарозиларининг сезгирлиги 0,1 мг, 2-синфдаги техник тарозиларда энг ката юклама 5 кг ни, энг катта юкламадаги ноаниқлик $\pm 0,5$ г ни, 3-разрядли намуна тарозиларининг энг катта рухсат этилган юкласи 50 кг, сезгирлиги юклама миқдорига қараб 0,5 – 2,5 г ни ташкил қилади.

Массани йўқотилиши билан боғлиқ бўлган чизиқли ейилиш ҳисоб натижалари бўйича аниқланади, унда ейилиш ишқаланиш сиртлари бўйича текис тарқалган деб ҳисобланади, амалда эса деталнинг иш шароитига боғлиқ ҳолда чизиқли ейилишни тақсимланиши бошқа қонуният бўйича ўзгариши мумкин. Деталда бирнеча ишқаланиш сиртлари мавжуд бўлса, улар ўртасида ейилишни тақсимланиш қонуниятлари маълум бўлиши керак. Ўртача чизиқли ейилишни ҳисоблаш учун ейилиш содир бўладиган сиртининг ўлчамларини ва детал материалининг зичлигини билиш талаб этилади. Масалан, поршен ҳалқасининг ейилишни масса бўйича аниқлашда, уч ейилувчи (ишчи цилиндрик ва икки четги) сиртлар ўртасидаги чизиқли ейилишни тақсимланишини билиш талаб этилади. Ишчи цилиндрик сиртнинг ейилишини нотекис тақсимланиши маълум. Шунинг учун ҳам айрим ҳолларда чизиқли ейилишни ҳисоблашдан воз кечилади, детални (поршен ҳалқасини) синашда масса бўйича ейилишини унинг ишчи характеристикасига киритилади. Ушбу усул ёнилғи ёки мойнинг поршен гуруҳи деталларининг ейилишга таъсирини синашда қўлланилади. Ейилишда детал ўлчамларининг ўзгариши нафақат зарачалар ажралиши билан содир бўлмасдан, балки ейилиш пластик деформация натижасида содир бўлса, массалар усули умуман яроқсиз ҳисобланади.

Машинани бўлакларга ажратиш ейилишга учрайдиган деталларнинг ўлчамларини микрометраж усулида аниқлашдан иборат, кўп ҳолларда бўлакларга ажратиш тавсия этилмайди, чунки ҳабир бўлакларга ажратишдан ва йиғилгандан сўнг деталларнинг ўзаро жойлашуви биров бўлса ҳам ўзгаради, бу эса кўшимча равишда ишқаланиш сиртларини мослашни талаб қилади. Бундай ҳолларда ейилишни интеграл баҳолаш усулидан самарали равишда фойдаланилади. Бунда агрегат мойи ейилиш маҳсулотлари билан бойитилади. Деталларнинг ейилиш маҳсулотлари майда металл заррачалари бўлиб, улар металл оксидларидан, металлларнинг кимёвий таъсиридан ҳосил бўлган моддалар, уларнинг кўпчилиги мойда муллақ ҳолда бўлиб, мой билан биргаликда ҳаракатланади. Мойдан намуна олиниб, у электр ёйида ёқилади, унинг кулидан спектрал таҳлил ёрдамида металлнинг таркиби аниқланади. Мойдаги темир миқдорини ўзгариши бўйича аниқланадиган автотрактор двигателлари цилиндр поршен гуруҳи деталларининг ейилишини баҳолаш, мойловчи материалларнинг двигател деталларини ейилишга таъсирини, хусусан уларни мослашиш жараёнига таъсирини тадқиқ қилишда қўлланилади. Хусусан бунда мойдаги темирнинг миқдори бўйича двигателни ишлаш вақти – ейилиш бирлигидаги темир координатасида график қурилади. Бунда ейилиш чизиғи ҳосил қилиниб, синашнинг турли пайтларидаги ейилиш тезлигини аниқлаш мумкин.

Мойни темир билан бойитиш усулида ейилишни баҳолашдан, намуналарни лаборатория шароитида ейилишга синашда ҳам фойдаланилади.

Мойдаги металл миқдори «белгили атомлар» ёки радиактив изотоплар усули ушбу гуруҳга тегишли. Бунда мойдаги металл миқдори кимёвий таҳлил асосида ейилиш маҳсулотлари билан мойга тушувчи радиоактив элементнинг нурланиш жадаллиги асосида аниқланади. Қотишма таркибига кирувчи элементнинг радиактив изотопи, детални ясашда унинг таркибига киритилади. Радиоактивликдан фойдаланишнинг бошқа усулида детал материални атом печида махсус ишлов бериш натижасида детал материалида радиоактивликни уйғотишга асосланган. Мойдаги радиоактив изотопларни кимёвий таҳлил қилиш усули, бошқа мойдаги металл миқдори бўйича ейилишни аниқлаш усулларига қараганда юқори даражадаги сезгирлиги ва оқиб ўтувчи мойдаги радиоактив элементларнинг миқдорини тўхтовсиз баҳолаб бориш имконини беради.

Ейилиш миқдорини профилограф ёрдамида аниқлаш. Юқорида кўрсатиб ўтилганлардан микрометраж усулида ейилиш миқдорини аниқлашдаги

хатоликларни доимий базани танлаш билан бартараф этиш мумкин, унда масофа ейилган сиртгача ўлчанади.

Профилограф дастлабки ейилишни, яъни сиртнинг бошланғич микронотекислик баландлиги чегарасида содир бўладиган ейилишнианиқлашда қўлланилди. Бу усул қуйидагидан иборат [3]. Синашнинг турли босқичларидан бир сирт микроюзасидан профилограмма езиб олинади, Профилограммаларда микронотекисликларнинг бир хил контуридаги нотекисликлар қайтарилади, бунда микронотекисликлар қирраси ейилиш натижасида ўз шаклини ўзгартиради ва нотекисликларнинг умумий баландлиги кичиклашади. Чўкма чизиғидан ушбу кичиклашини аниқлаб, нотекисликлар баландлиги чегарасида содир бўладиган дастлабки ейилишини аниқлаш мумкин.

Вал (намуна) кўринишидаги объектнинг синаладиган сиртида, Виккерс асбоби олмос пирамидаси ёрдамида чуқурча ҳосил қилинади. Намуна призмага ётқизилади, унда пирамида шундай силжитиладики, унда ҳосил қилинган чуқурча микроскопнинг кузатиш майдонинг марказига тушсин, микроскоп ва призма бир плитага ўрнатилиши лозим. Унда валнинг сиртидан профилограф игнаси ўтади ва профилограмма ёзиб олинади. Призма, микроскоп ва профилографнинг нисбий ҳолати ўзгармас бўлиб қолиши керак. Намуна маълум муддат синалгандан сўнг намуна қайтадан призмага шундай ўрнатилиши керакки ўйилган чуқурча яна микроскопнинг кузатиш майдонига тушсин. Фақат шундан сўнг профилограф дастлабки сирт контурини биринчи профилограмма ўтказилган участканинг ўзида ва ўша кесимида амалга оширилганлиги тўғрисида ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Шестерня тишининг ишчи сиртини ейилиши юқорида келтирилган усулда, тиш профилини ёзишга хизмат қилувчи махсус асбоб ёрдамида аниқлаш мумкин. Бу ҳолатда база сифатида тиш профилининг ейилмаган каллаги ёки оёқ қисмидан фойдаланиш мумкин. Турли синов муддатларида олинган, ейилмаган участкаларни устма-уст қўйилганда тиш сирти кўндаланг профилининг ейилишини тақсимланиши қонунийларини аниқлаш мумкин.

Профилограф ёрдамида сиртнинг доимий базага эга бўлган ейилишини аниқлашда, ейилиш дастлабки нотекисликлар баланликларидан ортиқ бўлган ҳолларда ўлчаш учун профилографдан фойдаланиш мумкин. Профилограф сирт профилини ҳақиқий қийматларини ёзиб олади.

Доимий база ейиладиган сиртгача бўлган чизиқли ейилишни микдорини аниқлаш учун ишқаланиш сиртининг ўзида чуқурча сифатида сунъий равишда ҳосил қилиниши мумкин, унинг туби ейилиш аниқланадиган ишқаланиш

сиртидан чуқурироқда жойлашади. Бу усулдан фойдаланишнинг шарти шундан иборатки, чуқурча сиртнинг хизмат вазифасини бажарувчи профилида бўлсин. Ушбу мақсадда сиртда ҳосил қилинадиган чуқурчаларни турли усулларда амалга ошириш мумкин. Ҳосил қилинган чуқурчанинг ҳолати сезилар даражада аҳамиятга эга эмас. Муҳими шундан иборатки кейинги профилограммалар ҳам ишқаланиш сиртининг аввалги микроучасткадан ёзиб олинган бўлсин. Бунинг учун синалнадиган пўлат сиртга тирналиш амалга оширилади ва олинган профилограмма ушбу тирналишга кўндаланг йўналишда амалга оширилади. Ейилишга синовнинг маълум муддатларидан сўнг ишқаланиш сиртининг тахминан ўша кесимдан яна профилограмма олинади. Профилограммаларни устма-уст қўйиш шундай амалга оширилиши керакки турли профилограммалардаги база контурлари тирналиш тубига устма-уст тушсин, бу чизикли ейилиш миқдорини аниқлаш имконини беради. Барча кўриб ўтилган усулларда профилограф ёрдамида ейилишни аниқлашда ишқаланиш содир бўлган сиртнинг профили ёзиб олиш талаб этилади, у унча катта бўлмаган сиртда ейилиш қандай тақсимланганлигини кўрсатади. Ушбу усулларнинг камчилигига нисбатан профилографлаш жараёнининг мураккаблиги, ейилиши аниқланадиган сиртнинг шакли, ўлчами, жойлашиши қараб уни қўллашни чегараланганлиги киради.

Айрим хусусий ҳолларда кичик ўлчамдаги деталлар сиртининг нотекикликларини ўлчамларини аниқлаш учун иккиланган микроскопдан иборат бўлган асбоблардан фойдаланилади, улар Линник микроинтерферометр деб аталади. Бунда ҳам ейилиш миқдорини аниқлашни амалга ошириш учун доимий база талаб этилади [4].

Линник микроинтерферометри жуда кичик қийматга эга бўлган ейилиш миқдорини аниқлашда, хусусан ўлчов асбобларининг, ҳамда унинг деталларини ейилиш миқдорини ўлчашда қўлланилади.

Маҳаллий ейилиш миқдорини аниқлаш. Абразив зарраларнинг пассив иштирокидаги ейилишга бардошлиликни синаш, намуналарнинг ейилиш тезлигини контакт юкламага ва сирпаниш даражасига боғлиқ ҳолда аниқлаш мақсадида бажарилди. Худди шундай синовлар актив абразив зарралар миқдори 1,3% ва фракция таркиби $d_{ep}=0,000012$ м бўлган мой муҳитида ҳам бажарилди. Синовлар илашиш модули 0,01м ва узатиш нисбати $i=2$ бўлган тишли узатмаларга мос келди. Синов давомида намуналар орасидаги контакт юклама ва сирпаниш даражаси боқичма-боқич ўзгартирилди: контакт юкламалар 720 МПа дан 1140МПа гача; сирпаниш – 0 дан 0,6 гача. Синовдан

кейин намуналарнинг чизикли ейилиш тезлиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланди:

, м/с.

Бу ерда, Q-синов вақтида намунанинг масса бўйича ейилиши; t(кг) га тенг; R-намунанинг ейилиш тезлиги аниқланган эгрилик радиуси, м; в– синалаётган намуналар контактининг эни ,м.

1.1-жадвал

Тишли гилдирак материалларини ейилишга синаш учун ишқаланиш машинаси МИ-1М ва намуналарнинг асосий геометрик ва кинематик параметрлари.

Шестернялар жуфтининг рақами	Шестернялар тишининг сони		Намуналар диаметри, мм		Намуналарнинг бурчак тезлиги айн/сек		Сирпаниш даражаси
	етақчи	Етақла-нувчи	Сирти-даги	Юқори-даги	Сирти-даги	Юқори-даги	
1	64	71	40	40	7,3	7,7	0,055
2	78	57	45	35	7,3	11,7	0,132
2	78	57	40	40	7,3	11,7	0,603
3	84	51	40	40	7,3	13,8	0,880
4	94	41	45	35	7,3	19,5	0,356
4	94	41	40	40	7,3	19,5	1,616

Абразив зарраларнинг актив иштирокидаги ейилиш тезлигининг ўзгариш қонунияти қуйидаги шароитлар учун ҳам аниқланди: абразив зарраларнинг фракция таркиби $d_{cp} = 0,000012$ м бўлганда, уларнинг концентрациясини 0,2% оралиқлар билан нўлдан 1,4% гача босқичма-босқич ошириб; абразив зарраларнинг концентрацияси 1,3% бўлганда, зарраларнинг фракцион

таркибини 0,000004 м ораликлар билан 0,000004 м дан 0,000028 м , гача босқичма-босқич ошириб бориш.

Тишли ғилдирак материалларининг ейилиш тезлиги қонуниятини илашиш модулига боғлиқ ҳолда аниқлаш учун модулнинг қиймати $m=0,005$ м ораликлар билан $m=0,001$ м дан $m=0,025$ м гача босқичма-босқич ошириб борилди. Бунда илашувнинг узатиш нисбати $i=2,0$ га тенг олинди. Ейилиш тезлигини илашувнинг узатиш нисбатига боғлиқ ҳолда баҳолаш учун нисбатнинг қиймати 1,0 дан 4,0 гача, $i=0,5$ ораликлар билан ўзгартирилди, илашув модули эса ўзгармас ($m=0,01$ м) қилдирилди. Бу синовлар абразив зарраларнинг актив ва пассив иштироки билан бажарилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Крагельский И.В. и др. Основы расчетов на трение, износ. - М.: Машиностроение. 1977.- 526 с.
2. Иргашев А. Оценка износостойкости узлов трения качения, работающих в абразивной среде. -Ташкент: ТашГТУ. 1996. -131с.
3. Иргашев А. Методологические основы повышения износостойкости шестерен тихоходных тяжело нагруженных зубчатых передач агрегатов машин. Автореф. докт. дисс. Ташкент 2005. 40 с.
4. Отчет о научно исследовательской работе «Изучение динамики загрязнения масла агрегатов машин абразивными частицами и разработка методики расчета факторов, влияющих на износостойкость зубчатых передач» по теме: «Разработка научных основ повышения износостойкости зубчатых передач агрегатов мобильных машин и промышленного оборудования». Ташкент 2012. 74 с.

BOSHLANG`ICH SINFLARDA DIDAKTIK O`YIN TEXNOLOGIYALARINI DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Doliyeva Gulnoza Qayumovna
Toshkent shahar
Mirzo Ulug`bek tuman
241-sonli maktab o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan didaktik o`yin texnologiyalari va uning turlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so`zlar: "O`zim tekshiraman", "Hikoya", "U kim, bu nima?", "Bo`lishi mumkin emas", "Davom ettir", "O`yin- topishmoq" didaktik o`yin turlari.

Vatanimiz ravnaqi o`sib kelayotgan barkamol avlodning intellektual ongini shakllanishiga bo`g`liq ekan bolaning ongiga kichik yoshdan boshlab Vatanga muhabbat, milliy g`urur, azaliy qadriyatlar, insoniy fazilatlar va o`zlikni anglashni singdirib borish bilan birgalikda o`quvchilar ongini rivojlantirish va bilimli qilib tarbiyalashda o`qituvchilar mas`uldirlar.

Zamonaviy darslarga bo`lgan talabning ortib borishi hamda o`quvchilar ongi va qiziqishlarning kengayishi biz, pedagoglarni yanada faolikka, tirishqoqlikka, izlanuvchanlikka undaydi. Shaxsning to`laqonli kamol topishi, yoshlarni kelajakning ishonchli, mustahkam tayanchi qilib tarbiyalash o`tayotgan darslarimizda bog`liq. Zero, "Sifatsiz, o`tilgan bir soatlik dars-kelajakda qilingan xiyonatdir", - deb bejizga aytilmaydi.

Boshlang`ich ta`limda motivlar hosil qilishda didaktik o`yinlarning o`rni beqiyosdir.

O`yin o`quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg`otadigan uchqundir.

O`yin—boshlang`ich sinf o`quvchilarida ma'lum sifatlarni shakllantirish uchun kattaalar-o`qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar tomonidan qo`llanadigan usul. O`yin vositasida o`quvchilarning bilim o`zlashtirish jarayoni qulaylashadi, turli xil predmetlar bilan munosabatda bo`lishga o`rganadi, shuningdek, ularda muomala madaniyati shakllanadi. O`yin vositasida bolaning shaxsi shakllanadi, unda kelgusida o`quv va mehnat faoliyatini tashkil etish va insonlar bilan munosabatga kirishishga oid ruhiy xususiyatlar shakllanadi.

Didaktik o`yinlarning boshqa faoliyat turlaridan farqlanadigan muhim belgilari uning tarkibi qat`iyligidir. Didaktik o`yinlarning tarkibiy komponentlari quyidagilar: o`yin mantiqi, o`yinning harakati, o`yin qoidasi.

O`yin mantiqi asosan uning sarlavhasida aks etad. O`yin harakati jarayonida o`quvchilarning bilish faolligini oshirish, o`quvchilarning o`z qobiliyatini namoyon qilishga, o`yin maqsadiga erishish uchun o`z bilimi, ko`nikma va malakalarini qo`llash imkoniyati yaratiladi.

O`yin qoidasi o`yin jarayonini to`g`ri tashkil etishga yordam beradi. U o`quvchilar xulqini, ularning o`zaro munosabatlarini tartibga soladi. O`yinda ma`lum bir didaktik maqsad qo`yiladi va bu maqsadga erishilishi o`quvchilarda ma`naviy va aqliy qoniqlik hissi shakllantiradi. Didaktik o`yinlar hamma vaqt o`qituvchi uchun o`quvchilarning bilim o`zlashtirishi yoki o`zlashtirilgan bilimlari amaliyotga qo`llash ko`rsatkichi hisoblanadi.

Didaktik o`yinlarni hamma tarkibiy komponentlar o`zaro bog`liq bo`lib, ulardan birortasining bo`lmasligi mumkin emas.

O`yin –muhim aqliy faoliyat turlaridan biri bo`lib, unda o`quvchi qobiliyatining hamma turlari rivojlanadi, uning artoflari haqidagi tasavurlari kengayadi, nutq boyligi oshadi. Didaktik o`yinlar o`quvchilarning turli-tuman qobiliyatlari, nutqi va diqqatining rivojlanishiga samarali ta`sir ko`rsatadi.

Didaktik o`yinlar bir qancha vazifalarni bajaradi:

-Ta`limiy, tarbiyaviy (o`quvchi shaxsiga ta`sir ko`rsatadi, taffakurini rivojlantiradi, dunyoqarashini kengaytiradi);

- Qo`llanuvchanlik (aniq vaziyatda bir qanday o`quv topshiriqlarni bajarish uchun bilimlarni qo`llay bilish);

-Motivni qo`zg`ash, qiziquvchanlikni oshirish (o`quvchilarni bilish faoliyatiga qiziqtiradi, rag`batlantiradi, bilish qiziquvining rivojlanishiga yoram beradi).

Men o`z darslarimda quyidagi o`yin turlarini qo`llab boraman. “O`zim tekshiraman”, “Hikoya”, “U kim, bu nima?”, “Bo`lishi mumkin emas”, “Uch haqiqat, bir yolg`on”, “O`yin- topishmoq” kabi didaktik o`yinlardan foydalanaman.

Masalan, “Hikoya” o`yini bilan tanishamiz.

O`qituvchi xattaxtaga bir necha so`z yozib qo`yadi. O`quvchilar mustaqil ravishda shu so`zlar ishtirokida hikoya tuzadilar. O`quvchilar hikoya tuzar ekanlar, ularning lug`at boyligi ortishi bilan birgalikda, gaplarni to`g`ri tuzish, tovushlarni to`g`ri talaffuz qilish va mustaqil fikrlash malakasi shakllanadi.

O`quvchilarni vaqti-vaqti bilan rag`batlantirish o`quvchilarning o`ziga bo`lgan ishonchini orttiradi. Bu o`yindan ona tili darslarida yoki darsdan tashqari mashg`ulotlarda, to`garaklarda foydalanish mumkin.

1-variant: Nafisa, soat, yomg`ir, kitob,

2-variant: Olma, kasal, o`rtoq, Abduvali,

3-variant:Mushuk,bobo,poliz,non,sichqon.

O`quvchilarning pedagogik texnologiyalar, kompyuter, didaktik o`yinlar, multimediyalar asosida bilim olishi, o`quvchilarning fikrlashga asoslangan ko`nikma va malakalarni ya'ni tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Didaktik o`yinlarni har bir fan o`qituvchisi o`z faniga qo`llay olishi ta'lim samaradorligining yanada yuksalishiga va o`quvchilar bilimini oshirishda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1.Kompetensiyaviy yondasuvga asoslangan Davlat ta'lim standarti va oquv dasturi; Biologiya, Toshkent-2017 y

2.Ishmuhamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo`llari.- Toshkent:TDIU, 2006

3. www.ziyonet.u

Muallif(lar)ning F.I.Sh	Doliyeva Gulnoza Qayumovna
Sho`ba nomi	Ta'limga innovatsion yondashuv – o`qitish samaradorligini oshirish omili sifatida.
Maqolaning mavzusi	Boshlang`ich sinflarda o`yin texnologiyalarining dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati
Ish joyi	Toshkent shahar, Mirzo Ulug`bek tuman, 241-sonli maktab o`qituvchisi
Qaysi fandan dars beradi	Boshlang`ich ta'lim
Telefon (kodi bilan)	+998 90 1899324
E-mail	

**“ DO'STLIK –OLTINDAN QIMMAT”
mavzusida yozgan ijodiy ishi.**

**Andijon viloyati Izboskan
tumani 19-umumiy o'rta ta'lim
maktabi ona tili va adabiyoti
fani o'qituvchisi Xaydarova
Nodiraxonning**

Do'stlik! Bu so'z tog'lardan azim, to'fonlardan qudratli, quyosh yang'lig' tuyg'udir. Do'stlik bilan har qanday ofatni daf qilish, har qanday to'siqni mahv etish, har qanday to'siqni yanchib o'tish mumkin. Do'stlik bor joyda har qanday og'ir yengil, mushkullar oson bo'ladi, hal etilmagan muammo qolmaydi. Haqiqiy do'stlik oldida hatto o'lim ham chekinadi.

Albatta, xalq do'sti yo'q kishini baxtsiz kishi deb ataydi. Ammo mening qahramonim Sardor. U, baxtsiz emas, barcha qiyinchiliklarni boshidan kechirmoqda. Yoshligidan ota mehriga to'ymadi, onasi bir o'zi ikki farzandini voyaga yetkazdi. Biroq, Sardorga mehr berib turgan quyoshi ham so'na boshladi, onasi o'gir kasal bo'lib to'shakka mixlanib qoldi va vafot etdi. O'spirin bola uchun bu ayriliq oson kechmadi. To'g'ri, qarindoshlari xabar olishib turishdi, lekin onasiday mehr ko'rsata olmadilar.

Bir kuni darsdan so'ng bola-da, maktab stadioniga oshnalari bilan o'ynagani chiqib, turnikka osilib mashqlar qilayotib, qo'li birdan chiqib ketib, yerga tushib ketdi, xushini yo'qotdi, o'ziga kelganda oyoq- qo'li o'ziga bo'ysinmasdi, qimirlata olmay qoladi. Salkam olti oy shifoxonalarda yotdi. Qo'li ishlab ketdi, biroq oyog'I bo'ysunmadi. Qo'ltiq tayoqqa kuni qoldi.

Akasi pul topish uchun Rossiyaga ketgandi, bundan xabari yoq edi. Tushkinlikda onasini, akasini qo'msardi, najot qidirardi. Tog'asi jiyaniga achinib, uni parvarishladi. Biroq, uni ham oilasi borligi uchun uyiga olib keta olmasdi, har hafta kelib oziq-ovqatdan xabar olardi.

Bu tushkunliklardan chiqishi uchun sinfdosh do'stlari kunda uyiga borib qaralashar, kayfuyatini ko'tarar edilar.

Qiyin kunlar asta –sekin ortda qoldi. Qo'ltiq tayoq yordamida yura boshladi, uyda yakka tartibda o'qiy boshladi, ustozlar kirib saboq bera boshladilar, qo'ni –qo'shnilar, do'stlari zeriktirmadi. O'zini sinash uchun do'stlari diydoriga, qancha qiynalsa ham kelib, ular bilan vaqtini o'tkazardi. Har kuni ishga ketayotganimda uch-to'rt bolalar Sardor bilan xazillashib, kulishib, bolalarcha olishib ketayotganini

ko'rib, hayotda inson ko'zi ochiq bo'lsa, boshi omon bo'lsa barcha qiyinchiliklarni yengishini o'ylab qanday yetib borganimni sezmay qolaman.

U dunyodagi eng baxtli insonga aylanib borardi, do'stlari tufayli hayotga muhabbati ortdi. Biroq, holidan xabar olib turgan najotkori ham to'satdan olamdan o'tib qoldi. Endi nima qiladi, qanday yashaydi, dori-darmon bilan kim ta'minlaydi, oziq-ovqati -chi, hayotday uyda bir o'zi. Odamzod tirik bo'lsa, kuni o'tar ekan yig'lab sihtab, hayoti uchun kurashberdi. Bu borada 11-sinfni tamomladi. Do'stlari o'zlari orzu qilgan o'qishlariga kirib ketdilar. Do'stlari tufayli Sardor haybatli tog'larni teng ajratib, o'ziga yo'lochdi, azim daryolarni kechib, maqsad tomon olg'a intildi. Unga qarab ichida qanday dardlari bor ekan-a, deb o'ylanib qolaman. O'quvchilarimiz orasida shunday bolalarimiz borligini ko'rib, tangridan sabr-toqat berishini faqat yaxshi kunlar berishini so'rab qolardim.

EKOLOGIK TA'LIM-BUGUNNING TALABI

Mirzaqulova Hanifaxon Nasirdinovna
Andijon viloyati Paxtaobod tumani
10-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Biologiya fani o'qituvchisi

Annotasiya : O'quvchilarda ekalogik tarbiyani kuchaytirish va ularning ma'naviy – axloqiy kamolotiga katta ta'sir ko'rsatish.

Kalit so'zlar: ekalogik bilim, ekalogik tarbiya

Ekalogik bilim- bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi, yer yuzidagi tirik jonzotlarning holati, ularning bir-birlari va atrof-muhit o'rtasida bo'lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning soni va sifatini, hajmini xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishni ko'zda tutadi. Ekalogik ta'lim- tarbiyaning tub ma'nosi tabiat va jamiyat o'rtasidagi doimiy birlik va ularni bir-birlariga bog'lovchi tabiiy hamda ijtimoiy qonunlarni o'rganish, hayotga tatbiq qilishdan iboratdir.

Ekalogik tarbiyani yoshlar ongiga singdirish, ularni tabiatni asrashga, unga mehr qo'yishga o'rgatishni maktab yoshidanoq yo'lga qo'yish zarur. Bunda maktab, oila va mahalla hamkorligida bolalarning maktab hovlisini ko'kalamzorlashtirish, hovlidagi o'simliklarni parvalishlashga qiziqishlarini oshirish , milliy an'ana va udumlarni tiklash ularga e'tiborini kuchaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarda ekalogik tarbiyani kuchaytirish ularning ma'naviy-ahloqiy kamolotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Dars jarayonida bolaga ekalogik tarbiya berishda turli xalq og'zaki ijodi namunalari-she'rlar, qo'shiqlardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. Ekalogik tarbiyani amalga oshirishda fan to'garaklari, tarbiyaviy tadbirlar, ekalogik ekskursiyalardan foydalanish ham maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Xarakteristik strategiyasi" farmonida atrof tabiiy muhit, aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan ekalogik muammoni oldini olish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. So'ngra, Prezidentimiz o'zining O'zbekiston Ekalogik harakati vakillari bilan uchrashuvida "Eng muhim masala-aholining ekalogik madaniyatini oshirish madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Albatta, bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin" deb ta'kidlagan edi.

Foydalanilgan adabiyot:

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Xarakatlar strategiyasi" farmoni

Andijon viloyati Izboskan
tumani
19-umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi
Xaydarova Nodiraxonning

**“ENG YAXSHI SINFLAR RAHBARI QANDAY BO'LADI?”
mavzusida yozgan**

ijodiy ishi

Lo'g'umbek qishlog'i

Ma'naviyat – insonni ruhan poklash, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasi baquvvat, imon-e'tiqodini yuksaltiradi.

Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti maktabda o'quv va mashg'ilot jarayonlarida o'tadi. Shuning uchun ham yoshlarning har tomonlama yetuk, barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlarida maktab ta'lim-tarbiyasi asosiy hal qiluvchi o'rin tutadi. O'quvchilarning ta'lim-tarbiyasida ko'zlagan maqsadga erishish shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan hodimlar, fan o'qituvchilar, sinf rahbarlarning jonbozligiga bog'liq. Bu ishlarda, ayniqsa, sinf rahbarlari tayanch pedagog hisoblanadi. Sinf rahbari oila va maktab hamkorligini bevosita va bilvosita amalga oshiruvchi pedagog bo'lgani boisi ham u faoliyatini avvalo o'quvchilarning oilasini o'rganishdan boshlaydi, tezda o'quvchilar bilan individual ishlash rejasini tuzadi. O'quvchilar davomati va o'zlashtirishi sifatining oshishi esa ota-ona va maktab hamkorligining qay darajada yo'lga qo'yilganligiga ko'p jihatdan bog'liq. Sinf rahbarlik faoliyatimdan kelib chiqib, sinfimdagi barcha o'quvchilarning oilaviy sharoiti, sog'ligi, temperamenti, qiziqishlari bo'yicha maktab shifokori, maktab psixologi, ota-onalar, mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda ishlayman. Har bir o'quvchi haqida uning ota-onasi, oilasi haqida to'liq ma'lumotlar

banki tayyorlaganman. Fan o'qituvchilari bilan uzviy aloqada bo'laman, darslarni kuzataman, fanlardan o'quvchilarning o'zlashtirish monitoringini o'tkazaman, o'zlashtirishda oqsayotgan o'quvchilarning bilimidagi bo'shliqlar sabablarini izlayman va fan o'qituvchilari bilan birgalikda chora tadbirlarni ishlab chiqaman. Sinfda muhim sanalarga bag'ishlab o'tkazilayotgan tirli ertaliklar ,tadbirlar ,musobaqalar , ekskursiyalar va uchrashuvlar o'quvchining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bilan birga ahil va ilg'o r jamoani vujudga keltirishda , sinf o'quvchilarining bir maqsad yo'lida birlashishlarida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Sinf rahbarligi vazifasi ta'lim –tarbiya sifatini oshirish, ota-onalar bilan ishlash, o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va nazoratni uyushtirish nuqtai nazaridan , aslida , maktab miqiyosidagi eng yirik va mas'uliyatli vazifa hisoblanadi.

Sinf rahbari –bolaning maktabdagi “ota-onasi”

--Sinf rahbari ish faoliyati juda keng qamrovli va murakkabdir. U o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish , bolalarni qiziqishlari bo'yicha sport va musiqa , san'at to'garaklariga yo'naltirish, mustaqil dars tayyorlashlarini tashkil etish kabi ishlarda ota-onalar , mahalla, ichki ishlar idoralari ,”Kamolot” , “Kamalak” va boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. Ta'lim –tarbiyada muvaffiqiyatga erishish uchun sinf rahbari o'z o'quvchilari bilan uzluksiz , doimiy ishlashi , ko'p qirrali sinf rahbarlik faoliyatida bir zumga ham tanaffusga yo'l qo'ymasligi lozim. Sinf rahbari hamisha hushyor turib,o'z o'quvchilarining maktab tartib –intizomiga , tehnika , yong'in, yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilishlarini ta'minlashi , o'quvchilarga ahloqiy, g'oyaviy-siyosiy, jismoniy , tibbiy-gigiyenik, estetik , ekologik, iqtisodiy, huquqiy bilim madaniyatni singdirib borishi, har bir o'quvchining qiziqishi , iqtidori va hududidagi ehtiyojni hisobga olgan holda kasbga yo'naltirib borishi kerak.

Sinf rahbari –bolaning maktabdagi “ota-onasi” hisoblanadi. Ammo sinf rahbarining mas'uliyati ota-onaning mas'uliyatidan yuz karra ortiq murakkab, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Bitta sinfga o'ttizdan ortiq oilaning o'ziga xos tarbiyasini , urf-odatini , muammolari va an'analarini xarakterida namoyon etgan o'ttizdan ortiq bola jamlanadi. Ularni bir xil tartibda ushlash,har birini ko'nglini topish, inoq va ahil jamoa tashkil etish va ta'lim –tarbiyada muvaffaqiyatga erishish sinf rahbaridan juda katta mehnatni talab etadi.

Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya tajriba bilan amalga oshiriladi. Ilm –bir daraxt. Odob uning mevasidr.

O'quvchilarning yosh xususiyatlariga ,xarakteriga qarab muomala qilish , har bir bolaning tilini topish , hurmatini va ishonchini qozonish uchun sinf rahbari pedagogika , metodika, psixologiyani chuqur o'zlashtirgan, zamon bilan hamnafas , yangiliklardan xabardor bo'lishi lozim. Qanchalik bilimdon bo'lmasin, sinf rahbari o'qitish uslubini buyruqbozlik , do'q-po'pisa orqali tashkil etsa , ta'lim-tarbiyada ko'zlagan maqsadiga erisha olmaydi. Bunday munosabat oqibatida o'quvchi injiq , asabiy, qaysar tabiyatli bo'lib qolishi mumkin . Sinfda do'stona munosabat muhitini yaratishga erishish barcha muvaffaqiyatlar garovi bo'lib xizmat qiladi.

Albatta, ta'lim- tarbiya turi, amalga oshirish shakli , yuzasidan ko'satma, qo'llanmalar qanchalik ko'p bo'lmasin , hamma bola uchun birday mos tushadigan "qoliplangan " maxsus sxema mavjud emas. O'quvchining barcha fanlardan birday iqtidori bolmasligi ba'zi fanlardan oqsashi ,o'zlashtira olmasligi , bilimida bo'shliq bo'lishi mumkin. Qo'shimcha mashg'ulotlar natijasida bugun bo'lmasa ertaga bu fanni , albatta,o'zlashtirib oladi. Lekin tarbiyada zumga ham oqsashga, bo'shliq hosil bo'lishiga yol qo'yib bo'lmaydi. Chunki , uning badali og'ir, insoni qayta tarbiyalash qiyin. Ayniqsa , sinf rahbarining o'zaro munosabatiga alohida e'tibor bilan qarash kerak.O'quvchilar o'rtasida chiqqan kelishmovchiliklarni , nizoli holatlarni tez va adolatli hal etish juda muhimdir. Sinf rahbari sinfdagi ikki o'quvchi o'rtasida biror kelishmovchilik chiqqanini sezib qoldimi, bu muammoni hal qilishga kirishadi. Toki, bu adovat ildiz otmasin. Sinf o'quvchilari ortasidagi ahillik, inoqlikni, ta'minlash sinfda sog'lom muhitni shakllantirishning bosh omili . O'qituvchi o'zaro ishonch va nazoratni ng mutanosibligini ta'minlay olishi kerak. Tajribali sinf rahbari o'quvchiga o'z vaqtida mehribon , muloyim, quvnoq tabiyatli, o'z vaqtida talabchan , qattiqqo'l, jiddiy munosabatda bo'ladi.

Ongli kishi deyilsa , onga ega , aqi-idrokli, odam tushiniladi. Ongli hayot desak , bir maqsadga yo'naltirilgan turmush ifodalanadi. Ongli so'zi shunday odamlarni bildiradiki, ular voqelikni , ijtimoiy hayotni ,o'zining mavqeyi hamda tarixiy fuqarolik burchini yaxshi tushunadilar. Kishida odob bo'lsa , ilm ham bo'lishi lozim. Odob shunday tojki, u,aqlli ,farsosatli odamlar boshini bezaydi. Odobli odam tabibga o'xshaydi,chunki u bilan suhbatlashish ko'nglidagi g'amni quvadi. Ilm bir daraxt, odob unihg mevasidir. Odob ulug'lik va yuksaklik qasrining

narvonidir, shuning uchun u orqali barcha maqsad manzillarga yetish mumkin. Qaysi yerda ilm-u ma'rifatlik kuchli bo'lsa, o'sha yer baxt maskanidir. Har bir bola bir nihol. Ularning har biri alohida e'tibor, alohida munosabatni talab qiladi. O'quvchilar ota-onasiga aytmagan sirlarini ham o'zlari bilan do'st va sirdosh bo'lib qolgan sinf rahbarlariga aytadilar, maslahat so'raydilar.

Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi quyidagi so'zlariga e'tibor qaratsak, Tarbiya bizlar uchun yo hayot - yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir degan fikrlari ota–ona va sinf rahbarlariga ko'proq mas'uliyat talab etmoqda. Umumta'lim muassasida ta'lim–tarbiya jarayonini yolg'a qoyish va rivojlantirish, ayniqsa, bolalarda ahloqiy, ruhiy qarashlarni shakllantirishda sinf rahbarining roli alohida ahamiyatga ega ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Biroq, bu sinf rahbarlikining sodda izohi bo'lib, bugungi kunda ulardan sinfning keng qamrovli tarbiyachisi bo'la olish talab etilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, sinf rahbarlari o'zlarining mualliflik tarbiyaviy dasturlariga ega bo'lish huquqiga egadir. O'zlari qo'ygan vazifalar va tarbiya maqsadlaridan kelib chiqib ishning shakli, uslubi, mazmunini belgilaydilar. Bu ishlarning samarali tashkil etishi uchun esa ta'lim muassasalari rahbarlari, tuman XTMFMT va TE bo'limi metodistlari sinf rahbari mehnatining natijadorligini, sinf rahbari uyushmalarining faoliyatini doimiy nazorat qilishi, ularga tashkiliy–uslubiy yordam berishi, ayniqsa, tashxis masalarida, tarbiyani bashoratlash va natijalarni baholashda, hamkorlikning tarbiyaviy munosabatlarini oldindan yo'naltirishda, qulay ahloqiy–ruhiy iqlim yaratib berishda bosh–qosh bo'lmoq lozim. Ko'p hollarda sinflarning haddan tashqari to'ldirib yuborilgani, sinfdan tashqari ish sharoitlarning yaratib berilmasligi hamda psixologik-pedagogik va uslubiy tayyorgarlikning pastligi sinf rahbarining ish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu o'rinda, "Sinf rahbari kim va uning ta'lim-tarbiya jarayonida tutgan o'rni nimalarda namoyon bo'ladi?", degan savolga qisqacha javob berib o'taylik:

Sinf rahbari:

- insoniy madaniyat asoslarini o'rganishda jamiyat va bola o'rtasidagi ma'naviy vositachi;
- o'quvchini ahloqiy yemirilishdan, ma'naviy tanazzuldan muhofaza etuvchi;
- sinf jamoasining hamkorlik faoliyatini tashkillashtiruvchi;
- har bir bolaning o'zligini namoyon qilishi va rivojlanishi uchun sharoitlar yaratib beruvchi;

-kundalik hayotni va faoliyatni tashkillashtirishda , jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotini anglab yetishda , professional yo'naltirishda yordamchi, maslahatchi;

-pedagoglar, oila, mahalla, umuman aytganda, bolalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan barcha tarbiyaviy instintlar kuchlarini muvofiqlashtiruvchidir.

Hozirgi davrda bizning sharoitimizda voyaga yetmaganlarning rivojlanish davri taxminan 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yoshni o'z ichiga oladi. Demak, o'smirlik davri bolaning maktab ta'limi davriga to'g'ri kelib , bu yosh xususiyatning murakkabliklari bilan ishlovchi pedagog –bu sinf rahbaridir.

O'quvchi 12 yoshda tez ranjiydi, gap ko'tarmay arazlaydi. 13 yoshda tengdoshlaridan ajralishga intiladi, sevgi hissiyotlari shakllanib, jizzakilik qiladi. 14 yoshda ovozlari o'zgarib “men” degan tushuncha shakllanadi, jamoada bosh bo'lishga intilib, tavakkalchilik qiladi. 15 yoshda tez ta'sirlanib asabiylashadi, o'zini jasur qilib ko'rsatadi, kattalarga taqlid kuchayadi. 16 yoshda hammaning o'ziga e'tiborli bo'lishiga , o'z gavdasini tengdoshlari bilan taqqoslaydi, o'zini-o'zi boshqarishni tashkil etadi, sevgi hissiyotlari kuchayadi, o'zining fikrini uqtirishga harakat qiladi. 17-18 yoshda maqsad sari intiladi, kelajak uchun qayg'uradi, mablag' topishga harakat qila boshlaydi, o'zini katta yoshdagidek his qiladi, mustaqil bo'lishga intiladi.

Sinf rahbari sinf o'quvchilari orasida umumiy tarzda tarbiya soatlari , badiiy kechalar tashkil etib , har bir bolaning ichki his-tuyg'ularini hisobga olgan holda muommolarga yechim topishga harakat qiladi.

Ota-onalar bilan ishlashda aka yoki opalarini o'rnak qilib ko'rsatish, bola va uning ota-onasi bilan alohida suhbatlar uyushtirish orqali amalga oshirsa yaxshi bo'ladi. Yakka tartibda ishlaganda esa oilada , maktabda alohida suhbatlashish jarayonida bolaning yaqin do'stlari, atrofdagi kishilar , yashash muhiti bilan tanishish , psixologiyasini o'rganish lozim. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, yuqorida sanab o'tgan uchala yondashuvda ham natijaga erisholmaymiz. Balog'at yoshidagi bola hamma sirini, fikrini aytmasligi mumkin. Bunday hollarda ularning qiziqishlari , do'stlari, o'qishi, maktabga , o'qituvchilarga munosabatini anketa savoli orqali bilish mumkun. Anketa savollarida o'quvchini xarakterini to'liq ochib beruvchi savol bo'lishishiga ahamiyat qaratish darkor.

Ota-onalar majlislarini interfaol usullarda, farzandlari bilan o'tqazib, o'quvchilar tomonidan tayyorlab qo'ygan she'riy kompozitsiyalari taskillash, shu bilan birgalikda fan o'qituvchilari tayyorlagan qisqagina dars ko'rinishlarini guvohi bo'lishsa, sinf sardori, sinf kom, guruh sardorlari axborotlarini taqdim qilinsa ,

buni ko'rgan ota-ona farzandini chiqishlarini ko'rib boshqa o'quvchi bilan taqqoslaydi, yoki uyga borganda farzandi bilan ko'proq shug'ullanish kerakligi haqida o'ylaydi, mas'uliyatni his qiladi. 28 yildan beri sinf rahbarlik faoliyatimda barcha o'quvchilarni o'z farzandimday ko'rdim. Hurmatiga sazovar bo'ldim. Muntazam ota-onalar bilan suhbatlashdim. Vaqti kelganda qattiqqo'l bo'ldim. Bayramlarda 14-yanvar "Vatan himoyachilari kuni", 8-Mart Xotin-qizlar "bayramlarida arzimangina sovg'alani taqdim etdim. Kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'lishni, mehnatdan bosh tortmaslikni, odamiylikni, saxiylikni, kitob o'qishni, tabiatni ashrashni, Navoiydek buyuk inson bolishni, Boburdek o'z Ona Vataniga sodiqlikni, Alpomishdek kuchli bolishni, To'marisdek mard, jasur komil inson bo'lishni uqtirdim.

Ba'zan ota-onalarning ham farzandlarining ruhiy holatini bilmasligi, o'qituvchining esa undan yaxshi xabardorligi ularga saboq bo'lib, o'zaro munosabatlarimizga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zero, biz pedagoglar o'zimizning ilmimiz, o'qituvchilik qiyofamiz, shuningdek, muomala madaniyatimiz bilan oquvchilarimizni ortimizdan ergashtirishimiz shart. Farzand –ota-onaning yuzi, ota-ona rassom bo'lsa, farzand ularning san'at asari, ota-ona misoli dehqon, bola esa yetishtirgan hosildir. O'quvchi va o'qituvchi orasidagi munosabatlar ham shunday, shogird—ustozning yuzi.... Demakki, ota-ona ham, ustoz-murabbiylar ham yoshlar ta'lim –tarbiyasiga birday mas'ul. O'g'il –qizlarning yuksak ma'naviyatli, chuqur bilimli insonlar bo'lib voyaga yetishi, iqbol-istiqboli oila hamda maktabning mustahkam hamkorligini taqozo qiladi. Prezidentimizning "Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch" kitobida oila to'g'risida shunday deyilgan: "bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzot hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi.

Shu asosda ongimizni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi...xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi- bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi.

Sog'lom bola yorug' kelajagimiz: Farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lur, qudratli elning farzandlari sog'lom bo'lur. Islom Karimov

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Prezidentimiz I. A. Karimovning

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch “ kitobidan
2.Sinf rahbari jurnali 2013-yil fevral 2-son
3.O'zbek xalq maqollari kitobidan

h. Aytmatovning 90-yilligiga bag'ishlangan tadbirdan lavhalar

Нобосқан тумани 19 - умумий ўрта таълим мактаби 7 А - синф
ўқувчиларининг "Улканунослик" музейидан сўхатида
фото лавҳалар

EFFECTIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH IN UZBEKISTAN

Khattabova Shaxlo Khalilovna
English teacher, Secondary
school No. 2, Alat district,
Bukhara region

***Annotation:** This paper presents the famous trends in the ELT that have been used practically in recent times in the entire world with specific reference to the trends prevalent during the previous decades. The study of classical Latin and analysis of its grammar becomes the model from foreign languages in school and this methods and approaches, new trends to foreign language teaching become known as GTM to communicative method.*

***Keywords:** modern methods, proliferation, CLT (Communicative language teaching) ELT (English language teaching).*

“Classroom”, a word that brings to our mind a setting wherein a teacher stands in front of a class of 30 to 40 students, delivering a lecture with a specific gravity in his/her voice. This is the method of teaching that was prevalent when we were in school some two decades ago. However, things have changed over the years, and though it was one of the most effective methods of teaching English to young students, it no longer considered the same now. This is due to various reasons, maybe because:

- the present generation gets exposure to the world through social media
- their knowledge base is augmenting by the information available on the internet
- the students nowadays are more impatient and to grab their attention, teaching methods need to cater to their dynamic thinking process

Language teaching, like any other topic, has undergone a lot of changes. It has shifted to role-plays, interactive games, short visuals, etc. from the traditional ways, such as lectures by facilitators with only a blackboard to support and spell repetition and grammar worksheets, have shifted to role-plays.

In general, everything you teach needs to be relevant to the students' environment, as students are the focal point of the teaching and learning process.

Natural Method – this method of teaching English, also known as the direct method, seems to be a response to the Grammar translation technique. In this process, the teacher who is aiming to teach English as a second language, asks the learner to think

in English so that they can communicate in English. The technique aims at building a connection between thought and expression. It required the teacher to strictly prohibit the student from using his/her native language. The learner is supposed to perfectly express himself/herself in English, with proper accent and usage of grammatical skills.

This method of teaching English is used in modern times and is useful in teaching to communicate in English. As the student thinks and talks in English in real-life situations, they learn the language accurately, and there is no rote learning or translation. This might take some time, but whatever is learned has a long term effect on our memory.

Audio Lingual – This method of teaching English was initially called ‘the Army Method,’ as it was devised during the second world war when it became necessary for soldiers to learn the language of their opponents. It resembles a direct method in a way. This approach is based on thinking in the language and expressing thoughts in the same. And in the process, learning happens. The Teaching process is based on Skinner’s theory of behaviourism and his representative experiment of operant conditioning. According to which a positive reinforcement helps in learning new things.

In this approach, the student is supposed to learn the language’s structure and everyday usage rather than emphasize understanding the words. Patterns of commonplace discussions are taught, and the learners repeat it, followed by testing. This process is carried on until the student answers correctly.

To sum up, the process of the audio-lingual method is characterized by conventional drilling of set phrases which are used in daily communication, and grammatical rules are not emphasized upon, the vocabulary taught is contextual, the technique uses audio-visual aids. It focuses on pronunciation, and, lastly, any correct response is immediately reinforced positively. The method of teaching English is used until now and is suitable for learning to communicate properly in English or any other second language. Still, extensive relearning and memorization led to a lack of routine learning of English, which developed an obstacle in diverse communication.

Suggestopedia– This method of teaching English is based on the fact that the mind has great potential and can memorize information by suggestions. This method uses certain principles of memory to teach English as a second language. The learners are provided with chunks of new information in the original language (English in our case), and it is read aloud with classical music in its background. This activity is known as a concert reading.

The idea of suggestopedia is to provide a relaxed atmosphere for the mind to learn and retain that information. This method is useful if the learner is shy or apprehensive. The supporters of this technique include Georgi Lozanov, whose methods have become Accelerated Learning Movement.

Silent Way - This method of teaching English, also known as the Natural approach, is based on the idea of how human beings learn to speak their mother tongue. Caleb Gattegno devised this method of language teaching. According to him, the teacher should be silent as much as possible, but the students should be motivated to speak the language. The silent way method uses elements such as color charts and the colored Cuisenaire rods, etc. Certain principles on which this method is based are:

- 1) learning happens when the learner learns to discover new things about the foreign language and is creative rather than repeating what is taught;
- 2) learning is encouraged by physical objects in the surrounding;
- 3) it is based on problem-solving;
- 4) this method of teaching English is perfect for beginners or young learners of English;

Total Physical Response - This method involves acting out language rather than speaking. It can be through mimicry or only responding to audio-visual cues. Games like 'Simon says...' or the charades are classic examples of this method of teaching. This method is a fun way of learning language and therefore is very useful.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) - this method applies to schools where most of the important subjects are taught in English. This is prevalent in modern classrooms. The focus is on the content, and the lessons are tailored to suit the student's needs and preferences. CLIL is effective in teaching students the real-life application of the English language as a means of expressing culturally.

Communicative Language Teaching - This broad term is an accepted standard of teaching English in modern times. It does not focus on grammatical fluency. Instead, it emphasizes on communicating the meaning of the message; in other words, it focuses on how well a person (non-native speaker) can deliver in the English language.

The various characteristics of this method are:

1. Interaction in English language results is a proper understanding of the language.
2. Students are taught strategies to understand English.
3. The experiences of the students are focused on making up the content of the lessons.

4. Authentic text in English is used for teaching

5. **Principled Eclecticism:** This refers to the variety of teaching methods, depending on the aptitude of the learner. Different methods are put together to suit the requirement of the student.

Any single method has its strengths and weaknesses. Therefore it may not be suitable for a specific learner, so the teacher in this approach uses a combination of techniques to make the language understandable.

Now let us sum up specific basic approaches to teaching English in modern times.

1. **Task-based approach** – This approach focuses on competencies the students want to develop and is based on the idea, why is English taught? Rather than what is shown. So here, the language is learned by doing certain activities and relating English to daily conversation. The tasks given range from 'ordering in a restaurant' to 'reviewing a movie,' and the grammar and vocabulary revolve around the job itself.

2. **Project-based approach** – as a teacher, you need to ask yourself why your students have come to learn English. Now keeping their requirements in mind, you need to devise a project which the learner works on. The project might be a role-play or a presentation.

3. **Lexical Syllabus** – In this approach, the teacher is supposed to develop the student's vocabulary, which is specific to their needs. The word list, if found to be big, is categorized under different headings. For, e.g., the coronary syndrome is terms related to medicine, and so their word list will consist of these words.

4. **Usage of smartphones in the classroom** – Smartphones have become an inevitable part of our existence. It also provides many essential tools to students like a dictionary, reference apps, or grammar apps. The only thing is that we must guide students about how to use it.

References

1. Almekhlafi, A. (2006). The effect of Computer –Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL School students' achievement and attitude. *Journal of Interactive Learning Research*
2. Trends in the Education of English language Learners by Mary Ann Zehr March 10, 2008.
3. Bc.Vera Boumovà / Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages of Each/Master's Diploma Thesis/Supervisor: Matthew Nicholls, B. Sc./2008.

EFFECTIVE TEACHING OF WRITING SKILLS TO ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

Mehmonova Dilrabokhon Olimovna
English teacher, Secondary school No 22,
Uzbekistan district, Fergana region

Annotation: *In English lessons writing skills are considered to be one of the most important skills, thus it needs to be efficiently taught to students by using proper methods and steps. This article intends to give some useful tips on this topic.*

Keywords: *teaching English as a second language, writing skills, tips.*

One of the headaches that the teachers of English in EFL and ESL classrooms face is how to teach writing. It is one of the skills that require students not only to be equipped with the necessary skills but also to be motivated. For most people writing is a painful process. It necessitates training and patience.

This article is an attempt to cover the knowledge required to teach writing.

Before dealing with how to teach writing, let's first see what is meant by 'writing'. In this article, writing is seen as: *a purposeful human activity whereby the writer intends to communicate content – represented with conventional signs and symbols – to an audience (i.e. reader).*

In the above definition five elements are of paramount importance:

1. The writer (who)
2. The content (what)
3. The purpose (why)
4. The audience (for whom)
5. The medium (signs and symbols)

In addition to the above elements, writing involves many processes, including, the generation and organization of ideas, drafting, revising, and editing.

Writing as a communicative skill

Writing is a skill that is highly required nowadays. Written communication, for example, is the most common form of business communication. Emails and formal letters fulfill conversational-like purposes that the students have to master if they were to integrate today's job market.

Writing serves not only communicative purposes in professional activities but also in social ones. In our every day lives, we write or reply to invitation letters, thank-you letters, text messages, etc. Even journals carry a social-communicative load. Journal writers try to communicate their thoughts and feelings to themselves.

As a communicative skill, sometimes we initiate the need to write. Other times, we respond to someone else's initiation. When you write an invitation letter, you are the initiators of the conversation. Replying to the invitation, by accepting or declining it, is the response to the initiator.

Compared to the speaking skill, writing is more regulated. First, speech is often spontaneous and generally unplanned. Speakers have support from interlocutors to convey the message. That is, while you speak, the immediate audiences contribute to the conversation by nodding, interrupting, questioning, and commenting to keep the conversation going. Speech is also characterized by repetition, pauses, hesitations, para-language features (gestures, facial expressions,...), and fillers (uhuh, ummm..). By contrast, writing has more standard forms of grammar, syntax, and vocabulary. It is generally planned and can be subject to modification through editing and revision before an audience reads it. In addition to that, writing does not tolerate repetition and if there is a response to a written message, it is generally delayed. Last but not least, writers use a lot of cohesive devices (e.g. however, in addition, in conclusion, etc.) that contribute to the overall coherence of the text.

If you list all the things you have written during the past week, you will probably end up with a list that may include: shopping lists, names, phone numbers, emails, letters, text messages, notes, presentations, articles, reports, curriculum vitae and others. These forms of writing which we also call **genres**, serve to express different purposes. Different forms of writing serve different kinds of purposes. The above pieces of writing are all done with different intents in mind:

- **Lists as reminders:** We write lists to remind ourselves of important information. (shopping lists, names, phone numbers...)
- **Writing as a learning tool:** Sometimes we write to organize and facilitate learning: (note-taking, copying...)
- **Conversational-like writing.** Other times, the purpose of writing is to get or communicate a piece of information. (emails, letters, text messages...)
- **Writing for introspection and self-development:** In some cases, writing is a means for introspection.(journals, diaries...)
- **Writing as a means of reasoning:** Writing can be also a means to proceed by reasoning, making a point, convincing, arguing. (discursive writing)

When talking about the purpose of writing, we are in fact implying that writing has a functional role. This may include:

Sequencing;

Comparing and contrasting;

Talking about cause and effect;
Describing;
Defining;
Expressing an opinion;
Arguing;
Persuading and others.

Knowing how to teach writing, entails making the learners aware of the different **modes** of writing, that is, the purpose of their written text and the functional role that it plays in the communicative act (e.g. arguing, persuading, describing, etc.) How to teach writing presupposes some prerequisites. Teachers of English should be aware of not only the theoretical underpinnings of the writing tasks but also the practical procedures that contribute to the success of the writing lesson. In the following section, we will have a look at:

- The basic knowledge that learners should develop in the writing lesson.
- The different types of writing activities.
- Writing as a tool for learning.
- Writing as a major syllabus component.
- Teaching writing as a product, as a process, and as a genre.

Levels of writing. Learners should be trained to develop different language subskills. The knowledge that they should develop range from handwriting skills and mechanics to the ability to produce coherent writing. Other types of knowledge include vocabulary, grammar, and paragraph structure. The use of cohesive devices (e.g. however, nevertheless, but, etc.) is also of paramount importance for good writers.

You can help improve the quality and clarity of student writing by prompting them to check their own work. For example:

- After teaching a student to write simple sentences, instruct the student to identify whether he or she has included both a person or a thing and something more about the subject.
- Direct the student to look for ending punctuation.
- Ask students to identify missing elements in their stories. Have them practice by presenting a variety of examples and having the student record the presence or absence of the elements.
- Teach students to use checklists to increase the inclusion of critical elements during writing activities.

Show students how to graph their use of writing elements and monitor their own progress, so they can become more independent and effective writers.

References

1. Oxford, R. (2001). Integrated skills in the ESL/EFL classroom. ESL Magazine.
2. Griffiths, C. (2007). Language learning strategies: Student's and teachers' perceptions. ELT Journal. <http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccm001>
3. Nassaji, H. (2012). The relationship between SLA research and language pedagogy: Teachers' perspective. Language Teaching Research. <http://dx.doi.org/10.1177/1362168812436903>

SEMANTIC AND LINGVO CULTUROLOGICAL ANALYSIS OF ENGLISH WORDS

Yuldasheva Mastona Mukhubillayevna

English teacher, the Department of Interfaculty Foreign Languages, Namangan State University

Annotation: *The semantic and lingvo culturological meaning of words have always been the reason for further research for English lexicology. This article intends to give some information about semantic and lingvo culturological analysis in English lexicology.*

Keywords: *English lexicology, semantic analysis, lingvo culturological analysis.*

Lexicology as a branch of linguistics has its own aims and methods of scientific research, its basic task being a study and systematic description of vocabulary in respect to its origin, development and current use. Lexicology is concerned with words, variable word-groups, phraseological units, and with morphemes which make up words. There are two principal approaches in linguistic science to the study of language material, namely the synchronic (Gr. syn — ‘together, with’ and chronos — ‘time’) and the diachronic (Gr. dia — ‘through’) approach. With regard to *Special Lexicology* the synchronic approach is concerned with the vocabulary of a language as it exists at a given time, for instance, at the present time. It is special *Descriptive Lexicology* that deals with the vocabulary and vocabulary units of a particular language at a certain time. A Course in Modern English Lexicology is therefore a course in Special Descriptive Lexicology, its object of study being the English vocabulary as it exists at the present time.

The diachronic approach in terms of Special Lexicology deals with the changes and the development of vocabulary in the course of time. It is special Historical Lexicology that deals with the evolution of the vocabulary units of a language as time goes by. An English Historical Lexicology would be concerned, therefore, with the origin of English vocabulary units, their change and development, the linguistic and extralinguistic factors modifying their structure, meaning and usage within the history of the English language.

Lexicology studies various lexical units: morphemes, words, variable wordgroups and phraseological units. We proceed from the assumption that the word is the basic unit of language system, the largest on the morphologic and the smallest on the syntactic plane of linguistic analysis. The word is a structural and semantic entity within the language system. Etymologically the vocabulary of the English language is

far from being homogeneous. It consists of two layers - the native stock of words and the borrowed stock of words. Numerically the borrowed stock of words is considerably larger than the native stock of words. In fact native words comprise only 30 % of the total number of words in the English vocabulary but the native words form the bulk of the most frequent words actually used in speech and writing.

Besides the native words have a wider range of lexical and grammatical valency, they are highly polysemantic and productive in forming word clusters and set expressions. Borrowed words (or loan words or borrowings) are words taken over from another language and modified according to the patterns of the receiving language. In many cases a borrowed word especially one borrowed long ago is practically indistinguishable from a native word without a thorough etymological analysis (street, school, face). The number of borrowings in the vocabulary of a language and the role played by them is determined by the historical development of the nation speaking the language. The most effective way of borrowing is direct borrowing from another language as the result of contacts with the people of another country or with their literature. But a word may also be borrowed indirectly not from the source language but through another language. When analysing borrowed words one must distinguish between the two terms - "source of borrowing" and "origin of borrowing". The first term is applied to the language from which the word was immediately borrowed, the second - to the language to which the word may be ultimately traced e.g. table - source of borrowing - French, origin of borrowing - Latin elephant - source of borrowing - French, origin-Egypt convene - source of borrowing - French, origin Latin.

The closer the two interacting languages are in structure the easier it is for words of one language to penetrate into the other. There are different ways of classifying the borrowed stock of words. First of all the borrowed stock of words may be classified according to the nature of the borrowing itself as borrowings proper, translation loans and semantic loans. Translation loans are words or expressions formed from the elements existing in the English language according to the patterns of the source language (the moment of truth - sp. el momento de la verdad).

A semantic loan is the borrowing of a meaning for a word already existing in the English language e.g. the compound word shock brigade which existed in the English language with the meaning "аварийная бригада" acquired a new meaning "ударная бригада" which it borrowed from the Russian language. Latin Loans are classified into the subgroups.

1. Early Latin Loans. Those are the words which came into English through the language of Anglo-Saxon tribes. The tribes had been in contact with Roman civilisation and had adopted several Latin words denoting objects belonging to that civilisation long before the invasion of Angles, Saxons and Jutes into Britain (cup, kitchen, mill, port, wine).

2. Later Latin Borrowings. To this group belong the words which penetrated the English vocabulary in the sixth and seventh centuries, when the people of England were converted to Christianity (priest, bishop, nun, candle).

3. The third period of Latin includes words which came into English due to two historical events: the Norman conquest in 1066 and the Renaissance or the Revival of Learning. Some words came into English through French but some were taken directly from Latin (major, minor, intelligent, permanent).

4. The Latest Stratum of Latin Words. The words of this period are mainly abstract and scientific words (nylon, molecular, vaccine, phenomenon, vacuum). Norman-French Borrowings may be subdivided into subgroups:

1. Early loans - 12th - 15th century

2. Later loans - beginning from the 16th century. The Early French borrowings are simple short words, naturalised in accordance with the English language system (state, power, war, pen, river) Later French borrowings can be identified by their peculiarities of form and pronunciation (regime, police, ballet, scene, bourgeois).

Reference

1. Kunin A.V. English-Russian Phraseological Dictionary. 20,000 idioms approx. 4th edition, revised and enlarged, with bookmarks. — Moscow: Russkiy Yazyk, 1984. — 944 p.
2. Stepanov U.S. Constants: The Dictionary of Russian Language. — M., 1997. — 824 p.
3. Simpson J.A. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. — Oxford University Press, 1982. — 256 p.

DIDACTIC TOOL TO IMPROVE ENGLISH PRONUNCIATION HABITS OF LEARNERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Yusupova Dilrabokhon

**English teacher, Secondary school No. 49,
Andijan district, Andijan region**

Annotation: *In learning any foreign language, pronunciation seems a big difficulty for many second language learners. This article intends to give information about didactic tool directed to improve English pronunciation.*

Keywords: *EFL, didactic tool, pronunciation, speech habits.*

Pronunciation is an essential dimension in the oral communicative process. Pronunciation should be didactically treated since the very beginning of the teaching-learning process of English, which responds to the didactic principle that language is primarily oral. Students need good pronunciation habits to comprehend what is spoken to them and to express oral messages. English teachers sometimes neglect pronunciation in Elementary, Junior High and Senior High Educations, as they tend to place stress on lexis and grammar and consider pronunciation a subsidiary matter. Therefore, when students arrive at Higher Education they still cope with pronunciation problems. Besides, oral production of Spanish-speaking students is influenced by their already formed pronunciation habits. Interlingual pronunciation errors arise as an instance of inter-language –the type of language produced by second- and foreign-language learners who are in the process of learning the target language. In other words, the students transfer Spanish pronunciation habits into the English pronunciation habits that they are developing. This negative transfer interferes with the students' pronunciation of the foreign language. The result is a non-native accent that may severely hinder understanding and production of spoken language. The genesis of a non-native accent in EFL is also found in several factors that include neurological plasticity, cognitive development, psychosocial states, language learning attitudes and motivation. Training as performed today renders limited results, and non-native accent proves to be an enduring phenomenon in students of English as a foreign language. This proposal provides teachers of English with a pedagogical tool to improve their students' pronunciation habits in the foreign language. The accomplishment of this objective represents a modest breakthrough in the field of Didactics of Foreign Language Teaching, as teachers will be provided with an innovative approach that contains both a theoretical study and a practical application on this theme. As proven by research, this pedagogical tool contributes to

the amelioration of Spanish habits interference and contributes to gradually attain a nativelike accent by successive approximations.

Accent is distinctive prosodic element (feature) of speech typical of a regional variant of the language. It is also the pronunciation common to a certain language dialect.

Non-native accent is a distinctive prosodic element (feature) of speech typical of speakers whose mother tongue is different from the language being used to communicate orally. It may identify the speakers' geographical region and culture.

For this research, we have targeted General American English as the model accent to aim because, among other considerations, it is widely spread all over the world.

Among scholars, there is agreement that the age at which students begin to learn EFL is critical: the earlier students start, the less of a non-native accent will be perceived in their speech. It is also considered that the acquisition of a non-native accent in EFL is affected by several factors that include neurological plasticity, cognitive

development, psychosocial states, language learning attitudes and motivation. On the bases of these considerations, the particular sources of undesirable transfer from Spanish have been described and corresponding accent reduction coaching has been devised to deal with the problem. Training as performed today renders limited results and non-native accent proves to be an enduring phenomenon in our students. It is necessary to reveal the ultimate foundations of non-native accent acquisition. At the kernel of the problem, lie the speech habits acquired while learning the mother tongue and their continued influence upon the acquisition of the speech habits of EFL. An early presupposition is that the recreation of a special environment in which such process takes place may allow the teachers to develop correction techniques to deal with non-native accent in the process of learning EFL.

Linguistics and didactics applied to EFL learning have devoted a considerable amount of study to the development of linguistic abilities. Speech habits have received less attention. The leading perspective is that the conscious predominates in learning EFL. Furthermore, a prevailing criterion has been that speech habits in EFL must develop on the bases of consciously acquired linguistic abilities. Coaching to deal with non-native accent rests on this assumption. Nevertheless, much of what we do when we use language rests on habits. Habitual and semi-conscious mental activities make possible the development of the linguistic abilities and higher mental processes in which language is involved. A generic definition to start with would be that habits are learned or conditioned behavior over which one has little voluntary control. The process of learning the mother tongue allows for the development of speech capacities that make communication and thought possible. The source of

those capacities lies upon innate conditioning modules on the bases of which unconscious mechanisms (habits) are developed. Those habits allow for the unfolding of abilities that, in their turn, make possible the exercise and the expression of consciousness by means of speech capacities. The evolution of a growing conscious mental activity is thus traced. An early approach –extremely simplified– to the learning of the mother tongue would be that it all starts from a hereditary base (innate modules) upon which habits emerge and from those habits, abilities that make possible speech capacities, an essential component of the higher mental processes of human consciousness:

Innate Modules → Speech Habits → Speech Abilities → Speech Capacities

The development of speech habits and abilities takes place in a complex dialectics. Regarding habit formation, certain aspects of actions that require a careful regulation are progressively executed with less participation of consciousness, in search of economy and efficiency of mental processes. In learning EFL, the teacher generally starts by the regulation of conscious actions that are then automatized, by means of repetition, so that they become habits. In the development of speech habits of the mother tongue, the role of the conscious seems to be more limited, since learning starts at very early ages. In both cases, communicative actions are fixed by repetition. Once they become speech habits, there is no need for their total conscious regulation. The automatization of these communicative actions allows for a more efficient regulation of language for there is no need for previous planning or for especial attention to possible consequences. For instance, it is not necessary to think of the muscular movements that will produce a sound; neither the speaker needs to determine consciously what sound must follow to shape a given word. Automatization allows the subject to pay attention to the intentionality of the communicative act. Therefore, speech habits, while being an unconscious component of communication constitute essential elements in the conscious regulation of language. From this perspective, speech habits are essentially automatized operations of the communicative process that make possible the conscious development of language.

Speech habits and abilities are tightly interwoven and their fuzzy boundaries occasionally overlap. It is necessary to delineate, as much as possible, the space of habits respect abilities. Theoretical and practical knowledge resulting from the subject's accumulated experience plays an important role in the development of abilities. Besides, while habits work automatically and, in the main, unconsciously, in the exercise of speech abilities, the subject consciously coordinates the system of

habits and the system of knowledge needed for the exercise of a given ability. Speech abilities are consciously coordinated systems of habits and knowledge. In the process of learning, the relationship between habits and abilities unfolds in a complex and contradictory way. Language systems such as grammatical structures are automatized early in the mother tongue becoming habits. Children generally apply the grammatical rules that are generalized out of those early-acquired habits without much rational judgment. So it happens with people who never studied grammar, so everybody does most of the time. From this perspective, each grammatical structure works like a series of automated operations. Such structures, set up as habits, are organized into systems of growing complexity with largely preset internal relations that constitute capacities that make language possible.

Reference

1. <https://sites.google.com/site/didacticserp/techniques-and-methods-of-english-language-teaching>
2. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902017000300081
3. Pinker, S. "The regular habits of language learning."Times Online.<http://www.timesplus.co.uk/>
4. Richard, L. et al. Long-term relationships among early first language skills, second language aptitude, second language affect, and later second language proficiency. Applied Psycholinguistics (2009), 30:725-755 Cambridge University Press Copyright © Cambridge University Press 2009. <http://journals.cambridge.org/>

KIMYO FANIDAN O'QUVCHILAR BILIMIDAGI BO'SHLIQLARNI TO'LDIRISHDA QO'LLANILADIGAN METOD VA USLUBLAR.

*Buxoro shahar 28-umumiy òrta ta'lim maktabi kimyo fan òqituvchisi Ergasheva
Shaxlo Ramazonovna*

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi.

Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va didaktik talab o'quvchining dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlashga, o'quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir. Jahon pedagogik tajribasi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarining o'quvchilarni fanlarga qiziqtirishga, ularning mustaqil ishlashda faolliklarini oshirishga imkoniyati cheksiz ekanligini tasdiqlamoqda.

Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot – ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur.

O'zbekiston Respublikasi demokratik, huquqiy va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidan borayotgan bir paytda ta'lim sohasida amalgam oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyashdan iboratdir.

Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayonida oldindan rejalashtirilgan va to'raligicha loyihalashtirilgan, muayyan vaqtga mo'ljallangan, ko'proq ta'lim oluvchi shaxsiga qaratilgan, faollashtirilgan usullar va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalangan holda o'quv maqsadiga erishishni kafolatlaydigan ta'lim berish jarayonidir.

Pedagogning jonli nutqi, jamoatchilik harakatlari tarbiya vositasi vazifasini bajaradi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovation pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar

qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Kimyo fanidan ayrim mavzularni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar bilimida bo'shliqlar yuzaga keladi. Bunday vaqtlarda bo'shliq o'rnini to'ldirish uchun muhim va eng asosiysi qulay usuldan foydalanish pedagogdan alohida e'tibor va mahorat talab etadi.

Shunday ekan, o'quvchi bilimida nega bo'shliq hosil bo'ladi?-degan savol tug'iladi, albatta! Bu savolga shunday javob berish mumkin.

- ✓ *O'quv materialining betartib va haddan tashqari ko'p berilishi;*
- ✓ *O'qituvchining darslarni qiziqarli tashkil etmasligi;*
- ✓ *O'quvchi davomatining pastligi;*
- ✓ *Bilimida bo'shliq hosil bo'lgan o'quvchini o'z vaqtida aniqlamaslik va e'tibor qaratmaslik;*
- ✓ *Bunday o'quvchilar bilan muntazam izchil reja asosida ish olib bormaslik;*
- ✓ *O'quvchining oilaviy, ijtimoiy muhitidagi salbiy omillar;*
- ✓ *O'quvchining sog'ligi bilan bog'liq holatlar;*
- ✓ *Dars qilish, o'zlashtirish, mustaqil ishlash uchun shart-sharoitlarning yo'qligi;*
- ✓ *Ota-ona va pedagog o'rtasida aloqaning yo'lga qo'yilmaganligi;*
- ✓ *Bolaning o'zlashtirishini muntazam ravishda nazorat qilmaslik va boshqalar.*

Bo'shliqlarni to'ldirish yo'llari quyidagicha deb o'ylaymiz:

- ❖ *O'qituvchilar uchun murakkab, o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan mavzular bo'yicha metodik tavsiya va ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan dars ishlanmalarini tuzish;*
- ❖ *Darslarga qo'llaniladigan interfaol usullardan foydalanish samaradorligini ko'rsatish*
- ❖ *Ilg'or pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga qo'llash bo'yicha ochiq darslar uyushtirish;*
- ❖ *Yosh o'qituvchilar bilan ishlashni takomillashtirish, ularni tajribali mutaxassislarga biriktirish;*

- ❖ *Ota-onalarning farzandlarini o`zlashtirishdagi ta`sirini oshirish bo`yicha tavsiyalar berish;*
- ❖ *Sinfdan tashqari mashg`ulotlarning saviyasini oshirish;*
- ❖ *O`quvchilarni fan to`garaklariga jalb etish, qo`shimcha mashg`ulotlarni qiziqarli, bosimsiz, samarali tashkil etish.*
 - ❖ *O`qituvchi kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o`quvlarda ishtirok etish.*

Kimyo fanidan o`quvchilar bilimida hosil bo`lgan bo`shliqlarni to`ldirishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

"Blits-so'rov" usuli

Usulning tavsifi: Ushbu usul o'quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan fani asosida xilma-xil fikrlar, ma'lumotlar ichidan keraklisini tanlab olishni, shu bilan bir qatorda, o'z g'alar fikrini hurmat qilish va ularga o'z fikrini o'tkaza olish hamda o'z faoliyati, kunini rejalashtira olishni o'rgatishga qaratilgan.

Usulning maqsadi: ushbu usul orqali o'quvchilarga tarqatilgan qog'ozlarda ko'rsatilgan harakatlar ketma-ketligini avval yakka tartibda mustaqil ravishda belgilash, kichik guruhlarda o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish yoki o'z fikrida qolish, boshqalar bilan ham fikr bo'la olish kabi ko'nikmalarni shakllantirish. Misol tariqasida "Metallar" mavzusidagi blits-so'rov jadvalini keltirish mumkin (har bir o'qituvchi o'z pretmeti bo'yicha o'tayotgan, avval o'tgan mavzu yoki umumlashtiruvchi darslarda usbu jadvaldan foydalanib blits-so'rov tuzishi mumkin).

<i>O'quvchining ism, familiyasi</i>				<i>Sinfi: " ", mavzu: Metallar</i>		
No	Savol	A	B	C	O'quvchi javobi	To'g'ri javob
1	Natriy metali Ar-?	23	22	11		
2	Kumush metalining kimyoviy belgisi	Au	Ag	Ar		
3	Suvda eriydigan metallarni toping	Au, Na, Fe	Ca, Cu, Mg	Na, K, Li		
4	Eng oson suyuqlanadigan metall	Hg	Os	W		

5	Eng qattiq metall	Cu	Al	Cr		
---	-------------------	----	----	----	--	--

Mavzuning katta -kichikligiga qarab savollar sonini ko'paytirish mumkin.

7-sinflarda “Merganlar o'yini”:

Bu usuldan umumlashtiruvchi darslarda yoki kimyoviy formulalarni nomi va ishlatilishi, ahamiyati haqida so'rov o'tkazishda ishlatiladi. Ishbu usulni qo'llashda quyidagicha ko'rgazma yasaladi. Katta plakatga quyidagi rasm chiziladi (7-rasm) va bu rasmdagi anorganik birikmalar o'tiladigan mavzuga qarab nishonga olinadi. M: oksidlar nishonga tushsa shu oksid haqida ma'lumot beradi. Agar nishonga otadigan o'q bo'lmasa, raqamlangan kichkina qirqilgan qog'ozlarni yopiq holda qo'yib, nomer tanlab olinib shu kimyoviy formula nomi aytiladi va qisqacha ma'lumot beradi.

“Xatoni ovla!” o'yini

Kimyoviy elementlar belgilarini toping.

H	B	O	Яp	Mg	Tr	Cl
Au	w	uT	Br	Og	Ca	Ce
Tal	Ag	Bp	Na	Bu	Al	Ak

“Kimyoviy labirint”(oksidlar formulalarini aniqlashda) va shu kabi bir qator electron variantdagi o'yinlarni tavsiya qilish mumkin.

Moddalar qirolligi

Molekulasida atomlar soni ko'p bo'lgan moddalarni aniqlang.

1	3	3	3
	H ₂ S	SO ₂	HClO
2	2	2	4
	CaO	NaCl	AlCl ₃

Javob:

“Sirli zinapoya” o’yini esa anorganik birikmalarning eng muhim sinflari vakillarini bir-biridan farqlash bo’yicha yuzaga kelgan bo’shliqlarni to’ldirish uchun bir vosita bo’ladi.

CaO, NaOH, KCl, H₂SO₄, F, HCl, MgCl₂

, NaNO₃, Au, H₃PO₄, Ag, Li₂O, Ca(OH)₂, Fe(OH)₃, H₂O, P, NaHCO₃, S, Cu ketma-ketligidagi moddalar formulalarini

metallar → **metallmaslar** → **oksidlar** → **asoslar** → **kislotalar** → **tuzlar** formulalarini ketma-ketligida joylashtirishingiz kerak bo’ladi.

Obrazli o’yinlar tarzida ham bu mavzu bo’yicha hosil bo’lgan bo’shliqlarni to’ldirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o’quvchilar bilimida bo’shliqlar hosil bo’lganligi qancha tez aniqlansa va uni to’ldirishda samarali usullardan foydalanilsa, kimyo faniga bo’lgan o’quvchilarning qiziqishi hamda bilim sifat samaradorligi yanada ortishiga erishgan bo’lamiz.

NEMIS TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI TO'G'RI TALAFFUZGA O'RGATISH

Eshchanova Dildora Shexnazarovna
Xorazm viloyati Urganch tumani 43-sonli umumta'lim maktabi
nemis tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirda ta'lim tizimida chet tillarni o'rgatishda qo'yiladigan talablar yanada kuchaygan, ayniqsa chet tilida erkin va bimalol suhbatlasha olish uchun chet tilidagi so'zlarni to'g'ri va ravon talaffuz qilish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada nemis tili darslarida o'quvchilarni to'g'ri talaffuzga o'rgatishning metodlari va usullari haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: nemis tili, to'g'ri talaffuzga o'rgatish, metod va texnologiyalar.

O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlandi. U asta-sekin faollashib, o'qituvchi bilan o'quvchilarning o'zaro hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchining o'quvchilar bilan hamkorlik qilishi katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning fanga qay darajada ixlos qo'yishi o'qituvchining mana shu hamkorlik jarayonini yo'lga qo'yish mahoratiga, ya'ni pedagogik ijodkorligiga bog'liq. Jumladan, nemis tili darslarida interfaol usullar ko'pincha o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishga qaratiladi. Bunda kichik guruhlariga bo'lingan holda o'quvchilar hamkorligining yo'lga qo'yilishi hatto bilimi bo'sh, nutqi sayoz o'quvchilarni ham o'rtoqlari ko'magida nimanidir gapirib berishga intilishiga, o'quvchini o'zi oldida turgan "tushunchama, ammo gapira olmayman" degan nutqiy to'siqni yengib o'tishiga va o'zidagi ichki imkoniyatni yuzaga chiqara olishiga yordam beradi.

O'quvchilarning juftliklarga bo'linib ishlashlari jarayonida (savol-javoblar, dialogik suhbatlar, rolli o'yinlarni tashkil etishda) faol o'quvchi bilan nafaol o'quvchining doimiy hamkorligini ta'minlashga, hatto uyga berilgan topshiriqlarni bajarishda ham ham faol o'quvchiga homiylik vazifasini yuklash orqali ularning muntazam hamkorlikda ishlashini tashkil etish orqali faol o'quvchilarni o'qituvchining yordamchisiga aylantirishga erishish mumkin.

Nutq faoliyatini egallash, bajarish uchun nemis leksikasini, grammatikasini, fonetik tizimini tanlab olib o'rgatiladi. Hattoki maxsus chet tili institutlarida ham ularning hammasini o'rgatib bo'lmaydi. Buning uchun hamma til materiali kerak emas. Birinchidan, vaqt kam. Ikkinchidan metodika ilmiy nuqtai nazaridan ko'p til materialini o'rgatish o'rniga maxsus maqsad bo'yicha tanlangan oz sonli til materiali orqali nutq faoliyatini o'rgatish osondir. Bu yerda bir nechta til materiali o'rniga

qo'llash mumkin bo'lgan bita til materialini tanlab, uni nutq faoliyatida ko'proq faollashtirishni ko'zda tutiladi. Uchinchidan til materialini tanlashda faollashtiradigan nutq faoliyatining turi xususiyati hisobga olinishi mumkin.

Til materiallarining xususiyatini, uni faollashtiriladigan nutq faoliyatining turi xususiyatlarini hisobga olib, ular maxsus prinsiplar asosida tanlanadi. Har bir til materiali o'zining tanlash prinsiplariga ega. Nemis tili materialini o'rganayotganda ularning o'ziga xos xususiyatlari, o'zbek, rus tillarining xususiyatlarining ta'siri bo'ladi. Har bir til materiali o'zini o'rgatish, o'qitish xususiyatlariga, metod, yo'l, usullariga, tanlash prinsiplariga egadir. Shularni hisobga olib har bir til materialini o'rgatishni alohida ko'rib chiqamiz.

Nutq faoliyatining til materiallaridan biri fonetikadir. Nemischa talaffuzni o'rgatish nutq faoliyatini o'rgatishda muhim o'rin tutadi. U nutq faoliyatini asosini tashkil qiladi, chunki tovushlardan tuzilgan til kishilik jamiyatining birdan-biri bo'lib kelgan va bo'lib qoladi. Talaffuzni yaxshi egallash nutq faoliyatlarini puxta egallashga zamin bo'ladi. Talaffuz yoki fonetik material nutq faoliyatining materiali bo'lib xizmat qiladi. Nemischa tovush, tovush birikmalarini, so'zlarni, gaplarni talaffuz qilish nemischa nutqni tinglab tushunishga, gapirishga, o'qib tushunishga, yozma nutqqa ta'sir qiladi. O'quvchi o'zi noto'g'ri talaffuz qilsa yoki noto'g'ri talaffuzni eshitsa, uni yozishga ham ta'siri bor. Ayniqsa o'quvchi tinglab tovushni, tovush birikmasini, so'zlar talaffuzini taniy olmasa, diktantni xato yozadi, o'qiganini noto'g'ri tushunadi, noto'g'ri mazmun kelib chiqadi. O'qituvchi bularni hisobga olishi zarur.

Talaffuz qilish mazmunini, ya'ni talaffuz bo'yicha nimalarni o'rgatishni, uni maqsad-istaklarini, talablarini dastur belgilab ko'rsatadi. Talaffuz mazmuni bo'yicha o'quvchilar:

- 1) nemis tili unli, undosh tovushlarini va ularni talaffuz qilishni;
- 2) unliarning uzun, qisqa talaffuz qilishni;
- 3) nemis tovushlarini o'zbek tovushlar bilan taqqoslashni;
- 4) so'zlardagi urg'u, ohangni;
- 5) gaplarni ma'nodor guruhlariga ajratish.

Nemis tilini o'qitishni maqsadiga muvofiq fonetik yoki talaffuz materiali mazmuni tanlanadi. U 2 ta prinsip asosida:

- 1) nutq faoliyati uchun zarur bo'lgan fonetik materialni tanlash prinsipi;
- 2) stilistik prinsip: bunda nutq uslub uchun kerak bo'lgan materialni tanlash kuzatiladi.

Ba'zi metodistlar 5 ta prinsipni ko'rsatadi: 1 va 2 yuqoridagi 2 ta prinsipni ko'rsatib yana sheva talaffuzni kiritilmaslik prinsipi:

- 1) ona tili talaffuzini hisobga olish prinsipi;
- 2) fonetik hodisalarni o'rgatayotgan leksikaga mos kelishlik prinsipi. Tanlangan fonetik materiallar fonetik minimum deyiladi.

O'qituvchi tanlangan fonetik minimumni o'rgatishni metodik tashkil qilishda:

- 1) taqsimlaydi;
- 2) metodik topologiya qiladi;
- 3) talaffuz materiali bilan tanishtiradi;
- 4) nutq faoliyati turlarida o'rgatadi, mustahkamlaydi.

Hozirgi paytda fonetik materialni metodik tipologiya qilish masalasi kam ishlab chiqilgan. Talaffuzni o'rgatish talaffuz materiallarining xususiyatiga bog'liqdir. Asosan ona tilida bo'lmagan fonetik materialni o'rgatishga ko'proq ahamiyat beriladi.

Talaffuz materiali bilan tanishtirish 3ta metod orqali amalga oshiriladi:

1-metod. Tovush talaffuzini tinglab aynan o'zini qaytartirish yoki taqlid qildirish metodi:

- 1) yangi tovush so'zda yoki nutq namunasida o'qituvchi tomonidan talaffuz qilinadi;
- 2) o'qituvchi tovushni ajratib olib, doskada ko'rsatadi;
- 3) tovush o'qituvchilar tomonidan taqlid qilinib birgalikda jo'r bo'lib, yakka talaffuz qilinadi;
- 4) o'qituvchilar tovush bor so'zlarni, gaplarni talaffuz qiladilar;
- 5) tovush va tovush birikmalarni nutk faoliyatida qo'llaydilar.

2-metod. Tushuntirish metodi. Bu metod orqali asosan ona tilidagi tovushlar bilan qisman o'xshash, umuman yo'q bo'lgan tovushlarni o'rgatishda qo'llaniladi. Bu yerda o'qituvchi o'zi talaffuz qilishdan oldin, uni talaffuz qilishining o'rnini, xususiyatini tushuntiradi, ko'rsatadi. So'ng talaffuz qiladi, o'qituvchilar taqlid qilib, yakka birgalikda, yakka talaffuz qiladilar. Tushuntirish bilan taqlid bir-birini to'ldiradi, lekin bular 2 xil metoddir.

3-metod. Analiz yoki tahlil qilish metodi. Bu metod ayniqsa, ona tilida umuman yo'q tovushlarni talaffuz qilishni o'rgatishda mos keladi. O'quvchilar tovushni talaffuz qilish o'rnini, ishtirok etayotgan nutq organlarini ko'radilar, aniqlaydilar. Ular tovushni hosil qilish, talaffuz qilish o'rnini belgilab xulosa chiqaradilar. O'qituvchi talaffuzidan keyin o'quvchilar yakka-yakka talaffuz qiladilar. O'rgatayotgan fonetik yoki talaffuz materialini kelajakda qo'llaniladigan nutq faoliyati turga qarab uni tanishtirish, o'rgatish ishlab chiqiladi.

O'qituvchilarda tinglab tushunish orqali talaffuz materialni egallash ko'nikmasini hosil qilish masalasi tursa, unda ko'proq turli sharoitlarda ularni tinglatish, qaytartirish, texnik vositadan tinglab tovushlarni farqlash, taniy olish mashqlari, ular ishtirok etgan kontekstni tinglatib, ishtirok etgan gaplarni, so'zlarni toptirish kabi mashqlar qo'llaniladi. O'quvchi o'z oldiga o'qishda qo'llashni maqsad qilsa, unda fonetik materialni harf-tovush ketma-ketligida o'rgatish maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchi talaffuz qildirmoqchi bo'lgan tovush, tovush birikmalarini, so'zlarni, gaplarni alohida yozib talaffuz qildirish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi tovush, tovush birikmasi ishtirok etgan so'zlarni ustun-ustun qilib yozib, jo'r, birgalikda, yakka talaffuz qildirish mumkin. Bunga olingan fonetik material keyingi materialni, darsning bosqichini to'ldiradi, darsni o'tkazishni yordam beradi. O'qituvchi tovush, so'zlarni oq qog'ozga yozib, harfni boshqa rangda yozib ko'rsatadi. Oldin o'quvchi talaffuz qiladi, so'ngra so'zlarni o'quvchilar birgalikda, yakka talaffuz qiladilar. Birinchi bo'lib o'quvchi o'qiydi, chunki tovush tanish, oldin o'rgatilgan. Gaplarni ham doskaga yoki kartochkaga turli rangda yozib urg'u-o'hang qo'yilib o'qitiladi. Hatto talaffuz qilishsa tuzatiladi.

Biz nemis tili fonetik tizimini o'zini va ona tili fonetik tizimi bilan taqqoslagandan kelib chiqadigan xususiyatlarini hisobga olishimiz kerak. Bu xususiyatlar nemischa talaffuzni o'rgatishda ijobiy va salbiy ta'sir qiladi. Ijobiy ta'sir talaffuzni o'rgatishga yordam beradi, u o'quvchi ongli o'zlashtirishning manbaidir. Salbiy ta'sir chalkashtiradi, interferensiya keltirib chiqaradi. Bu xususiyatlarni bilib salbiy ta'sirning oldini olamiz. Ularni o'rgatish uchun o'qituvchi metodlarni, usullarni, vositalarni tanlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidaliyev S. Chet til o'qitish metodlari. Namangan, 2005.
2. Жалолов Ж. Гапириш нутқ фаолияти тури ва малака сифатида // Чет тили ўқитиш методикаси. –Т.: Ўқитувчи нашриёт, 2012
3. Ahmadaliev A., Qosimov A. INNOVATION FAOLIYAT VA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. O'quv qo'llanma. -Toshkent, 2006.
4. G'afforova T. va boshqalar "Ta'limning ilg'or texnologiyalari" Qarshi "Nasaf" 2003 y.

5. REKURRENT MUNOSABATLAR METODI VA FIBONACHCHI SONLARI

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali 3-kurs talabasi
+99891 947 13 40

[*maqsudusmonov22@gmail.com*](mailto:maqsudusmonov22@gmail.com)

Toshqo'rg'onov Rustam G'ayrat o'g'li
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali 3-kurs talabasi
+99899 734 72 07

[*rustamtoshqurgonov@gmail.com*](mailto:rustamtoshqurgonov@gmail.com)

ANNOTATSIYA: *Kombinatorikaning ba'zi masalalari rekurrent munosabatlar deb nomlanuvchi, n ta elementli to'plam yoki munosabatlar uchun qo'yilgan masala elementlar soni n dan kichikroq to'plam yoki munosabatlar uchun qo'yilgan masalaning yechimi orqali ifodalalanuvchi metod yordamida yechiladi.*

KALIT SO'ZLAR: *chiziqli recurrent munosabatni $P(x)$ xarakteristik ko'phad, rekurrent munosabatga, ketma-ketlik, Fibonachchi sonlarining.*

6.1 - *Ta'rif. Agar $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ sonlar ketma-ketlikning x_n hadi o'zidan oldingi $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}$ hadlar orqali $x_n = F(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k})$, ko'rinishida ifodalansa, $\{x_n\}$ ketma-ketlik k -tartibli rekurrent munosabatni qanoatlantiradi deyiladi, bu yerda F – k -o'rinli funksiya.*

Ma'lumki, x_0, x_1, \dots, x_{k-1} sonlar berilgan bo'lsa, u holda $n \geq k$ uchun barcha x_n hadlar bir qiymatli aniqlanadi.

Agar F funksiya chiziqli funksiya bo'lsa, ya'ni

$$x_n = a_1 x_{n-1} + a_2 x_{n-2} + \dots + a_k x_{n-k} \quad (6.1)$$

bo'lsa, u holda rekurrent munosabat chiziqli deyiladi.

6.2 - *Ta'rif. $\{x_n\}$ ketma-ketlik (6.1) ko'rinishdagi k -tartibli chiziqli rekurrent munosabat bo'lsin.*

$$P(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \dots - a_k \quad (6.2)$$

ko'phad k -tartibli chiziqli rekurrent munosabatning xarakteristik

ko'phadi deyiladi.

Aytaylik n soni $P(x)$ xarakteristik ko'phadning ildizi bo'lsin.

6.1-Teorema. Agar n soni $x^n = a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_kx^{n-k}$ chiziqli rekurrent munosabatning $P(x)$ xarakteristik ko'phadi ildizi bo'lsa, $\{c_n\}$ ketma-ketlik chiziqli rekurrent munosabatni qanoatlantiradi.

Isbot. Ketma-ketlikning $x^n = c_n$ hadlarini rekurrent munosabatga qo'ysak,

$$x^n - a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_kx^{n-k} = c_n^n - a_1c_n^{n-1}$$

$$- a_2c_n^{n-2} - \dots - a_kc_n^{n-k} =$$

$$= c_n^{n-k}(a_1^{n-k-1}$$

$$- a_2^{n-k-2} - \dots - a_k) = 0,$$

44

tenglikka ega bo'lamiz. Bundan esa $\{c_n\}$ ketma-ketlik chiziqli rekurrent munosabatni qanoatlantirishi kelib chiqadi. \square

6.1-Tasdiq. Agar $\{u_n\}$ va $\{v_n\}$ ketma-ketliklar (6.1) ko'rinishdagi k -tartibli chiziqli rekurrent munosabatni qanoatlantirsa, u holda $\{\alpha u_n + \beta v_n\}$ ketma-ketlik ham ushbu rekurrent munosabatni qanoatlantiradi.

6.2-Teorema. Aytaylik, n_1, n_2, \dots, n_k sonlar (6.1) chiziqli rekurrent munosabatni $P(x)$ xarakteristik ko'phadi sodda (karrali bo'lmagan) ildizlari bo'lsin. U holda bu rekurrent munosabatning umumiy yechimi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$u_n = c_1$$

n

$$1^{n_1} + c_2$$

n

$$2^{n_2} + \dots + c_k$$

n

$$k^{n_k} \quad (6.3)$$

Isbot. Yuqoridagi 6.1-Teorema va 6.2-Tasdiqlardan (6.3)

ko'rinishidagi ketma-ketlik (6.1) rekurrent munosabatni qanoatlantirishi kelib chiqadi.

Endi (6.1) rekurrent munosabatni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy ketma-ketlik (6.3) ko'rinishda ekanligini ko'rsatamiz.

Faraz qilaylik, $\{v_n\}$ ketma-ketlik (6.1) rekurrent munosabatni

qanoatlantirsin. Ma'lumki, $v_n = u_n$ tenglikni ko'rsatish uchun $u_0 = v_0, u_1 = v_1, \dots, u_{k-1} = v_{k-1}$ tengliklarni ko'rsatish yetarli.

Ushbu tenglamalar sistemasini qarang.

45

noldan farqli bo'ladi.

Demak, v_0, v_1, \dots, v_{k-1} larning ixtiyoriy qiymatida $u_i = v_i, 0 \leq i \leq k-1$

Tenglik o'rinli bo'ladigan c_1, c_2, \dots, c_k sonlari mavjud. Bundan esa $v_n = u_n$ tenglik kelib chiqadi. \square

6.1-Misol. $u_0 = 1, u_1 = 1$ boshlang'ich shartlar $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ rekurrent munosabat bilan berilgan ketma-ketlikni qaraylik.

Ushbu ketma-ketlik

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...

ko'rinishga ega bo'lib, Fibonachchi sonlari deb ataladi.

Ushbu $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ rekurrent munosabatning xarakteristik ko'phadi $P(x) = x^2 - x - 1$ ko'rinishda bo'lib, uning idizlari

,

2

1 5

1

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

2

1 5

2

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ bo'ladi. Bundan Fibonachchi sonlarining umumiy ko'rinishini hosil qilamiz:

n

2

N

$c c 1$

1 2

1 2

sistemaga ega bo'lamiz. Bu sistemadan

2 5

, $c 5 1$

2 5

$c 5 1 1 2$

$\frac{1}{2}$ kelib

chiqadi.

Agar (6.1) chiziqli rekurrent munosabatning $P(x)$ xarakteristik ko'phadi mos ravishda r_1, r_2, \dots, r_s karrali $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_s$ ildizlarga ega bo'lsa, quyidagi teorema o'rinli.

6.3-Teorema. Aytaylik, $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_s$ sonlar (6.1) chiziqli rekurrent munosabatni $P(x)$ xarakteristik ko'phadining mos ravishda r_1, r_2, \dots, r_s

karrali ildizlari bo'lsin. U holda bu rekurrent munosabatning umumiy yechimi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$u_n = \sum_{i=1}^s c_i n^{r_i - 1} \varrho_i^{n-1}$$

s

i 1

i, r

r 1

i, 1 i, 2) c n ... n c (i 2 2 2 2 2

2

2. (6.4)

6.2-Misol. Agar $u_0=2, u_1=5, u_2=15$ tengliklar o'rinli bo'lsa quyidagi

$$u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n$$

rekurrent formula bilan berilgan $\{u_n\}$ ketma-ketlikning umumiy hadini toping.

Yechish: Dastlab ketma-ketlikning xarakteristik tenglamasini tuzib olamiz.

$$\varrho^3 = 6\varrho^2 - 11\varrho + 6$$

Bu tenglamaning ildizlari $\varrho_1=1, \varrho_2=2, \varrho_3=3$ bo'ladi. Demak, u_n ketma-ketlik uchun quyidagi tenglikni olamiz:

$$u_n = c_1 + c_2 2^n + c_3 3^n$$

berilgan boshlang'ich shartlardan c_1, c_2, c_3 larni topamiz.

$$u_0 = 2 = c_1 + c_2 + c_3,$$

$$u_1 = 5 = c_1 + 2c_2 + 3c_3,$$

$$u_2 = 15 = c_1 + 4c_2 + 9c_3,$$

Bu sistemadan $c_1 = 1, c_2 = -1, c_3 = 2$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\{u_n\}$ ketma-ketlikning umumiy hadi $u_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n$ bo'ladi.

6.3-Misol. Agar $u_0 = -1, u_1 = 1, u_2 = 9$ tengliklar o'rinli bo'lsa, quyidagi

$$u_{n+3} = 7u_{n+2} - 13u_{n+1} + 12u_n$$

rekurrent formula bilan berilgan $\{u_n\}$ ketma-ketlikning umumiy hadini toping.

Yechish: Ushbu ketma-ketlikning xarakteristik tenglamasi

$$\lambda^3 = 7\lambda^2 - 13\lambda + 12$$

ko'rinishda bo'lib, uning ildizlari $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$. Demak,

$$u_n = (c_1 + nc_2)\lambda_1^n + c_3\lambda_3^n.$$

47

Boshlang'ich shartlardan foydalanib,

$$c_1 + c_3 = -1,$$

$$2c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 1,$$

$$4c_1 + 8c_2 + 9c_3 = 9,$$

sistemaga ega bo'lamiz. Ushbu sistemani yechib, $c_1 = -2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 1$ larni topamiz, hamda u_n ketma-ketlikning umumiy hadi

$$u_n = (n - 2)\lambda_1^n + 2\lambda_3^n$$

ekanligi kelib chiqadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1: Bikbayeva N.U va boshqalar Matematika 3 - Toshkent.: O'qituvchi, 2005, 206 bet.

2: Boltayev J, Qodirov A "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" [Toshkent](#), 2002, 52 bet.

3: Bikbayeva N.U, Yangabayeva E, K.Girfanova "Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini boshlang'ich matematik ta'limning Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitish" Toshkent.: - 2008, "Turon - Iqbol", 8 bet.

4: Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) - T.: "Ilm-Ziyo", 2003, 240- bet

5: Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum— Toshkent.: O'qituvchi, 2004, 328 bet.

TIL MATERIALINI EGALLASHDA NUTQ FAOLIYATI TURLARI

Xamidova Zamira Xakimovna
Namangan viloyati, Namangan
tumani
15-maktab fransuz tili o'qituvchisi.
Telefon: + 99894 506 34 34

Xamidova Jamila Xakimovna
Namangan viloyati, To'raqo'rg'on
tumani
25-maktab rus tili o'qituvchisi.
Telefon: + 99894 301 16 68

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nutq faoliyati turlari — gapirish, tinglab tushunish, o'qish, yozuvni o'rgatish va til materiali — leksika, grammatika, talaffuzni o'rgatish haqida fikr yuritilgan. Nutqning uch tarafi — tuzilishi, semantika va talaffuz til materiali tomonlari ekanligi, ta'lim maqsadlaridan kelib chiqqan holda nutq faoliyati turlariga mo'ljallab til materiali tanlanishi, taqsimlanishi, ya'ni o'zlashtirishga tayyorlanishi haqida alohida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Tafakkur, og'zaki nutq, gapirish, tinglab tushunish, yozma nutq, o'qish, yozuv, monolog, dialog, artikulyatsiya qoidasi, til texnikasi.

Nutq faoliyati turlari — gapirish, tinglab tushunish, o'qish, yozuvni o'rgatish va til materiali — leksika, grammatika, talaffuzni o'rgatish natijasida o'quvchilarga o'zaro axborot almashish malakalari singdiriladi.

Nutq faoliyati turlari. Tirik mavjudot orasida faqat inson fikr yuritish qobiliyatiga ega. Tafakkur so'z, so'z birikmalari va jummalarni nutq faoliyatida qo'llash orqali sodir etiladigan murakkab jarayondir.

Monolog (yakkanutq) va dialog (juftnutq) shaklidagi nutq — gapirishning kichik turlaridir. Monolog — mavzu yordamida, dialog esa o'quv nutq vaziyati bilan

bogʻlangan holda mashq qilinadi. Nutq faoliyati ogʻzaki va yozma shaklda roʻyobga chiqadi.

Ogʻzaki nutq gapirish va tinglab tushunish, yozma nutq oʻqish va yozuv turlaridan iborat. Nutq faoliyatida til materiali ishtiroki va fikr bayoni jihatlar aniqlangan.

Leksika, grammatika va talaffuz birliklarini gapirish va yozuvda qoʻllash, oʻqish va tinglashda idrok etib tushunish nutqning operatsion aspektidir.

Nutq faoliyati turlari va til materiali oʻquv jarayonida yaxlit tarzda oʻrgatiladi.

Deyarli har bir darsda oʻquvchi tinglab tushunadi, gapiradi, oʻqiydi va yozadi.

Bunda oldin oʻzlashtirilgan yoki hozir shu darsda oʻrganilayotgan til birliklari ishtirok etadi. Nutq faoliyati turlarining u yoki bu sinfda yoki taʼlim bosqichida tutgan mavqeyi turlichadir.

Nutqning uch tarafi — tuzilishi (grammatika), semantika (leksika) va „ifoda“ (talaffuz) til materiali tomonlari deb ataladi. Taʼlim maqsadlaridan kelib chiqqan holda nutq faoliyati turlariga moslab til materiali tanlanadi, taqsimlanadi, tasnif qilinadi, taqdim etiladi, yaʼni oʻzlashtirishga tayyorlanadi.

Til materialini tanlash, taqsimlash, metodik tasnif va taqdim etish dastur tuzuvchilar va darslik mualliflari tomonidan roʻyobga chiqariladi. Oʻquv materialini oʻrganish, oʻrgatish chogʻida oʻquvchi va oʻqituvchi ishtirok etadi, hamkorlikda ish koʻradi.

Til leksika, grammatika, talaffuz birliklarini yaxlit birlashtiruvchi ijtimoiy hodisa tarzida nutq faoliyatining „qurilish“ materiali sanaladi. Leksika birligi, grammatika birligi va talaffuz birligi gapirish, tinglab tushunish, oʻqish va yozuvda oʻrgatish, oʻrganish birliklari deb qaraladi. Ularning funksional, semantik va formal jihatlarini oʻzlashtirish uchun maxsus mashqlar bajarishni talab qiladi.

Til birligini tinglash, aytish, oʻqish va yozishda sezgilar (eshitish, nutqharakat, koʻruv va qoʻl harakat) ishtirok etadi.

Til birliklari sezgilar va analizatorlardan tashqari xotira va tafakkur bilan ham munosabatda boʻladi. Til oʻqitish metodikasiga bagʻishlangan yozma manbalar va muallimlarning kundalik muloqotlarida „oʻqish texnikasi“, „yozish texnikasi“ kabi terminlar tez-tez uchray turadi. Oʻqish texnikasi deganda, harf, harf birikmasining tovush bilan munosabati, yozish texnikasida esa harfning yozilish qoidalari tushuniladi. Ushbu terminlar qatori „oʻqilish qoidasi“, „yozilish qoidasi“ singari sinonimlar ham ishlatiladi. Bu ikki metodik termin qatoriga „talaffuz texnikasi“ni qoʻshish oʻrinlidir. Uni, boshqacha qilib, „artikulatsiya qoidasi“ deyish ham mumkin. Shunday qilib, til materialini egallashda talaffuzni, oʻqishni va yozishni ham

o'zlashtirish bilan mashg'ul bo'linadi va har uchalarini biriktirib, yagona termin — „til texnikasi“ nomi bilan yuritiladi.

Til materiali (leksika, grammatika, talaffuz) ning nutq faoliyati turlari bo'lmish gapirish va tinglashda (eshitish-talaffuz etish), o'qishda (o'qilish, ya'ni harf-tovush munosabati) va yozuvda (yozilish) qoidalari til texnikasi demakdir.

Til materiali, bir tomondan, real voqelikda mavjud hodisalar bo'lib, ularni sezgilar yordamida aytish, eshitish, ko'rish va yozish mumkin, ikkinchi tomondan esa, nutq faoliyati turlarida qo'llash va idrok etib tushunish mumkin. Birinchisi — til materialining texnikasini tashkil etadi, ikkinchisi — og'zaki va yozma nutqda fikr bayon qilish yoki o'zga shaxs fikrini idrok tib tushunish omili sifatida namoyon bo'ladi. Xullas, og'zaki dialog va monolog nutq tovushlardan tarkib topsa, yozma nutq harflarni o'z ichiga oladi.

Til birligi, bir tomondan, sezgilar yordamida idrok etilsa, ikkinchi tomondan, faqat tafakkur hosilasi, mantiqiy jarayon natijasi bo'lib ro'yobga chiqadi.

Nutq faoliyati nazariyasidan ma'lumki, faoliyat mazmunini harakatlar tashkil etadi. Til qoidasi nutq faoliyatini egallashni osonlashtiruvchi vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalolov J. . Chet tilini o'qitish metodikasi . Toshkent 2012 yil .
2. Internet resusrlari.
3. Abduraximova Z.X .Metodik qo'llanma. 2016 yil

**FIZIKA DARSİ JARAYONIDA O'QUVCHILARGA EKOLOGİK
TALIM-TARBIYA BERISH.**

Yusupov Abdurashid Samadovich

Namangan tumanidagi 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,
Telefon: +998 (94) 309 48 50

Sobitova Mamura Abdurayimxonovna

Namangan tumanidagi 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,
Telefon: +998 (93) 216 08 01

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika darslarini tashkil etishda o'quvchilar ongiga hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan ekologik tarbiyani qanday qilib singdirib borish to'g'risida ayrim fikrlar yuritilgan.

Аннотация: Данная статья, предназначенная для использования на уроках физики, даёт некоторые направления внедрить в познание молодёжи экологическое воспитание по современным актуальным проблемам.

Annotation: In this article some ideas on how to inculcate in the minds of students the environmental ecological education that is currently in vogue in the establishing of physics lessons.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, tabiat hodisalarining bir-biri bilan uzviy bog'liqligi, tabiatga oqilona munosabat.

Tabiat bilan hazillashib bo'lmaydi.

*U hamisha haqqoniy, hamisha qattiqqo'l,
hamisha jiddiy. U doimo haq, xato va yanglishishlarga esa odamlarning o'zlari
sababchidir.*

GYOTE.

Ekologik mavzu, ekologik tarbiya, tabiatga oqilona munosabat shu kundagi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Aholi soni tez suratlar bilan o'sayotgan, fan va texnika, sanoat hamda qishloq xo'jaligi taraqqiy etib borayotgan hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilish umumxalq ishiga aylandi.

Ma'lumki, turg'unlik davrida yerdan, suvdan, umuman tabiat resurslaridan shafqatsizlarcha foydalanildi, oqibatda esa endilikda tabiat insonning o'zidan shafqatsiz o'ch olmoqda. Hozirga kelib inson o'zi yo'l qo'ygan katta xatosini tan oldi va tuzatishga kirishdi.

Hozirgi yosh avlod tabiat qo'ynida yashaydi, mehnat qiladi. Ularga tabiat haqida, ekologik vaziyat to'g'risida oshkora tushuncha berib borish, tabiatni asrash, unga ongli munosabatda bo'lishni tarbiyalash biz pedagoglarning asosiy vazifamiz bo'lmog'i kerak.

Ekologik tarbiyani maktabda va uyda, har bir darsda, maktabdan va sinfdan tashqari jamiki tadbirlarda olib bormoq zarur. Maktabda har bir yosh kelajakda oqilona fikr yurita oladigan, odil, yetuk shaxs bo'lib yetishishi kerak. Ular o'zlarining ish faoliyatlari davrida tabiatning kattagina qismiga ta'sir etib, uni o'zgartirishi mumkin. Buni hisobga olganda maktabda o'quvchilarni tabiatni sevish va uni hurmat qilish ruhida tarbiyalashning o'zi yetarli emas. Yoshlar tabiat qonunlarini bilgan holda tabiat boyliklaridan oqilona, unumli foydalana bilishlari, uni qo'riqlash va ko'paytirishga oid tarbiyani ham o'zlarida atroflicha mujassamlashtirgan bo'lishlari lozim.

Maktabda tabiatni qo'riqlashning asosiy maqsadi, o'quvchilarda tabiat haqida to'g'ri tasavvurlarni shakillantirish, tabiatga nisbatan ongli munosabatlarni tarkib toptirish, ularni tabiat boyliklaridan ratsional foydalanish, uni muhofaza qilish, ko'paytirish, kelajak avlodlarga tabiatni tabiiy holda qoldirish ruhida tarbiyalashdan iborat. Tabiatdagi barcha hodisalar o'zaro munosabatda, bir-biri bilan uzviy bog'langan. O'quvchilar ularning bir-biriga tasir qilishi bir-birini inkor etishi, harakatda bo'lishi, o'zgarib turishi haqida bilimga ega bo'lishlari zarur.

O'quvchi Yer va uning tabiati butun olamning umumiy qonuniga bo'ysunishini, inson ana shu tabiat qonunlari ta'sirida bo'lishini, u bilan doimo hisoblashib turishi lozimligini bilishi, o'zi ham tabiatning organik qismi ekanligini va unda tutgan o'rnini ongli darajada tushunib yetgan bo'lishi, insonning tabiat bilan birligi eng avval ovqatlanish va nafas olishda namoyon bo'lishi, tabiatni tashkil etgan element va hodisalar normal holda bo'lishi zarur ekanligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lmog'i zarur. Umuman olganda o'quvchilar ongiga shuni singdirish kerakki, tabiatni sevgan madaniyatli, ongli kishi unga salbiy ta'sir etmaydi, ortida supurindi-axlat qoldirmaydi. Axlal to'kib-sochib, havoni va suvni ifloslantirmaydi, balki ularni toza tutadi, daraxtlarni sindirmaydi va kesmaydi, aksincha ko'paytiradi.

Pedagog va psixolog olimlarning ta'kidlashicha 12-14 yoshli bolalarning ko'pchiligida tabiatni o'rganishga qiziqish ancha kuchli bo'ladi. O'quvchilardagi bu qiziqishni hisobga olib, fizika o'qitishning birinchi bosqichidanoq ularni tabiatni muhofaza qilishga oid fizik tushunchalar bilan tanishtirib borish kerak.

O'quvchilarga tabiatni muhofaza qilishga oid ta'lim-tarbiya berishning asosiy formasi - bu dars, chunki darsda barcha o'quvchilar qatnashadi.

Fizika o'qitishning birinchi bosqichida tabiat va inson, fizika va texnika, diffuziya hodisasi, temperatura, moddaning uch holati, ishqalanish, atmosfera bosimi, Yerning havo qatlamining mavjudligi, issiqlik harakati, issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya, yoqilg'i energiyasi, energiyaning saqlanish qonuni, moddaning agregat holatlari, bug'lanish va kondensatsiya, issiqlik dvigatellari, elektir to'ki, atom energiyasi va boshqa shu kabi mavzularda o'quvchilarga ekologik tarbiyaga oid fizika bilan bog'liq bo'lgan ko'plab materiallarni berish mumkin.

Masalan, fizika va texnika yoki issiqlik dvigatellari mavzularini o'tganda o'quvchilarni texnika taraqqiyoti kishilarni hayotini yaxshilash bilan birga oz bo'lsa-da, tabiatga salbiy tasir qilayotganligi bilan tanishtirish kerak. Chunki, mashinalar kishilarning og'irini yengil qilish bilan birga atmosferaga ko'plab chang chiqaradi. Ayniqsa, ularning dvigatelidan chiqayotgan yonish mahsulotlari atmosfera havosini ifloslantiradi.

Bu mavzularda o'quvchilarga texnika taraqqiyotini ko'rsatish bilan birga ularning diqqatini texnikaning hayot uchun olib kelayotgan zararli tomonlariga, bulardan qutilish uchun texnikani takomillashtirish lozimligiga, texnika xavfsizligiga tortiladi va aniq missolar bilan tushuntiriladi.

Bizning jamiyatimizda avtomobil inson hayotining eng muhim elementlaridan biriga aylanib qoldi. Ammo avtomobil foydali, qulay transport bo'lishi bilan birga inson uchun havf ham tug'dirmoqda. Avtomobillar harakati natijasida shovqin kuchayadi, ko'plab yoqilg'i sarflanadi, havo ifloslanib temperaturasi ortadi. Avtomobil dvigateli ishlagan vaqtda 200 ga yaqin zaharli kimyoviy birikmalar havoga chiqib uni ifloslaydi. Bu birikmalar inson uchun eng havfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, suyuq yoqilg'i bilan ishlayotgan birgina yengil avtomobil 1000 km yo'l bosganda o'rtacha bir kishiga bir yilga yetadigan kislorodni sarflab, karbonad angidridga aylantiradi. Har bir avtomobil karbonad angidriddan tashqari, atmosferaga yiliga taxminan 800 kg is gazi, 40 kg azot oksidi, 200 kg dan ortiq boshqa gazlar chiqaradi. Inson uchun eng havflisi is gazidir. Har bir metr kub (1m^3) havodagi is gazining miqdori 0,03 milligramdan ortib ketsa, hayot uchun havfli bo'ladi. Lekin shunday bo'lsada, avtomobil ishlab chiqarish kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda avtomobillarning soni shu darajada ortib ketganki, yozning issiq, shamolsiz paytlarida ko'chalarda odam yurishi maksimumga yetganda nafas olish qiyinlashadi, odam o'zini qandaydir nohush sezadi. Qolaversa mashinalar harakat qilgan paytda uning dvigatelidan kuchli shovqin chiqib, kishilarning asabiga salbiy ta'sir etadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda avtomobil dvigatelidan chiqayotgan zaharli gazlarni kamaytirish va butunlay yo'qotish uchun harakat qilinmoqda.

“Diffuziya hodisasi” mavzusini o‘tishda darslikdagi materiallar bayon etilgach, o‘quvchilarga tabiatni qo‘riqlashga oid bo‘lgan quyidagi fikrlar bayon etiladi. Zavod, fabrika trubalaridan chiqadigan tutunlar, mashinalar harakatidan chiqadigan chang va ularning dvigitellaridan chiqqan gazlar, har-xil bakteriyalar diffuziya yo‘li bilan havoga tarqaladi. Bu changlarning hammasida ma‘lum miqdorda zaharli moddalar mavjud. Bunday havodan nafas olgan tirik organizm zaharlanishi mumkin. Inson va hayvonlar nafas olganda kislorod aralash havo organizmga kirib, diffuziya tufayli o‘pkadan qonga o‘tadi va kishi hayotini taminlab turadi. Agar havoda kislorod kam bo‘lib, unda zaharli moddalar ko‘p bo‘lsa, tirik organizm halok bo‘ladi. Toza havoning inson salomatligi uchun naqadar muhimligini bilish maqsadida quyidagi fakti keltirishning o‘zi kifoya. Inson ovqatsiz besh hafta, suvsiz besh sutka, havosiz esa atiga besh minut yashashi mumkin.

Agar inson bir sutkada 1 kg ovqat yesa, 2,5 litr suv ichadi, 12 kg havo istemol qiladi. O‘quvchilarga yana o‘zlari yashab turgan uylarining havosini toza tutishlari, buning uchun naftalin, benzin, kerosin va boshqa zaharli moddalarni uyda saqlamaslik lozimligini tushuntirish kerak.

Diffuziya hodisasi faqat gazlarda emas, balki suyuqliklarda ham sodir bo‘ladi. Bunda darslikdagi tajribalar qilib ko‘rilgach, o‘quvchilar diqqatini ariq va daryo suvlariga to‘kilgan mag‘zava, xammomlardan chiqqan iflos suv, zavod va fabrikalardan, avto garajlardan chiqadigan har-xil zaharli aralashmalar, moy, kerosin, benzin va boshqalar diffuziya yo‘li bilan toza suvga aralashib uni ifloslantirishi natijasida baliqlar, har-xil suv o‘tlarining nobud bo‘lishiga, bunday suv bilan sug‘orilgan oziq-ovqat mahsulotlariga suv bilan zaharli moddalar diffuziya natijasida o‘rnashib qolishi va uni istemol qilgan kishi zaharlanishi mumkinligiga qaratiladi.

Men bu yerda darslikdagi ayrim mavzularga bog‘liq bo‘lgan va o‘quvchilarga darslikdagi materiallarga qo‘shimcha ravishda ekologik tarbiyaga oid o‘rgatilishi mumkin bo‘lgan o‘z fikrlarimni bayon etdim. Darslikdagi boshqa mavzu materiallarini bayon qilishda ham shu tartibda tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha qo‘shimcha materiallarni o‘quvchilar ongiga singdirib borish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, tabiat jamiyatga moddiy ne‘mat va energiya yetkazib beruvchi resurslar saqlanadigan va uni ishlab chiqaradigan manba ekanligini, “tabiatning halokati” inson va uning faoliyatiga bevosita bog‘liq ekanligini, tabiatga nisbatan faqat ongli munosabatda bo‘lish lozimligini hech qachon unutmasligimiz va bularni o‘quvchilar ongiga ham singdirib bormog‘imiz kerak. Toki, maktabni tamomlayotgan o‘quvchilarda tabiatga to‘g‘ri baho berish

tushunchalari tarkib topsin, u bilan ongli munosabatda bo'lish yo'llarini izlay boshlashsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. **Xolmo`minov. J** Ekologiya va qonun.-T: Adolat, 2000
2. **Tursunov. X** Ekologiya,- T: Chinorenik, 2006
3. **Turdiyev. Y** Fizika va ekologik ta`lim.-T: O`qituvchi, 1992
4. **Sultonov. P** Ekologiya va atrof-muhitni muxofaza qilish asoslari 2007
5. **Turdiyev.N.Sh** Fizika 6-sinf darslik.-Toshkent 2017
6. **Xabibullaye.P** va b. Fizika 7-sinf darslik.-Toshkent 2017
7. **Xabibullaye. P** va b. Fizika 8-sinf darslik.-Toshkent 2019

FIZIKA DARSLARIDA O'QITISH VOSITALARINI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Raximova Mashxura Sharipovna
Fargona viloyati O'zbekiston tumani 22-sonli umumta'lim
maktabi fizika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin. Mazkur maqolada fizikani o'qitishdagi zaruriy vositalar va ularning sifatli ta'lim berishdagi ahamiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** fizika, o'qitish vositalari, sifatli ta'lim, didaktik funksiyalar.*

Vosita deganda qandaydir bir harakatni yuzaga keltirish uchun kerak bo'ladigan jism yoki ularning to'plami tushuniladi. O'qitishning maqsadiga yetishga, o'qituvchi bilan talabalarning birgalikdagi harakatini amalga oshirishda qo'llaniluvchi asboblar va tuzilmalar, ayrim ma'lumot beruvchi materiallarni *o'qitish vositalari* deyiladi.

Umuman, o'qitish vositalariga o'quv yurtining binosi hamda undagi jihozlari; xonalar. o'quv hujjatlari, o'quv qurollari, turli uskuna-apparaturalar, kompyuterlar, Internet va boshqa vositalar kiradi.

Fizika fanini o'qilishning vositalariga quyidagilar kiradi:

1. O'qituvchining so'zi va turli ish harakatlari.
2. Fizika bo'yicha o'quv adabiyotlari va boshqa qo'llanmalar.
3. Tabiatning mavjud ob'ektlari (Quyosh, Yer, Oy, yulduzlar, minerallar, mashinaning turli qismlari, havo, suv, qattiq jismlar, narsalar hodisalar va boshqalar).
4. Harakat qiluvchi modellar (mashinalar, mexanizmlar, apparatlarning modellari).
5. Texnik qurilmalarning maketlari.
6. O'quv eksperimentni bajarishga kerakli fizik qurollar.
7. Grafik vositalar (rasm, sxema, chizma va boshq.).
8. Texnik vositalar (diapozitiv. diafilm, kinofilm, kompyuter, proyektor).

O'qitish vositalari quyidagi didaktik funksiyalarni bajaradi:

- o'qib o'rganiladigan predmetiarni va hodisalarni talabalarga tushuntirish;
- fizik hodisalarni o'qib-o'rganish imkoniyatlarini oshirish;

- fizik asboblarning va qurilmalarning ishlash prinsipi asosida, hodisalarni yuz berish mexanizmini yaqqol ko'rsatish;
- turli fizik hodisalarni, qonuniyatlarini, bog'lanishlarni sabab-oqibat bog'liqlikda ekanligini tajribada isbotlash;
- ko'rgazmali namunalarni yaratish bilan, talabalarning fikrlashini yanada o'stirish;
- o'qitishning turli bosqichlarida olingan nazariy bilimlarni, amaliy va bilish maqsadidagi masalalarni hal qilishda qo'llash;
- o'qitish vositalari, talabalarning o'quv faoliyatini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Jumladan:

- talabalarning bilishga qiziqishlarini maksimal rivojlantirish va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini qondirishga yordam beradi;
- o'quv jarayonining ko'rgazmaliligini oshirib, natijada o'quv material talabalarga tushunarli darajada yetkaziladi;
- talabalarning mehnat unumdorligini oshirib, natijada o'quv materialini o'zlashtirish darajasi ham oshadi;
- dars paytida talabalarning mustaqil ishlash mazmuni chuqurlashib, hajmi ortadi.

O'qitish vositalari, o'qituvchining ish faoliyatining ham samaradorligini oshirishga imkon beradi. O'qitish vositalaridan o'z vaqtida o'z o'rnida foydalanish, o'qituvchining ishini anchagina yangiilashtiradi, o'z vaqtida va o'zgina harakat bilan o'qitishning yuqori natijasiga erishish mumkin.

O'quv adabiyotlari bilan ishlash, o'qitish ja rayonida o'qitish vositasi qatori, o'quv adabiyoti katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun, fizika o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri, talabalarni o'quv adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatishdir.

Ma'lumki, talabalar maktabda o'qish davrida darsliklar bilan ishlash bo'yicha quyidagi malakalarga ega bo'lishgan:

1. Kitobdagi o'quv materialini matnining asoslarini, boshqacha aytganda hodisalarning muhim belgilarini, qonunlarning mohiyatini va boshqalarni topa bilish.
2. Formulalarning matematik keltirib chiqarishni mustaqil bajara olish.
3. Rasmlar, grafiklar va jadval bilan ishlashga o'rganish.
4. O'qiganlarining rejasini va qisqacha mazmunini yoza bilish.
5. O'qiganlarining mazmunini o'z so'zi bilan aytib berish.
6. Darslikdagi materiallarni boshqa adabiyotlardan olingan ma'lumotlar bilan to'ldirish.

7. O'quv kitobining mazmuni fani va nomli ko'rsatkichlar bilan ishlay olish.

8. Kutubxonadagi kataloglar bilan ishlash va kerakli masalalar bo'yicha bibliografiya tuzishni bilish.

Talabalarni o'quv kitoblari bilan ishlashga o'rgatishda, bilish maqsadidagi umumiy rejadan foydalanish katta ahamiyatga ega.

Ko'rgazma vositalari.

Fizikadan ko'rgazma vositalarga quyidagilar kiradi:

1. **Hajmiy modellar.** Agar qurolni yoki tuzilmaning o'zini ko'rsatish mumkin bo'lmasa, unga, aynan, mos keladigan modellardan foydalaniladi. Masalan, issiqlik va elektr dvigatellari, gidravlik press, suv omborlari, nasos, ko'tarma kran va boshqalar. Ularni o'quvchilar uchun chiqarilgan turli konstruktorlik detallardan yasasa bo'ladi. Bunday modellarni fizika-texnika to'garaklarining qatnashchilari yasashadi.

2. **Kinematik sxemalar** — faner yoki kartondan yasalgan modellar yoki sxemalar. Bunday sxemalarning ayrim qismlari harakati anuveht bo'lib, hodisaning yuz berish mexanizmini yoki quroining ishiash prinsipini yaqqol ko'rsatadi. Bularga elektrlashtirilgan sxemalar ham kiradi.

3. **Illustratsion model-maketlar**, masalan, kristall panjaraning modeli. Fizika fanini o'qitishda maketlar unchalik ko'p qo'llanilmaydi. Biroq ular ayrim hollarda o'ziga xos ahamiyatga ega. Masalan, suv-elektrstansiyalarining, suv omborlarining plotinasini, shlyuzlarning maketlari va boshqa omillar. Ular ko'rgazmali obrazni hosil qilib, aniq tasavvur hosil qilishga imkon yaratadi.

4. **Kolleksiyalar.** Fizika kursini o'qitishda turli predmetlarning materiallariga tegishli kolleksiyalar qo'llaniladi. Masalan, kristall, o'tkazgichlar va dialektriklar, varim o'tkazgichlar, elektr lampalari, bir xil shakldagi turli moddalar va boshqalar.

5. **Jadvallar va plakatlar** - turli murakkab o'quv qurollarning tuzilishlari bilan o'quvchilarni tanishtirish vaqtida qo'llaniladi. Bunday plakatlarda qurollarning, qurilmalarning tashqi ko'rinishini, optik tizimlarda nurning yurishini, qurollarning ayrim detallarini va ularning ishlash prinsiplari aks ettiriladi. Bunday plakatlar turkumiga quyidagilarni qo'shsa bo'iadi:

Mendeleyev elementlar davriy tizimi, asosiy fizik birliklar, asosiy fizik kattaliklar, fundamental doimiyliklar, elementar zarralar va boshqalar. Shunga o'xshash ko'rgazma qurollarning bu turiga buyuk fizik olimlarning portretlari ham kiradi. Jadvallar va plakatlarni saqlashga alohida e'tibor berish kerak.

6. **Diagrammalar.** Fizika fanini o'qitish jarayonida, o'qituvchilar ko'pincha taqqoslovchi diagrammalardan foydalanishadi. Masalan, turli yoqilg'ilarning issiqlik

berish imkoniyati, moddalarning soishtirma issiqligi, mashinalarning foydali ish koeffitsienti, kosmik tezliklar va boshqalar.

7. **Grafiklar** - fizik kattaliklar orasidagi funksional bog'lanishlarni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. Bunda asosiy e'tibor, tayyor grafikni emas, uning dinamikasini ko'rsatishga qaratilishi kerak.

8. **Epiproeksiya** – shaffof bo'lmagan jismlarning sirtidagi rasmlarni proyeksiyalab ko'rsatishda qo'llaniladi. Masalan, kitoblardagi rasmlar, sxemalar, o'quvchilarning daftarlaridagi yozuvlar, maydadetallar proyeksiyalanadi. Katta o'lchamli rasmlarni va chizmalarni o'ziday qilib tayyorlash mumkin.

9. **Diaproeksiya** - shaffof jismiarning sirtidagi rasmlarni proyeksiyalashda qo'llaniladi. Bunda o'qituvchi diapozitiv, kinofilmlarning slaydlarni tayyorlash, yig'ish, saqlash va darsda foydalanish bo'yicha ko'p ishlarni bajarishi kerak.

10. **Radio eshittirish va teleko'rsatuviar, kinofilm va magnitofonlar.**

11. **Kompyuter texnologiyasi, multimedia xizmatlari.**

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbar Bahromov, Mohidil Yo'ldosheva. Fizika 8-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. T-2010.
2. O'lmasova M. Mexanika va molekulyar fizika. 1-kitob. Toshkent. 2004 yil.
3. Sadriddinov N., Rahimov A., A.Mamadaliyev, Z.Jamolova. Fizika o'qitish uslubi asoslari. T.: O'zbekiston-2005.

FRANSUZ TILINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH

Beshimova Zarina Murtazo qizi

**Buxoro viloyati Peshku tuman 23-sonli umumta'lim maktabi Fransuz tili
o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Bugungi kun ta'limi o'quvchilardan xorijiy tillarni bilish, ravon gapira olishni talab etadi. Mazkur maqolada fransuz tilini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** fransuz tili, xorijiy tillarni o'qitish, interfaol metodlar.*

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Chunki o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka olib kelishi hech kimga sir emas. Ta'lim metodlarni tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqqan holda tanlash maqsadga muvofiq. Ilgarigi o'qitish usullaridagi an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda mazkur dars mashg'ulotlarini talabalar faoliyatini faollashtiradigan usullar bilan boyitish lozimdir. Bu holat ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasini ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun:

- dars jarayonining oqilona tashkil etilishi;
- ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishi orttirib turilishi, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi;
- o'quv materiallarini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Muammoli vaziyat" va "Rolli o'yinlar" kabi metodlarning qo'llanilishi va ta'lim oluvchilarning amaliy mashqlarni mustaqil bajarilishi talab etiladi.

Yuqoridagi usullarni bir so'z bilan interfaol (yoki interaktiv) usullar deb atash mumkin. Bunday usullar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun dars jarayonida ishtirok etadi. Bunday usulning foydali jihatlari quydagilarda nomoyon bo'ladi: o'quvchining ta'lim olish jarayonida samarali o'qib - o'rganishiga imkon yaratiladi. Shuningdek ta'lim oluvchining tashabbuskorligi qo'llab - quvvatlanadi. Interfaol usullarda dars tashkil etishda sinfdagi holat butunlay boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Bundan asosiy maqsad: Birinchidan, o'quvchilar o'zlarini erkin tutadi, bema'lol harakat qiladi. Dars tashkil qilishdan oldin sinf xonasini jihozlashga alohida e'tibor beriladi.

Stolstullarning joyini o'zgartish ham o'quvchilar diqqatini jalb qiladi. Psixologik jihatdan qaraganda faol o'qitish metodlarida fazoviy joylashuvlariga qarab o'quvchilarning psixologik mavqei (ya'ni darsga munosabati, faolligi) har xil bo'ladi.

Ruhiy tayyorgarlik va mas'uliyat hissi ham shunga muvofiq ravishda o'zgaradi.

Masalan:

1. An'anaviy (3 qator bo'lib, doskaga qarab o'tiriladigan holat) darsda o'quvchilar bir-birlarining yuzini ko'rish imkoniyati cheklangan va doska oldidagi o'qituvchiga va u bayon etayotgan mazmunga nisbatan tinglovchilarning mavqelari, mas'uliyati turlicha. Bu sharoitda baxs o'tkazish mumkin emas. Chunki, sinfda oxirgi qatorda o'tirgan o'quvchi bilan birinchi qatorda o'tirganning darsga munosabati keskin farq qiladi. O'quvchining psixologik mavqei - «Men o'yindan tashqarida» degan holatda bo'ladi. Bolaning jismoniy va ruhiy tayyorgarligi, faolligi sust bo'ladi.

2. «Men-o'yinda» deb ataluvchi holat: o'quvchilar doira shaklidagi stol atrofida joylashadilar va o'rtaga tashlangan mavzu yuzasidan erkin fikr almashish, hattoki, ayrim ijtimoiy rollarga ham kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, hatto o'qituvchi ham qatorda o'tiradi. Ishchanlik o'yinlari va boshqa rolli o'yinlar ana shunday sharoitda o'tkazilishi mumkin.

3. «Men-munozarada» deb ataluvchi holat, odatda bunday baxslar to'rtburchak (P shaklida) stol atrofida uyushtiriladi bu aynan bahs munozaralar o'tkazish uchun qulay, chunki unda shaxs o'z fikrini dadil aytish uchun imkoniyatni his qiladi.

4. «Men - hamkorlikdaman» degan holat kattaroq guruhlar tarkibida tashkil etiladi. Munozara a'zolari to'rt-besh kishidan bo'lib, alohida stollar atrofida o'tirib, har bir guruh o'z qarorini chiqaradi. «Munozara» klublari faoliyati shu tarzda tashkil etiladi. Fransuz tili fanlarini o'qitishda kichik guruhda ishlash yoki juft holda ishlash kutilgan natijani beradi. Guruhlarda o'quvchilar soni kam bo'lganligi sababli, mashg'ulotlar sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Fransuz tili fanidan dars o'tish jarayonida interfaol ko'rinishdagi o'yinlardan foydalanish mumkin. Bu jarayonda o'quvchilarning faollashishini kuzatilgan.

O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linishadi. Ularning har biriga ma'lum mavzu bo'yicha (yil fasllari, ranglar, mevalar, hayvonlar va hokazo) rasmi kartochkalar solingan konvert tarqatiladi. Topshiriq shunday: ma'lum bir mavzular yo'nalishda saralanishi kerak. Birinchisi – qish, ikkinchisi – bahor, uchinchisi – yoz, to'rtinchisi - kuz bo'lib, ular biri – biridan ajratib olinadi. Diqqat bilan kuzatiladi, guruh a'zolari yil fasllari mavzusiga oid rasmlarini to'rtta yo'nalishda to'g'ri ajratishadi.

O'quvchilarning har birini rag'bat kartochkalari bilan taqdirlanadi.

Mana shu shakllarda o'quvchi o'zi faol ishtirok etgan holda, yakka, juftlikda, guruhlarda muammo va savollarga javob topishga harakat qiladi, fikrlaydi, baholaydi, yozadi, so'zga chiqadi, dalil hamda asoslar orqali qo'yilgan masalani yoritib berishga harakat qiladi. Yangi mavzuni o'zlashtirishda tanqidiy, tahliliy yondosha oladi.

O'qituvchi faqat fasilitator (yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tashkil qiluvchi, kuzatuvchi) vazifasini bajaradi. O'quvchi o'ziga berilgan topshiriqni o'zi fikrlash qobiliyati darajasida mustaqil bajaradi, topshiriqni bajarish uchun o'rtog'i bilan maslahatlashishi, sinfda bemalol harakatlanib yurishi, sinf xonasidagi o'ziga kerak bo'lgan jihozdan foydalanishi mumkin. Hatto ayrim topshiriqlar sinf xonasidan tashqarida bo'lishi mumkin, o'quvchilar topshiriqni olgach, hatto maktabdan tashqariga chiqishlari ham mumkin. Bu payt ular tegishli kuzatishlar, tekshirishlar, o'lchash, taqqoslash, tahlil qilish kabi amaliy ishlarni bajarib ko'radilar. Natijada o'zlari mustaqil fikrlab, o'zlari xulosa chiqaradilar. Bunday topshiriqlarni barcha fanlarda berish mumkin.

Topshiriqlarning mazmuni o'rganilishi kerak bo'lgan rejadagi mavzuni yoritishga xizmat qilish kerak. O'quvchilarga beriladigan topshiriqni tayyorlashda o'quvchilarning yoshi, bilimi, saviyasi, fundamental ma'lumotlarni hisobga olish nihoyatda muhim. O'rganilishi talab qilinayotgan bilimni o'quvchi o'zi tashqi muhitda ko'rib, kuzatib, qo'li bilan ushlab ko'rish, bajarib ko'rish orqali egallaydi. Ana shu bilim, ko'nikmalari amaliy bo'lganligi uchun o'quvchi ongida umrbod saqlanishi tabiiy. Demak, mana shu jihatlarga xar doim e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish ularni chinakam hayotga tayyorlaydi. Mustaqil fikrlay olgan o'smir hayotda o'z o'rnini bemalol topa oladi, muammolarni o'zi yecha oladi, birovga qaram bo'lmaydi, muhtojlik sezmaydi, har qanday vaziyatdan chiqishning tadbirini tuza oladi, chunki, mustaqil fikrlash orqali hayotga tayyorlanadi. Hayot qiyinchiliklariga dosh bera oladi. Bunday usullar to'g'ri va ijobiy qo'llanilganda, ular ta'lim oluvchilarni erkin va ijodiy fikrlashga o'rgatadi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limni tashkil etishda ushbu interaktiv metodlardan foydalanish, ya'ni qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularni darsga shu yo'l bilan qiziqтира olish, ularga ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarini hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ularni to'g'ri baholash o'qituvchilardan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab qiladi, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhamedov R. «Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent "Nizomiy nashriyoti". TDPU 2005 yil
2. "Oliy o'quv yurtlarida xorijiy til va adabiyot o'qitishning dolzarb muammolari". Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari. Jizzax 2008 yil
3. "Roman va german tilshunosligining dolzarb muammolari" Ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. Toshkent 2009.
4. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Toshkent, 2008 yil

XORIJIY TILLARNI BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'RGATISHDA INTERFAOL USLUBLARNING QO'LLANILISHI

Hayitova Gulshan

Buxoro viloyat Peshku tuman 23-sonli umumta'lim maktabi fransuz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tomonidan xorijiy tillarni bilish, ravon gapira olish talabi qo'yilmoqdaki, chet tillarini o'qitish davomida turli interfaol metodlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada fransuz tilini o'qitishda qo'llaniladigan metodlar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, fransuz tili, interfaol metodlar, pedagogik yondashuv.

Interfaol inglizcha so'z bo'lib, «interact»: «inter» - o'zaro va «act» - harakat qilmoq), ularni umumlashtirganda esa, «Interfaol» - o'zaro harakat qilmoq ma'nosini anglatadi. «Interaction» - hamkorlikni (boshqalar bilan) bildiradi. Ya'ni, o'qitishning interfaol uslublari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol usul - bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik tufayli dars samaradorligini oshirish, yangi darsni o'qituvchining mustaqil harakati, mulohaza, bahs - munozaralar orqali o'rganish, qo'yilgan maqsadga o'zi mustaqil erishish, mikroguruhlarda javob topishga harakat qilishidir, ya'ni talaba fikrlaydi, yozadi, gapiradi, tinglaydi, eng asosiysi o'zi faol ishtirok etadi. Interfaol o'qitish usullari ayniqsa, amaliy mashg'ulotlarda yaxshi samara beradi. Interfaol o'qitish usullarini qo'llashda o'qituvchining vazifasi guruh ishlarini tashkil qilishdan va mikroguruh yetakchilarini boshqarish (ya'ni dirijyorlik)dan iborat bo'ladi. Demak, o'qituvchi boshqaruvchi, yo'naltiruvchi bo'lishi kerak. O'qituvchi o'rgatadi, o'quvchi o'rganadi. Biz o'qituvchi sifatida yangi rolni o'rganishimiz kerak. Zamonaviy bilim berish uchun o'qituvchining o'zi ana shunday bilimga ega bo'lishi kerak. Interfaol usullardan qay birini qo'llash va qay darajada qo'llash o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Tabiiyki, bunday hollarda bu usullarni qo'llovchi o'qituvchi o'quvchilar - ning bilim saviyasini va ularning nimalarga qodir yoki qodir emasliklarini e'tiborga olmog'i kerak.

Darsning interfaol usulda tashkil etilishi degani, bunda faqat o'quvchi o'ylashi, fikrlashi, harakat qilishi kerak ekan deb, hamma narsani o'quvchiga tashlab qo'yish yaxshi samara bermasligi mumkin, o'qituvchi ham o'quvchidagi fikrlarga turtki

berib, faollikka undab turishi kerak. O'qituvchining pedagogik jarayondagi asosiy vazifasi – boshqaruvchilik. U shaxsning shakllanishi, rivojlanishi, bilim olishi va tarbiyalanishi jarayonini boshqaradi. Boshqarish bu – yo'naltirish, vazifa qo'yish, o'rgatish, yordam berish, qo'llab – quvvatlash, maslahat berish, rahbarlik qilish, kuzatish, talab qilish va ko'rsatma berishdir. U dars jarayonida o'quvchilarga yordam berishi, ularni ruhini, kayfiyatini ko'tarishi, mavzuga qiziqtirishi, xonada tinmasdan harakat qilishi, guruhlar ishini nazorat qilishi, xatolarni qayd qilib borishi, intonatsiyani tekshirishi, tushunmovchiliklarni bartaraf qilishi, yangi so'z va iboralarni doskaga yozib borishi, tarqatma materiallar berishi va audiovizual uskunalardan foydalanishi kerak. Ammo shuni ta'kidlash joizki, dars berish avtomatik ravishda o'rganishni anglatmaydi. Aksincha, ba'zida o'qituvchining dars davomida o'ta faol ishlashi o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga salbiy ta'sir qiladi. Chunki u dars o'tishga qanchalik ko'p vaqt sarflasa, o'quvchilarning bilim olishlari uchun shunchalik kam vaqt qoladi. O'quvchilarning interaktivligiga yo'naltirilgan darsning maqsadi esa, ularga imkon qadar ko'p faol imkoniyatlarga ega bo'lish, chet tilida erkin muloqot qilishga qo'yib berishdan iboratdir.

Fransuz tili fanlarini o'qitishda kichik guruhda ishlash yoki juft holda ishlash kutilgan natijani beradi. Guruhlarda o'quvchilar soni kam bo'lganligi sababli, mashg'ulotlar sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Fransuz tili fanidan dars o'tish jarayonida interfaol ko'rinishdagi o'yinlardan foydalanish mumkin. Bu jarayonda o'quvchilarning faollashishini kuzatilgan. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linishadi. Ularning har biriga ma'lum mavzu bo'yicha (yil fasllari, ranglar, mevalar, hayvonlar va hokazo) rasmi kartochkalar solingan konvert tarqatiladi. Topshiriq shunday: ma'lum bir mavzular yo'nalishda saralanishi kerak. Birinchisi – qish, ikkinchisi – bahor, uchinchisi – yoz, to'rtinchisi - kuz bo'lib, ular biri – biridan ajratib olinadi. Diqqat bilan kuzatiladi, guruh a'zolari yil fasllari mavzusiga oid rasmlarini to'rtta yo'nalishda to'g'ri ajratishadi. O'quvchilarning har birini rag'bat kartochkalari bilan taqdirlanadi. O'quvchilar imkoniyatiga qarab "Davra suhbat" metodini ham qo'llash mumkin. Buning uchun stol – stullar doira shaklida joylashtiriladi. Bu usulda o'quvchilar bir – biri bilan yuzma – yuz o'tiradilar. Suhbat og'zaki shaklda o'tkazilishi mumkin. O'quvchi tanishuv mavzusini tushuntiradi va takrorlashlarini so'raydi. Aylana bo'ylab har bir juftlik o'zaro tanishadilar. Interfaol metodlar, eng avvalo, o'quvchining o'z bilimlarini namoyish etishga, ularni faollashtirishga xizmat qiladi. Shu bois ushbu o'qitish usullarini maxsus maktablarda qo'llash o'quvchidan mavzuga doir mustaqil fikri yoki bilganlarini aytishga undashi barobarida, o'ziga

ishonch tuyg'usini shakillantiradi. Bu esa uni o'z ustida qo'shimcha ishlash orqali boshqa imkoniyatlarini kashf qilishga ruhlanitirishi bilan ahamiyatlidir. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Chunki o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka olib kelishi hech kimga sir emas. Ta'lim metodlarni tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqqan holda tanlash maqsadga muvofiq. Ilgarigi o'qitish usullaridagi an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda mazkur dars mashg'ulotlarini talabalar faoliyatini faollashtiradigan usullar bilan boyitish lozimdir. Bu holat ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasini ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun: . dars jarayonining oqilona tashkil etilishi; . ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishi orttirib turilishi, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi; . o'quv materiallarini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Muammoli vaziyat" va "Rolli o'yinlar" kabi metodlarning qo'llanilishi va ta'lim oluvchilarning amaliy mashqlarni mustaqil bajarilishi talab etiladi. Yuqoridagi usullarni bir so'z bilan interfaol (yoki interaktiv) usullar deb atash mumkin. Bunday usullar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun dars jarayonida ishtirok etadi. Bunday usulning foydali jihatlari quydagilarda nomoyon bo'ladi: o'quvchining ta'lim olish jarayonida samarali o'qib - o'rganishiga imkon yaratiladi. Shuningdek ta'lim oluvchining tashabbuskorligi qo'llab - quvvatlanadi. Interfaol usullarda dars tashkil etishda sinfdagi holat butunlay boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Bundan asosiy maqsad: Birinchidan, o'quvchilar o'zlarini erkin tutadi, bemalol harakat qiladi. Dars tashkil qilishdan oldin sinf xonasini jihozlashga alohida e'tibor beriladi. Stolstullarning joyini o'zgartish ham o'quvchilar diqqatini jalb qiladi. Psixologik jihatdan qaraganda faol o'qitish metodlarida fazoviy joylashuvlariga qarab o'quvchilarning psixologik mavqei (ya'ni darsga munosabati, faolligi) har xil bo'ladi. Ruhiiy tayyorgarlik va mas'uliyat hissi ham shunga muvofiq ravishda o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. Ishmuhamedov R. «Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent "Nizomiy nashriyoti". TDPU 2005 yil
6. "Oliy o'quv yurtlarida xorijiy til va adabiyot o'qitishning dolzarb muammolari". Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari. Jizzax 2008 yil
7. "Roman va german tilshunosligining dolzarb muammolari" Ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. Toshkent 2009.
8. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Toshkent, 2008 yil

9. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA "TARBIYA" FANINI JORIY ETILISHI VA UNI O'QITISHNING AHAMIYATI

*Samarqand VXTXQTMOHM o'qituvchisi Xusanov
G'olib Elmurodovich. Telefon: +998995955609*

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif "Tarbiya" fanining ta'lim tizimiga kiritilishining sabablari va uning huquqiy asoslari hamda mazkur fanni umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitishning ahamiyati borasidagi fikrlar nazariy asosda yoritilib, muallif o'z tavsiyalarini bergan.

Kalit so'zlar: tarbiya, qaror, ta'lim tizimi, dastur, reja, murajaatnoma, institutsional tizim, yetuk shaxs.

Har doimgidek bugungi globallashuv jarayoni kechayotgan davrda ham "tarbiya" masalasi o'zining dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Chunki, jamiyatda kishilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarda umuminsoniy yoki milliy tarbiya tamoyillariga zid bo'lgan "ommaviy madaniyat" unsurlari urchib borayotganligi va insonga xos bo'lgan tarbiya tamoyillariga salbiy ta'sir etayotganligiga qarshi qaratilgan chora-tadbirlar tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Mazkur sohadagi ishlarda tezkor, reja asosida aniq maqsadlarga mos tarzda strategiya ishlab chiqilishi hamda uning huquqiy asosining mustahkamlanishi, kelgusida "ommaviy madaniyat"ning salbiy ta'sirlaridan yoshlarni himoya qilishda eng muhim omil ta'lim tizimining, ayniqsa, maktab ta'limining alohida o'rni bor.

Haqiqatan ham maktab ta'limining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini chuqur anglab yetgan mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarini qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur"⁴ ekanligini alohida ta'kidlab o'tib, sohani rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlari ham belgilab berildi.

Darhaqiqat, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgustdagi videoselektorida **umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish**, "Milliy g'oya", "Odobnoma", "Dinlar tarixi", "Vatan tuyg'usi" kabi fanlarni birlashtirgan holda, yagona "Tarbiya"

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2020-yil 24-yanvar.

fanini joriy etilganligi ana shunday muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Bugungi globallashuv jarayoni kechayotgan davrda yoshlarni "ommaviy madaniyat" singari turli tahdidlarning salbiy ta'sirlaridan himoyalashning institutsional tizimini yaratish borasida ulkan ishlar olib borilmoqda. Jumladan, mamlakatimiz tomonidan yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy sog'lom, ularni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, bir so'z bilan aytganda barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari huquqiy asoslari belgilab berildi.

Xo'sh, nega bugun tarbiyani fan sifatida o'qitishga ehtiyoj tug'ildi? Chunki, "Tarbiya" fanini o'qitish orqali: "...yoshlar tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to'g'ri baho bera olish, ijtimoiy muammolarni hal etishda to'g'ri qaror qabul qilish, hayotda o'z o'rnini topish bilan bog'liq bo'lgan aniq maqsadlarni shakllantira olishga o'rgatish, buning natijasi o'laroq, oila-jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning uzilib qolishining oldini olish, loqaydlik, huquqbuzarlik, "ommaviy madaniyat"ning turli ko'rinishlaridan saqlash imkoni yaratiladi"⁵.

Bizningcha, yuqoridagi "...nega bugun tarbiyani fan sifatida o'qitishga ehtiyoj tug'ildi?", - degan savolga, aniq va lo'nda qilib, tarbiya jarayonini ilmiy jihatdan yondashuv asosida tashkil etishdan iborat deb javob bersak to'g'ri bo'ladi.

Darhaqiqat, "Tarbiya" fanini o'qitish orqali nafaqat yoshlarimizni har tomonlama yetuk shaxs sifatida ularda yuksak axloqiy fazilatlarni, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, balki ma'naviy-ma'rifiy olamini boyitish, intellektual salohiyatini rivojlantirish orqali ularning ota-onalarida ham siyosiy jarayonlarga, islohotlarimizning mohiyatini tushunish va jarayonning faol ishtirokchisiga aylantirishdek oliy maqsadlarni ham mujassam etadi. Xolbuki, bunday ideallarga erishishning o'ziga xos tamoyillari mavjud. Bu quyidagilar:

birinchidan, o'quvchi yoshlarga tarbiyaviy tamoyillarni yoxud tarbiyaning jozibadorligini ta'minlashda "Tarbiya" fani o'qituvchilarini trenerlik faoliyatiga yo'naltirish va ularda zaruriy pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan uzluksiz metodik xizmat tizimini yaratish;

ikkinchidan, "Tarbiya" fani o'qitish jarayonida milliy ta'lim tizimi yutuqlari bilan ta'lim sohasida ilg'or tajribalarga ega xorijiy mamlakalar tajribalari integratsiyasini ta'minlash, o'qituvchi-pedagoglarni xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish va

⁵O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari haqida"gi 422-sonli qarori, 2020-yil 6-iyun.

stajrovka o'tash uchun shart-sharoitlarni yaratish hamda moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash;

uchinchidan, o'quvchi-yoshlarni interfaol usullar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish asosida tashkil etilayotgan dars jarayonlariga moslashuvchalik qobiliyatlarini shakllantirishga e'tibor qaratish kabi tamoyillar asosida amalga oshirish, o'zining samaradorligi va omilkorligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarimizga tayanib xulosa qilish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitish, *birinchidan*, o'quvchilar shaxs sifatida shakllanib, ijtimoiy hayotdagi muammolarga nisbatan o'z nuqtai nazarlarini, qarashlarini yuksak axloqiy fazilatlariga tayangan holda bildirish, *ikkinchidan*, ijtimoiy hayotda tarbiyaviy munosabatlar jarayonida muhim qarorlar qabul qilish hamda uni baholash, *uchinchidan*, yuksak intellektual salohiyatni yuksaltirish asosida o'quvchi yoshlarda yangicha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning – ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. T., O'zbekiston, 2019.
2. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T., Xalq so'zi gazetasi, 2020-yil 25-yanvar № 19 (7521).
3. Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 30-sentabrdagi O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. Ma'rifat gazetasining 2020-yil 1-oktabrdagi №37-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari haqida"gi 422-sonli qarori, 2020-yil 6-iyun.

ADABIY TA'LIMDA BLUM TAKSONOMIYASI VA MOTIVATSIYANI QO'LLASHNING AHAMIYATI

G'ofurova Mavludaxon Abdulvohidovna

Namangan viloyati Uychi tumani 36-sonli umumta'lim maktabi ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Adabiyot fani juda serqirra bo'lib, uni o'qitish davrida turli pedagogik texnologiyalar hamda usullar qo'llanilishi talab etiladi. Mazkur maqolada adabiyotni o'qitishda blum taksonomiyasi va motivatsiyani qo'llashning mohiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** adabiy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, blum taksonomiyasi, motivatsiya.*

Taksonomiya qadimgi grek tilidagi tartib, saf va qonun so'zlaridan olingan bo'lib tasniflash, tizimga solish tamoyillari va amaliyoti haqidagi bilim demakdir. Blum taksonomiyasi 1956-yida bir guruh olimlar tomonidan taklif etilgan bo'lib, unda guruh rahbari amerikalik psixolog Benjamin Semyuel Blum (1913 - 1999)ning «Ta'lim maqsadlari taksonomiyasi: bilish yo'nalishi» nomli kitobidagi g'oyalari ilgari surilgan⁹⁸. «Taksonomiya» atamasi birinchi marta 1813-yilda o'simliklar klassifikatsiyasi bilan shug'ullangan fransuz botanigi Ogyusten Dekandol (1778 - 1841) tomonidan fanga kiritilgan.

Bu so'z avval faqat biologiya fanida qo'llanilgan. Keyinchalik lingvistika, geografiya va geologiya ilmidagi murakkab tizimlarni tasniflash nazariyasini ifodalovchi atama sifatida ham qo'llanila boshlandi. Blum taksonomiyasi o'qituvchi tomonidan tarbiyalanuvchilar oldiga qo'yiladigan qator topshiriqlarni ta'lim maqsadlariga muvofiq tarzda: kognitiv, affektiv, psixomotor yo'nalishlarida tasniflanishini nazarda tutadi. Ta'limning bu uch yo'nalishini oddiyroq qilib «bilaman», «his qilaman» va «yarataman» so'zlari bilan ifodalash mumkin. Psixologiya ilmidagi «kognitiv» (bilaman) so'zi axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash m a'nosida, insonning ruhiy holati (ishonchi, xohish-istaklari va maqsadlari)ni ifodalashda qo'llaniladi. «Kognitiv» ta'lim bilimlarni o'zlashtirish va o'zlashtirilgan axborotni amaliyotda qo'llay olishni nazarda tutadi.

Bilimlarni o'zlashtirishning affektiv yo'nalishi (lotincha affectus so'zidan olingan bo'lib, ichdan to'lqinlanish m a'nosini anglatadi) shaxsning portlash xarakteridagi qisqa muddatli va yuqori intensiv emotsional holatini nazarda tutadi. Ta'lim maqsadlarining affektiv yo'nalishi o'zida insonning emotsional reaksiyasini,

o'zgalaming qayg'u yoki shodligini qanchalik his etishiga e'tibor qaratadi. Affektiv maqsadlar insonning tuyg'ulari, emotsiyasi va munosabatlari bilan bog'liqdir. Blum taksonomiyasida ifodalangan psixomotor maqsadlar asbob-uskunalarga, o'quv qurollari, texnika vositalariga moslashishni nazarda tutadi. Psixomotor maqsadlar amaliy ko'nikmalarni o'zgartirish va rivojlantirishni ko'zlaydi. Ta'lim maqsadining har uchala yo'nalishida uning keyingi bosqichiga o'tish uchun avvalgi bosqich bo'yicha tajribaga ega bo'lish taqozo etiladi. Blum taksonomiyasining asosiy maqsadi pedagoglarda ta'lim maqsadining har uchala sohasi bo'yicha motivatsiya uyg'otish va shu orqali ta'lim samaradorligini ta'minlashdan iboratdir. Ta'lim maqsadlarining kognitiv yo'nalishida: bilish, tushunish, qo'llash, tahlillash kategoriyalari mavjud.

Bilishda o'quvchilarning mazkur bosqichni egallaganliklarini ko'rsatuvchi xatti-harakatlari quyidagilarda aks etadi: atamalar, dalillar, metodlar, asosiy tushunchalar, qoida va tamoyillarni bilishi hamda ulardan amalda foydalana olishi muhim sanaladi. *Tushunishda* dalillar, qoida va tamoyillarni tushuntirib bera olishi, so'z bilan ifodalangan materiallarni amaliy ifodalarga aylantira bilishi, mavjud ma'lumotlarga asoslangan holda keyingi bosqichlarni taxmin qilishi nazarda tutiladi.

Qo'llashda o'quvchilarning o'rgangan qonuniyat va nazariyalarni aniq amaliy vaziyatlarga tatbiq eta olishi, tushuncha va tamoyillarni har xil vaziyatlarga tatbiq etishga qodirligi ahamiyat kasb etadi.

Tahlillashda o'quvchilarning butunni ma'lum bo'laklarga ajrata olishi, ular orasidagi aloqadorlikni ko'rsatib bera bilishi, butunni tashkil etish tamoyillarini aniqlashi, mantiqiy mulohaza jarayonida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni ko'ra olishi, dalillar va tekshiruvlar orasidagi farqni ko'rsatib bera bilishi nazarda tutiladi.

Umumlashtirishda o'quvchilarning insho va referat yozishi, chiqishlar va ma'ruzalar matnini tayyorlashi, eksperiment va boshqa tashkiliy ishlarni o'tkazish rejasini taklif etishi, har xil yo'nalishdagi masalalarning sxemasini tuzishi ko'zda tutilgan. Baholashda esa o'quvchi yozma matnning tuzilishi mantiqini, mavjud ma'lumotlar bilan xulosalarning o'zaro mutanosibligini, mavjud ma'lumotning ahamiyatligi darajasini baholaydi.

Motivatsiya (lotincha movere) - faoliyatga undash ma'nosini anglatadi. Ya'ni, motivatsiya insonning xulq-atvorini boshqarish, vaziyatga mos yo'nalishni tanlash, bu jarayondagi faolligi va qat'iyatligini ta'minlash hamda o'z ichki ehtiyojlarini qondirishiga yo'naltiruvchi psixofiziologik jarayondir. «Motivatsiya» atamasini birinchi marta nemis faylasufi Artur Shopengauer (1788 - 1860) o'z maqolasida qo'lgan. Bugungi kunda bu atama har xil olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi.

Masalan, litvalik psixolog Vitis Kazisa Vilyunas (1944 - 2011) motivatsiya tushunchasini ixtiyoriy faoliyatga undovchi ehtiyoj lar tizimining yig'indisi, deb hisoblaydi. K. K. Platonov esa motivlarning psixik yig'indisi deb biladi. Motiv - faoliyat tushunchasining psixologik nazariyalaridan biri bo'lib taniqli psixologlar A. N. Leontev va S. L. Rubinshteynlar tomonidan ishlab chiqilgan. «Motiv - «predmetga yo'naltirilgan ehtiyoj» ma'nosini anglatadi. Motivni ko'pincha maqsad va ehtiyoj bilan bir narsa deb tushunishadi. Ammo, ehtiyoj o'z mazmun-mohiyati bilan qiyinchiliklarni bartaraf etish istagi, maqsad esa ehtiyojlarini qondiruvchi bir qator maqsadlarni ongli ravishda tanlash natijasidir. Masalan, chanqoq - tuyg'u, organizmning ehtiyoji; chanqoqni qondirish istagi - maqsad, chanqoqni qondiruvchi suv esa - motiv. Ya'ni, motiv - (suv) resurs, chanqoq - tuyg'u, ehtiyoj esa - chanqoqni qondirish zarurati. Shu ma'noda motiv va motivatsiya tushunchalari bir-biridan farqlanadi. Motivatsiyaning tashqi, ichki, ijobiy, salbiy va qat'iy motivatsiya singari turlari mavjud. Tashqi motivatsiya ma'lum faoliyatga yo'naltirilmagan, ammo sub'ekt bilan u yoki bu darajada bog'liq bo'lgan motivatsiyadir. Masalan, tashqi motivatsiyani adabiyot bilan bog'lab, badiiy asarlar mazmuni haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish, deb tushunish mumkin. Ichki motivatsiya esa ma'lum faoliyat mazmuniga yo'naltirilgan motivatsiyadir. Ya'ni, konkret biror badiiy asar tahliliga, uning mohiyatiga kirishga yo'naltirilgan motivatsiyani ichki motivatsiya deyish o'rinli bo'ladi. Ijobiy motivatsiya ijobiy stimulga asoslangan, salbiy motivatsiya esa salbiy stimulga tayangan bo'ladi. Masalan, o'quvchi adabiyot darslarida yaxshi baho olish uchun uy vazifalarini bajarsa, ijobiy, yomon baho olmaslik uchun topshiriqni bajarishi salbiy motivatsiyadir. Insonning qat'iy talablariga asoslangan, qo'shimcha mustahkamlashni talab qilmaydigan motivatsiya esa qat'iy motivatsiya deyiladi. Adabiyot darslarida o'quvchini ilm olishga yo'naltiruvchi motivatsiyalardan bittasi – o'qituvchining ishonchi. O'quvchi qalbida o'qishga intiltiruvchi ichki ehtiyoj hissini shakllantirish uchun adabiyot darslarida zarur sharoit, imkoniyat vujudga keltirilmog'i lozim. Bu sharoitning yuzaga kelishi va uning o'quvchi tomonidan anglab olinishi bola shaxsining rivojlanishiga zamin tayyorlaydi. Badiiy asami o'qishga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish o'quvchiga tayyor bilimlarni berish emas, balki uni ixtiyoriy motivlar, maqsadlar hamda avvalgi tajribalar asosida faoliyat ko'rsatadigan, maqsadga erishish yo'lida aqliy zo'riqishga undaydigan holatga solishdan iboratdir. Har bir o'quvchini boriday qabul qila oladigan tajribali o'qituvchi har bitta bolaning ta'lim motivatsiyasini hamisha xayolida tutadi. Ba'zan amaliyotda o'quv ishlarining samaradorligi, o'quvchilar o'zlashtirishi motivatsiyasiz

baholanib, bolalarning bilimiga ularning bilishga bo'lgan ehtiyojidan ajratilgan holda qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. Husanboeva Q. Tahlil - adabiyotni anglash yo'li. -T.: "Muharrir", 2013.
8. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. -T.: "Yangi asr avlodi", 2010.
9. Rajabova I. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish. -T.: "Tamaddun", 2010.
10. Сафин Д., Мусина Р. Интерактивные методы преподавания и учения. Технология проблемного обучения. Учебное пособие. –Т.: 2007.

O`RTA OSIYODA SUV (GIDROLOGIYA) ILMINING RIVOJLANISHIGA HISSA QO`SHGAN BUYUK ALLOMALAR VA OLIMLAR.

Haydarov Javohir Baxtiyor o`g`li, Denov tumani 63-maktab o`qituvchisi
Rajabova Hulkar A`zamovna, O`zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`rta osiyo xalqlari orasidan yetishib chiqqan buyuk olim va allomalarning O`rta Osiyoda suv ilmining rivojlanishiga hissa qo`shgan ishlari va yozib qoldirgan asarlari, uning hozirgi kundagi ahamiyati haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: Hidrologiya, G`arbiy tashqi dengiz, Qulzum dengizi, Chashma, Okeanologiya, Quruqlik gidrologiyasi, gidrodinamika, dengizlar nazariyasi, .

O`rta Osiyo xalqlari hayotida IX asrdan XIII asr boshlarigacha bo`lgan oraliq Uyg`onish davri bo`lib hisoblanadi. Shu davrda yashagan buyuk allomalar al-Xorazmiy (783- 850), Ahmad Farg`oniy (797 – 861), Ahmad Ibn Muhammad Saraxsiy (IX asr), Abu Rayhon Beruniy (973 – 1048), Nosir Xisrav (XI asrning 1-yarmi), Mahmud Qoshg`ariy (XI asrning 2- yarmi), Abdulqosim az- Zamaxshariy (1074-1144), Muhammad Najib Bakron (XII arning 2- yarmi XIII asr boshlari) kabilar nafaqat matematika, geologiya, geografiya, astronomiya, tilshunoslik singari fanlar, balki suv ilmi rivojiga ham ulkan xissa qo`shdilar. O`rta asrning buyuk olimi **Muhammad ibn Muso al – Xorazmiy** (783- 850) o`zi boshchiligida tuzilgan “Ma`mun dunyo xaritasi” (prof. H.H. Hasanov iborasi bilan “Dunyo atlas”) ga izoh sifatida “Kitob-u surat al-arz”ni bitadi (arz- yer, surat- ko`rinish, qiyofa). Unda shaharlar, tog`lar bilan bir qatorda dengizlar, daryolar haqida ham ma`lumotlar keltiriladi.

Yuqoridagilardan tashqari kitobda “ G`arbiy tashqi dengiz” (Atlantika okeani), “ Qulzum dengizi” (Qizil dengiz), “Yashil dengiz” (Hind okeani), “Chashma (buloq) nomlari” kabi sarlavhali gidrografik bayonnomalar bor. Undan tashqari “Atlas” da esa Nil daryosi havzasining (1-rasm), dengizlar qirg`oqlari turli shakllarining chizmalari, Azov va Qora dengiz xaritalari berilgan.

1-rasm. Nil daryosi xavzasini al-Xorazmiy tasavvurida. Bu harita alloma boshchiligida tayёрlangan бўлиб, "Ma'mun dunya atlasini"ga kiritilgan.

Buyuk astronom, muhandis va tadqiqotchi **al-Farg`oniy** nomi butun ma`rifiy dunyoga mashhurdir.

Ko`pgina asrlar mobaynida dengizchi va karvonboshilar foydalangan, yulduzlarning harakatini o`lchaydigan asbob usturlobni al-Farg`oniy kashf qilgan.

Misrdagi Nil daryosi sathini aniq belgilab beradigan, bugungi kunda ham mavjud bo`lgan ulkan inshoot – nilometrni o`sha zot barpo etgan. Biz ana shunday buyuk ajdodlarimiz nomini faxr bilan tilga olish huquqiga egamiz. Ahmad al-Farg`oniy (797 – 861) boshqa fanlar bilan bir qatorda suv ilmining ham katta bilimdoni bo`lgan. Bu haqida H.Hasanov shunday yozadi: "... Farg`oniy Bog`dod halifasi al-Mutavakkilning buyrug`i bilan Nil daryosida suv sathini o`lchaydigan asbobni tuzatish va o`rnatish uchun 861- yilda Fustot (Qohira) shahriga borgan". Shu davrgacha u Nil daryosining gidrologik rejimi va umuman suv ilmi haqida ma`lum

bilimlarga ega bo`lgan bo`lishi kerak. Aks holda oldingilardan tubdan farq qiladigan murakkab va shu bilan birga o`ta mukammal suv o`lchash inshooti – “Nilometr”ni loyihalash hamda qurish ishlari unga topshirilmagan bo`lur edi. Sharq manbalarida u “Miqyos an- Nil” deb tilga olinadi.

X-XI asrlarda yashagan olimalar suv ilmi – gidrologiyaga katta ahamiyat bergan. Ular orasida **Abu Rayhon Beruniy** (973-1048)ning ushbu fanning shakllanish va rivojlanish jarayoniga qo`shgan xissasi beqiyosdir. Uning “O`tgan avlodlar yodgorligi”, “Hindiston”, “At- Taqvim”, “Qonuni Ma`sudiy”, “Geodeziya”, “Mineralogiya” kabi asarlarida okeanlar, dengizlar, daryolar, ko`llar, buloqlar haqida gidrologiya fani uchun qimmatli fikrlar bayon qilingan.

Ma`lumki, gidrologiya o`rganiladigan suv ob`ektlarining turi va o`rniga ko`ra ikki qismga – Okeanologiya va Quruqlik gidrologiyasiga bo`linadi. Beruniy asarlaridagi gidrologik ma`lumotlarni ham shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin: *birinchi guruh* ma`lumotlarda – okeanlar, gengizlar, ko`rfazlar haqidagi fikrlar bayon qilinsa, *ikkinchi guruhda* esa allomaning quruqlik suvlari – daryolar, soylar, buloqlar, ko`llar, qorliklar, muzliklar, botqoqliklar va hatto yer osti suvlari haqidagi ilmiy qarashlari yoritilgan.

Masalan, Beruniyning “Hindiston” asarining 58- bobi okeanlar, dengizlar, ulardagi suv qalqish hodisalarini o`rganishga bag`ishlangan. Asarning 18- bobida esa Hindiston daryolari, mamlakatni o`rab turgan dengizlar, ko`rfazlar, qo`ltiqlar haqida umumiy ma`lumotlar keltiriladi. Ushbu asarning 25- bobida esa daryolar haqidagi bilimlar yanada chuqurlashtirilib, ularning boshlanish qismi, u yerlardagi gidrologik shart- sharoitlar, oqim rejimi, to`yinish manbalari, daryolar o`zanida kechadigan gidrodinamik jarayonlar va ularning oqibatlari batafsil bayon etilgan.

Yuqoridagilarning isboti sifatida Beruniy asarlaridan ayrim parchalar keltiramiz. Masalan, “Hindiston” asarida quyidagicha yozadi: “... Tog` etaklarida va sharqirama daryolar yonida toshlar kattaroq, tog`lardan uzoqdagi (joylarda) va daryo (oqimi tezligi) susayishi bilan toshlar kichikroq, daryo sekin oqadigan va (ularning) ko`llar-to`qaylar hamda dengizga quyilish joyiga kelganda qumlar uchraydi”. Beruniy tomonidan yozib qoldirilgan bu xulosa gidrologiyaning asosiy qismlaridan biri bo`lgan zamonaviy *gidrodinamika* fanining bizga ma`lum bo`lgan qonunlariga to`la mos keladi. Aniqroq qilib aytganda, shu fanga tegishli bo`lgan hozirgi kundagi adabiyotlarda Beruniyning qariyb ming yil ilgari aytilgan fikrlarining takrorini uchratamiz.

Beruniyning “Hindiston” asarida “Okeanologiya”ga oid qimmatli ma`lumotlar keltirilgan: “Odamzod yashaydigan yerning g`arbida bir dengiz borkim, Muhit

deyilur, yunonlar uni O`qiyonus deydilar”. Asarda Muhit dengizi (Atlantika okeani)ning janubiy, o`rta va shimoliy qismlari qirg`oqlarida yashaydigan xalqlar, davlatlar, qo`ltiqlar haqida batafsil axborot berilgan. Beruniy asarlarida yer kurrasida suv eroziyasi bilan bog`liq holda kechadigan eroziya- akkumlyatsiya jarayonlar, ularning oqibatlari ham yoritilgan: “... dengiz va quruqlik doim bir- biri bilan muhorabada bo`ladi, ya`ni dengizlar quruqlikka, quruqliklar esa dengizga aylanib turadi...”. Asarda bu jarayonlarga yorqin misollar keltiriladi.

Umuman, Beruniyning okeanlar, dengizlar ilmiga qo`shgan xissasi juda kattadir va u keyinchalik yevropalik olimlar ta`biri bilan **“Beruniyning dengizlar nazariyasi”** nomini olgan.

Kelajakda Beruniy asarlarini yanada mukammalroq o`rganish gidrologiya fani tarixini boyitishi tabiiydir.

Beruniyning zamondoshlaridan biri **Mahmud Gardeziy** ham suv ilmiga oid qiziqarli ma`lumotlar qoldirgan. U 1050- yilda yozib tugallagan “Zayin al-Axbor” (Axborot ko`rki) nomli asarida shunday yozadi: “Irtish – kattagina daro. Agar biror kishi daryoning narigi qirg`og`ida tursa, bu qirg`oqdan uni tanib bo`lmaydi. Suvi qoramtir” yoki “Issiqko`lning bo`yida yeti kun yuriladi. Unga 70 tacha jilg`a quyiladi. Suvi sho`r”.

Beruniyning yana bir zamondoshi **Nosir Xisravning** 1049- yilda yozib tugallangan “Safarnoma” asarida quyidagilarni o`qiymiz: “Nil daryosi... Misr yonidan o`tadi va Rum (O`rta) dengiziga quyiladi... Nil suvi ko`payganda Termiz yonidagi Jayxun (Amudaryo)ning suvidan ikki barovar ortiq ko`rinadi”. Yoki shu asarda dengizlarda suv qalqishining tafsiloti quyidagicha bayon etiladi: “Ummon dengizi (Fors qo`ltig`i)da har kuni ikki mahal suv qalqishi kuzatiladi, 10 gaz ko`tariladi va yana pasayadi... Dajla va Frot daryolari sekin oqadi... dengiz qalqagan paytda daryolar suvi 40 farsahga orqasiga surilib ketadi va daryo go`yo teskari oqayotgandek ko`rinadi. Bu hodisa Oyning holatiga bog`liqdir”.

Biz buyuk tilshunos olim deb biladigan Mahmud Qoshg`ariyning “Devonu lug`otit turk” asarida (1072 – 1074 -yillarida yozilgan) ham o`lkamiz suv havzalari haqida aniq ma`lumotlar keltirilgan. “Devon” matnini o`rganish unda 1200 dan ortiq gidrologiya atamaları mavjudligini aniqlashga imkon berdi. Ular quyidagi yo`nalishlarni o`z ichiga oladi:

- 1). Alohida so`zlarda ifodalangan gidrologiya atamaları va ularning izohi.
- 2). Qo`shma so`zlardan iborat bo`lgan gidrologiya atamaları va tushunchalari.
- 3). Suv manbalari – dengizlar, daryolar, ko`llar, soylar va buloqlar nomlari.

4). “Devon” matnida keltirilgan ilk o`rta asr turkey qo`shiq-lari (she`rlari) da uchraydigan gidrologiya atamaları.

5). Qadimdan ishlatib kelinayotgan turkiy maqolalarda uchraydigan gidrologiya atamaları.

6). Sug`orish ishlari va suvdan foydalanish bilan bog`liq gidrologiya atamaları.

7). Suv inshootlari qurilishi bilan bog`liq bo`lgan gidrologiya atamaları.

“Devon”da hozirgi kunda ham muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo`lgan va shu bilan birga xorijiy tillardan gidrologiyaga kirib, o`rnashib qolgan so`zlarning muqobilini ham topish mumkin. “Devon” da gidrologiya atamalarining sinonimlari ham keltirilgan. Masalan, biz hozirgi kunda ishlayotadigan to`g`on so`zining “qir”, “tug`” kabi muqobillari, buloq (chashma) ko`zining “yo`l”, “mingar”, sayoz – to`piqdan keladigan suvning “kengas”, “sayram” kabi sinonimlari keltirilgan.

Mahmud Qoshg`ariy “Devon” ida aniq gidrografik ma`lumotlar ham keltirilgan. Ular o`lkamiz hududining o`sha davrdagi gidrografiyasi haqida tegishli tasavvur qilishga hamda uning hozirgi kundagi holati bilan solishtirishga imkon beradi. Masalan, Issiqko`l haqida u shunday yozadi: “Issiqko`l – Barsg`ondagi bir ko`l, uzunligi 30 farsah, ehi 10 farsah”. Agar farsah km ga aylantirilsa, Issiqko`lning uzunligi 180 km, eni 60 km bo`ladi. Bu uning XI asrdagi o`lchamidir. Hozirchi? Tekshirishlar natijasida aniqlanishicha, hozir ko`lining uzunligi 182 km ga, eni 58 km ga teng.

“Devon”da keltirilgan xaritada Sirdaryo va Amudaryo hamda ularning irmoqlari ham aniq ko`rsatilgan. Shu bilan birga, xaritaning ilova matnida ularga batafsil yozma tavsif ham berilgan. Lekin, xaritada har ikki daryoning ham Obiskun (Kaspiy) dengizga quyilishi ko`rsatilgan. Professor H.H.Hasanovning fikricha, bu kechirarli hatodir. Chunki, XV-XVI asrlarda ham bu daryolarning Kaspiyga quyilishi haqida rivoyatlar bo`lgan.

“Devon”da Mahmud Qoshg`ariy suv havzalari haqida gidrografik ma`lumotlarni keltirish bilan cheklanib qolmay, balki ulardagi suvning holati, harakati va suv miqdori, hatto, suv ob`ektlarining kelib chiqishi haqida ham qisqa va lo`nda ma`lumotlarni keltirgan. Bunda ham, yuqoridagi kabi, ko`proq she`rlardan foydalangan.

Masalan, Etil (Volga) daryosi to`g`risida shunday yozadi: “Etil- qipchoq ellaridagi bir daryoning nomi. U Bulg`or dengiziga quyadi. Uning rus yerlariga quyadigan bir irmog`i bor”. Bu gidrografik atamaga moslab quyidagi she`rni keltiradi:

Etil suvi aqa turur,

*Qoya tubi qaqa turur,
Baliq tilim baqa turur,
Ko`ling taqi kusharur.*

Ma`nosi: Etil suvi qoyalar tubiga zarb bilan urilib oqmoqda. Toshgan suvlardan hosil bo`lgan ko`lchalarda baliq, baqalar ko`paymoqda.

Xulosa qilib aytganda, Mahmud Qoshg`ariyning “Devonu lug`otit turk” asaridan gidrologiya atamaları manbai sifatida foydalanish mumkin. Ushbu asarni sinchiklab o`rganish o`lkamiz hududining o`sha davrdagi gidrologiyasi haqida tegishli tasavvur hosil qilishga hamda uning hozirgi kundagi kundagi holati bilan solishtirishga imkon beradi.

XII- XIII asrlarda yashagan vatandoshlarimiz, buyuk olimlar – **Abdulqosim Mahmud ibn Umar za – Zamahshariy** (1074- 1144), **Muhammad Najib Bakron** (XII – sarnin ikkinchi yarmi, XIII asr boshi) va boshqalar ham suv ilmiga katta ahamiyat berganlar. Masalan, az- Zamahshariy “Kitob al- jilob va amkina val lityoq” (Tog`lar, joylar va suvlar haqidagi kitob) nomli asar ham yozgan. Najib Bakron esa 1209- yilda Xoraxm shohi Muhammad ibn Takashga (1200-1220 yillar hukmronlik qilgan) dunyo xaritasini taqdim qiladi. Uning xaritaga ilova qilingan “Jahonnoma” nomli quyidagilarni oqish mumkin: “Bahirai Issiko`l- Barsg`on yaqinida, Turkiston chegarasidadir. Uning hamma suvi issiqdir (ya`ni muzlamaydi). Tashqarisiga hech oqmaydi”.

Beruniy, uning zamondoshlari va nisbatan keyinroq yashagan olimlar suv ilmining amaliy tadbiriqiga ham katta ahamiyat berganlar. Jumladan, Beruniyning “O`tgan avlodlar yodgorligi” asrida sun`iy favvoralar, kanallarni uzunligi bo`yicha nivelirlash uskunalari haqida axborot berilgan. X asrda yashagan boshqa bir xorazmlik olim Abu Abdullox Xorazmiy “Iqlimlar kaliti” asarida Marv vohasidagi sug`orish ishlariga va teqnikasiga alohida bob bag`ishlangan. Umuman olganda shu davr olimlari suv inshootlari qurilishida yuksak muhandislik mahoratini namoyon etganlar. Masalan, arab olibi Istaxriy (X ars) ma`lumotlariga ko`ra, Samarqand shahri X asrdan boshlab tubiga qo`rg`oshin quyilgan akveduk – ko`tarma ariq orqali suv bilan ta`minlangan. Yoki sug`oriladigan yerlarni suv bilan ta`minlashni yaxshilash maqsadida tog` oldi hududlarida qorizlardan foydalanishgan. Yuqoridagi kabi suv inshootlarining qurilishi va ulardan amalda ustalik bilan foydalana bilish olimlarimizning o`sha davrdayoq gidrostatika va gidrodinamika qonunlaridan ham tog` daryolari gidrologiyasidan xabardor bo`lganliklarining yorqin dalilidir. Afsuski, yuqorida tilga olingan va umuman shu davrda mavjud bo`lgan suv inshootlarining

aksariyat qismi XIII asrning birinchi choragida mo`g`ul iste`lochilari tomonidan vayron qilingan.

XIV asrning ikkinchi yarmidan, ya`ni Temur va temuriylar hukmronligi davrida aniq fanlar – matematika, geometriya va ayniqsa astronomiya jadal rivojlanganligi hammaga ma`lum. Shu davrda yashagan olimlarning ko`pchiligi suv ilmiga ham katta e`tibor berganlar. **Hofizi Abru** (1362-1431yillar, asli ismi Shahobiddin Abdulloh ibn Lutfulloh al- Havofiy) “Zubdat at- Tavorix” (Tarixlar qaymog`i) asarida dastlab olamning umumiy bayonini, yeti iqlim qismlarini, so`ng okeanlar, dengizlar, ko`llar va daryolarni ta`riflagan. Asarda o`lkamizdagi deyarli barcha daryolarning gidrografik ta`rifi ancha mukammal berilgan. **Zahiriddin Muhammad Bobur** (1483-1530) ning “Boburnoma” asarida ham yurtimiz gidrografiyasi – daryolari, ko`llariga tegishli ma`lumotlarni ko`plab uchratish mumkin. Unga suv manbalari, daryolarning chuqurligi, muzlashi, oqim rejimi, oqim miqdori (necha tegirmon suv oqishi) bayon etilgan. Bobur ta`biricha, Hindikush va Himolay tog`lari shimol va janub daryolari suvini ajratuvchi (suvayirg`ich)dir. Hindikushning g`arbiy qismidagi baland qorliklardan boshlanadigan daryolar haqida shunday yozadi: “...Xirmand va Sind va Dug`oba, Qunduz va Balxob suvi chiqar. Derlarkim, bir kunda har to`rt daryo suyidan ichsa bo`lur”. Bobur daryolarni to`yinish manbalaridan biri- qorliklar haqida shunday yozadi: “Kobulning g`arbiy- janubida ulug` qorlik tog` tushubtur, qori qorga yetar, kam yil bo`lg`aykim, qorga yetmagay”. Boburning zamondoshlari ham o`z asarlarida suv havzalari ta`rifiga katta e`tibor berganlar. Masalan, Boburning qarindoshi **Muhammad Haydar Mirzo** (1499-yil tug`ilgan) ning 1541- 1547- yillarda bitilgan “Tarixi Rashidiy” asarida quyidagilar yozilgan: “Issiqko`l(gird atrofi) 20 kunlik yildir... oyog`i hech yerga chiqmaydilar, chunki to`rt atrofi tog`dir. Shuncha suvki Issiqko`lga kiradir, hammasi shirin va latifdir. Issiqko`lga kirmoqlik bilan ul martabaga achchiq bo`ladir... Qoyra suv ko`zga yo og`izga teksta achish paydo bo`ladu. Ammo nihoyatda sof, pokiza suvdur”. Yoki Balxash ko`li haqida shunday yozadi: “Ko`kcha dengiz (Balxash) bir ko`ldirki, ... to`g`rasi va ba`zi yerlari qiyosan 30 farsah bo`lg`ay. Vaqtiki zimiston (qish) bo`lib, ... muzlab qolsa, o`zbeklar muz yuzasidan ikki kecha- kunduz sur`at birla yorib o`tarlar... Ko`p miqdor suvlar Ko`kcha dengizga quyiladi. Hech yerga oyog`i chiqmaydir”.

Mana shu davrlarda suv ilmining amaliy tadbiqi, ya`ni daryolardan kanallarga kerakli miqdordagi suvni chiqarib berish asosiy muammolardan hisoblangan. Uni hal etishga olimlar va miroblar daryodagi suvning oqish tezligini hisobga olib, suv yo`lini to`shishga turli usullardan foydalanganlar. Oqish tezligi katta bo`lgan tog`

daryolaridan suv olishda tosh, shag'al uyumlari bilan mustahkanlangan yog'och qoziq bog'lamlaridan daryolarning quyi oqimida ya'ni tezlik nisbatan kichik joylarda esa qamish, shox-shabba bog'lamlaridan foydalanilgan. Ekin maydonlarida yozgi suv taqchilligiga barham berish maqsadida bahorgi toshqin suvlarini to'plashga imkon beradigan o'z davriga nisbatan yirik suv omborlari qurilgan. Ulardan biri XVI arsda Nurota tumanida qurilgan Abdullahonbandi suv omboridir. U haqiqiy muhandislik suv inshooti bo'lib, to'g'on tubi suv o'tkazgichlari hamda toshqin suvlarini o'tkazib yuborishga mo'ljallangan maxsus qurilmalarga ega bo'lgan.

XVI asrning ikkinchi yarmidan boshlab suv ilmiga tegishli ma'lumotlar Sulton Balxi, Mahmud ibn Vali, Said Muhammad Tohir va Xorazmni 1644- 1664 yillarda idora qilgan Abdulg'oziyxon nomlari bilan bog'liqdir. Ayniqsa, **Said Muhammad Tohirning** 1645-1650- yillarda yozilgan "Ajoyib at- Taboqat" asari ma'lumotlarining aniqligi bilan ajralib turadi: "Parak (Chirchiq) daryosi Toshkentning chekkasidan oqib turadi va (shaharning butun) suvi shu daryodandir... Ko'hak (Zarafshon) tog'larigan chiqib, So'g'd va Samarqand va Miyonko'l va Buxoro viloyatidan o'tadi va Qorako'l (yoni)da tamom bo'ladi... uzunligi 120 farsahdir. Jayxun... Xorazm tarafga oqadi... uzunligi 500 farsahdir va eni Kolif enida (suv toshganda)300 kom bo'ladi " va hakazo.

Abdulg'oziyxon esa 1663- yilda yozib tugallagan "Shajarai turk va mo'g'ul" asarida etnografik ma'lumotlarni ko'llar, daryolar bilan bog'liq holda beradi: "Qipchoq Tan (Don daryosi) va Itil (Volga) va Yoyiq (Ural) suvlarining orasida o'lturdilar" yoki "Qiniqli Issiqko'l va Chuv va Talosh... suvlarining yoqalarida ...o'lturdilar". Bu asarda keltirilgan Amudaryo o'zanining o'zgargan vaqti, uning oqibatlari haqidagi ma'lumotlar ham qimmatligir.

XVIII asr va XIX asrning birinchi yarmida suv ilmiga oid ma'lumotlar **Munis** (Avazbiy o'g'li Shemuhammad mirob 1778-1829), **Ogahiy** (Erniyozbek o'g'li Muhammad Rizo mirob (1809-1872)) va **Ahmad Donish** (1827-1897)ning asarlarida uchraydi. Masalan, **Munis** 1816- yilda A.Bekovich-Cherkesskiy rahbarlik qilgan rus ekspeditsiyaning faoliyati, Amudaryoning shahobchalari, kanallar haqida batafsil axborot bergan. **Ahmad Donishning** esa Buxoro vohasini sug'orish maqsadida Amudaryodan suv keltirish rejalari ham fanimiz tarixi uchun muhimdir.

Turkistonning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishidan sal avvalroq, 1848- 1849- yillarda A.I. Butakov rahbarligidagi ekspeditsiya Orol dengizining to'la syomkasini bajardi. Natijada, 1850- yilda dengizning xaritasi bosilib chiqdi. O'sha yillari olib borilgan gidrografik ishlar natijasida Orol va Kaspiy dengizlari suv sathlari farqi 85 metr ekanligi, Sariqamish botig'ining tubi Orol sathidan 85 metr

pastdaligi ham aniqlandi. 1900-1902- yillarda L.S. Berg tomonidan mashxur “Orol dengizi” kitobi yozildi, so`ng Balxash ko`lining, keyinroq esa Issiqko`lning to`la gidrografik bayonlari tuzildi.

O`rta Osiyodagi suv havzalarida muntazam gidrologik kuzatishlar 1910-yildan boshlandi. Turkiston o`lkasida dunyo amaliyotida ilk marta gidrologik bashorat (prognoz) qilish xizmati tarkib topa boshladi. Bunda E.M.Oldekop, L.K.Davidov kabi olimlarning hizmatlari katta bo`ldi.

Keying yillar (sovetlar davri)da olib borilgan gidrologik tadqiqotlar hududda yirik miqyosdagi suv xo`jaligi loyihalarini tuzish imkonini berdi. Bunda shu sohaning yirik olimlari P.A. Alimov, V.L. Shults, A.M. Muhammedov, O.P Shcheglova, A.Z Zohidov, Y.M. Denisov, U.U Umarov, A.R. Rasulov va N.R. Hamroyevlarning hizmatlarini alohida ta`kidlash joizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X.X. Xasanov O`rta osiyo geografiyasi va suv resurslari. Toshkent Fanlar Akademiyasi, 1964 yil.
2. www.water.gov.uz
3. www.xs.uz
4. www.agroinspeksiya.uz

GEOGRAFIYA DARSLARIDA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYASINI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Dehkanova Nodiraxon Nosirovna
Farg'ona viloyati Furqat tumani O'rtaqo'rg'on qishlog'i
25-sonli umumta'lim maktabi geografiya va iqtisodiyot fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Geografiya darslarida o'qitish metodlarini tanlash o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Agar tegishli metod noto'g'ri tanlangan bo'lsa o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati samarasiz bo'lib qoladi. Shuning uchun o'qitish metodlarini tanlash ma'lum bir tamoillar asosida olib borilmog'i lozim. Mazkur maqolada geografiya darslarida hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati borasida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** geografiya, metodlar, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi.*

O'qitish metodini tanlaganda o'quvchilarni bilish qobiliyatlarini hisobga olish tamoyili, bunda quyidagilarga e'tibor beriladi:

- o'quv mavzusining murakkabligiga;
- nazariy bilimlar xajmiga;
- sinf o'quvchilari darajasiga;
- o'quvchilarning mustaqil ishlarni bajara olish qobiliyatiga.

Geografik bilimlar bilishning xususiyatiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

- geografik voqea va xodisalarni tashqi ko'rinishi haqidagi bilimlar. Mazkur bilimlar o'quvchilarda o'rganilayotgan voqealar haqida tasavvur-larni shakillantiradi. Masalan, tog'lar o'rmonlar, cho'llar, ko'llar, daryolar, kartalar va h.k.;
- geografik voqea va xodisalarni fazoda joylashishi haqidagi bilimlar tabiat zonalari, iqlim mintaqalari, davlatlar, shaharlar, ma'muriy birliklarini joylashuvi;
- geografik voqea va xodisalarni xossalari haqidagi bilimlar. Bunday bilimlarga tuproqning xosildorligi, namgarchilik, bug'lanish, intensiv va ekstensiv xo'jalik, tog' jinslarining qattiqligi, suvning sho'rliigi va harorati va x.k; -geografik jarayonlar haqidagi bilimlar. Mazkur bilimlarga shamol, yog'inlar, suv erroziyasi, surilmalar, zil-zilalar, ishlab chiqarish jarayonlari, migratsiya, urbanizatsiya, vulkanlar va boshqa jarayonlar kiradi;
- geografik borliq va xodisalarning tarkibi haqida bilimlar. Masalan, tog' jinslarining tarkibi, yog'inlarning tarkibi, yer resurslariniing tarkibi, aholining milliy tarkibi va h.k;
- geografik borliq va xodisalarining tuzilishi haqidagi bilimlar.

Mazkur bilimlarga yerning qobig'i, yerning tuzilishi, atmosferaning tuzulishi, yerning ichki tuzilishi, qishloq xo'jaligining tuzilishi, tuproqning tuzilishi, xalq xo'jaligining tuzilishi va h.k;

- geografik voqea va xodisalar orasidagi aloqalar xaqidagi bilimlar, masalan, sabab va oqibatlar, davriy, fazoviy, funktsional aloqalar. Mazkur bilimlarning har biri alohida o'qitish usullarini qo'llashni taqazo etadi.

Qo'llaniladigan metodlar quyidagi talabalarga javob berishi lozim:

a) metod tarbiyaviy bo'lishi lozim, ya'ni o'quvchilarning rivojlanishga, qiziqishlariga ta'sir ko'rsatishi lozim;

b) tanlangan metod ilmiy bo'lishi lozim, metod ilmiy jihatdan qanchalik asoslangan bo'lsa, shunchalik ravshan va aniq bo'ladi;

c) metod ommabop bo'lishi lozim;

d) metod samarali bo'lmog'i zarur, ya'ni o'quv materiallarini mustahkam egallashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi XX-asrning oxirlarida AQSH olimlari tomonidan ishlab chiqilgan, so'ngra Yevropa davlatlarida qo'llanila boshlangan. O'zbekistonda mazkur usul biologiya ta'limi uchun J.O.Tolipova va A.T.G'ofurovlar (2002)

tomonidan qo'llangan va uning ilmiy metodik asoslari ishlab chiqilgan. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining asosiy g'oyasi birgalikda yangi bilimlarni o'rganish va topshiriqlarni bajarish hisoblanadi. Mazkur usulni bir necha variantlari mavjud.

Ulardan keng tarqalgani quyidagilardir:

a)kichik guruhlarda ijodiy izlanishlarni tashkil qilish metodi;

b) hamkorlikda o'qitishni "arra" usuli;

c)kichik guruhlarda xamkorlikda o'qitish; "Birgalikda o'qiymiz" metodi; guruhda o'qitish (Tolipova, G'ofurov, 2002) Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish usuli 1976 yil Sh.SHaron (Isroil) tomonidan ishlab chiqarilgan.

Mazkur metod bilan o'qitish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat:

- 6 kishidan iborat o'quvchilar ijodiy guruhi tuziladi;

- darsda o'rganiladigan mavzu yanada kichik modullarga (qismlarga) ajratiladi;

- so'ngra modullar (qismlar) o'quvchilar o'rtasida taqsimlanadi; - har bir o'quvchi o'ziga taqsimlangan modulni bajaradi;

- modulni topshiriqlari bajarib bo'lingandan so'ng munozara o'tkaziladi, so'ngra guruh tomonidan ma'ruza tayyorlanadi;

- guruh a'zolari tayyorlagan ma'ruzani sinfda himoya qilishadi. Masalan, Afrika iqlimini o'rganish 6 kishilik guruhga topshirildi deb faraz qilsak, uni quyidagi 6 ta modulga (qismga) bo'lamiz:

1 modulcha-Afrika iqlimini shakillanish omillarini o'rganish.

2 modulcha- Afrikani qish faslidagi iqlimini asosiy xususiyatlarini ochib berish.

3 modulcha-Afrikani yoz faslidagi iqlimini asosiy hususiyatlarini ochib berish

4 modulcha-Afrika materigida yog'inlar taqsimotini asoslab berish.

5 modulcha-Afrika materigidagi shamollarni asosiy turlari va yo'nalishlarini

aniqlash 6 modulcha- Afrika iqlim mintaqalarini tavsifini tuzish Mazkur topshiriqlar

(modullar)bajarilgandan so'ng guruh talabalari tomonidan Afrika iqlimi haqida

ma'ruza tayyorlanadi va sinf o'quvchilari oldida himoya qilinadi.

Hamkorlikda o'qitishni aralash usuli 1978 yilda E.Aronson tomonidan ishlab

chiqilgan. Mazkur metod bilan dars o'tish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat:

- 6-8 ta o'quvchidan iborat kichik guruh tashkil qilinadi;

- bunda ham darsda o'rganiladigan mavzu ma'lum bir mantiqiy modullarga bo'linadi;

- har bir modul bo'yicha o'quvchilar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlar tizimi tuziladi;

- ma'lum bir o'quvchilar guruhi bitta topshiriqni bajaradi va mazkur topshiriq bo'yicha mutaxassisga aylanadi;

- guruhlar qayta tashkil etiladi va har bir guruhda ma'lum bir topshiriq bo'yicha mutaxassis albatta qatnashishi zarur;

- har bir topshiriq bo'yicha shakllangan "mutaxassis" o'zi egallagan bilimlarini sinfdoshlariga gapirib beradi. Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish usuli 1986 yil R.Slavin tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur metod bilan o'qitish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat;

a) o'qituvchi 4 ta o'quvchidan iborat kichik guruhlar tuzadi;

b) o'qituvchi ma'lum mavzu bo'yicha o'quvchilarni mustaqil ishlarini tashkil etadi;

c) topshiriq 4 qismga bo'linib, har bir topshiriqni bittadan o'quvchi bajaradi;

d) har bir o'quvchi bajargan topshiriq'ini guruhdoshiga tushuntiradi;

e) har bir guruh topshiriq yuzasidan xulosa tayyorlaydi;

f) o'qituvchi har bir guruh xulosasini tinglaydi va ular bilimini baholaydi.

Masalan, O'zbekistonni ma'lum bir tabiiy geografik o'lkasini tabiatini o'rganishda, sinf o'quvchilarini 4 kishidan iborat kichik-kichik guruhlariga bo'lib quyidagi topshiriqni berish mumkin (Farg'ona vodiysi misolida):

1-guruh. Farg'ona vodiysining geografik joylashishi va chegaralari hamda tekshirish tarixi.

2-guruh. Farg'ona vodiysining geologik tuzilishi, reliefi va foydali qazilmalari;

3-guruh. Farg'ona vodiysining iqlimi;

4-guruh. Farg'ona vodiysining ichki suvlari;

5-guruh. Farg'ona vodiysining tuproqlari, o'simligi va hayvonot dunyosi. Guruhli usulda o'qitish texnologiyasida sinf ikkita guruhga bo'linadi va ikkala guruhga bir xil topshiriq beriladi. Masalan, yog'inlar va ularning turlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vaxobov X., Abdunazarov O', Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000, №21, b 188-191 Vaxobov X., Abdunazarov O', Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000, №21, b 188-191
2. Vaxabov X., Saydamatov F., Qalandarova M. Oliy geografiya ta'limida ekologik bilimlar berish metodikasining va texnologiyasining dolzarb muammolari. "Ta'lim jarayonida ekologiya fani o'qitilishining dolzarb muammolari" mavzusida ilmiy amaliy konferetsiya materiallari. Buxoro, 2004, b 67-70
3. Barinova I.I. Sovremenniy urok geografii. Geografiya v shkole, 2000 №6,s. 41-44.

XORIJDA GEOGRAFIYA TA'LIMI

Mamatqulova Hilolaxon Odiljonovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani XTB tasarrufidagi 22-umumta'lim maktabi
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Keyingi o'n yilliklarda geografiya o'qituvchilarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi ancha yuqori pog'onaga ko'tarildi. Hozirgi kunda geografiya ta'limi jahonning ko'pgina mamlakatlarida turli yo'nalishlarda olib borilmoqda. Mazkur maqolada xorijda geografiyani o'qitish uslublari haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, xorij ta'lim tizimi, uslubiyat.

Hozirda jahonning ko'plab mamlakatlarida geografiyani o'qitish asosan 3 yo'nalishda amalga oshirilmoqda:

1. Barcha o'quvchilar uchun yagona o'quv rejasi va dasturi asosida (Sharqiy Evropa va sobiq SSSR o'rnida vujudga kelgan) davlatlardir,
2. Bir necha asosiy fanlar qatorida ayrim kurslarni fakultativ tarzida o'rganish (AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Yevropaning ko'pchilik mamlakatlarida).
3. Barcha o'quvchilar uchun o'rganish majburiy bo'lgan fanlar qatorida qo'shimcha fakultativ mashg'ulotlar (Filippin, Frantsiya, Yaponiya va ko'pchilik mamlakatlarda) o'tkazish.

Birinchi guruhga kiruvchi mamlakatlarda geografiya ta'limi asosan tabiiy va iqtisodiy geografiya kurslaridan tashkil topgan. Shahar va qishloq joylardagi barcha maktablarda yagona o'quv rejasi asosida o'tkaziladi.

Ikkinchi guruh mamlakatlarida geografiya bilimlari maxsus fanlar tarzida emas, balki integratsiya (birikma) tarzida bo'lib, boshqa fanlar, kurslar tarkibiga qo'shib ketgan. Bunda geografiyani chuqur o'rganishni xohlovchilar maxsus fakultativ mashg'ulotlar orqaligina o'z bilimlarini oshirishlari mumkin.

Shu tufayli ham bu guruhdagi davlatlarda geografiya ta'limi bo'yicha yagona davlat rejasi yo'q, har bir o'qituvchi maktab joylashgan sharoit nuqtai nazaridan kelib chiqib, o'quv programmasini tuzish mumkin. Masalan; AQShda 1700 dan ortiq okrug mavjud bo'lib, ularning barchasida o'ziga xos bo'lgan geografik ta'lim mavjud va bir - biriga o'xshamaydigan programmalar bo'yicha ish yuritiladi.

Uchinchi guruh mamlakatlarida geografiya majburiy o'rganiladigan fanlar qatoriga kirmaydi va uni fakultativ mashg'ulotlar orqali o'rganish asosiy o'rinni egallaydi. Umuman olganda Yevropa va Amerikaning rivojlangan mamlakatlarida barcha

o'quvchilar uchun majburiy bo'lgan fanlar qatorida, xilma-xil murakkablikdagi fakultativ kurslar turi keng tarqalgan.

Jahon tajribasida 3 bosqichli ta'lim tizimi asosiy hisoblanadi, ya'ni: boshlang'ich maktab 1-4 sinf, o'rta bosqich 5-9 sinf: yuqori bosqich 10-12 sinf.

Har bir bosqichda geografiya ta'limi o'ziga xos maqsadga ega. Masalan, birinchi bosqich maktablarida geografiya ta'limining asosiy maqsadi atrof - muhitni o'rganish. Ikkinchi bosqichda o'z mamlakatining xo'jalik hayotini o'rganish, zarur kasblar haqida ma'lumotlar olish, ta'limiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat. Uchinchi bosqichdagi maktablarda insoniyatning global muammolarini va jahon xo'jaligini o'rganishdan iborat.

Rivojlangan kapitalistik mamlakatlarda geografiya ta'limining mazmuni sifat jihatidan yuqori bo'lib, o'quvchilar ma'lum kunikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu davlatlarda geografiya ta'limi ko'proq muammolarni, turli nazariya va qonunlarni, kategoriyalarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, o'quvchilarga o'zlashtirishda birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Rivojlangan g'arb mamlakatlari geografiya talimida talimning ruhiy jabhalari asosiy o'rinni egallagan. O'quvchi ruhiyati, uni bilish faoliyatini o'rganish katta e'tibor beriladi. Geografiya ta'limi tadqiqotlari psixologlar ishtiroksiz deyarli amalga oshirilmaydi.

Geografiya ta'limida turli matnlar, o'yinlar, imitatsiya keng qullaniladi. Masalan, o'quvchi biror kompaniya prezidenti sifatida fikrlaydi, ish yuritadi, biror muammoni hal hiladi, o'zi xulosalar chiqaradi. Umuman bunda talimning asosiy maqsadi o'quvchilarni kelgusi hayotga, ya'ni ishbilarmonlikka tayyorlashdan iborat.

Turli mamlakatlardagi geografiyadan o'quv darsliklari va -o'llanmalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularda bitta kursni o'qish uchun bir necha qo'llanma chiqariladi. Ko'pchilik hollarda ular ma'lumotlarga boy bo'lib, axborot xususiyatiga ega. Bunday qo'llanmalarda matn 20 - 40 foizni, tasvir 20 foizni, statistika 20 foizni, savol va topshiriqlar 20 foizni tashkil qiladi.

Mavzu yoki bo'limdan keyin quyiladigan savollar va topshiriqlar mavzu mazmunini aks ettirmasligi ham mumkin. Qo'yiladigan savollarning aksariyati muammoli topshiriqlar, diskussiya savollari, amaliy o'yinlar tarzida berilgan. O'quvchilar uchun chiqarilgan geografiya darsliklarida komputerlar bilan ishlash uchun maxsus savollar, qiziqarli topshiriqlar, matematik statistika usullari, turli o'yinlar, testlar tarzida geografik bilimlarni egallashga keng o'rin berilgan. O'quvchilar ularni mustaqil bajarish jarayonida tadqiqotchi rolini o'ynaydilar. Demak, geografiya darsligi kapitalistik mamlakatlar geografiya ta'limi metodikasida eng etakchi o'rinni egallaydi.

Angliya geografiya ta'limi kuchli tomonlari qo'yidagilardan iborat:

- ta'limning nazariy tomonlarini kuchaytirish, ya'ni unda hozirgi zamon geografik tadqiqot metodlarini ko'proq o'rgatish.
- geografiya talimi jarayonida psixologik-pedagogik tadqiqot metodlaridan unumli foydalanish, o'quvchilarni gipotezalar tuzishga o'rgatish.

Darslikda turli mazmundagi eksperimentlar uyushtirish, ya'ni tasavvur, tushuncha va turli xil qarashlarni shakllantirish metodlariga keng urin berilgan, biror usulni sinash, ta'limni uyushtirish shakllari ancha zaif. O'rganilayotgan muammoni muallif fikri asosida va unga qarshi asosda o'rganish.

5-8 sinflarda geografiyani haftada 2 soat naqt ajratilgan. Bu sinflarda asosiy Yevropa va Yevropadan tashqari mamlakatlar geografiyasi o'rganiladi. Topografiya kartografiya asoslari bo'yicha ham bilimlar beriladi. O'qituvchilar diqqatiga bir necha variantdagi darsliklar tavsiya etiladi. «Mamlakatlar va xalqlari», «Yer va inson», «Yangi geografiya», «Yer bilimi» va hokazo.

9-10 sinflarda geografiya mustaqil fan sifatida o'rganilmaydi desa ham bo'ladi. Ayrim «Yerlardagina» qiziquvchi o'quvchilar bilan Yevropa va Germaniya geografiyasi chuqur o'rganiladi. Bu kurslarda mamlakatlar iqtisodi, siyosiy va davlat tuzumiga oid bilimlar etakchi o'rinni egallaydi. Keyingi paytlarda geografiya, tarix, sotsiologiya iqtisod bilimlari birgalikda birlashgan kurslar orqali o'qitishga e'tibor kuchaymoqda.

Gemaniyada (11-13 sinflar) ayrim joylardagina geografiya qisman mustaqil fan sifatida o'qitiladi. Ba'zi geografik bilimlar birlashgan kurslar turkumidagi fanlarda ham boriladi.

Yuqori sinflarda geografiya fanlarida mujassam muammolarni o'rganishga ko'proq, e'tibor beriladi. Masalan, «Insoniyatning ko'payishi», «Ocharchilik muammolari», «Transport muammosi», «Sanoat markazlarida inson hayoti», «Sanoat ekonomikasi» va hakazo.

Fransiya maktablarida geografiya ta'limi birmuncha yaxshi yo'lga qo'yilgan.

Geografiya o'qitishning maqsadi va vazifalari juda aniq belgilab qo'yilgan.

Fransiya geografiya programmasi ikki bosqichli maktablarga mo'ljallang edi. Shunisi qiziqqi Frantsiyada sinflar teskari hisob bilan yuritiladi. 1 – bosqich maktab 6,5,4,3 (o'quvchilar yoshi 11-15 gacha). Oliy ma'lumot olish faqat litseylarda amalga oshiriladi.

2 – bosqich, 2,1 va bitiruvchi (15 - 17 yosh) sinflardan iborat: Geografiya talimi 6 - sinfdan boshlanadi, bunda «umumiy geografiya va Afrika materigi» o'rganiladi. 5 - sinfdan Amerika, Osiyo, Avstraliya, Antarktida, 4 - sinfdan Yevropa (Fransiyadan

tashqarii), 3 - sinfda Fransiya geografiyasi o'qitiladi. Litseyda o'qishni davom ettirish 2,1 va bitiruvchi sinflarga to'g'ri keladi.

2 - sinfda geografiya programmasi kollejdagi olgan (6 — 5 — 4 — 3) bilim va ko'nikmalar chuqurlashtiriladi.

Litseyning 1- sinfida Fransiya geografiyasi bo'yicha o'quvchilar 2 – bosqich maktabida olgan bilimlarni chuqurlashtiriladi. Bitiruvchi sinflarda to'rtta yirik davlat – AQSh, Rossiya, Xitoy, Yaponiya geografiyasi chuqur o'rganiladi.

Fransiya geografiya darsliklarining ustun tomoni shundaki, ular muammoli qilib yozilgan. Barcha muammolar «inson - tabiat» mazmunidan kelib chiqadi.

Finlandiya maktablarida ham geografiya talimi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, geografiya o'qitilishi rivojlangan kapitalistik mamlakatlarga qaraganda bir muncha yuqori pog'onada turadi. Ta'lim ikki bosqichdan iborat: 1 – bosqich 9 yillik majburiy umumta'lim xalq maktabi, 2 – bosqich gimnaziyalardan iborat.

Birinchi bosqich maktabda geografiya ta'limi 3 - sinfdan boshlanadi va 9 - sinfda tugaydi, 3 - 4 sinflarda o'z mamlakati va qo'shni shimoliy davlatlarning tabiati va xujaligiga oid ma'lumotlar beriladi.

Gimnaziyaning birinchi yilida geografiya majburiy fan sifatida o'rganiladi, boshqa sinflarda esa o'quvchilar xohishiga ko'ra maxsus kurs sifatida urganishi mumkin. Finlandiyada o'quv rejasi tez - tez almashinib turadi.

Vengriya maktablarida geografiya ta'limi 7 yil davom qiladi. 4 yil asosiy (5 - 8 sinf) va 3 yil (9 – 10 - 11 sinf gimnaziyada). Darslar haftada 2 soat. Geografiya ta'limi jarayonida 65 % vaqt yangi mavzuni bayon qilishga, 3% ekskursiyalarga, 29 % amaliy mashg'ulotlarga ajratiladi. Keyingi paytlarda Vengriya gimnaziyalarida geografiyaga ajratilgan soatlar kamaytirilishi kuzatilmoqda.

Geografiya uchun programmalari ko'pchilik davlatlarda bir xil bo'lib, mamlakatning tabiiy va iqtisodiy geografiyasini o'rganishga bag'ishlanadi.

Keyingi paytlarda rivojlanayotgan mamlakatlarda o'quv programmalari geografiya darsliklari mamlakat xalq xo'jaligi ehtiyojlarini e'tiborga olgan holda tuzilmoqda va yaratilmoqda.

Chet el davlatlari geografiya ta'limida eng ko'p qo'llaniladigan usullar quyidagilar hisoblanadi.

Evristik suhbat metodi. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarni ko'proq mustaqil bilim olishga kichik tadqiqotlar qilishga o'rgatishdan iborat. Kartinalar, turli xil hujjatlar, vositalar asosida muammolar savollar o'quvchilar diqqatiga havola etiladi.

Bunday usul ko'proq AQSh, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya, G'arbiy Evropa davlatlarida keng tarqalgan.

Tarqatma kartoçkalar usulida turli chizmalar jadvallar, xaritalar turlicha xatoliklarga yo'l qo'yib tuziladi va tarqatiladi, o'quvchilar yo'l qo'yilgan o'sha xatolarni mustaqil topishlari talab qilinadi. Turli xil misol va masalalar echish ham o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish tufayli ulardan keng qo'llaniladi, o'quvchilarda ishbilarmonlik, uddaburonlik hislatlarini shakllantirish uchun ham ko'proq misol va masalalardan foydalaniladi. Tayyor mahsulotni qayerlarda sotish, transport xarajatlarini aniqlash, mehnat resurslaridan unumli foydalanish kabilar misol va masalalar yechishsiz amalga oshmaydi.

Matnlar, ya'ni javoblar to'g'ri noto'g'ri tarzda aralashtirib borilishi shulardan to'g'rilarini raqamlar bilan belgilab ajratish keng tarqalgan usullardan hisoblanadi. Statistik manbalar bilan ishlash, kartografik qo'llanmalardan foydalanish, matematik modellashtirish keng tarqalgan o'qitish usullari hisoblanadi. Ayniqsa diskussiya, tortishuvlar kapitalistik mamlakatlar geografiya ta'limida keng tarqalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vahobov H. va boshqalar. Umumiy Yer bilimi. Darslik. - T.: Bilim, 2005.
2. William Lowrie. Fundamentals of Geophysics. Cambridge University Press. 2007.
3. World Regional Geography (This text was adapted by The Saylor Foundation under a Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 3.0 License without attribution as requested by the work's original creator or licensee).www.saylor.org/books

GEOGRAFIYA DARSLARIDA MODULLI VA HAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH HAMDA ULARNING AHAMIYATI

Mashrabov Hamidullo Islomidinovich

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani 38-sonli umumta'lim maktabi
geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir fan o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda o'qitish jarayonida turli dars texnologiyalaridan qo'llaniladi. Mazkur maqolada geografiya darslarida asosiy modulli va hamkorlikda o'qitish texnologiyalaridan foydalanish usullari va uning ahamiyati haqida bayon etamiz.

Kalit so'zlar: geografiya, metodlar, modulli texnologiya, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari.

Umumta'lim maktablarida iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kurslari VIII-IX sinflarda o'rganiladi. Mazkur kurslarda quyidagi mavzular bo'yicha didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin:

- tabiiy resurslar va ulardan foydalanish;
- siyosiy karta va uning shakllanish bosqichlari. Davlatlar va ularning turlari;
- aholi geografiyasi, ko'payishi, tarkibi, shahar va qishloq aholisi, urbanizatsiya darajasi, aholini ko'chib yurishi;
- ilmiy-texnik inqilob va uning ishlab chiqarishni rivojlanishiga ta'siri. Sanoatni industrial rivojlanishi;
- mehnatni xalqaro geografik taqsimoti. Xalqaro ixtisoslashuv, mintaqaviy va tarmoq ixtisoslashuvi;
- sanoat va uning tarmoqlari. Materiklar va alohida davlatlar sanoati;
- qishloq xo'jaligi va uning tarmoqlari. Materiklar va alohida davlatlar qishloq xo'jaligi;
- transport va xalqaro iqtisodiy aloqalar;
- mintaqalar va davlatlar iqtisodiy geografiyasi.

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kursi bo'yicha individual va guruhli didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin.

1. Afrika materigi siyosiy kartasidagi davlatlarni chegarasi bo'yicha qirqib olib, ularni joylashtirish bo'yicha o'yin tashkil qilinadi. Bunda 2-3 ta o'quvchi navbat bilan davlatlarni joy-joyiga to'g'ri qo'yib chiqadi. Kim qisqa vaqtda mazkur ishni bajarsa o'sha g'olib hisoblanadi. Bunda o'quvchilarni siyosiy karta va davlatlarni geografik joylanishi haqidagi bilimlari tekshiriladi.

2. Maydoni 1 mln. km² ortiq bo'lgan davlatlar soni qaysi materikda ko'p ekanligini aniqlang.

3. Sharqdan-g'arbga, shimoldan-janubga geografik o'yini.

O'qituvchi yoki o'yin boshqaruvchisi sinf o'quvchilariga besh va undan ortiq davlat nomi yozilgan kartochkalar tarqatadi. O'yin ishtirokchilariga kartochkada yozilgan davlatlarni ma'lum tartibda ya'ni sharqdan g'arbga yoki shimoldan janubga tomon tartib bilan, ma'lum ajratilgan vaqt ichida yozib chiqishlari topshiriladi. Masalan, kartochkada quyidagi davlatlar yozilgan deylik: Jazoir, Chad, Markaziy Afrika Respublikasi, Liviya, Misr, Saudiya Arabistoni, Marokash, Kongo, Tunis, Efiopiya. Agar sharqdan g'arbga ma'lum tartibda davlatlarning nomini yozish talab etilsa – Saudiya Arabistoni, Misr, Liviya, Tunis, Jazoir, Marokash tartibida yoziladi. Agar

shimoldan janubga tomon yozish talab etilsa quyidagi tartibda Latviya, Chad, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo.

Shunga o'xshash geografik o'yinlarni har bir davlat iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi bo'yicha ham ishlab chiqish mumkin. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi va uning tarmoqlari bo'yicha qator didaktik o'yinlar ishlab chiqib, o'quvchilarni bilish faoliyatini jadallashtirish mumkin.

Modulli ta'lim texnologiyasi. Umumta'lim maktablarida geografiya predmetlari oddiydan murakablikka tomon bir-birini to'ldiradigan holda joylashtirigan. Har bir geografiya predmetida bir-biri bilan bog'langan voqea va hodisalar xususiyatlari va qonunyatlarini ochib berilgan. Shuning uchun bir-biri bilan bog'liq bo'lgan borliq, voqea va hodisalar haqidagi bilimlar tizimiga geografik modullar deb ataladi. Har bir modul yanada mayda modullarga bo'linib ketadi. Agar umumta'lim maktablarida geografiya predmetlarini bitta katta modul deb qaraydigan bo'lsak har bir sinf geografiyasi alohida modul deb qaralishi mumkin.

1-rasm. Geografiya ta'limining yirik modullari

Yirik modullarni yanada kichikroq modullarga bo'lish mumkin. Bunda har bir sinf geografiya dasturi mazmunidan kelib chiqqan holda tegishli modullarga bo'linadi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi XX-asrning oxirlarida AQSH olimlari tomonidan ishlab chiqilgan, so'ngra Yevropa davlatlarida qo'llanila boshlangan. O'zbekistonda mazkur usul biologiya ta'limi uchun J.O.Tolipova va A.T.G'ofurovlar (2002) tomonidan qo'llangan va uning ilmiy metodik asoslari ishlab chiqilgan.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining asosiy g'oyasi birgalikda yangi bilimlarni o'rganish va topshiriqlarni bajarish hisoblanadi. Mazkur usulni bir necha variantlari mavjud. Ulardan keng tarqalgani quyidagilardir:

- a) kichik guruhlarda ijodiy izlanishlarni tashkil qilish metodi;
- b) hamkorlikda o'qitishni "arra" usuli;
- c) kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish; "Birgalikda o'qiymiz" metodi; guruhda o'qitish.

Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish usuli 1976 yil Sh.Sharon (Isroil) tomonidan ishlab chiqarilgan. Mazkur metod bilan o'qitish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat:

- 6 kishidan iborat o'quvchilar ijodiy guruhi tuziladi;
- darsda o'rganiladigan mavzu yanada kichik modullarga (qismlarga) ajratiladi; so'ngra modullar (qismlar) o'quvchilar o'rtasida taqsimlanadi;
- har bir o'quvchi o'ziga taqsimlangan modulni bajaradi;
- modulni topshiriqlari bajarib bo'lingandan so'ng munozara o'tkaziladi, so'ngra guruh tomonidan ma'ruza tayyorlanadi;
- guruh a'zolari tayyorlagan ma'ruzani sinfda himoya qilishadi.

Masalan, Afrika iqlimini o'rganish 6 kishilik guruhga topshirildi deb faraz qilsak, uni quyidagi 6 ta modulga (qismga) bo'lamiz:

1-modulcha → Afrika iqlimini shakillanish omillarini o'rganish.

2-modulcha → Afrikani qish faslidagi iqlimini asosiy xususiyatlarini ochib berish.

3-modulcha → Afrikani yoz faslidagi iqlimini asosiy hususiyatlarini ochib berish.

4-modulcha → Afrika materigida yog'inlar taqsimotini asoslab berish.

5-modulcha → Afrika materigidagi shamollarni asosiy turlari va yo'nalishlarini aniqlash.

6-modulcha → Afrika iqlim mintaqalarini tavsifini tuzish Mazkur topshiriqlar (modullar) bajarilgandan so'ng guruh talabalari tomonidan Afrika iqlimi haqida ma'ruza tayyorlanadi va sinf o'quvchilari oldida himoya qilinadi.

Hamkorlikda o'qitishni aralash usuli 1978 yilda E.Aronson tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur metod bilan dars o'tish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat: 6-8 ta o'quvchidan iborat kichik guruh tashkil qilinadi;

- bunda ham darsda o'rganiladigan mavzu ma'lum bir mantiqiy modullarga bo'linadi;
- har bir modul bo'yicha o'quvchilar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlar tizimi tuziladi;
- ma'lum bir o'quvchilar guruhi bitta topshiriqni bajaradi va mazkur topshiriq bo'yicha mutaxassisga aylanadi;
- guruhlar qayta tashkil etiladi va har bir guruhda ma'lum bir topshiriq bo'yicha mutaxassis albatta qatnashishi zarur;
- har bir topshiriq bo'yicha shakllangan "mutaxassis" o'zi egallagan bilimlarini sinfdoshlariga gapirib beradi.

Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish usuli 1986 yil R.Slavin tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur metod bilan o'qitish texnologiyasi quyidagi qismlardan iborat;

- a) o'qituvchi 4 ta o'quvchidan iborat kichik guruhlar tuzadi;
- b) o'qituvchi ma'lum mavzu bo'yicha o'quvchilarni mustaqil ishlarini tashkil etadi;
- c) topshiriq 4 qismga bo'linib, har bir topshiriqni bittadan o'quvchi bajaradi;
- d) har bir o'quvchi bajargan topshiriq'ini guruhdoshiga tushuntiradi;
- e) har bir guruh topshiriq yuzasidan xulosa tayyorlaydi;
- f) o'qituvchi har bir guruh xulosasini tinglaydi va ular bilimini baholaydi. Masalan, O'zbekistonni ma'lum bir tabiiy geografik o'lkasini tabiatini o'rganishda, sinf o'quvchilarini 4 kishidan iborat kichik-kichik guruhlariga bo'lib quyidagi topshiriqni berish mumkin (Farg'ona vodiysi misolida):

1-guruh. Surxondaryo hududining geografik joylashishi va chegaralari hamda tekshirish tarixi;

2-guruh. Surxondaryo hududining geologik tuzilishi, rel'efi va foydali qazilmalari;

3-guruh. Surxondaryo hududining iqlimi;

4-guruh. Surxondaryo hududining ichki suvlari;

5-guruh. Surxondaryo hududining tuproqlari, o'simligi va hayvonot dunyosi.

Guruhli usulda o'qitish texnologiyasida sinf ikkita guruhga bo'linadi va ikkala guruhga bir xil topshiriq beriladi. Masalan, yog'inlar va ularning turlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barinova I.I. Uchebnik i texnologiya protsessa obucheniya. Geografiya v shkole, 1990, №5.
2. Barinova I.I. Sovremenniy urok geografii. Geografiya v shkole, 2000 №6.
3. Vaxobov X., Abdunazarov O'., Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000, №21

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yuldasheva Ra'noxon Abdusalomovna

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani XTB tasarrufidagi 22-sonli umumta'lim
maktabi geografiya-iqtisod fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Geografiya darslarida o'qitish metodlarini tanlash o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Agar tegishli metod noto'g'ri tanlangan bo'lsa o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati samarasiz bo'lib qoladi. Shuning uchun o'qitish metodlarini tanlash ma'lum bir tamoyillar asosida olib borilmog'i lozim. Maqolada geografiya darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish xususida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** geografiya, pedagogik yondashuv, pedagogik texnologiyalar, metodlar.* Ko'p hollarda bir xil mazmundagi dars o'tish uchun yagona bitta metodni qo'llash ko'p hollarda samara bermaydi. Shuning uchun o'qituvchilarni va o'quvchilarni faoliyatiga mos keladigan metodlarni tanlash lozim. Bunda o'quvchilarni bilish imkoniyatlari, ular amalga oshiradigan faoliyatning murakkablik darajasi, vaqt omili va geografiya kabinetida zarur bilim manbalarining bor yo'qligi metod turini aniqlab beradi.

Geografik bilimlarni xususiyatlarini hisobga olish tamoyili. Geografik bilimlar bilishning xususiyatiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

- geografik voqea va xodisalarni tashqi ko'rinishi haqidagi bilimlar. Mazkur bilimlar o'quvchilarda o'rganilayotgan voqealar haqida tasavvur-larni shakillantiradi. Masalan, tog'lar o'rmonlar, cho'llar, ko'llar, daryolar, kartalar va h.k.;
- geografik voqea va xodisalarni fazoda joylashishi haqidagi bilimlar tabiat zonalari, iqlim mintaqalari, davlatlar, shaharlar, ma'muriy birlikla- rini joylashuvi;
- geografik voqea va xodisalarni xossalari haqidagi bilimlar. Bunday bilimlarga tuproqning hosildorligi, namgarchilik, bug'lanish, , intensiv va ekstensiv xo'jalik, tog' jinslarining qattiqligi, suvning sho'rligi va harorati va h.k;
- geografik jarayonlar haqidagi bilimlar. Mazkur bilimlarga shamol, yog'inlar, suv erroziyasi, surilmalar, zil-zilalar, ishlab chiqarish jarayonlari, migratsiya, urbanizatsiya, vulkanlar va boshqa jarayonlar kiradi;
- geografik borliq va xodisalarining tarkibi haqida bilimlar. Masalan, tog' jinslarining tarkibi, yog'inlarning tarkibi, yer resurslarini tarkibi, aholining milliy tarkibi va h.k;
- geografik borliq va xodisalarining tuzilishi haqidagi bilimlar.

O'zbekistonda geografiya ta'limida pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash va geografik texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy va metodik ishlar endi boshlanmoqda, ammo bu sohada yirik ko'zga ko'rinadigan ishlar hali qilinganicha yo'q. Pedagogik texnologiyalarni ajralmas qismi bo'lgan test topshiriqlari hamma fanlarda, ayniqsa Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida keng qo'llanila boshlandi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, barcha o'quv fanlarida ham test topshiriqlarini tuzish bo'yicha aniq bir metodik qo'llanmalar va ko'rsatmalar ishlanmasdan turib test topshiriqlari ishlab chiqildi va nashr qilindi. Bu esa ayrim chalkash-liklarga va testlarni faqat bir yo'nalishda tuzilishiga olib keldi. Testologiya, ya'ni o'qitish maqsadlarini test topshiriqlari orqali ifodalash pedagogik texnologiyalarni oxirgi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Demak, O'zbekis- tonda va boshqa MDH davlatlarida yangi pedagogik texnologiyalarni ma'lum bir bo'g'inlarini qo'llash ancha oldin boshlangan.

Geografiya ta'limida ko'pincha o'qitish texnologiyalari ilgaridan qo'llanilib kelinadi, ayrimlari endi qo'llanilmoqda. I.V.Dushina (2004) geografiya ta'limida qo'llaniladigan texnologiyalarni quyidagi turlarga bo'lgan: mantiqiy tayanch konspektlar texnologiyasi; o'quv ishlari usullarini shakllantirish texnologiyasi; o'quvchilarni o'quv faoliyatini shakllan-tirish texnologiyasi; kommunikativ – aloqa texnologiyasi; o'quvchilarni loyixalar tuzish faoliyati texnologiyasi.

Hozirgi paytda geografiya ta'limida pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llashni ilmiy-metodik asoslari quyidagi yo'nalishlarda ishlab chiqilishi lozim. Geografiya ta'limining maqsadlari va vazifalari mavjud ta'lim standartlarida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Standartlar bo'yicha har bir geografiya predmeti bo'yicha ta'lim maqsadlari va vazifalari ishlab chiqilgan. Geografiya ta'limining asosiy ko'rsatkichlarini B.Blumning taksonomik birliklari orqali ifodalansa ular aniq bir o'lchamlarga ega bo'lar edi. Mazkur muammo sohasida hozircha geografiya ta'limida sezilarli ishlar olib borilayotgani yo'q.

Geografiya ta'limida quyidagi texnologiyalardan foydalanish mumkin. *Kartografik texnologiyalar.* Geografiya ta'limining barcha bosqichlarida qadimdan qo'llanib keladi. Kartografik materiallar ko'pincha darsga qo'shimcha ko'rgazma sifatida ishlatiladi. Alohida kartografik texna-logiyalar yordamida hozircha dars o'tilmaydi. Kartografik texnologiyalarni qo'llash quyidagi bosqichlardan iborat: a) ilk, sodda kartografik tushun-chalarni shakllantirish bosqichi. Mazkur bosqich umumta'lim maktab-larida 5-sinfda «Boshlang'ich tabiiy geografiya» kursida, Oliy o'quv yurtlarida esa topografiya va kartografiya kurslarida beriladi. Bunda, karta,

miqiyos (mashstab), shartli belgilar, geografik koordinatalar haqida tushunchalar, ko'nikma va malakalar shakllantiriladi.

Tabaqalashtirilgan o'qitish texnologiyasi. Ushbu texnologiya ham geografiya ta'limida ilgaritdan qo'llanib kelinadi. Ushbu usulni qo'llaganda sinf o'quvchilari qobiliyatiga va qiziquvchanligiga ko'ra ma'lum bir guruhlariga bo'linadi. Bunda o'quv maqsadlari tabaqalashtiriladi, har bir guruh uchun o'quv jarayonini ta'minlaydigan texnologiya ishlab chiqiladi. Mazkur texnologiyani regional geografiya fanlarini o'rganishda qo'llash yaxshi natija beradi. Masalan, Yevropadagi rivojlangan davlatlar iqtisodiy geografiasini o'rganishda har bir guruh ma'lum bir davlatni o'rganishi mumkin.

O'quvchilarni o'quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi. Bunda o'quv faoliyati o'quvchilarni faolligini oshirishni maxsus, alohida shakli sifatida ko'riladi. Ushbu texnologiyada o'quvchilar bilimlarni ma'lum bir o'quv topshiriqlarni bajarish orqali olishadi. Ushbu texnologiyani qo'llash quyidagi bosqichlardan iborat: ma'lum bir mavzu yoki bo'lim bo'yicha topshiriqlar tizimi tuziladi (masalan, Shimoliy Amerika iqlimi; Xitoyning qishloq xo'jaligi; Yaponiya transporti va hokazolar); O'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini tashkil qilish loyihasini ishlab chiqish; mavzu bo'yicha o'quvchilar bilimini tekshirish uchun test topshiriqlarini tuzish; dars o'tish, o'quvchilar bilimini baholash.

Mazkur texnologiyalarga o'quvchilar faoliyatini faollashtirish texnologiyasini ham kiritsa bo'ladi. O'quvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish geografik o'yinlar texnologiyasi, muammoli o'qitish texnologiyasi, o'quv materiallarini chizmalı, belgili va kartografik modellardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Geografik o'yinlar texnologiyasi geografiya ta'limida juda keng qo'llaniladi va o'zining qiziqarliligi, bilimlarni o'quvchilar tomonidan oson o'zlashtirishlari bilan ajralib turadi.

Geografik o'yinlar texnologiyasi barcha geografiya predmetlarini o'rganishda qo'llanishi mumkin. *Muammoli o'qitish texnologiyasi* ham geografiya ta'limida yangi emas. U ilgaritdan qo'llanilib kelinadi. Bunda asosiy vazifa bo'lib ma'lum bir mavzu bo'yicha muammoli savollar yoki topshiriqlar tizimini ishlab chiqish va uni o'quvchilarga tushuntirishdir. Masalan relefni shakllanishi va rivojlanishi; atmosfera yog'inlarini hosil bo'lishi: qishloq xo'jaligini tabiat zonalari bo'yicha ixtisoslashuvi, sanoat tarmoqlarining joylashuvi va hokazolar.

Modul texnologiyasi geografiya ta'limida endi rivojlanib kelmokda. Darslik, bo'lim, mavzu ayrim modullarga bo'linadi. har bir modulda o'quvchilar albatta egallashi lozim bo'lgan bilimlar tizimi aniqlanadi. Masalan, geografik koordinatalar mavzusini

quyidagi modullarga bo'lishimiz mumkin: ekvator, bosh meridian, parallellar, meridianlar, daraja to'ri, geografik kenglik, geografik uzunlik, geografik koordinatalar. Bunda o'quvchilar albatta bilishi shart bo'lgan bilimlarga parallel, meridian, kenglik, uzunlik, geografik koordinata kiradi. Mazkur texnologiyani geografiya predmetlarining barchasida qo'llash mumkin. Mazkur texnologiya o'qituvchi va o'quvchini birgalikdagi faoliyatini yengillashtiradi va jadallashtiriladi. Xulosa qilib aytganda, dars samaradorligini yanada oshirish maqsadida o'qitish jarayonida turf axil metodlardan oqilona foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vaxabov X., Saydamatov F., Qalandarova M. Oliy geografiya ta'limida ekologik bilimlar berish metodikasining va texnologiyasining dolzarb muammolari. "Ta'lim jarayonida ekologiya fani o'qitilishining dolzarb muammolari" mavzusida ilmiy amaliy konferentsiya materiallari. Buxoro, 2004.
2. Abdug'aniev O. Geografiya darslarida texnika vositalaridan foydalanish. Toshkent "O'qituvchi" 1995
3. Barinova I.I. Sovremenniy urok geografii. Geografiya v shkole, 2000 №6.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Yusupova Rayhon Ro'zmetovna

Xorazm viloyati Yangiariq tumanidagi 38-sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim
maktabi geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamon rivojlangani sari ta'lim tizimiga, o'qitish uslublariga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Mazkur maqolada geografiya ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: geografiya, pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat, ta'lim sifati.

Pedagogik texnologiyalarni tushunishni muhim jihatlaridan biri quyidagilardir:

- a) juda yaxshi aniqlangan maqsadlarga yo'naltirilganligi;
- b) o'quvchilarni o'qitish o'quvchilar faoliyati orqali olib borilishi.

Geografiya fani bo'yicha ta'lim standarti ikki qismdan iborat:

- a) ta'lim mazmuning majburiy minimumi;
- b) bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan minimal talablar.

«Ta'lim mazmunining majburiy minimumi» qo'yidagi yo'nalishlarda ishlab chiqilgan:

- a) geografiyaning nazariy asoslari;
- b) geografiyaning tadqiqot metodlari; v) tabiiy va sotsial-iqtisodiy ob'ektlar;
- g) hodisalar va jarayonlar;
- d) olamni idrok etishning moddiy va ma'naviy madaniyatda ifodalanishi; ye) hudud geografik tavsifining tuzilishi.

«Bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan minimal talablar» 5 ta yo'nalishlarda ishlab chiqilgan: a) ayta (ko'rsata) olish; b) aniqlay (o'lchay) olish; v) tasvirlay olish; g) tushuntira olish; d) bashorat qila olish (P.Musaev, A.Baxromov, 1999). Yangi pedagogik texnologiyalarda maqsadlar o'qituvchi uchun alohida ishlab chiqiladi. O'quvchilarning maqsadi vazifalar deb ataladi. Chunki o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatida o'qituvchilarni maqsadi o'qitish o'quvchilarni maqsadi o'rganishdir.

B.A.Farberman, S.Ziyamuhammedov va boshqalarning fikricha o'qitishning mazmuni odatda mavzuli yo'nalishga ega bo'lganligi uchun undan aniq ta'lim maqsadlarini ajratib olish mushkul. Shuning uchun vazifalarni shakllanishini osonlashtirish uchun, ularning tavsifida fa'ellar ishlatiladi. Fa'ellar o'quvchilarni o'quv faoliyatini aks ettiradi, masalan aniq faktlarni biladi; qoidalarni biladi; so'z ifodalagan ma'lumotlarni matematik jixatdan ifodalay oladi; chizma va sxemalarni tushuntirib beradi; berilgan ma'lumotlar bo'yicha oqibatlarini aniqlay oladi; chizma

va sxemalarni tushuntirib beradi; berilgan ma'lumotlar bo'yicha oqibatlarni aniqlay oladi va h.k. O'xshash o'quv maqsadlari va vazifalari uchun aniq fa'ellardan foydalanmoq lozim. Aniq fa'ellar bir tarzda tavsiflanadigan va o'lchanadigan, o'quvchilar o'qishi natijasida bajaradigan operatsiyalardan iborat bo'lishi lozim. Qator olimlarning fikricha, maqsadlarni aniqlashtirishning umumiy usuli- bu aniq natijalar beradigin faoliyatni ko'rsatadigan fa'ellardan foydalanishdir.

O'xshash ta'lim maqsadlarini shakllantirish bir necha bosqichdan iborat: o'quv mavzusini o'rganishning umumiy maqsadi-xususiy maqsadi-o'xshash ta'lim maqsadi. Ammo ba'zi hollarda o'xshash ta'lim maqsadlarini shakllantirishda qiyinchiliklar tug'iladi. Ayrim hollarda ta'lim natijalarini ayrim qismlarga bo'lish oson bo'ladi. Bunday hollarda Blum tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiyadan foydalanish qulay bo'ladi. Mazkur taksonomi asosida umumiyroq maqsadlarni shakllantirish mumkin. So'ngra esa ularni aniqlashtirish mumkin. Shu maqsadda geografiya ta'limi maqsadlarining taksonomiyasi ishlab chiqiladi.

Mazkur taksonomiya asosi bo'lib, B.Blum tomonidan ishlab chiqilgan umumiy ta'lim maqsadlari taksonomiyasi hisoblanadi. Geografiya ta'limi maqsadlari taksonomiyasini ishlab chiqishda geografiya faning umumiy maqsad va vazifalari, geografiya ta'limi mazmunining majburiy minimumi hamda bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar hisobga olinadi

Geografiya ta'limida *didaktik o'yinlar texnologiyasi* o'quvchilarni bilim faoliyatini jadallashtirishni asosiy usullaridan biri sifatida ilgaridan qo'llanib kelinadi.

O'quvchilarga geografik o'yinlar orqali bilim berish didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Geografik o'yinlarning asosiy xususiyatlari qo'yidagilardan iborat.

1. Geografik o'yinlar bilan dars o'tilganda o'quvchilarda rivojlantiruv-chi faoliyat vujudga keladi. Bunda o'yinda ishtirok etayotgan o'quvchilar rollarini, vazifalarini erkin tanlashadi. Masalan, ekspeditsiya o'yinlarida kema darg'asi, boshqaruvchi, kuzatuvchi, kartograflar, dengizchilar va boshqa rollar.

2. Geografik o'yinlar bilan shug'ullanish jarayonida ijodiy muhitni va munozarali vazifalarni vujudga kelishi.

O'quvchilar geografik o'yin davomida aniq bir rollar va vazifalarni bajarish jarayonida ijodiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, ma'lum bir muammoli vaziyat vujudga kelsa ularni hamkorlikda yechishadi. Geografik o'yinlar darsini mavzusi va o'tkaziladigan muddatini o'qituvchi oldindan belgilaydi. O'yinga tayyorgarlik davomida o'qituvchi geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishini aniqlab oladi.

Geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishiga quyidagilar kiradi:

- o'yining maqsadi va loyihasini ishlab chiqish;

- o'yinda ishtirok etadigan personajlarni (rollarni) aniqlash;
- o'yinda ko'zda tutilgan personajlarni vazifalarini ishlab chiqish;
- ma'lum bir personajlar bajaradigan vazifalarni metodini ishlab chiqish yoki tanlash;
- geografik o'yinda ishtirok etadigan personajlar o'rtasidagi munosabatlarni ishlab chiqish.

Geografik o'yinlar individual, guruhli va ommaviy turlarga bo'linadi. Ularning barchasi ma'lum bir o'quv sharoitlarida qo'llaniladi. Geografik o'yinlar syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlik, konferentsiya va boshqa turlarga bo'linadi.

Syujetli-rolli o'yinlar tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy borliq voqea va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ijodiy o'yinlar o'quvchilarni avval olgan bilimlariga asoslanib ma'lum bir muammoli geografik masalani didaktik o'yin orqali yechishga mo'ljallangan bo'ladi.

Ishbilarmonlik yoki biznes o'yini iqtisodiy va ijtimoiy geografiya darslarida ko'proq qo'llaniladi. Bunday iqtisodiy, ijtimoiy va geografik muammolar geografik o'yinlar yordamida hal qilinadi.

Geografiya fanida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarni ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin: tabiiy geografik o'yinlar va ijtimoiy- iqtisodiy geografik o'yinlar.

Didaktik o'yinlar texnologiyasi tabiiy geografik bilimlarni o'rganishni va o'zlatirishni faollashtiradi. Mazkur didaktik o'yinlarni sinflar bo'yicha ham aniq bir mavzular bo'yicha ishlab chiqish mumkin, sinflar bo'yicha quyidagi predmetlar uchun ishlab chiqish mumkin. Tabiiy geografiya darslarida qo'yidagi mavzular bo'yicha didaktik o'yinlarni ishlab chiqish mumkin:

- geografik tadqiqotlar tarixi. Fanning rivojlanish tarixi, hududlarni va ayrim muammolarni o'rganish tarixi;
- plan va karta, shartli belgilar, andozalar, gorizontallar, geografik kordinatalar, mashstab va h.k.;
- litosfera: yerning ichki tuzilishi; yer po'sti; tog' jinslari; relef va uning turlari, ayrim hududlar relefi;
- gidrosfera va uning tarkibiy qismlari. Dunyo okeani. Quruqlik suvlari, yer osti va yer usti suvlari. Materiklar va ayrim hududlar ichki suvlari;
- atmosfera, uning tuzilishi, tarkibi, havo massalari. Ob-havo va iqlim. Iqlim hosil qiluvchi omillar. Iqlim mintaqalari. Tsiklonlar, yog'inlar. Materiklar va ayrim hududlar iqlimi;
- biosfera. Materiklar ayrim hududlarining tuprog'i, o'simligi va hayvonot dunyosi.

Yuqorida keltirilgan tabiat tarkiblarining har biri bo'yicha juda ko'p didaktik o'yinlar ishlab chiqish mumkin. Individual didaktik o'yinni quyidagicha tuzishimiz mumkin.

1. Ekvator bo'yicha atlantika okeannining kengligi 60° bo'lsa, yerning harakat tezligida uchayotgan kosmik kema uni necha soatda bir qirg'og'dan ikkinchi qirg'og'iga yetib boradi. Mazkur o'yinni yechish uchun o'quvchi quyidagilarni bilishi lozim. Yerning burchak tezligini, ekvatorda 1° yoyning uzunligini. Yerning burchak tezligi soatiga 15° , ya'ni yer bir soatda 15° masofani bosib o'tadi. Demak kosmik kema yer tezligida uchayotgan bo'lsa Atlantika okeanining kengligi 600 bo'lsa, uni bir qirg'og'idan ikkinchi qirg'og'iga $60^{\circ}:15=4$ soatda yetib boradi. Ekvator bo'ylab 1° yoyning uzunligi $111,0 \text{ km}^2$ teng, unda ekvator bo'yicha Atlantika okeanining kengligi $60 \times 111,1 \text{ km}^2=6666 \text{ km}$. Yoki bo'lmasa koordinata to'ri bo'yicha quyidagicha individual o'yinni ishlab chiqish mumkin: Sharqiy yarimsharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning qaysi meridianiga to'g'ri keladi. Buning uchun o'quvchi quyidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim: har bir yarim sharning va yer sharining necha gradusga teng ekanligini. Shundan so'ng mazkur o'yin quyidagicha yechiladi:

$180^{\circ}-105^{\circ}=75^{\circ}$ demak sharqiy yarim sharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning 75° meridianiga to'g'ri kelar ekan.

“O'rta Osiyo foydali qazilmalari” mavzusida guruhli o'yinni tashkil qilish mumkin. O'rta Osiyo yozuvsiz kartasi shunday bo'laklarga ajratiladiki uning har bir bo'lagida ma'lum bir foydali qazilma albatta bo'lsin. Bo'laklarga mos qilib kartochkalar kesiladi uning har biriga foydali qazilma koni bor joy nomi yozib chiqiladi. Masalan, Angren, Polvon tosh, Boysun. Boshqaruvchi kartochkalarni yig'ib olib yozuvsiz kartalarni o'yin ishtirokchilariga tarqatadi. O'yin boshqaruvchi joy nomlari yozilgan kartochkalarni bittadan olib o'qiydi va ishtirokchilardan kimni qo'l ko'tarishini kuzatadi qo'l ko'targan o'quvchiga kartochkani beradi. Mazkur kartochka yozuvsiz kartaning kerakli joyiga qo'yilishi lozim. Qachon o'yin ishtirokchilaridan biri yozuvsiz kartalarni kerakli kartochkalar bilan to'ldirib bo'lgandan so'ng o'yin tugaydi va u o'quvchi g'olib hisoblanadi.

Ommaviy geografik o'yinlar 2-3 ta parallel sinflar bilan o'tkazilishi mumkin. Ommaviy o'yinlar odatda chorak oxirida yoki o'quv yili oxirida, bayramlarda, maktab olimpiadalarida o'tkazilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zokirov Sh.S., Toshov X.R. Landshaftshunoslik. - T.: Turon zamin ziyo, 2016
2. Vaxobov X., Abdunazarov O', Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000, №21, b 188-191 Vaxobov X., Abdunazarov O', Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000, №21, b 188-191
3. Barinova I.I. Sovremenniy urok geografii. Geografiya v shkole, 2000 №6,s. 41-44.

GIMNASTIKA MASHQLARINI O'RGATISHDA ATAMALARNING AHAMIYATI

Ma'murov Yo'ldoshxon Saydaliyevich, Farg'ona viloyati,
Uchko'prik tumani, 18-maktab jismoniy tarbiya o'qituvchisi,
Ro'zmatova Muxlisaxon Yo'ldashovna, Farg'ona viloyati,

O'zbekiston tumani 33-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada sportning gimnastika turiga oid atamalar o'rganilgan. Gimnastika mashqlarining aniq nomini bilmasdan turib, uni o'rganish qiyin. Shu sababli ularni o'rgatish jarayonida atamaning ahamiyati mazkur maqolada yoritilgan. Kalit so'zlar. **Gimnastika, atama, mashqlar, atamalar talablari, aniqlik, tushunarlik, qisqalik.**

Bilim sohalarida, turli ishlab chiqarish, harakat faoliyatlarida buyum, hodisa, tushuncha, jarayonlarni qisqacha ifodalash maqsadida maxsus atamalardan foydalaniladi. Jismoniy tarbiyada, jumladan, behad ko'p mashqlar qo'llaniladigan gimnastikada atama juda muhim rol o'ynaydi. Atamalar mashg'ulotlar vaqtida o'qituvchilar bilan o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini yengillashtiradi, gimnastikaga oid adabiyot nashr qilishda gimnastika mashqlari ta'rifini soddalashtirishda yordam beradi. Gimnastika atamasi gimnastikadan boshqa sport turlarida ham keng qo'llaniladi.

Gimnastika mashqlarining aniq nomini bilmasdan turib, uni o'rganish qiyin. Shu sababli ularni o'rgatish jarayonida atamaning ahamiyati, ayniqsa, kattadir. Qisqacha atama so'zlar harakat ko'nikmalarini shakllantirishga beqiyos ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarning tasdiqlashicha, shug'ullanuvchilar mashqni bajarish uchun o'zini o'zi tayyorlashiga yordam beradi. O'quv jarayonini ixcham va maqsadga muvofiq olib borishga vosita bo'ladi.

Gimnastika atamalari - bu gimnastika mashqlari, umumiy tushunchalari, gimnastika jihozlari, jihozlarning nomlarini qisqacha ifoda etish uchun qo'llaniladigan maxsus nomlar (atamalar) tarkibi, shuningdek, atamalar shartli (belgilab qo'yilgan) qisqartirishlarning, mashqlari yozish shakllarining tuzilishi hamda ishlatilishi qoidalaridir.

Atama leksikaning bo'limi sifatida shu fanning mazmuni, nazariyasi va amaliyoti bilan yaqindan bog'liqdir. Gimnastikada atama deganda, biror harakat yoki tushunchaning qisqacha shartli nomi tushuniladi. Boshqa sohalaridagi kab, gimnastika atamasi ham jismoniy tarbiya taraqqiyoti bilan bir qatorda, takomillasha boradi, chunki amaliyot va fanda qanday yangilik paydo bo'lsa, u tilda muqarrar aks etib, uni boyita boradi.

Gimnastika atamalogiyasi sobiq Ittifoqda 1938-yilda joriy etilgan bo'lib, adabiy tili lug'at fondi asosida qurilgan edi, shuning uchun gimnastika bilan shug'ullanuvchilarning turli tabaqalariga anchagina tushunarli va yaqin, shuningdek, rus tilining boshqa tillarga to'g'ri (mashqlar mazmuniga qarab) tarjima qilish imkonini beradi. Yangi atamaning afzalligi shundan iborat ediki, atamalar tuzish va ularni qo'llashga yangicha yondashildi. Muallif atamalar tuzish tizimini har bir harakatning eng ifodali xususiyatlarini ko'rsatish bilangina cheklanib, ayni vaqtda shu harakatni aniq va qisqa ta'riflash imkonini beradigan qilib belgilashdi.

Sobiq sho'rolar gimnastika tizimining rivojlana borishi, nazariya va amaliyotida erishilgan yangi-yangi yutuqlari gimnastika atamasini yanada takomillashtirishni taqozo qildi. Gimnastika bo'yicha 1957-yilda o'tkazilgan munozara, 1962, 1963-yillardagi Ittifoq konferensiyalari ham shu masalaga bag'ishlangan edi.

Jismoniy tarbiya institutlari, ayniqsa, Moskva, Leningrad va Kiyev jismoniy tarbiya akademiyalari gimnastika kafedralarining o'qituvchilari gimnastika atamasi taraqqiyotiga katta hissa qo'shishdi. Olib borilgan izlanish va muhokamalar natijasida 1965-yilda sobiq Ittifoq gimnastika federatsiyasi amaldagi atamalarga so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Ushbu o'quv qo'llanmada keltirilgan atamalar baynalmilal tillarda uchraydigan va o'zbek adabiy tiliga kirib kelgan atamalar, shu sohaning yirik mutaxassis-olimlari, dotsent A.Yefemenko tomonidan amaliy mashg'ulotlarda qo'llash uchiin tavsiya etilgan atamalarga, H.Rafiyevning «Jismoniy tarbiya va sport lug'ati» kitobi hamda «O'zbek tilining izohli lug'ati»ga tayanib, atamalar tarkibiga ayrim yangiliklar kiritishga urinib ko'rilgan.

Atamalar yasashning eng ko'p tarqalgan usuli - mavjud so'zlarga yangi ma'no berish (ularni boshqacha tushunish). Masalan, ko'prik, kirish, o'tish, chiqish kabi so'zlar gimnastikada ana shunday atamalardan hisoblanadi. Ko'pincha, atamalar so'zlarning, masalan, past-baland (qo'shpoyalar), balandlab-uzoqqa (sakrash) singari o'zaro birikishidan ham yasaladi.

Osilish, tayanish, tebranish, o'tirish va shu kabi ayrim so'zlar atama sifatida qo'llaniladi.

Statik holatlarni bildiradigan atamalar, masalan, tayanish, bilaklarga tayanish, tirsakka tayanish; kuraklarda turish, boshda turish, qo'llarda turish kabilarda tayanch nuqtasi hisobga olinadi; osilish, burchakli osilish, bukilib osilish, egilib osilish singari holatlarda esa gavda holati (uning bo'g'imlarning bir-biriga nisbatan qanday turishini) hisobga olib yasaladi.

Tebranish mashqlarining atamalari muayyan harakatlantiruvchi faoliyat xususiyatlarini hisobga olib yasaladi. Masalan, bilaklarga tayanib turib oldinga

siltanib ko'tarilish, qaddini rostlab siltanib ko'tarilish, oyoqni juftlab yoki bitta oyoqda ko'tarilish va h.k.

Sakrash va sakrab qo'nish atamaları sport gimnastikasida gavdaning havodagi holatiga qarab belgilanadi, masalan, oyoqlarini kerib sakrash, to'ntarilish; badiiy gimnastikada gavda bilan oyoqlar holati.

Atamalar o'z ma'nosining aniqligi va ixtisoslashganligi bilan odatdagi leksik birliklardan farq qiladi. So'zlar atamaga aylangach, zanjir bo'lgan bir ma'noni anglatadi (kirish, engashish, tashlanish, ko'prik, pastga tashlanish, osilish, tayanish va h.k.). Bunda atamalar biron tushunchani, harakatni bildiribgina qolmay, balki uni turdosh tushuncha, harakatlardan ajratib, aniqlab beradi.

Atamalarga ushbu talablar qo'yiladi:

Tushunarlik. Atama ona tili lug'at tartibi va boshqa tillardan olingan so'zlar, shuningdek, baynalmilal atama-so'zlar asosida qurilgan bo'lib, mazkiir xalq tilidagi so'z yasash va grammatika qoidalariga to'la mos bo'ladi. Shundagina atamalar tushunarli, hayotiy va barqaror bo'ladi. Ona tili mezonlarining buzilishi atamalarning tushunarli bo'lmasligiga olib keladi.

Aniqlik. Atama ta'riflanayotgan harakat (mashq) yoki tushunchaning mohiyati haqida ochiq-oydin tasavvur beradigan bo'lishi kerak. Atamaning aniqligi mashq haqida to'g'ri tasavvur hosil qilish uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, u mashqni tezroq o'rganib olishda yordam beradi.

Qisqalik. Atamalar qisqa, talaffuz etishga qulay bo'lgani ma'qul. Mashqlarga nom berish va ularni yozishni yengillashtiradigan qisqartirish qoidalari ham shunga xizmat qilishi darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Yefemenko. Gimnastika. T., O'zDJTI, 1980.
2. В. Смоленский. Гимнастика и методика преподавания. М., «ФиС», 1987.
3. И. Гуревич. Упражнения для моделирования круговой тренировки. Минск, «Полымя», 1990.

4. Л. Кун. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., «Просвещение», 1992.
5. I. Azimov. Sport fiziologiyasi. T., O'zDJTI, 1993.
6. M. Karimov. O'zbekistonda gimnastika. T., O'zDJTI, 1999.
7. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшикова. Гимнастика. М., «Академия», 2009.
8. D. Qoraboyeva va boshqalar. Badiiy gimnastikada bajarilgan mashqlarni orgatish uslubi. T., «Fan va texnologiya», 2013.

GLABALLASHUV DAVRIDA MA'NAVY TAHDIDLAR

Namangan shahar XTBga qarashli 41-umumiy o'rta ta'lim maktabining matematika va informatika fani o'qituvchisi N.R.Sharipova

Annotatsiya: Glaballashuv jarayonining o'ziga xos ijobiy tomonlari, hozirgi dunyoda axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari, informatsion xavf va tahdid muammolarining tahlili.

Kalit so'zlar: Glaballashuv jarayoni, ommaviy madaniyat, yoshlar ongiga ma'naviy tahdidlar.

Globallashuv jarayoni va uni yoshlar ongiga ma'naviy tahdidlari to'g'risida gapirishdan oldin "globallashuv" terminiga izoh bersak. "Globalizatsiya" — "gloub" - yer shari, "global" - butun dunyoga tegishli, "globalize" butun dunyoga tarqalish kabi so'zlaridan kelib chiqqan. Globallashuv jarayoni 1990 yillar o'rtalarida asrning buyuk kashfiyoti internet paydo bo'lgach, yanada murakkab ko'rinishda namoyon bo'la boshladi.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida "Ta'lim va tarbiya, ilm-fan, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sportni rivojlantirish masalalari, yoshlarimizning chuqur bilimga ega bo'lishi, chet tillarini va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta eg'allashini ta'minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi.

Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz" deb alohida ta'kidladilar.

Davlatimiz rahbari SH.Mirziyoev o'zining "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" asarida ta'lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar axvolini tanqidiy tahlil qilib, bir qator vazifalarni amalga oshirishga e'tibor qaratdilar.

Ma'lumki glaballashuv jarayoni obektiv va qonuniy jarayon bo'lib, o'ziga xos bir qancha ijobiy xususiyatlarga ega. Bu jarayon birinchi galda davlatlarga xalqaro maydonga erkin chiqishiga, boshqalar bilan yaqindan hamkorlik olib borishga hamda o'z miliy manfaatlarini turli hil halqaro va nodavlat tashkilotlar doirasida

ta'minlashga keng imkoniyatlar beradi. Axborotlashtirish bu umumjahon jarayoni bo'lib, taraqqiy etgan davlatlarning jahon bozoridagi peshqadamligi, iqtisodiy o'sishi va milliy xavfsizligini ta'min etadi.

Shuni aytish kerakki, vaqt o'tishi bilan glaballashuv jarayonining o'ziga xos ijobiy tomonlari bilan birga, bir qator salbiy jihatlari ham namoyon bo'la boshladi. Shu ma'noda turli ma'naviy tahdidlardan hayotimizni asrash, ma'naviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslik uchun, avvalambor, sog'lom g'oyalar orqali, jahon maydonida yuz berayotgan keskin aql-zakovat va iste'dod musobaqasida bellashuvga qodir bo'lishimiz lozim.

Bunday bellashuvga kirishadigan shaxsning nafaqat bilimi, balki uning axloqiy qarashlari yuqori darajada shakllangan bo'lishi lozim.

Internet tarmog'i orqali "Ommaviy madaniyat" kabi yengil-yelpi hayotga targ'ib etuvchi, **shaxs egaizmini** targ'ib etuvchi filmlar, musiqa va kliplar yoshlarimiz ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday salbiy holatlarni oldini olish maqsadida "Ma'naviyat va ma'rifat" bo'limi viloyat ichki ishlar boshqarmasining "Inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash" bo'linmasi bilan hamkorlikda Energo-mexanika fakultetida "Ma'naviyat kuni" doirasida "Internetdan foydalanish qoidalari" mavzusida ochiq muloqot o'tkazilgan (28-01-2014).

Ochiq muloqotda bugungi kunda internetdan har bir talaba faqat o'ziga kerakli kitoblar, ilmiy adabiyotlar kerakli ma'lumotlarni olish bilan birgalikda ayrim saytlarda behayolikni, zo'rovonlikni va turli xil Evropa madaniyatini ularni ongiga singdirishga qaratilgan klip va filmlarning ular ongiga salbiy ta'siri to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi va talabalarning ko'plab savollariga javoblar berildi.

Hozirgi dunyoda axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari – axborot sohasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining himoyalangan holati dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada prizidentimiz I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida shunday degan edi (Ma'naviyatga tahdid-o'zligimiz va kelajagimizga tahdid 2010 y,113-sahifa). "Ta'bir joiz bo'lsa, aytish mumkinki, bugungi zamonda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko'proq kuchga ega". Shu o'rinda, bu fikrning qay darajada kuchga ega ekanligi har bir shaxsga yaqqol namoyon bo'lib borayotgani barchani e'tiborini tortadi. Agar mazkur omilga alohida e'tibir berilmas ekan, u borgan sari kuchayib boradi. Natijada ayrim kuchlar qo'lida asosiy "qurol"ga aylanadi. Bu esa nafaqat davlatlar va mintaqalarda keskin vaziyatlar vujudga kelishiga sabab bo'ladi, xalqaro miqyosida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

"Bugungi kunda - degan edi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov,- insoniyat qo'lida mavjud bo'lgan qurol-yarog'lar yer kurrasini bir necha

bor yakson qilishga yetadi. Buni hammamiz yaxshi anglymiz. Lekin xozirgi zamondagi eng katta xavf-insonlarni qalbi va ongini egallash uchun davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafkura maydonlarida bo'layotgan kurashlar ko'p narsani hal qiladi".

Tinchligimizga, xalqimizning yuksak ma'naviyatiga raxna solib buzg'unchilik ishlariga bel bog'lagan ko'ngli g'arazga to'la g'animlarning maqsadi bizga kundek ma'lum. Bu esa ko'pgina yoshlarning ma'naviyatini zaharlab bormoqda. Ularning mafkurasini arzimaydigan, kerakmas bo'lgan g'oyalar qamrab olgan. Axir bu faqat o'zinigina emas, balki atrofdagilarni ham zaharlaydiku.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridayoq ***Bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'lim va tarbiyasini ko'rgan shaxslar kerak***, deya ta'lim xodimlari oldiga vazifa qo'ygan edi.

(“Barkamol avlod orzusi”. –T.: “Sharq” NMAK, 1999 y.)

Darhaqiqat, tarbiya haqida gapirar ekanmiz, u inson ma'naviyatning ko'zgidir. Buyuk tarixga ega bo'lgan xalqning ma'naviyati ham buyuk bo'ladi. Chunki buyuk ma'naviyatga ega bo'lmagan xalq buyuk kelajak yaratolmaydi. Demak, ma'naviyat insonning barcha qarashlarining mezonidir.

Tabiiylik qonuniga ko'ra hayrat bilan boshlangan yangilik biroz vaqt o'tgach hayotning odatiy tarkibiy qismiga aylanib qoladi.

Malumki internet tarmoqlararo informatsiyalar almashuvini ta'minlovchi magistraldir. Uning yordamida dunyo bilimlar manbaiga kirish, qisqa vaqt ichida ko'plab ma'lumotlarni yig'ish, ishlab chiqarishni va uning texnik vositalarini masofadan turib boshqarish mumkin. Shu bilan bir qatorda internetning ushbu imkoniyatlaridan foydalanib tarmog'dagi begona kompyuterlarni boshqarish, ularni ma'lumotlar bazasiga kirish, nusxa ko'chirish, g'arazli maqsadda turli xil viruslar tarqatish kabi noqonuniy ishlarni amalga oshirish mumkin. Internetda mavjud bo'lgan ushbu xavf, informatsion xavfsizlik muammolari bevosita tarmoqning xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Informatsion xavf va tahdid nimalardan iborat:

1. Tarmoqdagi kompyuterlarga ruxsatsiz kirish va uni masofadan turib boshqarish, ularga sizning manfaatingizga zid bo'lgan programmalarni joylashtirish mumkin.
2. Web saxifalarda joylashtirilgan "aktiv ob'ekt" lar agressiv programma kodlari bo'lib, siz uchun xavfli "virus" yoki josus programma vazifasini yo'tashi mumkin.
3. Internetda uzatilayotgan ma'lumotlar yo'l yo'lakay aloqa kanallari yoki tarmoq tugunlarida tutib olinishi, ulardan nusxa ko'chirilishi, almashtirilishi mumkin.

4. Davlat muassasi, korxonalar (firma) faoliyati, moliyaviy ahvoli va uning xodimlari xaqidagi ma'lumotlarni razvedka qilishi, o'g'irlashi va shu orqali sizning shaxsiy xayotingizga, korxonalar rivojiga tahdid solishi mumkin.

Bunday information havf va tahdid haqida juda ko'p ma'lumotlar keltirish mumkin. Men insoniyat tarixida hayrat cho'qqisida eng uzoq turgan kashfiyotlardan biri bu kompyuter va internet deb hisoblayman. Kompyuter texnologiyalari bugun hayotga shiddat bilan kirib kelayapti. Yangi narsa esa yosh avlod uchun doim qiziqarli. Lekin o'sha yosh avlod mazkur sohani ipidan ignasigacha mukammal egallashga harakat qilayaptimi yoki uning quliga aylanib borayaptimi, buni ajratib olish mushkul. Agar bolaning o'ziga qo'yib bersangiz, u soatlab va hatto kunlab ana shu mashina oldida muk tushib o'tirishi mumkin. **"Bu yaxshi emas!"** ligini barchamiz bilamiz. Lekin bunga baribir to'sqinlik qilolmaymiz. Buning sabablari juda ko'p. Ya'ni bolani har qadamda nazorat qilishning imkoni yo'q yoki bunday ishning oqibati bolaga nisbatan ishonchsizlik va uni bezdirib qo'yish bilan tugashi mumkin.

Bilasizmi, kompyuterda o'ynash uchun mo'ljallangan o'yinlarning deyarli 95 foizi qotillik, o'g'rilik, zo'ravonlik va shu kabi xatti-harakatlar asosiga qurilgan ekan. Doimiy kompyuter o'yinlarini o'ynash bolada ko'nikish paydo qiladi va asta-sekin eng dahshatli jinoyatlarni ham u oddiy holdek qabul qiladi. Bola dunyoqarashiga katta ta'sir o'tkaziladi: unda bir urib ko'rsam, mushtlashsam degan fikrlar paydo bo'ladi. U bu dunyo shafqatsiz, unda faqat kuchlilargina g'olib chiqadi, deb o'ylay boshlaydi. Shuningdek, o'yinlarda ayrim davlatlarning ramzlari qo'llanadi. Bolaga ularni tanlash taklif etiladi. Va ana shu vosita orqali bizning turmush tarzimiz eng zo'r, bizdan ibrat oling, degan g'oya sezilarsiz tarzda singdirib boriladi. Bu juda jiddiy g'oyaviy ta'sirdir. Lekin bolaga o'yin o'ynashni taqiqlash ham noto'g'ri. Negaki tafakkurni rivojlantirishga yordam beruvchi, til o'rganishga ko'maklashuvchi o'yinlar mavjudligini inkor qilolmaymiz. Faqat ularni me'yorida o'ynash lozim. Dunyodagi eng birinchi kompyuter o'yinini "space War" deb nomlashgan ekan. Unda ekran bo'ylab qarama-qarshi uchayotgan 2 ta kosmik kema bir-biriga hujum qilishi va kim birinchi bo'lib otib tushurishi zarur edi. Eng achinarlisi shundaki birinchi ishlab chiqarilgan o'yin ham tajovuskorlikka bag'ishlanganligidir. Hozirgi kunda axborot olish imkoniyatlarining yuqoriligi bois internet ularni o'ziga ko'proq jalb etmoqda. Biroq ular ma'lumotlar ahamiyatini ajrata olishmayapti. Shu bois tajovuzkor o'yinlar, axloqsizlikni targ'ib qiluvchi saytlar bilan band bo'lib qolishyapti. Buning oqibatida ular real hayotdan ajralib qoladi, virtual olamga o'tib yashaydi. Lekin buni ularning o'zlari his qilmaydi. Yoshlarning ehtiyojini qondiradigan axborot kam bo'lishi mumkin. Ular uydan, auditoriyadan, do'stlari orasidan o'z his-tuyg'ulari uchun

qoniqish ololmaydi. Buning oldini olish uchun ularga real hayotiy shart-sharoitlarni yaratish kerak. Deylik, kutubxona, dars, yana boshqa vositalar orqali o'smir hayotiga yangi mazmun olib kirish mumkin. Jahon tibbiyoti tajribasida kompyuter oldida o'tirib vafot etganlar ham uchragan.

“Aslida hayotning o'zi turli-tuman g'oyalar kurashidan, bahsu munozaralardan iborat. Taraqqiyot ma'no-mazmuni, kerak bo'lsa, falsafasi ham shunda. Ammo hamma gap har qanday tahdid yoki taxlika oldida vahimaga tushmsdan, ana shu kurash va sinovlarga doimo tayyor turishda ogoh va sergak bo'lishdadir”, degan edi birinchi Prezidentimiz I.Karimov.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev asari.
2. “Milliy istiqlol g'oyasi”. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov asari.
3. “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch”. Toshkent “Manaviyat” 2008-yil. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov asari.
4. “Barkamol avlod orzusi”. –T.: “Sharq” NMAK, 1999 y.
5. www.Ziyonet.uz ijtimoiy sayti;

O'QUVCHIGA FAQAT GRAMMATIKANI O'RGATISH KERAKMI?

Xayitov Akrom Jo'raxonovich

Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani 17- umumta'lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ona tili darslarida o'quvchilarga asosan grammatika o'qitishga e'tibor qaratilgan. Natijada bugun o'quvchilarning og'zaki nutqilarida va fikrlarni erkin bayon qilishlarida kamchiliklar yaqqol sezilib qoldi. O'quvchilar notanish davralarda o'zlarining tushunchalarini gapirib bera olmayotganligini guvohi bo'lmoqdamiz.

Kalit so'zlar: grammatika, ona tili, mahv ilmi, nahv ilmi, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha. Darsda o'rtacha hisobda yigirma beshta o'quvchi ona tilidan bilim olishga tayyor bo'lib o'tiribdi. Ularga qobiliyati, dunyoqarashi, qiziqishidan qat'i nazar "Lug'aviy shakl va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar" mavzusi haqida dars o'tishim kerak. Yigirma besh yillik tajribamdan kelib chiqib, eng samarali usullardan foydalanaman. Bilimni mustahkamlash uchun bajargan mashqlarini tekshiraman, baholayman va qanoat hosil qilaman. Ammo vaqtlar o'tib bu o'quvchilarning esida nechog'li saqlanishini bilmayman.

O'qituvchining sirdoshi va maslahatdoshi bo'lgan "Ma'rifat" gazetasini muntazam kuzatib boraman. O'qituvchi hayotiga oid muhim masalalar meni befarq qoldirmaydi. Gazetadagi so'z erkinligi, fikr erkinligi esa doim ruhlantiradi. Har bir sonida yoritilgan qaysidir fikrlar xayolimni o'z domiga tortadi. Meni qiziqtirgan mavzular bilan jamoamni ham tanishtiraman. Yoritilayotgan dolzarb masalalarni jamoamiz bilan tahlil qilib boramiz, bahs yuritamiz va kerakli xulosalarni chiqaramiz.

Gazetaning 2020-yil 21-oktabr sonida Dilnoza Najmiddinova tomonidan chop etilgan "Maktabda grammatika o'qitilishi kerakmi?" nomli maqolasi bir oydan oshibdiki, xayolimni chulg'ab kelmoqda. Maqolada juda dolzarb bo'lgan masala aniq faktlar va asoslar bilan yoritilgan. Keltirilgan har bir fikrlar va qarashlar ham ilmiy tomondan, ham ijtimoiy tomondan asoslanganligi meni o'ziga jalb etdi va men bu maqolani qayta-qayta o'qib chiqishimga asos bo'ldi. Bu maqola yuzasidan tilni yaxshi tushunadigan o'qituvchilarimiz orasida ham muhokama bo'lishiga sabab bo'ldi.

Ona tili fanining asosiy qismini grammatika tashkil qilishini yaxshi bilamiz. Grammatikaga oid bilimlarni har bir ona tili o'qituvchisi chuqur egallagan bo'lishi kerakligini ham yaxshi bilamiz. Ammo masalaning yana bir tomoni bu bilimlarning hammasi ham o'quvchilarga kerakmi? Xalqaro baholash dasturi bizning

o'quvchilardan shuni talab qiladimi? O'quvchilarning ta'limdan keyingi mustaqil hayotlarida bu bilimning nechog'li ahamiyati bor? Biz o'qituvchilar vaqt va kuch sarflab o'rgatayotgan grammatika o'quvchilarning xotirasida yillar o'tishiga qarab, necha foiz saqlanadi?

Bu kabi savollar meni anchadan buyon o'ylantirib kelayotgan edi. Balki ko'pchilik o'qituvchilarning ham muammosiga aylanib ulgurgandir. Ularning ko'pchiligi Dilnoza Najmiddinovaning fikrlariga g'oyibona qo'shilayotgandir. Ayniqsa, maqolada "Ona tili" darsliklarida umumiy grammatik qoidalar miqdori qariyb mingtaga yaqin-degan xulosa juda to'g'ri. Bugun ona tili o'qituvchilari asosiy vaqtlarini grammatika o'rgatish uchun sarflayotganligi sir emas. Bu fikrlarni yozishimga yana bir sabab bor. 2019-yilda nashr qilingan 8-sinf "Ona tili" darsligining 31-darsida "Matn va lug'at bilan ishlash" mavzusi berilgan. 41-topshiriqda Jaloliddin Rumiyning "Tilshunos va qayiqchi" nomli matni joy olgan. Matn quyidagicha berilgan. (Darslikdan aynan ko'chirildi)

Bir kun mag'rur tilshunos sohilda turgan qayiqqa minib, narigi qirg'oqqa o'tmoqchi bo'ldi. Sohilda yo'lovchi kutib turgan qayiqchilardan biriga yuzlandi. Qayiq yaqinlashdi. Olim qayiqqa o'tirdi. Dengizni tomosha qilib kelayotgan olim qayiqchidan so'radi:

-Sen hech nahv (grammatika) o'qiganmisan?

-Yo'q, men johil bir qayiqchiman.

Olim:

-E voh, juda xafa bo'ldim. Demak, yarim umring behuda o'tibdi, -deya achinib qayiqchiga qaradi.

Shu vaqt dovul turdi. Keyin dengizning o'rtasida chayqala boshladi, qayiqchi butun kuchi bilan xavfdan qutulish uchun harakat qildi. Bo'ron borgan sari kuchayar, qayiq esa cho'kish arafasida edi. Shu vaqt qo'rquvdan dir-dir titrayotgan olimdan qayiqchi so'radi:

-Ey, har narsani bilgan olim do'stim. Suzishni bilasanmi?

Yo'q javobini olgan qayiqchi:

-Voh, voh, sen umringni behuda sarflabsan. Hozir butun umring ketadi. Chunki birozdan keyin qayig'im cho'kadi. Yaxshi bilginki, bu yerda hozir nahv (grammatika) emas, mahv (baloni daf qilish) ilmi lozim. Agar mahv ilmini bilsang, qo'rqmasdan dengizga sakra, -dedi.

Hikoyada nima uchun Jaloliddin Rumi ay aynan tilshunos olimni qahramon qilib oldi? Boshqa kasb egalari ko'p ediku. Nima uchun Rumi grammatikani tilga oldi? Nima uchun tilga olingan tilshunos olim hikoya oxirida ilojsiz qolganini

ko'rsatishga harakat qildi? Yuqoridagi savollar har bir hikoya o'quvchilarining xayolidan o'tadi deb o'ylayman. Balki o'sha paytlarda ham grammatikani o'rganish odamlarga katta muammo tug'dirgandir. Yuqoridagi savollarni bugun jiddiyroq o'ylab ko'rishimizga to'g'ri kelar.

Men bu fikrlarim bilan mutlaqo grammatika kerak emas demoqchi emasman. Grammatika tilshunoslikning asosi ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu fikrlar balkim kimlarningdir g'ashini keltirar. Ammo ona tilining umumiy maqsadiga qaratilgan grammatikaning kerakli va faollarini ajratishimiz lozim deb o'ylayman. Chunki qo'shimchalar qo'shilishi natijasida fonetik o'zgarishlar sodir bo'ladigan so'zlarimiz juda ham ko'p. Bu jihatlarni o'rganish o'quvchilarning savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda o'qituvchilarning oldiga qo'yilgan asosiy talab ham o'quvchilarning savodxonligini oshirishga qaratilgan. Balkim maqolada keltirilgan olim Dilorom Yo'ldoshevaning "Eskisidan voz kechib, yangisiga ko'nikish mashaqqati" maqolasida ilgari surilgan fikrlarni jiddiyroq o'ylab ko'rish kerakdir. Olima aytganidek orfografiya, orfoepiya va punktuatsiya qoidalari maktabda chuqurroq o'rgatilsa, oquvchilardagi savodxonlik ham yaxshilanib borar deb o'ylayman.

Darsdan bo'sh vaqtlarimda o'quvchilarning qiziqishiga qarab ona tili fanidan OTMga tayyorlayman. Bir yil maboyniga ularga deyarli grammatikadan saboq beraman. Qoidalarni muntazam yodlattiraman. Yod olingan qoidalar asosida telegram tarmoqlariga joylashtirilgan DTM savollariga javob toptirishga harakat qilaman. Chunki DTM savollari asosan grammatika asosida tuzilgan. Oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishni xohlagan o'quvchi aynan grammatikani bilishi lozimda. Test savollarining ichida savodxonlikni tekshiruvchi savollar bitta yoki ikkita. U ham bo'lsa grammatikaga xos bo'lgan savollar asosida tayyorlangan. Masalan, quyida berilgan yasama sifatlarning nechitasi to'g'ri yozilgan? Buning uchun o'quvchi oldin sifatlarni, keyin yasama sifatlarning sonini topishi kerak va topilgan yasama sifatlarning nechitasi to'g'ri yozilganligini belgilashi kerak. O'qitgan o'quvchilarimning yettitasi OTM ga o'qishga kirdi. Grammatikani puhta o'zlashtirganligi bunga sabab bo'ldi. Ammo shu o'quvchilarim imtihon vaqtidagi holatni gapirib berishga nihoyatda qiynaldi. Sababi ularning og'zaki nutqi bilan shug'ullanishga vaqt ajratmay qo'ydik. O'quvchilar fikrlarini mustaqil ravishda bayon qilishga juda qiynalib qolayotganligini sezib yuraman. Sababi ona tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantiruvchi topshiriqlar juda ham kam berilgan. Biz og'zaki nutqni rivojlantirish o'rniga qoida so'rayapmiz. Natijada farzandlarimiz begona davraga tushib qolsalar, so'z boyligining kamligidan

o'z fikrlarini yetkazib bera olmayotganligi ayanchli hodisa. Eng achinarlisi, grammatikaning hisobiga ona tili faninig o'zlashtirishi juda pas degan gap. Bundan ko'ra ona tili fanining grammatikasini o'zlashtirish juda pas desa, menimcha, ona tili o'qituvchilariga qattiq tasir qilmasa kerak. Jumladan, ona tili o'qituvchilari o'quvchilarga fikrini erkin va to'g'ri bayon qilishga va yozma, og'zaki nutqini birdek shakllantirishga harakat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Ma'rifat" gazetasi "Maktabda grammatika o'qitilishi kerakmi?" 2020-yil 21-oktabr t.r 40 (9313)
2. "Marifat" gazetasi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 21-oktabr t.r 40 (9313)

HIKOYANI QANDAY O'RGATASIZ ?

Egamqulova Guljahon Ismatovna
15-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Jizzax viloyati Forish tumani
Elmurodova Dilorom Jizzax viloyati
Zomin tumani XTB ga qarashli
4-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy maktab oldiga qo'yilgan vazifalar, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar umumiy rivojlanishining o'rganilishi, psixologiya va xususiy metodika sohasidagi yutuqlar, sinfda o'qish mazmuni va o'qitish metodlariga o'zgartirish talab etmoqda.

Kalit sozlar: Hikoya, ogzaki nutq, ijod, emotsional sifat, shaxsiy axloqiy tushunchalar, o'qish savodxonligi, hayotga boglash.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darsliklarida amaliy jihatdan turli janrga mansub asarlar bilan tanishamiz. O'quvchi o'qish darsida hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, doston, rivoyat va topishmoq janrlari asosidagi asarlarni o'rganadi. Turli janrdagi asarlar yaratilishi, uslubi jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarga ham ta'siri turlicha bo'ladi. Shuning uchun, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchidan unga mos usullar tanlash talab etiladi.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya boshlang'ich sinflar uchun mos janr. O'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi.

O'qish darslarida o'qilayotgan asarning ongli o'zlashtirilishini ta'minlashda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini albatta inobatga olish zarur.

1-4-sinf "O'qish" darsliklarida berilgan hikoyalar mavzu jihatidan xilma-xil bo'lib, qahramonlar ham bir-biridan farq qiladi. O'quvchilar hikoyadagi qahramonlarga baho berishda, o'z shaxsiy-axloqiy tushunchalaridan kelib chiqib ta'riflab baholaydilar. O'qituvchining vazifasi o'quvchilar bilan asarni tahlil qilib, ular nutqiga personajlarning axloqiy, intellektual, emotsional sifatlarni kiritishdan iborat. Bu adabiy qahramonlarning xarakterini yaxshi yoritish shartlaridan biridir. Psixolog olimlarning tekshiruvlaridan ma'lum bo'lishicha, asarni idrok qilishga, bilim olishga xizmat qiladigan komponentlar bilan birga, uni emotsional-estetik xis

etish ham kiradi. Hikoyada qahramonning nima qilishi emas, nima uchun shunday qilganini bilish muhimdir.

Quyida keltirilgan metodik tavsiyada, asardagi qahramonlarni baholashga, muallif tasvirlagan hayotiy lavhalar bilan asar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlashga yordam beradi.

1. Badiiy asarni baholang:
 - eng yorqin lahza;
 - unitilmas epizod;
 - uni o'qib, his qildim;
 - meni hayajonga solgan holat.
2. O'z hayratingni ko'rsat:
 - meni juda hayratga soldi;
 - meni hayajonga soldi;
 - ...bunday bo'lganini hech qachon unutmayman.
3. O'z fikringni bayon et:
 - mening munosabatim shuki ...
 - mening nazarimda ...
 - eng quvonarlisi shuki ...
 - menda hurmat hissi uyg'onishiga sabab ...
4. Menga dek tuyuldi.

Ba'zi hollarda boshlang'ich sinf o'quvchilari qatnashuvchi shaxslar xatti-harakatini yaxshi tushunmasliklari, ba'zan noto'g'ri yoki yuzaki tushunishlari natijasida asar mazmunini anglab yetmaydilar. Shuning uchun ham o'qituvchi savolni juda o'ylab tuzishi, u bolani fikrlashga, o'ylashga majbur etadigan, qahramonning xatti-harakati voqealarning bog'lanishi yuzasidan muhokama yuritishga undaydigan, ularni o'zaro qiyoslashga, ijobiy va salbiy tomonlarni aniqlashga yordam beradigan bo'lishi lozim. O'quvchi asarda qahramonning xatti-harakatini qanchalik aniq ko'z oldiga keltira olsa, u hikoyaning asosiy mazmunini shunchalik chuqur tushunadi, shunchalik mustaqil qayta hikoya qilib beradi. O'quvchilar hikoyani o'qishda quyidagi savollar orqali fikrlashga o'rgatilsa, dars vaqtidagi va maktabdan tashqari vaqtdagi o'qish savodxonligi oshiriladi savollar shunday bo'lishi mumkin:

1. Asar qahramoni bilan do'stlashishni xohlarmiding?
2. Sen uning o'rnida bo'lsang nima qilar eding?
3. Hikoya qahramonining hamma ishlari to'g'ri deb o'ylaysanmi?
4. Nima uchun u shunday qildi?
5. Uning munosabati senga yoqdimi?

6. Qanday maslahat bergan bo'larding?
7. Asardagi voqealar ichida bo'lishni xohlarmiding?
8. Voqeada kim bo'lib qatnashishni xohlar eding?

Umuman olganda, asarning janriy hususiyatini hisobga olib, o'ziga xos usullarini tanlash lozim. Agar ushbu metodik tavsiyalardan maqsadli foydalanilsa, o'quvchilar ijodiy faolligi ortadi, mustaqil izlanishi va fikrlash doirasi kengayadi, o'qish savodxonligi oshadi.. Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda ham badiiy asarlarni o'rganishda o'quvchi shaxsiga kuchli ta'sir qiluvchi, ularning saviyasiga mos bilimlarning o'zlashtirilishini ta'minlovchi metod va usullardan, tahlil turlaridan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. G'ulomov. "Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari". - T.: "O'qituvchi",
2. Karima Qosimova, Safo Matchonov va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi"
Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik
- Toshkent: "Noshir" MChJ nashriyoti. 2009
3. T.G'affarova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", T.,
"Tafakkur", 2011-yil

“MASOFAVIY TA'LIM – XXI ASR TA'LIMI”

Ergasheva Gulnora Oltiboy qizi
Farg'ona Davlat Universiteti
Pedagogika va psixologiya fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi
1-kurs talabasi
gulnoraergasheva777@gmail.com
+998936370105

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimi jarayonlarini tashkil etishning zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lgan masofaviy ta'lim tizimi haqida, bugungi kunda masofaviy ta'limning mohiyati, ta'lim tizimidagi o'rni, afzalliklari va kamchiliklari, muammo va yechimlari haqida fikr yuritilgan bo'lib, masofaviy ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'limni rivojlantirish istiqbollari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, masofaviy ta'lim, subyekt, obyekt, internet, metod, uslubiy vositalar, elektron kutubxona, elektron darslik, videokonferensiya, veb-saytlar, zamonaviy ta'lim, rivojlanish, istiqbol.

Bugungi kunda zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli – masofaviy o'qitish tizimi yaratilishiga sabab bo'ldi. Masofaviy o'qitish barcha ta'lim olish istagida bo'lganlarga o'z malakasini uzluksiz oshirib borish imkonini yaratadi. Hozirgi zamon ta'lim tizimida masofaviy o'qitish ta'limning qulay turi sifatida kirib keldi.

Masofaviy ta'lim ma'lumot olishning shunday shaklidirki, unda kunduzgi va sirtqi ta'lim bilan bir qatorda ma'lumot jarayonida ta'limning kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan afzal an'anaviy va innovatsion metod, vosita va shakllaridan keng foydalaniladi. Shuning uchun ham masofaviy ta'lim tizimi “XXI asr ta'limi” deb hisoblanmoqda. Masofaviy ta'limning tarkibiy qisimlari quyidagilardan iborat:

O'qituvchi, o'quvchi va kommunikatsiya.

Masofaviy ta'lim vositasida o'quvchi uchun qulay bo'lgan joyda individual jadval asosida maxsus imkoniyatlar, telefon, elektron aloqa va boshqa ta'lim vositalari yordamida bir maqsadga qaratilgan nazorat qilish mumkin bo'lgan ta'lim

jarayoni tashkil etiladi. Masofaviy ta'limda ma'lum maqsad asosida ta'lim subyekti va obyektining ta'lim vositalari yordamidagi o'zaro ta'siri amalga oshadi.

Ma'lumot jarayoni o'ziga xos pedagogik tizim elementlarini o'z ichiga oladi, ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni, ta'lim metodlari va vositalari, ta'limning tashkiliy shakllari, nazorat qilish, o'quv- moddiy, finans-iqtisodiy, normativ-huquqiy asoslar, marketing.

Masofaviy ta'lim tizimi insonparvarlik prinsipiga asoslanadi. Ya'ni, hech kim kambag'allik, geografik muammolar, ijtimoiy himoyalanganlik va boshqa sabablar tufayli bilim olish huquqidan mahrum bo'lmasligi lozim. Masofaviy ta'lim bu mustaqil ta'limdir. Mustaqil o'qish davrida o'quvchida mustaqil fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarish qobiliyatlari rivojlanadi.

Masofadan o'qitishning uslubiy vositalari quyidagilar: darslik, audio va videodarsliklar, veb-saytlar, elektron kutubxonalar, matnlar, elektron darsliklar. Albatta foydalanuvchi ixtiyorida masofadan ta'lim olishda multimediyali kompyuter, modem va telefon mavjud bo'lishi kerak.

XXI asrda masofaviy ta'lim eng istiqbolli insonparvar ta'lim va ta'limning integral shakli sifatida ta'lim tizimiga kirib kelmoqda.

XXI asr ta'lim jarayoniga global texnologiyaning kirib kelishi bilan ham xarakterlanadi. Chunki bozor iqtisodiyoti talablari o'z-o'zidan ta'lim jarayonini dunyo standartlari darajasida takomillashtirishni taqozo etadi.

Hozirgi kunda masofadan o'qitish dunyoning ko'pgina rivojlangan mamlakatlarida keng tarqalgan va qulay ta'lim shakli sifatida rivojlanmoqda. O'z-o'zidan ma'lumki, dunyoga yuz tutayotgan O'zbekiston uchun ham bu ta'lim turi uzoq kelajak emas. Shuning uchun ham O'zbekiston o'quv yurtlarida ham ba'zi bir islohotlarni amalga oshirish davr talabi hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim tizimi apparatli, dasturli va uslubiy vositalarning murakkab kompleksi bo'lib, o'z ichiga server va ishchi stansiyalar, shaxsiy kompyuterlar, kommunikatsiya vositalari, lokal va markazlashgan bilim va axborot banklarini boshqaruv tizimlari, o'rgatuvchi dasturlari va shu dasturlarni yaratish uchun instrumental vositalariga ega bo'lgan audio va video texnikalarni oladi.

Masofaviy ta'lim jarayonining o'ziga xosliklari:

Egiluvchanlik. O'quvchi dars vaqti, hajmi va boshqalarga nisbatan erkindir, modullik, parallellik, o'zaro ta'sir etish. Masofadan o'qitish har hil ta'lim metodlari orqali amalga oshiriladi va unda bir qancha usullardan foydalaniladi. Masofadan o'qitish metodlaridan foydalanganda quyidagi usullarni qo'llash mumkin: namoyish

qilish, illyustratsiya, tushuntirish, hikoya, suhbat, mashq, masala yechish, yozma ish va takrorlash kabilar.

Masofaviy ta'limda quyidagi texnik vosita va texnologiyalar qo'llaniladi: o'rgatuvchi, sinovchi va aloqa vositalari.

Masofaviy ta'limda o'qituvchi funksiyasini o'rgatuvchi va sinovchi vositalar (to'la avtomatlashtirilgan, tugal dasturiy mahsulotlar) bajaradi. Zamonaviy kompyuterga mo'ljallangan didaktik dasturlar, o'qitishning multimediya vositalari sirasiga kiradi. Multimediya didaktik materialni uzatishni yuqori darajada qulay va ko'rgazmali bo'lishini ta'minlaydi, bu o'z navbatida talabalarda o'rganishga qiziqishni orttiradi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishning yuksak istiqbollari ishlab chiqilgan bo'lib, bugungi kunda ham bu borada yetarlicha amaliy ishlar qilinmoqda, ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim jarayonlarining yangi yo'nalishlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yangi asr ta'limi hisoblanmish, masofaviy ta'limni rivojlantirish, buning uchun esa zamonaviy ta'limda qulay shart-sharoit va imkoniyatlarni yaratish kerakligi bugungi kunning talabi bo'lib qolmoqda.

Masofaviy ta'lim tizimi bugungi kunda eng qulay va tizimli ta'lim turi hisoblanadi. Yurtimizda ushbu ta'lim tizimi yuksalib, taraqqiy etib kelmoqda va jamiyat hayotida muhim o'rin egallamoqda. Chunki, masofaviy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, kamchiliklarini bartaraf etish, yana yangi imkoniyatlarini yaratish borasida qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu esa o'z navbatida masofaviy ta'limning yanada rivojlanishiga zamin yaratadi.

“O'zbekiston Respublikasida masofaviy ta'limni rivojlantirish” nomli shubasi uchun.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1998. B. 4-19.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: 1998. B. 20-29.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1998. B. 31-61.
4. Azizxo'jaeva.N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.– T.:2003.-174 b.
5. Barkamol avlod orzusi. – T.: O'zbekiston. 2000. - 245 b.

O'NLI SANOQ SISTEMASIDA KO'P XONALI SONLARNI KO'PAYTIRISH

Hamrayeva Norgul

**Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani 43-sonli umumta'lim maktabi
oliy toifali boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi**

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinflarda matematika darslarini samarali tashkil etishda pedagogik mahorat va texnologiyalarning o'rni juda ahamiyatlidir. Mazkur maqolada 3-sinf o'quvchilari uchun matematika darslarida o'nli sanoq sistemasida ko'p xonali sonlarni ko'paytirishni o'rgatish metodikasi ahamiyati bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *3-sinf, matematika, o'nli sanoq sistemasi, ko'p xonali sonlar, ko'paytirish, metodika.*

Maktabning I-IV sinflarida o'rganiladigan matematika kursi maktab matematika kursining asosi bo'lib, V-iX sinflarning matematika kursi boshlang'ich davomi, boshlang'ich kurs esa uning boshlang'ich bazasi degan so'z. Shu munosabat bilan matematikaning boshlang'ich kursiga manfiy bo'lmagan butun sonlar va asosiy kattaliklar arifmetikasi, algebra va geometriya elementlari kiradi. Boshlang'ich matematika kursining tuzilishi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Birinchi xususiyati arifmetik material kursining asosiy mazmunini tashkil etadi. Boshlang'ich kursining asosiy o'zagi natural sonlar va asosiy miqdorlar arifmetikasidan iborat. Bundan tashqari bu kursga geometriya elementlari va boshlang'ich algebra elementlari birlashadi.

Ikkinchi xususiyati - boshlang'ich kurs materiali kontsentrik o'rgatiladi. Dastlab birinchi o'nlik sanoqlarni (ularni o'nli sonlarga ajratib bo'lmaydi) nomerlash o'rganiladi, bu sonlarni bilish uchun raqamlar kiritiladi, qo'shish va ayirish amallari o'rganiladi. So'ngra 100 ichidagi sonlarni nomerlash qaraladi, son tushunchasi, uni xonalarga ajratish mumkin bo'lgan sonlarni yozishning pozitsion prinsipi ochib beriladi, ikki xonali sonlarni qo'shish va ayirish o'rganiladi, ikkita yangi amal ko'paytirish va bo'lish kiritiladi. Keyinroq 1000 ichidagi sonlarni nomerlash o'rganiladi. Bu yerda ko'p xonali sonlarni nomerlashni asosi bo'lgan uchta xonali (birlar, o'nlar, yuzlar) kiritiladi. Arifmetik amallar to'g'risidagi bilimlar o'zlashtiriladi, yozma qo'shish va ayirish usullari kiritiladi. Faqat ko'p xonali sonlarni nomerlash o'rganiladi, sinf tushunchasi qaraladi, raqamning o'rniga ko'ra qiymatini bilish umumlashtiriladi yozma xisoblash algoritmlari kiritiladi. Shunday qilib kursda to'rtta kontsentr o'rganiladi: o'nlik, yuzlik, minglik, ko'o xonali sonlar. Uchinchi xususiyati. Nazariy va amaliy xarakterdagi narsalar o'zaro uzviy bog'langan. Ko'pgina nazariy masalalar induktiv ravishda kiritiladi, ular asosida esa, amaliy xarakterdagi masalalar ochib beriladi. Masalan, ko'paytirishning taqsimot

xossasi xususiy faktlarni umumlashtirish asosida kiritiladi. Shundan so'ng bu xossadan foydalanib ushbu ko'paytirish usuli ochib beriladi.

$$17*3=(10+7)*3=10*3+7*3=51.$$

To'rtinchi xususiyati. Kursda matematik tushunchalar xossalari, qonunyalari o'zaro bog'lanishda ochib beriladi. Bu fakt arifmetik, algebraik va geometrik material orasidagi bog'lanish bo'lmay, balki kursning turli tushunchalari, xossalari qonunyalari orasidagi ichki bog'lanish hamdir. Masalan, arifmetik amallarni o'rganishda ularning xossalari orasidagi aloqa va bog'lanishlar ochib beriladi. Bu ma'lum qonunyalarga ega bo'lgan arifmetik amallar tushunchasini chuqur ochib berishga bolalarni funktsiyanal tasavvurlar bilan boyitishga imkon beradi.

Beshinchi xususiyati. Matematika kursi shunday tuzilganki uni o'rganish jarayonida har qaysi tushuncha o'zaro rivojlanishda bo'ladi. Masalan, arifmetik amallarni o'rganishda dastlab ularning konkret ma'nosi, so'ngra amallarning xossalari komponentlar va amallar natijalari orasidagi hamda amallar orasidagi bog'lanishlar bilan birgalikda ochib beriladi. Tushunchalarni kiritishda bunday yondoshish boshlang'ich sinf O'quvchilarning yoshiga bog'liq imkoniyatlariga mos keladi, matematika materialini yetarlicha egallash imkonini beradi.

Oltinchi xususiyati. Tajriba ko'rsatishicha, o'xshash yoki o'zaro bog'liq masalalarni taqqoslab o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bu holda muhim o'xshash va farq qiladigan momentlarni darhol ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bu esa O'quvchilar o'xshash masalalarni aralashtirish natijasida yo'l qo'yadigan xatolarning oldini oladi. Shuning uchun dastur bazi masalalarni bir vaqtda o'rganishini (masalan, qo'shish va ayirish amallari bir vaqtda kiritiladi), shuningdek ilgari o'rganilgan va unga o'xshash masalalar taqqoslangan holda yangi masalalarni kiritishni ko'zda tutadi.

Quyida ikki xonali sonlarni ko'paytirishni o'rgatishning nazariy asoslari berilgan.

Agar a va b sonlar bir xonali bo'lsa, ularning ko'paytmasini topish uchun $n(A) = a$, $n(B) = b$ bo'lgan A va B to'plamlarning dekart ko'paytmasidagi elementlar sonini hisoblash yetarU. Ammo bunday sonlarni ko'paytirishda har gal to'plam va hisoblashlarga murojaat qilmaslik uchun ikkita bir xonali sonni ko'paytirishda hosil bo'lgan hamma ko'paytmalar esda saqlanadi.

Hamma bunday ko'paytmalar maxsus jadvalga yoziladi, bu jadval bir xonali sonlarni ko'paytirish jadvali deyiladi. Agar $a \setminus b$ sonlari ko'p xonali bo'lsa, ma'lumki ular «ustun» qilib ko'paytiriladi. Bu ko'paytirishning nazariy asoslari nimadan iboratligi aniqlanadi.

1- misol. 426 ni 123 soniga ko'paytiring. Yechish. Ko'rib turibmizki, natijani hosil qilish uchun 426 sonini 3 ga, 2 ga, 1 ga, ya'ni ko'p xonali sonni bir xonali songa

ko'paytiriladi, ammo 2 ga ko'paytirganda natija boshqacha yoziladi, ya'ni 852 sonining birlarini 1278 sonining o'nlar tagiga yoziladi, sababi aslida ikkita o'nlikka ko'paytirildi, uchinchi qo'shiluvchi 426 esa bitta yuzlikka ko'paytirishning natijasidir. Undan tashqari, ko'p xonali sonlar yig'indisi ham topildi.

426 ni 3 ga ko'paytirish jarayoni qarab chiqiladi. O'nlik sanoq sistemasida sonlarni yozish qoidasiga ko'ra, 426 sonini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 6, \text{ u holda } 426 \cdot 3 = (4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 6) \cdot 3.$$

Qo'shishga nisbatan ko'paytirishning taqsimot qonuniga asosan oxirgi yozuvda qavslarni ochib, o'zgartirib yoziladi: $(4 \cdot 10^2) \cdot 3 + (2 \cdot 10) \cdot 3 + 6 \cdot 3$.

Ko'paytirishning o'rin almashtirish va guruhlash qonuni bu yig'indidagi qo'shiluvchilarni quyidagicha yozishga imkon beradi: $(4 \cdot 3) \cdot 10^2 + (2 \cdot 3) \cdot 10 + 6 \cdot 3$.

Qavs ichidagi ko'paytmalar bir xonali sonlarni ko'paytirish jadvalidan topiladi. $12 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 18$ ko'rib turibmizki, ko'p xonali sonni bir xonali songa ko'paytirish bir xonali sonlarni ko'paytirishga keltirdi.

Ammo hosil bo'lgan ifoda sonning o'nli yozuvi emas, o'nning darajalari oldidagi koeffitsiyentlar o'ndan kichik bo'lishi kerak, shuning uchun 12 ni $10 + 2$ ko'rinishda, 18 ni $10 + 8$ ko'rinishda yoziladi: $(10 + 2) \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + (10 + 8)$. Qavslar ochiladi: $10^3 + 2 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 10 + 8$ qo'shishning guruhlash qonuni va qo'shishga nisbatan ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalaniladi.

$1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + (6 + 1) \cdot 10 + 8 \cdot 6 + 1$ yig'indi bir xonali sonlar yig'indisidir va $1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10 = 1000 + 20 = 1020$. Hosil bo'lgan ifoda 1278 sonining o'nli yozuvidir.

Shunday qilib, $426 \cdot 3 = 1278$. Ko'p xonali sonni ko'p xonali songa ko'paytirish algoritmini qaraymiz.

Yuqorida qaralgan misolga, ya'ni $426 \cdot 123$ ko'paytmaga qaytiladi. 123 sonini koeffitsiyentli 10 darajalari yig'indisi ko'rinishida yoziladi, $123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3$ va 426 ko'paytirilgan $(1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3)$ ko'paytma yoziladi. Bu ko'paytma qo'shishga nisbatan ko'paytirishning taqsimot qonuniga ko'ra, $426 \cdot (1 \cdot 10^2) + 426 \cdot (2 \cdot 10) + 426 \cdot 3$ ga teng. Bunday ko'paytirishning guruhlash qonuniga asosan: $(426 \cdot 1) \cdot 10^2 + (426 \cdot 2) \cdot 10 + 426 \cdot 3$. Shunday qilib, ko'p xonali sonni ko'p xonali songa ko'paytirish ko'p xonali sonni bir xonali songa ko'paytirishga keltirildi.

1-misol. $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$ yig'indini topish uchun 6 ni 5 ga ko'paytirish kerak bo'ladi: $6 \cdot 5 = 30 \Rightarrow 5 \leftarrow$ ko'paytuvchi; $6 \cdot \leftarrow$ ko'paytuvchi; $30 \leftarrow$ ko'paytma.

2-misol. 627 • 34 ni hisoblang.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haydarov B., Sariqov E., Qo`chqorov A. Geometriya. 9-sinf. – T.: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2014 y. 32. Mirzaaxmedov M.A. va boshqalar. Matematika. 10-sinf. Darslik – T.: MCHJ “Ekstremum press”, 2017 y.
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinflarda matematikadan fakultativ darslarni tashkil etish metodikasi. Toshkent. “TDPU” 2005 yil.
3. Jumayev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. “Ilm Ziyo” 2005 yil.

$$\begin{array}{r} \times 627 \\ 34 \\ \hline + 2508 \\ 1881 \\ \hline 21318 \end{array}$$

627 sonini 4 ga ko'paytirib, 2508 ta birlik hosil qilinadi.

$$\begin{array}{r} \times 627 \\ 34 \\ \hline + 2508 \\ 1881 \\ \hline 21318 \end{array}$$

627 sonini 30 ga ko'paytirib, 18810 ta birlik yoki 1881 ta o'nlik hosil qilinadi.

$$\begin{array}{r} \times 627 \leftarrow \text{ko'paytuvchi;} \\ 34 \leftarrow \text{ko'paytuvchi;} \\ \hline + 2508 \leftarrow \text{natijaning birinchi qismi;} \\ 1881 \leftarrow \text{natijaning ikkinchi qismi;} \\ \hline 21318 \leftarrow \text{natija.} \end{array}$$

**MEHRIBONLIK UYI BOLALARINI IJTIMOY MOSLASHUVINING
AHAMIYATI**

HAYDAROVA SHAHLO NARZULLAYEVNA

Navoiy davlat pedagogika instituti. Maktabgacha ta'lim kafedrası

katta o'qituvchisi

hshahlo@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada yetim va ota-onasining qarovsiz qolgan bolalarning mehribonlik uyida yashashga ijtimoiy moslashishi uchun zarur bo'lgan imkoniyatlar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Mehribonlik uylari, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiylashtirish, ijtimoiy himoya, g'amxo'rlik, psixologik yordam, sotsializatsiya.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в детском доме.

Ключевые слова: детские дома, социальная адаптация, социализация, социальная защита, уход, психологическая помощь, социализация.

Annotation: The article outlines the opportunities for orphans and children left without parental care to socialize in an orphanage.

Keywords: orphanages, social adaptation, socialization, social protection, care, psychological assistance, socialization.

Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni ijtimoiy himoyasi muammosi bugungi kunda butun dunyoni tashvishga solayotgan muammoga aylanib bormoqda.

Nafaqat O'zbekiston, balki hamdo'stlik davlatlarida qiyin hayotiy vaziyatlarga tushib qolgan bolalarni umumtarbiyaviy muassasalarga topshirish va u yerda bolalarni jamoatchilik tarzida tarbiyalash, ularning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoitlar yaratib berish an'anasi keng joriy qilib kelinadi. Shunga muvofiq, jahon ilmiy dunyosi namoyondalari aynan mazkur muassasalarda bolalar yashaydigan sharoit va hayot tarzining ular ruhiyatiga nechog'lik ta'siri majudligini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlari natijasi yetim va ota-ona qarovsiz qolgan bolalarning o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi haqidagi ilmiy tasdiqlangan xulosalarning paydo bo'lishiga asos bo'lgan. Jumladan, mehribonlik uyi kabi muassasalarda tarbiyalanayotgan bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli qo'shilishi va mustaqil ravishda insonga munosib bo'lgan hayot qurish bu asosiy masalalardan biridir. Mehribonlik uyining asosiy vazifasi bolalarning ijtimoiy moslashuviga yordam berishdir.

Moslashtirish (lotincha adaptare - moslashish) - tirik organizmni atrof-muhit sharoitlariga moslashtirish jarayoni.

Ijtimoiy moslashuv (lotincha adapto - adapt va socialis - ommaviy) - shaxsning ijtimoiy muhit sharoitlariga faol moslashuvining doimiy jarayoni. Ijtimoiy moslashuvning muhim jihati bu shaxsning ijtimoiy rolni qabul qilishi. Bu shaxsning sotsializatsiyasiga ijtimoiy moslashuvning bog'liqligini belgilaydi.

Ijtimoiy moslashuvning ko'plab ta'riflari mavjud. Bundan tashqari, turli xil fanlar - falsafa, ijtimoiy psixologiya, ijtimoiy pedagogika, sotsiologiya ham ushbu tushunchani o'zlarining izohlariga ega. Ularda mavjud bo'lgan umumiylikni umumlashtirib, ushbu kontseptsiyani shunday ta'riflash mumkin: ijtimoiy moslashuv - bu ijtimoiy muhit sharoitlariga faol moslashish jarayoni va natijasidir. Ijtimoiy moslashuv shaxsni sotsializatsiya qilishning yetakchi mexanizmlaridan biridir.

Bolaning ijtimoiy moslashuvi - qiyin hayotiy vaziyatdagi bolani jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor qoidalari va me'yorlariga faol moslashtirish jarayoni, shuningdek psixologik yoki axloqiy shikastlanish oqibatlarini yengish jarayoni.

Ijtimoiy moslashuv ma'lum bir jamiyatning me'yorlari va qadriyatlarini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy moslashuvning asosiy belgilari insonning tashqi dunyo bilan o'zaro ta'siri va uning faol faoliyati. Ijtimoiy moslashishga erishish uchun eng muhim vositalar umumiy ta'lim va tarbiya, mehnat va kasbiy tayyorgarlikdir. Har bir inson shaxsiy rivojlanishi va kasbiy rivojlanishi jarayonida ijtimoiy moslashuv jarayonidan o'tadi.

Pedagogik moslashuv - bu shaxsning qadriyatlari tizimini tashkil etadigan ta'lim, o'qitish va tarbiya tizimiga moslashishdir.

Psixologik moslashuv - bu sezgirlarni ularni yaxshiroq idrok qilish va retseptorlarni haddan tashqari yukdan himoya qilish uchun ularga ta'sir etadigan stimullarning o'ziga xos xususiyatlariga moslashish jarayonidir. Shaxsning psixologik moslashuvi jarayoni doimiy ravishda sodir bo'ladi.

Professional moslashuv - bu shaxsni kasbiy faoliyatning yangi turiga, yangi ijtimoiy muhitga, mehnat sharoitlariga va ma'lum bir ixtisosning xususiyatlariga moslashishi. Kasbiy moslashuvning muvaffaqiyati insonning muayyan kasbiy faoliyatga moyilligi, mehnatning ijtimoiy va shaxsiy motivlari mos kelishi va boshqa sabablarga bog'liq. Psixologik jihatdan, atrof-muhit shaxsga ta'sir qiladi, ular ichki ta'siriga qarab tanlab oladi, qayta ishlaydi va ta'sir qiladi, shaxs esa atrof-muhitga faol ta'sir qiladi. Shaxsni sotsializatsiya jarayonida shakllanadigan bunday moslashuv mexanizmi uning xatti-harakati va faoliyatining asosiga aylanadi.

Mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy aloqalari cheklanganligi sababli, ularni ijtimoiylashtirish jarayoni qiyin kichadi. Bu bolaning ijtimoiy muhitda qabul qilingan me'yorlarga bog'liq bo'lib, unga qo'yiladigan talablarni tartibga soladi

va uning shaxsiyatini shakllantirishni ta'minlaydi. Mehribonlik uyining tarbiyalanuvchisi bolalar va kattalar o'rtasidagi vujudga keladigan munosabatlarning normativi sifatida qabul qiladi, shu bilan birga, bu norma yetimlarning jamiyatdagi alohida pozitsiyasidir, bu esa yetarlicha ijtimoiy rivojlanish uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Mehribonlik uyida yashash tartibi qat'iy tartibga solinadi (qachon turish, ovqatlanish, o'ynash, o'qish, yurish, uxlash), bu bolaning individual xususiyatlarini hisobga olishga imkon beradi.

Mehribonlik uylarida bolalar hayotini tashkil qilish uchun sharoitlar muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv uchun tashqi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, bu guruh bolalarning aqliy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan ichki qiyinchiliklarda mavjud bo'ladi.

Mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni moslashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ularni ijtimoiy himoya qilishda katta ahamiyatga ega va u yerda hayotni tashkil qilish bolaga aniq belgilangan ijtimoiy va rol mavqeini beradi. Mehribonlik uyida yaxshi psixologik muhitni yaratish lozim, (yillik reja ishida qatnashish; tarbiyachilar va yosh o'qituvchilar uchun bolalarni huquqiy himoya qilish, ularni bolalar uyiga moslashtirish, nizoli vaziyatlarni hal qilish bo'yicha tarbiyachilar bilan individual ish olib borish; tarbiyachilar bilan individual ish olib borishda ishtirok etish; bolalar uyida o'tkaziladigan barcha tadbirlar).

Mehribonlik uyi bolalarining ijtimoiy moslashuvi ijtimoiy himoyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri va yetim bolalar va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning ijtimoiy himoyasi ko'rsatkichidir.

Bolalarning ijtimoiy moslashuv jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi: Birinchi bosqich - tayyorgarlik. Bu bolalarning ijtimoiy guruhga kirguniga qadar davom etadi va uning maqomini aniqlash, uning shaxsiy xususiyatlari bilan tanishishni o'z ichiga olgan ijtimoiy diagnostika o'tkazish bilan bog'liq.

Ikkinchi bosqich - yangi bolaga muassasaning haqiqiy sharoitlariga moslashishda yordam beradigan ijtimoiy guruhga qo'shilish.

Uchinchi bosqich - ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish, yangi ijtimoiy tajriba, bilim va ko'nikmalarni egallash orqali ijtimoiy foydali rollarni o'zlashtirish.

To'rtinchi bosqich - bu ijtimoiy muhitning tabiiy sharoitida yuzaga keladigan har qanday muammoli vaziyatni hal qilish qobiliyati bilan tavsiflanadigan barqaror ijtimoiy va psixologik moslashuv.

Mehribonlik uyi bolalarining ijtimoiy moslashuvi bo'yicha ish samaradorligining asosiy mezoni bolalar uyini tugatgandan so'ng ularning jamiyatdagi mustaqil hayotga moslashuvining yuqori darajasi hisoblanadi.

Xulosa qilganda, Mehribonlik uyining asosiy vazifasi bolalarni zamonaviy jamiyatda mustaqil hayotga tayyorlashdir. Ularning kelgusi hayotidagi muvaffaqiyatlarga erishishlarida tarbiyachilarning mustaqil hayotga qanday tayyorlashlariga bog'liq. Shu sababli, tarbiyachilar bolalarda "Yaxshi, Haqiqat, Go'zallik" degan uchta asosga ega bo'lgan "odamga munosib turmush tarzini" shakllantirishlari kerak. "Insonga munosib hayot bu biologik dunyoning eng yuqori darajadagi vakili sifatida faqat insonga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar va funksiyalarning to'liqligini oshirishga imkon beradigan hayotdir." Bolaning mehribonlik uyida yashashga moslashish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni aniqlash va rivojlantirishdan iborat bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika / Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009
2. Sh. Shodmonov, M. Halimov, N. Fayzullayeva. Tarbiyaviy ishlar uslubiyati. Toshkent: 2008y.
3. Bolalar ruhiyatiga psixologik-pedagogik yondashish yo'llari (bolalardagi psixologik muammolar va ularni bartaraf etishda mutaxassis maslahati). Uslubiy qo'llanma. Toshkent: Respublika Bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, 2008 y.
4. Mehribonlik uylarida pedagogik va psixologik kuzatish ishini tashkillashtirish. Toshkent: Respublika Bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, 2008 y.
5. Asqarova O`. Shaxs ijtimoiylashuvining ayrim jihatlari. (Mehribonlik uylari misolida)/ Falsafa va huquq.- Toshkent 2011 y.

YOSHLARNING HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH

Quranboyeva Shoxsanam Shuxrat qizi

Toshkent Davlat Yuridik universiteti xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 1-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati oshirish nechog'lik muhim masala ekanligi va unga eltuvchi huquqiy tarbiya borasida bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya.*

Mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida xalqimizning turmush tarzi, dunyoqarashi va ong-shuurida ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layapti, ko'nglida jamiyat taraqqiyoti uchun daxldorlik hissi oshayapti. Shiddatli islohotlar jarayonida jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish, har bir inson, u rahbar yoki oddiy kishi bo'ladimi, Konstitutsiya va qonunlarni, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi kundalik qoida va odatga aylanishiga erishish muhim sanaladi.

Negaki, qonunlar ishlagandagina, ular yaxshi samara beradi. Qonunlar esa ularga rioya etilsa, rioya etilishi talab qilinsagina ishlaydi. Buning uchun hamma huquqshunos bo'lishi shart emas. Bugun jamiyatimizda har bir fuqaro, avvalo, o'z sohasidagi qonunlarga rioya etsin, qonunni chetlab o'tish degan fikrni xayolidan umuman chiqarib tashlasin, degan g'oya ilgari surilayapti. Negaki, davr har bir fuqaro faqat javobgarlikdan qo'rqib emas, balki ta'qiqlangan yo'ldan yurish yomonligini tushunib, o'sha yo'ldan yurmasligini, qoidalar ularning foydasiga ishlashini anglab, ularni hurmat qilish talabini qo'yimoqda. Qonunlarni hurmat qilish bu huquqiy madaniyatdir. Zero, aynan huquqiy madaniyatli fuqarolar – islohotlarning oddiy kuzatuvchisi emas, balki bevosita hayotga tatbiq etuvchisi, ijrochisi, kerak bo'lsa, tashabbuskori bo'lishi shart. Bu borada boshqacha yo'l yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Har bir fuqaro qonunlar kelajagi uchun foydali ekanini anglasagina,

jamiyat madaniy rivojlanish pillapoyalaridan ko'tarilaveradi. Hozirgi kunda mamlakatimizda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilayotganligining sabablaridan biri ham shudir.

Huquqiy madaniyati yuksak insonlar qonunlarga itoatkor bo'ladi, hamisha unga bo'ysunadi, qonun va tartiblarga nisbatan doim hurmat bilan qaraydi. Muhimi, boshqalarni ham shunga da'vat etadi. Ijtimoiy-siyosiy faol fuqarolar jamiyatda ro'y berayotgan voqea-hodisalarga ongli munosabatda bo'lib, fuqarolik mas'uliyatini chuqur his qilib yashaydi. Sababi, qayerdagi shaxsiy manfaat jamiyat va davlat manfaatidan ustun qo'yilar ekan, o'sha yerda jiddiy muammo, ya'ni korrupsiya, ta'magirlik va boshqa illatlar paydo bo'ladi. Bu ikki manfaat o'rtasidagi muvozanatni saqlash nihoyatda muhim. Buning uchun, avvalo keng jamoatchilik orasida mazkur muvozanatni saqlash bo'yicha tizimli targ'ibot va tashviqot tadbirlarini olib borish bugungi kunning talabidir.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat nima? Keling, savolga hayotiy misol bilan javob topishga urinib ko'ramiz. Aytaylik, o'zingizni qiynayotgan biror masala yuzasidan qaysi tashkilotga murojaat qilishni bilmayapsiz. Tabiiyki, shu haqda so'rab-surishtirasiz, ma'lumot to'playsiz. Bu holatingiz ma'lumot olish bosqichi, xolos. O'sha idorada murojaatingizdagi muammoni qanchalik asoslab berishingiz hamda unga qanday javob olishingizga qarab, sizdagi huquqiy bilim, savodxonlik darajasini bilish mumkin. Bordi-yu, oradan vaqt o'tib o'sha idoraga yana ishingiz tushsa, oldingi tajriba asqotadi. Demak, endi olgan bilimlaringizdan foydalana olayapsiz. Bu – huquqiy ong, degani.

Huquqiy ongning qonunlarni hurmat qilish, ularni buzmaslik el-yurt oldida yorug' yuz bilan xotirjam hayot kechirish, baxtga erishishga poydevor ekanini bilasiz. Bu huquqiy madaniyatdan darak beradi. Demak, o'z-o'zidan ayon — huquqiy ongsiz huquqiy madaniyatga erishib bo'lmaydi.

Ayrimlarning qaysidir mansabdordagi loqaydlikdan, qabuliga borgan kishini nazar-pisand qilmasligidan noliganini eshitib qolamiz. Ba'zida: «Falon amaldor meni kamsitdi, chorasiz qoldim», degan gaplar ham qulog'imizga chalinadi. Bunday vaziyatlarning tub ildizi bir masalaga borib taqaladi. Ya'ni huquqiy madaniyatga ega insonning og'ir, bosiqlik bilan asosli bayon etilgan mushohadasidan har qanday beparvo, mas'uliyatsiz amaldor hushyor tortadi. Huquq va o'z burchini bilgan, savodxon kishigina islohotlarning oddiy kuzatuvchisi emas, bevosita hayotga tatbiq etuvchisi, ijrochisi, tashabbuskori bo'ladi. Aholida huquqiy ong huquqiy madaniyat darajasiga qadar yuksalar ekan, pirovardida, shaxsiy va jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanat saqlanadi.

Huquqiy ta'lim va tarbiya o'zaro bog'liqlik, uzviylik, aloqadorlik hamda dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxs huquqiy madaniyatini shakllantirish garovi hisoblanadi. Zero, huquqiy ta'lim o'quvchilarga huquqiy me'yorlar, qonunlar hamda ijtimoiy-huquqiy munosabatlar mohiyati to'g'risida tizimlangan bilimlarni berish, ularda huquqiy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish, huquqiy ongini shakllantirish jarayoni bo'lib, u izchil, uzluksiz, tizimli tarzda tashkil etilishi lozim. Huquqiy tarbiya shaxs tomonidan o'zlashtirilgan nazariy-huquqiy bilimlar negizida huquqiy faoliyatni tashkil etish borasidagi ko'nikma va malakalarni hosil qilish, unda ijobiy mazmundagi huquqiy sifatlarni qaror toptirish va huquqiy madaniyatni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Shaxs huquqiy madaniyatini shakllantirish huquqiy ta'lim va tarbiya jarayoning muhim bosqichidir. Huquqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:

- o'quvchilarga huquqiy me'yorlar, qonunlar va ijtimoiy-huquqiy munosabatlar mohiyati hamda ularning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar berish;
- o'quvchilarda huquqiy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish, huquqiy ongini qaror toptirishga erishish;
- o'quvchilarda huquqiy faoliyatni tashkil etish borasidagi ko'nikma va malakalarni hosil qilish;
- ularda ijobiy mazmundagi huquqiy sifatlarni (huquqiy tasavvur, huquqiy idrok, huquqiy tafakkur, huquqiy savodxonlik, huquqiy mas'ullik, huquqiy faollik, huquqiy e'tiqod va huquqiy salohiyat)ning qaror topishini ta'minlash;
- o'quvchilar huquqiy madaniyatini (huquqiy me'yorlar, qonunlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini to'g'ri baholash, harakat va harakatsizlikning qonuniy bo'lishiga erishish, davlat Konstitutsiyasi va ramzlarini, shuningdek, fuqarolik huquq va burchlarini hurmat qilish, yuridik xizmatlarga nisbatan ehtiyojni qaror toptirish, har qanday ko'rinishdagi huquqbuzarliklarga qarshi murosasiz kurashni tashkil etish)ni shakllantirish.

Huquqiy madaniyat – shaxs tomonidan huquqiy bilimlarning o'zlashtirilishi hamda huquqiy faoliyatni tashkil etish darajasining sifat ko'rsatkichi. Shaxs huquqiy madaniyatini shakllantirish quyidagi shartlar asosida amalga oshiriladi:

- keng ko'lamli ijtimoiy-huquqiy axborotli muhitning mavjudligi;
- shaxs huquqiy ongini shakllantirish;
- shaxs huquqiy faoliyatini yo'lga qo'yish.

Pedagogik jarayonda huquqiy ta'lim-tarbiyaning samaradorligini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning huquqiy jihatdan tarbiyalanganligi quyidagi holatlar bilan o'lchanadi:

- o'quvchilar tomonidan "O'zbekiston davlat va huquqi asoslari", "Konstitutsiyaviy huquq" kabi o'quv fanlarining o'zlashtirilish darajasi, ya'ni, huquqiy bilimlarning muayyan darajasi;

- ularning umumjamiyat axloqiy-huquqiy me'yorlariga amal qilishlari hamda maktab va boshqa o'quv yurtlari ichki tartib-qoidalari, shuningdek, o'quvchilar qoidalariga rioya qilishlari, tartib-intizomni buzish hollarining kamayganligi, o'z-o'zini nazorat qilish, xatti-harakatlari mohiyatini ongli tahlil etish qobiliyatiga ega ekanliklari – huquqiy ongning muayyan darajasi;

- ijtimoiy-huquqiy faolliklari (o'quvchilar o'z-o'zini boshqaruv organlari, yoshlar uyushmalari, tabiatni muhofaza qilish, shuningdek, jamoat tashkilotlari hamda huquq-tartibotni himoya qiluvchi tashkilotlar faoliyatini uyushtirishdagi ishtiroklari) – amaliy-huquqiy faoliyat ko'lami.

- o'quvchilardagi qiziqishni inobatga olgan holda huquqiy mazmundagi, xususan, "Biznes faoliyatini tashkil etishning huquqiy asoslari", "Maishiy xizmat turlaridan foydalanishning huquqiy mohiyati", "Oldi-sotdi munosabatlarining huquqiy-axloqiy negizlari", "Yoshlar jinoyatchiligi va uning oqibatlari", "XXI asrga narkotiklarsiz qadam tashla!", "Sening huquq va burchlaring", "Yoshlar ijtimoiy mehnatini tashkil etish shartlari", "Nikoh-muqaddas bitim", "Tabiatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari", "Terrorizm – mudhish jinoyat", "Qonuniy harakat va harakatsizlik nima?" kabi mavzularda ma'ruza va seminarlar tashkil etish, mustaqil ravishda huquqiy bilimlarni o'zlashtirish maqsadida ularni huquqiy adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatish, jinoiy xatti-harakatlar va ularning oqibatlari xususida davra suhbatlari, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari bilan uchrashuv va konferensiyalar o'tkazish, shuningdek, huquqiy mavzudagi kinofilmlar namoyish etish g'oyat muhim. Shaxsda huquqiy sifatlarni qaror topishi uning ijtimoiy-huquqiy munosabatlar jarayonidagi ishtiroki darajasi va sifatiga bog'liq. Doimiy ravishda, maqsadli tarzda huquqiy munosabatlarga kirishish shaxsda huquqiy madaniyat unsurlarining shakllanishiga olib keladi. Shu bois jamiyat mafkurasi, ijtimoiy tuzumda qaror topgan huquqiy munosabatlar mazmuni, uning g'oyalari o'quvchilar huquqiy madaniyatini shakllantirishda yetakchi o'rin tutadi. Huquqiy tarbiyani tashkil etish davrida o'quvchilar faoliyati mazmunini tahlil etish, ularda o'z faoliyatlariga nisbatan tanqidiy yondoshuvni qaror toptirish, shuningdek, o'z faoliyatlarini real baholashga o'rgatib borish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov R. Huquq va madaniyat. Z.S. Zaripov tahriri ostida. – Toshkent, O'zbekiston, 1993.
2. Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2-tomlik. – Toshkent, O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998.
3. Nikitin A. Otvetstvennost nesovershennoletnix. – Moskva, Prosveheniye, 1990.

ILM-FAN RIVOJLANISHI TARIXIDA IBN SINONING TUTGAN O'RNI

Bozorova Dilso'z Ilhomovna

Buxoro viloyati Peshku tumani 28-sonli umumta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ma'lumki, Abu Ali ibn Sino tarixda yorqin iz qoldirgan buyuk allomalarimizdan biri bo'lib, uning boy ilmiy merosi insoniyatga hamon g'urur va iftixor bag'ishlab kelmoqda. Buyuk bobokalonimiz ulug' alloma va mutafakkir, tabobat ilmi sultoni, faylasuf, matematik, ruhshunos olim, musiqachi, benazir shoir sifatida ilm-fanning 29 sohasi rivojiga munosib hissa qo'shgan. Maqolada ilm-fan taraqqiyotida Ibn Sinoning tutgan o'rni xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** tarix, ilm-fan, madaniyat, tabobat, tarixiylik ahamiyati.*

Ibn Sino jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk siymolardan bo'lib, uning ilmiy ishlari xorazmlik buyuk ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniy (973-1048) asarlari bilan birgalikda o'sha davr fani taraqqiyotining eng yuqori cho'qqisini tashkil etadi. Uning to'la ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh al-Hasan ibn Ali ibn Sino bo'lib, ko'pincha qisqartirib Abu Ali ibn Sino yoki Ibn Sino deb yuritiladi.

Ibn Sinoning otasi Abdulloh Balx shahridan bo'lib, Somoniylar amiri Nuh jbn Mansur (976-997) davrida Buxoroga ko'chib keladi va o'sha atrofdagi Xurmiton qishlog'iga amaldor etib tayinlanadi. Keyin u Afshona qishlog'ida ham istiqomat qiladi va shu qishloqlik Sitorabonu ismli qizga uylanadi. Ularning ikki o'g'illari bo'lib, shulardan kattasi Husayn edi (Ibn Sinoning bolalikdagi asl ismi shunday bo'lgan). U 370- hijriy yili safar oyining boshida (ya'ni 980- yil avgust oyining ikkinchi yarmida) dunyoga keladi.

Husayn 5 yoshga kiringach, Ibn Sinolar oilasi poytaxt — Buxoroga ko'chib keladi va uni shu yerda o'qishga beradilar. Ibn Sino avval Qur'on va adab darslarini o'qiydi va 10 yoshga yetar-yetmas bu darslarni to'la o'zlashtirib oladi. Ayni vaqtda u arifmetika va algebra fanlari bilan ham shug'ullanadi. Bulardan tashqari, uyida Abu Abdulloh an-Notiliydan mantiq, geometriya va astronomiya fanlaridan saboq oladi.

Shu bilan birga Abu Ali ibn Sino tabiiy fanlar bilan ham jiddiy shug'ullanadi, xususan tabobatni sevib o'rganadi. U o'zining o'tkir zehni tug'ma iste'dodi va mehnatsevarligi bilan darslarni tezda o'zlashtirar va hatto muallimlariga noma'lum narsalarni ham kitobdan mustaqil o'qib-o'rganib olardi. Ayniqsa, tib ilmida u juda tez kamol topa boshlaydi. „Tib ilmi, — deb yozadi Ibn Sino o'z tarjimai holida, - qiyin ilmlardan emas, shu sababli qisqa muddat ichida bu fandan juda ilg'orlab ketdim, endi hatto bilimdon tabiblar ham huzurimga kelib tib ilmidan dars oladigan bo'ldilar.

Bemorlarni ham ko'rib turardim va shu yo'sinda orttirgan tajribalarim natijasida muolaja eshiklari menga shu qadar keng ochilib ketdiki, uni ta'riflab berish qiyin". Ibn Sino birinchilardan bo'lib tabiiy muhit va inson hayoti o'zaro munosabatlarini har tomonlama tahlil qilish zaruratini fahmladi. Inson hayoti, uning salomatligi yoki xastalik holati organizmga tashqi muhit ta'sirini ifodalaydi. Bunday sharoitga ob-havo, turar joy, yashash joyining xususiyatlari, yil fasllari va ularning o'zgarib turishi va hokazolar kiradi.

Ibn Sino o'zining mashhur asari „Tib qonunlari" kitobida kishi organizmi holati sabablarining tasnifini beradi. Bunday sabablari uning fikricha, ovqatlanish, har xil ichimliklar, havo, suv, mamlakat, turar-joy, kasb, urf-odatlar, tan va ruh harakati, osoyishtaligi, jins, yosh, hayotda odat tusiga kirmagan hodisalarning yuz berishi va boshqalardan iboratdir. Organizmning turli ko'rinishda sodir bo'ladigan holatlari yuqorida aytilgan sharoitlarga bog'liqdir.

Odam organizmi faoliyati uchun muhim bo'lgan omillardan Ibn Sino yashash joyining geografik va meteorologik xususiyatlari, havosining toza va sofligi, xo'jalikda ishlatiladigan suvning ahamiyati katta ekanligini alohida ta'kidlaydi. Olim kishi organizmining turli fiziologik holatlarini ob-havoning o'zgarishiga bog'laydi. Meteorologik hodisalarning tez-tez o'zgarib turishi, joylarda ob-havoning beqarorligi, Ibn Sinoni kishi organizmi bilan ob-havo nisbatini o'rganishga undadi.

Muhitga nisbatan organizmning faolligi Ibn Sino tomonidan to'liq o'rganilgan edi. Organizm faolligi adaptatsiya (moslashish) tushunchasi orqali ifodalanadi. Ibn Sino ilmiy terminologiyasida „mizoj" tushunchasi organizmning o'ziga xos tabiati sifatida ishlatiladi. Natijada ko'pincha „bitta sabab turli odamlarda turlicha kasalliklarni, yoki turli vaqtlarda turli kasalliklarni keltirib chiqargan bo'ladi. Biror-bir sababning ta'siri kuchli yoki kuchsiz odamda, ta'sirchan yoki kam ta'sirchan odamda bir xil bo'lavermaydi Organizmning doim o'zgarish va harakatda bo'lgan tashqi muhitga moslashuvi borasida jismoniy mashqlarning ahamiyati kattadir. Ular tufayli organizm chiniqadi, muhitdagi o'zgarishlarga chidam va bardoshli bo'ladi. Olim jismoniy mashqlarni faol (aktiv), o'rtacha va sust (passiv) mashqlar deb tasniflaydi. Jismoniy mashqlarning faol turlariga, masalan, musht bilan turtishish, kamondan otish, [tez yurish](#), balandga sakrash, bir oyoqda sakrab yurish, qilichbozlik, otda yurish, qo'l va oyoqlarni harakatga keltirish va qator boshqa mashqlar kiradi.

Tashqi muhit omillari keltirib chiqaruvchi sabablar har xil xususiyatga egadir. Bir xil sabablar kishilar organizmida turli-tuman kasalliklarni paydo qiladi.

Shunday qilib, Sharqning o'rta asr buyuk ensiklopedist olimi va mutafakkiri Ibn Sino asarlarida tabiatshunoslikning muhim muammolari ilgari surildi. Olim ushbu

muammolarni o'sha davr sharoiti va tabiatshunosligi holati imkoniyatlari darajasidan bir qancha pog'ona yuqori turgan holda hal qilishga intildi va ko'p hollarda bunga erishdi.

Ibn Sinoning tibbiyot sohasidagi asosiy merosi „Tib qonunlari“ bo'lib, bu kitob o'sha davrgacha tabobat borasidagi eng mukammal qo'llanma hisoblanadi. Bu ensiklopedik kitobda tibbiyotning barcha sohalari (anatomiya, fiziologiya, kasalliklar sababi, kasallikning belgilari, [ularni aniqlash](#), davolash va h. k.) bo'yicha ilmiy izlanishlar yoritilgan. „Tib qonunlari“ taxminan eramizning 1012-24-yillarida yozilgan deb hisoblanadi. Ibn Sino o'z asarini yozib tamomlaganidan keyin 150 yil o'tgach, Gerard Kremonskiy (1114-1187) uni birinchi marta lotin tiliga tarjima qiladi. Bu tarjima asl nusxadagi mazmun va ifodani o'zida to'la saqlab qola olmagan bo'lsa-da, taxminan 7 asr davomida g'arb mamlakatlarida tibbiy bilimlarning birdan-bir qo'llanmasi sifatida xizmat qildi.

O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti tomonidan 1958-1964-yillarda „Tib qonunlari“ning besh tomli kitobi o'zbek va rus tillarida birinchi bor nashr etildi. Ibn Sino tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan ushbu asar o'zbek va rus tillarida 1981-1983- yillarda qayta nashr qilindi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, buyuk yurtdoshimiz Abu Ali ibn Sino asarlari qayta tirildi desak mubolag'a bo'lmas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „Ibn Sino xalqaro jamg'armasini qo'llab-qo'vvatlash to'g'risida“gi 1999- yil 6- yanvardagi farmoni, hamda Respublika Sog'liqni Saqlash Vazirligining 1999- yil 23- apreldagi buyrug'i, bunga yana bir yorqin misoldir.

Yana bir muhim tadbir—tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan fanlar bo'yicha o'quv dasturlariga Abu Ali ibn Sinoning tibbiyot fani bo'yicha qilgan ishlariga tegishli ma'lumotlar kiritilib, buyuk vatandoshimizning ta'limotini talabalarga yetkazish va muntazam o'qitishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bu borada talabalar, shifokorlar va qolaversa, butun xalqimizga jahon tanigan va tan olgan buyuk olim, taniqli jamoat arbobi, mehribon ustoz va ajoyib insonning merosini keng targ'ib qilishdir.

HOW TO TEACH STUDENTS TIME CLAUSES IN EASY WAYS.

EFL teacher: Ibragimova Dilorom Abdurakhmanovna
Fergana region, Fergana city
Specialized school number 41

Annotation.

Selecting activities for teaching “Time clauses” is largely a teacher’s decision based on the needs and abilities of a particular class. Classes of different in abilities should be given the tasks that are more or less at their level. This methodical manual contains a wide range of practical tasks, activities and exercises for all types of learners. This methodological manual can be used for 8 – 9th forms on the themes: “A day in the life of a pupil”, “Our manifesto” and grammar exercises. They will help students revise, understand and consolidate the grammar structure well, discussions encourage them to exchange their views with the whole group, in small group works students share their ideas with each other and come to a general agreement, in pairs they discuss things together and generate ideas, while working individually they tap their inner resources.

Key words: Time clauses, Visual learners, Kinaesthetic learners Auditory learners, Tectile learners.

Part I

This part includes some basic information that helps teachers to teach and explain the structure clearly.

Time clauses are adverbial clauses and are introduced with: after, as, as long as, as soon as, just as, since, before, by the time, when, while, till/ until, whenever, etc.

We use time clauses to express the time of the action in the main clause of the sentence. When...expresses “at that time”, while ...expresses “during the time that”, and as soon as...expresses “immediately after”.

As soon as she (had) finished working, she walked back home.

(Time clause)

(Main clause)

Time clauses follow the rule of the sequence of tenses. This means that when the verb of the main sentence is in a present or future form, the verb of the time clause is in a present form. When the verb of the main sentence is in a past form, the verb of the time clause is in the past form.

He’ll come when he is ready.

She did the washing up after she had done the cleaning.

We never use will/would (future forms) in time clauses: we normally use a present form.

He'll be a lawyer *when* he grows up.

- *when (time conjunction)+ present tense.*

I'll stay in the office until I finish the project

- *when (question word)+ will/ would*

Do you know when she will leave?

Part II

This part includes some activities that help teachers to teach and explain the structure easily and clearly.

Visual learners like to learn new information by seeing it. Showing pictures or charts and writing important information on the blackboard will help visual learners practise and remember new ideas and information. This activity fits for such kind of learners.

Activity: “Matrix sentences”

(Speaking and writing activity)

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Step I. Teacher shows the pictures on the screen and asks the students to give their own examples. While the students are giving their examples teacher writes all of them on the blackboard.

1. (wake up/ alarm go off)

John woke up when his alarm clock went off.

2. (get dressed/ have breakfast)_____.

3. (get out/start raining)_____.

4. (reach office/ be soaking wet)_____.

Activity: “Pair work”

(Speaking and writing activity)

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Work in pairs. Students ask and answer questions about the picture. They should use time clauses and write as many sentences as they can about what is happening in the picture. The pair which makes up more sentences will be a winner.

E.g. A: What is the little girl in the picture doing?

B: She is playing a doll while her mother is watching TV.

A: What was the boy doing?

B: As he was eating the sandwich he watched a programme on TV.

Activity: “Past photos”

(Speaking and listening activity)

Objectives: *to practice and revise the words and phrases in the past continuous using photos.*

Method: Ask students to bring their family photos beforehand. They should describe what they were doing when the photo was taken (e.g. walking in the park), what people in the photo were doing at that time (e.g. studying at university), what was happening outside the frame of the photo, etc.

E.g. I was making my first salad when the photo was taken.

Kinaesthetic learners prefer to learn new things by moving or doing. We can help our kinaesthetic students by asking them to act (talking with a friend). We can also ask them to write answers on the blackboard or ask them to work in a group with other students.

**Activity: “Balloon Debate”
(Speaking activity)**

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method:(Elicit the name of two historically important people. Then draw a balloon on the board, with someone jumping out of it.)

Work in two groups. The balloon has a leak and it can only carry one person.

Convince me that your person should be the one to survive. Why is he/she more useful to the human race than the other person? Discuss your arguments and take to present them. Use after, as, as long as, as soon as, just as, since before, by the time, when, while, till/ until, whenever, etc.

Work in groups of five for another balloon debate. This can be played with professions instead of individuals, e.g. lawyer, doctor, even a worker or farmer...

Auditory learners like to learn new information by hearing it. Short lectures, hearing the information in a song, asking students to repeat information aloud will help auditory learners remember new things.

**Activity: “Keep talking”
(Speaking and listening activity)**

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Students take turns to continue these monologues for as long as possible (up to a maximum of two minutes)

I always feel good when...	As soon as I come home...
It's a long time since...	When I drink tea, I...
When I was five years old...	I like writing articles after...

Activity: "Elaboration"
(Writing activity)

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Teacher dictates a short story. She'll stop after each sentence. Students write sentences and add a time clause, e.g. I met an old friend called Pete. -I met an old friend called Pete, when I was going home.

On Saturday I visited my old school. I went with my friend Mark. We drove down in his Mini. We stopped on the way in Oxford. When we arrived. When we arrived we met the headmaster and his wife. We had lunch. In the evening, we drove to Cheltenham. The next morning we returned to London.

Activity: "Interviews"
(Speaking activity)

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Step I. Form five teams of two. Tell one student from each team to leave the classroom. The rest of the class will ask the remaining students five general questions, with time clauses, about their partners.

Student A: What does your partner do as soon as lessons are over for the day?

Team A S 1: *As soon as lessons are over for the day , my partners go in for sports.*

.....
Step II. Then, the class will ask the partners the same questions when they return to the classroom. Each matching pair of answers is worth one point. The team with the highest score wins.

Student A: *What do you do as soon as lessons are over for the day?*

Team A S 2: *As soon as lessons are over for the day , I go in for sport.*

Teacher: *That's a matching pair of answers! One point for team A.*

Tactile learners like to learn new information by touching or holding things. We can teach students who are tactile learners by giving them objects (a blue paper, a red pen, some cards), writing vocabulary words on a card for them to study, or

giving them instructions written on a card. The activities given below are useful for tactile learners.

Activity: “Noughts and crosses”

(Speaking and listening activity)

Objectives: *to revise time clauses and develop memory skills.*

Method: Work in two teams to play noughts and crosses. Take turns to choose a square. To win it students have to make up a sentence.

(if necessary, pre- teach these location expressions: in the middle, at the bottom, on the left/ right.)The winner is the first to create a straight line of three squares in any direction.

after	as long as	till/ until
whenever	just as	when
since before	while	as soon as

Activity “Find your pair”

(Speaking activity)

Objectives: *to revise time clauses through oral questions and answers.*

Questions: *Were you ing?*

What were you doing when...?

Method: Step I. Students are given a piece of paper which is written different activities. Students go around the class asking the question or replying to it :
e.g. A: “Make sure you close all the windows before you go out.”

B: Don’t worry Mum. I will!

Step II. When the students find their partners they will sit together and work in pairs, fill in the gaps with: *until, for, while, just as, as soon as, before, by the time, as long as, since*

- 1. I used to play hockey when I was in secondary school.*
- 2. You can borrow the book for __ you like.*
- 3. The doorbell rang ____ he was having a shower.*

4. *You can't*
_____ *you've*
your

when
as soon as **present** → **future**
until
before

watch TV
finished
homework.

**Activity: “Advice
travellers”**
(**Writing and
activity**)

for
speaking

Objectives: *to revise time clauses and develop oral speech and memory skills.*

Method: Work in groups of students who all know a particular city. (Ideally, different cities.) They write a list of their top ten attractions for a visiting friend, including famous places and some that tourists don't know about.

E.g. As soon as you arrive in Samarkand, you'll visit The Registan Square.

Activity: “Life plans”
(**Writing and speaking activity**)

Objectives: *Developing critical thinking, speaking and writing skills*

Method: Step I. Students look at this pattern and write some more sentences that are true for them, e.g. When it stops raining, I'll go out. As soon as he phones, I'll let you know.

Step II. Students write some more examples using these verbs.

Arrive, end (this lesson), start work, get up, finish job, go out, be ready, have dinner, do homework

In pairs, students tell each other about their own expectations using *going to* for plans, e.g. *As soon as my English is good enough, I'm going to go back home and get a good job.*

In pairs, students continue this sequence, e.g. *As soon as I pass my exams I'll go to the college. When I leave college I'm going to go travelling. I'll keep travelling until my money runs out...*

Notes: Try to make it go somewhere interesting, e.g. into an extremely adventurous life, a lucky one, etc.

Pass exams → leave college → go travelling → live in India...

Used literature.

1. www.teachingenglish.org Britaniya Kengashi sayti Teaching English Website and recourses of English- British Council 2008
2. Teaching English-Training videos- British Council 2008
3. S. Xan, L. Jo`rayev, K. Inogamova-Teacher's book .
4. Virginia Evans, Jenny Dooley "New Round-up" Students' book-3, Pearson Education Limited 2010

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Ibragimova N.M.

NavDPI.Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Haydarova Sh.N.

NavDPI. Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi. hshahlo@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshidagi bolalarga axloqiy tarbiya berishda ularning his-tuyg'ularni tarbiyalash usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Axloqiy tarbiya, o'z-o'zini qadrlash, xulq-atvor, hissiy rivojlanish, ishonch, xayrixohlik, ma'naviy tarbiya.

Аннотация: В статье описаны способы воспитания эмоций дошкольников в их нравственном воспитании.

Ключевые слова: нравственное воспитание, чувство собственного достоинства, поведение, эмоциональное развитие, доверие, доброта, духовное воспитание.

Annotation: The article describes ways to nurture the emotions of preschool children in their moral upbringing.

Keywords: Moral education, self-esteem, behavior, emotional development, trust, kindness, spiritual education.

Agar saodat, izzat, osoyishtalik, rohat, sharaf, nomus va e'tibor kerak bo'lsa tezroq avlod tarbiyasi usullarini bilib olib bolalarimizni shu usul va qoidalar asosida tarbiyalashimiz lozim.

Fitrat

Kelajak avlod haqida qayg'urish sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalashga intilish zamondan-zamonga, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimizdir.

Axloqiy tarbiya shaxsni shakllantiradi, insonning dunyoga bo'lgan munosabatlarining barcha jihatlariga ta'sir qiladi.

Axloq –kishilarning bir-birlariga, oilaga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui hisoblanadi. Insoniyat taraqqiyotida axloq muhim o'rin tutadi.

Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy qiyofasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri, deb qarashgan. Inson axloqiy, umuman ma'naviy va ma'rifiy jihatdan kamol topishi jarayonida turli tarixiy bosqichlardan – johillik, nodonlikdan ilmga, yovuzlikdan ezgulikka, vahshiylikdan insoniylikka o'tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi. Ikki muqobil ibtido – yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolotning

o'zaro kurashi inson va jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan, inson aql-zakovat sohibi sifatida o'zini anglashiga olib kelgan. Bu ikki muqobil kuch kurashi jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarda ifodalansa, insonga nisbatan uning ichki olamiga xos nafs bilan qalb, aql bilan aqlsizlik o'rtasidagi kurashda ifodalanadi.

Axloq muayyan jamiyat va davrda o'zgarishlarga uchrashi, rivojlanishi, so'nishi mumkin. Har bir xalqning yoki millatning o'ziga xos axloqi bilan bir qatorda, umumbashariy axloq me'yorlari ham bor. Bunday axloq me'yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Bola shaxsiyatini shakllantirish, unda atrof-muhitga to'g'ri munosabatni, ma'lum axloqiy pozitsiyani tarbiyalash murakkab pedagogik jarayondir.

Axloqiy tarbiya, avvalambor, insoniyat jamiyati mavjud bo'lgan yuzlab yillar davomida odamlarda shakllangan va hamma odamlar uchun yagona va umumiy bo'lgan umuminsoniy qadriyatlarga asoslanadi.

Yosh avlod tarbiyasiga e'tibor, kecha yoki bugun paydo bo'lib qolgani yo'q albatta. Bolalarga ma'naviy axloqni singdirish, uni tushuntirish maktabgacha bo'lgan yoshda ko'proq e'tibor qaratiladi. Psixologlarning ta'kidlashicha, bolalarning his-tuyg'ulari maktabgacha yoshdagi eng intensiv rivojlanadi. Ularning o'ziga bo'lgan munosabatida (o'zini o'zi qadrlash, ustunlik: yoki aksincha, kamsitish, o'ziga ishonish yoki umidsizlik hissi va boshqalar) va boshqa odamlarga nisbatan (xushyoqish yoki antipatiya, hamdardlik, g'azab, befarqlik) namoyon etishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy munosabatlarni rivojlantirishda muhim bo'lgan axloqiy tuyg'ular shakllana boshlaydi. Axloqiy tuyg'ular bolalarda kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabatlar jarayonida shakllanadi. Kattalarning ishonchi, ularning doimiy g'amxo'rliqi, qo'llab-quvvatlashi bolaning ijobiy hissiy rivojlanishiga hissa qo'shadi: u tengdoshlari bilan bema'lol muloqot qiladi, quvonch va qayg'ularini kattalar bilan baham ko'radi.

Bolaning axloqiy tuyg'ularini muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim shartlaridan biri bu kattalar tomonidan uning atrofida quvnoq muhitni yaratishdir. Bolalik quvonchini hech qachon so'ndirmaslik kerak. Quvonch muhitida xayrixohlik, yordam berishga tayyorlik kabi qimmatli ma'naviy fazilatlar osongina hosil bo'ladi. Quvonchli holatda, bola uchun hamma narsa unga o'xshab ko'rinadi, u boshlagan ishini bajonidil qabul qiladi, o'ziga, kuchiga ishonch hissi paydo bo'ladi, u yanada faollashadi, ish topshiriqlarini osonlikcha bajaradi, kattalarga yordam beradi. Kattalar bolaning ruhiy holatini to'g'ri baholashlari va uning quvonchiga sherik bo'lishlari muhimdir. Kichkina bolani tarbiyalash uning xatti-harakatlarini kattalar va

tengdoshlari bilan muloqotni tashkil etadigan foydali odatlarni shakllantirishdan boshlanadi.

Xulq-atvorning tashqi shakllari orqasida yotadigan axloqiy tushunchalar ular tomonidan darhol anglab yetilmaydi, shuning uchun tarbiyachi va ota-onalar uchun bolada xulq-atvorning axloqiy asoslarini shakllantirish murakkab jarayon hisoblanadi.

Bolalikdan asrlangan axloqiy tarbiyaning asoslari insonning keyingi harakatlariga asoslangan bo'lib, uning shaxsiyatining yuzini shakllantiradi va qiymat tizimini belgilaydi. Ma'naviy va axloqiy tarbiyaning maqsadi bolaga jamiyatga, tabiatga va o'ziga nisbatan madaniyatning asoslarini universal ma'naviy va ahloqiy qadriyatlarga tayanishga o'rgatishdir.

Bolalarda axloqiy tarbiya berish usullarini tarbiyachi har tomonlama chuqur bilishi lozim. Ya'ni bola axloqiy tarbiya olayotgan joyidagi voqealar, xatti-harakatlar, buyumlar, kishilar ham ularni bir-biriga bo'lgan munosabati ham bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatishi juda muhim. Bolalarga turli xil ma'naviy-axloqiy tarbiya beradigan ertaklar, hikoyalar, qo'shiqlar aytib berish, she'rlar yod oldirish, turli xil sahna ko'rinishlar orqali tushuntirish lozim. Masalan, bolalarda ijobiy, axloqiy hislarni qo'zg'ata olish, ertak qahramonlariga nisbatan hamdardlik bildirish, ularning yutuqlaridan birgalikda quvonish bolalarda do'stlik va hamjihatlikni shakllantiradi. Tarbiyachi bola shaxsida axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash mobaynida bolalarga to'laqonli tushuntirish uchun barcha kerakli vosita va usullarni qo'llashi lozim. Shu yo'l orqali bolalar yaxshi xulq na'munalarini o'zlashtirib boradilar.

Xulosa qilganda, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning axloqiy tarbiyasining shakllantirish davlat va jamiyat oldida turgan muhim omillardan hisoblanadi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshidan boshlab axloqiy tarbiya berib borish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.R.Jo'rayeva, N.M.Tojiboyeva, G.M.Narziyeva "Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari" o'quv qo'llanma. T. :2015
2. Abduraxmonov F."Odamlar bilan qanday muloqotga kirishish va yondoshish kerak" T.:"O'qituvchi", 1996
3. L.F. Ostrovskaya "Maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy tarbiyasi to'g'risida ota-onalar bilan suhbatlar", Moskva: "Ta'lim" 1987 y.

**UMUMTA'LIM FANLARI TARKIBIDA O'QUVCHI YOSHLARDA FAOL
FUQAROLIK POZITSIYASI
NORMALARINI SHAKLLANTIRISH**

Babayeva Vasila Toshpulatovna
Bux.DU katta o'qituvchi
Babayeva Lola Tashpulatovna
Buxoro shahar 25-maktab
oily toifali huquq o'qituvchisi
Boboyev Xurshid Mansurovich
Buxoro shahar 1-maktab
II toifali tarix o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada dars jarayonida o'quvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, huquqbuzarlikka nisbatan murossasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalash usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Huquqiy davlat, Konsepsiya, huquqiy savodxonlik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, "Street law", "Kundalik huquq", volonter.

"Har qanday jamiyat, davlat ma'lum adolatni himoya etuvchi, huquqiy qonunlar asosida idora etiladigan, adolatsizlikka yo'l qo'yilmaydigan, qonun ustuvor bo'lgan adolatli jamiyat ta'limotini yaratishga, uni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi"- degan buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sino.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonning shiddat bilan o'sib, tobora rivojlanib borayotgan mamlakatga, inson, uning huquqlari, manfaat va erkinliklarini haqiqiy qadriyat deb biladigan demokratik, ijtimoiy-siyosiy va fuqarolik institutlariga ega bo'lgan mustaqil va suveren davlatga aylanishini ta'minlab bergan ko'plab hal qiluvchi omillarni misol qilib keltirish mumkin. O'zbekistonning mustaqil rivojlanish davrida nafaqat umume'tirof etilgan inson huquqlari va erkinliklarining butun kompleksini qonuniy mustahkamlagan barqaror huquqiy baza tashkil etildi, balki inson huquqlari sohasida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga rioya etishni o'rnatuvchi tartib va mexanizmlar ham yaratildi. Jumladan, 2019 yil 9 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF- 5618- sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida» gi farmoni qabul qilindi.

"Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmonni qabul qilish zarurati:

- Huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayapti;
- Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

- Aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

Mazkur farmonga muvofiq "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi" ishlab chiqildi. **Konsepsiyaning asosiy maqsadi va vazifalari** - aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashdan iborat.

Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlari.

1. Shaxs, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish.
2. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish.
3. Aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish.
4. Yuridik ta'limni, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish.
5. Huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish.

Konsepsiyaning qabul qilinishidan kutilayotgan natijalar:- fuqaro, davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarida aholining huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini yuksaltirish, shaxsiy ehtiyojlar hamda jamiyat ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanatning shaklanishini ta'minlash;

bolalar va yoshlar ongiga ilk huquqiy tushunchalarni va odob-axloq qoidalarini tizimli singdirib borish, huquqiy ta'lim-tarbiyani uzviy va tizimli olib borishga erishish;

- huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini yaratish va joriy etish, huquqiy bilimlarni targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;
- mansabdor shaxslar va fuqarolarda qonunga va huquqga bo'lgan hurmat hissini kuchaytirish, huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligini ta'minlash.

“Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi” mazmun-mohiyatini ta’lim muassasalarida o’rganish yuzasidan tavsiyalar:

- “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi” mazmun-mohiyati bilan barcha ta’lim muassasasi xodimlari, ota-onalar jamoasi va o’quvchilarni tanishtirish;

- Ta’lim muassasalari pedagogik jamoalari tomonidan barcha fanlar mazmuniga huquqiy savodxonlik kompetensiyasini singdirish, sinf va maktab ota-onalar majlislarida targ’ibot ishlarini amalga oshirish;

- Oilaviy notinchlik hamda bolalar nazoratsizligi va qarovsizligining oldini olish, bolalar orasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlarning salbiy oqibatlari to’g’risida videodarslar tayyorlash.

- Maktablarda “Huquqiy axborot kuni” loyihasini tashkil etish, bunda aniq bir kunda rejalashtirilgan yo’nalish bo’yicha malakali mutaxassislar (advokatlar, notariuslar, yuridik xizmatlar xodimlari va boshqalar) tomonidan aholiga huquqiy tushuntirishlar berilishini ta'minlab borish - 8-11 sinf “Davlat va huquq asoslari” darsligidagi korrupsiya va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan mavzularni yoritilishini kengaytirib, huquqiy masalalarni barcha huquq darsliglarida qo’llash va o’quvchi yoshlarning bunday vaziyatlarda o’zlarining mustaqil fikrlarini shakllantirish.

- Ijtimoiy sohani rivojlantirishga oid belgilangan tadbirlar mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining mazmun-mohiyati bilan bog’liq ekanligini o’quvchi yoshlarga tushuntirish hamda maktablarda huquqiy madaniyatni targ’ib etuvchi radioeshittirishlarni muntazam olib borish; (Payshanba–“Huquqiy savodxonlik” kuni.)

- umumta’lim maktablari boshlang’ich sinf o’quvchilari o’rtasida “Huquq - bu to’g’rilikdir” mavzusidagi rasmlar tanlovini tashkil qilish;
- umumta’lim maktablari o’quvchilari o’rtasida “Mening huquq va majburiyatlarim” respublika ko’rik-tanlovini tashkil etish hamda tanlov g’oliblarini rag’batlantirish;

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, ta’lim muassasalarida dars jarayonida o’quvchilarga huquqiy bilimlarni, faol fuqarolik pozitsiyasi normalarini quyidagicha singdirish mumkin:

3. Ta'lim muassasalarida huquqiy savodxonlikni oshirish (boshlang'ich sinflar, tarix, M.I.G' darslari misolida.)

1. Qadimgi dunyoda inson huquqlari ("Avesto"da huquqiy munosabatlar)

"Avesto"ning asosiy maqsadi: har jihatdan va hamma munosabatlarda uyg'unlikka erishiladigan, uyushgan, gullab-yashnayotgan jamiyat barpo etish.

Agar o'g'ling bo'lsa, uni bolaligidanoq maktabga ber, zotan, bilim ko'z nuridir. "

Voyaga yetmagan bolalarni ota-onasidan olib ketib qolish, ularni vasiyliksiz qoldirish eng og'ir jinoyatdir.

Fozil hukmdor nafaqat qonunga amal qilishi, balki, shu bilan birga, zo'ravonlikka ham yo'l qo'ymasligi kerak.

“Men bo’lajak uchuvchi” mashqi
(Samolyotlarni kerakli maydonchaga
qo’ndirish)

Ona tili va adabiyot fanlarida “Sinkveyn” usulida huquqiy savodxonlikka erishish:

Prokuror
Ziyrak, qat’iyati
himoyalaydi, tergov qiladi, qoralaydi.
Qonun Himoyasida doimo sergak
Yurist

Ona tili va adabiyot fanlarida “So’z o’yini” usulida huquqiy savodxonlikka erishish:

B	T	I	N	C	H	L	I	K	A	R	U	Q	M	O
U	K	R	I	L	M	B	U	R	CH	N	R	N	O	D
D	T	Q	A	D	R	I	Y	A	T	A	F	I	D	A
U	I	F	Q	O	N	U	N	U	P	Z	I	A	D	T
M	L	R	U	S	Q	T	L	A	M	I	L	L	A	T

“Venn” halqalari

"IKKI QISMLI KUNDALIK"

<i>Huquqiy parcha</i>	<i>O'quvchi izohi</i>
<p><i>“Xalq qonunni o'z tayanchi, o'zini muhofaza qiluvchi devor sifatida bilmog'i lozim.”</i></p>	

“Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi”da ilgari surilgan yangiliklardan yana biri bu - “Street law” - (Ko’cha huquqi) oddiy huquq loyihasi hisoblanadi. **Street Law** – ingliz tilida (ko’cha huquqlari) yoshlarga shahar ko’chalarida ular duch keladigan har kungi huquqiy muammolarni yechimini o’rgatuvchi g’oya.

Street Law yo’nalishlari:

1. Demokratik, aqlli atrof-muhit
2. Zamonaviy interaktiv metodikalar
3. “Kundalik huquq”

“Street law” loyihasini keng joriy qilish bo’yicha quyidagi tashkiliy chora-

tadbirlarni amalga oshirish: - Huquqshunoslikka ixtisoslashtirilgan oliy ta’lim muassasalari talabalari, yuridik kollejlari o’quvchilari, nodavlat tashkilotlar vakillaridan iborat ko’ngillilar (volonter) guruhini shakllantirish;

- “Street law” loyihasi amalga oshirilishini metodik ta’minlash choralari ishlab chiqish; - ko’ngillilar guruhlari uchun interaktiv mashgulotlar olib borish metodikasi bo’yicha treninglar o’tkazish;

- ko’ngillilar tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari hamda umumta’lim maktablari o’quvchilari uchun mashgulotlar o’tkazish.

- Huquqshunoslikka ixtisoslashtirilgan oliy ta’lim muassasalari talabalari, yuridik kollejlari o’quvchilari, nodavlat tashkilotlar vakillaridan iborat ko’ngillilar (volonter) guruhini shakllantirish;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, **“Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish - demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!”**. Shunday ekan, qonun-larning samarali ishlashi uchun fuqarolarning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini, huquqiy mafkurasini yuksaltirish juda muhim. Aholining barcha tabaqalari, ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim saviyasini yuqori darajaga ko’tarish bilan biz qonun buzilishlari, adolatsizliklar, jinoyatlarning oldini olgan bo’lamiz. Zero, har bir fuqaro iqtisodiy va siyosiy islohotlar jadal o’tkazilayotgan hozirgi davrda qayerda ishlamasin, xizmat qilmasin, o’qimasin, har qadamda huquqiy bilimga ehtiyoj sezishi tayin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PF -5618 “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida” gi Prezident farmoni
2. “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi”

3. O'zbekiston Respublikasining Qonuni “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida” 2017 yil 3 yanvar, O'RQ-419-son
4. “Inson huquqlari” o'quv-uslubiy qo'llanma
5. <http://eduportal.uz>
6. [http:// Ziyo.net](http://Ziyo.net)
7. [http:// Lex.uz.](http:// Lex.uz)

WORD-FORMATION IN ENGLISH

Nasimov Farrux Feruzovich

Qashqadaryo viloyati Kitob XTBga qarashli
55-sonli maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotation: Word-formation is one of the important subjects. It is one of the sections of Lexicology. Lexicology is a branch of linguistics. The term is composed of two Greek morphemes: "lexis" meaning "word, phrase" and "logos" which denotes "learning, a department of knowledge. Word-formation is the system of derivative types of words and the process of creating new words from the material available in the language after certain structural and semantic formulas and patterns. Two types of word-formation may be distinguished, word-derivation and word-composition.

Key words: word-derivation, word-composition, affixation, conversion, shortening, sound interchange, general, special, descriptive, historical, comparative.

The term "Lexicology" is of Greek origin from "lexis" – "word" and "logos" – "science". Lexicology is the part of linguistics which deals with the vocabulary and characteristic features of words and word-groups. The term "vocabulary" is used to denote the system of words and word-groups that the language possesses. The term "word" denotes the main lexical unit of a language resulting from the association of a group of sounds with a meaning. This unit is used in grammatical functions. It is the smallest unit of a language which can stand alone as a complete utterance. The term "word-group" denotes a group of words which exists in the language as a ready-made unit, has the unity of meaning, the unity of syntactical function, For example, the word-group "as loose as a goose" means "clumsy" and is used in a sentence as a predicative. He is as loose as a goose. Lexicology can study the development of the vocabulary, the origin of words and word-groups, their semantic relations and the development of their semantic structure, change of meaning. Thus, the literal meaning of the term "Lexicology" is "the science of the word". Lexicology as a branch of linguistics has its own aims and methods of scientific research. Its basic task - is a study and systematic description of vocabulary in respect to its origin, development and its current use. Lexicology is concerned with words, variable word-groups, phraseological units and morphemes which make up words. There are 5 types of Lexicology: 1) general; 2) special; 3) descriptive; 4) historical; 5) comparative.

General Lexicology is a part of General linguistics which studies the general properties of words, the specific features of words of any particular language. It studies the peculiarities of words common to all the languages. General Lexicology attempts to find out the universals of vocabulary development and patterns.

Linguistic phenomena and properties common to all languages are generally called language universals.

Special Lexicology deals with the words of a definite language. Example: English Lexicology, Russian Lexicology, Uzbek Lexicology and so on.

Descriptive Lexicology studies the words at a synchronic aspect⁶. It is concerned with the vocabulary of a language as they exist at the present time.

Historical or diachronic Lexicology deals with the development of the vocabulary and the changes it has undergone. For example, in descriptive Lexicology the words “to take”, “to adopt” are considered as being English not differing from such native words as “child”, “foot”, “stone” etc. But in historical Lexicology they are treated as borrowed words.

Comparative Lexicology deals with the properties of the vocabulary of two or more languages. In comparative Lexicology the main characteristic features of the words of two or more languages are compared. For example, Russian—English Lexicology, English—French Lexicology and etc.

Lexicology is closely connected with other aspects of the language: Grammar, Phonetics, the history of the language and Stylistics. Lexicology is connected with grammar because the word seldom occurs in isolation. Words alone do not form communication. It is only when words are connected and joined by the grammar rules of a language communication becomes possible. On the other hand grammatical form and function of the word affect its lexical meaning. For example, when the verb “go” in the continuous tenses is followed by “to” and an infinitive, it expresses a future action. For example, he is not going to read this book. Participle II of the verb “go” following the link verb “be” denotes the negative meaning. For example, the house is gone. So the lexical meanings of the words are grammatically conditioned.

Lexicology was mainly based on historical principles. At the present time the cognitive and conceptual analysis of the vocabulary are developing the following method of linguistic research are widely used by lexicologists: distributional, transformational, analysis into immediate constituents, statistical, com-potential, comparative etc. The choice of the method in each case depends on what method will

⁶ R.S Ginzburg, Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin.” A Course in Modern English Lexicology”. Vyssaja Skola. Moscow 1979.p 6

yield the most reliable results in each particular case. Lexicology⁷ has some subdivisions such as:

- 1) Semasiology (deals with the meaning of the word);
- 2) Word formation (studies all possible ways of the formation of new words in English);
- 3) Etymology (studies the origin of words);
- 4) Phraseology (studies the set-expressions, phraseological units);
- 5) Lexicography (studies compiling dictionaries).

It is significant that many scholars have attempted to define the word as a linguistic phenomenon. Yet none of the definitions can be considered totally satisfactory in all aspects. It is equally surprising that, despite all the achievements of modern science, certain essential aspects of the nature of the word still escape us. Nor do we fully understand the phenomenon called language, of which the word is a fundamental unit. We do not know much about the origin of language and, consequently, of the origin of words.

The modern approach to word studies is based on distinguishing between the external and the internal structures of the word. By the vocabulary of a language is understood the total sum of its words. Another term for the same is the stock of words. The external structure of the word is its morphological structure. For example, in the word *post-impressionists* the following morphemes can be distinguished: the prefixes **post-**, **im-**, the root *press*, the noun-forming suffixes **ion**, **-ist**, and the grammatical suffix of plurality **-s**. These morphemes constitute the external structure of the word *post-impressionists*. The external structure of words, and also typical word-formation patterns, are studied in the section on word-formation⁸.

The word possesses both external (or formal) unity and semantic unity. Formal unity of the word is sometimes inaccurately interpreted as indivisibility. The example of *postimpressionists* has already shown that the word is not, strictly speaking, indivisible. Yet, its component morphemes are permanently linked together in opposition to word-groups, both free and with fixed contexts, whose components possess a certain structural freedom, For example: *bright light, to take for granted*. The formal unity of the word can best be illustrated by comparing a word and a word-

⁷ R.S Ginzburg, Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin." A Course in Modern English Lexicology". Vyssaja Skola. Moscow 1979.p11

⁸ Mark Aronoff, "Word Formation in Generative Grammar", MIT Press. Cambridge 2004 2nd Ed p127

group comprising identical constituents. The difference between “*a blackbird*” and “*a black bird*” is best explained by their relationship with the grammatical system of the language. The word “*blackbird*”, which is characterized by unity, possesses a single grammatical framing: *blackbirds*. The first constituent “*black*” is not subject to any grammatical changes. In the word-group “*a black bird*” each constituent can acquire grammatical forms of its own: *the blackest birds* I've ever seen. Other words can be inserted between the components which is impossible so far as the word is concerned as it would violate its unity: *a black night bird*. The same example may be used to illustrate what we mean by semantic unity. In the word-group “*a black bird*” each of the meaningful words conveys a separate concept: *bird*— a kind of living creature; *black* — a colour. The word⁹ “*blackbird*” conveys only one concept: the type of *bird*. This is one of the main features of any word: it always conveys one concept, no matter how many component morphemes it may have in its external structure. A further structural feature of the word is its susceptibility to grammatical employment. In speech most words can be used in different grammatical forms in which their interrelations are realized. So far we have only underlined the word's major peculiarities, to convey the general idea of the difficulties and questions faced by the scholar attempting to give a detailed definition of the word. The difficulty does not merely consist in the considerable number of aspects that are to be taken into account, but, also, in the essential unanswered questions of word theory which concern the nature of its meaning. All that we have said about the word can be summed up as follows. The word is a speech unit used for the purposes of human communication, materially representing a group of sounds, possessing a meaning, susceptible to grammatical employment and characterized by formal and semantic unity.

Word formation is the creation of new words from the elements existing in the language. Every language has its own structural patterns of word formation. Words like “*writer*”, “*worker*”, “*teacher*”, “*manager*” and many others follow the structural pattern of word formation “**V + er**”. There are several theories about word-formation. H. Marchand said:” Word formation is the branch of the science of language which the patterns on which a language forms new lexical units, i.e. words”. Two types of word formation may be distinguished: word-derivation and word-composition. Words formed by word-derivation have only one stem and one or more derivational affixes. For example: *kindness* from *kind*. Some derived words have no affixes because derivation is achieved through conversion. For example: *to paper*

⁹ I.V. Arnold “The English Word”. Vyssaja Skola, Moscow 1986. p72

from *paper*. Words¹⁰ formed by word composition have two or more stems. For example: *bookcase, note-book*. Besides there are words created by derivation and composition. Such words are called derivational compounds. For example: *long-legged*. So the subject of study of word formation is to study the patterns on which the English language builds words. The English and Uzbek languages differ in the types of word-formation. Their ways of word formation are also different.

Affixation, composition are very productive ways of word formation in both languages. In Uzbek conversion, blending, sound interchange (stress interchange), backformation are less common type of word formation. As for as the English language concerned these types of word formation are very common. We can find a few words which formed by these types of word formation in the Uzbek language. The Comparative value of the word formation of English and Uzbek languages demands further.

There are three main ways of word-formation in Modern English: *affixation, compounding, conversion*. There are also secondary ways of word-formation: *shortening, sound interchange, blending, back-formation*

Words which consist of a root and an affix (or several affixes) are called derived words or derivatives and are produced by the process of word-building known as affixation (or derivation). Derived words are extremely numerous in the English vocabulary. Affixation consists in adding derivational affixes (i.e., prefixes, infixes and suffixes) to roots and stems to form new words. For example:

“Although the heavy snow, the roads were *passable*”. (Mark Twain)

The suffix **-able** is added to the word *pass*, the word *passable* is created. If to the word *passable* the prefix **im-** is attached, another word is formed, namely *impassable*. For example “Many roads were flooded and *impassable*”(Mark Twain)

Affixation is a very common and productive morphological process in synthetic languages. In English, derivation is the form of affixation that yields new words.

Affixation is subdivided into prefixation and suffixation. For example:

“Why do you *dislike* her so much”. (Jack London) In the sentence the prefix **dis-** is added to the stem “*like*” (*dislike*) we say a word is built by an affixation.

“He said he was doing his *lawful* business”. (Robert Louis Stevenson) In this sentence the suffix **-ful** is attached to the stem “*law*” (*lawful*) and we say a word is built by affixation.

Prefixation is the formation of words with the help of prefixes. The interpretation of the terms prefix and prefixation now firmly rooted in linguistic literature has

¹⁰ I.V. Arnold. “The English Word”. Vyssaja Skola, Moscow 1986. p72

undergone a certain evolution. For instance, some time ago there were linguists who treated prefixation as part of word-composition (or compounding). The greater semantic independence of prefixes as compared with suffixes led the linguists to identify prefixes with the first component part of a compound word. According to the class of words they preferably form. Recent investigations allow one to classify prefixes according to this principle. It must be noted that most of the 51 prefixes of Modern English function in more than one part of speech forming different structural and structural-semantic patterns. A small group of 5 prefixes may be referred to exclusively verb-forming (**en-**, **be-**, **un-**, etc.). In English it is characteristic for forming verbs. The main function of prefixes in English is to change the lexical meaning of the same part of speech, e.g. *happy- **un**happy, head – **over**head.*

Bibliography

1. R.S Ginzburg, Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin." A Course in Modern English Lexicology". Vyssaja Skola. Moscow 1979, p269
2. Mark Aronoff, "Word Formation in Generative Grammar", MIT Press. Cambridge 2004 2nd Ed, p291
3. I.V. Arnold "The English Word". Vyssaja Skola, Moscow 1986. p296
4. Robins, R H. "A short history of linguistics". Indiana University Press, Bloomington and London 2007 3rd Ed, p248
5. E.M Mednikova. "Seminars in English Lexicology". Vyssaja Skola. Moscow 2008, 2nd Ed. p227

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILIDA TINGLAB TUSHUNISHNI O'RGATISH

Almatova Kamola Shoyimnazarovna
Surxondaryo viloyati Denov tumani 38-sonli umumta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ma'lumki og'zaki nutq tinglab tushunish va gapirish jarayonidan iborat. Tinglab tushunish nutq faoliyatining retseptiv-axborot qabul qilish turiga kiradi. Nutq faoliyatining ushbu turisiz til vositasida mumomila sodir bo'lmaydi. Bundan tashqari tilni o'rgatish jarayoni auditiv usul bilan ham amalga oshiriladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tilida tinglab tushunishni o'rgatish yo'llari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, metodika, boshlang'ich sinf, tinglab tushunish.*

Bu bilan o'quvchilar ongida bo'g'in, so'z, so'z birikmalari, jumlar shakllantiriladi. Bu jarayonda tinglab tushunish til materialini esda saqlash uchun samarali usul sifatida xizmat qiladi. O'rta umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarida tinglab tushunishni o'rgatish asosiy vazifalardan biridir.

Inson ma'naviy kamolotga, odatda, ko'rish, eshitish (tinglash) va o'qish faoliyatlari orqali erishadi. Psixolingvistikada tinglab tushunishga tovush kanali bo'ylab keladigan axborot kodini ochish (rasshifrovka qilish) dan iborat jarayon, deb ta'rif beriladi. "Tinglab tushunish uch bosqichli faoliyat bo'lib, umumiy eshituv idroki (akustik appertseptsiya), so'zlarning tovush tomonini fonematik farqlash va mohiyatini anglash orqasida nutqdagi mazmun idrok etiladi, bilib olinadi va, nihoyat, tushuniladi" (J.J. Jalolov).

Ona tilidagi nutqni tinglab tushunishda shakl va mazmun yaxlit ravishda idrok qilinadi, ingliz tilida esa ifoda vositasi (til material) hamda ifodalanmish mazmun (matn) uyg'unlashishi bir oz qiyinchilik bilan kechadi. Mazmunni yaxshi ilg'ash uchun o'quvchilar tilning leksik, grammatik va talaffuz ko'nikmalarini puxta o'zlashtirgan bo'lishlari talab etiladi. Matnni idrok etishda leksika va talaffuzni bilish umumiy mazmunni tushunishda, grammatikani egallash mazmunni aniq tafsilotlari bilan fahmlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Qisqasi, tinglab tushunish deganda, so'zlovchining nutqini bevosita yoki texnikaviy vositalar yordamida eshitib idrok etish yoki fahmlash tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, tinglab tushunish o'zgarar nutqini (jonli tarzda yoki mexanik yozuvdagisini) idrok etish hamda mazmunini fahmlab etish ma'nosini ifodalaydi.

Tinglab tushunishda eshitish sezgisi va analizatori orqali axborot olishning asosiy manbalari sifatida muallim nutqi, auditiv-texnikaviy qurollardan – magnitafon yozuvi, radio eshittirish, ovozli diafilm, kino (video) film yoki undan parcha hamda televizion ko'rsatuvlar xizmat qiladi.

O'rta maktablarda tinglab tushunish uchun manba sifatida muallim, audiokasseta, radioeshittirish, ovozli dia- yoki kinofilm va kinoko'rsatuvlardagi inglizcha nutq asos bo'lib xizmat qiladi. Audiomatn bir marta tinglab tushuniladi. Ikki va undan ortiq marta tinglanganda, har bir holatda yangi o'quv topshirig'i beriladi. Masalan, (1) Listen and answer the questions; (2) Listen and give attention to ...; (3) Listen and find ... va h.k. KHKda tinglab tushunish, odatda, o'quvchilarni yangi material bilan tanishtirish yoki qayta esga olish, tegishli nutq mazmunini bayon etish, talaffuz va ohangni shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Tinglab tushunish ingliz tili o'qitishda ta'lim maqsadi va vositasi tarzida o'rganiladi. Tinglab tushunish maqsad sifatida tilni amaliy o'rganish – ingliz tilida axborot olishni nazarda tutadi. Tinglab tushunish ta'lim vositasi sifatida til materiali(leksik, grammatik va talaffuz birliklari)ni nutqda qo'llashni nazarda tutadi. Tinglab tushunish nutq faoliyatining asosiy turlaridan biri sifatida o'rta maktab sharoitiga tatbiqan maqsad va vosita tarzida o'rgatiladi:

(1) og'zaki muloqotni egallash, ya'ni bir paytning o'zida gapirish va tinglab tushunishda suhbatdoshlar navbatma-navbat gapirish va tinglab tushunish amallarini bajaradilar;

(2) tinglab tushunish kommunikativ faoliyatning alohida turi sifatida egallanadi, boshqacha aytganda, og'zaki hikoya, kinofilm tarzida tinglanadigan nutqdagi axborot(informatsiya)lar o'zlashtiriladi.

Tinglab tushunishning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimlari jumlasiga tinglovchining individual yosh xususiyatlari, idrok qilish sur'ati, sharoiti (tezlik, axborotlar miqdori va xajmi, idrok qilish tayanchlari) kabilarni kiritish mumkin. Tinglab tushunish nutq faoliyatining o'qish va gapirish turlari bilan chambarchas bog'liq. Shu tufayli nutq faoliyati turlarining o'hshashlik va farqlovchi xususiyatlari bor. Bular quydagilar: Tinglab tushunish o'qish axborot qabul qilishga qaratilganligi uchun ham nutq faoliyatining retseptiv turlariga kiradi. Nutq faoliyatini bu turi oldindan bilish, faraz qilish hisoblanadi. O'qish jarayonida asosiy analizator sifatida ko'rish, tinglab tushunishda esa eshitish sezgilari xizmat qiladi. Nutq materiali sifatida tinglab tushunish uchun og'zaki nutq, o'qish uchun esa yozma nutq xizmat qiladi.

Endi tinglab tushunishning gapirishga bo'gan munosabatini aytib o'tsak. Tinglab tushunish va gapirish bir-biri bilan uzviy bog'liq. Lekin ularni farqlab turuvchi xususiyatlar ham mavjud. Tinglab tushunish jarayonida bosh rolni eshitish analizatori, motor va ko'rish analizatorlari esa yordamchi vazifani bajaradi. Gapirish jarayonida esa asosiy vazifani motor analizatorlar bajaradi. Shu jihatdan tinglab tushunish va gapirish bir-biri bilan bog'liq. Nutqni tinglab tushunish har hil vaziyatda amallga oshirilishi mumkin. Masalan, suhbatdosh bilan bevosita muloqotda, o'quv mashg'lotlarida, teatrdan, radio eshitishda, telefon orqali suhbatlashganda va xakazo. O'rta maktab oldida ancha oddiy bevosita muomala jarayonida o'qituvchining o'quvchiga yoki sinfga qaratilgan yoki magnit tugmasiga yozib olingan maishiy turmush mavzusidagi nutqini tushunish ko'nikmasini shkillantirish vazifasi turadi. Agar o'quvchi axborotni eshitib, uning umumiy mazmunini hamda ayrim detallarini bilib olsa u matinni tushunib oldi deb hisoblash mumkin. Har bir so'zni, so'z birikmasini va tushunish shart quyilmaydi. Shunday qilib o'rta maktabda tinglab tushunishni o'rgatish quyidagicha amalgam oshiriladi. Boshlang'ich sinf uchun ingliz tilini o'rgatish hususiyati kuyidagicha amalga oshadi:

Yana ta'kidlab o'tmoqchiman boshlang'ich sinfda ingliz tilini o'rgatishning eng samarali usuli bu o'yin tehnologiyasi, hamda turli hil rasmlari kartichkalidir.

Boshlang'ich sinfdan boshlab ingliz tilini yo'lga qo'yilganligiga bu buyuk taraqqiyotning ilk qadamidir. Yoshlikdan olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir deb bejizga aytishmagan ota-bobolarimiz. Farzandlarimizni boshlang'ich sinfdan boshlab ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini oshirib, so'z boyligiga alohida e'tibor bersak ko'zlagan maqsadimizga erishmiz. Jumladan IV-V sinflarda o'quvchilar og'zaki ishlangan material asosida tuzilgan hikoyalarni tushuna oladigan bo'lishlari talab qilinadi. V sinfdan boshlab o'quvchilarga tinglab tushunish uchun ayrim notanish so'zlari bo'lgan matnlar beriladi. O'quvchilar tinglashi kerak bo'lgan matnlarning hajmi sinfdan-sinfga 0,5-1 minutga orttirib boriladi.

VI sinf o'quvchilari o'qituvchining magnit tasmasiga yozib olingan o'rtacha tezlikdagi nutqini tinglab tushuna oladigan bo'lishlari kerak. Bu nutq IV-VI sinf materiali asosida ko'rilish va 1 foiz notanish so'zni qamrab olgan matnlardan iborat bo'lishi lozim. Axborotning hajmi 1,5 minutga mo'ljallangan bo'lish lozim. VII sinf o'quvchilari o'quvchining o'rtacha tezlikda yozib olingan IV-VII sinf materiali asosida tuzilgan 2 foiz notanish so'zi bo'lgan tinglab tushuna oladigan bo'lishlari lozim. VIII-IX sinflarda o'quvchilar IV-VIII sinflar dasturi talabi asosida tuzilgan axborotni tinglab tushuna oladigan bo'lishlari talab qilinadi. O'quv dasturini

talablarini jiddiy o'rganish shuni ko'rsatadiki, o'zi haqida, o'z yurti haqida, o'z madaniyati haqida, o'z oilasi haqida bimalol gaplasha oldigan bo'ladilar. Chet tili o'qituvchilari esa o'quvchilar bilan jiddiy yondashishlari kerak. O'quv dasturitalablarini muvafaqiyatli amalgam oshirish uchun o'rta makab o'quvchilari tinglab tushunishning psixologik mexanizmlari va ularning xususiyatlari haqida mukammal malumoga ega bo'lishlari lozim. Tinglab tushunish uchun quyidagi psixologik mexanizmlar xizmat qiladi: nutqni tinglash qobiliyati, diqqatni uzoq muddatli va qisqa muddatli xotira, oldindan faraz qilish va fahmlash. Tinglab tushunish jarayonida diqqat muhim o'rin tutadi. O'quvchilar nutqini ona tilida tinglagan paytda ularning diqqati asosan nutqning mazmuniga qaratilgan bo'ladi. Chet tilidagi nutqni tinglab tushunish esa o'quvchilardan diqqatni nutq mazmuni va shakliga qaratishlarini taqazo etadi. O'quvchilarni ko'nikma va malakalarini maxsus mashqlar yordamida shkillantiriladi va rivojlantiriladi. Shakl va mazmunni bab-barobar idrok qilish astasekin bosqichma-bosqich amalgam oshiriladi. O'quvchilar avval shaklga e'tibor beriladigan mashqlarni bajaradilar. Asta-sekin mazmunga e'tibor orttirib boriladi yani o'quvchilar nutq masihiqlarini bajaradilar. Nutqni tinglab tushunish chegaralangan vaqtda amalga oshiriladi. Vaqtni qisqaligi va nutqni qabul qilishning qaytarilmasligi nutqni idrok qilishni va tushunishni qiyinlashtiradi bu esa diqqatni mushohada qilishni va tushunishga asoslangan xotiraning faol ishlashini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хошимов Ў.Х., Ёқубов И.Я. Инглиз тили ўқитиш методикаси. –Т.: Шарқ, 2003.
2. Сагторов Т.Қ. Бўлажак чет тили ўқитувчисининг услубий омилкорлигини шакллантириш технологияси (инглиз тили материалида). –Т.:ТДЮИ, 2003.
3. Bellack A. A. The Language of the Classroom. –New York: Teachers College Press, 2000

CHET TIL O'QITISHNING BOSHLANG'ICH BOSQICHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Pirmatova Saodatxon Tolibovna

Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 1-sonli umumta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy ta'lim o'quvchilardan chet tilini mukammal darajada bilishni va nafaqat bitta, balki ikki va undan ortiq xorijiy tillarda gapira oladigan yoshlarga talab oshib bormoqda. Xorijiy tilda ravon va chiroyli gapira olishni o'rgatishni, o'ylashimizcha, boshlang'ich sinfdan boshlagan ma'qul. Mazkur maqolada chet tilini o'qitishning boshlang'ich bosqichida inobatga olinadigan jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, boshlang'ich sinf, talaffuzga o'rgatish, nutq faoliyati.

Ma'lumki, birinchi bosqichda ingliz tili o'rganishning asosi "poydevori" yaratiladi. Maktabda bu bosqichlar o'rtasidagi farq aniq ajratilmagan va shuning uchun ham o'qitish jarayonida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tish asta-sekin bir ma'romda olib boriladi. Shuning uchun ham bosqichlar o'rtasidagi chegara shartli ravishda o'quv yilining oxiri deb olinadi. Aslini olganda ayrim bir bosqichning o'ziga xos tomonlari ikkinchi bosqichga o'tilganda ham ma'lum bir paytgacha davom etishi mumkin. Birinchi bosqich chet tili o'rgatishning va o'qitishning boshlang'ich bosqichi bo'lganligi tufayli ham unda og'zaki nutqqa va o'qish texnikasini o'stirishga katta e'tibor beriladi. Ushbu bosqichda talaffuzga o'rgatish chet tili nutqiy mexanizmining ayrim elementi bo'lmish chet tili nutqining idrok etish va og'zaki nutqiy muloqotning eng sodda va oddiy savol-javobdan iborat nutqiy birikmalardan foydalanishga o'rgatish katta ahamiyatga ega. Birinchi o'quv yilida ayniqsa, ingliz tili talaffuziga o'rgatishga alohida e'tibor berilmog'i kerak, chunki bu davrda talaffuz ko'nikmalari shakllantiriladi va keyingi bosqichlarida esa u kengaytirilib, rivojlantirib boriladi.

Agar o'quvchilarda boshlang'ich bosqichda ingliz tili tovushlarining aniq talaffuziga, artikulyatsiyasiga erishilsa, keyingi bosqichlarda ushbu masalasini xal etish ancha mushkul bo'ladi. Nutq tovushlarining korrektsiyasi maxsus mashqlarni va ish usulini talab qilganligi uchun ham bu ishga yuqori bosqichda quyi bosqichdagiga nisbatan ko'proq vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi.

1. Birinchi bosqichdagi eng asosiy vazifa tanlab olingan leksik materialni ma'lum gramatik strukturalar asosida nutqda qo'llashni o'rganishdir. Bu esa nutq hosil qilish

mexanizmining shakllanishiga yordam beradi. Ushbu o'rganilayotgan grammatik strukturalarni yuqori darajadagi avtomatlashuviga erishmoq talab etiladi. Birinchi yili chet tili o'rgatishning o'ziga xos tomoni bo'lmish leksik va grammatik jihatdan chegaralanganligi o'quv jarayonini ma'lum tematik asosida tashkil qilishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib boshlang'ich bosqichda o'qitishning keyingi bosqichlarida o'rganilishi kerak bo'lgan tematika asosida tashkil qilish uchun sharoit yaratib beradi.

2. Agar boshlang'ich bosqichda chet tili o'qitishni nutq faoliyati turlari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni o'rgatishda quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- a) o'qish mexanizmini hosil qilish;
- b) og'zaki o'qish texnikasini o'stirish;
- c) o'qiganini tushinishga o'rgatish.

3. Bu jarayonni o'ziga xosligi shundaki, bu ish avval to'la o'rganilgan - leksikgrammatik, grammatik material asosida tekstlarni ovoz chiqarib o'qish orqali amalga oshiradi.

4. Boshlang'ich bosqichga yozma nutqni o'stirish ingliz tili xusni-xati og'zaki nutqda o'zlashtirilgan so'zlarni yozishni o'rganish bilan xarakterlanadi. Chet tili o'qitishning og'zaki ilgarilab ketish tamoyiliga (printsipiga) ko'ra til materialini o'rganish og'zaki nutqda va o'qishda bir vaqtda olib borilmaydi. Bu bosqichda til materialini o'rganish quyidagi sxema asosida olib boriladi: tinglab tushunish – gapirish – o'qish - yozish Bundan ko'rinib turibdiki boshlang'ich bosqichda nutq faoliyati turining og'zaki nutqiy harakterga ega turlariga ko'proq e'tibor beriladi.

Chet tili o'qitishning boshlang'ich bosqichda "og'zaki kirish qism" degan atama tez-tez uchrab turadi. Metodik adabiyotlarda (masalan Palmer asarlarida va Dekson seriyasi asosida chiqarilgan darsliklarda) bu qism, ya'ni og'zaki ilgarilab ketilgan 1 – 1.5 ajratilgan. Ayrim metodistlar esa bu davr 2 - 3 soatni o'z ichiga olsa kifoya, qolgan davrlar o'qitish jarayoni kompleks holda olib borilishi ma'qul deb aytiladi. Og'zaki ilgarilab ketish davrida ish og'zaki asosga ko'rilgani uchun ham uni ko'proq yoritib o'tilgani maqsadga muvofiqdir, bu davrdagi ish, asosan quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarda to'g'ri inglizcha talaffuz ko'nikmalarini o'stirib va o'rganilayotgan til material yani o'z ichiga olgan grammatik strukturalarni intonatsion jihatdan to'g'ri tuzlanishiga erishish.

2. Grammatik strukturalarni tinglab tushunish va gapirish jarayonida o'rganib, ularni boshlang'ich bosqichda o'rganish uchun tanlab olingan leksik material bilan to'ldirish hamda savol-javob harakteriga ega bo'lgan mashqlar yordamida to'g'ri talaffuz qilishga va og'zaki nutqda qo'llashga o'rgatish.

3. Leksik birliklardan grammatik strukturalarni o'rganishda uning ayrim qismlarining o'rnini almashtirib turli gaplar tuzish va o'rni almashtiruvchi mashqlar yordamida nutq faoliyatining boshqa turlarini o'rganish uchun zamin tayyorlovchi vosita sifatida foydalanish.

4. Ingliz tili alfavitidagi kirish kursiga ingliz tili xarflarini, xarf birliklarini yozilishi va o'qilishini o'rganish. Garchi og'zaki nutq kirish kursiga ingliz tili xarflarini, xarf birikmalarini va ayrim so'z va gaplarni yozish kiritilsa ham bu og'zaki ilgari ketishi tamoyiliga zid bo'lmaydi, chunki bu davrda o'quvchilarda qilinadigan yozuv va o'qish ko'nikmalari nutq faoliyatining shu turlarini egallash uchun tayyorgarlik vazifasini bajaradi xolos.

Boshlang'ich bosqichda o'qishning asosan ovoz chiqarib o'qish turiga keng o'rin ajratilgan. O'qish uchun ajratilgan tekstlar ham eng sodda va oddiydan asta-sekin murakkablashib bordi. Lekin shuni aytish kerakki, boshlang'ich bosqichlardagi ish faoliyati asosan og'zaki nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishiga qaramay ingliz tilida og'zaki nutqiy o'stirish masalasini xal qila olmaydi. U haqiqiy og'zaki nutq ustida ishlash uchun faqat tayyorgarlik bosqichini o'taydi. Ushbu bosqichda og'zaki nutq ustida ishlashning asosiy og'irligi o'quvchilarning alohida gaplar emas, balki bog'liq gaplar ham tuzishlariga imkon beruvchi ma'lum leksik birliklarni egallab olgan davriga to'g'ri keladi.

Bundan tashqari o'quvchilar boshlang'ich bosqichda The Present indefinite Tense, The Past indefinite Tense, The Future Tense indefinite Tense kabi fe'l zamonlarini yaxshi bilishlari va fe'l shakllaridan ushbu zamonlarda yorqin foydalana oladigan bo'lishlari talab etiladi. O'quvchilar otlarni birlikda va ko'plikda ishlatilishini, hozirgina noaniq zamonda kelgan fe'lning III shaxs birlikdagi shakliga "s" yoki "es" qo'shimchalarini qo'shilishini, gaplarning so'roq, inkor va buyruq shakllarini ham boshlang'ich bosqichda o'qish davrida egallaydilar.

Agar o'quvchilar oddiy savollarga javob bera olmasalar va ular faqat bir xil grammatik konstruktsiya yordamidagina gaplar tuzsalar biz ularning bu nutqini haqiqiy ingliz tili nutqi deb qabul qilmasligimiz kerak. Bundan tashqari oddiy so'roqlarga javob berish ham ingliz tilida nutqni egallash degan narsani bildirmaydi. Shunday xarakterdagi mashqlarni ham og'zaki nutqni o'stiruvchi mashqlarni ham shu bosqichda chet tilini o'rganayotgan faoliyatiga va o'quvchilar tomonidan ingliz tilini o'rganishda quyidagi vazifa va asosiy diqqat e'tiborni qaratmoq lozim. Ingliz tili talaffuzi ustida ishlash va uni o'zgartirish o'quvchilar nutqini tovush va intonatsion tuzilishni o'z ichiga oladi. Bu davrda o'quvchilarning ingliz tilidagi talaffuziga bo'lgan diqqat e'tibor sira ham susaymasligi kerak.

Ko'pincha o'qishga og'zaki nutqda shakllantirilgan tovushlar artikulyatsiyasining buzilish xollari uchraydi. Bunga yo'l qo'ymaslik va kerak bo'lganda qo'shimcha og'zaki mashqlar bajarish lozim. Yangi so'zlarni o'rganish avval o'zlashtirilgan grafik konstrugadayalar asosiy olib boriladi. Bu esa ushbu bosqich uchun tanlab olingan material asosida nutqiy mexanizmini shakllatirgan tomonidan eng oddiy muloqotni o'ylab borishga imkon yaratadi va kelgusida ingliz tilidagi nutqni tinglab tushunishga va ingliz tilida gapirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jayev N.M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi. Adolat, 2006.
2. Bahriyev A., Bahriyeva N. Yangi pedagogik texnologiyalar orqali o'qitishda ichki motivatsiyani shakllantirish. Xalq ta'limi jurnali, 2006

INNOVATIONS IN EDUCATION

Authors: *Khasanova M.T* an English teacher of school № 8 of Kagan town, Bukhara city

Kasimova U.R. an English teacher of school № 8 of Kagan town, Bukhara city

Annotation

The purpose of this paper is to present an analytical review of the educational innovation field. It outlines classification of innovations, discusses the hurdles to innovation, and offers ways to increase the scale and rate of innovation-based transformations in the education system.

The paper is based on a literature survey.

Several practical recommendations stem out of this paper: how to create a base for large-scale innovations and their implementation; how to increase effectiveness of technology innovations in education, particularly online learning; how to raise time and cost efficiency of education.

Keywords

[Implementation](#), [Innovation](#), [Educational technology](#), [Time efficiency](#)

Introduction

Education, being a social institution serving the needs of society, is indispensable for society to survive and thrive. It should be not only comprehensive, sustainable, and superb, but must continuously evolve to meet the challenges of the fast-changing and unpredictable globalized world. This evolution must be systemic, consistent, and scalable; therefore, school teachers, college professors, administrators, and researchers are expected to innovate the theory and practice of teaching and learning to ensure quality preparation of all students to life and work.

Innovations in education are regarded, along with the education system, within the context of a societal super system demonstrating their interrelations and interdependencies at all levels. Raising the quality and scale of innovations in education will positively affect education itself and benefit the whole society.

Innovations in education are of particular importance because education plays a crucial role in creating a sustainable future. Innovation, therefore, is to be regarded as an instrument of necessary and positive change. Any human activity (e.g. industrial, business, or educational) needs constant innovation to remain sustainable.

Three big questions arise from this discussion: why, having so many innovators and organizations concerned with innovations, does our education system not benefit from them? What interferes with creating and, especially, implementing

transformative, life-changing, and much-needed innovations across schools and colleges in this country? How can we grow, support, and disseminate worthy innovations effectively so that our students succeed in both school and university and achieve the best learning outcomes that will adequately prepare them for life and work? Let us first take a look at what is an educational innovation.

What is educational innovation?

To innovate is to look beyond what we are currently doing and develop a novel idea that helps us to do our job in a new way. The purpose of any invention, therefore, is to create something different from what we have been doing, be it in quality or quantity or both. To produce a considerable, transformative effect, the innovation must be put to work, which requires prompt diffusion and large-scale implementation.

Thus, innovation requires three major steps: an idea, its implementation, and the outcome that results from the execution of the idea and produces a change. In education, innovation can appear as a new pedagogic theory, methodological approach, teaching technique, instructional tool, or learning process, that, when implemented, produces a significant change in teaching and learning, which leads to better student learning. So, innovations in education are intended to raise productivity and efficiency of learning and/or improve learning quality. For example, Khan's Academy and MOOCs have opened new, practically unlimited opportunities for massive, more efficient learning.

Efficiency is generally determined by the amount of time, money, and resources that are necessary to obtain certain results. In education, efficiency of learning is determined mainly by the invested time and cost. Learning is more efficient if we achieve the same results in less time and with less expense. Productivity is determined by estimating the outcomes obtained vs the invested effort in order to achieve the result. Thus, if we can achieve more with less effort, productivity increases. Hence, innovations in education should increase both productivity of learning and learning efficiency.

Innovation can be directed toward progress in one, several, or all aspects of the educational system: theory and practice, curriculum, teaching and learning, policy, technology, institutions and administration, institutional culture, and teacher education. It can be applied in any aspect of education that can make a positive impact on learning and learners.

To raise the quality of teaching, we want to enhance teacher education, professional development, and life-long learning to include attitudes, dispositions, teaching style, motivation, skills, competencies, self-assessment, self-efficacy, creativity, responsibility, autonomy to teach, capacity to innovate, freedom from administrative pressure, best conditions of work, and public sustenance. As such, we expect educational institutions to provide an optimal academic environment, as well as materials and conditions for achieving excellence of the learning outcomes for every student (program content, course format, institutional culture, research, funding, resources, infrastructure, administration, and support).

Innovations can be categorized as evolutionary or revolutionary, sustaining or disruptive. *Evolutionary* innovations lead to incremental improvement but require continuity. *Revolutionary* innovations bring about a complete change, totally overhauling and/or replacing the old with the new, often in a short time period. *Sustaining innovation* perpetuates the current dimensions of performance (e.g. continuous improvement of the curriculum), while *disrupting innovation*, such as a national reform, radically changes the whole field. Innovations can also be tangible (e.g. technology tools) and intangible (e.g. methods, strategies, and techniques). Evolutionary and revolutionary innovations seem to have the same connotation as sustaining and disruptive innovations, respectively.

In education, we can estimate the effect of innovation via learning outcomes or exam results, teacher formative and summative, formal and informal assessments, and student self-assessment.

When analyzing innovations of our time, we cannot fail to see that an overwhelming majority of them are tangible, being either technology tools (laptops, iPads, smart phones) or technology-based learning systems and materials, e.g., learning management system (LMS), educational software, and web-based resources. Technology has always served as both a driving force and instrument of innovation in any area of human activity. It is then natural for us to expect that innovations based on ET (effects of technology) applications can improve teaching and learning. Though technology is a great asset, nonetheless, is it the single or main source of today's innovations, and is it wise to rely solely on technology?

Barriers to innovation

There are reasons for the discrepancy between the drive for educational innovation that we observe in some areas, great educational innovations of recent times, and the daily reality of the education system.

First of all, if we look at the education holistically, as a complete system in charge of sustaining the nation's need for educating society members and building their knowledge and expertise throughout their active lifetime, we have to acknowledge that all educational levels are interrelated and interdependent. Moreover, education being a system itself is a component of a larger social supersystem, to which it links in many intricate and complicated ways. As a social institution, education reflects all the values, laws, principles, and traditions of the society to which it belongs. Therefore, we need to regard education as a vital, complete, social entity and address its problems, taking into account these relations and dependencies both within the educational system and society.

Second, it is well known that higher education has been historically slow to adopt innovations for various reasons. Because it is complex (due to cohesion and continuity of science) and labor intensive, higher education is particularly difficult to make more productive. Secondary school is even more conservative than universities because they cater more and more to students' well-being and safety than to their preparation for real life and work. Both secondary and higher education function as two separate and rather closed systems in their own rights.

Teachers and school administrators are commonly cautious about a threatening change and have little tolerance for the uncertainty that any major innovation causes. Of course there are schools and even districts that are unafraid to innovate and experiment but their success depends on individual leaders and communities of educators who are able to create an innovative professional culture. Pockets of innovation give hope but we need a total, massive support for innovations across society.

Third, one of the reasons for the slow pace of improvements in education is a sharp conflict between society's welfare and political and business interests.

Fourth, even when an innovation comes to life, it is of little worth without implementation. Innovation is not about talking the talk but walking the walk. Moreover, an innovation can make a significant difference only when it is used on a wide scale. To create innovations is not enough, they need to be spread and used across schools and universities, a more difficult task. For the innovation to make a sizable effect, we need an army of implementers together with favorable conditions for the invention to spread and produce a result.

Last but not least, innovations grow in a favorable environment, which is cultivated by an educational system that promotes innovation at all levels and produces creative, critical thinking, self-sufficient, life-long learners, problem solvers, and workers. This

system enjoys a stimulating research climate, encourages uplifting cultural attitudes toward education, and rallies massive societal support.

The ultimate question is, what innovations do we really need, and what innovations might we not need?

What to do? Possible solutions

To create innovations, we need innovators, and many of them. But though innovation is often a spark originated in the mind of a bright person, it needs an environment that can nourish the fire. This environment is formed and fed by educational institutions, societal culture, and advanced economy.

Then, when the invention is created, it must fall into a fertile ground like a seed and be cultivated to grow and bring fruit. The audience is not only the educators but also students, parents, policy makers, and all other members of society who act either as implementers or consumers of the innovation.

Technology integration in education can be successful only when the human element is taken into consideration. This then integrates innovators, implementers, educational leadership, professional community and, certainly, the learners.

When we try to innovate education, we often leave students out of the equation. We do not innovate in students' learning, their mind, attitudes, behaviors, character, metacognition, and work ethics enough. Yet, we try everything we can to improve teaching (delivery), while what we actually need is to improve learning. In education, nothing works if the students do not. To help develop new survival skills, effective communication and critical thinking skills, and nurture curious, creative, critical thinking, independent and self-directed entrepreneurs, we must disrupt the ways of our school system and the ways our teachers are prepared. It may be worthwhile to extend the commonly used term "career readiness" to "life readiness."

Teacher social status is one of the determining factors of the teacher quality. Teachers' status in the most advanced countries like Finland, Singapore, South Korea, and Japan is very high. It reflects the quality of teaching and learning and also the level of pedagogic innovations. In our drive to enhance educational innovation, empowering school teachers and college instructors may be the most important task.

Societal support for innovative education and building up a new culture of educational preeminence both inside the education system and around it is paramount for its success. The best way to achieve superior education is to shape a new educational culture.

Innovation can be presented as a model in the context of its effects on the quality of teaching and learning within an educational environment, which is permeated by professional and societal cultures.

Conclusion

Our education desperately needs effective innovations of scale that can help produce high quality learning outcomes across the system and for all students. We can start by intensifying our integration of successful international learning models and creating conditions in our schools and colleges that foster and support innovators and educational entrepreneurs, or edupreneurs. Moreover, these transformations should be varied, yet systematic, targeting different vital aspects of education.

Radically improving the efficiency and quality of teaching and learning theory and practice, as well as the roles of the learner, teacher, parents, community, society, and society's culture should be the primary focus of these changes. Other promising approaches should seek to improve students' work ethic and attitudes toward learning, their development of various learning skills, as well as making learning more productive. We also have to bring all grades, from preschool to higher and postgraduate levels, into one cohesive system.

The key to a prosperous, inventive society is a multidimensional approach to revitalizing the educational system (structures, tools, and stake holders) so that it breeds learners' autonomy, self-efficacy, critical thinking, creativity, and advances a common culture that supports innovative education. In order to succeed, innovative education must become a collective matter for all society for which we must generate universal public responsibility. Otherwise, all our efforts to build an effective educational system will fail.

References

- Aaron, S. (2007), "*An insider's look at online learning*", Teaching Community, available at: <http://teaching.monster.com/education/articles/1599-an-insiders-look-at-online-learning?print=true> (accessed September 3, 2016).
- Barbera, E., Gros, B. and Kirschner, P. (2015), "*Paradox of time in research on educational technology*", Time & Society 2015, Vol. 24 No. 1, pp. 96-108, available at: <http://tas.sagepub.com/content/24/1/96.refs> (accessed August 13, 2016).
- Camins, A. (2015), "*What's the purpose of education in the 21st century?*", Washington Post'education blog, The Answer Sheet, February 12, available at: www.arthurcamins.com/?p=319(accessed October 14, 2016).

- Crichton, D. (2015), "*Searching for the next wave of education innovation*", TechCrunch, available at: <https://techcrunch.com/2015/06/27/education-next-wave/> (accessed September 23, 2016).
- Extreme Learning (2012), available at: www.extreme-learning.org/ (accessed September 22, 2016).
- FEA (2016), "*Time-on-task: a strategy that accelerates learning*", FEAWeb, available at: <https://feaweb.org/time-on-task-a-teaching-strategy-that-accelerates-learning> (accessed August 9, 2016).
- Groom, J. and Lamb, B. (2014), "*Reclaiming innovation*", EDUCAUSE Review, Vol. 49 No. 3, available at: www.educause.edu/visuals/shared/er/extras/2014/ReclaimingInnovation/default.html
- Heick, T. (2016), "*12 Barriers to innovation in education*", TeachThought. available at: www.teachthought.com/the-future-of-learning/disruption-innovation/12-barriers-innovation-education/ (accessed August 12, 2016).
- Ni, A. (2013), "*Comparing the effectiveness of classroom and online learning: teaching research methods*", Journal of Public Affairs Education, Vol. 1 No. 19, pp. 199-215.

IQTIDORLI O'QUVCHILARNI TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA YO'NALTIRISH

Xalimova Xolniso Solijon qizi
Guliston davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistri
Rustamova Xurshida Yusupovna
Guliston davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 1- kursb magistri

Annotatsiya: Ushbu maqola kelajagimiz bo'lgan yosh avlodning qobiliyatlarini aniqlab, ularni ijodiy tadqiqotchilik faoliyatga yo'naltirish va bu borada qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida. Bolani ijodiy faoliyatga yo'naltirish uchun o'qituvchi zimmasiga tushadigan masuliyatlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ijodkor o'quvchi, iqtidor, qobiliyat, innavatsiya, texnologiya, ilmiy tadqiqot, muammoli vaziyat.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham keng ko'lamlislohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlarning samarasi, yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo, ilmfan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan uzviy bog'liqdir.

Mamlakatimizda iqtidorli o'quvchilarni to'g'ri yo'naltirish, imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalaridan foydalangan holda ixtisoslashgan ta'lim muassasalari, Prezident va Ijod maktablari tashkil etilmoqda. Iqtidorli bola — bu u yoki bu faoliyatda yorqin, oshkora, ba'zida mashhur yutuqlari (yoki bu kabi yutuqlar uchun ichki asosga egaligi) bilan ajralib turuvchi boladir. Bugungi kunda ko'pchilik psixologlar tan olishlaricha, iqtidorning sifat jihatdan o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyati darajasi — bu doim irsiyat va bolaning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan (o'yin, ta'lim, mehnat) ijtimoiy muhitning murakkab o'zaro ta'siri natijasidir.

O'quvchining ijodkorligi, avvalo, uning har qanday ta'limiy faoliyat jarayonidagi o'ziga xos usullar bilan masala yechish, mashq bajarish, insho yozish, tajriba ishlarini amalga oshirishi jarayonida mustaqil fikrlashida namoyon bo'lishi lozim.

O'quvchining ijodi uning olgan bilimni hayotda ko'rgan dalil va hodisalarga bog'lay olishi, ularni to'g'ri baholab, dastlabki ma'lumotini tahlil va sintez qila bilishidir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarda "Kichik akademiya" faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish, iqtidorli o'quvchilarni tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish

ishlarini yanada yaxshilash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanish uchun maksimal imkoniyatlarini ishga solib bilim olishga intilayotgan, innovatsion g'oyalarni qabul qila oladigan va hayotning har xil holatlarida mustaqil, ongli va mas'uliyat bilan qaror qabul qilishga qodir bo'lgan bola tanlab olinmog'i lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchining qiziqishlari, tabiiy moyilliklari, ruhiy, aqliy hamda jismoniy imkoniyatlariga qarab ish tutilsa, ularga mustaqil faoliyat uchun yetarli shart- sharoit yaratib berilsa, o'quvchida o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlik hissi paydo bo'ladi. Uning o'z mustaqil fikri, qarashi shakllanib boradi.

O'quvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlaydigan o'qituvchi eng avvalambor o'quvchilarda taqdim qilinayotgan o'quv materialiga qiziqtirish uyg'otish zarur. Asosiy mavzuni bayon etishda o'quvchilarni qanday yo'l bilan qiziqtirishi mumkin?

- Oddiy bo'lmagan ma'lumotlarni so'zlab berish;

Barcha o'quvchilarga to'g'ridan-to'g'ri taaluqli bo'lganlarni gapirib berish; So'zlash jarayonida xolisona va aniqlashtirilgan ma'lumotlarni taqdim qilish; Obrazli solishtirishlardan unumli foydalanish;

Zamonaviy o'qituvchi tadqiqotchi bo'lishi va shu bilan birga o'z professional darajasini ko'tarishi kerak. Ilmiy ishlar va mavjud amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotlar o'qituvchini shakllantirish, uning o'zini o'zi anglashi, shaxsini rivojlantirish va ochib berish uchun zarur shartdir. Bu sizga ilmiy va nazariy pedagogik bilimlar sohasidagi harakatlaringizni tushunishga imkon beradi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish uchun o'qituvchi o'quv jarayoni uchun maxsus ijodiy muhit yaratish yo'llarini izlashi mumkin va kerak. .

Bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo'yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan farzandlarimizning munosib kamol topishida o'qituvchi va murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini ta'kidlash lozim.

Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ta'limning bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan motivatsion-qiziqarli tomonlariga ham ko'proq e'tibor berilishi lozim. O'quvchilar bilan olib boriladigan ishlarning xarakterli xususiyati ular psixikasining zaif tomonlariga sustlik bilan moslashish emas, balki o'quvchilar maksimal darajada faollashishi uchun ularni aqliy rivojlanishiga faol ta'sir ko'rsatish tamoyili bo'lmog'i kerak. Tarbiyachi va o'qituvchilar ayrim bolalar qobiliyati o'rtacha ekanligi yoki qobiliyatsizligi va hatto mukammal emasligi haqida paydo bo'lgan tasavvurni sezdirmasliklari lozim. Bunday o'quvchilar o'zlari tobora

tezlashib va murakkablashib borayotgan ta'lim jarayoniga asta-sekinlik bilan moslashib boradilar. SHu asosda o'quvchilar chuqur va keng amaliy bilimlarga ega bo'ladilar, eng asosiysi esa o'quvchilarning fikrlash uslubi shakllanib boradi, ular tayyor bilimlarni egallashga emas, ularni mustaqil izlab topishga, o'z faoliyati doirasidagi muammoli masalalarni ko'rish, muammolarni to'g'ri qo'yish va ularni yechish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ерматова, Г. Н. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar
2. Ma'rifat gazetasi.
3. Xalq ta'limi ilmiy metodik jurnali
4. Texnik ijodkorlik va dizayn. Sharipov Shavkat Safarovich Muslimov Narzulla Alixanovich

O'ZBEKISTONDA RAQOBATBARDOSH IQTISODIYOT SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Yusupov Xakimboy Ro'zimovich
Urganch Davlat Universiteti
Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Hozirgi pandemiya sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotini raqobatbardoshlikka erishtirish ulkan vazifalardan biridir. Mazkur maqolada mamlakatimizda raqobatbardosh iqtisodiyot shakllantirish mohiyati haqida bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *raqobat, raqobatbardosh, iqtisodiyot, post-pandemiya.*

Avvalambor, raqobat ta'rif beradigan bo'lsak, raqobat — mustaqil tovar ishlab chiqaruvchi (korxonalar) o'rtasida tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda sotish, umuman iqtisodiyotda o'z mavqegini mustahkamlash uchun kurash. Raqobat ko'p qirrali iqtisodiy hodisa bo'lib, u bozorning barcha sub'yektlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalaydi. Resurslarni yetkazib beruvchilar o'rtasidagi raqobat o'zlarining iqtisodiy resurslarini (kapital, yer, ishchi kuchi) yuqori nd/shshrda sotish uchun amalga oshiriladi. Ishlab chiqaruvchilar va resurclarni yetkazib beruvchilar o'rtasidagi raqobat bozor munosabatlari rivojlangan, iqtisodiyot to'liq erkinlashgan sharoitda yaqqol namoyon bo'ladi.

Raqobat iste'molchilar o'rtasida ham yuz berib, tovarlarni qulay va arzon baholarda sotib olishga qaratiladi, ya'ni haridor har bir sarflangan pul birligi evaziga ko'proq naflilikka ega bo'lishga harakat qiladi, arzon va sifatli tovarni tezroq sotib olish uchun kurashadi. Raqobatda ishlab chiqaruvchilar o'rtasida sarflangan harajatlarga ko'proq foyda olish, shu foyda orqasidan quvish natijasida tovarlarni sotish doiralari, ya'ni qulay bozorlar, arzon xom ashyo, energiya va arzon ishchi kuchi manbalari uchun kurash boradi. raqobat asosida ishlab chiqaruvchilarning mulk egasi sifatida alohidalashuvi va mustaqil bo'lishi, manfaatlar to'qnashuvi yotadi. Chunki har bir mulk egasining o'z manfaati bo'lib, ular shu manfaatga erishish uchun intiladi. Mulk egasining tovar ishlab chiqarish va boshqa barcha sohalardagi faoliyati shu manfaatga bo'ysundirilgan bo'ladi. Raqobat mavjud bo'lishining yana bir sharti — bu tovarpul munosabatlarining , ma'lum darajada rivojlangan bozor tizimining bo'lishidiraqobat Shu sababli raqobatning asosiy sohasi bozor hisoblanadi.

2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi, jumladan, «Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va

texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili» Davlat dasturida ham raqobatbardosh iqtisodiyotni barpo etish iqtisodiy faoliyatdagi eng muhim vazifa etib belgilangan. «Raqobatbardosh iqtisodiyot» deganda maqbul sur`atlar va mutanosiblik bilan o'sib boradigan milliy iqtisodiyot, unda xususiy mulkchilikka asoslangan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan kerakli sharoitlar, aholi turmush darajasini doimiy yaxshilanib borishiga xizmat qiladigan bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida ishlab chiqilgan xo'jalik mexanizmi, ishlab chiqarish resurslari erkin harakatlanadigan va bozor mexanizmi yordamida tartibga solinadigan ochiq iqtisodiy tizim tushuniladi.

Jahonda moliyaviy iqtisodiy inqiroz asoratlari to'laligicha bartaraf etilmagan bir sharoitda bunday oliy maqsadga erishish uchun aynan bizning mamlakatimizda asosli imkoniyatlar mavjud. Faqat avval bir narsani aniqlab olishimiz lozim: butun jahon pandemiya holati O'zbekiston iqtisodiyotiga qay darajada o'z ta'sirini o'tkazdi, uning asoratlarini bartaraf etish uchun qaysi chora-tadbirlarni va qanday ketma-ketlikda amalga oshirish lozim?

Mamlakatimiz iqtisodiyoti jahon xo'jaligining tarkibiy qismi ekanligi va boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'langanligini tushunish uchun iqtisodchi-olim bo'lish shart emas.

Global moliyaviy inqiroz jahon bozorida shakllangan muvozanatni buzdi, uning konyunkturasida yuz bergan o'zgarishlar O'zbekiston eksport qiladigan strategik tovarlarga bo'lgan talab hajmini kamaytirib, ularning narxlari tushib ketishiga olib keldi.

Mehnat muhojirlari tomonidan jo'natiladigan pul o'tkazmalarining kamayishi ichki bozor sig'imining qisqarishi, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarining katta qismida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasining pasayib ketishiga, tomorqalarda ishlab chiqariladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari miqdorining keskin kamayishiga olib keldi. Pirovard natijada, mamlakatimiz iqtisodiyotida bir qator murakkab nomutanobliklar vujudga keldi, bu esa iqtisodiy-ijtimoiy masalalar yechimini murakkablashtirmoqda. Bunga quyidagilarni misol keltirish mumkin.

Oilalar daromadining asosiy qismi (65 foizdan ko'prog'i) oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflanmoqda. Agar tegishli choralar ko'rilmasa va bu jarayon shunday davom etaversa, nooziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish va boshqa ehtiyojlarni qondirish uchun yo'naltiriladigan mablag'lar ulushining kamayib borishi, bu esa bandlik masalasini tez hal etishga xizmat qiladigan tikuvchilik, charm-poyabzal va

boshqa mehnat sig'imi yuqori bo'lgan soha korxonalarining rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida raqobatning quyidagi asosiy vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- a) tartibga solish vazifasi;
- b) resurslarni joylashtirish vazifasi;
- c) innovatsion vazifa;
- d) moslashtirish vazifasi;
- e) taqsimlash vazifasi;
- f) nazorat qilish vazifasi.

O'zbekiston nafaqat, arzon ishchi kuchi, shu bilan birgalikda boshqa ko'plab jihatlardan raqobatbardosh iqtisodiyot yarata olish imkoniyatiga ega. Xususan, Markaziy Osiyo bozoriga kirib kelishni mo'ljallagan har qanday investor o'z ishlab chiqarish kuchlarini mintaqaning markazida joylashgan O'zbekiston hududida joylashtirish haqida to'xtalib o'tishi tayin. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti oldida turgan asosiy vazifa ishlab chiqarish kuchlarini kirib kelishi va o'rnashishi uchun qulay va raqobatbardosh iqtisodiy-investitsion muhit yaratib berish bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 26-mart kuni imzolangan "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 5975-son Farmonida makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish maqsadlari va tarkibiy islohotlar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash, shuningdek, tashqi va ichki omillar ta'sirida yuzaga keladigan iqtisodiy sikllarni boshqarish kabi vazifalari qo'yilgan bo'lib, ushbu vazifalarni bajarish provardida iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Shunday tashkilotlardan biri sifatida mamlakatlar makroiqtisodiy holati, iqtisodiy-siyosiy institutlari, infratuzilmalari, ishlab chiqarish shart-sharoitlari, inson kapitali, mehnat, moliyaviy, tovar va xizmatlar bozorlari holati va innovatsion muhiti kabi biznes yuritish uchun ahamiyatli barcha omillar tahlili asosida yillik "Global raqobatbardoshlik hisoboti"ni tayyorlab boradigan Jahon Iqtisodiyoti Forumini e'tirof etish mumkin. Tashkilot tomonidan e'lon qilib boriladigan "Global raqobatbardoshlik hisoboti" orqali raqobatdosh davlatlar iqtisodiyotini o'rganib, ularning ustunlik va kamchiliklaridan foydalanish, kezi kelganda milliy iqtisodiyotdagi kamchiliklarni barataraf etish mumkin. Dunyoning 140 dan ortiq davlatlari iqtisodiy raqobatbardoshligini o'rganib boradigan ushbu

tashkilot tahlil va hisobotlarida O'zbekiston nomi hali ham uchramaydi. Forum bilan bevosita hamkorlik raqobatbardosh iqtisodiyot yaratishda qo'l keladi. Mamlakat iqtisodiyotida yuzaga kelgan ahvolga chuqur tahlillar yordamida xolisona baho berish va yuzaga kelgan nomutanosibliklarni bartaraf etish borasida muayyan ketma-ketlikka amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish — bugungi kunning eng dolzarb vazifasi ekanligini hamma yaxshi tushunadi. Raqobatbardosh iqtisodiyotni barpo etish masalasining eng murakkab tomoni — bu kelajakda mamlakat iqtisodiyotida lokomotiv rolini bajaradigan sohalarni tanlab olishdan iborat.

Mahsulot tannarxini pasaytirish, energiya tejamkorligiga erishish, mehnat unumdorligini oshirish hisobiga yukori rentabelli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yukturasiga tez moslasha oladigan texnologiyalarni joriy etish, shularga va tashqi savdodagi ijobiy saldoga erishishni ta'minlaydigan xo'jalik mexanizmini yaratish — bir suz bilan aytganda, marketingni islohotlarning bayrog'i sifatida baland ko'tarish — bugungi kunning eng muhim vazifalaridandiraqobat Shunday yo'l tutsak murakkab tuyulayotgan masala, ya'ni jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida vujudga kelgan nomutanosibliklarni bartaraf etish va O'zbekiston milliy iqtisodiyotini raqobatbardosh milliy iqtisodiyotlar qatoriga qo'shish masalasini tez sur'atlar bilan hal eta olamiz. Bu yuksak marraga erishish davlat boshqaruv organlari, olimlar va tadbirkorlarning uyg'unlikda harakat qilishini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://mineconomy.uz/uz/node/2000>
2. <http://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-iqtisodiyot-va-sanoat-vazirligi-tashkil-etildi>
3. <https://www.uzavtoyul.uz/uz/post/raqobat-bozor-iqtisodiyotiga-qat'iy-otish-jarayonida-prinsipial-masala.html>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI KREATIV FAOLIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Isayeva Nargiza Tuychiyevna

Toshkent viloyati Zangiota tumani 4-sonli umumta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim tizimida darslarni samarali tashkil etish uchun o'qituvchining pedagogik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik mahorati toifasiga kiruvchi kreativlik faoliyati va uning nazariy asoslari haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi, kreativlik, pedagogik mahorat, fanlar integratsiyasi.

Ta'limning zamonaviy globallashuv va axborotlashuv sharoitida uqituvchining ijodkorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangi tushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri «kreativlik» tushunchasidir. Bu tushuncha kuproq psixologiya fanida kengroq rivojlangan. Ammo pedagogika fani bu tushunchaning mazmun va ma'nosini tadqiq etish talab etiladi. «Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog'liq. Shaxsning ijodkorlik imkoniyatlarini tadqiq etishga bo'lgan ijtimoiy buyurtma kreativlik muammosining alohida muhimligini belgilaydi. Shaxsiy ijodkorlikning dinamik (rivojlanib, o'sib boruvchi) tasniflanishi kreativlik va uning asosiy qirralarida aks etadi. Biroq, kreativlik psixologiya va pedagogika fanlarining belgilangan ilmiy kategoriyasi bo'lsa-da, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug'atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida etarlicha aniqlanmagan. O'nlab ilmiy ishlarda ilmiy ijodkorlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o'ziga va na unga taalluqli bo'lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to'xtam mavjud emas. Hozirda, rivojlanishning zamonaviy bosqichida, mazkur an'analari inson faktorining hal qiluvchi o'rnini belgilamoqda. Bu faktorning fenomenologiyasida ijodkorlik uning belgilangan asosini tashkil etadi. Ijodkorlik inson fenomenining namoyon bo'ladigan yuksak ko'rinishi bo'lishiga qaramasdan, u eng kam o'rganilgan soha bo'lib, tabiiy qonuniyat sifatida qaraladi. Gap shundaki, ijod jarayonining tabiatidagi tasodifanlik, kutilmaganlik avvalboshdanoq uning zamonaviy ilmiy metodlarda o'rganish imkoniyatini chegaraladi. Zamonaviy fan imkoniyatlari ijodkorlik tabiatining mavjud dalillar va savollarni to'liq qoniqtiradigan universal tushuntirish imkoniyatiga ega emas.

1. Kreativlik – bu insonning butun hayoti davomidagi sifatlari majmuidir.
2. Kreativlik – bu insonning o`ziga topshirilgan muayyan topshiriq va vazifalarni bajarish usulidir.
3. Kreativlik – bu intellekt (aql) ning maxsulidir.
4. Kreativlik – bu insonga xudo tomonidan berilgan qobiliyat, kashfiyotlardir.
5. Kreativlik – bu ijodiy faoliyatdir.
6. Kreativlik – bu ijodkor insonlarning ma`naviy-axloqiy va ijtimoiy adaptatsiyalanishidir.
7. Kreativlik – bu madaniyat bilan uzviy bog`liq bo`lgan kategoriyadir.

Bugungi kunga kelib kreativlik nafaqat psixologlarning, balki pedagoglarning diqqat e`tiborini tortmoqda. Bu tushuncha ilmiy adabiyotlarda keng qo`llanilmayotgan bo`lsa ham bu tushunchani ma`lum darajada pedagogik iste`molga kiritishga doir harakatlar ko`zga tashlanmoqda. Pedagogika oid manbalarda kreativlik ijod bilan bog`liq holda o`rganiladi va tushuniladi. Ijodkorlikning psixologik jihatlari haqida fikrlar bildirilib, bilim asosan fikr yuritish va tasavvur qilish bilan bog`liq holda tahlil etiladi. Ijodning psixologik asoslari sifatida qo`yidagi elementlar qabul qilingan. Bular:

1. Qabul qilish.
2. Xohish va istak.
3. Tasavvur qilish.
4. O`z-o`zini kuzatish.

Shu bilan bir qatorda bilimning asosini tashkil qilishda asosiy o`rinni egallaydigan fikr yuritish bilan tasavvur qilish qo`yidagi elementlar belgilanishi e`tirof etilgan.

Bular:

1. Aqliy mehnat.
2. Intuitsiya.
3. Dunyoqarash.

Pedagogika fanida kreativlik masalasiga bevosita murojaat etgan pedagog olim pedagogika fanlari doktori, professor R.A.Mavlonova o`zining ilmiy ishlarida kreativlik haqida baholi qudrat fikrlar bildirgan. Uning «Boshlang`ich ta`limda innovatsiya», «Boshlang`ich ta`lim pedagogikasi, integratsiyasi, innovatsiyasi» nomli o`quv qo`llanma va darsliklarida kreativlikka alohida to`xtab o`tgan.

Bizga ma`lumki, «intergratsiya» so`zi lotincha «integratio»-«tiklash», «to`ldirish», «integer» - «butun» ma`nolarini bildiradi. Ta`limga integrativ yondoshish turli darajadagi tizimli aloqalarning ob`ektiv yaxlitligini aks ettiradi. (tabiat- jamiyat - inson). Integratsiya ilgari bo`lingan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog`liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasining oshirishga olib keladi.

Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog`liqlik xajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarning ishlashi va o`rganish ob`ektining yaxlitligi tartibga solinadi. Bu umumiy qoidalarni qanday qilib maktab ta`limida qo`llash mumkin?

Zamonaviy didaktik va metodikada ta`kidlanishicha, o`quvchilarni o`qitish, rivojlanishi va tarbiyasining muvoffaqiyatlari ularning dunyoning birligi xaqida tushunchaning shakllanganligi, o`z faoliyatlarini umumiy tabiat qonunlari asosida yo`lga solish zaruriyatini tushunishlari, tabiatshunoslik kursida predmentlararo va predmetlar ichidagi aloqalarni echa olishlari bilan bog`liq.

Ta`limdagi integratsiya o`quv predmetlari mazmunini konstruksiyalashga tizimli yondoshish orqali ko`rib chiqiladi. O`qituvchilarning kreativlik faoliyati ham alohida o`rganishni talab etadi. E`tirof etilishicha, kreativlik ma`lum masalaning echimini topishdagi axborotlarni tez sur`atda foydalanish qobiliyatiga bog`liq. Bu qobiliyatni kreativlik deb atadilar va uni intellektga bog`liq bo`lmagan holatda - individning yangi tushunchalar yaratuvchi va shakllantiruvchi yangi malakalari sifatida o`rgandilar. Kreativlik shaxsning ijodiy ko`rsatkichlari bilan belgilanadi. Kreativlikni o`rganish asosan ikki yo`nalishda olib boriladi:

1-yo`nalish. Kreativlikni intellekt bilan bog`liqligi masalalarini va kreativlik bilan bog`liq ta`limiy jarayonlarni belgilashni o`rganadi.

2-yo`nalish. Shaxs va uning psixologik o`ziga xosligi kreativlikning asosiy aspekti ekanligi, shaxsga va uning motivatsion chizgilariga urg`u berilishi bilan tasniflanadi. Intellektual faktorlarni ta`limiy yo`nalishlarda qo`llanilishida, kreativlikni o`rganish, baholashda 1950-yillarda J.Gilford va uning izdoshlari 16 ta gipotetik intellektual qobiliyatni ajratib ko`rsatadilar. Ular orasida:

- fikrning turliligi (ma`lum vaqt oraliq`idagi g`oyalarning miqdori),
- fikrning (bir g`oyadan ikkinchisiga ko`cha olishi) originalligi (o`ziga xoslik),
- umume`tirof etilgan qarashlardan farq qiluvchi g`oyani yaratish qobiliyati),
- qiziquvchanlik (o`zini o`rab turgan olamdagi muammolarga ta`sirchanlik),
- gipoteza qilish qobiliyati (reaktsiyaning stimuldanda mantiqiy mustaqilligi),
- fantastikali (stimul va reaksiya orasidagi mantiqiy bog`liqlikning borliq hayotdan butunlay uzilganligi).

Shu tariqa fikr yuritadigan, sunggi yangiliklardan boxabar uqituvchilar bugungi kunda juda dolzarb va bolaning rivojlanishi uchun muhim sanalgan integrallashgan darslarni tashkil etishga qodir buladilar. Integrallashgan darslarni tashkil etish birinchi navbatda o`qituvchidan kreativlikni talab etadi.

Shu bilan qatorda olim R.A.Mavlanova bolalarni ijodiy tasavvur mexanizmlariga qanday o`rgatish keraligi buyicha qo`yidagi taklivilarni tavsiya etadi. Ular biz

haqiqatan ham bolalarni ijod zavqiga erishtirmoqchi bo`lsak, u holda uchta asosiy maqsadga diqqat - e`tiborni qaratishimiz kerakligini e`tirof etadilar: – bolalarni ochilmagan sir va jumboqlarni o`z kuchlari bilan ochish mumkinligiga ishonirish; – bu sirlarni topish va ochishga imkon beruvchi ijodiy tasavvurning asosiy yo`llarini o`rgatish; – idrok qilish, diqqat-e`tiborni, xotirani, his-tuyg`u va fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy tasavvur mexanizmlaridan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xasanboev J., Sariboev X., Niyozov G., Xasanboeva O., Usmonboeva M. Pedagogika. O`quv qo`llanma. – T: Fan, 2006
2. Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X."Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya." T., 2013.
3. Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X."Boshlang'ich ta'limda innovatsiya".T.,TDPU 2007-y.
4. Jumaev A. Bo`lajak o`qituvchi shaxsining ijtimoiy faollik omillari. / «Xalq ta`limi» jurnali, 2006, № 6, -17-20-betlar.

ISHLAB CHIQUARISH IMKONIYATLARI CHIZIG'I

Oxunjon Qulliyev Anvar o'g'li
Buxoro davlat universiteti
iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Inson ehtiyoji cheksiz, ularni qondirish uchun resurslar cheklangandir.

Kalit so'zlar: ehtiyojlar cheksizligi, daromad, resurs, muqobil imkoniyatlar, ishlab chiqarish imkoniyatlari, sarflanadigan resurslar.

Inson ehtiyoji cheksiz, ularni qondirish uchun resurslar cheklangandir. Har bir jamiyat bir xil muammoga - imkoniyatlar cheklanganlik muammosiga duch keladi. Har bir oilaning daromadi, jamg'argan pulining miqdori va qarz olish imkoniyati cheklangandir. Korxonada esa o'z daromadlari, jamg'armasi va qarz to'lash imkoniyati jihatdan cheklangan. Huddi shuningdek davlat ham soliq solish va kredit olish imkoniyati jihatdan cheklangandir.

Har bir odam duch keladigan muammo shundan iboratki, ne'matlarning bir turkumini tanlab olishi bilan boshqa ne'matlarga ega bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Cheklanganlik tanlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Ya'ni, biror narsaga ega bo'lish uchun boshqa narsadan voz kechish kerak. Ana shu vaziyat muqobil qiymat degan tushunchani keltirib chiqaradi. Faraz qilaylik, televizor sotib olmoqchi bo'lib pul jamg'arib yuribsiz. Ammo pul to'plab yurganingizda kompyuterga qiziqib qoldingiz. Ikkalasini sotib olishga pulingiz yetmaydi. Siz televizor yoki kompyuter sotib olishingiz mumkin. Aytaylik Siz televizor sotib olishni keyinga qoldirib kompyuter sotib olishga ahd qildingiz. Agar bitta kompyuter o'rniga ikkita televizor sotib olish mumkin bo'lsa, bitta kompyuterning muqobil qiymati ikkita televizorning narxi bo'ladi. Yana bir misol, davlat o'z harbiy havo kuchlari uchun zamonaviy qiruvchi samalyotlar sotib olishdan voz kechib, mamlakatda uzun temir yo'l qurishga kirishsa, temir yo'l qurishning muqobil qiymati baquvvatroq harbiy havo kuchlari bo'ladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Agar o'quvchi kollejni tugatib oliygohda o'qishni davom ettirsa, u oladigan oliy ma'lumotning muqobil qiymati o'qishga kirmay ishlab topgandagi olimay qolgan maosh hisoblanadi.

Tanlash muammosi va muqobil imkoniyatlarni ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig'i yordamida ifodalash mumkin. Aytaylik bir mamlakatda kompyuter va televizor ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ammo ikkala mahsulotni ishlab chiqarish uchun bir xil resurslar talab qilinadi deylik. Faraz qilaylik mamlakat resurslarini faqat kompyuterlar ishlab chiqarishga sarflasa, 60 ming dona kompyuter

ishlab chiqarish mumkin. Aksincha resurslarni faqat televizorlar ishlab chiqarishga sarflasa 30 ming dona televizor ishlab chiqarishi mumkin.

Endi bitta kompyuter ishlab chiqarish uchun sarflanadigan resurslar ikkita televizor ishlab chiqarish uchun sarflanishini bilgan holda quyida ishlab chiqarish imkoniyatlar jadvalini tuzamiz:

Mahsulot	Muqobil imkoniyatlar			
Kompyuter - ming dona	0	10	20	30
Televizor - ming dona	60	40	20	0

Endi jadvaldagi muqobil imkoniyatlarga e'tibor bering. Agar mamlakat 10 ming dona kompyuter ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, 20 ming dona televizor ishlab chiqarishdan voz kechishi lozim va aksincha 20 ming dona televizor ishlab chiqarish uchun 10

ishlab chiqarishdan ishlab chiqarishning 2 teng bo'lsa, televizor muqobil qiymati 10 :

Jadvaldagi foydalanib, ishlab egri cizig'ini yasaymiz.

ming dona kompyuter voz kechiladi. Kompyuter muqobil qiymati $20 : 10 = 2$ ga teng bo'ladi. ma'lumotlardan chiqarish imkoniyatlari (1-rasm)

Grafikni tahlil qilib ko'ramiz. Unda joylashgan A, B va D nuqtalar vaziyatiga e'tibor beramiz. Birinchi B nuqta turgan joyga qarang, bu nuqta ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig'i ustida joylashgan. Agar nuqta bu chiziqning qayerida bo'lmasin ustida joylashgan bo'lsa, resurslardan to'la foydalanilayotgan bo'ladi. Biz qurgan grafikda B nuqta shunday joylashgan. Faqat bunda mamlakat to'liq resurslardan foydalangan holda 20 ming dona kompyuter va 20 ming dona televizor ishlab chiqarish imkoniyatini tanlagan va amalga oshirgan. A nuqta joylashgan vaziyat esa mamlakat turli sabablarga ko'ra, masalan mehnat resurslarining yetishmasligi yoki kapital resurslarning rivojlanmaganligi kabi sabablarga ko'ra resurslardan to'la foydalanilmayotganini bildiradi. D nuqta esa ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig'idan tashqarida joylashgani ushuncha bunday imkoniyatga erishish mumkin emasligini ifodalaydi. Masalan, mavjud resurslar yordamida ham 60 ming dona televizor ham 20 ming dona kompyuter ishlab chiqarish mumkin emas.

Savol tug'iladi: ishlab chiqarish imkoniyatlar egri chizig'ining vaziyati o'zgarishi mumkin? Albatta, bunda quyidagi holatlar bo'lishi mumkin:

- resurslarning kamayishi va tugab borishi bilan ishlab chiqarish hajmi ham kamayadi, bunda ishlab chiqarish imkoniyatlar egri chizig'i chap tomonga siljiydi (2-rasm);

- resurslar mamlakatda resurslar ko'paysa ya'ni mahsulot uchun zarur bo'lgan homashyo konlari topilsa, ishlab chiqarish imkoniyatlar egri chizig'i o'ng tomonga siljiydi (3-rasm).

ADABIYOTLAR:

1. www.lex.uz.
2. www.edu.uz.
3. www.ziyonet.uz.

ISIRIQ MO'JIZASI

Qoilova Yulduz Askarovna
Buxoro viloyati Jondor tumani
39-maktab biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Buxoro viloyat o'rmon xo'jaligi boshqarmasiga qarashli cho'llarda yetishtirilayotgan isiriq o'simligiga karantin kunlarida talab oshdi.

Kalit so'zlar: issiriqning tabobatdagi o'rni, tabiat gavhari, dori, tutqanoq, nevrasteniya, shamollash, yashil qalqon.

Isiriqni tanimaydiganlar oramizda bo'lmasa kerak, albatta. Lekin uning tibbiy xususiyatlarini to'la biladiganlar kam topiladi. Aynan shuni hisobga olgan holatda saytimizning bugungi mavzusini isiriqning tibbiy xususiyatlarini yoritishga qaratdik. Avval o'simlikning biologik tuzilishi bilan tanishib olsak, isiriq 30-70 sm bo'lib o'sadigan ko'p yillik o'simlikdir. Poyasi bir nechta, ko'p tukli, poyasi atrofga yoyilib o'sadi. Oq sarg'ish gullari poyada yakka-yakka o'rnashgan. Mevasi sharsimon, ko'p urug'li. U erta bahordan o'sa boshlaydi.

Issiriqning tabobatdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, sir emaski bu o'simlik "tabiat gavharlaridan" biri hisoblanadi. U tabobatda keng miqyosda ishlatiladi. O'simlikning bunday keng miqyosda ishlatilishiga sabab, uning tarkibida alkaloidlar, peganol, peganidin, garmin, garmalin, turli moylar, oshlovchi moddalarning mavjudligidir. Yuqoridagi moddalardan misol tariqasida oladigan bo'lsak, garmin asab tizimini tinchlantiradi, bosh miya yallig'lanish asorati – qaltirashni davolashda va uxlatuvchi modda (dori) sifatida ishlatilgan.

Endi esa qanday holatlarda isiriqdan foydalangan holatda darddan forig' bo'lish mumkinligini birma-bir sanab o'tsak (Qancha sanasak ham sanog'iga yetish qiyin).

Foydali jihatlari...

Isiriq o'tini kuydirib, biroz hidlansa bosh og'rig'i yo'qoladi;

Isiriq urug'i qaynatmasi nafas olishi qiyinlashganda, nafas qisishida zig'ir urug'i bilan bilan araashtirib ichilsa yuqoridagi dardlarga davo bo'ladi;

Isiriqning shonalash davrida olinadigan o'ti va urug'lari davolashda ancha samarali hisoblanadi;

Isiriqni tinchlantiruvchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Bu xususiyati uyqusizlikda ajoyib foyda beradi;

O'simlikning shirasi – katarakda ancha samara beradi (Qaynatmasi bilan yuz yuviladi);

Uy-joylarni dezinfeksiya qilish maqsadida tutatib qo'yish mumkin;

Isiriqning sut shirasi tibbiy paxtaga shimdirilib, qichimadan qiynalgan joylarga 10 kun davomida davomida surtilsa, qichimani tuzatadi;

Yurak faoliyatini yaxshilash maqsadida isiriq urug'I, sedana, kamfora, murch, petrushka, qora zira, za'faron teng miqdorda olinib, aralashtiriladi. Hamda asal yoki shaker qo'shib kuniga bir mahal ichiladi;

Ich dam bo'lganda isiriqqa, [petrushka](#) urug'ini hamda yalpiz, zanjabil kabilarni aralshtirilib ichilsa, shifo bo'ladi;

O'simlik ildizida 3,3 % gacha , poyasida 3,57 % gacha , bargida 4,96 % va urug'ida 6,60 % gacha alkaloidlar borligi qayd qilingan bo'lib , ular yig'indisidan garmalin , garmin, peganol , dezoksipeganin kabi moddalar ajratib olingan . Isiriq qadim zamonlardan beri sharq xalqlari medesinasida qo'llanilib kelinayotgan shifobaxsh giyohlardan hisoblanadi .

Xalq medetsinasida isiriqning yer ustki qismining qaynatmasidan teri kasalliklarida ,bodni davolashda vanna qilish yo'li bilan foydalanish tavsiya etilgan . Shuningdek , isiriqdan tayyorlangan qaynatma va damlamalardan bezgak , tutqanoq, nevrasteniya, shamollash bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda foydalaniladi . Isiriqdan tayyorlangan qaynatma bilan og'iz chayiladigan bo'lsa , og'iz bo'shlig'i va tomoqning shamollashiga barham beriladi .

Abu Ali Ibn Sino isiriqni kuymich asablari shamollaganida , tizza va suyaklar qaqqash og'rganida , og'riq qoldiruvchi omil sifatida ishlatishni tavsiya etgan . U isiriqdan kuchli siydik haydovchi omil sifatida foydalangan . Isiriqning sut shirasiga 10 kun davomida shimdirilgan bir tutam paxta yoki junli mato qichma bilan og'rgan bemorlarga surtilsa , ular anchagina taskin topishi haqidagi ma'lumot ulkan ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniyning "Kitob as-saydana fit-tibb" asarida keltirilgan. Isiriq va zig'ir urug'ining qaynatmasi nafas olishining qiyinlashishida, qalampir urug'i qaynatmasi bilan birga zahm, bod kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Ilmiy medesinada isiriqning dorivor preparatlari qo'l , oyoq va boshqa yerlarning doim titrab turishi hamda tutqanoq kasalliklarini davolashda ishlatiladi . Isiriqning dorivor preparatlari uxlatuvchi ta'sirga ham ega . Isiriq tutuni bilan xonalarni tutatish sharq xalqlari orasida odat tusiga kirgan. Bu esa uy-joylarni dezinfeksiya qilish bilan birga xona havosini tozalaydi .

O'tgan yilda yetishtirilgan 20 tonna isiriq bugun asqotmoqda.

Buxoro viloyat oʻrmon xoʻjaligi boshqarmasiga qarashli choʻllarda yetishtirilayotgan isiriq oʻsimligiga karantin kunlarida talab oshdi. Bu isiriqning dorivorlik xususiyatlari bilan bogʻliq, albatta.

Yaqinda boshqarma jamoasi homiylik mablagʻlarini muvofiqlashtirish viloyat markaziga inson immunitetini oshiruvchi 1,5 tonna asal hamda 1 tonna isiriqni begʻaraz yordam sifatida yetkazib berdi. Bu mahsulotlar ehtiyojmand, yordamga muhtoj oilalarga bepul tarqatildi. Bunga qadar viloyat oʻrmonchilari Toshkent shahriga besh tonna isiriq joʻnatgan edilar.

- Respublika Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 4-maydagi Buxoro viloyati choʻl hududlarida “Yashil qalqon” himoya oʻrmonzorlari, dorivor shumgʻiya va isiriq oʻsimliklari plantatsiyalarini barpo etish, xom ashyoni dastlabki qayta ishlashni amalga oshirish chora – tadbirlari toʻgʻrisidagi farmoyishiga muvofiq, oʻrmon xoʻjaliklarimiz tomonidan hozirga qadar 2973 gektar maydonga isiriq ekildi, deydi boshqarma yetakchi mutaxassisi Murod Sohibov. Oʻtgan yilda plantatsiyalardan 20 tonna isiriq yigʻishtirib olindi. Ikki yilda hosilga kiradigan bu dorivor oʻsimlik koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda juda asqotayapti.

Bu fikrda jon bor. Bo‘yi 20 – 60 santimetr bo‘ladigan isiriqning foydali xususiyatlari azaldan ma’lum. Miloddan avval yozib qoldirilgan “Avesto”da ajdodlarimiz undan havoni tozalovchi unsur sifatida foydalanishgani aytilgan. Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino ham ko‘plab o‘simliklar qatorida isiriqning shifobaxsh xususiyatlarini aniqlab, undan bemorlarni davolashda foydalangan. Mutaxassislar isiriq qaynatmasi nafas qisishi va nafas olish qiyinlashganida naf berishini ta’kidlashadi. Tutqanoq, qaltiroq tutganda ham foydasi bor. U tutatilganida havodagi zararli infeksiyalarning barham topishi ham fanda allaqachon o‘z isbotini topgan. Ko‘rinadiki, qushdek yengil isiriq og‘ir dardlar yo‘liga g‘ov bo‘lishi mumkin. Sirasini aytganda, o‘z uyida bu o‘simlikni saqlamagan, uni tutatmagan oilani deyarli uchratmaysiz. Hukumatning tegishli farmoyishi asosida cho‘l hududlarida isiriq plantatsiyalari barpo etilayotgani esa davlatimizning salomatligiga ustivor vazifa sifatida qarayotganidan kichik bir nishonadir.

ADABIYOTLAR:

4. Xs.uz
5. Arxiv.uz
6. www.ziyonet.uz.

TURIZMGA OID REKLAMALAR MATNLARIDA LEKSIK XUSUSIYATLARNING O`RNI

Izzatillayev A'zamjon Akramjon o'g'li

O'zMU magistranti

Tribuna.uz muxbiri

Telefon: +998993228048

AZAMIYKUN@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi turizmga oid reklamalari matnlarida e'tibor berilishi lozim bo'lgan leksik xususiyatlar haqida so'z borgan. Epitetlar va boshqa vositalar orqali reklamaning ahamiyatini yanada oshirish mumkinligiga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Reklama matnlari, turizm, leksik xususiyatlar, epitet, chastota so'zlar, polisemiya, antonim, neologizm, bosh harf.

Turizmga oid reklamalar XX asrning dastlabki dekadasi qadar har qanday xizmatni taklif qiladigan gazeta va jurnallarda keng o'rin egallardi, zamonaviy bosma sanoatning imkoniyatlari va doimiy kitobxonlar auditoriyasi mavjudligi tufayli yuqori samaraga erishib kelinayotgan edi. Lekin yaqin so'nggi 5-10 yilda gazeta va jurnallardan ko'ra internet saytlaridan o'rin olgan reklamalar salmoqli darajani egallagan. Odamlar avvalgidek gazeta va jurnallarni kutib o'tirmayapti – kunlik ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar va saytlardan vaqtida o'qiyapti. Tabiiyki, reklama beruvchilar ham o'z mahsulotlarini obunachisi ko'p saytlarga bermoqda.

Reklama bozori rivojlanib borgan sari u turli xil profillar mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi, shuning uchun reklama matni turli fanlar bo'yicha tadqiqot mavzusiga aylanadi. Turizmni reklama qilishga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki globallashuv jarayonlari munosabati bilan turizm industriyasi turli madaniyatlar o'rtasidagi umumiy sohalardan biriga aylanmoqda.

Turizmga oid reklama - bu tijorat reklama turlaridan biri bo'lib, uning obyekti nomoddiy hisoblanadi. Bu – turistik mahsulotga talabning shakllanishi, shuningdek, turistik korxonaning imijini shakllantirishning o'ziga xos shakli. Turizm reklamasi deganda, kengaytirilgan fikrlar, mulohazalar, g'oyalar tizimini shakllantiradigan tushunarli shaklga ega maxsus nutq tushuniladi.

Reklama matnini yaratishda uning leksik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Turizm reklamalarida ifoda samaradorligi uchun epitet ko'pincha ijobiy reyting, turizm mavzusiga mos keladigan chastota so'zlari, polememiya, antonimlar, neologizm, frazeologik birliklar va bosh harflar bilan ishlatiladi. Bularning barchasi samarali leksik vositalar ekspressionizmni yaratadi, reklama qilinayotgan mahsulotning imijini

yaratishga hissa qo'shadi, ushbu mahsulotning mohiyatini ta'kidlashga yordam beradi va zarur assotsiatsiyani iste'molchidan olib keladi.

Reklama maqsadi – mahsulot haqidagi ma'lumotni potentsial iste'molchiga yetkazish. Turizmga oid reklama matnlarida belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli xil til vositalaridan foydalaniladi.

Ijobiy bahoga ega epitetslar. Epitetslardan foydalanish til manipulyatsiyasining eng samarali usuli hisoblanadi. Epitetsiyalar to'g'ridan-to'g'ri ta'riflar yoki metaforik bo'lishi mumkin. Reklama shiorida epitet qoida tariqasida, to'g'ridan to'g'ri ma'noni saqlab, majoziy ma'noga ega bo'ladi. Turizmga oid reklama matnlarida epitetlar ko'pincha ijobiy his-tuyg'ularni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ular reklama xabarining ta'sirini kuchaytiradi. Ushbu so'zlar bayonga hissiy yoki semantik rang berish imkonini beradi. Turistik reklama matnini yaratishda ko'pincha ifodali sifatlar ishlatiladi, masalan, "go'zal", "ajoyib", "unutilmas" va boshqalar. Ushbu epitetlar reklama matnida birinchi navbatda ekspressiv funksiyani bajaradi. Masalan, *Chexiya Respublikasiga ekskursiyalar - bu mamlakatning maftunkor shaharlari va manzarali qal'alari bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyat. Sizni g'ayrioddiy muzeylar va chiroyli saroylar, mashhur monastrlar va noyob tabiiy yodgorliklar kutmoqda.* ("Tez tur" sayyohlik agentligi veb-saytida).

Ijobiy baho berilgan epitetlardan foydalanish tufayli sayyohlik reklama matnining jonli qiyofasi yaratiladi. Ushbu epitetlar tasvirlarning ekspressivligini oshiradi. Turizm mavzusiga tegishli chastota so'zlari. Reklama faoliyatining xususiyatlari reklama ta'sirining maqsad va vazifalarini hisobga olgan holda til vositalarini sinchkovlik bilan tanlashni talab qiladi. E.P. Dudina reklamanning eng tez-tez uchraydigan so'zlarini tahlil qilib, "lingvistik ta'sir insonning ijtimoiy mohiyatiga murojaat qilishga asoslanadi" deb ta'kidlaydi.

"Tinchlik", "ta'til", "sayohat", "tur" so'zlari turizmga oid reklama tilining semantik yadrosini tashkil qiladi. Bunday kalit so'zlar turizm mavzusiga juda mos keladi. Masalan, *"Quyosh bilan sayohat qiling!"* ("Arcade House" sayyohlik agentligi). Polisemiya. Turizmga oid reklama matnida ko'pincha polisemiya (polisemiya) ishlatiladi. Ko'p ma'noli so'zning chegarasini aniqlashda uning muhim ma'nolari o'rtasida ma'lum bir semantik bog'liqlik, umumiy semantik elementlar yoki assotsiativ bog'liqlik mavjudligi sababli semantik o'ziga xoslik tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Masalan, *"Butun dunyo bo'ylab biz bilan", "Bizning ish – dunyodagi eng yaxshisi"*. Bunda "ish" so'zi ikki ma'noga ega. Asosiy ma'no bu kasb. Demak, ushbu sayyohlik agentligida ishlaydiganlar o'z kasblarini dunyodagi eng yaxshi kasb deb o'ylashadi. Ular o'zlarini baxtli his qilishadi. Ikkinchi qadriyat esa

ish natijasidir. Ya'ni, ushbu sayyohlik agentligidagi xodimlar juda yaxshi ishlaydilar. Soʻzlarning noaniqligidan foydalanishning qiziqarli usuli sayyohlik reklamalarida uchraydi va matn semantik boylikka ega boʻladi. U oʻzining "semantik koʻp qirrali" xususiyati bilan eʼtiborni tortadi.

Antonim. Turizmga oid reklama matnida antonimlar ham koʻp uchraydi. Bular toʻgʻridan toʻgʻri qarama-qarshi ma'noga ega boʻlgan, ovoz jihatidan farq qiladigan soʻzlardir. Antonimlar antitezani yaratishda eng muhim vositadir - kontrastning stilistik shakli. U reklama jarayonida mahsulotning mohiyatini aniq taʼkidlashga imkon beradi. Masalan: *"Qishdan yozgacha!"* ("GERNTRAVEL" sayyohlik agentligi); *"Sizning dam olishingiz bizning ishimizdir!"* ("Life Travel" sayyohlik agentligi); "Qish" va "yoz", "Ish" va "dam olish" – bu antonimlarning barchasi matnga ekspressionizm qoʻshadi va uning samaradorligini oshiradi.

Neologizm. Yangi soʻzlar odamlarni juda qiziqtiradi. Masalan, *"City Break" da hamma oʻzi uchun biror narsa topadi* (City Break – buzilgan shahar). Turizmga oid reklama matnlarida tez-tez uchraydigan boshqa neologizmlar ham mavjud. Masalan: *City Card, Couchsurfing, Backpackers*.

Frazeologizm. Yaxlit ma'noga ega boʻlgan, oddiy iboralardan farqli oʻlaroq, nutq jarayonida yaratilmagan, ammo takrorlanadigan soʻzlarning barqaror birikmasi. Turizmga oid reklamalarda frazeologik birliklar ikki shaklda uchraydi: Tom maʼnoda takrorlash va parafrazlangan shaklda foydalanish.

Bosh harf. Turizm reklamalari matnidagi bosh harf koʻpincha ushbu matn uchun muhim boʻlgan barcha soʻzlarni taʼkidlaydi. Bu reklama uchun gazetaning sarlavhasi koʻrinishida boʻlib, yozma soʻzlarning ahamiyati va ularning rasmiyligiga ishora qiladi. Masalan, *"25 apreldan 12 maygacha HAR QANDAY turni sotib olayotganda 3 - 5% chegirma!"*, *"Shuni unutmangki, BIZ doimo siz bilan aloqadamiz"* ("CORAL TRAVE" sayyohlik agentligi);

Bosh harflar eng muhim soʻzni yoki butun iborani taʼkidlash, shuningdek, oʻquvchining eʼtiborini jalb qilish uchun ishlatiladi. Bu reklama matnida maʼlum bir uslubni yaratadi. Zamonaviylik, samaradorlik, tezkorlik, samaradorlik beradi.

Xulosa qilganda, reklama pragmatikasi ilmiy kategoriya sifatida pragmatik nuqtayi nazar va dasturlashtiriladigan pragmatik taʼsirga qoʻshimcha ravishda, turli xil kognitiv motivlarga asoslangan reklama maʼlumotlarini idrok etishga va eng muhimi, isteʼmolchilarning xulq-atvoriga taʼsir koʻrsatishga qaratilgan tarkibiy jihatdan murakkab hodisadir.

Turizmga oid reklamalar faoliyatining pragmatik potentsiali ratsional va hissiy omillarning o'zaro ta'siridan iborat. Reklama tili vositalari idrokka ta'sir qilishi mumkin, chunki ular og'zaki va og'zaki bo'lmagan vositalarning kombinatsiyasi tufayli ekspressiv tasvirni yaratadi. Turizm sohasidagi reklama aloqalari iste'molchi bilan aloqa o'rnatishga, turistik mahsulotlarning reklama qilinishini nazorat qilishga, qiziqishni saqlab turishga, iste'molchilar orasida turistik kompaniya xizmatlarining barqaror usulini yaratishga va mustahkamlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Атакян.Г.С. Прагматика языка туристической рекламы: Майкоп, 2010.
2. Дудина.К.Е, Гудков.А.А. Основные возможности стимулирования отрасли внутреннего туризма в России: М., 23 бет
3. Меньшикова.Е.Е. Лингвопрагматические особенности текстов туристической рекламы: Современная исследования социальных проблем, 2010.

TASHKILOTLARDA KADRLARNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH STRATEGIYASI

Jalolova Dildora Jamalovna, dotsent,
Atajanova Moxira Azamatovna, magistrant.

Annotatsiya: Har qanday korxonada va tashkilotni rivojlantirishning strategik vazifasi va qisqa muddatli rejasini amalga oshirish uning xodimlari tomonidan, ya'ni jalb qilinadigan inson resurslari tomonidan ko'pincha ishlab chiqarish funksiyalari, deb ataluvchi muayyan sa'y-harakatlar bajarilishini nazarda tutadi. Mazkur maqolada tashkilotlarda xodimlarni oqilona boshqarish strategiyasi haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: xodimlar boshqaruvi, menejment, boshqaruv strategiyasi.

Ishlab chiqarishdagi «xulq-atvor» atamasini ishlatish ancha to'g'riroq bo'ladi, chunki u o'ziga faqat texnikaviy ko'nikmalarni (stanokda, kompyuterda ishlay olish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotni bilishni) emas, balki xulq-atvoriga doir ko'nikmalarni (mijozga munosabat, katta kuch sarfi bilan ishlay olish va shu kabilarni) ham nazarda tutadi. Mazkur ishlab chiqarishdagi xulq-atvor tashkilot foydalanadigan moddiy va tabiiy resurslarga, uning tuzilishi va madaniyatga bog'liq bo'ladi, lekin birinchi navbatda, tashkiliy maqsadlar bilan belgilanadi.

Korxonada va tashkilot xodimlarining ishlab chiqarishdagi xulq-atvori korxonada, tashkilot maqsadlariga erishishga qanchalik yaqin bo'lsa, ular ishining samaradorligi, inson resurslaridan foydalanish samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Demak, inson resurslarini boshqarish vazifasi tashkiliy maqsadlarga erishish uchun har bir xodimning talab qilingan xulq-atvorini ta'minlashdan iborat.

Kadrlar menejmentining asosiy vazifalari:

- yuqori malakali kadrlar bilan to'liq ta'minlash;
- biznes rahbarlarini o'qitish va rivojlantirish tizimini yaratish;
- kadrlarni samarali tayyorlash va rivojlantirish;
- mukofotlash va rag'batlantirishning samarali tizimi;
- mehnat unumdorligi oshadi;
- korporatsiya tashkilotlarida xodimlarni boshqarish xizmati samaradorligini oshirish.

Strategik inson resurslarini boshqarish kelajakda biznesning muammolarini hal qiladigan va hal qiladigan va uzoq muddatli asosiy biznes maqsadlariga bevosita hissa qo'shadigan kadrlar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonini o'z ichiga oladi.

So'nggi o'n yilliklarda kadrlar menejmenti tubdan o'zgardi. Bu ilgari asosan ma'muriy funktsiya bo'lib, xodimlarni jalb qilish, tanlash va xodimlarning imtiyozlarini boshqarish kabi kundalik vazifalarga yo'naltirilgan edi. Mehnat bozori sharoitlarining o'zgarishi va yangi ishbilarmonlik tafakkuri kadrlar bo'yicha biznes strategiyasini talab qiladi, ular tarkibiga to'g'ri odamlarni jalb qilish va saqlab qolish, shuningdek axloqiy va madaniy etakchilikni ta'minlash kiradi.

Strategik rejalashtirish kadrlar bo'yicha mutaxassislar uchun katta muammolar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Eng yirik global kompaniyalarning deyarli barcha kadrlar menejmenti rahbarlari strategik qarorlarni qabul qilishda ishtirok etadilar va tashkilotning strategiya guruhida qatnashadilar va kadrlar bo'yicha mutaxassislarning aksariyati strategik rejalashtirish ularning funktsiyalarining bir qismi ekanligini ta'kidlaydilar. Aksincha, ko'plab o'rta va kichik tashkilotlarda kadrlar bo'yicha mutaxassislar ko'pincha tashkiliy yoki funktsional strategik rejalashtirishda qatnashmaydilar. Binobarin, uzoq muddatli strategik kadrlar maqsadlariga erishish va tashkilotning strategik rejalashtirish jarayonida asosiy ishtirokchi bo'lish uchun ba'zi kadrlar bo'linmalari kadrlar faoliyati to'g'risidagi stereotipik salbiy qarashlarni engib o'tishlari kerak bo'lishi mumkin.

Xodimlar bilan tashkilotning umumiy biznes strategiyasi o'rtasidagi kelishuv qanchalik yaqin bo'lsa, kompaniyaning mijozlar ehtiyojlarini kutish va ularga javob berish hamda raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish qobiliyati shuncha yaxshi bo'ladi. Ishchilar madaniyati, xulq-atvori va malakasini o'z ichiga olgan qat'iy tadqiqotlar, rejalashtirish va ishlab chiqish biznes strategiyasining muvaffaqiyatli bajarilishiga yordam beradi.

Kadrlar uchun strategik rejalashtirishning o'ziga xos afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- maqsadlarga erishishga xalaqit beradigan qimmat va buzuvchi kutilmagan hodisalardan saqlanish;
- inqirozlarni oldini olish uchun asosiy masalalarni o'z vaqtida hal qilish;
- xodimlarning mehnat unumdorligini va umumiy tashkiliy muvaffaqiyatni targ'ib qilish;
- ishning bajarilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yo'nalish hissi bilan ta'minlash;
- xodimlarning e'tiborini tashkiliy maqsadlarga yo'naltirish;
- ta'lim va rivojlanish tashabbuslarini boshqarish uchun strategik e'tiborni taqdim etish;
- yetakchilarga strategik tashabbuslarini jamlash va amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni berish.

Strategik kadrlar rejasini ishlab chiqish kadrlar menejmentining vazifasi tashkilot maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan xatti-harakatlar, madaniyat va malakalarga erishish va targ'ib qilish bo'yicha kadrlar tashabbuslari rejasini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Strategik rejalashtirish, agar to'g'ri bajarilgan bo'lsa va strategik rejalashtirish bilan shug'ullansangiz, unchalik qiyin emas.

Natijalarga yo'naltirilgan maqsadlarga quyidagilar kiradi:

- kadrlar va ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojlarni to'g'ri baholash va o'qitishning dolzarbligini ta'minlash;
- raqobatbardosh ish haqi va imtiyozlarni ishlab chiqish va saqlash;
- xodimlarni rag'batlantiradigan ish faoliyatini boshqarish va mukofotlar tizimini loyihalash;
- iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun raqobatchilar nima qilayotganini bilish;
- korporativ qadriyatlarni kuchaytiradigan o'qitish, shu jumladan axloq qoidalarini ta'minlash.

Strategik rejalashtirish jarayoni to'rtta muhim savollardan boshlanadi:

Biz hozir qayerdamiz? (Mavjud vaziyatni baholang.)

Biz qayerda bo'lishni xohlaymiz? (Istalgan kelajakni tasavvur qiling va aniqlang.)

U yerga qanday etib boramiz? (Strategiya va strategik maqsadlarni shakllantirish va amalga oshirish.)

Belgilangan manzilga qarab borayotganimizni qanday bilib olamiz? (Taraqqiyotni baholash mexanizmini yarating.)

Keyingi bo'limlarda har bir qadam batafsil ko'rib chiqiladi.

1-qadam: Mavjud vaziyatni baholang. Strategik biznes sherik bo'lish, tashkilotning uzoq muddatli maqsadlarini hisobga olgan holda kadrlar bilan ishlashni anglatadi.

2-qadam: Kelajakni tasavvur qiling. Kadrlar bo'yicha strategik rejalashtirish guruhi mavjud vaziyatni to'liq baholaganida, u ideal kelajak tashkiliy nuqtai nazardan qanday ko'rinishini ko'rib chiqishi kerak.

3-qadam: kadrlar bo'yicha strategik maqsadlarni ishlab chiqish. Strategik maqsadlarni belgilash strategik rejalashtirish jarayonining muhim qismidir. Shuning uchun ushbu maqsadlar tashkilotning vazifasi, qarashlari va umumiy strategiyasiga muvofiqlashtirilishi kerak. Strategik maqsadlar har bir tashkilotda turlicha bo'ladi.

4-qadam: Monitoring va baholash. Oxirgi qadam strategik maqsadlarga erishish yo'lidagi taraqqiyotni kuzatish va baholash mexanizmini yaratish bo'lishi kerak. Aksariyat tashkilotlar shu maqsadda yillik yoki har chorakda strategik sharhlar o'tkazadilar. Ushbu sharhlar quyidagilarni amalga oshiradi:

- Tashkilot asosiy maqsadlarga erishish yo'lida ekanligini aniqlang.
- Strategik rejaga ta'sir ko'rsatadigan muhim ichki yoki tashqi o'zgarishlarni aniqlash va ularga moslashish imkoniyatini taqdim eting.
- Harakatlarning yillik ustuvor yo'nalishlarini yangilang.

Ba'zi tashkilotlar muvozanatli ko'rsatkichlar, taqqoslash va boshqaruv panellari kabi tizimlar yoki vositalar diqqatni saqlash va natijalarni kuzatish uchun foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.achievers.com/blog/5-pillars-successful-hr-strategy/>
2. <https://www.businessmanagementideas.com/personnel-management/personnel-management-meaning-functions-and-principles/6248>
3. <https://www.cairn.info/revue-management-2002-3-page-175.htm>

SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING ROLI

Abdurayimov Feruz Hakimovich

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 12-sonli umumta'lim maktabi jismoniy
tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi yoshlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish ham bugunning muhim vazifalarida biridir. Mazkur maqolada jismoniy tarbiya orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish mohiyati va usullari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, boshlang'ich sinf, sog'lom hayot tarzi.*

Sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatiga oid maxsus adabiyotlar mazmuni, uning nazariy asoslari, amaliy malakalarini egallash jarayonida bir qator atamalar, tushunchalarga duch kelamiz:

Turmush tarzi - tushunchasi quyidagi komponentlar majmuasini o'z ichiga oladi: birinchidan - tabiat, jamiyat va insonning o'zini o'zgartiradigan yaratuvchanlik faoliyati; ikkinchidan - moddiy va ma'naviy extiyojlarni qondirish usulini; uchinchidan - kishilarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati sohasida va davlat boshqaruvda ishtirok etish shaklini;

to'rtinchidan - nazariy, empirik va qadriyatli yo'nalip darajasidagi bilish faoliyatini; beshinchidan - jamiyat va uning ijtimoiy tizimlari (xalq, sinf, oila va boshqalar)ni. Salomatlik - inson organizmining shunday holatiki, uning barcha organlari va tizimlari tashqi muhit bilan mos kelishi va kasallikka nisbatan moyilligi umuman yo'qligidir.

Jismoniy madaniyat - jamiyat a'zolarining jismoniy kamolotga erishishini maqsadga muvofiq ravishda amalga oshirish uchun maxsus vositalar, metodlar, sharoitlarni yaratish va ulardan ratsional foydalanish bo'yicha erishilgan yutuqlarning majmuasidir.

Jismoniy tayyorgarlik - kishining sog'liga, maxsus bilimlar biyaan qurollanishi, hayotiy zarur harakat, ko'nikma va malakasini shakllantirishi hamda jismoniy sifatlarining rivojlanishi darajasini belgilovchi bir guruh sinov mashqlari majmuasini ifodalaydi.

Jismoniy rivojlanganlik - inson organizmining asta-sekinlik bilan tabiiy shakllanishi - tashqi ko'rinishi va uning xajmini o'zgarish jarayonidir. Jshmoniy tayyorlash - insonlarni kasbiy xususiyatidan kelib chiqib, jismoniy holatini rivojlangirish.

Jismoniy tarbiya harakati — ijtimoiy harakatning o'z oldiga aholini jismoniy tarbiyalash darajasini oshirish va sportni rivojlanshrishga yordam berishi maqsad

qilib qo'ygan maxsus turidir. Jismoniy mashqlar - xarakatlar va harakat faoliyatining murakkab turlari bo'lib, jismoniy tarbiya vazifalarini hal etishga xizmat qiladi. Jismoniy yuklama - organizm imkoniyatlari va jismoniy holatidan kelib chiqib, unga beriladigan mashqlar miqdori.

Ommaviy sport - darsdan tashqari, ish vaqtdan so'ng davlat va jamoat tashkilotlari orqali hamda har bir shaxsning tashabbush bilan amalga oshiriladi.

Aktiv dam - jismoniy harakatlar orqali organizmning charchog'ini yo'qotish, ish qobiliyatini oshirish.

Passiv dam - organizmni hech qanday yuklamalarsiz, deyarli energiya sarf qilmay, barcha muskullarni bo'shashtirib dam olish. Meditatsiya - asosan sharq maktabiga xos jismoniy mashqlar majmui bo'lib, inson jismoniy tarbiya tizimlari ichida har bir shaxs mustaqil yoki shu tizim ishqibozlari alohida guruxlarga ajralib shug'ullanadilar.

Sog'lomlashtirish trenirovkalari - insonlar salomatligini mustahkamlashga, rivojlantirishga qaratilgan umumiy xususiyatga ega bo'lgan jismoniy yuklamalar.

Organizmning funktsion zahiralari - organ yoki funktsional tizimlar ishining tinch holatdagiga nisbatan ortishidir.

Jismoniy sog'lomlik - jismoniy mashqlar va ommaviy sport bilan tizimli shug'ullanish orqali yoki jismoniy etuklik darajasidagi harakat faolligiga egalik, organizmni tashqi muhitning noqulay oqibatlarini va kasalliklarga qarshi tura olishi, turmush, hayotiy faoliyatlarning talablariga yetarli darajadagi munosabati tushuniladi.

Jismoniy qobiliyat - insonning u yoki bu mushak faoliyati talablariga javob beradigan va uning samarali bajarilishini ta'minlaydigan ruhiy-fiziologik hamda morfologik xususiyatlari majmuasidir. Faol (aktiv) harakatlanish umrning uzoq vaqti davomida tanimizning funktsional faoliyatini saqlashda, mehnatga yaroqlilik davrini uzaytirishga, organizmning yetakchi xizmatlarini bajaruvchi tizimlar yurak-qon tomir, nafas, harakat-tayanch apparati mushaklari va boshqalarni vaqtdan oldindan pishiqligini susayishi, tanasi a'zolarining bujmayib (qurib), xizmat faoliyatining pasayib qolishining oldini oladi. Ayniqsa, organizmning 40% dan ortig'i muskul tolalari ekanligini hisobga olsak, ularning massasi kichrayishi, yuklamasiz so'lib qolishi, aynan shu holatga tushishga sabab bo'ladi. Jismoniy mashqdar bilan do'st tutingan kishilar ulug' ne'mat bo'lmish yaxshi kayfiyat egasi bo'ladilar.

Kunlik ishlarni bajarish, murakkab muammolarni yechishga urinish bunday odamlar uchun odatiy ishdek bo'lib qoladi. Yugurish, gimnastika va boshqa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish oqibatida qo'lga kiritilgan yaxshi kayfiyat insonning jismiga aql, kuchiga-kuch qo'shadi, turmush tarzidagi faoliyatlari samarador bo'ladi.

Serharakat kishilarning badanida endofrin, enfokolik moddalar ko'plab ishlab chiqarilishi va bu moddalar kishiga hafaliklarni tez yengib ketish, tashqi ruhiy ta'sirlarga chidamli bo'lishga yordam berishi aniqlangan. Hayotni lazzatli o'tkazishni istagan kishi vaqtining har daqiqasini mashqlarga, yaxshi kayfiyat tashuvchi moddalarni ko'paytiradigan jismoniy harakatlar, mehnatdagi faollikka bag'ishlanganliklari madaniyatiga egalikning nishonasidir.

Harakat faolligiga odatlangan, harakatni bajarishning ahamiyati, uni foydasi, mazasiga tushunganlardan biri mashhur matematik Gauss yoki undan ham mashhur tibbiy sinovchi Germon Gelm Goli faqat yurish, oddiy qadamlab, ma'lum sur'atda yurish mashqi haqida quyidagicha fikr bildirgan: «Yalt etgan, to'satdan paydo bo'lgan fikr» har doim kutilmaganda, albatta yozuv stolida, miya charchab, jismonan horiganda emas, jismonan bardamlik, kayfiyat ko'tarinkiligi yuqori bo'lgan paytda keladi. Ayniqsa, («yalt» etish, to'satdan, «chaqmoq»dek paydo bo'lish) quyosh porlab turgan, ko'm-ko'k tog' manzarasi qalbni oshufta qilib, sekin tog' bag'irlab yuqoriga ko'tarilayotganda keladi, deb aytadi. «Yurish mening fikrimni ma'lum darajada ilhomlantiradi, ko'tarinkilik beradi. Tinch bo'lsam men aytarli fikrlay olmayman, mening tanam harakatda bo'lishi kerak, shundagina aqlim ham harakatlana boshlaydi» degan Jan Jak Russo.

Sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati ratsional kun tartibini taqozo etadi. Organlarning faoliyati va o'z quvvatlarini qayta tiklab olish uchun optimal shart-sharoit yaratishni to'g'ri tuzilgan va unga qat'iy rioya qilingan kun tartibi, organizmda, muayyan faoliyat ritmini vujudga keltiradi. Natijada turli xil ishlarning barchasini samarali tarzda bajarish imkoniyati yuzaga keladi. Agar bu ritm sutkaning biologik ritmi bilan muvofiqlashtirilsa hayot, turmush tarzi bayramga aylanadi. Kichik maktab yoshida jismoniy faollik, qiziqish, turli motivlar orqali - mas'uliyat, o'zining jamoasi sha'ni, o'rtoqlari orasidagi o'rni, unga ajratilgan rolni qay darajada bajarayotganligi, ularning ishonchini oqlaganidan olgan zavqi, hissiyoti bora-bora o'zining imkoniyatlari darajasini tushunishini, shakllanishini yuzaga keladigan davri hisoblanadi. Bu davrga kelib, o'smirlik, yoshlik davrining harakat faolligi asosan ruhiy, so'ng o'zining «meni»ni shakllantirish, o'zini ko'rsatish, namoyish qilish bilan bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arzikulov R. U. Solom turmush tarzi asoslari Toshkent 2005 y. 2-tom
2. Safarova D. "Valeologiya asoslari" O'quv qo'llanma Toshkent 2007 y
3. Rassuov A. S. Xalimova D. A. "Sog'lom turmush tarzi" Toshkent Ibn Sino 2003-y

4. D.J. SHaripova, G.S. Fuzailova, G.A. SHaxmurova, M.T. Toirova, M. Turkmenova, D.Zufarova “Talabalrda sog'lom turmush tarzini shakllantirish” Farg'onf 2010 y

JISMONIY HARAKAT – SOG'LOMLIK GAROVI

Ibragimova Halima Rahimjon qizi

Jizzax viloyati Do'stlik tumani Saritepa QFY 3-sonli umumta'lim maktabi
jismoniy tarbiya o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim berishda faqat o'qitish emas, balki sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya ham o'rgatilishi katta ahamiyatga egadir. Zero, jismoniy harakat sog'lomlik garovi hisoblanadi. Maqolada jismoniy tarbiyaning mohiyati haqida bayon etamiz.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sog'lomlik, boshlang'ich va o'rta ta'lim.

Sog'lom turmush kechirish, soglom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati katta. Bu borada A.K.Atayev, G.I.Bagdanov, V.I.Gluxov, N.I.Muhammedov, M.T.Toirova, H.Q.Yo'ldoshev, T.Haydarov, F.Xo'jayev va boshqa olimlarning taqqiqotlarida tavsiyalar berilgan. "Chunonchi, taraqqiy etgan mamlakatlarda sog'lomlashtirishga asosan jismoniy tarbiya va sport omillari bilan erishayotgani hech kimga sir emas. Demak, biz ham o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan har tomonlama uyg'un kamol toptirish muqaddas burchimizdir".

I.P.Pavlov jismoniy harakatning inson salomatligiga ta'sirini, insonni tashqi muhit bilan chambarchas bog'langan deb tavsiflaydi. Jismoniy mashg'ulot yoki bu muskullar guruhiga ta'sir qilmay, butun organizmga ta'sirini ko'rsatadi. Modda almashinuvi yaxshilanadi, to'qimalar oziq moddalarni yaxshi o'zlashtiradi, parchalangan moddalarni organizmdan tezroq chiqarib tashlaydi. Yurak chiniqadi va yanada chidamli bo'ladi. Shu sababli jismoniy harakat bilan shug'ullanuvchilar tetik, ruhan yengil, quvvatga to'lgan, kayfiyati baland, dili ravshan bo'ladi. Bolalik davridan boshlangan chiniqish mashg'ulotlari ayniqsa foydalidir.

Respublikada " Jismoniy tarbiyava sport to'g'risida" qonuninig qabul qilinishi, " Sog'lom avlod uchun" ordening ta'sis etilishi sportni takomillashtirishda ilk poydevor bo'ldi.

Vatanimiz sha'nini munosib himoya qila oladigan sog'lom, baquvvat, irodali, chiniqqan, mahoratli yoshlarni tarbiyalash haqida g'amxo'lik qilishmoqda. Jismoniy tarbiya jarayonida sog'lomlashtirishgina emas, balki, ta'lim va tarbiya vazifalari ham amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ma'lumot shakllariga quyidagilarni belgiladik: gigiyena gimnastikasi, chiniqtirish, salomatlik daqiqalari, harakat uchun tanaffus, sayr qilish kuni uzaytirilgan guruhlar uchun jismoniy tarbiya soati, sport to'garaklari, salomatlik va sport kunlari, jismoniy tarbiya bayramlari, sog'lomlashtirish lagerlari, sport turlari bo'yicha maktab seksiyalari va boshqalar.

Hozirgi paytda eng muhim jarayon milliy an'analarimiz va O'zbekiston jug'rofiya – iqlim xususiyatlarini o'z ichiga olgan mazmunan boy sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni amalga oshirishdir. Agarda r muntazam ravishda o'tkazilib turilsa, kutilgan natijalarni beradi. O'zaro o'rganish yoki bilim olishni tashkil etishda jismoniy tarbiya mashg'ulotlar foydali va zarur degan e'tiqodga aylanadi, e'tiqod esa barqaror axloqiy me'yorlarga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasining Xalq ta'limi haqidagi va Jismoniy tarbiya va sport haqidagi qonunida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va salomatliklarini yaxshilash va mustahkamlash uchun jismoniy jihatdan chiniqishlari to'g'risida qayg'urishlari shrt, degan fikr ta'kidlanadi.

Bu qonun to'la ma'noda maktabdagi jismoniy tarbiya ishiga ham taalluqlidir. Ayniqsa O'zbekistonning sportdagi iftixorlari bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiqdir.

Biz tadqiqotimiz davomida quyidagi sportchilar bilan tanishtirishni tavsiya qilamiz: Bulardan 1998-yilda "O'zbekiston iftixori" faxriy unvonini olgan sportchilar: Muhammadqodir Abdullayev, Lazizbek Zokirov, Artur Grigoryan, Temur To'laganov, Ruslan Chagayev va boshqalar.

1999-yilda "O'zbekiston iftixori" faxriy unvonini olgan sportchilar: Akobir Qurbonov milliy kurash bo'yicha 1- jahon chempioni, Erkin Qutiboyev kikkokschi – muay- tay turi bo'yicha 3 karra jahon chempioni. 2000 – yilda Maxtumquli Maxmudov – milliy kurash bo'yich 2- jahon chempioni, Sambo bo'yicha jahon va Yevropa chempioni Sobir Qurbanov va boshqalar .

O'quvchilarga bu sportchilarni tanishtira ekanmiz ularning ongida

1. Vatanimiz sportchilariga nisbatan faxr tuyg'usi kuchayadi,
2. Sportga mehrlari ortadi,
3. O'quvchilar ularga o'xshashga intiladilar,
4. Yangi g'alabalarga erishishga undaydi.

Jismoniy sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining asosiy mavzu sifatida shakilanishiga tor ma'nodaqamaslik lozim.chunki u turmush-tarzining asosiy qismi,millat salomatligi ta'minlovchi tizimdir.

Shuni unutmaslik kerakki, o'quvlarning o'zlariga ma'qul bo'lgan sport seksiyalariga doimo qatnashishi, musobaqalarda ishtirok etishi, sportning barcha turlarini o'zlashtirishi spotrning yuqori pog'onalari sari qo'yiladigan ilk maqsadli qadamdir. Sinfdan va maktabdan tashqari jismoniy tarbiya va sportga doir ishlarning sifati qanday darajada bo'lishi bolalar va o'smirlar sport maktabiga o'quvchilarni ko'proq jalb qilishga bog'liqdir.

G'olib chiqqan komandalar rag'batlantiriladi. So'ngra keyingi musobaqalarga yo'lanma oladilar. Bundan tashqari shashka, shaxmat, basketbol, qo'l tennisi kabi sport musobaqalarning yakka g'oliblari ham aniqlanib boriladi. Bu esa Respublikamiz sportining kelajagini ham belgilaydi.

Sinfdan va maktabdan tashqari jismoniy so'g'lashtirish faoliyatining yana bir jihati maktab, oila, jamoat tashkilotlari va tarbiyaviy jarayonga aloqasi bo'lgan barcha shaxslarning o'zaro hamjihatlikda ishlash tizimini tashkil etishdir.

Bu sohada "Sog'lomjon-polvonjon" sport festivali, "Quvnoq startlar" o'yini, "O'quvchilar spartakiadasi" ga keng o'rin berilgan.

Maktab, oila, pedagoglar, o'quvchilar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi ish sifatini yanada yaxshilaydigan jismoniy tarbiyani, sog'lom hayot tarzini o'quvchilarning kundalik hayotiga tatbiq atadigan muhim vositadir deb hisoblaymiz. Bola sog'lom va har tomonlama barkamol shakllanishi uchun jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi muhimdir. Kishi salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya qanday ahamiyatga ega ekanligini mashg'ulot davomida o'quvchilarga tushuntirib boriladi.

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan kishi kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go'zal va harakatchan bo'ladi. Shuning uchun har bir harakatni mustaqil, yaxshi va kam kuch sarflagan holda bajarishga harakat qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o'zbek xalqining milliy sport va milliy o'yinlari aholini yashash sharoitiga qarab xilma-xil bo'lgan va kishilarni faol, sermahsul ishlashga tayyorlagan.

Chiniqib borishga har bir mashg'ulotda o'z oldiga maqsad qo'yish va mashq qilish jarayonida unga yetish uchun harakat qilishni o'quvchilar o'rganib boradilar.

Masalan, "Arqon tortish" o'yini. Bu o'yinda bolalar o'zlarining kuchini sinab ko'rib, naqadar sog'lomligini sinab ko'rishadi, shuningdek, ularning g'alaba qilish uchun qat'iy harakat qilishga rag'bati oshadi. Tortishuv jarayonida sabr-chidamli bo'lish ko'nikmalari ortadi. Qolaversa o'yi vaqtida bolalar fikrlashadi. Yengilayotgan guruh a'zolari oyoqlarini tirab, kuchlarini to'plab olish va birdamlik bilan harakat qilishga o'rganadilar:

- sabr chidamga o'rgatish;
- o'z-o'zini boshqarishga o'rgatish;
- bolalarni fikrlashga o'rgatish;
- hozirjavob bo'lishga tayyorlash;
- o'yin davomida birdamlik va hamdardlikka o'rgatish;
- jamoa bo'lib oharakat qilishga o'rgatish va shu kabilar va shu kabilar.

Bunday milliy o'zbek o'yinlarining umumiy miqdori 3-5 mingdan kam emas. Bu o'yinlarni izlab topish, o'rganish va xalq orasida o'quvchilarga mashg'ulot davomida yangidan targ'ib qilish ma'naviyatimizni yangi bosqichga ko'tarishga, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, tarbiyaviy ish mazmunini chuqurlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F.Xo'jayev, T.Usmonxo'jayev "Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari " T."O'qituvchi" 1996-yil.
2. Gluxov B.I.Fizicheskaya kultura ifomirovaniye zdarovogo obraza jizni. Kiyev.1989.
3. Xo'jayev F."Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari".T.1996-y.
4. Oqilov O. Sog'lom turmush – uzoq umr poydevori. T.1980-y

**DASTLABKI O'RGATISH BOSQICHIDA 10 -13 YOSHLI
VOLLEYBOLCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI TARBIYALASHNING
NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR**

Salimova Marg'uba Ne'matovna

**Navoiy viloyati Nurota tuman G'ozg'on shahri 56-umumiy o'rta ta'lim maktab
jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi, 1-bosqich magistranti**

***Annotatsiya:** Bugungi kunda mutaxassislar maktabda jismoniy tarbiya va sport ishlarining asosiy vazifalari o'quvchilar o'rtasida jismoniy madaniyatni shakllantirish va ularga sog'lom turmush tarzini o'rgatish, shaxsning hissiy, intellektual, axloqiy va estetik rivojlanishiga ko'maklashishdir. Jismoniy tarbiya bo'yicha yangi maktab dasturlari aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan. Mazkur maqolada 10-13 yoshli volleybolchilarning jismoniy xususiyatlarini rivojlantirishning nazariy amaliy jihatlari haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** volleybol, 10-13 yoshli o'yinchilar, jismoniy tarbiyalash.*

Jismoniy tayyorgarlik - tayyorgarlikning turlaridan biri bo'lib, voleybolchining organizmini rivojlantirish, uning jismoniy sifat va qobiliyatlarini takomillashtirishga, hamda o'yin faoliyatini samarali amalga oshirishni ta'minlovchi mustahkam poydevor yaratishga qaratilgandir.

Zamonaviy voleybol shug'ullanuvchilardan nihoyatda katta kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik va egiluvchanlik sifatlarini talab qiluvchi sport o'yinlari turiga mansubdir. O'yinning mohiyati o'yinchi harakatining turli yo'nalish va o'zgaruvchan vaziyatda o'ta tezkor, aniq hamda qisqa vaqt ichida ijro etilishi bilan ta'riflanadi. Voleybolchining har bir o'yin davomida ko'pdan-ko'p to'siq qo'yish, zarba berish va to'p kiritishdagi sakrashlari, yiqilishlar, yugurish, to'xtash, burilish, egilish va boshqa harakatlarni yuqori tezlikda ijro etishi katta jismoniy kuch, o'ta chaqqonlik, mustahkam chidamkorlik va ruhiy uyg'unlikni talab qiladi. Binobarin, ushbu yuklama (nagruzka) ta'siri shug'ullanuvchi organizmining funksional jihatdan mukammal shakllangan bo'lishini taqozo etadi.

Bugungi voleybolchi bo'yi jihatdan 185-195 sm, harakatchan, tezkor, sakrovchan, ziyrak, zukko, tez fikrlovchi, o'tkir zehqli, maydonda ro'y beradigan vaziyatni tez fahmlab «foydali» javob qaytara oladigan ko'rsatkichlarga ega bo'lishi kerak.

Sportchilarning yoshiga, tayyorgarligiga, malakasiga, hamda sport trenirovkasi davriga va vazifalariga qarab jismoniy tayyorgarlikni mazmuni, hajmi va shiddati turlicha bo'ladi.

Jismoniy tayyorgarlikning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Sog'liqni mustaxkamlash.

2. Hayotiy - zarur harakat malakalarini takomillashtirish (yurish, chopish, sakrash va hokazo).
3. Harakat sifatlarini rivojlantirish.
4. Harakat malakalari hajmini oshirish va ularning ijro etish doirasini kengaytirish.
5. Organizmning o'yin davomida ishtirok etuvchi organ, bo'lim va mushak guruhlarining funksiyalarini shakllantirish.
6. O'yin malakalarini samarali o'zlashtirishni ta'minlovchi maxsus sifatlarni rivojlantirish.

Jismoniy tayyorgarlik ikki hil bo'lib: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikka bo'linadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik sport trenirovkasini muhim vazifalaridan biri shug'ullanuvchilarning to'laqonli jismoniy taraqqiyotini va har tomonlama jismoniy tayyorgarligini ta'minlashga qaratilgan. UJT xayotiy zarur harakat malakalarini takomillashtirishga va asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan jaroyondir. Maqsadi - MJTning poydevori bo'lgan UJT bazasini yaratishdir. Vazifalari - asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish, organizmning funksional imkoniyatlarini oshirish, harakat malakalarining hajmi va ijroiyy chegarasini kengaytirish, sog'liqni mustahkamlash, organizmning tashqi va ichki salbiy ta'sirlarga bo'lgan bardoshini oshirishdan iborat.

Umumiy jismoniy sifatlarga kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamkorlik va egiluvchanlik kiradi.

UJT - jismoniy sifatlarni alohida yoki birgalikda rivojlantiruvchi o'ziga hos jismoniy mashqlardan iborat.

UJTni amalga oshirish jarayonida har xil sport uskunalardan, anjomlardan trenajyorlardan va tabiat omillaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Sport trenirovkasining ayrim bosqich va davrlarida UJT mashqlari va mashg'ulotlarining hajmi, shiddati, yo'nalish va tuzilishi o'ziga xosligi bilan farqlanadi.

Maktab yoshidagi bolalarning psixofiziologik rivojlanish xususiyatlariga ko'ra, jamoa tarkibidagi voleybolchilar shartli ravishda quyidagi yosh guruhlariga bo'linadi: 8-10 yosh, 10-12 yosh, 12-14 yosh, 14-16 yosh, 16-18 yosh.

10-13 yosh (dastlabki tayyorgarlik guruhlari). 10 yoshga qadar o'g'il va qiz bolalar tanasining o'sish sur'atlarida sezilarli farqlar mavjud emas. Dastlabki bosqichda qo'llar, oyoqlar, tos suyaklari ossifikatsiyasi. Ortiqcha ko'tarilgan orqa mushakning

rivojlanmagan mushaklari vertebra burmalarining deformatsiyasiga olib kelishi mumkin.

Asab tizimining funktsional ko'rsatkichlari hali ham mukammal emas. Haddan tashqari inhibitsion aniqlanadi. Yangi harakatlarni idrok etish mulohaza yuritadi. Eng esda qolarli harakat detallari ajratib ko'rsatilgan va mashqning muhim qismlari qoldirilgan. Harakatlarning diqqat va aniqligi yomon rivojlangan, ayniqsa harakatlarni o'rganishda. Shuning uchun voleybol texnikasi bo'yicha yo'naltirilgan mashg'ulotlar maqsadga muvofiq emas.

Tayyorgarlikning asosiy vazifalari:

1. Harakat qobiliyatlari va qobiliyatlarini shakllantirish uchun jismoniy mashqlarni bajarish texnikasini o'rgatish.
2. O'sayotgan organizmning uyg'un rivojlanishiga ko'maklashish, sog'lig'ini mustahkamlash, epchillik, tezlikni oshirish qobiliyatlari, umumiy chidamlilik, moslashuvchanlikni rivojlantirish.
3. Voleybol texnikasi asoslari bilan tanishish.
4. Sport maktabida mashg'ulot o'tkazish uchun istiqbolli yosh sportchilarni aniqlash. Jismoniy mashqlarni o'rgatish vizualizatsiya usullari, so'zlardan foydalanish, mashqlar usuli, o'yin va raqobat, mashg'ulot printsiplariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi - oddiydan murakkabga, ma'lumdan noma'lumgacha.

Voleybolchi organizmining funktsional imkoniyatlari undagi jismoniy tayyorgarlikning asosini tashkil qiladi. Funktsional imkoniyatlarning darajasi konkret sport ishchanligida namoyon bo'ladi. Chunonchi, trenirovkalar ta'sirida bo'ladigan o'zgarishlar mustahkam bo'lishi uchun o'yinchi uzoq vaqt davomida o'ziga xos (spesifik) ishni bajarish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Trenirovka mashg'ulotlari jarayonida voleybolchiga hajm va intensivligi jihatidan anchagina katta nagruzkani bajarishga to'g'ri keladi. Ko'pincha bu nagruzka musobaqa nagruzkasidan ham ortiqroq bo'ladi. Ma'lumki, o'yinda aktiv ishtirok etgan o'yinchi harakatlanadi, sakraydi, zarbli urish qiladi, to'siq qo'yadi va h.k. Bunday sharoitda bajarilayotgan ishning darajasi organizmning faqat energetika imkoniyatiga bog'liq bo'lmay, balki ma'lum darajada nerv-mushak koordinasiyasiga, texnik kamolotga va harakat faoliyatining mustahkamligini hamda tejamkorligini ta'minlab beruvchi boshqa faktorlarga ham bog'liq bo'ladi.

Sportchilarning funktsional imkoniyatlari mushaklardagi energetik moddalarni umumiy zahirasidan tashqari gipoksiya holatiga psixik tayyorgarlik bilan qarshilik ko'rsata bilish, ya'ni toliqishni chaqiradigan kislorod yetishmasligiga bardosh bera olishiga ham bog'liq.

Organizmni haddan tashqari katta ish ta'sirida toliqishdan saklab qolishga subyektiv toliqish sezgisi yordam beradi. Toliqish sportchi bajargan ishga doimo adekvat bo'lavermaydi. Trener sportchini toliqish alomatlariga to'g'ri baho berishga, o'z organizmining haqiqiy ishchanligi chegarasini bilishga o'rgatishi kerak. Shu bilan bir qator, shikastlanishlar dastavval qattik toliqishdan, nagruzkaning hajmi va intensivligi juda katta bo'lishidan, razminkaning yetarli darajada bo'lmaganligidan kelib chiqishligini esda tutish kerak. Voleybolda harakat faoliyati spesifik bo'lgani uchun trenirovkaning turli intensivlikda bajariladigan mashqlari qisqa va aydarli uzoq interval (vaqt passiv va aktiv dam olish bilan olib borilishi lozim).

Jismoniy sifatlarni rivojlantirishda, ayniqsa, dastlabki o'rgatish bosqichida, bolalarni funksional imkoniyati e'tiborga olinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jeleznyak, YD "Jismoniy madaniyat" fanini o'qitish nazariyasi va metodikasi [Matn]: O'quv qo'llanma. qadash uchun qo'llanma. yuqori. ped. ta'lim muassasalari / Yu.D. Jeleznyak, V.M. Minbulatov // . - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2004.
2. Kuramshina, Yu.F. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi [Matn]: O'quv qo'llanma / Under. tahrir. prof. Yu.F. Kuramshina // . - M.: Sovet sporti, 2003.
3. Jeleznyak, Y.D. Jismoniy tarbiya va sportdagi ilmiy-uslubiy faoliyat asoslari: O'quv qo'llanma. qadash uchun qo'llanma. yuqori. ped. ta'lim muassasalari [Matn] / Jeleznyak, Y.D., Petrov P.K.// - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2001.

O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR SPORTINING BIR QANCHA TURLARINI RIVOJLANTIRISH VA TA'LIM TIZIMIDA QO'LLASHNING USULLARI

Xasanova Shaxlo To'qsonovna

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 6-sonli umumta'lim maktabi Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mamlakatimizda amalga oshirilyotgan har bir islohot inson uchun ekanligi, sog'lom turmush tarzini barpo etish va farovon hayot qurishga qaratilayotgani barchamizga ma'lum, ayniqsa, hozirda xotin-qizlar sportiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada xotin-qizlar sporti turlarini yanada rivojlantirish va uni ta'lim tizimida qo'llash haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar sporti, ayollar sporti: gimnastika, tennis, ayollar futboli, kurash, taekwando, suzish.

Mustaqiligimiz sharofati bilan Vatanimiz hamma sohalarda o'sishga erishdi. Mamlakatimiz millatlararo hamjihatlik va jamiyatni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonimiz nufuzini ko'klarga ko'tardi, salohiyatini yanada oshirdi. Birgina sport tizimida davlatimizning ilk qonunlaridan biri «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi, dastlabki ta'xis etilgan mukofotlardan biri «Sog'lom avlod uchun» ordeni ekanligi hukumatimizning yoshlarimizni ma'nan yetuk va jismonan barkamol avlodlar qilib voyaga yetkazishdagi sa'y-harakatlari samarasidir. Endilikda, yuqori natijalar ko'rsatib, O'zbekistonimiz nomini ulug'layotgan sportchilarimiz bilan bir qatorda, sportchi qizlarimiz ham sportning deyarli hamma turlarida o'z kuchlarini sinab kelishmoqda va bunda ular chempionlar shohsupasini ham egallab kelmoqdalar.

Bu mehnat yutuqlari hukumatimiz tomonidan munosib taqdirlanmoqda. Ular «O'zbekiston iftixori» degan yuksak nomga sazovor bo'lishayapti. Mustaqilligimiz sharofati bilan sportchi xotin-qizlarimiz chet ellarga tez-tez borib kelishayapti. Bularning negizida O'zbekistonda xotin-qizlar jismoniy tarbiyasi va sportining rivojlanishiga ulkan shart-sharoitlar yaratilganligi masalasi diqqat markazda turibdi. Zero, o'tgan yillarning «Oila yili», «Ayollar yili», «Sog'lom avlod yili», «Ona va bola yili», «Sihat-salomatlik yili», «Yoshlar yili», «Barkamol avlod yili» deb atalishining zamirida ham O'zbekistonda xotin-qizlar sportiga katta e'tibor berilishida ulkan ma'no va mazmun mujassam. Sportning qaysi turi bo'lmasin, g'oliblar safida qizlarimiz ham o'zlarini ko'rsatmoqdalar. Bugun mamlakatimizning turli chekkalarida, hattoki olis qishloqlarda ham xotin-qizlar sportini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Zamonaviy sport inshootlari, gimnastika zallari qurilib, yoshlar ixtiyoriga berilmoqda. Qizlarni ommaviy ravishda sportga jalb etishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmonlarda ham xotin-qizlar sportini rivojlantirishga keng e'tibor qaratilayotganligi buning isbotidir. Shuningdek, xotin-qiz murabbiylar uchun ham imkoniyatlar eshigining keng ochilganligi bu borada yanada ko'proq muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligi shubhasiz. Sportning nafis turi gimnastikadan tortib, kurash, tosh ko'tarish, futbol kabi turlari bo'yicha ham hech qanday yigitlardan kam emasligini isbotlayotgan qizlar iste'dodi munosib e'tirof etilmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda xotin-qizlar jismoniy tarbiyasi va sportining rivojlanishi jismoniy barkamollikka erishish, sog'lom kelajakni yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda xotin-qizlar sportining bir qancha turlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtalmoqchiman.

Masalan, badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlariga ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, badiiy gimnastika mashqlari organizmning garmonik rivojlanishini ta'minlaydi, qon aylanishini, nafas olish va o'pkaning ritmik faoliyatini yaxshilaydi, tanani pishitadi, irodani mustahkamlaydi, chiniqtiradi, ayniqsa, qaddi-qomati chiroyli qizlarning voyaga yetishi, sog'lom onalarni tayyorlash, sog'lom zurriyodni dunyoga keltirish, ularni parvarishlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, millat genofondini sog'lomlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yengil atletika sportning ommaviy turi hisoblanadi. U maktab, oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarining jismoniy tarbiya fani o'quv dasturiga kiritilgan. Yengil atletika mashg'uloti organizmning hamma to'qima va a'zolariga, birinchi navbatda tayanch-harakatlanish apparatiga, nafas olish va yurak-tomir tizimining faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yengil atletika tarkibiga yugurish, yurish, sakrash, irg'itish, uloqtirish kabilar kiradi. Yengil atletikachining ovqatlanishi umumiy gigiyenik qoidalarni hisobga olgan holda tashkil etiladi. Kichik va o'rta masofaga yuguruvchilar, shuningdek, sakrovchilar va irg'ituvchilarning ovqat tarkibida go'sht, baliq, tuxum, pishloq, sut va sut mahsulotlari yetarli miqdorda bo'lishi lozim.

Mashg'ulot o'tkaziladigan joy chiqindi gazlar, changlar bilan ifloslantiradigan korxonalaridan uzoqda va ko'kalamzorlashtirilgan bo'lishi kerak. Katta va o'ta katta masofalarga sport yurishi, marafon yugurish mashqlari shahardan tashqari, transport qatnovi kam joylarda o'tishiga e'tibor qaratish lozim. Yengil atletika mashg'ulotlari sportning hamma harakatlari sifatini takomillashtirishga sharoit yaratadi.

Tennis o'z navbatida juda qiziqarli va yuksak mahorat talab etuvchi sport turidir. So'nggi yillarda, ayniqsa, Vatanimiz istiqloлга erishgandan keyin O'zbekiston tennisining taraqqiyoti keng tus ola boshladi. "Taekvando" so'zi – haqiqatni izlash yoki haqiqatgo'y bo'l deb tushuniladi. O'zingni o'rgan va sen borliqni his qilasan – taekvando ana shu falsafa asosiga qurilgan.

Ayollar futboli - sportning ommaviy turi hisoblanadi. Ayollar futboli organizmning hamma to'qima va a'zolariga, birinchi navbatda tayanchharakatlanish apparatiga, nafas olish va yurak-tomir tizimining faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayollar futboli xalqaro sport arenalardagi yirik g'alabalarga poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Sport gimnastikasi. «Gimnastika» grekcha so'zdan olingan bo'lib, «mashq qildiraman» degan ma'noni bildiradi. Gimnastika mashg'ulotlari sog'liqni mustahkamlash va muskul tizimining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Gimnastika mashg'ulotlari bilan shug'ullanish jarayonida odam bajarishi mumkin bo'lgan hamma harakatlarning sifati, harakatlanish muvozanati, ayniqsa, vestibulyar apparatning funksiyasi takomillashadi. Gimnastika mashg'ulotlaridan jismoniy tarbiyaning muhim vazifalarini hal etish uchun foydalaniladi. Jumladan, gigiyenik gimnastika sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega, shuningdek, odamning ish bajarish qobiliyatini oshirishga sharoit yaratadi. Ishlab chiqarish gimnastikasi mehnat unumdorligining oshishiga imkon yaratadi, charchashning oldini oladi.

Davolash gimnastikasi turli xil kasalliklarni va shikastlanishlarni davolashda qo'llaniladi. Gimnastika mashg'ulotlari sportning deyarli hamma turida – tananing turli sohalari (bo'yin, yelka, tirsak, panja, son-chanoq, tizza, boldir-tovon va hokazolar) muskullari, suyaklari, bo'g'in paylari chiniqishida keng qo'llaniladi.

Bobomiz Abu Ali ibn Sino butun dunyoga mashhur «Tib qonunlari» nomli asarida ham ginastika mashqlarining ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tgan. Shuni e'tiborga olgan holda, gimnastika mashqlarini gigiyenik ta'minlashda shaxsiy gigiyena, kun tartibi, chiniqtirish, ovqatlanish, kiyim va poyafzallar, sport inshootlarining gigiyenik talabga mosligini to'g'ri tashkil etish zarur. Gimnastning shaxsiy gigiyenasi – sportning boshqa turlari bilan shug'ullanuvchilar gigiyenaning umumiy qoidalariga muvofiq tashkil etiladi. Gimnastning mashg'ulotlari aksariyat sport zalida o'tkaziladi. Demak, gimnastning ko'p vaqti bino ichida o'tadi. Shu bois gimnast organizmini

tashqi muhitning turli xil ta'siriga chiniqtirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Turli xil sharoitlarda ularni bajarish mumkinligi, yoshidan qat'iy nazar, barcha odamlar shug'ullanishi uchun qulay hisoblanadi. Gimnastika maktab, oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarining jismoniy tarbiya fani o'quv dasturiga kiritilgan.

Hukumatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan bunday e'tibor barcha davlat va jamoat tashkilotlari, ta'lim muassasalari, bolalar-o'smirlar sport maktablari, soha xodimlari, shuningdek, ota-onalar oldiga yuksak mas'uliyatni yuklaydi va quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- oilada qizlarni ommaviy sportga jalb qilish, sportning har xil turlari bilan shug'ullanishlarini ta'minlash maqsadida ota-onalar o'rtasida keng ko'lamdagi tushuntirish – targ'ibot ishlarini olib borish;
- sportning inson salomatligiga foydasi va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida qizlarga batafsil ma'lumot berishga qaratilgan risola va bukletlarni chop etish va tarqatish orqali qizlarning sportga qiziqishlarini yanada oshirish;
- ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab sportning bir necha turlaridan to'garaklarning ochilishi va muntazam faoliyat olib borishlarini ta'minlash;
- to'garaklarga malakali mutaxassislarni jalb qilish;
- to'garak a'zolari bilan sportning har xil turlaridan musobaqalar sovrindorlari bo'lgan sport masterlari va chempionlar bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari, master klasslarni tashkil etish;
- qizlarni sport yo'nalishlaridagi kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlarida o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish;
- sportchi qizlarning erishayotgan yutuqlari va joylarda sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, yaratilgan shart-sharoitlarni ommaviy axborot vositalari orqali kengroq yoritish;
- joylarda, ayniqsa, qishloqlarda sportni rivojlantirishda davlat va jamoat tashkilotlari, keng jamoatchilik mas'uliyatini oshirish hamda uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish talab etiladi.

Bu esa o'z navbatida yosh avlodning sog'lom o'sishi, ma'naviy va jismoniy jihatdan yetuk bo'lishi; ularda milliy g'urur va iftixor tuyg'usining shakllanishi; o'z Vatani oldidagi burchni his etishi va vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi; o'sib kelayotgan yosh avlodda jismoniy tarbiya va sportga mehr-muhabbat hissining oshishi; yoshlarning sog'lom turmush kechirishini ta'minlash imkonini beradi.

Hozirgi paytda davlatimiz tomonidan qizlarning salomatligi va to'laqonli jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yangi sport turlari sonini oshirib, qo'shimcha

sport seksiyalarini ochish bo'yicha aniq chora-tadbirlar kompleks rejasini ishlab chiqish va tadbiq etish masalalari qo'yilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmatov M.S. Uzlüksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish, monografiya. T., O'zDJTI, 2005, 279 b.
2. Xoldarov T.X, Abdumalikov R, Qurbonov S. «Barkamol avlod» sport klubi, o'quv-uslubiy qo'llanma, T-2004 y 47 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ommaviy sport targ'ibotini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 4 noyabr 2003 yil.
4. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh.H. jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, darslik. Farg'ona-2005 y.

SAVOD O'RGATISH DAVRIDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI.

Jo'raqulova Inobat Hamdamovna
Buxoro viloyati Peshko' tumani
19- umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Annotatsiya.

Maktab ta'limining poydevori hisoblanmish boshlang'ich ta'limda bolaning ongi, dunyoqarashi ,tafakkuri endi rivojlanib kelayotgan davrda o'qituvchining ilg'or pedagogig texnologiyalardan foydalanishi darslarni didaktik o'yinlardan foydalangan holda o'quvchilar uchun qiziqarli qilib o'tishi o'qituvchi mahoratiga bog'liqdir.

Kalit so'zlar:Boshlang'ich ta'lim,didaktik o'yinlar,o'quvchilar savod o'rgatish.

Maktab qadim-qadimdan ezgulik ostonasi,bilim va tafakkur koshonasi sifatida ulug'lanib kelingan.Darhaqiqat maktab davrida egallangan puxta bilim ertangi tinch va faravon hayotimizning mazmunini belgilaydi.

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi.Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrlardan biri hisoblanadi.Bu davrda bola savod chiqarish bilan birga uning fikrlash qobiliyati va tafakkuri kengayib boradi.

Savod o'rgatish davrida o'quvchilarning pisixologik holatini yaxshilash ularni turli zo'riqishlardan asrash, bilimlarini turli o'yinlar orqali mustahkamlab boorish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchilarni ziyraklikka , chaqqonlikka, o'z fikrini to'g'ri va aniq ifoda etishga qaratilgan o'yinlardan foydalanish juda zarurdir. Shu bilan birga tanlangan o'yinning mavzuga mos bo'lishi, qulayligi ko'zlangan natijaga olib kelishi ham muhimdir.O'yin shaklida o'tkaziladigan mashqlar bolalarning diqqatini ko'proq jalb qilishi, qiziqtirishi bilan ajralib turishi lozim. Didaktik o'yinlarda bolalar takrorlashi lozim bo'lgan so'z yoki harakatni osonlik bilan o'zlashtirib olishga imkon yaratadi.

Didaktik o'yinning boshqa o'yinlardan farqi shundaki unda boshlang'ich ta'limda bolalarga bilim berishga keng foydalaniladi.Bola o'yin davomida bilim oladi ' malaka va ko'nikmalar hosil qiladi.Didaktik o'yinlar o'quvchilarni nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz etishga so'zlarni to'g'ri o'rinli ishlatishga gap va bog'lanishli nutqni to'g'ri tuza olishga o'rgatadi.Buning uchun o'qituvchi dars jarayonida turli xildagi qiziqarli o'yinlardan foydalanishi lazim. Savod o'rgatish davrida asosan tahlil-tarkib tovush metodidan foydalaniladi Qiziqarli o'yinlarimiz

ham shu usulga asoslangan bo'lishiga ham ahamiyat berishimiz lozim. Masalan: "Bu meniki" o'yinini olsak o'qituvchi bolalarga har xil harflar yozilgan listlarni tarqatadi. Shundan so'ng o'qituvchi so'zlarni o'qiy boshlaydi.

O'quvchilar qo'llaridagi listga yozilgan harf bilan boshlangan so'zni eshitishlari bilananoq "Bu meniki,,deb javob berishlari shart.

"Harflarni top,, o'yini bu o'yinni og'zaki yoki rasmi testlarda tovushlarning o'rnini topishga qo'llaniladigan rangli to'rtburchak qog'ozchalar vositasida ham o'tkazish mumkin. Bunda ikki xil rangda to'rtburchak qog'ozchalar olinadi. O'qituvchi so'zlarni o'qiydi. O'quvchilar esa mustaqil ravishda topish lozim bo'lgan tovush o'rnini bir xil rangda, qolgan tovushlar o'rnini ikkinchi bir rangdagi qog'ozchalar bilan ko'rsatadilar. Masalan: "Ona,, so'zidagi "a,, tovushining o'rnini shunday ko'rsatadilar.

Bu o'yindan o'qituvchi o'quvchilarning savodini chiqarishda samarali usul sifatida foydalanish mumkin. O'quvchilar nutqini rivojlantirish maqsadida o'yinni og'zaki o'tkazish ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda savod o'rgatish davrida didaktik o'yinlar ta'limning samarali bo'lishiga nazariy bilimlarni oson egallashlariga o'quvchilarni bilim olishga qiziqishining oshishiga ,iug'at boyligining kengayishiga ,nutqini o'sishiga, ruhan va jismonan baquvat bo'lishiga ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.G'afforova Sh Nurillayeva, O .Haydarova "Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar Toshkent 2004.
2. Boshlang'ich ta'lim jurnallari.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI

Jo'rayeva Umida Jabbarovna

Andijon viloyati Baliqchi tumani 45-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. O'qish darklarini tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko'pgina metodlaridan foydalaniladi. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat.*

Yurtimizda ta'lim mazmuniga alohida e'tibor qaratilib, DTS o'quv dasturlarining yangi tahrirdagi variantlari tajriba sinovdan o'tkazilmoqda, pedagogik texnologiyalar asosida o'quv jarayonining samaradorligi oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanilmoqda.

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

Bu davrda bolaning zehni o'stirishga qaratilgan har bir mashg'ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta'lim jarayonini qiziqarli, ta'sirli qilib tashkil etishga, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Chunki bu muddat bolaning o'yin faoliyatidan aqliy faoliyatga, ya'ni o'quv faoliyatiga o'tganligi bilan xarakterlanadi. Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. O'qish motivlari ta'lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o'rin tutadi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi lozim.

2-sinf o'qish darsidagi ish turlarini quyidagicha belgilash mumkin:

- O'qituvchi topshirig'i bo'yicha matnni to'liq o'qish.
 - Matnni bo'laklarga bo'lish.
 - Tayyor reja bo'yicha o'qish.
 - Matnni o'qib, mazmunini hikoya qilish.
 - Matnni tayyorgarlik ko'rgan o'quvchilar tomonidan o'qilishi. Matnni qisqartirib o'qish.
 - Xatboshi bo'yicha o'qish.
 - Matndan rasmga bag'ishlangan qismini o'qish.
 - O'qituvchining savollariga matndan javob topib o'qish.
 - Tanlab o'qish.
 - Gapning boshi yoki oxiridagi so'z asosida to'liq gapni topish. «Me'yor»dagidan yuqori tezlikda o'qish.
 - Ertak yoki masalni o'qiganda « Nima haqiqatga yaqin, nima o'ylab topilgan» mavzusida suhbat.
 - Maqol sifatida aytiladigan gaplarni topish.
 - Matndan xulosalarni topish.
 - Matnga o'z sarlavhasini tanlash.
 - Rollarga bo'lib o'qish.
 - Dialoglarga bo'lib o'qish (muallif so'zlarisiz).
 - O'qiganlarni qayta gapirishda mimika, imo-ishoralardan foydalanish. «Jonli tasvirlar» o'yini. Bir kishi o'qiydi, ikkinchi kishi eshitganlarini mimika, imo-ishoralar yordamida takrorlaydi. Matndagi har xil kayfiyatga xos qismlarni topish (quvnoq, xafa, bcfarq).
- Matndagi diqqat bilan o'qishni talab qiladigan qismni topish.
- Matndan undov, so'roq xarakteridagi gaplarni topish. Musobaqa' o'qish.
- Siymolarni ifodalovchi so'zlarni topish.
- Urg'u berilganda so'zlar ma'nosining o'zgarishini kuzatish va o'qish.
- Sekin, tez, baland o'qiladigan gap va so'zlarni aniqlash.
- She'rlarni bandlar bo'yicha o'qib, pauza bilan tugatish. She'rdan bir bandni tanlab, ifodali o'qish.
- Matndan yoyiq gapli qismni topib o'qish.

O'qish darslari jarayonning samarali o'tishida motivlar muhim o'rin tutadi. Chunki qiziqib, aniq maqsad asosida egallangan bilimlarga samarali bo'ladi.

Ta'limda faqat qiziqishga tayanib qolish ham motivatsiyaning asosli samarali bo'la olishini ta'minlamaydi. Bunda eng muhim samarali usul motivatsion-muammoli vaziyatlarni qo'yish yoki o'rganilayotgan predmetning ijtimoiy mohiyatini aks ettiradigan maxsus bilishga oid vazifalarning qo'yilishidir.

Masalan, yangi dars boshlanishida yoki o'tgan darsni so'rash va mustahkamlash paytida didaktik o'yinlardan foydalanib, o'quvchilarning darsga qiziqishlari oshiriladi. Motiv hosil bo'lgach, dars davomida o'quvchilarning qiziqishlari saqlanib turgan holda o'rganilayotgan mavzuning ijtimoiy ahamiyatiga e'tibor qaratiladi. Boshlang'ich sinfda dars jarayonida motivlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini tashkil etishda motivlarga ko'proq e'tibor berishi o'quvchilarning bilim egallash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchi dars loyihasini tayyorlar ekan, maqsadni oydinlashtirishi va shu maqsad asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini shunday tashkil etishi lozimki, belgilangan maqsad to'liq amalga oshsin.

Darsda pedagogik texnologiyalarning metodlaridan foydalanish, o'quvchilarni bilimlarini kengaytirish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi. U dars ishlanmasida boshqaruv yo'llarini belgilab oladi. O'z faoliyati va o'quvchilar faoliyatini tashkil etish yo'llarini, o'quvchilar bilimini nazorat etish yo'llarini aniq ishlab chiqadi. Ta'lim natijasini tekshirib, maqsadning nechog'li amalga oshganini aniqlaydi va keyingi loyihani tuzishda korrektilovkalar kiritib, yo'l qo'yilgan xato-kamchiliklarni bartaraf etadi. O'qish darslarini tashkil etishda o'qituvchidan quyidagilar talab qilinadi:

Mustahkamlash-umumlashtirish darslarining maqsadi esa o'quvchilarning bo'lim yuzasidan o'rgangan bilimlarini mustahkamlash, umumlashtirishga xizmat qiladi, bundan tashqari o'quvchilar bilimini nazorat qilishga ham xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham bunday darslar loyihasini qiziqarli yoki noan'anaviy tarzda ishlashga e'tibor qaratilsa ancha samarali bo'ladi.

Pedagogik texnologiyaning afzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol usullarning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi o'z isbotini topmoqda. Bu borada, pedagogik texnologiyalar muvofaqiyatlarni kafolatlovchi omilligini ta'kidlagan holda, izlanishlarimiz, bir qancha tajribalarimizni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish orqali olib bordik va bir qancha natijalarga erishdik. O'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida qurish o'quvchilar bilimini oshirish, og'zaki nutqini

o'stirish maqsadida "Reklama" metodidan foydalandik. Bu metod boshlang'ich sinf o'qish darslarida qo'llanilsa o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoqi, og'zaki nutqi shakllanadi, so'z boyligi oshadi, har bir mavzuga savol tuza olishga, erkin va mustaqil fikrlashga o'rganadilar. Ushbu metod orqali o'quvchilar ertaklarni, badiiy asarlarni reklama qiladilar. Reklama qilish jarayonida ertak, asar qahramonlariga xos sifatlarni ochib beradilar. Ya'ni asarni o'qib, asardagi voqea-jarayonlarni reklama qiladilar. Metodni qo'llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi.

1. O'quvchilar guruhlariga ajratiladi.
2. O'quvchilarga ertak yoki biror bir asarning mavzusi e'lon qilinadi.
3. O'quvchilar mavzudagi jarayonlarni, undagi qahramonlarni qisqa fikrlar bilan reklama qiladilar.
4. Sinfdagi boshqa o'quvchilar esa ertak yoki asarning nomini topishadi.
5. Mazmunli, aniq va qiziq reklama tayyorlagan o'quvchi rag'batlantiriladi.

Bu metodning o'ziga xos jihati shungaki, unda o'quvchilar asar qahramonlarining rollariga kirib, she'rlarni esa ifodali tarzda o'qishga harakat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik maxorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent, 2003-yil
2. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar: Nazariya va amaliyot – Toshkent, «Moliya», 2003-yil
3. Tolipov O', M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005-yil.

**O'QUVCHILARDA KIMYO FANIDAN MASALALAR YECHISHDA
MATEMATIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH
KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH**

Qo'chqorova Dilfuza O'ktam qizi
Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi tabiiy fanlar metodisti

Annotatsiya: maqolada o'quvchilarda kimyo fanidan masalalar yechishda matematik savodxonlikni rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: "kompetentlik", "kompetensiya", murakkab masalalar, tafakkur, ko'nikma va malakalar.

"Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"ni amalga oshirish uchun ta'lim tizimiga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning faol bilim olishlarini tashkil etish va ta'lim tizimining demokratik tamoyillariga tobora keng yo'l ochib berish lozim. Hozirgi kunda faqat pedagogning mehnati va mahoratiga asoslanib tashkil etilgan ta'lim yaxshi samara bermasligi hech kimga sir emas. Endi pedagogning asosiy vazifasi o'quvchilarga tayyor bilim berish emas, balki bilimlarni mustaqil egallashlariga ko'maklashishdan iborat. Buning uchun esa o'quvchilarning o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'la-to'kis namoyon etishlari va butun kuch-g'ayratlarini bilim olishga sarflashlari uchun imkon beradigan darajada ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish zarur. An'anaviy tarzda o'qituvchining faolligi va barcha materialni tushuntirishga harakat qilishi bilan bog'liq bo'lgan darslarning o'rniga o'quvchining faolligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan noan'anaviy darslarni amalga oshirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Endilikda o'qitish jarayonida o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaydigan, fikrlashga, mustaqil ishlashga yo'naltiradigan har xil metodlar va o'qitish vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero o'quvchi an'anaviy o'qitish jarayonida ob'ekt hisoblansa, bugun u sub'ektga aylanmoqda.

Ta'limning "ob'ekt-sub'ekt" tizimi o'z o'rnini "sub'ekt-sub'ekt" tizimiga bo'shatib bermoqda. Milliy ta'lim modelining o'ziga xos jihati va yangiligi ham shundan iborat. Kimyodan masalalar yechishning ilmiy-ommabop usullarini qo'llash orqali o'quvchilar faolligini hamda, kimyo fanidan bilim samardorligini oshirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Kimyo fanidan masala yechishni bilish predmetni ijodiy o'zlashtirishning asosiy mezonini hisoblanadi. Ta'limda kompetentlikka yo'naltirilgan yondoshuvlarning dolzarbligini tufayli "kompetentlik", "kompetensiya", "tayanch kompetensiyalar" atamalari ta'limning yangi sifatlariga doir masalalarni muhokama etishda tobora

ko'proq ishlatilmoqda, borgan sari keng tarqalib bormoqda. Shu sababli bugungi kunda ushbu tushunchalarning juda ko'plab ta'riflari va talqinlari mavjud.

Kompetentlik – bu faqatgina o'zlashtirilgan bilimlar va tajribalarning mavjudligi va salmoqli hajmi bo'libgina qolmay, balki, ularni kerak vaqtda ishga sola bilish va o'zining xizmat vazifalarini bajarish jarayonida ulardan foydalana olish demakdir. Ta'lim jarayonini kompetentlik yondoshuviga yo'naltirish ta'limda metodik shart-sharoitlarni, yangi pedagogik texnologiyalarning mazmuni va qo'llanishini qaytadan ko'rib chiqish va ishlab chiqishni talab etadi, chunki kompetentliklar hech bir fan bo'yicha na bilimlarga va ko'nikmalarga taaluqli emas. An'anaviy ta'limda asosiy e'tibor ta'lim oluvchining ma'lum bir bilim, ko'nikma va malakalar to'plamini egallashiga qaratilgan bo'lganligi sababli, bugungi kunda chuqur bilimlarga ega bo'la turib, ularni zarurat yoki imkoniyat paydo bo'lganda, kerakli vaqtda va kerakli joyda o'z o'rnida qo'llay olmaydigan insonlarni uchratish mumkin.

Zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak kasbiy kompetentlik-pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan texnologik yondashuvni talab etadi. Ko'rinib turibdiki, o'qituvchining ta'limga kompetentli yondoshuvi o'quvchilarning ham tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantiradi.

Kimyoviy masalalarni yechish usullari turlicha bo'lib, masalalarni yechishda qaysi usulni tanlash masalaning shartidan kelib chiqadi. Masala yechish uchun uning aniq rejasini tuzib olish va imkoni boricha ixcham, qisqa yo'l bilan yechishga harakat qilish kerak. Har qanday holatda ham masala yechishda e'tiborni quyidagilarga qaratish zarur:

1. Masalani o'qib, tanishib chiqib ayni masala orqali hal qilinishi zarur bo'lgan muammoni aniqlash;
2. Masala kimyoning qaysi bo'limiga taalluqli ekanligini aniqlash;
3. Masala shartidagi kimyoviy jarayonda qaysi modda, qaysi element ishtirok etishini belgilash;
4. Masalada ishtirok etuvchi moddalarning agregat holatlari, molyar massasi, nisbiy molekulyar massasi, molyar hajmi, elementning tartib raqami, nisbiy atom massasi va boshqa tushunchalarni aniqlash;

5. Eritmalarga doir masalalarni yechishda komponentlarning foiz konsentratsiyasi yoki massa ulushi, molyar, normal, hamda boshqa konsentratsiyalari va ulardan foiz konsentratsiyasi berilgan bo'lsa, jadval asosida muayyan temperaturadagi uning zichligini, zichligi berilgan bo'lsa, foiz konsentratsiyasini yoki massa ulushini aniqlash;
6. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga doir masalalarni yechishda reaksiyada ishtirok etuvchi elementlarning oksidlanish darajalari o'zgarishi aniqlanadi, jarayonning elektron tenglamalari tuziladi. Oksidlovchi yoki qaytaruvchi element (atom yoki ionlar) aniqlanadi;
7. Tuzilgan formula yoki reaksiya tenglamalarining koeffitsiyentlari to'g'ri ekanligini tekshirib ko'rish;
8. Formulalar va tenglamalar asosida hisoblashga doir masalalarni yechishda proporsiya, nisbat va matematik usullardan foydalaniladi;
9. Moddaning tuzilishi, oddiy moddalarning yadro tarkibi, atomlardagi elektronlarning holati va oddiy moddalarning xossalari o'rganishda D. I. Mendeleevning kimyoviy elementlar davriy sistemasidan foydalanish tartibini o'rganish zarur;
10. Bajarilgan ish natijalarini izohlash...

Hozirgi paytda kimyoviy ta'limda masalalar yechishga ko'p e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, masalalar test variantlarida, ochiq yoki yopiq testlar tarkibida ko'plab keltirilmoqda. Ta'lim oluvchilar o'z vaqtida masalaning javobini to'g'ri topishi juda muhimdir.

Kimyodan masala yechishning ta'limiy ahamiyati shundan iboratki, masalalar yechish jarayonida moddalar va jarayonlar to'g'risidagi kimyoviy tushunchalar mustahkamlanadi va takomillashadi, bilimlarning mustahkam egallashi vujudga keladi. Masala yechishning rivojlantiruvchi funktsiyasi yuqori bo'lib, u o'quvchilarning kimyoviy tafakkurini shakllantiradi va rivojlantiradi, bilimdagi formalizmini yo'qotadi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Kimyodan masalalarini yechish jarayonida muammoli o'qitishni amalga oshirish mumkin. Metodologik jihatidan olganda absrakt taffakurdan amaliyotga o'tishni ta'minlaydi. Masalalar yechish o'qitish vositasi bo'lib, u bilimlarni mustahkam o'zlashtirilishini taminlaydi. Kimyo o'qitish kursida hisoblashga oid masalalar berilgan bo'lib, o'quvchilar ularni yecha olishi kerak. Maktab kimyo kursida masalalarning murakkablik darajasi asosida ularni yechish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Masalan: 7-sinfda kimyoviy formulalar bo'yicha hisoblash masalalarini yechish amalga oshiriladi. Dastavval moddalarning molekulyar massalarini ularning formulalari va atom

massalari asosida hisoblab topish, murakkab moddadagi elementlarning atom massalari nisbatini aniqlash.

Hisoblashlarga oid masalalarni yechishda matematika fani bilan kimyo fani orasidagi fanlararo bog'lanishlar amalga oshiriladi. Masala yechishda kimyoviy qonuniyatlarning matematik ifodali tenglamalaridan foydalanib, ularga son qiymatlarni qo'yib hisoblashlar amalga oshiriladi.

Masalalar yechishda metodik talablarni amalga oshirish kerak. O'quvchilarning masala yechish malakalarini egallashda asosiy vazifa o'qituvchilarga yuklatiladi va o'quvchilarda mustaqil holda masalalar yechish ko'nikmalarini hosil qilishi ham o'qituvchi vazifasidir.

Agar o'qituvchi o'z oldiga nazariy materiallarni mustahkamlash maqsadini qo'ygan bo'lsa, u masalalar o'qituvchilarga avvaldan ma'lum bo'lishi kerak. Masalalar yechish metodikasini tushuntirishda o'qituvchi avval o'zi yechib ko'rsatishi kerak. Yangi tipdagi masalalarni yechish usullarini o'rganishda avval aniq qilib, masalani yechish algoritmi tuziladi, ularni o'quvchilar yozib oladilar va u masala masalalar yechishning qaysi tipiga kirishi tushuntiriladi va o'qituvchi masalani yechib ko'rsatadi, so'ngra doskaga a'lochi o'quvchini chiqarib, unga yechilgan masalaga o'xshash masala yechishni taklif qiladi. So'ngra sinfdagi hamma o'quvchilar yechib ko'rsatilgan masalaga o'xshash masalani yechishni amalga oshiradilar. Murakkab masalalarni yechish kuchli o'quvchilarga beriladi. Murakkab masalalarni yechish sinfdan tashqari mashg'ulotlarda olib borish maqsadga muvofiqdir, chunki dars jarayonida murakkab masalalarni yechish ko'p vaqt talab etadi va dars rejasi bajarilmay qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.D.Abramov, S.Teshaboev. Kimyodan xisoblashga doir masalalar yechish. Toshkent «O'qituvchi» 2018. 211 b.
2. Tolipov O'., No'monova N. Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. G'G' Xalq ta'limi. -Toshkent, 2012.
3. A.Mavlyanov va boshqalar "Dars jarayonida interfaol usullardan foydalanish" Toshkent. 2016 y

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMETIKA DARSINI
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN
FOYDALANISH**

**Toshkent viloyati Qibray tumani
30-umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Dakibaeva Kamola Tairovna**

Annotatsiya:

Maqolada hozirgi vaqtda boshlang'ich sinflarda matematika darsini samaradorligini oshirishda interfaol usullarini o'rinli qo'llash orqali o'quvchilarni o'z kuchiga ishonadigan, o'zida mavjud bo'lgan potensial imkoniyatlarni amalga oshira oladigan fazilatlarini yuzaga chiqaruvchi, ijodiy tafakkurini, dunyoqarashini, rivojlantirish, bilimni oshirish, va darsning samarali tashkillashtirishga e'tibor qaratilgan

В статье делается акцент на уверенности учащихся в себе, мировоззрении, творческом мышлении, которое развивает способность реализовать свой потенциал за счет правильного использования интерактивных методов повышения эффективности уроков математики в начальной школе. сосредоточиться на развитии, расширении знаний и эффективной организации уроков

The article focuses on students' self-confidence, worldview, creative thinking, which develops the ability to realize their potential through the correct use of interactive methods to improve the effectiveness of mathematics lessons in elementary school. focus on developing, expanding knowledge and organizing lessons effectively

Kalit so'zlar: matematika, boshlang'ich sinf, samara, interfaol, klaster, adashgan zanjirlar, aqliy hujum, tashabbus, vazifa, rol, maqsad

Ключевые слова: математика, начальная школа, эффективный, интерактивный, кластер, потерянные схемы, мозговой штурм, инициатива, задача, роль, цель.

Key words: mathematics, elementary school, effective, interactive, cluster, lost circuits, brainstorming, initiative, task, role, purpose.

Matematikadan biz kundalik hayotda, fanda, sanoatda, biznesda va hattoki bo'sh vaqtimizda ham foydalanamiz. Matematika bilan o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilish hususiyatlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkurlari yanada rivojlanadi. Ma'lumki, hozirgi vaqtda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning diqqat markazida birinchi o'rinda bola tarbiyasi turadi. Hurfikrlilik, insonparvarlik, yuksak axloqiy va

ijodkorlik fazilatlarini inson madaniyatining darajasini belgilovchi fazilatlardandir. Har bir inson shaxs sifatida shakllanar ekan, unda o'z kuchiga ishonadigan, o'zida mavjud bo'lgan potensial imkoniyatlarni amalga oshira oladigan ijodkorlik fazilatlarini yuzaga chiqaruvchi holatlar sodir bo'ladi. Hozirgi ijtimoiy-madaniy hayotda shaxs ijodkorligiga e'tibor, ijtimoiy talab kuchaymoqda. O'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish umumta'lim maktablarining dolzarb masalalaridan biridir. Shaxsning o'zligini, imkoniyatlarini, qobiliyatlarini yuzaga chiqara olishi, erkinlikka, taraqqiyotga intilishi, o'z dunyoqarashini kengaytirishi, bo'layotgan voqea va hodisalarga o'z munosabatini bildira olish qobiliyatini oshirish har bir insonga xos bo'lgan xususiyatdir. Shu masalalarni inobatga olgan holda boshlang'ich sinflarda matematika darsini samaradorligini oshirishda interfaol usullarini o'rinli qo'llash orqali o'qituvchilarning faoliyatini samarali tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir. Interfaol usul bu- o'quvchilarning darsdagi faolliklarini oshirish orqali bilimlarni yaxshi o'zlashtirishi, o'quvchilarning o'quv-mashg'ulotlar jarayoda faol ishtirok etishi, o'qituvchi-o'quvchilarning o'zaro munosabatlari, o'quvchi-o'quvchi hamkorligini ham yaxshi rivojlantiradigan usullardir. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Interfaol dars jarayoni shunday tashkil etilishi kerakki, bunda sinfdagi barcha o'quvchilar faollashishi zarur, ya'ni dars o'tish jarayonida o'quv materiallarining ma'lum bir qismi o'quvchilar tomonidan mustaqil o'rganiladi (yakka, juft-juft yoki guruh bo'lib), shuningra bu material sinfdagi har tomonlama muhokama etiladi. Amaliy ishlar ham shu tariqa bajariladi. O'quv jarayonida o'quvchilar o'qiyotganliklarini, muallim ularga o'qish va o'rganishlari uchun yordam berayotganini anglasinlar. O'qituvchi-o'quv jarayonini tashkilotchisi, rahbari, rejissori va nazoratchisi hamdir. O'quvchining sinfdagi o'zini erkin his qilishi va o'quv faoliyatini emotsional jihatdan qoniqtirishi lozim, ana shundagina u o'zining fikrlarini erkin bayon qila oladi. Bundan tashqari o'qituvchi o'quvchining bilimini sinashi, ko'nikma va malakalarini aniqlashi, uning shaxsiy fikrini bilishi kerak. O'quvchilarni faollashtirish uchun dars jarayonida qo'llaniladigan usullarni to'g'ri tanlash va savollarni aniq tuzish katta samara beradi. Buning uchun darsga, mavzuga

qo'yiladigan maqsad aniq belgilanib,shu maqsadga erishish yo'li,usuli puxta ko'rib chiqilishi lozim.Demak,o'qituvchi har bir foydalanadigan interfaol usulni o'quvchiga nima berishini oldindan ko'ra olishi va darsni to'g'ri tashkil qilishi kerak.Yana bir masalaga alohidan e'tibor berish kerakki,har qanday fikr-mulohaza,taklifni sabr bilan eshitishi,bir-birini hurmat qilish va bahamjihat bilan ishlashga ham kelishiladi va o'rganib boriladi.

O'quvchilarga vazifalarni va rollarni taqsimlash,o'quvchilarni guruhlariga ajratish masalaga ham alohida e'tibor berish kerak.Agar faqat o'quvchilar ixtiyoriga qo'yib berilsa,

Guruhlar tarkibi doimiy bir xil bo'lib qoladi,o'yinda esa faqat dadilroq,faol va qiziquvchan o'quvchilar ishtirok etadi va uyatchan,passiv o'quvchilar chetda qoladi.Guruhda ham ayrim o'quvchilar doimiy lider bo'lib,ba'zi o'quvchilarning deyarli ishtiroki sezilmay qoladi.Shuning uchun ham tanlov tasodifiy bo'lishi uchun biz qura tashlash usulidan foydalanamiz:guruhlariga orqasi o'girilgan jetonlarni olib,ularga chizilgan rasm,nomeri,rangi bo'yicha ajratiladi,rollar konvert ichiga yozilib tanlab olish mumkin bo'ladi.

Adashgan zanjirlar usuli:boshlang'ich sinflarda biror bir ketma– ketlikni tiklash uchun qo'llanadi.Bunda o'qituvchi biror mavzu,tushuncha,algoritmgga oid ketma–ketlikni alohida –alohida va tartibsiz qo'yadi.O'quvchilar tartibsiz joylashgan so'zlarga mantiqiy bog'langan zanjirni tuzishlari kerak.Bu metodni 4-6 kishilik guruhda qo'llash ham,butun sinf bilan ishlash ham mumkin.Masalan 4-sinf darsligidan-noma'lum qo'shiluvchini toppish qoidasi:noma'lum qo'shiluvchini toppish uchun yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayirish kerak,shunday o'zgartiriladi:qo'shiluvchini ayirish toppish noma'lum uchun yig'indidan ma'lum kerak qo'shiluvchi so'zlar alohida qog'ozlarga yoziladi va ko'rgazma taxtasiga betartib joylashtiriladi.O'quvchilar tartibni tiklaydilar,yoki har bir guruhga so'zlar to'plami beriladi va guruhlar tartibini tiklaydilar.

“Fikriy hujum” metodi :Mazkur metod o'quvchilarning mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash,erkin fikr yuritishga,rang-barang g'oyalarni topishga,shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rgatadinish.Bahs munozara usulida o'quvchilar bilan biror muammoni yechish yo'lini qidirishda foydalaniladi.Masalan:masala yechish,o'lchash ishlarini bajarish,yechimning qulay usulini toppish va hokazo.Sinfni to'rtliklarga bo'lish va guruhda ishlash mumkin.

Muammoli savollar sinfda muammoli vaziyatni yaratish,bir muammoni mustaqil o'quvchilar tomonidan yechilishiga erishish uchun qo'llanadi.Muammoli savol va

topshiriq o'qituvchi tomonidan aniq aytiladi, doskaga yoziladi, yechimni juft-juft bo'lib qidirish taklif qilinadi. Har bir guruh javobi eshutiladi va umumlashtirib yagona yechimga kelinadi.

Kichik guruhlariga bo'lish metodi—bu o'qituvchi tajribasi, mahorati, ijodiy yondashuviga ko'ra turli xil metodlar asosida qo'llanishi mumkin. Guruhlarga bo'lishda sinf o'quvchilarini ranjitmaslik, kamsitmaslik, ularni estetik did nuqtai nazaridan, kelishmovchiliksiz, guruhlariga bo'lishga harakat qilinadi. Bu maqsadda turli xil o'yinlar asosida yoki masalan: rangli qog'ozdan har xil shaklda, kichkina hajmda, sinf o'quvchilarning jami sonini hisobga olgan holda, oldindan tayyorlangan kesma shakl (doira, uchburchak, to'rtburchak, beshburchak va hokazo) lardan foydalaniladi. Tayyorlab qo'yilgan rangli shakllar o'quvchilarga tarqatiladi (bu holda har xil o'quvchi ixtiyoriy ravishda o'zi xohlagan rangdagi shaklni tanlab oladi). O'quvchilar tanlab olgan shakllar yoki ranglar asosida o'qituvchi o'quvchilarni osongina guruhlariga ajratib oladi. Sinf xonasidan eng qulay kichik guruh—bu bir partada o'tirgan o'quvchilar jufti yoki, ketma-ket 2 ta partadagi o'quvchilar to'rtligidir. Ba'zi muammolarni hal qilish ayniqsa, shu kichik guruhlar kuchidan foydalanish sinfni alohida tayyorlash va partalarni surib, joylarni o'zgartirish majburiyatidan o'qituvchini ozod qiladi. Agar shunday tartibda ishlash o'rganilsa, sinfni guruhlariga bo'lish, guruhlarni tuzishga ortiqcha vaqt sarflanmaydi.

Klaster metodi ham o'quvchilarga ixtiyoriy mavzular xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Bunda o'quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. Klaster metodi o'quvchilarning tushunchalar orasidagi bog'liqlikni aniqlashga, mavzuga oid hamma tushunchalarni eslashga o'rgatadi. Klaster so'zi bog'lam, dasta ma'nosini bildiradi. Bu metod orqali biror mavzuga oid o'quvchilar biladigan tushunchalarni aniqlashda biror—bir mavzu o'rganilgandan keyin o'quvchilar o'rganib olgan tushunchalarni aniqlash mumkin. Metodni amalga oshirish uchun doska o'rtasiga asosiy so'z yoki gap yozib qo'yiladi. O'quvchilarga shu so'z bilan bog'liq hamma so'z va so'z birikmalarini eslab doskaga yozish taklif qilinadi. Bog'lamlar ko'p bo'lishiga harakat qilinadi, hamma so'zlar (oxirgi so'z qolmaguncha) yoziladi, xatolarga e'tibor berilmaydi, hamma o'quvchiga imkoniyat beriladi. Ishni misollardan boshlash maqsadga muvofiq. Klaster metodi: vaqt, uzunlik, og'irlik o'lchov birliklari, tenglamalar va boshqalarga oid bo'lishi mumkin.

“6x6x6” metodi yordamida bir vaqtning o'zida 36 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek,

guruhlarning har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rta tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarning har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangidan shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar.

“6x6x6” metodining afzallik jihatlari quyidagilardir:

- guruhlarning har bir a'zosining faol bo'lishiga undaydi;
- ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta'minlaydi;
- guruhning boshqa a'zolarining fikrlarini tinglay olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- ilgari surilayotgan bir necha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o'z fikrini himoya qilishga o'rgatadi.

Eng muhimi, mashg'ulot ishtirokchilarining har bir qisqa vaqt (20 daqiqa) mobaynida ham munozara qatnashchisi, ham tinglovchi, ham ma'ruzachi sifatida faoliyat olib boradi. Bu esa o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, o'z fikrlarini bildirishga sheriklarini tinglashga, hulosa chiqarishga va yanada ko'proq bilishga intiladilar.

Andijon viloyati Oltinko'l tuman
17-maktab kimyo fani o'qituvchisi
Ashurov Sobirjonning

«KISLOTALARNI OLINISHI VA XOSSALARI»

mavzusidagi ommalashtirish
uchun metodik qo'llanmasi

2020-yil

Mavzu: Kislotalarning olinishi va xossalari

Darsni maqsadi:

1. Ta'limiy maqsad: O'quvchilarga berilgan mavzu yuzasidan ilmiy asoslangan, Davlat Ta'lim Standarti talablariga javob beradigan bilimlar berib, ularda amaliy ko'nikmakarni hosil qilib, tegishli malakalarini shakllantirish;

2. Tarbiyaviy maqsad: O'quvchilarda kimyoviy madaniyatni, ekologik madaniyatni shakllantirish, ularda sinfda, guruhlarda ishlashda bir-biriga ko'mak berish, boshqalar fikrini eshitish, hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantirish;

3. Rivojlantiruvchi maqsad: Ilmni texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilgan holda amaliyotga tatbiq etish. O'quvchilarning bilim va tafakkurini, kitobxonlik malakasini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, kimyo fani va shu sohadagi kasblarga qiziqishlarini shakllantirish.

Shakllantiriladigan kompetensiyalar:

Tayanch: *Kommunikativ kompetensiya, shaxs sifatida o'z – o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish va foydalanish kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi;*

Fanga oid: *Kimyoviy jarayon, hodisalarni kuzatish, tushunish va tushuntirish kompetensiyasi, element va kimyoviy birikmalarni kimyoviy tilda ifodalash kompetensiyasi, kimyoviy tajribalar o'tkazish va amaliyotda qo'llash kompetensiyasi.*

Dars tipi: Yangi bilim beruvchi, ko'nikma hosil qiluvchi.

Dars uslubi: Kichik guruhlarda ishlash, yakka tartibda ishlash.

Dars usuli: Interfaol metodlar ("Assesment" usuli, "Savolli quticha" o'yini, "Rebus" o'yini, "Bilimlar hovuzchasi" o'yini, "Tadqiqot" usuli, "Xazina izlab" o'yini, ko'rgazmali-amaliy).

Darsning jihozlari: AKT, kimyoviy moddalardan namunalar (sulfat kislota, nitrat kislota, alyuminiy, rux, temir, metiloranj eritmasi, fenolftalen eritmasi) kimyoviy jihozlar (poddon, probirkalar shtativlari bilan, pipetkali flakonlar, suv purkagich, keramik plita, shisha tayoqcha, gugurt, tomchi analiz uchun planshet va h.), tarqatma materiallar

Darsning borishi :

I. Tashkiliy qism:

1. O'quvchilar bilan salomlashish.
2. O'quvchilar davomatini aniqlash.
3. Darsga tayyorgarlik ko'rish.

II. O'tilgan mavzuni so'rash

- a) "Assesment" usuli (6 ta o'quvchi ishtirok etadi).

1. Kislota deb nimaga aytiladi ?

To'g'ri javob uchun : 1 ball

2. Quyida berilgan rasmdagi jarayonni izohlab bering

	<p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>
<p>3. Quyidagi reaksiyalarni davom ettiring : $H_2 + Cl_2 \rightarrow \dots$ $H_2 + S \rightarrow \dots$</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>	<p>4. Masala : 48 gramm sulfat kislotani modda miqdorini toping? To'g'ri javob uchun : 2 ball</p>

<p>1. Bir negizli kislotalar berilgan qatorni belgilang.</p> <p>A) HF, HCL, HI, HBr; B) HF, H₂SO₄, HNO₃; C) HF, H₃PO₄, H₂SO₃ ; D) HI, HCL, HBr, HNO₂</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>	<p> 2. Kislotalar qanday toifalarga bo'linadi ?</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>
<p>	

tenglamasini yozing.	To'g'ri javob uchun : 2 ball
To'g'ri javob uchun : 1 ball	

<p>4. Kislorodli kislota berilgan qatorni belgilang.</p> <p>A) HI B) HBr C) H₂SO₄ D) HCL.</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>	<p>5. "So'roq" belgisi o'rniga modda yozing.</p> <p>CO₂+? → H₂CO₃ SO₂ + H₂O →?</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>
<p>6. Quyidagi kislotalarni nomlang:</p> <p>H₃PO₃, HClO₄</p> <p>To'g'ri javob uchun : 1 ball</p>	<p>7. Masala :</p> <p>71 gramm P₂O₅ suv bilan reaksiyaga kirishdi, hosil bo'lgan kislota massasini aniqlang?</p> <p>To'g'ri javob uchun : 2 ball</p>

1. Oltingugurtli kislotani belgilang.

- A) HI;
- B) H₂S;
- C) HBr
- D) HF.

To'g'ri javob uchun : 1 ball

2. Qum bilan kislotaning qanday bog'liqligi bor ?

To'g'ri javob uchun : 1 ball

3. Quyidagi kislotalardagi elementlarning valentliklarini toping

H₂SO₃, H₂CO₂, H₂SO₄ .

To'g'ri javob uchun : 1 ball

4. Quyidagi reaksiyani davom ettiring :

To'g'ri javob uchun : 2 ball

--	--

1. Kislordsiz kislota berilgan qatorni belgilang.

- A) H_2SO_4
- B) H_2SO_3
- C) H_2S
- D) HNO_3 .

To'g'ri javob uchun : 1 ball

2. Quyidagi kislotalarning grafik tuzilishini yozing ?

H_3PO_3 , H_2SiO_3

To'g'ri javob uchun : 1 ball

3. Masala :

H_2SO_4 dagi kislorodning foiz ulushini toping.

To'g'ri javob uchun : 2 ball

4. "So'roq" belgisi o'rniga modda yozing.

To'g'ri javob uchun : 1 ball

b) « Savolli quticha » o'yini (7 ta o'quvchi ishtirok etadi).

7 ta o'quvchidan iborat guruh quticha ichidagi o'ralgan qog'ozchadagi savollarga javob berishib stol ustidagi 7 ta harfdan iborat kartochkani doskaga ilishadi. Bu kartochkalar ketma-ketligini to'g'ri tanlab "Murakkab modda guruhi" ni topishadi.

R

O

L

S

A

A

S

- Oddiy modda deb nimaga aytiladi ? Oddiy moddalarga misol ayting.
- Murakkab modda deb nimaga aytiladi? Murakkab moddalarga misol ayting.
- Valentlik deb nimaga aytiladi?
- Massaning saqlanish qonunini ayting.
- Qanday indikatorlarni bilasiz?
- Eruvchanlik qanday ifodalanadi?
- Modda massa topish formulasini ko'rsating. (Kubikdan formula topish)

c) (Og'zaki savol-javoblar)

- Kislotalar deb nimaga aytiladi?
- n ning qiymati nimaga teng?
- Kislotalarning qanday turlari bor?
- Kislotalar qanday o'qiladi?
- Bir negizli kislotalarni sanang.
- Ko'p negizli kislotalarga misol keltiring.

d) "Bilimlar hovuzchasi" o'yini. (2 ta o'quvchi murakkab moddalar formulasi berilgan to'plamdan asoslarning formulalarini topishadi va ularni sinflaydi).

e) - "Rebus topish" o'yini (8 ta o'quvchi ishtirok etadi)

1	2		4	2	
---	---	--	---	---	--

--	--	--	--	--	--

7	1	1	5	2	2	7

--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	2	3	5	3

III. Yangi mavzuni bayoni: (AKT asosida)

Kislotalarning olinishi.

IV. 1. Kislородli kislotalami kislotali oksidlar bilan suvning o 'zaro ta'siri natijasida olish mumkin:

Tajriba: "Metallarni kislota bilan tasiri" tajribasi (O'qituvchi tomonidan o'tkaziladi).

2. Kislородsiz kislotalami metallmaslaming vodorod bilan ta'sirlashuvi mahsulotlarini suvda eritib olish mumkin:

Tajriba: "Qizil favvora" tajribasi (O'qituvchi tomonidan o'tkaziladi).

3. Kislotalami ulaming tuzlariga boshqa kislotalami ta'sir ettirib olish mumkin:

Tajriba: "Kislotalarga inkatorlarning tasiri" reaksiyasi. (O'quvchilar o'tkazishadi).

Kislotalarning fizik xossalari.

Kislotalar qattiq (borat, ortofosfat kislotalar), suyuq (sulfat, nitrat kislotalar) bo'lishi mumkin. Ulaming ko'pchiligi suvda yaxshi eriydi va ayrim gazlaming (vodorod xlorid - HCl, vodorod bro-

mid - HBr, vodorod sulfid - H₂S) suvdagi eritmalari ham kislotalar b o 'lib hisoblanadi. Kislota molekularida vodorod kislota qoldiqlari bilan bog'langan holda bo'ladi.

Kislotalarning kimyoviy xossalari.

1. Kislotalar indikatorlar rangini o 'zgartiradi. Masalan, quyidagi jadval- da indikatorlarning kislotalar ta 'sirida rang o 'zgartirishlari keltirilgan.

Indikatorlar nomi	Neytral eritmadagi rangi	Kislota eritmasidagi rangi
Lakmus	Binafsha	Qizil
Metilzarg'aldog'i	Rangsiz	Rangsiz
Fenolftalin	To'q sariq	Pushti

« Tadqiqot ! » Uyda ishlatiladigan qaysi kimyoviy vositalar kislotali muhitga ega ? (2 ta o'quvchi tomonidan o'tkaziladi).

Tajriba: "Anor suvini hosil qilish" tajribasi (O'qituvchi tomonidan o'tkaziladi).

Tajriba: "Kislota eritmasini tayorlash" tajribasi. (O'quvchilar o'tkazishadi).

2. Kislotalar asoslar bilan ta 'sirlashib, tuz va suv hosil qiladi (bu reaksiya neytrallanish reaksiyasi deb ataladi) (44-rasm):

44-rasm. Fenolftaleinli ishqor eritm asini kislota eritm asi bilan neytrallashda indikator rangining yo'qolishi.

Tajriba: “Neytrallanish” reaksiyasi. (O’quvchilar o’tkazishadi).
 3. Kislotalar asosli oksidlar bilan ta’sirlashadi, tuz va suv hosil qiladi (bu reaksiya ham

neytrallanish reaksiyasiga misol boladi):

Tajriba: “Sondirilmagan ohakka Nitrat kislotaning ta’siri” reaksiyasi. (1 ta o’quvchi “Odam va uning salomatligi” fani bilan bog’lagan holda o’tkazadi).

4. Kislotalar metallar bilan ta’sirlashadi va tuz hamda sharoitga qarab vodorod ajratiladi :

Metallarning faollik qatori

Vodorodni siqib chiqaradi														Vodorodni siqib chiqara olmaydi					
Li	Cs	K	Ca	Na	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Ni	Sn	Pb	H ₂	Cu	Ag	Hg	Au	Pt

46-rasm. Mis va boshqa ba’zi metallarning turli kislotalar bilan ta’sirlashuvi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

“Jadval to’ldirish” (Dars davomida to’ldiriladi).

Kislotalarning olinishi		
$\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} =$	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 =$	
$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} =$	$\text{H}_2 + \text{S} =$	
O’tkazilgan reaksiya tenglamalari:		
$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow$	$\text{FeCl}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$

Kislotalarning fizik xossalari

Kislota	Rangi	Suvda erishi
H ₂ SO ₄		
HNO ₂		
HNO ₃		
H ₃ PO ₄		
H ₃ PO ₃		

Kislotalarning kimyoviy xossalari

BaCl ₂ + H ₂ SO ₄ (suyul.) =	CaCO ₃ + H ₂ CO ₃ =
N aC l + H ₂ SO ₄ (kons.) =	H ₂ SiO ₃ -> SiO ₂ +

O'yin: "Xazina izlab" o'yinida 2 ta o'quvchi qatnashadi. Boshqa o'quvchilar (tarqatma asosida)daftari**da** bajarishadi.

1-o'quvchi savollari :

- Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradigan reaksiya tenglamalarini yozing.** (2-savol 3-parta tagida)

- Masala:** 6,72 l (n,sh) oltingugurt (IV) oksidi suv bilan ta'sirlashishidan necha gramm kislota hosil bo'ladi va shu kislotani nomini ayting?

- (3-savol 9-parta tagida)

- Masala:** Tarkibi quyidagicha bo'lgan kislota**ning** formulasini yozing va nomlang.

H – 2 %

S – 32,6 %

O – 65,4 %

2-o'quvchi savollari :

- Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradigan reaksiya tenglamalarini yozing.**

(2-savol 6-parta

tagida)

2. **Masala:** $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ da alyuminiy necha foizni tashkil qiladi? (2-savol 13-parta tagida)
3. **Masala:** Tarkibi quyidagicha bo'lgan kislotaning formulasini yozing va nomlang.

H – 1,6 %

N – 22,22 %

O – 76,18 %

1-bo'lib 3 ta masalani ishlagan o'quvchi sovg'a yoki 5 ball bilan rag'batlantiriladi.

V. Uyga vazifa berish

Mavzuni o'qish, savol-topshiriqlariga javob yozish, mavzuga oid referat, devoriy gazeta tayyorlash.

**KONSTITUTSIYAMIZ – BAXTIMIZ VA PORLOQ KELAJAGIMIZ
KAFOLATIDIR**

**Navoiy viloyati Karmana tuman
8-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Xamroyeva Yulduz Ro'ziyevna**

Annotatsiya: Fuqarolarning huquq va burchlarini himoya qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28 yillik tarixi va unda insonparvarlik g'oyalari-ning aks ettirilishi

Kalit so'zlar: inson. jamiyat, mustaqillik, tarix, Konstitutsiya, modda, qonun, qadriyat, huquqiy hujjat, milliy g'urur, adolatparvarlik, huquq va burch

**Konstitutsiya – xalqimizning siyosiy-
huquqiy tafakkuri mahsuli, asriy qadri-
yatlarimizning beqiyos timsolidir.**

(Shavkat Mirziyoyev)

Har qaysi davlatning huquq tizimida ko'pgina qonunlar mavjud. Ammo ular orasida eng asosiysi deb e'tirof etiladigan qonunlar jamlanmasi Konstitutsiyadir.

Konstitutsiya – davlatning ijtimoiy va siyosiy tuzumini, saylov tizimini, davlat hokimiyati va idora qilish organlarining tashkil etilishini, ularning faoliyatini, shuningdek, fuqarolarning huquq va burchlarini belgilab beruvchi hamda himoya qiluvchi Asosiy Qonundir.

Biz mansub bo'lgan O'zbekiston xalqi tarixiy ming yillik so'ngida har bir kuni asrga tatigulik yillarni bosib o'tdi, fuqarolarning bo'y – basti hech kimdan kam emasligini ta'kidlay oldi, haqiqiy huquqiy jamiyat barpo etish – oliy maqsadimiz ekanligini e'tirof eta bildi. Bu e'tirof turmush tarzimiz, qadriyatlarga e'zoz-u, avlodlarga da'vatimizni o'zida mujassam qilgan Konstitutsiyamizdir.

Mustaqil O'zbekistonimizning birinchi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12 - chaqiriq, 11- sessiyasida qabul qilindi. Har bir davlat o'z istiqlol va taraqqiyot yo'lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o'zining Konstitutsiyasi- Asosiy Qonunida mustahkamlab oladi. Binobarin, o'z xalqining xohish-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlariga hamohang Konstitutsiyaga ega bo'lgan mamlakat o'zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og'ishmasdan, doimo oldinga qarab boradi.

Bosh qonunimiz - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi muhim siyosiy, huquqiy hujjat sifatida jahonda yangi, suveren, istiqboli porloq davlat dunyoga kelganining o'ziga xos shahodatnomasi bo'ldi. Uning asosiy vazifasi xalqning manfaatini ko'zlab, hokimiyat va inson erkinligi o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishdir.

Ayni shu kunlarda xalqimiz tarixidagi unutilmas sanalar qatorida yurtimizda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi ham keng nishonlanmoqda. Qalblarimizni milliy g'ururga to'ldirgan Konstitutsiyamiz mustaqilligimizni va porloq kelajagimizni huquqiy asoslab berdi. U bashariyat hayotida ilk bor insonning ozod va erkin yashash, mulkka ega bo'lish, ta'lim olish, mehnat qilish, saylash va saylanish kabi huquqlarini, so'z hamda e'tiqod erkinliklarini oliy qadriyat darajasiga ko'tardi. U jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, yurtimiz fuqarolari tengligining kafolatlanishini e'tirof etdi va zamonaviy demokratik taraqqiyot uchun zamin yaratdi.

Konstitutsiyamiz har tomonlama xalqaro huquqiy me'yorlarga, millatimizning urf – odat va an'analariga, davlatchiligimiz tarixiy merosiga to'la mos keladi.

Qonun ustuvorligi huquqiy davlatning asosiy prinsipidir. Jumladan, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov "Davlatimizning kelajagi Konstitutsiyamiz qanday bo'lishiga bog'liq" degan edilar. Darhaqiqat, mustaqil davlatchiligimizning xususiyati, ichki va tashqi siyosati, inson huquqlarida odillik, adolatlilik prinsiplariga asoslangan Konstitutsiyamiz mavjudligi bu bizning yurtimiz yutug'idir.

Sohibqiron Amir Temur "Davlat qonunlar asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo'qoladi", deb ta'kidlagan edilar. Shu nuqtayi nazardan, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash biz bunyod etayotgan demokratik huquqiy davlatning bosh mezoni hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'zida o'ta muhim betakror ma'naviy qadriyatlarni mujassamlashtirgan. Jumladan, uning markazida inson, uning hayoti, huquqlari, manfaati, burchi, erkinligi, uning kafolatlari turganligi qonunchiligimiz saviyasini anglatadi.

Konstitutsiya o'z jamiyat a'zolarining kamol topishlarini siyosiy ta'minlash bilan birga huquqiy jihatdan qonun vositasida kafolatlaydi. Ana shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1- moddasidan so'nggi bandigacha insonparvarlik, ijtimoiy adolat, ma'naviy komillik g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Shu tariqa jamiyat, inson, davlat o'rtasidagi tarixiy uzviylik, bog'liqlik mas'uliyat va huquqiy asosda o'z yechimini topdi.

Mustaqillik yillarida biz davlatimiz Konstitutsiyasining ahamiyatini aniq tasavvur qildik va, avvalo, nimadan voz kechib, nimalarni qo'lga kiritishimizni anglab yetdik. Eng muhimi, Konstitutsiya tufayli O'zbekiston Respublikasi yangi demokratik davlat sifatida dunyo siyosiy xaritasidan munosib o'rin egalladi.

O'tgan davr ichida Konstitutsiyamiz jiddiy hayot sinovlaridan o'tdi. Xalqimiz hayotida bu muhim hujjat asosida asrlar mobaynida yuz berishi mumkin bo'lgan tengsiz o'zgarishlarni amalga oshirdi. Navro'z bayrami, Ramazon va Qurbon hayitlari umumxalq bayramlari deb e'tirof etildi va rasman dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Diniy e'tiqod erkinligi yo'lida poytaxtda Islom universiteti, viloyatlarda esa madrasalar ochildi. Fuqarolar kasb-kori, egallab turgan lavozimidan qat'i nazar, farzandlarini istagan bilim maskanida o'qitish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Konstitutsiyaning 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir" deyiladi. Chunki o'zbek degan milliy o'zlikning o'zagida azaldan istiqomat qilib kelgan, ammo uydan tashqariga chiqib, gerbli qog'ozlar uzra savlat to'kmoq baxtidan mahrum qilingan o'zbek tili O'zbekistonning o'ktam va o'tkir tiliga aylandi.

41-moddada esa o'quvchi yoshlarning bilim olish huquqi tasdiqlab qo'yilgan. Davlat yoshlarning bilim olishi uchun shart-sharoitlar yaratib, qonun himoyasiga kiritib qo'yibdi, chunki yoshlar yurt kelajagi hisoblanadi. Qachonki yoshlari bilimli, aqlli, zukko, sog'lom va vatanparvar bo'lsa, o'sha yurt qudratli bo'ladi. Aynan shu sababli Konstitutsiyani ehtirom bilan ulug'lashimiz, har taraflama o'rganishimiz, unga izchil amal qilishimiz, undagi barcha qadriyatlarni yoshlarimiz qalbiga singdirishimiz zarur.

Bugungi farovon turmushimiz rivojida, Vatanimiz va xalqimiz taqdirida Konstitutsiyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Unda xalqimizning adolatli fuqarolik jamiyati, erkin va farovon hayot qurishdek orzu-havasi o'zining to'la ifodasini topgan. Unda hayotimizning garovi bo'lmish tinchlik, osoyishtalik, totuv hayotning asoslari belgilab berilgan. Fuqarolarning huquq va burchlari bir-biriga uyg'unlashtirilgan. Konstitutsiya fuqarolarni har qanday ichki va tashqi tahdidlardan, qonunbuzarliklardan, adolatsizliklardan asraydi, ularning tinch va farovon yashashlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Har qanday davlatning yuzi, obro'-e'tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan, u ertangi kunimiz, qurayotgan jamiyatimiz istiqbolini aniqlab beradi, davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadi. Konstitutsiya – nafaqat bugungi kunning qomusi, balki u ertangi kunimiz, qurayotgan jamiyatimiz istiqbolini aniqlab beruvchi hujjat, farzandlarimiz yo'lini yorituvchi mayoqdir. Konstitutsiyamizning har bir moddasini chuqur bilish, unga rioya qilish barchamizning burchimizdir.

Qomusimiz asrlar osha xalqimiz uchun ishonch, najot, faxr, iftixor namunasi bo'lib qolsin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T.-1996
2. Temirova M.T. Konstitutsiya-inson huquqlari va erkinliklari ta'minlanishining asosi. Navoiy-2011
3. Fayziyeva N. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-baxtimiz qomusi. Navoiy-2011

“KUNTUG’MISH” DOSTONI XALQ DOSTONLARINING MILLAT RUHIYATINI AKS ETTIRISHDAGI O’RNI

Fazoda Fayziyeva Narzullayevna

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani 52-ixtisoslashtirilgan maktab-internati ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi hamda ma’naviy ma’rifiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari, Xalq ta’limi a’lochisi

Annotatsiya: Dostonlar mavzusiga singdirilgan maqollar va xikmatli so’zlarning axloqiy tarbiyadagi ahamiyati cheksizdir. Ishqiy -romantik dostonlar yoshlarni sevgida vafodor, do’stiga sadoqatli qilib tarbiyalasa, qaxramonlik va jangnoma dostonlar yoshlarda insonparvarlik, vatanparvarlik kabi chin insoniy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada millat ruhini tasvirlashda “Kuntug’mish” dostonining roli haqida bayon etiladi.

Kalit so’zlar: adabiyot, xalq dostonlari, “Kuntug’mish” dostoni, milliylik, vatanparvarlik tuyg’usi, ma’naviyat-ma’rifat.

Xalq og’zaki ijodining o’lmas namunalari xalqimizning ma’lum davrdagi turmush tarzi, urf-odatlarini, mehnat faoliyati, xalqimiz qalbidagi orzu-umidlari, g’am-tashvishlari, armon, quvonchlarini ifodalaydi, shu bilan birga har bir davrga hamnafas bo’lib yashaydi.

Xalq tomonidan yaratilib, og’izdan-og’izga, avlodlardan-avlodga o’tib kelgan badiiy asarlar xalq og’zaki ijodi yoki folklor (ingl. “folk” – xalq, “lore”- donolik, ya’ni xalq donoligi, donishmandligi) deb yuritiladi. Xalq og’zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi: qo’shiqlar, maqol, matal, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, askiya, doston, tez aytish, masal, alla, yor-yorlar, kelin salomlar, topishmoq, naqlar, hikmatlar, pandnomalar, aforizmlar va b. Xalq og’zaki ijodining yuqorida sanab o’tilgan barcha janrlarida yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash yo’llari, tarbiya usullari, mehr, muhabbat, saxiylilik, olijanoblik, qadr, vafo, sadoqat, yaxshilik, oqibatlilik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, halollik, adolat, insof, andishalilik, insonparvarlik, kabi xislatlar ulug’lanadi, yomonlik, bevafoqlik, baxillik, xasislik, qo’rqoqlik, nomussizlik, manmanlik, kaltabinlik, xushomadgo’ylik, andishasizlik, ochko’zlik, mas’uliyatsizlik, farosatsizlik kabi illatlar qoralanadi. Shu o’rinda og’zaki ijod namunalari odob-axloq, ta’lim-tarbiya borasida o’ta hayotiy, xalqchil va ibratlilikini, shu bois uning umumbashariy ahamiyatga molik ekanligini ta’kidlashimiz joiz.

Xalq dostonlari har bir millatning ma’naviy qiyofasi, uning tarixi, qadriyatlarini aks ettiruvchi bamisoli oynadir. Ularda har bir xalqning urf-odatlarini, milliy o’ziga xosligi yaqqol ko’rinib turadi. Dostonchilik xalq og’zaki ijodida qadimiy epik an’ana

hisoblanadi. dostonlar asosan do'mbira jo'rligida aytiladi va ijrochidan ham badihada ham ijroda juda katta ijodiy mahorat talab qiladi. Dostonning yana bir xususiyati og'izdan og'izga o'tib avloddan avlodgacha yetib kelganidir. Bu o'z navbatida ustoz shogirdlik an'alarining vujudga kelishiga, oqibatda yirik dostonchilik maktablarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Folklorshunos olim To'ra Mirzayevning ma'lumotlariga ko'ra, XV-XVI asrlarda yirik dostonchilik maktablari paydo bo'lgan, XIX-XX asrlar esa dostonchilik taraqqiyotida juda rivojlangan davr bo'lgan. XX asr boshlariga kelib baxshilarimiz ijodiy bisotida 150 dan ortiq xalq dostonlari bo'lgan. Bu dostonlarni Tilla kampir, Sulton kampir, Jolmon baxshi, Bo'ron shoir, Suyar shoir kabi mashhur baxshilar kuylaganlar.

Keyinchalik ularning an'analari Ergash Jumanbulbul o'g'li, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Po'lkan, Islom shoir, Saidmurod Panoh o'g'li, Berdi baxshi, Umir baxshi shoir, Bola baxshi ijodida davom ettirildi.

Baxshidan u yoki bu dostonni ijro etishda shunchaki voqea bayonini so'zlab berish emas, balki uni do'mbira jo'rligida tinglovchini rom etadigan darajada kuylab berish talab etilgan. Dostonchi baxshilar o'z san'atlarini tinglovchiga ma'qul qilish uchun turli usullarni qo'llaganlar (musiqiy qochirimlar, so'z o'yinlari, dostonning eng qiziq joyida tanaffusli chekinishlar kabi). Doston aytish ko'p hollarda raqobat asosida kechgan. Dostongo'ylik kechalarida bir necha baxshi ishtirok etib, o'z mahoratlarini namoyish etganlar, ijodiy bahs qilganlar.

“Kuntug'mish” — o'zbek xalq dostoni bo'lib, Nurmon Abdivoy o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li, Egamberdi Ollamurod o'g'li, Bekmurod Jo'raboy o'g'li va boshqa baxshilardan yozib olingan. 1971-1975-yillarda Ergash shoir va Bekmurod baxshi variantlari nashr etilgan. XII asrgacha Turkiston va Talas atrofida yashagan turk-o'g'iz qabilalarining turli vaql, af-sova va tarixiy qo'shiqlari zaminida, qadimiy o'g'iz epik an'analari asosida paydo bo'lgan. Dostonda no'g'aylar podshosi Avliyoyi Qoraxonning o'g'li bilan Zangar shahri vazirining qizi Xolbeka orasidagi sevgi hikoya etiladi. “Kuntug'mish” mukammal kompozitsion birlikka ega. Unda zulm va haqsizlik qoralangan, sevgi, vafo, sadoqat va adolat ulug'langan. “Kuntug'mish”ning yozib olingan turli variantlari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti folklor arxivida saqlanadi. Doston “Bulbul taronalari” (1972), “O'zbek xalq ijodi” (1975) kabi to'plamlarga kiritilgan. H. T. Zarifov, V.M. Jirmunskiy, M. Saidov, T. Mirzayev va boshqa tomonidan tadqiq qilingan.

“Kuntug'mish” dostoni o'zbek xalq dostonlari orasida g'oyaviy-badiiy jihatdan yetuk asarlardan biridir. Uning xilma-xil ko'rinishidagi variantlari ko'pligining boisi shundaki, ilgari baxshilarning iste'dodiga, ushbu dostonni qanday aytishiga qarab

baho berilgan, natijada barcha baxshilarimiz “Kuntug’mish” dostonini to’la o’zlashtirishga intilganlar.

“Kuntug’mish” dostoni badiiy jihatdan nihoyatda yetuk asar. U yaxlit kompozitsiyaga ega, asarda kishini asosiy voqealardan chalg’itadigan o’rinlarni uchramaydi, aksincha, har bir voqea, har bir epizod dostonni to’ldiradi. Muhabbat insonni ezgulikka yetaklaydi, sevgan kishi har qanday qahramonlikka qodir bo’ladi. “Kuntug’mish” dostoni sevimli asar, uning janrini ishqiy-qahramonlik dostoni, deb belgilash mumkin. Chunki Kuntug’mish dostonida katta qahramonliklar ko’rsatadi: yurtga qiron keltirgan ajdarni yengadi. Tosh bostirib qo’yilgan kigiz ostidan chiqib ketadi. Bu qahramonliklar shunchaki o’zini ko’rsatish emas, avvalo xalqni ajdar ofatidan qutqazgan bo’lsa, sevimli yori, bolalari deb g’oyat tang bir holatda yovlari o’rab –chirmab, ustidan tosh bostirib ketgan kigiz orasidan xalos bo’lib chiqadi.

«Kuntug’mish» dostonida bolalarni mehnatsevarlikka undovchi misralar behisob. Qilichxon laqabli podshoning Kuntug’mish degan yolg’iz o’g’li bo’lib, o’n to’rt yoshga to’lguncha ilm-hunar o’rganadi, kasb-kamolot hosil qiladi. O’n to’rt yoshdan keyin esa qilichbozlik, miltiq otish, nayzabozlik, ko’pkari chopish kabi sipohilik hunarlarini o’rganadi, har tomonlama komil shahzoda bo’lib yetishadi.

Xalq dostonlarida milliy an’analar, urf-odatlar, insoniy qadriyatlar doim ijobiy obrazlar, xatti-harakatlari bilan bog’lab tasvirlanadi, ular timsolida adolatparvarlik, rostgo’ylik, mardlik, insonga mehr-muhabbat bilan qarash, halollik, vafodorlik, turli elatlar va xalqlarning birodarligi, do’stlik va samimiyat kabi xislatlar, mehnat tarbiyasi, jismoniy kamolot, aqliy va axloqiy sifatlar ulug’lanadi. Dostondagi ijobiy qahramonlarni xalq o’z donishmandlariga aylantirgan.

Demak, xalq og’zaki ijodining barcha janrlarida, jumladan dostonlarda ilgari surilgan muhim g’oyalar, ijobiy qahramonlar timsolida mujassamlashgan insoniy fazilatlar, milliy qadriyatlar hozirgi yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qadimgi ishonch-e’tiqodlar, urf-odatlar, udumlar mohiyatini kelajak avlodga yetkazishning eng samarali yo’li ham xalq og’zaki ijodi durdonalaridan unumli foydalanishdan iboratdir. Zero, bu durdonalar turli ramziy obrazlar orqali o’tmishimiz bilan hozirimizni bir-biri bilan chambarchas bog’lab turadi, yoshlarga estetik zavq va did bag’ishlashdan tashqari axloqiy shuurini ham uyg’otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. www.ziyonet.uz
6. www.edu
7. <https://uz.wikipedia.org>

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA O`QUVCHILARNI KREATIV FIKRLASHGA O`RGATISH

Andijon viloyati Oltinko'l tumani
25-umumiy o`rta ta`lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi
Mamurova Arofat G`ulomovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`quvchilarni fikrlash va nutqiy qobiliyatlarini o`stirish, fanga qiziqtirish, bola qobiliyatini aniqlash hamda dars davomida faol bo`lishga undovchi uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so`zlar: Kreativ, nutqiy qobiliyat, faollik, mushohada, mulohaza, fikrlash, hayotga tadbiiq etish,

Ta`lim-tarbiya jarayonining sifatli va samarali bo`lishi kelgusi taraqqiyotimizning asosiy negizi ekanligi barchamizga ma`lum. Shuni unutmashimiz kerakki, hayotimizning davomchilari, ertangi kunimizning yaratuvchilari bo`lgan yosh avlodlarimizning tarbiyasi bilim dargohlarida yaratilib sayqallanadi. Bilim dargohi deganda, eng avvalo, oila tushuniladi. Chunki ta`lim-tarbiyaning boshi ota-onaga borib taqaladi. Oilada yaxshi tarbiya ko`rgan farzand maktabgacha ta`limda ham, maktabda ham o`zini namoyon eta oladi. Albatta buning uchun har bir o`qituvchi va murabbiy bola timsolida shaxsni ko`ra olishi zarur.

Ta`lim sohasida bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri o`quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o`stirish va olgan bilim, ko`nikma va malakalarini real hayotda to`g`ri qo`llay olishga qaratilmoqda. 2021-yilda O`zbekiston Respublikasi Xalqaro baholash tadqiqotlarida qatnashishi rejalashtirilgan. Aynan bu tadqiqotlarda qatnashishimizdan asosiy ko`zlangan maqsad ham shundan iborat. Shu o`rinda kreativ fikrlash nima degan savolga javob bersak, KREATIVLIK-noodatiy fikrlash mahorati. Bu so`z inglizcha "create" dan olingan bo`lib, yaratish ma`nosini bildiradi. Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish, muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyati tushuniladi. Uning tagzamidagi originallik, amaliylik, noodatiylik va erkinlik yotadi. Shuningdek, kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash, bir nuqtaga turli rakursdan yondashishni anglatadi. Sodda til bilan aytganda insonning hayotga ijodiy yondashuvi tushuniladi. Fanga bog`laydigan bo`lsak, aynan bu tushuncha ham o`qituvchini, ham o`quvchini harakatga keltiradi. Ular hayotga ijodiy yondasha boshlaydi, o`ziga doimo tanqidiy nazar bilan qaraydi, o`z-o`zini boshqaradi, tahlil

qiladi va baholaydi. Natijada aqliy salohiyat va tasavvur doirasi ortib boradi. Masalan, oddiy an'anaviy darslarni oladigan bo'lsak, bu jarayonda o'qituvchining faolligini kuzatamiz. Agar mashg'ulotning boshida yoki xohlagan qismida o'quvchilarni faolligini oshirish maqsadida turli kreativ fikrlashga undovchi materiallardan foydalansak, har ikki tomonni dars mavzusini tushunishi va hayotga to'g'ri tadbiiq qila olishiga erishgan bo'lamiz.

Ona tili darslarida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish uchun quyidagi usullardan foydalanishimiz mumkin:

O'quvchilarga bir necha so'zlar beriladi: baxt, mehnat, O'zbekiston, mehr-muhabbat. Bu so'zlarga zudlik bilan gap tuzish yoki kichik matn yaratish musobaqasi o'tkaziladi.

O'quvchilarga *gulni* rasmi ko'rsatiladi, shu rasmni fanga bog'lab tahlil qilish topshirig'i beriladi yoki *quyosh* rasmi ko'rsatiladi, o'quvchilar esa bir gap bilan unga ta'rif beradi. Berilgan ta'riflar ichida eng sarasi tanlab olinadi (Bu har qanday rasm bo'lishi mumkin).

Geometrik shakllar rasmi beriladi, bu shakllardan o'quvchilar dastlabki hayollariga kelgan rasmlarni yaratadilar.

Qisqa matnlar orqali ham o'quvchilarni dars jarayonlarida kreativ fikrlashga o'rgatish mumkin:

Yong'oq bilan tarvuz ¹

- Munchayam balandga chiqib ketibsang, tushib ketsang naq pachoq-pachoq bo'lasan-a, - dedi Tarvuz daraxt tepasidagi Yong'oqlarga.
- Ehtiyotini qilganmiz, - deb kulishdi Yong'oqlar. Tarvuz hammani o'zidaqa xomsemiz deb o'ylardi-da...

1. Masaldagi qahramonlarni toping.

2. Tarvuz va Yong'oqlarni kimlarga o'xshatdingiz?

3. Sababini tushuntiring.

Mantiqiy savollar ² orqali ham o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish mumkin.

Merining otasining 5 ta qizi bor. Ularning ismlari

Chacha, Cheche, Chichi, Chocho... Beshinchi qizining ismi nima bo'lishi mumkin? Javob: 5-qizi Meri.

Qafasda 3 ta quyon bor edi. 3 ta qizcha ularga bittada quyon berishlarini so'rashdi. Ularga so'rganlaridek bittadan quyon berildi. Lekin baribir qafasda bitta quyon qoldi. Buni qanday tushunish mumkin? Javob: qizchalarning biriga quyon qafasi bilan berilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardan ona tili va adabiyot fanida ham birdek foydalanish mumkin.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, har bir pedagog bolalarda yuzaga chiqmagan favqulotda qobiliyatlarini aniqlay bilishi shart.

*Yong`oq bilan tarvuz*¹ - Muxtor Xudoyqulov "1001 masal" 16-17-bet.

*Mantiqiy savollar*² - "Mantiq va fakt" telegram kanali (@maktabga)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta`lim sifatini baholashning PISA xalqaro tadqiqot dasturini amalga oshirish bo`yicha o`quv metodik qo`llanma.

2. Muxtor Xudoyqulov "1001 masal". Toshkent. Yangi nashr. 2017.

3. "Mantiq va fakt" telegram kanali (@maktabga)

O'ZBEKISTN RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING USTUVOR AHAMIYATI

Bulung'ur tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi
"Davlat va huquq asoslari" fani o'qituvchisi
Tashboyev SHohruh Tajiboyevich.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Konstitutsiyamizda va davlatimiz siyosatida inson va fuqarolarni huquqlari ustuvorligini dolzarbliigi masalasidagi nazariy fikrlar bildirilgan.

Аннотация;В статье выражаются теоретические взгляды на актуальность приоритета прав человека и гражданина в нашей конституции и государственной политике.

Annotation:This article contains theoretical views on the urgency of the priority of human and civil rights in the Constitution and the policy of our state.

Kalit so'zlar: Xalqaro shartnomalar,Xalq,Fuqoro,Inson Konstitutsiya, Inson huquqi, erkinliklari, qadriyatlar, moddalar, me'yorlar.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng asosiy maqsadlaridan biri - inson huquqlari keng ko'lamda buzilgan hollarda buning uchun javobgarlik mas'uliyatini barqaror etish uchun xalqaro mexanizm tashkil qilish ishi hukumatlar Xalqaro jinoiy sud tashkil etishga rozilik bildirishi shu bilan bir qatorda 1948-yil 10-dekabrda Inson huquqlari umumjohon deklaratsiyasining qabul qilinganli. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ushbu tashkilot tamonidan qabul qilingan qonunlarning aks etishi va Milliy qonunchiligimizda o'z isbotini topganli. Inson huquqlari umumbashariy qadriyat sifatida uning ajralmas huquqi bo'lganligi bois jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti davomida bu huquqlarni ta'minlash va amalga oshirish doimiy ravishda dolzarb bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham davlatimiz qonuni kodekslarida o'zgartirishlar kiritib borilmoqda jumladan O'zbekiston Respublikasi Prizdenti SHavkat Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga Murojatnomasida "Fuqorolik, Jinoyat, Jinoyat-prosessual, Jinoyat-ijro, Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi kodekslarni yangidan qabul qilishi maqsadga muvofiq"deya takidlab o'tdilar.Murojatnomaga binoan Oliy Majlis tamonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 139-moddasi,va xaqorat bilan bog'liq bo'lgan moddalarini jazosini yengillashtirish bo'yicha qayta qonun qabul qilindi.

Inson huquqlari va erkinliklari tizimi vujudga kelishi va rivojlanish boshqichalari tizimli ravishda shakllanib kelgan. Ko'pgina adabiyotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, inson huquqlarining uch avlod bosqichi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz.

Inson huquqlarining birinchi avlodi, fuqarolik va siyosiy huquqlar hisoblanadi. Inson huquqlarining ikkinchi avlodi, bir qator ob'yektiv va sub'yektiv omillar tasiri ostida shakllanadi, Inson huquqlarining uchunchi avlodi hamjihatlik huquqlari, vaqt o'tishi bilan qunun qoidalar insoniyatga yangi bo'lgan terminlar va atamalar 4-avlotni ham yuzaga chiqarish mumkin. Ular davlatlardan ustun turuvchi va kollektiv harakterga egaligi ko'rsatib berilgan. Umumiy qilib aytganda, insonlarning o'zi uchun yaratilgan tinch totuv hayotda yashashi, bexavotir atrof muhitga bo'lgan huquqlari, insoniyatning iqtisodiy va madaniy meroslardan foydalanish huquqi shaxsiy huquqlari, insoni qadr-qimmatliligi, fikr erkinligi kabi inson huquqlarining kafolatlashga hizmad qiluvchi omillardan iborat ekanligini huquqi faktlar va nazariy bilimlar orqali anglab olishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari shu jumladan shaxsiy huquq va erkinliklari siyosiy va iqtisodiy huquq erkinliklarini kafolatlab beruvchi bir qator moddalarni qamrab oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-moddasida: "Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng ogir jinoyatdir", -deb kafolatlab qo'yilgan. 25-moddasida: "Har kim erkinlik va shaxsiy daxilsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas", -degan me'yor bilan mustahkamlab qo'yilganligi, huquqni muhofaza qiluchi organ hodimlari bilan fuqorolar o'rtasidagi huquqiy ma'daniyatni rivojlanganligi ham insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlanganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha 70 ta xalqaro huquqiy hujjatga, jumladan, BMTning o'ntadan ziyod shartnomasiga qo'shilgan. Bugungi kunda ushbu hujjatlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va amaliyotga joriy etish bo'yicha tizimli ishlar olib birilmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda ko'rilgan ta'sirchan choralar tufayli insonlarning majburiy mehnatidan xamda voyaga yetmaganlarni mehnatga jalb etish foydalanish illatiga barham berildi. Bir qator qonunlar ham qabul qilindi. Bularning barchasi, O'zbekiston inson huquqlari va qadriyatlarini tan olishi hamda o'zining xalqaro manfaatlariga sodiq ekanining yorqin ifodasidir.

Ma'lumki, BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari mamlakatimizga tashrifi davomida ko'plab muzokaralar, xususan, 10 yaqin uchrashuvlar o'tkazildi. Albatta, eng muhim uchrashuv Davlatimiz raxbari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan "Yo'l Xaritasi"ga bog'liq munozaralar va o'zaro samimiy muloqotidir. Bularning barchasi, albatta, orta osiyo xalqlari, fuqorolarimiz farovonligi uchundir.

Inson huquqlari - insonning davlat bilan munosabatidagi huquqiy maqomini, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy sohalaridagi imkoniyatlari hamda da'volarini tavsiflovchi tushuncha hisoblanadi. Inson huquqlarini erkin amalga oshirish fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biridir. Demokratik davlatda inson huquqlarini har qanday vaziyatda ham cheklashga yoki vaqtincha to'xtatishga yo'l qo'yilmaydi.

Konstitutsiyada umume'tirof etilgan demokratik prinsiplar bilan birga, xalqimizning bebaho qadriyatlari va boy davlatchilik tajribasini ifodalash muhim edi.

Konstitutsiyamizda "davlat, uning idoralari va mansabdor shaxslari jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar", degan moddasida mustahkamlab qo'yilganligi Prezident SHavkat Mirziyoyevni Farmoni bilan "8-mart Xalqaro Xotin -Qizlar" kuni munosabati bilan 70 ga yaqin mahbus ayollarni afb etilib, ozodlikka chiqarilganligi yurtimizda Inson huquqlarining ustuvor qadriyat sifatida ulug'lanayotganligidan dalolat beradi.

Yurtimiz ravnaqiga qo'shadigan xissamiz dastlab qonun va qoidalqrga amal qilib yashishimizdir. Unga ziyon yetkazishdan o'zimizni tiyishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki qonunlar o'zimiz bilan bog'liq. "Insonlar islohotlar uchun emas, balki islohotlar insonlar uchun" xizmat qilishi kerak degan ulug' g'oya davlatimizga munosib insonlar bo'lishimizni isbotidir. Huquqlarimiz bilan bir qatorda belgilab qo'yilgan burchlarimiz ham borligini hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak, yuqorida keltirilgan fikirlarni o'sib kelayotgan yosh avlod qalbiga chuqur singdirib, xulosa qilib aytadigan bo'lsak biz o'qituvchilar o'quvchi yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalab huquqiy ong, huquqiy madaniyatini ularning ongigahuquqshunoslik darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda mazmun mohiyatini tushuntirsak yanada samaradorligi yuqori darajada bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojonomasi .2020yil.24-yanvar

- 2 . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2019-yil.
- 3 . Inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasi 1948-yil
- 4 . "O'zbekiston davlat vahuquq asoslari" darslik 2019-yil
5. www.lex.uz sayti

ONA TILI DARSLARINI O'TISHDA YANGICHA YONDASHUV VA QARASHLAR

Nosirova Farida Qahramonovna

Buxoro viloyati Peshko' tumani 41-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Kalit so'zlar: Nutq, til, nutqiy hodisalar, grammatika, morfologiya, sintaksis, leksikologiya, fonetika, orfoepiya, kreativlik, ko'rgazmalilik prinsipi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslarida uchraydigan muammolar, ularni bartaraf etish uchun qilinishi mumkin bo'lgan ishlar yuzasidan takliflar, til bo'limlarini o'rganish va o'rgatish uchun asosiy bo'lgan jihatlar va fikr-mulohazalar o'rin olgan. Ish qog'ozlarini yozishda ba'zi xatoliklar, kamchiliklarning mavjudligi va uni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Ushbu tavsiyalarga asoslanadigan bo'lsak, dars samaradorligi oshadi va kutilgan natijaga erishsa bo'ladi. Shuningdek, darsliklar borasida ham ba'zi mulohazalar o'rin olgan.

Mustaqil O'zbekistonning ravnaqi uchun keng ko'lamli ishlar olib borilayotgan bir paytda ta'lim tizimida ham, xususan, ona tilini o'qitishda yangicha yondashuv zarur. Modomiki, ona tili fani maktab ta'limida asosiy va yetakchi fanlardan sanaladi.

Har qanday fanni o'rganishning asosi, avvalo, tilni yaxshi o'rganishdir. Chunki o'rganish, anglash, tahlil qilish nutq va til orqali amalga oshadi. Shuning uchun o'quvchiga, dastlab, til va nutq hodisalarini farqlashni o'rgatish lozim. Har qanday fikrni ma'lum bir nutq orqali ifodalaganligimiz sababli o'quvchiga nutqiy hodisalarni o'qitishda yondashuvni o'zgacha, sodda va qulay usulda tanlash lozim. Buning uchun biz, albatta, grammatikaga murojaat qilamiz. Grammatik qoidalarni, so'zlarning birikishi va gap tuzishni bilish bizni morfologiya va sintaksisni o'rganishga undaydi. So'zlarni o'rinli qo'llash va ularga nutq vaziyatiga mos ravishda gapirish o'z-o'zidan leksikologiya va stilistikani o'rganishga boshlaydi. Og'zaki nutqda so'zlashda orfoepik qoidalarga suyansak, yozma nutqda imlo qoidalariga murojaat qilamiz. Orfoepik qoidalar esa fonetik qoidalarga asoslangan.

Ko'rinib turibdiki, barchasi zanjirdek bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mazkur bog'liqlik yaxlit til strukturasi tashkil etadi.

Shu sababdan biz maktab ta'limida yuqorida sanalgan bo'limlarni: fonetika, orfoepiya, orfografiya (imlo), leksikologiya, morfologiya, sintaksis, stilistika va shu bo'limlarga asoslanib to'g'ri nutq tuzish qoidalarini o'rgatadigan nutq madaniyati bo'limlarini alohida yondashuv asosida o'qitishimiz zarur.

Bunda qanday yo'lni tanlagan ma'qul? Avvalambor, grammatik qoidalarni yodlatishdan voz kechish shart. Aksincha, o'quvchiga qoidalarning mazmunini

anglatish, uning tafakkur tarzini shakllantirish va mashg'ulotlarni o'quvchilarning nutqiy malakasini rivojlantirishga yo'naltirish lozim. O'quvchilarga qoidani shunday tushuntirish kerakki, u har bir tushunchasini ilmiyligini anglab o'zi qoida tuza olsun. Chiqargan ilmiy xulosalari asosida grammatik qoida yaratsin. Shundagina o'quvchining kreativ g'oyalarini rivojlantira olamiz. Masalan, ot turkumini o'rgatishda quyidagicha yo'l tutish mumkin. Nom nimalarda bo'ladi? Shaxsda, narsada, joyda nom bo'ladi. Kishilarga, narsalarga, joy nomlariga qanday so'roq beramiz? Kim?, nima?, qayer? Endi fikrlarimizni tartib bilan aytsak, qoida yaratgan bo'lamiz. Shaxs, narsa, joy nomlarini bildirib, kim?, nima?, qayer? so'roqlariga javob bo'luvchi so'zlar ot deyiladi.

Shuningdek, bunday o'rinlarda ko'rgazmalilik prinsipi ham bizga qo'l keladi. Insonning ko'rgan va eshitgan narsasini 70%gacha eslab qolishi isbotlangan. Qoidalarni tushuntirayotganda klaster metodiga, chizmalarga, diagrammalarga, tasniflashlarga ko'proq murojaat qilish kerak. Masalan:

Miq

dor son esa o'z navbatida 6 guruhga bo'linadi.

Mazkur chizmalar o'quvchining ko'z oldida butun bir turkum haqidagi ilmiy ma'lumotlarni gavdalantiradi. Yaxshiroq anglashi uchun qiyosiy tahlilga tayansak ham juda yaxshi samara beradi. Matematika hamda tildagi son, fizikada o'rganiladigan tovush bilan tilda o'rganiladigan tovushning farqini izohlash orqali tabiiy fanlarga iqtidorli o'quvchini dars mashg'ulotiga osongina jalb qila olamiz. Buning uchun, avvalo, fan o'qituvchisi boshqa fanni yaxshi bilishi yoki hamkasblari bilan doimo muloqotda bo'lib har bir darsga tayyorgarlik jarayonida alohida e'tibor bilan izlanishi lozim. Shunda o'quvchining fikrlashida o'zgacha yondashuvlar yuzaga keladi.

Fonetika bo'limini o'rganayotganda har bir tovushni tasniflashda, ayniqsa, unli tovushlar va til undoshlarini tasniflashda o'quvchilarga talaffuz jarayonida lab, tilning qay holatda turishi aks ettirilgan fotosuratlar bo'lishi lozim. Shunda og'izning qay holatda ochilganligi, labning qay darajada ochilishi, undoshlarni talaffuz qilganda lab va tishning holati suratda aks etadi. Amaliyotda shu mashg'ulotni bajarib ko'rsatish va tovushlar tasnifini to'g'ri anglash lozim.

Ona tili ta'limida matn va lug'atlar bilan ishlash juda muhim. Chunki xoh og'zaki bo'lsin, xoh yozma biz so'zga murojaat qilamiz. So'z ma'nosiga alohida urg'u berilishi lozim bo'lganligi sababli biz muntazam ravishda izohli lug'at, sinonim, antonim, omonim, frazeologik lug'atlar bilan ishlashimiz darkor. Bunday lug'atlar esa maktablarda bo'lishi yoki qisqartirilgan shakli darsliklarga ilova qilib berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ham o'quvchilarning lug'atlar bilan ishlash malakasi oshadi, ham mustaqil fikrlay olish qobiliyati rivojlanadi. Lug'atlar bilan ishlay olsa, ingliz va rus tillarini o'rganishida ham ushbu bilimlari qo'l keladi. Dars mashg'uloti jarayonida mashg'ulotlar bilan yondosh holatda o'quvchilarni 5-10 ta so'zning lug'aviy ma'nosi bilan tanishtirish va ushbu so'zlarning imlosini o'rgatish ham og'zaki, ham yozma savodxonlikni oshirishda yordam beradi.

Bizningcha, ona tili darslarida ish hujjatlari ustida ishlash mavzulari sonini oshirish ham kerak. Chunki har bir inson hayoti davomida ish hujjatlariga ko'p marotaba murojaat qiladi. Ammo ariza yozish va unga mavjud hujjatlarni ilova qilish borasida, tilxat yozishda ham hujjat matnini yozishda ko'plab xatolarga yo'l qo'yishadi. Shuning uchun rasmiy ish hujjatlarini yozish savodxonligi borasida ham isloh qilishimiz va o'qitishimiz kerak bo'lgan e'tibortalab jihatlar ko'p. Oldimizda turgan muhim vazifalardan yana biri ish qog'ozlari bilan ishlashdir.

O'quvchilarning barcha fanlarni, jumladan, ona tili fanining ilk ma'lumotlarini o'zlashtirishida boshlang'ich sinfning o'rni katta. Shuning uchun 1-4-sinflarda fanni puxta o'rgatish lozim. Boshlang'ich sinflarda gap bo'laklari tahlilida dastlab ega,

so'ng kesim, oxirida esa ikkinchi darajali bo'laklar tahlil qilinadi. Yuqori sinf darsliklarida esa sintaktik tahlilda gap markazi sifatida dastlab kesim tahlil qilinadi. Doimo egani, so'ng kesimni tahlil qilgan o'quvchi endi ikki xillikni ko'rib qiynaladi, hattoki, ega va kesimning farqini tushunolmay xatolikka yo'l qo'yadi. Shuning uchun birinchi galda boshlang'ich sinf darsliklarini isloh qilish kerak, deb hisoblaymiz. Shunda fandagi ikki xillik, tushunmovchiliklar yo'qotilgan va til ta'limi rivojlangan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. Lexuz
2. "Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2020-2021-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejani tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. 2020-yil 25-fevraldagi 52-sonli buyruq
3. Jumaxo'jayev A. Istiqlol va ona tilimiz. –T.: Sharq, 1998.
4. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. Ona tili o'qitish metodikasi.- T.: 2006
5. Usmanova K., Hayitov A. Ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. T-2011.

THE IMPORTANCE OF TEACHING IDIOMS IN ENGLISH

Jalilova Umida Abdusalimovna

English teacher, School № 11, Navoi City, Navoi, Uzbekistan

Abstract: This article explains what idioms are that they are not meant to be taken literally and usually have a cultural meaning behind them. Idiomatic expressions are groups of words with an established meaning unrelated to the meanings of the individual words. In this article you can find out some useful information about learning to use English idioms and expressions will make your sound more native, and how to teach and master them productively. You will encounter some phrases that express the metaphorical meanings of some idioms.

Keywords: idiomatic expressions, instructor, ESL learners, native.

Idioms occur frequently in all languages and are used daily and repeatedly by native speakers. In English alone there are an estimated twenty-five thousand idiomatic expressions and how to teach them effectively in the ESL classrooms is of primary of importance. Learning idiomatic expressions improves the vocabulary and lexicon of the English language learner and helps non-native speakers of a language become more fluent, and sound more native-like. Moreover, idioms help learners to face up and understand the workings of natural human language; that is, they help them to gain a comprehensive knowledge of the creative expression of human thought and language development over time. Obviously, all languages use idioms to express the realities of daily life.

An idiomatic expression is a combination of words that means something different from each word by itself and its meaning can be unpredictable. English idioms are a part of the cultural elements of the language which should be mastered by EFL learners. Some ESL teachers may find that teaching idioms is a waste of time with beginners and they are afraid of that these idiomatic expressions confuse their student as idioms are complex and have different meanings than their words alone suggest. In fact, beginners may not have the vocabulary and comprehension skills to learn certain idioms however intermediate and advanced students benefit from learning about this aspect of the English language. Whether learners are young children or adults, it is vital that they feel comfortable using idiomatic expressions in their speech and writing. Thus, students should be introduced as early as possible. By developing a clear understanding of figurative language, such as idiomatic expressions, students can further comprehend texts that contain metaphorical and lexical meanings beyond the basic word level.

Native English speakers grow up hearing and speaking idioms every day but idioms are sometimes not included in ESL classes. Undeniably, this is a disadvantage to students who will at some point encounter them either in their studies or in real life. Ergo, if a teacher wants his or her students to be comfortable and feel like native English speakers, he or she should make teach idiomatic expressions part of the lesson plans. Students should be taught to say many things with just a few words. It helps them to be nicer to listen to and make the conversation less monotonous and more interesting.

The best ways to decide which expressions to teach that are listening to English-language radio stations, watching films and television programs, reading fictions in English language and bring good examples of idioms which have been found while listening, watching, reading and having a conversation with English speakers. Idioms may not be something an instructor is prepared to introduce to students but at some point in their studies, idioms will be important and a teacher can give students a head start by getting them accustomed to by these types of phrases and understand them. Teaching idioms with pictures as well as provide a picture to explain the context is a fun way of teaching idioms. If an instructor provide a picture to explain the context and show an image that humorously illustrates the literal meaning of the idiom, this works best.

One of a great ways of teaching idioms is to use a theme. Introducing idioms thematically which are related to the topic will give students something to discuss and they have an easier time remembering expressions and will be familiar with the vocabulary which are used in a certain purpose. For example you could use all friendship related idioms with this helpful worksheet: “platonic relationship” means relationships which are not romantic, “heal the rift” means end a serious disagreement between friends, “sprang to somebody’s defence” means acted very quickly to defend somebody and etc. Or teach science and technology –related idioms with this helpful worksheet: “run smoothly” means work without problems, “wear and tear” means damage caused by ordinary use, “pushing back the frontiers” means extending the limits and etc. By using the common theme to teach idioms, it is easier for students to grasp the meanings of the phrases, and see how similar words can mean very different things. Telling stories can also be useful to students understand and remember the meaning behind the words.

On the other hand, planning an idiom filled lesson may not be the best approach to introducing this topic. Idioms are difficult and complex not only to understand but also to explain. In achieving student’s fluency and enrich their language by teaching

important quotes grouping and phrasing rather than at one time is more effective. As a result, learning English idiomatic expressions seems fun for everyone although learning a language is complicated. This approach will give an instructor enough time to cover them thoroughly and allow learners sufficient practice time without overwhelming them. One more important thing is students have to know or understand the individual words of an idiom before understanding the idiom itself. An instructor should avoid introducing idioms which use new vocabulary and be able to simplify the meaning of idioms. He or she could say for instance, that if you fight shy of something, such as a task, a problem or a duty, you want to avoid doing it or you are unwilling to confront it, if you haul over the coals, you reprimand them harshly because they have done something wrong or incorrectly, if someone who has their heart set on something is determined to obtain something in a very difficult situation, if you vent your spleen, you release or express all your anger about something, two people who fight or argue like cat and dog frequently have violent arguments, even though they are fond of each other, someone who hitches their wagon to a star has great ambitions and is very determined to reach their goal, to give someone the cold shoulder means to deliberately ignore them, if you give someone a hard time, you annoy them or make things difficult for them, if you get on your high horse, you start behaving in a haughty manner, as though you should be treated with more respect, if you eat dirty, you are forced to accept another person's bad treatment or insulting remarks, if you add fuel to the flames, you do or say something that makes a difficult situation even worse, if you chime in, you interrupt or join a conversation, especially to repeat or agree with something, if you clip someone's wings, you do something to restrict their freedom, if you dance attendance on somebody, you are constantly available for that person and attend to their wishes and so on. Provide the sample images and have the students guess what they think the idioms means. Or, after explaining the idioms practice the sample dialogue, present the class with some debate exercises. Be sure to provide a sample conversation around it. Students will have to know all the words instructor use in his or her explanation as well as use the simplest language his or her can. Teach idioms in spoken form, not written, and explain to students how they are conversational, rather than formal. Have students practice the idioms in dialogue to help them understand they are used in spoken colloquial English. It is important to be sure to explain how the individual words have different meanings from the whole idiom phrase. Even with advanced learners, simplifying idioms to their basic meanings make them easier to understand and learn. It is important not to only teach the meaning of idioms, but

also teach how to use them correctly and effectively. By knowing the origins the idioms, students can more easily figure out the metaphorical meanings. By developing a clear understanding of figurative language, students can further comprehend texts that contain metaphorical and lexical meanings beyond the basic word level. All things considered, teaching English idioms wisely is essential and this colorful language and powerful imaginary make idioms a lot of fun for ESL learners.

REFERENCES:

1. Campbell, J. (1968). A short guide to action research. (without source).
2. Corelli, L. (2005). Idioms: Piece of Cake or Hard Nut to Crack? (without source).
3. Fowler, H. Dictionary of Modern English Usage. (without source).
4. Gillett, A. (2004). Speak English like an American. Learn the idioms and expressions that will help you speak like a native. Language Success Press.

TA'LIM TAYANCHI.

Buxoro viloyati Romitan tumani

38-maktabning Davlat tili o'qituvchisi

YEDILOVA ZAMIRA ABENOVNA

ANOTTATSIYA:Yosh O'qituvchilarni kelajakda yetuk ustozlar qilib tayyorlash haqida.

KALIT SO'ZLAR:Ta'limga oid resurslar,ta;limga oid texnologiyalar

Ilm –va fan maskani maktab ostonasida kelgan bolaning taqdiriga asosan o'qituvchi javobgar. Agar o'qituvchi zehni, bilimi, tajribasi, o'rnagi bo'lmasa, o'quvchidan ko'p narsani kutish mumkin emas. Mohir o'qituvchi keng doiradagi pedagogik bilim va malakalarni egallab, muallimlik mahoratini yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lmog'I kerak.

Tajribakor o'qituvchi o'quvchilar bilan samarali ishlash sharoitining maqbul tizimini ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashi uchun tinmay izlanib muallimlik mahorati va iqtidorini oshirib borishi kerak. Shu tariqa har bir ijodkor o'qituvchi o'zining muallimlik uslubini yaratadi.

Inson aql zakovati tufayli fan va texnika beqiyos rivoj topayotgan hozirgi davrda bilimlarning hajmi yanada kengayib ketdi. Ko'rinib turibdiki, pedagogik mahorat takomilida barcha yo'nalishlar bilan uzviy alohoni yo'lga qo'yish muhimdir. Pedagogik mahoratni takomillashtirish oliy o'quv yurtlari va umumta'lim maktablari hamkorligi masadga muvofiq ravishda mustahkamlashni taqozo etadi. Ana shu bevosita zaruriy muhim omil ta'lim tayanchi sifatida darsni bilim berishdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

O'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishda oliy va umumta'lim maktablarning hamkorligi masalasi kata doiradagi ma'rifiy anjumanlar kun tartibidan tushmay kelayotgani bejiz emas albatta.

O'qituvchi ta'lim natijasini tez – tez tekshirib, ta'lim oluvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirganlik darajalaridan ogoh qilib turishi,

o'quvchilar esa o'z yutuq va kamchiliklarini anglab, bundan to'g'ri xulosa chiqarishga intiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'limning subyektiv qimmqtni, binobarin, o'quvchi - talaba uchun uning shaxsiy ahamiyatini oshiadi.

Bugungi kunda information tahdidlar asosan internet vositasida chetdan turib uyushtirilmoqda. Shu bois yosh avlodni informatsion tahlidlardan

muhofaza qila olish jarayonida pedogoglar talabchan, e'tiborli bo'lishi kerak.

Ta'limning yetakchi elementi maqsad hisoblanadi. O'qituvchi o'quv jarayoning bolalar bilan o'zaro ta'sirining yuksak natijalarini tasavvur qiladi. Umumiy va bosh maqsadlar - bolalarga bilim, malaka, ko'nikmalarning jami o'qituvchilarning aqliy imkoniyatlarini ishga soluvchi maqsadlarni qo'yadi. O'qituvchi o'z oldila doim bilimlarni egallashga qaratilgan xususiy aniq maqsadlarni qo'yadi. Agar maqsadlarni o'quv jarayonida nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchi ham tushunsa, maqsadga erishish birmuncha osonlashadi.

Yana shuni qayd etish joizki, pedogoglar kasbiy faoliyatining sifat mezonlaridan biri ularning malaka saviyasiga qarab belgilanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda pedagogning o'z kasbiy faoliyat saviyasining eng yuqori darajaga intilish majburiyati qonun bilan mustahkamlab qo'yilgan. Bu maqsadga esa pedagog- o'qituvchining butun faoliyati davomidagi uzluksiz ta'limi orqali erishish mumkim.

O'qituvchining kompetentli yondashuvi asosida amalda oshiriladigan shaxsiy- yo'naltirilgan faoliyat qanchalik ko'p ko'rib chiqilsa, uning shaxsiy va ijodiy salohiyatini rivojlanishining turli-tumanligi shu darajada chuqur va aniq ifodalanadi.

Haqiqatan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'im tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu - maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa o'qituvchilardir.

Xulosa o'rniga aytish joizki, pedagog – o'qituvchilarning puxta bilimli, o'z kasbining mohir egasi bo'lishi ta'lim sifatini yanada oshiradi. Buning natijasi, mamlakatimizda jismonan sog'lom voyaga etadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qarqitib kelmoqda

Prezidentimiz yig'ilishida maktab ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritir ekan, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'a Behbudiyning "Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir" degan fikrini alohida ta'kidlab, bu masalaning mohiyati va ahamiyatiga atroflicha to'xtalgan edi.

Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, ta'lim muassasalari o'qituvchilari muntazam ravishda malakasini rivojlantirib borishi, fan va texnika yutuqlari, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'zlashtirishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1-XALQ TA'LIMI JURNALI

2-INTERNET SAYTLARI

QORA TUYNUKLAR QAYERGA OLIB BORADI?

Muxtarova Dildoraxon Payzullayevna, Andijon viloyati Paxtaobod tumani 15-umumiy o`rta ta`lim maktabi oliy toifali fizika fani o`qituvchisi.

Abdug`offorov Abdulaziz Murodjon o`g`li Andijon viloyati Paxtaobod tumani 15-umumiy o`rta ta`lim maktabi fizika fani amaliyotchi-o`qituvchisi. Andijon davlat universiteti fizika-matematika fakulteti fizika yo`nalishi 4 – kurs talabasi.

Kosmik sirlar: Agar siz qora tuynuk orqali sayohat qilsangiz, qayerga borasiz?

Tasavvur qiling, siz qora tuynukka sakrash arafasida turibsiz. Bunda nimani kutishingiz mumkin - ehtimol, siz qandaydir tarzda omon qolasizmi? Qaytish yo'lini tanqid qilsangiz, qayerga borasiz va qanday g`ayratibiiy xodisalarni guvohi bo`lar edingiz??

Bu savollarning barchasiga oddiy javob, professor Richard Massining tushuntirishicha: "Kim biladi?" Darem universiteti hisoblash kosmologiyasi institutida Qirollik jamiyati tadqiqotchisi sifatida Massi qora tuynuklar sirlari uning

ichida ekanini to'liq anglaydi. "Voqealar gorizontidan ichkari qulash tom ma'noda chegaradan o'tib ketishdir - agar kimdir uning ichiga qulab tushsa, bu haqda hech kimga hech qachon xabar yuborolmas edi". "Ular ulkan tortishish kuchi bilan parchalanib ketadilar, shuning uchun qulab tushgan odam biron joyga etib borishiga shubha qilaman."

Shu o'rinda savol: Siz tabiatning eng g'alati mo'jizasini qay darajada yaxshi bilasiz?

Agar bu savolga sizda javob qoniqarlik bo'lmasa, unda o'tmishdan javob izlaymiz. Albert Eynshteynning **umumiy nisbiylik nazariyasi**ga ko'ra, kosmik vaqtni tortishish kuchi harakati bilan bog'lash orqali qora tuynuklarni mavjud deb hisoblanganidan beri ma'lumki, qora tuynuklar o'zidan kichik, zich qoldiq yadroni qoldirgan ulkan yulduz o'limidan kelib chiqadi. Ushbu yadro **quyoshning** taxminan uch baravaridan ko'proq **massasiga** ega deb taxmin qilsak, tortishish kuchi shu darajaga yetadiki, u o'z-o'zidan bitta nuqtaga yoki singularlikka tushib, qora tuynukning cheksiz zich yadrosi deb tushuniladi.

Natijada yashab bo'lmaydigan qora tuynuk shunchalik kuchli tortishish kuchiga ega bo'ladi, hatto yorug'lik uni ham chetlab o'tolmaydi. Shunday qilib, siz o'zingizni voqealar gorizontida deb tasavvur qilsangiz - nemis astronomi Karl Shvartschild tomonidan taklif qilingan yorug'lik va materiya faqat ichkariga o'tishi mumkin bo'lgan nuqtada - qochib bo'lmaydigan nuqtada ekanligingizni his etasiz. Massaning so'zlariga ko'ra, to'lqin kuchlari sizning tanangizni atomlar zarralariga aylantiradi (yoki ma'lumki, "spagetifikatsiya") va ob'ekt oxir-oqibat o'ziga xoslik kasb etadi. Biror joyda paydo bo'lishi mumkin degan fikr, ehtimol boshqa tomondan - juda hayoliy ko'rinadi.

“Ko'rsichqon ini” haqida nima deyish mumkin?

Yoki bu? Ko'p yillar davomida olimlar qora tuynuklar boshqa galaktikalar uchun yo'l ("ko'rsichqon ini" - koinotning bir joyidan kirib, boshqa joyidan chiqish mumkin bo'lgan tuynuk) bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqdilar. Ular, ba'zilar taxmin qilganidek, boshqa koinotga yo'l bo'lishi mumkin.

Bunday g'oya bir muncha vaqtdan beri mavjud: **Eynshteyn**, Natan Rozen bilan birgalikda 1935 yilda makon-zamondagi ikki xil nuqtani bir-biriga bog'laydigan teorik ko'priklarni yaratdi. Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasining astrofizik oqibatlari bo'yicha etakchi mutaxassislar ob'ektlar ular orqali jismonan harakatlana oladimi degan munozarani ko'tarishdi.

"Kip Tornning ko`rsichqon ini haqidagi mashhur kitobini o'qish meni bolaligidan fizika haqida juda hayajonlantirdi", dedi Massi. Ammo ko`rsichqon ini mavjud bo'lishi ehtimoldan yiroq emas.

Darhaqiqat, Gollivudning "Yulduzlararo" filmi uchun prodyuserlik guruhiga o'zining ekspert tavsiyalarini bergan Torn: "Biz o'z koinotimizda yoshi ulg'ayib tuynukka aylanadigan jismni ko'rmayapmiz", deb yozgan "Ilmlararo yulduzlar" (WW Norton and Company, 2014). Torn Space.com-ga ushbu nazariy tunnellar bo'ylab sayohat ilmiy fantastika bo'lib qolishi mumkinligini aytdi va, albatta, qora tuynuk bunday o'tishga imkon berishi mumkinligi to'g'risida aniq dalillar yo'q.

[Olamdagi eng g'alati qora tuynuklar](#)

Ammo, muammo shundaki, biz o'zimiz ko'rish uchun yaqinlasha olmaymiz. Nima uchun, biz qora tuynuk ichida sodir bo'layotgan har qanday narsaning fotosuratini ham ololmaymiz - agar yorug'lik ularning ulkan [tortishish kuchidan](#) qochib qutula olmasa, u holda kamera hech narsani tasvirga ololmaydi. Mavjud, nazariya shuni ko'rsatadiki, voqealar gorizontidan tashqariga chiqmoqchi bo'lgan har qanday narsa shunchaki qora tuynukka qo'shiladi, chunki ushbu chegaraga yaqinlashganda vaqt sekinlashadi va bu jarayon juda sekin bo'lib ko'rinadi.

"Menimcha, standart voqea shundaki, ular oxirzamonga olib keladi", - deydi Duglas Finkbayner, Garvard universiteti astronomiya va fizika professori. "Uzoqdagi kuzatuvchi o'z kosmonavt do'stining qora tuynukka qizarib, zaiflashib ketishadi. Ammo do'sti qora tuynuk ichiga abadiy qulab tushaveradi, bu nimani anglatishidan qat'iy nazar.

Rassomning “ko`rsichqon ini” haqida tushunchasi. Agar “ko`rsichqon ini” mavjud bo'lsa, ular boshqa koinotga olib borishi mumkin. Ammo, “ko`rsichqon ini” haqiqiy ekanligi yoki qora tuynuk xuddi shunday harakat qilishiga dalil yo'q.

Balki qora tuynuk oq tuynukka olib borar.

Shubhasiz, agar qora tuynuklar galaktikaning boshqa qismiga yoki boshqa koinotga olib boradigan bo'lsa, boshqa tomonda ularga qarama-qarshi narsa bo'lishi kerak. Bu 1964 yilda rus kosmologi Igor Novikov tomonidan ilgari surilgan [oq tuynuk](#) bo'lishi mumkinmi? Novikov qora tuynuk ilgari mavjud bo'lgan oq tuynuk bilan bog'lanishini taklif qildi. Qora tuynukdan farqli o'laroq, oq tuynuk yorug'lik va materiyani tark etishiga imkon beradi, ammo yorug'lik va materiya kira olmaydi.

Olimlar qora va oq tuynuklar orasidagi potentsial aloqani o'rganishni davom ettirdilar. Fiziklar Karlo Rovelli va Hal M. Xaggard "[Fizika sharhi D](#)" jurnalida chop etilgan 2014 yilda o'tkazgan tadqiqotlarida "materiya qora tuynukka qulab, keyin chiqib ketadigan bo'shliqning cheklangan hududidan tashqarida Eynshteyn tenglamalarini qondiradigan klassik nazariya mavjud. Boshqacha qilib aytganda, qora tuynuklar yutgan barcha materiyalar sochilib ketishi mumkin va o'limdan keyin qora tuynuklar oq tuynuklarga aylanishi mumkin.

Qora tuynuk o`limi nafaqat yutgan materiyani yo'q qiladi, balki uni to'xtatadi. Buning o'rniga u materiyani sirg'alib ketishiga imkon beradigan kvant sakrashini boshdan kechiradi. Agar shunday bo'lsa, bu Kembrij Universitetining sobiq kosmologi va nazariy fizigi Stiven Xokingning 70-yillarda kvant tebranishlari natijasida qora tuynuklar zarralar va radiatsiya - termal issiqlik chiqarishi ehtimolini tekshirgan taklifiga biroz oydinlik kiritadi.

"Xokingning aytishicha, qora tuynuk abadiy qolmaydi", dedi Finkbayner. Xoking radiatsiya qora tuynukning energiyasini yo'qotishiga, qisqarishiga va yo'q bo'lib ketishiga olib keladi, deb hisoblagan, bu uning 1976 yilda "[Fizika sharhi D](#)" da chop etilgan maqolasida tasvirlangan. U chiqargan radiatsiya tasodifiy bo'ladi va tushgan narsa haqida hech qanday ma'lumot bo'lmaydi, degan da'volarini inobatga olgan holda, qora tuynuk portlashi bilan materiyani yo`q qilib tashlaydi.

Bu Xokingning g'oyasi kvant nazariyasiga zid bo'lganligini anglatadi, ya'ni materiyani yo'q qilish mumkin emas. Fizika ma'lumotlarini topish qiyinlashib

borishini aytadi, chunki yo'qolgan taqdirda o'tmishni yoki kelajakni bilish imkonsiz bo'lib qoladi. Xokingning g'oyasi "qora tuynuk haqidagi ma'lumot paradoksiga" olib keldi va bu olimlarni uzoq vaqtdan beri hayratda qoldiradi. Ba'zilar Xoking shunchaki nohaqligini aytishdi, hatto uning o'zi 2004 yilda Dublinda bo'lib o'tgan ilmiy konferentsiyada xato qilganini e'lon qildi.

Ehtimol, qora tuynuklar hech qaerga olib bormaydi

Shunga qaramay fiziklar Ahmed Almheiri, Donald Marolf, Jozef Polchinski va Jeyms Salli hali ham Xoking biron narsada yurishi mumkin edi, deb ishonishgan. Ular AMPS xavfsizlik devori yoki qora tuynuk xavfsizlik devori gipotezasi sifatida tanilgan nazariya ustida ishladilar. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, kvant mexanikasi hodisalar gorizontini ulkan olov devoriga aylantirishi mumkin va aloqada bo'lgan narsalar bir zumda yonib ketadi. Shu ma'noda, qora tuynuklar hech qayerga olib bormaydi, chunki ichkariga hech narsa kira olmaydi.

Biroq, bu Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasini buzadi. Voqealar gorizontini kesib o'tayotgan kishi aslida hech qanday katta qiyinchiliklarni sezmasligi kerak, chunki ob'ekt erkin qulashda bo'ladi va ekvivalentlik printsipiga asoslanib, ushbu ob'ekt yoki shaxs tortishish kuchining haddan tashqari ta'sirini sezmaydi. U koinotning boshqa joylarida mavjud bo'lgan fizika qonunlariga amal qilishi mumkin, ammo Eynshteyn printsipiga zid kelmasa ham, u kvant maydon nazariyasini buzadi yoki ma'lumotni yo'qotish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

www.wikipedia.org

www.google.com

www.uz.wikipedia.org

www.space.com

Elektron pochta: kamelot7476@gmail.com

G'AFUR G'ULOMNING "SHUM BOLA" ASARIDA QO'LLANGAN "KO'Z" KOMPONENTLI FRAZEMALARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Nazokat Chorshanbiyeva. Navoiy viloyati Konimex tumati 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ta'lim jarayonida o'quvchilar ongiga frazemalarning uslubiy xususiyatlarini chuqur singdirish maqsadida badiiy adabiyot matni asosida yoritib berish. So'z boyligini va badiiy tasavvurini, qolaversa ta'sir kuchini oshirishda "ko'z" komponentli frazemalardan foydalanishda yozuvchining mahoratini ochib berish.

Kalit so'zlar: "ko'z" komponentli frazemalarning uslubiy xususiyatlari, ifodalilikni ta'minlashda uslubiy vosita vazifasi, simantik yoki gramatik o'zgarish, iboraning ekspressiv bo'yoqdorligi, komponenti, ma'noning konkretlashuvi, turg'unligi, struktural tartib, simantik o'zgarish, deformatsiya, modifikatsiya. Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning badiiy va publisistik nutq uslublarida qo'llanish xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ham muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan, B. Yo'ldoshevning "Frazeologik uslubiyat asoslari" (1999), B. Yo'ldoshev, Z. Shodievlarning "Ufq" trilogiyasining lingvopoetik tahlili masalalari (2006) kabi ishlar bu jihatdan e'tiborga molik.

Ushbu kichik tadqiqotda sevimli yozuvchimiz G'. G'ulomning "Shum bola" qissasida "ko'z" komponentli frazemalarning qo'llanishini ko'rib o'tamiz:

Bu qushlarning har bittasini u **ko'zining qorachig'idek** ko'rar edi-ku (120). Bu o'rinda ko'z qorachig'idek iborasi "juda avaylab-asrash" ma'nolarida kelgan.

Ko'zim hazratga **tushdi**. (122) Keyin **bizga ko'zi tushib qolib**:

-Hoy haromilar, bu yerda nima qilib yuribsanlar? Qani bu yoqqa kel dedi. (114)

Bu o'rinlarda "**ko'zi tushmoq**", **ko'zi tushib qolmoq**" frazemasi "to'satdan ko'rib qolmoq" ma'nosini ifodalab kelgan.

Ular o'likka bizdan ko'ra jonkuyarroq bo'lganliklari uchun **ko'zlari qinidan chiqib**, hovliqib ketgan edilar (122). Bu o'rinda **ko'zlari qinidan chiqib ketmoq** ikki ma'noli polisemantik ibora qo'llangan bo'lib, "hayajondan ko'zlarini katta-katta ochib" ma'nosida kelgan. Bu frazemani nutqda qo'llash orqali adib tasvir tiniqligiga erishgan.

Omon qochib qayga bordi bilmadim, men bir zumdayoq **ko'zdan g'oyib bo'lib borar edim** (122). "Ko'zdan g'oyib bo'lmoq" iborasi "asta-sekin ko'zga ko'rinmaslik" ma'nosida qo'llangan. Bu frazema ifodalilikni ta'minlashda uslubiy vosita vazifasini bajargan.

Bu machitda bundan ilgari bir necha marta joynamoz, namat o`g`irlangani uchun, so`fi ham domla-imom ham mendan shubhalanib, bir necha marta yer ostidan **ko`z-qirini tashlab**, xumrayib qarashdi-da, so`fi so`radi: -Ha, o`g`lim, juda o`tirib qoldingiz? Namoz tamom bo`ldi (127). Bu o`rinda qo`llangan “ko`z qirini tashlamoq” iborasi ko`zining bir chekkasi (yon tomoni) bilan qaramoq ma`nosini ifodalab kelgan.

Ayniqsa, pirinning har to`rtala xotinlarini onamdan ham ziyoda ko`raman, **ko`z olaytirmayman** (130). Bu parchada “ko`z olaytirmaslik” iborasi “umud qilmaslik” ma`nosida qo`llangan.

Asarlarda iborani oddiy qo`llanishdagi so`z bilan kengaytirish (murakkablashtirish) o`sha ibora tarkibiga biror semantik yoki grammatik o`zgarish kiritadi, shu asosda umumtilga xos iboraning ekspressiv bo`yoqdorligi ortadi. Taniqli yozuvchimiz G`afur G`ulomning “Shum bola” qissasida ham ibora kengayishining bir necha ko`rinishi mavjudligini ko`rishimiz mumkin. Ibora tarkibiga uning biror komponentiga tegishli, o`sha komponentini aniqlab, izohlab keluvchi so`z yoki o`xshatish birikma kiritish. Odatda, bunday kengaytirish fe`l frazeologizmlarda ko`proq yuz beradi, bunday iboralarning komponentlaridan biri izohlanadi va kengaytiriladi. Masalan, adabiy tilda “**ko`zlari qinidan chiqib ketmoq**” iborasi “o`ta g`azablanmoq” ma`nosini bildiradi. Adib asarida “ko`zlari qinidan chiqib ketmoq” iborasi tarkibini “g`ayn olxuridek” birikmasi yordamida xuddi shu usulda kengaytiradi, shu asosda ibora ifodalayotgan ma`noning konkretlashuviga erishadi. Tepamda latta ko`ylakli, bir qo`li bilan istibro kesagini ushlagan, har bir **ko`zi g`ayin olxo`ridek qinidan chiqib ketgan** domlapochcham turar edi (129).

Umuman olganda, frazeologizmlar tilda tayyor holda mavjud bo`lganligi, turg`unligi sababli, bir qarashda ularning struktural tartibi o`zgarmasdek tuyuladi. Ammo nutqda, ayniqsa, badiiy va publitsistik nutqda, she`riy matnlarda frazeologizmlar ma`lum tashqi, ya`ni struktural va ichki, ya`ni semantik o`zgarishlarga uchraydi. Tilshunoslikda frazeologizmlarning struktural o`zgarishlari deformatsiya, ya`ni shakl buzilishi sifatida qaralsa, ichki ma`no, semantik o`zgarishi modifikatsiya sifatida o`rganib kelinmoqda.¹¹ Bu o`rinda “**Ko`zi g`ayin olxuridek qinidan chiqib ketgan**” iborasiga frazeologizmlarning struktural o`zgarishlari deformatsiya, ya`ni shakl buzilishi sifatida qarash lozim bo`ladi.

Ko`zim og`ilxonaning tomiga qo`yilgan narvonga **tushib qoldi** (130). Bu orinda ham “ko`zi tushmoq” iborasi “to`satdan ko`rib qolmoq” ma`nosida kelgan.

-O`zlariyam o`lguncha **ko`zi tor**, ziqna, murdor odam, pul bo`lsa bo`lgani,- dedi xotin.

“**Ko`zi tor**” frazemasi “o`zgaga hech narsani ravo ko`rmaydigan; ziqna, baxil” ma`nosida qo`llangan bo`lib ma`noni yanada kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

Ko`zim nosha`riy, harom luqmalarga **tusha boshlaydi** (136). Ushbu o`rinda ham “ko`zi tushmoq” iborasi “ko`rib qolmoq” ma`nosida kelgan.

-Iya!-dedi boy **ko`zlarining shox soqqasi chiqquday**, -Adol opang hali erga chiqmagan-ku! (151).

“**Ko`zlarining shox soqqasi chiqquday**” iborasining bu o`rinda “o`ta darajada darg`azab, kuchli hayajon” ma`nolarini aks ettirib kelmoqda.

Qo`y bozoriga kirib, shoxlari mullabachchalarning sallasiday buralab-buralab ketgan do`ng peshonalik, katta bir qo`chqorga xaridor bo`lib turganimda **ko`zim** tanish bir basharaga **uchradi** (152). Bu o`rinda “ko`zi uchramoq” frazemasi “ko`rib qolmoq” ma`nosida qo`llangan.

Undan **ko`zimni uzmay** tikilib turaman (153).

“Ko`zini uzmay” iborasi “tikilgan holda, ko`zini olmay qaramoq” ma`nosida kelgan.

Birmuncha katta-kichik to`lg`oqlardan keyin qo`y bechoraning **ko`zi yoridi**. (157). Bu o`rinda “ko`zi yorimoq” frazemasi “bo`shanmoq, tug`moq” ma`nosini ifodalab kelmoqda.

-Damingni chiqarma, boyning **ko`zini shamg`alat qilib qochamiz** (157). Bu o`rinda “ko`zini shamg`alat qilib qochmoq” frazemasi “chalg`itib, ko`rinmaydigan holatga solib qochmoq” ma`nosida qo`llangan.

Onam sho`rlikning beva-kambag`al ro`zg`origa jodiday jag` bilan borishim o`zimga ham o`ng`aysiz, ularning ham menga **ko`zlari uchib turmagan** bo`lsa kerak (171). Bu o`rinda “**ko`zlari uchib turmagan**” iborasi “kutmagan” ma`nosida qo`llangan.

Hash-pash deguncha o`laksa qilib, machitning sahniga olib chiqdilar, bu yerda ham **ko`ziga qon to`lgan** olomon sho`rlikni ura ketadi (171). “ko`ziga qon to`lgan” frazemasi bu o`rinda “g`azabga to`lgan, darg`azab” ma`nosini ifodalab kelgan.

Nimani bersalar, **ko`zga urgandek** ko`tarib kelaverma. (201).

Bu o`rinda “ko`zga urgandek” iborasi ham ma`noni kuchaytirib, “u yoq-bu yog`iga qaramasdan, surishtirmasdan, savdolashmasdan” ma`nolarini ifodalab kelgan.

Xulosa qilib aytganda tahlillarimiz shuni ko`rsatadiki, o`zbek tilida “ko`z” komponentli iboralar juda ko`p uchraydi. Taniqli yozuvchimiz G`afur G`ulom ham ana shu iboralarni o`zining “Shum bola” qissasida ununli va o`rinli qo`llagan. Bu bilan yozuvchi asar xalqonaligini oshirishga, nutqning ta`sirchan bo`lishiga erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.G'afur G'ulom "Shum bola".-Toshkent , 2018;
- 2.Qo`chqortoyev I. Badiiy nutq stilistikasi.-Toshkent,1975.-B.47-64;
- 3.Yo`ldoshev B. Frazzeologik uslubiyat asoslari.- Samarqand, 1999.B.129-144.

**MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA QO`SHIQ KO`YLASH
FAOLIYATIGA QO`YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR.**

TOSHKENT VILOYAT QIBRAY TUMAN

4-MAKTAB O`QITUVCHISI MINDJIGITOVA UMIDA NAJMIDINOVNA

Shaxs kamolotida musiqa tarbiyasini oshirish albatta ta'lim metodikasiga bevosita bog'liqdir. Musiqa tarbiyasi metodikasi fan sifatida tizimiga mansub bo'lib o'zining mustaqil o'rniga ega. Bu fan musiqa tarbiyasi metodikasi mazmuni, metodlarini yanada takomillashtirish maqsadida uning qonuniyatlarini o'rganadi. Musiqa tarbiyasi metodikasi tarbiya muassasalarida nafosat, musiqashunoslik fiziologiya, ruxshunoslik fanlarining umumlashtirilgan tajribalariga tayanadi. Musiqa tarbiya metodikasi ayniqsa nafosat musiqashunoslik fanlari bilan o'zviy bog'liq. Nafosat nomi uning metodikasining asosini tashkil etsa, tarbiyaning mazmun va metodlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Musiqa o'qituvchi pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanib qo'shiq o'rgatishi orqali bolalarning badiiy idroki rivojlantirishda qo'yidagi vazifalarni amalga oshirishi mumkin:

- bolalarda musiqa asari nomi, bastakori, shoirlari haqidagi ma'lumotlarni asar mazmunini tinglash va ko'rish orqali ochib berish;
- bolalarda asarlarni aqliy va emotsional idrok qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- bolalarni yosh xususiyatlariga mos musiqa namunalari bilan tanishtirish;
- ko'ylagan asar janrini taqqoslash orqali aniqlash hamda asar harakteriga mos musiqiy ritmik harakatlar bajarish, rasmlar chizish, hikoyalar tuzish;

-bolalarda musiqa asarlarida tasvirlangan badiiylikni his qilish qobiliyatini rivojlantirish;

-qo'shiqlar matnini yod olishni osonlashtirish hamda badiiy yuksakligi va so'zlarining bolalar lug'at boyligiga mosligini o'rganish;

-bolalarda o'zbek milliy qushiqchiligiga bo'lgan qiziqishni o'stirish;

- bolalarda raqs san'atiga bo'lgan qiziqishini o'stirish;

- bolalarda musiqa ohangini his qilish qobiliyatini shakllantirish;

- bolalarda ko'ylash va tinglash qobiliyatini rivojlantirish;

- bolalarda musiqani idrok etish madaniyatini tarbiyalash;

Vokal-xor ishlarini amalga oshirishda o'qituvchi ovoz-sozlash, qo'shiq o'rgatish jarayonida o'quvchilarning primar tovushlarini, ko'ylash uchun qo'lay ishchi diapozoni, ovoz diapozonini aniq bilishi lozim.

Musiqa madaniyati darslarida qo'shiq o'zgatish bir necha bosqich jarayonida amalga oshiriladi:

1. Bolalar diqqatini qo'shiqqa jalb qilish.

2. Qo'shiq haqida o'qituvchining kirish so'zi (qo'shiq mualliflari, ayrim tarixiy xususiyatlari, hayotiy ahamiyati, harakteri, qo'shiq ijrosi).

3. Qo'shiqni tahlil qilishni (musiqa ifoda vositalari, ladi, harakteri mazmunini suhbat yo'li bilan belgash).

4. Qo'shiqni musiqiy jummalarga bo'lib o'rgatish (to'g'ri nafas olib, jumlaning oxirigacha tejab yetkazish, ijrochilik sifatleri ustida ishlash).

5. Qo'shiqni badiiy ijrosiga erishish (qo'shiq haqidagi bolalar taasurotlari yuzasidanqisqa suhbat o'tkazig ya'ni umulashtirish).

Yuqoridagi bayon, etilgan qo'shiq o'rgatish bosqichlarini, qo'shiq mazmuni, mavzusiga qarab, istagan bosqichdan boshlash mumkin. O'quvchilarga qo'shiq o'rgatish metodlari esa qo'yidagilardan iborat.

“Oldinga o'tib ketish va orqaga qaytish” metodida qo'shiqni oldingi darslarda bolalarga eshittirib o'rganishga tayyorlab boriladi, so'ngra ma'lum vaqt o'tkazib qo'shiq o'rgatiladi. Bu vaqt-vaqt bilan qo'llanib boriladi.

Ogʻzaki metodlarda hikoya, suhbat va tushuntirish orqali bolalar diqqatini jalb qilib, musiqani badiiy idrok etishlariga hamda oʻquvchilarni qoʻshiq koʻylashga qiziqtirishga erishiladi.

Koʻrgazmali oʻqitish metodlarda esa qoʻshiqni ifodali jonli ijrosi, raqs harakatlari, rasmlar, grafik chiziqlar, plakatlar, texnika vositalaridan foydalanish. Amaliy metodi vositasida bolalar qoʻshiq koʻylash malakalarini ,musiqaning tuzilishi hamda ifoda vositalarini tahlil etish, uning janr vashakllarini aniqlash va nota yozuvini oʻrganish malakalarininishakllantirish uchun foydalaniladi.

Oʻyin metodi –asosan boshlangʻich guruhlarda koʻproq yaxshi natija beradi. Qoʻshiqni oʻquvchilar xotirasida uzoq saqlanib qolishida, rimni his etish uchun, qadam tashlash, chapak chalish turli raqs harakatlari, oʻyinlar bajarishida olingan bilim va malaklar mustahkamlaydi ,musiqiy qobiliyatini oʻstiradi , va musiqa mashgʻulotlariga qiziqish oʻygʻotadi

Darsda qoʻshiq koʻylash holati. Qoʻshiq koʻylash xolati, deganda, darsda oʻquvchilarning oʻtirish va turish holati nazarda tutiladi. Oʻtirib yoki turib

ko'ylaganda bosh qo'l va oyog'larni qanday tutish lozimligi haqida o'quvchilarga tushuntirish va doimo nazorat qilib, eslatib turishdan iboradir. Mazkur malakaning qoidalari gavdani qiyshaytirmasdan to'g'ri tutish, o'tirib ko'ylaganda parta suyanchig'iga suyanmasdan, yelkalarini yengil kerib, iyakni ortiqcha ko'tarmasdan bo'yinni va boshni to'g'ri ushlab, qo'llarni erkin pastga tushurish va kaftlarni tizzalar ustiga yengil qo'yib engashmasdan o'tirish va oyoqlarni yelka kengligida erkin ko'ylash kabi holatlardan iboratdir.

Ashulachilik nafasi. Bu masalada ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, ashula aytish jarayonida nafasning bir turi bo'lib qat'iy ravishda ijro qilish mumkin emas. Ashuladan aralash nafas ishalatiladi. Nafas chiqarish ashula aytishda katta rol uynaydi. Bolalarga murakkablatirmasdan tushuntirib maqsadga muvofiq o'qituvchi bolalarda ashula nafasi oddiy fiziologiya nafasni farqi birligini yaxshi anglash bilish kerak. Chunki boshalang'ich sinf bolalarida nafas organlari edi rivojlanish darajasida bo'lganligi uchun ularni ko'proq nafas gimnastikasi bilan shug'ullantirishi ovozni tezroq ashula uchun shakllanishga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, ko'ylashdagi nafas bilan fizologik nafas o'rtasida ma'lum darajada farq bor. Fizologik nafasga bola tug'ulgan kundan tabiiy holda amal qila boshlaydi va aniq bir ritmdan, ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'ladi. Ashula aytishda esa havo olish tez, qisqa vaqt oralig'ida sodir bo'ladi. Nafas olish va uni chiqarish qo'shiq jumlasining cho'zimiga, sur'atiga va harakterining ifodalanishiga qarab cho'ziladi. Nafas ritmi ko'ylanayotgan qo'shiq harakteriga qarab o'zgarib turadi va tabiiy nafasga nisbatan biroz chuqiroq olinadi. Ashulachilik nafasining quyidagi turlari mavjud:

Kichik bolalarning ko'krak nafasi hali tor, qisqa ekanligi sababli, ular nafasni ko'krak bilan oladilar, shu bois ashula aytganlarida yelkalarini ko'tarib, shoshilib va qo'shiq jumlasini so'zni bo'lib nafas olishlari tabiiydir. Shuning uchun bolalarning yelkalarini ko'tarmasdan, osoyishta, vazmin nafas olish va uni qo'shiq jumlasining

oxiriga qadar bir maromda yetkazish, ayniqsa soʻzni boʻlib nafas olmaslikni oʻrgatib lozim

Ovoz hosil qilish. Ovozni vujudga kelishi murakkab psixologik, fizologik jarayondir. U ovoz apparati (kekirdak xiqildoq) va uning ichidagi konussimon ikkita ovoz pardasining nafas (oʻpka, traxeyalar, koʻkrak, qismi) va eshituv apparatlarining birgalikdagi amaliyotida hosil boʻladi.

Bolalarni koʻylatganda faqat yumshoq attaka bilan boshlash, hech qachon qoʻshiqni qattiq attaka bilan boshlamaslik kerak. Buni oʻqituvchi nazorat qilib borishi shart. Ovoz hosil qilish uchun mayin va yoqimli koʻylay olish kerak. Ogʻir surʼatdali qoʻshiqlarni koʻylaganda ortiqcha chuzib, asarning harakterini bushashtirib yubormaslik zarur

Sozlanish. Soz har bir bolaning berilgan musiqa tovushini aniq idrok etib, oʻz ovozini unga moslab koʻylashi, sozlanishi degan maʼnoni anglatadi. Boshqacha qilib, aytganda, sozlanish-maʼlum balandlikdagi tovushni aniq intonatsiya qilish demakdir. Bu muhim malaka boʻlib hisoblanadi, chunki boshlangʻich sinfdagi vokal-xor ishlarining asosiy maqsadlaridan biri sof unison (sof1 ovozlik koʻylashga) erishishdan iboratdir. Shuning birinchi darsdan boshlab bolalarda sozlanish malakalarini rivojlantirish ustida sistemali ish boriladi.

Ansambl. Ansambl –fransuzcha soʻz boʻlib birgalikda degan maʼnoni anglatadi. U musiqa, balet, arxitektura saʼnatlarining qonuniyatlaridan biridir. Musiqada bir necha ijrochilarining birgalikdagi ijrosi ansambl deyiladi.

Talaffuz . Koʻylashdagi talaffuz nutq talaffuzidan farq qiladi. Bunda artikulyatsiya organlari (lab, til, jagʻ,) ning aktiv harakatdagi hamjixatligi, buning vositasida ifodali talaffuzga erishish mumkin.

Oʻzbek tilida talaffuz qilinadigan unlilarni “u” tovushiga yaqinroq qilib yaqinroq qilib aytishbariq qattiq va nozik ovozda koʻylashga yoʻl qoʻymaslik kera. Tovush hosil qilish uchun artikulyatsiya organlarini erkin harakatlantirish, lablar va tillalarni faol tutish zarur. Qoʻshiq sanʼati yoshlarda insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy itftixor, baylanmilalchilik, fukarolik xis – tuygularini tarbiyalaydi. Maʼnaviy va axloqiy tarbiyaning juda kup vositalari orasida sanʼat muhim rol uynaydi. Sanʼatning muhim ommalashgan musikiy janridan bir bulmish qoʻshiq janri yoshlarni tarbiyalashda asosiy muhim rol uynaydi. Qoʻshiq sanʼati bilan boglanish insonning maʼnaviy dunyosini boyitadi. Unda guzallik qonunlari boʻyicha yashash ishtiyoqini uygʻotadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ziyomammedov B. *Komillikka eltuvchi kitob. "Turon-iqbol nashriyoti"*, Toshkent, 2006. Hasanboeva O. *Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish metodikasi. -T., 1996.*
2. Ismailova Z.I. *Tarbiyaviy ish metodikasi. T. 2003. Pedagogika. prof. A. Munavvarov tahriri ostida, o'quv qo'llanma. -T: "O'qituvchi", 1996.*
3. Mahkamov U.I. *Ta'lim oluvchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirish muammolari. -T.: FAN, 1995.*
4. Maxkamov U. *Axloq-odob saboqlari. T. 1994.*
5. Musurmonova O. *O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish. T. 1993.*
6. Safo Ochil. *Mustaqillik, ma'naviyat va tarbiya asoslari. Toshkent, 1997.*
7. *Xalq pedagogikasi inson kamolotining asosi. 1-kitob. Toshkent, 1992.*
8. *O'zbek pedagogikasi antologiyasi. 2 jildli. K.Hoshimov, Safo Ochil -T. : O'qituvchi, 1999.*

Internet materiallari

www.ziyonet.uz

www.pedagog.uz

www.kutubxona.uz

www.kasu.uz

AMIR TEMURNING SHAXSIY SIFATLARI VA UNING ICHKI VA TASHQI SIOSIY FAZILATLARI .

Narzieva Nazira Xolmatovna
Surxondaryo viloyati Termiz shahar XTB ga qarashli
14-sonli umum ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi
Axmedov Anvar Muratovich
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on XTB ga qarashli
1-sonli umum ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr boshlarida hukmronlik qilgan Amir Temur davrida ijtimoiy adolatga asoslangan ma'muriy boshqaruv tizimi nafaqat O'zbekiston davlatchilik tarixi balki jahon davlatchilik tarixida munosib muhim o'rin egalladi. Chunonchi Rus knyazliklarining yagona davlat siatida birlashishiga to'siq bo'layotgan Oltin O'rda xoni To'xtamishxon va bundan tashqari Usmonli turklar taz'iyiqi ostida qolgan Yevropa davlatlarini bir necha asrga surganligi jahondagi ko'pchilik tarixchilar tomonidan tan olingani bejiz emas. Mazkur maqolada XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr boshlarida hukmronlik qilgan Amir Temurning davlat boshqaruvidagi shaxsiy sifatlari va ijtimoiy adolat prinsiplari asosidagi siyosiy-ma'muriy boshqaruv tizimi yoritib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** O'zbekiston tarixi, Amir Temur va Temuriylar davri, siyosiy-ma'muriy boshqaruv tizim.*

Markaziy Osiyo xalqlari tarixini o'rganishda Temur va temuriylar davrini mufassal o'rganmay turib bu mintaqaning tarixiga baho berish mumkin emas. Zero, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida Temur va temuriylar davri mamlakatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanish jarayonida ulkan ijobiy burilishlar davri bo'lgan.

Tarixga nazar tashlar ekanmiz, Movarounnahr hududida qanchadan – qancha asrlarga tatigulik voqea va hodisalar bo'lib o'tgan. Ammo mustabid tuzum vaqtida o'z tariximizga bo'lgan e'tibor sust kechgan davrdir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, O'zbekiston mustaqillikka erishgach o'z tariximizni qayta o'rganish jadallik bilan boshlab yuborildi. Xususan o'sha mutabid yillarida “qonxo'r”, “jallod”, “yo'lto'sar” deb xalq ongiga uqtirilgan. Sohibqiron Amir Temurning qanday shaxs ekanligini nafaqat bizni olimlar, balki butun dunyo olimlari isbotlab berdilar.

Binobarin, qariyb 500 yil hukmronlik qilgan temuriylar sulolasi xususida esa, jahon adabiyotida ilmiy asarlar, romanlar hamda sahna asarlari yaratilib kelindi va

yaratilmoqda. Shuningdek, jahon olimlari tomonidan temuriylar sulolasining shajarasi ingliz, fransuz va nemis tillarida yozilgan va nashr qilingan. Bizda esa Temur shaxsiga va uning avlodiga nisbatan “bosqinchi”, “qonxo‘r” va “jallod” kabi iboralar bilan tamg‘a bosib, xalq nazaridan chetlab kelindi. Holbuki, Sohibqiron Amir Temur haqidagi qo‘lyozma manbalarni chuqurroq tahlil qilinsa, uning “bosqinchilik” harbiy yurishlarining tub mohiyati nimadan iborat ekanligi bir qadar oydinlashadi. Zotan, Amir Temur Movarounnahrda yirik markazlashgan davlatni barpo etgach, endilikda butun kuch-g‘ayratini turkiy xalqlarni birlashtirishga, ya'ni Turk hoqonligi (552- 745) davridagi turk xalqining mavqye'ini qayta tiklab, Ulug‘ Turon davlatini barpo etishga qaratgan edi.

Amir Temurga xos bo‘lgan qator fazilatlar ichida ilm ahliga ehtirom va g‘amxo‘rlik alohida ajralib turadi. Mustaqillik yillarida biz ulug‘ bobomizning xotirasiga munosib ehtirom ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ldik. Turon xalqining eng yorqin davrlaridan biri, shak-shubhasiz, Amir Temur nomi bilan bog‘liqdir.

Ko‘p ming yillik tariximiz juda ko‘p sulolalarni boshdan kechirdi. Lekin o‘zidan katta yodgorlik qoldirgan va ko‘p yillar hukm surgan sulola bu- temuriylar sulolasi bo‘ldi. Bu sulola vakillari Movarounnahr, Eron, Ozarbayjon, Iroq, Afg‘oniston va Hindistonni 288 yil (1370-1506; 1526-1858 yillari) idora qildilar, o‘sha mamlakat xalqlari tarixida sezilarli iz qoldirdilar.

Amir Temur O‘rta Osiyoda markazlashgan davlat tashkil qilishda, ma'rifat ishlarini rivojlantirishda katta rol o‘ynadi¹². Temur o‘z tasarrufida markazlashgan davlatni yuzaga keltirish maqsadida Kesh shahridan Samarqandga ko‘chib o‘tib, uni Movarounnahrning poytaxtiga aylantiradi. Sohibqiron aniq, muloxazalari bilan xalqni zulmdan ozod qilish va o‘zoq yillik boshboshdoqlik hukmron bo‘lgan yerda markazlashgan davlat tuzish mushkulligini sezganligi sababli dastlab mamlakatni tashqi xavfdan saqlash maqsadida asosini barlos urug‘lari tashkil etgan yengilmas va jangovor milliy qo‘shin to‘zadi, ularga katta imtiyozlar beradi.

Temur davlat boshqaruvida, ichki va tashqi siyosatda asosan o‘z qo‘shinlariga suyanganligi sababli harbiy islohotga, ya'ni qo‘shin boshliqlarini tanlash, lashkar qismlar, ularning joylashishi, askarlarning qurollanishi va harbiy intizom masalalariga keng e'tibor bergan. U qo‘shinlarini o‘nlik, yuzlik, minglik kabi askariy birikmalarga bo‘lgan. Uning uchun har bir askar jang qilish uslublarini yaxshi bilishi farz hisoblagan. Amir Temur lashkarlarga hamkatta e'tibor berib, ular nizomni qat'iy bajarishi, jangda ayovsiz va dovyurak bo‘lishi, dushmanga yumshoq muomalali va adolatli bo‘lishi lozim deb hisoblardi. Ibn Arabshohning yozishicha, Temur askarlari

ichida taqvodor, saxovatli, xudojo'y kishilar ko'p bo'lgan. Ular bechoralarga xayru ehson ko'rsatish, boshga og'ir kunlar tushganda yordam qo'lini cho'zish, asirlarga yumshoq muomalada bo'lish va ularni ozod etishga odatlanganlar. Amir Temur doim jangda jasorat ko'rsatgan amirlar va askarlarga alohida e'tibor bilan qaradi. Natijada Sohibqiron uyushqoqlik hukm surgan yuz minglik qo'shinlari ichida intizomni mustahkamlash bilan o'z davlatining poydevori bo'lgan qo'shin tuzishga muvaffaq bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. A. Karimov. Amir Temur haqida so'z. – T.: “ O'zbekiston “ 1996. 36-bet
2. Mo'minov I. Amir Temurning O'rta tarixidagi o'rni va roli haqida. – T. 1960.14-bet
3. Yakubovskiy . Амир Темур. Вопросы истории. 1946.

KIMYO TA'LIMIDA AMALIY MAZMUNDAGI MASALA VA MASHQLARNING AHAMIYATI.

Naziraxon Ergashova Xabibullayevna
Baliqchi tumani XTB ga qarashli
28- umumiy o`rta ta`lim maktabi
kimyo fani o`qituvchisi.

Annotatsiya

Kimyo fanini o`qitishdagi eng asosiy vazifalardan biri o`quvchilarning fanga bo`lgan qiziqishlarini, o`qitish sifatini oshirishm fan va texnikani o`rganishga bo`lgan intilishlarini rivojlantirishdan iborat

Kimyo darslarida amaliy mazmundagi masala va mashqlar yechishda loybaratoriya tajribalarining ta`lim- tarbiyaviy ahamiyati, masalalarni ma`lum tiplarga asoslanganligi va undan o`rinli foydalanish dars mashg`ulotini olib borishda muhim ahamiyatga ega ekanligi to`g`risida fikrlar berilgan.

Maktabda kimyo fanidan nazariy olgan bilimlarni amaliy masalalar yechish orqali mustahkamlashda foydalanish mumkin bo`lgan turli usullar yoritilgan.

Ushbu maqolada masala va mashqlar yechishning eng oson va maqbul variantlarini tanlash tushunchalari va ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: bilim, malaka, ko`nikmam, masala, formula, atom tuzilishi, eritma, nazariya, ta`limot.

Xalqimizning ilm- ma`rifatga qiziqishi katta. Bugungi kunda xalqimiz oldiga ezgu va ulug` maqsadlar qo`yib, tinch- osoyishta hayot kechirayotgan, o`z kuchi va imkoniyatlariga tayanib, ulkan natijalarni qo`lga kiritish mumkin bo`lgan jamiyatda yashamoqdamiz.

Ta`limning inson va jamiyat hayotidagi yuksak ma`suliyati- vatandoshlarimiz ongi va qalbidan chuqur o`rin olgan.

Mamlakatimiz ahli O`zbekiston kelajagi yuksak bilimli va ma`rifatli, har taraflama barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirish vazifalari bilan uzviy bog`liq ekanligini yaxshi tushunadi. Shu o`y, shu muammo ta`lim muassasalari xodimlarining, hammaning, shuningdek xalqning ham diqqat markazida. Ta`lim bugun hammaning ko`z o`ngida shiddat bilan o`sib bormoqda. Darhaqiqat ta`lim – tarbiya barcha yangilanishlarning tamal toshidir. Yo`l boshchi siyosiy- ma`rifiy ta`limotning bosh falsafasi “Kuch – bilim va tafakkurda” aqidasi amaliyoti esa avvalo ana shu maqsadning taqdiramon mohiyatida o`sib kelayotgan yosh avlodning fan asoslarini chuqur o`rganishlari egallagan bilim va ko`nikmalarini kelgusida o`z hayotida

unumli foydalanishlari uchun barcha shart – sharoitlar yaratilgan. Boshqa fanlar kabi kimyo fani va sanoati erishgan yutuqlar yuzasidan kimyoviy hodisa va jarayonlar, moddalarning kundalik hayotda, turmushda foydalanish yuzasidan tegishli, qiziqarli munosabatlarga ega bo'lgan kimyoviy masala va mashqlar ishlab chiqish va ulardan amaliyotda keng foydalanish yaxshi samara beradi. O'quvchilarning kimyoviy dunyoqarashi kengayadi, tabiiy va ilmiy savodxonligi ortadi.

Bugungi kunda ekologik holat dunyo miqyosida yomonlashib, insoniyat, flora va fauna qator salbiy ta'sirlarga uchramoqda. Insonlarning ekologik madaniyati, tabiiy, ilmiy savodxonligini oshirishda kimyo fani va kimyo ta'limi muhim rol o'ynaydi.

Kimyo va kimyo sanoati erishgan yutuqlarsiz jamiyatimizning hech bir tarmog'ini tasavvur etish mumkin emas. Shunday ekan, o'quvchilarning kimyoviy yutuqlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada faollashtirishda amaliy mazmun kasb etuvchi mashq va masalalardan foydalanish ayni muddaodir. Kimyo ta'limi samaradorligini oshirish uchun amaliy mazmundagi masalalarning tadbqiq ko'zlangan maqsadni amalga oshirishda asosiy va maqbul yo'ldir..

Kimyodan masalalar yecha bilish o'quvchilarning amaliy hayotda zarur bo'lgan eng muhim malakalaridan biridir. Ba'zan kimyoviy masalalar haqida gap ketganda asosan, miqdoriy masalalar tushuniladi. Ammo kimyo ta'limida sifatga oid masalalar, kimyoviy tushunchalarga, kimyoviy qonuniyatlarga oid masalalar ancha katta ahamiyatga ega. Bu masalalar o'quvchilarning nazariy tayyorgarlik darajasini baholashga xizmat qiladi. Amaliy mazmundagi masalalarni yechish o'quvchilar fikrlash doirasini kegaytiradi, nazariy bilimlarini amaliyotga tadbqiq etish qobiliyatini shakllantiradi, tafakkur etish va kreativlik qobiliyatini charxlaydi va rivojlantiradi..

O'quvchilar kimyoviy masalalarni muntazam yechib borishlari masala yechishdagi ko'nikma va malakalarini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalalar yechishdagi tartibsizlik, kimyoviy qonuniyatlarni jarayonga tadbqiq eta olmaslik, kimyoviy jarayonlarni to'liq kimyoviy tilda ifodalay olmaslik, matematik amallarni o'rinli qo'llay olmaslik kabi kamchiliklarni bartaraf etish uchun albatta o'quvchi kimyo nazariy asoslarini puxta egallashi o'rinli bo'ladi.

Maktab kimyo ta'limida masalalarni yechimini topishda uzil – kesil ishlab chiqilgan va tajribadan to'liq sinovdan o'tkazilgan usullar klassifikatsiyasi hozircha mavjud bo'lmasada, o'quvchi o'z iqtidoriga ko'ra matematik yoki kimyoviy usullarni integratsiyalab masala yechimini topishi mumkin.

.Miqdoriy masalalarda quyidagi klassifikatsiya asosida masalalar yechiladi:

1. Moddalarning formulalarini tuzish.

2. Formulalar bo`yicha hisoblashlar.
3. Kimyoviy tenglamalar tuzish.
4. Kimyoviy tenglamalar bo`yicha hisoblashlar.
5. Eritmalarga oid hisoblashlar.

Sifatga oid masalalarda quyidagi klassifikatsiya asosida masalalar yechiladi:

1. Moddalarni bilib olish.
2. Moddalarni tozalash.
3. Moddalar hosil qilish.
4. Moddalar klassifikatsiyasi.
5. Kimyoviy tushunchalar.
6. Davriy qonun va atom tuzilishi.

VII- ,XI –sinf o`quvchilari yangi dastur asosida yuqoridagi klassifikatsiyaga asoslanib masalalar yechadilar.

Masala: Nodir uyida qo`llarni turli virus va bakteriyalardan tozalovchi antiseptik vosita tayyorlash maqsadida 50 ml hajmli idish ,dori qutidan 96% li 100 g etil spirit va qaynab sovitilgan suv oldi . Nodir 50g 70%li spirtli antiseptik vosita tayyorlash uchun suv va spitdan qancha (m) dan olishi kerak.

Yechimi: 96 % 70 ----- x=36.45g (spirt)

$$0 \begin{matrix} \nearrow 70 \\ \searrow 0 \end{matrix} \begin{matrix} \nearrow 70 \\ \searrow 26 \end{matrix} \begin{matrix} +96(\text{eritma}) \\ \end{matrix}$$

26 -----x=13.55g (suv)

Demak, masalani ishlash davomida o`quvchi matematik ,tabiiy – ilmiy savodxonligini sayqallaydi

O`zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash , mustaqil qo`llay olishda turli topshiriqlardan foydalanish o`quvchilarning bilim olish faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Amaliy masalalarni yecha olish hayotda , turmushda turli ehtiyojimiz uchun ishlatiladigan eritmalar, aralashmalar kabilarni isrofgarchilikka yo`l qo`ymay tayyorlash va zararli miqdorlarini yuzaga keltirmaslikni oidini oladi

Hayotimiz kimyoviy moddalar bilan chambarchas bog`liq ekan , amaliy masalalar yechish ko`nikmasiga ega o`quvchi har qanday vaziyatda yuzaga keluvchi muammoning maqbul yechimini topa oladi.

Bizning asosiy maqsadimiz o`quvchilarda zamonaviy dunyoga muvaffaqiyatli moslashish uchun, zarur bo`lgan bilimlarni qo`llash qobiliyatini shakllantirishdan iborat. .Kutilayotgan 2021- yil dagi PISA xalqaro tadqiqoti ham maktab o`quv dasturlarini ishlab chiqarish emas ,balki o`quvchilar hayot sharoitida olgan bilim va malakalarini qo`llash qobiliyatini baholashga qaratilgan..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Raxmatullayev, N. Omonov, SH. Mirkomilov "Kimyo o'qitish metodikasi"
2. Kimyo. 8-sinf uchun darslik-Toshkent 2013 87-95bet
3. I.R. Asqarov, K. Gopirov "Kimyo asoslari"-Toshkent "Tafakkur"-2013 156-bet
4. N.A. Parpiyev, A. Muftaxov, X.R. Raximov "Anorganik kimyo nazariy asoslari" Toshkent-2000
5. Internet saytlari: n.sportal.ru/shkola/chemistry, tana.ucoz.ru/load/uroki-ximii

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONOYATLARI

Andijon viloyati Baliqchi tumani
31-umumta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Xodjimurodova Gul'chexra Azimdjonovna
49-umumta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Qobulova Nasibaxon Yunusovna

Annotatsiya

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun o'qish darslarida sujetli matnlar, hikoyalar hamda ertaklar yozish haqida topshiriqlar berish, o'zgalarning fikrlarini tanqidiy qayta idrok etish, o'z nuqtai nazarini asoslab berish imkoniyatlariga ega bolish.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'quvchi, didaktik layoqat, tanqidiy fikr, texnologiya, component, jarayon, foydalanish, o'quv vazifalari.

Bugungi kunda har bir shaxs dunyoni anglashi, hayot va jamiyat qonuniyatlarini har tomonlama idrok etishi, yer yuzidagi turli xalqlar va millatlar dunyoqarashi, g'oyasi, maslak- muddaolarini bilish uchun ham tanqidiy fikr yurita olishi davr talabi bo'lmoqda. Nega deganda, bugungi zamonda har qanday raqib va muxolif bilan bazsga kirishishi uchun har bir inson tanqidiy fikrlay olishi zarur.

Tanqidiy fikrlash, deganda taxliliy fikrlash, ya'ni mustaqil, variativ, puxta o'ylangan fikr tushiniladi. O'quvchilarda bunday nuqtai nazarning shkallanishi ta'lim sifati va samatadorligini sezilarli darajada oshiradi. Chunki bu nuqtai nazarnongli, reflektiv bo'lib, o'quvchi shaxsining muloqatga kirisha olish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tanqidiy fikr- bu qo'yilgan masala yoki muammo yuzasidan o'z fikrini bayon qilish, o'zgal fikrlarini tanqidiy qayta idrok etish, o'z nuqtayi nazarini asoslab berish va saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishga asoslangan.

Tanqidiy fikrlarning ahamiyati jamoa hamkorligi asosida, axborotlarni qabul qilish, ularga o'z munosabatini bildirish, xatolik va nomuvofiqlarini izlash, o'z muloxazalarida xatolikka yo'l qo'ymaslikka intilish, o'z tushunmovchiliklarini anglash, farqlash, aniq xulosalar chiqarishga yo'llashdan iborat. Ta'limning bugungi vazifasi esa, o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot-ta'lim muhiti sharoitida mustaqil faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan tanqidiy tafakkur orqali oqilona foydalanishga o'rgatishdan iborat.

Tanqidiy tafakkur- bu narsa, voqea va hodisalarning alohida belgilab olingan tarzda o'rganilishidir. Bu jarayon o'rganilishi taqozo qilinayotgan narsa yoki xodisani aniqlashdan boshlanadi. Shundan keyin dalillarni erkin tanlash hamda fikrlashning

turli variantlarini taxlil qilishga kirishiladi. Jarayon yakunida esa, haqqoniy fikrlashga asos bo'ladigan dalillarga etibor qiladi. Shundan keyin o'quvchilar aniqlangan dalillar va chiqarilgan xukmlarni o'zaro qiyoslaydilar. Shu tariqa shaxsiy hukm chiqarish uchun asos bo'ladigan fikrlar yig'indisi vujudga keladi. Bunda o'qituvchi o'tilayotgan mashg'ulotning maqsadini aniq qo'yishi lozim. U o'quvchiga nimani o'rgatishni xohlaydi? Mazkur savolga o'qituvchining javobi tayyor bo'lishi kerak.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi shaxsini tanqidiy fikrlashga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari keng bo'lib, o'quvchilar qanday tanqidiy fikrlashlari haqida o'qituvchi aniq tasavvurga ega bo'lishi zarur. O'qituvchining bu tasavvuri o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga yo'naltirgan mashg'ulotlarning samarali tashkil etilishini ta'minlaydi. Tanqidiy fikrlash uchun tanlab olingan obyektning to'g'ri belgilanishi ham muhim ahamiyatga ega. Bunda o'qituvchilarning o'quvchilar bilan tanqidiy fikrlash ustida ishlash rejalari tuzilishi zarur. Mazkur rejalarni tuzish uchun o'qituvchilar zarur axborotlar to'plashlari hamda ushbu ma'lumotlar bilan yaxshi qurollangan bo'lishlari talab etiladi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda texnologik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladigan ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos jixatlari quyidagilardan iborat:

1. O'quv jarayoni ilmiy jihatdan asoslangan qonuniyatlarga tayangan holda tashkil etiladi.
2. O'quvchi bilan taqdim etilgan axborot orasida aloqadorlik vujudga keladi.
3. Mazkur texnologiyaning yo'nalishlari, qismlari o'quvchini fikrlash va refleksiya uchun undaydi.
4. Har bir o'quv vaziyati, o'quv daqiqasida o'qituvchi muloqatga undovchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi.
5. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini aniqlash uchun, asosan, matn ustida ishlash tavsiya qilinadi.
6. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun munozaralar va loyixalash mashg'ulotlari muhim ahamiyatga ega.
7. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar yalpi ta'lim jarayonini o'zaro hamkorlik, birgalikda rejalashtirish, fikrlash asosida amalga oshirishini ta'minlaydi.

Texnologiya atamasi tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayoniga tatbiqan qaraganda algoritmlik hamda oddiylik ma'nosiga ega emas. U muayyan maqsadda

yo'naltirilgan ochiq strategiyalar tizimidir. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilarda mustaqil tanqidiy fikr shakllantiriladi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun o'qish darslarida sujetli matnlar, hikoyalar hamda ertaklar yozish haqida topshiriqlar berish mumkin. Ayniqsa, sujetli matnlar yozdirish haqidagi topshiriqlar muhim ahamiyatga ega. Bunday topshiriqlar o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi bilan bir qatorda, ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirish nuqtai nazaridan juda foydali hamdir. Shu bilan bir qatorda, bu tipdagi topshiriqlar aksariyat o'quvchilarda badiiy asarlarni o'qish, ularni taxlil qilishga qiziqish uyg'otadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish o'zaro aloqador bog'lanishli mavzular tanlash ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchi tanqidiy fikrlash so'zini eshitgandan unda qanday taassurot hosil bo'lishini o'qituvchi savollar yordamida aniqlab olish lozim. O'quvchilarga o'qituvchi shunday savollar bilan murojaat qilishi mumkin: "Hech narsaga ishonmaydigan odam qanday odam?" "Muayyan axborotlar oqimida faqat kamchiliklarni ko'ra oladigan odamlar qanday kishilar?" va shu kabi vaziyatni yoki matnlarni taxlil qilaoladigan o'quvchi turli manbalarga murojaat qiladi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda matnni oxangiga rioya qilgan holda o'qish mashg'ulotlari ham, muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchilar matndagi ijobiy hamda salbiy qaxramonlarini ajratib, ularni tavsiflashga o'rganadilar. Har bir qaxramonga tavsif berilayotgan o'rinlarini alohida oxang bilan o'qiydilar, ularni o'qish oxangidan asar qaxramonlariga nisbatan munosabatlari oydinlashsa, to'xtamli o'qishda matndagi har bir abzas o'quvchilar tomonidan taxlil qilinadi. Har bir mashg'ulot yakunida erishilgan natijalar sar xisob qilinishi talab etiladi. Sarxisob qilish jarayonida:

- dalillarni xisobga olish;
- olingan natijalarga tayangan holda yangi mavzu yoki o'quv vaziyatini rejalashtirish;
- o'quvchilarning o'zlashtirishlari uchun qulay bo'lgan axborot va dalillarni tizimlashtirish;

Tanqidiy fikrlashga mos kelmaudigan mezonlar va xulosalardan voz kechish;

- o'qituvchi o'zining tajribasi, nuqtai nazari va qarash doirasida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishga yo'naltirgan yangi o'quv vaziyatlarini tashkil etish nazarda tutiladi.

Tanqidiy fikrlash baxsli-tortishuvlarga sabab bo'ladigan muammolarni yechishga qaratilganligi sababli, o'quvchilarda tinglash, o'zgalar fikrini bo'lmaslik, unga

tanqidiy ko'z bilan qarash, taqqoslash, o'zaro bir-biri bilan fikr almashish, tegishli hukm chiqarishga e'tiborni qaratish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

- 1. Karimov I.A Yoshlarimiz-xalqimizning ishonchi va tayanchi/**
- 2. Burxanova G Umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'qituvchilari va amaliyotchi psixologlari uchun psixologik-pedagogik tashxis daftarini yuritish yuzasidan tavsiyalar.**

1-4-SINFLAR DIKTANT VA DIKTANT TURLARIDAN DARSNING TURLI BOSQICHLARIDA FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI.

Sotvoldiyeva Diloramxon Andijon viloyati Oltinko'l tumani 17-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Annotatsiya.

Har bir o'quvchilarda diktant yozishga tayyorgarlik ko'rish ma'lum psixologik holatni yuzaga keitiradi. Ular o'zlarida bu ishga kirishish ruhini paydo qilib, daftar sahifasini ochadilar. Doskadan sana va main sarlavhasini ko'chirib yozadilar. So'ngra diqqat-e'tibor bilan matnni tinglaydilar. O'qituvchi o'rtacha balandlikdagi ovoz bilan matndagi so'zlarni dona-dona qilib o'qiydi. Bolalar bilan matnni tahlil qiladi. So'ng o'quvchilarga:

— Endi ko'zlaringizni yuming va ichingizda: «Men diktantni to'g'ri va chiroyli yozaman, yaxshi baho olaman» deb ayting, deya ruhlantiradi va diktant yozishga tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: Diktant, DTS, Lug'at, Grammatika, Saylanma diktant, Ko'rsatish diktanti, Ta'kidiy diktant, Izohli diktant, Ijodiy diktant, Erkin diktant, Alifbe, Namangan, Toshkent, Samarqand.

Diktant yozishga tayyorgarlik ko'rish o'quvchilarda ma'lum psixologik holatni yuzaga keitiradi. Ular o'zlarida bu ishga kirishish ruhini paydo qilib, daftar sahifasini ochadilar. Doskadan sana va main sarlavhasini ko'chirib yozadilar. So'ngra diqqat-e'tibor bilan matnni tinglaydilar. O'qituvchi o'rtacha balandlikdagi ovoz bilan matndagi so'zlarni dona-dona qilib o'qiydi. Bolalar bilan matnni tahlil qiladi. So'ng o'quvchilarga:

— Endi ko'zlaringizni yuming va ichingizda: «Men diktantni to'g'ri va chiroyli yozaman, yaxshi baho olaman» deb ayting, deya ruhlantiradi va diktant yozishga tayyorlaydi.

O'qituvchi avval gapni to'liq o'qiydi, so'ng so'zma- so'z aytib, o'quvchilarning ulgurishlarini kuzatgan holda diktant yozdirishni davom ettiradi.

Diktant uchun tanlangan matnlarda ko'p bo'g'inli yoki talaffuzi qiyin so'zlar bo'lsa. doskaga yozib qo'yilsa ham bo'ladi.

Bolalar har safar diktant yozishga kirishishda ko'tarinki ruhda bo'lishlarini ta'minlash uchun ulardagi ruhiy holatni hamisha hisobga olib ish yuritish lozim.

Diktantni yozib bo'lgandan so'ng, yozilgan matnni mustaqil o'qib chiqib, xatolarini tuzatishga ruxsat berish, ishni eng oldin topshirgan o'quvchilarni maqtab qo'yish, o'rnak qilib ko'rsatish va boshqalarni ham shunga undash

bolalarning yozma ish yozishga qiziqishlarini orttiradi. Qollanmani tayyorlashda sinov natijalari hamda ilg'or o'qituvchilarning fikrlari hisobga olindi.

To'plam ikki qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismida diktant turlari va ularni o'tkazish metodikasi haqida qisqacha ma'lumotlar berildi. Ikkinchi qismda esa boshlang'ich ta'lim DTS va 1—IV sinf ona tili dasturi bo'lim va mavzulariga muvofiq turli hajmdagi matnlar kiritildi. Tavsiya etilayotgan matnlar hajmi va murakkabligi jihatidan turlicha bo'lib, o'quvchilarning imkoniyatlari, belgilangan vaqtda yozib ulgurishlariga moslab tanlandi. Ayrim matnlar oxirida grammatik topshiriqlar ham berildi. Ulardan o'quvchilarda imlo hamda tinish belgilariga oid malakalar hosil qilish bilan bir qatorda, grammatik tushunchalarni sinash uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda foydalaniladi. Barcha matnlar bolalarni mustaqil ishlash va fikrlashga o'rgatish uchun mo'ljallab tanlandi. Manbalar quyidagi tartibda berildi:

1. Lug'at.
2. Grammatik tahlil uchun gaplar.
3. Lug'at diktanti uchun so'zlar.
4. Saylanma diktant uchun gap va matnlar.
5. Ko'rsatish diktanti uchun gap va matnlar.
6. Yoddan yozuv uchun turli manbalar.
7. Ta'kidiy diktant uchun matnlar.
8. Izohli diktant uchun matnlar.
9. Ijodiy diktant uchun gap va matnlar.
10. Erkin diktant uchun matnlar.
11. Tekshirish uchun matnlar.

Dars soati kamroq ajratiladigan mavzular uchun esa diktantlarning ayrim turlarigina tavsiya etilgan. Savod o'rgatish davri uchun «Alifbe» tartibidagi harflarga oid so'z va gaplar berilgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'quvchi diktant yozishda so'zning harfiy ifodasini ko'rmay, eshitish orqali tovushlar majmuasini tasavvur etadi, tovushlarni harflar bilan almashlab yozadi. Bunda ruhiy va jismoniy jarayonning birgalikda kechishi so'zlar shaklining bola xotirasida mustahkamlanib borishiga imkon beradi. Shuning uchun ham diktant imlo o'rgatishda, o'z tabiatigako'ra, to'la ta'limiy yozma ish hisoblanadi.

Diktantiar maqsadiga ko'ra ikki turli bo'ladi:

Ta'limiy diktant. Diktantning bu turi o'rgatilgan mavzularni mustahkamlash maqsadida yozuv darsining ma'lum bir qismida mashq sifatida o'tkazilib, unga alohida soat ajratilmaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'limiy diktantning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin:

1. Lug'at diktanti.
2. Saylanma diktant.
3. Ko'rsatuv diktanti.
4. YODDAN YOZUV DIKTANTI.

5. Ta'kidiy diktant.

6. Izohli diktant.

7. Ijodiy diktant.

8. Erkin diktant.

Tekshiruv diktanti. Diktantning bu turida o'quvchilar so'zlarni qanchalik o'zlashtirganlarini sinash, tekshirish maqsadida o'tkaziladi.

LUG'AT DIKTANT

Lug'at diktanti o'rganilgan imlo qoidalarini mustahkamlash, o'quvchilar so'z boyligini oshirish maqsadida o'tkaziladi. Bundan tashqari, o'rganilgan imlo qoidalarining o'quvchilar tomonidan qanchalik o'zlashtirilganini sinash, hisobga olish maqsadida ham o'tkazilishi mumkin. Lug'at diktant uchun o'rganilgan imlo qoidasi asosida yoziladigan so'zlar, so'z birikmalari yoki turli narsalar va ularning rasmlaridan ham foydalanish mumkin.

Agar tayyor so'z va so'z birikmalari yozdiriladigan bo'lsa, dastlab ularning ma'nosi, talaffuzi va yozilishi suhbat orqali izohlab tushuntiriladi. So'ng, har bir so'z alohida-alohida aytib yozdiriladi.

Diktantda turli narsalar yoki ularning rasmlaridan ham foydalaniladi. Bunda ish quyidagicha tashkil etiladi:

— tanlangan narsalarning rasmlari yoki o'zi tartib bilan o'quvchilarga ko'rsatiladi.

O'quvchilar rasmda ko'rsatilgan narsalarning nomini yozib, orasiga vergul qo'yadilar.

Ish shu tarzda davom etadi.

O'quvchilar yozganlarini o'qib, xatolarini imlo lug'atiga qarab yoki o'zlari mustaqil to'g'rilaydilar, keyin esa o'qituvchi tomonidan tekshirib, baholanadi.

SAYLANMA DIKTANT

Saylanma diktant o'rganilgan grammatik va imlo qoidalarini mustahkamlashga, ularni amalda qo'llashda yordam berish bilan birga, o'quvchilar rnavzuni qav darajada o'zlashtirganliklarini aniqlashga ham imkon beradi.

Diktantning bu turida o'quvchi matnning yoki gaplar ning hammasini yozmay, o'rganilgan qoidalar asosida yoziladigan so'zlar yoki so'z birikmalarinigina saylab yozadi, shuning uchun ham u saylanma diktant deyiladi.

Saylanma diktant quyidagicha o'tkaziladi: o'qituvchi «Diktantlar to'plami»dan o'rganilgan qoidaga mos so'zlar, gaplar ko'proq ishtirok etgan matnni tanlaydi. Matn darsdan oldin doskaga yozib qo'yiladi (ko'chma yozuv doskasidan foydalanish ham mumkin). O'qituvchi matnni bir marta o'qib bergach, matn tahlil qilinib, o'rganilgan qoida asosida yoziladigan so'zlar yoki so'z birikmalari

aniqlanadi va qoida takrorlanib, mustahkamlanadi. Keyin matn bir o'quvchiga o'qitilib, bolalar diqqati doskadagi yozuvga jalb qilinadi. Shundan so'ng doska parda bilan berkitib qo'yiladi va o'qituvchi bolalarga ta'kidlaydi:

— Men doskaga yozilgan gaplarni tartib bilan o'qiyman. Sizlar men o'qigan gaplarni to'liq yozmay, takrorlangan qoidaga muvofiq bo'lgan so'z va so'z birikmalarinigina saylab yozasizlar. Agar gapda shu qoida asosida yoziladigan so'z yoki so'z birikmasi bo'lmasa, bu gapni butunlay yozmay sizlar.

O'quvchilar saylanma diktantni yozib bo'lgach, doskadagi matn o'qituvchi rahbarligida o'qitiladi va tekshiriladi: o'qituvchi saylab yozish lozim bo'lgan so'z yoki so'z birikmasining tagiga chizadi, o'quvchilar yozganlarini doskadagiga solishtirib tekshirib, xatolarini tuzatadilar.

KO'RSATUV DIKTANTI

Ko'rsatuv diktanti boshlang'ich sinflarning hammasida o'tkaziladi. Buning uchun o'tilgan mavzuga doir matn «Diktantiar to'plami»dan tanlanadi va darsdan oldin husnixat qoidalariga rioya qilgan holda doskaga yozib qo'yiladi.

Matn bir marta shoshmasdan, ifodali qilib o'qib beriladi. Suhbat (savol-javob) yordamida tushuntiriladi va o'rganilgan qoidalar eslatilib, matn mazmuni mustahkamlanadi. Shundan so'ng matn vaqtincha berkitib qo'yiladi va aytib yozdiriladi. Matnni aytib yozdirib bo'lgach, doskadagi matn ochiladi. O'quvchilar yozganlarini doskadagi matnga taqqoslab, yo'l qo'ygan xatolarini to'g'rilaydilar. Masalan, 2-sinfda nutq va gap haqida tushuncha hosil qilinganidan keyin quyidagi matn asosida ko'rsatish diktanti o'tkazish mumkin.

O'Z DIKTANT YOKI YODDAN YOZUV DIKTANTI

O'z diktant yoki yoddan yozuv boshlang'ich sinflarning hammasida o'tkaziladi. Bu diktant turini o'quvchilar juda sevib, qiziqib bajaradilar. O'z diktant uchun sinf o'quvchilarining saviyasiga mos kichik bir parcha (yoki biror she'riy to'rtlik) tanlanadi. Tanlangan matn doskaga yozib qo'yiladi. Matnni avval o'qituvchi o'qib beradi. Matndagi bolalar uchun tushunarsiz so'zlarga izoh berib, imloga doir qoidalar takrorlanadi. Shundan so'ng matn uch- to'rt bolaga o'qitilgach, yod olishlari uchun bir necha daqiqa vaqt beriladi. O'quvchilar matnni yodlab olgach, doskadagi matn berkitiladi. Ular yodlaganlari asosida yozib bo'lganlaridan so'ng matn ochiladi. O'quvchilar yozganlarini doskadagiga taqqoslab tekshiradilar va xatosini tuzatadilar. Diktant o'tkazish usulidan ko'rinib turibdiki, matn aytib yozdirilmaydi, balki o'quvchilar matnni yodlaydilar va mustaqil yozadilar. Shuning uchun ham u o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti deyiladi.

O'z diktant imloga oid ma'lumotlarni singdirish, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini o'stirish, xotiralarini mustahkamlashga yordam beradi.

TA'KIDIY DIKTANT

Ta'kidiy diktant uchun tanlangan matnni yozdirishdan oldin o'quvchilarga o'rganilgan qoidalar eslatilib, ayrim so'zlarning yozilishi tushuntiriladi, sharoit talab qilsa, ayrim so'zlarni grammatik tahlil qilib, umuman, yozish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerakligi ta'kidlanadi. Shuning uchun ham mazkur ish turi ta'kidiy diktant deyiladi. Ta'kidiy diktant uchun matnni «Diktantlar to'plami»dangina emas, balki «Ona tili», «O'qish kitobi» darsliklaridan ham tanlash mumkin. Chunki ta'kidiy diktant o'tkazishdan bir necha kun oldin o'quvchilarga yozdiriladigan matnni o'qib kelish topshiriladi. Bundan maqsad o'quvchilarning o'rgangan imlo qoidalarini mustahkamlash, undan amalda foydalanish ko'nikmasini hosil qilishdir. Ta'kidiy diktant, masalan, quyidagi matn asosida o'tkazilganda, tanlangan matn bir marta o'qib eshittiriladi.

IZOHLI DIKTANT

Izohli diktant boshlang'ich sinflarning barchasi uchun mos bo'lib, o'quvchilarga yozdirilgan matn tarkibidagi imlosi qiyin so'zlarning yozilishini tushuntirish va ma'nosini izohlash maqsadida o'tkaziladi. Belgilangan matn o'quvchilarga yozdiriladi. Undagi so'zlarning imlosi eslatilmaydi. O'quvchilar matnni yozib bo'lganlaridan keyin undagi so'zlarni qanday yozganliklari tekshiriladi. Albatta, o'quvchilar yozuvida ayrim xatolar bo'lishi mumkin. O'quvchilar yozuvidagi xatolar quyidagi tartibda tuzatilib, izohlanishi mumkin:

- a) o'quvchilardan biri aytgan so'zdagi xatoni boshqa bir o'quvchi og'zaki izohlaydi;
- b) o'quvchi xatosini o'qituvchi og'zaki izohlaydi;
- d) o'quvchi yozgan xato so'zni o'qituvchi doskaga yozib ko'rsatadi.

Shu tartibda o'quvchilar yo'l qo'ygan xatolarini topib, ularni tuzatadilar. Bu bilan o'quvchilarning imlo savodxonligini aniqlash va kamchiliklarini tuzatish mumkin. Izohli diktant uchun matnni o'quv darsliklaridan ham tanlash mumkin. Bunday holatda matnni o'quvchilarga yozdirib bo'lgandan keyin, ular kitoblarini ochib, yozganlarini taqqoslab ko'radilar. O'zlari sezgan xatolarini tuzatadilar. Lekin hamma o'quvchilar ham o'z xatolarini topa olmaydilar. Shuning uchun ular bilan alohida ish olib borishga to'g'ri keladi.

Ta'limiy diktantning boshqa turlari kabi izohli diktantni ham yozuv darsining ma'lum bir qismida o'tkazish mumkin. Izohli diktant o'quvchilar bilimini oshirishda eng foydali yozma ish turlaridan biri hisoblanadi. Bu diktant turini 3—4-sinflarda tez-tez o'tkazib turish maqsadga muvofiq.

ERKIN DIKTANT

Erkin diktant ta'limiy diktantning bir turi bo'lib, o'quvchilar nutqini o'stirishga, fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Erkin diktant uchun hikoya tarzidagi uncha katta bo'lmagan matn tanlanadi. Matnda o'quvchilar yozishda qiynaladigan yoki imlosi o'rganilmagan so'zlar ishtirok etgan bo'lsa, matn mazmuniga putur yetkazmagan holda, uni bosliqa so'zlar bilan almashtirish yoki tushirib qoldirish mumkin.

Diktantning bu turida o'quvchilarga o'qilgan bo'limning mazmunini buzmaganda, gaplarning shaklini o'zgartirib yozish erkinligi beriladi. Masalan, «*Quyosh chiqdi, hamma yoqqa nurini sochdi*» gapining shaklini o'zgartirib, o'quvchilar «*Quyosh o'z nurini sochdi*», «*Quyosh nurini hamma yoqqa sochdi*», «*Quyosh chiqib, nurini sochdi*» kabi shakllarda yozishlari ham mumkin. Yoki «*Nosir erta bilan turdi. Yuz-qo'lini yuvdi. Nonushta qildi va maktabga ketdi*» kabi uchta gap bilan ifodalangan mazmunni o'quvchilar «*Nosir erta turib yuvindi. Nonushta qilib, maktabga ketdi*» kabi ikkita gap bilan yozishlari mumkin. Shuning uchun ham bunday diktant erkin diktant deyiladi.

Erkin diktant o'quvchilarni bayon yozishga tayyorlaydi. Ayrim o'quvchilar sheva ta'sirida *onor* so'zini *onor*, *kelyaptilar* so'zini *kevottilar* kabi yozib qo'yishlari ham mumkin. Bunday xatoning oldini olish uchun o'qilgan bo'lim mazmunini o'quvchilar erkin ravishda yozganlarida, adabiy til me'yoriga to'la rioya qilishlari tushuntiriladi. Erkin diktant quyidagicha o'tkaziladi:

O'qituvchi o'quvchilarga erkin diktant va uni yozish tartibini qisqa tushuntiradi. O'qituvchi doskaga, o'quvchilar esa yozuv daftarlariga sana, ish turi (erkin diktant) va tanlangan matn sarlavhasini yozadilar. O'qituvchi o'quvchilar diqqatini jalb qilgan holda, matnni bir marta ifodali o'qib beradi, Matn mazmuni yuzasidan suhbat o'tkazilgach, bir-ikki o'quvchi matnni so'zlab beradi va o'quvchilar qanchalik tushunganliklari aniqlanadi. Tanlangan matnda o'quvchilar ma'nosiga tushunmagan yoki imlosi hali yaxshi o'zlashtirilmagan so'zlar bo'lsa, o'qituvchi doskaga yozib qo'yadi, lozim topsa, shu so'zlar- ning ma'nosi, talaffuzi va yozilishini qisqa izohlaydi. O'quvchilar diqqati jalb qilinadi va matn yana bir marta o'qib beriladi. O'quvchilar o'qilgan bo'lim mazmunini yozib bo'lganlaridan keyin, matndagi yozilishida xatoga yo'l qo'yilgan so'zlar izohlanib, o'quvchilarning to'g'ri yozishlari ta'minlanadi. Ish shu tartibda davom etadi.

Erkin diktantni tez-tez o'tkazish o'rganilgan Grammatik shakllardan, imlo va tinish belgilariga oid qoidalardan amaliy foydalanishga, boshqalarning nutqini aynan yoki

o'zlashtirib qo'llashga o'rgatadi. Shu bilan birga, eshituv sezgilarining taraqqiy etishiga, ijodkorlik faoliyatlarining o'sishiga yordam beradi.

Diktantning bu turi alohida ahamiyatga molik bo'lib, undan qanchalik ko'p foydalanilsa, o'quvchilarda mustaqil fikrlash shuncha tez qaror topadi.

TEKSHIRUV DIKTANTI

Tekshiruv diktanti o'quv dasturining biror bo'limi o'rganilib, xilma-xil ta'limiy mashqlar bilan mustahkamlangach, ular o'quvchilar tomonidan qay darajada o'zlashtirilganini sinash maqsadida o'tkaziladi.

Tekshiruv diktanti uchun sintaktik tuzilishi jihatidan shu sinf o'quvchilari saviyasiga mos, o'rganilgan imlo qoidalari asosida yoziladigan so'zlar va tinish belgilari ko'proq qo'llanilgan matn tanlanadi. Matnda o'rganilmagan qoida asosida yoziladigan va imlosi qiyin so'zlar bo'lmasligi kerak.

Tekshiruv diktanti uchun matnlardangina emas, balki o'rganilgan qoidalarni o'z ichiga olgan alohida terma gaplardan ham foydalanish mumkin. Lekin har ikki holda ham gaplardagi so'zlar soni DTS talablariga mos bo'lishiga e'tibor berish lozim.

O'quvchilarning barcha turdagi yozma ish lari n i tekshirishda imlo va tinish belgilaridagi xatolar bilan bir qatorda chiroyli yozuv sifatiga ham e'tibor beriladi.

1—2-sinflarda o'quvchi xato vozgan so'zni chizib, ustiga to'g'risini yozib ko'rsatiladi. Tinish belgilari ham shu tartibda to'g'rilanadi.

3—4-sinflarda o'quvchi xato yozgan so'zning tagiga chizib qo'yilishi kifoya. Tinish belgi lari qo'yilmagan bo'lsa qo'yiladi, xatolari bo'lsa, tuzatiladi.

O'quvchilar yozma ishini baholashda quyidagi me'yordan foydalanish mumkin:

— agar o'quvchi xatosiz, chiroyli yozib, topshiriqni ongli bajargan bo'lsa, uning ishini namuna sifatida maqtab, ko'rgazmaga qo'yiladi;

— agar o'quvchi yozma ish va qo'shimcha topshiriqlarning to'rtidan uch qismini to'g'ri va ongli bajarsa, «4» baho qo'yiladi. Uning xatolari asta tushuntiriladi va unda keyingi safar, albatta, a'lo bajarishi mumkiniigiga ishonch hosil qilinadi;

— agar o'quvchi yozishi va bajarishi kerak bo'lgan ishning yarmidan ko'prog'ini to'g'ri va ongli bajarsa, bunday o'quvchi bilan qo'shimcha ravishda ish olib boriladi.

1 -sinf o'quvchilarining ishlari «qoniqarli» yoki «qoniqarsiz» deb og'zaki baholanadi.

2—4-sinf o'quvchilarining ishlari quyidagicha baholanadi:

— agar o'quvchi tekshirish diktantini to'g'ri va chiroyli vozgan, biroq ayrim harflarni tuzatgan bo'lsa. keyingi safar xatoga yo'l qo'ymasligi ta'kidlanadi;

— agar o'quvchi diktantda 2 ta imlo va bitta tinish belgilariga oid xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, shuningdek, ayrim harf shakllarini noto'g'ri yozib tuzatgan bo'lsa,

bunday o'quvchilar bilan yakkama-yakka ish olib boriladi;

— agar o'quvchi 3 ta imlo va 2—3 ta tinish belgi lariga oid yoki 4 ta imlo va 2 ta tinish belgilariga oid va undan ko'p xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, yozuv sifati talabga javob bermasa va tuzatishlari bo'lsa, bunday o'quvchilarga amaliy yordam beriladi.

Diktantda quyidagi xatolar hisobga olinmaydi:

a) o'quvchilarga o'rgatilmagan qoidalar yuzasidan qilingan xatolar;

b) gap oxiriga nuqta qo'yilmagan bo'lsa-yu, keyingi gap bosh harf bilan yozilsa;

d) gap ma'nosini buzmaganda biror so'z boshqa so'z bilan almashtirib yozilsa.

O'quvchilar ishini tekshirish va baholash ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak.

Buning uchun xatolarning sabablari aniqlanib, ko'pchilik o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar ustida ishlanadi. Jumladan, o'quvchilar

quyidagi sabablarga ko'ra xato yozishlari mumkin: — gap yoki undagi biror so'z ma'nosini tushunmaganlarida. Shuning uchun yozdiriladigan matnda o'quvchilarga notanish so'zlar bo'lsa, doskaga yozib ko'rsatish va ma'nosini tushuntirish lozim.

— imlo va grammatika qoidalarini ongli o'zlashtirmaganliklari sababli. Bu xatolikning oldini olish uchun, albatta, darslarda har bir qoidaning o'quvchilar tomonidan puxta va mustahkam o'zlashtirilishiga e'tibor berish kerak.

Buning uchun o'rganilgan qoidaga daxldor mashqlarni bajarish, har bir mashqni bajarishda ularga daxldor qoidani eslatib turish zarur.

— imlo qoidalarini bilsa ham, uni unutib qo'yish natijasida. Bunday xatoga yo'l qo'ymaslik uchun shu qoidaga oid mashqlardan ko'proq ishlatish kerak. Masalan, «Shahar nomlari bosh harf bilan yoziladi» qoidasi o'rganilganidan keyin, *Namangan*, *Toshkent*, *Samarqand* kabi shahar nomlari yozib ko'rsatiladi. Shahar nomlari gap orasida kelganda ham o'quvchilar xatoga yo'l qo'yishlari mumkin.

Demak, o'quvchilar bilimi puxta emasligi, e'tiborsizlik bilan yozishlari, imlo qoidalarini unutib qo'yishlari va yozayotgan so'zlarining ma'nosiga tushunmasliklari natijasida xatolarga yo'l qo'yar ekanlar. Bunday xatolarning oldini olish uchun diktant yozdirishdan oldin o'rganilgan qoidalarga mos turli mashqlarni bajartirish lozim. O'quvchilarning ko'pchiligi xato yozgan so'zlar to'g'rilanib, doskaga ustun shaklida yoziladi. Bu so'zlarni o'quvchilar daftarlariga ko'chirib yozadilar.

Yozdirilgan matn tekshirilib, baholanganidan keyin navbatdagi yozuv darsida yoki darsning bir qismida o'quvchilar bilan tahlil qilinadi. Tahlil, xatolar ustida ishlash o'quvchilarning savodxonligini oshirishga ijobiy ta'sir etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.Abdullayeva, S.Rahmonbekovanning Diktantlar to'plami o'quv qo'llanmasi.T: "Bilim" nashiryoti, 2005. -----176 b.
2. . www.Google.uz
3. www.daryo.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BO'G'IN KO'CHIRISH QOIDALARINI O'RGATISH METODIKASI

Jumanova Manzura Ozadovna
Xorazm viloyati Shovot tumani

1-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Telefon: +998 (91) 434 00 33

Jumanova Maloxat Ozadovna
Xorazm viloyati Shovot tumani

40-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

Telefon : +998 (99) 548 39 29

Annotatsiya: Quyidagi malaka ishi boshlang'ich sinflarda “Bo'g'in ko'chirish qoidalarini” mavzusini o'rgatishda pedagogik texnologiyalarni tadqiq qilishga bag'ishlangan. Ushbu malaka ishi: Kirish, asosiy qism, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yhatidan iborat. Unda “boshlang'ich ta'lim darslarida bo'g'in ko'chirish qoidalarini” dasturining mazmun-mundariyasi va o'quvchilari o'zlashtirishi zarur bo'lgan bilim, boshlang'ich ta'lim fanidan sinfdan va maktabdan tashqari ishlarning shakllantirib ko'nikma, malaka va shakllantiriladigan kompetensiyalar ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: analitik-sintetik, fonetik, imloviy malaka, grammatik-orfografik tahlil, Klaster, Bumerang, Aqliy hujum, Dumaloq stol,

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiya jarayoni tubdan o'zgardi. Bu jarayon o'z navbatida ta'lim sohasidagi davlat siyosatining huquqiy – tarbiyaviy asoslarini yaratishdan boshlandi. Ta'lim – tarbiyani milliy istiqlol g'oyalari asosida yuksak darajaga ko'tarish davlatimizning qat'iy talabi va jamiyatning ijtimoiy asosiga aylandi.

Kelajagi buyuk davlat barpo etish, avlodlarga ozod va obod Vatanni meros qoldirish borasidagi olijanob ishlar taqdiri, oxir-oqibatda yoshlarning ilm-fan yutuqlari va zamonaviy bilimlarni nechog'lik mukammal egallashga bog'liq. Binobarin, barkamol avlodni tarbiyalash, ularga zamon talablari darajasida bilim berish O'zbekistonda yangi jamiyat barpo etishning eng muhim shartidir.

Davlatimiz rahbari aytganlaridek, ta'lim tarbiya sohasidagi islohotlar: Birinchidan, ijtimoiy - iqtisoiy ta'limga ijobiy ta'sir ko'rsatishga; Ikkinchidan, insonning hayotda o'z o'rnini topishini tezlashtirishga; Uchinchidan, mustaqil fikrlari teran shaxsni shakllantirishga; To'rtinchidan, insondagi mavjud salohiyatni ro'yobga chiqarishga qaratilgandir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiyaning zamon talablari darajasida

takomillashtirilishi, yoshlarning ma`naviy barkamol shaxslar bo`lib yetishida asosiy omillardan hisoblanadi. Buning uchun o`qituvchilarning ilmiy-pedagogik va metodik tayyorgarligini oshirish, darslarni ilmiy jihatdan takomillashtirish, ilg`or va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta`lim jarayoniga to`liq joriy qilish to`grisida ko`plab fikrlar bayon etilmoqda. Bugungi kunda xalq ta`limi hodimi oldida turgan eng muhim masala bu– yosh avlodni barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Buning uchun salohiyatli, zamonaviy ilm-fan sirlarini puxta o`zlashtirgan kadrlarga ehtiyoj sezilmoqda. Yurtboshimiz alohida ta`kidlaganidek, —Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo`lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko`ra kuchli, bilimli dono va albatta baxtli bo`lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz bu borada ma`naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadil.

Zero, boshlang`ich sinf ona tili darslarida o`quvchilarning ham ta`limiy ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etuvchi dars maqsadiga erishishda o`quvchilarning imloviy savodxonligi, uni yanada takomillashtirish usullaridan foydalanish va darslarni tashkil qilish o`ziga xos ahamiyat kasb etadi. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilar nutqiy va imloviy savodxonlikka ega bo`ladigan ona tili ta`limida o`quvchi o`z fikrlarini ravon bayon qila oladigan bo`lishi va to`g`ri savodli yoza oladigan bolishi kerak. Shu jihatdan, boshlang`ich sinflarning ona tili darslarida o`quvchilarning imloviy bilimlarini bosqichmabosqich, tadrijiy ravishda takomillashtirib borish lozim. Shunga ko`ra, ona tili darslarida o`quvchilarning imloviy bilimlarini takomillashtirishning eng samarali usul va metodlarini qo`llash bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchisi oldida turgan muhim vazifa hisoblanadi. Ta`limning takomillashgan turlaridan foydalanish har jihatdan xususan, ona tili darslarida ham o`ta dolzarbdir.

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida keng qo`llanilayotgan eng samarali metodlar asosida darslarni tashkil qilish, noan`anaviy usullardan o`rinli foydalanish metodlarini ishlab chiqish va uni hayotda tadbiq etishdir. Vaholanki, boshlang`ich sinflar ona tili darslarida o`quvchilarning imloviy bilimlarini takomillashtirish va mustahkamlashda turli-tuman qiziqarli texnologiyalarni qo`llash o`quvchilar faolligini ta`minlaydi.

Ushbu malakaviy ishimizda 3-sinf o`quvchilari uchun tushunarli bo`lgan materiallar asosida imloviy bilimlarni takomillashtirish samarali deb topilgan uslublarni to`pladik va bu usullarni dars jarayonida qo`llash metodikasini bayon qildik.

Boshlang`ich sinf ona tili darslarida imloviy bilimlarni yanada takomillashtirish uchun har jihatdan samarali bo`lgan dars uslublarini ishlab chiqish, tajriba –sinov

darsida ko`proq samarali deb baholangan usullarni tadbiq qilish mazkur ish alohida alohida turgan eng muhim maqsaddir.

Bunday usullar jumlasiga grammatik o`yinlar, testlar, diktant turlari, boshqotirmalar mansub bo`lib, ulardan ona tili darslari uchun maqsadga muvofiqlarini tanlab olish lozim.

Boshlang'ich sinflarda imlo qoidasi ustida ishlash metodikasi.

O'qituvchi imloviy malakaning psixologik tabiatidan kelib chiqib, kichik yoshdagi o'quvchilarda imloga oid malakani shakllantirish ustida ishlash metodikasini belgilaydi. **Imloviy malaka** maxsus nutq malakasidir. To'g'ri yozuv - maxsus nutq faoliyati; yozuv ham murakkab harakat bo'lib, uning asosida nutq yotadi. Imloviy malaka nutq faoliyatining komponenti sifatida gapni sintaktik jihatdan to'g'ri tuzish, so'zni uslubiy aniq qo'llashni ham o'z ichiga oladi.

To'g'ri yozuv malakasining shakllanishi uchun o'quvchidan fikrlash faoliyati talab etiladi. Biror to'g'ri yozuv hodisasini o'zlashtirish uchun o'quv va yodda saqlashgina emas, balki analiz va sintez ham tatbiq etiladi.

Shunday qilib, orfografyani o'rgatishda, grammatikani o'rgatish kabi, o'quvchilarning analitik-sintetik faoliyatini asta takomillashtira borish talab etiladi.

O'quvchilarda to'g'ri yozuv malakasini shakllantirish grammatik nazariyani va imlo qoidasini o'zlashtirishga asoslanadi. Imlo qoidalari bir so'znigina emas, balki umumiylik mavjud bo'lgan butun so'zlar guruhining yozilishini tartibga soladi. Bu xususiyati bilan u qoida xat yozuvchini har bir so'zni yodda saqlash, xotirlashdan qutqaradi va qoidaga amal qilib, belgilangan me'yorga muvofiq butun so'zlar guruhini yozish imkonini yaratadi.

„Sifat“ mavzusini o'rganish *-roq* qo'shimchasining va *qip-qizil, yum-yumaloq* kabi sifatlarning yozilishiga, „Fe'l“ mavzusini o'rganish bo'lishsizlik (*-ma*) va o'tgan zamon (*-di*) qo'shimchalarining yozili- shiga zamin yaratadi. Imlo qoidalarini o'rgatishga bunday yondashish boshlang'ich sinflarda barcha orfografik materiallarni o'rganishda tipik hisoblanadi.

Imlo qoidalari ustida ishlash - murakkab jarayon, qoidaning mohiyatini ochish, o'quvchilarning qoida ifodasini o'rganib olishlari, qoidani yozuv tajribasiga tatbiq etish uning asosiy komponentlari hisoblanadi.

Qoida mohiyatini ochish qoida so'zning qaysi qismini, qaysi so'z turkumi yoki grammatik shaklni yozishni boshqarishini, bunda qaysi belgilar yetakchi ekanini tushuntirish demakdir.

Qoida asosida hosil bo'lgan aniq tasavvur so'zlarda ifodalanadi. Shuning uchun o'quvchilardan qoidani quruq yodlab berish talab etilmasligi, balki so'zni to'g'ri yozishdagi xususiyatlar aniq material misolida qayta tushuntirilishi lozim.

Imloga oid mashqlar. Imloviy malaka ongli nutq faoliyatining avtomatlashgan komponentidir. Faoliyat avtomatlashishi uchun uzoq vaqt davomida maqsadga qaratilgan mashqlar bajarib boriladi. Imloga oid mashqlar imloviy ziyraklik ko'nikmasini shakllantirishga, tegishli o'rinda qoidani tatbiq qilishga, mashqlarning qismlari o'rtasidagi bog'lanishni belgilash, ularni umumiy va yagona faoliyat tizimiga kiritishga, o'quvchilar uchun qoidaning mohiyatini aniqlash va uni shakllantirishga qaratiladi. Qoidani tatbiq qilish davridagina uning mazmuni chuqurroq o'zlashtiriladi. **Ko'chirib yozuv** ko'rib idrok qilingan so'z, gap va matnni yozma shaklda ifodalashdir.

O'quvchilarda ko'chirib yozuv ko'nikmasini shakllantirishga oid asosiy qoidalarga quyidagilar kiradi:

1. Ko'chirib yozishdan oldin ko'chirib yozadiganingni yaxlit o'qib chiq.
2. Har bir gapdagi so'zlarni bo'g'inlarga ajrat va ichda bo'g'inlab aytib, yoz.
3. Ko'chirib yozganingni asliga solishtir va xatolaringni to'g'rila.

Boshlang'ich sinflarda diktant turlari va ularni o'tkazish yo'llari.

Diktant - eshitib idrok qilingan so'z, gap, matnni yozishdir. O'quvchilarning og'zaki yozma nutqini o'stirishda, savodxonligini oshirishda diktantning ahamiyati katta. O'quvchi diktant yozish jarayonida xato qilmaslikka harakat qiladi. Xato qilmaslik ularning fonetik, leksik va grammatik bilimlarni qay darajada o'zlashtirganliklariga bog'liq bo'ladi. Imlo qoidalari grammatik hodisalar bilan bog'liq bo'ladi. Demak, savodli diktant yozish uchun o'z navbatida grammatik qoidalarni ham bilish zarur.

Diktantlar maqsadiga ko'ra ikki xil bo'ladi:

1. **Ta'limiy diktantlar** - bilim berishga yo'naltirilgan diktantlar.
2. **Tekshiruv diktantlari** - o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishga qaratilgan diktantlar.

Ta'limiy diktantlarni o'tkazish vaqtini, o'rnini, turini o'qituvchining o'zi belgilaydi. Ta'limiy diktantlar uchun darsning ma'lum bir qismi (5-10 daqiqasi), ba'zan bir dars ajratiladi. Bu diktant o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi. Ta'limiy diktantda o'qituvchi o'quvchilarga o'rgatilayotgan hodisaning imlosini bir necha tahlil usullaridan foydalanib tushuntiradi, o'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozishlariga ishonch hosil qilgach, uni yozishga ruxsat beradi. Har qanday yo'l bilan xatoning oldini olish chorasi ko'riladi. Masalan, 1-sinfda *a* va *o* unlilari

o'rganilayotgan darsda bo'g'in- tovush, tovush-harf tahlili o'tkaziladi. Baho, bahor so'zlarining birinchi bo'g'inida *a* harfi yozilishini o'quvchilar bilib olgach, o'quvchilardan biri shu so'zlarni xattaxtaga yozadi. So'ng so'z o'chirib tashlanadi, shundan keyin aytib turib yozdiriladi.

Ta'limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Ta'kidiy diktant.
2. O'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti.
3. Izohli diktant.
4. Saylanma diktant.
5. Erkin diktant.
6. Rasm diktant.
7. Lug'at diktant.
8. Ijodiy diktant.

Shulardan saylanma, erkin va ijodiy diktantlarda matn ma'lum o'zgarishlar bilan yoziladi.

Boshlang'ich sinflarda bo'g'in va bo'g'in ko'chirish qoidalarini o'rgatish usullari.

So'zning bir nafas zarbi bilan aytiladigan tovush yoki tovush birikmasidan iborat qismi bo'g'in deyiladi. Masalan, otamiz so'zida uch bo'g'in bor: o-ta-miz. Birinchi bo'g'in tovushdan, qolgan iktasi tovush birikmalaridan iborat. O'zbek tilida bo'g'in unlisiz tuzilmaydi. So'zda qancha unli bo'lsa shuncha bo'g'in bo'ladi. Bo'g'in sonini aniqlash uchun unli sanab chiqish kifoya.

Bo'g'in dastlab ikki belgi asosida tasniflanadi:

1. Unli yoki undosh bilan tugashiga qarab: a) ochiq bo'g'in b) yopiq bo'g'in farqlanadi.

Unli bilan tugagan bo'g'in ochiq bo'g'in deyiladi: ona, ota, opa.

Undosh bilan tugagan bo'g'in yopiq bo'g'in deyiladi: mak-tab, rah-bar, shah-mat. Bir bo'gin bittadan to'rttagacha, o'zlashma so'zda beshtagacha tovushdan iborat bo'ladi: ona, bosh, tekst.

O'zbek tilida bo'g'inning quyidagi tipi mavjud:

1. Bir unli dan iborat: u (olmosh), e, o (undov so'z)
2. Bir unli va bir undosh: un, uch

Urg'u. So'z bo'g'inlardan yoki gapda ishtirok etayotgan so'zlardan birining boshqasiga nisbatan kuchliroq aytilishiga, shuningdek, ayri so'zning ma'no va talaffuzini belgilab beruvchi fanetik hodisaga urg'u deyiladi. Urg'u zarb bilan aytiladi.

Urg'u, avvalo xosligiga ko'ra 2 xil

- a) So'z urg'usi
- b) Ma'no urg'usi

So'z urg'usi so'zning qayeriga tushushiga ko'ra ikki xil bo'ladi:

- a) Erkin urg'u
- b) Bog'liq urg'u

Juft so'zda urg'u ikkinchi so'zning oxirida bo'ladi: ota-ona, bola-chaqa.

Urg'u olmaydigan yuklama ham mavjud, qo'shimcha ham.

-ta beshta, -cha ruscha, -tacha o'ntacha, -gina(-kina) (yuklama bo'lsa) ulargina;

-dek, -day otdek, otday; -ov, -ova, -yev, -yeva Ahmedov.

-ma bo'lishsizlik qo'shimchasi: olma, ishlama.

-shaxs ko'rsatuvchi olmosh qo'shimchasi: -man, -san, -miz, -siz talabaman, talabasiz.

Qo'shimcha(affiks) yuklama:

-ku oldi-ku, -mi oldi-mi, -chi sin-chi, -da keldi-da;

-ko'makchi(uchun, sara) kabi.

Aytilgan qo'shimcha sozning oxirida kelganda urg'u olmaydi: o'tirma-o'tirmayman.

Urg'u semantik(ma'no farqlovchi), marfalogik(gramatik ma'no ifodalovchi) uslubiy vazifa bajaruvchi hodisa hisoblanadi. Afsuski, aslo, axl, albatta, direktor.

Vasl bog'i ichra sendek shoxi zolm ko'rmadim,

Ishq kuyida o'zimdek notovone topmadim. (Navoiy)

Baytidagi vasl, ishq so'zidagi i va q undoshi mustaqil hijoni tashkil etadi.

Ko'p bo'g'inli so'zning oldingi satrga sig'may qoldgan qismi keyingi satrga

bo'g'inlab ko'chiriladi: To'q-son, si-fat-li, pax-ta-kor kabi. Tutuq belgisi oldingi bo'g'inda qoldiriladi: va'-da, ma'ri-fat, mash'-al kabi.

1. Ko'p bo'g'inli so'zlarning bosh yoki oxirgi bo'g'ini bir harfdan iborat bo'lsa, bu bo'g'in oldingi qatorida yolg'iz qoldirilmaydi. Keyingi qatorga yolg'iz ko'chirilmaydi: o-nasi, mudofa-a
2. Ayirish yoki tutuq belgisi oldingi bo'g'inda qoldirilmaydi: va'-da, ma'ri-fat
3. O'zlashma so'zlarning o'zagidan yonma-yon kelgan ikki undosh birgalikda keying satrga ko'chiriladi

Xulosa va tavsiyalar.

Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir! – degan edi buyuk allomalarimizdan biri. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinfda egallangan bilimni kelgusidagi bilimlar uchun poydevor deb atasak, noto'g'ri bo'lmaydi. Poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, qurilajak imorat ham shunchalik ko'p yil, balki asrlarga

ham asqotadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim- tarbiya beruvchi o'qituvchiga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Hozirgi zamon boshlang'ich sinf o'qituvchisi erkin fikrli keng dunyoqarashli, izlanuvchan, intiluvchan, yangiliklarni tezda ilg'ab oluvchi va innovatsion texnologiyalardan boxabar bo'lishi lozim. Shundagina u ko'zlagan maqsadiga yetishadi. Ona tili darslarida imloviy bilimlarni takomillashtirishning samarali metod va usullarini tanlay bilish hozirgi kun tilshunoslik ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifadir. O'quvchilarda imloviy bilimni shakllantirishni savod o'rgatish davridanoq boshlagan ma'qul. O'quvchilarning imloviy bilim va tushunchalarini rivojlantirish uchun yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Ona tili darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, yangi metodlardan samarali, unumli va o'rinli foydalanish kutilgan natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyiik kelajakka ishonchdir. - T.: „O'zbekiston“, 2000.
2. Karimov I. A. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: „Sharq“, 1997.
3. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - T.: —Ma'naviyat, 2008.
4. O'zbekiston Respublikasining „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni. // Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: —Sharq, 1997.
5. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. // Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: —Sharq, 1997.
6. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O'zbekiston, 2011.
7. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. Toshkent, —Sharq 1994.
8. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha Yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti. // —Boshl. ta'll. jurnali. - Toshkent, 2005. - № 5.
9. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha Yangi tahrirdagi o'quv dasturi. // —Boshl. ta'll. jurnali. - Toshkent, 2005. - № 5.
10. Uzviylashtirilgan Davlat Ta'lim standarti va o'quv dasturi. –Toshkent, 2010.
11. Ashrapova T., Odilova M. Ona tili o'qitish metodikasi. –Toshkent, 1984.

12. Yo'ldoshev J. G', Usmonov S. A Pedagogik texnologiya asoslari. -T.: „O'qituvchi“, 2004.
13. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. - T.: O'qituvchi, 2012.
14. Xudoyberganova M., Muxtorova M. 3-sinfda ona tili darslari. — T.: —O'qituvchi, 2005.
15. Matchonov S. va boshq. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. - T.: Yangiyo'l poligraph service, 2008.
16. Roziqov O. va b. Ona tili didaktikasi.-T.: Yangi asr avlodi, 2005.
17. Qosimova K. Va b. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009.
18. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik (A. Madvaliyev tahriri ostida). – Toshkent: O'zb. mil. ens., 2006-2008.
19. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: O'qituvchi, 1992.
20. G'afforova T. va b. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.: 2011.

Internet manbalari:

www.ziyonet.uz,
www.pedagog.uz,
www.google.uz,
www.terdu.uz

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI
BITIRUVCHILARINI MAQSADLI KASB-HUNARGA
YO'NALTIRISH USULLARI**

Axramqulova Naziraxon To'lanboyevna

Andijon viloyati Baliqchi tumani

31-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Geografiya fani o'qituvchisi

Isaqova Xadichaxon Abdusamadovna

Biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqola o'quvchi-yoshlarni kasbiy faoliyatiga tayyorlashda o'quvchilarda mehnatga ijobiy munisabatni, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularni har tomonlama rivojlantirishga umumiy o'rta ta'lim maktablari tomonidan olib borilayotgan uzluksiz ishlarga qaratilgan. Shuningdek, o'quvchi yoshlarning kasb tanlashiga ta'sir etuvchi omillarga to'xtab o'tilgan va umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: umumiy o'rta ta'lim maktablari, bitiruvchi, malaka, ko'nikma, bilim, kasbiy faoliyat.

Mamlakatimizning taraqqiy etib borayotgan davrida, birinchi qadamlaridanoq ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari darajasiga ko'tarishda katta ahamiyat berib kelmoqda.

Inson kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Dastlabki saboqni ham u maktabdan oladi.

Muxtaram prezidentimizning bugunki kun yoshlariga juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Yoshlarimiz Oliy ta'limlarga kirishi, aks xolda tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagi bo'lgan yoshlarga biznes rejalar tuzishi shu asosida kreditlar berilishi. Qizlarimizga o'zlari qiziqqan sohalari bo'yicha chevarchilik va to'quvchilik ishlarini olib borishlariga katta imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Chunki O'zbekiston kelajagi mana shu yosh avlodning qo'lidadur. Demakki, "Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish zamon talablariga mos kadrlar tayyorlash ishini yo'lga qoyish faoliyatimizning bosh yo'nalishi bo'lmog'I darkor".- deb takidlagan edi Prezidentimiz.

Haqiqatan ham, bu-cheksiz murakkab, orqaga qaytarilmaydigan muhim jarayon bo'lib, unda inson manfaatlari yo'lida unumli foydalanishni tashkil etish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Barchamizga ma'lumki, ta'lim samaradorligini oshirish ko'pgina omillarga ham bog'liq. O'quvchi yoshlarning kasbga yo'naltirish, kasbni to'g'ri tanlashga ko'maklashish, amaliy faoliyatga tayyorlash ana shunday omillar qatoriga kiradi. Bu borada pedagog-psixologlar zimmasiga juda katta vazifalar yuklatilgan.

O'quvchi-yoshlarning kasb tanlashlariga ta'sir etuvchi omillar

-ta'lim-tarbiya tizimida kasbga yo'naltirish faoliyatining mazmuni va metodikalari majmuasi mukammal ravishda mujassamlashganligi;

- o'quvchilarni kasb tanlashga o'rgatishda o'qituvchilar jamoasi faoliyati hamkorligi va samaradorligi;

-sinf rahbarining ota-onalar bilan hamkorligi ongli kasb tanlash negizi ekanligi;

-maktab ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlarining "Besh muhim tashabbus" boyicha olib borayongan tadbir va kechalarining o'rni;

-kasb tanlashda yoshlar tashkilotining ishtiroki;

-sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlar mazmunida kasb tanlashning alohida ajratib ko'rsatilishi;

- kasbga oid ko'rgazmalar, sayoxatlar uyushtirish;

-ijodkor, nufuzli, mahoratli kishilar bilan uchrashuvlar o'tkazish;

-kasb tanlashda mahalliy matbuot, radio va televideniylarning ishtiroki.

Yuqoridagi omillarning ta'sir doirasi bir xil bo'lishi mumkin emas. Chunki, ijtimoiy muhit omil ta'siri natijasini belgilab berdi.

Bitiruvchi o'quvchilarning aksariyat qismini: Balki men Andijon Davlat Universitetiga o'qishga kiraman, chunki u yerda akam o'qiydi. Shifokor bo'lishni ham orzu qilaman. Negaki u yerda tog'am o'qiydi" degan fikrlar bilan kasb tanlovchi o'quvchilar ham yo'q emas. Bulrdan ma'lumki, kasb tanlashda u barqaror emas. Ko'pchilik bitiruvchilarimiz kasbni mustaqil tanlay olmaydi. Ularning ko'pchiligi kelajakda qaysi sohada ishlashi haqida aniq tasavvurga ega emas. O'quvchilar kasblar to'g'risida to'la ma'lumotga va yaqqol tasavvurga ega bo'lmaganligi uchun kasb tanlahsda xatoga yo'l qo'yilmoqda.

Bunday xatoliklarni oldini olish maqsadida maktablarda;

1. Amaliyotchi psixologlar tomonidan o'quvchilardan so'rovnomalar olinmoqda.
2. Ota-onalar, o'quvchilar, mahalla va jamoat tashkiloti vakillari ishtirokida yig'ilishlar otkazilmoqda.

Sorovnomada ko'rsatib o'tilgan: Bitiruvchilarni Oliy ta'limga jalb qilish, kasb-xunarlariga yo'naltirish, tadbirkorlik ishlari bilan shug'ulanish istagi bor yoqligini aniqlash).

Yuqoridagilardan shuni anlash mumkinki, o'quvchining kasb tanlashida uchta ijtimoiy institut muhim o'rin egallaydi.

Maktab, mahalla, Oila. Hozirgi o'rta ta'lim maktablarining bitiruvchilari o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishlari uchun;

-O'quvchilarni kasb turlari va iqtisodiyotning rivojlanayotgan sohalari, malakali kadrlarga ehtiyoj sezilayotgan so'nalishlar bilan tanishtirish;

-maktab amaliyotchi psixologlarining yuqori sinf o'quvchilariga beradigan psixologik tavsiyanomasi ta'sir doirasini kengaytirish;

-kasbiy maslahatlar va kasbga yo'naltirishda ularning ota-onalari bilan maslahatlashish;

-kasbiy maslahatlar va kasbga yo'naltirish ishlarida o'quvchilarni kasbga bo'lgan qiziqishi va layoqatini etiborga olish;

Shunday qilib, kasb tanlash anchagina qiyin va motivasion jarayondir.

O'quvchilarning to'g'ri kasb tanlashi ko'pincha uning hayotdan qoniqishiga ham sabab bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin.-T 1998.

2. Jalolov A. Kasb qanday tanlanadi. Uslubiy qo'llanma,- T "Yangi asr avlodi" 2011

3. "Maktab va hayot" ilmiy-ommobop jurnali.

**XORAZM VILOYATIDAGI YAKKA TARTIBDAGI KAM QAVATLI
TURAR JOY BINOLARINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI
OSHIRISH**

**Toshkent Arxitektura Qurilish Instituti
Arxitektura fanlari nomzodi dotsent Zoxidov Mansur Maxmudovich
Toshkent Arxitektura Qurilish Instituti Magistranti Nurimetov Sherzod
Baxodirovich nurimetovsh@gmail.com**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada kam qavatli turar joy binolarining energiya samaradorligini tejashdagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilgan, ilmiy tadqiqotning natijalari ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tamonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar o'z ifodasini topgan.*

***Аннотация:** В статье представлены результаты научных исследований энергоэффективности малоэтажных жилых домов и их решений, а также представлены авторские научные предложения и практические рекомендации по данному вопросу.*

***Annotation:** This article presents the results of scientific research on energy efficiency of low-rise residential buildings and their solutions. The article also contains the author's scientific proposals and practical recommendations on this issue.*

***Kalit so'zlar:** Qishloq uylari, energiya samaradorlik, energiyani tejashning iqtisodiy samarador usuli.*

Xorazm viloyati xaritasi

Kirish:

Xorazm viloyati cho'l zonasida, Xorazm vohasining g'arbiy qismida, o'rtacha 100 m balandlikda joylashgan. Relyefi pasttekislikdan iborat. Iqlimi keskin kontinental. Qishi mo'tadil sovuq, qor kam yog'adi, yanvarning o'rtacha temperaturasi -5° , eng past temperatura -32° . Yozi issiq, quruq, iyulning o'rtacha temperaturasi 30° , eng yuqori temperatura 47° . Vegetatsiya davri 200–210 kun. Yiliga 78–79 mm yog'in tushadi, asosan, mart-aprel oylarida yog'adi. Xorazm viloyati doimiy aholisining soni 2020-yil 1-yanvar holatiga 1866,7 ming kishini tashkil etib, 2019-yil boshidan 31,0 ming kishiga yoki 1,7 foizga o'sdi. Viloyatda qishloq aholisi shahar aholisiga nisbatan ko'proq bo'lib qolmoqda. Xususan, shahar aholisi soni 619,3 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 33,2 foiz), qishloq aholisi soni 1247,4 ming kishini (66,8 foiz) tashkil etadi. Asosan, Xorazm viloyati qishloq aholisidan iborat. Shu sababli qishloq uylarining energiya samaradorligini oshirishda tabiiy va iqtisodiy tamondan tejamkor qurilish materiallaridan foydalanish kerak. Mahalliy issiqlik himoya materiallari bilan zamonaviy issiqlik himoya materiallari bir – biri bilan solishtirish maqsadida tadqiqot olib borish uchun bino tanlandi.

Bino 1 qavatli bo'lib 6 xonadan iborat. Binoning tashqi to'siq konstruksiyasi paxsa devordan. Umumiy isitiladigan maydoni $344,56 \text{ m}^2$ xona balandligi 3,3m. Pol konstruksiyasi yog'ochdan, binoda issiqlik izolyatsiya choralari qo'llanilmagan. Binoni isitishda, issiqlkini ta'minlash asosan gaz, qo'l bola isitish pechi va elektr

energiyasidan foydalaniladi. Bino uchun bir kunda o'rtacha 12 m³ gaz va 36 kVt elektr energiyasi sarflanadi.

Perspektivniy ko'rinishi

Issiqlik himoyasining 1- darajasi

Konstruksiyalar nomi	Bo`yi	Eni	Balandligi	So ni	Natij a
Tashqi devor yuzasi	24,4	15,4	3,8		258,38
Deraza yuzasi				2	37,8
Deraza 1	2	2		9	36
Deraza 2	1,2	1,5		1	1,8
Eshik yuzasi	2,1	1,5		2	6,3
Shift yuzasi	23,6	14,6			344,56
Binoning hajmi (m3)	24	15	3,3		1188

T/R	Konstruksiyalar nomi	Yuzasi	Qarshiligi	To`g`rila sh koeffitsiyenti	Isoatdagi issiqlik yo`qolishi (Vtsoat/m2)	% hisobida	
						1mart a	0,5m arta

1	Tashqi devor	258,38	0,78		331,26	34,04	39,88
2	Deraza	37,80	0,39		96,92	9,96	11,67
3	Eshik	6,30	0,33		19,09	1,96	2,30
4	Shift	344,56	2,04	0,80	135,12	13,89	16,27
5	Pol 1-zona	152,80	2,10		72,76	7,48	8,76
6	2-zona	104,80	4,30		24,37	2,50	2,93
7	3-zona	72,80	8,60		8,47	0,87	1,02
10	Binonin g hajmi (m3)	1188,00					
11	Transmission issiqlik yo`qolishi				687,99	70,70	82,84
12	Shamollatish uchun sarflangan energiya	1 marta			285,12	29,30	-
13		0,5 marta			142,56	-	17,16
14	Umumiy issiqlik	1 marta			973,11	100,00	-
15	yo`qolishi	0,5 marta			830,55	-	100,00
16	1 yillik energiya	1 marta			53846,52		
17	yo`qolishi	0,5 marta			45958,05		

18	Binoni isitish va shamollatish uchun	1 marta			156,28		
19	solishtirma issiqlik sarfi	0,5 marta			133,38		

Bazaltiviy Issiqlik himoyasining 2- darajasi

T/R	Konstruksiyalar nomi	Yuzasi	Qarshiligi	To'g'ri lash koeffitsiyenti	Isoatdagi issiqlik yo'qolishi (Vtsoat/m ²)	% hisobida	
						1marta	0,5marta
1	Tashqi devor	258,38	2,30		112,34	15,63	19,50
2	Deraza	37,80	0,39		96,92	13,48	16,82
3	Eshik	6,30	0,33		19,09	2,66	3,31
4	Shift	344,56	2,60	0,80	106,02	14,75	18,40
5	Pol 1-zona	152,80	2,30		66,43	9,24	11,53
6	2-zona	104,80	4,30		24,37	3,39	4,23
7	3-zona	72,80	8,60		8,47	1,18	1,47
10	Binonin g hajmi (m ³)	1188,00					
11	Transmission issiqlik yo'qolishi				433,64	60,33	75,26

12	Shamollatish uchun sarflangan energiya	1 marta			285,12	39,67	-
13		0,5 marta			142,56	-	24,74
14	Umumiy issiqlik	1 marta			718,76	100,00	-
15	yo`qolishi	0,5 marta			576,20	-	100,00
16	1 yillik energiya	1 marta			39772,35		
17	yo`qolishi	0,5 marta			31883,88		
18	Binonini isitish va shamollatish uchun	1 marta			115,43		
19	solishtirma issiqlik sarfi	0,5 marta			92,54		

Somon Issiqlik himoyasining 3-darajasi

T/R	Konstruksiyalar nomi	Yuzasi	Qarshiligi	To`g`rila sh koeffitsiyenti	Isoatdagi issiqlik yo`qolishi (Vtsoat/m2)	% hisobida	
						1marta	0,5marta
1	Tashqi devor	258,38	2,38		108,56	15,18	18,97
2	Deraza	37,80	0,39		96,92	13,56	16,93
3	Eshik	6,30	0,33		19,09	2,67	3,34
4	Shift	344,56	2,60	0,80	106,02	14,83	18,52
5	Pol 1-zona	152,80	2,30		66,43	9,29	11,61
6	2-zona	104,80	4,30		24,37	3,41	4,26
7	3-zona	72,80	8,60		8,47	1,18	1,48
10	Binoning hajmi (m3)	1188,00					
11	Transmission				429,87	60,12	75,10

	issiqlik yo`qolishi						
12	Shamollatish	1 marta			285,12	39,88	-
13	uchun sarflangan energiya	0,5 marta			142,56	-	24,90
14	Umumiy issiqlik	1 marta			714,99	100,00	-
15	yo`qolishi	0,5 marta			572,43	-	100,00
16	1 yillik energiya	1 marta			39563,40		
17	yo`qolishi	0,5 marta			31674,93		
18	Binoni isitish va shamollatish uchun	1 marta			114,82		
19	solishtirma issiqlik sarfi	0,5 marta			91,93		

Issiqlik himoya darajalarining solishtirma qiymatlari (kVt*s/m²*y)

T/R	Shamoll atishlar soni	1-daraja issiqlik xim.	2-daraja iss.xim	3-daraja issiq.xim.
1	1 marta	156,28	115,43	114,82
2	0,5 marta	133,38	92,54	91,93
3	% 1 marta	100	73,9	73,5
4	hissobida 0,5 marta	100	69,4	68,9

Qishloq uyidan 1yil davomida yo`qoladigan energiyani grafik ko`rinishi

Bir gradus farqidagi energiya sarfi, $8200 \cdot 12 = 94800$ kkal, $1 \text{ kW} = 860$ kkal bo'lsa, gaz qozonning FIK 70% deb qabul qilinadi. $860 \cdot 1.7 = 1462$ kkal, natijada $1 \text{ kW} = 1462$ kkal ga $12 \text{ m}^3 = 12 \cdot 8200 = 94800$ kkal bundan kelib chiqib $94800 / 1462 = 64.8$ kW ga teng. 1 kunda gazdan $64.8 \text{ kW} + 36 \text{ kW}$ elektr energiyasi = 100.8 kW energiya sarf bo'ladi. $100.8 \text{ kW} / 14.7^0 = 6.85 \text{ kW} \cdot \text{soat} / \text{m}^2$

$(21.58 - 6.79) \cdot 6.85 \cdot 24 \cdot 148 = 359858.5 / 344.56 \text{ m}^2 = 1044 \text{ kW} \cdot \text{soat} / \text{m}^2 \cdot \text{yil}$

Xulosa: Biz audit o'tkazgan xonadonning 1 m^2 yuzasini 1^0 ga isitish uchun 1 kunda 6.85 kW energiya sarflanyapti, 1 yilda esa 1 m^2 yuzadan 1044 kW energiya sarf bo'ldi.

Tavsiya qilingan izolyatsiya materiali bu: Somon tabiiy qurilish materiali bo'lib, uni binoning issiqlik himoya qatlami sifatida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar somonning qalinligi 150 mm bo'lsa, 1 m^3 uchun 320 kg somon kerak bo'ladi. Ushbu hajmdagi materialning narxi 112500 so'm bo'ladi. Tashqi devorga uchun foydalanilsa 1 m^3 somon 6.66 m^2 joyga yetadi. Issiqlik himoya qatlami zarur bo'lgan tashqi devor 258.4 m^2 bo'lsa, shunday somondan 39 m^3 ishlatiladi. Binoning umumiy issiqlik himoya qatlam bilan o'rash uchun $39 \cdot 112500 = 4387500$ so'm pul sarflanadi.

Bazalt issiqlik himoya materialining 1 ta plitkasi $1200 \times 600 \times 50$ o'lchamda bu 0.72 m^2 bo'ladi. Bu plitkaning 8 tasi bir qadoq bo'ladi, u 5.76 m^2 maydonga joylashadi, bizning na'munadagi binoning tashqi devor maydoni 258.4 m^2 ga teng bo'lib, mazkur bino uchun 44.86 ta foydalaniladi. Agar 1 ta qadoqning narxi 267000 so'm bo'lsa, umumiy bahosi $44.86 \cdot 267000 = 11977620$ so'm bo'ladi. Bundan kelib chiqib, bazalt materiali uchun somonga qaraganda $11977620 / 4387500 = 2.73$ matra ko'p pul sarflanmoqda.

Xulosa:

Tabiiy material bo'lmish somondan foydalanish, bazaltiviy qurilish materialiga qaraganda 2.73 marta arzonroq va sof tabiiy material hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. QMQ 2.01.04-97* Qurilishda issiqlik texnikasi. Toshkent, 2011- yil
2. QMQ-2.01.18-2000 Binolar va inshootlarni isitish, shamollatish va konditsionerlash uchun sarflanadigan energiya sarfini me'yorlari. Toshkent, 2011- yil

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI YANGIYER
SHAHAR 5-SONLI MAKTABNING BOSHLANG'ICH TA'LIM
YO'NALISHIDAGI 1-TOIFALI O'QITUVCHI O'RAZALIYEVA SANOBAR
TURDIQULOVNANING
8-DEKABR O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT
KONSTITUTSIYASINING 28 YILLIGIGA BAG'ISHLAB "QONUN BOR
JOYDA ADOLAT BOR" NOMLI TANLOVGA**

Annotatsiya

Ushbu maqolada bugungi kunda Vatanimizning taraqqiyoti, insonning jamiyatdagi o'rni, qonun va huquq burchlarimizni mustaqil O'zbekistonning gullab yashnashiga xizmati haqida. Shuningdek tarbiya va milliy qadriyatlarga axborotlar xurujini salbiy ta'sirlari va qonunga xilof tarbiyasizlik oqibatlari dasturi o'rin olgan. Kalit so'zlar Vatanimiz mustaqilligi, konstitutsiya, qonun, burch, huquq, axborot, ta'lim-tarbiya, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, ma'naviy axloq, ijtimoiy muhit.

Bugungi kunda xalqaro hayot, kishilik taraqqiyoti shunday bosqichga kirganki, endi unda harbiy emas, balki intellektual salohiyat, aql-idrok, fikr, ilg'or texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Amir Temur bobomizning "Kuch adolatda" degan mashhur ta'birini bugungi kunda nisbatan aytadigan bo'lsak, "Kuch -bilim va tafakkurda" deb birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bejiz aytishmagan. Har 2 hikmatga ham ta'rif beradigan bo'lsak, olam-olam ma'no va hayot timsoli aks etib turibdi.

Har bir inson o'z Vatani xizmat qilishi, uning gullab- yashnashiga hissa qo'shishi lozim. O'zbekiston bayrog'i, gerbi, madhiyasi va Konstitutsiyasi mustaqilligimizning asosiy belgisidir.

2020 yil O'zbekiston Respublikasi Davlat bayrog'ining tasdiqlanganiga 29 yil to'lgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Davlat Konstitutsiyasining 28 yilligi nishonlanmoqda. Shu davr ichida Vatanimiz Mustaqil davlat xalqi erkin va ozod, obod diyorumizda o'z o'rni, so'lom fikri, aql-zakovati, mehnati, millat har sohada ulkan yutuqlarni qo'lga kiritib, dunyoga tanildi va Vatanimizni tanitib kelmoqda. Barcha erishgan yutuqlarimiz mustaqilligimiz va qonunimiz borligi, o'z huquqlarimizdan to'la va unumli foydalana bilishimiz tufaylidir. Dunyo xaritasida endi katta harflar bilan "O'zbekiston" deb yozib qo'yiladigan bo'ladi.

1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida bizning huquq va burchimiz belgilab qo'yilgan.

O'zbekistonda har bir inson davlat himoyasida, bolalar bepul ta'lim olish huquqiga egadirlar. Zamonaviy va shinam maktablarda o'qiyotgani buning isbotidir.

Biz malakali, tibbiy xizmatdan davrda foydalanishga, bu yilgi davlatlararo pandemiyadagi davrda prezidentimizni xalqimizga, doktorlarga qilgan g'amxo'rligida yaqqol namoyon bo'lganligini har bir inson va xonadondagi kishilar guvohi bo'lib turibdi.

Har birimiz burch va majburiyatimiz borligini ham unutmasligimiz kerak. Jamoat joylarida, maktabda belgilangan tartib qoidalarga amal qilishimiz shart. Qonun bor joylarda adolat bor. Boshqalarni hurmat qilishimiz, atrof-muhitni ozoda saqlash, tabiatni asrash har birimizni burchimizdir.

Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. 50-modda. Har qaysi davlat o'z fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qiladi.

O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqorolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. 22-modda

Eng aziz va qadrlil narsalargina muqaddas sanaladi. Ona va Vatan biz uchun hamisha muqaddas. Ota-bobolarimiz: "Ona yurtning-oltin beshiging", "Bulbul chamanni sevar-odam vatanni", "Vatan-sajdagoh kabi muqaddasdir" deb bejiz aytilmagan. Inson Vataniga foyda keltirish, uni himoya qilish orqali muhabbatini ko'rsatishi kerak. Har bir inson O'zbekistonning gullab-yashnashiga hissa qo'shishimiz lozim.

Ma'lumki fuqarolardning axborot sohasidagi huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi insonning axborot olish, axborotni va o'z shaxsiy fikrini tarqatish huquqi va erkinligini o'zida mujassam etgan bo'lib bu O'zbekistonda demokratik jamiyat asoslarini barpo etish muhim sharti hisoblanadi.

Insoniyat tarixida xurujlarining turlari kundan- kunga tinchlik , osoyishtaligini saqlash o'ta muhim vazifaga aylanib bormoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgach asosiy strategik vazifalar milliy davlatchilik va suverintetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-targ'ibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlashga yo'naltirilmoqda va maqsadli islohatlar amalga oshirilib kelmoqda.

Bugungi kunga kelib, turli guruhlar o'z g'arazli niyatlarini amalga oshirishda internetdan faol foydalanmoqda. Jumladan terrorchi harakatlar umumiy faoliyati 90 foizi internet, axborot-texnologiyalar bilan bevosita bog'liq. Guruhda jalb qiluvchi da'vatlar, harakatga doir, vidioroliklar, fotojarayonlar, veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatadi. Farzandlarimizni aniq maqsadlar orqali vatanparvar qilib tarbiyalamas ekanmiz, yoshlarimizni o'z g'alar qo'liga berib qo'ygan bo'lamiz.

Oilalarda ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol avlodni tarbiyalash, uni diniy ekstremizm, terrorizm va ongni zaharlaydigan ta'sirlardan va boshqa salbiy ko'nikmalardan asrash uchun zarur bo'lgan sog'lom ma'naviy axloqi muhitni barpo qilish maqsadida olib borayotgan ishlar e'tiborga molikdir.

Mamlakatimizda informatsiyaviy taxdidlarga qarshi kurashda "Oila-mahalla-ta'lim muassasi hamkorligidan samarali foydalanish zarurdir. "Ijtimoiy sherikli to'g'risida" gi Qonunning-14 moddasida joylarda "axborot, maslahat, tashkiliy va oq'uv-uslubiy jihatdan qo'llab, quvvatlash" masalalari belgilangan. Bunda yagona maqsad atrofida birlashish mexanizmi, ya'ni oila, mahalla va ta'lim muassasi o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ysa tizimli maqsadlar birlashtirishga asos bo'lishi aniqdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz", -degan fikrlari barchamizni ogohlikka chorlaydi.

Alloma Abdurauf Fitrat, biz "Tarbiya maydonida farzandlar taqdiri uchun ma'sul ekanimizni, tarbiyada ta'tilga, loqaydlikka o'rin yo'qligini anglash zarur" deydi. Haqiqiy tarix "Kuch adolatda" hikmatining naqadar to'g'riligini isbotlaydi.

Elim deb, yurtib deb, kelajagini o'ylab zahmat chekkan, Vatanimiz ozodligi yo'lida kurashgan, millatimiz ravnaqi uchun umrini bag'ishlagan, o'zidan obod shaharu vohalar betakror go'zal yodgorliklar qoldirgan ajdodlarimiz mehnatini yuzaga chiqarish, ularni qadrlash, ruhi poklarini shod qilish, ezgu ishlarini davom ettirish uchun bugungi avlod uchun ham farz, ham qarzdur.

O'zbekiston Respublikasi Davlat Konstitutsiyasining XI bob fuqarolarning burchlari kiritilgan. 47-modda. Barcha fuqarolar Konsitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajaradilar. 48-modda. Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga, rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, shani va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. 49-modda. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrashga majburdirlar.

Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir deganidek, bu konsitutsiyamiz jamiyatimizni tartib va qoidalari uchun xizmat qiladi, asos bo'la oladi.

Buyuk kelajagimizning poydevorini qurish, milliy ongimiz va faxrimizni yuksaltirish, jahon hamjamiyatida munosib o'rnimizni egallashdir. Vatanimiz oldida o'z insoniy va fuqarolik burchimizni sidqi dildan bajo keltiraylik: shu muqaddas maqsadlar yo'lida "Qonun bor joyda adolat bor".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Islom Abdug'aniyevich "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch". Toshkent. O'zbekiston-2008 176-bet.
2. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik "Ijtimoiy barqororlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi" mavzusida o'tkazilgan anjumanida so'zlagan nutqi. "Xalq so'zi". 16-iyun. 2017 y
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi Toshkent-2015 y
4. Karimov Islom Abdug'aniyevich "Ma'naviy yuksalish yo'lida" Toshkent-1998 O'zbekiston nashriyoti.

TURKISTON LEGIONI: ULAR VATAN "XOINLARI"MI YOKI VATAN QAHRAMONLARI

Alimov Obidjon Sultanmurodovich
BuxDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushida ota-onadan, bolalaridan yaqinlaridan voz kechib o'zga yurtlarda sargardonlikda va azoblarga duchor bo'lgan vatandoshlarimizning fojiali taqdirleri haqida bilib olish mumkin.

Аннотация: В этой статье вы узнаете о трагической судьбе наших соотечественников, потерявших родителей, детей и родственников во время Великой Отечественной войны, скитавшихся и пострадавших в других странах.

Annotation: In this article about the tragic fate of our compatriots who lost their parents, children and relatives in World War II and wandered and suffered in other countries.

Tayanch so'zlari: Ikkinchi jahon urushi, "Turkiston legion", asirlar, Vali Qayumxon, Mustafu Cho`qay, Mudofaa Qo`mitasi, Stalingrad, Kursk, Qizil Armiya, I.V.Stalin.

Ключевые слова: Вторая мировая война, «Туркестанский легион», пленные, Вали Кайумхан, Мустафа Чокай, Комитет обороны, Сталинград, Курск, Красная Армия, И.В. Сталин.

Keywords: World War II, "Turkistan Legion", prisoners of war, Vali Kayumkhan, Mustafa Chokay, Defense Committee, Stalingrad, Kursk, the Red Army, I.V. Stalin.

Tarixiy voqelik bizdan qancha uzoqlashsa, uning hamon noma'lum qirralari shunchalik namoyon bo'lib, jamiyatlar gumanitarlashib borgan sari o'tmish fojialari har bir vijdonli va iymonli insonni larzaga keltiradi. Fashistlar Germaniyasining insoniyat sivilizatsiyasiga nisbatan vahshiyona munosabati va uni harbiy harakatlar orqali yo'q qilishga urinishlari, millionlab kishilarni ko'z ko'rib, quloq eshitmagan azoblarga duchor qildi. Nemis-fashistlarining konslagerlarida ming-minglab kishilar hayvonlarcha munosabatning qurboni bo'ldilar. Hayotda yashab qolganlar esa, "Vatan xoini", "sotqin" tamg'asi ostida uzoq vaqt yashirib yurishga majbur bo'ldilar, ayrimlari esa abadul-abad vatanjudolikka mahkum qilindilar. Ikkinchi jahon urushi yillarida asirga tushgan sovet fuqarolari, ular taqdirleri masalasi hamon to'la o'rganilmagan sohalardan biri bo'lib qolmoqda¹³. Bundaylar orasida o'zbek (turkistonlik) lar ham oz sonli emasdi. Sovetlar davrida yozilgan O'zbekiston tarixi darsliklari, qo'llanmalari va xatto tor doiradagi ziyolilar uchun mo'ljallab chop etilgan monografik ilmiy asarlar va risolalarda ham «Turkiston legioni» haqida hech narsa yozilmagan. Chunki u haqida yozish kommunistik firqa mafkurasi va sovetlar

¹³Hayitov Sh.A. "Ikkinchi jahon urushi: Asirlarning taqdiri va fojiali hayot lavhalari". Buxoro.2015. B- 3.

siyosatiga to'g'ri kelmas edi. Holbuki, «Turkiston legioni» ham Vatanimiz tarixi ikkinchi jahon urush davrining ajralmas tarixiy bir qismidir. Shunday ekan O'zbekiston fuqarolari, xususan kelajagi buyuk O'zbekistonni barpo etadigan yosh avlod Vatanimiz tarixining ikkinchi jahon urushi davridagi to'la qonli tafsilotini, shu jumladan "Turkiston legion" haqida ham bor haqiqatni bilmog'i va unga o'zining shaxsiy munosabatini bildirmog'i kerak.

"Turkiston legion" 1941 - yilning oxiri 1942- yilning boshlarida shakllandi. Uning asosini urushda asir olingan Turkistonliklar tashkil qildilar. Yozma manbalarning guvohlik berishicha Sovet Ittifoqi bilan Germaniya o'rtasidagi urushning ilk yillari (1941-1942)da sovetlarning G'arbiy jabhasida taxminan 2 millionga yaqin turkistonlik askar bo'lgan. Urush davrida to'plangan ma'lumotlarga qaraganda, 1943 yilda Qizil Armiyaning faqat 6 harbiy qismida, ya'ni Minsk, Kiev, Moskva, Leningrad, Uzoq Sharq va Shimoliy Kavkazda 1.179.802 turkistonlik askar bo'lgan. Faqat Kiyev va Minsk qismlarida 997.892 nafar edi¹⁴. Ana shu turkistonlik Qizil Armiya askarlarining kattagina qismi nemislar tomonidan asir olindi. To'rg'ay shahrida joylashgan Germaniya harbiy asirlari Boshqarmasining 1943-yilda bergan ma'lumotlariga qaraganda urushning dastlabki yillaridayoq (1941-1942 yillar) sovetlar armiyasidan 1.700.00 ga yaqin turkistonlik asir olindi. 1942 yilning yoziga qadar bulardan faqat 400 ming kishi eson qoldi¹⁵, qolganlari ochlik, kasallik, sovuq tufayli qirilib ketdi, bir qismi otib tashlandi. "Turkiston legion"ning asosini ana shu asirlar tashkil etdi. Urushning boshidayoq bunchalik ko'p sonlik turkistonlikning nemislarga asir tushganligining boisi, sababi nimada? Albatta sabablar ko'p¹⁶. Ana shu sabablardan Birinchisi, turkistonliklar sovetlar hokimiyati yillarida muntazam armiyada xizmat qilish malakasidan mahrum etilgan edilar, aniqrog'i urush boshlangan davrda O'rta Osiyo respublikalarining birontasida muntazam milliy armiya bo'lmagan. Chunki sovetlar turkiy xalqlariga ishonmas, ularni ikkinchi toifa xalq hisoblar, eng muhimi ulardan qo'rqqar edi. Shu bois turkiy xalqlarning milliy armiyasini yo'q qildi 1941 yil iyunda Germaniya bilan Sovet Ittifoqi o'rtasida urush boshlangandan so'ng esa, Turkiston turklarini 18 yoshdan 65 yoshgacha hammasini yoppasiga urushga safarbar qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda, 1941-1943 yillar davomida taxminan 4.847.775 turkistonlik sovetlar armiyasiga safarbarqilingan edi. Ularning aksariyati hech qanday tayyorgarliksiz front jabhasining oldingi chizig'iga tashlangan edilar. Toshkent, Samarqand, Qarshi, Termiz, va boshqa shaharlarida

¹⁴ «Sharq yulduzi», 1992 yil, 3-son, 152-bet

¹⁵ «Muloqot», 1992 yil, 3, 4-son, 43-bet.

¹⁶ Hayitov Sh.A. "Ikkinchi jahon urushi: Asirlarning taqdiri va fojiali hayot lavhalari". Buxoro.2015. B- 3.

milliy gvardiya va diviziyalar tashkil qilinib, ularga hech qanday harbiy ilmidan saboq bermasdan va maxsus tayyorgarlikdan o'tkazmasdan armiyaga jo'natildi. Bu ishda ham «buyuk rus» mustamlakachiligining o'ziga xos shovinistik va jirkanch maqsadlari o'z ifodasini topdi. Bu avvalo urush vositasi bilan turkiy musulmonlarni qirib tashlash va jismonan yo'q qilish bo'lsa, ikkinchidan, turkiylarni urush olib borishga «yaroqsiz xalq», «ikkinchi sort millat» ekanligini amalda isbotlash va shu asosda turkiy millatlar davlatchiligining asoslaridan biri bo'lgan muntazam o'z armiyasiga ega bo'lishini abadul-abad barbod qilish edi.

General Sobir Rahimov qo'mondonligidagi mashhur 37-diviziyada xizmat qilgan, generalning tutingan o'g'li, jasur razvedkachi, vatandoshimiz, urush va mehnat faxriysi, Toshkent shahar Sergeli tumani urush va mehnat faxriylari kengashining raisi polkovnik Xurram Ashurov bergan ma'lumotlarga qaraganda, urushning dastlabki bosqichlarida Turkistondan borgan jangchilarning har uchtasidan bittasiga haqiqiy jangovar miltiq, qolgan ikkitasiga esa yog'ochdan tayyorlangan «miltiq» va 15 donadan patron berilgan ekan. Natijada ular dushmanning yopirilib qilgan hujumiga bardosh berolmay gangib qoldilar va yoppasiga asir tusha boshladilar. Ikkinchisi, urushning dastlabki bosqichlarida turkistonlik Qizil askarlarning ma'naviy ruhiy holatlari ham tushkun holatda bo'lgan. Chunki kompartiya Markaziy Qo'mitasi qabul qilgan qaror bo'yicha 1937-1939 - yillarda O'rta Osiyo respublikalaridan taxminan 2 millionga yaqin kishi qamoqqa olingan edi¹⁷. Albatta bu hol armiya safiga chaqirilgan askarlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilgan edi. Fashistlar qo'mondonligi asirga olingan turkistonliklarni yoppasiga qirib tashlay boshladi. Ikkinchi jahon urushining to'la o'rganilmagan sahifalaridan biri – harbiy asirlar masalasidir. 1940- yilda O'zbekiston SSR aholisi 6,6 mln. kishini tashkil etgan. Urush tugagan birinchi yilda respublika aholisining soni 5, 2 mln. kishiga kamaygan. Turkiston mintaqasidan 4,5 mln kishi frontga jalb kilingan bo'lsa, shundan 1 mln. 700 ming kishi asir tushdi. Nemis - fashistlari tomonidan sovet harbiy asirlariga bir kunda ko'pgina konslagerlarda 300-350g miqdorda non berishgan. Sovet asirlari yarim och, yupun holda alohida rejim asosida saqlangan¹⁸. 1941-yil 16 - avgustda SSSR Davlat Mudofaa Qo'mitasining 270-buyruqda sovet kishisi asir tushmasligi, mabodo harbiy asirga tushsa, bundaylarning oilasi Vatanni sotgan qo'poruvchining oilasi sifatida qamoqqa olinishi, davlat yordami va taqsimotidan mahrum etilishi kayd etilgan edi. Shuningdek "xalqlar otasi" I.V. Stalin 1943-yilning bahorida "Rus (sovet) asirlari yo'q va bo'lmaydi ham, rus askari o'lguncha kurashadi,

¹⁷ «Sharq yulduzi», 1992 yil, 3-son, 152-bet

¹⁸ Hayitov Sh.A. "Ikkinchi jahon urushi: Asirlarning taqdiri va fojiali hayot lavhalari". Buxoro.2015. B- 19.

agar asirga tushsa, u sovet jamiyatidan o'chiriladi",- arzida qat'iy fikr bildirgandi. Sovet asirlari Konslagerlarda ularga vahshiy hayvonlardek munosabatda bo'lishar, och ahvolda 15-16 soatlab ishlatishar, sovuqda tik turg'izib qo'yishar, qochmoqchi bo'lganlarni itlarga talatishar va o'sha zahotiyoq otib tashlashar, ayrim asirlar ustida tajriba o'tkazishardi. Mustafu Cho'qay (1890-1941 yillar) Sulutsk, Spnestaxov, Vustrau kabi fashistlarning konslagerlarida bo'lib, sovet asirlarining ahvoli ayanchli va fojiali ekanligiga shaxsan guvoh bo'lgan. M.Cho'qayning ko'z oldida fashist qo'riqchilaridan biri sovet asirining ko'ksiga pichoq urib uning yuragini qo'riqchi itiga olib otgan. Sovet xarbiy asirlarini avval vaqtinchalik, lagerlarda to'plashardi, so'ngra tovar va mol yuklaydigan vagonlarda 50-100 tadan qilib joylashardi. Ustma-ust yuklangan, havosi bo'lmagan vagonlarda harbiy asirlarning bir qismi hayotdan ko'z yumgan, bundaylarni ayrim stansiyalarda to'xtab vagonlardan to'g'ri jarliklarga uloqtirishgan. Sovet harbiy asirlari uchun Vatandan oz bo'lsada umid yo'q edi. Vali Qayumxon Parijda yashayotgan Mustafu Cho'qay bilan umumiy til topib, harbiy asirlarni bekordan bekorga qirib tashlaguncha ulardan foydalanish yo'lini taklif qildilar. Bu taklif nemis qo'mondonligiga ma'qul tushdi. Vali Qayumxon «Turkiston legionini»ni tuzish g'oyasini ko'tarib chiqdi va uning Prezidenti bo'ldi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, asir tushgan vatandoshlarimiz vatan xoinlari emas edi. Ular o'z oilasidan ya'ni ota-onasi, opa-singillari va farzandlaridan uzoqda azob uqubatlarga duchor etilgan vatanimizning asil farzandlari edi. Ularni unutishga va vatan xoini deyishga haqqimiz yo'q. Chunki sovetlar davrida Vali Qayumxon singari vatanim, millatim deb jonini jabborga berganlar «vatan xoini», «vatan sotqini» singari asossiz qora tamg'alar bilan ayblandilar. Amalda esa ularning faoliyati va xarakterlarida «xoinlik» va «sotqinlik»dan zarracha bo'lsa asorat yo'q edi. Chunki Vali Qayumxon Turkiston va turkistonliklarga zarracha bo'lsada xiyonat va xoinlik qilgan emas. Aksincha, u Turkiston va turkistonliklarni Qizil saltanat mustamlakachiligi zulmidan ozod qilish uchun kurashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymirza Hayit. Vali Qayumxon ota Turkiston istiqloli uchun kurashning shamchirog'i edi-shaxsiy arxiv, 2-bet.
2. "Muloqot" jurnali, 1992 yil,
3. "Sharq yulduzi" jurnali, 1992 yil,
4. Sh.Hayitov. "Ikkinchi jahon urushi: Asirlarning taqdiri va fojiali hayot lavhalari". Buxoro.2015.

IKKI TO'PLAM ELEMENTLARI ORASIDAGI MOSLIK. BINAR MUNOSABATLAR VA ULARNING XOSSALARI.

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qarshi filiali 3-kurs talabasi

+99891 947 13 40

maqsudusmonov22@gmail.com

ANNOTATSIYA: Moslik lotin alifbosining/, g, t, s kabi harflari bilan belgilanadi. Sizga ma'lum bo'lgan funksiyalarning hammasi moslik tushunchasiga misol bo'la oladi. X to'plam moslikning birinchi to'plami deyiladi. X to'p- lamning moslikda ishtirok etuvchi elementlar to'plami moslik- ning aniqlanish sohasi deyiladi.

KALIT SO'ZLAR: nuqtalar va yo'nalishli kesmalar, strelkalar, binary munosabatlar va ularning xossalari, ikki to'plam elementlari orasidagi moslik, antisimmetrik munosabat, akslantirishning qiymatlar sohasi.

Y to'plam moslikning ikkinchi to'plami deyiladi. Y to'p- lamning moslikda qatnashgan elementlari to'plami moslikning qiymatlar to'plami deyiladi.

2. GfCXx 7to'plam moslikning grafiqi deyiladi. 2 to'plam orasidagi moslikni nuqtalar va yo'nalishli kesmalar, strelkalar yordamida tasvirlovchi rasmlar moslikning grafi deyiladi. Masalan:

$$X = \{a \setminus b; c; d \setminus e\};$$

$$Y = \{m; n; p; q\};$$

$$Gf = \{(o; m), \{b; p), (c; ri), (c; q), (d; p)\}.$$

$$\text{Aniqlanish sohasi} = \{a; b; c; d\}$$

$$\text{qiymatlar to'plami} a \{m; n; p; q\}.$$

1. Agar/moslikning aniqlanish sohasi birinchi to'plam bilan ustma-ust tushsa, / moslik hamma yerda aniqlangan bo'Madi.

Agar/moslikning qiymatlar to'plami ikkinchi to'plam bilan ustma-ust tushsa, / moslik suryektiv, agar / moslikda birinchi to'plamning har bir elementiga ikkinchi to'plamning bittadan ortiq bo'lmagan elementi mos kelsa,/moslik funksional, agar/ moslikda ikkinchi to'plamning har bir elementiga birinchi to'plamning bittadan ortiq bo'lmagan elementi mos qo'yilgan bo'lsa, / moslik inyektiv deyiladi. Suryektiv va inyektiv moslik bir so'z bilan biyektiv bo'ladi.

Hamma yerda aniqlangan funksional moslik akslantirish bo'lishini unutmash kerak. X va Y to'plamlar orasidagi / moslik biyektiv akslantirish bo'lsa, X va Y to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatilgan bo'ladi.

X va Y to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatilgan bo'lsa, bu to'plamlar teng quvvatli bo'ladi.

Barcha natural sonlar to'plami \mathbb{N} ga teng quvvatli to'plamlar sanoqli to'plamdir.

X x X ning istalgan G qism to'plamiga binar munosabat deyiladi. Binar munosabatlar P, Q, R va boshqa lotin harflari bilan belgilanadi. Matematikada binar munosabatlar «=», «<», «>», «*», «||», «-L» kabi belgilar orqali beriladi. Masalan: $X = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ to'plam elementlari orasidagi munosabat P . « $x > y$ » berilgan. U quyidagi juftliklar to'plami orqali ifoda qilinadi: $G = \{(4; 3), (5; 3), (5; 4), (6; 3), (6; 4), (6; 5), (7; 3), (7; 4), (7; 5), (7; 6), (9; 3), (9; 4), (9; 5), (9; 6), (9; 7)\}$.

To'plamlar o'rtasida quyidagi munosabatlar bo'lishi mumkin:

Agar X to'plamning har bir elementi o'z-o'zi bilan R munosabatda bo'lsa (ya'ni, x / x bajarilsa), u holda R munosabat X to'plamda refleksiv deyiladi. Masalan, «=», «||», «±» munosabatlar refleksivdir.

Agar X to'plamning birorta ham elementi uchun xRx bajarilmasa, u holda R munosabat X to'plamda antirefleksiv deyiladi. Masalan, «<», «>», «I» munosabatlar anti-refleksivdir.

Agar X to'plamda R munosabat berilgan bo'lib, xRy va yRx shartlar bir vaqtda bajarilsa, R simmetrik munosabat deyiladi. Masalan, «||», «-L», «=» munosabatlar simmetrik munosabatlardir.

Agar X to'plamda R munosabat uchun xRy va yRx ekanligidan $x = y$ ekanligi kelib chiqsa, R antisimmetrik munosabat deyiladi. Masalan, « x soni y soniga karrali» munosabati antisimmetrikdir.

Agar X to'plamda berilgan R munosabat uchun xRy va yRz ekanligidan xRz bajarilishi kelib chiqsa, u holda R munosabat tranzitiv deyiladi. Masalan, «=», «>», «<» kabi munosabatlar tranzitivdir.

Har qanday R munosabat refleksiv, simmetrik va tranzitiv bo'lsa, u holda R ekvivalentlik munosabati deyiladi. Masalan, «||», «=», «=» kabi munosabatlar ekvivalentlik munosabati bo'ladi. Ekvivalentlik munosabati to'plamni sinflarga ajratadi.

Agar R munosabat antisimmetrik va tranzitiv bo'lsa, u holda R tartib munosabati deyiladi. Masalan, «<», «>», «<», «s» lar tartib munosabati bo'ladi.

Agar X va Y to'plam elementlari orasidagi R munosabatda X to'plamning har bir elementiga Y to'plamning bittadan ortiq bo'lmagan elementi mos kelsa, u holda R funksional munosabat yoki funksiya deyiladi.

31 www.ziyouz.com kutubxonasi Agar R munosabat funksional bo'lsa, u holda uning aniqlanish sohasi funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. Qiymatlar sohasi esa funksiyaning qiymatlar sohasi deyiladi.

Agar A va Y to'plamlar elementlari orasidagi R munosabatda X ning har bir elementiga Y ning faqat bitta elementi mos kelsa, u holda R munosabat X ni Y ga suryektiv akslantirish deyiladi.

Agar akslantirishning qiymatlar sohasi Y to'plam bilan teng bo'lsa, akslantirish inyektiv deyiladi.

(Binar so'zi — lotincha bis so'zi bo'lib, ikki degan ma'noni anglatadi.)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Bikbayeva N. U., Sidelnikova R. I., Adambekova G. A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. 0'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. — T.: «O'qituvchi», 1996.**

2. **Ahmedov M., Abdurahmonova N., Jumayev M. 1-sinf matematika darsligi. — T.: «Turon-Iqbol», 2009.**

3. **Ahmedov M., Abdurahmonova N., Jumayev M., Ibragimov R. 0'qituvchi kitobi. Birinchi sinf matematika darsligi uchun metodik qo'llanma. — T.: «Turon-Iqbol», 2008.**

4. **Bikboyeva N. va boshqalar. Ikkinchi sinf matematika darsligi. — T.: «O'qituvchi», 2008.**

5. **Jumayev M. Bolalarda matematik tushinchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. — T.: «Ilm-Ziyo», 2009.**

6. **Jumayev M. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi. — T.: «Ilm-Ziyo», 2003.**

PISA TADQIQOTLARI ASOSIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI ANIQLASH

Mamatmurotova Gulsora Fayzullayevna

Toshkent viloyati Chinoz tumani 34-sonli umumta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamon rivojlangani sari ta'lim tizimida ham innovatsion yondashuvlar, zamonaviy o'qitish uslublari jahon ta'lim standartlari talablariga mos bo'lishini taqozo etmoqda. Mazkur maqolada matematik savodxonlikni aniqlashda zamonaviy uslubda PISA tadqiqotlari uslubida aniqlash haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: matematika, matematik savodxonlik, PISA tadqiqotlari.

PISA tadqiqotlarida 15 yoshdagi o'quvchilarning matematik tayyorgarligini tekshirish mazmuni matematik savodxonlik tushunchasi bilan bog'liq. Matematik savodxonlik deganda o'quvchilarning quyidagi qobiliyatlari tushuniladi: atrofdagi haqiqatda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va matematikadan foydalanib hal qilish; bu muammolarni matematika tilida ifodalash; matematik faktlar va usullarni qo'llash orqali ushbu muammolarni hal qilish; ishlatilgan usullarni tahlil qilish; qo'yilgan muammoni hisobga olgan holda olingan natijalarni tushuntirish, talqin qilish; natijalarni, yechimlarni shakllantirish, ularni ifodalash va qayd etish. Shunday qilib, PISA topshiriqlarida o'quvchilarga odatiy bo'lmagan matematik ta'lim vazifalari taklif etilgan. Bu vazifalar atrofdagi hayotning turli jihatlariga taalluqli haqiqiy muammoli vaziyatlarga yaqin bo'lib, maktab hayoti, jamiyat, o'quvchilarning shaxsiy hayoti, kasbiy faoliyat, sport va hokazolar haqida ma'lumot beradi. Bu vazifalar ularni hal qilish uchun ko'proq yoki kamroq matematikani talab qiladi. Tadqiqot kontsepsiyasiga muvofiq, har bir topshiriq turli mamlakatlardagi o'quvchilarning matematik tayyorgarligini taqqoslash uchun ishtirokchi mamlakatlarning kelishilgan qaroriga asosan tanlangan to'rtta kontentdan biriga to'g'ri keladi:

- miqdorlar;
- fazo va shakl;
- o'zgarishlar va munosabatlar;
- noaniqliklar.

O'quvchilarning matematik savodxonligi holati, tanlangan mazmun sohasining materiallariga ega bo'lishdan tashqari, "matematik kompetentlik"ning rivojlanish darajasi bilan ham tavsiflanadi. O'quvchilarning matematik kompetentligi "matematika bo'yicha bilim, ko'nikma, tajribasi va qobiliyatlari majmui" sifatida

baholanib, matematikadan foydalanishni talab qiluvchi turli muammolarni muvaffaqiyatli hal etish imkonini beradi. Tadqiqotlarda matematik kompetentlikning uchta darajasi: qayta tiklash darajasi, aloqalar o'rnatish darajasi, mulohaza yuritish darajasi belgilangan.

Tadqiqotda matematik kompetentlik darajasini aniqlash uchun quyidagi faoliyat turlari aniqlanadi:

- a) qayta tiklash (takrorlash), ta'riflar va hisob-kitoblar;
- b) muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan aloqalar va integratsiya;
- c) matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya.

Bu faoliyat turlari o'sib, kuchayib borish tartibida keltirilgan. Biroq, bu keyingi faoliyat turini amalga oshirish uchun avvalgi turlarni mohirona o'zlashtirish kerak degani emas. Masalan, matematik fikrlashni boshlash uchun hisob-kitoblarni o'zlashtirish kerak emas.

Matematik savodxonlikning birinchi darajasi: qayta tiklash (takrorlash), ta'riflash va hisoblashlar. Birinchi darajadagi kompetensiyalar ko'plab standartlashtirilgan testlarda, shuningdek, qiyosiy xalqaro tadqiqotlar bilan, asosan, javoblarni tanlab olish topshiriqlari kabi vazifalar shaklida sinovdan o'tgan faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu kompetentlik darajasi turli faktlarni bilish, xossalarni qayta tiklash, tengdosh matematik ob'ektlarni taniy olish, standart algoritmlar va tartiblarni amalga oshirish, standart usullari va algoritmik ko'nikmalardan foydalanish.

Misol 1. Xaridor mavsum paytida narxi 750 ming so'm bo'lgan qishki ko'ylakni arzon narxlarda sotish paytida chegirma narxida 300 ming so'mga sotib oldi. Xaridor necha foiz mablag'ini iqtisod qilgan?

- A) 60%; B) 150%; C) 90%; D) 87,5%; E) 78,5%

Yechish. Chegirma narxi mavsumiy narxdan ($750000 - 300000 = 450000$) 450 ming so'm kam bo'lganligi sababli, bu farq mavsumiy bahoning necha foizini topish lozim bo'ladi, ya'ni 450000 soni 750000 ning necha foizini tashkil qilishini topamiz.

To'g'ri javob: A.

Matematik savodxonlikning ikkinchi darajasi: muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan aloqalar va bog'lanishni aniqlash. Ikkinchi darajali kompetensiyalar qo'yilgan oddiy muammolarini hal qilish uchun matematikaning turli sohalari, bo'limlari va mavzulari orasida bog'lanishlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu vazifalarni standart vazifalarga kiritib bo'lmaydi, lekin ularda ko'rilyotgan vaziyat chuqurroq matematik bilimlarni talab qiladi. Ushbu kompetensiya darajasida o'quvchilar topshiriq shartiga ko'ra berilgan ma'lumotlarni taqdim etish va bu vazifaga muvofiq muammoni qo'yish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak bo'ladi.

Matematika turli bo'limlari materiallari orasidagi aloqalarni o'rnatishda o'quvchilardan tushunchalarni, shartlarni, isbotlarni, tasdiqlarni, misollarni farqlash va ularni o'zaro bog'lash qobiliyatiga ega bo'lishlari talab etiladi. Ushbu kompetentsiya darajasi shuningdek turli belgilar bilan rasmiylashtirilgan tilda yozilgan yozuvlarning mazmunini tushuntirish va sharhlash, ularni umumiy tilga tarjima qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ushbu kompetentsiya darajasiga bog'liq bo'lgan vazifalar nuqtai nazaridan, o'quvchilar vaziyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq qaror qabul qilishni talab qiladigan muayyan holatni taklif qilishadi.

Misol 1. Uch do'st o'yin o'ynadi. O'yinni olib boruvchi 1 dan 8 gacha raqamlar bilan raqamlangan kartalarni ikkita o'yinchiga tarqatadi. Birinchi o'yinchiga 3 ta, ikkinchisiga esa 5 ta karta tarqatdi. Natijada ulardagi kartalar raqamlari yig'indisi har ikkalasida ham bir xil bo'ldi. Uchinchi ishtirokchi quyidagi fikrlarni aytdi:

- 1) ikkinchi o'yinchida uchta karta toq raqamli;
- 2) 2 raqamli karta ikkinchi o'yinchida;
- 3) 1 raqamli karta birinchi o'yinchida emas. U haqmi?

Yechish. O'yinchilardagi kartalar raqamlari yig'indisi bir xil bo'lgani, ular 1 dan 8 gacha barcha sonlar yig'indisining yarmini tashkil etadi. Demak, ulardagi kartalar raqamlari yig'indisi $(1+2+3+4+5+6+7+8=36)$ yarmi) 18 ga teng. Demak, uchta kartasi bor birinchi o'yinchida raqamlari 5, 6 va 7 yoki 3, 7, 8 raqamli kartalari bo'lishi mumkin. Chunki, boshqa hollarda kartalar raqamlar yig'indisi 18 dan kichik bo'ladi. Unda ikkinchi o'yinchida raqamlari 1, 2, 3, 4 va 8 yoki 1, 2, 3, 5 va 7 yoki 1, 2, 4, 5 va 6 ga teng kartochkalar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, birinchi fikr noto'g'ri, ikkinchisi va uchinchisi to'g'ri. Javob: 1) Yo'q, 2) Ha, 3) Ha

Matematik savodxonlikning uchinchi darajasi: matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya. O'quvchilar kompetentlikning uchinchi darajasida taqdim qilingan vaziyatni matematik modellashtirish talab qilinadi: masala shartida berilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, o'rganish va mustaqil ravishda matematik modelni talqin qilish, muammoni hal qilish uchun matematikadan foydalanish, matematik mulohazalar yordamida hal qilish yo'lini topish, zaruriy matematik dalillar, isbot va umumlashtirishlar. Ushbu faoliyat tanqidiy fikrlash, tahlil va mushohada yuritishni o'z ichiga oladi.

O'quvchilar nafaqat taklif etilayotgan muammolarni hal qila olishlari, balki uni masaladagi vaziyatga mos ravishda shakllantirishlari, shuningdek, matematikaning ilm-fan sifatidagi mazmun va mohiyatini chuqur tushunishlari kerak. Ushbu kompetentlik darajasi matematik savodxonlikning eng yuqori cho'qqisi bo'lib, uning

markazida turadi, baholash va sinov jarayonida katta qiyinchiliklar tug'diradi. U bo'yicha erishilgan natijalarni baholash uchun javoblari tanlanadigan testlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Bu daraja uchun javobi ochiq bo'lgan topshiriqlar mos keladi. Bunday topshiriqlarni ishlab chiqish va baholash juda qiyin vazifa hisoblanadi.

Misol 1. A bank 1 dollarni 3000 tinor (shartli pul birligi)ga almashtirib beradi va qancha pulni amlashtirib berganidan qat'iy nazar 7000 tinor pulni xizmati ko'rsatgani, ya'ni almashtirib bergani uchun olib qoladi. B bank esa 1 dollarni 3020 tinorga almashtirib beradi va 1 dollar pulni xizmat ko'rsatgani uchun olib qoladi. Sayohatchi bu banklarda ma'lum miqdordagi pulni almashtirish - uning uchun farqi yo'qligini aniqladi. U qancha pul almashtirmoqchi bo'lgan?

Yechish. Sayohatchi bankdan x dollar olmoqchi bo'lsin. Unda u buning evaziga A bankka $(3000x + 7000)$ tinor beradi, B bankka esa $3020(x + 1)$ tinor beradi. SHartga ko'ra tenglamaga tuzamiz: $3000x + 7000 = 3020(x + 1)$, Uni yechib, $x = 199$ ekanligini topamiz. Demak, sayohatchi jami $3020 \times 200 = 60400$ tinor pulni almashtirmoqchi. Javob: Sayohatchi 60400 tinorni almashtirmoqchi, buning uchun u 199 dollar oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boshq. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. 2012 y. Toshkent, "Ilm-Ziyo" nashriyoti.
2. Sh. Ismailov, O. Axmedov, M. Ro`ziboev. Matematikadan olimpiada testlari Toshkent, 2008 y.
3. Education and Training 2010 – Diverse Systems, Shared Goals. – <http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010>.
4. Didactics of Mathematics - The French Way. Texts from a Nordic Ph.D.- Course at the University of Copenhagen. Carl Winsløw. May 2005.

MAKTABLARDA MATEMATIKA TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHDA SINGAPUR O'QUV DASTURI AHAMIYATI

Matyoqubova Shaxlo Karimovna

**Xorazm viloyati Hazorasp tumani 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi oliy
toifali matematika o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Maktab o'quv dasturilarini takomillashtirish, xorij tajribasidan foydalanish bugungi zamon talabiga aylangan. Mazkur maqolada Singapur tajribasi, matematika o'quv dasturining muhim xususiyatlarini o'rganib ta'lim tizimida qo'llashning mohiyati haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** matematika, o'quv dasturi, xorij tajribasi, Singapur matematikasi.*

Ta'lim - mamlakat kelajagining ko'zgusi. Davlat o'zining kuchli tomonlarini, rivojlanish zonalarini ko'rib, milliy ta'lim dasturini to'g'ridan-to'g'ri ta'lim tizimining poydevoriga moslashtiradi. Sanoatlashtirish davrida savodxonlik va ish qobiliyatlari muhim ahamiyatga ega edi. Postindustrial davrda yoshlar rivojlanishining texnologik jihatlari oldinga chiqdi. Natijada raqamli inqilob - Internet, kompyuterlar, axborot texnologiyalari yuzaga keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5 sentyabrdagi "2018– 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ–3931- son qarorida ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish vazifasi belgilangan. Unga ko'ra ilg'or jahon tajribasiga tayanib, yangi davlat ta'lim standartlari va umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarini takomillashtirish ko'zlangan.

1995-yildan boshlab singapurlik o'quvchilar matematikadan o'tkazilayotgan turli xalqaro olimpiadalar g'olibi bo'lib kelishmoqda. Buning siri nimada? Ko'pgina davlatlar Singapur matematikasini butunligicha joriy etishga yoki undan nusxa olishga urinib kelishmoqda. AQSH, Yaponiya, Isroil, Rossiya va Koreya davlatlarida ham bu yondashuvni asos qilib olib, Singapur matematikasi uslubiyotini matematika fanini o'qitishda joriy etib kelishmoqda.

Singapur matematikasining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim jarayonining mohiyati katta hajmdagi o'quv materialini o'rganishga emas, balki kiritilayotgan matematik atama va faktlarni tushunish chuqurligiga e'tibor beriladi. Odatdagi, xususan bizning maktab matematika fani o'quv dasturlarimizda buning aksi: dasturlarimiz o'quv yuklamasi juda katta, o'rganilishi kerak bo'lgan mavzular juda ko'p, vaqtimiz esa cheklangan. Buning oqibatida bu mavzularni chuqur o'rganish imkoniyatlari cheklangan. Bu fikrni quyidagi to'rtburchaklar timsolida ifodalash mumkin (quyidagi rasmga qarang).

2. Ta'lim jarayoni muayyan amaliy tajribadan boshlanadi va abstrakt tushunchalarga tomon boriladi. Tushunchalarni o'rganish uch bosqichda olib boriladi.

Birinchi bosqich (*enactive stage*)da o'quvchilar kiritilayotgan tushunchaga doir turli faoliyat o'yinlarini o'ynaydilar, tushunchaga doir turli moddiy narsalarni (sanoq cho'plari, kubchalar, qog'ozlar va plastilindan yasalgan turli shakllar va predmetlar hamda boshqa turli maxsus o'quv qurollari)ni qo'llari bilan ushlab ko'radilar yoki ulardan turli modelnlarni yasaydilar.

Ikkinchi bosqich (*iconic stage*)da yangi tushunchani timsollar yordamida ifodalaydilar. Ularni turli rasmlarda, diagramma yoki chizmalarda tasvirlaydilar. Shundan keyingina uchinchi bosqich (*symbolic stage*)ga, yangi tushunchaga oid abstrakt ta'rif, matematik timsol va belgilashlarga o'tiladi.

Boshqacha qilib aytganda, matematik tushunchalar bilan tanishish ko'rgazmali misoldan boshlanadi, uning asosida abstrakt tushunchani "ushlash" va "ko'rish" imkoniyati beriladi.

Ta'limning amaliy tajribadan abstrakt tushunchalarga tomon borishi o'quvchilarda har bir mavzu bo'yicha muayyan assotsiatsiyalar (yorqin, xotirada chuqur va mustahkam o'rnashuvchi taassurotlar) hosil qilinadi. Bu taassurotlar eslanganda mavzuning turli jihatlari yodga tushishi ta'minlanadi. Ta'lim jarayonining boshidan amaliy ishga yo'naltirilganligi u yoki bu matematik tushunchaning nima sababdan o'rganilayotganligi va uning hayotiy vaziyatlarda qachon va qaerda kerak bo'lishini oldindan bilishga va ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyani (qiziqishni) oshiradi. Bu esa, matematika fani hayotda kerakli va foydali bo'lishi bilan birga, uning jozibador fan ekanligini ham ta'minlaydi.

3. Juda katta e'tibor (model drawing) modellashtirishga qaratiladi. Bu bilan berilgan masala sharti ko'rgazmali qilib vizuallashtiriladi. Masala modellashtiriladi va berilganlardan qulay ravishda foydalanish tashkil qilinadi va bosqichma-bosqich masalani yechishga kirishiladi.

4. Hamkorlikda o'rganish va o'zaro muloqotga katta e'tibor beriladi. Singapur matematikasidagi ko'pgina masalalar shartini "Qara!" va "So'zlab ber!", deb tavsiflash mumkin. Bu masallalarni yechishda o'quvchilarga matematik tushunchalarni va masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirishi, ularni birgalikda muhokama qilish va boshqalar fikrini ham tinglash imkoniyati yaratiladi. Natijada o'quvchilar tushunchani yaxshiroq o'zlashtirishadi, matematika tilidan to'g'ri foydalanishga o'rganishadi, ba'zi hollarda u yoki bu masalaning bir necha yechimi bo'lishi mumkinligini tushunib yetishadi.

Darslikdagi masalalarning deyarli ko'pchiligida, masala sharti, uni yechish usullari va yechimi haqida har safar sinfdoshlariga yoki o'qituvchiga ovoz chiqarib so'zlab berishga undov bor. Bu esa o'z navbatida mavzuni, masalani yechish yo'llarini yaxshiroq eslab qilishlarini ta'minlaydi.

5. Har bir mavzu chuqurroq o'rganiladi. O'quvchilar oldin o'rganilgan mavzuga uni takrorlash uchun emas, balki chuqurroq o'rganish maqsadida qaytaqayta murojat qilishadi. Ya'ni mavzuga uni jiddiyroq darajada chuqurroq o'rganish uchun yana qaytiladi.

6. O'quvchilarni eslab qolishga emas, masala yechish (problem solving)ga o'rgatiladi. Singapur matematika ta'limining fan dasturidan ko'ra ko'proq samara berayotgan quyidagi ajoyib xususiyatlarini sanab o'tish mumkin:

- O'qituvchi kasbi Singapurda eng hurmatli kasblardan biridir.
- Ota-onalar o'qituvchilarni har tomonlama qo'llab quvvatlashadi va bolalarini uyda ta'lim olish uchun jiddiy mehnat qilishga yo'naltirib ularga katta yordam berishadi. O'qituvchi mavqei va obro'si hech qachon otaonalar tomonidan shubha ostiga olinmaydi. Ular har doim o'qituvchi tomonida turishadi.
- Singapur o'qituvchilari kuniga 10-12 soatdan ishlashadi. Maktabda dars berishdan oldin ular katta tayyorgarlikdan o'tishadi. Oliy o'quv yurtini bitirgan yosh o'qituvchi maxsus tayyorgarlik kursidan o'tgandan keyingina maktabda dars berishga qo'yiladi. Ular o'z dars berish malakalarini yana bir marta isbotlab berishi lozim bo'ladi.
- Sinfda odatda 30-40 o'quvchi o'qiydi.
- Boshlang'ich maktabda matematika har kuni 1 soat hajmida o'qitiladi.
- O'quvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishi darsdan keyingi, odatda pullik mashg'ulotlar evaziga ushlab turiladi. Singapur maktablarida mavzularni o'zlashtirmagan qoloq o'quvchi odatda bo'lmaydi. Hamma e'tibor barcha o'quvchilar tomonidan mavzuning ma'lum darajada o'zlashtirilishiga qaratiladi. Bu darajani oldinroq o'zlashtirgan o'quvchilar, boshqalar ham bu darajaga yetishgunga qadar mavzuni chuqurroq o'rganishga o'tishadi.
- Odatda dars yangi turdagi masalani yechish qoidasidan emas, balki bevosita notanish masalani yechishdan boshlanadi. O'quvchilar oldingi bilim va ko'nikmalari asosida intuitiv ravishda masalani yechishga urinib ko'radilar. Ular birgalikda "urinish, xato qilish va uni tuzatish" orqali mulohaza yuritadilar, xatolar qiladilar hamda bu xatolar ustida ishlashadi, shu asosida to'g'ri yechimga bosqichma-bosqich yaqinlashib borishadi. Bu o'rinda, o'quvchilar xato qilish unchalik yomon ish emasligini, aynan turli xato yechimlarni tahlil qilish va

tekshirish (kichik tadqiqot) jarayoni borabora ularni to'g'ri yechimga olib borishini o'z tajribalari asosida tushunib yetishadi.

- O'quvchilar bir necha kishilik kichik guruhlarda interfaol ishlar bilan shug'ullanadilar. Masalani jamoa bo'lib yechishga o'rganadilar, mavzuni qanday tushunganliklarini bir-birlariga aytib berishadi, yechimlarni muhokama qiladilar hamda jamoaviy ishlarni bajarishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Haydarov B., Sariqov E., Qo'chqorov A. Geometriya. 9-sinf. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2014 y. 32. Mirzaaxmedov M.A. va boshqalar. Matematika. 10-sinf. Darslik – T.: MCHJ “Ekstremum press”, 2017 y.
5. Educating teachers of science, mathematics, and technology: new practices for the new millennium / Committee on Science and Mathematics. Copyright 2001 by the National Academy of Sciences. Constitution Avenue, N.W. Washington.
6. Didactics of mathematics as a scientific discipline. Rolf Hiehler, Roland W. Scholz, Rudolf Strässer, Bernard Winkelmann. ISBN: 0-7923-2613-X. 2002 Kluwer Academic Publishers, New York.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA NOAN'ANAVIY TA'LIM YONDASHUVLARI

Xikmatova Sharifa Sodiqovna

Buxoro viloyati Buxoro tumani 16-sonli umumta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Darslarni samarali o'tishda turli ta'lim texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda noan'anaviy ta'lim yondashuvlari xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *matematika, noan'anaviy ta'lim. Ta'lim texnologiyalari, pedagogik mahorat.*

Agar biror tizimni yangilashga qaratilgan faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o'zgartirishga xizmat qilsa u novatsiya (yangilanish) deb yuritiladi. Bordi-yu, faoliyat ma'lum kontseptual yondashuv asosida amalga oshirilib, uning natijasi muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o'zgartirishga xizmat qilsa, u innovatsiya (yangilik kiritish) deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, innovatsiya (ingl. "innovation" – yangilik kiritish) deb muayyan tizimning ichki tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. Ta'lim oluvchida yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalar, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limga innovatsion ta'lim deyiladi. Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi. Ta'lim innovatsiyalari – ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardan iborat deb aytish mumkin. Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish jahon ta'lim standartlari darajasida bilim berish hamda ta'lim innovatsiyalarni joriy etish orqali har tomonlama yetuk ijodkor ma'naviy boy, kasb-hunarli, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy istiqloq g'oyasi ruhida tarbiyalangan, o'z mustaqil fikriga ega barkamol shaxsni kamolga yetkazish kabi vazifalarni hal etishda ta'lim muassasalarining pedagogik jamoasi xususan har bir fan o'qituvchisi o'z pedagogik faoliyatini tubdan o'zgartirishi lozim. Zamon talabiga muvofiq holda har bir fan o'qituvchisi o'zining mutaxassisligini, chuqur o'zlashtirgan, pedagogik-psixologik hamda metodik bilim, ko'nikma va malakalarni puxta egallagan, ta'lim-tarbiya

jarayonini samaradorligini oshiradigan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan xabardor va ularni ta'lim jarayonida qo'llay olish malakasiga ega bo'lishi bilan birga innovatsion faoliyat egasi bo'lishi lozim. Har bir dars o'qituvchidan o'ziga xos innovatsiyalarni, ya'ni ijodiy yondashuvni talab qiladi. Ayni paytda o'qituvchi har bir darsning muallifi hisoblanadi. Chunki o'qituvchi ushbu darsni tayyorlashda ilg'or o'qituvchilar tajribasiga tayanadi, uslubiy qo'llanmalarni o'rganadi va hokazo. Matematika darsida o'quv tarbiya jarayonining barcha elementlari o'zaro uyg'unlikda bo'ladi. Bular maqsad va mazmun, vositalar, metodlar, ta'limni tashkil kilish shakllari bilan uzviy bog'liq. Noan'anaviy ta'limda 4 ta komponent uyg'unlikda amalga oshiriladi. Bular maqsad, mazmun, faoliyat, natija. Demak, hozirgi zamon matematikasi darsining asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- darsning dastur talablariga mosligi;
- har bir dars maqsadlarining aniq rejalashtirilishi;
- o'quv materiallarining sinfda taqsim qilib o'zlashtirilishini ta'minlashi va rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish;
- o'quvchilarni sinfda toliqtirmasdan faol ishlashlarini ta'minlash;
- o'quvchilarning fanga va bilimlarni egallash jarayoniga bo'lgan qiziqishiga e'tibor qaratish va hokazo. Yuqoridagi talablardan kelib chiqib, matematika fanini o'qitishda noan'anaviy ta'lim yondashuvlariga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi. Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o'qitish metodikalariga bag'ishlangan ko'plab adabiyotlarda o'quvchining individual xususiyatlarini ochib berishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e'tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta'lim shaklini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb qaraladi. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Bu esa ta'lim loyihalashtirilayotganda, albatta, ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondashilishni nazarda tutadi.

Ta'lim tarbiya jarayonida qo'llaniladigan barcha usullar shaxsga qaratilganini e'tirof etgan holda alohida olingan o'quvchiga ta'limiy – tarbiyaviy ta'sir etish usulini ham shaxsga yo'naltirilgan ta'lim usuli deb ataymiz. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosini anglash va bir-birini tushunish tashkil etadi. An'anaviy ta'lim asosini tushuntirish tashkil etib, bu tushunchalar farqi quyidagicha sharhlanadi: tushuntirish – bitta sub'ekt, monolog; anglash – ikkita sub'ekt bir-birini tushunishi, hamkorlik, dialogdir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosini tushuntirishdan anglashga, monologdan dialogga, ijtimoiy nazoratdan rivojlanishga, boshqarishdano'z-o'zini boshqarishga

o'tish tashkil etadi. Pedagog fanni o'quvchilar bilishiga emas, ularning hamkorlik qilishiga, ijodkorlik xususiyatlarini namoyon qilishiga erishishi kerak. O'quvchini pedagogik qo'llab-quvvatlash o'qituvchining asosiy vazifasi bo'lishi kerak.

O'quvchining qo'yilgan masala ustida ijodiy izlanish, masalani tadqiq etishga tajribasi, imkoniyatlari, salohiyati yetarli emas. O'qituvchining maslahati va yordamiga muhtoj. O'qituvchining qo'llab-quvvatlashi Sh.Amonashvili ta'kidlashicha quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- bolani sevish;
- bola yashayotgan muhitni odamiylashtirish;
- o'z bolaligini bolada ko'rish.

Xorijiy psixologik tadqiqotlar pedagogning vazifasi bola shaxsini shakllantirishda, rivojlantirishda deb ta'kidlaydi. K.Rodjers fikriga ko'ra o'qituvchi sinfda o'quvchining individual rivojlanishiga ta'sir etuvchi muhitni yaratish uchun quyidagilarga amal qilishi kerak:

- o'quv jarayoni davomida o'quvchilarga to'la ishonchni namoyon qilishi;
- har bir o'quvchi va sinf oldida turgan maqsad va vazifalarni aniqlashtirish va ifoda qilishda ko'maklashishi;
- o'quvchilarda ichki rag'bat (motiv) mavjudligiga asoslanishi;
- har bir o'quvchi uchun o'qituvchi turli tuman tajribalarga ega, zarur bo'lganda doimo murojaat etish mumkin bo'lgan manba bo'lishi;
- o'qituvchi doimo o'quvchilar guruhi ruhiyatini sezishi va uni qabul qilishi;
- guruhdagi o'zaro muloqotning faol ishtirokchisi bo'lishi;
- o'z his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishi;
- har bir o'quvchi his-tuyg'ulari va kechinmalarini tushunishga erishishi;
- o'z-o'zini va o'z imkoniyatlarini yaxshi bilishi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etuvchi o'qituvchi quyidagi talablarga javob berishi kerak: - bolaga, madaniyat va ijodga qadr qiymatli munosabatda bo'lishi; -

- insoniy pedagogik munosabatni namoyon qilishi;
- bolaning ruhiy va jismonan sog'lig'ini saqlashi;
- o'quv-rivojlantiruvchi va madaniy-axborot ta'lim muhitini yaratishi va muntazam boyitishi;
- ta'lim mazmunini o'quvchi shaxsini shakllantirishga qarata takomillashtirishi;
- o'quvchi shaxsini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi turli tuman pedagogik texnologiyalarni egallashi;
- har bir o'quvchining o'ziga xos tomonlarini qo'llab-quvvatlashi va rivojlantirishi.

Hamkorlikda ta'lim olish yondashuvlari. O'tgan asrning 80-yillari ta'lim jarayoniga ko'plab innovatsiyalarni kirib kelishiga asos bo'lgan hamkorlikda ta'lim olish texnologiyasini amerikalik pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan. Ular bir qancha maktab namoyondalari ilg'or tajribalarini umumlashtirib, tadqiq qilganlar.

Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish - demokratiilik, tenglik, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi sub'ektiv munosabatlarda hamkorlikni, maqsad va faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e'tiborni qaratish zarurligini bildiradi. Mazkur pedagogik texnologiya yangicha pedagogik tafakkur, taraqqiyparvar g'oyalar manbai sifatida ko'plab zamonaviy pedagogik texnologiyalar tarkibiga kiradi. Hamkorlikda ta'lim olishning asosiy g'oyasi faqat birgalikda biror ish bajarish emas, balki birgalikda o'qishdan iborat.

Hamkorlikda ta'lim olish texnologiyasining tasnifiy tavsifi:

- qo'llanish darajasiga ko'ra-umumpedagogik;
- falsafiy asosiga ko'ra-insonparvar;
- rivojlantirish omiliga ko'ra-majmuaviy: bio-,sotsio-,psixogen;
- o'zlashtirish asosiga ko'ra-assotsiativ, reflektor, bosqichma-bosqich;
- mazmuniga ko'ra-o'rgatuvchi, tarbiyaviy, insonparvar, umumta'limiy, dunyoviy;
- boshqaruv turiga ko'ra-kichik guruhlar sistemasi;
- tashkiliy shakliga ko'ra-akademik, yakka, guruhda, tabaqalashtirilgan;
- bolaga yondashuviga ko'ra-shaxsiy-insonparvar, sub'ekt-sub'ekt;
- boshqaruvchi metodga ko'ra- muammoli-tadqiqiy, ijodiy, munozarali, o'yinli;
- o'rganuvchilar darajasiga ko'ra-ommaviy;
- hamkorlik pedagogikasiga yo'naltirilgan;
- talab pedagogikasidan munosabatlar pedagogikasiga o'tish;
- ta'lim va tarbiya birligi. Hamkorlikda ta'lim olish texnologiyasining asosiy g'oyasi-o'quvchilarni turli o'quv vaziyatlarida hamkorlikda faol harakatlariga shart-sharoitlar yaratishdir.

O'quvchilarning o'quv materiallarnin o'zlashtirish imkoniyatlari turlicha: ayrimlari o'qituvchining tushuntirishlarini tez ilg'ab oladi, ayrimlariga qo'shimcha vaqt va tushuntirish ishlari zarur. Bunday o'quvchilar o'quv mashg'ulotlari davomida passiv bo'ladilar. Agar o'quvchilarni 4-5 nafardan kichik guruhlariga ajratib, ishtirokchilarining har biri vazifasi aniq ko'rsatib o'tilsa, bunday vaziyatda har bir o'quvchi o'ziga yuklatilgan vazifa hamda guruh vazifasiga mas'uliyat sezadi. Bunda past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ilg'or o'quvchilardan yordam so'raydilar. Hamkorlikda kelib chiqadigan muammolar hal etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haydarov B., Sariqov E., Qo`chqorov A. Geometriya. 9-sinf. – T.: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2014 y. 32. Mirzaaxmedov M.A. va boshqalar. Matematika. 10-sinf. Darslik – T.: MCHJ “Ekstremum press”, 2017 y.
2. Educating teachers of science, mathematics, and technology: new practices for the new millennium / Committee on Science and Mathematics. Copyright 2001 by the National Academy of Sciences. Constitution Avenue, N.W. Washington.
3. Didactics of mathematics as a scientific discipline. Rolf Hiehler, Roland W. Scholz, Rudolf Strässer, Bernard Winkelmann. ISBN: 0-7923-2613-X. 2002 Kluwer Academic Publishers, New York.

MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHI FAOLLIGINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Jumayeva Madina Xo'jamurodovna
Buxoro shahar 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi
Telefon:+998(99)7055988

Annotatsiya: Maqolada matematika darslarida ta'lim-tarbiya jarayonini pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali rivojlantirish usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Dars muqaddas, texnologiya, o'qin, metod, tushuncha.

Bizga ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayonini pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali, ya'ni avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada *boshqarish*ni ifodalaydi.

Ta'lim jarayonida boshqarish – bu, yo'naltirish; vazifa qo'yish; o'rgatish; yordam berish; qo'llab-quvvatlash; maslahat berish; rahbarlik qilish; kuzatish; talab qilish; ko'rsatma berish kabi funksiyalarni amalga oshirishdir.

Mazkur vazifalarni hal etish uchun matematikadan uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti talablari asosida har bir mavzuning pedagogik texnologiya asosida dars ishlanmasi – loyihasi “Dars muqaddas” tavsiyasining mantiqiy davomi bo'lgan “O'rgan-o'rgat” tamoyili asosida yaratilmoqda va ta'lim-tarbiya jarayoni amalga oshirilmoqda. Matematika darslarida o'quvchilarda ijodiy tafakkur etish ko'nikmasini shakllantirish, matematikaga oid atama va tushunchalarning mazmun-mohiyati ko'nikma va malaka darajasida o'zlashtirilishi, olingan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish darajasi yuqori bo'lishi, ya'ni yuqori darajada tafakkur etish qobiliyati rivojlanishi uchun o'qituvchidan 5-6- sinflarda matematika o'qitish, 7-9-sinflarda algebra va geometriya kursini o'qitish maqsadlari va mazmuniga mos ravishda texnologiyalarni tanlash hamda qo'llash talab etiladi. Matematika darslarida uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti talablariga erishish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'tilishi, shuningdek darslarda interfaol metodlarni tanlash va ularni qo'llash uchun quyidagi tavsiyalarga rioya etilishi maqsadga muvofiqdir:

- ✓ Har bir dars texnologiyasini ishlab chiqishda mavzu bo'yicha o'zlashtirilishi kerak bo'lgan DTS talablari, dars maqsadlaridan kelib chiqib asosiy

mazmunni tanlash, bunda o'zlashtirilishi murakab bo'lgan misol va masalalar, mavzuga oid qiziqarli tarixiy materiallarni kiritish va ularning o'zlashtirilish uchun interfaol metodlarni tanlash;

- ✓ 5-6-sinf matematika darslarida tushunchalarning mazmun-mohiyatini o'quvchilar chuqur o'zlashtirishlari uchun interfaol metodlarni tanlashi; bunda o'qituvchi dars jarayonida asosan o'quvchilarni bilimlarni o'zlashtirish sari yo'naltirish; o'rgatish; yordam berish; qo'llab-quvvatlash; maslahat berish kabi boshqarish funksiyalarini amalga oshiradi; "Tushunchalar tahlili", "Sinkveyn", "Klaster", "Zinama-zina" kabi metodlarni qo'llash;
- ✓ 7-9-sinf algebra va geometriya darslarida bevosita 1-9-sinflarda matematikaga oid dastlabki bilimlarni mustahkamlash va ularni rivojlantirish yo'nalishida o'quvchilar faolligini oshirishga yo'naltirilgan metodlarni tanlash; bunda o'qituvchi asosan yo'naltirish; vazifa qo'yish; qo'llab-quvvatlash; rahbarlik qilish; kuzatish; talab qilish; ko'rsatma berish kabi o'quv jarayonini boshqarish funksiyalarini amalga oshiradi; "Tushunchalar tahlili", "Venn diagrammasi", "Blok-so'rov" metodlari, "FSMU", "Loyiha" texnologiyalarini qo'llash;
- ✓ funksiyalar, koordinatalar sistemasi, formulalar bilan ishlashga oid, mantiqiy masalalarga oid mavzularni o'tishda AKTning imkoniyatlaridan foydalanishga doir texnologiyalarni qo'llash;
- ✓ Amaliy mazmundagi mashq (topshiriq)lar tizimini ishlab chiqish; bunda ishlab chiqilgan mashq (topshiriq)lar tizimining samaradorligiga erishish asosiy shart hisoblanadi. SHuningdek, ishlab chiqilgan mashqlar tizimini quyidagi guruhlarga bo'lish maqsadga muvofiqdir:

- a) mashg'ulot jarayonida o'quvchilar tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan mashqlar;
- b) darsdan tashqari sharoitlarda bajarilishi ko'zda tutilgan mashqlar - uy vazifalari va boshqalar.

O'quvchilar e'tiboriga havola etilayotgan mashqlar bir-birini to'ldirishi, o'zaro aloqadorlik, bog'liqlik va eng muhimi evolyusion xususiyat kasb eta olishi lozim. Har bir dars o'qituvchidan o'ziga xos innovatsiyalarni, ya'ni ijodiy yondashuvni talab qiladi. Ayni paytda o'qituvchi har bir darsning muallifi hisoblanadi. Chunki o'qituvchi ushbu darsni tayyorlashda ilg'or o'qituvchilar tajribasiga tayanadi, uslubiy qo'llanmalarni o'rganadi va hokazo. Matematika darsida o'quv tarbiya jarayonining barcha elementlari o'zaro uyg'unlikda bo'ladi. Bular maqsad va mazmun, vositalar, metodlar, ta'limni tashkil kilish shakllari bilan uzviy bog'liq.

Noan'anaviy ta'limda 4 ta komponent uyg'unlikda amalga oshiriladi. Bular maqsad, mazmun, faoliyat, natija. Demak, hozirgi zamon matematikasi darsining asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- darsning dastur talablariga mosligi;
- har bir dars maqsadlarining aniq rejalashtirilishi;
- o'quv materiallarining sinfda taqsim qilib o'zlashtirilishini ta'minlashi va rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish;
- o'quvchilarni sinfda toliqtirmasdan faol ishlashlarini ta'minlash;
- o'quvchilarning fanga va bilimlarni egallash jarayoniga bo'lgan qiziqishiga e'tibor qaratish va hokazo.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'qituvchining intellektual salohiyati, ijodkorlik mahorati orqali matematikadan tashkil etiladigan dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroklari, ijodiy bilim darajalari ortishiga va o'z navbatida, jamiyatimizning erkin, mustaqil fikrli, barkamol avlod vakili bo'lib shakllanishlariga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husanboeva Q. O'qitishning zamonaviy metodlari. 2018. 34-37 betlar.
2. Holiqov E. Interfaol usullar. «Ma'rifat» gazetasi. 2014. 7-son.
3. Husanboeva Q. Ta'limning zamonaviy texnologiyalari. 2017. 28-32 betlar.

1-4 VA 5-6 SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH BORASIDA IZCHILLIK

Ramazonova Zarifa Komilovna

Buxoro viloyati Kogon tumani 14-sonli umumta'lim maktabida matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim poydevor vazifasini bajarganligi uchun ham mazkur bosqichda o'quvchilar matematika bilimlarini puxta o'zlashtirishlari zarurki, yuqori sinflarda keyingi bilimlarni o'zlashtirish oson bo'lsin. Maqolada matematika darsliklari orasida bog'liqlik xususida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: matematika, o'qitish uslublari, matematik bilimlar.

Boshlang'ich sinflarda matematik bilimlarning shunday puxta poydevorini qo'yish kerakki, bu poydevor ustiga bundan keyingi matematik ta'limni uzluksiz davom ettirish mumkinligi o'z ifodasini topsin. Buning uchun I- IV sinflardagi matematika O'quv materiallari bilan V—VI sinf o'quv materiallar orasida uzilish bo'lmasligi kerak. Boshlang'ich sinf o'quv materialining bevosita davomchisi bo'lib V-VI sinf matematikasi davom etishi kerak. Boshlang'ich sinflarda matematik bilimlarning shunday puxta poydevorini qo'yish kerakki, bu poydevor ustiga bundan keyingi matematik ta'limni ishonch bilan qurish mumkin bo'lsin. I—IV va V—VI matematika dasturidagi o'zaro izchillik ana shu qatilylikka amal qilgan xolda oshiriladi. Masalan, V sinf matematikasining 1 bobi "Natural son" deb ataladi. Lekin o'quvchilar natural son bilan boshlang'ich sinfda tanishganlar. Bu yerda esa natural son tushunchasi kengaytiriladi, chuqurlashtiriladi, yangi tushunchalar bilan boyitiladi. Bu yerda natural sonlarning bo'linish belgilari, EKUB va EKUK tushunchalari kiritiladi. Shuningdek, manfiy sonlar, oddiy va o'nli kasrlar, tenglama va tengsizlikni boshqacha usullar bilan echish, echim, ildiz kabi tushunchalar kiritiladi. Matematik logikaga asoslangan holda va noto'g'ri fikrlar", "o'zgaruvchili mulohazalar", "echimlar to'plami", algebraik amallar kabi tushunchalar bilan boyitiladi. Shuning uchun bu sinflar o'qituvchilar o'zaro fikr almashishda va bir-birining o'quv materiali, o'qitish metodi bilan tanish bo'lishi kerak. V- VI sinfga kelganda IIV sinfda o'rganilgan o'quv materialini kengaytirish, davom ettirish, chuqurlashtirish masalasi qo'yiladi. Shuningdek, V-VI sinfga kelganda faqatgina 4 amal o'qitilmasdan undan tashqari to'plam, tenglama va tengsizliklar, manfiy va kasr sonlar, geometrik yasashlar, almashtirishlar kabi materiallar qo'shib o'qitiladi. Boshlang'ich matematika o'qitishning vazifasi matematik tushunchalarni shakllantirishdan, o'quvchilarda hisoblash, o'lchash va grafik malakalarni ishlab chiqish, shuningdek arifmetik misol va masalalarni echishga o'rgatishdan iboratdir. Malaka kishi faoliyati turlaridan biri bo'lib, bu faoliyatning avtomatlashtirilgan

xarakteridir. Masalan, jadvalda ko'paytirish natijalarini eslash avtomatik bajariladi: 5 va 6 sonlarining ko'paytmasi necha bo'ladi? - degan savolga o'quvchi darhol 30 deb javob beradi. Demak, o'quvchi oldin ongli ravishda har biri 5 ga teng bo'lgan 6 ta qo'shiluvchilar yig'indisini hisoblagan, keyin jadval yordamida hisoblashlar bajarilganligi uchun natijani eslay oladi.

Bunda o'quvchi kerakli natijani eslay olmasa, u natijani qanday hosil qilishni biladi: u 5 qo'shiluvchini 6 marta oladi, yoki 5 ni 3 ga ko'paytirib, natijani 2 ga ko'paytiradi yoki 5 ni 5 ga ko'paytirib va yana bitta 5 ni qo'shib, hosil qiladi va h-k. Shunday qilib, malaka ongli ravishda amallar bajarilishidir, ya'ni shunday fikrlash operatsiyalarini qo'llaydiki ular tahlil va sintez, taqqoslash, analogiya va oldindan hosil qilingan bilimlar va malakalarga tayanishdir.

Faraz qilaylik, III sinf o'quvchisi murakkab misollardagi amallarning bajarilish tartibi qoidasini o'rgangan bo'lsin. $100+75*4+18*5$ misolni echish talab, qilinsin. Bunda o'quvchi darhol misol yechishni 100 ga 75 ni qo'shish mumkin emasligini bilgan holda 75 ni 4 ga ko'paytirish va shunga o'xshash $18*5$ ko'paytmani xisoblash va qo'shishlarni yozilish tartibi bo'yicha bajarish. Masala echishga o'rgatish, hisoblash malakasining o'sishi bilan bog'liq holda rivojlana boradi. Xisoblash malakasini egallash masala echish uchun zaruriy shart bo'lib hisoblanadi, shu bilan birga masala echish orqali hisoblash malakasi mustahkamlanadi.

Arifmetik masalalar yechishga o'rgatish eng murakkab faoliyat turi bo'lib xisoblanadi. Bu jarayonda o'qituvchining masala yechishga namuna kursatishi ba'zi bir ahamiyatga ega. Bu namuna bevosita boshqa masalalarni yechishda foydalanish uchun birdan-bir yo'l bo'lmasligi kerak, balki hisoblash malakasini qayta ishlashning aniq turi uchungina taalluqli bo'lishi kerak. Masalalar ustidagi ish bosqichlari ketma-ketligi quyidagicha:

1. Masala tekstini o'kish, berilgan sonlarni masalaning sharti va suralganlarga ajratish.
 2. Agar masala murakkab bulsa, masalani qisqacha yozish, chizma yoki sxemalar tuzish.
 3. Berilganlar va izlanayotganlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish.
 4. Masala yechish rejasini va yechish yozuvini tuzish.
 5. Yechishning tug'riligini tekshirish, o'quvchilar 1-sinfdan boshlab o'qish jarayonida amaliy mazmundagi masalalarni tahlil qilishni bilish o'quvchilarga masalalar ustida ish bajarish to'g'risida umumiy yo'llanma beradi.
- O'quvchilarning masala yechish yo'llarini mustaqil izlashi muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni yechilgan masalaning to'g'riligini tekshirishga masalaning javobini

baholash, masala shartida berilganlar bilan javobni taqqoslash, berilgan masalaga teksari masala tuzish va uni echish orqali o'rgatish mumkin. Ayniqsa, masala yechishda sinf o'quvchilarining tayyorgarlik darajasi va har-xil ish bajarish qobiliyatiga qarab ularni gruppalariga ajratish katta ahamiyatga ega. Bu esa masala yechishni o'rgatishda turli gruppalariga qiyinlik darajasi turlicha bo'lgan masalalar berish mumkinligini aniqlab beradi: qiyinchilik darajasi katta bo'lgan masalalarni tayyorgarligi kuchli bo'lgan o'quvchilarga, osonroq, masalalarni ham tayyorlangan o'quvchilarga berish mumkin. Sinfning masala yechishiga bo'lgan qiziqishiga sinfda va matematik mashg'ulotlarda, shuningdek uyda ham murakkab masalalarni yechishga berish va qiziharli mashqlarni berish ham mumkin.

Boshlang'ich matematika o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy fikrini o'stirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Eng avvalo, matematik bilimlarni bolalar aniqtushinish uchun moslashtirilgan narsalarni o'zaro bog'liqlikda, biridan ikkinchisini hosil qilish tartibida keltirib chiqaradilar. Narsalar va atrofdagi haqiqatning mavjudligini bila borish bilan biz narsalarni qismlarga ajratish va bir qancha elementlardan bir butun narsalarni tuzishni tushuntira boramiz. Butun bir narsani qismlarga ajratib fikrlashni tahlil deb ataymiz. Predmet va hodisalarni o'zaro bog'lab o'rganishni esa sintez deb ataymiz. Bu ikki fikrlash operatsiyasi o'zaro bir-biri bilan bog'liqdir. Taklil va sintez o'zaro boglangan bo'lib, arifmetika qonuniyatlarini o'qitishda qanday qo'llansa, misol va masalalar yechishda ham shunday qo'llaniladi.

O'qitishning birinchi qadamidayoq ya'ni birinchi o'nlikni o'qitishda o'quvchilar ko'rgazmali qurol yordamida predmetlar to'plamini ularni tuzgan elementlarga ajratib tahlil qiladi va ko'rgazma asosida elementlar sintez (birlashtirib) qilib to'plam hosil qiladi. Shunga uxshash ko'rgazmali tahlil va sintezlar natijasida o'quvchilar ichki nutq yordamida fikrlash bajarib, eng yuqori ko'rsatgichdan ongli taklil va sintez qilishga erishiladi. Masalan, o'quvchi o'qituvchi yordamida *"1 - qatorga 5 marka, 2 - qatorga 4 marka yopishtirildi. Ikki qatorga necha marka yopishtirildi"* - degan masalani yechish kerak. Oldin o'quvchi o'qituvchi yordamida masala mazmunini taklil qiladi. Masalada berilgan sonlarni (5 va 4) alohida markalarga ajratib, masalani shart va savol qismini aniqlaydi. O'quvchi ikki qatordagi markalarni fikran o'zaro birlashtirib sintez qiladi va masalaga javob topadi.

Matematika o'qitishda bu metodlardan daslarda shundaylarni qo'llash kerakki, o'quvchilarning fikrlashini faollashtirish va bu fikrlarni rivojlantirishga erishtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumayev M.E, Jumayev E.E, Adilxanova N. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi / (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2003 yil.
2. Jumayev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2005 yil.
3. Jumayev E.E, Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. "Arnoprint" 2005 yil.

O'ZBEK ADABIYOTIDA PERSONAJLI LIRIKA

Andijon viloyati Izboskan tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabining oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Jo'rayeva Mahsuma Hasanovna
Andijon viloyati Izboskan tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabining birinchi toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shamshiddinova Muattar
Rahmatullayeva hammuallifligida

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotida personajli lirika va uning o'ziga xos jihatlari yoritiladi. She'riyatda lirik qahramon va personajning birgalikdagi ishtiroki she'riy asarlarni yanada boyitishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Personajli lirika, lirik asarlarda personaj turlari, ijobiy va salbiy personajlar, hayotiy va hayotiy bo'lmagan personajlar.

Hozirgi kunda jamiyat kishilarini ma'naviy tarbiyasini shakllantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Jamiyat kishilarining ma'naviy jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllanishida adabiyotning o'rni beqiyos. Adabiyotning vazifasi fikrni, axborotni yetkazibgina qolmay, uni go'zal, badiiy shakllangan, ta'sirchan qilib ham ifodalashdir. Lirikadagi go'zal badiiy ifodalar orqali aytilgan har bir fikr inson qalbiga chuqur singib, uning dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Biz ushbu maqolamizda lirikaning kam e'tibor berilgan yo'nalishi "Personajli lirika" haqida gapirmoqchimiz. Chunki inson ma'naviyatini go'zallashuvida personajli lirika juda keng imkoniyatlarga ega. Negaki lirikaning boshqa turlarida hissiyot birgina lirik qahramonga tegishli bo'lsa, personajli lirikada ham lirik qahramon, ham personajlar hissiyoti, fikr-mulohazalari bayon qilinadi. "Personajli lirika"ga lug'atdagi personaj terminining ikkinchi ma'nosi asos qilib olingan. Lirik sub'yekt bilan birga personajning ham his-tuyg'u, o'y-fikrlari berilgan lirik asar personajli lirika namunasi deyiladi. Personajli lirikada personaj his-tuyg'ulari, o'y-fikrlari, harakatlari lirik qahramon tomonidan tasvirlanibgina qolmay, balki personajning voqea-hodisaga munosabati o'zi tomonidan bayon etiladi.

Personajli lirika haqida gapirar ekanmiz, uning tarixiga ham to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Chunki personajli lirika hozirgi adabiyotimizda birdaniga paydo bo'lib qolgani yo'q. Uning ilk namunalari mumtoz adabiyotimizda uchraydi. Bilamizki, Lutfiy g'azalchilikka savol-javob, ya'ni dialog usulini olib kirdi. Bu esa lirik asarlarga dastlabki personajlarning kirib kelishiga sabab bo'ldi.

Dudog'ing ma'dani jondur, dedim aytur senga ne ?..

Qomating sarvi ravondir, dedim aytur senga ne ?

Yuqoridagi g'azalda ko'rib turganimizdek, ikki qahramon ishtirok etadi: biri lirik qahramon bo'lsa, ikkinchisi personaj. G'azalda lirik qahramon bilan birgalikda, ikkinchi shaxsning ma'naviy olamiga doir ma'lumotlar ham o'z aksini topgan. Ma'shuqaning oshiqqa berayotgan javobida o'ziga xos dashnom, tanbeh, nozu istig'no, bolalarcha soddalik belgilari namoyon bo'ladi. A.Navoiy ijodida ham personajli lirikaning ajoyib namunalari desa bo'ladigan g'azallar bor. Masalan, "Jonga chun derman:" Ne erdi o'lmagim kayfiyati? " deb boshlanadigan g'azalida lirik qahramon jon, jism, bag'ir, ko'ngil, ko'z kabi tana a'zolari bilan savol-javob qiladi. O'z navbatida bu a'zolar personaj vazifasini o'taydi. Lirik qahramonning ishqiy qismati, kechinmalarini hajviy ruhda yuzaga chiqaradi:

Jong'a chun derman" "Ne erdi o'lmagim kayfiyati?"

Derki bois bo'ldi jism ichra marazning shiddati"

Jismdan so'rsamki: "Bu va'zingg'a ne erdi sabab ?"

Der: " Anga bo'ldi sabab o'tlug' bag'irning hirqati"

Endi Furqatning "Bir qamar siymoni ko'rdim, baldai Kashmirda" deb boshlanadigan g'azaliga e'tibor qarataylik. Asarda shoirning Kashmirda bir go'zalni uchratib qolganligi va u bilan qilgan suhbat berilgan. Bu suhbat beixtiyor vatan mavzusiga kelib taqalganida lirik qahramon va personajning shaxsiyati yaqqol ko'rinadi:

"Nuqta lab ustida bejodur", -dedim, aydi kulib:

"Sahv qilmish kotibi qudrat magar tahrirda"

Aydi:" Ey bechora, qilding na uchun tarki vatan?"

Man dedim:" G'urbatda Furqat bor ekan taqdirda!"

G'azalda oshiq va yorning his-tuyg'u, kechinmalari parallel holda berilgani she'rni personajli lirikaning yorqin namunasi ekanligini ko'rsatib turadi. G'azalda oshiq-lirik qahramon, mashuqa-personaj sifatida harakatlanadi. Bu kabi g'azallar mumtoz adabiyotda ko'p emas, lekin ular adabiyotimizda personajli lirikaning paydo bo'lishiga asos vazifasini o'tadi.

Ammo XX asr boshlariga kelib personajli lirikaning ko'plab namunalari paydo bo'ldi. Bu turning ommalashishiga sabab sifatida quyidagi fikrlarni keltirish mumkin. Keyingi davrlarda adabiyot ijtimoiy dardlarni aks ettiruvchi asosiy vositaga aylandi. Natijada adabiyotda epik va dramatik xususiyatlar birinchi darajaga ko'tarildi. Bu esa she'riyatda voqeabandlik, personajlilikni vujudga keltirdi. Natijada lirikaning imkoniyatlari yanada oshdi. Personajlilik she'riyatning kompozitsiyasini yanada tovlantiradi. Personajli lirikada qahramon tavsiflanib qolmasdan

harakatlanadi, o'ylaydi, fikrlaydi, voqega munosabat ham bildiradi. A.Cho'lponning o'tgan asrning dastlabki yillarida yaratilgan "Go'zal" she'ri shu turga mansub asarlarning sara namunalaridan hisoblanadi, sababi bu she'rda lirik qahramon bilan birgalikda to'rt personaj: yulduz, oy, tong shamoli, kun ishtirok etib tasvirlanayotgan go'zalga munosabatini bildiradi. Shu bilan birgalikda go'zalning tengsiz qiyofasining yaralishiga o'z hissalarini qo'shadi. Agar shoir go'zalning ta'rifini o'zi tasvirlaganida, ehtimol, she'r o'quvchida bunchalik kuchli hissiyot uyg'ota olmagan bo'lardi.

Personajli lirikaning yorqin namunasi sifatida E.Vohidovning "Hozirgi yoshlar" she'rini ko'rsatishimiz mumkin. She'rda shoir lirik qahramon, u bilan suhbat qurayotgan chol-personaj sifatida o'z fikr, his-tuyg'ularini bayon etadilar. Avvalida lirik qahramon bizni personaj bilan tanishtiradi, ya'ni personajni tavsiflaydi. Shundan so'ng personaj o'y-fikrlari beriladi:

Qari tolga suyab

Irg'ay asoni

Oqsoqol so'riga asta yonboshlar.

Xayoldan o'tkazar kori dunyoni:

"Eh, hozirgi yoshlar,

Hozirgi yoshlar!"

Yana der:

"Bo'sh qolsak tunlar bo'lib jam,

"Chordarvesh" o'qirdik qurshab tanchani.

Bular tanimaydi Huvaydoni ham,

Erta-yu kech o'ylar kino, tansani.

Aqli kirarmikin bularning bir kun.

Kim biladi qachon quyula boshlar!

Og'ir kun ko'rmadi.

Balki shuning-chun

Yengilroq o'sdimi

Hozirgi yoshlar!"

She'rda lirik qahramon ham, oqsoqol ham o'zlarining yoshligi va hozirgi davr yoshlari hayoti haqida mulohaza yuritadilar. Hozirgi yoshlarning yengil-yelpi harakatlaridan kuyunadilar. Asarga personaj sifatida kirib kelgan chol qiyofasida o'z davri qiyinchiliklarini sabot bilan yenggan, ma'naviy barkamol inson qiyofasi tasvirlanadi. Bu shunday insonki, hayotining qiyin damlarini ham kitob o'qish bilan go'zal qila olgan, o'z davrining adabiy davralarini ham "gullata olgan" Cholning xayolidan o'tkazayotgan bir necha fikr u haqida shunday o'ylashimizga sabab

bo'ladi. She'r yakunida lirik qahramon kechinmalari tasvirlanadi, u xayolan kelajakka sayr qiladi:

Zamonlar keladir

Yana ajoyib.

Balki, paydo bo'lar sun'iy quyoshlar.

U paytlar, kim bilsin,

Qarib-qartayib,

Munkillab qolarmiz hozirgi yoshlar.

Shunda kelajakning bog'lari aro

Biz, ya'ni keksalar suhbat qurgan chog'

So'zlarmiz:

“Qarshi deb atalgan sahro

Bizning qo'limizda bo'lgan edi bog'

Mana, personajli lirikaning chinakam namunasi, chunki unda lirik qahramon va personaj ishtirok etadi va voqelikka munosabat bildiradi.

Personajli lirikani kuzatar ekanmiz, undagi qahramonlarni quyidagicha bo'lish mumkin:

Inson qiyofasidagi personajlarni anglash qiyin emas, inson bo'lmagan personajlar turli hayvonlar, narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, Shavkat Rahmonning “Savdogar va to'tiqush” she'ridagi to'ti inson bo'lmagan personajdir.

Shuningdek, real personajlar shaxslar, hayvonlar qiyofasida namoyon bo'ladi. Noreal personajlar ayni vaqtda hayotda mavjud bo'lmagan, muallif xayolidagina mavjud bo'lgan qahramonlardir. A. Oripovning “Pahlavon Mahmud qabri qoshida” she'rida Pahlavon Mahmud ruhi noreal personaj sirasiga kiradi:

Men uchun xilxona bo'lganda olam,

Gumbazlar ostidan chiqdi bir alam:

-Hayotsan, bunchalar faryod aylama,
Men o'zim madadga zorman-ku, bolam!

Lirik asarda bo'lgani kabi personajli lirikada ham personajlar quyidagicha bo'lishi mumkin.

Ijobiy personajlar lirik qahramonni o'zining jonkuyarligi, mehnatkashligi, sofdilligi, xullaski, yuksak insoniy fazilatlariga egaligi bilan to'ldiradi. Ular haqiqat va adolat uchun kurashuvchi xalq uchun jonidan kechuvchi, ruhiy-ma'naviy qiyofasi, tafakkuri va idroki bilan ibrat beruvchi sifatlari bilan mukammal shaxs sifatida namoyon bo'ladilar. Bunga E. Vohidovning "Kosmonavt va shoir" she'ridagi shoirni misol qilish mumkin. Salbiy personajlar ham salmoqlilik jihatidan ijobiy personajlardan qolishmaydi. Ular tashiyotgan badiiy g'oya ham she'rxonni ta'sirlantiradi va o'yga toldiradi. Shavkat Rahmonning "G'oyib bo'lgan boshsiz" she'ridagi Boshsiz ham she'rda salbiy personaj bo'lib, rahbarlar ishonchiga kirib olgan, ularning tilsiz, jag'siz quliga aylangan kimsadir. Bu timsol qiyofasida zamonaviy manqurt kimsalar namoyon bo'ladi. Satirik personajlar harakati o'quvchini mana shunday salbiy munosabatlardan tiyilishga o'rgatadi. A. Oripovning "Haj savobi" she'ridagi Hoji bobo hajga savob izlab emas, pul izlab borgani kulguga olinadi:

Inshoolloh, hurlik keldi guldur-guldur,
Qola bersa har narsaning boshi puldir.

Hovli-joyni sakson mingga sotib ketdim,
Muxbir bolam, savolingga javob shudir.

Mana hoji boboning asl qiyofasi. Bizningcha, agar bu qahramon nutqi lirik qahramon tuyg'ulari sifatiga berilganida o'quvchida bunchalik hayajon uyg'ota olmasdi. Yumoristik personajlar xatti-harakati yengil kulgu qo'zg'aydi va o'quvchida zavq uyg'otadi. E. Vohidovning "Tangri va yamoqchi" she'ridagi savol-javob haqida shunday deyish mumkin:

Yamoqchi Tangriga derkan tinmayin:

- Ey xudo!

Menga ham bir qayrilib boq!

Chorig'ing so'kilsa, tikib berayin,

Kavushing teshilsa solayin yamoq.

Tangri debdi bir kun:

-Ol boqiy umr,

Farishta bo'lursan!

-E, qo'y kerakmas!

Umr berma menga, ber ozroq ko'mir,

Ustiga bir chetan,

Yantoq bo'lsa bas.

Ko'rib turganimizdek, o'zbek she'riyatiga kirib kelgan personajlar turli-tuman. Ular asarda lirik qahramon bilan teng ishtirok etib, uning his-tuyg'ularini to'laroq ifodalashga yordam beradi. Turli davrlarda lirikaga zamonga mos ravishda turlicha personajlar kirib keldi. Mustaqillik davrida she'riyatimizda paydo bo'lgan personajlar ichida Hoja, Rasululloh, Payg'ambar kabi personajlarni uchrata boshlaymiz. Bu qiyofalarning paydo bo'lishi o'quvchilarni savob va gunoh haqida o'ylashga undaydi. Bunday personajlar A. Oripovning "Haj daftari" to'plamiga kiritilgan she'rlarda ko'plab uchraydi. Biz bu she'rlarni diniy nasihatning yangicha talqini deb atashimiz mumkin:

Bir kun so'radilar Rasulullohdan,

-Taqdir hukmi ekan, bo'lgani bo'ldi.

Zarra foyda yo'qdir garchi oh-vohdan,

Ayting men netayin, padarim o'ldi.

Rasululloh dedi: -O'lim muqarrar,

Endi irodangni bardosh tomon bur.

Otangning tinchini o'ylasang agar,

Uning do'stlaridan xabar olib tur.

Hozirgi davr she'riyatida esa personajlar sifatida Amir Temur,Ulug'bek, Bobur,Jaloliddin Manguberdi kabi tarixiy shaxslarni ko'plab ko'rishimiz mumkin.Misol uchun Muhammad Yusufning "Samarqand" she'rini olaylik.She'rda lirik qahramon Samarqandga boradi va Ulug'bekning g'amgin nolalariga guvoh bo'lib qoladi.Ulug'bek qiyofasida g'amxo'r va kuyunchak ota qiyofasi aks etadi:

Qancha g'amga botmagan edim.

Qancha og'u yutmagan edim...

O'z bolamdan kutmagan edim...

Men dardimni kimga aytaman.

Biz kuzatishlarimizdan quyidagicha xulosaga keldik,ya'ni she'riyatda lirik qahramon his-tuyg'ulari bilan birga ikkinchi darajali qahramon-personajning hissiyotlari aks etishi mumkin.Bunday ikkilamchi qahramon ishtirok etgan asarlar personajli lirika namunasi hisoblanadi.Unda personajning qarashlari aynan o'zi tomonidan bayon etiladi.Aks holda asar tavsifiy lirika namunasiga aylanib qoladi.Personajli lirika ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq holda yaratiladi.Keyingi ilmiy maqolalarimizda turli davrlarda yaratilgan personajli lirika namunalari haqida mufassal bayon qilamiz.Chunki she'riyatimizda personajli lirikaning ham o'z o'rni bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Quronov D.Adabiyotshunoslikka kirish.-T.-2007

2.Adabiy turlar va janrlar.2-jild.T.-1991

3. Hotamov N,Sarimsoqov B.Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha lug'ati

4.Oripov A.Tanlangan asarlar.4jildlik.2-jild.T.-2001.

5.Vohidov E.Tanlangan asarlar.-T.: "Sharq",2016

6.Yusuf M. Saylanma.T.-2005.

7.Rahmon Sh.Saylanma.-T.1997.

MS EXCEL DASTURIDA MANTIQUIY MASALALARNI YECHISH

Qo'ziboyev Jo'rabek Baxram o'g'li
Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani
52- sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika-informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada mantiqiy amallar to'g'risida qisqacha bayon etilgan. Shuningdek MS Excel dasturida mantiqiy funksiyalardan foydalanib mantiqiy masalalarni yechish to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: mantiq, mulohaza, mantiqiy amallar, MS Excel, mantiqiy funksiya

Mantiq- bu matematika fani bilan birga informatika fanining ham ajralmas qismi, asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Mantiq atamasi yunoncha *“logicos”* so'zidan olingan bo'lib, *“fikrlash”*, *“mulohaza yuritish”* kabi ma'nolarni anglatib, bilish jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Mantiqiy amallar- berilgan hadlari va natijasi mulohazadan iborat amallar. Mulohaza- bu rost yoki yolg'on bo'lishi mumkin bo'lgan darak gap. Mulohazalar lotin alifbosining bosh harflari bilan begilanadi. Masalan: $A = \text{“Oy Yerning yo'ldoshi”}$ (rost), $B = \text{“}3^2 > 2^3\text{”}$ (rost), $C = \text{“Juft sonlar faqat ikkiga karrali”}$ (yolg'on) va h.k. Mulohazalar sodda yoki murakkab mulohazalarga bo'linadi. Sodda mulohaza- qismlarga ajratilmaydigan, biror shart yoki usul bilan bog'lanmagan hamda faqat bitta holatni ifodalovchi mulohazalardir. Murakkab mulohazalar- sodda mulohazalar ustida amallar bajarib, ya'ni *“va”*, *“yoki”* kabi bog'lovchilar, *“emas”* shakidagi ko'makchilar yordamida hosil qilingan mulohazalardir.

Demak mulohazalar ustida amallarni *“va”*, *“yoki”*, *“emas”* kabi bo'g'lovchi va ko'makchi so'zlar yordamida bajarish mumkin ekan. *“Va”* bog'lovchisi bilan bog'langan mulohazalar mantiqiy ko'paytirish amalini bildiradi va $A \wedge B$ ko'rinishda belgilandi. Bunday murakkab mulohaza rost bo'lishi uchun uning tarkibidagi sodda mulohazalarning har biri rost bo'lishi kerak. Masalan: *“2 tub son va u juft son”* (rost), *“4 juft son va u tub son”* (yolg'on). *“Yoki”* bog'lovchisi oqali bog'langan murakkab mulohaza mantiqiy qo'shish amalini bildiradi va $A \vee B$ ko'rinishda belgilanadi. Bu mulohaza rost bo'lishi uchun berilgan sodda mulohazalarning kamida bittasi rost bo'lishi yetarli. Masalan: *“4 juft son yoki tub son”* (rost). *“Emas”* ko'makchi so'zi qo'shilgan mulohaza mantiqiy inkor amalini bildiradi va $\neg A$ ko'rinishda belgilanadi. Bunday mulohaza rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost qiymatni qabul qiladi. Masalan: *“16 tub son emas”* (rost), *“729 soni 9 ga karrali emas”* (yolg'on).

Endi mantiqiy amallarni MS Excel dasturida yechishni ko'rib chiqamiz.

1-masala. Informatika fanidan “Yosh dasturchi” bepul kursiga qatnashish uchun talaba informatika fanidan 85 balldan yuqori va matematika yoki ingliz tili fanidan 71 balldan yuqori ko’rsatgichga ega bo’lishi kerak (100 ballik tizimda). 10 nafar talaba ichidan kursga qatnasha oladigan talabalar sonini aniqlang.

Yechish: MS Excel dasturida ma’lumotlar rasmdagidek kiritiladi va “Tekshirish” ustunining (F) 1-satriga (2) ya’ni F2 katakka borib bizga berilayotgan shartlar bo’yicha formulani kiritamiz. “=И(C2>85;ИЛИ(D2>71;E2>71))” (bu yerda “И” (“Va”) mantiqiy ko’paytirish amali, “ИЛИ” (“Yoki”) mantiqiy qo’shish amali, C2, D2, E2 belgilar berilgan fanlardan talabalar olgan baholari yozilgan katak manzili). Ya’ni $A \wedge (B \vee C)$ mantiqiy ifodaning yechimlarini ko’rib chiqdik.

T.P.	Familiya	informatika	Matematika	ingliz tili	Tekshirish
1	1 Amratov	88	75	69	ИСТИНА
2	2 Davlatov	71	79	73	ЛОЖЬ
3	3 Farxodov	88	78	71	ИСТИНА
4	4 Kallimov	79	86	79	ЛОЖЬ
5	5 Madaminov	91	71	80	ИСТИНА
6	6 Olimov	86	71	68	ЛОЖЬ
7	7 Parpurov	72	79	86	ЛОЖЬ
8	8 Qurbonov	88	85	78	ИСТИНА
9	9 Rasulov	87	90	75	ИСТИНА
10	10 Raximov	92	82	78	ИСТИНА

2-masala. Savdo marketida sotuvchi xodimlarga shunday shart qo’yilgan:

- Sotuvchi BHM ning 5 barobarigacha savdo qilsa hech qanday ustamaga ega bo’lmaydi;
- Sotuvchi BHM ning 15 barobarigacha savdo qilsa 10 % ustamaga ega bo’ladi;
- Sotuvchi BHM ning 15 barobaridan yuqori savdo qilsa 20 % ustamaga ega bo’ladi.

Savdo marketida ishlovchi sotuvchi xodimlarning kunlik ish haqi hisoblansin (BHM (Bazaviy Hisoblash Miqdori)- 223 000 so’m, xodimning kunlik ish haqi 80 000 so’m)

Yechish: Avval kerakli ma’lumotlarni kiritib olamiz. “Xodim qilgan savdo miqdori” (C ustunda), “BHM” (B13 katakda), “Xodimning kunlik ish haqi” (B14 katakda).

“Ish haqi+ustama” (D2) katakda quyidagi formulani yozamiz:

“=ЕСЛИ(C2<\$B\$13*5;\$B\$14;ЕСЛИ(C2<\$B\$13*15;\$B\$14+\$B\$14*0,1;\$B\$14+\$B\$14*0,2))”. Bu yerda “ЕСЛИ” (“Agar”) mantiqiy funksiyasini qo’lladik. Ya’ni Agar xodim qilgan savdo miqdori BHM ning 5 barobaridan kichik bo’lsa uning kunlik ish haqining o’zi, agar BHM ning 15 barobaridan kichik bo’lsa uning kunlik ish haqiga 10 % qo’shilsin, aks holda kunlik ish haqiga 20 % qo’shilsin.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

T.r	Familiya	Xodim qilgan savdo miqdori	Ish haqi tuzatma
1	Amratov	1113500	80000
2	Davlatova	950000	80000
3	Farsoydov	3100000	80000
4	Karimov	1125000	80000
5	Madaminov	1838000	80000
6	Olmosov	1000000	80000
7	Darpiyeva	3339000	90000
8	Qurbonov	3339000	90000
9	Rasulova	3009000	80000
10	Rasimov	3039000	90000
15	BMH	223000	
	Xodimning kunlik ish haqi	80000	

Yuqoridagi masalalardan ko'rinib turibdiki MS Excelda mantiqiy masalalarni bajarish uncha murakkab emas. Bugungi kunda har bir masalaga zamonaviy axborot texnologiyalari tomondan yondashish davr talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Sattorov "Informatika va Axborot texnologiyalar" Toshkent "O'qituvchi" 2003
2. M. R. Fayziyeva "Informatika va axborot texnologiyalari" Toshkent 2020

MUSIQA TA'LIMIDA TURLI METODLARNI QO'LLASH VA UNING AHAMIYATI

Yusupova Latofat Abdumanabovna

Toshkent shahri Uchtepa tumani 236-sonli umumta'lim maktabi musiqa fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Musiqa darslari-ijtimoiy faol shaxsni, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashning vositalaridan biridir. O'quvchi musiqa mashg'ulotlari orqali san'at olamiga kirib, musiqaning joziba kuchi, sir-asrorlarini egallaydi. Musiqa vositasida go'zallikni anglash unga o'z munosabatini bildirish o'unikmalarini rivojlantiradi. Bir so'z bilan aytganda, musiqa mashg'ulotlarida o'quvchining ma'naviy kamolot tarbiyasi amalga oshiriladi. Mazkur maqolada musiqani o'qitishda qo'llaniladigan metodlar xususida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: musiqa, pedagogik yondashuv, ta'lim metodlari, dars samaradorligi.

Musiqa darslarida rivojlanish va maqsadga muvofiq tarbiya avvalo ta'limning dogmatik metodlaridan voz kechish, ko'proq o'quvchini uylash, fikrlash, musiqiy faoliyat ko'rsatishga undaydigan metodlarni qullash, musiqa darslarining ta'limiy, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi imkoniyatlarini butun choralar bilan ishga solish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun avvalo musiqani o'qitish metodlarini mukammal bilish, metodlarni tanlash mahoratiga ega bo'lish va har bir metodni amalga oshirishning shart-sharoitlaridan xabardor bo'lish lozim.

Agar musiqa o'qitish metodikasini xususiy metodikalar oilasiga navqiron predmet ekanligi va unda metodlar borasida hali muammolar mavjudligini hisobga oladigan bo'lsak, maktabda mazkur fanning samaradorligini oshirishda uning optimal (qulay) metodlarini belgilash va ulardan darsda unumli foydalanish naqadar muhimligini tasavvur qilish qiyin emas. Bu ko'proq musiqa mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Musiqa tarbiyasi vazifalarini amalga oshirish darsda o'qitishning optimal metodlaridan unumli foydalanishga bog'liq. Ammo maktabda musiqa o'qitishning optimal metodlari va ulardan foydalanish usullari amaldagi qo'llanmalarda etarlicha ochib berilmagan. A.B.Abdullin, D. Kabalevskiy musiqa tarbiyasi tizimi asosida yaratilgan («Teoriya praktika muzo'kalnogo obucheniya v obxeobrazovatelnoy shkole» M., 1983) qo'llanmasida 4 metod asosli bayon etilgan. Darsni musiqaviy umumlashtirish; o'tilajak darslarda oldindan «yugurib» bog'lanish va o'tilganlarga qaytish; dars mazmunining emotsional dramaturgiyasi; darsning pedagogik kuzatilishi hamda bilimlarning baholanishi.

Musiqqa darslarida o'quvchi faoliyatini o'z-o'zidan faollashmaydi, albatta. U birinchi navbatda o'qituvchi tomonidan turli tanlangan metod bilan bog'liq. Ilmiy asosda tug'ri tanlangan metod bola shaxsini rivojlantirish va uni faollashtirishga asosiy o'rin egallaydi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar ta'lim metodlarini tanlashda juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladilar. Ayrim o'qituvchilar ma'lum bir metodning rolini oshirib, ikkinchisini e'tibordan chetda qoldirsalar, ba'zilar har bir metoddan bir shingil olishga urinadilar.

Ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan tanlangan metodning tug'riligiga bog'liq. Musiqani o'qitishda metod tanlashda o'quvchilar imkoniyatini kengaytirish, o'quvchilar musiqiy faoliyatlarini oshirishga xizmat qiladigan ta'limning optimal (qulay) metodlarini ishga solish masalasi alohida ahamiyatga molik.

Hozirgi kunda o'qitish metodlari tasnifiga nisbatan bir necha qarashlar mavjud. Musiqqa o'qitishda o'quvchi va o'qituvchi faoliyatida o'zaro aloqadorlik va o'quvchilarning bilish jarayonida mustaqil izlanishga undovchi metodlar sistemasini qullash maqsadga muvofiqdir. Zero, metodlar- o'qituvchi bilan o'quvchi orasidagi vositachi hamdir. Chunki aynan bir metod (masalan, vokal-xor mashqlari) bilan o'qituvchi o'rgatadi, o'quvchilar o'rganadi.

Metodlar uch guruhga bo'linadi: Og'zaki, amaliy va ko'rgazmali metodlar.

Musiqqa o'qitishning og'zaki metodlari. Musiqqa darsida o'qituvchining so'z mahoratiga alohida talab quyiladi. U o'zining asar haqidagi badiiy kirish so'zi bilan o'quvchilarni ajoyib va sehrlil musiqqa olamiga olib kiradi, qiziqarli hikoya va suhbat bilan bolalar diqqatini musiqqa obrazlariga yo'naltiradi, asarni badiiy idrok etishlariga erishadi. Bunda hikoya, suhbat, tushuntirish, savol-javob va izoh metodlaridan foydalaniladi.

Suhbat o'quvchi va o'qituvchi orasidagi dialogik shakldagi faoliyatdan iborat bo'lib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Suhbat jarayonida muallim o'quvchilar fikriy qobiliyatlarini kuchaytiradi, bilish qobiliyatlarini faollashtiradi, musiqqa haqida bilim doirasini boyitib rivojlantiradi.

Tushuntirish – ilmiy isbotlash metodi musiqqa darslarida ham ishlatiladi. U musiqqa savodi, musiqqa tuzilishi va rivojlanishi kabilarni (qo'llashda) o'rganishda qo'llaniladi.

Ko'rgazmali o'qitish metodlari. Ma'lumki, musiqqa harakatlanuvchi melodik va garmonik tovushlardan iborat san'atdir. Uni faqat eshitish orqali tinglab, idrok etish mumkin. Bunda ko'rish asosiy rol o'ynamay, balki doskada ifodalangan nota yozuvlari, plakat, tablitsalar, o'qituvchining dirijyorlik harakatlari va boshqalar musiqani jonli aniq idrok etish yoki ijro etish uchun yordam beradi. Musiqqa

pedagogikasi fani olimalaridan biri N.L.Grodzenskayaning ta'biricha: «Musiqaning jonli yangrashi- darsda asosiy ko'rgazma bo'lib xizmat qiladi.

Amalda ko'proq harakatlanuvchi, masalan dirijerlik, musiqa o'lchovini taktlash, chalib ko'rsatish, raqs, o'yin, kuy harakatini, ritmik suratini doskaga grafik chiziqalarda ifodalash kabi ko'rgazmali vositalardan foydalaniladi.

Amaliy metodlar. Amaliy metodlar vositasida o'quvchilarda vokal-xor malakalari musiqaning tuzilishi va ifoda vositalarini tahlil etish, uning janr va shakllarini aniqlash hamda nota yozuvini o'rganish malaka – ko'nikmalarini shakllantirish uchun ko'llaniladi. Masalan, vokal-xor malakalarini rivojlantirishda, nota yozuvini o'rganishda asosan Mashq metodidan ko'proq foydalaniladi, ular har hil faoliyat turlarida qo'llaniladi. Jumladan, vokal-xor ishlarida asho'lachilik nafasi, tovush hosil qilish, talaffuz, soz, ansambl malakalarini rivojlantirishga doir uslub va priyomlar (dirijyorlik, takrorlab kuylash, taqoslash, kuylab ko'rsatish, vokal mashqlari va h.k.) dan keng foydalaniladi. Unda vokal-xor mashqlari va mashq qo'shiq kuylash amaliy mashg'ulotining muhim vositasi hisoblanadi.

O'yin metodi- asosan boshlang'ich sinflarda yaxshi natija beradi. Qo'llanma va darsliklarda musiqiy o'yin va uning elementlaridan keng joriy etilmoqda. Sinfda kichik musiqiy o'yinlar «Bolalar va g'ozlar», o'rganilsa, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda, kuni uzaytirilgan guruhlarda keng maydon talab etuvchi kuy va qo'shiqlar «Oq terakmi, ko'k terak», I.Akbarovning «Hazil», «Qorda o'yin» hamda boshqalar amaliy ijro etiladi.

Demak, musiqa tarbiyasi metodlari- muallim bilan o'quvchi faoliyatida juda muhim o'rin egallaydi. Musiqa tarbiyasi metodlarining xilma-xilligi- musiqa san'atining xususiyati hamda o'quvchilar musiqiy faoliyatining o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Yuqorida keltirilgan misollardan shuni tushunish kerakki, musiqa tarbiyasi metodlari so'z, nutq bilan uyg'un ravishda tadbiiq etiladi. Og'zaki metodlar (hikoya, suhbat, tushuntirish) asar mazmunini ochishga yordam beradi, uning ijro uslubini anglashga, o'quvchilarda estetik hissiyotni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

Shunday qilib, musiqa darslarida ta'limning samarali metodlaridan unumli foydalanish birinchidan, o'quvchilarning musiqiy o'quv materiallariga qiziqishini kuchaytirib, o'quv-biluv faoliyatlarini aktivlashtiradi; ikkinchidan, musiqa asarlari haqida munosabat bildirishga, ularni tahlil etishga intilish shakllanadi. Uchindan, musiqani o'qitishning amaliy yo'nalishini kuchaytirib, o'quvchilarni mustaqil ijodiy faoliyatga puxta tayyorlash imkoniyatlarini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tohirov O'.O. Texnologiya o'quv fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini ta'lim amaliyotiga joriy etish metodikasi. // Metodik tavsiyanoma. – T.: RTM, 2017.-72 b.
2. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari // “Maktab va hayot” jurnaliga ilova. – T.: O'zPFITI, 2003-y. – 32 b.
3. www.ziyonet.uz

TARIX DARSLARIDA XARITA BILAN ISHLASH

Nazarova Nodirabonu Sharof qizi

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

21-umumta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarida xarita bilan ishlashning yangicha usullar, g'oya va metodlarning dars jarayonida qo'llanishi kabi ko'nikmalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xarita, geografik, texnologiya, bosma, obzor, rivojlanish

Tarixiy voqea ma'lum bir vaqtda va ma'lum bir joyda sodir bo'ladi. O'quvchilarda voqea sodir bo'lgan joy haqida tasavvur yaratish ta'limda muhim o'rin tutadi. Tarixiy xarita bilan ishlash geografik muhitga xarakteristika berishning asosiy usulini tashkil etadi. Geografik muhit jamiyat rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi bo'lmasda tarixiy rivojlanish tezlashishi va sekinlashishiga jiddiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Geografik muhitning jamiyat rivojlanishidagi roliga, ayniqsa qadimgi dunyo tarixi darsligida katta o'rin berilgan. V-VI sinflarda o'quvchilarga geografik muhit bilan odamlarning mashg'uloti o'rtasidagi aloqani ochib berish, xalqlarning tarixiy rivojlanishiga geografik muhitning ta'sirini ko'rsatish uchun katta imkoniyat bor. Xarita yordamida biror mamlakatning tarixiy bosqichlaridagi ahvolni aniq tasvirlab berish o'quvchilarda birinchidan ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi haqida aniq tasavvur yaratishga ikkinchidan inson avlodlari mehnatining o'zgaruvchilik kuchini puxta tushunib anglab olishlariga yordam beradi. Binobarin, xarita bilan ishlash juda katta ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Darsda xaritadan foydalanib tarixiy voqea sodir bo'lgan joyni ko'rsatish, o'quvchilarda geografik muhitning roli haqida tasavvur yaratish balki tarixiy voqealarning mohiyatini ularning qonuniyatlarini, o'zaro aloqalari, sabab-natijalarini ochib berishda ham muhim rol o'ynaydi. Xaritadan tarixiy voqeani tushuntirib berishdagina, emas balki uni tahlil qilishda va umumlashtirishda ham foydalaniladi. Xarita yordamida tarixiy voqealarning sabab aloqalari ochib yuboriladi. Masalan, —Amir Temir davlatining yuksalishi. Xarita darsning boshida o'rganilgan materialni tahlil qilish, umumlashtirish tarixiy rivojlantirishning qonuniyatlarini ochib berishga yordam ko'rsatadi. Xarita bir qator tarixiy voqealar va hodisalarning natijalarini ko'rsatib o'rganishga imkon beradi. Tarixiy xarita o'quv materialini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi voqea bo'lib o'tgan joyini devorga osilgan xaritadan ko'rsatgan vaqtda, o'quvchilarning o'sha joyni o'z xaritasi yoki atlasidan izlab topishi, o'qituvchi rahbarligida xaritaning tahlil qilinishi

o'quvchilarning o'z daftarlaridagi eskizlar va darslikdagi xaritalar ustida uyda mustaqil ishlashi, navbatdagi darsda berilgan savollarga xaritadan foydalanib javob berishi, o'quv materialining puxta o'zlashtirilishiga va esda uzoq saqlanishiga yordam beradi. Tarix oqitish tajribasida tarixiy xaritalarning uch turidan foydalaniladi. 1. Umumiy xaritalar. Ular bir mamlakat yoki bir gruppada mamlakatdagi tarixiy voqealarni, ularning mavqeini, tarixiy rivojlanishning ma'lum bosqichidagi ahvolini aks ettiradi. 2. Obzor xaritalar. O'rganiladigan voqealar rivojlanishning izchilligini uzoq davr mobaynida hududning o'zgarishini aks ettiradi. Masalan: —Rim davlatining yuksalishi. 3. Mavzuga oid xaritalar. Ma'lum tarixiy voqealarga yoki tarixiy jarayonning ayrim tomonlariga bag'ishlanadi. Masalan, —Xonliklarning ijtimoiy - iqtisodiy ahvoli, —1525 yilda Germaniyada dehqonlar urushi. Mavzuiy xaritalarda ijtimoiy hayotga doir masalalar chunonchi, iqtisodiy masalaga, sotsial harakatlarga, sinfiy kurash yoki harbiy o'tmishga doir masalalar to'laroq yoritiladi. Darslik va atlaslardagi xaritalarning ko'pchiligi mavzuiy xaritalardir. O'qituvchi bosma yoki qo'lda tayyorlangan osma mavzuiy xaritalardan ham foydalanadi. T.O'. Salimov, M.Muydinova, F. Sultonov. Jahon tarixi. 7-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalarida ham tarix darsining asosiy jihozi xaritaga alohida e'tibor qaratilgan. Tarix darslarida o'quvchilarni mamlakatimizning tabiiy sharoiti va iqtisodini rivojlanish tarixi bilan chuqurroq tanishtirish maqsadida tabiiy va iqtisodiy geografik xaritalardan ham foydalaniladi. Birorta ham darsni xaritasiz tasavvur etish qiyin. Xarita tarix darsining eng zaruriy qo'llanmasi bo'lib hisoblanadi. Xarita avvalo o'rganiladigan mavzuga mos bo'lishi lozim. O'qituvchi voqealar rivoji davomini bayoni jarayonida xaritadan ko'rsatib borishi ayni vaqtda o'quvchilar o'qituvchi ko'rsatadigan joyni qo'llaridagi xarita yoki atlasdagi xaritadan izlab topishlari lozim. Har bir yangi xarita o'rgana boshlanganda unga qisqacha obzor berish unga o'rganilgan eski xarita bilan solishtirib o'quvchilarni yangi xaritadan o'zgarishlar bilan tanishtirish, ularning tarixiy rivojlanishining izchilligini har bir bosqichning o'ziga xos muhim xususiyatlarini anglab olishlariga yordam beradi. O'quvchilar ikki xaritani solishtirib mamlakat hududi toraygan yoki kengayganini, shaharlarning o'sganligi va boshqa o'zgarishlar yuz berganligini tushunib oladilar. O'qituvchi xarita yuzasidan savollar va topshiriqlar berish yo'li bilan o'quvchilarni V-VI - sinfdan boshlab xarita ustida ishlashga o'rgatib boradi.

ADABIYOTLAR

1. Xodiev B.Yu., Golish L.V., Rixsimboev O.K. Keys-stadi - iqtisodiy oliy o'quv yurtidagi zamonaviy ta'lim texnologiyasi: Ilmiy-uslubiy qo'llanma —Zamonaviy ta'lim texnologiyalari turkumi. - T.: TDIU, 2009
2. N.N.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.: TDPU. 2003.
3. Gaffarov YA, Gafforova M. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitish usullari.T., 1996

“ NEGA PAST O'ZLASHTIRUCHI O'QUVCHI DEYMIZ?”

mavzusida yozgan ijodiy ishi

Andijon viloyati Izboskan tumani 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi Xaydarova Nodiraxonning

Birinchi prezidentimiz Islom Karimov shunday degan:

“Bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzod hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi.

Go'dak ilk bor ko'z ochib dunyoga kelgandan so'ng avvalo onasini taniydi va uning bag'ridan panohtopadi, rizq topadi. Ota – oilaning asosi, boshlig'i, xonadonni boshqarib turadigan, uyda, ro'zg'orda adolat timsoli bo'lib, barchaga ibrat va namuna ko'rsatadigan zotdir. U farzandi uchun jonini beradi, kerakli sharoitlarni yaratib beradi. Bu muhtaram zotlar o'z farzandining baxti uchun hech narsani ayamaydi.

Qadimda biror bir farzand yaxshi yoki yomon xulqi bilan jamoatchilik e'tiborini tortsa, darhol undan “otang kim, kimning bolasisan?-deb so'raganlar. Chunki otaning kimligiga qarab, farzandining fazilatlarini aniqlash mumkin bo'lgan. Odatda o'g'il bolalar otaga, qizlar esa onaga taqlid qilgan, ulardan namuna olgan. Shuning uchun o'gillar haqida gap ketganda”Shu otaning o'g'li-da,” desalar, qizlar haqida gap ketganda esa, “Onasini ko'rib, qizini ol”, deganlar.

Bizning milliy an'analarimizga ko'ra, farzand voyaga yetib, mustaqil hayotga qadam qo'yguncha otadan beso'roq, bemaslahat biror- bir ish qilmaydi.”Ota rozi- xudo rozi” degan hikmat ham shundan dalolat beradi. Biror- bir muammo bo'lsa, o'g'illar otaga, qizlar onaga o'z sirini aytib maslahat so'raydi.

Oilada “ota kasbi” degan tushuncha bor. Bu farzandlar tomonidan ota kasbining davom ettirilishini anglatadi. Qaysidir farzand o'z otasining kasbini egallasa, el-ulus “Otasining qo'lini olibdi”, “Ota ishining davomchisi bo'libdi, barakalla”, deya alqab qo'yadi. Biror –bir kasb sohasining rivojida, yurt taraqqiyotida bunday an'ana muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir kasbning sir- asrorini o'sha hunarning ustasi bo'lgan odamning farzandlari tez egallaydi. Negaki, buning uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar qon orqali, yuqorida aytganimizdek, otanonaning tuyg'ulari orqali o'tadi.

Ammo hozirgi kunda ayrim ota- onalarimiz farzand tarbiyasi, sog'ligi, maktabdagi o'qishi, o'rtoqlari orasida o'zini tutishi, kim bilan do'st

tutinayotganligi haqida o'ylamay qo'ydi. Maktabda yaxshi o'qimagani uchun ish topa olmay chetga chiqib ishlashga majbur bo'lgan ota- onalar qanday qilib farzand tarbiyasi bilan shugullanadi. Axir, olmani tagiga olma, bexini tagiga behi tushadi-ku. Farzandini buvisiga, xolasiga, yaqin qarindoshiga qoldirib ketmoqda.

Bu yaqinlari qattiq gapira olmasligini yaxshi bilgan bolalar, o'zboshimcha, betarbiya, bebosh bo'lib tarbiyalanyapti.

- ▶ “Insonning hayvondan farqi- insonning ongli zot ekanligi”, deymiz. Lekin buning zamirida qanday ma'no borligini to'la anglamoq juda muhim. Sababi: ongli zotgina o'z- o'zini boshqaradi, o'z xarakter- xususiyatini o'zgartira oladi.
- ▶ Qobilyatsiz, odobsiz bola tug'ilmaydi. Uni muhit, ya'ni biz va siz shu tarzda tarbiyalaymiz. Psixologiyadan, uning unsurlaridan foydalana olgan pedagoglar va ota- onalar ta'lim- tarbiya jarayonida qiynalmay faoliyat olib boradi. Demak, bolani muhit tarbiyalaydi, muhit ta'sirini esa, ko'p jihatdan, ota- ona belgilaydi.
- ▶ - agar bola ko'p tanqid qilinsa- u terlashni o'rganadi;
- ▶ - agar bolaga qarshilik ko'rsatilsa- u urushqoqlikka ko'nikadi;
- ▶ - agar bola ko'p mazax qilinsa- u o'ta tortinchoq bo'lib qoladi;
- ▶ - agar bola ko'p sharmanda qilinsa- u o'zini aybdor deb biladi;
- ▶ - agar bolani ko'p qo'llab- quvvatlashsa- u ozida ishonch hissini mustahkamlaydi;
- ▶ - agar bolani ko'p maqtashsa- u baholashni va taqqoslashni o'rganadi;
- ▶ - agar bola bilan rostgo'y bo'lishsa- u adolatlikka intiladi;
- ▶ - agar bola xavfsizlik hissi bilan yashasa- u o'ziga yaxshi munosabatda bo'ladi;
- ▶ - agar bola samimiylilik va mehr muhitida tarbiyalansa- u bu dunyoda mehr- muhabbatni qadrlaydi.

Beshinchi sinfga darsga kirdim. O'zimni tanishtirib, dars o'ta boshladim. Yigirma olti nafar o'quvchini xarakterlarini o'rgandim. Bu sinf boshqa beshlarga qaraganda ancha past o'zlashtirmoqda. bir xil dars, bir xil mavzu, bir xil tarqatma, bir xil ko'rgazma, bir xil harakatli o'yinlar. Nima qilish kerak? .

Bola darsdan borgandan keyin ota- onasi bolam, yaxshi o'qib keldingmi, sog'liging yaxshimi, necha baho olding, qanday muammolaring bor deb so'ramaydi. Dars tayyorlashini nazorat qilmaydi. Onasi uydagi yetishmovchiliklar haqida otasi bilan janjallashadi. Ota bu janjaldan so'ng ko'chaga chiqib ketadi. Ona yig'laydi.. bola bilan ishi bo'lmaydi Shu tariqa bola mehrga zor bo'ladi, o'qishga

ham qiziqmaydi.

O'quvchilarga yaqinroq bo'la boshladim ,boshini silab,yuragidagi gaplariga quloq tutdim. Nasli- nasabini surishtirdim, yashash tarzini o'rgandim. Ota- onalari bilan suhbatlashdim .Farzandi bilan dildan gaplashishni, qiynalyotgan fanlarga yordam berishni, undan ko'p narsani kutishini , buyuk inson bo'lishini,boshini silashini, tarbiya haqida rivoyat, hadislardan namunalar, hayotdagi ibratlardan aytib,yetaklashi kerakligini aytdim.

“Bo'lar bola boshidan”,- deganlaridek,farzand ota- onasi qanday tutum qilsa,shuni o'rganadi, ya'ni “Qush uyasida ko'rganini qiladi”.Mana Alisher Navoiy bobomozning nihoyatda o'tkir zehinli bo'lgan,o'qish,yozishni juda erta o'rgangan.Otasi, onasi, tog'alari, yaqinlari o'qimishli bo'lishgan. Bolani qobilyatini ko'rib bee'tibor bo'lishmagan. Barcha sharoitlarni yaratib bergan.Ikki qo'y puliga olgan kitobini ham ehtiyot qilib ko'ring, yirtmang deb,uqtirgan.

- ▶ Bolani tergab – nazorat qilish ota- ona yuzinig yorug'ligini taminlaydi. Tarbuyadan tashqaridagi bola bebosh va yaramaslik sari og'adi. Erka bo'lib o'sgan o'g'il qizlar xatti- harakati ota- onaga mung va alam keltiradi. Shu bois ham atli bobomiz Abdulla Avloniyning bu so'zlari bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir”-deyilmish fikrni barchamiz birdek shior sifatida qabul qilmog'imiz lozim bo'ladi
- ▶ Afsuslarkim, ayrimlarim ota- onalarning ko'ngillari ko'chaga bog'langan.Ishga, ulfatga muhabbat oilaga bo'lgan muhabbatdan ortiq. Choyxonalarda, restoranlarda, turli ziyofatlarda, yayrashga ,umrini hisobsiz behudaga sarflaydilar. Bola tarbiyasiga esa vaqtini qizg'onadilar. Piyolani sindirib qo'ysa, ayamay uradilar, guldonni sindirsa do'pposlaydilar. Agar aka ukasini ursa yana jazolaydilar. Holbuki, kattaning kichik, kuchlini kuchsiz ustidan hokim ekanini o'zlarining aynan shu harakatlari bilan o'rgatyaptilar.Gapga kirmagan kichikni yoki kuchsizni urush mumkin. Bola sho'xlik qilsa, “hali qarab tur, dadanga aytaman” deb qo'rqitadilar. Ota kelganda bola yomonlanadi. Shu paytda ota- bola orasiga dushmanlik urug'I sochiladi. Otani jazolovchi inson sifatida ko'rsatmay, otasi kelganda uni izzat-hurmat bolan kutub olishni o'rgatishlari kerak.
- ▶

Hozirchi oyda , yilda bolasi uchun kitob olib beryaptimi,yo'q.Kitob olib bering desangiz, yo'qchiligini pasha qiladi.O'quvchilar uylariga reyde o'tkazdim. Erinmay vaqt ajratib, yotoqxonasini, oshxonasini xojatxonasini, dars tayyorlaydigan

xonalarini kuzatdim. Shunga amin bo'ldimki, birorta xonadonda farzandi uchun sharoit yaratilmagan. Qishda hamma bitta uyda, televizor ham o'sha uyda. Dars tayyorlashga imkon yo'q, ukasi yug'lagan, serial ko'rishgan, gaplashishgan. Bola qanday qilib yaxshi o'zlashtiradi.

Ma'rifatli bobomiz Abdulla Avloniyning bu so'zlari bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi: "Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir"- to'g'ri aytgan.

Abdurauf Fitratning : "Avlodni tarbiyalash insoniyatning xizmatidir. Qachonki biz yaxshi axloq egasi bo'lgan farzandlarni tarbiyalasak, shundagina bo'ynimizdagi bu xizmat majburiyati soqit bo'ladi. Kimki badaxloq bolalarni tarbiya etsa, insoniyatga xizmat emas, balki dushmanlik qilgan bo'ladi. Jamiyat ularning farzandlaridan bezor bo'ladi. Xush va yaxshi axloqqa ega bo'lgan farzand imon sohibi bo'lgan ota- onadan bo'ladi, agarda ota- ona axloqsiz bo'lsalar ularning tarbiyalari soyasida o'sgan farzand ham badaxloq bo'ladi,"-deya asoslaydi.

Biz o'qituvchilar yoshlarga faqat bilim berish, ularning aqli to'la, zehni o'tkir bo'lishi xususidagina emas, balki o'sib voyaga etayotgan bolaning xulq-atvori, insoniy qiyofa kasb etishi, uning qalbida mehr- oqibat, boshqalarga hurmat – e'tibor, o'zgaralar quvonch va dardlariga daxldorlik tuyg'ulari kamolga yetishi to'g'risida ham jon kuydiramiz. Bu borada avvalo o'qituvchi- murabbiylarimizning ozi boshqalarga ibrat bo'ladi, har bir so'zi, harakati bilan atrofida sog'lom ma'naviy muhit qaror topishiga urinadi. "Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi". Ota-onalar va oqituvchilar bir bo'lib farzandlarimiz oqishi, tarbiyasiga bee'tibor bo'lmaylik!

KIMYONI TABAQALASHTIRILGAN O'QITISHNING XUSUSIYATLARI

Negova Gulshoda Muhiddin qizi

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 27-sonli umumta'lim
maktabi kimyo fani o'qituvchi

Annotatsiya: *Kimyo fanining mazmunini, kimyoviy tushunchalarni asta-sekin rivojlanib borishi asosida, ma'lum tizimga solinishining o'zi, kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarni rivojlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu borada o'quv jarayonining faollik xususiyati ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada kimyo fanini o'qitishda tabaqalashtirishning mohiyati xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *kimyoni tabaqalashtirish, tabaqalashtirish tamoyili, tabalishtirilgan ta'lim.*

Kimyoning barcha bo'limlari birin-ketin rivojlanib boruvchi tushunchalar bilan o'zaro bog'langan bo'lib, bu ularni bir butun tizimga birlashtiradi. Kimyo kursida atom-molekulyar ta'limot, davriy qonun, anorganik va organik moddalarning tuzilish nazariyasi, elektrolitik dissotsilanish nazariyasi kabi ta'limotlarning qo'shib borishi fan mazmunining tuzilishi rivojlantiruvchi ta'limda asos bo'lib xizmat qilishidan dalolat beradi. Bu borada faqat kuchaytirilgan savollar yetarli bo'lmay, aniq ma'lumotlarni davriy ravishda umumlashtirish talab etiladi.

Umumlashtirish – bu fikrlash faoliyatining yuqori darajasidir. Qolgan barcha fikrlash usullari o'quvchilarni umumlashtirishni o'rgatishga tayyorlaydi. O'rganilgan ob'ektlar orasidagi bog'liqliklar izlansa, shunda umumlashtirish amalga oshadi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida kimyo fanini o'qitishda maxsus umulashtiruvchi mavzular bor. Masalan, anorganik moddalarning asosiy sinflariga doir bilimlarni umumlashtirish, anorganik kimyoga doir bilimlarni umulashtirish, organik kimyoga doir bilimlarni umumlashtirish kabi mavzular o'tiladi va savoljavoblar, genetik bog'lanishga doir mashq va masalalar yechish orqali mustahkamlanadi. Bilishning oxirgi bosqichi umumlashgan bilimlarni aniqlashtirish va amaliyotga bog'lashdan iboratdir. Shuni ham yodda saqlash kerak-ki, nazariyaga haddan ziyod berilish, rivojlanishga olib kelmay, sxolastik tasavvurlarni shakllanishiga olib keladi.

Kimyo ta'limida faol rivojlantiruvchi vositalarga quyidagilar kiradi:

- muammoli o'qitish;
- ko'rgazmali va texnik vositalardan keng foydalanish;
- bilimlarni tizimli nazorat qilish;
- mustaqil ishlarning har xil turlari;
- kimyoviy masalalar tizimi;
- o'quvchilarga differensial yondashish.

O'quv jarayoning eng muhim vazifalaridan biri uning rivojlantiruvchi xususiyatga ega bo'lishidir. O'quv jarayoni o'zining rivojlantiruvchi vazifasini muvoffaqiyatli bajarish uchun, kimyoviy mavzularning mazmuni maxsus uslubiy ishlov berishni, o'quv jarayonini o'ziga xos tashkil etilib, har bir o'quvchining psixologiyasiga chuqur kirib borishni talab etadi.

Rivojlantiruvchi ta'limning murakkabligi shundan iboratki, o'quvchilarning rivojlanishi har kimda alohida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ular bir xil natijaga turli yo'llardan boradi va bu yo'llar turlicha vaqt talab etadi. Kimyo o'quv fanining mazmunini sistemali yozilishi ham kimyoni o'rganishda o'quvchilarni rivojlantirish vositasi bo'lishi mumkin, chunki uning asosida kimyoviy tushuncha va bilimlarning bosqichma – bosqich rivojlantirish yotadi, shuningdek o'quv jarayonining faolligi ham rivojlantirish vositasi bo'la oladi.

Sistemalilik maktab kimyo kursi dasturida aniqlangan bo'ladi va u sinfdan sinfga tomon o'quvchilarning rivojlanish darajasi oshishini ko'zda tutadi, o'quvchilarning moddalar va ularning o'zgarishlari to'g'risidagi tassavurlarni boyitib borilishi quyidagicha yondashadi. VII sinfdan atom molekulyar ta'limot va kimyoviy element to'g'risidagi tasavurlar; VIII sinfdan elementlar va ular birikmalarining davriy o'zgarishi va moddalarning tuzilishi hamda ionlarga ajralishi to'g'risidagi; IX sinfdan organik moddalarning tuzilishi, ularning hosilalari, kimyoviy reaksiyalari, muhim tushunchalar to'g'risida tasavurlar yordamida o'quvchilarning bilimi, tafakuri rivojlanadi.

Masalan, VII sinfdan kimyoviy reaksiyalar yangi moddalar hosil bo'lishga olib keladigan hodisalar deb qaralsa va reaksiyaga kirishuvchi va reaksiya mahsulotlarining soni bo'yicha sinflarga ajratilsa, VIII sinfdan oksilanish - qaytarilish, qaytar qaytmas, ionli reaksiyalari haqida dastlabki bilimlar beriladi. Shunday qilib, kimyo fanining hamma bo'limlari bir tizimda birlashuvchi va ketma – ket rivojlantirilib boriladigan tushunchalar bilan bir – biriga bog'lanadi.

Umumiy o'rta va o'rta mahsus ta'lim tizimida ham kimyo kursining mazmunida nazariy masalalarning ko'payib borish konsepsiyasi kuzatiladi. Faktik materiallarni tuzilishi va xossalari tushuntiruvchi bo'lim «Davriy qonun va kimyoviy elementlarning moddalarning tuzilish nazariyalari» VIII sinf boshida o'qitiladi. Kvant tasavurlari asosidagi moddalarning tuzilish nazariyalari IX sinf organik kimyo kursida ko'rib chiqiladi.

Kimyo kursining nazariy masalalarini bunday kuchaytirilishi bilimlarni sistemali shakllanishiga sharoit yaratadi. Kimyo o'qituvchisi o'quvchilarni umumlashtirish ko'nikmasini shakllantirishi zarurdir. Misollar keltiramiz, kimyoviy reaksiyalarning

sinflari, jarayonlarning belgilari, anorganik moddalar sinflari orasidagi genetik bog'lanishlar, organik moddalar orasidagi genetik bog'lanishlar va har bir mavzuga doir bilimlarini umumlashtirish talab etiladi. Bulardan tashqari rivojlantiruvchi o'qitishga sharoit yaratuvchi vositalarga o'quv jarayonini faol olib borish, muommoli o'qitish, ko'rgazmalilik asosida dars o'tish, o'quvchilarga differensial yondashish va boshqalar kiradi.

Differensial yondashish shundan iboratki, har bir o'quvchining o'ziga xos xarakteri, bilim darajasiga qarab turli topshiriqlar, beriladi. Ma'lum mavzu bo'yicha beriladigan savollarning qiyinchilik darajasi ortirib boriladi. O'quvchilar birinchi navbatda qiyinroq savollarga javob berishga harakat qiladi. Javob topish uchun adabiyotlardan foydalanadi. Dars jarayonida o'quvchilarning rivojlantirishning eng muhim zamonaviy vositalari va metodlariga muommali o'qitish, axborot va innovatsion texnologiyalar kiradi.

Differensial yondashuvning ma'nosi shundan iboratki, o'quvchilar ma'lum metodlar va didaktik vositalar asosida ularning o'zlashtirishi hamda rivojlanishiga imkon beruvchi guruhlarga ajratiladi (tabaqalashtiriladi). Differensiatsialash har xil xususiyatlarga qarab amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha o'qituvchilar sinf ichida o'zlashtirish darajasiga qarab tabaqalashtirishdan foydalanadi. Differensiatsialash mavzularni mustahkamlash, takomillashtirish, natijalarni nazorat qilish hamda mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Yangi mavzularni tushuntirishda agar butun guruh o'zlashtirish darajasi birbiriga yaqin o'quvchilardan shakllantirilgan bo'lsagina saviyasiga ko'ra differensial yondoshuvni amalga oshirish mumkin. Masalan, fanni chuqurlashtirib o'qitiladigan guruhlar yoki oddiy guruhlar (yoki past o'zlashtiruvchilar). O'qituvchi differensial yondoshuvni amalga oshirishda har xil guruhlar uchun murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlarni tanlab olishga harakat qiladi. Bu jarayonda ko'pchilik o'qituvchilar tomonidan bir xatolikka yo'l qo'yiladi. Past o'zlashtiruvchi o'quvchini yengil topshiriqlar berish yo'li bilan o'rgatish mumkin, lekin bu bilan uning aqliy rivojlanishini sekinlashishiga ham sabab bo'lish mumkin. Bundan tashqari yengillashtirilgan topshiriqni yuqori baholash, o'quvchining o'z bahosini noto'gri talqin qilishiga olib kelishi mumkin. Bu hol qolgan o'quvchilarga nohaqlikdek ko'rinishi natijasida ularning darsga va fanga bo'lgan qiziqishlari susayishiga olib kelishi mumkin.

Bunday vaziyatdan chiqish uchun Latviyalik metodist I.Y.Trepsh qiyinlik darajasi ortib boruvchi topshiriqlardan foydalanishni tavsiya etadi. Savollar qiyinlik darajasi ortib borish tartibida tuziladi. Birinchi savolga javob berish uchun faqat reproduktiv

(esda saqlab qolgan) javob, ikkinchisi uchun taqqoslash, uchinchisi uchun o'zaro bog'liqliklarni analiz (tahlil) qilish, to'rtinchisi uchun bilimlarni umumlashtirish hamda keng ko'lamli bog'lanishlarni aniqlash kerak bo'ladi. Baholash jarayoni ham yengillashadi hamda haqqoniy ravishda amalga oshadi.

Kimyo o'qituvchisi darsni tabaqalashtirishi uchun eng samarali metod bu Assesment metodidir. Bunda bir vaqtning o'zida o'quvchining 4 darajadagi bilimni nazorat qilish mumkin va sinfdagi o'quvchilarni shu orqali tabaqalashtirish mumkin; o'quvchilar orasida qaysidir testni yaxshi ishlaydi, qaysidir masalalarni yaxshi ishlaydi, yana qaysidir qoidalarni yaxshi biladi shunda test, simptom, amaliy ko'nikma, muammoli vaziyat orqali o'quvchini bilimi orqali ularna tabaqalashtirib o'qitish yaxshi natija beradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. M.A. Qo'chqorov, M.Y. Mahkamov, A.A. Qo'chqorova. Kimyo fanini o'qitishning rivojlantiruvchi xususiyatini oshirish. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 44 bet.
2. Muslimov N.A., N.Karimova. Kasb ta'limi o'qituvchilarining amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: —Iqtisodiyotl nashriyoti, 2012
3. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish /Monografiya. – T.: Fan, 2004.
4. Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.

NEMIS TILI O'RGATISH JARAYONIDA JARAYON METODLARIDAN FOYDALANISH

Eshchanova Dildora Shexnazarovna
Xorazm viloyati Urganch tumani 43-sonli umumta'lim maktabi
nemis tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Bugungi kunda chet tilini o'qitish metodikasiga juda ko'p e'tibor berilmoqda, negaki, ta'lim tizimida chet tillarni o'rganishga bo'lgan tobora oshib bormoqda. Mazkur maqolada nemis tilini o'qitishda turli metodlardan foydalanishning ahamiyati borasida fikr yuritimiz.*

***Kalit so'zlar:** nemis tili, chet tilini o'qitish metodikasi, an'anaviy va interfaol metodlar.*

Pedagogik muloqotda tez-tez uchrab turadigan "metodika" terminining uchta ma'nosi bor. Birinchisi, o'quv predmetini bildiradi (masalan, "ertaga birinchi dars - metodika"), ikkinchisi, ta'limning metodik usullar yig'ndisini (masalan, "o'qituvchimizning metodikasi menga yoqadi") va uchinchisi, ta'lim nazariyasi va maxsus fan (masalan, "bu qo'llanmada metodika yaxshi yoritilibdi") ni ifodalaydi. Chet til o'qitish metodikasi, professor Mixail Vasilyevich Lyaxovitskiy ta'riflashicha, ta'limning maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet til yordamida ta'lim tarbiya berish berish usullarini tadqiq etuvchi fandır. Metodika fani, asosan, quyidagi uch yirik mavzuni o'rgatadi: chet til o'rgatishning nazariy muammolari, nutq faoliyati turlarini o'rgatish va chet til o'rgatishning tashkiliy masalalari.

Tarixan metodlar grammatik tarjima metodi, bevosita metod, bilvosita metod, audiolingual, audiovizual, kommunikativ didaktika, madaniyatlararo aloqa va jarayon metodlariga bo'linadi. Yuqorida sanab o'tilgan metodlarning o'ziga xos prinsiplari, nazariy asoschilari darsliklari, mashqlar tizimi, xullas har bir tarixiy metodning o'ziga xos kategoriyalari mavjud ushbu kategoriyalar bilan bu metodlar bir-biridan farq qiladi. Chet til o'qitishning bir necha asrlik tarixidagi barcha metodlar ushbu metodlarga to'plangan. Ularning har birini qisqacha tahlil qilish talab etiladi, chunki bugungi metodikada ularning ayrim xususiyatlari muayyan shaklda qo'llanilmoqda. Chet til o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlar uchta: tanishish, mashq qilish va qo'llash. Ushbu uch termin metodik tadqiqotlarda turli nomlar bilan yuritib kelindi. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushohada qilish mumkin bo'lgan mazkur metodlar o'quvchi nuqtai nazaridan nomlangan. O'quvchining chet til o'rganishdagi vazifasi o'quv material (ya'ni til material) bilan tanishish, ko'nikma

va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish hamda o'z fikrini bayon etish chog'ida, ya'ni nutqiy muloqotda tildan foydalanishdan iborat.

O'qitishning interfaol usullari

1. Kognitiv (cognito-lotincha so'z bo'lib "bilim", "bilish" ma'nosini anglatadi)- eng avvalo, talaba (yoki o'quvchi) larning tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan, u yoki bu shaklda jamoa muhokamasini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan usuldir .

2. Eksperimental talaba (yoki o'quvchi)larning "jonli" shaxsiy tajriba orttirishlariga yo'naltirilgan.

3. Rolli o'yinlar, modellashtirish hayotiy vaziyatlarni modellashtirish hamda ma'lum rollarni ijro etish orqali ularni sinab ko'rishga yo'naltirilgan (usul jamoa tafakkuri, muhokama bilan bog'liq, ammo muhokama rolli o'yin tahlili asosida olib boriladi.

Suhbat. Gaplashish nutqi suhbatdoshdan gapirish va tinglab tushunish malakalarini talab qiladi. Shuning uchun ham tinglab tushunish malakalarini talab qiladi. Shuning uchun ham gaplashish nutqiga o'rgatish gapirish va tinglab tushunish malakalarini o'stirishni taqozo etadi.

Ko'pgina metodika dabiyotlarda Savol-javob mashqlarini bajarish gaplashish nutqiga o'rgatishning yagona bo'lmasa ham asosiy yo'li deb qarash kuzatiladi. Bu fikr bir tomonlamadir. Chunki muomala jarayonidan fikr almashish faqat savol-javobdangina iborat bo'lmay, balki murakkab va xilma- xildir : Masalan:

1. Salom-alik: Guten Tag!

2. Iltimos: Herbert, gib mir bitte dein Buch

3. Taklif: Bitte, nehmen Sie Platz Danke schon

4. Tashakkur: Danke, ich bin sehr froh. Nicht zu danken

5. Ma'lumot: Ich war gestern in de Stadt - Ach, so

6. Ko'rsatma: Das sind Buecher und Hefte -Sind sie fuer uns?

7. Savol: Ist dieses Bucg interessant?-Ja, interessant.

8. Ma'qullash: Ist Peter der beste Schueler? - Ja, Peter ist der beste Schueler in unserer Klasse

9. Suhbat : Ist das moeglich?

10. Ma'qullash: Das stimmt. Ich habe ihn in de Stadt gesehen Inkor - Es ist nicht moeglic. Er war gestern mit mir

11. Iltimos: Ich bitte dich , mir zu helfen. Rozilik: Aber gern

12. Iltimos: Komm bitte heute abend zu mir Rad etish: Weiss du ich bin heute abend sehr beschaefigt. Ich kann zu dir nicht kommen.

Yuqoridagi misollar galashish nutqiga xos bo'lgan barcha muomala shakllarni qamrab ololmasa ham muomalaning xususiy xodisasi faqat savol-javob emasligini

ko'rsatadi. Shuning uchun ham gaplashish nutqig o'rgatish faqat savol- javobga o'rgatishdangina iborat emas, balki , fikr almashishga o'rgatishdan iborat bo'lish lozim. beradi.

Strategiya – yunoncha strategia (stratos-qo'shin +ago yetaklayman) - ta'lim jarayonini boshqarish, ya'ni yo'lga solib turish: o'qitish (umumiy yo'nalish- ta'lim maqsadi): o'qitish taktikasi ,texnologiyasi.

Ta'limning interfaol strategiyasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Aqliy hujum usuli
- To'g'ridan to'g'ri jamoaviy „Aqliy hujum” usuli
- „Aql bilan ishg'ol qilish” usuli
- Ijodiy masalalarni hal etish texnologiyasi
- „Qora quti” usuli
- „Kundaliklar” usuli
- „6*6*6” usuli - Kinetik (fil'moteka texnologiyasi)
- Muammoning qo'yilishi. Izlanish maqsadi. Masalalarni hal etish, Analog. To'g'ridan to'g'ri, shaxsiy, ramziy, hayoliy-fantastik izlanishlar
- Tanqidiy taffakur texnologiyalari
- Tanqidiy jarayon tahlili
- Chaqiriq, fikrlash, taffakur yuritish bosqichlari
- Debatlar texnologiyasi.

Metodik usul yanada kichik tushuncha bo'lib, "yangi so'zning ma'nosini ochish usullari", "til materialini o'rgatish usullari" singari birikmalar uchraydi.

Hayotiy vaziyatlarda o'yin qilib ko'rish. Hayotiy vaziyatlarni o'yin qilib ko'rish – hayotiy vaziyatlarni o'yin shaklida ko'rsatishdan iboratdir. O'tkazish tartibi:

1. Talaba (yoki o'quvchi) larni o'yin davomida o'ziga hos rollarni bajarishlariga tayyorlash.
2. Talaba (yoki o'quvchi) larni bu o'yinning maqsadi, qoidalari va vaqt bilan belgilanadigan chegaralari bilan tanishish.
3. O'quv predmeti mavzusi bo'yicha yoki tanlangan muammo bo'yicha simmulyatsiyaviy sharoit yaratish.
4. O'yinni o'tkazishga yordam berish.
5. Talaba (yoki o'quvchi)lardan bu o'yin ularda qanday taassurot qoldirganligini aniqlash.
6. Yana qanday simmulyatsiyaviy sharoitlar bo'lishi haqida fikrlashish.
7. Mashg'ulotni yakunlash.

Nemis tili darslarida o`yin texnologiyalaridan foydalanish o`quvchilarning darsga bo`lgan qiziqishi va faolligini oshiradi, darsning samarali bo`lishiga ijobiy ta`sir qiladi. Darsda ta`limiy o`yinlarda foydalanish o`quvchilarning til materialini chuqur o`zlashtirib olishlariga va dars jarayonida erkin psixologik vaziyatni yaratish imkonini beradi. Oyinlardan misol keltirishdan avval nemis tilidagi metodik adabiyotlarda o`yin va o`yin turlariga oid materiallar bilan tanishib chiqishni o`rinli deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Farbermann B.X. "Ilg`or pedagogik texnologiyalar" Toshkent, o`z. R. F.A. 2000 y. 1
2. Gafforova T. va boshqalar. "Ta`limning ilg`or texnologiyalari" Qarshi, Nasaf 2003.
3. Eshmuhamedov R.J. "Innovatsion texnologiya yordamida ta`lim samaradorligini oshirish yo`llari" Toshkent 2004 y.
4. Rahmatova D. "Istiqlol va til" ilmiy-amaliy anjuman materiallari Toshkent 2007 3- qism 209-211 betlar

DAVLAT MOLIYAVIY AKTIVLARINI SAMARALI JOYLASHITIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Nilufar Fayzieva Shuhrat qizi
TDIU, tayanch doktorant

Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

***Annotatsiya:** Har bir hukumat oldida o'z hududi ichida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashi, iqtisodni modernizatsiya va diversifikatsiya qilishi, o'z aktivlarini samarali boshqarib, oqilona joylashtira olishi kabi mas'uliyatli vazifalar turadi. Mazkur maqolada davlat moliyaviy aktivlarini samarali joylashtirishning huquqiy asoslari haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** davlat, aktivlar, moliya, iqtisodiy barqarorlik, davlat aktivlarini boshqarish agentligi.*

O'zbekiston Respublikasi ilk mustaqillik yillaridagi bozor iqtisodiga o'tish asosiy maqsadimiz va vazifamizga aylandi. Chunki shu davrdan boshlab xo'jalik yurituvchi sub'ektlari hisoblangan yuridik va jismoniy shaxslarning davlat bilan bo'ladigan moliya-munosabatlar yangidan shakllana boshlandi. Moliya xo'jalik munosabatlarining tashkil etilishida va rivojlanishida yangi-yangi mulk shakllari paydo bo'la boshladi. Shu bilan birga moliya sohasini va moliya tizimini rivojlantirish uni muvofiqlashtirish, tartibga solish va nazorat qilish zaruratini uyg'otdi.

Mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish jarayonlarini chuqurlashtirish, investitsiyalarni, avvalambor iqtisodiyotning bazaviy va tarkibiy asosini tashkil etuvchi sohalarga jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Bunda, iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish, fond bozorini rivojlantirish va sog'lom raqobat muhitini yaratish faol investitsiya siyosatini olib borish, jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini jadal va barqaror rivojlantirish uchun asos hisoblanadi.

Shu bilan birga, bir davlat organi doirasida davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi hamda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish funksiyalarining jamlanishi tizimli muammolarning to'planishiga olib keldi, shu jumladan:

- ✓ **birinchidan**, ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan korxonalarining (keyingi o'rinlarda – davlat ishtirokidagi korxonalar) kundalik xo'jalik faoliyatiga davlat organlari aralashuvining yuqori darajadali, bozor tendensiyalariga

moslashuvchanlik va sezuvchanlikning yoʻqligi, davlat ishtirokidagi korxonalarining soliq va bojxona, shu jumladan, yakka tartibdagi xususiyatga ega boʻlgan imtiyozlarga haddan tashqari bogʻliqligi;

- ✓ **ikkinchidan**, strategik rejalashtirish, xavf-xatarlarni tahlil qilish va boshqarish tizimining yoʻqligi, shu jumladan, ishlab chiqarishning past texnik darajasi, koʻplab ixtisoslikka kirmaydigan aktivlar mavjudligi, moliyaviy resurslarning ishlab chiqarishga taalluqli boʻlmagan maqsadlarga yoʻnaltirilishi sababli davlat ishtirokidagi korxonalarining investitsiyaviy jozibadorligi pastligi;
- ✓ **uchinchidan**, davlat aktivlarini hisobga olishning tartibli tizimi yoʻqligi, xususiylashtirish jarayonlarini boshqarish samaradorligining pastligi, faoliyat koʻrsatmayotgan korxonalar va boʻsh yotgan obyektlarning ishlab chiqarish faoliyatini tiklash uchun institutsional salohiyatning kuchsizligi;
- ✓ **toʻrtinchidan**, monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari buzilishi holatlari boʻyicha oʻz vaqtida va samarali tekshiruvlar oʻtkazish uchun vakolatli organda huquqlar va institutsional potentsialning yetarli emasligi;
- ✓ **beshinchidan**, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish boʻyicha normativ-huquqiy hujjatlarning xalqaro standartlar va bugungi kun talablariga javob bermasligi, qonun hujjatlarining raqobatga taʼsirini baholash tizimining yoʻqligi hamda tovar va moliya bozorlarini tahlil qilishning eskirgan usullari;
- ✓ **oltinchidan**, xoʻjalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari buzilishining oldini olishga doir korporativ standartlarni (monopoliyaga qarshi komplayens) joriy etish boʻyicha tizimli ishlarning, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish, raqobat huquqi va siyosati, shuningdek, isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish sohasida kadrlarni tayyorlashning barqaror tizimi yoʻqligi;
- ✓ **yettinchidan**, mamlakat kapital bozorining hozirgi holati iqtisodiyotning real sektoriga uzoq muddatli va toʻgʻridan-toʻgʻri, shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish boʻyicha mavjud imkoniyat va salohiyatdan foydalanishga imkon bermayapti, koʻzlangan islohotlarni samarali amalga oshirish va respublikani jadallik bilan innovatsion rivojlantirishga toʻsiq boʻlmoqda.

Demak, hukumatimiz tomonidan yuqoridagi muammolarni bartaraf etish, institutsional va tarkibiy islohotlarni jadallik bilan amalga oshirish, davlat aktivlarini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish, kapital bozorining ishonchli ishlash tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Davlat aktivlarini boshqarish agentligi faoliyatini tashkil etish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida

qaroriga asosan **O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligini hamda** Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasini tashkil etish va uning vazifalari belgilab berildi.

Shu jumladan, davlatning va xorijdagi aktivlarini boshqarish, xususiylashtirish tadbirlarini amalga oshirish (xususan, davlat ulushlarini sotish), davlat mulklarini ijaraga berish, davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ boshqaruvni joriy etish, davlat ishtirokidagi iqtisodiy nochor korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish, bankrotlik, baholash faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni ta'minlash, mulkni baholash standartlarini tasdiqlash va rieltorlarni sertifikatlash bo'yicha vazifa, funktsiya va vakolatlarini o'tkazish **Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yuklatildi.**

Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi esa monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish, raqobat muhitini rivojlantirish, tabiiy monopoliya subyektlari faoliyati ustidan nazorat qilish, tovar xom-ashyo birjalarini litsenziyalash bo'yicha vazifa, funktsiya va vakolatlarini o'tkazish vazifalarini barajarishi belgilandi.

Xulosa qilib aytganda, o'ylaymizki, mazkur huquqiy normaning joriy etilishi natijasida davlat moliyaviy aktivlarini yanada samarali joylashtirish, davlat ishtirokidagi korxonalarda daromadlilikni oshirish, aksiyador (ta'sischi va ishtirokchi) huquqlarining to'liq amalga oshirilishi, ilg'or xorijiy tajriba asosida davlat ishtirokidagi korxonalarda zamonaviy korporativ boshqaruv shakl va usullarning joriy qilinishi, davlat ishtirokidagi korxonalarining bosqichma-bosqich raqobatbardosh, samarali korxonalariga aylantirilishi, bu korxonalar faoliyatining samaradorligi va shaffofligini muntazam ta'minlanishi, boshqaruv tuzilmasining optimallashtirilishi, yuqori daromadlilik va kapitalizatsiyaning oshirilishi, sohasiga kirmaydigan va foydalanilmayotgan aktivlarini chiqarib tashlashga qaratilgan rivojlantirish strategiyalarining ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi kabi samaralarga erishishimiz muqarardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Davlat aktivlarini boshqarish agentligi faoliyatini tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 404-sonli Qarori. 15.05.2020. <https://lex.uz/docs/-4338823>
2. Kovalyov V. V. "Moliyaviy menejmentga kirish" - M. 2005 yil
3. Qutb G.B. "Moliyaviy menejment" - M. 2004 yil
4. A.Vaxobov va boshqalar. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik. T.:Sharq nashriyoti,2003 yil.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYANI QO'LLASH

Nutfulloyeva Feruza Erkinovna

Buxoro viloyat Kogon tuman 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda sifatni yanada oshirish maqsadida innovatsion pedagogik texnologiyalarni oqilona qo'llash maqsadga muvofiq. Mazkur maqolada boshlang'ich maktabda integratsiyadan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, integratsiya.

Hozirgi kunda boshlang'ich maktab ta'limini integratsiya qilish haqida ko'p gapirilyapti. Bu tushunarli – kichik maktab o'quvchisi atrofidagi olamni bir butunligicha qabul qiladi. Uning uchun tabiatshunoslik, rus tili, musiqa va boshqa o'quv fanlari nomi emas, balki atrofidagi olam obyektlarining tovushlar, ranglar, hajmlarning turli-tumanligi qiziqarlidir. Bolalarni tabiat va kundalik hayotdagi barcha narsalarning bog'liqligini ko'rishga o'rgatish kerakligini o'qituvchi sezadi, biladi. Shunday ekan ta'lim integratsiyasi hozirgi zamon talabiga javob bo'ladimi? Bu masala qanday yechilishi kerak, uning mohiyati nimada? Ta'limni integratsiyalash fikri xalq ta'limida tabaqalashtirish va individuallashtirish bilan birga muhokama qilina boshlandi.

Agar kichik maktab ta'limini tabaqalashtirish asosida kitob, darslik va boshqa adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga tayvorgarlik darajasi hamda kichik maktab yoshida qiziqishlarni faol shakllantirishni taqozo etsa, integratsiyaning asosi qilib turli fanlarni o'rganish ob'ektlari bo'lgan ba'zi umumiy tushunchalarni chuqurlashtirish, aniqlashtirish va kengaytirish mumkin. Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo'yish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini shakllantirishdir. Mana shuning uchun kichik maktab o'quvchisi predmet yoki voqea-hodisalarni bir necha tomondan ko'rish muhimdir: mantiqiy va emotsional tomondan, badiiy asarda va ilmiy-ommabop maqolada, biolog, so'z ustasi, rassom, musiqachi nuqtayi nazaridan va boshqalar.

Asosiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalar qonuniyatlarini tushunishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarni o'rnatish ta'limni integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Bunga turli darslar tushunchalariga ko'p marta qaytish, ularni chuqurlashtirish va boyitish, shu yoshda tushunarli bo'lgan muhim

belgilarni aniqlash orqali erishish mumkin. Shunday qilib, yaxshi shakllangan tuzilish va o'tkazish tartibiga ega bo'lgan, tarkibiga shu o'quv predmetiga tegishli bo'lgan tushunchalar guruhi kiritilgan har qanday dars integratsiyaga asos qilib olinishi mumkin.

Lekin integratsiyalangan darsga boshqa fanlar, boshqa o'quv predmetlari bilan bog'liq tushunchalar tahlil qilinishining natijalari kiritiladi. Masalan, «qisli», «sovuq», «bo'ron» kabi tushunchalar o'qish, rus tili, tabiatshunoslik, musiqa, tasviriy san'at darslarida ko'rib chiqiladi. Tushunchalarning tahlil qilinishi boshqa o'quv darslarida o'zlashtirilgan bilimlarga murojaat qilinadigan darslar integratsiyalangan hisoblanadi. Dars ijodiy, erkin bo'lishi bilan birga, yaxlit, mantiqan ketma-ket, o'ziga xos o'tish metodikasiga ega bo'ladi. Umumiy ta'limning poydevorini qo'yadigan boshlang'ich maktabdagi ko'p tushunchalar tabiatshunoslik, rus tili, musiqa, tasviriy san'at va boshqalar uchun umumiydir.

Hozirgi kunda bir qator o'quv predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish, psixologik va metodik asos bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitish vositalari bilan ta'minlanishi kerak. Tekshirish davomida o'quv predmetlarini integratsiyalash jarayonida faol aqliy faoliyatga yordam beruvchi omillar: integratsiyalash uchun fanlarning ma'qul birlashishi, o'qituvchi va o'quvchi harakatlarining mos kelishi, bolalarning yosh imkoniyatlarini hisobga olgan holda mazmun, metod, usullarni tanlashdan iborat. Integratsion pedagogika o'quv fanlaridan biri bo'lib, fanlararo bilimlar (integrativ bilimlar)ni chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish uchun o'rganiladi.

Shuni e'tiborga olish kerakki, bu kurslarning mualliflari, odatda, o'z oldilariga bir necha maqsad va muammolarni yechish masalasini qo'yishadi, shu sababli kurslar ko'p maqsadli, turli vazifali bo'ladi. Ko'p miqdordagi dasturlar va ularni tatbiq etishga urinishlarni ko'rib chiqib, biz bu kurslar qurilishining asosiy yo'nalishlarini ajratishimiz va ularni mohiyatiga qarab sinflarga bo'Mishimiz mumkin.

Integrativ ta'limning sinflarga bo'linishi. Ularni universal yoki bir necha asosiy tizim kurslarini almashtiruvchi umumiy, deb ham atash mumkin. Masalan, o'qish, tabiat, rasm darslarini bitta umumiy darsga birlashtirish. Odatda, bunday kurslarning mualliflari tabiiy fanlar materiallarini birlashtirib, ularni bir m a'lum tizimga keltirishadi va o'z kurslarini integrativ yoki kompleks (umumiy), deb ataydilar. Ko'rinib turibdiki, boshlang'ich ta'lim tizimidagi tabiiy fanlar materiallarini berishda to'g'ri ketma-ketlikka faqat darslar tuzilishini saqlab qolibgina erishish mumkin.

Ba'zi e'tiborli olimlar ta'kidlaydilar ki, bu an'anaviy maktablarda ham tabiiy fanlarni ketma-ket o'rganish yo'li bilan ham hal qilinmoqda.

Bir qator olimlar boshlang'ich ta'limda ham darslarga ajratib o'qitish an'analari tarqalgan, deb hisoblashadi. Tabiiy fanlarni o'qitishning tizim bo'yicha davom ettirishni bekor qilish va soddalashtirish uchun ko'pgina mualliflar gumanitar sinflar uchun umumlashtirilgan kurslar (darslar) taklif qilishadi. Bularga umumiy tushunchalar beruvchi, bolalarda tabiiy fanlarni o'rganishga qiziqish uyg'otish vazifasini bajaruvchi, tabiat haqida qiziqarli ko'rinishda hikoya qiluvchi boshlang'ich tabiiy fanlar kurslari (masalan, boshlang'ich sinflardagi «Tabiatshunoslik») kiradi.

Chegaradosh fanlar asosida tuzilgan kurslar. Keng integratsiya jarayoni oldingi ilmiy yo'nalishlarni bog'lovchi yangi tabiiy fanlar va ilmiy yo'nalishlar hosil bo'lishiga olib keldi. Boshlang'ich sinflarda ekologik ta'limni kuzatib, o'qish, tabiatshunoslik, mehnat (tabiiy materiallar bilan ishlash), rasm fanlariga ekologik mavzular kiritilgani ko'rinadi. Bir-biriga yaqin chegaradosh fanlarning qatoriga molekular biologiya, biofizika, geofizika, biokimyoy, astrofizika, astrokimyo kiradi. Bu fanlar asosida maktab integrativ tabiiy fanlari tuziladi.

Asosiy fanlar asosida tuzilgan kurslar. Bu kurslar zamonaviy bilimlarning har bir bo'limini qamrab oluvchi asosiy fanlar asosida tuziladi. Ular qatoriga pedagogika, pedagogik texnologiya, pedagogik psixologiya, inson yoshi psixologiyasi, fan rivojlanishi jarayonini o'rganuvchi pedagogik psixologiya, fanning insonning boshqa hayot jarayonlariga bog'liqligini o'rganuvchi; kibernetika - boshqarish, aloqa va informatsiyani qayta ishlash; informatsiyaning tuzilishi va xususiyatlarini, uning shaxs shakllanishidagi o'rnini o'rganuvchi informatika. Inson hayotining turli jarayonlarida ilmiy yo'nalish bo'lgan tizimlarning aloqalarini o'rganuvchi sinergetikaning qo'llanilishi. Bu sinfdagi integrativ kurslarning mazmuni shu fanlar ma'nosi va strukturasi asosida tuziladi.

Umumiy ilmiy tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar asosidagi kurslar. Bu asosda integrativ kurslar yaratish haqidagi fikrlar yaxshi natijalar berdi. Mualliflar orasida yuqori darajadagi umumiylikni bildiruvchi tushunchalar: «materiya», «harakat», «modda», «maydon», «energiya» va boshqalar ko'p ishlatildi. Qonunlar orasida sarmahsuli - tabiatni saqlash qonuni odamlarning mehnat faoliyati tufayli rivojlanishi, tabiatga tuyg'u bilan qarash bo'ldi. Nazariyalar orasida integrativ kurs yaratish uchun asos bo'lib asosiy tabiiy-ilmiy nazariyalar xizmat qiladi. Shuni e'tiborga loyiqlik, bu asosda integrativ kurslar yaratishga urinishlar ko'p bo'lgan bo'lsa ham, ular qovishmaganligi va ma'lum ketma-ketlikka, didaktik maqsadga ega emasligi bilan ajralib turadi.

Birinchidan, aytib o'tilgan tabiiy integrativ kurslarni tuzish yo'llari ko'pincha bir-birini takrorlaydi va birga qo'llaniladi, bu bilan yangi asoslar yaratilib, ularni tartibga keltirish, ilmiy asos yaratish qiyinlashadi. Ikkinchidan, integrativ kurslar fanlararo aloqaning o'rnini bosa olmaydi. Bizning fikrimizcha, ular bu aloqaning tashkil etuvchilaridan biri. Uchinchidan, tabiiy ilmiy ta'limning qulay tuzilishi shundaki, integrativ kurslar o'quv rejasining o'zgaruvchan qismiga kirib, ularning regional tashkil etuvchisi hisoblanadi. To'rtinchidan to'liq o'quv-metodik qo'llanmalarining yo'qligi integrativ kurslarning o'quv jarayoniga tatbiq etilishida qiyinchiliklar tug'diradi. Ularning mualliflari dasturtuzib, umumiy metodik ko'rsatmalar tuzishgandan so'ng to'xtab qolishadi. Beshinchidan, integrativ kurslar uchun o'qituvchilarni rejali va maqsadga muvofiq tayyorlash tizimi hali takomillashgani yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. К.Я.Хабибуллин. Методы эффективного управления/ К.Я.Хабибуллин// Образование в современной школе. - 2005. - № 7.
2. N.N.Azizxo'jaeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Yozuvchi nashriyoti, 2006.
3. Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2006-2007 yillar.

Peshko` tumani XTBga qarashli

41-umumiy o`rta ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi Rahmonova
Oydin To`qliyevnaning

«Boshlang`ich sinf matematika darslarida mantiqiy savol va
masalalardan samarali foydalanishning ahamiyati» mavzusida

METODIK TAVSIYASI

2020 yil

Bugun bitta kitob o'qigan bola,
ertaga televizor ko'rib o'tirgan
o'nta bolani boshqarishi mumkin

Sh.M.Mirziyayev

**“MATEMATIKA – FANLAR ICHRA SHOH,
UNING SIRLARIDAN BO`LINGIZ OGOH”**

**Muallif: Peshko' tuman 41-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi: O.T.Rahmonova**

**Taqrizchilar: Peshko' tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosari:
K.Hodiyeva**

**Peshko' tuman xalq ta'limi bo'limi boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodisti:
N.Ramazonova**

MUALLIF HAQIDA

Rahmonova Oydin To`qliyevna 1985-yil 6-iyunda Buxoro viloyati Peshko' tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti – oliy. 2020- yilda Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishini maxsus sirtqi bo`limini tamomlagan. 2004 –yil avgust oyidan Peshko' tumanidagi 41-umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab kelmoqda.

O.T.Rahmonova 16 yillik ish faoliyati davomida ko'plab yutuqlarga erishdi. 2009-yilda o'tkazilgan “Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi “ko'rik tanlovida,shu yilda tashkil etilgan “Eng yaxshi ko`rgazmali qurollar” tanlovining tuman miqyosida 1-o'rinni egalladi. Har o`quv yili boshida tuman miqyosida o'tkazilgan seminarlarda ishtirok etdi va fidokorona mehnatlari uchun 2019-yil tuman XTB mudirining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. 2020-2021-o`quv yilidagi Peshko' tuman avgust sho'basida trener o'qituvchi etib tayinlandi.2011-2013-o`quv yili va 2018-2019 o`quv yilida 41-maktab O`TIBDO`rinbosari vazifasida ishlagan.Hozirda maktab kasaba uyushmasi raisi va boshlang`ich sinflar metodbirlashmasi rahbari vazifalarini bajarib kelmoqda.

Tuman, maktab tadbirlarida o'z sinfi bilan yuqori natijalarga erishib kelmoqda. 2019-2020 o`quv yilida O.Rahmonova rahbarligida “Matematika-aql charxi” fan to`garagini 3-4-sinf o`quvchilari ishtirokida tashkil etdi va to`garak qatnashchilari shu yilda tuman miqiyosida tashkil etilgan norasmiy matematika olimpiadasiga ishtirok etishdi va 4-sinf o`quvchisi Choriyeva Asal faxrli 2-o`rin sertifikatini qo`lga kiritdi.To`garak faoliyati davomida O.Rahmonova o`quvchilarga matematikadan mantiqiy savol va masalalardan keng va samarali foydalanib,matematika darslarida ham mantiqiy savol va masalalardan ko`proq foydalanish,o`quvchilarda darsga kompetensiyaviy yondashib har bir masala yechimini topishida katta yordam

bo`lishini kuzatdi va bu kuzatishlarni maktab miqyosida boshlang`ich sinf matematika darslarida foydalanish kerakligi tavsiyasini berdi. Ushbu tavsiyani o`z darslarida qo`llab ko`rsatgach, maktab rahbariyati tomonidan bu tavsiya maktab miqyosida ommalashtirilishi maktab pedagogika yig`ilishida muhokama qilindi va boshlang`ich sinf o`qituvchisi O. Rahmonovning **“Boshlang`ich sinf matematika darslarida mantiqiy savol va masalalardan samarali foydalanishning ahamiyati** “ nomli tavsiyasi maktab miqyosida ommalashtilishi maqullandi.

**Peshko' tuman XTB boshlang'ich fanlar
metodisti : N.Ramazonova**

O.T.Rahmonova

«Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy savol va masalalardan samarali foydalanishning ahamiyati»

Matematika fani insonning aqlini o`stiradi, diqqatini rivojlantiradi, ko`zlagan maqsadiga erishish uchun qat`iyat va irodani tarbiyalaydi, eng muhimi uning tafakkurini kengaytiradi. O`quvchilarda fanlarni o`rganish va ta`lim olishni davom ettirish uchun zarur bo`lgan matematik bilim va ko`nikmalarni shakllanishida boshlang`ich ta`lim muhim o`rin tutadi. Shunday ekan, boshlang`ich sinf o`qituvchisi dars o`tishda ta`lim-tarbiya jarayoniga ta`sir etishning turli usullarini qo`llabgina qolmay, matematik savol va mantiqiy masalalardan dars jarayonida qo`llashi, bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv asosida darslarni tashkillashtirilishida asosiy talab bo`lib xizmat qiladi. Buning samarali tomoni shundagi biz boshlang`ich sinfdanoq xalqaro

PISA va PIRLS dasturlari talablariga mos ravishda o`quvchilarda ko`nikma va malaka hosil qilgan hisoblanamiz. An`anaviy usuldagi darslarda o`tilgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuni mustahkamlashda matematik mantiqiy savol va masalalardan har kun bittadan foydalansak, o`quvchida o`z-o`zidan kompetensiyaviylik rivojlanib, bugungi o`rganganlarini hayotda qayerda va qaytarzda foydalanishi haqida ko`nikma hosil qilgan bo`lamiz. Avvalo, matematikada mantiqiy masalani o`quvchi o`zi mustaqil ravishda amalda masala shartini ishlatishni bajarib ko`rsagina u masalaning ichiga kirib, uning haqiqiy yechimini topa oladi. Hozirgi kunda hammamizga tanish "PISA" va "PIRLS" dasturlarining maqsadi haqida gapirish joiz deb bildim, sababi bugungi tavsiyalarimizni asl zamirida ham, shu xalqaro dasturlarga o`quvchilarni boshlang`ich sinfdanoq tayyorlashdir.

PISA (inglizcha-Programme for International Student Assessment)-turli davlatlarda 15 yoshli o`quvchilarning savodxonligini (o`qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo`llash qobiliyatini baholovchi dasturdir.

3 yilda bir marotaba o`tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo`llanilgan. Bu dastur bo`yicha har uch yilda o`quvchilarning bilimni baholash maqsadida sinovlar o`tkaziladi. Hozirgi kungacha jami 7 marta (2000-, 2003-, 2006-, 2009-, 2012-, 2015- va 2018-yillar) PISA dasturi bo`yicha testlar o`tkazilgan bo`lib, keying sinovlar 2021-yilda bo`lishi rejalashtirilgan.

PIRLS

(Progress in International Reading Literacy Study)-

xalqaro o`qish savodxonligini o`rganishdagi yuksalish)-bu turli mamlakatlarda boshlang`ich sinflarda tahsil oluvchi o`quvchi yoshlarning matnni o`qish va tushunish darajalari sifatini aniqlab beruvchi xalqaro baholash tizimidir.Mamlakatimiz ham 2021-yildan bu dasturga qo`shilishga tayyorgarlik ko`rmoqda.

SEAMO-Janubi-Sharqiy Osiyo Matematika olimpiadalaridir.Mazkur olimpiadada 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarning mantiqiy misol va masalalarni yecha olish qobiliyati tekshiriladi.

Xullas,biz tavsiya berayotgan mantiqiy savol va masalalar o'quvchilarni matematik savodxonligini oshirishda va xalqaro dasturlarda faol ishtirokchi bo'lishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Quyida biz boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan matematika darslarida mantiqiy savol va masalalar yechishga namunalar keltiramiz:

Mantiqiy masala:Bir kishining bitta qo`yi,bir bog` pichani va 2 ta bo`risi bor.Daryoning bir qirg`og`idan 2-qirg`og`iga ularni o`tkazish kerak.Ularda 1 ta qayiq bor.U 3 ta narsani ko`tara oladi,masalan,kishi,pichan va bitta bo`ri. Albatta, qayiqda uni boshqarish uchun,kishi bo`lishi shart. Kishi bo`lmasa, bo`rilar qo`yni yoki qo`y pichanni yeb qo`yishi mumkin. Kishi qanday qilib daryoning 2-qirg`og`iga narsalarni olib o`ta oladi?

Javob:avvalo daryodan o`tish rejasini tuzib olamiz;

1-borish-kishi,qo`y,pichan;

1-qaytish-kishi,qo`y;

2-borish-kishi,2 ta bo`ri;

2-qaytish-kishining o`zi qaytadi;

3-borish-kishi va qo`y.

Hozirgi kunda asosan mantiqiy savol va masalalarni rasmi testlar ko`rinishida ham ko`proq qo`llab kelmoqdalar:

3.1. Masala

 + 26

 + 22

 = ?

$$\text{horse} + \text{horse} + \text{horse} = 30$$

$$\text{horse} + \text{horseshoe} + \text{horseshoe} = 18$$

$$\text{horseshoe} - \text{boots} = 2$$

$$\text{boots} + \text{horse} \times \text{horseshoe} = ??$$

$$\text{apple} + \text{apple} + \text{apple} = 45$$

$$\text{banana} + \text{banana} + \text{apple} = 23$$

$$\text{banana} + \text{clock} + \text{clock} = 10$$

$$\text{clock} + \text{banana} + \text{banana} * \text{apple} = ?$$

020

Baliqni tut! z

8+2

5+3

6+3

10-1

3+6

4+4

4+6

6+2

8+1

9-1

9

“Olmalarni terish” o'yini

8-3

8-1

4+1

1+1

1+3

3-4

7-2

1+4

2+4

3+2

3+3

2+2

1+2

5

Vinni Puxga pufaklarni terishda yordam ber!

$7+2$ $7+1$ $1+6$ $8+0$
 $5+4$ $3+5$ $4+4$ $6+4$
 8 $5+3$ $6+2$

Limonlarni ter!

$9-3$ $7-2$ $5-1$ $2+4$ $3+4$ $5+1$
 $1+5$ $1+4$ $3+3$ $4+2$ $7-1$ $3+2$ $1+6$ $8-2$

6

$$\text{Apple} + \text{Apple} = 14$$

$$\text{Cherries} + \text{Apple} = 17$$

$$\text{Cherries} + \text{Kiwi} = 11$$

$$\text{Apple} - \text{Kiwi} = ?$$

$$3 \times \text{Weightlifting} = 30$$

$$2 \times \text{Weightlifting} + \text{Golf} = 29$$

$$\text{Golf} \times \text{Golf} + \text{Walking} = 26$$

$$\text{Weightlifting} + \text{Walking} \times \text{Golf} = ?$$

$$\text{Scorpion} + \text{Scorpion} + \text{Scorpion} = 36$$

$$\text{Fish} + \text{Scorpion} \times \text{Scorpion} = 41$$

$$\text{Fish} + \text{Shark} \times \text{Fish} = 50$$

$$\text{Fish} + \text{Scorpion} \times \text{Shark} = ?$$

$$\text{SUV} + \text{Police Car} = 11$$

$$\text{Bus} + \text{SUV} = 4$$

$$\text{Police Car} + \text{Bus} = ?$$

$$\text{Blueberry} + \text{Blueberry} + \text{Blueberry} = 30$$

$$\text{Blueberry} + \text{Orange} + \text{Orange} = 18$$

$$\text{Orange} - \text{Cherry} = 2$$

$$\text{Cherry} + \text{Blueberry} + \text{Orange} = ?$$

$$\text{Teapot} + \text{Teapot} + \text{Teapot} = 30$$

$$\text{Teapot} + \text{Ladder} + \text{Ladder} = 20$$

$$\text{Ladder} + \text{Teacup} + \text{Teacup} = 11$$

$$\text{Teapot} + \text{Teacup} \times \text{Ladder} = ?$$

$3 \text{ apples} + 1 \text{ tomato} = 2 \text{ tomatoes} + 1 \text{ banana}$
 $2 \text{ bananas} + 1 \text{ tomato} = 1 \text{ apple} + 26$
 $1 \text{ banana} + 2 \text{ apples} = 1 \text{ tomato} + 22$
 $\text{banana} = ?$ $\text{apple} = ?$ $\text{tomato} = ?$

$2 \text{ apples} = 20$
 $1 \text{ apple} + 1 \text{ watermelon slice} = 12$
 $1 \text{ watermelon slice} + 3 \text{ bananas} = 6$
 $3 \text{ bananas} + 2 \text{ watermelon slices} = ?$

$$\begin{aligned} \text{Ice cream} + \text{Ice cream} + \text{Ice cream} &= 24 \\ \text{Croissant} + \text{Croissant} \times \text{Ice cream} &= 340 \\ \text{Croissant} + \text{Croissant} \times \text{Pancake} &= 100 \\ \text{Croissant} + \text{Ice cream} \times \text{Pancake} &= ? \end{aligned}$$

1 =
@Qiziqarli_matematika_olami

 = 8 × 8

@Jahon_Jumanazarov

 = ?

$$\text{Snowman} + \text{Star} = 20$$

$$\text{Shopping Bag} = \text{Snowman} + \text{Snowman}$$

$$\text{Shopping Bag} + \text{Snowman} = 18$$

$$\text{Star} = ?$$

$$2 \text{ Boots} + 2 \text{ Boots} + 2 \text{ Boots} = 60$$

$$2 \text{ Boots} + \text{Boy} + \text{Boy} = 40$$

$$\text{Boy} + 2 \text{ Apples} + 2 \text{ Apples} = 22$$

$$2 \text{ Boots} + \text{Boy} + \text{Apple} = ?$$

Uyga vazifa: Quyidagi qiziqarli masalani yechib kelish.

AXBOROT ALMASHINUVI VA GLOBALLASHUV JARAYONIDAGI “OMMAVIY MADANIYAT”NING JAMIYATIMIZ TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Xolbekova Munisa Abduqulovna
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani
17 – umumiy o'rta maktabining
tarix fani o'qituvchisi

Anatatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning ommaviy madaniyatga qarshi kurashi uchun omil bo'ladigan yo'nalishlar haqida fikr yuritiladi. Globallashuv jarayonida turli axborotlar ma'naviyatimizga etkazishi mumkin bo'lgan tahdidni qanday qilib bartaraf etish mumkin.

Kalit so'zlar: Globallashuv, zo'ravonlik, ma'naviy yuksalish, mafkura, mentaliteti, mediya, andisha, estetik did, immunitet

Hozirgi davr zamonaviy axborot almashinuvi va globallashuv jarayoni jamiyatga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Dunyoning bir burchagida bo'lgan yangilikning targ'iboti, axborot almashinuvi, yangiliklardan tezda xabardor bo'lish, albatta, ijobiy holat. Lekin, kirib kelayotgan har bir axborot oqimi xalqimiz uchun foydalimi? Globallashuv jarayonida turli axborotlar ma'naviyatimizga etkazishi mumkin bo'lgan tahdidni qanday qilib bartaraf etish mumkin. Umuman olganda, ommaviy madaniyatni ma'naviy va axloqiy tubanlik illatlari axloqiy buzuvchi, zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini to'la anglayapmizmi? Jamiyatning ma'naviy yuksalishiga rahna solayotgan bunday tahdidlarga qarshi kurash faqatgina yuksak ma'naviyat bilan amalga oshiriladi. Bu yo'lda ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ayniqsa, oilaning o'rnini ahamiyatli. Zero, ta'lim-tarbiya avvalo oilada din orqali shakllanadi.

Muqaddas dinimizda zino jinoyati qoralanib harom qilinishi bilan bir qatorda zinoga olib boruvchi va unga sabab bo'luvchi narsalar ham harom qilingan. Zinoga olib boruvchi sabablarning biri “ko'z zinosi”dir.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: “Odam bolasiga zinodan bo'lgan nasibasi yozilgandir. Ikki ko'zning zinosi nazar solishdir. Tilning zinosi gapirishdir. Ikki quloqning zinosi eshitishdir. Ikki qo'lning zinosi ushlashdir. Ikki oyoqning zinosi yurib borishdir. Nafs orzu va ishtaha qiladi, farj esa, uni yo tasdiqlaydi, yo yolg'onga chiqaradi”, deya ogohlantirganlar.

Hozirgi kunda qit'alarni bo'ysundirish va xalqlarni yo'q qilish uchun katta qo'shin yo kuchli qurol-yarog'ga hojat qolmadi. Aholiga yoppasiga mafkuraviy ta'sir o'tkazilsa, bo'ldi. Jinsining va jinsiy moyilligining tayini yo'q, erkaklikdan va

axloqiy negizdan kesilgan qullar nasli etishtirilsa, etadi. Vatanparvarlikni suymaydigan, faqat o'zini o'ylaydigan, ota-bobolaridan, umuman o'tgan ajdodlaridan aloqasini uzgan millat etishtirilsa, bas. Odob va axloq qanday buziladi? Jamiyatni va kishilar ongini nima boshqaradi? Nega hozirda gunoh va uyat sanaladigan va qoralanadigan ishlar bugun ayb bo'lmay qoldi?

Hozirda asosiy ma'naviy tahdid sifatida "ommaviy madaniyat" hisoblanib, u haqida juda ko'p yozildi va bu jarayon hamon davom etmoqda. Ommaviy madaniyatning qanday ko'rinishlarga ega ekanligini, uni harakatlantiruvchi kuch nimalardan tashkil topgani va u qanday mexanizm asosida harakatlanishini hamma bilishi lozim. "Ommaviy madaniyat" degan maqomda dunyo xalqlari hayotiga borgan sari singib borayotgan, millatlarning tarixiy va o'z mentalitetlariga asoslangan urf-odatlarini oyoq osti qilayotgan bu madaniyat, sharq xalqlari, jumladan millatimiz hayotiga ham o'zining jirkanch qiyofasi bilan kirib kelmoqda. U inson ongi va aqli, ruhiyati va salohiyatini butunligicha qamrab oluvchi aldanchi niqoblarga egadir. Ana shunday niqoblardan asosan ikkitasi bugunga kelib shiddat bilan o'sib borayotgan globallashuv jarayoni bilan uyg'unlashib ketgan. Bular: imeyjd va mediya. Ommaviy madaniyat targ'ibotchilari tomonidan turli xil oqim vakillarining ko'rinishlari va kiyimlarining urfga aylantirilayotgani tashvishlanarli hol. Bugun biz yoshlarimiz kiyayotgan «zamonaviy» kiyimlarga shunchalik ko'nikib qoldikki, endi ularning egnidagi lash-lushlar, yarashiqsiz pardoz va o'zbekka xos bo'lmagan o'zligini namoyon qilishi bizni ortiqcha hayratlantirmay ham qo'ydi.

Ommaviy madaniyat ortidan paydo bo'layotgan muammolar vaqt o'tishi bilan tuzatib bo'lmaz xavf-xatarlarga olib kelishi mumkinligi dunyodagi bir qancha jamiyatlar hayotida o'z isbotini topib bo'ldi. Dunyo jamiyatshunoslarini tashvishlantirayotgan oila masalasi, bugunga kelib o'ta dolzarb masalaga aylangan. Ba'zi davlatlarda gilyovvandlarning ko'payayotgani, noto'g'ri turmush kechirish natijasida, turli xil kasalliklar, jumladan OITSning tarqalayotgani, qonunbuzarlik holatlarining borgan sari kuchayayotgani, jamiyatdagi axloqsizliklar, o'ta sovuqqon va xudbin, mehrsiz shaxslarning paydo bo'layotgani, ko'p davlatlarini esankiratib, boshi berk ko'chaga olib kirib qo'ygan.

Donishmandlikda tengi yo'q, har bir so'zidan hikmat tomib turuvchi xalqimizda ajoyib maqol bor: «Birovga choh qazisang, unga albatta o'zing yiqilasan». O'zbek xalqi azaldan jahon xalqlari, jumladan, SHarq millat va elatlari orasida o'z obro'-e'tiboriga, tarixiy va chuqur milliy qadriyatlariga va o'z hayot yo'liga ega xalqdir. Qanchadan-qancha bosqinchilar millatimizning egilmagan boshini egishni, tog'lardan ham baland g'ururini poymol qilishni, ming yillardan sado

berguvchi milliy qadriyatlarimizni oyoq osti qilmoqni istashdi, shunga urinishdi, lekin niyatlariga eta olmadilar. Chunki, bizda oila muqaddas, bizda millat qadrlı. Bizning xalqimizda oqibat, hayo, andisha, milliylikka sadoqat kuchli.

Bugungi kunda jahondagi eng taraqqiy etgan davlatlardagi beqarorlik, o'sha jamiyatlarda hukm surayotgan ertangi kunga ishonchsizlik tufayli yuzaga kelgan ma'naviy inqirozlar yoshlarni chalg'itib qo'ydi. Bunday harakatlar umuminsoniy qadriyatlarga mutlaqo zid, manqurtlikning yangicha bir ko'rinishidir. Insonning estetik didi, madaniyati izohlab berish mumkin bo'lmagan, vahshiy hayvonot olamiga ham yot bo'lgan harakatlardan xorijdagi ba'zi doiralar manfaatdor bo'lib, ular hali oq-qoraning farqini anglab ulgurmagan yoshlarni chalg'itish uchun turli aksilma'naviy texnologiyalarni ishlab chiqishmoqda. Tobora ildiz otayotgan bu kabi odatlar umuminsoniy qadriyatlar u yoqda tursin, oddiy insoniy madaniyat tushunchalariga ham to'g'ri kelmaydi. Buyuk allomalar, jahonning g'ururi bo'lgan madaniyat peshvolarining vorislari va avlodlari bo'lgan o'zbek yoshlari ichida ham taqlidchilar paydo bo'lishini izohlash qiyin.

Hozirda yoshlarga ta'lim berayotgan har bir pedagog, o'z farzandining ertangi taqdiriga befarq bo'lmagan har bir ota-ona, mahalla-ko'y jiddiy e'tibor bilan qarashi zarur. Yoshlarimiz esa, barkamol shaxs bo'lib etishishlari uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlarga nisbatan o'z munosabatlarini chin yurakdan, samimiy namoyon etishlari kerak. Ular nafaqat o'zlari, balki tengdoshlarini ham hatti-harakatlariga befarq bo'lmasliklari zarur.

Ota-bobolarimizdan bizga asrlar davomida sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'u va tushunchalar biz uchun bebaho ma'naviy merosdir. Muqaddas islom dini insoniyatga ikki dunyo baxt-saodatini taminlash uchun yuborilgan dindir. Uning ta'limotlari beshta maqsadni: inson hayoti, aqli, dini, nasli va molu mulkini muhofaza qilishni o'z ichiga olgan. Shuning uchun har qanday kasallikning oldini olish uchun avvalo kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham farzandlarimizni ona vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur. Ana shundagina, turli yovuz niyatli kimsalarning biz uchun mutlaqo begona bo'lgan puch g'oya va da'volaridan saqlangan bo'lamiz.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

- 1. Islom Karimov “Ollox qalbimizda,yuragimizda”**
- 2. Dinshunoslik darsligi**
- 3. Savkat Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” Toshkent-2017**

INSONIYATNING GLOBAL MUAMMOLARI

Omonov Zavqiddin Uchqunovich

Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, 1-umumiy o'rta talim maktabi
o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada inson hayoti davomida uchratayotgan global muammolar va ularning yechimlari to'g'risida so'z boradi. Global muammolarning zamon bilan birga tezlashayotgani har birimizda havotir uyg'otadi.

Kalit so'zlar: aholi, xavfli muammolar, ijtimoiy taraqqiyot, iqtisodiy o'sish.

Bilasizmi, hozirda ham insoniyatning qayerdan va qanday paydo bo'lganligi haqida aniq ilmiy asoslar mavjud emas. Mahalliy xalq orasida va diniy manbalarda inson momo havo va odam atodan yaratilgan degan taxmin (faraz) bo'lsa olimlar esa odam maymundan paydo bo'lgan (Charliz Darvin ta'limoti) deyishadi. Ammo haligacha ilmiy asos mavjud emas.

Aholi forscha so'z bo'lib ahil degan ma'noga ega.

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha sayyoramiz aholisi XXI-asrda ham muntazam o'sib borar ekan bu ma'lumotlar BMT, NASA va Jahon banki tomonidan quydagicha ishlab chiqilgan.

AHOLI SONI MLRD KISHI HISOBIDA

No	yillar	NASA	BMT	JAHON BANKI
1	2025	8.1-9.9	7.9-9.1	8.3
2	20100	16.1	9-9.2	11.2

Aholi soni 1950-yilda 2,5mlrd 1987-yilda 5mlrd undan atagi 12 yil o'tgach esa 6 mlrd o'tib ketdi bu fanda „demografik portlash“ deyiladi. Hozirda aholi soni 7.5 mlrddan ortiqni tashkil qiladi. Dunyo aholisi har kuni 250000 kishiga ko'payib bormoqda. Bu esa „aholi ortiqchaligi“ muammosini keltirib chiqarmoqda ya'ni inson ehtiyojlari uchun ishlab chiqarilayotgan moddiy ne'matlarga nisbatan aholining ko'pligi tushuniladi. Ayniqsa, Afrika Osiyo va Lotin Amerikasi davlatlarida aholining 3\2 qismi istiqomad qiladi. Aholining ortiqchaligi muammosi Hindiston va Xitoy davlatlari uchun xosdir.

„Biz uchun eng xavflisi Xitoy yoki Pokiston bombasi emas, aksincha, „Tug'ilish bombasi“ degan edi Rajif Gandi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki hozirda qashshoq davlatlarda ,ayniqsa, hozirgi vaqtda Jahon aholisining 5\1 qismiga yaqini och yalong'och yashayotganligini, ekologik muammolarni ko'payib borayotganligini, 1.2mlrd kishi ochlikda

yashayotganligi, 1.5mlrd odamni tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati yo'qligi, 800mln kishi butunlay savodsizligini 200mln bola maktab ta'limiga muhtojligi, juda qashshoq davlatlarda yiliga 13-18 mln kishi ochlikdan halok bo'layotganligini, dunyoda hozirda 48 ta sust rivojlangan davlatlar bo'lib shundan 34 tasi afrikada joylashganligini hisobga olinsa aholining o'sishi ko'pgina muammolarni keltirib chiqarayotganligini tushunish qiyin emas.

Bunday muammolarni juda katta miqdorda oziq- ovqat yordam qilish bilan ham hal qilib bo'lmaydi ammo ularda boqimandalikni kuchaytirishi mumkin xolos.

Buning uchun quydagilarni amalga oshirish zarur:

1. Iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash;
 2. Qishloq xo'jaligi va undagi maxsulotlar samaradorligini oshirish, qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish, Ekstinsiv qishloq xo'jaligidan intinsiv qishloq xo'jaligiga o'tish;
 3. Ta'lim va savodxonlik darajasini oshirish;
 4. Insonlar so'g'ligini himoya qilish va yaxshilash;
 5. Demografik ahvolni tartibga solish;
 6. Odamlar ko'p yashaydigan joylarni barqaror rivojlanishini ta'minlash, Ishchi o'rinlar tashkil qilish
 7. Davlatlar o'rtasida iqtisodiy aloqarni kichaytirib borish;
 8. Rivojlangan davlatlar yoki kompaniyalar tomonidan bu davlatlar uchun investitsiya kiritish choralarini ko'rish;
 9. Aholini kichik biznes va tadbirkorlik qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berish;
 10. Aholi turmush tarzini yaxshilash maqsadida soliq tizimini qayta tartibga solish
 11. Fuqorolarni ijtimoiy muhofaza qilish ,qonun ustuvorligini ta'minlash va boshqa bir qancha chora tadbirlar bilangini muozanatni yaxshilashga erishish mumkun.
- O'zbekiston aholi soni 34 mln dan ziyod ,Turkmanistonda esa 5 mln dan ziyod aholi mavjud maydoni bo'yicha 9-o'rinda turadigan (2717300kmkv). Qozog'istonda ham aholi soni 17 mln dan kam. O'rta Osiyo davlatlari orasidagi farqni ko'rib turibsiz. O'zbekistonda iqtisodiyotni rivojlanishi,davlat tomonidan tadbirkorlik subektlarini qo'llab quvvatlanishi,aholi turmush tarzi va so'g'ligiga berilayotga e'tibor, soliq tizimini isloh qilinishi, qariyalarga ko'rsatilayotgan e'tibor, yoshlarni "ta'lim olishi va ularni ish o'rinlari bilan ta'minlash uchun qilinayotgan jadal harakatlar, Prizidentimiz SHavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida bizda aholi ortqchaligi yoki boshqa demografik muammolar mavjud emas. O'zbekiston tez rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi.

Bilasizmi O'zbekiston jahonda oltin zahirasi bo'yicha 4-o'rin, qazib olish bo'yicha 7-o'rin.

Paxta yetishtirish bo'yicha 5-o'rin, paxta tolasini eksport qilish bo'yicha AQSH dan keyin 2-o'rinda

Uran eksporti bo'icha 3-o'rin, gaz qazib olish bo'yicha 14- o'rinda turadi.

Agar dunyoda 200dan ortiq davlat borligini hisoga olsak bu faxrlansa arzugulik natijadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Global_muammolar

YUQORI SINFLARDA ONA TILI DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI

Raxmonqulova Nargiza Narzullayevna

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 24- sonli

umumta`lim

maktabi ona tili va adabiyot fani o`qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yuqori sinflarda ona tili darslarini samarali tashkil etish usullari haqida fikr yuritilgan .

Kalit so`zlar : Interfaol usullar ,ommaviy axborot vositalari ,internet , telegram kanallar

Maktab- bolalarning dastlabki bilim oladigan maskani .Shu bois ta`lim –tarbiyaning aynan maktab davridan qattiq nazoratga olinishi katta ahamiyatga ega .O`quvchilarning har bir fanni mukammal o`zlashtirishi ertangi kunning yetuk mutaxassislari bo`lib yetishib chiqishda muhim o`rin tutadi . Shunday ekan maktabdagi har bir fan o`qituvchisidan jumladan ayniqsa ona tili va adabiyot fani o`qituvchilaridan katta mahorat talab etiladi .O`quvchini avvalo ona tiliga hurmat ruhida tarbiyalash ,to`g`ri so`zlash ,nutq madaniyatiga amal qilish ,so`zlardan o`z o`rnida va unumli foydalanish kabi tushunchalarni singdirib borish lozim .Ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi ,avvalo ,mutolaa san`atini –o`quvchilarni badiiy kitobga oshno qilishni yo`lga qo`yishi ,adabiy til qoidalariga rioya qilishi ,o`quvchilarni to`g`ri ,imloviy va uslubiy xatolarsiz yozishga o`rgatishi ,ularning fikrlash va nutq qobiliyatini o`stirishi kerak .To`g`ri hamma o`quvchi ona tili o`qituvchisi yoki tilshunos olim bo`lmaydi ,lekin o`z maktabida ,balki ommaviy muomalada ,ko`chalarda joylashtirilgan tashqi yozuvlarda ,reklama va e`lonlarda o`zbek adabiy tili me`yor va qoidalari qo`pol buzilishiga qarshi kurashishda hissa qo`shishi zarur .Dars jarayonida o`quvchilarni matn bilan ishlashga mustaqil fmatn tuzishga o`rgatish ona tili ta`limi bo`yicha sinfdan tashqari tadbirlarni qiziqarli tashkil etish ularga o`quvchilarni qamrab olish fan va to`garaklar faoliyati izchil yo`lga qo`yish har kunlik ishimizdir .Faqat bularni yangicha yondoshuv, yangicha dunyoqarash va zamon talablariga mos yo`lga qo`ysak bo`ldi

Ona tili ta`limining samaradorligi faqat ta`lim mazmuni va maqsadini yaxshilashdangina iborat bo`lmay ,balki o`quvchilarga beriladigan zaruriy bilim ,malaka va ko`nikmalarni shakllantirishda ilg`or pedagogik taxnologiyalarni ta`lim jarayonida to`g`ri qo`llay olish bilan ham o`lchanadi va bunda o`qituvchi o`qitish metodini to`g`ri tanlay olishi kerak .Shu bois ona tili o`qituvchilari darslik va undagi mashq ,matnlar bilan chegaralanib qolmay turli qolip asosida ish ko`rishlari lozim .

O`qituvchi faoliyati bilan bog`liq metodlarning eng serunumi muammoli o`qitishdir .Bugungi kunda ushbu o`qitish orqali ko`plab yutuqlarga erishyapmiz desak mubolag`a bo`lmaydi .Deyarli barcha o`qituvchilar kundalik dars jarayonida qaysidir bir shakliga murojaat qiladi. Bu jarayon o`z navbatida o`quvchida darsga bo`lgan muhabbatning uyg`onishiga ,qiziqish va intiluvchanlik xislatlarining yuzaga kelishiga turtki bo`ladi .Tushunarli va sodda usuldagi turli xil o`yinlar ,multimediali programmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda o`qituvchi darsga kerakli jihozlarni imkon qadar bolalarga yaqin bo`lgan atrof- muhitdan qidirishi kerak bo`ladi .

Ona tili ta`limining samaradorligi- o`qitish metodi to`g`ri tanlash ,ona tili fanining amaliy yo`nalishidan kelib chiqib ,ta`lim jarayonida o`quvchini o`ylashga ,fikrlovchi o`quv topshiriqlarini ishga solish ,o`quvchilarda bilish –o`rganish ehtiyojini yuzaga keltiradigan o`yinlardan foydalanish lozim .

Ta`limiy o`yinlar har bir o`quvchiga o`zini namoyish etish ,o`z fikr- mulohozalarini himoya qilish ,topshiriqni zavq-u shavq bilan bajarish imkoniyatini beradi va o`quvchini ta`lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi.Har bir shaxsda tarbiyalanishi lozim bo`lgan tezkorlik ,sezgirlik ,topqirlik ,hushyorlik ,bilimdonlik ijodkorlik kabi ijobiy sifatlar ko`pincha ta`limiy o`yinlar orqali shakllantiriladi .

O`quvchilarni guruhlarga bo`lish ham ularni darsga jalb etishning bir usulidir .Bunda o`quvchi o`z jamoasi uchun kurashadi ,g`olib bo`lishga intiladi .Chunki bir o`quvchining bilmay qolishi ham jamoaning “jarima “kartochkasini olishiga sabab bo`ladi .Shuningdek guruhlarning nomlanishi o`quvchilarga g`ayrat bag`ishalaydi .,ularda shu nomga arzishimiz va birinchilikni qo`lga kiritishimiz kerak degan tuyg`uni hosil qiladi. Dars jarayonida “lirik chekinishlar” ham o`quvchining diqqatini jamlashga yordam beradi .Masalan biror bir asardan parcha yo she`r o`qib ,uni muallifini topish yoki asarni qiziq joyida to`xtatib ,davomini o`qib kelish kabi topshiriqlar berish orqali ham ularning e`tiborini darsga qaratib ,faollashtirish mumkin .Ish faoliyatim davomida shunga amin bo`ldimki ,har bir darsda besh – o`n daqida “mutolaa zavqi “metodidan foydalanib , adabiyot darsligida berilgan biror – bir asardan parcha o`qib borish yaxshi natija beradi .Birinchidan o`quvchi yil davomida bir yaxshi asarning to`liq matni bilan tanishadi .Sababi darslikda to`liq berilmaydi ,hamma o`quvchi ham to`liq o`qib chiqish imkoniga ega emas,ikkinchidan keyingi darsni intiq bo`lib kutishadi ,hatto shunday o`quvchilar bo`ldiki ,asarning qayeriga kelib qolganini , oxirgi jumlasini yodlab olib, eslab qolish xotiralari qay darajada ekanliklarini namoyon qilishdi .

Shu bilan birga ona tili darsi davomida o`quvchilarning adabiyot faniga bo`lgan qiziqishlari oshirib boriladi va badiiy adabiyotga ,kitob mutolasiga bo`lgan mehr kuchaytiriladi .Yoki Ommaviy axborot vositalari gazeta va jurnallar bilan ishlash ham yuqori samaraga erishishga yordam beradi .Bunda o`quvchilar dars jarayonida o`zlashtirgan yangi mavzu yuzasidan gaplarni topishga harakat qilishadi .Masalan yuqori sinf o`quvchilari sodda va qo`shma gaplarga ,yoki gaplarning ifoda maqsadga ko`ra turlari boyicha ko`plab gaplarni topishlari mumkin .

Bundan tashqari jamiyat uchun muhim ,dolzarb va qiziqarli ma`lumotlarni o`z vaqtida yetkazib berish ,televide niye ,radio ,bosma nashrlar va internet tarmoqlarida aks etayotgan voqea –hodisalar haqida bahs –munozara yuritish, har bir darsni fanga oid yangiliklar bilan boshlab ,o`quvchilarga shunday ma`lumotlardan topib kelish uyga vazifa qilib berish ham yaxshi natija beradi .Bunga esa ayni paytda yetarlicha imkon bor .Nega deganda internet saytlarda ,maxsus telegramm kanallaridan bunday yangilik va xabarlarini tez va qisqa fursatda topish mumkin.

O`quvchilarni mustaqil ijodiy ishlashga o`rgatish ham ularni imkon qadar ko`proq o`z ustida ishlashga qarailgan usul bo`lib ,bunda muayyan mavzuda material to`plash va ularni tartibga keltirish ,mavzuga oid rasmlar, rasmlar asosida hikoya tuzish ,ularni tahlil qilish , mavzuni yoritishga doir leksik birliklar ustida ishlash kabi vazifalar bajarishlari lozim .

Shuningdek o`quvchilarni rag`batlantirib borish o`ziga bo`lgan ishinchni oshiradi .”Barakalla “,”Ofarin “ Juda to`gri “ “Bugungi darsning eng faol o`quvchisi “kabi so`zlar ularning g`ayratiga ga`yrat ,shijoatiga shijoat qo`shadi .

O`quvchi fanga qiziqsa uni yaxshi o`zlashtiradi .Uni qiziqishini o`stirish esa aynan fan o`qituvchisiga bog`liq .

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. “Til va adabiyot jurnali” 2020-yil 5-son
2. “O`qituvchilar uchun metodik qo`llanma”. “Toshkent 2019-yil”

CHINGIZ AYTMATOV ASARLARINING AHAMIYATI

Xasanova Nodira Axadovna

Buxoro Olimpiya zaxiralari kolleji ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Telefon: +998 91 4439626

Annotatsiya: Jahon adabiyotiga munosib hissa qo'shgan adib Chingiz Aytmatov asarlaridagi ma'naviy yetuklik masalasini o'rganish, shunga bog'liq umuminsoniy muammolarni tadqiq etish.

Kalit so'zlar: insoniy fazilatlar, an'ana, xudbinlik, yovuzlik.

XX asrda jahoniy shuhrat topgan adiblar anchagina. Ammo ularning orasida Chingiz Aytmatov o'zining fazoviy tafakkur tarzi, inson kamoloti hamda taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan illatlarni jasorat bilan fosh qila olgan, ayni paytda dunyo adabiyotining ilg'or an'analarni ham milliy, ham umumturkiy adabiyotga dadillik bilan olib kirgan, bu an'analarning nafaqat qirg'iz, balki butun turkiy adabiyotda sintezlashishiga ulkan hissa qo'shgan, asarlarida o'rta tashlangan masalalar qanchalik milliy bo'lsa, shunchalik umuminsoniy ekanligi, umuman, adib Yer sayyorasiga, banibasharga taalluqli eng og'riqli, eng iztirobli, eng dolzarb muammolarni badiiy va falsafiy mushohadaga aylantira olgan, mazkur muammolarga o'sha paytning o'zidayoq oltita qit'aning ham e'tiborini qaratgan, adabiyotning zamon bilan uyg'un keladigan nuqtalarini topa olgan ulkan va betakror iste'dod ekanligi — noyob adabiy hodisaligi bilan alohida ajralib turadi.

Turkiy adabiyotda dunyo miqyosida Chingiz Aytmatov darajasida tan olingan boshqa bir adibni topolmaymiz. Boshqa adiblarning dunyoviy ko'lamiga zarracha soya solmagan holda, Aytmatov asarichalik bironta turkiy adabiyot vakilining ijodiy mahsuloti hali dunyoning 180 dan ortiq tillariga o'girilmaganini tan olish kerak. Jahonda sanoqli adiblar egallagan cho'qqini turkiy adabiyot vakillaridan hozircha faqat Chingiz Aytmatovgina egallab turibdi. Bugungi kunda tadqiqotchilar adibning asarlari jahon tillarida 80 million nusxadan oshiq chop qilinganini e'tirof etishmoqda. Bu fakt adib nomini XX asrning eng ko'p va xo'p muhokama etilgan Jan-Pol Sartr, Alber Kamyu, Maks Frish, Fridrix Dyurrenmatt, Gabriel Garsia Marques, Vargas Losa, Karlos Fuentes, Kendzaburo Oe kabi so'z san'atkorlari safidan joy olganini bildiradi. Bu adiblar faqat bir asrda yashagani uchun emas, balki so'zga bo'lgan e'tiqodlariga, o'z davriga qarata aytgan gaplariga, o'z davrini muqarrar ma'naviy, ekologik fojialardan ogohlantirishlariga ko'ra ham jahon adabiyotining peshqadam vakillari sanalishadi. Ular adabiyotning tasavvur, did, ifoda, shartlilik usullarini isloh etishdi, XX asr so'z san'atini yangi bosqichga, yangi maqomga, yangi cho'qqiga

ko'targan o'zidan oldingi salaflarining munosib izdoshlari ekanini ijodlari, xizmatlari, adabiyotga, So'zga qo'shgan hissalarini bilan isbot qilib berdilar. Chingiz Aytmatov asarlarida ko'tarilgan muammolar yuqorida nomlari zikr etilgan adiblar o'rtiga tashlagan va tahlil qilgan muammolar hamda shu davrning adabiy maromi bilan uyg'un va hamohang ediki, adib inson hamda olam haqida o'z og'riqlarini, iztiroblarini, o'y-kechinmalarini, katta harflarda yoziladigan, yangi davrda tobora kamayib borayotgan Inson va insoniy fazilatlar haqidagi orzu-armonlarini asarlari orqali bayon etib berdi. XX asrning buyuk adiblari Frans Kafka, Jeyms Joys, Alber Kamyu, Uilyam Folkner, Marsel Prust, Ernest Xeminguey, Tomas Eliot kabi majruhlashish, mahkumlashish, mohiyatsizlanish sari yuz tutgan Inson Qalbini himoya qildi, uning tashqi hamda ichki tajovuzlarini, tahdid va ta'qiblarini ko'rsatib, tahlil qilib, asoslab berdi. Mafkuralar, ta'limotlar, g'oyalar toptab tashlagan inson sha'nini, inson nomini, inson g'ururini So'z maydonida himoya qildi; so'z bilan, qalam bilan texnokratlashayotgan, moddiylashayotgan, manfaatlashayotgan, maf-kuralashayotgan, o'zini yaratgan asosdan tobora uzoqlashib, uzilib, yolg'izlik, ma'nisizlik, xudbinlik, yovuzlik, johillik sari ketayotgan bashariy zalolatga, bashariy mahkumlikka, bashariy manqurtlikka, bashariy qabohatga qarshi murosasiz kurashdi. Gap shundaki, yuqorida nomlari zikr etilgan dunyo adabiyoti vakillarining har biri alohida dunyo: jahon adabiyotida o'z uslublari, o'z qarashlari, insonni tahlil etishdagi o'z yo'nalish, o'z ohang, o'z konsepsiyalariga ega. Kafka, Kamyu, Sartrlar dunyoga, odamga ekzistensialistik yondashgan bo'lsa, Maks Frish, Fridrix Dyurrenmatt, Kendzaburo Oe asarlarida biz texnokratlashayotgan, o'z tabiiy zaminidan uzilgan insonning botiniy dunyosi manzaralari hamda fojiasi tahlilini ko'ramiz. Gabriel Garsia Marques, Karlos Fuentes, Vargas Losalar Borxes, Onetti, Pedro Paramolar reallik bilan ro'yo, voqelik bilan tasavvur fusunkor realizm adabiyotining ajralmas bo'lagi, hatto insonni tadqiq etishdagi yangi usuli ekanini isbotlab berishdi. Bu uslubda ertaklar, miflar, afsonalar, rivoyatlar, xayol badiiy vositaga aylanib ketadi, badiiy shartlilik yanayam shaffoflashadi, inson botinining ifodasi yanayam badiiylashadi, jozibalashadi, timsollashadi, chuqurlashadi. Chingiz Aytmatov esa XX asrga xos uslublarni, jumladan, yuqorida nomlari zikr etilgan yozuvchilarga xos bo'lgan barcha uslubni, yangi ifoda usullarini, qarashlarni, tashbehu talqinlarni o'z ijodida, o'z badiiy olamida birlashtira oldi.

“Jamila”, “Yuzma-yuz”, “Bo'tako'z”, “Erta qaytgan turnalar”, “Sarvqomat dilbarim” kabi qissalarda insonga va voqelikka ekzistensialistik munosabatni ko'rsak, “Oq kema”, “Ona yer”, “Asrga tatigulik kun”, “Sohil bo'ylab chopayotgan olapar” asarlarida biz fusunkor realizmga xos bo'lgan uslubni — mif hamda asotirlarning,

shartlilikning, fantasmagoriyaning badiiy vositaga aylanib ketganini, “Kassandra tamg‘asi”, “Fudziyamaga og‘ish”, “Kunda” (o‘zbek tiliga “Qiyomat” deb tarjima qilingan) asarlarida texnokratlashayotgan inson fojiasi tahlilini ko‘ramiz. Shunga ko‘ra, qat‘iyat bilan aytish mumkinki, Chingiz Aytmatov jahon adabiyotining XX asr 60 — 90-yillariga xos bo‘lgan barcha uslub, yo‘nalish, muammo, masala, tahlil, ifoda usuli, umuman, barcha ilg‘or an‘analarini o‘z ijodida namoyon eta olgani, ijodiy laboratoriyasida sinab ko‘rgani, sintez qilgani bilan ham e’tiboru e’tirofga loyiq adibdir. Zotan, Chingiz Aytmatov zamonaviy turkiy adabiyotga jahoniy ko‘lam, jahoniy miqyos, jahoniy nigoh olib kirdiki, buyuk va betakror asar “Boburnoma”dan so‘ng dunyo nazaridan chetda qolgan turkiy badiiy tafakkurga yana banibashar e’tiboriyu e’tirofini qarata boshladi. Ana shu xizmatining o‘ziyoq Chingiz Aytmatovning nafaqat qirg‘iz yoki umumturkiy, balki jahon adabiyotida mustahkam, metindek faxrli, sharafli o‘rni borligini ko‘rsatadi.

Adib eng so‘nggi asarigacha inson qalbini, uning ko‘nglini himoya qildi, uning ma‘naviy tanazzul botqog‘idan qutulishidan umid uzmad. Biz Jamila, Asal, Bola, Mo‘min, To‘lg‘onoy, Edigey, Avdiy va boshqa obrazlarda insonga xos qalb tarovatini, insonning kelajagi hamda ertasiga, uning irodasi va qudratiga ishonchni his etamiz.

“Sohil bo‘ylab chopayotgan olapar” asari insonga bo‘lgan umidning yorqin namunasi sanaladi. Bolani — kelajakni saqlab qolish uchun, eng so‘nggi tomchi suvni ichib qo‘ymaslik uchun kattalar birin-ketin halok bo‘lishadi: agar kattalar o‘zlarini kelajakni — bolani saqlab qolish uchun qurbon qilishmaganda chanqoqlikdan bola — kelajak ham halok bo‘lard. So‘nggi tomchi suv bilan tirik qolgan bola o‘z manziliga — ona makoniga yetib boradi. Bu inson va uning yelkasidagi mas‘uliyat haqidagi, baniolam hamda odam uchun kelajakni saqlab qolish haqidagi timsoliy xulosa, timsoliy hikmat edi. Haqiqiy inson o‘zi yashab turgan zamin, sayyora, uy ertaga bolalariga ham qolishi uchun bugungi so‘nggi obihayot tomchilariga aylanayotgan ma‘naviy, insoniy fazilatlarini, ezgulikni, olam va tabiat bilan uyg‘unlikni asrab qolishi, uni avlodlarga yetkazishi shart hamda zarur. Insonni faqat shu yo‘l qutqara oladi, faqat shu yo‘l bilan kelajak asrab qolinadi.

Chingiz Aytmatov asarlarini o‘qigan har bir o‘quvchi hayot, inson, olam, tiriklik haqida olam-olam saboqlar, xulosalar, fikrlar oladi. Bu saboqlar uni ma‘naviy komillik sari yo‘lga undashiga, bu yo‘lda o‘quvchiga madad berishiga, mayoq va saboq vazifasini o‘tashiga shubha yo‘q. Zero, kitob mutolaasi inson uchun hamisha ma‘naviy saboq hamda ma‘naviy mayoq vazifasini o‘taydi, uni o‘tmishdan saboq olib, kelajak uchun yashashga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qo'shjonov M. O'zbekning o'zligi. -T: 2006.
2. Rashidov A. So'nmas yulduzlar. - T.: Adabiyot va san'at, 2015.
3. Rashidov A. Chingiz Aytmatovning badiiy olami. - T.: O'qituvchi, 2018.

GRAMMATIKA VA SO'Z YASALISHIGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Ismoilova Tursunoy Telmanovna

Abduraxmonova Gulmira Ibodullayevna

Samarqand viloyati Payariq tumani 97-sonli umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

***Annotatsiya:** Ona tili darslarini yanada samarali tashkil etish uchun o'tiladigan mavzu xususiyatidan kelib chiqqan holda tashkiliy usullar hamda metodlar foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada grammatika va so'z yasalishi borasida tushuncha hosil qilishda inobatga olinishi zarur bo'lgan omillar xususida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** ona tili, grammatika, so'z yasalishi, tashkiliy usullar.*

Boshlang'ich sinflarda morfologiyadan „ot“, „sifat“, „son“, „fe'l“, „kishilik olmoshi“ tushunchalarini; siktaksisdan „gap“, „ega“, „kesim“, „ikkinchi darajali bo'lak“, „uyushiq bo'lak“, „undalm a“ kabi tushunchalarni; so'z yasalishidan „o'zak“, „qo'shim cha“, „o'zakdosh so'zlar“ kabi tushunchalarni shakllantirish ustida ish olib boriladi. O'qituvchi tushunchalarni shakllantirish jarayonini boshqarish, o'quvchilar aqliy faoliyatini to'g'ri tashkil etish uchun tushuncha nimaligini, tushunchani bilib olish jarayonining xususiyatlarini, tushunchani o'zlashtirish qanday sharoitda natijaliroq bo'lishini ko'z oldiga aniq keltirishi lozim. Grammatik tushunchalarni o'zlashtirish Tushuncha atrof-muhitdagi predmet va hodisalarning muhim belgilari va o'zaro aloqadorligi aks ettirilgan tafakkur shaklini tasvirlab ko'rsatadi. Grammatik tushunchalarda ham, boshqa tushunchalar kabi, hodisalarning muhim belgilari umumlashtirilgan holda aks ettiriladi.

Til hodisalarining o'ziga xos xususiyati, ya'ni tushunchaning mazmun tom oni grammatik tushunchaning o'ziga xos xususiyatini keltirib chiqaradi. Til hodisalari, til kategoriyalari boshqa hodisalarga nisbatan juda mavhumligi bilan farqlanadi. Biologik tushunchalarni shakllantirishda belgilarini kuzatish, bir tizimga solish va umumlashtirish mumkin bo'lgan aniq hodisalar va predmetlar material sifatida asos qilib olinadi. Grammatik tushunchalar esa so'z, so'z birikmasi, gap, morfema, leksema, fonem a va boshqalarning o'ziga xos muhim belgilarini aniqlash va umumlashtirish natijasi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, kishilar tom onidan yaratilgan grammatik tushunchaga asos bo'lgan dastlabki materialning o'zi yetarli darajada mavhumdir. Demak, grammatik tushunchalar umumlashtirilganlarning yana umumlashtirilgani hisoblanadi. Grammatik tushunchaning bu xususiyatlari tufayli o'quvchilarda tushuncha juda ko'p qiyinchilik bilan shakllanadi. Grammatik

tushunchani bilib olish uchun mavhum tafakkur m a'lum darajada rivojlangan bo'lishi lozim. Mavhum tafakkur ta'lim jarayonida vujudga keladi va maxsus mashqlarni talab qiladi. Bu mashqlar muayyan aqliy ko'nikmalarni va lingvistik tasavur hamda bilimlar yig'indisini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Ko'pgina ruhshunos olimlarning tekshirishlari natijasida aniqlanishicha, tushunchani shakllantirish jarayoni tafakkurga oid analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, aniqlashtirish amallarini bilib olish jarayoni ham hisoblanadi. O'quvchilarda tushunchani shakllantirishning natijasi ularning mavhumlashtirish faoliyatining qay darajada o'sganligiga bog'liq.

Mavhumlashtirishda qiynaladigan o'quvchilar so'zlarni taqqoslay olmaydilar va ularning muhim grammatik belgilariga ko'ra bir guruhga birlashtira olmaydilar, tushunchani shakllantirishda qiynaladilar va xatoga yo'l qo'yadilar. Masalan, fe'l o'rganilganda o'quvchilar fe'l predmetning harakatini bildirishini bilib oladilar. Yurmoq, o'qimoq, olmoq kabi fe'llarda leksik ma'no grammatik ma'noga mos keladi. Ko'p fe'llarda bunday moslik bo'lmaydi. Grammatik atikada predmet harakati deyilganda, harakat bilan birga predmetning holati, uning boshqa predmetlarga munosabati, predmet belgisining o'zgarishi kabilar ham tushuniladi: uxlamoq, o'ylamoq, sevmok, o'smok, ko'karmoq va hokazo. Predmet harakatini bunday keng ma'noda, umumlashtirilgan holda tushunish endigina tilni o'rgana boshlagan o'quvchilarga qiyinlik qiladi, ular harakatni ko'proq yurish, siljish ma'nosida aniq tasavvur qiladilar. Shuning uchun fe'lni o'rganishning boshlang'ich bosqichida yotmoq, kasallanmoq, turmoq, qizarmoq kabi so'zlarni predmet harakatini bildiradi deb hisoblamaydilar. Bunday hodisani o'rganishda ham uchratish mumkin. Ayrim o'quvchilar tinchlik, qahramonlik, qadam kabi so'zlarni oturkumiga kiritmaydilar.

Tushunchani shakllantirish uchun o'quvchilarda mavhumlashtirish ko'nikmasini o'stirish, ular diqqatini so'zning aniq leksik ma'nosidan grammatik ma'nosiga qaratish va shu guruhdagi so'zlarga oid umumiy, grammatik belgilarni hisobga olgan holda, ularni bir guruhga birlashtirish talab etiladi. Masalan, kim? yoki nima? so'rog'iga javob bo'ladigan barcha so'zlar „ot“ turkumiga birlashadi; predmet bildirish, son (birlik va ko'plikda kelish), egalik qo'shimchalari bilan o'zgarish, kelishiklar bilan turlanish bu so'zlar uchun umumiy grammatik belgilar hisoblanadi. Tushunchani shakllantirishda xatoning oldini olish uchun ta'lim berish jarayonida qator metodik talablarga rioya qilinadi.

Tushunchani o'zlashtirish ustida ishlash jarayoni. Grammatik tushunchani o'zlashtirish uzoq davom etadigan va kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ancha

murakkab jarayondir. O'qituvchi boshlang'ich sinflarda tushunchani o'zlashtirishga oid ishlarni tashkil etishda o'rganiladigan tushunchaning lingvistik mohiyatini, bilimlarni o'zlashtirish jarayonining psixologik-didaktik xususiyatlarini, o'quvchilarning nutqiy va aqliy o'sishi bir-birini taqozo etishini, grammatik bilimning nutqdagi o'rnini asos qilib oladi. Grammatik tushunchalarda til hodisalarining muhim belgilari umumlashtiriladi. Tushunchani o'zlashtirish ustida ishlash jarayonida o'rganiladigan muhim belgilarni ajratish maqsadida muayyan til materiali analiz qilinadi. Masalan, so'z o'zgartuvchi qo'shimcha uchun quyidagi ikki muhim belgi xarakterli:

- 1) so'z o'zgartuvchi qo'shimcha — so'zning o'zgaradigan qismi;
- 2) so'z o'zgartuvchi qo'shimcha sintaktik vazifani bajaradi, ya'ni gapda so'zlarni bog'lash uchun xizmat qiladi.

Tushunchani o'zlashtirishga oid ishlarda o'qituvchi muayyan bir tushunchaning muhim belgilarini aniqlab oladi, dastur talabiga ko'ra, shu sinf o'quvchilarini tushunchaning qanday belgilari bilan tanishtirishni foydalanganda yaxshi natija beradigan leksik materiallarni, metodik usul va vositalarni belgilab oladi. Til materialini analiz qilish jarayonida o'rganiladigan tushunchaning muhim belgilari ajratiladi (tushuncha ustida ishlashning birinchi bosqichi), so'ng belgilar o'rtasidagi bog'lanish topiladi, bir tushunchaning xususiyati sifatida ular orasidagi o'zaro munosabati aniqlanadi, atama beriladi (tushuncha ustida ishlashning ikkinchi bosqichi).

O'quvchilar o'rganilgan tushuncha mohiyatini anglashlari va bilimlarni nutq tajribasiga tatbiq etishlari uchun tushuncha ta'rifini aniq ifodalash ustida ishlanadi (tushuncha ustida ishlashning uchinchi bosqichi); to'rtinchi bosqichda o'rganilgan kategoriyani bilib olish uchun mashq qilinadi; amaliy vazifani hal qilish maqsadida (fikrni aniq ifodalash, so'zni va gapni to'g'ri yozish uchun) o'quvchilarda tushunchaga asoslanish ko'nikmasi shakllantiriladi. Shunday qilib, tilga oid tushunchalarni shakllantirish jarayoni shartli ravishda to'rt bosqichga bo'linadi: Birinchi bosqich — tushunchaning muhim belgilarini ajratish maqsadida til materialini tahlil qilish. Bu bosqichda ma'lum so'z va gaplarning leksik mannosidan kelib chiqib mavhumlashtirish amalga oshiriladi va shu til hodisasi, til kategoriyasi uchun umumiy hisoblangani ajratiladi. O'quvchilar tahlil qilish va mavhumlashtirish aqliy amalini bilib oladilar.

Ikkinchi bosqich — tushunchaning belgilarini umumlashtirish, ular orasidagi bog'lanishni aniqlash (tushunchalarning ichki bog'lanishini aniqlash). atama berish. O'quvchilar taqqoslash va tarkib amalini bilib oladilar.

Uchinchi bosqich — tushuncha ta'rifmi ifodalashni tushunish, belgilar mohiyatini va ular orasidagi bog'lanishni aniqlash.

To'rtinchi bosqich — yangi til materiali asosida o'rganilayotgan tushunchani aniqlashtirish, bilim tajribaga tatbiq etiladigan mashqlar ishlash, o'rganilayotgan tushunchaning ilgari o'zlashtirilgan tushunchalar bilan bog'lanishini aniqlash.

Ko'rsatilgan bosqichlarni „fe'l" grammatik tushunchasini shakllantirish jarayoni misolida ko'rib chiqaylik: Tushuncha ustida ishlash til materialini tahlil qilish va tushunchaning muhim belgilarini aniqlashdan boshlanadi. Ko'pgina tekshirishlar, agar o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida muayyan vazifani bajarish bilan dastlabki til materialini o'zlari tuzsalar yoki tanlasalar, ularning analitik faoliyati samaradorligi ortishini ko'rsatdi. Masalan, o'quvchilar harakatlarini kuzatish asosida gap tuzadilar. Darsda o'quvchilarni fe'ldan foydalanish va e'tibor bilan yozishga undaydigan qulay nutqiy vaziyat yaratiladi. Ekskursiya, yaqinda ko'rilgan film, shu darsda ko'rsatilgan diafilmning biror qismi, o'qilgan hikoya, rasm materiali yuzasidan gaplar tuzish ham mumkin. Gap tuzishda fikrni aniq ifodalaydigan kerakli so'z (fe'l)ni jamoa bo'lib topish imkonini beradigan vaziyat yaratish muhimdir.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA ONA TILINI O'RGATISHNING LINGVISTIK ASOSLARI

Jakbarova Yoqutxon Anapiyayevna
Ergasheva Mufazzal Tohirjonovna

Annotatsiya: *Maktabda o'quv predmeti sifatida tilni o'rganish tizimi tilning barcha tomonlarini, ya'ni fonetikasi, leksikasi, so'z yasalishi va grammatikasi (morfologiya va sintaksis)ning o'zaro ichki bog'lanishlariga asoslanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tilini o'rgatishning lingvistik asoslari xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *ona tili, boshlang'ich ta'lim, lingvistik asoslar.*

Tilning barcha tomonlari o'zaro bog'lanishining ko'p qirraliligi va murakkabligi, ularning dialektik birligi, avvalo, uning aloqa vositasidagi vazifasida namoyon bo'ladi. Aloqa vositaligi tilning muhim xususiyati, asosidir. Bu vazifani tilning har bir qismi boshqa qismlar bilan o'zaro bog'lanishda bajaradi. Har bir so'zga xos bo'lgan tovush shakli kishilarga aloqa uchun imkoniyat yaratadi. Ammo so'zning tovush qurilishi, shakli mazmunsiz aqlga to'g'ri kelmaganidek, o'zicha yashamaydi. Istalgan tovushlar yig'indisi emas, balki ma'lum ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisigina aloqa maqsadiga xizmat qilishi mumkin.

Ma'lumki, ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisi so'zdir. Tilning lug'at boyligi, leksikasi fikr ifodalash uchun xizmat qiladigan o'ziga xos qurilish materialidir. Tilning lug'ati qanchalik boy bo'lsa ham grammatikasiz u o'lik hisoblanadi. Tilning lug'at boyligi o'z-o'zicha aloqa vazifasini bajarmaydi. Aloqa maqsadida xizmat qilish uchun lug'at boyligidagi so'zlar bir-biri bilan grammatik jihatdan o'zaro bog'lanib, gap tuziladi. Mana shu tuzilgan gap orqali fikr ifodalanadi.

Tilning har bir tomonining xususiyati undagi til birliklarining o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Fonetika uchun bunday til birligi nutq tovushlari, fonemalar; leksikologiya uchun ma'nosi va qo'llanishi nuqtai nazardan so'z; grammatika uchun so'z shakllari, shuningdek, so'z birikmasi va gap; so'z yasalishi uchun morfema, tuzilishi va yasalishi jihatdan so'z hisoblanadi.

So'z, so'z birikmasi va gap grammatik tomondan ko'pgina xususiyatlarga ega. So'zning o'z morfemik qurilishi, o'zining so'z yasalish turi, biror grammatik kategoriyasi (shaxs, son, egalik, kelishik va boshq.), ma'lum sintaktik vazifasi bor. So'z birikmasi ham so'z kabi so'z o'zgarishi (ko'proq ergash so'z o'zgaradi) shakllariga ega. Gap o'z qurilishiga ko'ra so'zdan sifat jihatdan farqlanadi: so'z o'zi alohida kelganda mustaqil ma'no anglatmaydigan morfemalardan tuziladi, gapni tashkil etuvchi qismlar esa gapdan tashqarida ham mustaqil leksik ma'no bildiradi,

gap tarkibida esa uning ma'nosi yana oydinlashadi. Gap va so'z birikmasi "qurilish materiali" sifatida xilma-xil tuzilgan so'zdan foydalanadi. Gap uchun qator sintaktik xususiyatlar, shuningdek, tugallangan ohang ham xarakterlidir.

Shunday qilib, tilning har bir jihatining o'ziga xos xususiyatini ko'rib chiqishning o'zi ularning o'zaro munosabatini, bir-biriga o'tishining murakkabligini ta'kidlaydi. Tilshunoslik fani bo'limlari o'rtasidagi munosabatlar ham shunga o'xshash murakkabdir.

Fonetika, leksikologiya bilan ham, grammatika bilan ham bog'lanadi. Tovushlar, fonemalar, bo'g'inlar tilda alohida emas, balki ma'lum leksik ma'no bildiradigan so'z tarkibida yashaydi.

Fonetikaning sintaksis bilan bog'lanishi, xususan, har bir gapda ma'lum ohangda bo'lishida ko'rinadi. Grammatik va semantik jihatdan bog'langan so'zlar majmuasi ma'lum ohangga ega bo'lsagina gap hisoblanadi. Bunda gapning mazmuni so'zlovchining gapda ifodalangan ohangiga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, ohang gapda so'z tartibi, yordamchi so'zlardan foydalanish, so'z o'zgartishlar bilan birga gap tuzish usullaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Leksikologiya so'z yasalihi bilan jips bog'lanadi: birinchidan, tilning lug'at tarkibi, asosan, tilda mavjud bo'lgan so'zlardan yangi so'zlar yasalihi hisobiga to'ldirilib, boyib boradi; ikkinchidan, yasalgan so'zlarning leksik ma'nosi yasama negizning moddiy ma'nosiga asoslanadi.

Morfologiya leksikologiya va so'z yasalihi bilan jips bog'langan. Morfologiya, asosan, so'zning grammatik xususiyatlarini o'rganadi. So'zning grammatik ma'nosi doimo leksik ma'nosi bilan birga namoyon bo'ladi, har bir so'z, bir tomondan, shu so'zga tegishli bo'lgan ma'lum o'ziga xos leksik-grammatik guruhning belgilarini bildiradi, ikkinchi tomondan, u so'zning o'z leksik ma'nosi bo'ladi. So'zdagi mana shu umumiy birlik morfologiyada, leksikadan ajralmagan holda, leksika zaminida o'rganiladi.

So'z uchun muqarrar morfemik tarkibi xarakterli bo'lib, bunga so'zning leksik ma'nosi va qator grammatik belgilari bog'liq bo'ladi. Yangi so'z qaysi usul bilan yasalmasin, u doim grammatik shakllanadi va o'zining leksik ma'nosiga ega bo'ladi. Har bir so'z turkumida so'z yasalihi xarakterli xususiyatlarni mavjud. So'zning morfemik tarkibi va yangi so'z yasalihi usullari tilshunoslik fanining so'z yasalihi bo'limida, grammatika va leksikologiyadan ajratilmagan holda o'rganiladi.

Morfologiya va sintaksis har tomonlama o'zaro bog'lanadi. Morfologiyada, asosan, so'zlarning grammatik ma'nosi va uni ifodalash shakllari o'rganiladi; sintaksisda so'zlarni o'zaro bog'lanib so'z birikmasi va gap hosil qilish usullari, shuningdek, gap

turlari, ularning mazmuni va ishlatilishi o'rganiladi. So'z morfologiyada ham, sintaksisda ham o'rganiladi, ammo o'rganish ob'ekti har xil bo'ladi. Sintaksisning o'rganish ob'ekti gapdir; unda so'z gap yoki so'z birikmasida boshqa so'zlar bilan ma'no va grammatik jihatdan bog'langan holda o'rganiladi. Morfologiyada so'z gapdan tashqarida ham o'rganilishi mumkin; so'zga muayyan leksik-grammatik guruhga kiradigan so'zlar bilan o'zaro munosabati nuqtai nazaridan qaraladi. Morfologiya va sintaksisda so'zga bunday har xil yondashish ularning bir-biriga bog'liqligini inkor etmaydi, aksincha, ular so'z va gapning o'zida yashaydi. So'zlar so'z o'zgarish tizimiga ega bo'lgani tufayli gaplar aloqa vazifasini bajaradi. Shaki yasalishi va so'z yasalishi morfologiyada o'rganiladi, ammo gapda tatbiq etiladi, so'zlarning o'zaro bog'lanish qoidalarini o'rganish esa sintaksis sohasiga taalluqlidir. So'z birikmasi tarkibidagi so'zlarning o'zaro bog'lanish usulini aniqlashda shu so'z birikmasiga kirgan so'z turkumining morfologik xususiyatlari hisobga olinadi. Bular morfologiya va sintaksisda bir-biri bilan bog'liq holda o'rganiladigan til hodisalarining ayrimlaridir. Bu aniq misollar morfologiya va sintaksis bir-birini taqozo qilsa ham, grammatikaning mustaqil bo'limi ekanini ta'kidlash uchun yetarli. Keltirilgan fikrlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga predmetlararo ichki bog'lanishni hisobga olgan holda ona tilini o'rgatish metodikasini belgilaydi. Shularni hisobga olib, kichik yoshdagi o'quvchilar tilning talaffuzi, grafik, leksik, so'z yasalishi va grammatik tomonlarining o'zaro bog'lanishi mohiyatini tushunishlari uchun dastur materialini o'rganishda tilning aloqa vazifasi yetakchi ekani nazarda tutiladi, ya'ni kishilar bilan aloqa jarayonida tilning barcha tomonlari birgalikda foydalanilishi hisobga olinadi. Shu maqsadda tilning fonetik tomonini o'rganishda so'zning ma'no va talaffuz jihatdan birlik hosil qilishini, tovushning so'z ma'nosini farqlashdagi o'rnini tushuntirishga katta ahamiyat qaratiladi. Maktabda tilning barcha tomonlarini bir-biri bilan bog'liq holda o'rganish ona tilini o'rgatishning yetakchi metodik tamoyili hisoblanadi. Buni amalga oshirish til o'suvchan, bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan tomonlari mavjud bo'lgan murakkab hodisa ekanini tushuntirishda ilmiy asos hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009. – 163 b.
 2. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2009. – 70 b.
 3. Матчанов С., Фуломова Х., Юлдашева Ш., А. Нисанбаева. Ана тілін оқыту әдістемесі. –Т.: ТДПУ, 2013. – 277 б.
 4. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti. – T.: Yangiyo'l poligraf service, 2010. – 42-46 b.
- Nurmonov A. Ovrupoda umumiy va qiyosiy tilshunoslikning maydonga kelishi // Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 2-jild. –Toshkent: Akademnashr, 2012.
- Kenjayeva S.E. O'zbek antroponimlarining semantik va sotsiologiyistik tadqiqi. nom...diss. avtoreferati.-Toshkent , 2011
- Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab ... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. - № 5.

ADABIYOT O'QITISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

Abduraxmonova Musharraf Fayziyevna

Samarqand viloyati Samarqand shahri 29-sonli umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ta'lim-tarbiya tizimida adabiyotni o'qitishda turfa xil pedagogik texnologiyalarni qo'llashning roli katta. Negaki, darslarning samarali tashkil etilishi, o'quvchilar uchun tushunarli bo'lishi shunga bog'liqdir. Mazkur maqolada pedagogik innovatsiyalarning ahamiyati xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *adabiyot, pedagogik texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar.*

«Innovatsiya» - lotincha so'z bo'lib «yangilanish, yangilik, o'zgartirish» ma'nolarini anglatadi. Bu atama dastlab G'arb mamlakatlarida XIX asrda paydo bo'lib, ijtimoiy hayotga boshqa bir mamlakat tilidan o'tgan va uning turmush tarziga kirib borayotgan yangi tushunchalami anglatadi. XX asming boshlarida ilmning «innovatika» degan yangi sohasi paydo bo'ldi va u mamlakatda paydo bo'lgan texnik yangiliklami o'rganish bilan shug'ullandi. Pedagogik innovatsiya tushunchasi G'arb mamlakatlarida XX asming o'rtalaridan boshlandi, milliy pedagogika ilmida esa keyingi yigirma yil davomida paydo bo'ldi va maxsus o'rganila boshlandi. Pedagogik jarayonga nisbatan innovatsiya tushunchasi ta'limtarbiyaning maqsadi, mazmuni, usul va shakllari, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish kabi faoliyatlarga kiritilgan yangiliklami anglatadi.

Pedagogika fanidan joy olgan «ta'limdagi innovatsiya» va «pedagogik innovatsiya» atamaları sinonim sifatida qo'llaniladigan tushunchalardir. Pedagogik innovatsiya - ta'lim va tarbiyaning samaradorligini oshirish maqsadida uning mazmuni, texnologiyasi hamda tashkil etish kechimiga kiritilgan yangiliklami anglatadi.

Shunday qilib innovatsiya jarayoni ta'lim-tarbiyani tashkil etish va uning mazmunini o'stirishga kiritilgan yangiliklardan iborat tushunchadir. Yangi ta'limiy usul yoki bir necha usullar yig'indisi - texnologiya, vosita va usullardan iborat yangiliklar - novatsiya, ana shu vositalami pedagogik amaliyotga tatbiq etish kechimi esa innovatsiyadw. Pedagogik innovatsiya ta'lim-tarbiya tizimini bir holatdan tubdan yangilangan boshqa holatga o'tkazishga olib keladigan turg'un unsur va o'zgarishlami maqsadga muvofiq tarzda kiritishni ko'zda tutadigan izchil jarayondir. Pedagogik innovatsiya jarayoni quyidagi uch bosqichdan iborat bo'ladi:

- 1) yangi g'oya yoki kashfiyotni yuzaga keltirish bosqichi;
- 2) g'oyaga ishlov berish, uni amaliyotda foydalanish mumkin bo'ladigan holatga keltirish bosqichi;

3) yangilikni joriy etish bosqichi.

Shunga muvofiq ravishda pedagogik innovatsiya jarayonini ilmiy g'oyani amalga oshirish va ijtimoiy-pedagogik muhitda shundan kelib chiqadigan o'zgarishlarni o'zaro muvofiqlashtirishdan iborat kechim deyish mumkin. Yangilikni pedagogik amaliyotga olib kirish va bu yangilikni boshqarish tizimini tashkil etishga qaratilgan faoliyat innovatsion faoliyat deyiladi.

Ta'lim jarayoni uchun maxsus loyihalashtirilgan, tadqiq etilgan yoki pedagogik tashabbuskorlik natijasi sifatida tasodifan kashf qilingan yangiliklar ham pedagogik innovatsiyalar hisoblanadi. Muayyan yangilikni ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, yangi samarador o'qitish texnologiyalari, amaliyotga joriy etishga tayyorlangan biror pedagogik tajribaning ilmiy-texnologik bayoni kabilar pedagogik innovatsiyaning mazmunini tashkil etishi mumkin.

Yangilik - bu pedagogika fani yutuqlarini amaliyotga joriy etish, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalanish jarayonida o'quv-tarbiya kechimining yangi sifatga ega bo'lishini ta'minlaydigan vositalardan iborat. Pedagogik innovatsiyalar davlat organlari, pedagogik jarayonni boshqaradigan ma'muriyat singari yuqori tashkilotlar tomonidan emas, balki fan va ta'lim tashkilotlari xodimlari, ya'ni pastdan ishlab chiqarilishi hamda tavsiya etilishi kerak.

Yuqoridan pastga tushirilgan innovatsiyalar hech qachon kutilgan samarani bermaydi, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qilmaydi. Pedagogikada ilmida innovatsiyalarni innovatsion o'zgarishlar shiddati yoki innovatsiyalik darajasiga ko'ra quyidagi sakkiz toifaga ajratish mumkinligi ko'rsatiladi:

1. Birinchi toifadagi innovatsiyalar mavjud ta'lim tizimi yoki uning biror qirrasiga xos jihatlarni bir qadar takomillashtirgan holda qayta yaratishga qaratilgan bo'ladi.
2. Ikkinchi toifa innovatsiyalarga ta'lim-tarbiya tizimining sifatini o'zgartirmagan holda unda miqdor o'zgarishlari qilishni ko'zda tutadigan yangiliklar kiradi.
3. Uchinchi toifa innovatsiyalar mavjud pedagogik tizimdagi vositalarning o'zini almashtirish, ularni qayta joylashtirish, qo'llash qoidalarini takomillashtirish orqali yuzaga kelgan innovatsiyalardir.
4. To'rtinchi toifa innovatsiyalar eski ta'lim modelidan voz kechmagan holda ta'lim tizimini yangi sharoitga moslash ko'zda tutilib amalga oshiriladigan innovatsiyalardir.
5. Beshinchi toifa innovatsiyalarda ta'lim tizimining ayrim qismlariga oddiy sifat o'zgarishlari kiritish orqali mavjud muammoga yangi yechim topish ko'zda tutiladi.

6. Oltinchi toifa innovatsiyalarda ta'lim-tarbiya tizimining «yangi avlodi» yaratilishiga uriniladi. Mavjud tizimga xos xususiyatlarning ko'pchiligi o'zgarishga yuz tutadi.

7. Yettinchi toifa innovatsiyalarni amalga oshirish natijasida ma'rifiy tizimlarning o'zgacha sifat xususiyatlariga ega bo'lgan «yangi turi» tashkil etiladi.

8. Sakkizinchi toifa innovatsiyalar ta'lim-tarbiya tizimidagi eng yuksak darajadagi yangilanishlar tufayli bu tizimning tubdan o'zgartirilib, tamomila yangi sifat xususiyatlariga ega bo'lishiga erishilgan oliy darajasidir.

Pedagogik innovatsiyalarni ularning yuzaga kelishi holatiga ko'ra quyidagicha tasnif etish mumkin:

1. Tasodifiy innovatsiyalar.

2. Foydali innovatsiyalar.

3. Tizimli innovatsiyalar.

Ta'lim-tarbiya tizimining ichki mantiqi rivojidan kelib chiqmaydigan, tashqaridan sun'iy ravishda kiritiladigan pedagogik innovatsiyalar tasodifiy innovatsiyalar deyiladi. Ko'pincha bunday innovatsiyalar yuqori tashkilotlarning buyurilishiga ko'ra joriy etiladi va yaratilganidan oqib samarasizlikka mahkum bo'ladi. Muayyan ta'lim-tarbiya muassasalari vazifasi bajarilishiga muvofiq keladigan, lekin ilmiy-tashkiliy jihatdan atroflicha tayyorlanmagan, pedagogik tizim bilan yaxlit vujudga aylanib ketmagan pedagogik yangiliklar foydali innovatsiyalarni yuzaga keltiradi.

Aniq belgilangan maqsad va vazifalarga ega, mavjud ilg'or pedagogik qarashlar hamda analariga tayangan holda yaratilgan, o'quvchi va o'qituvchilar manfaatiga mos keladigan innovatsiyalar tizimli innovatsiyalar sanaladi. Bunday innovatsiyalar juda puxta tayyorlangan bo'ladi, keng miqyosda yoyilishi ko'zda tutiladi. Malakali kadrlar, tashkiliy qurilma, tegishli moddiy-texnik baza hamda ilmiy-metodik materiallar bilan ta'minlangan bo'ladi.

Ma'lumki, ta'lim jarayonini amalga oshiruvchi o'quv ishlari, uning mazmuni, shakl va metodlarini zarur emotsiya bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Hissiy holatlar hamisha ruhiy bezovtalik, ko'ngil hayajonlari, o'zgan tuyish, quvonch, nafrat, hayrat singari tuyg'ular bilan bog'liq. E'tibor qilish, eslab qolish, anglash jarayonlariga shaxsning chuqur ichki bezovtaligi, hayajoni qo'shilganda u faollashadi, zaruriy intellektual marraning egallanishi ta'minlanadi. Insonning his-tuyg'ulari ishtirokisiz haqiqatga intilish va erishish mumkin emas. Ayniqsa, adabiy ta'limda hamma narsaga erishish uchun his-tuyg'u birinchi o'rinda turadi. Gap faqat uni zarur shakl va miqyosda uyg'ota bilishda.

Hissiy bezovtaliklar, insonning ruhiy muvozanatdan chiqishi, asosan, hayrat orqali namoyon bo'ladi. Badiiy asarda ifodalangan hodisa, asar qahramonlari tuyg'ulari, ulardagi g'ayrioddiylik, ruhiy kechinmalar ifodasining samimiyligidan hayratlanish o'quvchida turli hissiyotlarni uyg'otadi. Adabiyot darslarida emotsional holatlarni vujudga keltirishda o'qituvchi nutqining hissiyotga yo'g'rilganligi, tiniqligi, badiiyligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat bu holat o'ta samimiy bo'lishi kerak. Busiz o'qituvchining nutqi foydali axborotgina bo'lib, o'quvchiga hissiy ta'sir ko'rsatolmaydi. Shu bilan birga, darsning qiziqarliligini ta'minlashda bilishdan zavqlanish hissining ham o'rni katta. Hissiyot o'quvchini muammoning ichiga kirishga undaydi. Ko'ngil ochish hislari bilan bilim olishdagi hislarning farqi shunda. Polshalik taniqli pedagog V. Okon o'quvchining o'qitish kechimidagi mustaqilligini ta'minlash uchun asosiy e'tiborni ta'limning o'zlashtirish, kashf etish, his qilish, intilish singari yo'llariga qaratgan. O'zlashtirish yo'li bilan amalga oshiriladigan ta'lim, uning fikricha, o'quvchidan tayyor bilimlarni xuddi o'qituvchisi aytib berganday, bir tizimga solingan shaklda eslab qolishni talab qiladi. Bu holatda asosiy ish xotiraning zimmasiga tushadi. Bunday ta'limning natijasi u yoki bu bilimlarni esda saqlab qolishdangina iborat. Ta'limning o'zlashtirish yo'lida aqliy mehnat bilan bog'liq o'quv ko'nikmalari kam shakllanadi. Qayta kashf etish yo'lidan borilganda ta'lim jarayonini ilmiy tadqiqotlarga imkon qadar yaqinlashtirish nazarda tutiladi. V. Okon qayta kashf etishning ikki muhim jihatini ajratadi:

- a) o'quvchilarda tadqiqotchilik faolligining ortishi;
- b) bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish.

U bu yo'lning yana bir jihatiga – mehnat orqali erishilgan bilim o'quvchi Ta'lim jarayonidagi o'zgarishlardan o'quvchi ham xabardor qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir mashg'ulot darsning maqsadi va mavzuni o'rganishning rejasini ma'lum qilishdan boshlansa, o'quvchilarga darsda o'z faoliyati yo'nalishini aniqlab olishga imkon beriladi. O'qituvchi tomonidan e'lon qilingan mana shu qisqagina rejada yangi mavzu mazmunining muhim jihatlari belgilab qo'yilgan bo'ladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchini darsga, bilimlarni o'zlashtirishga ham ruhan tayyorlaydi. Xulosa qilib aytganda ta'limning innavatsion metodlaridan o'mi bilan foydalanish adabiy ta'lim samaradorligi garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husanboeva Q. Tahlil - adabiyotni anglash yo'li. -T.: "Muharrir", 2013.
2. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. -T.: "Yangi asr avlodi", 2010.
3. Rajabova I. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish. -T.: "Tamaddun", 2010.

YUQORI SINFLARDA ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI SHAKLLANTIRISHDA BUGUNGI KUN TALABI

Asadova Muborak Fayzulloevna

Buxoro viloyati Romitan TXTB ona tili va adabiyot fanlari metodisti

Annotatsiya: Zamon rivojlangani sari darslarni samarali tashkillashtirish, o'quv darsliklarining tizimli va bosqichma-bosqich shakllantirilishi, o'quv soatlar taqsimoti va shuningdek, o'quvchi bilimiga qo'yiladigan talab ham oshib bormoqda. Mazkur maqolada yuqori sinflarda ona tili va adabiyot fanlarini tashkillashtirishda qo'yiladigan talab haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: DTS, ona tili va adabiyot, til bilish darajasi, soat taqsimoti, kompetensiyaviy yondashuv.

Mustaqillik yillarida ta'lim sohasi tubdan yangilanib, o'qitishning ilg'or usul va metodlarini amalda qo'llash bo'yicha ulkan tajriba to'plandi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'quvlaboratoriya anjomlari, zamonaviy o'quv-metodik baza tatbiq etilmoqda. Bugun zamon shiddatli tarzda rivojlanyapti. Demak, umumiy o'rta fanlarini o'qitishga zamon talablari asosida yondashish, ta'limda eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash davr talabi. Umumiy o'rta fanlarini o'qitishning uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, zamonaviy metodologiyasini yaratish, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi bo'yicha davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish maqsadida qabul qilingan mazkur qaror ta'lim-tarbiya jarayonini yanada rivojlantirishda muhim omil bo'ladi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, Kadrlar tayyorlash miliy dasturi talablari asosida qabul qilingan qarorda umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari ilova tarzda berilgan. Yangi DTSning maqsadi –umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Amaldagi davlat ta'lim standartlarining mazmuni:

- ✓ bilim, ko'nikma va malakalar majmui;
- ✓ tayanch o'quv reja;
- ✓ o'quv dasturlari;

✓ baholash mezonidan iborat edi.

Yangi, ya'ni kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standarti tarkibidan:

✓ o'quv fanining maqsad va vazifalari;

✓ umumiy o'rta fanlarini o'rganishning mazmuni;

✓ tayanch va fanga oid kompetentsiyalar;

✓ umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilariga nisbatan qo'yiladigan malaka talablari;

✓ tayanch o'quv reja;

✓ o'quv dasturlari joy oldi.

Ta'kidlash joizki, o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nik va malakalarini amalda qo'llash layoqatini rivojlantirishga qaratilgan kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari loyihasi uch yil davomida respublikamizning 70 ta ta'lim muassasalarida va Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi 6 ta ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta maktabida tajriba-sinovdan o'tkazilib, takomillashtirildi. Xususan, yangi DTSga fanga oid kompetentsiyalar bilan birga kommunikativ, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, miliy va umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi tayanch kompetentsiyalar elementlari ham kiritildi. Kommunikativ kompetentsiya bolaning ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda muloqotga kirisha olishi, muomala madaniyatiga amal qilishi, moslashuvchan va hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatiga ega bo'lishini nazarda tutadi.

Axborot bilan ishlash kompetentsiyasiga ega bola esa medimanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishi, saralashi, qayta ishlashi va ulardan samarali foydalanishi, media-madaniyatga ega bo'lishi lozim. Bunday o'zgarishlar har tomonlama sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash borasidagi sa'y-harakatlarni kuchaytirishga muhim asos bo'ladi. Bu kelgusida yuqori malakali va raqobatbardosh, kompetentli mutaxassis-kadrlarni tayyorlash ishlarini yanada jadallashtiradi.

Kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan DTSda o'quvchilarga umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining umumiy o'rta fanlari bo'yicha malaka talablari qo'yilgan. Endilikda o'quvchilar yoshi, o'zlashtirish qobiliyati va iqtidoridan kelib chiqqan holda egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyalar belgilanadi. Ya'ni, majburiy minimal ta'lim mazmuni har bir ta'lim bosqichi uchun uzviylik,uzluksizlik asosida taqsimlandi. Jumladan, umumiy o'rta tizimida fanlarni o'rganish bosqichlari shunday tartibda belgilandi:

- umumiy o'rta maktablarining boshlang'ich ta'limi, ya'ni 4-sinf bitiruvchilari A1 daraja;
- umumiy o'rta fanlari chuqurlashtirib o'qitiladigan ixtisoslashtirilgan maktablarning 4-sinf bitiruvchilari A1+ daraja;
- umumiy o'rta maktablarining 9-sinf bitiruvchilari A2 daraja;
- umumiy o'rta fanlari chuqurlashtirib o'qitiladigan ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf bitiruvchilari A2+ daraja;
- umumiy o'rta fanlariga ixtisoslashtirilmagan o'rta maxsus, kasbhunar ta'limi muassasalari bitiruvchilari B1 daraja;
- umumiy o'rta maktablarining 9-10-sinflari hamda umumta'lim fanlariga ixtisoslashtirilgan o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilari B1+ darajada bilimga ega bo'lishi zarur. Ona tili bo'yicha davlat ta'lim standarti talablarini olaylik. A1 malaka darajasiga ega boshlang'ich sinf o'quvchisi:

- sodda matnlarni tinglab tushunishi;
- matnni tushunib o'qishi;
- og'zaki nutqda so'z va gaplar talaffuziga rioya qilishi;
- 65-70 so'zdan iborat diktant yoza olishi;
- xabar, tasvir asosida 5-6 gapdan iborat matn tuzishi;
- imlo va tinish belgilarini to'g'ri qo'llashi talab etiladi.

A2 darajasiga ega 9-sinf o'quvchilariga esa talablar ancha ortadi:

- So'z va gaplarni bog'lagan holda fikrini aniq va ravon yozma bayon qilish;
- 140-160 so'zdan iborat diktant yozish;
- 20-25 gapdan iborat ijodiy matn (bayon, insho) va bayonga reja tuzish, epigraf tanlash;
- matnda badiiy tasvir vositalridan o'rinli foydalanish;
- rasmiy ish qog'ozlarini (ariza, ma'lumotnoma, xat, tarjimai hol, e'lon) yozish kabi mezonlar shular jumlasidandir. Boshqa fanlardan ham shu kabi aniq talablar belgilab berildi.

Yana bir jihat, oldingidan farqli o'laroq, kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartida barcha fanlarni o'qitishning kuchaytirilgan darajasi uchun alohida talablar ishlab chiqildi. Ayni paytda kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standarti, o'quvchi va o'quvchilar talabiga to'liq javob bera oladigan zamonaviy darsliklar yaratish ustida mutaxassislar guruhi tomonidan qizg'in ish olib borilmoqda. 1991-yildan buyon maktab adabiy dasturlari jiddiy takomil yo'lini bosib o'tdi. Bu yo'lda, ayniqsa, 1997-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi alohida bosqich bo'ldi.

Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari badiiy asarlarni tanlash tamoyillarini ham belgilab beradi.

Taniqli metodist M.V.Cherkezova ko'rsatganiday, «Milliy maktablarda asarlarni va ularni o'rgatish metodikasini tanlash uchun ilmiy adabiyotshunoslik mezonlari, adabiy fakt va hodisalarga nisbatan tarixiy-genetik, tarixiy-funksional va qiyosiy-tipologik yondashuvlar birligi asos bo'lib xizmat qiladi». Dastur eng muhim davlat hujjati bo'lib, uni bajarish majburiydir. O'qituvchining asosiy vazifasi davlat dasturi talablarini to'la va samarali tarzda amalga oshirishdan iborat. Shunga ko'ra ham o'qituvchi uni to'la bilishi, uning barcha qismlari haqida aniq tasavvur va ma'lumotga ega bo'lishi shart. Dastur o'qituvchining ish faoliyatidagi eng asosiy manbadir. Unda amaliy harakatga ko'rsatma ham, eng muhim ma'lumotnoma ham mujassamlashgan. Hozirgacha dasturlar umumta'lim maktablarining barcha bo'g'inlarini (I-X yoki I-XI sinflar) qamrab olardi. «Ta'lim haqida»gi yangi Qonun ta'lim tizimiga bir qator yangiliklarni olib kirdi. Unga ko'ra endi umumiy o'rta ta'lim I-IX sinflarni qamraydi. Bundan keyin esa o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshlanadi. Demak, dasturlar ham shundan kelib chiqqan holda boshqa-boshqa bo'ladi. Umuman dasturda adabiyot kursi to'laligicha tavsiflab borildi. Har bir sinfdan adabiyot kursining mazmuni va ish tartibi, har bir mavzuniig mohiyati muayyanlashtiriladi. Unda o'zlashtirilishi lozim bo'lish ilmiynazariy, adabiy tushunchalar, asarni o'rganish, nutq o'stirish, sinfdan tashqari o'qitish, asarlar yuzasidan suhbat uchun ajratiladigan soatlar miqdori, adabiyotdan o'tkazilishi ko'zda tutilgan og'zaki va yozma ish turlari, predmetlararo aloqa, sinfdan tashqari o'qishdagi asarlar ro'yxati berilgan. Davlat dasturini bajarish asosida o'qituvchi o'quvchilardagi adabiyot va san'atga bo'lgan muhabbat, ijodkorlik, ijodiy faollik, yuksak axloqiy an'analarni takomillashtirish va o'stirishga asosan e'tibor bermog'i lozim. Ona tili fani Davlat ta'lim standartida umumiy ko'rinishda berilgan tayanch kompetensiyalar A2 va A2+ darajaga ajratib berildi. Har bir sinfnig boshida o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan shu sinfga xos tayanch komptentsiya elementlari berildi. Har bir sinfdan o'rganiladigan bo'lim va mavzular nomlari hamda ularga ajratilgan soatlar ko'rsatildi. Bunda har bir bo'lim mazmuni va fanga oid komptentsiyalar elementlari ochib berildi. Ona tili fanining xususiyatidan kelib chiqib o'quvchilarda fanga oid kompetensiyalar elementlarining shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida nazorat ishi hamda o'quvchilar bilimni mustahkamlash, takrorlash soatlari ajratildi. A2 va A2+ (9-sinf) yakunida o'quvchilarda shakllangan tayanch hamda fanga oid kompetensiyalar elementlari keltirildi. O'quv dasturining oxirida o'quv dasturini tuzuvchi ishchi va ekspert guruhlarini tarkibi berildi. Amaldagi

o'quv dasturi va o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturining qiyosiy tahliliga ko'ra 5, -9 sinf dasturlarida umumiy 31, 2 % o'zgarish bo'ldi. Bunda 5, 6, 7- 9-sinflarda takrorlash va mustahkamlash darslari hisobidan 4 soatdan "Matn" yo'nalishiga aloqador yangi mavzular va "Leksikologiya" bo'limiga 37 soat hajmda, 8-sinfda esa 2 soatga mo'ljallangan yangi mavzular kiritildi. Shuningdek, 5-sinf o'quv dasturida "Morfologiya" bo'limiga amaldagi dasturda ajratilgan 40 soat 17 soatga, "Sintaksis" bo'limiga ajratilgan 35 soat 17 soatga, "Fonetika" bo'limi 46 soatdan 33 soatga qisqartirildi. Maktab ona tili darsliklarida ona tili ta'limining maqsadi voqealangan va unda berilgan materiallar xususiylikdan umumiylikka qarab boradi. Tilshunoslik bo'limlari o'zaro aloqadorlikda, soddadan murakkabga qarab berilgan. 2017-2018-o'quv yili uchun chop etiladigan 6-7-sinf darsliklari DTS va o'quv dasturlarining tajriba-sinovi yakunlari asosida olingan xulosalarga muvofiq o'quvchilarda nutqiy layoqatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'zgarishlar bilan nashr qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: "O'zbekiston". – 2017.– 102b.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi № 187-sonli Qarori.
3. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: Nihol, 2013, 2016.
4. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boshq. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. – T.: Ilm-Ziyo, 2012.

SO'ZLARNING SEMANTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Madumarova Gulmira G'ayratovna

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 12-sonli umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Lingvokulturologik yondashuvdagi tadqiqotlar o'zbek tilshunosligida ham oxirgi o'n yilliklarda paydo bo'la boshladi. So'zlarning semantik va lingvokulturologik tahlili juda ko'p tadqiqot va ilmiy ishlarga sabab bo'lmoqda. Mazkur maqolada So'zlarning semantik va lingvokulturologik qiyosiy tahlili borasida baton etiladi.*

Kalit so'zlar: *lingvistika, semantik tahlil, lingvokulturologik tahlil.*

Hozirgi vaqtda lingvokulturologiya jahon, xususan, rus tilshunosligida ham eng rivojlangan yo'nalishlardan biri bo'lib, bu borada bir qancha o'quv qo'llanmalar yaratilgan. Tilshunoslarning e'tirof etishicha, ularning orasida eng mashhuri V.A.Maslova tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanma hisoblanadi.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning mustaqil yo'nalishi sifatida XX asrning 90-yillarida vujudga keldi. Tadqiqotchilarning qayd qilishicha, "lingvokulturologiya" (lot. lingua "til"; cultus "hurmat qilish, ta'zim qilish"; yunon. "ilm, fan") termini V.N.Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi (Yu.S.Stepanov, A.D.Arutyunova, V.V.Vorobyev, V.Shaklein, V.A.Maslova) tomonidan olib borilgan izlanishlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'lgan.

Z.I.Saliyevaning nomzodlik ishi o'zbek va fransuz tillaridagi sentensiya, ya'ni axloqiy-ta'limiy harakterdagi matnlarning milliy-madaniy xususiyatlariga bag'ishlangan. R.S.Ibragimovaning nomzodlik dissertatsiyasida esa ayol konseptining o'zbek va fransuz tillarida ifodalanish yo'llari tadqiq etilgan. Professor N.Mahmudovning "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." nomli maqolasida lingvokulturologiya, umuman, antroposentrik paradigmaning mohiyati va bu boradagi muammolar chuqur va asosli yoritib berildi. Ushbu maqolani o'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya haqida jiddiy mulohazalar bayon qilingan birinchi asar sifatida baholash mumkin⁴. Maqolada lingvokulturologik nazariyaning shakllanishi uchun xizmat qilgan omillar, undagi asosiy tushunchalar, ularning talqinidagi har xilliklar haqida juda asosli mulohazalar aytilgan. Xususan, N.Mahmudov ayni sohaning eng asosiy tushunchalaridan bo'lgan til va madaniyat haqida quyidagilarni yozadi: "Til va madaniyat deganda, ko'pincha, "nutq madaniyati" deyiladigan muammo assotsiativ holda esga tushsa-da, bu ikki o'rindagi

madaniyatning aynanligini aslo ko'rsatmaydi. Til va madaniyat deganda, odatda, (to'g'risi ham shu) til orqali u yoki bu madaniyatni yoki aksincha, madaniyatni o'rganish orqali u yoki bu tilni tushuntirish nazarda tutiladi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, lingvokulturologiyadagi madaniyatning ma'nosi "aqliy-ma'naviy yoki xo'jalik faoliyatida erishilgan daraja, saviya (nutq madaniyati)" emas, balki "kishilik jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritgan yutuqlari majmui (madaniyat tarixi, o'zbek madaniyati)" demakdir. Shunday bo'lgach, nutq madaniyatining o'rganish muammolari boshqa, lingvokulturologiyaning o'rganish obyekti tamoman boshqadir".

Shuningdek, tilshunos olim D.Xudoyberganova bu borada o'zining "Matnning antroposentrik tadqiqi" monografiyasini yaratdi. U o'zbek tilidagi matnlarning lingvokulturologik xususiyatlarini o'rganish ochin berdi. Unda pretsedent birliklar va lingvomadaniy birliklarning matn yaratilishidagi o'rni, o'xshatish mazmunli matnlar, metaforalarning matn yaratilishidagi o'rni, jonlantirish asosida matnlarning lingvokulturologik xususiyatlariga alohida e'tibor berildi. Mana shunday jarayonlarda yuzaga kelgan milliy til hodisalari – lingvokulturemalar esa o'z navbatida hozirgi kun tilshunosligida yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Ma'lumki, lingvokulturologiya fanining ob'ektini xalq madaniyatining tilda yorqin ifodasini o'zida namoyon etuvchi noekivalent leksika va lakunlar, tilning stilistik jamlanmasi, til birliklarning miqlashgan ko'rinishlari: arxitip va miqlar (asotir va rivoyatlar), tilda o'z aksini topgan rasm-rusum va odatlar, tilning paremiologik fondi, til etalonlari, imo-ishora va ramzlar, tildagi o'xshatish va metaforalar hamda o'zbek nutq odatlari va nutqiy etiket shakllari tashkil etadi

O'zbek xalqi purma'no so'zga, o'git-u naqlarga boy xalq sanaladi. Ajdodlarimiz azaldan o'zining hayotiy muammolarini – mehnat mashaqqati, g'amanduhi, rohat-farog'ati, muvaffaqiyat va mag'lubiyati, rasm-rusumlari – hammahammasini maqol va matallarda, naql va barqaror iboralarda ko'zgudagidek aks ettirib keladi. Xalqning til boyligi – uning bo'yoqdor, serjilo leksikasining, frazeologiya qatlamining boyligi bilan ham o'lchanadi. O'zbek tili – ona tilimizning juda boy, ma'nodor, jozibali va rang-barangligi Navoiy zamonidayoq isbotlangan. Maqollar xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribalari, doimiy kundalik kuzatishlar xulosasini tugal fikr tarzida qat'iy qutbiylikda ifodalar ekan, ularda har bir so'zning ma'no xilma-xilligi, iboralarning turg'unligi, shaklliy barqarorlik ustunlik qiladi. Maqollar ham xalqning milliyligi, urf-odatlarini, asriy tajribalar natijasida chiqargan xulosalarini o'zida aks ettiruvchi xalq og'zaki ijodi namunasi sanaladi. Maqollarda ma'lum ma'noda millatning madaniyati aks etadi.

Shu sababli o'zbek xalq maqollarini ham lingvokulturologiyaning ob'ekti sifatida tahlilga tortishga harakat qilamiz. Bu borada lingvokulturologik ob'ekt bo'la oladigan maqollarni quyidagicha tahlil qilamiz:

Bir mayizni qirq kishi bo'lib yeydi. O'zbek xalqiga xos bo'lgan eng o'liy xususiyatlardan biri ahillik, inoqlikdir. Bu bizga ajdodlarimizdan singgan fazilatdir. Bir mayizni qirqqa bo'lib yeyishlik, o'zi yemay o'zgaga ilinishlik xalqimizga xos bo'lgan insoniy fazilatlarga ishora qiladi. Bitta qaldirg'och kelgani bilan bahor bo'lmas. Qaldirg'och xalqimizda yaxshilik, qut-baraka elchisi sifatida e'zozlanadi. Shuningdek, u bahor darakchisi. Maqolning lug'aviy ma'nosiga e'tibor qiladigan bo'lsak, u mazmunan "*Qars ikki qo'ldan chiqadi*" maqoliga sinonim hisoblanadi va avvalgi maqolga hamohang tarzda uni to'ldiradi. Aynan qaldirg'och obrazining olinganiga sabab xalqimizda bu qushga nisbatan o'zgacha qarash, mehr tufayli. Bu esa maqolda etalon sifatida o'z aksini topgan.

Bug'doy noning bo'lmasa ham bug'doy so'zing bo'lsin. O'zbek xalqi eng mehmondo'st, xushkalom xalqlardan sanaladi. "Mehmon otangdan ulug'" degan naqlni o'ziga bayroq qilib oladi-da, o'zi yemay mehmonga tutadi, borini unga ilingisi keladi. Agar mehmonning qornini to'qlashga qurbi yetmasa, hech bo'lmaganda ikki og'iz shirin so'zi bilan uni siylagisi keladi. Shu ma'noda bug'doy so'zi o'zbekona madanitaimizni o'zida aks ettirgan etalon sifatida kelgan

Bugun zamonaviy tadqiqotlarda o'xshatishlarning lingvokulturologik jihatlariga katta e'tibor berilmoqda. "Lingvokulturologiya" kitobining muallifi V.A.Maslova o'xshatishlarda muayyan xalqning milliy dunyoqarashi aks etishini ta'kidlab, bu fikrini rus, belorus, va qirg'iz tilida qo'llanuvchi o'xshatish qurilmalari tahlili asosida dalillaydi. Uning fikriga ko'ra, глаза блестящие как Иссык-Куль стройный как мараль сильный как Манас kabi qurilmalar qirg'iz xalqining milliy dunyoqarashini aks ettiradi.

Umuman, o'xshatishlar lingvokulturologiyaga oid adabiyotlarda metafora, metonimiya, maqol va iboralar kabi tilning lingvomadaniy boyligi sifatida e'tirof etiladi. Bu kabi madaniy birliklar ba'zida biror etnosga xos mentallikni, shuningdek, real voqelikni lison vositasida ifodalash darajasini ko'rsatuvchi dalilhamdir. Ular o'zida xalqning ijtimoiy-ma'naviy jihatdan rivojlanishini ham ko'rsatadi. Lingvokulturologiyani ko'proq turg'un o'xshatishlar qiziqtiradi. Negaki, "turg'un o'xshatishlar milliy ong jumbog'ini yechishga imkon beradigan yorqin obrazli vositalardan biri hisoblanadi", "dunyoni o'ziga xos milliy tarzda ko'rish o'xshatish semantikasida aks etadi".

Har xil lingvomadaniyatlardagi turg'un o'xshatishlarni qiyoslash insonning xarakteri va xatti-harakati bilan bog'liq bo'lgan o'xshatishlarning etaloni sifatida hayvon va jonivorlarni bildiruvchi so'zlardan ko'proq foydalanilganini ko'rsatadi. Masalan, qiyoslanilgan tillarning aksariyatida tulki ayyorlik, aldoqchilik, yolg'onchilik ramzi, etaloni sifatida faol ishlatiladi: tulkiday ayyor, tilki gibi (turkcha) xitriy kak lisa (ruscha), as false as fox (inglizcha), you kathi (koreyscha). Mutaxassislarining ta'kidlashicha, g'arb va slavyan lingvomadaniyatlarida, xususan, ingliz va rus tillarida as false as fox, xitriy kak lisa turg'un o'xshatishlari mifopoetik manbalarga asoslanadi, chunki qadimgi tasavvurlarga ko'ra, tulki jodugar hisoblangan, unda yo'qolish, ko'rinmaydigan bo'lib qolish qobiliyati mavjud bo'lgan. Qayd qilingan xususiyatni sharq lingvomadaniyatida, xususan, koreys va xitoy madaniyatida ham kuzatish mumkin. Koreys va xitoy mifologiyasida tulkining qizga aylanib qolishi keng tarqalgan. Lingvomadaniyatlarning aksariyatida turg'un o'xshatishlarni obraz va uning mazmuni jihatidan bir-biriga muqobilligi, muqoyasa obyektlarining o'xshashligiga guvoh bo'lamiz. Masalan, "befahmlik, beso'naqaylik, qo'pollik" ayiqday (o'zbekcha), ayı gibi (turkcha), ko'm kathi (koreyscha), kak medved (ruscha); "kuchli, qo'rqmas", "mardlik, jasorat" arslon kabi (o'zbekcha), aslan gibi (turkcha); "semirmoq", "ko'p ovqat yemoq" cho'chqaday (o'zbekcha), As fat as a pig (inglizcha), tweji kathi (koreyscha); "ko'p ovqat yemoq" molday (o'zbekcha), so' kathi (koreyscha); "befahm" eshakday (o'zbekcha), eşek gibi (turkcha), kak osel (ruscha) va h.k. etalonlar vositasida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurmonov A. Ovrupoda umumiy va qiyosiy tilshunoslikning maydonga kelishi // Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 2-jild. –Toshkent: Akademnashr, 2012.
2. Kenjayeva S.E. O'zbek antroponimlarining semantik va sotsiolingivistik tadqiqi. nom...diss. avtoreferati.-Toshkent , 2011
3. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab ... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. - № 5.

MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYASINING XUSUSIYATLARI VA ADABIYOT O'QITISHDA UNDA FOYDALANISH

Mamadjonova Shahnoza Isroil qizi

Namangan viloyati Chortoq tumani 39-sonli umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Adabiyotni o'qitishda ta'lim sifatini yanada oshirish uchun, o'quvchilarga mavzularni sodda va tushunarli o'tish uchun ma'lum bir pedagogik texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq. Maqolamizda adabiy ta'limda modulli texnologiyalardan foydalanish va ularning darslarning samaradorlikdagi o'rni xususida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: adabiyot, modulli ta'lim texnologiyasi, sifatli ta'lim.

“Modul” lotincha modulus so'zidan olingan bo'lib qism, bo'lak, blok ma'nolarini anglatadi. Modulli ta'lim pedagogik texnologiyani tashkil etuvchi tarkibiy bo'laklarni ifodalaydi. Bu modulli ta'lim dars jarayonini tashkil etishdagi eng kichik ish turlaridan hamda ularning turli miqdordagi to'plamlaridan iborat bo'ladi. Bunda eng kichik faoliyat turi eng kichik modul sanalib, boshqalari qancha modulni qamrab olishiga qarab o'ziga mos darajadagi modullar sanaladi. Adabiyot o'qitish sohasida modulli ta'lim texnologiyasi deyilganda adabiy ta'lim jarayonini modullar asosida loyihalashtirish nazarda tutiladi. Ajratilgan har bir modul bo'yicha uning o'zigagina xos bo'lgan faoliyat mazmuni va ta'sir doirasi mavjud bo'ladi. Adabiy ta'lim jarayonida modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanilganda o'rganiladigan mavzu mantiqiy tugallangan bo'laklarga, ya'ni modullarga ajratiladi.

Har bir bo'lak o'quvchilar mustaqil ishlashlari uchun maxsus topshiriqlarga aylantiriladi. Modulli ta'lim texnologiyasida o'quvchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday faoliyatga o'quv elementi deb qaraladi. O'quv elementi o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

- o'quvchi faoliyatining aniq elementlarini o'rgatish bilan bog'liq nazariy va amaliy ma'lumot;
- o'quvchining o'quv faoliyatini ta'minlovchi ma'lumotlar;
- aynan o'xshash maqsadlar yig'indisi;
- o'quvchi ishlashi lozim bo'lgan zamriy materiallar to'plami;
- o'quvchining ish faoliyati, nazarda tutgan farazlari, buning uchun zarur bo'lgan shart-sharoit va topshiriqning bajarilganlik darajasini nazorat qiluvchi materiallar.

Adabiy ta'lim jarayonida modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish uchun avval quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- mazkur yoʻnalishning xususiyatlarini ochib beradigan metodik majmualar yaratish;
- taʼlim jarayonini tashkil etish uchun uni zaruriy didaktik ashyolar bilan taʼminlash;
- taʼlim amaliyotini nazariy-metodik va amaliy-tashkiliy jihatdan toʻgʻri uyushtira bilish.

Adabiyot oʻqitishning modulli texnologiyasi - taʼlimning belgilangan tamoyillariga muvofiq tarzda rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Bunda motivatsiya (oʻquvchining bilishga boʻlgan ichki ehtiyoji), modullilik, muommalilik, hamkorlikka asoslanish, subyekt-subyekt munosabati, didaktik oʻyinlar, audio-vizual va hk. tamoyillar nazarda tutiladi.

Asar ustida ishlashda modulli taʼlim texnologiyasidan foydalanilganda quyidagi izchillikka amal qilinadi:

- modulli taʼlim uchun zarur shart-sharoitni yaratish;
- modulning maqsadi va mazmunini belgilash; - nazariy va amaliy maʼlumotlarni ajratish;
- taʼlim amaliyotini rejalashtirish;
- oʻquv hamda didaktik materiallar, texnik vositalarni tayyorlash;
- amaliy mashgʻulotlarni tashkil etish; - zaruriy nazariy bilimlarni mustahkamlash;
- oʻquvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini aniqlash;
- oʻzlashtirilgan bilim, koʻnikma va malakalarni baholash.

Adabiyot darslarini modulli taʼlim texnologiyasi asosida tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish deganda, avvalo, oʻquvchilarni ham aqlan, ham ruhan mazkur darsga tayyorlash nazarda tutiladi. Qolaversa, darsni tashkil etish uchun zarur boʻlgan shart-sharoit va oʻquv materialini vaziyat taqozosiga moslashtirish ishlariga ham eʼtibor qaratiladi. Modulning mazmunini belgilashda, dastlab adabiy taʼlimning bosh maqsadi – maʼnaviy barkamol avlodni shakllantirish va bu yoʻlda xizmat qiladigan oʻquv materiallari (mazmun)ni tayyorlashga eʼtibor qaratiladi. Modullar bilan ishlash yakunidagi natija esa, yaʼni oʻquvchi egallagan bilim, koʻnikma, malaka va shaxslik sifatleri mazkur maqsadga erishilganlik darajasini koʻrsatadi. Modulli adabiy taʼlimning maqsadi ham barcha taʼlim texnologiyalari singari adabiy taʼlim boʻyicha davlat standartiga tayanadi. Modulli taʼlim texnologiyasining maqsadi qancha aniq boʻlsa, unga erishish darajasi shuncha oson boʻladi. Mazkur bosqichdagi eng muhim ishlar – oʻquv materialini mazmuni va undagi muhimni nomuhimdan ajratish, badiiy asardagi oʻquvchi koʻnglidan oʻtsa, maʼlum ijobiy iz qoldiradigan

jihatlami umumlashtirish, ulami o'quvchi hayoti bilan bogiashga yo'naltirish, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari tabiatini belgilab olishdan iboratdir. Umuman, adabiyot o'qitishda modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish – o'quvchilami ma'naviy kamolot yo'liga solishda, buning uchun zamr bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxslik sifatlarini egallashida, nazariy bilimlami amaliyotga tatbiq etishida, mustaqil fikrlashga odatlanishida, badiiy tahlil malakalarini egallashida, o'z bilim va qobiliyatlarini baholay bilishida, o'zining xato-kamchiliklarini anglash va ulami bartaraf qila bilishida o'ziga xos o'rin tutadi. Adabiyot darslarida modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanishning amaliy namunasi sifatida A. Ekzyuperining «Kichkina shahzoda» asari ustida ishlash darsini tavsiya etish mumkin. Umumta'lim maktablari 5-sinfi dasturida Antuan de Sent-Ekzyuperining «Kichkina shahzoda» asarini o'rganish uchun to'rt soat ajratilgan. Asarni o'rganishga yo'naltiruvchi talqin quyidagicha: «Ertak-qissada bolalar olamining mahorat bilan tasvir etilishi. Unda abadiyat va foniylik, hayot, muhabbat va o'lim muammosining o'ziga xos tarzda tasvir etilishi. Kichkina shahzoda obrazi. Ertakdagi boshqa obrazlar va ular o'rtasidagi munosabat. Ertakda bolalar ruhiyatiga xos xususiyatlarningyorqin ifodalanganligi. Ertakning tarbiyaviy ahamiyati». Badiiy asarlarni bo'laklarga bo'lib o'rganishda, ya'ni darsni modullar asosida tashkil etishda, istalgan joydan, istalgan narsa olinaverilmaydi. Buning o'ziga xos pedagogik, psixologik sabablari bor. O'qituvchi «Kichkina shahzoda»ni uning boblariga tayanib, to'rt soatga rejalashtirib olishi va har darsda o'qilgan bo'laklardagi yetakchi fikrlami modullashtirib olishi maqsadga muvofiqdir. Ayni zamonda, bo'lajak o'qituvchilaming «Kichkina shahzoda»ni o'zlari modullashtirishlari, ya'ni mazkur ishlanmaga tayanib ajratib ko'rsatilgan o'rinlardan kompyuter yordamida maxsus modullar yaratishlari o'z amaliy faoliyatlarini tasavvur qilishlariga imkon yaratishi mumkin. Adabiyotchi o'qituvchilaming «Kichkina shahzoda»ni o'rganish qiyin degan e'tirozlarida jon bor. O'quvchilaming uni anglashi qiyin kechayotganini ham tushunish mumkin. Chunki asar bizning milliy ruhiyatimizga uncha yaqin emas. Avvalo, bizning bolalar hamisha kattalami haq deb biladilar. O'zbekning milliy axloqiy xususiyatida kattalami tanqid qilish, ularning xatti-harakatlariga tahrir kiritish hissi yo'q. Bu o'zbekcha axloqiy me'yor bolalarning genida mavjud. Ayrim 5-sinf o'quvchilarining asardan ma'naviy zavq ololmayotganlari va asar qahramoniga xos bo'lgan jihatlami his qilmayotganlarining sababi ham shunda. Ishni qiyinlashtiradigan yana bir holat shundan iboratki, asardan amaldagi darslikda berilgan parchada qissaning aslidagi suratlar yo'q. Holbuki, parchada: «Rasmlarni muallifning o'zi chizgan», «Mana o'sha surat», «Mana, men

chizgan narsa», «shu rasmni chizib berdim» degan jumlar bor (Bu sezgir o'quvchida e'tiroz uyg'otadi. O'quvchining xafsalasi pir bo'lib qolmasligi uchun keyingi nashrda bu nomuvofiqlik bartaraf etilishi lozim). O'qituvchi bu rasmlarning har birini internet orqali topib alohida modullashtiradi.

Har qanday asar matni o'qituvchi tomonidan o'qib berilayotgan paytda o'quvchilar ham u bilan birga o'z darsliklaridan asami ichdan o'qib borishlari tavsiya etiladi. Bu usul, avvalo, o'quvchilarni eshitish orqali ifodali o'qish ko'nikmasini egallashga yo'naltiradi, o'zlari o'qish asnosida esa o'qituvchidan ortta qolmaslikka intilib tez o'qish ko'nikmasini ham egallab boradilar. Asar to'liq o'qib bo'lingandan so'ng, ikkinchi darsda uning tahliliga kirishiladi. Ma'lumki, «Kichkina shahzoda» qissasi dunyodagi ko'p tillarga tarjima qilingan. Unda Antuan de Sent-Ekzyuperi nihoyatda nozik qalbli, xayolot olami boy, sog'lom mantiq asosida yashaydigan o'zga sayyoralik bolakay timsolini yaratgan. Asar qahramoni Kichkina shahzoda yaxshini yomondan, go'zalni xunukdan farqlay olmaydigan, fantaziyasi qotib qolgan kattalar ruhiyatini tushunmaydi. Hodisalarga tor manfaat yuzasidan qaraganligi, bag'ri keng bo'lolmagani uchun bir-birini anglamay, bir marta beriladigan hayotda maza qilib yashash o'miga urushlarni, qirg'inlarni o'ylab topadigan kattalar shahzodaning kinoyaviy nazari bilan tasvir etiladi. O'quvchilarga asardagi mana shu haqiqatlarni kashf etishda ko'maklashish kerak. Buning uchun o'qituvchiga asar matni yuzasidan tayyorlangan savol-topshiriqlar yordam beradi. Afsuski, darslikda taqdim etilgan savol-topshiriqlar o'quvchilarning asar mohiyatini anglashlari uchun yetarli emas. Shuning uchun o'qituvchi asar matnidagi diqqatga sazovor o'rinlarni modullashtirishi, ularni ekranda namoyish etishi yoki kichik guruhlarda ishlayotgan o'quvchilarga taqsimlab berishi va har bir qism zamiridagi muhim jihatlarni savol yoki topshiriqqa aylantirib, ularga o'quvchilarning e'tiborini qaratishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Выготский Л. С. Психология искусства. -М.: «Педагогика», 1987. -С. 341.
2. Xolbekov M. XX asr modern adabiyoti manzaralari. –T.: “Mumtoz so'z”, 2012.
3. O'. Tolipov, M. Usmonbekova. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. — T.: „Fan“, 2006.

ONA TILI DARSLARIDA BOG'LANISHLI NUTQ VA UNI O'STIRISH VAZIFALARI

Sharipova Sadoqat

Xorazm viloyati Bog'ot tumani 34-sonli umumta'lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir fanning xususiyati va mavzularning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda pedagogik texnologiyalarni oqilona tanlash maqsadga muvofiqdir. mazkur maqolada ona tili darslarida bog'lanishli nutq va uni o'stirish vazifalari bo'yicha tashkiliy shakllar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, metodika, tashkiliy shakllar, pedagogik texnologiyalar.

Fikrni bayon etish ehtiyojini amalga oshirishga qaratilgan, tugallangan mavzuni ifodalaydigan, logik va grammatik qoidalar asosida tuzilgan, mustaqil, tugallangan va o'zaro bog'langan m a'noli qismlarga bo'linadigan nutq bog'lanishli nutq deyiladi. Bog'lanishli nutq birligi sifatida hikoya, maqola, roman, monografiya, doklad, hisobot kabilarni, maktab sharoitida esa o'qituvchi ber gan savolga o'quvchilarning keng, mukammal og'zaki javobini, yozma bayon va inshoni olish mumkin. Boshlang'ich sinflar metodikasida bog'lanishli nutqqa oid mashq turlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) berilgan savolga keng, mukammal javob;
- 2) o'qilgan asarni tahlil qilish, grammatik materialni o'rganish; o'quvchilar lug'atini faollashtirish bilan bog'liq holda har xil matnli mashqlar;
- 3) muntazam o'tkazilgan kuzatishlarni yozish, ob-havo kundaligini yuritish;
- 4) o'qilgan matnni turli variantda og'zaki qayta hikoyalash;
- 5) berilgan mavzu, rasm, kuzatishga oid boshlab berilgan yoki oxiri berilgan hikoya, reja yoki sujet asosida o'quvchilarning og'zaki hikoyasi;
- 6) badiiy matnni hikoya qilish, yod olish, o'quvchilar saviyasiga mos matnlarni yoddan yozish;
- 7) ertakni tayyorlanmasdan aytish, kichik she'r, hikoya tuzish;
- 8) namunasi berilgan badiiy, ilmiy-ommabop matn asosida bayon yozish;
- 9) o'qituvchi bergan matnni og'zaki va yozma qayta tuzish (tanlab qayta hikoya qilish va bayon, ijodiy qayta hikoyalash va bayon, hikoyani sahnalashtirish kabilari);
- 10) har xil turdagi yozma insho.

Bu mashqlarning hammasi nazariyasiz, amaliy tarzda beriladi. Bunday mashqlarni takroriy ishlatmaslik yoki asosiylarini tushirib qoldirmaslik uchun nutqiy mashqlarning aniq rejasi tuzib olinadi. Bog'lanishli nutqdan mashqlarning turli xil

bo'lishida, av alo, material manbaiga, tematikaga, shuningdek, janriga, til xususiyatiga, mashq turiga rioya qilinadi.

O'quvchilar nutqini o'stirish ularga aniq ko'nikmalarni singdirish demakdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari mustaqil mashq sifatida bog'lanishli nutqni o'stirishdan quyidagi ko'nikmalarni bilib oladilar: Mavzuni tushunish, chegarasini aniqlash va uni nisbatan to'liq yoritish ko'nikmasi. Masalan, „Biz uy ishlarida ota-onam izga qanday yordamlashamiz?“ mavzusi berilsa, o'quvchilar aniq bajargan ishlari haqida hikoya qiladilar. Ular mavzuni yaxshi tushunishlari uchun bayon matni qayta hikoya qildiriladi, inshoda esa berilgan mavzu yuzasidan mustaqil hikoyalash mashq qilinadi.

2. Inshoni asosiy fikrga bo'ysundirish ko'nikmasi. Bolalar ishi ma'lum fikrni (tabiatning ajoyib tasvirini idrok etish, o'zlarining baxtli hayotidan g'ururlanish, mehnatga va mehnatkash insonlarga muhabbatni) ifodalaydi.

3. Hikoya, insho uchun mavzuga taalluqli, uni yoritishga zarur bo'lgan materialni yig'ish. Bu bayonga ham taalluqli bo'lib, namunaviy matn tahlil qilinadi, mazmunini to'g'ri tushunish ustida ishlanadi, asosiy mazmun ajratiladi.

4. Materialni tartibga solish, uni tegishli izchillikda joylashtirish, matn rejasini tuzish va shu reja asosida yozish ko'nikmasi.

5. Fikrni adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda to'g'ri ifodalay olish ko'nikmasi. Buning uchun bayon va inshoni nutqiy shakllantirishdan oldin unga til tom ondan tayyorgarlik ko'riladi.

6. Matni og'zaki yoki yozma tuzish, inshoni yozish, ya'ni barcha tayyorgarlik ishlarini yakunlash ko'nikmasi.

7. Yozilgan matni takomillashtirish ko'nikmasi. Bu ko'nikma o'z ijodiga tanqidiy munosabatda bo'lish asosida tarbiyalanadi.

O'quvchilar material tanlashda va uni joylashtirishda, so'z tanlash, so'z birikmasi va gap tuzishda o'zlari yo'l qo'ygan kamchilikni, xatoni fahmlashga o'rgatib boriladi. O'qituvchidan o'quvchini navbatdagi inshoga tayyorlashda shu mashqning pedagogik maqsadini, o'quvchilarni nimaga o'rgatishni, tafakkuri va nutqini qanday boyitishni, shuningdek, mashqlar izchilligida shu inshoning tutgan o'rnini aniq ko'z oldiga keltirish talab etiladi. Shuning uchun o'quvchilarni bog'lanishli nutqini o'stirishga oid mashq turlarining bir yillik rejasini tuzib olish tavsiya etiladi. Rejada o'quvchilar yoshiga mos bayon va inshoning barcha turlari hisobga olinishi zarur. Metodik an'anaga ko'ra matnli mashqlar tasvirlash, hikoya qilish va muhokamaga bo'linadi. Boshlang'ich sinflarda bular, asosan, tasvir yoki muhokama elementlari bo'lgan hikoya tarzida uchraydi. Har uchala janr uchun foydalaniladigan material xarakterida

ham, qurilishida ham, til vositalarini tanlashda ham o'z xususiyatlari mavjud. Insho yoki bayonga tayyorlanayotganda o'qituvchi (yoki o'quvchi) matnning janr xususiyatlarini hisobga oladi.

Hikoya boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun m os janr hisoblanadi, chunki u jo'shqin, jonli, ta'sirchan bo'ladi. „O'qish kitobi“da bunday hikoyalar ko'plab berilgan. Tasvirda sujet, qatnashuvchi shaxslar bo'lmaydi; unda tabiat, ayrim predmet va hodisalar tasvirlanadi. O'quvchilar „O'qish kitobi“da berilgan ko'pgina tasviriy matnlarni o'qiydilar, ularni qayta hikoya qiladilar, bayon, ayrim narsa yoki hodisalarni tasvirlab insho ham yozadilar. Masalan, „Bizning sinfimiz“, „Bahor keldi“ kabi. Tasvirga xos xususiyatlar shundan iboratki, unda sifatlash, taqqoslash, metaforalar ko'p bo'ladi. Tasvir o'quvchilar uchun hikoyaga nisbatan qiyin janr hisoblanadi, shuning uchun boshlang'ich sinflarda ko'proq tasvir elementlari bo'lgan hikoya tarzidagi bayon va insho yozdiriladi. Muhokama bog'lanishli matnning anchagina qiyin shakli hisoblanadi, shuning uchun boshlang'ich sinflar dasturida muhokama tarzida insho yozdirish tavsiya etilmaydi; o'quvchilar inshoda muhokama elementlaridagina foydalanadilar. Masalan, „Qushlar uyasini nima uchun buzish mumkin emas“, „Paxta — bizning milliy boyligimiz“ mavzularida og'zaki hikoya tuzdirilsa yoki insho yozdirilsa, muhokama elementlari, albatta, bo'ladi. O'qituvchi bog'lanishli nutqni rejalashtirganda, turli janrda mashq qilishni ko'zda tutadi va o'quvchilarga hikoya, tasvir va muhokama elementlarini o'rgata boradi. Bunda ko'proq hikoya tarzidagi matn tuzdirishga ahamiyat beradi. Bolalarning bog'lanishli nutqni egallash darajasiga qarab, matnga tasvir va muhokama elementlari kiritib boriladi.

Namunaviy matn og'zaki va yozma qayta hikoya qilinadi. O'qish darslarida asosan og'zaki qayta hikoyalash mashq qilinsa, ona tili darslarida u ko'proq yozma tarzda o'tkaziladi. Bayon o'qib berilgan namunaviy matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma qayta hikoyalashdir. O'qish darslarida matn ustida ishlash, o'qilgan matn yuzasidan savollarga javob berish, reja tuzish va reja asosida og'zaki qayta hikoyalash bolalarni bayon yozishga tayyorlaydi.

Qayta hikoyalashning turlari xilma-xildir. Har qanday qayta hikoya qilingan matn yuzasidan bayon yozish mumkin, ammo bayon yozish og'zaki qayta hikoyalashga nisbatan qiyin va murakkab faoliyatdir. Bundan tashqari, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozish sur'ati sekin, shunga ko'ra bayon uchun kichik hajmdagi, kompozitsiyasi sodda, til tom ondan ham mos matn tanlanadi. Bayon matni astasekin murakkablashtira boriladi: avval hikoya tarzidagi bir lavhani ifodalovchi matn tanlansa, unga yana lavhalar, tasvir elementlari kiritila boriladi, qatnashuvchilar soni

orttiriladi, muhokama elementlari ham qo'shiladi; keyinroq shaxsini o'zgartirib bayon yozishga o'tiladi. Shunday qilib, bayon asta-sekin ijodiy tus ola boradi. Boshlang'ich sinflar ona tili dasturiga ko'ra, 2-sinfda katta bo'lmagan (30—40 so'zli) matn yuzasidan o'qituvchi yordamida so'roqlar asosida bayon yozish, 3-sinfda 40—60 so'zdan iborat matnning mazmunini jam o'ab bo'lib tuzilgan 3—5 ta reja asosida bayon yozish, 4-sinfda esa mustaqil tuzilgan reja asosida (70—90 so'zli) bayon yozish ko'zda tutiladi. Mashq sifatida bayonning ahamiyati katta: bayon bolalarda adabiy nutqni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi, nutq madaniyatini yaxshilaydi, badiiy uslubni singdiradi, tilga sezgirlikni oshiradi.

Bayon uchun kishilarning fidokorona mehnati, hayotini, ona tabiat tasvirini, fan, texnika, madaniyat borasidagi yutuqlarni aks ettiradigan yuksak g'oyali matn tanlanishi, bayon mavzusi o'quvchilarning bilish tajribasini kengaytirishi, ularning dunyoqarashini shakllantirishi zarur. Qayta hikoyalash va bayonda bolaning tabiiy nutqi eshutilishi, ya'ni berilgan namunani tushunmasdan yodlam asligi, namuna leksikasidan, nutq birliklaridan, sintaktik qurilishidan foydalana olishi zarur.

Til vositalari matnni o'qish, suhbat, matn tahlili davomida o'zlashtiriladi; matndagi so'zlar va nutq birliklari bolalarning „o'ziniki" bo'lib qoladi. Qayta hikoyalashda namunadagi u yoki bu gapni bola esga tushirishga harakat qiladi, o'zlashtirgan mazmunni to'liqroq, aniqroq berish uchun gaplar tuzadi. Bu bilan o'quvchining mustaqillik darajasi va bilish faolligi o'sadi, ijodiy elementlar qo'shila boradi.

Qayta hikoyalashda namunadagi izchillik, bog'liqlik saqlanishi, asosiy faktlar berilishi, ayniqsa, ilmiy matnni qayta hikoyalashda barcha muhim o'rinlar to'liq bayon qilinishi zarur. Vaqti-vaqti bilan ilgari eshutilgan, o'qituvchi o'qib bergan yoki radio, televizordan yozib olingan matnni qayta hikoyalatish, o'quvchi bir marta ovoz bilan yoki ichda o'qigandan so'ng qayta hikoyalatishdan foydalanishni tajribada qo'llab turish ham mumkin. Bu ishni turli xil uslublarda olib borish imkoniyatini yaratadi va uni jonlantiradi. Ko'pincha qayta hikoyalashga maxsus tayyorgarlik ko'riladi, bunda quyidagilarga rioya qilinadi:

1. Qayta hikoyalash va uning turi haqida o'quvchilarning o'zlashtiriladi: to'liq, detallari bilan, tilning tasviriy vositalaridan foydalanib matnga yaqin qayta hikoyalash; tanlab (masalan, bir qatnashuvchi shaxsga tegishli o'rinlarinigina) qayta hikoyalash, qisqartirib qayta hikoyalash.
2. Suhbat, matn mazmunini tahlil qilish, matn tili ustidagi xilmaxil ishlar, qayta hikoyalashda zarur bo'lgan so'z, nutq birliklari va gaplarni ajratish va aniqlash.
3. Qayta hikoyalashda ifodalilikni berish uchun ifodali o'qishni puxtalash.

4. Hikoyani mantiqiy va kom pozitsion qismlarga bo'lish, har bir qismga sarlavha topish, matnni qayta hikoyalashga mo'ljallangan rejani tuzish.
5. Matn qismlarini qayta hikoyalash, uning kamchiliklarini tahlil qilish.
6. O'quvchilaming hayotiga bog'lash (o'rni bilan), ya'ni o'qilgan matn mazmuniga bog'liq holda o'quvchilaming shaxsiy tajribasida uchraydigan va uchragan analogik holatga e'tibor berish. Boshqacha qilib aytganda, har bir darsda m a'lum ta'lim maqsadi asosida qayta hikoyalashga muntazam o'rgatib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yu. K. Babanskiy. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. - T.: „O'qituvchi“, 1990.
2. O'. Tolipov, M. Usmonbekova. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. — T.: „Fan“, 2006.
3. O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim strategiyasi muammolari va ta'lim mazmunining yangi modellari, ularni tatbiq etish yo'llari/ R. Safarova, U. Musayev, P. Musayev, F. Yusupova, R. Nur- janova. — T.: „Fan“, 2005.
4. J. G'. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. — T.: „O'qituvchi“, 2004.

ONA TILI VA ADABIYOT FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Turobjonova Umidaxon

Andijon viloyati Baliqchi tumani 45-sonli umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *O'qituvchi dars jarayonida pedagogik texnologiya asosida o'quvchilarning ongidagi ilg'or kuchlarga tayanib, ijodiy kamolotiga yordam berish natijasida darslarni tashkil etishlari lozim. Mazkur maqolada on ava adabiyot fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *ona tili, adabiyot, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati.*

O'qituvchi bilan o'quvchi orasidagi munosabat erishilgan yutuqlardan zavqlanish, o'quv faoliyatiga mas'uliyatli yondashish hamda o'zaro hamkorlikda ijodiy faoliyatni yo'lga qo'yishga undashi kerak. Bu esa pedagogik ta'sirni tashkil etish uchun zarur bo'lgan o'zaro aloqa vositasi "ko'priq"ni vujudga keltiradi. Ma'lumki, pedagogik texnologiya - ta'lim jarayonida oldindan rejalashtirilgan va to'laligicha loyihalashtirilgan, muayyan vaqtga mo'ljallangan, ta'lim jarayoni ko'proq ta'lim oluvchi shaxsiga qaratilgan, faollashtirilgan usullar va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalangan holda o'quv maqsadiga erishishni kafolatlaydigan ta'lim berish jarayonidir. Pedagogning jonli nutqi, shaxslarning o'yinlari, jamoatchilik harakatlari tarbiya vositasi vazifasini bajaradi. Ammo tegishli tarbiyaviy vazifalarni hal etish uchun ularni albatta murabbiy pedagog ishining muayyan sistemasiga kiritish kerak. Tarbiya natijasining samarali bo'lishi tarbiyaviy jarayonni tashkil etish usullari, vositalari va shakllaridan mohirona foydalanishga va ularning uyg'unligini ta'minlashga bog'liq.

Ta'limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo'llarini o'rgatish, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda tilni o'qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil etish o'quvchi faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya - ta'lim jarayonida oldindan rejalashtirilgan va to'laligicha loyihalashtirilgan, muayyan vaqtga mo'ljallangan, ta'lim jarayonida ko'proq ta'lim oluvchi shaxsiga qaratilgan, faollashtirilgan usullar va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalangan holda o'quv maqsadiga erishishni kafolatlaydigan ta'lim berish jarayonidir. Pedagogning jonli nutqi, harakatli mashqlari tarbiya vositasi vazifasini bajaradi. Texnologiyalarni qo'llaganda o'quvchi bilimni kuzatish, bilimlarining

o'siishida jamiyatda vujudga kelgan asosiy g'oyalar bilan taqqoslash, ularning rivojlanish yo'llari va usullarini aniqlash, mosini tanlash, turli vositalar, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish usullariga ahamiyat berishimiz kerak. Texnologialarni metodikadan farq qiluvchi omillar:

- 1) zamonaviy-an'anaviy o'qitish elementlarining mavjudligi;
- 2) pedagogik jarayonda shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyani mavjudligi;
- 3) o'quvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish asosidagi pedagogic texnologiyalar;
- 4) o'quv jarayonini samarali boshqarishga asoslangan pedagogik texnologiyalar;
- 5) rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari;
- 6) xususiy o'quv predmetlariga tegishli texnologiyalar.

Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o'z o'rni, o'z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vaziyatga qarab foydalanish malakasiga ega bo'lishlari, o'z fikrini aniq ifodalashga, zarur bo'lgan so'z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalarni tanlay va qo'llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o'qituvchisi o'z ixtisosligini puxta bilishi, ilg'or pedagogik texnologiya hamda zamonaviy o'quv-texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo'lishi lozim. Shundagina ta'lim samarasi ham, o'qitish darajasi ham yuqori bo'ladi.

Ona tilidan dars beruvchi o'qituvchi haqiqiy ijodkor bo'lishi, ta'lim jarayonida o'quvchining mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif qilishga yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantirish, o'z fikrini, g'oyalarini o'zgalarga yetkaza bilish ko'nikma va malakalarining shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. Shuningdek, u yoshlarning ahloqiy-ma'naviy tarbiyasi bilan shug'ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an'analarimizga hurmat, ona Vatanga muhabbat tuyg'usi kabi zaruriy xislatlarni singdira bilishi lozim. O'quv mashg'ulotlarini yangi zamonaviy shakl va usullarda tashkil qilish, talabalarni dars jarayonida maqsadli boshqara olish, ayni kunda o'qituvchilik faoliyatining bosh mezoni deb qaralmoqda. Texnologiyalar: "Bumerang", "FSMU", "Venn" diagrammasi, "Yelpig'ich", "Zanjir", "Zinamazina", "6x6x6", "Didaktik o'yinlar", Mini leksiya".

Usullar: "Aqliy hujum", "Rolli o'yin", "Refleksiya", "Taqdimot", "Galereya", "T"jadvali, "SVOT", "Rezyume", "Zinama-zina".

An'anaviy yo'nalishdagi dars didaktik maqsadiga ko'ra: yangi bilimlarni o'zlashtirish; o'rgatilgan bilimlarni amaliy tatbiq etish orqali mustahkamlash;

o'tilganlarni takrorlash; bilim va malakalarni mustahkamlash; talaba bilimini nazorat qilish va baholash; ularni bir tizimga keltirish kabi turlarga ega ekanligi pedagogika fanidan yaxshi ma'lum. Ammo bashariyatning iqtisodiy -ijtimoiy ravnaqi, ilmiy fan sohalaridagi yangi-yangi yutuqlar ta'limning asosiy vositasi bo'lgan dars (mashg'ulot) va uning turlarining ko'payishiga, takomillashuviga olib keldi. Ilg'or pedagogik texnologiyaga asoslangan zamonaviy dars turlari va shakllarini qo'llash, o'quvchining ta'lim jarayonidagi o'rnini belgilash, unga yangicha yondoshuvi, yangicha munosabatni ta'minlash, mazkur jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarish demakdir.

Ona tili darslarida musobaqa mashqlarini o'tkazishdan maqsad o'quvchining til darsida olgan bilimlarini sinab ko'rish, o'zaro munozara-muloqot jarayonida til imkoniyatlaridan foydalana bilish, nutqiy mahorat, tez va aniq fikrlash darajasini, muammoli vaziyatlardan chiqib olish malakasini baholashdan iboratdir. Musobaqa darslari o'quvchilarda faollik, topqirlik, zukkolik fazilatlarini shakllantiradi, ularni mustaqil ijodiy mushohada yuritishga odatlantiradi, zarur va foydali ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi. Samarali dars shakllaridan biri bo'lgan musobaqa darsi til mashg'ulotlarining qiziqarli o'tishi va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlovchi vositadir. Musobaqa darslari uchun mavzular: "Qiziqarli alifbo", "So'zdan gaplar yasang", "Nutq tovushlari musobaqasi", "Zakovat" darslari va hakazolar.

Bahs – munozara darslari musobaqa darslaridan yechib ulgurmagan, biror to'xtamga kelinmagan masalalarni oydinlashtirish, to'g'ri, aniq xukm va muxtasar xulosalar chiqarishi bilan farqlanadi. Bahs – munozara o'quvchilardan hushyo'rlikni talab etadi. U mustaqil va jadal fikrlashga, hozirjavoblikka, aytilgan fikrning to'g'ri yo'ki noto'g'riligi haqida va o'z fikrini mantiqli va izchil isbotlashga o'rgatadi. O'zaro tortishuv va bahs oqibatida eng to'g'ri va ma'qul yechimga kelinadi. O'quvchi bahs - munozara orqali qarshi tomonning ishonarli dalillarini tinglaydi, o'z "men"ini anglab etadi, o'z dunyoqarashi, ilmiy –ijobiy tafakkuri ko'lami, haq yo'ki nohaq ekanligi to'g'risida, o'zi mustaqil hulosa chiqaradi. O'z fikrini himoya qilish uchun turli usul va vositalarni ishga solish, ijodiy fikrlash, til imkoniyatlaridan unumli foydalanishga o'rgatadi.

Bahs – munozara darsini samarali o'tkazish uchun talabalar muhokama qilinadigan matn yo'ki mavzu bo'yicha keng tushunchaga ega bo'lishlari, uni yaxshi o'qib, o'rganib chiqqan bo'lishlari darkor. Buning uchun o'quvchilardan quyidagilar talab qilinadi:

- bahs – suhbatda faol ishtirok etish;

- so'zlovchi fikrini diqqat bilan tinglash;
- o'z fikrini shoshmasdan, aniq ifodalash;
- munozara davomida suhbatdoshiga nisbatan hurmat saqlash; - nutq odobi va madaniyatiga rioya qilish; - mavzudan chetga chiqmaslik;
- o'z fikrini isbotlashda aniq, ishonarli dalillar topish;
- bahslashayotganlarning haq ekanligi bilinsa, uni tan ola bilish va hokazolar.

Bahs – munozara darslari ilg'or va qiziquvchan o'quvchilar bilan birga past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ham tashkil qilinsa, dars samarasi oshadi, o'quvchida nutqiy madaniyat shakllanadi. Ona tili metodikasida ilg'or pedagogik texnologiyaga asoslangan dars turlari til ta'limi samaradorligini oshiribgina qolmay, uning tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Dars mashg'ulotlarini rang – barang zamonaviy texnik vositalar ishtirokida tashkil qila olgan o'qituvchi qisqa vaqtda o'quvchilarning egallagan bilimi, do'stlariga munosabati, muomala madaniyati, fikr doirasi, so'z boyligi, nutqiy salohiyati haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. Ilg'or texnologiyaga asoslangan darslar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida teng, do'stona munosabat qaror topishiga sharoit yaratadi. O'quvchi darsda o'zini erkin his qiladi, mashg'ulotlarga qiziqishi, so'z san'ati bilan shug'ullanishga hamda ijodga rag'batini ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipov U, Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T- 2006.
2. Pedagogik atamalar lug'ati. T- Fan , 2008 y
3. Ishmuhamedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta'limda innovastion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). Toshkent. Iste'dod- 2008.
4. Ibrohim Haqqul. Mushohada yog'dusi. T- 2009

ONA TILI DARSLARIDA LUG'AT USTIDA ISHLASH VA NUTQ O'STIRISH

Yadgarova Manzila Ibragimovna

Buxoro viloyati Buxoro shahri 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ona tili o'qitishning bosh maqsadi ham tilning jamiyatda tutgan o'rni, vazifasi bilan belgilanadi. Til - aloqa vositasi, chunki so'zlovchi fikr-mulohazalarini til orqali bayon qiladi, tinglovchi esa til vositalari orqali ro'yobga chiqqan fikrni anglaydi. Ona tili fani o'quvchilarni fikr bayon qilish va uni uqib olish faoliyatiga tayyorlaydi. Mazkur maqolada ona tili darslarida lug'at ustida ishlash va nutq o'stirish borasidagi nazariy va amaliy tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so'zlar:** ona tili, pedagogic texnologiyalar, nutq o'stirish, lug'at boyligi.*

Fikr til vositasida ro'yobga chiqadi, shu sababli har bir kishi tilni va undan foydalanishni bilishi zarur. Tilni bilish uning grammatik qonun-qoidalarini, ta'rifini o'zlashtirishgina emas, balki ona tilining boy imkoniyatlaridan amaliy foydalana bilish hamdir, ya'ni fikrni og'zaki va yozma shaklda to'g'ri, tushunarli va savodli ifodalay bilishdir. Bunga erishish uchun ona tili darslarida lug'at ustida ishlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Lug'at ishida so'zning ma'nosi, talaffuzi va imlosi e'tiborda tutiladi. Bular ustida ishlashdan asosiy maqsad ehtiyoj sezilgan paytda o'quvchilarning ulardan nutqda foydalanishlariga erishish, o'zgalarni nutqini anglashlarini ta'minlashdir. Buning uchun o'qituvchi ona tili darslarida qo'llangan har bir so'zning va ta'limiy jarayonlarda: ekskursiya, o'zaro suhbat, turli tadbirlarda ishlatilgan so'zlarning ma'nosiga e'tibor bilan qarashi, ularning qaysilari maxsus ishlashni taqozo etishini belgilab olishi kerak.

Tilning lug'at boyligini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi uchun ona tili darslarida so'zlar va ularning ma'nolari quyidagicha tanishtiriladi:

1. O'quvchilarni notanish so'z va iboralar bilan tanishtirish. O'quvchilar darslikdagi so'z va iboralarga birinchi marta duch kelayotgan bo'lishi mumkin. Bu so'z yangi paydo bo'lgan so'z bo'lmasa ham, o'quvchi uning ma'nosini bilmaydi, demak, o'quvchi uchun yangi so'z hisoblanadi. Masalan, 1 -sinf «Ona tili» darsligida xabib (do'st), darparda (oyna o'rniga shaffof qog'ozyopishtirilgan derazaparda), mag'rur (kekkaygan, mag'rur — kamtar), kamol (har tomonlama yetuk, to'kis, kamol topmoq — xazon bo 4moq), xaroba (qarovsiz qolgan vayrona), qardosh (do'si, birodar, qarindosh-urug), safdosh (harbiy xizmatda birga, tashkilotda birga), sarkarda (qo'mondan, lashkarboshi), zeb (bezak, ko'rk, husn), qasr (hashamatli saroy, ko'shk)

kabi so'zlarga duch keladilar. Bunday so'zlaming ma'nosini sinonimlar keltirib kengaytirish yo'li bilan, qarama-qarshi ma'noli so'zlar bilan izoh berish yo'li bilan, gap tuzish orqali ma'nosini yechish, rasmlar orqali tushuncha hosil qilish yo'li bilan tushuntirish mumkin. Bunday ishlash o'quvchilarda so'z ma'nolariga nisbatan sezgirlikni yuzaga keltiradi.

2. O'quvchilarni so'zning yangi ma'nolari bilan tanishtirish. o'quvchilar ko'p ma'noli so'zlarning bir ma'nosini tushunsa, boshqa ma'nosini bilmasliklari mumkin. Bolalar so'zlarning hamma ma'nolarini birdaniga o'zlashtirib ololmaydilar. Ularning ma'nosini o'zlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 1-2-sinflarda o'quvchilar ko'p ma'noli so'zning bir-ikki ma'nosi bilan tanishsa, 3-4-sinflarda yana boshqa ma'nolarini bilib oladi. Tilning barcha sathlari: fonetika, leksika, so'z tarkibi, morfologiya, sintaksisni o'rganish jarayonida tasviriy ifodalar, iboralar, ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlaming ma'nolari turli ish turlari asosida tushuntirib boriladi. Masalan, «*niyati buzuvchi*» iborasini tushuntirishda quyidagicha savol va topshiriqlardan foydalaniladi: — Bu iborani «*soat buzuvchi*» birikmasi bilan taqqoslang. — Qaysi biri o'z ma'nosida qo'llanyapti? (*soat buzuvchi*) — Qaysi birikma boshqa ma'noda qo'llanyapti? (fikri buzuvchi) — «*Niyati buzuvchi*» birikmasi qanday ma'noni ifodalayapti? (O'quvchilar o'ylab, niyati yomon kishilarni «*niyati buzuvchi*» deyishadi, deb izoh beradilar) Ko'rinadiki, taqqoslash usuli so'z ma'nolarini izohlashda samarali usul sanaladi. «*Quloq otib*», «*tanbeh yedi*», «*ko'zi o'ynar*», «*qalbi olov*», «*til topishdi*» kabi iboralarning ma'nosi ustida ham shu tarzda ishlanadi. I-sinf darsligida «*Xiva ona tarix tilmochi*», «*urush yo'lini taqqa bekitdik*», «*biz ma'nosiga zeb bersak*», «*rediskaga akainan*», «*karvon bo'lib kelamiz*» («*Turnalar*»), «*chehrasiga tabassum yugurdi*», «*bahor oq bulutni yetaklab ketdi*», 2-sinf darsligida «*dovdaraxtning sochsoqolin qirishdi*», «*Biz oqlagan daraxtlar oppoq paypoq kiyishdi*» kabi badiiy-tasviriy til vositalari ustida ishlash o'quvchini so'z va iboralardan nutqda to'g'ri va o'rinli foydalanishga undaydi, nuqtaning emotsionalligini oshiradi.

3. O'quvchilar tilida kam qo'llanadigan so'zlar ma'nosi ustida ishlash. Adabiy tilga oid ba'zi so'zlar o'quvchilar nutqida kam qo'llanadi. Bu so'zning ma'nosini o'quvchi yetarli darajada tushunmaydi. Uning o'rnida oddiy so'zlashuvga doir, eskirgan yoki shevaga oid so'zlarni qo'llaydi. O'qituvchi ularni kitobiy so'zlar bilan almashtirish uchun nutqda qo'llashga majbur etadigan vaziyat yaratishi, ehtiyojni yuzaga keltirishi zarur. Masalan, jim — tinch — osuda — osoyishta, yurakdan — dildan, soat strelkasi — soat millari, garmdori — qalampir, daqiqa — daqiqa, rayon — tuman kabi. So'zlaming qo'llanishini faollashtirish uchun yozma ishlar o'tkazilayotganda ham o'quvchilar e'tiborni ayrim so'zlarni boshqasi bilan almashtirishlariga qaratiladi. 1-

sinfda rasmlar asosida og'zaki hikoya tuzayotgan o'quvchilarning nutq birliklari bir-biridan farqli bo'lishi, biri ikkinchisining so'zini qaytarmasligi talab qilinadi.

Masalan, Shirinsuxan — shirinso'z, nasim — tonggiyel (shamol), tanbeh berdi — dashnom berdi, z'dol suv — tiniq suv, kichik — mo'jaz, tik — adil, nafis — nozik kabi. Yozma bayon yozishga tayyorlanish jarayonida ham (2-sinf) so'zlarni boshqasi bilan almashtirishga, kitobiy so'zlar tanlashga e'tibor berish lozim. Darsliklarda bola hissiyotiga ta'sir qiluvchi ko'chma ma'nodagi badiiy ifodalar ko'p qo'llangan, ular ustida maqsadga muvofiq ishlash o'quvchi nutqini jozibador qiladi, ularning nutqini adabiy tilga yaqinlashtiradi.

4. Yangi paydo bo'lgan so'z ma'nolari ustida ishlash. Bunday so'zlar darslikda kam qo'llanadi. Bunday so'zlarning bolalar hayoti bilan bog'liq bo'lganlarini ajratib olib «Bilib qo'ygan yaxshi» rubrikasi ostida ishlansa, o'quvchining nutqi zamon bilan baravar rivojlanib boradi.

5. Grammatik atamalar ma'nosi bilan tanishtirish. Awalo, grammatik atamalarning to'g'ri talaffuzi, imlosi o'rgatiladi. Shundan so'ng misollar asosida uning mazmuni ochiladi, so'ngra o'qitish va mashqlar bajarish orqali o'quvchilarning atama ma'nosini to'laqonli anglashlariga erishiladi.

Lug'at ustida ishlashda quyidagi metodik usullardan foydalaniladi:

1. *So'z ma'nolarini taqqoslash va ularni sharhlash.* Bu usul ko'chma ma'noli so'z va iboralar, paronim so'zlar, shakldosh so'zlar ma'nosi, imlosi, talaffuzini izohlashda qo'llaniladi. Masalan, ziyrak — Zircik: odamning xususiyati (sezgirligi) — ziyrak; quloqqa taqiladigan taqinchoq — zirak. Bu so'zlarning talaffuzi ham ikki xil.

2. *So'zlarni kuzatish usuli orqali ularning imlosini, ma'nosini va talaffuzini o'rgatish.* Bu usul o'zakdosh so'zlarni o'rganish jarayonida, ko'm-ko'k, oppoq, qip-qizil kabi sifatlarning ma'no nozikliklari, imlosi, talaffuzini o'rgatishda qo'llaniladi. Masalan, o'quvchilar guidon, gulchi, guldor, gulli, gulsiz, gulla so'zlarining tarkibini kuzatadilar, bu so'zlar ma'nosidagi farqni izohlaydilar va tilning yangi so'zlar hisobiga boyib borishini anglay boshlaydilar. Shu o'rinda o'qituvchi so'zlarni o'z so'ziga aylantirish orqali aniq fikr yuritishga o'rganish o'quvchining burchi ekanini aytishi lozim. Kuzatish usuli shakllari o'zgarayotgan so'zlarning imlosini o'rgatishda ham qo'llaniladi: *og'iz+im — og'zim, singil+im — singlim, u+ga - unga.*

3. *So'zlarni belgilariga ko'ra guruhlash usuli.* Guruhlash aqliy faoliyat usuli bo'lib, u ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda muhimdir. Bu usul so'zlarning anglatayotgan ma'nosi, turkumi, yasalishi, imlosi, uyasi kabilarga ajratish imkonini beradi. Guruhlash kuzatish va taqqoslash usuli bilan bog'liq. So'zlarni guruhlash uchun awalo ular kuzatiladi, so'ng taqqoslanadi. Bu jarayonda ularning

o'xshash va farqli tomonlari ajratiladi: Masalan, qavm-qarindoshlik bo'yicha guruhlash quyidagicha bo'lishi mumkin:

1) Ota urug'i: ota, amaki, amma, clada, buvi, buva.

2) Ona urug'i: ona, xola, tog'a, buvi, buva. Sifatlarda xususiyat bildiruvchi sifatlar (sho'x, og'ir, bosiq, aqlli, aqlsiz, hissiz, andishali, dangasa, tanbal, ishchan, mehnatsevar va hokazo.), ta'm bildiruvchi sifatlar (shirin, achchiq, nordon, taxir, sho'r, mazali, bemaza, chuchmal va hokazo.) va shu kabilar guruhlash musobaqasi tarzida uyushtirilishi mumkin. Ma'lum bir guruhdagi so'zlar ro'yxatini tuzish ishini alifbo asosida yozdirish ham mumkin. Bu jarayonda guruhlash uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

1. Bolalar o'yinlari nomining lug'atini tuzing.

2. O'zingiz bilgan shoir nomlari ro'yxatini tuzing.

3. Ertak nomlari ro'yxatini tuzing.

4. Joy nomlari ro'yxatini tuzing.

5. Ma'nodosh so'zlar ro'yxatini tuzing va boshq. Bular o'rganilayotgan mavzularga, mashq matnlariga bog'liq holda tashkil etiladi. So'zlarning izohli lug'atini sinf yoki maktab miqyosida tuzib, osib qo'yilib, umumiste'molga kiritish mumkin. Bunda «O'quvchilar pochtasi» tashkil etilishi ham mumkin. O'quvchilar qaysi so'zning ma'nosini bilib olishda qiynalsalar, shu so'zni yozib yashikka tashlaydilar. Hafta oxiridagi darsda shu so'zlar ma'nosi, imlosi, izohi ustida ishlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X. G'ulomova, T. G'afforova. 1-sinfda ona tili darslari. — T.: „Sharq“, 2003.
2. X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, U. Shermatova. 4-sinfda ona tili darslari. — T.: „O'qituvchi“, 2003.
3. N.Maxmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov. V.Qodirov, Z.Jo'raboyeva, G.Ziyodullayeva. Ona tili. 5-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent, 2011 y

BOLALARNING RAVON O`QISHIGA QANDAY ERISHILADI ?

Ortiqova Dildora Murodilloevna

Buxoro viloyati Buxoro shahar 41 umumta`lim maktabi
boshlang`ich sinf o`qituvchisi.

Annotatsiya: Maktab ta`limining poydevori hisoblanmish boshlang`ich sinflarda bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan davrda o`qituvchining zamonaviy texnologiyalarni ta`lim jarayoniga o`z o`rnida tadbqiq eta olishi, ilg`or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana bilish mahoratiga bog`liqdir.

Kalit so`zlar: boshlang`ich sinf ,o`qish,metodlar,o`quvchi,savod orgatish kitobxonlar

Boshlang`ich sinf o`quvchilari nutqini o`stirish,ravon o`qishiga erishish dolzarb muammolardan biridir. O`qish, uqish ,o`rganish inson hayotida muhim ahamiyatga ega.Ravon o`qishga o`rgatishning yo`l –yo`riqlarini o`qish metodikasi ishlab chiqadi hamda savod o`rgatish davridan boshlab mukammallashib boradi. O`qish jarayonida o`quvchilar turli xil bilimlarni egallaydi, hayotiy kompetensiyalarga ega bo`ladi. O`qish darslari quyidagi vazifalarni bajaradi:- o`quvchilarda tez, ongli, ifodali o`qish malakalarini boyitish;- o`quvchilar qalbida kitobga mehr-muhabbat uyg`otish, teran fikrlovchi kitobxonlarni yetishtirish;-nuqta va dunyoqarashini o`stirish;-ijobiy sifatlarni kamol toptirish;-adabiy tasavvur elementlarini shakllantirish.

Ongli, tushunib mutolaa qilish o`qish malakalarining muhim sharti sanaladi.Bu jarayon 3 bosqichda amalga oshiriladi :

- 1.Savod o`rgatish jarayonida bo`g`inlab o`qish.
- 2.So`zlarning talaffuzi va ma`nosini anglash –sidirg`a o`qish. 3.Avtomatlashgan o`qish. Demak to`g`ri o`qish so`zlarni xato qilmasdan ,yanglishmasdan tovush –harf tarkibini ,gramatik shaklini buzmasdan ,biror tovush yoki bo`g`inni tushirib qoldirmasdan so`zning urg`usiga rioya qilib o`qish demakdir. To`g`ri o`qishni ta`minlash uchun quyidagilarga rioya qilish kerak:
- 1.Matndagi o`qilishi qiyin, murakkab so`zlarni aniqlab, ular ustida ishlash.
2. Ma`nosi tushunarsiz so`zlarni lug`at ishi orqali oquvchilarga tushuntirish.
- 3 .O`quvchilarning o`qish sur`atiga qarab o`qitiladigan qismni belgilab olish
- 4.Doimiy nazorat ostida o`qitish.

Bolaning savodxon va ravon o`qishini ta`Minlash uchun o`qituvchi puxta tayyorgarlik ko`rmog`i va aniq maqsadga erishmog`i lozim.Bu jarayonda men turli metodlardan foydalanaman ‘‘She`rni tiklab ber’’ mashqi .Ma`lumki o`qish darslarida o`qituvchi uchun bolalarning barchasidan she`rni yoddan so`rash ancha qiyinchilik tug`diradi:bir tomondan vaqtdan yutqazsa ,ikkinchidan ,bolalar zerikib qolib ,shovqin

ko'taradi .Bu mashqda har bir o'quvchi uchun alohida konvertga she'rning qatorlari qirqilgan holatda joylashtiriladi.Ma'lum vaqt ichida o'quvchilar she'r qatorlarini o'z o'rniga qo'yib , varaqqa yopishtirishlari kerak.

2.Yelpib-yelpib anhor yuzini

4.Oyna suvda ko'rar o'zini

1.Uchib yurar mayin shamollar

3.Qirg'oqlarda soyabon tollar

Ish tugatilagandan so'ng o'qituvchi topshiriqni baholashi lozim. Musobaqa tarzida olib borilgan bu usul o'quvchilar uchun qiziqarli.

<<Boshqasi kelib qoldi>> mashqi. Bunda o'rganilishi qiyin bo'lgan matndan bir so'z o'rniga uning yaqin ma'nodoshi – sinonimi yoziladi. O'quvchilar asar mazmuni va undagi so'zlar bilan yaxshilab tanisholmasa, yashiringan so'zni topa olmaydilar. Dars jarayoniga barcha o'quvchilarni birday jalb etish ,bo'sh o'zlashtiruvchilarga imkon qadar ko'proq topshiriq berish, iqtidorli bolalarni zeriktirib qo'ymasdan so'rash shakllarini yangilab turish,rag'batlantirish usullarining eng afzallarini qo'llash o'quvchilarning fanga ,o'qishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi.buning uchun o'qituvchi mehnatkash ,tirishqoq izlanuvchan va bolajon bo'lmog'i darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Azixodjayeva N.H.,Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat
“TDPU,2003,174bet

2.Boshlang'ich sinf o'qish kitoblari.1-4- sinf.

O'ZBEKISTONDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINING QONUNYI-HUQUQIY ASOSLARI

Dilafruz Xudayberdiyeva, Toshkent shahridagi Yeodju texnika instituti katta o'qituvchisi

Bahodir Abbasov, Toshkent moliya instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda har qanday mamlakatning jahon bozorida raqobatbardoshligi nafaqat tabiiy resurslarning mavjudligi, balki birinchi navbatda, zamonaviy yangilanib turgan texnologiyalarni o'zlashtirishga qodir yuksak bilimli va malakali kadrlarga bog'liqdir. Bosh qonunimiz ana shu yuksak axloqli, zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega kadrlarni tayyorlashning huquqiy asosi hisoblanadi. Ushbu maqolada mamlakatimizda ta'lim samaradorligi uning qonun himoyasida ekanligi haqidagi shaxsiy fikrlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ilm-fan yutuqlari, ta'lim, ta'lim tizimi, xorij tajribasi, ta'lim sifatini, ilmiy markazlar, kadrlar buyurtmachilari, oliy ta'lim muassasalari.

Hozirgi kunda har bir sohaning huquqiy kafolatlari mavjudligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, aytish mumkinki, ta'lim olish huquqiy ham mamlakatimizda o'zining mustahkam huquqiy asosiga ega. Yuqorida ko'rib o'tilganidek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dastur"ida ta'lim olish huquqining tashkiliy-huquqiy mexanizmi aks ettirilgan.

PF-4947	PQ-2909	PQ-3151	PQ-3775	PF-5544
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi qarori	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash

farmoni		ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori	keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori	to'g'risida"gi Farmoni
---------	--	--	--	------------------------

1-rasm. Ta'lim tizimining so'nggi yillardagi asosiy huquqiy hujjatlari¹⁹.

Bugungi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimi yaratilib, iqtisodiyotimizning barcha sohalari uchun oliy va o'rta maxsus bilimga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash va ularni ish bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Bosh Qomusimizga ko'ra, fuqarolar bilim olishda jinsi, tili, yoshi, irqi, milliy mansubligi, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqeyi, turar joyi, O'zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganligidan qat'i nazar har kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanadi. Bilim olish huquqini biron bir shaklda cheklash tegishli javobgarlikni keltirib chiqaradi. Ta'lim to'g'risidagi qonun hujjatlarida boshqa davlat fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham respublikamizda bilim olishlari mumkinligi nazarda tutilgan.

Jismoniy imkoniyati cheklangan ayrim fuqarolarning ham bilim olish huquqlari to'la himoyalangan. Ko'zi ojiz, eshitish qobiliyati past, turli darajada nogiron fuqarolar ta'lim olishiga mo'ljallangan maxsus ta'lim muassasalarining faoliyat yuritib kelayotganligi fikrimiz isbotidir.

Konstitutsiyada belgilanganidek, umumiy ta'lim olish bepul amalga oshiriladi. Hozirda qabul qilingan dasturga muvofiq, mamlakatimizda 9+3 sxemasi bo'yicha 12 yillik umumiy majburiy bepul ta'lim tizimi joriy etildi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan modelning prinsipial xususiyati shundaki, umumta'lim maktabidagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda tahsil olib, umumta'lim fanlari bilan birga mehnat bozorida talab qilinadigan 3-4 ta mutaxassislik bo'yicha kasb-hunar ham egallaydi.

¹⁹ Lex.uz sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Mazkur yo'nalishda ta'lim sohasida islohotlarning samarali borishini ta'minlovchi huquqiy asosni yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida» (yangi tahrirda) qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi, «Sog'lom avlod uchun» ordenini ta'sis etish to'g'risida»gi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni, «Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori, Vazirlar Mahkamasining «Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to'g'risida»gi, «Xalq ta'limi muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari qabul qilindi. Mazkur huquqiy hujjatlar mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning yangi sifat bosqichiga ko'tarilganligidan dalolat berdi. Birgina misol. 2017 yil may oyida 47-Xalqaro Mendeleev olimpiadasida O'zbekiston yoshlari 2 ta oltin, 5 ta kumush va 8 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning maqsadi — ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdir. Mamlakatimizning har bir shahar, tuman, viloyat markazlarida yangi, barcha qulayliklarga ega bo'lgan, zamon talablariga javob beradigan, ilg'or texnika va texnologiyalar bilan jihozlangan oliy o'quv yurtlari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, umumta'lim maktablari tashkil etildi va etilmoqda. Mavjudlari to'la kapital ta'mirdan chiqarildi.

O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish va isloh etishga yo'naltirilayotgan yillik xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10-12 foizini tashkil etayotgani va bu tizimning Davlat byudjeti xarajatlaridagi ulushi 35 foizdan ortiqni tashkil etishi o'z-o'zidan mazkur sohaga qaratilayotgan ulkan e'tiborning yaqqol tasdig'i hisoblanadi. Ta'lim olishning yana bir muhim jihati bizda ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat keng bilim va professional ko'nikmalarini egallashi, ayni paytda chet mamlakatlardagi tengdoshlari bilan muloqot qilish, bugungi dunyoda ro'y berayotgan barcha voqyea-hodisalar, yangilik va o'zgarishlardan atroflicha xabardor bo'lish, jahondagi ulkan intellektual boylikni egallashning eng muhim sharti hisoblangan xorijiy tillarni ham chuqur o'rganishlari uchun katta ahamiyat berilmoqda. Shu

o'rinda mamlakatimizda ta'lim sohasida jahonning nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda dunyo ta'lim standartlariga javob beradigan oliy ta'lim muassasalari — Vestminster universiteti, Turin politexnika universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, Moskva davlat universiteti, Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz universitetining filiallari tashkil etilganligini alohida ta'kidlash lozim.

O'sib kelayotgan yoshlarning nafaqat intellektual salohiyatini yuksaltirish, balki jismonan baquvvat bo'lishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda uch bosqichdan iborat maktab o'quvchilari uchun «Umid nihollari», akademik litsey va kasb-hunar kollej talabalari uchun «Barkamol avlod», Oliy o'quv yurti talabalari uchun «Universiada» sport o'yinlari joriy qilindi. Prezidentimizning 2002 yil 24 oktyabrdagi Farmoni bilan O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi.

Mamlakatimizda Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ta'lim sohasida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlarga 2012 yil 16-17 fevralda Toshkentda o'tkazilgan «Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash — mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti» mavzusidagi xalqaro konferensiyaning yakuniy xulosasida ham yuksak baho berildi. Konferensiyada O'zbekiston misolida aholining, shu jumladan, olis qishloqlardagi bolalar va yoshlarning barcha bosqichlarda bepul umumiy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olish joriy etilganligi bir qator davlatlar uchun foydali tajriba bo'lishi mumkinligi aytili. Ta'lim tizimidagi ishlar namuna sifatida tan olindi. Bugungi kunda har qanday mamlakatning jahon bozorida raqobatbardoshligi nafaqat tabiiy resurslarning mavjudligi, balki birinchi navbatda, zamonaviy yangilanib turgan texnologiyalarni o'zlashtirishga qodir yuksak bilimli va malakali kadrlarga bog'liqdir. Bosh qonunimiz ana shu yuksak axloqli, zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega kadrlarni tayyorlashning huquqiy asosi hisoblanadi.

Mamlakatimizda "Ta'lim to'g'risida"gi, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari hamda Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida"gi 1998 yil 13 maydagi 203-son qarori bajarilishini ta'minlash, ta'lim mazmuniga islohotlarning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda zarur tuzatishlar kiritish, uning sifati va samaradorligini oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 16 avgustdagi qaroriga asosan "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari to'g'risida"gi qarori tasdiqlangan.

Umumiy oʻrta ta'limning davlat ta'lim standarti asosiy qoidalarida umumiy oʻrta ta'limning davlat ta'lim standarti oʻquvchilar umumta'lim tayyorgarligiga, saviyasiga qoʻyiladigan majburiy minimal darajani belgilab beradi.

Oʻquvchilarning tayyorgarlik darajasiga qoʻyiladigan majburiy minimal talablar belgilangan umumiy oʻrta ta'lim ikki bosqichdan iborat boʻlib, boshlangʻich va umumiy oʻrta ta'limni qamrab oladi.

Umumiy oʻrta ta'limning davlat ta'lim standarti boshlangʻich hamda umumiy oʻrta ta'lim nihoyasida oʻquvchilar egallashi lozim boʻlgan bilim, koʻnikma va malakalarning minimal darajasini belgilab beradi har bir sinf yakunida oʻquvchilar egallashi lozim boʻlgan bilim, koʻnikma va malakalar ta'lim predmetlari boʻyicha ishlab chiqilgan oʻquv dasturlarida oʻz aksini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Khudayberdiyeva, D.Raupova. "Consistency of reforms in education"/ ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal., 2020/11, p.1677-1685.
2. Мухтаров Ш.Ш. Мировая практика и национальные свойства результативного использования человеческого капитала в хозяйстве //Научный прогресс. – 2017. – №. 3. – С. 61-62.
4. Pedagogik ensiklopediya. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi 2015
5. Oʻzbek tiling izohlilug'ati. N.Toʻxliyev. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

HOZIRGI ZAMON AXBOROT OQIMI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Maxmudova Dilafro'z Mirzayevna
Buxoro shahar 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi-psixologi
Telefon:905125513

Annotatsiya: Maqolada kompyuter tarmoqlarining zamonaviy inson hayot va faoliyatiga jadal kirib borishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarini hal etishda alohida ahamiyat kasb etishi, shu bilan birga, shaxsning pedagogik-psixologik xususiyatlari, bilim doirasi, dunyoqarashi o'zgarishiga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot, internet, texnika, virtual, kiberxavfsizlik, tahdid, internet-madaniyat.

Mustaqillik yillarida jahon tajribasini o'rganish jamiyat va davlat hayotini modernizatsiya qilish, unga innovatsion ishlanmalarni keng joriy etish maqsadida kompyuterlashtirish masalasiga davlat siyosati darajasida katta e'tibor qaratilmoqda.

Insoniyat axborot oqimi tobora tezlashgan, Yer shari aholisi kayfiyatini, ruhiyatini, maqsad va intilishlarini, qolaversa, butun tafakkur tarzini o'gartirishga qodir bo'lgan axborot texnologiyasi vujudga kelgan bir davrda yashamoqda. Bu hozirgi zamon sivilizastiyasining o'ziga xos yutug'i bo'ib, xalqlar, mamlakatlar, davlatlar o'zaro munosabatlarini tobora yaqinlashtirishga, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlarini boshqarishga, dunyoviy kayfiyat, dunyoviy ruhiyat va maslakning vujudga kelishiga xizmat qiladigan mo'jizakor hodisadir.

Biroq sivilizastiyaning ana shunday ulkan, keng miqyosli va serqirra yutug'idan kim qanday maqsadlarda foydalanayapti? Uni beqiyos va qudratli kuchi nimalarga ishlayapti?- degan haqli savol ham muammoga aylanmoqda.

Umuman olganda insoniyat tafakkuri kengayib, fan-texnika taraqqiyoti jadallashgani sayin insoniyat o'zining buyuk yaratuvchilik qudratini namoyon etmoqda. Shu bilan birga o'zining boshini o'zi og'ritadigan, o'z hayotiga o'zi tahdid soladigan, o'z istiqbolini mavhumlashti-radigan holatlarga ham duch kelmoqda.

Insoniyat yozuv ixtiro qilingunga qadar taxminan uch million yil og'zaki aloqa qilgan bo'lsa, undan ming yil keyingina sanoat asosida kitob bosishni o'rgandi. Undan besh yuz yil o'tib telefon, radio va televideniya ega bo'ldi. An'anaviy eshituv-ko'ruv vositalaridan kompyuterlarga o'tish uchun esa atigi ellik yilcha vaqt kerak bo'ldi, xolos. Ana shu tarixiy haqiqatning o'zi inson tafakkuri taraqqiyoti, fan-texnika rivoji bilan bo'lgan olamshumul o'zgarishlar dinamikasini ko'rsatadi.

Kompyuterlarning yuzaga kelishi esa butun Yer sharini yagona axborot makoniga aylantirdiki, natijada har bir mamlakat taqdiri bilan ham, butun dunyo taqdiri bilan bog'liq bo'lgan voqelik yuzaga keldi.

Butun O'zbekiston ana shu yagona axborot tizimining faol sub'ektiga aylandi. Uning dunyo bilan aloqasi, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga ishtiroki, davlatlararo munosabatlar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va madaniy aloqalari umumjahon axborot tizimi tarkibida amalga oshirilmoqda. Bu bevosita elektron pochta, elektron axborot almashish tizimi orqali ham milliy, ham dunyoviy muammolarni hal etishda faoliyat samaradorligini oshirishda, vaqtni tejashda, moliyaviy xarajatlarning keskin kamayishida, qolaversa, zamonaviy axborot almashtirish salohiyatini namoyon qilishda katta samara bermoqda.

Biroq bu jarayon bir qator muammolardan ham xoli emas. Jumladan, jahon axborot tizimidan foydalanish darajasining pastligi (5%), internet tizimining keng rivojlanmaganligi, undan foydalanish darajasining pastligi ko'zga tashlanmoqda.

Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Bu bevosita axborot bozorida foydalanayotganda qanday axborotlarni qabul qilish, qanday axborotlardan foydalanish borasidagi salohiyatni ham taqozo etmoqda.

Hozirgi zamon texnika taraqqiyoti endi boshlanayotgan davrda yashab ijod qilgan ayrim mualliflarning ilmiy ishlarida "odam-texnika" munosabatlari tizimining sabab va oqibatlarini shunchaki muhokama qilinmayotganligi, bu jarayon natijalari psixologik qanday tushuntirilishi mumkinligi xususida ham fikr yuritishga urinishlar amalga oshirilayotganligini kuzatish mumkin. Masalan, odam va mashina o'rtasidagi munosabatlarda texnikaning inson ruhiy olamiga ta'siri asosidagi psixologik mexanizmlar haqidagi ayrim mulohazalardan italiyalik faylasuf R. Gvardinining Myunxen oliy texnika maktabida 1959-yilda o'qigan "Mashina va odam" mavzusidagi ma'ruzasini shunday ishlar qatoriga qo'shish mumkin. Ushbu ma'ruzada Gvardini mashinalarning odam hayotida tobora keng joy egallab borishini bashorat qilib, bu jarayonlarning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalaridagi salbiy va ijobiy tomonlarini tahlil qiladi. R. Gvardinining fikricha: "odam va texnika o'rtasidagi munosabatda odamda vujudga keladigan psixologik zo'riqishning asosiy sababi texnikaning inson hukmronligini kengaytirishida yashiringan". Faylasuf texnika vositalari odamning tabiat va boshqa odamlar ustidan hukmronlikni amalga oshirish uchun qo'l kelishini ta'kidlab, ayni vaqtda har qanday hokimiyat mas'uliyati darajasini ham oshirishiga e'tibor qaratadi. Uning nazarida, texnika berayotgan hukmronlik imkoniyati ortidagi mas'uliyatning ortishiga har qaysi odam ham tayyor

bo'lavermaydi va buning zamirida mazkur munosabatlar tizimida ruhiy zo'riqish yuzaga kelishi mumkin.

Virtual qahramonga o'zini o'xshatgan o'yinchi boshqa bir qahramonni urishi, o'ldirishi mumkin bo'ladi. Bunda u qurolning juda ko'p turlaridan foydalanadi hamda agressiya va vahshiylikni realizatsiya qiladi. Agressiv mazmundagi o'yinlarning mazmun-mohiyatidagi asosiy g'oya aynan shu hisoblanadi. Kompyuter o'yinlarining ma'lum bir miqdoridan so'ng bola real quroldan foydalanishi, assotsial hatti-harakatlarni bajarishi fakt emas. Ehtimol, o'yinli kompyuter olami bola tomonidan adekvat idrok qilinayotgandir, biroq o'yin jarayonida ma'lum bir xarakterdagi hatti-harakatlarning impulslari va ko'nikmalari shakllanadi. Tashqi olamdagi istalgan signal ularning realizatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin.

Kompyuter o'yinlarining salbiy oqibatlari, birinchi navbatda, insonning jismoniy sog'lig'i bilan bog'liq. Xususan, kompyuter grafikasidagi tasvirlarning paydo bo'lishi, shuningdek, gavdani tutish, mushakli zo'riqish va umurtqaning deformatsiyasi va o'ta semizlik bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga keladi. Yuqorida qayd qilingan hodisalar ko'pchilik insonlarda kuzatilsa-da, ularning paydo bo'lish tendensiyasining aynan o'zi xavf soluvchi hisoblanadi. Mazkur effektlarning paydo bo'lish profilaktikasi sifatida insonning o'yinga sarflayotgan vaqti kamayishini ko'rsatish mumkin.

Kompyuter o'yinlariga bag'ishlangan mashhur saytlardan birida: kompyuter o'yini kompyuter dasturi bo'lib, u o'yin jarayonini tashkil qilish, o'yindagi sheriklarni bog'lash yoki o'zi sherik bo'lish uchun xizmat qiladi. Video o'yinlar va mobil o'yinlari ham kompyuter o'yinlariga oid hisoblanadi. Zamonaviy kompyuter o'yinlari teatr, kino va shu kabilar qatorida san'at sohalaridan biri deb tan olingan

O'yin madaniyatning fundamental tushunchalaridan biri hisoblanadi. Virtual reallikdan foydalanishning eng ommaviy sohasi o'yinlar ekanligi tasodif emas, albatta: interaktivlik – istalgan o'yinning eng muhim xususiyati bo'lib, kompyuter uning realizatsiyasi uchun ideal texnik asosni taqdim etib beradi. Zamonaviy kompyuter o'yinlarining muhim xususiyati shundaki, bu o'yinlar kompyuter va inson o'rtasida emas, balki kompyuter vositasida turli insonlar o'rtasidagi o'yinlardir. Tarmoqli o'yinlar bor bo'lganidek, maxsus "ko'ngilochar markazlar" ham bor. Shunday qilib, o'yinchi ijtimoiy izolyatsiyalanganlikdan to'xtaydi. Virtual o'yinlar yangi ijtimoiy jihatga ega bo'lib bormoqda. O'yinlar konstruksiyalangan olamda ishtirokchiga faol harakat qilish imkonini beradi – istalgan mashhur kompyuter o'yini fazoning shaxsiy xususiyatiga, sun'iy tarixiga va vaqtning kechishiga, original falsafaga, etika va axloqqa ega bo'ladi.

Kompyuter o'yinlarini o'ynayotgan odamlarni kuzatganimizda zarbalardan yoki virtual dushmanlarning o'q uzishlaridan chap berib qolishga urinishda keskin harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zan esa virtual olamga nisbatan qo'rquv, g'azab, quvonch va shu kabi emotsiyalar yaqqol namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, kompyuter o'yinini o'ynayotgan o'yinchi tomonidan yuz berayotganlarni real tajriba sifatida his qilish boshlangan chog'da kompyuter o'yinlarining virtual olamida qatnashish effekti boshlanadi. Shuningdek, virtual olamda xulq-atvor va ushbu olam uchun qadriyatli – mazmunli tizim shakllanadi, ya'ni barcha darajalarda uning psixik aks etishi boshlanib, insonning virtual shaxsi shakllanishini ta'minlaydi, ya'ni bu "Men virtual". Bu esa bolani reallikdan tamoman olib chiqib ketadi. Bolani internetga o'rgatishdan oldin uning foydasi va zararini tushuntirish kerak. Ayniqsa, bir tomondan, tarixiy shart-sharoitlarda ijtimoiy qadriyatlar tizimida o'ziga xos transformatsiyalar ro'y berayotgani, ikkinchi tomondan, istiqbol haqida qayg'uruvchi har qaysi davlat yoshlarning barkamol voyaga yetishini oliy maqsad deb bilishi sharoitida shaxs ma'naviy-ruhiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli yuqori bo'lgan kompyuter o'yinlariga tobelik hodisasini ilmiy o'rganish, o'rganganda ham imkon qadar bunday xavf uyg'ona boshlaydigan dastlabki davrdan boshlab o'rganish o'ta dolzarbdir.

Bugun dunyo bo'ylab axborot xavfsizligi bilan birgalikda "kiberxavfsizlik" tushunchasi keng qo'llanilib, uning ahamiyati borgan sari to'liqroq e'tirof etilmoqda. Kiberxavfsizlik – kibermakonning barcha tashkil etuvchilari (ya'ni texnik qurilmalar va foydalanuvchilar)ni har qanday tahdidlar va kutilmagan ta'sirlardan himoyalanganlik holati majmuidir. Kiberxavfsizlik axborot jamiyatini rivojlanib borishidagi muhim shartlardan biridir. Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari o'rtasidagi farq shundaki, axborot xavfsizligining maqsadi barcha yo'nalishlarda axborotni konfidensiallik, yaxlitlik va foydalana olishlikni ta'minlashdan iborat. O'z navbatida kiberxavfsizlik bu faqat kibermakonda (ya'ni Internet tarmog'ida, axborot tizimlarida va h.k.) xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan strategiyalar, xavfsizlikni ta'minlash tamoyillari va kafolatlari hamda inson resurslari orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar hamda vositalar majmuidir. Muxtasar qilib, kiberxavfsizlikni kiberjinoyatchilikka qarshi kurashga doir chora-tadbirlar majmui, deb atasa ham bo'ladi. Kiberjinoyatchilik tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ko'plab turdagi jinoyatlarni o'zida birlashtirgan. Virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik,

mualliflik huquqini buzish, hamda boshqa turli huquqbuzarliklar shular jumlasidandir.

Shu o'rinda haqli savol tug'iladi: kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda eng samarali vosita bormi? Bor! Bu – Internet-madaniyat. Internet-madaniyat – bu Internet orqali foydalanuvchilarning muloqot, axborot olish va uzatish madaniyatidir. Internet-madaniyat (kibermadaniyat deb ham ataladi) deganda, shuningdek, virtual tarmoqdagi ijtimoiy ongga salbiy ta'sir etuvchi, ya'ni vayronkor-buzg'unchi, axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan va noxolis mazmundagi axborotlardan foydalanishning ongli ravishda cheklanilishi tushuniladi.

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Internet olamida keng uchrayotgan jinoyatlar, jumladan, g'oyaviy va texnik (xakerlik) buzg'unchiliklar jinoyatchilar va jabrdiydalarning Internet-madaniyat me'yorlariga rioya qilmasligi oqibatida yuzaga kelmoqda. Nafaqat mamlakatda, balki dunyo miqyosida internet-madaniyatni rivojlantirish orqaligina kiberjinoyatchilikka qarshi samarali kurashish mumkin. Jamiyatda Internet-madaniyatni rivojlantirishga doir quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Oilada farzand tarbiyasiga katta mas'uliyat bilan yondashish;
2. Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga kompyuter savodxonligi va Internetdan foydalanish madaniyatini o'rgatilishi va ular orqali yoshlarning Internetdan to'g'ri va samarali foydalanishlarini ta'minlash;
3. Internet xavfsizligi sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish;
4. Yoshlar ongida Internet-madaniyat va axborot xavfsizligi ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan qo'llanmalarning ishlab chiqilishi;
5. O'quv muassasalari Internet tarmog'idan foydalanishda internet-madaniyatga, jumladan, odob-axloq me'yorlariga rioya qilinishi ularning ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga qaratilgan o'quv seminarlari va tadbirlarning tashkil etilishi;

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o'rniga alohida e'tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar, ya'ni Internetga qaramlik, kompyuter o'yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarini unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo'naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o'smir-yoshlarga ko'proq ta'limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o'rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur. Masalan, Internet olamida o'zlariga zarur bo'lgan foydali axborotdan to'g'ri foydalanish salohiyatlarini shakllantirish lozim. Zamonaviy Internet taqdim etadigan ijobiy

axborot-resurslari bilan bir qatorda, ayrim virtual olamdagi axloqsizlik, buzg'unchilikni targ'ib etuvchi axborotlar, salbiy ta'sirli kompyuter o'yinlarining xavfli ta'siridan bolalar va o'smirlarni himoya etish dolzarb masalaga aylanib ulgurgan. Internet-resurslarini turli soha mutaxassislari, jumladan, pedagogik va psixologik nuqtai nazaridan nazorat qilish lozim. Bu borada, ayniqsa, ota-ona nazoratini amalga oshiruvchi kompyuter dasturlaridan foydalanish zarur. Shu boisdan ham umumta'lim maktablari va boshqa ta'lim muassasalarida o'sib kelayotgan avlod ongini chalg'ituvchi axborotlardan o'zlarini himoya etish immunitetini shakllantirish kattalarning muhim vazifasidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'smir-yoshlarni jalb etarkan, ta'im tizimida foydalanilishi zarur bo'lgan innovatsion psixologik-pedagogik dasturlar yaratish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Bolalar psixodignostikasi. T.: 2015
2. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi.O'qituvchi- 2017
3. G'oziev E.G', Melibaeva R.N. Ijtimoiy psixologiya. Toshkent -2019

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN GEOGRAFIYA DARSLARIDA FOYDALANISH

Qazoqova Orasta Xayrullayevna.

Qarshi shahar 42- umumiy o`rta talim maktab geografiya o`qituvchisi.

Yangi O`zbekiston -maktab ostonasidan boshlanadi.

Sh.Mirziyoyev.

Annotatsiya. *Maqolada kompyuterli darslar - o`quv jarayonida yangi zamonaviy yutuqlarga tayangan xolda didaktikaning so`nggi texnologiyalari asosida tashkil etiladigan darslar ekanligi xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so`zlar: *Axborot kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy axborot texnologiyalari, multimediya texnologiyalari, displey, integratsiyalashuv.*

Internet xizmatining tobora yuksalib borayotgani, o`qitish jarayonida undan to`g`ri va unumli foydalanishga bo`lgan ehtiyoj yurtimiz ta`lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyasining milliy strategiyasini izchil joriy etishni taqozo etmoqda. Ushbu strategiya ta`lim maskanlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta`minlash orqali ta`lim sifatini oshirish, elektron o`quv darsliklarini yaratish, o`qituvchi va o`quvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilim va ko`nikmalarini oshirish kabi jarayonlarni o`z ichiga oladi.

Kompyuterli darslar - o`quv jarayonida yangi zamonaviy yutuqlarga tayangan xolda didaktikaning so`nggi texnologiyalari asosida tashkil etiladigan darsdir. Bunday darslar o`quv materiallarini tez va oson o`zlashtirish imkonini beradi. Darslarni sifatli qilib yaratish murakkab jarayon, ammo istiqbollidir.

Maktab o`sib kelayotgan yosh avlodni ta`lim va tarbiyaga chorlovchi maskan hisoblanada. Ta`lim va tarbiya maktabda birgalikda, uzviy aloqada olib boriladi. Dastlab tarbiya, keyin ta`lim. Tarbiya ta`lim olishga yo`l boshlovchi vosita bo`lib xizmat qiladi. Umumiy o`rta ta`limda ta`lim tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda barcha o`quv fanlari singari geografiya o`quv kursining ham ahamiyati katta bo`lib, bunday ma`suliyatli vazifani amalga oshirishda geografiya o`qituvchisidan mahorat talab qiladi. Mamlakatning ertangi kuni, dunyoqarashi o`zgargan, yangicha fikrlaydigan, muvaffaqiyatli ish yuritadigan, yuksak malakali, chuqur bilimli yoshlarni tarbiyalash-geografiya o`qituvchilariga ham ko`p jihatdan bog`liqdir.

Keyingi yillarda maktab ta'lim-tarbiya tizimida zamonaviy ta'lim turlaridan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. AKTdan foydalanishning amaliy ahamiyati shunda-ki, u o'qituvchining mehnat unumdorligini va o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Texnika vositalari qo'llanilgan darslarda bilimlarni o'zlashtirish jarayoni maqsadga muvofiq xolda amalga oshiriladi, o'quv axboroti esa o'quvchilarga qulay ko'rgazmali shaklda yetkaziladi.

Shuningdek texnik vositalari yordamida o'tilgan har bir dars mavzuni bayon qilish sur'atini oshiradi, vaqtni tejashga imkon beradi. Bunday darslar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi hamda voqea va hodisalarni bir-biri bilan taqqoslash, ular orasidagi o'xshashlik va tafovutlarni aniqlashga yordam beradi. Ishlab chiqarish va kishilik jamiyatning turli jabhalariga yangi axborot kommunikatsiya vositalari kirib kelganidek, ta'limda ham internet global kompyuter tarmog'ining rivojlanishi butun dunyo ta'lim tizimini takomillashtirish yangi yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'ldi. Bu o'quv muassasalarining texnik ta'minotini keskin o'zgarishi, dunyoviy axborot resurslariga keng yo'l ochilishi o'qitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqardi. O'rta maktabda geografiya o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyalarini qo'llash masalasi nihoyatda ko'p qirralidir. Maktabda geografiya o'qitishning 3 asosiy yo'nalishi ajratib ko'rsatiladi:

- geografiya darslarida informatsion texnologiyalarni qo'llash;
- o'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarini tashkillashtirish uchun informatsion texnologiyalarni qo'llash;
- axborot texnologiyalaridan o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkillashtirish uchun foydalanish.

Kompyuter texnologiyalari dasturiy ta'lim g'oyalarini taraqqiy ettiradi, o'qitishning eng yangi texnologik variantlarini kashf etadi, ular esa zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiyalarning ulkan imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi. Kompyuter texnologiyalarini qo'llash hozirgi zamon geografiyasini fan va o'quv predmeti sifatidagi rivojining eng muhim komponentlaridan biridir.

Ta'lim jarayonida multimediya texnologiyalaridan foydalanish deyilganda esa kompyuterga matn, tovush, videotasvir, grafik tasvirlarni va turli (multiplikatsiya) animatsiyalarni kiritish, chiqarish, qayta ishlash, saqlash, texnologiyalari tushuniladi. Multimedia texnologiyalaridan foydalangan xolda ularni namoyish etish yoki eshitish orqali olinadigan bilim ta'lim jarayoni deb tushuniladi.

Geografiya fani qadimiy yer to'g'risidagi fan bo'lganligi sababli tabiat, jamiyat, tabiiy jarayon va hodisalarni o'qitish jarayonida internet tizimidan samarali

foydalanmog'imiz kerak. Internet tarmog'ida turli geografiya mavzulariga oid veb-saytlar mavjud bo'lib, ulardan aniq maqsadlarda foydalanish, yangi saytlar ochish va ularning sonini ko'paytirish, shuningdek internetdagi bor mavzularni aynan ko'chirib olinishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohatlar tufayli O'zbekiston jamiyatning barcha sohalari, shu jumladan ilm-fan va ta'lim sohaslarini zamonaviylashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu jihatdan jahon tajribasiga tayangan xolda geografiya fanini o'qitishda ta'limning ilg'or usullari, zamonaviy axborot texnologiyalari va internetdan foydalanish ta'lim jarayoni samaradorligi va sifatini oshirishi bilan bir qatorda respublikaning jahon informatsion hamjamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga ham keng imkoniyatlar yaratib beradi. O'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirish, maktabda zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llash pedagogik jarayonni mukammallashtirishning imkonlarini beradi. Jumladan VII sinfda O'zbekiston tabiiy geografiyasini o'qitishda texnika vositalaridan foydalanish o'quvchilarning shu darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiribgina qolmay, ma'naviy-siyosiy jihatdan rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, O'zbekistonning asosiy foydali qazimalari mavzusini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanilgan darsda o'quv axboroti o'quvchilarga qulay ko'rgazmali shaklda yetkazilish bilan birga o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Bunda displeyda "O'zbekiston hududidagi foydali qazilmalari" navbati bilan ketma-ket joy ola boshlaydi. ko'mir, neft, gaz, oltingugurt, fosfor, mis rudasi, alyuminiy, oltin, temir, grafit, osh tuzi, kaolin, o'tga chidamli gil, oxaktosh, granit, marmar, gips, mineral suvlar zaxiralari va boshqalar. O'quvchi bu ma'lumotlarga ega bo'lgandan so'ng, navbatdagi tugmachani bosadi. "O'zbekistonning yoqilg'i foydali qazilmalari" degan yozuv paydo bo'ladi va unga ko'mir, neft, gaz o'z ifodasini topadi.

O'quvchi navbatdagi tugmachani bosgandan so'ng, displey ekranida "O'zbekistonning yozuvsiz xaritasi" namoyon bo'ladi va unda kartaning yuqorisiga ko'mir qazilma boyligi nomi pastiga esa qayerdan qazib olinishini, masalan toshko'mir Sharg'un va Boysundan, qo'ng'ir ko'mir Angrendan qazib olinadi. Yozuvsiz kartada esa ularning joylashish o'rnida shartli belgisi paydo bo'ladi. Bu jarayon shu tariqa davom eta boshlaydi. Neft: Farg'ona vodiysining Andijon, Polvontosh, Janubiy Olamushuk, Xo'jaobod, So'x Mingbuloqda, Surxondaryoda, Ko'kayti, Lalmikor, Xovdog', Qashqadaryoda, Ko'kdumaloq tabiiy gaz, Gazli, Jarqoq, Muborak, Sho'rtan va xokoza. Ekranida mavzu

yuzasidan ko`rsatish tartib bilan davom ettiriladi. o`quvchilar “rangli va nodir” metallar bilan tanishtiriladi. So`ngra displey ekranida “O`zbekiston foydali qazilmalari” mavzusi bo`yicha savollar va test savollari hamda javoblari ketma ket tartib bilan ko`rinadi Bunday darslarda o`qitishning kompyuter texnologiyasi yordamida axborotni tayyorlash hamda uning vositasida o`quvchiga yetkazishda. o`qituvchidan va o`quvchilardan bir xil kompyuter savodxonligini talab etiladi.

Insoniyat XX asr nihoyasida bir turkum muammolarga duch keldikim, ular bevosita axborot texnologiyalarining jadal sur`atlar bilan rivojlanishiga bog`liq. Internet tarmog`idan noto`g`ri foydalanish salbiy oqibatlarini keltirib chiqardi. Bunday noxushliklarning oldini olishda umumiy o`rta ta`lim maktablarining ta`lim tarbiya jarayonlarida AKTdan keng va unumli foydalanish lozim. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir darsni AKTdan foydalanib tashkil qilinishiga erishish lozim, bu davr talabi, shundagina o`quvchilar yanada chuqur va puxta bilim egallay oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdug`aniev O. “Geografiya darslarida texnika vositalaridan foydalanish”. T. “O`qituvchi” 1995
2. Vahobov H. “Geografiya ta`limi metodikasi” T. “O`qituvchi” 2007

QORAXONIYLAR DAVLATI HUKMDORLARI .

Xanbabayeva Gavhar Akbarovna
Toshkent shahar Chilonzor tumani XTB ga qarashli
281-sonli umum ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: X asrning oxirlari va XIII asr boshlarida hukmronlik qilgan Qoraxoniylar davrida Movarounnahrda ijtimoiy iqtisodiy hayot barqarorlashdi. Movarounnahr davlatchilik tarixida Qoraxoniylar davrimuhim ijtimoiy siyosiy hayotda muhim o'zgarishlar aynan shu davrda tashkil topgan qoraxoniy hukmdorlar nomi bilan bog'liq. Mazkur maqolada Qoraxoniylar davlati hukmdorlar faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlar xronologik tartibda yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, Qoraxoniylar davri, siyosiy-ma'muriy boshqaruv tizim.

Davlatchilik tariximizda ulug' insonlarning o'tmishda tutgan o'rni va egallagan mavqei haqida fikr yuritish hamma zamonlarda ham murakkab kechgan. Zero, insoniyat tarixida jamiyatni o'z qo'li ostida boshqarib, hayotning yana boshqa sohalarida faoliyat ko'rsatib o'chmas iz qoldirgan tarixiy shaxslar haqida atroflicha so'z yuritish har qanday muallifdan chuqur ilmiy izlanishni, mushohadani va keng va teran tafakkur egasi bo'lishni, shu bilan birga xolisona baholashni talab etadi. Ayniqsa, o'zbek millati tarixida zalvorli o'rin egallagan Qoraxoniylar sulolasi vakillari Nasr Eloqxon , Ibrohim Bo'ritegin kabi buyuk tarixiy shaxslar hayotiga jamiyat taraqqiyotining hozirgi cho'qqisidan turib baho berish, ularning qilgan ishlarini tasvirlash uchun ko'plab ishonchli manbalarga murojat etishga to'g'ri keldi. O'zbek davlatchilik tarixida Somoniylar davri ham muhim davr sifatida O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirgan.

Movarounnahrda Qoraxoniylar sulolasining eloqxoni Nasr ibn Ali (ayrim manbalarda Nasr Eloqxon nomi bilan tanilgan) 999-1012-yillarda hukmronlik qilgan . Hokimiyat tepasida rasman hukmdor akasi Ahmad ibn Ali Arslonxon edi. 996-yilda qoraxoniylarning Movarounnahrda hujum qilganida boshchilik qilgan. Buxoroni egallash bilan Movarounnahrning bosib olinishini nihoyasiga yetkazgan (999-yil oktabr). Somoniylar amiri Abdumalik ibn Nuh va uning qarindosh-urug'larini asir qilib, O'zgardagi zindonga tashlangan. Shu tariqa qudratli bo'lgan somoniylar sulolasi qulagan. 1000-1005-yillarda Nasr ibn Ali somoniylar hokimiyatini tiklashga harakat qilgan Muntasirga qarshi kurashgan va g'alaba qilgan. 1000-yil Mahmud

G'aznaviy Nasr ibn Ali bilan o'z yerlari o'rtasidagi chegaralarni belgilash to'g'risida bitim tuzgan, unga ko'ra, Amudaryo asosiy chegara qilib belgilangan. Natijada somoniylar davlati o'rnida ikkita yangi davlat tashkil topgan: birinchisi – Qashqardan Amudaryogacha cho'zilgan, Sharqiy Turkistonning bir qismini, Yettisuv, Shosh, Farg'ona va qadimgi Sug'd hududini o'z ichiga olgan qoraxoniylar; ikkinchisi – Shimoliy Hindiston chegarasidan tortib Kaspiy dengizining janubiy qirg'oqlarigacha cho'zilgan, hozirgi Afg'oniston va Shimoli-Sharqiy Eron viloyatlarini o'z ichiga olgan G'aznaviylar davlati. Biroq Nasr ibn Ali Xurosonni bosib olish niyatidan butunlay voz kechmagan edi.

1006-yil va 1008-yillarda qoraxoniylar Xurosonga ikki marta yurish qilganlar. 1006 yildagi yurish chog'ida Mahmud G'aznaviy Hindistonda edi. Qoraxoniy qo'shinlari Balx, Tus va Nishopurni bosib olganlar. Biroq Mahmud Hindistondan qaytib kelib, ularni quvib yuborgan. 1008-yildagi Balx yaqinidagi jangda Mahmud qo'shinida 500 ta fil bor edi. Nasr ibn Ali qo'shini tor-mor etilib, qoraxoniylarning Amudaryoning janubidagi hududlarini egallash yo'lidagi harakatlari shu tarzda to'xtatilgan.

Nasr ibn Ali nihoyatda jasur va dovyurak, imon, e'tiqodli shaxs bo'lib, u haqda ko'plab rivoyatlar to'qilgan. Jamol Qarshiyning yozishicha, Nasr ibn Ali buyuk nomdor xoqon, juda ko'p fazilatlar sohibi bo'lgan va hijriy 402-yil (1011-1012) da O'zganda vafot etib, o'sha yerda dafn etilgan.

Movarounnahrda Qoraxoniylar sulolasining eloqxoni Ibrohim ibn Nasr Bo'ritegin, Tamg'achxon Ibrohim (1040-1070) Movarounnahrda G'arbiy qoraxoniylar xoqonligi asoschisi sifatida tarixda qolgan qoraxoniy hukmdordir. Otasi Nasr ibn Ali. Eloq hokimi (1017-1021). U yerda Bo'ritegin, amir va malik unvonlari bilan tangalar zarb ettirgan. Qoraxoniy beklaridan Alitegin turkmanlar yordamida Movarounnahrni bosib olgan paytda (1025) Ibrohim ibn Nasr uning farzandlari qo'lga asir tushgan. 1037 yilda asirlikdan qochib Xo'jandni egallagan. Biroq, akasi, Farg'ona hukmdori Muhammad bilan chiqisha olmay, janubga yo'l oldi va 1038-yilda Amudaryo bo'yi viloyatlari Xuttalon, Vaxsh va Chag'oniyonni bosib oldi. U yerda kuch to'plab Movarounnahrni markaziy hududlariga bostirib kirgan va Kesh, Samarqandni egallagan (1040). Ko'p vaqt o'tmay u Movarounnahrni va Farg'onani o'ziga bo'ysundirib, mustaqil siyosat yurita boshlaydi. Natijada qoraxoniylar ikki mustaqil davlatga ajralib ketadi: Biri poytaxti Bolosog'unda bo'lgan Sharqiy qoraxoniylar, ikkinchisi markazi Samarqandda bo'lgan Movarounnahrda Qoraxoniylar davlati edi. Ibrohim ibn Nasr o'zini Tamg'achxon deb e'lon qilgan va mustaqil davlat birlashmasi - G'arbiy qoraxoniylar xoqonligiga asos solgan. Bu

g'alabalardan so'ng Ibrohim Tamg'ach "bug'roxon" unvoniga sazovor bo'ladi. Ibrohim ibn Nasr 1041-1042 yillarda Buxorni egallagan. 1043yilda Chag'oniyonni g'aznaviylar, so'ngra bir oz vaqtdan keyin saljuqiylar bosib olgan. Ibrohim ibn Nasr saljuqiylar bilan Termiz va Balxga egalik qilish uchun kurashgan. XI asr o'rtalarida Sharqiy xoqonlikni qamrab olgan o'zaro janjallar, nizolardan foydalanib Ibrohim ibn Nasr Farg'ona, Shoh, Isfijob, Taroz va hatto Qoraxoniylarning Chu vohasida joylashgan asosiy poytaxti Bolasog'unni ham egallab olgan. Biroq, shunga qaramasdan u Samarqandni o'z poytaxtligicha qoldirgan. Umrining oxirida falaj bo'lib qolgan Ibrohim hokimiyatni og'li Shamsumulkka topshirgan. Tamg'achxon Ibrohim o'qimishli, aqlli va tadbirkor xoqon bo'lgan. O'z siyosatida ulamolarga tayanib ish yuritgan. U Samarqandda tartib-osoysishtalik o'rnatish va uning xavfsizligini ta'minlash tog'risida alohida g'amxo'rlik qilgan, og'rilik va talonchilik uchun qattiq jazolagan. Qurilish ishlariga katta e'tibor bergan. Masalan, 1066-yilda uning buyrug'i bilan Qusam ibn Abbos maqbarasiga yaqin joyda madrasa qurilgan, shuningdek, Samarqandda qasr ham qurdirganligi ma'lum.

Arslonxon Muhammad ibn Sulaymon (1102-1130) - Qoraxoniylardan bo'lgan Movarounnahr hukmdori. To'liq ismi Muhammad ibn Sulaymon Dovud Kuchtegin ibn Tamg'achxon Ibrohim. Barqiyoruq vassali Sulaymonteginning o'g'li. 1102-yil Samarqand taxtiga Arslonxon unvoni bilan o'tqazilgan. 12 ming mamlukdan iborat qo'shin tuzib Dashti Qipchoqqa bir necha bor harbiy yurishlar qilgan. Umrining oxirida falaj bo'lib qolgani tufayli taxtni o'g'illari - dastlab Nasr, so'ng Ahmad bilan boshqargan. Samarqand saljuqiylar tomonidan egallangach (1130-yil 13-mart), Arslonxon Balxga jo'natilgan va o'sha yerda ko'p o'tmay vafot etgan. U Marvdagi o'zi qurdirgan madrasaga dafn etilgan. Arslonxon davrida madaniy hayot birmuncha rivojlangan. Buxoro va uning viloyatida ko'plab binolar qurilgan. Masalan, Jarqo'rg'on minorasi va Masjidi kalon yonidagi minora hozirgacha saqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustambek Shamsutdinov, Shodi Karimov. Vatan tarixi 1-qism. T. 2016.
2. O'zbekiston hukmdorlari. Farhod Sultonov, Farrux Bozorboyev, D. A. Alimova – T.: 2007.
3. www.ziyouz.com

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARNI QO'LLASH

Aslonova Maloxat Fayzullayevna

**Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani 2-sonli umumta'lim maktabi ingliz tili
o'qituvchisi**

Kurbonova Gulzira Alpisovna

**Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani 2-sonli umumta'lim maktabi qozoq tili
o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professionl ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Turli sohalardagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi sababli, ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Mazkur maqolada xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion usullarni qo'llash shakllari hamda uning ahamiyati haqida bayon etiladi.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, qozoq tili, pedagogik mahorat, innovatsion usullar, metodlar.*

Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganishga yordam beruvchi asosiy ma'lumot to'plamlari bilan tanishgan holda o'rganadilar. Bugungi kunda turli darajadagi til bilimiga ega kishilar uchun o'quv materiallarining katta to'plamlari mavjud. Ushbu maqsadga yetishishda muvaffaqiyatga erishish, o'qituvchilarning amaliy uslublari va malakasiga bog'liq. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish qobiliyati yangi materiallarni tezkor tushunishga yordam beradi. Turli usullarni birlashtirib o'qituvchi muayyan ta'lim dasturlarini yechishga qodir bo'ladi. Shu munosabat bilan o'qituvchilar va talabalar xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy usullari bilan tanishishlari kerak. Natijada maqsadlariga erishish uchun eng samarali usullarni tanlay bilish ko'nikmalari shakillanadi. Bunda o'qitish va o'rganishning bir necha metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. O'qitish kichik bosqichlarda amalga oshiriladi va o'quvchining mavjud bilim tizimiga asoslanadi. Zamon ilgarilab borgani sari har sohada yangilik ko'payib bormoqda. Til o'rgatishda ham turli uslublarda paydo bo'lmoqda. Ingliz tilini o'rgatishda o'rganuvchining salohiyat va darajasi, yoshidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich o'rgatish yaxshi natija beradi. Bunda o'quvchilar boshlang'ich bosqichda o'qitish, o'rta bosqichda o'qitish, yuqori bosqichda o'qitish asosida guruhlarga bo'linadi. Har bir bosqich uchun o'qituvchi tomondan maxsus dastur ishlab chiqiladi.

Boshlang'ich bosqichda talaffuzga muhim e'tibor beriladi. Harmerning ta'kidlashicha, suhbat davomida ona tilini biladiganlardan birinchi talab- bu talaffuz. O'quv jarayonining boshlanishida o'qituvchi asosiy e'tiborni o'quvchining talaffuziga qaratishi kerak. Grammatika va lug'at asosiysi hisoblansada, ma'ruzachi talaffuzi notog'ri bo'lsa, buning hammasi befoyda. Native speakerlar agar so'zlovchi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilsa nutqni grammatik xatolar bilan ham tushunishlari mumkin. Shuning uchun o'qitishda dastavval asosiy e'tibor talaffuzga qaratiladi. Bunda native speakerlarning turli xil audiolaridan foydalanish yaxshi natija beradi. O'qituvchi dars davomida harflar, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatishi kerak. Shuningdek boshlang'ich bosqichda og'zaki nutqqa va o'qish texnikasini o'stirishga katta e'tibor beriladi. Bunda chet tilini o'qitishning nutq faoliyati turlari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni o'rgatishda quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- a) O'qish mexanizmini hosil qilish;
- b) Og'zaki o'qish texnikasini o'stirish;
- c) O'qiganini tushunishga o'rgatish .

Boshlang'ich bosqichda o'qishning asosan ovoz chiqarib o'qish turiga keng o'rin ajratiladi. O'qish uchun ajratilgan matnlar ham eng sodda va oddiydan asta-sekin murakkablashib boradi. Lekin shuni aytish kerakki, boshlang'ich bosqichlardagi ish faoliyati asosan og'zaki nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishiga qaramay ingliz tilida og'zaki nutqni o'stirish masalasini hal qila olmaydi. U haqiqiy og'zaki nutq ustida ishlash uchun faqat tayyorgarlik bosqichini o'taydi. Qolaversa, so'zlarni chiroyli va ravon o'qish o'quvchining shu tilni o'rganishga bo'lgan muhabbatini oshiradi.

Bundan tashqari o'quvchilar boshlang'ich bosqichda ingliz tili o'rganuvchi sinflarda The Present indefinite Tense., The Past indefinite Tense. , The Future indefinite Tense kabi fe'l zamonlarini yaxshi bilishlari va fe'l shakllaridan ushbu zamonlarda yorqin foydalana oladigan bo'lishlari talab etiladi. O'quvchilar otlarni birlikda va ko'plikda ishlatilishini, hozirgi noaniq zamonda kelgan fe'lning III shaxs birlikdagi shakliga "s" yoki "es" qo'shimchalarini qo'shilishini, gaplarning so'roq, inkor va buyruq shakllarini ham boshlang'ich bosqichda o'qish davrida egallaydilar.

Qozoq tilini o'rgatiladigan boshlang'ich sinflarda esa, avvalo, qozoq tili harflari va qozoq tili alifbosi o'rgatiladi: qozoq tilida, kirill yozuvida 33 ta harfdan tashqari, faqat bitta mavjud 9 o'ziga xos tovushlar: a, i, o, u, y, ng, g', q, h. 1940 yil noyabridan SSSRdagi qozoq yozuvi to'liq kirillchaga o'girildi. Atoqli tilshunos S. Amanjolov tomonidan ishlab chiqilgan qozoq kirill alifbosi 42 harfdan iborat. Rus alifbosi asosida tuzilgan. Qozoq tilshunoslarining sa'y-harakatlari tufayli grammatika va imlo

asoslari ishlab chiqildi. Unga qozoq tiliga xos tovushlar kiradi. Ayniqsa, Amanjolov alifbosining afzalliklari boshqa turkiy xalqlar foydalangan kirill alifbolari bilan taqqoslaganda seziladi.

Har ikkalar tilni o'rgatishda turli usullarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Savol - javob mashqlaridan foydalangan holda o'quvchi nutqini kuchaytirish, xotirasini yaxshilash, takrorlash natijalariga erishiladi. Matnlar ichidan chiqqan yangi so'zlar yod olinadi. Savol-javob qilish natijasida o'sha so'zlarning xotirada takrorlanishi hamda nutqda qo'llay bilish ko'nikmalari shakllanadi. Bundan tashqari darslarda turli xil o'yinlarni tashkil etish o'quvchini til o'rganishga bo'lgan qiziqishini orttirib, o'rganish sur'atini oshiradi. "Hot ball" o'yinida o'quvchilar aylana bo'lib oladilar, ko'ptokni bir-birlariga yangi so'zlardan birini aytib otadilar. Ishtirokchilar bir-birlarining aytgan so'zlarini takrorlamaydi, takrorlagan yoki so'z ayta olmay to'xtab qolgan holda o'yindan chiqariladi. Shu tarzda o'yin davom ettiriladi.

O'rta bosqichda grammatika birinchi bosqichga nisbatan chuqurlashtirilib o'rgatiladi, o'tilgan grammatik qoidalar asosida o'quvchilarga mashqlar, testlar berilib bilimlari sinaladi.

Kompyuter, telefonlardagi til o'rgatuvchi programmalar ham boshlang'ich va o'rta bosqichda til o'rgatishga yaxshi yordam beradi. Talk (English speaking practice), Daily English, Learn English (English master), How to speak real English kabilarni misol qilsak bo'ladi. Bu programmalar shunday tuzilganki, ularda reading(o'qish), listening(eshitish), test bo'limlarining barchasi o'rin olgan.

O'rganilgan yangi so'zlarni telefon diktafoniga yozdirib bo'sh vaqtlarda eshitish takorlash uchun yana bir yaxshi usul. Bundan tashqari ingliz tilidagi subtitrli filmlarni, multfilmlarni ko'proq ko'rsatish ham til o'rgatishda samarali usullardan hisoblanadi.

Yuqori bosqichda mustaqil ishlash alohida rol o'ynaydi, ayniqsa chet tili bilan. Bu bosqichda darsga qo'yilgan talablar oldingi etaplardagidan farq qiladi. Endi dars og'zaki nutq asosida ko'rilmaydi, chunki bu bosqichda til materialining ko'pchilik qismi passiv ravishda (retseptiv holda) o'rganiladi. Ya'ni o'qib tushinish asosiy rol kasb etadi. Tekstlar ham hajmi jihatidan katta, til materiali esa murakkabdir. Reading, speaking, listening mashqlari doimiy o'tkizib boriladi. Darsni tashkil etishda Readingga alohida kun, Speakingga alohida kun, Listeningga alohida kun belgilanadi. Uyga beriladigan vazifalar ham oldingi bosqichlardan ko'proq va murakkabroq tuziladi. Speaking darslarida o'rta biror mavzu tashlanib 2 daqiqalik nutq belgilanadi. Yana bir usulda matn mavzulari yozilgan kartochkalar o'quvchilarga tarqatiladi. Har bir o'quvchi o'zi tanlagan kartochkada berilgan mavzu

haqida o'z fikr mulohazalarini bildiradi. Nutqda avval o'tilgan birikmalar, frazalar, kirish so'z, yangi so'zlar, sinonimlardan foydalanish talab etiladi.

Qozoq tili uchun esa matbuot, davriy nashrlar, ommaviy axborot vositalari, internet materiallaridan foydalanib qo'shimcha matn mavzularini tayyorlab kelishni uy vazifasi sifatida berish mumkin. Qiziqarli izlanishlar va ilmiy kashfiyotlar haqidagi matnlarni o'quvchilar qiziqish bilan o'rganadilar.

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni o'rgatish ko'proq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, u o'z-o'zini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish ko'nikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shunga amin holda o'qituvchilar eng ilg'or yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va o'z ishlarida foydalangan holda ta'lim tizimida sezilarli o'sishga erishish mumkin.

Ko'plab tashkilotlar axborotni jo'natish va olish uchun multimedia imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi darajaga o'tmoqda. Kompyuterlar va boshqa qurilmalardan foydalanish butun ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi.

Ta'lim jarayonida o'tkaziladigan treninglarda nutq ko'nikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga yetarli e'tibor berilishi kerak. Bundan tashqari ta'limda har bir darsning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mashg'ulotni to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Dars o'qituvchi va o'quvchining ijodiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina o'quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi.

Xulosa qilib aytganda, qozoq va ingliz tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday usullar va o'yinlar o'quvchida bilimga ishtiyoq uyg'otadi. O'quvchi darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining sub'yektlariga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://barloga.ru/uz/zhurnal/the-kazakh-letter-of-kazakh-script/>
2. Пассов Э. И. Общительный метод обучения иностранного разговора. – Москва., 1985:
3. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent., 2012
4. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001

BADIIY ASARLARDA INSON RUHIYATI TAHLILI (O'LMAS UMARBEKOVNING "QIYOMAT QARZ" HIKOYASI MISOLIDA)

Halima G'afforova Abdurasulovna Namangan viloyati Chust shahri 7-sonli Davlat-ixtisoslashtirilgan maktab-internati
Ona tili va adabiyot fanio'qituvchisi tel raqami: 99891 363 67 23

Annotasiya: badiiy adabiyotning maqsadi, obrazlarning ruhiy kechinmalari, asarni o'quvchiga yetkazib berish usullari

Kalit so'zlar: badiiy adabiyot, ruhiyat, obrazlar, muammo va yechim

Badiiy adabiyot harflar jilosi orqali qalbimizni uyg'otguvchi, ko'z o'ngimizda turli qiyofalarni gavdalantirib, voqealarda bevosita ishtirok etishimizni ta'minlaydigan va ongimizni zabt etadigan sehrli kuchdir. Badiiy asarni o'qib borar ekanmiz, beixtiyor asar qahramoniga aylanamiz, uning iztirobiga sherik bo'lamiz, u bilan birga mashaqqatli yo'llarni bosib o'tamiz va g'alabaga erishganida birga quvovch ko'z yoshlarini to'kamiz. Aslida ijodkorning vazifasi ham shu, ya'ni o'quvchining ruhiyatiga kirib borish.

O'rta maktablarda kichik hikoyadan tortib qissa va romanlardan parcha yoritib boriladi. O'qituvchi badiiy asar tahliliga kirishar ekan, undagi biror detalni ko'zdan qochirmasligi, biror manbaga bee'tibor bo'lmasligi, voqealar jarayonidagi biror personajni chetda qoldirmasligi kerak. Shundagina asar jozibasi, qahramonlar xarakteri to'laqonli namoyon bo'ladi va yozuvchining oldiga qo'ygan maqsadiga to'la erishiladi.

7-sinf adabiyot darsligida yozuvchi O'lmas Umaebekovning "Qiyomat qarz" hikoyasi berilgan bo'lib, ijodkor hayoti va asarni o'rganish uchun ikki soat vaqt ajratilgan. O'qituvchi yozuvchi hayoti va ijodi haqida ma'lumotlarni berish bilan birga ularga bir nechta muammoli savollarni uy vazifasi sifatida berishi mumkin:

1. Hayotingizda hech birovning omonatini saqlab berganmisiz?
2. Qarzdor bo'lish deganda nimani tushunasiz?
3. So'z berish va uni bajarish qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz?

Keyingi soatda esa asar tahliliga o'tiladi. Asar qahramoni Sarsonboy ota yoshi ulug' inson. U har yakshanba mana shu choyxonaga kelib shu ko'zi singan deraza yonidagi joyga o'tiradi va bozor tarqaguncha jilmaydi, kutadi. Hikoya boshida salqin havo va cho'giri tilimidek oy tasviri bor. Cho'giri- qovun turi, qovunlar yoz oxiri va kuzda pishadi. Shunga ko'ra kuz tasvirini anglash mumkin. Ota ana shu sovuqqa ham parvo

qilmaydi, doim nimadandir bezovta. Shu o'rinda beixtiyor otaning tashqi ko'rinishi ko'z oldimizga keladi va o'quvchilar bilan ana shu tasvirni chizamiz. Yuzidan nur yog'ilib turgan kekxa, bo'yi biroz pastroq, oppoq soqolli nuroniy kishi.

Hammamizning shunday bobomiz bor, biroq bu boboning yuragi doim nimadandir bezovta. Ota choyxonaga kirib kelganida kimdir otaniki bo'lib qolgan o'sha joyga o'tirgan bo'lsa ham turib tezda joy beradi. Chunki hamma uning dardidan xabardor. Xo'sh, uning dardi nimada?

Madumar aka- otaning do'sti- cholga rahmi keladi, o'zining ham o'g'li urushdan qaytmagan, qoraxat olib ham umid bilan o'n yil kutgan, keyin aza ochgan, ermagi faqat shu choyxona. Sarsonboy otaning dardi ko'proq, o'g'li urushga ketganiga yarim yil bo'lganida qoraxat keldi, yolg'iz o'g'il edi. Ayoli Zebi xolaning qoraxatni olib keltirayotgandagi holati va Sarsonboy otaning ko'k qog'ozli xatni ko'riboq hammasini tushungani tasvirini qayta o'qib berish orqali personaj holatini o'quvchiga ko'chiramiz.

Ota derazadan bozorni tomosha qiladi, bozor gavjum. Lapanglagan taxta ko'prikdan qancha odamlar u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Chol o'sha kunlarni eslaydi. O'g'li G'ofurjonni, keyin esa uning do'sti Haydaralini kuzatgani yodiga tushadi. O'quvchilar ko'z o'ngida o'sha davrni gavdalantirish uchun eski arxiv rasmlaridan foydalanish mumkin. Bu ko'prikdan o'tgan necha odamlar ortiga qaytmadi, ya'ni urushda qanchadan qancha yurtdoshlarimiz Vatan tinchligi yo'lida qahramonlarcha halok bo'lganlar. Sarsonboy otaning o'g'li G'ofurjon ham ana shulardan biri. Ota o'zbek erkaklariga xos vazminlik bilan ana shu iztiroblarni yengadi. U Zebi xola kabi yig'lamaydi. Chunki oilamizda uchrab turadigan qandaydir tashvishli kunlarda onamiz yig'lasalar ham dadamiz hech yig'lamaydilar. Bu ularning kuyunmaganliklaridan emas, balki o'zbeklarga xos vazminlik bilan yengish, ichga yutish orqali o'zini tutish.

G'ofurjonning do'sti Haydarali ham urushga ketadi, ketayotib Sarsonboy otaga omonat qoldiradi- ikkikta qo'y. Ana shu kundan beri otaning halovati yo'q. Urush tugadi, farovon kunlar keldi, ammo Haydarali kelmadi. Kelganida qo'yni qaytaradi. Yigitning ketganiga yigirma yil bo'ldi, o'sha ikita qo'y ham qirqtadan oshdi, ammo yigitdan darak yo'q. Biz o'zbeklarda omonatga xiyonat qilinmaydi, yigitlar ham bir so'zli bo'ladi. Ana shu xislatlar otada mujassam. Ota suruvga qo'shilib aralashib ketmasligi uchun ko'paygan har bir qo'yning bo'yniga qizil latta bog'lab chiqqan. Boqib bergani evaziga ko'payganini olib qolsa bo'lmaydimi? Yo'q! Bu haqiqiy o'zbekona odat, labzi halollik. Bu qishloqqa dam olish uchun aylanib kelgan yigitlarning qo'yni tutmoqchi bo'lgani va otaning " Bu qo'ylar menga omonat, uning

egasi urushga ketib qaytmagan!” deya hayajonlanib aytgandagi holati otaning naqadar vijdonli va mas’uliyatli ekanini bildiradi.

Mana bugun ham ota shu siniq derazadan tikilgancha kunni kech qildi, bugun ham Haydaraliga o’xshagan biror insonni uchratmadi. Endi ortiga qaytishi kerak. Asarda Sarsonboy otaning ruhiy holatini tushunadigan uch obraz bor, Zebi xola- garchi otaning piyoda bo’lsa ham shu bozorga kelishini bilsa-da, otni dalaga qo’yib yuboradi. Aslida otani ayaydi, unu umrini Haydaralining yo’liga ko’z tikib o’tkazishini istamaydi. Biroq ota shashtidan qaytadigan emas. Madumar aka- otaning do’sti- ikkovi bir-biriga qattiq gapirsa ham aslida bu qattiq so’zlar ortida kuchli mehr yashiringan. Madumar aka do’stining omonatni qaytarish umidida cho’kib borayotgan qaddini ko’rib achinadi. Hikoya so’ngida otaning Madumar akaga qarata:” Nahotki sen ham tushunmayapsan, o’z q’lim bilan olganman, o’z qo’lim bilan berishim kerak!” degan xitoblarini u yaxshi tushunadi, ammo unga yordam bera olmaydi.

Ot obrazi hikoyada alohida o’rin tutadi, cholning doimiy hamrohi. Uning dard-u hasratlarini tushunadi, egasi kabi u ham umid bilan irg’ishlaydi. O’quvchilar ot va inson do’stligini o’zlari ko’rgan filmlar yoki o’qigan asarlari misolida yoritishga harakat qiladilar. Endi oldingi darsda qo’yilgan muammoli savollarga hikoyani o’qib bo’lgach qayta javob berishadi hamda hikoyani o’qimay turib berilgan javoblar bilan taqqoslanadi. Javoblarda qanday o’sish bo’lgani haqida bahs- munozara yuritiladi.

Asarni yoritishda va uni o’quvchi qalbiga yetib borishida hayotiy misollardan foydalanish, kichik detallarga ham e’tibor berish, o’quvchilar oldiga hikoya mazmuniga mos muammoli savollar qo’yish va asar so’ngidagi murod-maqsadi bo’yicha bahs- munozara tashkil etish maqsadga muvofiq bo’ladi.”Qiyomat qarz” kabi oxiri jumboq bilan tugagan asarlar haqida o’quvchi o’zicha mustaqil fikr bildirishi, asarning davomini ijodiy yaratish orqali ijodkorlikka yo’l ochish va tabiiyki, asarning baxtli yakuniga erishish orqali har ishning oxiri xayrli tugashi haqida o’quvchida ijobiy fazilatlarni kamol toptirish mumkin.

Bugungi o’quvchi hamma narsaga osongina ishonmaydi, uni ishontirish uchun esa ishonchli hayotiy misollar toppish va o’quvchilarning o’zlari guvohi bo’lgan, o’zlari ko’rgan voqealar orqali tushuntirish bilan erishish mumkin.

ADBIYOTLAR:

- 1.7-sinf adabiyot darsligi.2017-yil. Q.Yo’ldoshev va boshqalar
- 2.Telegram kanali “Ona tili- millat ruhi”
- 3.Telegram kanali “O’lmas Umarbekov”

ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL QILISH.

Qurbonova Lobar To'rayevna.

Buxoro viloyati

**Qorovulbozor tuman 2- umumta'lim
maktabi o'zbek tili o'qituvchisi.**

Annotasiya: O'quvchilarga zamonaviy ta'lim berish. Ularni komil inson qilib tarbiyalash hozirgi kunning eng muhim vazifasi.

Kalit so'zlar: dars turlari, ta'lim sifati 5 ball, noananaviy dars, zamonaviy dars

Zamonaviy ta'lim oldida turgan eng muhim vazifa o'quvchi shaxsning ilm olishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan. Biz kimni tarbiyalashimiz kerak? - degan savol zamonaviy pedagogika va hayotimizdagi bosh masalasiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Tarixiy xotirasiz -kelajak yo'q" nomli asarida komil inson tushunchasiga aniq ta'rif keltirdilar. "Komil inson deganda biz, eng avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, o'z xulq-atvori bilan o'zgalarga ibrat bola oladigan, bilimli, ma'rifatli kishilarni tushunamiz". Ta'lim tizimi va maktab oldiga maqsad qilib, KOMIL INSON ni tarbiyalab voyaga yetkazish qo'yildi.

Bu ezgu maqsadni bajarish eski an'anaga kirib qolgan ta'lim-tarbiyaviy usullar vositasida emas, balki zamonaviy yangi dars hamda usullar vositasida amalga oshirilishi shart.

Dars-ta'limning asosiy shaklidir. Darsni mazmunan va shaklan takomillashtirish bu didaktikaning bosh masalalaridan biri bo'lib kelgan.

Eng avvalo, "dars tipi" degan ibora ta'lim amaliyoti hamda umum ta'lim fanlari o'qitishda mustahkam o'rin olgan.

Dars - murakkab pedagogik jarayondir. Dars tiplari ta'lim metodlariga, O'quvchilarlar qiziqishini tashkil etishga, ta'lim mazmuniga qarab guruhlarga ajratiladi.

Eng keng tarqalgan va pedagogik faoliyatda mustahkam an'anaga aylangan quyidagi dars tiplari mavjud:

- 1 Aralash dars;
- 2 Kirish darsi;
- 3 Yangi bilimlarni o'rganish darsi;
- 4 Ko'nikma va malakalarni rivojlantirish darsi;

5 Takrorlash darsi.

Bu an'anaviy dars tiplarining kamchiligi quyidagilar hisoblanadi:

- O'qituvchi darsni tashkil etadi, oquvchi unda passiv ishtirok etadi.
- Oquvchidagi ilmga bo'lgan intilish, mustaqil fikrini bayon etabilishi chegaralangan.
- O'qituvchi faoliyati chegaralanib muayyan qolipga solingan.
- "5"-balli baho tizimida ayrim o'quvchilar egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining sifatini yaqqol ko'rsata olmaydi.

Yuqoridagi kamchiliklar keyingi yillarda amaliyotda "noan'anaviy darslar" degan iborani tez-tez qo'llanilishiga sabab bo'ldi.

Ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, ko'rinish va mazmuni jihatdan eski tipdagi darslardan tubdan farq qiluvchi 50 ga yaqin nomdagi yangi "noan'anaviy dars"lar maktab amaliyotida keng qo'llanilmoqda.

Noan'anaviy dars deganda, faqat uning nomiga qarab baholash yoki ularni alohida dars tipiga kiritish yaramaydi. Bunday darslar mazmunan hamda tuzilishi jihatdan obdon o'rganilib keyinchalik bir ilmiy xulosa yasalishi kerak. Eng asosiysi, bunday darslar o'quvchining ilm olish imkoniyatlarini kengayishiga, ularning mustaqil fikrlashiga, o'z nuqtai nazarini erkin bayon eta olishiga, darslik, qo'shimcha ta'lim vositalaridan mustaqil bilim ola bilishiga, uning bilimi va iste'dodiga qarab faoliyatini ob'ektiv baholanishiga asoslangan bo'lishi kerak. Zamonaviy darsga qo'yiladigan talab asosan jamiyatimizning ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Jamiyatning rivoji hayotning barcha jabhalariga shu jumladan, ta'lim mazmuniga, dars tuzilishiga, qolaversa, insonning kundalik faoliyatiga albatta, o'z ta'sirini o'tkazishi tabiiydir.

XX asrning oxiri XXI asr boshida jamiyatimizning mustaqillikka erishganligi, bozor iqtisodiyotiga asoslangan munosabatlarning shakllanishi, milliy istiqlol mafkurasining vujudga kelishi, o'z tilimiz, tariximiz va madaniyatimizdagi tiklanish, axborotlar hajmining keskin ko'payishi, fan va texnika taraqqiyoti bu ta'lim tizimini, uning asosiy xalqasi bo'lgan darsni mazmunan isloh qilishni taqozo qiluvchi zaruriy omillardir. Keyingi yillarda metodik adabiyotlarda, "an'anaviy dars", "noan'anaviy dars", "zamonaviy dars" degan iboralarni ko'plab uchratamiz. Shu o'rinda "zamonaviy darsning o'zi nima?" - degan savolga aniqlik kiritishimiz zarur. Zamonaviy dars haqida ba'zi bir olim, metodist yoki oddiy o'qituvchilarning fikrini keltirmoqchimiz.

Zamonaviy darsga qo'yilgan didaktik talablar

1 Darsning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadini aniq belgilash.

2 Dars mavzusini qiziqarli, ilmiy faktlar bilan boyitish.

3. Dars mavzusining mohiyatini o'quvchilarning o'zi mustaqil fikrlab o'zlashtirishiga erishish.

4 Darsda barcha o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash.

5 O'quv materialini o'quvchilar tomonidan sodda tarzda qabul qilishga, hayot bilan chambarchas bog'lashga erishish.

6 Mavzu mazmuniga mos ta'lim metodlarini tanlash. Bu metodlar asosan qisman izlanish hamda izlanish darajasida bo'lishi zarur.

7 Mavzu mazmuniga mos ta'lim vositalarini tanlash va ulardan ko'proq o'quvchilarning foydalanishiga erishish.

8 O'quvchilarni bilim manbalari bilan mustaqil ishlashga o'rgatib borish.

9 Talabalarni dars mazmuniga mos ravishda milliy istiqlol mafkurasi, o'z tarixi, tili, urf-odatlarini hamda boy madaniyatimiz bilan faxrlanishga o'rgatish.

10 Dars mavzusini boshqa o'quv fanlari bilan bog'liqligini ta'minlash.

12 O'quvchilarda dars mavzusiga mos ravishda iqtisodiy, huquqiy, ekologik, kasbiy madaniyatini tarkib topdirish.

13 Darsda Davlat ta'lim standartlarida talabalarning bilim, ko'nikma va Malaka hamda kompetensiyaga qo'yilgan talablarni to'liq bajarilishiga erishish.

14 O'quvchilar o'zlashtirilgan bilim sifatini xolisona baholanishiga erishish.

Men o'zim o'qituvchi sifatida yuqorida ko'rsatilgan talablarni bajarishga harakat qilib kelmoqdaman. Bundan tashqari zamonaviy darsni tashkil qilishda turli xil metodlardan ham unumli foydalanaman.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilar sanaladi: Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blist-so'rov", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" va b.

Interfaol ta'lim strategiyalari. "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotastiya", "Yumaloqlangan qor" va k.

Interfaol grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "T-jadval", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va b. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg'ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko'rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yo'q.

Interfaol ta'lim metodlarini ko'pincha turli shakllardagi o'quv mashg'ulotlari texnologiyalari bilan bir vaqtda qo'llanmoqda. Bu metodlarni qo'llash mashg'ulot

ishtirokchilarining faolliklarini oshirib, ta'lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- 1-“Til va adabiyot ta'limi” jurnali;
- 2 -Davlat tili o'qitish metodikasi;
- 3-Internet saydlari.

MAKTABDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING USLUBLARI

Fayzullayeva Zebiniso Maxmutovna

Buxoro viloyati Buxoro shahri 20-sonli umumta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirda maktab ta'lim tizimida har bir darsning o'qitilish maqsadi muhim ahamiyat kasb etib, mazkur fanni o'qitishda ham yangicha yondashuv hamda usullar qo'llanilishi talab etilmoqda. Maqolamizda matematika fanini o'qitishda qo'llaniladigan yangicha ta'lim usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: matematika, ta'lim maqsadlari, o'qitish uslubiyati, muammoli ta'lim usuli, differensiallashtirish usuli.

Maktabda matematika o'qitishning asosiy jihati o'qituvchining pedagogik mahorati bo'lib, u hech qanday ta'rif va tavsifga muhtoj emas, chunki bu san'atdir. San'atni o'rganish lozim, san'atni egallash kerak. Pedagogik mahoratni egallashdagi birinchi va zarur bosqichlardan biri matematika o'qitish uslubiyatini o'rganish hisoblanadi. Maktabda matematika o'qitishning asosiy maqsadlari quyidagilar: umumta'lim, tarbiyaviy va amaliy maqsadlar.

Umumta'lim maqsadlari:

o'quvchilarga ma'lum matematik bilim, ko'nikma va malakalar sistemasini berish;
o'quvchilarga olamni o'rganishning matematik usullarini egallashlariga yordam berish;

o'quvchilarni og'zaki va yozma matematik nutqqa o'rgatish;

o'quvchilarning ta'lim jarayonida va o'z ustida ishlashlarida faol bo'lish faoliyatini oshirish uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollanishga hamda qo'llashlari uchun yetarli matematik ma'lumotlarni olishiga erishish.

Tarbiyaviy maqsadlari:

matematika faniga bo'lgan turg'un qiziqishni tarbiyalash;

o'quvchilarni axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy, iqtisodiy, estetik va ekologik tarbiyalash (masalan, mehnatga hurmat, burch hissi, go'zallik, ziyraklik, iroda va chidamlilik va h.k. xislatlarni tarbiyalash);

o'quvchilarning matematik tafakkur va qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda matematik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

Amaliy maqsadlari:

olingan bilimlarni oddiy hayotiy masalalarni yechishga, boshqa o'quv fanlarni

o'rganishda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish;

matematik asboblardan foydalana olishga o'rgatish;

bilimlarni mustaqil egallay olish ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Hozirgi davrda matematika fanini o'qitishda o'quvchilarni yodlashga yoki ularni fikrlamasdan faqat olingan bilimlarni qayta so'zlab berish kabi usullardan voz kechilib, darsning ta'limiy jihatlarini kuchaytiradigan usullariga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Bunda o'quvchilar bilan bajariladigan barcha ishlar, u yangi mavzuni o'rganish olingan bilimlarni mustahkamlash, so'rash yoki suhbat bo'lsin, ular o'quvchilarning qulay yechimlarni izlashga, rasional almashtirishlar bajarishga, xulosa chiqarish va isbotlashlarga jalb qilishga qaratiladi.

Mustaqil ishlar masalalar yechish bo'yicha mashqlar bo'lishi, yangi teoremani tahlil qilish bo'yicha ish, yangi formulani chiqarish bo'yicha masalalar bo'lishi mumkin. Masalan, ikki son yig'indisi kvadrati formulasi chiqarilgandan so'ng mustaqil ravishda ikki son ayirmasi kvadrati formulasini keltirib chiqarish taklif etilishi mumkin.

O'qitishda ma'ruza usuli kam qo'llaniladi, bunda o'qituvchi materialni o'zi bayon etadi. Bu usul asosan yuqori sinflarda foyda beradi. Amaliy va laboratoriya ishlari ham matematikani o'qitishda an'anaviy usullardan hisoblanadi.

Matematika fanini o'qitishda muammoli ta'lim usuli ham keng qo'llanish imkoniyatlari mavjud, chunki ko'pgina tushunchalarni o'rganish muammoli vaziyatni yaratishga olib kelinishi mumkin.

Muammoli ta'lim usuli bilan bayon etishda quyidagi mavzularni yoritilish imkoniyatlari mavjud:

1. Logarifmik funksiyaning xossalari va grafigi. Bunda dastlab quyidagi masalalar qaraladi.

a) berilgan funksiya teskari funksiya topish masalasi. Bunda berilgan funksiyaning teskarisini aniqlash va o'zgarish sohalari orasidagi bog'liqlikni aniqlashga e'tibor qaratiladi. Savollar qo'yiladi: Qanday funksiya hamma vaqt teskarilantuvchi? Teskari funksiya formulasini qanday hosil qilish mumkin? O'zaro teskari funksiyalar grafiglari qanday joylashadi?

b) Ko'rsatkichli funksiyaning xossalarini takrorlash. Ikkala holda ham grafiglardan foydalanish lozim, uning aniqlanish, o'zgarish sohalari, monotonligi, natijada muammoli savol qo'yiladi: ko'rsatkichli funksiya teskari funksiya egami? Bu savolni o'quvchilar muhokama asosida hal qilishga harakat qiladilar, buning uchun ularda zarur bilimlar mavjud.

Keyin quyidagi muammoli savollar taklif etiladi:

1. Ko'rsatkichli funksiya uchun teskari funksiya formulasini qanday hosil qilish mumkin?

2. Logarifmik funksiya grafigini qanday hosil qilish mumkin?

3. Logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi qanday?

4. Materialni o'rganish logarifmik va ko'rsatkichli funksiyalar barcha xossalarni so'rash va bu xossalarni qo'llashga doir mashqlarni yechish bilan amalga oshiriladi. "Tekisliklar parallelligi" mavzusini o'rganishda o'quvchilarga avvalo ularga ma'lum ikki tekislik joylashish hollarini eslash taklif etiladi, kesishishi, ustma-ust tushishi va parallel bo'lishi, shundan so'ng o'quvchilarga bu hollardan boshqa, ikki tekislik joylashishi vaziyati mavjud yoki mavjud emasligini bilish taklif etiladi.

Matematika o'qitishdagi usullar ham hozirgi davrda takomillashib, yangicha pedagogik texnologiyalar asosida qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, tayanch kompetensiyalarga asoslangan o'qitish usuli (V.F. Shatalov usuli), yiriklashgan didaktik birliklar usuli (P.M.Erdniyev usuli) va h.k.lar shular jumlasiga kiradi. Ta'limni differensiallashtirish usuli ham shular jumlasidandir.

Darslarni nostandart usullarda tashkil qilish keyingi yillarda o'yin tarzida o'tkazish usullarini ham amaliyotda keng qo'llashga alohida e'tibor berilmoqda. Masalan, darslarni mo'jizalar maydoni, didaktik o'yinlar tarzida tashkil qilish mumkin.

Bunday usullarga bir nechta misollar keltiramiz:

1. Matematik mashq. Bu o'yin ko'p sondagi o'quvchilarga bilimlarni tezlikda tekshirishga imkon beradi. Sinf qatorlar bo'yicha jamoalarga bo'linadi. Har bir qator esa ikki variantga bo'linadi. Har bir variant o'quvchilari, agar ular javob beradigan obyekt haqida so'z borganda yoki o'rnidan turadi, yoki qo'l ko'taradi.

2. Auksion o'yini. Savdoga biror mavzu bo'yicha topshiriqlar qo'yiladi, bunda o'qituvchi oldindan o'quvchilar bilan o'yinning mavzusini kelishib olishi kerak. Masalan, 7 -sinfda "Algebraik kasrlar ustida amallar" mavzusi bo'lsin. O'yinda 4-5 jamoa qatnashadi. Kodoskop bilan ekranga 1-lot: kasrlarni qisqartirishga doir beshta topshiriq namoyish qilinadi. 1-jamoa topshiriq tanlaydi va unga 1 dan 5 ballgacha baho qo'yadi.

Agar bu jamoa bahosi boshqalarga qaraganda yuqori bo'lsa, bu topshiriqni jamoa oladi va uni bajaradi.

Shunday qilib, matematika fanini o'qitish usullari rang-barang va ulardan foydalanish matematika o'qituvchisi mahoratiga va boshqa yuqorida ko'rsatilgan imkoniyatlarga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov B. Matematik induksiya metodi/ Toshkent, 2008 y.
2. Isxakov Y.Sh., "Matematika olimpiadalariga tayyorlanish qo'llanmasi" o'qituvchilar uchun (orbita.uz saytida)
3. Pathak R.P.Methodology of Educational Research. Atlantic. USA-2008
4. Matematika, fizika, informatika. //Jurnal. 2010-2017 yy.